

**JOURNAL
OF ROMANIAN
LITERARY
STUDIES**

Issue No. 31/2022

International Romanian Humanities Journal

Published by ARHIPELAG XXI PRESS, Tîrgu Mureş

Arhipelag XXI Press

ISSN: 2248-3004

The Journal of Romanian Literary Studies is an international online journal published by the ALPHA Institute for Multicultural Studies in partnership with the Department of Philology at UMFST in Targu Mures and the "Gh. Șincai" Institute of Social and Human Research Research of the Romanian Academy. It is an academic publication open to academics, literary critics, theoreticians or researchers who are interested in the study of Romanian literature, as well as the Humanities. Our essential goal is to set communication paths between Romanian literary and humanistic research and the contemporary European cultural discourse, bringing the most valuable phenomena recorded in the Romanian culture into a beneficial dialogue with the other European cultures.

SCIENTIFIC BOARD:

Prof. Virgil NEMOIANU, PhD
 Prof. Nicolae MANOLESCU, PhD
 Prof. Eugen SIMION, PhD
 Prof. George BANU, PhD
 Prof. Alexandru NICULESCU, PhD

EDITORIAL BOARD:

Editorial Manager:
 Prof. Iulian BOLDEA, PhD

Executive Editor:
 Prof. Al. CISTELECAN, PhD

Editors:
 Prof. Cornel MORARU, PhD
 Prof. Mircea A. DIACONU, PhD
 Prof. Dorin ȘTEFĂNESCU, PhD
 Assoc. Prof. Luminița CHIOREAN, PhD
 Assoc. Prof. Dumitru-Mircea BUDA, PhD

The sole responsibility regarding the contents of the articles lies with the authors.

Published by
Arhipelag XXI Press, Târgu Mureș, România, 2022
 8 Moldovei Street, Tîrgu-Mureș, 540519, România
 Tel: +40-744-511546
 Editor: Iulian Boldea
 Editorial advisor: Dumitru-Mircea Buda
 Email: tehnoredactare.jrls@gmail.com
ISSN: 2248-3004

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES is submitted for indexation in the ERIH-PLUS European Reference Index for the Humanities and Social Sciences

Table of Contents

THE "OBSESSIVE PRESENT"	8
Iulian BOLDEA	8
Prof. PhD, G.E. Palade University of Medicine, Pharmacy, Science, and Technology of Târgu Mureș, Romania	8
AN INTERDISCIPLINARY APPROACH TO LAZĂR ZĂHAN'S POETRY VIA BACHELARD'S AESTHETICISM, SANDU'S SEMIOLOGIC PERSPECTIVES ON TRANSMODERNITY AND STEINER'S TWELVE SENSES	13
Clementina Alexandra MIHĂILESCU	13
Assoc. Prof. Dr. Habil., Aurel Vlaicu University of Arad	13
Stela PLEȘA	13
PhD., Gymnasium School Racovița, Sibiu County	13
E-LEARNING PLATFORMS USED DURING THE PANDEMIC	25
Ștefan-Cristian CIORTAN	25
PhD., University of Bucharest	25
PROFESSIONAL SATISFACTION OF ANAESTHESIA AND INTENSIVE CARE RESIDENT PHYSICIANS IN PANDEMIC ERA - PSYCHO-ORGANIZATIONAL APPROACH	40
Maria Dorina PAȘCA	40
Assoc. Prof., PhD	40
Ioan PASTOR	40
Assoc. Prof., PhD	40
Adriana PANĂ	40
PhD Candidate	40
PhD, G.E. Palade University of Medicine, Pharmacy, Science, and Technology of Târgu Mureș, Romania	40
THE SPIRITUAL DESTINY OF THE ANTELOPE PEOPLE IN THE NATIVE AMERICAN LITERARY UNIVERSE	49
Oana-Andreea GHIȚĂ-PÎRNUȚĂ	49
Senior Lecturer, Ph.D., "Transilvania" University of Brasov	49
MISSION AND OMISSION IN ALAN HOLLINGHURST'S "THE LINE OF BEAUTY"	55
Anca BĂDULESCU	55
Associate Professor, PhD, Transilvania University of Brașov	55
BIG-DIMENSION RONDE-BOSSE SCULPTURE AND BAS-RELIEFS IN THE NEOLITHIC PERIOD	59
Ioana-Iulia OLARU	59
Assoc. Prof. PhD, "George Enescu" National University of Arts	59
DEVELOPMENT OF DEFENSE MECHANISMS AND STRATEGIES EFFICIENT COPING IN ADOLESCENTS	68
Maria PLEȘCA	68
Assoc. Prof., PhD, Ion Creangă State Pedagogical University, Chișinău, Republic of Moldova	68
THE PROBLEM OF SOCIALIZATION OF CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS	77
Victoria MAXIMCIUC	77
Assoc. Prof., PhD, „I.Creangă” State Pedagogical University Chișinău, Republic of Moldova	77
FROM BODY MEMORY. A CULTURAL - COMPARATIVE READING OF THE FAT / BREAD MARRIAGE	81
Gabriela Mariana LUCA	81
Assoc. Prof., PhD, "Victor Babes" University of Medicine and Pharmacy, Timisoara	81
STEPS IN THE EVOLUTION OF ROMANIAN LAW	89
Elena Tereza DANCIU	89
Assoc. Prof., PhD, University of Craiova	89
EXPLORING MYTHS EMBEDDED IN THE NATIVE AMERICAN CULTURE AND LITERATURE	98
Oana-Andreea GHIȚĂ-PÎRNUȚĂ	98
Senior Lecturer, Ph.D., "Transilvania" University of Brasov	98

THE RISE OF NATIONALISM AND RADICAL RIGHT MOUVEMENTS IN THE EASTERN EU COUNTRIES AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY. CASE STUDIES POLAND AND HUNGARY	104
Bogdan Iulian RANTEȘ.....	104
PhD, Valahia University of Târgoviște	104
ACADEMIC WRITING, A CHALLENGE FOR STUDENTS	117
Carmen ANTONARU.....	117
Lect. PhD, Transylvania University.....	117
LE PROBLÈME URBAIN ET DES RÉFÉRENCES À L'ÉLÉMENT GÉOGRAPHIQUE	123
Ștefan LIFA	123
PhD, West University of Timisoara	123
SAINT JOSEPH - CALL AND RESPONSE UNDER THE INSPIRATION OF DIVINE PROVIDENCE.....	128
Călin-Daniel PAȚULEA.....	128
Lecturer, PhD, Babeș – Bolyai University of Cluj-Napoca	128
LE TAL AU SERVICE DE L'INCARNATION DU VERBE	142
Roxana Anca TROFIN	142
PhD, Université POLITEHNICA de Bucarest	142
ZEN BUDDHISM, TAOISM AND SHINTOISM IN CONTEMPORARY HAIKU POEMS BY ROMANIAN AUTHORS.....	148
Irina-Ana DROBOT	148
Lecturer, PhD, Technical University of Civil Engineering Bucharest, Faculty of Engineering in Foreign Languages.....	148
THE ROLE OF ASSERTIVE LANGUAGE IN FORMATIVE CONTEXTS.....	157
Andrei-Lucian MARIAN.....	157
Lecturer, PhD, "Alexandru Ioan Cuza" University of Iași.....	157
LUDIC ACTIVITIES IN TEACHING SPECIALISED VOCABULARY TO POLICE ACADEMY STUDENTS.....	168
Anemona Niculescu.....	168
Lecturer, PhD, "Alexandru Ioan Cuza" Police Academy.....	168
MATEI CĂLINESCU, CRITIC LITERAR ȘI PROZATOR.....	176
Iulian BĂICUȘ.....	176
Lecturer PhD, University of Bucharest	176
LITERARY TEXT STYLISTICS: FROM TRADITION TO POSSIBLE WORLDS THEORY.....	196
Liliana DANCIU.....	196
PhD, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.....	196
CONTRIBUTIONS OF METROPOLITAN VENIAMIN COSTACHI TO THE SUPPORT OF LAIC PRINTING.....	211
Mirela BEGUNI Lecturer, PhD, "Ștefan cel Mare" University of Suceava.....	211
THE POETIC PERCEPTS OF WALT WHITMAN IN EMILY DICKINSON'S POETRY	217
Lucian RADU	217
Ph.D., Transylvania University of Brasov	217
ETHNIC DIVERSITY IN SORIN TITEL'S PROSE. "THE BANAT TETRALOGY" AND THE FACES OF MARGINALITY	225
Mia BILIGAN.....	225
Ph.D., Babeș-Bolyai University of Cluj-Napoca, Romania	225
FANTASTIC AND MYTHICAL IN THE SHORT STORY <i>LA ȚIGĂNCI</i> , BY MIRCEA ELIADE.....	234
Iudit CĂLINESCU.....	234
Lecturer PhD, University of Szeged, Hungary	234
GENDER IDENTITY IN CONTEMPORARY FASHION.....	245
Sandra CHIRA	245

Lecturer PhD, West University of Timișoara.....	245
LOVE AS DEFINING EXPERIENCE OF EXISTENCE IN ANTON HOLBAN'S "IOANA", GARABET IBRĂILEANU'S "ADELA" AND MIRCEA ELIADE'S "MAITREYI".....	255
Ingrid Cezarina-Elena CIOCHINĂ.....	255
Lecturer PhD, „Lucian Blaga” University of Sibiu.....	255
THE PROBLEM OF AESTHETICISM IN THOMAS MANN'S "DEATH IN VENICE".....	262
Ingrid Cezarina-Elena CIOCHINĂ.....	262
Lecturer PhD, „Lucian Blaga” University of Sibiu.....	262
ATTITUDES OF THE ORTHODOX CHURCH OF MOLDAVIA TOWARDS CATHOLIC PROSELYTISM IN THE FIRST HALF OF THE 19TH CENTURY.....	267
Mirela BEGUNI Lecturer, PhD, "Ștefan cel Mare" University of Suceava.....	267
NOWADAYS RELIGIOUS TV MEDIA PRODUCTS.....	273
Raluca Iulia BANCOȘ.....	273
PhD, Technical University of Cluj Napoca, North University Center of Baia Mare.....	273
RELEGATIO BY EDICTUM PERSONALE.....	285
Coca DORICA.....	285
PhD, "Alexandru Ioan Cuza" University of Iași.....	285
REFERENCES OF THE ROMANIAN DOCUMENTARY FILM.....	290
Raluca Iulia BANCOȘ.....	290
PhD, Technical University of Cluj Napoca, North University Center of Baia Mare.....	290
METROPOLITAN VENIAMIN COSTACHI'S CONTRIBUTIONS TO THE SUPPORT OF ROMANIAN MUSIC.....	298
Mirela BEGUNI Lecturer, PhD, "Ștefan cel Mare" University of Suceava.....	298
RHETORIC AND ARGUMENTATION IN POLITICAL DISCOURSE.....	303
Daniela DUNCA.....	303
Prof. PhD, Technical University of Cluj Napoca, North University Center of Baia Mare.....	303
"THE MOST BELOVED OF EARTHLINGS" - EPIC OF HUMAN EXISTENCE.....	310
Ingrid Cezarina-Elena CIOCHINĂ.....	310
Lecturer PhD, „Lucian Blaga” University of Sibiu.....	310
THE PHENOMENOLOGY OF LOVE IN „ANNA KARENINA” NOVEL BY LEV TOLSTOI.....	317
Ingrid Cezarina-Elena CIOCHINĂ.....	317
Lecturer PhD, „Lucian Blaga” University of Sibiu.....	317
Drimba, Ovidiu, Istoria literaturii universale, I-III, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1968-1971.....	323
SYNCRETIC APPROACHES IN BUILDING UP SUCCESSFUL ADVERTISING.....	324
Alexandra Georgiana SALCIANU.....	324
Teaching Assistant, PhD Candidate, Politehnica University of Bucharest.....	324
COMUNICAREA INFORMATIZATĂ ÎN MEDIUL ACADEMIC INTERCULTURAL.....	330
Mihaela PRICOPE.....	330
Universitatea Politehnica din București.....	330
A SYNTHETIC RETROSPECTIVE REGARDING THE PRESENCE OF THE SPACE-TIME ALLOY IN THE PROSE OF THE 70'S.....	340
Alina-Roxana MUȘAT (STOIAN).....	340
PhD Candidate, "Lucian Blaga" University of Sibiu.....	340
THE PROBLEM OF IDENTITARY. THE CONSTITUTION OF IDENTITIES IN TRANSITION.....	351
Ionela-Maria ZEGREAN.....	351
PhD. student, Technical University of Cluj Napoca, North University Center of Baia Mare.....	351

THE FALSE HETEROTOPIA OF ROMANIAN SHORT STORY	355
Izabela RENȚEA (MANOLACHE)	355
PhD Candidate, University of Bucharest.....	355
AESTHETIC VALUES IN THE CONSTRUCTION OF FUNCTIONAL DEPICTIONS AT DUILIU ZAMFIRESCU	363
Sonia HOZAN	363
PhD Student, Technical University of Cluj-Napoca,	363
North University Centre of Baia Mare	363
THE SPIRITUAL LIFE OF THE GETO-DACIANS.....	371
Mihaela Florentina DUMITRAȘCU (LALĂ).....	371
Phd. Student.....	371
NICOLAE CEAUȘESCU – A TOWERING FIGURE OF ROMANIAN COMMUNISM	382
Ionela-Maria ZEGREAN	382
PhD. Student, Technical University of Cluj Napoca, North University Center of Baia Mare	382
SPACE, TIME AND DREAM –IMAGINARY BOUNDS IN AN INTERDISCIPLINARY APPROACH.....	388
Alice JURCOVEȚ	388
PhD Candidate, „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia.....	388
THE NEED TO ENSURE OPTIMAL CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATION FOR CHILDREN WITH LEARNING DIFFICULTIES IN THE INCLUSIVE SCHOOL.....	398
Olga DRUGUȘ.....	398
PhD Candidate, UPS „I.Creangă”, CDS în IPLT ”Petru Rareș”, Chișinău	398
LATIN POETS AND THEIR FEMININE IMAGES.....	409
Mariana LĂPĂDAT ENE.....	409
Phd. Student UNIVERSITY OF CRAIOVA.....	409
THE PERSPECTIVE OF THE NEW HISTORICISM AND OF THE POST-MODERNIST POETICS IN ROMULUS RUSAN'S AND JEAN BAUDILLARD'S AMERICAN MEMORIALIST WRITINGS	419
Rodica Ileana STAN (OLTEANU MOLDOVAN).....	419
PhD candidate, „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia.....	419
POINTS OF VIEW REGARDING THE APPROACH TO THE SPACE-TIME EQUATION IN THE NOVEL FROM THE SEVENTH DECADE OF THE 20TH CENTURY	430
Alina-Roxana MUȘAT (STOIAN)	430
PhD Candidate, ”Lucian Blaga” University of Sibiu.....	430
AUGUSTUS, THE MAN.....	442
Adrian-Cosmin PETRICĂ	442
PHD Student, UNIVERSITY OF CRAIOVA.....	442
"VITA CONSTANTINI" - BETWEEN HISTORICAL INNOVATION AND LITERARY TRADITION.....	453
Isabela - Elena SPIREA.....	453
PhD Candidate, University of Bucharest.....	453
VARIANTE ALE POSTMODERNISMULUI	464
Cristina A. OPREAN CORNEA.....	464
PhD Student, „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia.....	464
PECULIARITIES OF SHORT STORY FROM DIMITRIE ANGHEL ONWARDS	472
Izabela RENȚEA (MANOLACHE)	472
PhD Candidate, University of Bucharest.....	472
ON THE TRAGIC FEELING IN THE WAR MOVIE AND DRAMA <i>A HIDDEN LIFE: THE STRUGGLE WITH ONE'S OLD SELF AND WITH THE WORLD, DÉJÀ VU</i> IN THE CONTENT OF THE HUMAN EXISTENCE	479

Oana BĂDĂLUȚĂ.....	479
PhD student, University of Bucharest.....	479
THE LINGUISTIC TABOO IN ROMANIAN POETRY. SEXUALITY AND FEMINISM.....	486
Alina NECULACHI.....	486
PhD Candidate, "Ion Creangă" State Pedagogical University of Chișinău; Assoc. Prof., Cross-border Faculty, "Dunărea de Jos" University of Galați.....	486
ACURRENT THEORETICAL PERSPECTIVE ON NARRATIVE CONSTRUCTION.....	494
Sonia HOZAN.....	494
PhD Student, Technical University of Cluj-Napoca, North University Centre of Baia Mare.....	494
'A WOUND THAT CRIES OUT': THE REPRESENTATION OF TRAUMA IN ZÜLFÜLIVANELI'S <i>SERENAD</i>	500
Bianca ROMAN.....	500
Ph.D. Candidate, University of Bucharest.....	500
NORAIUGA. THE LITERARY DEBUT AS AN EXPRESSION OF THE SELF.....	505
Alexandra Roxana LAZĂR (MĂLUREANU).....	505
PhD Candidate, University of Bucharest.....	505
NORAIUGA. THE POETRY AS A SCENE OR RETHINKING THE MONOTONY. QUICK GLANCE THROUGH POETRY.....	516
Alexandra Roxana LAZĂR (MĂLUREANU).....	516
PhD Candidate, University of Bucharest.....	516
THE PERCEPTION OF THE OUTSTANDING THEMES OF THE FANTASTIC IN THE IMAGINARY OF THE CINEMATOGRAPHY.....	526
Oana BĂDĂLUȚĂ.....	526
PhD student, University of Bucharest.....	526
SUPERNATURAL CHARACTERS ON THE SCREEN (CASE STUDY: THE WORK AND THE SCREENING OF THE TRILOGY <i>LORD OF THE RINGS</i> AND OF THE SERIES <i>THE CHRONICLES OF NARNIA</i>).....	532
Oana BĂDĂLUȚĂ.....	532
PhD student, University of Bucharest.....	532
SELF-DETERMINATION AND THE ENVIRONMENT – AS FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF MOTIVATION FOR LEARNING IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS.....	539
Oana-Mălina STOIAN.....	539
PhD Student, State University of Moldova, Chișinău.....	539
SUSTAINABILITY IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION.....	545
Daniela ȘTEFAN (NICULAE).....	545
PhD Candidate, Academia de Studii Economice din București.....	545
THE EROTIC FEELING IN THE LYRICS OF NICOLAEDABIJA.....	552
Liviu CHISCOP.....	552
PhD Student, State University of Moldova, Chișinău, România, drd. USM.....	552
SENZORIALUL CAVEHICUL SPRE REALITATE ÎN OPERA LUI M. BLECHER.....	566
Marius MESAROȘ.....	566
PhD candidate, Technical University of Cluj-Napoca.....	566
STUDENT MOTIVATION – A CHALLENGE FOR THE FRENCH LANGUAGE TEACHER.....	579
Andreea PETRE.....	579
Lecturer, PhD, "Transilvania" University of Brașov.....	579
THE METROPOLITAN MARKEUGENICUS AND HIS MAJOR ROLE AT THE FERRARA-FLORENCE SYNOD.....	584
Ionuț HENS.....	584

PhD Candidate, Babeş-Bolyai University of Cluj-Napoca	584
THE INTERACTION BETWEEN HEREDITY, ENVIRONMENTAL FACTORS AND EDUCATION IN VIEW OF THE CHILD'S PSYCHOPHYSICAL DEVELOPMENT	593
Marta MUTAŞCU (GANA)	593
PhD Student, Babeş-Bolyai University Cluj-Napoca	593
MILLAIS'S <i>OPHELIA</i> REVERSED EKPHRASTIC APPROACH OF SHAKESPEARE	603
Lavinia HULEA	603
Lecturer, PhD, University of Petrosani	603
THEORIES OF MOTIVATION AND THE HIERARCHY OF HUMAN NEEDS	608
Oana-Mălina STOIAN	608
PhD Student, State University of Moldova, Chişinău	608
A CONTRASTIVE ANALYSIS OF GRAMMAR TERMS IN ENGLISH AND ROMANIAN	614
Anemona NICULESCU	614
Lecturer, PhD, "Alexandru Ioan Cuza" Police Academy	614
SELF-ESTEEM AND DECISION-MAKING STYLES IN ADOLESCENTS	620
Maria PLEŞCA	620
Assoc. Prof., PhD, Institute of Educational Sciences, Chişinău, Republic of Moldova	620
"PARENTS FAR AWAY, SCHOOL CLOSE TO CHILDREN!"	605
Mihet (Răpcău) Ancuţa-Florentina Doctoral School "Education, Reflection, Development", Faculty of Psychology and Educational Sciences, Babeş-Bolyai University Cluj-Napoca, Romania	605
The dream as a method of escape in the novel "Blinding"	640
Mintău (Botizan) Ioana, doctorandă în cadrul Şcolii Doctorale Filologie a Universităţii „1 Decembrie 1918”	640
CANDIDATES' STRATEGIES FOR SPECULATING MULTIPLE CHOICE TEST ITEMS IN EXAMS	653
Associate Professor Suzana Carmen Cismas, Department of Modern Languages, The University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine, Bucharest, Romania	653
DESIGNING MULTIPLE CHOICE TESTS FOR BUSINESS ENGINEERING STUDENTS AND TRAINEE TRANSLATORS	662
Associate Professor Suzana Carmen Cismas, Department of Modern Languages, The University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine, Bucharest, Romania	662

THE "OBSESSIVE PRESENT"

Iulian BOLDEA

Prof. PhD., G.E. Palade University of Medicine, Pharmacy, Science, and
Technology of Târgu Mureș, Romania

*Abstract: Augustin Buzura's novels are important landmarks of post-war Romanian literature. In these narratives one can observe the prevalence of the ethics of truth over aesthetics, in a deep, complex and disturbing epic structure, with the tragic imprint of the Individual-History equation and, above all, the demanding appeal to the responsibility of individual or collective memory. Throughout the process of searching for their own identity, the protagonists of the novels retain their lucidity, even if their interrogations run up against the wall of alienation, indifference and fear, Buzura's novels tenaciously follow this adventure of the heroes' search for the meaning of truth, resulting in a true transfiguration of their destiny. A novel of the everyday and of history, a parable of existence and an indictment of a dissolving political system, *Vocile nopții* reveals the writer's questioning of destiny through a lucid and serious meditation on the roles and utterances of human beings in themselves and in the world.*

Keywords: Romanian literature, novel, lucidity, interrogation, destiny

Prin romanul *Vocile nopții*, apărut în anul 1980, după *Absenții* (1970), *Fețele tăcerii* (1974) și *Orgolii* (1977) Augustin Buzura își redefinește capacitatea de explorare a societății și a mentalului contemporan din perioada comunistă. Monica Lovinescu observă că, prin acest roman, Augustin Buzura realizează „tranziția – sau saltul – de la «obsedantul deceniu» la «obsedantul prezent»”¹, concept expus de Ileana Mălăncioiu, prin care se înțelege „un prezent ce merită însă din plin, prin anomaliiile lui existențiale, același calificativ”². Autenticitatea expresiei epice este prezentă și în romanul *Vocile nopții*, în care protagonistul se regăsește sub semnul tutelar al figurii simbolice a străinului, captiv într-un mediu claustrant, ce se definește prin frică, teroare, amenințarea cu confiscarea libertății de a exista și de a se exprima. În acest roman, străinii sunt examinați cu atenție, printr-o tranziție de la avatarurile individului la scena de masă, sau de la reliefurile trecutului la radiografia unui prezent convulsiv. De aici provine expresivitatea etică, sunetul autentic și căutarea adevărului, minuțiozitatea descrierilor și spiritul analitic foarte aplicat, detașarea și fluența narațiunii, la care se referă Ion Vlad: „Romanul lui Augustin Buzura, se păstrează, aparent, în cadrul unui discurs epic caracterizat prin minuția și insistența analizei (un studiu analitic mai degrabă, sugerând cunoașterea și frecventarea celor mai suptle și deschise instrumente de investigație psihologică și psihanalitică); în același timp înregistrăm, tot în prelungirea unor modalități narative, extinderea spațiului epic obiectivat, admitând detașarea naratorului (un EU ce se autoexaminează fără menajamente, având cruzimea

¹Monica Lovinescu, *op. cit.*, p. 359.

²*Ibidem.*

confesiunilor ultime și spaimile personajului dostoievskian, autoflagelarea și sinceritate absolută a acestuia), și, de aici, un curs fluent al narațiunii.”³.

Cu un început ce transcrie o zonă ambiguă situată între somn și veghe, *Vocile nopții* stă sub tutela simbolisticii onirice, cu imagini ale întunericului, subconștientului și tumultului interior, cu vise angoasante și premonitorii, exegeza remarcând unele referințe la fantasticul folcloric, spațiul casei fiind mai degrabă „o promisiune mereu amânată”⁴. Începutul rezumă rețrăirea unor scene și întâmplări, concentrându-se apoi asupra figurii emblematice a lui Ștefan Pinte, „tânăr atras de actele vieții și de sensurile acestora -, biografie dramatică, însoțită de măștile spectacolului tragic ale unui contemporan. Așa se face că în cele cincisprezece capitole ale romanului alternează un număr limitat de planuri, ele sunt corespondentul celor patru-cinci ipostaze existențiale de natură să definească ciclul unei vârste parcurse între umbrele spaimii și semnele vieții. Monologul, confesiunea, obsedanta întrebare despre sensul vieții, defel banalizată sau demonetizată, natura raporturilor umane, chiar și a celor mai intime, realizează spectacolul general al acestei lumi, cu vocile conștiinței, ale coșmarurilor acesteia, voci ale vieții, al reflecției și ale celor mai generoase impulsuri omenești”⁵.

Dacă subiectul este mai degrabă liniar, oarecum simplu, lipsit de complexitate, romanul se remarcă prin reliefaarea unor personaje cu profil autentic, angrenate în contexte banale, marcate de spectrul lumii în care trăiesc, cum este Ștefan Pinte, cel care, după ce își întrerupe studiile universitare din cauza unor experiențe traumatizante, se angajează ca muncitor în fabrică, pentru a se elibera de conformismul academic, unde libertatea de expresie era inexistentă, în timp ce mediul muncitoresc, al căminului de nefamiști, se remarcă printr-o anumită empatie umană, într-un univers „de resturi și cioburi” dominat cu autoritate de „administratorii haosului”. Ștefan Pinte este o conștiință cu profil etic accentuat, aflat în criză, precum alte personaje, Mihai Bogdan din *Absenții*, doctorul Cristian din *Orgolii* sau ziaristul justițiar Dan Toma din *Fetele tăcerii*. Protagonistul poate fi considerat un *alter ego* al autorului, un intelectual care se străduiește să se adapteze unui nou mediu, unor noi mentalități și moravuri.

Romanul *Vocile nopții* se concentrează asupra momentului istoric, asupra cadrului social, fixând relațiile dintre diverse categorii și grupuri umane, prin reliefaarea unor mentalități și drame, textul exprimând o metaforă a existenței și a dilemelor etice, protagonistul, Ștefan Pinte, fiind din aceeași categorie moral-psihologică cu alte personaje ale lui Buzura (Mihai Bogdan, Dan Toma, Ion Cristian etc.): „O familie de spirite (o familie, în primul rând, morală) care nu acceptă compromisul (păcatul capital) în sfera socială și morală. Ei nu trăiesc în afara păcatului, dar încearcă să-l stăpânească prin conștiință și nu-l acceptă ca model de existență. De aceea se judecă aspru pe ei înșiși și judecă, intransigent, pe indivizii care se folosesc de putere pentru a manipula conștiințele.”⁶ Visul de la început reiterează obsesiv imaginea simbolică a rotirii în gol: „o roată de moară suspendată deasupra unui pârâu sec, învârtindu-se în gol, continuu,

³Ion Vlad, *Lectura romanului*, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1983, pp. 133.

⁴Gheorghe Glodeanu, *Măștile lui Proteu: Ipostaze și configurații ale romanului românesc*, ed. cit., p. 249.

⁵Ion Vlad, *op. cit.*, p. 135.

⁶Eugen Simion, *Scriitori români de azi*, vol. IV, Editura Cartea Românească, București 1989, p. 136.

lent”⁷, metafora perfectă a unei conștiințe măcinate de criză, de sentimentul dizolvant al ratării și al anonimității ontologice. Ștefan Pinteza trăiește sub semnul unor angoase și anxietăți, sub semnul zădărniceii, izolându-se de familie, părăsind lumea universitară și angajându-se într-o fabrică, sub presiunea unui destin alienant.

Existența protagonistului se desfășoară într-un cămin de nefamiliști, topos cvasicarceral în care se regăsesc caractere și conduite brutale, vulgare, ce se manifestă verbal prin cuvinte de la periferia lexicului, unde nu sunt absente unele atitudini de revoltă împotriva regimului politic, dar nici manifestări pasionale și chiar instinctuale acute, imaginea societății lărgindu-se prin descrierea burgheziei și aristocrației proletare, din momentul în care Pinteza se instalează în casa soției unui demnitar, Lena Filipaș. Ceea ce surprinde în acest roman este descrierea pregnantă a psihologiei și moravurilor epocii comuniste, în care dominante sunt parvenitismul și amoralitatea, o lume explorată în cele mai mici detalii, caracterul social al romanului detașându-se tocmai din perspectiva amplă, recuperatoare și nuanțată plasată asupra dinamicii unei întregi lumi: „Universul căminului muncitoresc este compus din portrete, unele viu schițate (Stelică Goran, Vișan, cei trei Vasăi etc.); ar fi însă să reducem la elemente de pitoresc lexical reprezentările propuse de prozator ale unei lumi alcătuită din destine, proiecte, pasiuni, sinceritate și largi referințe, într-un spațiu ce își păstrează autenticitatea. [...] Sunt aici necazuri și mici bucurii, candori și vieți secrete, într-un cuvânt, sunt oameni”⁸. Victimă a dezumanizării, Ștefan Pinteza își conservă luciditatea, fiind totuși conștient de asaltul îndochinării asupra integrității ființei sale, personajul având „toate datele unui antierou”⁹, sentimentul damnării fiind echivalent cu renunțarea, cu abandonul oricărei împotriviri: „Parcă mă împinsese cineva din spate, mă obligase să repet viața tatii și, ca de obicei, nu mă opusesem, așteptasem liniștit sentința”¹⁰. Urmărirea și ancheta, scenariul terorii în care Pinteza pare a fi inculpatul fără vină din *Procesul* lui Kafka, conduc la o analiză subtilă a interogațiilor și tulburărilor afective cauzate de anxietate, teamă, lipsă de orizont: „*Vocile nopții* este, cred, un roman al experiențelor și al aventurii cunoașterii, romanul avatarurilor unui tânăr care se întrebă trăind. Dar altminteri, termenii acestor ipostaze sau stări fundamentale, care compun structura esențială a cărții și dau deplina motivarea discursului, sunt viața, părinții, casa, experiența socială și morală a muncii, alternativele unui eros derivat din celelalte straturi existențiale”¹¹.

Spirit interogativ, Ștefan Pinteza învață să își asculte „vocilor nopții” interioare, prin analiza propriei experiențe de viață, a fluxului temporalității interioare, considerând în cele din urmă că vinovăția sa se datorează absenței curajului civic, incapacității opoziției față de ideologie, acomodării lașe, tăcerii comode: „M-am acomodat foarte ușor, am tăcut, am renunțat din primul moment de a fi altceva decât o salopetă murdară, ciuruită de plumb. Priveam totul cu un ochi ironic, dar în realitate

⁷ Augustin Buzura, *Vocile nopții*, Editura Cartea Românească, București, 1980, p.177.

⁸ Ion Vlad, *op. cit.*, pp. 132-139.

⁹ *Ibidem.*

¹⁰ Augustin Buzura, *Vocile nopții*, Editura Cartea Românească, București, 1980, p. 219.

¹¹ Ion Vlad, *op. cit.*, p.134.

eram exact ca ei, de parcă n-aș fi știut că e rău ceea ce fac”¹². Ștefan Pinteza se distinge, pe parcursul narațiunii, prin luciditate, prin capacitatea de autoanaliză și prin forța confesiunii, prin care își dezvăluie calitățile și defectele, inteligența, dar și lașitatea, comoditatea, impostura, conturând o imagine radicală a propriului sine și a societății în care trăiește: „Ce fel de ființe suntem? Pledezi pentru cunoaștere, însă când ți se oferă ocazia, o refuzi speriat. Vrei dreptate, dar în esență, nu faci nimic pentru ea. Vorbești de adevăr, îl cauți, însă când îl găsești ți se face frică și te porți de parcă nu l-ai cunoaște. Ce fel de ființe suntem?”¹³. demnă de interes este forța recuperatoare a confesiunii evocatoare prin care sunt resuscitate fragmente ale unor clipe de fericire de altădată, precum vacanța petrecută în Iugoslavia, alături de o ziaristă italiancă, Violetta, unde natura și iubirea contribuie la redarea echilibrului afectiv. Dragostea din tinerețe, cu efect compensatoriu și valențe ideale, este în opoziție cu relația adulterină culpabilă de mai târziu dintre Pinteza și Lena, soția directorului, rod al unui compromis care îi provoacă o stare de destrămare afectivă, astfel încât „sentimentul că trăiește în derivă îl exasperează”¹⁴. Autoanaliza gravă și lucidă conduce la reflecții sumbre asupra destinului uman: „Nu ne naștem pentru a fi umiliți la nesfârșit, depersonalizați, reduși de către niște cretini la condiția de antroipoizi, nu pot fi reinstaurate între oameni legile tribale, după atâtea mii de ani de civilizație, nu putem recădea”¹⁵.

Există în acest roman o opoziție netă între societatea alienantă și nevoia de puritate morală al personajului principal, inadaptat, frustrat în aspirațiile sale, ilustrată și de reconstruirea casei părintești, obsesie provenind din aspirația eroului spre centralitate și echilibru existențial, casa devenind un refugiu și o nevoie compensatorie. Romanul *Vocile nopții* se distinge prin radiografia mediului social, prin descrierea existenței terne a muncitorilor din uzină, în paralel cu destinul lui Ștefan Pinteza, martor și participant la o lume agonică, într-o proză parcă „fără precursori”, cum sublinia Angela Martin: „Când încerci să situezi proza lui Augustin Buzura în devenire a literaturii române e izbitor să constați că nu are precursori. Mircea Iorgulescu a pledat pentru înscrierea acestei poze în linia scriitorilor problematizanti de felul lui Camil Petrescu, Mihail Sebastian sau Anton Holban, sesizând un fond comun existențialist. [...] Conflictul sau dezacordul care se naște între individ și lume în proza lui Augustin Buzura este unul de natură morală. [...] În proza lui Augustin Buzura este astfel un interesant aliaj de realism, moralism și intelectualism”¹⁶.

Romanul *Vocile nopții* se distinge printr-o dinamică narativă a redării experiențelor și destinelor umane, prin care autorul expune cotidianul în detaliile sale relevante, meditănd totodată asupra existenței: „Spirit reflexiv prin excelență, Augustin Buzura a scris de data aceasta un roman despre experiențele fundamentale ale unui tânăr care interoghează cu anume violență, duritate și, totdeauna, cu sinceritate viața, semnele ei cele mai semnificative. De aici și înclinația spre reflecția care instituie un

¹² Augustin Buzura, *op.cit.*, p. 389.

¹³ *Ibidem*, p. 407.

¹⁴ Eugen Simion, *op. cit.*, p. 227.

¹⁵ Augustin Buzura, *Vocile nopții*, Editura Cartea Românească, București, 1980, p. 445.

¹⁶ Angela Martin, *Între două lumi: Augustin Buzura, romancier și gazetar*, Editura Tracus Arte, București, 2017, pp. 253-254.

spațiu al meditației despre lumea de azi, despre raporturile statuate între oameni, despre că activitățile și libertățile ființei modelate de date ale epocii. Nu o dată observația tinde să devină un fragment dintr-un grav și savant studiu analitic, ca într-un discurs argumentat prin datele ideilor. Ce este moartea? Cum reacționăm la semnele acesteia? Care sunt simptomele violenței și ale agresiunii? Care sunt dramele mari ale lumii moderne? Sunt numeroase alte întrebări care dau cărții tensiunea ideilor și franchețea reflexivă proprie unui prozator, care aici, în *Vocile nopții*, a scris un roman despre marile aventuri ale spiritului uman, despre destinul individual în impactul său adesea tulburător, dramatic, grav, aprins și sinuos cu realul, cu datele acestuia”¹⁷.

Roman al cotidianului și al istoriei, parabolă a existenței și rechizitoriu la adresa unui sistem politic dizolvant, *Vocile nopții* relevă interogațiile scriitorului cu privire la destin, printr-o meditație lucidă și gravă cu privire la rosturile și rostuirile ființei umane în sine și în lume.

Referințe critice

- Boldea, Iulian, *Scriitori români contemporani*, Editura Ardealul, Târgu Mureș, 2002.
 Cosma, Anton, *Romanul românesc contemporan*, Editura Eminescu, București, 1988.
 Cristea-Enache, Daniel, *Timperi noi*, Editura Cartea Românească, București, 2009.
 Iorgulescu, Mircea, *Călătorie la rădăcinile răului*, prefață la *Fețele tăcerii*, Editura Jurnalul Național, București, 2011.
 Manolescu, Nicolae, *Istoria critică a literaturii române*, Editura Paralela 45, Pitești, 2008.
 Popovici, Vasile, *Eu, personajul*, Editura Cartea Românească, București, 1988
 Simion, Eugen, *Scriitori români de azi*, vol. IV, Editura Cartea Românească, București, 1989.
 Simuț, Ion, *Augustin Buzura – monografie*, Editura Aula, Brașov, 2002.
 Ștefănescu, Alex, *Istoria literaturii române contemporane: 1941-2000*, Editura Mașina de scris, București, 2005.
 Tudoreanu, Ruxandra, *Personajul dilematic la Augustin Buzura*, Editura Arc, Chișinău, 1999.
 Ungureanu, Cornel, *Proza românească de azi*, Editura Cartea Românească, București, 1985.
 Zăciu, Mircea, Papahagi, Marian, Sasu, Aurel (coordonatori), *Dicționarul scriitorilor români*, vol. I (A-C), Editura Fundației Culturale Române, București, 1995.

¹⁷Ion Vlad, *op. cit.*, p. 136.

AN INTERDISCIPLINARY APPROACH TO LAZĂR ZĂHAN'S POETRY VIA BACHELARD'S AESTHETICISM, SANDU'S SEMIOLOGIC PERSPECTIVES ON TRANSMODERNITY AND STEINER'S TWELVE SENSES

Clementina Alexandra MIHĂILESCU,
Assoc. Prof. Dr. Habil., Aurel Vlaicu University of Arad
Stela PLEȘA,
PhD., Gymnasium School Racovița, Sibiu County

Abstract: The paper expands upon Lazăr Zăhan's poetry approached via Bachelard's aestheticism which will be turned into account with a view to highlighting how poetical phenomena and the phenomena of Logos harmonize with each other, enhancing the high degree of intimacy of Zăhan's poetic imagery. We will also explore Sandu's semiological perspectives on transmodernity in order to bring into focus Zăhan's double status as poet and philosopher and Steiner's approach to the twelve senses.

Keywords: Zăhan, Bachelard, poetry, Sandu, Steiner, semiologic perspectives, twelve senses.

Lazăr Zăhan, născut în anul 1946, în Sopor de Câmpie, județul Cluj, absovent al Facultății de Filozofie în cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, membru al Uniunii Scriitorilor din România este autorul a șase volume de scrieri în proză și a cinci volume de poezii. Poezia lui Lazăr Zăhan trebuie privită ca un tot, fiecare poezie purtând cititorul prin durere, suferință, singurătate, dar și prin crâmpete de fericire, poetul fiind în permanentă căutare a misterelor ascunse ale adevărului, mistere care, în final, relevă viața în toată frumusețea și semnificația ei. Poezia *Poemele târzii*, ca și toate poeziile analizate în acest articol, aparțin volumului intitulat *Cartea Poemelor Târzii*, publicat în anul 2021, și se înscrie în acest registru interpretativ prin fiecare vers, nelipsindu-i acel sâmbure de vis care face legătura între poet și cititor:

Vin peste mine-n valuri ecouri străvezii,
Cu gustul greu de aramă, cu clipele pustii.

Cu toamnele uitării, cu serile de ceară,
Cu stoluri mari de grauri ce zboară peste vii.

Cu dealuri de rugină ce unduiesc în zare,
Pe care, ca în templu, ard ruguri rozalii.

Cu tot ce poate duce un sufle, drept povară,
Când țese-n taină pânza poemelor târzii (8).

În "Poemele târzii," ființa poetului, transfigurată de simțire, ne silește să ne identificăm cu ea. Poezia face referire la implicațiile metaforice ale memoriei, conform cărora, elementele ce țin de trecutul mai apropiat sau mai îndepărtat, așa numitele "ecouri străvezii," sunt transpuse în

vehicoli emoționali cu puternice conotații psihologice. “Ecurile străvezii” simbolizează lumea timpului pierdut, în accepția lui Proust. Poezia ne dezvăluie strategia poetului de (d)enuțare a adevărului sufletului și a inimii. Ceea ce (d)enuță poetul sunt ecourile amintirilor încărcate cu “gustul greu de aramă, cu clipele pustii,/ Cu toamnele uitării, cu stele de ceară,/ Cu stoluri mari de grauri ce zboară peste vii,/ Cu dealuri de rugină ce unduiesc în zare,/ pe care, ca în templu, ard ruguri rozalii.” Toate aceste simboluri trădează sensibilitatea poetului caracterizată prin discreta aplecare spre izvoarele românismului (toamnele uitării, stoluri mari de grauri, dealuri de rugină). Poetul gândește prin acele cuvinte în stare să producă un ecou, o sonoritate încărcată de semnificații. Această (d)enuțare a propriei structuri interioare prefigurează transfigurarea metaforică a vieții prin artă. Toate aceste amintiri, această “povară ce poate duce un suflet” se constituie ca “imagini mărturii ale unei imaginații ce devine lucrativă” (Bachelard 2003: 39), “când țese în taină pânza poemelor târzii.”

Poezia *Călătoresc* se circumscrie unui alt scenariu care constă în tatonarea și sondarea subiectivității, așa cum reiese din versurile care adâncesc înțelesurile cuvântului “om:”

Călătoresc cu același tren de o viață
și nici măcar nu mi se pare bizar
că nu am habar încotro
Am însă și bucurii.
Privită prin geamul vagonului,
lumea mi se arată dreptunghiulară,
ceea ce este foarte frumos.
Am fost întotdeauna invidios
pe geometria intimă a formelor.
Ca să rezist, între două stații,
mă străduiesc să gândesc.
Mărturisesc, aș vrea un gând
măreț, profund și creativ,
dar pentru asta îmi trebuie un motiv,
greu de găsit pe acest traseu banal.

Când să renunț, un glas subliminal,
venit parcă din spații fără nume,
în șoaptă îmi spune clar și-n chip anume:
„Chiar fără sens, călătorind în lume,
ți-ai scris poemul existențial” (9).

Primele trei versuri “Călătoresc cu același tren de o viață/ și nici măcar nu mi se pare bizar/ că nu am habar încotro” sunt încărcate de meditația concretă asupra “omului aruncat în lume” cu un destin aparent nedefinit. Versul “Am însă și bucurii” anunță o schimbare a registrului poetic, prin faptul că negativismul existential este înlocuit cu o notă de optimism. Poetul, lăsându-se pradă imboldurilor interiorității sale neliniștite, relevă sensul ascuns al tensiunilor sale interioare căutând imagini sau gesturi adecvate menite să pună în valoare demersul său artistic. Acest demers constă în trăirea imaginilor ca evenimente existențiale și anume de a

privi prin geamul vagonului lumea care i se arată dreptunghiulară, ceea ce i se pare foarte frumos. Pentru a conștientiza actele creatoare ale poetului în încercarea sa de creionare a lumii sale, sesizăm cu surprindere că această lume ni se dezvăluie ca “geometria intimă a formelor” pe care poetul a fost întotdeauna invidios. Faptul că poezia este germele generator al “dialecticii lui afară și înăuntru,” în terminologie bachelardiană, vom valorifica aserțiunea lui Paul Eluard cu privire la “geografiile solemne ale limitelor umane” (citată în Bachelard 2003: 239), în relație cu următoarele două versuri: “Ca să rezist, între două stații, /mă străduiesc să gândesc.” Aparent între rațiune și imaginație există o “polaritate de excludere” (Bachelard 2005: 62). Astfel dorința de a avea “un gând măreț, profund și creativ” pare greu de activat pe “acest traseu banal.” Încercând să se bucure de dubla sa conștiință împăcată, rațională și imaginativă, poetul Zăhan invocă imaginația activă ce pare a izvorî din străfundurile sale ancestrale, idee redată impecabil în ultimele cinci versuri: “Când să renunț, un glas subliminal,/ venit parcă din spații fără nume,/ în șoaptă îmi spune clar și-n chip anume: Chiar fără sens, călătorind în lume, ți-ai scris poemul existențial.”

Poezia *Omne Bonum* îi conferă ființei iubite valențe creatoare de bunăstare sufletească:

Toate lucrurile bune
 în zarea ta sunt cuprinse.
 Niciunde nu e mai cald și mai bine,
 niciunde nu răsare soarele
 în fiecare dimineață
 atât de încărcat de speranță.
 Nicăieri, peste zi, razele lui nu fac,
 cu atâta lumină,
 rânduială-ntre lucruri.
 Și nopțile.
 Ce dulce loc de plămădă
 are somnul pentru visele lui,
 în zarea cuprinderii tale (10).

Poezia ne oferă o înțelegere a organizării senzoriale a poetului prin simțul vederii. Acest simț este un “mediator” în ceea ce privește partea exterioară a lucrurilor deoarece ne oferă culoare, strălucire și speranță. Avem sentimentul că ne confruntăm în mod simbolic cu fenomenul poetic “de eliberare pură” (Bachelard 2003: 98), unde imaginea “nu se mai află sub dominația lucrurilor,” și unde lucrurile și fenomenele se situează sub dominația imaginației. În primele două versuri “toate lucrurile bune/ în zarea ta sunt cuprinse” poetul angajează cu ființa iubită un “schimb de imensitate” (2003: 98), dat fiind statutul de muză a acesteia, care-i facilitează poetului perceperea reînnoirii în fiecare dimineață a strălucirii lumii înconjurătoare. Această interpretare este generată de versurile: “Niciunde nu e mai cald și mai bine,/ niciunde nu răsare soarele/ în fiecare dimineață/ atât de încărcat de speranță./ Nicăieri, peste zi, razele lui nu fac,/ cu atâta lumină,/ rânduială-ntre lucruri.” Simțul căldurii umane este și el angajat plenar deoarece simțim cum poetul, atunci când contemplă spațiul nocturn, simte cum “Și nopțile/ Ce dulce loc de plămădă/ are somnul pentru visele lui,/ în zarea cuprinderii tale.” Poetul visător reconstruiește percepția sa asupra lumii, conferind o fațetă în plus strălucirii

noptii, convingându-ne că “zarea cuprinderii tale,” în mod simbolic este “germene” (2003: 98) menit să nuanțeze imaginația poetică “prin detalierea variațiilor” (2003: 12) iubitei.

Poezia *Doctor fără arginți* ne ajută “să evaluăm subiectivitatea acestei imagini, amploarea, forța, sensul transubiectivității” (2003: 13) sale:

În singurătate,
omului îi este întotdeauna frig.

Atunci abia înțelege
că și sufletul are materialitatea lui,
una diafană, seamănă la atingere
cu o mantie de puf
și cu privirea calmă
a celui de aproape.

Căci doctor fără arginți
este prietenia, atunci când
frigul singurătății,
viclean, te încolțește (11).

Poetul Zăhan descrie esența existențialului printr-o aserțiune foarte obișnuită: “În singurătate,/ omului îi este frig.” Textul este un complex de stări afective sugerând faptul că lait motivul “doctorului fără arginți” îl ajută să scoată la iveală cugetarea cea mai profundă în care vrea să-și adăpostească fericirea. Sufletul, în materialitatea sa, își dezvăluie nu doar partea lui diafană ci și disponibilitatea empatică, deoarece “seamănă la atingere cu o mantie de puf,” și “cu privirea calmă/ a celui de aproape.” Prietenia fiind doctorul fără arginți posedă o “forță intimă” din care izvorăște simțul căldurii, “atunci când frigul singurătății/, viclean, te încolțește.” În regnul valorilor, își revendică întreaga sa forță din perspectiva relației cu celălalt. În planul simbolismului sonor, vocala finală *a* deschide suflul bland al cuvântului *prietenia*, conferindu-i “ființa lui poetică” (2003: 107).

Poezia *Soarele și umbra* este o emanație desăvârșită a sufletului poetului Zăhan, oferindu-ne o viziune interioară pe care o redă apelând la culorile soarelui, dragostei și la dialectica umbrei:

Umbra iubește soarele.
Mereu îl pândește de după lucruri.

La grădina zoologică bunica
își ținea nepoțelul de mână.
Mereu împreună,
ca soarele cu umbra sa.

— Bunico, întrebă copilul, neașteptat:
tu, dacă ai fi leu, cum ți-ai petrece viața?

Și soarele, înainte de culcare, întrebă:

— Umbră, tu, dacă ai fi soare,
cum ți-ai petrece trecerea? (12)

Steiner afirma că “percepția naturii interne a corpului exterior ne conduce spre locul unde corpul exterior se împărtășește din natura sufletului” (trad.n.1981: 12). În cazul poeziei lui Zăhan, umbra se împărtășește din natura excepțională a soarelui, devenind, ceea ce, în termeni bachelardieni, s-ar traduce prin “ființa unei realități cosmice” (2003: 173). Pentru ca umbra, această realitate aproape ireală să-și poată etala virtuțile, în mod paradoxal pânđește soarele „de după lucruri,” potețând valoarea fiecăruia în parte. Spațiul acestei poezii se constituie în mod armonios dintr-o superbă comparație între bunica care își ține de mână nepoțelul, devenind “un centru de ființă, un soi de unitate de loc, de timp, de acțiune” (2003: 173) și soarele și umbra sa. Atunci cititorul ajuge să perceapă această ireversibilă relație nu doar cu simțul auzului dar și cu cel al cuvintelor, cu simțul vorbirii. Există o diferență între simpla auzire a sunetului și percepția cuvintelor, afirmă Steiner, iar acesată diferență este perfect sugerată de versurile: “bunico, întreabă copilul, neașteptat: tu, dacă ai fi leu, cum ti-ai petrece viața?”

Tot Steiner susține că “sentimentul echilibrului este asigurat prin simțul echilibrului cu privire la relația dintre noi și exterior. Când atingi un obiect, de fapt te percepi pe tine însuți, percepi nu obiectul, ci efectul lui asupra ta, schimbarea în tine însuți. Când un obiect îl percepem ca agresiv, îl percepem doar prin simțul atingerii și în felul acesta senzația este pur exterioară. Când îl interiorizăm, funcționează simțul căldurii umane, iar penetrarea lui se realizează prin simțul auzului, dar, pe de altă parte, pătrundem în intimitatea noastră prin simțul gustului, al mirosului și prin cel al atingerii” (trad.n.1981: 12). Această amplă aserțiune ne conduce spre sensul central al substantivelor. *Leul* este expresia libertății, iar pentru poet acest cuvânt este este “un germen de vis” (2003: 175). El îi oferă poetului-copil șansa de a trăi și de a surprinde în acest cuvânt niște conotații intime care-i permit, în ultima parte a poeziei, să unească “terestrul cu cosmicul,” prin parafrizarea lui Bachelard, care, însă, în loc de cosmic, folosește cuvântul “aerian” (176). În ultimele două versuri, poetul parcă dorește să acorde o anumită obiectivitate acestor imagini prin interogația retorică, perfect contextualizată: “și soarele, înainte de culcare, întreabă: – Umbră, tu, dacă ai fi soare, cum ți-ai petrece trecerea?” Și totuși, conștiința poetului este în acțiune prin raportare la această imagine, deoarece se întoarce la însăși originea ei. Poetul apropie două substantive *soarele* și *umbra* și, “prin procesul de imaginare, fără a inversa funcțiile lor vitale, le spiritualizează” (abatele de Vallemont, citat de Bachelard 2003: 148).

În poezia *Sarpele* se face simțit “dublețul fenomenologic al rezonanțelor și al răsunetului” (2003: 15). Rezonanțele se înscriu în planul existential, în timp ce răsunetul invită la o aprofundare a sensului vieții.

Șarpele zice: M-am plictisit.
De atâtea mii de ani,
aceeași poveste, cu mărul.
De parcă nu ar mai fi
și alte lucruri pe lumea asta.

De fapt, nu mi-a plăcut de la început.
 Să fac un astfel de cadou gastronomic,
 când se știa că nu sunt vegetarian...
 Oricum, povestea e total depășită.
 Un Mercedes, un BMW, un Ferrari,
 un diamant fabulos sau ceva strasuri de aur
 lucind în pomul edenic la ceas de înserare,
 puțină plăcută mireasmă de grătar încins...
 Astea da! Vă dați seama ce impresie?
 Ar fi un *aggiornamento* potrivit și, în plus,
 mi-aș mai retușa cumva imaginea,
 chiar dacă, pentru muritori,
 tot șarpe aș rămâne (13).

Întreaga poezie se concentrează pe registrul “simțului gândirii” (trad.n.1981: 12). În mod paradoxal, este vorba de simțul gândirii șarpelui, generatorul originar al păcatului. Pentru a ne ajuta să-l vizualizăm pe șarpe, ca pe “un distrugător de fabule devenind victima unei fabule” (Bachelard 2003: 148) vom accesa ceea ce Bachelard numea “săruri de creștere saturate de cauzalitate formală” (2003: 148), mai exact cele oferite de perceperea ego-ului. Steiner afirma că “ego-ul nu este perceput o dată cu perceperea gândurilor” (trad.n.1981: 12). Și tot el continuă: “dacă intrăm în mai subtila structură a organizării umane, suntem nevoiți să stabilim un simț special al ego-ului, un simț prin care să-l percepem” (12). Sandu (2011) ne oferă o perspectivă semiologică, prin care să percepem ego-ul șarpelui, simbol al energiei negative originare. Deoarece Einstein considera energia ca “pe un substrat al întregii existențe” (2011: 115), iar faptul că “cele două viziuni, cea științifică și cea mistică converg, în sensul de a înțelege energia ca substrat ultim al manifestării” (115), Sandu sugerează o înțelegere “în manieră fractalică a celor două paliere a realității, cel subiectiv și cel obiectiv ca fiind oglindiri fractalic-holografice ale unei identități fundamentale a totului sub forma unităților duale, energie-conștiință și energie-substanță” (115). Dacă divinul reprezintă “energia-conștiință,” noi opinăm, poate puțin cam speculativ, că șarpele reprezintă “energia-substanță” (115).

Această “energie-substanță” poate fi identificată în poezia lui Zăhan prin referințe la “povestea cu mărul,” parte a viziunii cu privire la originea răului în lumea materială. Alăturarea esenței simbolice a răului originar și a răului ce ține de devenirea în planul pur material a lumii răzbate din versurile: “Un Mercedes, un BMV, un Ferrari,/ un diamant fabulos sau ceva strasuri de aur/ lucind în pomul edenic la ceas de înserare,/ puțină plăcută mireasmă de grătar încins.” Așa cum arată Sandu, energia-substanță “acționează asupra spațiului dându-i o formă” (2011:114), o nouă formă artificiiilor de ordin pur material ce modifică esența spirituală a pomului edenic. Acest *aggiornamento* nu-i schimbă imaginea șarpelui ci doar o retușează, căci “pentru muritori,/ tot șarpe rămâne.”

Poezia *Memoria nisipului* conține conotații existențiale care se împletesc perfect cu cele de natură metafizică:

Marea s-a retras.

În urmă, memoria nisipului
 inscripționată
 cu semnele trecerii noastre.
 Apa înpumată mai stăruie
 în căușul lor preț de un sărut,
 atât cât să mai muște odată
 din carnea lor succulentă.
 Apoi, alt val izbește, și altul,
 până când tot mai incerte apar.
 Peste ele, ca niște ogari flămânzi,
 umbrele noastre trec, cercetându-le,
 de parcă ar vrea să ne convingă
 de faptul că până și memoria nisipului
 este înșelătoare (14).

Poezia se circumscrie într-o oarecare măsură aserțiunii lui Brâncuși în legătură cu existența sa vizualizată ca o pășire pe nisipul eternității. Și ce amprentă poartă oare nisipul eternității decât semnele “trecerii noastre,” iar atunci metafora mării și a nisipului nu-și pierde spontaneitatea imaginilor asociate cu ele, ci le potențează. Astfel “Apa înpumată mai stăruie/ în căușul lor preț de un sărut,/ atât cât să mai muște odată/ din carnea lor succulentă.” Intrând în această regiune a superlativului clipei trăite, poetul ne sugerează valoarea relativității ei prin vesurile: “Apoi, alt val izbește, și altul,/ până când tot mai incerte apar.” Bachelard afirmă că orice pozitivitate a imaginii face ca “superlativul să recadă în comparativ” (2003: 118): “Peste ele, ca niște ogari flămânzi,/ umbrele noastre trec, cercetându-le,/ de parcă ar vrea să ne convingă/ de faptul că până și memoria nisipului/ este înșelătoare.” Poezia antrenează simțul imaginar al vederii mării, al auzului sunetului valurilor, al gustării imaginare a clipei, al simțului gândirii superlativului, pe care simțul de neegalat al cuvântului ne face să-l părăsim în favoarea imaginarului. Privită de la ferestrele imaginarului lumea schimbătoare este înșelătoare, asemenea memoriei nisipului. Imaginația, prin activitatea ei proprie, adună “într-un centru de ființă” (Bachelard 2003: 174) un soi de unitate de loc -marea, timp-vara îndrăgostiților și acțiune-transformarea poemului “într-o capcană pentru visători” (2003: 174).

Poezia *Prin fereastra privirii* ne sugerează subtil sensul imensității după cum urmează:

Cocorul s-a stins în zboru-i senin,
 doar amintirea retinei îl mai ține-n viață.

Eu locuiesc între cele patru anotimpuri,
 cuprins în hotarnica zare
 și nu-s timpuri și locuri aparte
 dincolo de care să mai pot alerga.

Dar prin fereastra privirii,
 cocorul se stinge în plutirea-i departe (15).

Poezia ne ajută să investigăm fenomenologic sintagma “fereastra privirii.” Ea aparține fenomenologiei verbului “a privi.” Poetul ne invită, prin simțul văzului, să privim “cocorul care s-a stins în zboru-i senin,” și pe care “doar amintirea retinei îl mai ține-n viață.” Dialectica “aproape-departate” (Bachelard 2003: 230) este pusă de poet sub semnul “imensității și al participării mai intime la mișcarea imaginii.” Cocorul se stinge în zare, iar poetul locuiește “între cele patru anotimpuri,/ cuprins în hotarnica zare/ și nu-s timpuri și locuri aparte/ dincolo de care să mai pot alerga.” În ceea ce privește imensitatea, poetul ne sugerează subtil că aceasta se află în noi. Asocierea simbolică cu cocorul, a cărui imensitate derivă din libertatea sa de mișcare, ne trimite spre “fenomenologia rotundului” (2003: 261). Pasărea este asociată de Michelet, cu principul jaspersian al “ființei rotunde” (citată în Bachelard 2003: 264). Michelet afirmă: “Pasărea, aproape sferică, este cu siguranță culmea, sublimă și divină a concentrării vieții. Nu se poate vedea, nici închipui un grad mai înalt de unitate. Exces de concentrare care face marea forță personală a păsării, dar care implică extrema ei individualitate, izolarea, slăbiciunea ei socială” (în Bachelard 2003: 264). Libertatea de mișcare a poetului emană din imaginația sa, iar prin fereastra simbolică a privirii poetul și cititorul pot surprinde exact “culmea, sublimă și divină a concentrării vieții” a păsării care “are puterea să dea spațiul înapoi, care pune spațiul afară pentru ca ființa ce meditează să fie liberă în gândirea ei” (2003: 258). Deși, “prin fereastra privirii,/ cocorul se stinge în plutirea-i departe,” imaginația poetului “ne ajută să o continuăm” (2003: 131). Același Bachelard afirmă că “o asemenea imagine nu-l poate părăsi pe poetul său” (131). Boris Pasternac, citat de Bachelard, opina că “eul este mut, imaginea vorbește,” fiindcă este evident că “numai imaginea poate ține pasul cu natura” (2003: 131).

Ca o continuare a acestei idei se înscrie poezia *Expansiune*. Ea unește intimitatea poetului cu exterioritatea universului:

Universul este în extindere.
 Altminteri unde ar fi rămas
 clipa de primă instanță,
 când el, Universul, m-a chemat,
 cu glasul-i ceresc și m-a așezat,
 pe aici, într-un loc oarecare,
 pe care abia dacă mi-l mai amintesc?

Acum, hotarul privirii ca să-l zăresc,
 trebuie să-mi pun ochelarii,
 iar lumina, ce clar luminează altădată,
 astăzi în alte culori mi se arată.

Ca să nu mai zic că în zori,
 tot mai stins se aude cocoșul,
 iar freacăta lumii din jur
 mai ciudat și mai palid îmi pare.

Până și femeile, demult,
 amfore cu sfânt elixir,
 acum se mistuie-n zare, plutind,

ca niște galaxii în delir (16).

Poetul pare a-și imagina o “intimitate fizică” (Bachelard 2003: 130) cu Universul în expansiune: “Universul este în extindere./ Altminteri unde ar fi rămas/ clipa de primă instanță,/ când el, Universul, m-a chemat,/ cu glasul-i ceresc și m-a așezat,/ pe aici, într-un loc oarecare,/pe care abia dacă mi-l mai amintesc.” Universul pare a-l apăsa pe propriile sale limite pe poet: “Acum, hotarul privirii ca să-l zăresc,/ trebuie să-mi pun ochelarii,/ iar lumina, ce clar luminează altădată,/ astăzi în alte culori mi se arată./ Ca să nu mai zic că în zori,/ tot mai stins se aude cocoșul,/ iar freamătul lumii din jur/ mai ciudat și mai palid îmi pare./ Până și femeile, demult,/ amfore cu sfânt elixir,/ acum se mistuie-n zare, plutind,/ ca niște galaxii în delir.”

Substantivele sunt, în accepția lui Bachelard, “arhetipurile vorbirii” (2003: 29). În afară de simțul vederii sugerat prin ochelari, pe care poetul este nevoit acum să-i poarte, de simțul auzului, sugerat de cocoșul care se aude tot mai stins, și femeile, comparate cu “amfore cu sfânt elixir,” care și ele se “mistuie-n zare,/ ca niște galaxii în delir,” poetul invocă și simțul cuvintelor. Ele sugerează o dinamica aparte, prin alăturarea a două timpuri, “cel disponibil și cel care lipsește” (2003: 133). Cele două timpuri propagă o asemenea durată, pornind din centrul intimității poetului până la marginile lumii, ale universului în extindere, încât sugerează că “*numai* imaginea poate ține pasul cu natura,” (2003: 131), atât de dragă poetului Zăhan.

Poezia *Floare de alun* poate fi interpretată, parafrazându-l pe Bachelard, în sensul că Dumnezeu este sufletul universal care inaugurează formele (2003: 15):

Unul câte unul a făcut

Dumnezeu lucrurile.

Pe rând, până când, obosit,
a ațipit cu capul pe masa de lucru,
peste o ramură de alun
la care tocmai trudea.

Apucase să-i facă floarea,
cam săracă, ce-i drept,
și să sufle peste ea
o porție discretă de parfum.

Nu se știe preț de câte lumi
a dormit Domnul în acea seară,
dar somnul i-a fost atât de ușor,
că nici nu s-a simțit în afară.

Când s-a trezit a binecuvântat
somnul și gingașa floare de alun.

Nici astăzi nu se știe dacă floarea
a iscat somnul Creatorului,
sau Creatorul a înnobilat
floarea de alun
cu harul somnului blând,
drept răsplată (17).

Cuvântul *parfum* ne trimite spre simțul mirosului care își radiază experiența în interior atunci când experiențele interioare și cele exterioare coincid. Poezia ne conduce spre “efectul interior generat de simțul mirosului care atrage ceea ce este în interior foarte intens și pătrunde în om nu doar ca sentimentul prezenței divinității dar, în așa manieră se instalează în om, încât acesta îl percepe ca unirea mistică cu Dumnezeu” (trad.n.1981: 13). Poetul ne invită să luăm în considerație aspectul superior al simțului mirosului când acesta devine generatorul experienței interne a omului. Steiner opinează că “retrăgându-ne în exterior prin simțuri noi intrăm într-o lume superioară, o lume spiritual obiectivă. Prin asimilarea sentimentului prezenței divinului, prin experiența noastră ca spirit liber, prin confortul interior, ne ridicăm deasupra simțurilor și accesăm zone înalte spiritual. Care este impactul cuvintelor? Este important să ne ridicăm deasupra cuvintelor, la o înțelegere comună a lucrurilor. Atunci vom putea elibera cuvintele de lucruri și vom putea să eliberăm trăirile subiective obținute în lumea simțurilor” (trad.n.1981: 12-13).

Poetul închină această poezie activității creatoare a lui Dumnezeu cu scopul de a arunca o “lumină de conștiință asupra gestului creerii lucrurilor” (2003: 181) pe care Dumnezeu le-a “făcut unul câte unul,” lumină care să iradieze în sufletul cititorului. Și cum poate să iradieze mai intens și mai sensibil o astfel de lumină decât prin asocierea cu o ramură de alun, numită de noi, în terminologie bachelardiană, “creația unui obiect, opera însăși a credinței” (181), în fața ochilor uimiți ale cititorului: “Pe rând, până când, obosit,/ a ațipit cu capul pe masa de lucru,/ peste o ramură de alun/ la care tocmai trudea./ Apucase să-i facă floarea,/ cam săracă, ce-i drept,/ și să sufle peste ea o porție discretă de parfum.” Aceste versuri au menirea să sporească demnitatea umană a florii de alun, iar pentru a o spori, Zăhan sugerează o comuniune desăvârșită între creator și obiectul creat în ultima parte a poeziei: “Nu se știe preț de câte lumi/ a dormit Domnul în aceea seară/ dar somnul i-a fost atât de ușor/ că nici nu s-a simțit în afară./ Când s-a trezit a binecuvântat/ somnul și gingașa floare de alun./ Nici astăzi nu se știe dacă floarea/ a iscat somnul Creatorului,/ sau Creatorul a înnobilat/ floarea de alun / cu harul somnului blând,/ drept răsplată.” Am asistat la integrarea unui obiect comun, sensibil-floarea de alun-în proiectul măreț al creației divine. Floarea de alun sugerează “un schimb de imensitate” între divin și uman realizat prin “fenomenul poetic de elibearare pură, de sublimare absolută,” făcându-ne să simțim divinul și umanul, care “se dăruiesc lucrurilor și dăruiesc lucrurile desăvârșindu-le frumusețea” (Bachelard 2003: 98).

Poezia *Scriu* transformă scrisul într-un germene de visare, iar ființa iubită, muza poetului se încarcă cu conotații aproape metafizice:

Evanghelia trupului tău o rescriu mereu.
 Ca un scrib conștiincios o trec pe curat
 în fiecare din caietele nopții.
 Așchiile sufletului au devenit pene de înger
 cu care caligrafiez de la stânga la dreapta
 și de la dreapta la stânga,
 de sus în jos și de jos în sus,
 scriu cu mâna dreaptă, cu stânga scriu
 și, atunci când nu e destul,
 scriu cu amândouă.

Palmele îmi sunt cele mai vinovate,
și ochii, cu care caligrafiez
silitor pe tavanul nopții,
fericit că sunt muritor (19).

Constantin Noica analizează relația specială care există între ființă și real, iar realul la Noica este format din 27 de trepte preluate din scrierile lui Platon, Aristotel și Kant (în Sandu 2011: 76). Astfel la Platon, ființa apare ca “stare, mișcare, identitate, alteritate (76). La Aristotel, ființa este “reiterată” ca “ființă individuală, cantitate, calitate, relație, spațiu, timp, modalitate, activitate, pasivitate, posesiune” (76). La Kant, ființa înseamnă “unitate, pluralitate, totalitate, existență, inexistență, limitare, substanță, cauzalitate, comunitate, posibilitate, realitate, necesitate” (Noica citat în Sandu 2011: 76). Ne vom focaliza pe “ființa platoniciană reiterată aristotelic ca ființa individuală” (76). Cu privire la “stare,” opinăm că aceasta se regăsește în starea de veșnic îndrăgostit a poetului de ființa iubită, profund idealizată, așa cum apare în versul: “Evanghelia trupului tău o rescriu mereu.” Mișcarea este sugerată de următoarele versuri: “Ca un scrib conștiincios o trec pe curat / în fiecare din caietele nopții. /Așchiile sufletului au devenit pene de înger/ cu care caligrafiez de la stânga la dreapta/ și de la dreapta la stânga,/ de sus în jos și de jos în sus./ scriu cu mâna dreaptă, cu stânga scriu/ și, atunci când nu e destul,/ scriu cu amândouă.”

Identitatea și alteritatea se circumscriu “văzului și duhului,” (Noica 1996: 105), văzul și duhul poetului care conferă ființei iubite statut de unicitate într-o lume marcată de obsesia multiplicării, mai exact de tendința lumii modern de a demistifica totul, inclusiv iubirea. Kant afirma că “trebuie să existe o rădăcină comună a intelectului” și, tot el a dat de înțeles că această rădăcină comună “ar putea fi facultatea imaginației” (105). Revenim la poezia *Scriu*, imaginația poetului este cea care conferă o aură aparte descrierii ființei iubite în substanțialitatea ei desăvârșită, căci “substanța este pentru Aristotel ultima și cea mai înaltă formă a ființei” (în Sandu 2011: 77). Această idee emană din ultimele patru versuri: “Palmele îmi sunt cele mai vinovate,/ și ochii, cu care caligrafiez/ silitor pe tavanul nopții,/ fericit că sunt muritor.”

Această ultimă poezie analizată de noi în cadrul acestui articol are ca menire să scoată în evidență dubla și valoroasă calitate a lui Zăhan, cea de poet inspirat și cea de filozof care, printr-un joc subtil de semnificații, se situează mult deasupra, chiar dincolo de jocul regresivității și al indiferenței ce ne asaltează din toate din toate părțile și căruia îi putem rezista recurgând la poezie ca forma cea mai desăvârșită a spiritului uman în care ființa la modul ideal semnifică “unitate, pluralitate, totalitate, existență, inexistență, limitare, substanță, cauzalitate, comunitate, posibilitate, realitate, necesitate” (Noica citat în Sandu 2011: 76). Și, așa cum afirmă Sandu, ființa, fiind o specie a realului și semnificațiile ei tot reale sunt (76). Zăhan, poetul inspirat, ne familiarizează cu nivelurile ontologice și implicit cu ideea de structură poetică pentru a-i putea urmări pașii pe nisipurile eternității și pentru a-i simți trăirile inedite ale ființei sale, sensibile și raționale, a cărei dualitate este rezolvată non contradictoriu prin forța imaginației sale.

Bibliografie

- Bachelard, Gaston. *Poetica Spațiului*. Pitești: Editura Paralela 45, 2003.
- Bachelard, Gaston. *Poetica reveriei*. Pitești: Paralela 45, 2005.
- Noica, Constatin. *Simple introduceri la bunătatea timpului nostru*. București: Humanitas, 1987.
- Sandu, Antonio. *Perspective semiologice asupra transmodernității*. Iași: Editura Lumen, 2011.
- Steiner, Rudolf. Man's Twelve Senses in Their Relation to Imagination, Inspiration, Intuition, in *Anthroposophical Review*, vol 3, 1981, pp12-15.
- Zăhan, Lazăr. *Cartea pemelor târzii*. Sibiu: Editura CronoLogia, 2021.

E-LEARNING PLATFORMS USED DURING THE PANDEMIC

Ștefan-Cristian CIORTAN
PhD., University of Bucharest

Abstract: This study presents an extract from the PhD research and its main objective, presentation of e-learning platforms in Romania used during the pandemic period. The article is structured in three main directions: general considerations on e-learning; e-learning platforms developed and used at national level; the e-learning support platforms used during the pandemic period.

Keywords: elearning platform, online education.

1. Introducere

Evoluția rapidă a internetului cu toate tehnologiile și aplicațiile aferente a permis dezvoltarea activităților didactice prin intermediul platformelor specifice. Accesul la distanță la resursele de informare și documentare, coroborat cu activități didactice de predare învățare, a facilitat dezvoltarea platformelor de e-learning și utilizarea din ce în ce mai frecvent a acestora. În ultimii ani, educația de tip *e-learning* a devenit o alternativă durabilă la metodele de educație tradiționale având o dezvoltare spectaculoasă la nivel mondial, astfel încât tot mai multe instituții de învățământ superior au adoptat deja sau au inițiat planuri de implementare a unor asemenea programe educaționale. Situația de pandemie din ultimii doi ani (martie 2020 – martie 2022), a fost o oportunitate pentru activitatea didactică la distanță facilitând utilizarea platformelor de e-learning.

2. E-learning- Abordări generale

Termenul de *e-Learning*, care ar putea fi tradus prin expresia „învățare electronică”, atrage după sine câteva sinonime, dar și alți termeni care împreună contribuie la același proces. În acest sens, amintim și următoarele sintagme: *învățare online, învățare virtuală, instruire asistată de calculator, tehnologia informației și a comunicațiilor pentru educație, tehnologie digitală* etc.¹

Procesul educativ printr-o platformă de e-learning este un proces interactiv care presupune acces la resursele educaționale, interacțiunea profesor student, dar și a studenților între ei, activități de predare, evaluare interactive, precum și asigurarea unui contact prin diverse modalități (e-mail, forum, utilizarea de formulare pentru înscriere, evaluare, testare, schimb de mesaje, discuții online, video-conferințe, workshop-uri pentru desfășurarea de activități practice cumulate precum seminarii, laboratoare, colocvii, proiecte, consultații, cursuri de sinteză etc.) între student, cadru didactic și

¹ GHIȘA, Lucian; GHIȘA, Dalia-Ioana. *Premise de dezvoltare ale sistemului e-learning* [online],[accesat la: 16.11.2022]. Disponibil la: http://www.tic.edituramediamusica.ro/reviste/2020/2/ICTMF_ISSN_2067-9408_2020_vol_11_issue_2_pg_no_013-025.pdf

secretariat sau administrația universității².

Scopul unui sistem de învățământ la distanță prin platforme de e-learning este de a susține și completa sistemul de învățământ clasic și nu de a înlocui modul tradițional de învățare și formare.

Despre învățământ la distanță pe baza unei platforme dedicate se vorbește începând cu anul 1960, când apare la Universitatea din Illinois, prima formă de instruire bazată pe computer (*CBT - Computer-Based Training*). Sistemul era cunoscut sub numele de *PLATO - Programmed Logic for Automated Teaching Operations* și a fost conceput din dorința de a introduce computerul în procesul de predare și învățare. În anul 1976, *Control Data Corporation* a obținut dreptul de producere și comercializare a sistemului *PLATO*, astfel că peste 100 de campusuri universitare din întreaga lume, diverse școli și licee, cabinete medicale, au avut șansa de a oferi beneficii și resurse educaționale pentru mii de studenți.

Unul dintre specialiștii în domeniu, Rossett, a vorbit despre 5 funcții ale *e-Learning-ului*³:

- învățare;
- suport pentru acces la informații;
- managementul cunoașterii (sau organizarea resurselor de învățare);
- interacțiunea și colaborarea student cadru didactic;
- îndrumare și evaluare.

E-Learning, în funcție de nivelul de implicare în procesul educațional, precum și de complexitatea aplicației informatice, are mai multe forme⁴:

- *Baze de date de informare, documentare și de instruire* - este cea mai simplă formă de *e-Learning* ce constă în punerea la dispoziție a resurselor de informare și documentare sub forma de baze de date, structurate și organizate, precum și posibilitatea de verificare a cunoștințelor prin diferite instrucțiuni, chestionare, teste electronice etc.;

- *Suport online* - reprezintă variantă îmbogățită cu aplicații informatice de interactivitate, a formei de *e-Learning* precedente, permite comunicarea prin e-mail, distribuirea de buletine informative, forum, grupuri de chat, cursantul în contact direct cu profesorul;

- *Instruirea asincronă* - se bazează pe modelul tradițional de educație, în care profesorul transmite materialul către studenți sau cursanți, pe care aceștia îl pot parcurge în timpul pe care îl are fiecare la dispoziție; este posibilă interacțiunea profesorului cu fiecare cursant în parte prin email, buletine informative sau se pot

² MELNIC, Andraia, Simona. *Platforma e-learning – Suport al asigurării calității învățământului la distanță* [online], [accesat la: 16.11.2022]. Disponibil la: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Platforma%20E_learning%20suport%20al%20asigurarii%20calitatii%20invatamintului%20la%20distanta.pdf

³ ROSSETT, A. *The ASTD e-learning handbook: best practices, strategies and case studies for emerging field*. Ney York: MsGraw-Hill, 2002. [online], [accesat la: 16.11.2022]. Disponibil la: https://www.amfiteatrueconomic.ro/temp/Articol_1061.pdf

⁴ *How E-learning Works* [online], [accesat la: 16.11.2022]. Disponibil la: <http://people.howstuffworks.com/elearning.htm>

construi forumuri pentru dialog online, în cadrul cărora studenții pot conversa în timp real cu colegii lor sau cu profesorul coordonator.

- *Instruirea sincronă* - se bazează pe același mod de funcționare ca instruirea asincronă, sigura deosebire fiind că platformele de *e-Learning* permit realizarea unor clase virtuale, comunități virtuale și procesul de predare-învățare pe modelul transmiterii de cunoștințe de la profesor la cursant, se poate realiza online în timp real; desfășurarea lecțiilor virtuale ce permit conectarea și comunicarea profesorului cu elevii, sunt susținute într-o clasă virtuală prin aplicații de videoconferințe.

Pentru realizarea și utilizarea unei platforme de e-learning sunt necesare:

- *serverele web*;
- *sistemele de management al învățării (Learning Management System – LMS)*;
- *sistemele de management al conținutului învățării (Learning Content Management System – LCMS)*.

Instrumentele și tehnologiile cele mai utilizate pentru accesarea platformelor de *e-Learning* constau în:

- *browserele web*, fiind necesare navigării și vizualizării paginilor web (Mozilla Firefox, Safari, Opera, Edge, Google Chrome etc.);
- *aplicații multimedia și instrumente*, permit extinderea modul funcționare a browserelor și de a afișa conținutul paginilor web ce conțin obiecte de tip multimedia (Macromedia Flash oferă posibilitatea de a reda un număr mare de formate media ce cuprind fișiere audio și video, Acrobat Reader este utilizat pentru a vizualiza cursurile și cărțile în format PDF, Adobe Flash Player este folosit pentru a vizualiza conținutul web interactiv precum jocuri, prezentări, și reclame etc.).

Participanții într-un proces de *e-Learning*, din perspectiva platformei sunt⁵: *tutorele* sau responsabilul principal al activității didactice, *cadru didactic formator*, *subiecții* (în cazul nostru studenții), *administratorul de sistem* și *managerul programului de studiu* (secretariat). Atât pentru învățământul la distanță, cât și învățământul cu frecvență trebuie să fie plan de învățământ identic pentru aceeași specializare și evaluarea studenților să se facă după aceleași criterii.

3. Resurse disponibile prin platformele de e-learning

Principalele categorii de informații și proceduri existente într-o platformă de *e-Learning* sunt:

- *Resurse educaționale*: cursuri, materiale pentru predare, jurnale educaționale, teste de autoevaluare;
- *Date despre utilizatori*: date personale, drepturi de acces;
- *Date despre organizarea activității didactice*: activități prestabilite conform orarului și activități individuale sau de grup;
- *Date privind aprecierea calității activităților didactice*: formulare și alte

⁵ DOBRE, Iuliana. *Studiu critic al actualelor sisteme de e-learning* [online], [accesat la: 16.11.2022]. Disponibil la: <https://www.racai.ro/media/Referatul1-IulianaDobre.pdf>

modalități de feedback;

- *Proceduri specifice aplicației de e-Learning*: încărcarea de resurse educaționale și asigurarea accesului la acestea, testare și evaluare, comunicare electronică și feedback privind calitatea activităților didactice.

Resursele care se pot regăsi pe o platformă de e-learning sunt: cursuri complete, seminare online, module, cărți electronice (e-books), reviste în format electronic, publicații, tutoriale și materiale didactice, prezentări powerpoint, cele mai recente știri, buletine informative, teme, examene și chestionare online de evaluare, hărți multimedia, dicționare, enciclopedii, filme didactice, teste, simulări, laboratoare virtuale etc.⁶ Aceste resurse sunt create și încărcate de către cadrele didactice, ca suport în predare, învățare, evaluare și/sau sunt resurse de învățare puse la dispoziție de către universitate provenite din depozite instituționale și baze de date sau biblioteca universitară. Formatul resurselor electronice disponibile pe platformele de e-learning sunt: *pdf, word, excel, ppt, mp3, mpeg* etc. Aspectul de comunicare și interactivitate al platformelor de e-learning este dat de utilizarea de email, chat, forum, lista de discuții inclusiv posibilitățile de interactivitate oferite de aplicația în sine.

4. Proiecte și aplicații de e-learning dezvoltate în România

În România a existat începând cu anii 1990 preocupări privind activități didactice la distanță prin intermediul platformelor specifice. Au propus soluții informatice de e-learning atât pentru învățământul preuniversitar, cât și pentru cel universitar, dar și pentru formarea continuă la nivel de companii, asociații și instituții.

În continuare prezentăm câteva platforme de e-learning reprezentative din România, după importanța și în funcție de caracteristicile fiecăreia:

SEI – Sistem de Educație Informatizat⁷ - proiect demarat de Ministerul Educației în colaborare cu firma *SIVECO România*. În cadrul acestui program, au fost dezvoltate aplicații utilizate la examenele naționale (*Admiterea în licee și școli de arte și meserii; Bacalaureat*). Începând cu anul 2001, pe această platformă accesibilă prin internet sunt afișate rezultatele repartizării elevilor în licee, școli de arte și meserii, rezultatele la examenele de bacalaureat, precum și rezultatele titularizării profesorilor.

Proiectul Elearning.Romania⁸- are forma unui portal susținut de comunitatea *Elearning.Romania*. Prin intermediul acestui portal sunt diseminate și promovate bunelor practici și a experiențelor locale în *e-Learning*, celor mai bune soluții, sisteme și servicii pentru *e-Learning* etc. Portalul publică materiale, articole, studii, anunțuri și informații actuale în domeniul utilizării noilor tehnologii ale informației și comunicării în educație, sprijinind astfel eforturile *Ministerului Educației*, ale *Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale*, precum și ale altor instituții cu rol de decizie, pentru proiectarea, implementarea și evaluarea impactului programelor naționale de e-

⁶ GRINDEI, Laura; SIMION, Emil. *Instrumente dedicate creării programelor e-Learning* [online], [accesat la: 16.11.2022]. Disponibil la: <http://elth.pub.ro/~mm/SNET/cd/papers/s2p12.pdf>

⁷ *Sistem de educație informatizat (SEI)* [online], [accesat la: 16.11.2022]. Disponibil la: <http://www.siveco.ro/ro/despre-siveco-romania/studii-de-caz/sei>

⁸ *Elearning Romania* [online], [accesat la: 16.11.2022]. Disponibil la: <https://www.elearning.ro/>

Learning.

AEL (Advanced eLearning)⁹- platformă dezvoltată de *SIVECO România*, a fost lansată în anul 2001. Platforma de *e-Learning AeL* este o platformă integrată complet în sensul că toate activitățile de pe platformă se realizează prin intermediul aplicației specifice. Conform informațiilor de pe site oferă suport pentru predare și învățare, testare și evaluare, administrarea conținutului, monitorizarea procesului de învățământ și concepție curriculară. De asemenea, platforma de e-learning *AeL* este implementată în peste 15.000 de școli din Europa, Orientul Apropiat, Africa și CSI (Comunitatea Statelor Independente). Biblioteca *AeL eContent* conține 3.700 de lecții interactive ce acoperă peste 20 de materii și include peste 16.000 de momente individuale de învățare.

eLearnTS¹⁰- dezvoltată de firma *Timsoft SRL* din Timișoara, este o platformă pentru învățământ online care permite crearea unui spațiu virtual de colaborare. Platforma poate fi utilizată și configurată pentru cursuri online - individuale sau în universități virtuale. Permite instruire la distanță în cadrul firmelor, workshop-uri online, crearea unui spațiu virtual de colaborare și are variante în limbile română și engleză. Această aplicație de *e-Learning* respectă cu fidelitate caracteristicile standard ale unor asemenea platforme: interacțiunea între facilitator și participanți poate fi sincronă, prin Chat sau asincronă prin intermediul conferințelor, similare forumurilor de discuții; participanții pot accesa toate componentele cursului, interacționa cu ceilalți, trimite temele, vizualiza raportul activității lor etc.

Academia Online¹¹- dezvoltată de către *InsideMedia* în colaborare cu *Institutul de Științe ale Educației și Asociația în Carieră*, este o platformă de e-learning în limba română. Această aplicație este un suport pentru formarea continuă la distanță, oferind: cursuri cu plată și gratuite, pentru diverse competențe printre care enumerăm: Web Design, HTML, Microsoft Word, Comunicare, Creativitate, Gramatica limbii engleze etc. Unele cursuri se termină cu eliberarea de diplome avizate de *Ministerul Educației*. Platforma permite interacțiunea profesor-cursant, permite utilizatorilor instruire și suport prin intermediul tutorialelor, a mesajelor automate, a instrucțiunilor de folosire, dar și prin intermediul secțiunii Info Centru, în care este detaliat întregul proces, cum se învață online, cum se poate înscrie la un curs etc.

LIVRESQ¹²- dezvoltată de *Ascendia* și *Edu Apps* printr-un parteneriat strategic prin care își unesc forțele pentru a oferi împreună sprijinul necesar profesorilor din România pentru digitalizarea procesului de predare. Este o platformă de e-learning recomandată de *Ministerul Educației* care are ca public țintă cadrele didactice din România. Prin această platformă se asigură formarea formatorilor, adică cadrele didactice sunt instruite în sensul utilizării TIC și aplicațiilor de e-learning astfel încât la rândul lor să ajute elevii și studenții în utilizarea aplicațiilor de educație la distanță. Platforma facilitează integrarea de resurse de învățare de tip text, imagine, audio, video,

⁹ *Advanced eLearning (AEL)* [online], [accesat la: 16.11.2022]. Disponibil la: <http://www.siveco.ro/ro/solutii-business-to-public/elearning/platforma-ael>

¹⁰ *eLearnTS* [online], [accesat la: 16.11.2022]. Disponibil la: <http://www.timsoft.ro/index.php?pagina=produselearn>

¹¹ *Academia Online* [online], [accesat la: 16.11.2022]. Disponibil la: <http://www.academiaonline.ro/>

¹² *LIVRESQ* [online], [accesat la: 16.11.2022]. Disponibil la: <https://livresq.com/ro/>

formulare online și alte aplicații și utilizarea acestora în procesele de predare învățare online. Accesul la lecțiile rezultate din platformă se face online, fie pot fi descărcate sau pot fi partajate pe internet prin *Biblioteca LIVRESQ* de pe orice dispozitiv.

Cofee LMS¹³- dezvoltată de *Ascendia*, este o platformă de e-learning dezvoltată pentru firme în scopul instruirii angajaților. Principalul avantaj al acestei platforme de e-learning este faptul că poate fi structurată strict pe nevoile utilizatorului sau ale companiei, are multe opțiuni și instrumente care permit eficientizarea procesul de învățare. Chiar dacă este o platformă de e-learning utilizată de mari companii pentru formarea continuă a angajaților, ea poate fi adaptată și utilizată și de către asociații sau instituții inclusiv cele din învățământ pentru formare continuă și nu pentru formarea de bază.

5. Platforme de e-learning utilizate în perioada de pandemie

Începând cu martie 2020, învățământul universitar românesc a fost nevoit să se adapteze situației de pandemie care datorată COVID-19, care a presupus limitarea activității didactice față în față. Aceasta a presupus suspendarea cursurilor pe o perioadă definită, organizarea activităților didactice în online, inclusiv a examenelor de final de semestru, examene de final de an sau examene de finalizare a studiilor. Pandemia de COVID-19 poate fi privită și ca o oportunitate pentru universități în sensul mobilizării și accelerării utilizării TIC în activitățile universitare, dezvoltarea de competențe specifice pentru profesori și studenți, diversificarea formelor și modalităților de interacțiune universitară.

Unesco apreciază că, din cauza pandemiei de COVID-19 peste 1,5 miliarde de studenți și tineri din întreaga planetă sunt sau au fost afectați de închiderea școlilor și universităților¹⁴. Un răspuns aproape universal la închiderea școlilor și universităților a fost utilizarea tehnologiilor digitale în combinație cu metodele tradiționale pentru a oferi sprijin profesorilor, elevilor și studenților în desfășurarea activităților didactice¹⁵.

Pentru ca lucrurile să decurgă normal conform unui plan bine stabilit a fost necesară implementarea unor platforme prin intermediul cărora să se faciliteze prezența tuturor studenților la cursurile și examenele desfășurate în mediul online. Totodată este necesară actualizarea site-urilor oficiale ale instituțiilor de învățământ pentru a îi putea ține la curent pe toți studenții cu toate informațiile de care au nevoie pentru a putea termina un ciclu de învățământ în condiții optime; să fie puse la dispoziția studentului cât mai multe resurse online și care să poată fi accesate ușor.

Fiecare universitate, în funcție de situația concretă dată de resursele, tehnologiile și spațiile existente și-a propus propriile scenarii pentru desfășurarea activităților didactice în condiții de pandemie. Departamentele administrative ale fiecărei

¹³ *Cofee LMS* [online], [accesat la: 16.11.2022]. Disponibil la: <https://coffeelms.com/>

¹⁴ *Unesco. Learning Never Stops* [online], [accesat la: 16.11.2022]. Disponibil la: <https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/globalcoalition>

¹⁵ *OECD. The impact of COVID-19 on students equity and inclusion: Supporting vulnerable students during school closures and school re-openings* [online], [accesat la: 16.11.2022]. Disponibil la: <https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-impact-of-covid-19-on-student-equity-and-inclusion-supporting-vulnerable-students-during-school-closures-and-school-re-openings-d593b5c8/#endnotea0z2>

universități au trebuit, de asemenea, să își desfășoare activitatea în mediul online și în consecință, să găsească mijloace prin care să păstreze contactul cu studenții, să răspundă solicitărilor lor și să-i informeze asupra activităților academice în perioada pandemică.

Pe fondul pandemiei, serviciile de comunicare, în special cele video, care au capacitatea de a primi un număr mare de utilizatori, au înregistrat o creștere foarte mare¹⁶. Astfel, toate instituțiile de învățământ din România au trebuit să apeleze la platformele specializate care existau deja pentru desfășurarea acestui tip de întâlniri cum ar fi:

- *Google Meet;*
- *Google Classroom;*
- *Zoom;*
- *Webex;*
- *Skype;*
- *Moodle;*
- *Whatsup;*
- *Digital.educared.ro.*

Zoom, Google Meet și Microsoft Teams au fost, în competiție între ele fiind platformele cele mai utilizate pe perioada pandemiei. Fiecare furnizor de platforme și-a urmărit cu atenție rivalii și a lansat actualizări și îmbunătățiri ale aplicației, cu scopul de a le oferi un avantaj față de concurență. De asemenea, furnizorii de platforme s-au preocupat să îmbunătățească securitatea, să adauge noi funcții și să facă ca unele dintre serviciile lor să fie gratuite¹⁷.

Cele mai utilizate [platforme digitale](#) din România pentru elevi și studenți sunt: „*Moodle, Zoom și Google Classroom*, cea din urmă reunind peste 41% din totalul utilizatorilor din România”¹⁸.

Google Meet - GM

Google a lansat oficial aplicația Meet în martie 2017, fiind prezentată ca o platformă web ce oferă posibilitatea ca întâlnirile să se desfășoare online. *GM* este o versiune alternativă a aplicației *Hangouts*, care permitea inițial participarea de până la 30 de utilizatori. Încă de la început această platformă s-a dorit a fi un serviciu de întâlniri și conferințe exclusiv pentru mediul de afaceri. În contextul pandemiei COVID-19 și a cerințelor de distanțare socială, *GM* devine aplicația gratuită, integrată în aplicațiile Google din Gmail, oferită oricărui utilizator cu scopul interacțiunii în sistem de

¹⁶ *News.ro. Google Meet trece de 50 de milioane de descărcări pe Android* [online], [accesat la: 16.11.2022]. Disponibil la: <https://www.news.ro/economic/google-meet-trece-de-50-milioane-de-descarcari-pe-android-1922402318002020050819364862>

¹⁷ *TechRepublic. Zoom vs Microsoft Teams, Google Meet, Cisco Webex and Skype: Choosing the right video-conferencing apps for you* [online], [accesat la: 16.11.2022]. Disponibil la: <https://www.techrepublic.com/article/zoom-vs-microsoft-teams-google-meet-cisco-webex-and-skype-choosing-the-right-video-conferencing-apps-for-you/>

¹⁸ *Playtech. Educația copiilor, tehnologizată: În ce s-au băgat banii în pandemie, ce se va întâmpla în continuare* [online], [accesat la: 16.11.2022]. Disponibil la: <https://playtech.ro/2021/educatia-copiilor-tehnologizata-in-ce-s-au-bagat-banii-in-pandemie-ce-se-va-intampla-in-continuare/>

videoconferință. Astfel, aplicația se poate utiliza atât pentru mediul profesional, dar și pentru cel educațional, permițând școlilor, liceelor și universităților să țină cursuri online¹⁹.

GM permite funcțiile de videoconferințe video la nivel de instituție, grup sau asociație. Practic oricine are un Cont Google poate să creeze o întâlnire online cu până la 100 de participanți²⁰. La sfârșitul anului 2021, *Google Meet* a modernizat serviciul de întâlniri online cu suport de până la 500 de participanți, doar pentru clienții premium²¹. După majoritatea recenziilor oferite de utilizatori este o platformă ușor de utilizat, și care satisface nevoile clienților săi.

Google Classroom - GC

Este o aplicație dezvoltată tot de către Google, ce face parte din *Google Suite for Education*, fiind creată în scop educațional pentru a stimula colaborarea, comunicarea și de a face posibilă învățarea la distanță. *GC* s-a dovedit a fi o aplicație utilă în condiții de pandemie, pe măsură ce tot mai multe școli au trecut la învățarea online, ajutând cadrele didactice să implementeze rapid instruirea fără hârtie, să încarce resursele de învățare studenților care rămân automat stocate în cadrul grupului creat pe platformă²².

Platformei *Google Classroom* a fost lansată în mai 2014, când a apărut o versiune demo disponibilă doar pentru o parte din membrii grupului *Google Suite for Education*, și a fost lansată pentru toți utilizatorii Google în luna august a aceluiaș an. Inițial, era destinată pentru o utilizare cu laptopuri în școli, cum ar fi Chromebook-urile, pentru a permite profesorului și elevilor să partajeze mai eficient informații și teme. Deși *GC* nu este un *LMS (Learning Management System)*, cum ar fi *Blackboard* sau *Moodle*, reprezintă o nouă modalitate de a preda și de a gestiona cursul online și de la distanță.

Google Classroom permite gestionarea unei clase cu până la 20 de profesori și 1000 de elevi și este disponibil pe web sau prin aplicația mobilă, gratuit, precum și toate aplicațiile care funcționează cu acest serviciu (*Gmail, Google Docs, Google Sheets, Slides, Sites, Earth și Google Calendar*). Pentru accesarea aplicației *Google Classroom* este nevoie de utilizarea unui cont Gmail.

Avantajul major al aplicației este că se pot adăuga toți elevii unei clase sau ai mai multor clase într-un spațiu în care se pot încărca și distribui materiale, teme pentru care se poate oferi apoi feedback în scris, teste tip chestionar și se pot da inclusiv note²³.

GC include o serie de funcții care se actualizează permanent integrând facilități

¹⁹ Mobilissimo. *Aplicația de videoconferințe Google Meet este acum gratuită pentru toți, pe durata izolării* [online], [accesat la: 16.11.2022]. Disponibil la: <https://www.mobilissimo.ro/aplicatii-telefoane/aplicatia-de-videoconferinte-google-meet-este-acum-gratuita-pentru-toti-pe-durata-izolarii>

²⁰ *Google Meet. Crearea conferințelor video cu google Meet* [online], [accesat la: 16.11.2022]. Disponibil la: <https://apps.google.com/intl/ro/meet/how-it-works/>

²¹ DELIMA, Davis. *Google Meet for Premium Workspace users Upgraded With Support for 500 Participants*. În: *Gadgets360*. [online], [accesat la: 16.11.2022]. Disponibil la: <https://gadgets.ndtv.com/apps/news/google-meet-workspace-500-participants-upgrade-support-video-call-2614050>

²² *Teach&Learning. What is Google Classroom* [online], [accesat la: 16.11.2022]. Disponibil la: <https://www.techlearning.com/features/what-is-google-classroom>

²³ *Classroom Help. Get Classroom email summaries (for guardians)* [online], [accesat la: 16.11.2022]. Disponibil la: <https://support.google.com/edu/classroom/answer/6388136?hl=en>

care permit accesul la instrumente și aplicații specifice contribuind astfel la îmbunătățirea procesului de predare și învățare. *GC* este utilizat atât în mediul preuniversitar, cât și în mediul universitar. Vorbind de mediul universitar apreciem că *GC* dispune de o serie de instrumente și aplicații online care permit profesorilor să încarce resursele de învățare specifice disciplinei, să interacționeze cu studenții, să transmită teme, să evalueze și să notez. De asemenea, studenții au posibilitatea de a prelua și utiliza resursele de învățare, de a rezolva temele impuse, de a încărca materialele lor pe platformă, de a comunica cu profesorii. La sfârșitul anului universitar platforma permite arhivarea cursurilor și activităților desfășurate ajutând la organizarea anului universitar următor²⁴.

Platforma este disponibilă spre a fi accesată chiar și de pe telefonul mobil având aplicații disponibile pentru *Android* și pentru *iOS*. Datele utilizate în platformă din cadrul claselor sunt confidențiale, nu pot fi preluate spre a fi utilizate în scopuri publicitare de niciun fel, nici în interfața dedicată elevilor sau studenților, nici în cea a cadrelor didactice.

ZOOM

În timpul pandemiei de COVID-19, *Zoom* a fost considerată drept cea mai populară platformă de videoconferință, fiind la fel, ca și *Google Meet* ușor de utilizat și punând fi accesată prin aplicații de calculator, cât și prin aplicații mobile pentru *Android* și pentru *iOS*²⁵. A apărut în anul 2011, când Eric Yuan, fondator și CEO, a părăsit *Cisco* și a lansat aplicația *Zoom*²⁶. Dacă în decembrie 2019, aplicația *Zoom* avea doar 10 milioane de utilizatori, la câteva luni distanță martie 2020, în contextul pandemiei și activităților la distanță, aplicația a făcut un salt uluitor fiind descărcată într-o singură zi de peste două milioane de utilizatori și având o medie de utilizare de peste 300 de milioane de utilizatori zilnic.

Zoom este un serviciu de videoconferință bazat pe cloud și poate fi utilizat prin video, audio sau prin ambele forme și permite înregistrarea sesiunilor de lucru²⁷. Aceste caracteristici oferă un mare avantaj în procesul educațional. Aplicația *Zoom* oferă o versiune gratuită pentru activitățile cu până la 100 de participanți, iar pentru un număr mai mare aplicația *Zoom* oferă versiunea cu abonament. Pentru cel mai mare abonament ("**Enterprise plan**"), se poate realiza o întâlnire cu până la de 500 participanți²⁸.

²⁴ *Wikipedia. Google Classroom* [online], [accesat la: 16.11.2022]. Disponibil la: https://ro.wikipedia.org/wiki/Google_Classroom

²⁵ *Wikipedia. Zoom Video Communications* [online], [accesat la: 16.11.2022]. Disponibil la: https://en.wikipedia.org/wiki/Zoom_Video_Communications

²⁶ MURPHY, Kelly-Samantha. Zoom's massive overnight success actually took nine years. În: *CNN Business*. [online], [accesat la: 16.11.2022]. Disponibil la: <https://edition.cnn.com/2020/03/27/tech/zoom-app-coronavirus/index.html>

²⁷ Alba 24. *Aplicația Zoom: Ce este, cum funcționează și cum poate fi folosită pentru școala online. Scurt ghid al utilizatorului* [online], [accesat la: 16.11.2022]. Disponibil la: <https://alba24.ro/aplicatia-zoom-ce-este-cum-funcioneaza-si-cum-poate-fi-folosita-pentru-scoala-online-scurt-ghid-al-utilizatorului-795829.html>

²⁸ *Devoteam. Comparing Zoom, Microsoft Teams and Google Meet* [online], [accesat la: 16.11.2022]. Disponibil la: <https://gcloud.devoteam.com/blog/comparing-zoom-microsoft-teams-and-google-meet/>

Printre funcțiile pe care le oferă aplicația *Zoom*, enumerăm²⁹:

- *partajarea ecranului* - utilizatorii își pot partaja cu ușurință ecranul înainte ca participanții să se alăture unui apel sau în orice moment în timpul unei întâlniri de grup videoconferință; modul alăturat permite utilizatorilor să vadă atât ecranul partajat, cât și ecranele participanților la întâlnire;
- *webinarii* - se pot configura seminarii web, evenimente virtuale live, conferințe video, întâlniri și chat-uri;
- *zoom Chat* - această caracteristică permite discuțiile individuale sau de grup, crearea canalelor de comunicare, partajarea fișierelor, furnizarea indicatorilor de stare și prezență, toate disponibile în timpul unei conferințe video;
- *tablă albă* - este o caracteristică excelentă pentru echipele care trebuie să facă dezbateri, să elaboreze idei sau să planifice proiecte; toți participanții pot desena pe tablă, iar imaginea poate fi salvată și partajată la sfârșitul întâlnirii;
- *zoom rooms* - se adresează companiilor mari, această caracteristică utilizează configurații hardware fizice pentru a permite instituțiilor să programeze și să lanseze Zoom Meetings din propriile săli de întâlnire; utilizatorii trebuie să achiziționeze un abonament suplimentar pentru a utiliza această funcție;
- *zoom Meetings* - este ușor de utilizat pe desktop și dispozitive mobile. Aplicația permite gestionarea și întâlnirilor de contact;
- *suport pentru întâlniri Zoom* - utilizatorii pot solicita printr-un formular online asistență.

Webex (CiscoWebex)

Cisco Webex este o platformă care oferă utilizatorilor săi o serie de produse pentru conferințe video și aplicații colaborative, bazată pe cloud și este compusă din programele *Webex Meetings*, *Webex Teams* și *Webex Devices*. Suita *Webex* este o fuziune a platformei de conferințe web *Cisco Webex* și a aplicației de colaborare a echipei *Cisco Spark*³⁰.

Dezvoltată ca o aplicație pentru domeniul afacerilor, marketingului și vânzări de produse, în contextul pandemiei de COVID-19, a devenit o soluție optimă pentru lucrul de acasă și învățământul la distanță³¹. *Cisco Webex* este o aplicație de videoconferințe și audioconferințe în mediul online, ce poate fi utilizată atât în procesul didactic, cât și pentru derularea unor activități cu caracter administrativ (ședințe de departamentelor sau ale structurilor de conducere de la nivelul departamentelor, facultăților sau universității)³².

Cisco Webex oferă instrumente care permit desfășurarea întâlnirilor online, chat și mesagerie, partajare de fișiere. Aplicația este foarte utilizată ca platformă de colaborare în situația unificării comunicării mai multor grupe de utilizatori la nivelul

²⁹ *The blueprint. Zoom Meetings features* [online], [accesat la: 16.11.2022]. Disponibil la: <https://www.fool.com/the-blueprint/zoom-meetings-review/>

³⁰ GILLIS, Alexander. *Cisco Webex*. În: *TechTarget* [online], [accesat la: 16.11.2022]. Disponibil la: <https://searchunifiedcommunications.techtarget.com/definition/Cisco-Webex>

³¹ *Wikipedia. WebEx* [online], [accesat la: 16.11.2022]. Disponibil la: <https://ro.wikipedia.org/wiki/WebEx>

³² *Enformation. Webex* [online], [accesat la: 16.11.2022]. Disponibil la: <https://www.e-nformation.ro/webex>

unei instituții, în cazul nostru al unei universități. Similar aplicațiilor prezentate mai sus, pentru conectarea ca *Cisco Webex* este nevoie de un cont cu user și parolă.

Utilizatorii se pot alătura la o videoconferință dintr-o aplicație instalată pe calculator sau mobilă, accesând o adresa url *Webex* furnizată, numele de utilizator și parola *Webex*. Este disponibilă și o versiune web a *Webex*, deși mai multe caracteristici sunt disponibile pentru celelalte versiuni. De asemenea, utilizatorii pot partaja fișiere și pot participa la funcțiile de mesagerie în echipă. Serviciul este acceptat atât de aplicațiile *Cisco Webex Meetings*, cât și de *Webex Teams*.

Skype

Skype este o aplicație de comunicare video, audio și text disponibilă pe mai multe platforme. A fost utilizată în condiții de pandemie fără a avea însă popularitatea platformelor și aplicațiilor prezentate mai sus. Înființată în anul 2003, *Skype* este o divizie a *Microsoft Corp*. A fost inițial dezvoltată de *Skype Tehnologies S.A.*, cu scopul de a permite utilizatorilor o opțiune gratuită de a comunica cu alte persoane aflate în afara țării prin intermediul internetului³³. În condiții de pandemie *Skype* a fost utilă pentru activitățile de învățământ permițând cadrelor didactice să inițieze apeluri audio și video prin intermediul internetului.

Se pot realiza conexiuni **de unu la unu** de oriunde din lume, de pe **mobil**, calculator, **Xbox**, **Playstation** și **Alexa**. De asemenea, sunt posibile apeluri audio și video către mai mulți utilizatori simultan fiind posibile înregistrarea acestor apelurile video, partajarea ecranului pentru a arăta imagini, parcurgerea unor documente și multe altele. Nu este nevoie distribuirea unui link de conectare între utilizatorii prestabiliți sau instalarea unui alt software suplimentar în afară de aplicația *Skype* pentru conexiunea online³⁴.

Platforma Moodle

Moodle - Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment este o platformă *Open Source* utilizată principal pentru managementul cursurilor în mediul universitar, dar și pentru cursuri oferite la distanță prin intermediul internetului. Dezvoltat de Martin Dougiamas la Universitatea de Tehnologie Curtin³⁵ din Australia și lansat în august 2002, *Moodle* este un proiect educațional de *e-learning* bazat pe *Course Management System - CMS*. Succesul acestei aplicații a permis ca până în prezent să se dezvolte îmbunătățiri și extensii de funcționalitate, astfel încât platforma *Moodle* este în prezent utilizată pe scară destul de largă în universități, în învățământul preuniversitar, în asociații și organizații nonprofit, instituții private și chiar persoane particulare care doresc să se instruiască la distanță prin facilități oferite prin această platformă. Platforma *Moodle* se integrează perfect în condițiile de pandemie, fiind ușor de utilizat și

³³ *Microsoft. Despre Skype* [online], [accesat la: 16.11.2022]. Disponibil la: <https://www.skype.com/ro/about/>

³⁴ KELLER, Joseph. *Skype: Everything you need to know*. În: *iMore* [online], [accesat la: 16.11.2022]. Disponibil la: <https://www.imore.com/skype>

³⁵ *Curtin University of Technology* [online], [accesat la: 16.11.2022]. Disponibil la: <https://about.curtin.edu.au/history-facts/history/curtin-university-of-technology/>

oferind experiență de învățare online, cât mai apropiată de învățarea tradițională, cu funcții complete și cu o ofertă mare de activități de colaborare și evaluare, astfel încât să poată face față în mod corespunzător situațiilor în care studenții și profesorii nu se pot întâlni niciodată față în față³⁶.

La nivel global, platforma *Moodle* este utilizată de două treimi din învățământul superior și de nenumărate școli și instituții. Conform unor date furnizate pe site-ul *Moodle*, în perioada de pandemie, din martie 2020 până în martie 2022, s-au înregistrat aproximativ 50.000 de site-uri noi, ca utilizatori ai aplicației *Moodle*³⁷. De asemenea, 18.104 de persoane au fost instruite în *Moodle Admin Basics* pentru a deveni administratori ai aplicației, dintre care 14.174 persoane au devenit utilizatori pentru prima dată a aplicației. Învățământul la distanță a făcut ca la data de referință martie 2022 să fie 4.504.000 de dispozitive active în aplicația *Moodle*, față de 1.305.000 de dispozitive înregistrate cu un an în urmă.

Fiind o platformă Open Source, toate programele din aplicație sunt complet gratuite pentru utilizatori și le permite acestora să aibă control deplin asupra funcțiilor utilizate, precum și asupra propriilor date despre elevi și profesori. Utilizatorii platformei *Moodle* au posibilitatea să-și personalizeze aplicația și interfața specifică în funcție de nevoile lor concrete date de cursurile și de procesele de predare și învățare. Există o comunitate mare de utilizatori și dezvoltatori care oferă suport permanent și contribuie la îmbunătățirea continuă a platformei.

Microsoft Teams

Microsoft Teams este o aplicație lansată în noiembrie 2016, ca parte a pachetului *Office 365*. Este prezentată ca o platformă de colaborare, utilată atât în mediul de afaceri, cât și în mediul de învățământ, care ajută utilizatorii să se organizeze în echipe și să poarte conversații în timp real, pentru întâlniri online, permițând partajări de documente și de aplicații specifice³⁸.

Punctul forte al aplicației *Microsoft Teams* este programul colaborativ care permite crearea unui spațiu de lucru virtual partajat în care să interacționeze cu ușurință persoane aflate la distanță în spații diferite, dar care pot lucra la un proiect comun integrat într-o singură platformă³⁹. *Microsoft Teams*, aduce simplitate muncii în echipă prin colaborare, partajare, comunicare și realizarea totul sub o singură platformă.

De la lansarea sa inițială, *Microsoft Teams* a actualizat în mod constant o serie de funcții de bază de-a lungul anilor 2020 și 2021, răspunzând astfel nevoilor utilizatorilor generate de situația de pandemie. Caracteristicile sale cheie includ: chat, canale de

³⁶ *Unesco. Moodle* [online], [accesat la: 16.11.2022]. Disponibil la: <https://globaleducationcoalition.unesco.org/Members/Details/127>

³⁷ *Moodle. The impact of COVID-19 on online learning* [online], [accesat la: 16.11.2022]. Disponibil la: <https://moodle.com/covid19/>

³⁸ *Microsoft. Prezentarea Microsoft Teams* [online], [accesat la: 16.11.2022]. Disponibil la: <https://support.microsoft.com/ro-ro/office/prezentarea-microsoft-teams-59b4cf2f-84ef-4a41-860a-37d3b9af09d3>

³⁹ *Compete 366. What is Microsoft Teams and who should be using it* [online], [accesat la: 16.11.2022]. Disponibil la: <https://www.compete366.com/blog-posts/microsoft-teams-what-is-it-and-should-we-be-using-it/>

partajare, întâlniri, apeluri etc.⁴⁰ *Microsoft Teams* a stabilit, o limită de 100 de persoane și 60 de minute pentru utilizatorii cu cont gratuit⁴¹. Pentru conturile plătite maximumul de utilizatori este de 250 de persoane într-o întâlnire *Teams*⁴². În prezent *Microsoft Teams*, a mărit numărul maxim de participanți la 1.000 de persoane care să se alătore unei întâlniri video⁴³.

Microsoft Teams poate fi utilizat prin intermediul browserului web accesând adresa <https://teams.microsoft.com> sau descărcând aplicația pe calculatorul propriu.

Digital.educred.ro

Pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice, elevilor și studenților, *Ministerul Educației din România* a lansat o platformă în scopuri necomerciale pentru a oferi mijloacele necesare desfășurării activităților educaționale la distanță. Această platformă se numește *Digital.educred.ro* și se poate accesa introducând în browser adresa: <https://digital.educred.ro/>.

Platforma oferă utilizatorilor săi o listă cu instrumente online disponibile care pot fi utilizate în activitățile de învățare la distanță precum: *Padlet, Edpuzzle, Bubble.us, Voki, Miro, Openboard* etc.⁴⁴ Conținutul secțiunii se dezvoltă constant, cu sprijinul tuturor cadrelor didactice care doresc să contribuie la această comunitate de învățare. Tot pe acest portal este descrisă o listă cu platforme pentru administrarea resurselor de învățare și a claselor, precum și o serie de instrumente pentru comunicare⁴⁵.

Alte platforme de e-learning Open Source

Prezentăm în lucrarea noastră alte platforme de *e-Learning Open Source* care, chiar dacă nu sunt utilizate în România sunt destul de populare la nivel internațional.

- *ATutor*⁴⁶, este o aplicație de tip e-learning bazată pe *Learning Content Management System (LCMS)*; platforma oferă versiuni de instalare în 58 de limbi, inclusiv în limba română; este populară în multe universități din lume, întrucât are o interfață ușor de utilizat, permite încărcarea de resurse educaționale din spațiu web și oferă un mediu de învățare modern și ușor de folosit;

⁴⁰ *Sheweb. 7 things you should know about Microsoft Teams* [online], [accesat la: 16.11.2022]. Disponibil la: <https://www.sherweb.com/blog/office-365/microsoft-teams/>

⁴¹ *ArsTechnica. Google Meet puts the clamps on free users, imposes 1-hour meeting limit* [online], [accesat la: 16.11.2022]. Disponibil la: <https://arstechnica.com/gadgets/2021/07/google-meet-ends-pandemic-freebie-adds-1-hour-meeting-limit-for-free-users/>

⁴² *Devoteam. Comparing Zoom, Microsoft Teams and Google Meet* [online], [accesat la: 16.11.2022]. Disponibil la: <https://gcloud.devoteam.com/blog/comparing-zoom-microsoft-teams-and-google-meet/>

⁴³ DELIMA, Davis. *Google Meet for Premium Workspace users Upgraded With Support for 500 Participants*. În: *Gadgets360* [online], [accesat la: 16.11.2022]. Disponibil la: <https://gadgets.ndtv.com/apps/news/google-meet-workspace-500-participants-upgrade-support-video-call-2614050>

⁴⁴ Instrumente online pentru activitățile de învățare. În: *Digital pe educred.ro. Un portal în sprijinul cadrelor didactice* [online], [accesat la: 16.11.2022]. Disponibil la: <https://digital.educred.ro/>

⁴⁵ *Digital pe educred.ro. Un portal în sprijinul cadrelor didactice* [online], [accesat la: 16.11.2022]. Disponibil la: <https://digital.educred.ro/>

⁴⁶ *ATutor* [online], [accesat la: 16.11.2022]. Disponibil la: www.atutor.ca

- *Claroline*⁴⁷, este o aplicație de *e-Learning* și *e-Working*, permițând atât învățarea, cât și munca la distanță; lansată în anul 2001 de către Universitatea Catolică din Louvain, platforma permite profesorilor să dezvolte cursuri *online* și să gestioneze activități practice ale studenților individuale sau colaborative; la momentul actual aplicația este disponibilă în de 35 de limbi și este utilizată în mai mult de 100 de țări⁴⁸;
- *LogiCampus*⁴⁹, este o platformă educațională utilizată cu precădere în spațiul american și își dovedește utilitatea în asigurarea managementului cursurilor în cadrul unei instituții de învățământ (școală sau universitate);
- *Typo3*⁵⁰, este o platformă dezvoltată de Kasper Skårhøj în anul 1997, pentru management de conținut și prin urmare a putut fi utilizată și ca platformă educațională întrucât permite integrarea și gestionarea resurselor de învățare; interfața oferită poate fi personalizată de către profesori, integrează module de comunicare sincronă și asincronă, oferă facilități de lucru cu imaginile și de generare automată de documente;
- *Blackboard Learning System*⁵¹, este una din cele mai vechi platforme lansate în mediul educațional (din anul 1997); este utilizată pentru învățământul preuniversitar cât și pentru învățământul universitar, estimându-se la momentul actual că sunt peste 19.000 de utilizatori instituționali care provin din 100 de țări⁵².

Alături de platformele prezentate mai sus, există și alte soluții precum: *Desire2Learn*, *Dokeos*, *eCollege*, *eFront*, *ILIAS*, *HotChalk*, *Jackson Creek Software*, *AeL*, *JoomlaLMS*, *Learn.com*, *Meridian KSI*, *Docebo*, *Saba Learning Suite*, *SharePointLMS*, *CCNet*, *Thinking Cap*, *TotalLMS*, *AcademLive*, *HyperEdu* etc.⁵³

Toate aceste aplicații pot fi folosite în mediul educațional, dar și în mediul profesional și de afaceri pentru activități de formare continuă.

6. Concluzii

Pentru a-și îndeplini rolul său educativ, inovativ și de cercetare universitățile se bazează pe resurse de informare și documentare adecvate, precum și pe tehnologii, platforme și aplicații specifice mediului universitar. La toate aceste resurse de învățare se adaugă componenta TIC sub forma platformelor și aplicațiilor de e-learning. Platformele de e-Learning au jucat un rol important, în contextul pandemiei, odată cu mutarea procesului de educație din mediu fizic în cel online. Nivelul competențelor digitale și trecerea la sistemul online de predare reprezintă una din marile probleme atât în rândul profesorilor, cât și al studenților. Din prezentarea platformelor se poate

⁴⁷ *Claroline* [online], [accesat la: 16.11.2022]. Disponibil la: www.claroline.net

⁴⁸ *Wikipedia. Claroline* [online], [accesat la: 16.11.2022]. Disponibil la: <https://en.wikipedia.org/wiki/Claroline>

⁴⁹ *LogiCampus* [online], [accesat la: 16.11.2022]. Disponibil la: <http://logicampus.sourceforge.net/>

⁵⁰ *Typo3* [online], [accesat la: 16.11.2022]. Disponibil la: <https://typo3.com>

⁵¹ *Blackboard* [online], [accesat la: 16.11.2022]. Disponibil la: <https://www.blackboard.com>

⁵² *Blackboard* [online], [accesat la: 16.11.2022]. Disponibil la: <https://www.elearning.ro/platforma-elearning-blackboard>

⁵³ BELDIGA, Maria. *Analiza comparativă a platformelor de e-learning* [online], [accesat la: 16.11.2022]. Disponibil la: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/31_34%20Analiza%20comparativa%20a%20platformelor%20de%20e_learning.pdf

observa că dezvoltatorii lor au făcut eforturi de actualizare a acestor, de implementare de noi funcționalități, de prezentarea de instrucțiuni și tutoriale, astfel încât să vină în ajutorul tuturor categoriilor de utilizatori pentru ca aceștia să se adapteze cu ușurință la noul mod de învățare.

7. Referințe bibliografice

Au fost endnotes... le-am convertit in footnotes

PROFESSIONAL SATISFACTION OF ANAESTHESIA AND INTENSIVE CARE RESIDENT PHYSICIANS IN PANDEMIC ERA - PSYCHO-ORGANIZATIONAL APPROACH

Maria Dorina PAȘCA,

Assoc. Prof., PhD

Ioan PASTOR,

Assoc. Prof., PhD,

Adriana PANĂ

PhD Candidate,

PhD, G.E. Palade University of Medicine, Pharmacy, Science, and Technology of Târgu Mureș, Romania

Abstract: **Background:** During the Covid-19 pandemic, Anaesthesia and Intensive Care (AIC) Unit faced a large number of patients, and for the front-line physicians of this unit, the newly created situation meant a big challenge. **Objective:** The aim was to assess the professional satisfaction of the resident physicians who worked in AIC unit, during the COVID-19 pandemic, from a psychological and organizational perspective. **Material and methods:** We performed an observational study in 2022, between the 21st of January and the 25th of March, based on anonymous structured questionnaire that included 30 questions analyzing multiple aspects of the professional satisfaction of 126 Romanian AIC resident physicians, in the context of the pandemic period. The questionnaire was distributed on various online platforms. Data was processed with Excel Microsoft and analyzed with GraphPad. **Results:** The gender distribution, male-to-female ratio, was 1.63/1 (78 males) with the sample mean age of 30.01 years old (range 24 - 45 years). Burn-out was reported by 90.48% of respondents, while 86,51% of subjects were not satisfied with their income, and, at the same time, 69.05% were aware and informed about the occupational hazards. The good relation with the work's colleagues was mentioned by 65.08% of physicians. Single status has been stated by 32.54% of respondents. 14.29% of subjects reported contemplating suicide or having ruminative thoughts.

Conclusions: Burn-out and salary dissatisfaction prevail among a significant proportion of Anesthesia and Intensive Care resident physicians. Furthermore, extended research and implementation of psycho-socio-economic programs and legislative measures to improve working conditions in the field of healthcare are imperative.

Keywords: resident physicians, professional satisfaction, COVID-19 pandemic, burn-out

Munca este, prin excelență, un mijloc de obținere a veniturilor necesare existenței, o oportunitate de a pune în practică cunoașterea dobândită pe parcursul anilor de studiu, o formă de recunoaștere, de a înfăptui binele, de manifestare a creativității și de învățare, o relaționare continuă, atât pe orizontală, cât și pe verticală, ce necesită un efort susținut de revelare a aspectelor dimensiunii umane a organizației prin cunoașterea comportamentului organizațional din prisma satisfacției profesionale. [1,2]

Satisfacția profesională se referă la o colecție de atitudini ale individului față de locul său de muncă, fiind, în același timp, și o stare emoțională pozitivă sau plăcută, care rezultă din aprecierea locului de muncă ca realizare și facilitare a atingerii valorii muncii. Având în vedere concurența în creștere, ca urmare a globalizării, construcției satisfacției profesionale i se acordă o mare importanță Acest lucru se poate datora

constatărilor multor studii conform cărora satisfacția profesională este un factor determinant semnificativ al angajamentului organizațional. Angajații foarte mulțumiți vor depune un efort suplimentar și vor contribui pozitiv la eficacitatea și eficiența organizațiilor lor, astfel satisfacția în muncă va duce la o performanță mai bună, iar angajații vor fi mai angajați față de organizația lor. [1,3,4]

Din perspectivă psiho-socio-organizațională, satisfacția apare ca rezultat al diferenței dintre ceea ce individul obține ca recompensă a muncii și ceea ce estimează el că ar trebui să obțină. Conform literaturii de specialitate, satisfacția apare ca o reacție pe care cineva o are față de munca sau serviciul, atitudinea pozitivă față de muncă influențează în mod direct performanțele individuale și, implicit, performanțele organizației, fiind o dovadă a profesionalismului, angajatul fiind conștient de propria valoare pentru a putea atinge ambele tipuri de performanțe. Anumite aspecte ale satisfacției profesionale se găsesc doar în anumite servicii, în timp ce altele sunt comune. Pentru a observa influența satisfacției asupra performanțelor se realizează analiza inferențială, în raport cu o serie de condiții și complexitatea muncii, gradul de dezvoltare personală al angajatului, știind că, cu cât gradul de cultură e mai dezvoltat cu atât satisfacția influențează mai mult performanțele, tipul de performanță urmărit se enumeră printre condiții, acesta constând în fapt că performanțele cantitative sunt mai indiferente la gradul de satisfacție în timp, în timp ce performanțele calitative depind într-o măsură mai mare de gradul de satisfacție. [1,5,6]

Sindromul de burnout, definit și ca suprasolicitarea profesională, sindromul oboselii cronice sau sindromul job, constă în epuizarea fizică, emoțională și mentală cauzată de expunerea excesivă și prelungită la situații stresante. În cercetările de specialitate au fost identificați mulți factori de risc, fie individuali (vârsta, sex), maritali (căsătorit, într-o relație, singur) sau ocupaționali (post, specialitate, schimbări constante ale condițiilor de muncă). Persoanele care suferă de burnout se simt copleșite de presiunea de a răspunde cerințelor profesionale și, în timp, aceasta acumulare constantă de stres conduce la pierderea interesului și a motivației care au stat cândva la baza activităților desfășurate la locul de muncă. Oboseala cronică afectează productivitatea, scade nivelul de energie și creează o stare de neputință prin pierderea controlului asupra situațiilor minore, cotidiene, derivând în manifestări de neajutorare și frustrări, în mod constant. Burnoutul medicului a fost întotdeauna o dilemă universală, întâlnită la profesioniștii din domeniul sănătății, rezultată din stresul cronic legat de muncă, cu simptome caracterizate prin sentimente de epuizare, distanță mentală crescută față de locul de muncă sau sentimente de negativism sau cinism legate de propria persoană, de locul de muncă și de eficacitatea profesională redusă. Factori, precum programul de lucru, așteptările privind volumul de muncă, recompensele insuficiente, comunicarea interpersonală și calitatea somnului nocturn, au fost întotdeauna considerați influenți. În perioada pandemiei, în plus, mulți medici au fost nevoiți să se adapteze rapid, și s-au trezit având grijă de pacienți care nu erau cei obișnuiți, trebuind să gestioneze provocări clinice noi și neașteptate. [7-9]

În decembrie 2019, un nou focar de pneumonie cu coronavirus a apărut în Wuhan, provincia Hubei, China, și, ulterior, a atras atenția la nivel mondial. În lupta

împotriva noului coronavirus, cadrele medicale din întreaga lume s-au confruntat cu o presiune enormă, inclusiv cu un risc ridicat de infecție și o protecție inadecvată împotriva contaminării, surmenaj, frustrare, discriminare, izolare, pacienți cu emoții negative, lipsă de contact cu familiile lor și epuizare. Situația gravă a trebuit gestionată, chiar dacă și-au făcut prezența factori de risc, precum stresul, anxietatea, simptomele depresive, insomnia, negarea, furia și frica, ceea ce ar fi putut afecta atenția, înțelegerea și capacitatea de decizie a cadrelor medicale, cu efect de durată asupra satisfacției profesionale și a bunăstării lor generale. [7,10]

Rata ridicată de transmisibilitate, în special de la purtătorii asimptomatici, precum și severitatea ridicată a bolii la indivizii cu afecțiuni cronice preexistente foarte frecvente (de exemplu, diabet, obezitate, boli de inimă, boli pulmonare) au condus Organizația Mondială a Sănătății să declare izbucnirea acestei noi boli de coronavirus (COVID-19) drept urgență de sănătate publică de interes internațional, în ianuarie 2020. Două luni mai târziu, pe 11 martie 2020, Organizația Mondială a Sănătății a declarat noul focar de coronavirus o pandemie globală. Creșterea exponențială a cazurilor în întreaga lume și severitatea fără precedent a acestui focar, cel puțin în raport cu secolul trecut, i-au lăsat pe mulți medici nepregătiți pentru un eveniment de o asemenea amploare. Pandemia de COVID-19 a avut un impact important asupra sistemelor de îngrijire a sănătății din întreaga lume, iar răspunsul la pandemie a adăugat stres pentru toți furnizorii de servicii medicale, inclusiv pentru medici. [7,8,11,12]

În contextul pandemiei de COVID-19, satisfacția profesională a medicilor este importantă, dat fiind presiunea fără precedent asupra secțiilor de Anestezie și Terapie Intensivă, care s-au confruntat cu un număr insuficient de paturi, ventilatoare pulmonare, ce au trebuit gestionate cât mai eficient, și echipamente individuale de protecție, și cu un personal medical care a fost nevoit să muncească până la epuizare fizică și psihică. [7, 13-14]

Cadrele medicale din prima linie au reprezentat un bastion în lupta împotriva COVID-19, fiind în același timp supuși unor factori de stres majori neaștepți. Acestea includ știri contradictorii, ghiduri în evoluție, echipament de protecție personală perceput inadecvat, depășirea numărului de pacienți cu decese în creștere, absența instruirii pentru dezastre și limitări în implementarea distanțării sociale. [7]

Spitalul, alături de instituțiile de învățământ, este organizația în care se relevă importanța acestei resurse la justa ei valoare, fie că ne referim la cadrele medicale, în general, fie la medici, în special. [15-18]

Literatura de specialitate arată faptul că un număr relativ redus de rezidenți urmează specialitatea ATI, printre motivele relevate fiind impactul cu cazurile extreme, complicate, lucrul într-un ritm alert, și gravitatea cazurilor ce impune o coordonare foarte bună între gândirea clinică și realizarea manevrelor invazive ce au ca scop asigurarea suportului continuu al funcțiilor vitale ale pacientul critic pentru monitorizarea și tratamentul disfuncțiilor acute de organ cu risc vital, astfel, studiul satisfacției profesionale a medicilor rezidenți ATI comportă valențe majore, atât la nivel personal, cât și organizațional. [7,19]

În perioada pandemiei de Covid-19, secția de Anestezie Terapie Intensivă s-a confruntat cu un număr mare de pacienți, iar pentru medicii din prima linie ai acestei unități, situația nou-creată a însemnat o mare provocare. În contextul pandemic, analiza satisfacției profesionale a medicilor, care sunt la început de carieră, este esențială, dat fiind presiunea fără precedent asupra secțiilor de Anestezie și Terapie Intensivă, care s-au confruntat cu dotări insuficiente și cu un personal medical care a fost nevoit să muncească până la epuizare, fiind în „linia întâi a războiului” cu COVID-19. [15, 20]

Cadrele medicale, ce-și desfășoară activitate în secția Anestezie Terapie Intensivă, în general, și medicii, în special, au un rol major, deoarece această secție este „centrul vital sau inima spitalului”, dat fiind că fără secția Anestezie Terapie Intensivă, nu se poate desfășura nicio activitate medicală de mare anvergură, mai ales, cazurile de o complexitate ridicată. [17,18]

Fiind la început de carieră, rezidenții reprezintă una dintre categoriile vulnerabile în menținerea specializării, mai ales, în condiții extreme, în același timp, ei sunt viitorii specialiști, formatori, cercetători și inovatori în domeniul medical. [21-23]

Scopul cercetării a constat în evaluarea satisfacției profesionale a medicilor rezidenți, ce și-au desfășurat activitatea în secția Anestezie Terapie Intensivă, în timpul pandemiei de COVID-19, cu analiza impactului remunerației și a oboselii cronice, din perspectivă psiho-organizațională.

Astfel, am realizat un studiu de tip observațional, cu privire la influența satisfacerii profesionale în revelarea aspectelor dimensiunii umane a organizației, având ca principal criteriu de grupare statutul de medic rezident. Mărimea eșantionului a fost de 126 medici rezidenți, cu vârsta între 24 și 45 ani. La crearea lotului de studiu, am avut în vedere următoarele criterii de includere: medici rezidenți ce activează în cadrul secției Anestezie Terapie Intensivă, în perioada 21.01.2022 - 25.03.2022, independent de anul de rezidențiat, de spital și de vârstă. Criteriile de excludere au fost următoarele: medici rezidenți din cadrul altor secții; alte categorii de medici; alte categorii de cadre medicale. Metoda folosită a fost ancheta sociologică, iar instrumentul de lucru, chestionarul, ce a fost distribuit pe diferite rețele de socializare, destinate medicilor rezidenți, cu specificația că se adresează rezidenților secției Anestezie Terapie Intensivă. Chestionarul a fost structurat în 30 de întrebări, din care 28 închise și 2 deschise: 1 întrebare opțională, cu privire la completarea inițialelor numelui, și 1 întrebare referitoare la vârstă. Baza de date a fost culeasă și prelucrată folosind programul Microsoft Excel și softul GraphPad. Am urmărit variabilele: vârsta, sexul, anul de rezidențiat, satisfacția salarială, relația cu colegii și pacienții, dotarea, gradul de conștientizare a riscurilor, feedbackul constructiv, burnoutul, gândurile negre/suicidul.

În studiul realizat, am observat că majoritatea subiecților studiului au fost reprezentați de bărbați 61,91% (n=78), cu vârsta medie a eșantionului de 30,01 ani. Și în studiul din aprilie 2021, efectuat într-unul dintre spitalele de securitate din New York, majoritatea celor 54 de medici rezidenți, aflați în epicentrul pandemiei de COVID-19, au fost bărbați. [23]

Medicii din anul II de rezidențiat au avut ponderea cea mai mare, 30,16% (n=38), la polul opus situându-se cei din anul V, 13,47% (n=17).

Din chestionarul aplicat, se remarcă itemii:

- o pondere ce reprezintă peste trei sferturi dintre rezidenți au un grad de insatisfacție referitor la **remunerație**, respectiv 86,51% nu au fost mulțumiți de salariul lor. Am luat ca interval de confidență 95% cu $\alpha = 0,05$ și s-a relevat :
 - asociere semnificativă între insatisfacția salarială și vârstă ($p=0.0196$);
 - asociere semnificativă între insatisfacția salarială și anul de rezidență ($p=0.0034$);
 - asociere semnificativă între insatisfacția salarială și statusul marital ($p=0.0113$);
 - asociere semnificativă între insatisfacția salarială și gândurile negre ($p=0.0221$);
 - asociere extrem de semnificativă între insatisfacția salarială și burnout ($p=0.0001$).
- (Fig.1.)

Fig.1. Distribuția gradului de satisfacție profesională din prisma remunerației

- **relația satisfăcătoare cu colegii de muncă și pacienții** a fost menționată de 65,08% dintre medici (Fig.2.);

Fig.2. Distribuția gradului de satisfacție profesională din prisma relației cu colegii și pacienții

- aproximativ trei sferturi dintre participanți - 69,56% - **conștientizează și sunt informați cu privire la gradul de risc din secția ATI** (Fig.3.);
- peste jumătate, respectiv 56,35% dintre respondenți au fost parțial mulțumiți în ceea ce privește **dotarea secției**;
- din studiu, reiese că medicii rezidenți ce nu sunt **într-o relație**, independent de natura recunoașterii civile, au fost definiți ca single și reprezintă circa o treime din totalul subiecților prezenți în eșantion (Fig.4.);

Fig.3. Distribuția gradului de satisfacție profesională din prisma conștientizării riscurilor și a formării continue din secția ATI

Fig.4. Distribuția statusului marital/relațional

- în lotul nostru, la 14,29% s-au manifestat **gândurile negre sau suicidul**, care au fost asociate semnificativ cu burnoutul, insatisfacția salarială, vârsta, anul de rezidență, și extrem de semnificativ pentru statusul marital, dar cu o asociere puțin semnificativă cu sexul (Fig.5.);

Fig.5. Distribuția gândurilor negre/suicid

- **burnoutul** a fost raportat de 90,48% dintre respondenți. Am luat ca interval de confidență 95% cu $\alpha = 0,05$ și s-a relevat (Fig.6.):
 - asociere semnificativă între burnout și vârstă ($p=0.048$);
 - asociere extrem de semnificativă între burnout și sex ($p=0.0011$);
 - asociere extrem de semnificativă între burnout și anul de rezidență ($p=0.0017$);
 - asociere semnificativă între burnout și statusul marital ($p=0.0088$);
 - asociere extrem de semnificativă între burnout și gândurile negre ($p=0.0002$);
 - asociere extrem de semnificativă între burnout și insatisfacția salarială ($p=0.0001$).

Fig. 6. Distribuția burnoutului

Rezultatele au arătat că sexul și statusul marital au prezis sindromul de burnout, dat fiind că domeniul medical este unul dintre cele mai vulnerabile - iar rezidența reprezintă o fereastră vulnerabilă pentru sănătatea mintală în ciclul de viață al medicului - cu creșterea probabilității de a suferi diferite consecințe, în perioada pandemică.

În urma cercetării întreprinse, putem concluziona faptul că:

- burnoutul și insatisfacția salarială predomină în rândul unei proporții semnificative de medici rezidenți, ce și-au desfășurat activitatea în secția de Anestezie Terapie Intensivă (ATI), în timpul pandemiei de COVID-19;
- există un raport direct proporțional între anul de rezidențiat și gradul de satisfacție profesională;
- extinderea cercetării și implementarea unor programe adecvate, de educație și consiliere psiho-socio-economică, de management al stresului și al timpului, fie în cadrul spitalului, fie în afara lui, puse la dispoziția solicitantului, în mod gratuit, cu respectarea confidențialității, și a unor măsuri legislative de reducere sau eliminare a impozitului pe salariu pentru medicii rezidenți, în caz de pandemii sau epidemii, pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă în domeniul sănătății, sunt imperioase.

BIBLIOGRAPHY

- Thiagaraj D, et al. - *Theoretical concept of job satisfaction - a study*, International Journal of Research - GRANTHAALAYAH, 2017, 5(6):464-470.
- Sargu N - *Relația dintre angajamentul organizațional și satisfacția în muncă la angajații de diferite categorii profesionale*, Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studentești, 2020, 8 (2):148-156.
- Sun H, et al. - *Anesthesiology Residents' Experiences and Perspectives of Residency Training*, Anesthesia and analgesia, 2021, 132(4): 1120-1128.
- Kang L, Li Y, Hu S, Chen M, et al. - *The mental health of medical workers in Wuhan, China dealing with the 2019 novel coronavirus*, Lancet Psychiatry 2020, 7(3).

- Jn Pierre CE, Weber GM, Abramowicz AE - *Attitudes towards and impact of letters of recommendation for anesthesiology residency applicants*, Med Educ Online, 2021, 26(1):1924599.
- Shetti AN, Karigar SL, Mustilwar RG - *Assessment of Job Satisfaction and Quality of Life among Practicing Indian Anesthesiologists*, Anesth Essays Res., 2018, 12(2):302-308.
- World Health Organization - Novel Coronavirus 2019, Interactive Timeline, 2021: Volume 2019, at link <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>
- Shah K, Chaudhari G, Kamrai D, Lail A, Patel RS - *How Essential Is to Focus on Physician's Health and Burnout in Coronavirus (COVID-19) Pandemic?*, Cureus, 2020, 12(4):7538.
- Shereen MA, et al. - *COVID-19 infection: Origin, transmission, and characteristics of human coronaviruses*, J. Adv. Res. 2020, 24:91-98.
- Al-Humadi S, Bronson B, Muhlrud S, Paulus M, Hong H, Cáceda R - *Depression, Suicidal Thoughts, and Burnout Among Physicians During the COVID-19 Pandemic: a Survey-Based Cross-Sectional Study*, Acad Psychiatry, 2021, 45(5):557-565.
- Davies NG, Abbott S, Barnard RC, et al. - *Estimated transmissibility and impact of SARS-CoV-2 lineage B.1.1.7 in England*, Science (American Association for the Advancement of Science) , 2021, 372:3055.
- Armocida B, Formenti B, Ussai S, Palestra F, Missoni E - *The Italian health system and the COVID-19 challenge*, Lancet Public Health, 2020, 5:253.
- Ladha AF, Pettinato AM, Perrin AE - *Medical student residency preferences and motivational factors: a longitudinal, single-institution perspective*, BMC Medical. Education, 2022, 22(187).
- Sapaniuc C, et al. - *Psychoemotional distress at the medical staff after one year period pandemic in a first-line COVID-19 hospital*, The Medical-Surgical Journal, 2022, 126(1).
- Farsi S, Noaman N, Bukhary A, Bahaziq W, Sabbahi A, Abushoshah I, Boker A - *Anaesthesia and Critical Care Department at a Major Academic Centre's Adaptation to Face the COVID-19 Pandemic*, Int J Gen Med., 2021, 14:3539-3552.
- Maunder RG, Heeney ND, Hunter JJ, et al. - Trends in burnout and psychological distress in hospital staff over 12 months of the COVID-19 pandemic: a prospective longitudinal survey, J Occup Med Toxicol. 2022, 17(1):11.
- Yang Y, et al. - *Factors influencing subspecialty choice among medical students: a systematic review and meta-analysis*, BMJ Open., 2019;9(3).
- Dionisi T, et al. - *Risk of burnout and stress in physicians working in a COVID team: A longitudinal survey*, Int J Clin Pract., 2021, 75(11):14755.
- Dyrbye LN, et al. - *Association of Clinical Specialty with Symptoms of burnout and career choice regret among US resident physicians*, JAMA. 2018, 320(11):1114.
- Jalili M, Niroomand M, Hadavand F, Zeinali K, Fotouhi A - *Burnout among healthcare professionals during COVID-19 pandemic: a cross-sectional study*, Int Arch Occup Environ Health, 2021, 94(6):1345-1352.
- Weaver MD, et al. - *The Association Between Resident Physician Work-Hour Regulations and Physician Safety and Health*, Am. J. Med., 2020, 133(7):343-354.
- Lou NM, et al. - *Nurses' and Physicians' Distress, Burnout, and Coping Strategies During COVID-19: Stress and Impact on Perceived Performance and Intentions to Quit*, J Contin Educ Health Prof, 2022, 42(1):44-52.
- Schwartz DA, et al - Resident Mental Health at the Epicenter of the COVID-19 Pandemic, Academic Medicine, 2021,96 (5):16.

THE SPIRITUAL DESTINY OF THE ANTELOPE PEOPLE IN THE NATIVE AMERICAN LITERARY UNIVERSE

Oana-Andreea GHIȚĂ-PÎRNUȚĂ

Senior Lecturer, Ph.D., "Transilvania" University of Brasov

Abstract: The present study analyzes the role of the antelope people in Louise Erdrich's novel entitled "The Antelope Wife", which shifts the focus to the urban Minneapolis, where the Native American spiritual world haunts the present and the extended family members' acts echo back to the past. In traditional life, religion had a constant presence. Stones, plants, animals and the land as well as the sky were all home to spirits. During the post-Civil War era, white settlers in the region slaughtered the buffalo and antelope, which overlapped with the US administration attempt to undermine Native American people's subsistence base and send them to reservations. Throughout the novel this spiritual destiny that the land and its people had is presented in the actions of Sweetheart Calico, the antelope wife.

Keywords: antelope, destiny, spiritual, cultural group, freedom.

1. INTRODUCTION

Louise Erdrich's novel entitled *The Antelope Wife* should be connected with the Native American cultural groups living in the Great Plains and the deep meaning behind the antelope symbol. The Turtle Mountain Band of North Dakota and the Little Shell Band of Montana began buffalo hunting. On the Great Plains the antelope coexisted alongside the buffalo, the antelope representing a very important element for us to understand the story. "Tribal history as a mix of defeat and victory" (Lee, 2003:107) is one of Louise Erdrich's landmarks.

The Native Americans have access to spiritual powers, which can be applied in our lives. The stories, "as crucial to cultural strength and survival" (Bona & Maini, 2006:61), which are interwoven in the pattern of the novel, tell us about the "powers available through ceremonies and rituals of the tribes and these powers can be applied to our daily lives to enrich our well-being and enhance our understanding of life in the physical world" (Deloria Jr., 2006:214). There is a parallel between the faith of these animals and the Native American cultural groups in that period of time. There are several unclear things about the novel title, which sounds strange at first, just like the role this antelope wife plays in the novel.

Sweetheart Calico says almost nothing in the entire novel: "She never speaks" (Erdrich, 2002:31), "She never speaks...she's beautiful ...When she opens her mouth, her eyes go black. Her grin is jagged, teeth broken and sharp as nails. Her smile is fixed, frightful" (Erdrich, 2002:105). But an interesting question arises: Why is that? When she finally does say something, what she says is no surprise. But why does Erdrich turn her into the "antelope wife"?

2. OTHER SIDE OF THE EARTH

Erdrich opens with a cryptic image: women sewing beads into an incomprehensible pattern: "EVER SINCE THE BEGINNING these twins are sewing. One

sews with light and one with dark. The first twin's beads are cut-glass whites and pales, and the other twin's beads are glittering deep red and blue black indigo. One twin uses an awl made of an otter's sharpened penis bone, the other uses that of a bear. They sew with a single sinew thread, in, out, fast and furious, each trying to set one more bead into the pattern than her sister, each trying to upset the balance of the world" (Erdrich, 2002:1).

After this opening, a very interesting story is told, that of Scranton Roy, who is driven westward by the vision of a mysteriously inviting woman, but who, after failing to find her, joins the US Cavalry. Roy murders an elderly Native American woman during a raid and then saves a newborn girl whose cradle is tied to the dog carrying her, the proof of a mother's desperate effort to save her baby. Roy saves the girl, adopts her and then miraculously nurses her.

In the following years, her mother, Blue Prairie Woman is overcome by sadness as she wonders what happened to her child. She is renamed Other Side of the Earth as a result of her restless wandering. Later, she has two more children, Mary and Zosie, but abandons them in her pursuit for her vanished daughter. Until she finds her, Roy raises the girl as his own. Soon after her mother dies, a herd of antelope approaches the little girl, who is wearing a necklace made of the magnificent blue beads that had been hung from the top of the cradle board, and she begins to follow the antelopes. The recently motherless girl is taken in by a herd, who accept her as one of their own. She will return to "civilization", where she will start a cycle of restlessness and disconnection that will affect not only her descendants, but also the men who have the courage to love them.

The two main plot lines are centered on the difficult relationships of Scranton Roy's and Blue Prairie Woman's descendants: the first concerns Klaus Shawano and Sweetheart Calico – the antelope wife from the title of the novel, and the second regards Richard and Rozin Whiteheart Beads.

Louise Erdrich creates a dramatic and terrifyingly fragmented narrative of obsession and alienation from the Native American communities of the Northern Plains to the present-day Minneapolis. The characters' list consists of: Klaus Shawano, who possesses "the antelope woman", but cannot keep her; multiple pairs of twins, twin daughters, all of them being painfully distant from the men who claim them; Richard Whiteheart Beads, who ends up murdering those he loves and then attempts suicide when his ex-wife remarries; and the ethereal "windigo dog", a creature magically akin to the humans that diligently serves and protests.

3. THE NEW FAMILY MEMBER

The antelope are open to new things, they are brave because they do not try to run away from the unknown, although this might be causing tragic events in their lives: "The antelope are a curious kind of people. They'll come to check anything that they don't understand" (Erdrich:2002, 27).

Sweetheart Calico was one of them: "Her eyes speak. Her long complicated looks tell me stories – of the old days, of her people. The antelope are the only creatures swift enough to catch the distance, her sweeping looks say. *We live there. We live there in the*

place where sky meets earth" (Erdrich:2002, 32). Their home is a place that nobody could steal from them because it has no borders.

In the first chapter entitled *Bayzhig*, "bayzhig" or "bezhigh" from the Ojibwa Native American language meaning "one" in English, Klaus used magical antelope medicine to capture a lovely woman while on the powwow circuit in Montana. The readers get to know that "There's some who still hunt the antelope, but of course the antelope don't jump fences. They're easy to catch now" (Erdrich, 2002:27), which refers to a change in their natural surroundings and behavior. It is indicated that they do not jump high because they did not have any obstacles in the past to face but now something has changed. Jimmy Badger warned Klaus of the possible outcome: "Don't go near them if that is what you're thinking of doing. We had a man who did once. Followed them, wrestled one down. Made love to her and was never the same. Few men can handle their love ways" (Erdrich, 2002:29). Not hearing Jimmy's warnings, he takes her away from her daughters and the Plains, bringing her to the city of Minneapolis, where her sadness drives her to silence and drinking. "I adore her. I'll do anything for her. Anything except let her go", he adds" (Erdrich, 2002:30).

Sweetheart Calico, named after the piece of fabric Klaus used to tie her to him, drives Klaus insane with her odd, otherworldly powers. Klaus has become a homeless alcoholic, and Sweetheart Calico is adopted in by his brother, Frank Shawano, the owner of a bakery. Rozina tells that "...she proceeded to drive him crazy, to drive him out and away so we didn't see him for a year, then two years, then three altogether and at last four. During that time we were left with her, taming her, containing her, his antelope wife, his sweetheart calico" (Erdrich, 2002:34).

Sweetheart Calico, a woman who "alters the shape of things around her and she changes the shape of things to come" (Erdrich, 2002:106), puts in motion the terrible events in the Whiteheart Beads family in an indirect way. Rozin, a mixed-blood Ojibwa woman who is enchanted by Sweetheart Calico, visits the bakery and meets Frank. This became the starting point of their troubled relationship. Rozin informs her husband, Richard, that she is leaving him to live with Frank when he is diagnosed with cancer, which he eventually recovers from. Richard tries to end his own life out of jealousy and sorrow. He gives up this idea, but accidentally ends up killing one of his twin daughters, Deanna, who had secretly got inside the truck in the locked garage.

4. THE WAYS OF LOVE

Klaus had the anxious kind of love towards Sweetheart Calico, he felt unable to let her go, to give her freedom. The way he acquired her speaks to itself, it was a trap and not something that she agreed on her own will, he was also accused of it: "You stole her and then you beat her up and got her drunk. Her daughters are still out there, somewhere. They'll get you, Klaus, they know you're a sucking jackal. You destroyed your woman, Klaus. I saw how pretty she was when you brought her and what a lousy old wino you turned her into now" (Erdrich, 2002:154). He was either too blind to see or just did not want to acknowledge the fact that their love was toxic. He describes as: "She loves me the way I love her, I can tell. I want to hold her and hold her – for good, for bad.

After that, our nights are something I can't address in the day, as though we're wearing other bodies, other people's flaming skins, as though we're from another time and place. Our love is hurting delicacy, an old killer whiskey, a curse, and too beautiful for words" (Erdrich, 2002:31).

For sure, this dreamlike feeling, this supernatural power she had sucked him in and made him love drunk. Which is more he was overly protective and jealous of her "...she's that sort of taut-bodied, fine-boned woman who arouses instant lust. From the back, especially, one of her most attractive angles. She has a sloping deer-haunch bottom. I am glad it is pressed against the seat" (Erdrich, 2002:46). He treated her as a trophy that was his and his only. Nobody could take a look at her. On the other hand, Sweetheart Calico's thoughts can be seen as follows: "Klaus, she never dreamed about or remembered... He was just the one she was tied to, who brought her here" (Erdrich, 2002:51). It explains how she felt about their relationship truly.

Later he realizes and chooses to quit drinking and release Sweetheart Calico, who has been crushed and nearly destroyed by his want for her, after being saved from an accidental death by a mysterious dog. "In my worst down and outs, I get comfort from the thought she was just a fragment of my imagination, my pretty antelope woman ... What scares me worst is this: The simple knowledge that my Sweetheart Calico is another person than me. Lives in another body, walks in a different skin. Thinks different thoughts I can't know about. Wants a freedom I can't give" (Erdrich, 2002:155). This was a hard lesson for Klaus but he was finally ready to make this huge step.

5. SWEETHEART CALICO AND CALLY'S PATH

Cally, Deanna's surviving twin sister, tells most of the narrative as she looks for her identity in the patterns of family history. Zosie, one of Cally's twin grandmothers, bears the key to her spirit-name, which is a holy name provided on a person by a selected namer who dreams the name and gives it, along with a unique ability or advantage attached to the name. In part three, it is mentioned how the antelope wife does not have an original name "Sweetheart Calico. Auntie Klaus. She hasn't got a name so we call her by her husband's name. Klaus. Or by the fabric that once tied her to his wrist" (Erdrich, 2002:105).

Cally describes her appearance detailed: "She never speaks. I've heard she's beautiful, and it is true. Her lean face, clean and smooth and pale milk-caramel, sweet as a hen's egg, her tea-brown eyes, her hair a powerful wing sweeping down her slim back. She has slender, jutting hips, long legs, on her feet black stiletto heels like shiny fork prongs. Perfect honed features" (Erdrich, 2002:105).

Cally's realization of her spirit-name leads to another insight in her quest for identity: a knowledge of the continuity between past and future as reflected in the land. Sweetheart Calico is the medium for this discovery: "I am not the same afterward, nor will I ever be until I understand the design. I don't know how to take this, don't know what to make of it, have ever known and do not now want to know a person like Sweetheart Calico. (...) She upsets me, then enlightens me with her truthless stare" (Erdrich, 2002:106) and "Auntie Klaus veers close and gives me a hug. It is a strange,

boney, upsetting, long stranglehold that twists me in the phone cord so I can't speak. She is gone before I can untangle myself. All that is left upon me is the scent of her perfume and I find, even once I hang the phone up, that I can't get rid of the smell. I can't get it off me. I can't stop thinking of her and I see things. I see her in my deepest thoughts. I dream. Her perfume smells like grass and wind. Makes me remember running in the summer with my hair flopping on my shoulders. Her scent is like sun on my back, like cool rain, like dust rising off a waterless, still, nowhereleading road" (Erdrich, 2002:107-108).

Cally learns via Zosie's naming dream that her spirit name corresponds to the unusual beads of the Northwest trader blue: "I wanted beads of that northwest trader blue, and I would do anything to get them" (Erdrich, 2002:215), beads that Sweetheart Calico had carried in her mouth, beneath her tongue, during all her years of silence as Klaus Shawano's hostage. Sweetheart Calico pulls the beads from her lips and trades them for her freedom; her first words to Cally are "let me go" (Erdrich, 2002:218).

Louise Erdrich's "world of Native dynasty becomes as vertical as horizontal" (Lee, 2003:173), the Ojibwa life within the framework of her fiction turning into a very rich site of Native American history and culture.

6. CONCLUSION

As a conclusion, a chronology would have helped the readers in understanding the plot and we feel that some of the important messages get lost in the mixed up timeline and characters. Just like this meaning of the antelope wife as a symbol for the spiritual destiny and the origins of the Native American cultural group. Sweetheart Calico played an important role in Cally's life in order to find her real identity reminding her who she really is.

Tribal people "observed the world around them and quickly concluded that it represented an energetic mind undergirding the physical world, its motions and provided energy and life in everything that existed" (Deloria Jr., 2006:197). As Bona & Maini consider "Native American works are vital ...as Native Americans constitute the indigenous population of the United States and profoundly affected colonial American culture, society, and literature" (2006:79).

The Native American cultural groups have shared many avenues of spiritual expression: "Many tribes practiced the sun dance, the spirit lodge, the vision quest, the sweat lodge, use of sacred stones, and other rituals, with slight variations in format, that originated in the past. Certain birds and animals offered their help to people with some degree of uniformity... the helpful animal spirit appears in many roles in the history of many tribes" (Deloria Jr., 2006: XXIII-XXIV).

Erdrich's novel entitled *The Antelope Wife* has a very intricate narrative pattern made out of stories, which tell us about the great powers of the Native Americans who are able to experience unusual happenings singing chants from the old days, thus returning to the origins.

BIBLIOGRAPHY

- Bona, Mary Jo & Maini, Irma eds. (2006) *Multiethnic Literature and Canon Debates*. Albany: State University of New York Press
- Deloria Jr., Vine (2006) *The World We Used to Live In*. Golden, Colorado: Fulcrum Publishing
- Erdrich, Louise (2002) *The Antelope Wife*. Flamingo Harper Collins Publishers
- Lee, A.R. (2003) *Multicultural American Literature. Comparative Black, Native, Latino/a and Asian American Fictions*. University Press of Mississippi

MISSION AND OMISSION IN ALAN HOLLINGHURST'S "THE LINE OF BEAUTY"

Anca BĂDULESCU

Associate Professor, PhD, Transilvania University of Braşov

Abstract: Alan Hollinghurst's three major 'missions' in "The Line of Beauty"- the political and economic environment in the 1980s and Thatcherism, difficult family relationships, and, most importantly, the LGBTQ+ community's arising consciousness and, implicitly, the serious consequences of careless homosexual interactions and drug addiction (among which the catastrophic emergence of AIDS). While telling his and the Feddens' story, and being the only narrator too, Nick Guest, the Jamesian scholar subtly chooses to omit events and statements – in a true Jamesian manner. The gaps he leaves behind paradoxically enrich and embellish the narrative and, at the same time, keep the reader constantly and eagerly connected, just like in Henry James' novels. Thus, ambiguity and a faithful depiction of reality go hand in hand.

Keywords: beauty, cocaine, gay, manic, London

The line of beauty originates in William Hogarth's (1697-1764,) - painter and aesthetician - 1753 book "The Analysis of Beauty", in which he depicted seven waving lines and declared line number four as the most beautiful. It consists of an S-shaped curved line which signifies, in Hogarth's view, liveliness, energy, movement and beauty and awakens the attention of the viewer. Consequently, he called it *the line of beauty*, whereas the serpentine one he named *the line of grace*. In contrast, the straight, parallel, right-angled lines he deemed to signify inactivity, even death or inanimate objects. Even today *the line of beauty* has a considerably strong influence in many areas such as design, landscape, calligraphy, architecture. Though not literally, *the line of beauty* is applied in literature too. Thus, Alan Hollinghurst transposed it as a leitmotif in his novel bearing the same title; first published in 1988, it received the Man Booker Prize in 2004.

The plot is told by Nick Guest, the protagonist, in the third person but filtered only through his own consciousness, in a true Jamesian manner. Nick is a shallow provincial young man, who is invited to live in Toby Fedden's luxurious home in Notting Hill, and ends up staying for more than four years. He is in love with a multitude of *lines of beauty*: the handsome boys, the lines of white powder (cocaine), luxurious apparels, elegant dinners, the prose of Henry James. His close observation of the rich and powerful ruling class, his experience with drugs, sex and art change him into a cosmopolitan, nevertheless disappointed, unhappy person.

The book is divided into three sections dated 1983, 1986 and 1987. When the novel starts Nick Guest and his friend, Toby have just left Oxford. When called a snob, Nick partly denies it; in exchange, he admits: *I just love beautiful things.* (Hollinghurst 2022, 171) Coming from a low middle-class family, he is mesmerized by the extravagant way of living of the Fedden family and their wealthy entourage; aristocrats and 'nouveaux riches' - Lord Kessler, Rachel's brother, Maurice Tippet and Bertrand Ouradi, the Lebanese businessman – mingle at parties and unite in their greed for money and

power. Conversely, Nick Guest's *line of beauty* represents an ideal aesthetic which he perceives in art, architecture, music or the shape of the male body.

Gerald Fedden is an ambitious and striving Conservative MP, and his wife, Rachel comes from a very rich Jewish family. This first part of the novel covers three years, from the glorious years of Thatcherism, and the aftermath of the Falkland campaign to the election victory of 1983. It is a time of economic boom and enthusiasm in Tory circles; the Lady is often invited at the Fedden house, and she actually appears at Rachel and Gerald's twenty-fifth wedding anniversary party. Ironically, Nick, extremely high on cocaine, dances with the Prime Minister, only to disappear soon after and have a brief, unsafe sexual encounter with a stranger at a close by metro station.

Later on in the plot, Gerald proves to have been involved in a financial fraud and embezzlement and has to resign; by far the vilest Tory MP is Barry Groom, the man who never says 'hello'. *There was something so irksome about Barry Groom that he had a fascination: you longed for him to annoy you again.* (Hollinghurst 2022, 189) Politics and connections with powerful people, as always, proves to be a mere pretext to gain wealth and influence.

Despite glamour and a seemingly harmonious atmosphere, there is a lot of tension and conflict inside the Fedden family. Catherine, Gerald and Rachel's daughter is diagnosed bipolar, manic depressive and has a history of self-harming. Oftentimes, though, she rather behaves like a spoilt brat. She is aggressive, rude, impulsive; her scorn and intolerance are most of the times directed toward her father and the phoney medium they all live in. Her friendship with Nick is mainly due to their sharing the same hedonistic pleasures - they both indulge in fleeting sexual relationships - but Nick Guest's 'mission' is actually to keep a vigilant eye on her, cheer her up when she is in a dark mood and tone down her ecstatic crises. Eventually, it is Cat who uncovers Gerald's amorous liaison with his assistant Penny which was consumed in Barry Groom's apartment: *It was a fuck-flat, in Barry Groom's hard phrase, not a proper home. He had an image of small hotel-like rooms in which Badger conducted strained affairs with much younger women; of Badger shooting a line as phoney as the prints on the wall and the Chippendale cocktail cabinet* (Hollinghurst 2022, 458) and it is her lover and journalist, Russell who exposes Nick and Wani Ouradi's 'shameful' love relationship. In the last section, *The End of the Street*, after the two 1987 public scandals, Gerald Fedden has to rebuild his career, while Nick Guest will be witnessing Wani's dying of AIDS (Leo has already died of the same disease), waiting for his HIV test rather expecting it to be positive. Here's what the author states in the *Afterword* of the novel: *My whole instinct was to work by irony, and to make the world of money and power the young Nick Guest is drawn to absorb him and then expel him, as if from some phoney paradise. Nick was to be an unpolitical person in an age reconfigured by a political revolution.* (Hollinghurst 2022, 505)

A central 'mission' of the author in *The Line of Beauty* is to raise awareness of the LGBTQ+ community's issues, while being, at the same time, *an intimate and peculiar personal history, of the kind I have always liked to write.* (Hollinghurst 2022, 505) As a gay writer, Hollinghurst not only wrote a novel about homosexuality, drugs, death and AIDS,

but he created the vivid and most interesting protagonist of the novel, Nick Guest, the scholar, lover of Henry James' novels, the aesthete, a faithful friend and passionate lover.

The Line of Beauty starts with Nick Guest still a virgin but eager to indulge in sexual pleasure; he answers an ad in a paper and meets his first lover, Leo, a young man of West Indian parentage. The rather brazenly graphic ensuing love scenes stand proof for the author's determination to make a strong statement. When the love affair with Leo is consumed, Nick enters a new relationship with the wealthy Wani Ouradi, but does not refrain from having sex with complete strangers. Significantly enough and unlike Leo and Wani, Nick is willing to confess to his homosexuality; Catherine, to whom he speaks openly about his love life, proves to be his most faithful 'confidante'. Both Leo and Wani suffer from AIDS and Nick himself is wondering whether he has not caught the disease too: *He was young, without much training in stoicism. What would he do once he left the room? He dawdled on, rather breathless, seeing visions in the middle of the day. He tried to rationalize the fear, but its pull was too strong and original.* (Hollinghurst 2022, 500) Ultimately, it is safe to say that Nick is Hollinghurst's spokesperson, the lover of *lines of beauty* which he perceives in little details, in Jamesian prose, in music, in artistic refinement, in lines of cocaine, in the shape/ ogee of the human body.

The readers' attention is constantly attracted by a constant allusion to Henry James: *Rachel was standing by the mantelpiece, Lionel sitting in an armchair, and for a second Nick thought of the scene in 'The Portrait of A Lady' when Isabel discovers her husband sitting while Mme Merle is standing, and sees at once that they are more intimate than she had realized.* (Hollinghurst 2022, 446) The protagonist is working on his PhD thesis on the novelist. Hollinghurst himself acknowledged his allegiance to James at that stage of his literary career. In keeping with the Jamesian way of writing, Hollinghurst often omits steps in the plot, whole lines in conversations, relying on gestures, grimaces or telling smiles, even long silences. Catherine smiles shrewdly when she suspects her father's adulterous relationship with Penny; Wani is a man of very few words, prefers to keep silent even in key scenes. Bertrand Ouradi too makes a point in his discussion with Nick by smiling ironically: *Bertrand set down his knife and fork, and gave a puncturing smile. He seemed to savour his irony in advance, as well as the uncertainty, the polite smiles of anticipation, on the faces of the others.* (Hollinghurst 2022, 225) Both James and Hollinghurst keep their readers alert and challenge them to think and fill the gaps in the fabric of the narrative. Moreover, the whole London scenery, the aristocratic refined milieu described by Hollinghurst in *the Line of Beauty* is undoubtedly reminiscent of James' prose. The different houses the Feddens live in, Lord Kessler's sumptuous mansion are minutely described, not unlike the Jamesian descriptions.

The Line of Beauty is not just a beautiful book about the beauty of love, of art, of the human body, of drug-induced joy. It is above all about the beauty of a harmonious whole, a complex network of themes, of subtle allusions and human fragility.

References:

James, Wood (December 13, 2004): *The Ogee Curve*, The Guardian

Johnson, Allan (2014): *Alan Hollinghurst and the Vitality of Influence*, Palgrave: Macmillan, London

Hickling, Alfred (April 10, 2004): *Between the Lines*, The Guardian

The Guardian (September 21, 2019): *The 100 Best Books of the 21st Century*

BIG-DIMENSION RONDE-BOSSE SCULPTURE AND BAS-RELIEFS IN THE NEOLITHIC PERIOD

Ioana-Iulia OLARU,
Assoc. Prof. PhD., "George Enescu" National University of Arts

Abstract: In Neolithic, in big-dimension statuary, the first type was the one of menhir-statues: blocks of stone with one of the faces conventionally rendering a simplified feminine or masculine silhouette, in a basrelief which is a little high; the second type is the one of monumental statues carved in volume, with the same steatopygia as it is the case of statues (thus, all the types of ronde-bosse sculptures had the same cult destination). The types of reliefs are those that decorate ceremonial structures (menhirs), cultic ones (temples, but also altars, stelae) and funerary ones (tombs). The present material will illustrate ronde-bosse and bas-relief sculpture with representative examples from different regions of Europe, Close or Far East up to the Americas, recording similarities and also peculiar aspects of each region, regarding shapes, dimensions, materials, ornaments.

Keywords: menhir-statue, megalithic, steatopygia, tomb passage, stele

Deși în Neolitic, simțul de observație al artistului primitiv nu va dispărea, depărtarea de căutarea proporțiilor, a realismului, în general, se datorează nevoii de a surprinde esențele, astfel încât nu anatomia trebuie respectată acum, ci noile idealuri de frumusețe, cărora abstractizarea și stilizarea formelor este în această perioadă răspunsul cel mai bun.

În sculptura ronde-bosse neolitică de mari dimensiuni, primul tip este cel al statuilor-menhir, apărute la sfârșitul Neoliticului tot ca idoli (ca și figurinele). Sunt sculpturi ronde-bosse antropomorfe, blocuri de piatră cu una dintre fețe redând convențional, în basorelief puțin înalt, o siluetă umană simplificată, feminină sau masculină (predomină, ca frecvență, cele feminine – numai în Languedoc (Franța) s-au găsit peste 50 de statui feminine de acest fel), chiar cu trăsături ale figurii, uneori cu detalii ale veșmintelor și armelor. Stilizarea este prezentă și în acest caz, al unor corpuri geometrificate, motivată fiind de destinația lor (idoli pentru ritualurile cultice) – și aceasta în vederea obținerii unui aspect supranatural¹. Cu o distribuție extinsă până în Japonia, seria are exemple numeroase în Provence și Languedoc, la care se adaugă statuile-stâlp din Bretagne și Zeițele Morților din cultura Seine-Oise-Marne².

Renumită este statuia-menhir din Saint-Sernin (Aveyron, Franța), o placă de piatră înfiptă vertical în pământ, de 1,2m înălțime, sculptată în relief cu o siluetă feminină, figurând probabil o divinitate a morții.

¹ Albert Bernard Châtelet, Philippe Groslier (coord.), *Istoria artei*, București, Editura Univers enciclopedic, 2006, p.20

² *Ibidem*, p.20

Menhirul în gresie de la Frescaty (Lacaune, Tarn, Franța) (167x20cm) (ca și alte statui-menhir) are ochi, nas și sugestii faciale, dar nu are gură sau urechi. De altfel, anatomia nu este respectată niciodată la statuile-menhir.

În Rouergue, figurile sunt așezate, cu picioarele reprezentate de la genunchi în jos, cu brațe și mâini, eventual și cu sâni, uneori cu o centură și un colier cu mai multe șiraguri³.

Sculptura monumentală megalitică din Indonezia este frontală, reprezentând strămoși. În Insulele Celebes s-au găsit statui cu frontalitate riguroasă, rareori în ronde-bosse⁴. O parte dintre statuile găsite pe teritoriul Sumatrei au o concepție statică, altele înfățișează figuri de oameni și animale cu forme dinamice, în care este combinată sculptura ronde-bosse cu basorelieful. Majoritatea înfățișează războinici cu ochi bulbucăți, buze pline și maxilar proeminent. Au căști și poartă la centură o sabie scurtă și lată. Uneori sunt călare pe bivoli. Animalele cele mai des înfățișate sunt: elefantul, bivolul și tigru. Interesul se concentra asupra modelării capului, celelalte părți ale corpului fiind doar schițate, adesea fiind complet neglijate. Forma este determinată mai ales de piatra folosită⁵.

Al doilea tip de statui de dimensiuni mari este cel al sculpturilor monumentale în volum, cu aceeași steatopigie cunoscută la sculptura de mici dimensiuni (așadar, destinația cultică este evidentă: cultul fertilității). Multe statui (în majoritate femei) provin din temple și morminte din Malta; cea mai veche statuie monumentală din lume este *Venus grasă*, provenită dintr-un templu din Tarxien (Malta), așa-numitul *Templu de Sud*, decorat cu spirale fugătoare sculptate. Este o statuie uriașă feminină din calcar, cu o înălțime de 2,7m inițial⁶ (a fost găsită fragmentar, doar partea inferioară – picioarele groase și fusta plisată). O reprezintă pe zeița fecundității oamenilor și animalelor, precum și a fertilității recoltelor, așezată pe un soclu. Amintește de micile statuete din templul de la Hagar Qim și din hipogeul din Hal Saflieni⁷.

La *Zeița pe tron* de la Çatal Hüyük (teracotă), volumele masive reprezintă fertilitatea și feminitatea.

Fragmentele statuiilor în mărime naturală, din calcar, descoperite la Ierihon (un bărbat, o femeie, un copil) ar putea fi interpretate ca o reprezentare neolitică *avant la lettre* a Sfintei Familii (cu mii de ani înainte de cărțile *Vechiului Testament*⁸: sunt datate în 8 000 î.Hr.⁹).

În ceea ce privește statuara de la Ain Ghazal (Iordania), s-a sugerat, având în vedere descoperirile similare de la Ierihon, că ar putea exista o legătură directă între locuitorii din Ierihon și cei din Ain Ghazal. 10 din cele 22 de statui de la Ain Ghazal sunt

³ Catherine Louboutin, in Christine Flon (ed.), *Le grand atlas de L'Art*, vol. I, – , Encyclopedia Universalis, 1993, p.37

⁴ Tibor Bodrogi, *Arta Indoneziei și a insulelor din sud-estul asiatic*, București, Editura Meridiane, 1974, p.14

⁵ *Ibidem*, p.15

⁶ Jane Turner, *The Dictionary of Art*, vol.25, New York, Grove'Dictionaries, 1996, p.506

⁷ Enzo Bernardini, *Atlas de arheologie; Marile descoperiri ale civilizațiilor antichității*, Oradea, Editura Aquila, 2006, p.28-29

⁸ Al. Tănase, *O istorie a culturii în capodopere*, vol.I, București, Editura Univers, 1984, p.158

⁹ Jane Turner, *op. cit.*, vol.30, p.192

păstrate în întregime și au 50-90cm înălțime; au un profil subțire și erau destinate a fi privite frontal; au fețe delicate, de copil, ochi conturați cu pigment verde, gât lung; nu au caracteristici sexuale. Statuile acestea din var de tencuială sunt cea mai impresionantă contribuție artistică a Neoliticului pre-ceramic B. Piese similare (în afara celor de la Jerihon) au fost descoperite și la Ramad și Nahal Hemar, dar conservarea remarcabilă și numărul mare al seriei de la Ain Ghazal o fac pe aceasta unică. Acestea sunt printre cele mai vechi statui umane de mari dimensiuni. Cele mai mici (de cca 35cm) sunt ori busturi, ori reprezentări schematice ale corpului. Cele mai mari (cca 90cm înălțime) sunt stilizate, dar înfățișează în întregime forma umană, cu tors rotund, brațe și mâini disproporționat de mici, picioare despărțite. Ele au fost construite prin aplicarea de var stins pe o armătură de stuf sau papură legată cu sfoară grosieră (conținutul acesta din materiale organice lăsându-și doar amprenta pe interiorul tencuiei). Genunchii și gleznelor sunt definite în ipsos. Fețele au fost sculptate cu grijă, în special ochii, conturați cu o rășină bituminoasă presată în șanțurile din jurul globilor oculari, discuri de rășină fiind folosite pentru a reprezenta irișii și pupilele. Ochii sunt machiați cu un pigment verde. Nasul este cârn, cu găuri verticale reprezentând nările, gura este o simplă tăietură orizontală, cu modelarea doar a buzei superioare, iar urechile sunt mici protuberanțe. Vârfurile capetelor poartă uneori urme de pigment negru, care sugerează părul. Majoritatea figurilor nu prezintă atribute sexuale, dar unele au sâni căzuți și, într-un caz, vulva este proeminentă. O statueta are o mână cu șase degete, precum s-a descoperit și un fragment de picior cu șase degete. Statuile au fost decorate cu vopsea. Decorul pictat a inclus tușe de alb pe obraji și picioare, într-o gamă de culori de oxid de fier portocaliu până la roșu. Au fost descoperite din gropi, dar nu se poate preciza utilizarea lor. Dispunerea statuiilor sugerează că aceste obiecte au fost venerate și îngropate cu grijă. Pe de altă parte, piesele au fost deteriorate dinainte de îngropare (capete fragmentare fără corpuri, corpuri fără capete sau cu capete puternic distruse, lipsa degetelor de la picioare). Dar nu au fost făcute doar pentru a fi îngropate: au fost gândite de la început pentru a sta în picioare, piesele mai mici având baze solide, late, iar cele mai mari având ancorări prin proiecții ale mănunchiului de stuf prin picioare.

Din statuara neolitică de mari dimensiuni de menționat sunt și capetele gigantice din bazalt ale artei olmece (au ajuns până în zilele noastre 15)¹⁰. Sculptate în Perioada pre-clasică timpurie – ele sunt cele mai vechi sculpturi monumentale olmece¹¹. Înțelegerea destinației lor este îngreunată de distrugerea sistematică a statuiilor de către olmecii înșiși, precum și de reutilizarea acestora de către cei care au repopulat ulterior zonele, rareori fiind găsite acum *in situ*¹².

Probabil aveau o funcție comemorativă: conducători politici? războinici decedați? capete-trofee de dușmani decapitați? divinități? – eventual solare, dat fiind forma sferoidală –, dar acest din urmă caz, al reprezentării unor divinități în general, este mai puțin probabil, dat fiind absența atributelor sau a simbolurilor ezoterice... Poate, mai curând era vorba despre un cult al strămoșilor – credință relativ comună în America

¹⁰ Henri Stierlin, *The Art of Maya*, Köln, Taschen, 1994, p.34

¹¹ Jane Turner, *op. cit.*, vol.23, p.417

¹² *Ibidem*, vol.21, p.217

Centrală¹³. Și în cazul în care ar fi fost sculpturi de sine-stătătoare (capetele neavând niciodată trup sau gât, fiind așezate pe un soclu format în general din roci de diferite mărimi¹⁴) – vorbim tot despre o căutare a sacrului, o abordare cu evlavie a forțelor cosmice și a zeilor, precum și a ordinii instaurate de acestea¹⁵. Sunt reprezentate multe tipuri fizice, într-o mare bogăție de forme și materiale (cu îndrăzneală tehnică și cu un stil ce denotă forță, simplitate, spontaneitate). Există controverse în ceea ce privește existența unei portretizări sau a unui limbaj plastic destinat conducătorilor; probabil este mai puțin plauzibilă portretizarea individuală, dat fiind perioada a căreia aparțin, mai probabilă fiind ipoteza unei convenții, a unei interpretări. Dar pentru noi, cei de acum, aceste chipuri și capete sferoidale sunt uimitor de realiste, chiar particularizate prin detalii. Purtau căști, ceea ce duce gândul spre căști ale participanților la jocuri cu mingea din zilele noastre, unele cu un simbol amplasat frontal.

Stilistic, au expresii pline de viață, precum există sensibilitate a cioplierii și uneori au decorație realizată prin incizii fine. Au frontalitate, ceea ce prespune amplasarea lor în fața unor construcții. Tehnic, modelarea flexibilă a fețelor reflectă capacitatea olmecilor de a manipula aceste materiale extrem de dure. Erau transportate probabil cu pluta de la 120km distanță¹⁶.

Tehnic, în sculptura olmecă, de regulă, erau folosite pietre locale, dar și pietre aduse de la mulți kilometri depărtare: bazalt, andezit, alte roci vulcanice (culturile din zonele muntoase centrale și sudice), iar pentru zona centrală a Golfului au fost folosite gresie și calcar în nord, în timp ce bazalt și alte roci vulcanice au fost folosite în sud; în regiunea Maya nordică și centrală s-au folosit calcar și stuc de var. (Pietrele dure, cum ar fi jadul și alte pietre de culoare verde și tecali (onix mexican), au fost comercializate pe distanțe mai mari datorită rarității și valorii lor și erau de obicei rezervate sculpturilor de mici dimensiuni.) Sculpturile erau lucrate cu lame, dălți și ciocane de piatră, ferăstraie din piatră, lemn sau fibră și burghie din stuf, lemn sau os. Ca abraziv, întrebuințau nisip sau de praf de obsidian, iar pentru lustruit: stuf, piei de animale și pietre. Majoritatea sculpturilor mesoamericane au fost pictate, fie direct pe piatră, fie peste un strat roșu sau alb, iar multe păstrează încă urme de vopsea¹⁷.

Un celebru cap colosal (din situl La Venta) are 2,41m înălțime și 26 de tone (unele capete ajung până la 65 de tone: cel mai mare, de 3,4m înălțime și 33m diametru – din situl Cobata). Ochii mici, nasul lat și turtit și gura, cu buze groase, lăsată în jos, sunt trăsături ale stilului „clasic”¹⁸: ciudat negroide¹⁹, probabil etiopiene, cu un profil puțin pronunțat, care nu se înalță foarte mult față de suprafața volumului din care este

¹³ José Alcina Franch, *L'Art précolombien*, Paris, Éditions Citadelle & Mazenod, 1996, p.58

¹⁴ *Ibidem*, p.59

¹⁵ Henri Stierlin, *op. cit.*, p.7

¹⁶ Mireille Simoni-Abbat, *Aztecii*, București, Editura Meridiane, 1979, p.12

¹⁷ Jane Turner, *op. cit.*, vol. 21, p.218

¹⁸ Henri Stierlin, *op. cit.*, p.8

¹⁹ De fapt, este de un realism remarcabil, redând trăsături ale mexicanilor de astăzi. De altfel, și restul corpului, în cazul statuilor care redau silueta în întregime, este realist reprezentat: trup prelung, picioare scurte, mâini simplificate. Cf. Cottie A. Burland, *Popoarele soarelui*, București, Editura Meridiane, 1981, p.26

sculptat, precum fără a fi prea proeminent nici în spate. Capul îi este acoperit cu un fel de cască rotundă ce acoperă și urechile, ca cea a jucătorilor de fotbal american.

Tot din La Venta (din aceeași perioadă), două statui din bazalt în stilul clasic înfățișează personaje umane cu măști de jaguar²⁰, leitmotiv al artei olmece. Cu acest animal, probabil zeul principal al olmecilor, aceștia doreau probabil să se identifice în ceea ce privește priceperea și rapiditatea acestuia la vânătoare.

Despre un cap uriaș tot de aici, care privește în sus și are mâinile la ceafă, nu știm dacă aparținea unui adorator, unui astronom sau unui călugăr²¹.

Capul colosal din bazalt din San Lorenzo (1 200 – 900 î.Hr.) are 2,85m înălțime și 2,11m lățime și o greutate de 23 de tone.

Un alt cap monolit colosal, tot de aici, are 1,86m înălțime și 1,47m lățime.

Cu o înălțime de doar 60cm înălțime, o sculptură descoperită din Ins. Tasapi (pe Lacul Catemaco) nu prezintă detalieri suplimentare: capul cu volum ovoid are o cască cu protecții pentru urechi, ca a capetelor colosale (1 200 – 900 î.Hr.).

Tot sculpturi în volum sunt și „altarele” rectangulare, monoliți cu marginea superioară proiectată în sus și cu fața frontală sculptată cu o mare nișă ce conține un personaj așezat, probabil un conducător, dat fiind fizionomia și acoperământul de cap. Probabil nișa era intrarea în lumea de dincolo – tărâm al unor forțe supranaturale. Și laturile altarelor erau acoperite cu figuri în relief. Unii cercetători interpretează aceste altare ca tronuri – în ambele cazuri fiind vorba despre exemple de propagandă prin artă.

Tot propagandistic era și al treilea tip de sculptură ronde-bosse olmecă: statuia. Statuile înfățișau ființe supranaturale, umane sau animaliere, dar și conducători – reprezentați așezați și ținând un însemn al autorității, cu membrele în poziții asimetrice.

O extraordinară statuie din andezit, de la Cruz de Milagro, Sayula (Veracruz), este supranumită „Prințul” (1 200 – 900 î.Hr.).

Altă statuie, monolit, de la San Lorenzo (din aceeași perioadă), este din bazalt și are cca 1m înălțime.

Tot din bazalt este și statuia de 60cm de la Uxpanapan, Veracruz, ce figurează un acrobat așezat²².

O statuie monolit de 1,43m din M-ții Los Tuxtlas (Veracruz) înfățișează un om-jaguar (cu o mască de jaguar peste fața umană)²³.

Al patrulea tip este al stelelor din piatră non-bazaltică, ce înfățișează de data aceasta cu siguranță conducători (nu ființe supranaturale), cu acoperăminte de cap înalte, uneori în interacțiune unele cu altele, în adevărate compoziții, la care se adaugă și micile figuri mascate din fundal (probabil strămoși).

În general, sculpturile olmece au fost găsite mutilate, statuile decapitate, reliefurile distruse – doar capetele colosale s-au păstrat (poate a existat o schimbare

²⁰ Henri Stierlin, *op. cit.*, p.14

²¹ *Ibidem*, p.11

²² Jane Turner, *op. cit.*, vol.21, p.218

²³ Henri Stierlin, *op. cit.*, p.25

iconoclastă, poate s-a întâmplat în cadrul unor revoluții interne, poate distrugerile erau acte sacre, dat fiind că unele piese au fost îngropate imediat după mutilare)²⁴.

Stilistic, întreaga sculptură olmecă tridimensională reflectă contrastul între stilizare și naturalismul portretizării.

Relieful ceremonial

Maltezii au sculptat blocurile din piatră, de 3m, cu reliefuri bine executate, spirale cu capetele în coadă de pește (Tarxien): spiralele, formând un șir simplu sau dublu, erau pictate inițial cu roșu. Două blocuri prezintă în relief șiruri de oi și alte animale, o lespede de piatră înfățișează un taur, alta, un taur și o scroafă²⁵.

Relieful de cult

8 dintre templele din Malta (cu o datare între mijl. mil. al IV-lea – mijl. mil. al III-lea î.Hr.) erau decorate cu sculptură în relief pe pietre netezite: spirale curbilunii (Tarxien) sau motive figurative: animale, pești, plante. Tipice sunt ciupiturile în piatră care acoperă uneori întreaga suprafață sau constituie fundal pentru motive. În general, decorația este organizată și echilibrată, apărând în zone importante (intrările)²⁶.

Relieful funerar

Arta din pasajele tombale. Arta funerară întâlnită în Pen. Iberică, Bretania (nord-vestul Franței) și Irlanda, este concentrată cel mai mult în estul Irlandei – cca 560 de pietre decorate din cca 50 de morminte din cimitire din Co. Meath, precum Sliabh na Caillighe, la Lough Crew și Brugh na Boinne, pe râul Boyne, în care sunt incluse mormintele din Newgrange, Dowth și Knowth. În afară de pietrele monumentale, au fost decorate câteva bazine de piatră din aceste morminte. Arta din nordul Țării Galilor și nord-vestul Angliei derivă din cea a grupului Meath²⁷; similare fiind modelele din pasajele tombale din Orkney și de pe lepezile și artefactele din așezarea de la Skara Brae. În toate aceste exemple, arta este non-figurativă: motivele folosite fiind angulare: triunghiuri, romburi, zig-zag-uri, ori curbilunii: cercuri și spirale.

În Pen. Iberică au fost găsite în peste 50 de morminte cca 160 de pietre decorate. Arta megalitică sculptată din Portugalia a folosit motive non-figurative asemănătoare cu cele găsite în alte zone: cercuri, triunghiuri, motive serpentiforme și în formă de U.

În Franța, cea mai mare concentrare este în Bretania, unde 250 de pietre decorate provin din cca 50 de morminte. Motivele utilizate includ topoare, arcuri, „cârlige”, „juguri” „scuturi”, linii ondulate, toate acestea nefiind organizate în compoziții, o excepție interesantă fiind șirurile de sculpturi în relief în formă de cârlige din mormântul camerei *Tables des Marchands*. Cel mai cunoscut mormânt breton, cel de la Gavrinis, are o decorație neobișnuită, predominant curbilinie, împărțită în panouri.

În general, în toate aceste regiuni, tehnicile utilizate în pasajele tombale au fost relativ simple. Nu se pregăteau pietrele înainte de decorare, doar „ciupirea zonei” făcea parte din schema decorativă și este caracteristică monumentelor Brugh na Boinne.

²⁴ Jane Turner, *op. cit.*, vol.23, p.418

²⁵ *Ibidem*, vol.20, p.210

²⁶ *Ibidem*, vol.25, p.513

²⁷ Jane Turner, *op. cit.*, p.510

Decorarea era făcută la unele pietre înainte de a fi amplasate, la altele, după. Incizia este cea mai frecventă în Irlanda, unde liniile incizate delimitau zonele ulterior ciupite.

Arta megalitică a mormintelor de galerie și mormintor tăiate în stâncă este rareori geometrică, în general constând în reprezentări schematice ale figurilor feminine sau ale diferitelor obiecte. Cele mai numeroase exemple se găsesc în: Bretania, Bazinul Parisului și Germania Centrală. Mormintele se încadrează cronologic între Neoliticul târziu și Epoca bronzului timpuriu (cca 2 000 î.Hr.). Cca 24 de pietre provin din 7 morminte de galerie din Bretania; sunt decorate cu motive precum: cârlige, topoare, pumnale și pătrate, dar apar și modele ciupite. Grupul din Germania Centrală este format din cca șase situri centrate în Valea Saale și unul spre vest, în Hessin. Tehnicile erau atât ciupitura cât și incizia, precum și vopseaua albă. Un mormânt la Lohne (lângă Zuschen) are o reprezentare de cornute înjugate. Un monument neobișnuit este dolmenul de la Petit Chasseur din sud-vestul Elveției, la care o serie de dale decorate erau de-a lungul părții frontale, dar nici una nu se află în poziția sa inițială, toate fiind folosite ulterior în construirea altor morminte. Unele dintre pietrele decorate au caracteristici antropomorfe, combinațiile de pastile și triunghiuri putând sugera îmbrăcămintea; unele dintre aceste „figuri” poartă o centură cu un pumnal.

În Americi, pe primele două trepte ale platformei clădirii de la Cerro Sechin (Peru) s-au descoperit reliefuri cu pești policromi de 3,6m lungime, iar pe fețele laterale ale scării sunt înfățișate victime sacrificiale sângerând. Friza, de 200m lungime, cu o înălțime medie de 2,5m, se desfășura pe cca 43 de blocuri. Unele plăci sculptate, posibil preluate din clădiri anterioare sau dintr-o etapă anterioară de construcție, au fost folosite în stare deteriorată, în timp ce altele au fost sculptate în momentul ridicării construcției. Fiecare placă are o singură sculptură. Demnitarii îmbrăcați în mod formal sunt reprezentați întotdeauna pe plăci de capăt (măsurând cca 2-3,5m înălțime). Între ele, plăci mai mici înfățișează rămășițe umane măcelărite: capete-trofeu, ochi, urechi, brațe, picioare, intestine, oase. Atât reliefurile din lut, cât și cele din piatră pun în evidență sângele și sacrificiul uman, dar în cazul construcției din chirpici, victimele umane și peștii indică consacrarea acestei arhitecturi unei zeități marine. Stilistic, arta Cerro Sechin este caracterizată de contururi simple, puternice, curbilinii, în tehnicile exciziei și a ciupiturilor. Redarea simplă și absența ființelor fantastice, cu trăsături umane și animaliere disting reliefurile și picturile din Cerro Sechin de simbolismul Chavin²⁸.

Arta peruană din Perioada formativă ne-a lăsat reliefuri care ornează stelele din piatră din situl de la Chavin, supraîncărcate, în care se disting gheare și colți de feline, gheare de păsări de pradă, imagini de șopârle sau șerpi, dar cu trăsături umane²⁹.

În privința reliefului, de menționat sunt și stelele (coloane verticale din piatră) și altarele olmece (acestea din urmă – pietre dreptunghiulare masive – erau probabil tronuri). La cele șapte altare descoperite în La Venta se adaugă unul în San Lorenzo și unul în Laguna de Los Cerros. Un altar din La Venta are o nișă decorată pe o parte cu o

²⁸ Jane Turner, *op. cit.*, vol.6, p.348-350

²⁹ Albert Bernard Châtelet, Philippe Groslier (coord.), *op. cit.*, p.1175

figură masculină așezată, iar pe cealaltă parte, cu două personaje ce par că discută. În alt altar tot de aici, într-o nișă, un relief înalt înfățișează un personaj. Iar altul prezintă pe latura din față un preot cu un copil în brațe, iar pe cele laterale, doi oameni cu copii nuzi. Într-o nișă la Chalcatzingo, Morelos, Mexic, un personaj important este înconjurat de forme falice ce lasă în jos o ploaie din nori – simbolizând fertilitatea agriculturii³⁰. Stelele (de la Tres Zapotes, Cerro de las Mesas, La Venta) redau compoziții dificil de interpretat, cu personaje din profil, cu vestimentație complicată³¹.

Sculptura Chavin este predominant figurativă. Chiar și elemente geometrice, cum ar fi cercuri concentrice, pot reprezenta motive de pe blana felinelor. Cele mai frecvente teme ale artei Chavin sunt compuse din două zeități în care se combină trăsături animaliere cu un corp uman: *Zeul zâmbitor de la Lanzón* sau *Marea Imagine* de la Chavin de Huantar, ale căror guri cu colți în formă de U, de obicei fără maxilar inferior, apar peste tot. Cele mai importante figuri sunt: oameni – care, în această artă pur convențională, sunt foarte realist redați –, precum și animale: feline (jaguarul), șerpi, pești, păsări (vulturi și șoimi), dar și figuri combinate, un amestec de trăsături umane și animaliere: ființe supranaturale, divinități sau personaje mitologice, intermediari între oameni și divinități. La polul opus, păsările și jaguarii prezenți peste tot, sunt realizați pur decorativ. O limbă ieșind dintr-o gură este un element care se repetă la cozile și picioarele felinelor, la gambele și la picioarele oamenilor și la aripile, labele și cozile păsărilor. *Stela Raimondi* este un exemplu tipic al acestei arte convenționale, cu simetrie față de un ax vertical, combinații de linii drepte sau curbe, repetiție a modulelor, dar și aranjamentul ornamentelor mici. Această stelă este unul dintre cele mai ciudate artefacte Chavin: personajul semi-uman, „zeul cu baston” (ceremonial), înfățișat frontal, ținând câte un baston în fiecare mână, respectă canoanele anatomice ale acestei arte: aceeași înălțime a capului, trunchiului și a membrelor inferioare. Deosebit este părul zeului: metaforizat în șerpi sau limbi ce ies din capetele sau din gurile dragonului³². De altfel, șerpii abundă, extinzându-se de la centura zeului și formând – în afara părului – și mustățile, și o parte din baston, și acoperământul de cap. Zeitatea, ghemuită și încruntată, este înfățișată cu privirea în sus. Asociat cu creșterea plantelor (bumbacul în special) este caimanul de pe *Obeliscul Tello* din Chavin de Huantar, care probabil întruchipa masculinul și femininul. Populari sunt acei „îngeri păzitori”, ființe înaripate, care combină atribute umane cu cele feline și cele de păsări de pradă. În siturile de coastă apare ocazional o figură mitică cu trăsături de langustă sau de păianjen. Un alt tip de subiect este cel al animalelor care simbolizează zeități sau grupuri sociale, ori al animalelor cu puteri deosebite: feline, păsări răpitoare, șerpi, fluturi sau pălării, maimuțe, pești, crabi și moluște. Participanții la ritualurile înfățișate pe plăci de piatră din regiunea Chavin de Huantar reprezintă fie oameni, fie ființe mitice. Multe figuri încorporează capete mitice sau de carnivore, ochi, guri cu colți și șerpi ca metafore vizuale pentru păr, pene, topoare, îmbrăcăminte, având probabil diverse puteri. Aceste

³⁰ Horst de la Croix, R.G. Tansey, *Art through the Ages*, Harcourt Brace Jovanovich, Publishers, Orlando, Florida, 1996, p.447

³¹ José Alcina Franch, *op. cit.*, p.61

³² *Ibidem*, p.92

elemente formează adesea alte imagini dacă sunt privite din diferite părți – posibil un mijloc de a exprima dualitatea prin artă. Globii oculari ciudați, una dintre cele mai proeminente trăsături ale stilului Chavin, sugerează probabil ferocitatea. Proporțiile sunt în general îndesate, cu o tendință puternică spre simetrie și un aspect modular, dreptunghiular, care conferă monumentalitate, indiferent de dimensiune. Rigiditatea liniară este atenuată de curbele, volutele și colțurile rotunjite ale elementelor. Ca tehnică, predomină incizia sau reliefurile jos pe suprafețele plate, adesea lustruite, ale plăcilor de piatră dreptunghiulare sau pe suprafețele cilindrice ale coloanelor de piatră. Chiar și cele două monumente de la Chavin de Huantar: *Lanzon* și *Obeliscul Tello* au plăci prismatice subțiri, cu suprafețe plane³³.

Am văzut astfel cum, atât în tridimensional, cât și în bidimensional, sculptura neolitică de mari dimensiuni cunoaște o gamă variată de exprimări, cu particularități zonale atât în privința tehnicii, cât și a formelor, un numitor comun fiind reprezentat de stilizarea ce caracterizează perioada neolitică în general – fie că este vorba despre statuile-menhir, cele sculptate în volum ori scenele din reliefuri –, probabil, în legătură cu miturile și credințele timpului.

BIBLIOGRAFIE

- Bernardini, Enzo, *Atlas de arheologie; Marile descoperiri ale civilizațiilor antichității*, Oradea, Editura Aquila, 2006, trad. Elena Rotaru
- Bodrogi, Tibor, *Arta Indoneziei și a insulelor din sud-estul asiatic*, București, Editura Meridiane, 1974, trad. Pavel Popescu
- Burland, Cottie A., *Popoarele soarelui*, București, Editura Meridiane, 1981, trad. Alfred Neagu
- Châtelet, Albert Bernard, Groslier, Philippe (coord.), *Istoria artei*, București, Editura Univers enciclopedic, 2006, trad. M. Cazanacli, R. Chiriacescu, A. Monteoru, Dumitru Purnichescu, Șerban Velescu
- Croix, Horst de la, Tansey, R.G., *Art through the Ages*, Harcourt Brace Jovanovich, Publishers, Orlando, Florida, 1996
- Flon, Christine (ed.), *Le grand atlas de L'Art*, vol. I, – , Encyclopedia Universalis, 1993
- Franch, José Alcina, *L'Art précolombien*, Paris, Éditions Citadelle & Mazenod, 1996
- Simoni-Abbat, Mireille, *Aztecii*, București, Editura Meridiane, 1979, trad. Crișan Toescu
- Stierlin, Henri, *The Art of Maya*, Köln, Taschen, 1994
- Tănase, Al., *O istorie a culturii în capodopere*, vol. I, București, Editura Univers, 1984
- Turner, Jane, *The Dictionary of Art*, vol.6, 20, 21, 23, 25, 30, New York, Grove'Dictionaries, 1996

³³ Jane Turner, *op. cit.*, vol.6, p.521-522

DEVELOPMENT OF DEFENSE MECHANISMS AND STRATEGIES EFFICIENT COPING IN ADOLESCENTS

Maria PLEȘCA

**Assoc. Prof., PhD, Ion Creangă State Pedagogical University, Chișinău,
Republic of Moldova**

Abstract: In the article, it is demonstrated that structured and organized psychological intervention activities contribute to the development of the ability to control stress and have favored the optimization of defense mechanisms and coping strategies in adolescents. Thanks to the psychological intervention program, the subjects in GE obtained higher scores, in constructive defense mechanisms and effective coping strategies, higher scores than those in GC. GE teenagers have their contact, openness, tact, goodwill, and cordiality, the tendency towards psychological closeness in communication. They have become more interested in those around them, trying to be in good relations with others, and they respect the norms and rules more. Adolescents have become more confident in their strength, more balanced, more controlled, more patient, optimistic, and energetic, they act quickly and efficiently, tenaciously pursuing their goals. They have a relaxed demeanor, they are active within the norm, they tend to set the tone and impose themselves in a controlled manner, to appear in a more favorable light, and they show tendencies to conceal small weaknesses.

Keywords: adolescence, coping strategy, stress, adaptation, psychological defense mechanism, control, behavior.

Viața unei persoane moderne a devenit încordată și agitată. O cantitate mare de informații îi oferă posibilitatea de a cunoaște mai multe, dar înseamnă și mai multe motive de emoție și anxietate. Situațiile tulburătoare dau naștere la diverse conflicte [1, p.21]. Conflictele frecvente și stresul intern provoacă modificări psihice și fizice complexe în organism, dezacordul emoțional duce la o stare de stres [4, p.49]. Stresul este un fenomen comun și frecvent, o parte integrantă a existenței umane pe care nu toată lumea o poate controla. Stresul are același efect atât asupra copiilor, cât și a adulților. Adulții, în virtutea experienței, reacționează la multe situații mai adecvat și mai calm [3, p.109].

„Relevanța și semnificația studiului problemei formării mecanismelor de apărare psihologică și a strategiilor de coping sunt asociate și cu schimbările socio-economice, culturale, politice desfășurate în societate, care afectează procesul dezvoltării personalității și socializarea acesteia. Această influență este deosebit de importantă în perioada de tranziție în dezvoltare” [8, p.55]. Schimbările sociale ce se produc în societate și familie duc la creșterea disconfortului emoțional și a tensiunii interne la adolescenții care se confruntă atât cu propriile dificultăți, cât și cu dificultățile adulților apropiați [7, p.124]. În această privință, există un interes din ce în ce mai mare în studierea formării mecanismelor de apărare psihologică care contribuie la menținerea stabilității și a acceptării de sine emoționale de către adolescenți.

„Mecanismele psihologice de apărare și strategiile de coping (comportamentul de coping) sunt considerate cele mai importante forme de adaptare pentru indivizi în

situații stresante” [6, p.36]. „Slăbirea disconfortului mental se realizează ca parte a activității inconștiente a psihicului folosind mecanismul apărării psihologice” [5, p.12]. Comportamentul coping este utilizat ca strategie de acțiune a individului în eliminarea unei situații de amenințare psihologică. La adolescenții cercetați a fost constatat un nivel mediu de dezvoltare a mecanismelor de apărare psihologică și a strategiilor de coping. Mecanismele de apărare, sub influența experienței sociale, sunt denaturate în manifestare. La fel strategiile de coping neconstructive și cele relativ constructive sunt mai frecvent utilizate de adolescenți.

Mecanismele de protecție îndeplinesc funcția de a păstra integritatea Eu - lui, de a exclude sau denatura informațiile care sunt considerate de subiect ca nefavorabile și de a distruge imaginea de sine originală. Mecanismele de protecție sunt activate într-un moment în care realizarea obiectivului într-un mod constructiv și direct nu poate fi realizată. Astfel, ele sunt o modalitate de organizare a unui echilibru mental parțial sau temporar necesar dezvoltării unor modalități reale de a depăși frustrarea.

Copingul este considerat ca o formă adaptativă de comportament care menține un echilibru psihologic într-o situație problematică (R.S. Lazarus, S. Folkman [6]). În același timp, pe de altă parte, strategiile de coping înseamnă metode de activitate psihologică și comportament care sunt dezvoltate în mod conștient și care vizează depășirea unei situații stresante.

Psihologii care se ocupă de comportamentul de coping au puncte de vedere diferite asupra eficienței strategiilor de coping. Pe de o parte, multe teorii iau în considerare faptul că strategiile de coping în esența lor pot fi atât productive, funcționale, cât și neproductive, disfuncționale, iar pe de altă parte, există autori din al căror punct de vedere o caracteristică integrală a comportamentului de coping este utilitatea sa; ei definesc coping-ul ca „acțiuni adaptive, direcționate și potențial conștiente” [6].

Analiza strategiilor de coping în adolescență indică posibilitatea și necesitatea controlului strategiilor de coping prin diferite mijloace psihologice, în funcție de sarcinile rezolvate. O analiză generalizată a studiilor empirice ale strategiilor de coping ale elevilor în contextul depășirii diverselor probleme psihologice, a vieții și a situațiilor educaționale, precum și influența asupra alegerii strategiilor de abordare a caracteristicilor personale, de gen și socioculturale indică importanța factorilor intrapersonali în dezvoltarea productivă și corectarea copingului neadaptativ.

Scopul cercetării: elaborarea și administrarea unui program de intervenții psihologice pentru formarea unor mecanisme de protecție și strategii de coping eficiente la adolescenți în vederea depășirii comportamentului lor distructiv în situații de stres. Ipoteza: Presupunem că, prin intervenții psihologice, special organizate, pot fi dezvoltate mecanisme de protecție eficiente și strategii de coping la adolescenți care vor înlătura comportamentul lor distructiv.

Pentru realizarea scopului și verificarea ipotezei cercetării ne-am propus următoarele obiective: elaborarea și implementarea programului formativ privind formarea unor mecanisme de protecție eficiente și strategii de coping la adolescenți în vederea depășirii comportamentului lor distructiv; evaluarea eficienței programului de intervenție psihologică privind formarea unor mecanisme de protecție eficiente și

strategii de coping al adolescenților în vederea depășirii comportamentului lor distructiv.

Programul de intervenție psihologică a fost repartizat în activități care au cuprins metode, strategii, procedee de lucru și tehnici de remediere psihologică, prin care s-a preconizat dezvoltarea mecanismelor de protecție eficiente și strategiilor de coping a adolescenților. Pentru a crește probabilitatea efectelor pozitive de schimbare a nivelului de dezvoltare a mecanismelor de protecție eficiente și strategiilor de coping a adolescenților, la etapa inițială de planificare a programului de intervenție psihologică s-a ținut cont de particularitățile de vârstă [2, p.15].

Pentru a urmări constant rezultatele în cadrul cercetării experimentale și progresele legate de performanțele subiecților implicați în procesul de formare, evaluarea programului de intervenție psihologică a avut un caracter continuu și progresiv. Pe lângă evaluarea inițială a subiecților cercetați (GE/GC-test) s-a realizat și cea finală (GE/GC-retest).

În continuare vom prezenta diferențele dintre GC și GE la etapa retest. Aplicând *Testul de control al stresului* am obținut următoarele medii: GC test media 9,9 un. medii la etapa retest; GE- test media înregistrată la etapa retest au dovedit 16,8 un. Putem observa diferențele dintre mediile înregistrate: la adolescenții din grupul de control s-a produs o creștere nesemnificativă de 0,1 un. medii, pe când în grupul experimental s-a dovedit o creștere de 7,0 un. medii. Am aplicat testul U Mann – Whitney pentru a determina dacă există diferențe statistic semnificative între GC/retest și GE/retest la controlul stresului și am determinat diferențe statistic semnificative la un prag de semnificație ($U=124,50$ $p \leq 0,002$). Deci, la subiecții din GE a crescut capacitatea de control a stresului. Datele pot fi vizualizate în figura 1.

Fig.1. Valorile medii pentru nivelul de control al stresului la GE și GC test și retest

Vom urmări în continuare diferențele obținute la GC/retest și GE/retest privind nivelul dezvoltării mecanismelor de apărare și a strategiilor de coping. Testul U Mann – Whitney indică diferențe statistic semnificative la variabilele: mecanismul Compensarea la un prag de semnificație ($U=124,50$ $p \leq 0,002$); mecanismul Intelectualizarea ($U = 121,50$ $p \leq 0,004$); strategia de coping Autocontrolul ($U = 123,00$ $p \leq 0,003$); strategia de coping Susținerea socială ($U = 126,00$ $p \leq 0,002$); strategia de coping Planificarea ($U = 144,00$ $p < 0,001$), cu rezultate mai înalte pentru grupul experimental. Datele sunt reflectate în tabelul 3.2.

Tabelul 1. Diferențe statistice cu privire la variabilele cercetate (GE/retest GC/retest)

Variabile	U Mann-Whitney	p
Mecanismul Compensarea	124,50	0,002
Mecanismul Intelectualizarea	121,50	0,004
Coping Autocontrolul	123,50	0,003
Coping Susținerea socială	126,00	0,002
Coping Planificarea	144,00	0,001

Diferențele determinate ne dovedesc eficiența programului formativ.

Autocontrolul crescut al subiecților din GE denotă creșterea controlului asupra acțiunilor, declarațiilor, manifestarea de reținere în manifestările sale spontane. În plan emoțional - suprimarea emoțiilor, eforturi conștiente de autocontrol, încredere și optimism. În sfera cognitivă, are loc sporirea activității mintale, creșterea voluntarității și concentrării atenției asupra informațiilor primite, creșterea prudenței, gândire autonomă, independentă. În comportamentul extern, acest tip de răspuns la stres manifestă dorința de a menține claritatea și consecvența acțiuni pentru menținerea controlului asupra situației și menținerea atenției pe obiectivele activității pe fundalul stresului emoțional crescut.

S-a modificat la subiecții din GE și strategia Susținerea socială care se manifestă în comportament prin interacțiune activă, comunicare cu alte persoane. În emoții - implicare emoțională într-o situație, anxietate sau depresie, acută nevoie de protecție și siguranță, simpatie, acceptare. În sfera cognitivă - colectarea activă de informații cu scopul de a depăși incertitudinea, percepția experienței altor persoane, constanța în situații incerte cu alții pentru a ușura stresul emoțional.

A crescut la adolescenții din GE și capacitatea de rezolvare sistematică a problemelor. În comportament aceasta demonstrează - interacțiune activă cu o situație externă, cu oamenii, încercări conștiente de a rezolva problema. În plan emoțional - concentrare și tăcere, în sfera cognitivă - eforturi mentale de a găsi modalități de rezolvare a problemelor, analiza situației, apel la experiența trecută.

Deci, datele obținute de subiecții din GE demonstrează utilizarea echilibrată adecvată vârstei a strategiilor de coping pentru rezolvarea problemelor și găsirea de sprijin social. Ei au demonstrat dezvoltarea echilibrului cognitiv, emoțional și comportamental, dezvoltarea suficientă a mecanismelor de evaluare cognitivă la această persoană. Prevalența motivației pentru a reuși, evitarea eșecului, pregătirea pentru opoziția activă față de negativitatea factorilor de mediu și orientarea conștientă a copingului comportamental la sursa de stres. Și-au creat un fond psihologic pozitiv pentru depășirea stresului și dezvoltarea strategiilor de coping constructiv, dezvoltarea percepției sprijinului social, controlul asupra mediului, empatie și afiliere, prezență unui

sprijin social eficient etc.. Caracteristicile de mai sus ale comportamentului de coping a adolescenților sunt de fapt factori psihologici ai rezistenței la stres și posesia unui comportament de coping în structura de personalitate, care determină în cele din urmă rezultatul în integrarea socială și adaptarea constructivă.

Astfel, mecanismele de adaptare psihologică sunt strâns legate de caracteristicile individual-tipologice ale personalității (adaptare-resurse sau resurse de copiere), deoarece acestea sunt formate pe baza de proprietăți tipologice și modelul emoțional-dinamic al personalității. În combinație cu experiența individuală acumulată a personalului și a mediului interacțiunile reprezintă caracteristicile psihologice specificate în sine, în cele din urmă, potențialul adaptativ al individului.

În continuare vom demonstra rezultatele obținute comparând GE test/retest – GC test/retest. Datele obținute la controlul stresului demonstrează: GC 9,8 un. medii etapa test și 9,9 un. medii la etapa retest; GE- test 9,8 un. medii, la etapa retest au dovedit media 16,8 un. Creșterea mediei la subiecții din GE este evidentă. Ei au devenit capabili de a-și controla stările de tensiune și emoțiile.

Mediile la *mecanismele de apărare*, de asemenea s-au dovedit mai înalte la subiecții din GE: negarea - test Md= 5,26 un., retest Md=7,56, compensarea - test Md= 5,36 un., retest Md=9,25; regresia test Md= 6,05 un., retest Md=10,26; represia test Md= 4,05 un., retest Md=5,50; Intelectualizarea test Md= 5,75 un., retest Md=9,46); Substituția test Md= 4,00 un., retest Md=6,50; Proiecția test Md= 5,20 un., retest Md=7,00; Hipercompensarea test Md= 5,86 un., retest Md=7,66 (figura 2.).

Fig.2. Valorile medii pentru nivelul mecanismelor de apărare a GE test și GE retest

Strategiile de coping tot au dovedit o modificare la subiecții din GE: strategia de coping Distanțarea - test Md= 8,46 un., retest Md=13,50; strategia de coping Autocontrolul- test Md= 6,66 un., retest Md=12,56; strategia de coping Susținerea socială- test Md= 9,26 un., retest Md=15,56; strategia de coping Susținerea socială - test Md= 7,46 un., retest Md=11,50; strategia de coping Asumarea responsabilității - test Md= 8,46 un., retest Md=13,50; strategia de coping Evitarea - test Md= 7,40 un., retest Md=12,50; strategia de coping Planificarea - test Md= 7,06 un., retest Md=13,50; strategia de coping Reevaluarea pozitivă - test Md= 5,25 un., retest Md=10,50; strategia de coping Confruntarea- test Md= 6,40 un., retest Md=13,50. Putem observa că unele

medii aproape s-au dublat la subiecții din GE după implementarea programului formativ. Datele sunt reflectate în figura 3.

Este de remarcat că, potrivit rezultatelor noastre, mecanismul de apărare negarea a fost unul favorabil pentru personalitatea adolescentului. Când severitatea apărării a fost refuzată, respondenții au remarcat mai puțin frică, neliniștită sau tensiune internă. Se poate menționa faptul că ei nu experimentează cu adevărat emoțional primejdie, adică sunt mai bine adaptați sau reflectă în mod repetat tendința de a ignora tensiunea internă și disconfort, subestimarea oricăror probleme de sănătate și dificultăți în relația indivizilor. Acești subiecți încearcă inconștient să dea răspunsuri sociale corecte. Ultima presupunere pare mai convingătoare și este considerată de noi ca o manifestare a unei stări de echilibru a personalității. În același timp, conform observațiilor noastre în cazul unei protecții negate dezvoltate, oamenii sunt foarte rar suferă de disconfort psihologic și probleme de sănătate; ei reușesc să-și controleze sentimentele, să mențină calmul în situații dificile; dezvoltă tactici și strategii flexibile și constructive de confruntare cu dificultăți. Acești adolescenți sunt caracterizați de anxietate scăzută, optimism și încredere în sine. Se pare că personalitatea lor este formată, în primul rând, pe baza unor rezistențe neuropsihice ridicate, ca caracteristică biologică a unui individ, ce-i determină rezistența la stres.

Fig.3. Valorile medii pentru nivelul strategiilor de coping a GE test și GE retest

La adolescenții din GC datele obținute la mecanismele de protecție denotă o ușoară modificare. Deși nu au participat la activitățile formative, ei au fost supuși modificărilor social-educaționale. Prin urmare, datele indică la ei nu numai prezența tensiunii emoționale interne dar și un semn clar al adaptării generale a personalității la stres. Astfel, stresul intern ridicat și amenințare duc dezvoltarea simptomelor de suferință psihologică și, în opinia noastră, este asociat cu un deficit de strategii de coping comportamentale active. În general, analiza rezultatelor subiecților din GC a permis să constatăm un complex simptomatic de adaptare inadecvată la stres. El include: 1) nivelul general crescut al tensiunii mecanismelor psihologice de apărare; 2) predominanța în structura mecanismelor de protecție personală a celor de regresie, substituie și proiecție; 3) preferința pentru strategiile de coping confruntare, evitare, precum și asumarea responsabilității excesive în rezolvarea problemelor. La cei din GE factorul psihologic de sănătate a fost asociat activ, folosind toate strategiile de

comportament de coping, excluzând strategia evitare. Este de remarcat că acest lucru a fost facilitat în multe privințe și de mecanismele de apărare constructive. Utilizarea excesivă a mecanismelor de protecție în depășirea dificultăților duce la un repertoriu subdezvoltat de strategii de coping conștiente.

O persoană cu un nivel slab a strategiilor de coping concentrate sunt vulnerabile din punct de vedere psihologic în ceea ce privește efectele stresante, întrucât protejare, evitând stilul de reacție. Testarea stresului nu numai că nu conduce la rezolvarea cu succes a problemei și depășirea dificultăților, dar duce la cronicitate și creșterea tensiunii emoționale interne a personalității, care la rândul său, necesită includerea unor metode active și de urgență, pentru a reduce anxietatea - consolidarea acțiunii mecanismelor de protecție a psihicului.

Pentru determinarea diferențelor statistic semnificative am aplicat testul nonparametric Wilcoxon. Toți parametrii au evidențiat diferențe la nivelul mediilor, care atestă modificări în urma intervenției psihologice din experimentul formativ. Prelucrarea statistică a rezultatelor a confirmat diferențe statistic semnificative la: mecanismul Compensarea la un prag de semnificație ($Z=63,50$; $p=0,007$); Mecanismul Intelctualizarea ($Z=18,00$ $p<0,018$); strategia de coping Autocontrolul ($Z=3,00$, $p\leq 0,035$); strategia de coping Susținerea socială ($Z=71,00$, $p\leq 0,012$); strategia de coping Planificarea ($Z=4,50$, $p\leq 0,033$), controlul stresului ($Z=0,00$, $p\leq 0,002$). Rezultate sunt prezentate în tabelul 3.3.

La celelalte variabile nu au fost evidențiate diferențe statistic semnificative.

Tabelul 2. Diferențe statistice (GE/test/retest)

Variabile	Wilcoxon	p
Mecanismul Compensarea	63,50	0,007
Mecanismul Intelctualizarea	18,00	0,018
Coping Autocontrolul	3,00	0,035
Coping Susținerea socială	71,00	0,012
Coping Planificarea	4,50	0,033

În continuare vom demonstra rezultatele obținute comparând GC test/retest – GC test/retest. Datele obținute la controlul stresului demonstrează: GC test media 9,8 un. și 9,9 un. medii la etapa retest. Mediile la *mecanismele de apărare*, la subiecții din GC: negarea - test Md= 5,26 un., retest Md=5,56, compensarea - test Md= 5,36 un., retest Md=6,25; regresia test Md= 6,05 un., retest Md=6,26; represia test Md= 4,05 un., retest Md=5,10; Intelctualizarea test Md= 5,75 un., retest Md=6,00); Substituția test Md= 4,00 un., retest Md=4,50; Proiecția test Md= 5,20 un., retest Md=6,00; Hipercompensarea test Md= 5,86 un., retest Md=6,00 (figura 4.).

Fig.4. Valorile medii pentru nivelul mecanismelor de apărare a GC test și GC retest

Strategiile de coping tot au dovedit o modificare la subiecții din GC: strategia de coping Distanțarea - test Md= 8,46 un., retest Md=9,50; strategia de coping Autocontrolul- test Md= 6,66 un., retest Md=7,00; strategia de coping Susținerea socială- test Md= 9,26 un., retest Md=9,36; strategia de coping Susținerea socială - test Md= 7,46 un., retest Md=8,00; strategia de coping Asumarea responsabilității - test Md= 8,46 un., retest Md=9,00; strategia de coping Evitarea - test Md= 7,40 un., retest Md=8,50; strategia de coping Planificarea - test Md= 7,06 un., retest Md=7,50; strategia de coping Reevaluarea pozitivă - test Md= 5,25 un., retest Md=6,10; strategia de coping Confruntarea- test Md= 6,40 un., retest Md=7,00. Datele sunt reflectate în figura 5.

Fig.5. Valorile medii pentru nivelul strategiilor de coping a GC test și GC retest

Putem observa că mediile nu s-au fost modificat semnificativ. Nu au fost depistate nici diferențe statistic semnificative.

Deci, în urma realizării cercetării putem conchide că, strategiile de coping sunt formate și fixate în procesul vieții. În funcție de caracteristicile dezvoltării personale și ale vieții obiectivele, relevante la diferite etape de vârstă, prevalează diverse strategii comportamentale. S-a descoperit că în urma intervenției psihologice crește tendința către economisirea energiei interne și se perfectează mecanismele de apărare și strategiile de coping de a depășire stresului: distanțarea emoțională și evitarea problemelor. Dacă în repertoriul comportamentului de coping al unui individ, nu prea există strategii active de rezolvare a problemelor, apoi nivelul de stres și de apărare psihologică este mai accentuat. Într-o situație tensionată incapacitatea de a depăși stresul în moduri conștiente și efort personalitatea recurge la modele de urgență, care

sunt ontogenetic mai vechi forme biologice de menținere a homeostaziei mentale, apoi actualizează alte mecanisme de apărare psihologică. Se formează combinații stabile între un anumit tip de apărare psihologică și coping, ceea ce ne permite să vorbim despre construcții durabile de personalitate sau un *stil de comportament de protecție*.

Rezultatele expuse ne permit să facem următoarele concluzii:

- Subiecții din grupul experimental (GE) au demonstrat rezultate ce prezintă creșterea scorurilor la capacitatea de control a stresului;
- Subiecții din GE au obținut scoruri mai înalte la mecanismele de apărare: Compensarea și Intellectualizarea. Aceste mecanisme de apărare psihologică se manifestă în încercările de a găsi un înlocuitor adecvat pentru o deficiență reală sau imaginată, un defect al sentimentului intolerabil cu o altă calitate, cel mai adesea prin imaginație sau însușirea proprietăților, avantajelor, valorilor, caracteristicilor comportamentale ale altei persoane. Intellectualizarea este adesea denumită raționalizare. Efectul intelectualizării se manifestă într-un mod faptic, excesiv de „mental” de a depăși un conflict sau o situație frustrantă fără griji. Cu alte cuvinte, adolescenții din GE s-au învățat să suprime experiențele provocate de o situație neplăcută sau subiectiv inacceptabilă cu ajutorul atitudinilor și manipulărilor logice, chiar dacă există dovezi convingătoare în favoarea contrariului.
- Dezvoltarea capacității de control a stresului și a mecanismelor de apărare a optimizat dezvoltarea strategiilor de coping constructiv la adolescenții din grupul experimental: Autocontrolul, Susținerea socială și Planificarea.
- La adolescenții din grupul de control au fost atestate schimbări nesemnificative la etapa retest în comparație cu etapa test și cu GE. Adolescenții GC ar putea să prezinte manifestări cu tendințe exagerate de autocritică, neconforme cu realitatea, pierzând astfel încrederea în propriile forțe, resurse și potențial ceea ce ar genera o rigiditate comportamentală și lipsa sensibilității și rezonanței emoționale și interconectare socială în relațiile cu cei din jur.
- Activitățile de intervenție psihologică, structurate și organizate contribuie la dezvoltarea capacității de control a stresului și au favorizat optimizarea mecanismelor de apărare și strategiilor de coping la adolescenți.

Bibliografia

- Geisler, D. Eu și sentimentele mele. București: Univers Enciclopedic Junior. 2017. 36 p.
- Hindle, T. Cum să reducem stresul. București: Enciclopedia RAO. 2001.72 p.
- Holdevici, I., Crăciun, B. Psihoterapia tulburărilor emoționale. București: TREI. 2015. 360 p.
- IamandescU, I. B. Stresul psihic din perspectiva psihologică și psihosomatică. București: Infomedica, 2002. p. 252.
- Ionescu, Ș., Jacquet, M.-M., Lhote, C. Mecanismele de apărare. Teorie și aspecte clinice. Iași: Polirom, 2002, p.5.
- Lazarus, R. Emoție și adaptare. București: Editura Fundației Generația, 2013, p.156.
- Moisin, A. Arta educării copiilor și adolescenților în familie și în școală: îndrumător pentru părinți, educatori, învățători, diriginți și profesori. Ed. A III-a. București: Didactică și Pedagogică, 2010. 136 p.
- Necșoi, D. Predictorii ai stresului ocupațional în mediul academic. Brașov: Universitatea Transilvania, 2011. 155 p.

THE PROBLEM OF SOCIALIZATION OF CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS

Victoria MAXIMCIUC

Assoc. Prof., PhD, „I.Creangă” State Pedagogical University Chişinău,
Republic of Moldova

Abstract. The article considers the issue of research on the socialization of children with autism spectrum disorder (ASD). The socialization of people with ASD is a very difficult issue, this is confirmed by studies in the West that only 15% of this category can be independent, but still the presence of support is needed. There is insufficient research on this issue in the specialised literature. The results of the own research are presented and the main directions of psycho-pedagogical interventions are included, containing the activity with children, parents and teachers

Keywords: socialization, autism spectrum disorder, disability, degree of disability, approach.

Actualitatea și dezvoltarea temei de cercetare: Problema socializării copiilor cu tulburări din spectrul autist (TSA) este deosebit de relevantă în ziua de azi. Acest lucru este datorită următorilor factori: 1) creșterea constantă a acestei categorii de copii, 2) prezența unei tulburări complexe care duce la distorsionarea interacțiunii, comunicării, reglarea comportamentului în funcție de situație, lipsa intereselor comune cu alte persoane 3) promovarea educației incluzive. După cum se cunoaște, scopul final al socializării este îmbunătățirea calității vieții, ceea ce presupune: creșterea nivelului de independență, capacitatea de a stabili relații sociale, posibilitatea de a studia, de a lucra, accesul de sine statător sau cu sprijin la la recreere cât și petrecerea timpului liber. Din păcate, datorită particularităților acestei tulburări psihofizice, conform literaturii speciale, doar 14-15 % de persoane cu TSA din țările dezvoltate ale lumii ating nivelul optim de socializare, dar, de regulă, au nevoie de sprijin constant [4 p, 6].

Problema studierii trăsăturilor de dezvoltare ale copiilor cu TSA a fost abordată de un număr mare de cercetători din străinătate: L. Kanner, H. Asperger, V. Lewis, M. Rutter, L. Wing, O.C. Никольская, Е.Р. Баенская, М.М. Либлинг, А.Р.Хаустов iar în Republica Moldova N. Bucun, S. Vrabie. Au fost studiate cauzele, mecanismele de dezvoltare a TSA, caracteristicile dezvoltării proceselor cognitive, comunicarea și vorbirea. Trebuie remarcat faptul că, conform analizei teoretice a surselor speciale moderne, socializarea este considerată din două poziții: crearea unui confort psihologic optim și a unui mediu incluziv (Кускова Е.С. [4], S. Vrabie [1]), analiza comportamentală aplicată (M. Taubman, R. Leaf, J. McEaching [2]). O atenție deosebită trebuie acordată analizei problemelor de socializare a copiilor cu TSA studiată de către E.C. Кусковой [4, p. 3]. Autorul notează mai multe tipuri de probleme: probleme clinice, psihologice și pedagogice (probleme cauzate de triada dereglărilor conform L. Wing [3], probleme cauzate de particularitățile formării și dezvoltării sferei cognitive, probleme cauzate de specificul stării de bine). - interacțiunea dintre membrii familiei în care este crescut un copil cu TSA); probleme instituționale (imperfecțiunea diagnosticului diferențial al TSA,

lipsa unui sistem unificat, cuprinzător, susținut legal pentru abilitarea copiilor cu TSA, probleme cauzate de lipsa reală a unor medii incluzive). Trebuie de remarcat că în literatura de specialitate nu există suficiente informații despre socializarea copiilor cu TSA, nu există nici suficiente metode de studiere a dezvoltării nivelului de socializare la copiii cu TSA la vârsta școlară primară.

Scopul studiului: realizarea studiului de dezvoltare al aspectului de socializare la copiii cu TSA a început la nivelul primar. Baza cercetării noastre au constituit-o elevii din școala auxiliară Nr. 7 din mun. Chișinău, unde au participat 8 copii din clasele primare, dintre care 6 băieți și 2 fete cu vârstă de 7 ani, dintre care un copil este crescut într-o familie incompletă. Au fost intervievați în total 8 părinți.

Metode de cercetare:1) Scala comportamentului adaptiv Weiland (Adaptive Behavior Scales VABS). Metodologia folosită este un interviu semistructurat, unde la întrebări răspund părinții sau persoane din mediul apropiat. Evaluarea dezvoltării copilului se face pe următoarele domenii: comunicare, socializare, abilități de viață de zi cu zi, abilități motrice. 2) Harta de observație a lui Stott - scopul este de a studia modelul comportamentului adaptative.

Ipoteza cercetării:

- 1) presupunem că nivelul de socializare a copiilor cu TSA este determinat de gravitatea acestei tulburări psihofizice.

Analiza rezultatelor studiului.

În Tabelul Nr. 1 sunt prezentate rezultatele obținute la Scala Weiland Adaptive Behavior.

Tabelul Nr. 1 - Scoruri pe scara comportamentului adaptiv Weiland

Nº	Comunicare	Activitățile de zi cu zi	Socializare	Abilități motrice
Nivel Mediu	17,5	15,8	14,2	13,2
Nivel Minim	85	85	85	85
Nivel Maxim	115	115	115	115

Rezultatele prezentate în Tabelul 1 indică indicatori standard extrem de scăzuți la scalele „Comunicare”, „Abilități de zi cu zi”, „Socializare”, „Abilitati motrice”.

O analiză a datelor după Harta de observare Stott a relevat o lipsă de încredere în oamenii noi, retragerea în sine, o lipsă de normativitate socială, stres emoțional și simptome nevrotice.

Astfel, conform rezultatelor experimentului de constatare, am demonstrat că la grupul nostru de copii cu TSA abilitățile receptive, expresive, abilitățile de recunoaștere și exprimare a emoțiilor sunt foarte slab dezvoltate, ceea ce generează formarea unei percepții negative a celor din jur. Nu sunt dezvoltate abilitățile de a stabili contacte de interacțiune, cât și de a urma norme și cerințe acceptabile din punct de vedere social. Prezența tulburărilor emoționale și nevrotice exacerbează și mai mult dezvoltarea abilităților de comunicare, activităților din viața cotidiană și al abilităților de socializare și motrice.

Rezultatele obținute au devenit adevărate argumente pentru dezvoltarea unui program de stimulare a dezvoltării socializării la copiii cu TSA. În programul nostru, am selectat următorii beneficiari: copii, părinți, profesori.

În primul rând, am început cu organizarea spațiului atât acasă, cât și la școală: un spațiu ordonat după rutine (determinarea scopului funcțional al fiecărei încăperi, efectuarea anumitor activități doar în clasa sau camera corespunzătoare, obiectele de uz casnic, materialele didactice și de joc ar trebui să fie în camere corespunzătoare), organizarea spațiului educațional, de joc și a rutinei zilnice, utilizarea indicilor: indicativ (pictograme cu imagini ale obiectelor), comunicative (tablete cu text în locurile potrivite), comportamental social (desene, pictograme care reflectă acțiuni corespunzătoare situației sociale).

Pentru părinți, am organizat o serie de seminarii web pe următoarele subiecte: „Autismul nu este o boală”, „Cum să comunic și să interacționezi cu un copil cu TSA”, „Comportamentul neobișnuit al copilului meu și cum mediez acest comportament”.

Pentru profesori, s-au desfășurat seminarii științifice și metodologice pe următoarele teme: „Intervenția psihopedagogică în comportamentul dezadaptativ”, „Încălcarea procesării informației senzoriale și manifestările acesteia”, „Rolul comunicării alternative în apariția comportamentului dezadaptativ”. „Probleme în predarea copiilor cu TSA”.

În munca cu copiii cu TSA, accentul principal s-a pus pe formele individuale de activitate cu implicarea specialiștilor din serviciul de sprijin: psihopedagogi, psiholog și logoped. În cadrul activităților ca specialist e nevoie de o pregătire amplă și variată a materialelor. La fel în cadrul acestor activități am evidențiat următoarele aspecte: 1) direcția comportamentală: dezvoltarea și consolidarea formelor de comportament, abilități de comunicare și orientare socială care adaptează copilul la mediu; 2) direcția de dezvoltare - dezvoltarea funcțiilor mentale pentru comunicare și socializare. În cadrul activităților cu grupul nostru de copii, ne-am bazat pe următoarele caracteristici: natura structurii defectului, capacitățile organizaționale, vârsta copilului cât și situația socială de dezvoltare.

În munca de la clasă, am început cu următoarele puncte principale - formarea unui stereotip educațional (capacitatea de a lucra la o masă, înțelegerea și respectarea instrucțiunilor, ordinea și scopul activităților, dezvoltarea capacității de a lucra conform unui program). Reprezentări matematice elementare: ideea de culoare și formă ca semn al unui obiect, recunoașterea numerelor. Orientare spațială, abilități de citire - cunoașterea literelor, dezvoltarea auzului fonemic, dezvoltarea abilităților de a recepta un mesaj. Coordonarea vizual-motrică - formarea abilităților grafomotorii (hașurare, trasare, colorare), implicarea activă în cadrul orelor de educație fizică sau kinetoterapie. Dezvoltarea vorbirii: dezvoltarea vorbirii receptive, expresive, pregătirea pentru imitație, formarea deprinderii de a solicita, posibilitatea utilizării gesturilor. Dezvoltarea comunicării și utilizarea elementelor din ludoterapie, art terapie și terapia cu povești.

Concluzii. Problema dezvoltării abilităților sociale va fi întotdeauna cea mai actuală dar și în același timp dificil de rezolvat, deoarece se datorează complexității deficienței psihice și fizice a copiilor cu TSA. Observăm că formarea abilităților sociale

descrise în literatura de specialitate se divizează în două direcții: crearea confortului psihologic în educația incluzivă și utilizarea terapiei comportamentale. De fapt, procesul de dezvoltare a socializării este mult mai complex, iar sarcina principală este aplicarea diferitelor metode de intervenție psihologică și pedagogică, al căror scop principal ar fi diminuarea stereotipurilor vicioase cu o includere treptată în societate, în funcție de caracteristicile individuale ale fiecărui copil. Am constatat că nu există suficiente metode disponibile pentru a studia nivelul de dezvoltare al socializării copiilor de vârstă școlară. Studiul nostru a relevat un nivel extrem de scăzut de dezvoltare a comunicării, abilităților de zi cu zi, socializare, abilități motrice, precum și o lipsă de încredere în oamenii noi, retragerea în sine, o lipsă de normativitate socială, stres emoțional cât și simptome nevrotice. Pentru a stimula dezvoltarea abilităților de socializare, este necesară organizarea mediului specializat, utilizarea indicilor vizuali, lucrul cu părinții și profesorii, prezența unor abilități profesionale și personale speciale în rândul personalului didactic, ținând cont de caracteristicile de dezvoltare ale copiilor, utilizarea unui comportament model în activitățile de zi cu zi cât și dezvoltarea palierului de integrare senzorială.

Bibliografia:

Vrabie S. Particularitățile social-psihologice în triada „copil cu tulburări de spectru autist-familie-școală” Teza de doctor în psihologie. Chișinău, 2021. 248 p.

Tauban M. Date can and should be your friend! In: It's time for school: Building quality ABA educational programs for students with autism spectrum disorders. New York: DRL Books, pp.137-152.

Wing, L., Gould, J. "Severe Impairments of Social Interaction and Associated Abnormalities in Children: Epidemiology and Classification", *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 1979, 9, pp. 11-29.

Кускова, Е.С. Проблемы социализации детей с расстройствами аутистического спектра. *Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal)*, 2019, nr. 10 (50), с. 63-67.

Морозов, С.А., Морозова, Т.И., Белявский, Б.В. Некоторые вопросы профессиональной ориентации подростков и взрослых с расстройствами аутистического спектра. *Аутизм и нарушения развития*, 2016, Т. 14, № 3, с. 3-20

FROM BODY MEMORY. A CULTURAL - COMPARATIVE READING OF THE FAT/ BREAD MARRIAGE

Gabriela Mariana LUCA

Assoc. Prof., PhD, "Victor Babes" University of Medicine and Pharmacy,
Timisoara

Abstract: We are the species that invented articulate language, projection into the imaginary, the story. We grow up and hang out with words. We say that a picture is worth more than a thousand words precisely because the imagination of each of us can create an infinity of stories. The red thread of the story itself becomes an identity brand. Learning to tell ourselves, but to listen to the stories of others, is the background fabric of any communication process.

Thus, the doctor-patient relationship can be a model of how we use narrative in professional communication. "Reading" a patient's body involves understanding their "history". In other words, it presupposes at least a gesture of deciphering an entire archeology of being.

Our project, which spans several years, is one that includes several branches related to the human body and of how, by word, through a shared story, we nourish the physical and symbolic body, creating connections between different cultures and a better understanding of the comparative models of representation of the body.

This work — a fragment of the cited research — brings to attention the importance of training the cultural skills of the future doctor ready to practice in a world of fast-forward communication, open and subject to cutting-edge technology and in which the need for dialogue, confidence and closeness has become more than acute.

The example we invoke, the cultural-comparative reading of the human body under two universal symbolic coordinates: fat and bread, one of those used in our anthropological practice, is based on the model proposed by Gunther D. Domenig. According to this, CCT (the cross-cultural competences), the doctor's ability to understand each person according to the norms of the cultural system in which he was born is built through: reflection, reflection in the context of accumulated personal experience and narrative empathy.

Keywords: narrative training, fat, bread, body, memory.

I. A spune (o) poveste. Mitologii și nostalgii contemporane

Bunicul meu matern s-a născut în 1921. Dacă ar fi trăit, astăzi ar fi împlinit 101 ani. Deși a murit în urmă cu 16 ani, oamenii din sat își amintesc de el și încă îl pomenesc adesea prin porecla pe care i-au dat-o: Americanul. Nu avut nimic de-a face cu America. A fost doar un bărbat chipeș, considerat în comunitate ca fiind foarte asemănător cu vedetele de la Hollywood, fermecător și curajos, cu multă experiență de viață, un fost veteran de război.

În prima mea vacanță școlară, la vârsta de 6 ani, s-a întâmplat să fiu la bunici și să asist la o vizită care m-a impresionat foarte mult. Era în 1973, într-un sat din România comunistă de atunci, situat între două dealuri. Pădurarul din comună a venit să-l roage pe bunicul meu să-l ajute să se căsătorească. Pădurarul era un bărbat destul de tânăr, nu prea înalt și foarte slab. Arăta ca o ramură de copac umblătoare, gândea copilul care eram pe atunci. Și, în costumul lui verde și larg, cu cel puțin două măști mai mare decât ar fi fost potrivit pentru el, chiar așa arăta. Discuția a avut loc în curte. Nu m-am oprit din joacă, dar am ascultat cu atenție ce se povestea, cu toate că lucrurile nu păreau să aibă vreo noimă pentru mine. A vorbit despre o fată de la câmpie, foarte frumoasă, sănătoasă și

bine făcută. Familia fetei era mai bogată și el se temea să meargă în pețit ca un om simplu, cu obiceiuri de la țară. Bunicul l-a sfătuit să cumpere pentru aleasa inimii sale o felie *sănătoasă* de slănină, o rudă de salam scump și o pâine mare, proaspătă.

Cu siguranță, aceste daruri vor fi fost pe placul familiei miresei și vor fi arătat despre el că este un bărbat destoinic, care se descurcă în viață și care îi va putea oferi soției hrană și protecție. Omul a fost apreciat, căsătoria aprobată și încheiată.

Dar în mintea mea de copil care visa la Prințul Fermecat, concluzia a fost definitivă: *eu nu mă voi căsători niciodată cu un pădurar sau cu oricine altcineva care ar veni în vizita de logodnă cu o felie uriașă de slănină*.

Cum ne raportăm astăzi, la aproape 50 de ani distanță, la astfel de valori?

Pâinea și grăsimea sunt acum anatemizate. Aproape toată literatura medicală, tot ceea ce înseamnă industria body building-ului și a modeling-ului, sensurile încorporate în cuvintele educație și pregătire pentru interviu, de exemplu, toate resping talia îngroșată și glutenul. Cu alte cuvinte, nu ar mai fi loc pentru aceste concepte în *viețile noastre de calitate*. *Gras(ă)* nu mai este demult sinonim cu *frumos / frumoasă*, și nici cu *sănătos / sănătoasă*. În lumea primului sfert de secol XXI, în care obezitatea este calificată ca epidemie (1), iar depresia (2) ca fiind inamicul numărul 1 al lumii moderne¹, cele două coordonate ale supraviețuirii (grăsimea) și al civilizației (pâinea) noastre suferă abordări dintre cele mai controversate.

Dezbaterile bazate pe dovezi ar putea genera soluții cel puțin mulțumitoare, dar, din păcate, rămâne constantă primejdia căderii în extreme.

Cu gândul revenirii la arhetip, pentru a înțelege și defini calea urmată de individ în devenirile sale, să ne oprim puțin asupra poveștii, a ritmelor pe care corpul nostru *osândit* („muncit de griji”, expresie și mai plină de miez dacă pornim de la sensul inițial al celor două substantive provenite din limbile slave de sud (3), concentrat în cuvântul de origine, *chin*) le repetă cu obstință, de la o generație la alta, de la o cultură la alta.

„Lectura” corpului, dincolo de suma limbajelor nonverbale, odată descifrată povestea, creează sens și continuitate. Informația genetică și cea mitologică se unesc într-o sintaxă surprinzătoare. Tocmai de aceea, a pregăti studentul medicinist să citească corpurile pacienților, deslușindu-le metafora narativă, poate fi un exercițiu inițiativ de o profunzime aparte.

II. Povestile corpului

Privind și ascultând, unind elementele, în cadrul practicii noastre narative explorăm aspecte sensibile precum:

a. Formele culturale ale corpului fizic.

Cum citim forma corpului prin povestea vieții individului? Ce înțelegem la prima vedere din temerile lui, din stilul său de viață? Cum se înscriu obiceiurile locului de origine în memoria corpului? Acestea sunt întrebările care construiesc prima șarpanta.

¹ Am citat doar două studii recente din literatura medicală. Bibliografia referitoare la cele două elemente analizate este însă extrem de generoasă și s-ar putea constitui într-un subiect aparte.

Putem cita, referitor la cuplul de termeni ales pentru observație, *pâine / grăsime*, modelul de abordare, argumentat de medicul francez Olivier Soulier².

Soulier (4) explică ce înseamnă a stoca grăsime în corp pentru protecție. Urmând cursul naturii, popoarele din nord acumulează grăsime pentru a se proteja de gerurile polare. Intră obezi în toamnă și ies subțiri în noua primăvară. Însă rezerva de strat adipos protejează toate zonele vulnerabile ale corpului. Înmagazinează, prin hormonii stocați, potențial și acțiune. Iar rezerva aceasta transmite multă informație prețioasă dinspre interior către exterior. Femeia cu rotunjimi bine conturate inspiră maternitate și grijă. Dincolo de cuvinte și de aparențe, continuă Olivier Soulier, privind localizarea depunerilor de grăsime de pe corp, putem afla care sunt vulnerabilitățile ființei din fața noastră. Astfel, de exemplu, o talie îngroșată ar putea indica tipuri de dificultăți relaționale, indecizie; șoldurile pline trimit la grija pentru familie, mariaj, maternitate; coapsele solide, la nevoia de securitate etc. Problemele de greutate ale unei persoane pot avea la bază un dezechilibru între anima și animus, între masculinul și femininul ființei.

b. Poveștile sufletului. Cum înțelegem miturile arhetipale? De ce sunt atât de importante

poveștile mediului în care ne-am născut și de ce un medic contemporan ar fi interesat de ele în dialog cu un pacient străin de cultura sa?

Practica narativă a lui Michael White³ ne conduce către metafora literară. Pe scurt, tehnica sa ar putea fi rezumată astfel: viața este o poveste al cărei narator este deopotrivă și autor. Identitatea povestitorului, consolidată prin propria narațiune, se transformă într-o identitate mobilă. Acesta se redefinește ori de câte ori se povestește, împlinind *alelele* funcției terapeutice. Socotită o revoluție în psihologie, terapia narativă convinge și cucerește. Paul Ricoeur (6) o consideră miezul ființei, capabilă să scoată la suprafață, prin mobilitate și suplețe, sinele persoanei, cu tot ceea ce acesta a înmagazinat ca experiență, adevărată sau imaginată.

c. Minte ca punte între corpul fizic și corpurile subtile. Ce înțelegem prin poveste și cum

se suprapun spațiile cuvintelor pentru a trece la fapte: hormon / hormoni, adică, inițial, *a pune în mișcare, a activa?* (5)

Pornim, așadar, pe drumul dintre bine și rău, dintre sănătate și boală, supunând atenției două „metafore vii”⁴, abordate de noi antropologic – metafizic, îngemănate în sens (trupul ca *pâine* și *pielea sufletului*): plămădirea / aflarea copilului spiritual și întoarcerea acasă / regăsirea sinelui.

III. Trupul ca pâine – o metaforă universală

Înțelegând prin *pâine* – ca metaforă universală, hrana de bază – indiferent de ingredientele folosite sau de locul în care aceasta este plămădită, un sinonim pentru

² Olivier Soulier, medic homeopat francez, interesat de simbolistica bolii și embriologie, prin lucrările sale, caută înțelesul sensurilor ascunse ale ființei.

³ Michael White, asist social psihiatric australian, părintele hărților terapeutice narative.

⁴ *Semantic, reflexiv, existențial – esența textului rămâne, pentru filozoful francez al limbajului, ontologicul.* Vezi și Iasmina Petrovici, *Simbol și metafora vie. Interpretarea în hermeneutica lui Paul Ricoeur*, Tritonic

acasă, am ales să decupăm pentru lucrarea aceasta, o secvență comparativă, legată de dorul de casă și, desigur, de înțelesul trupului drept casă a sufletului.

Pâinea *unsă* este unul dintre atributele civilizației⁵ noastre și ne amintește neobosit că suntem o sumă de trupuri.

III. 1. „Pielea sufletului” - O metaforă care îi aparține doctorului Clarissa Pinkola Estés (8)

Nu este o noutate faptul că ritmurile corpului uman urmează ritmurile naturii și că, de fiecare dată, ceea ce ne surprinde este starea noastră sălbatică.

În această zonă, ritmurile corpului unei femei dezvoltă un câmp de profunzime nemărginită.

Povești despre animale misterioase asemănătoare oamenilor sunt spuse în întreaga lume. Ele reprezintă un arhetip, un element universal al cunoașterii sufletului.

Vom vedea că *pielea sufletului* aduce în atenție animale totem, specifice locului – desigur, dar un element comun este legat (paradoxal, am spune noi) de stratul lor de grăsime, ca mesaj protector. Stratul de grăsime este simbolul întoarcerii acasă, al întoarcerii în sine, al ancorării în potențial.

Nu întâmplător, multe dintre animalele totemice întâlnite în diverse culturi sunt cele cu un strat adipos generos sub piele: porcul, lupul, ursul, măgarul, foca... etc.

Povestea *despre Sealskin* poate fi auzită aproape oriunde în ținuturile nordice. Variante ale acesteia circulă printre comunitățile din America de Nord, siberieni, scoțieni, celți, islandezi și alții.

Personajul central se numește *Seal-Woman*, sau *Selkie-o*, *Little Seal/ Eyalirtaq*, *Sea-Meat*, acest basm, spune dr. Estés, ne arată, de fapt, de unde venim noi, femeile, și din ce suntem făcute. Ne îndeamnă să ne ascultăm și să ne folosim instinctele în mod consecvent. Să ne întoarcem acasă.

Se spune că odată, demult, în târâmurile albe de gheață, (cu sublinierea: *vremuri care se vor întoarce în curând*), vânătorul, omul singur și trist, a vrut să-și găsească jumătatea. Auzise el că focile fuseseră odinioară oameni și că, acum, doar privirea lor sălbatică și iubitoare mai amintea acest lucru.

Într-o noapte, în timp ce vâslea, singur în barca lui, a văzut un grup de femei goale, cu trupuri parcă țesute în lumina lunii. S-a apropiat de stâncă și a furat una dintre pieile de focă. Când stăpâna a început să-și caute îngrijorată propria piele, vânătorul a ieșit din ascunzătoare și a rugat-o cu toată emoția de care a fost în stare să devină soția lui.

La început, ea a refuzat, spunând că nu poate trăi decât în lumea din adâncuri. Dar tristețea și singurătatea lui au convins-o și i-a acceptat acestuia cererea pentru o perioadă bine delimitată: de numai 7 ani.

În tot timpul acesta, femeia-focă a fost o soție și o mamă exemplară. A dat naștere unui băiețel minunat pe care l-a iubit din toată inima. Seară de seară, îi povestea micuțului despre lumea ei. Un dor mistuitor o topea pe dinăutru. Trăia fără pielea ei de

⁵ „Nu noi am domesticit grâul. El ne-a domesticit pe noi, cuvântul „a domestici” vine din latinescul *domus*, care înseamnă „casă”. Cine e cel care trăiește într-o casă? Nu e grâul. E sapiens.” Harari, p.78

focă, fără identitatea ei, de atâta amar de vreme. Urmările au devenit tot mai vizibile. Pielea umană a femeii a început să se usuce și să crape, apoi pleoapele și părul i-au căzut, rotunjimile i s-a topit, mersul i-a devenit șchiopătat și nesigur, ochii și-au pierdut strălucirea.

Ceva mult mai puternic decât ea, decât iubirea pentru bărbatul și fiul ei, o chema acasă. Atunci, a îmbrăcat din nou pielea de focă și s-a întors în mare. Băiatul ei a simțit bucurie și durere deopotrivă. Mama lui, de o frumusețe neasemuită, ca o pecete de argint, înota îndepărtându-se în lumina lunii. Nimic nu era mai frumos! Copilul a însoțit-o și i-a rămas alături până la vârsta adultă, dar apoi s-a întors pe pământ, în locul care pentru el era, de fapt, acasă.

„Odată ce s-a născut, a crescut și a fost inițiat, acest copil simbolic se reîntoarce în lumea exterioară, și atunci are loc vindecarea relației cu sufletul.” (Estés, p. 290)

Ne aflăm în fața unui simbol extrem de puternic: „furtul de comori”, „furtul de identitate”.

Oamenii care se identifică cu această poveste vorbesc despre pierderi vitale, despre mari renunțări în viețile lor: arta, dragostea, speranța, visele, credința, evoluția, reputația, bucuria vieții – entuziasmul, într-un cuvânt.

Dr Estés ne explică cum se face că oamenii răpiți devin actori în inițierea arhetipală. Acest proces este însă incomplet; criza identitară nu poate împlini un destin. În acest exemplu, pielea de focă este condiția sine qua non a desăvârșirii. În pielea ei, femeia își poate trăi complet atât natura sălbatică, cât și natura ei socială. Are nevoie de entuziasmul generat de latura ei neîmblânzită pentru a se încărca constant și a putea sprijini viața familiei ei de pe Pământul oamenilor.

Orice femeie care stă departe de casa sufletului obosește. Atunci își caută *pielea* să se refacă. Este marele ritm al plecărilor și al revenirilor, marca de identitate a vieții ei, de la copilărie până la maturitate și bătrânețe. Este expresia dragostei, a maternității și a profesiei, conchide dr Clarissa Pinkola Estés. Fără recunoaștere, recunoștință, entuziasm, sufletul moare.

Ar fi de reținut și faptul că în cultura inuită se spune că blana și penele pot vedea de la distanță tot ce urmează să se întâmple. Acesta este și motivul pentru care șamanii lor, *angakok*, poartă multe blănuri și pene. Sute de ochi devin gardieni ai ființei. Pielea de focă are o funcție similară. Pielea noastră „de găină” se substituie aceleași metafore.

III.2 Un răspuns inițiativ românesc în oglindă: *Povestea porcului*

Acest vechi basm românesc, repovestit cult de cel mai mare dintre scriitorii români ai sfârșitului de secol XIX, Ion Creangă (9), este, poate, cea mai cunoscută poveste din copilăria noastră.

Pe 26 octombrie, calendarul ortodox îl prăznuiește pe Sfântul Dimitrie. Arhetipal-mitic, el este puternicul fecior metamorfozat într-un porc, simbol străvechi zoomorf al spiritului grâului, aflat în conexiune directă cu zeița Demeter.

În povestea românească ne aflăm în situația răsturnată a poveștii nordice.

Un porc găsit și adoptat de o familie de bătrâni, fără copii, se dovedește a fi, de fapt, un prinț blestemat să poarte pielea râmătorului. Copilul de suflet⁶ crește și se căsătorește cu o prințesă, care nu-l putea vedea decât noaptea în toată splendoarea lui umană.

La sfatul mamei sale, dorind să se bucure permanent de prezența soțului, prințesa arde pielea de porc. Ca urmare, Făt-Frumos se face nevăzut (ridicat de „un vârtej înfricoșat”), dus la Mănăstirea - de - Tămâie. Înainte de a părăsi iatacul matrimonial, prințul va trece peste mijlocul soției însărcinate „un cerc zdravăn de fier”. Astfel, ea nu va putea naște până când el, stăpânul, nu-i va fi atins talia cu degetul lui binecuvântat.

Femeia începe călătoria (inițiativă, desigur) pentru a se elibera.

Prințesa va parcurge un drum plin de obstacole până când sufletului ei și rodul pântecului legat, închis între cer și pământ, vor putea fi din nou dezrobite.

Drumul ei către Mănăstirea - de - Tămâie este drumul vieții și al cunoașterii, croit prin natura sălbatică. Ea vorbește fiarelor pământului, fiarelor văzduhului, femeilor sfinte - iertate (aflate la menopauză). Restabilește spirala veacurilor în căutarea *pielii sufletului* ei, în urma fiecărei experiențe, fiind tot mai înzestrată cu daruri magice (vârtelnița din aur care toarce singură, tipsia de aur și cloșca cu pui tot din aur).

IV. Călătoria inițiativă - drumul o(m)ului - un rezumat literar - antropologic

„Din seara zilei a paisprezecea a primei luni până în seara zilei a douăzeci și una, vei mânca azimă.”⁷ (Exod 12:18)

Să revedem, pe scurt, ce se întâmplă cu oul fecundat care va deveni o altă ființă umană. La trei săptămâni de la concepție, embrionul uman are doar 2 mm lungime. Genele abia încep să-și concentreze dezvoltarea în cele trei straturi germinale din care urmează să iasă toate organele corpului.

Inima noii ființe începe să bată: viață și informație.

Un ou fecundat are același aspect indiferent de specie. Fie că va fi pește, pasăre, mamifer. Om, în cele din urmă. O primă foiță embrionară va fi destul pentru o ființă cât și ca un parameci. Se va separa apoi în două foițe, suficiente pentru o stea de mare. La acest nivel, se vor desprinde trei straturi pentru a da naștere peștilor, păsărilor și mamiferelor. Omul, își va pierde codița către sfârșitul celei de a șaptea săptămâni. În timpul vieții intrauterine există mai multe tipuri de circulație sanguină, dar schimburile esențiale se fac sub diafragmă, la nivelul cordonului ombilical. Ficatul, abia format, primește acum mai mult oxigen decât creierul. Vârtejuri de emoții se petrec aici fără să fim cu adevărat conștienți de acestea. Literatura medicală confirmă faptul că tubul digestiv secretă cea mai mare cantitate de serotonină, neurotransmițătorul siguranței. Se întâmplă în pântec, în zona noastră non-conștientă, *in - testus*.

⁶ Subliniem profunzimea cuvântului compus *copil de suflet*, în limba română, copil adoptat

⁷ Azimă, *matzo*, pâinea nedospită, consumată de reprezentanții cultului mozaic de Paște / folosită și în cultul catolic la împărtășanie.

De aici înainte, toată viață noastră va fi influențată de ce se petrece aici și acum. Trupurile noastre se vor modela, amprintate de toată această informație pe care o vom accesa de-a lungul vieții doar secvențial.

Atingerea pântecului este sinonimă cu recunoașterea și asumarea creației de către Creatorul însuși.

Călătoria tinerei femei din „Povestea porcului” reface simbolic tot acest drum al o(m)ului. Un copil spiritual este pe cale să se împlinească. În pântecul mamei și al fătului se decide viitorul.

Spunând și invitând la poveste înțelegem și acceptăm istoria personală ca pe o formă de cunoaștere. Povestea nu este niciodată un produs *de-a gata*. Alegerea momentului istorisirii, a cuvintelor, a poveștilor ca metafore identitare este o formă de dăruire și de vindecare. Aceste elemente, trasate într-o hartă a spațiilor narrative proprii, conduc la noi trasee, la noi descoperiri ale eu-lui.

Corpurile noastre se oferă cititorului avizat ca un compendiu de istorie. Date, fapte, emoții se înscriu pe el ca pe un șir de tăblițe din lut, în metafore care se protejează una pe cealaltă la nesfârșit. Nu vom putea atinge prea curând zorii acestui tip de cunoaștere. Ficțiunea de care suntem capabili nu va înceta să ne uimească vreodată. Purtăm în noi toate poveștile pe care le-am creat sau care ne-au creat. Adesea ne pierdem de sursa spirituală și, implicit, de noi înșine. Starea de dor ne va împinge, totuși, constant către *acasă*.

Deschizând calea comunicării prin poveste, deschidem, de fapt, câte o fereastră către suflet pentru a descrie și pentru celălalt - Altul, spațiul astfel dezvăluit.

Suntem altfel față de celelalte ființe, dar purtăm memoria acestora în facerile noastre.

„Lupii și cimpanzeii cooperează într-o formă mult mai suplă decât furnicile — spune Yuval Noah Harari — dar pot face asta doar cu un număr mic de alți indivizi pe care îi cunosc bine. Sapiens pot colabora în moduri extrem de flexibile cu un număr nelimitat de străini. Acesta e motivul pentru care sapiens conduc lumea, în timp ce furnicile mănâncă resturile noastre, iar cimpanzeii sunt închiși în grădinile zoologice și laboratoare de cercetare.” (10)

Noi avem cuvântul și extraordinara abilitate de a plăsmui. Ce mai urmează?

Bibliografie selectivă:

The epidemiology of obesity. Yu Chung Chooi, Cherlyn Ding, Faidon Magkos. s.l.: Metabolism, 2018, Vol. 96, pg. 6-10. 10.1016/j.metabol.2018.09.005.

Qingqing Liu, Hairong He, Jin Yang, Xiaojie Feng, Fanfan Zhao, Jun Lyu, " Changes in the global burden of depression from 1990 to 2017: Findings from the Global Burden of Disease study", J Psychiatr Res. 2020 Jul;126:134-140. doi: 10.1016/j.jpsychires.2019.08.002. Epub 2019 Aug 10. / disponibil pe <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31439359/>

Dan Alexe, 2015, *Dacopatia și alte rătăcirii românești*, Humanitas, pp. 26-27

Olivier Soulier, 2013, *La digestion. Les clés du poids, les formes, les dépendances*, Editions sens & Symboles

Randi Hutter Epstein, *Excitat. Istoria hormonilor și modul în care controlează aproape totul*,

Michael White, White, Michael, 2009, *Cartes des pratiques narratives*, traduit de l'anglais sous la direction de Isabelle Laplante et Nicole De Beer, Editions Satas, Bruxelles ; titre original, *Maps on Narrative Therapy*, 2007

Paul Ricœur, *L'identité narrative*, consultat online în mai 2022, disponibil pe:

<https://www.jstor.org/stable/24278849>

Clarissa Pinkola Estés, 2017, *Femei care aleargă cu lupii. Povești și mituri ale arhetipului femeii sălbatice*, ediția în limba română, Editura Niculescu, pp. 274-295

Ion creangă, *Povestea porcului*, din 1876,

disponibilă online pe http://e-povesti.ro/povesti/povestea_porcului/

Yuval Noah Harari, 2017, *Sapiens. Scurtă istorie a omenirii*, Polirom

STEPS IN THE EVOLUTION OF ROMANIAN LAW

Elena Tereza DANCIU

Assoc. Prof., PhD., University of Craiova

Abstract: By accepting the form of expression of law as a criterion for delimiting the stages of its evolution, we distinguish two great periods: the period of customary law, or unwritten law, and the period of written law.

In our country, the first period is comprised between the emergence and development of the Geto-Dacians' customs, certainly long before the establishment of the Geto-Dacian stat, up to the 15th century, and the second period begins with the first codifications and continues up to the present.

On the other hand, we cannot help but notice that there are moments in history that are likely to cause great transformations in the structure of a society, changing, practically, the direction towards which it can evolve. Thus, we distinguish between Geto-Dacian customary law, the application of Roman law in Dacia, the formation and evolution of Romanian customary law, the appearance of written law and its evolution during the reigns of the land, law during the Turkish-Phanariot regime, law during the struggle for the unification of the nation, law during the communist regime and law in the post-December period.

Keywords: custom, written law, evolution, period, transformation

Dreptul cutumiar- prima etapă a sistemului de drept autohton

Dreptul cutumiar reprezintă creația juridică a poporului nostru pe care o descoperim în perioada antică la geto-daci și în perioada medievală de la momentul retragerii aureliene și până la redactarea și aplicarea primelor texte românești cu valoare normativă. În evoluția sistemului de drept românesc se pot observa și perioade în care s-au aplicat atât obiceiul, cât și legea scrisă.

În antichitate, atât în perioada anterioară cuceririi romane, cât și în perioada în care o parte a teritoriului Daciei a fost provincie romană, putem spune că legea și obiceiul au fost izvoare ale dreptului. Legile scrise ale geto-dacilor au fost Legile Bellagines, cunoscute înainte de formarea statului, în timpul regelui Burebista, dar și în perioada statală. Ele au rezistat cuceririi romane pentru că în secolul V d. Hr., când a trăit Iordanes, el a cunoscut de textul lor. În perioada cuceririi romane se sesizează o dualitate în aplicarea legilor romane și a legilor și a obiceiurilor provinciilor cucerite. Chiar jurisconșulții Romei confirmă această dualitate. De exemplu, Gaius afirma că normele care guvernau căsătoriile dintre peregrini erau cele locale „*secundum leges moresque peregrinorum*”¹. La fel putem spune și despre proprietate, moștenire, obligații, infracțiuni și pedepse.

Cu alte cuvinte, aplicarea dreptului roman în Dacia nu a înlăturat normele care existau în obștile locuite de populația autohtonă. Sesizăm, astfel, o continuitate a unui sistem de norme creat de-a lungul timpului. Acest sistem de norme a fost numit în perioada medievală „Legea Țării” sau „Obiceiul pământului”. Denumirea este semnificativă și arată două trăsături caracteristice ale legilor nescrise ale poporului nostru: unitatea de conținut și originalitatea.

¹ Gaius, I, 92

Unitatea de conținut, sesizată din denumire, este demonstrată de înscrisurile oficiale sau neoficiale ale românilor: hrisoave, urice, cărți domnești, zapise etc. Practic, chiar dacă românii au fost separați politic, legile lor erau aceleași. La fel și limba, religia și întreaga lor cultură. Deși separat politic, poporul român a fost încheșat spiritual. Legea este a țării adică a pământului muncit de țăranul geto-dac, sau vlah sau român. Suntem un popor născut pe aceste pământuri. De aceea, obiceiurile noastre pornesc de la cultivarea pământului și de la atașamentul nostru față de vatra în care am fost zămisliți. Spre deosebire de comunitățile nomade, unde legăturile dintre membrii comunității erau cele de familie, la noi legătura dintre membrii obștilor era față de pământ. Încercările deseori eșuate de a fi uniți politic au reușit, totuși, o consolidare a culturii și a sistemului nostru juridic, dar unitatea culturală nu a fost determinată de cea politică. Întreaga noastră istorie confirmă această realitate.

În mod indirect, denumirea dreptului nostru cutumiar ne conduce către o altă trăsătură caracteristică, și anume, originalitatea. Acest sistem de norme, care s-a format de-a lungul timpului în strânsă legătură cu ocupațiile noastre, nu putea să fie decât un sistem original care izvora direct din realitatea noastră socială. Contactele cu popoarele care au traversat temporar acest pământ au lăsat urme, au fost influențe, așa cum era normal să fie când se întâlnesc popoare și culturi diferite, dar aceste influențe nu au alterat specificitatea noastră pentru că tot ceea ce am preluat a fost adaptat, transformat la ceea ce făcea parte din tradiția noastră. Aceasta este și diferența majoră dintre dreptul cutumiar și cel scris. Dreptul cutumiar a fost un sistem autentic, care a rezistat în timp. Creațiile juridice scrise au copiat deseori modele străine la care a trebuit să ne adaptăm.

Rezistența în timp a dreptului cutumiar nu a împiedicat o anumită evoluție, adică schimbări determinate de evenimente politice. O primă etapă în evoluția dreptului cutumiar ar fi cea anterioară formării statului geto-dac. Este o perioadă în care populația trăia grupată în triburi și uniuni de triburi. Pornind de la o perioadă relativ recentă în existența noastră, adică din anul 514, când Herodot scria despre noi, descoperim o societate în plină dezvoltare și stratificare socială pe criterii militare. Șefii militari ai uniunilor de triburi erau „primii între egali”². În această perioadă aflăm că proprietatea era devălmașă și că proprietatea individuală se desprinde din cea comună³. Familia era monogamă, dar există și texte care amintesc despre poligamie la strămoșii noștri geți⁴. Contractele erau probabil solemne și se încheiau prin jurământ. Infrațiunile împotriva patrimoniului erau rar întâlnite, era cunoscută legea talionului în materia pedepselor, iar judecătorul suprem era conducătorul tribului sau al uniunilor de triburi.

Formarea statului geto-dac în timpul regelui Burebista schimbă realitatea politică. Se creează condițiile dezvoltării economice și culturale și se amintește de o nouă reformă legislativă pusă în aplicare de marele preot Deceneu. Ascensiunea politică a geto-dacilor este întreruptă de războaiele daco-romane și de transformarea unei părți din teritoriul Daciei în provincie romană. Cucerirea Daciei este un alt moment care schimbă cursul istoriei strămoșilor noștri. Așa cum aminteam, lumea romană vine cu

² E. Cernea, E. Molcuț, *Istoria statului și dreptului românesc*, Editura Press Mihaela, București, 1999, p.90

³ *Horățiu, Carmina*, III, 24

⁴ *Strabon*, VII, 3, 4

propriile legi și cu un mod de viață diferit de cel autohton, dar chiar și în aceste condiții încă se mai păstrează vechile obiceiuri.

O altă etapă este cea cuprinsă între momentul retragerii aureliene și apariția formațiunilor prestatale românești. În această perioadă poporul român trăia în obștile sătești ale căror norme erau pe de-o parte cele cunoscute la geto-daci, iar pe de altă parte s-a mai păstrat și ceva din moștenirea juridică romană. În plus, vorbim de un popor care trecea la creștinism și care avea de suportat marile migrații. Obștea țărănească a fost caracterizată ca o comunitate ale cărei reguli vizau proprietatea și munca în comun. Era, de asemenea o comunitate cu principii democratice în care hotărârile erau luate în comun și în care toți erau egali și solidari între ei.

Migrațiile determină crearea unor comunități din ce în ce mai mari prin unificarea obștilor. În timp, se observă ca și la geto-daci o stratificare socială. Proprietatea individuală se desprinde de cea comună, iar unele obști devin aservite marilor domenii feudale. În cadrul acestor formațiuni nou create, numite: „cnezate, voievodate și țări”, în dreptul cutumiar apar noi reguli care guvernează relațiile dintre proprietarii de pământ și țărani aserviți.

Formarea statelor medievale românești este perioada de apogeu politic și juridic. Politic pentru că se conturează trei entități statale cu noi reguli privind conducerea politico-administrativă și organizarea fiscală. Juridic pentru că vorbim de un sistem încheiat de norme care favorizează trecerea către etapa dreptului scris.

Apariția și evoluția dreptului scris

Trecerea către dreptul scris a reprezentat o etapă importantă în evoluția sistemului juridic. Această trecere a fost favorizată de doi factori; formarea statului și legătura puternică dintre stat și biserică.

Consolidarea puterii statale este strâns legată de un sistem juridic bine conturat, iar într-o societate dominată de o puternică mentalitate religioasă statul și biserica sunt doi vectori ai aceleiași forțe. Iată de ce, atât în perioada antică, cât și în perioada medievală, odată cu formarea statului constatăm că primele măsuri sunt legate de reformarea sau de modernizarea legislației și că reprezentanții bisericii au avut o contribuție însemnată în acest sens.

De exemplu, după formarea statului geto-dac, potrivit relatărilor lui Strabon, Burebista și-a disciplinat supușii prin „...ascultare față de porunci. ... Spre a ține în ascultare poporul, el și-a luat ajutor pe Deceneu...”⁵, mare preot în timpul acestuia.

După formarea statelor medievale românești, voința politică a domnilor Țărilor Române este transpusă juridic prin redactarea pravilelor bisericesti, numite de români „legea dumnezeiască sau legea lui Dumnezeu”⁶. Această voință este exprimată și realizată tot cu ajutorul reprezentanților bisericii, așa cum vom observa în paginile care urmează.

⁵ Strabon, Geographia, VII, 3, 11 ([www. Enciclopedia-dacica.ro](http://www.Enciclopedia-dacica.ro)); T. Danciu, S. Badea, The Philosophical and Legal Conception of the Geto-Dacians, Revista de Studii Literare Românești, Nr. 18, Ed. Arhipelag XXI Press, Târgu-Mureș, 2019, p. 168-174.

⁶ I. N. Floca, Originile dreptului scris în biserica română, Biserica ortodoxă română, Sibiu, 1969.

Au existat și situații în care voința domnilor a fost exprimată direct, fără mijlocirea bisericii. Este cazul hrisoavelor domnești. Inițial, prin intermediul hrisoavelor erau aplicate normele dreptului cutumiar. Începând de la sfârșitul secolului al XVI-lea ele capătă un caracter legislativ pentru că exprimau voința domnilor Țărilor Rămâne prin adoptarea unor norme generale, emise de către aceștia pentru întreaga țară. Cu alte cuvinte, ele devin acte normative pentru că nu se mai rezumă la punerea în aplicare a unor dispoziții ale Legii țării.

La jumătatea secolului al XVII-lea s-a mai făcut încă un pas în evoluția dreptului scris românesc prin redactarea celor două pravile: Cartea Românească de învățătură și Îndreptarea legii. Aceste legiuri au fost considerate monumente legislative ale acestui secol prin limbaj, prin sistematizare, prin izvoare și prin conținut. În plus, ele au fost numite pravile laice deoarece dispăreau o parte din dispozițiile de drept canonic.

Cu toate acestea, în practică de cele mai multe ori erau aplicate tot normele dreptului cutumiar. „Explicația rezidă în faptul că aceste pravile răspundeau exclusiv nevoii de cultură și de informare religioasă a aristocrației feudale și în special a clericilor, care cunoscând slavona bisericească, le puteau folosi în exercitarea obligațiilor lor canonice. Pentru judecătorul laic însă, necunoscător al limbii slavone, ca de altfel și pentru poporul de rând, aceste pravile au rămas necunoscute”⁷.

Însă nici mai târziu când pravilele bisericești încep să fie redactate în limba română sau când sunt tipărite cele două pravile laice: Cartea românească de învățătură și Îndreptarea legii nu putem vorbi despre o circulație în practică a acestora. Inaplicabilitatea acestor coduri pornea de la faptul că aveau un conținut care „nu corespundea nevoilor societății românești din acea vreme, deoarece reproducea unele legiuri străine de realitatea autohtonă”. Iată de ce autorii celor două texte au îngăduit judecătorului să judece și „împotriva pravilei”⁸, „atitudine teoretic incompatibilă cu normele unei legi cu adevărat născute din nevoile proprii ale unei societăți date”⁹.

În Transilvania, românii au codificat vechile norme ale dreptului cutumiar prin Statutele și Constituțiile Țării Făgărașului. De asemenea, pentru întreaga populație a Transilvaniei au fost elaborate și codificate decretele regale, în perioada voievodatului și hotărârile Dietei, cunoscute sub denumirea de *Approbatæ* și *Compilatae Contitutiones*, în perioada principatului. Semnificativă este și colecția de legi realizată de juristul Ștefan Werboczi la cererea regelui Vladislav al III-lea. Dar toate aceste sinteze nu erau altceva decât expresia politicii de centralizare promovată de regii Ungariei și de impunere a unui regim discriminatoriu pentru populația românească din Ardeal, hărțuită în mod constant de către cele trei națiuni minoritare: nobilimea maghiară, patriciatul săsesc și mica nobilime secuiască.

O altă etapă în evoluția dreptului românesc este cea a perioadei fanariote. Pentru români, regimul turco-fanariot a fost o perioadă destul de tulbură și greu de suportat

⁷ Vl. Hanga, *Istoria dreptului românesc. Dreptul cutumiar*, Editura Fundației „Chemarea”, Iași, 1993, p. 120.

⁸ Cartea Românească de Învățătură, Editura Academiei RPR, București, 1961, glava 56, paragraf 3 și 4.

⁹ Vl. Hanga, *op. cit.*, p. 121.

prin restricțiile impuse de Poarta Otomană, prin abuzurile săvârșite de domnii fanarioți, prin fiscalitatea excesivă și prin generalizarea corupției¹⁰.

În egală măsură, în cei aproximativ o sută de ani de dominație turco-fanariotă, teritoriul Țărilor Române a fost în repetate rânduri teatrul de luptă între Austria, Rusia și Poarta Otomană. Aceste războaie au însemnat pierderi materiale, datorită faptului că românii mai mult ca oricând trebuiau să susțină armata turcească, dar și pierderi teritoriale pentru că turcii au restrâns activitatea diplomatică a Țărilor Române. Considerându-le propriile lor provincii, turcii au cedat austriecilor Oltenia (reluată după douăzeci de ani de ocupație) și Bucovina, iar rușilor **Basarabia**¹¹.

Această perioadă sintetizată prin termenul „fanariotism” a fost considerată în istoriografia noastră „una dintre cele mai negre **pagini**”¹².

Cu toate acestea, în mod paradoxal, secolul al XVIII-lea a fost și secolul „**despotismului luminat**”¹³. Domnii fanarioți proveneau din familii bogate, dar și educate. Cunoscători de limbi străine, buni traducători și diplomați¹⁴ ai Porții Otomane au deschis pentru Țările Române calea culturii occidentale, a modernizării și a reformelor juridice. Printre acești domni se numără Constantin Mavrocordat, Alexandru Ipsilanti, Scarlat Calimach și Gheorghe Caragea. Constantin Mavrocordat a încercat prin măsurile introduse să înlăture corupția și să oprească abuzurile prin remunerarea dregătorilor, să amelioreze statutul robilor și a țăranilor aserviții prin hrisoavele date în 1741, 1746 și 1749 pentru desființarea robiei și rumâniei.

Cea de-a doua etapă a regimului turco-fanariot, a fost cuprinsă între 1774-1822. Această perioadă este marcată de pierderi teritoriale. La 7 mai 1775, Bucovina era răpită Moldovei și inclusă în Austria conform unui tratat între Austria și Turcia. În anul 1812, în urma unui alt război desfășurat tot pe teritoriul românesc partea Moldovei dintre Nistru și Prut este anexată Imperiului țarist. Această parte a fost numită Basarabia¹⁵. Tot pe fondul războiului ruso-turc, Țările Române au beneficiat de anumite înlesniri economice în urma Tratatului de la Kuciuk-Kainargi. Astfel, prin Hatișeriful Porții pentru Țara Românească și Moldova se acordă vechile privilegii economice celor două principate și se limitează monopolul otoman.

Din punct de vedere juridic, este perioada adoptării unor coduri care au jucat un rol important în legislația românească, în special Codul Calimach și Legiuirea Caragea.

Cele două coduri au fost considerate pe bună dreptate monumente legislative ale primei jumătăți a secolului al XIX-lea pentru că ele îmbogățeau creația juridică

¹⁰ G. D. Iscru, *Revoluția română din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu*, Casa de Editură și Librărie „Nicolae Bălcescu”, București, 2000, p. 13-14.

¹¹ P. P. Panaitescu, *Istoria Românilor*, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1990, p. 225.

¹² G. D. Iscru, *op. cit.*, p. 13.

¹³ M. Bărbulescu, D. Deletant, K. Hitchins, Ș. Papacostea, P. Teodor, *Istoria României*, Editura Corint, București, 2003, p. 230-231

¹⁴ În general, datorită abilităților pe care le aveau fanarioții se ocupau de politica externă a Imperiului Otoman. Pentru ei a fost creată funcția de dragoman, care îndeplinea atribuțiile unui ministru de externe.

¹⁵ Numele de Basarabia a fost dat în timpul lui Mircea cel Bătrân regiunii Chiliei pentru că această regiune fusese stăpânită de munteni. Aceștia erau numiți de moldoveni „basarabi” după numele întemeietorului țării. Apoi numele de Basarabia a fost dat Bugeacului, dezlipit de turci din Moldova și dat tătarilor pentru ca la 1812 numele să fie extins pentru toată regiunea dintre Prut și Nistru, vezi în P. P. Panaitescu, *Istoria românilor*, *op. cit.*, p. 237.

românească cu dispoziții moderne, iar meritul le aparține celor care au participat la realizarea lor. Așa cum arăta Andrei Rădulescu, „ei au încercat să pună în valoare însemnătatea legilor și știința dreptului” și demn de menționat este că, prin operele pe care le-au realizat, „au căutat să adapteze formele de civilizație apuseană la noi...potrivindu-le cu ceea ce era la noi, să înnoade acele forme cu instituțiunile de la noi, ca să nu se rupă legătura cu trecutul”¹⁶. Exprimarea unei astfel de mentalități o găsim în *Pravilniceasca Condică*, în prefața variantei în limba română a acesteia, unde Brăiloiu scria că nu este bine să aduci legi străine, oricum, ci să cauți totdeauna ca legile să se potrivească cu starea socială care se găsește aici. Aceasta este o greșală pe care juriștii acestei perioade au încercat să nu o facă, dar care s-a făcut mai târziu, mai ales după 1859¹⁷.

Următoarea etapă este bogată în evenimente. Este o perioadă de grele încercări, dar și de reușite. Este o perioadă în care fiecare eveniment istoric atrage după sine transformări, implicit în domeniul juridic. Cele două revoluții române, de la 1821 și din 1848, Unirea de la 1859, cucerirea independenței prin participarea la ultimul război ruso-turc între 1877-1878, participarea României la Primul Război Mondial au fost evenimente care au prefigurat și au contribuit la realizarea statului național unitar, după Marea Unire de la 1 Decembrie 1918.

La 1821 moșnenii și pandurii olteni se revoltă sub conducerea lui Tudor Vladimirescu. Programul Revoluției de la 1821 a fost prin ideile și obiectivele formulate un adevărat program de regenerare națională care cuprindea revendicări de ordin social, prin care se cerea iertarea dărilor pe trei ani, și de ordin politic, care vizau acordarea dregătoriilor după vrednicie și nu pe bani sau prin naștere, desființarea privilegiilor acordate străinilor, întreținerea școlilor românești, desființarea vămilor interne etc.¹⁸

Asasinarea lui Tudor Vladimirescu, în noaptea de 26 spre 27 mai, a încheiat o bătălie nu și lupta în sine. Imediat după aceea o parte din cererile revoluționarilor au fost reluate de grupări ale boierimii într-o serie de memorii înaintate Rusiei, Turciei și Austriei. Ca rezultat, Poarta dă curs, parțial, memoriilor adresate și hotărăște, la 1 iulie 1822, numirea a doi domni pământeni: Ioniță Sandu Sturdza, în Moldova și Grigore Ghica, în Țara Românească.

Revendicările românilor au fost continuate prin Revoluția de la 1848. Desfășurată aproape simultan în toate cele trei țări române, Revoluția de la 1848, înainte de a fi un eveniment socio-politic, menit să producă transformări în toate structurile societății românești, a fost o mișcare culturală, care, pe plan internațional, pune accentul pe ideea de libertate și egalitate socială, iar în spațiul intern, căuta să afirme valorile naționale.

În raporturile internaționale, idealurile românilor erau acelea de a scăpa de suzeranitatea otomană, protectoratul țarist și dominația austriacă și de a înlătura

¹⁶ A. Rădulescu, *Pagini inedite din Istoria dreptului vechi românesc*, Ed. Academiei Române, București, 1991, p.148-150.

¹⁷ Idem.

¹⁸ M. T. Oroveanu, *Istoria dreptului românesc și evoluția instituțiilor constituționale*, Editura Cerma, București, 1995, p. 190-192.

granițele din teritoriile locuite de români. Pe de altă parte, reformele anterioare nu reușiseră decât să deschidă drumul unor schimbări care trebuiau continuate. Se lupta pentru o societate modernă, ale cărei idei, concepte și principii să fie altele decât cele care fuseseră până atunci, tributare încă unui mod de gândire feudal.

Aceste concepte și principii au fost materializate, după Unirea Principatelor Române, în anul 1864, an pe care îl considerăm de grație, deoarece atunci au fost adoptate sau au intrat în vigoare majoritatea legilor prin care se încerca transformarea societății românești într-o societate modernă și punerea în practică a doleanțelor exprimate prin Revoluția de la 1848. Din acest pachet de legi făcea parte și ceea ce s-a numit *Corpus iuris civilis*, adică Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul penal și Codul de procedură penală.

Despre Codul civil român s-a spus că nu a fost altceva decât o copie a Codului civil francez de la 1804 și că a fost o lege individuală, formalistă și cu un pronunțat caracter de clasă. Este foarte adevărat că majoritatea celor 1914 articole nu erau altceva decât traducerea fidelă a Codului Napoleon și că pot fi remarcate puține diferențe între reglementările celor două coduri. Cu toate acestea Codul civil de la 1864 a fost cea mai longevivă lege românească și unul dintre exemplele prin care nu legea izvorăște din realitatea socio-politică, economică, culturală și juridică ci societatea se adaptează la un model juridic care nu îi aparține, care nu îi este propriu.

O situație asemănătoare se poate constata și în cazul Constituției de la 1866. Elaborată după un proiect belgian, a întâmpinat aceleași critici. „La noi - comenta Nicolae Iorga - a existat o dezvoltare constituțională ignorată de Constituția de la 1866”, care „este izvorâtă dintr-o simplă operă de traducere a unei Constituții apusene; ea n-are absolut nici un fel de legătură cu trecutul nostru propriu și nu reprezintă nici o elaborare particulară nouă”¹⁹.

În general, legiuitorul român s-a bazat pe împrumuturi străine, iar istoria juridică modernă și contemporană oferă multe exemple de acest gen. Dorința de transformare, de integrare în marea familie a statelor europene avansate a condus spre aceeași practică și același rezultat. Adaptarea societății la legea străină.

Secolul al XX-lea a continuat seria marilor schimbări. Cele două războaie mondiale, Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, dictatura regală, antonesciană și în cele din urmă cea comunistă, Revoluția din decembrie 1989 au fost evenimente care au deschis noi drumuri în istoria noastră socio-politică.

După 1 decembrie 1918 statul național unitar român trebuia să facă demersuri pentru ratificarea unirii, pe de-o parte și pentru unificarea legislației, pe de altă parte. „A fost o epocă plină de vitalitatea și creativitate în care românii din toate straturile sociale au experimentat idei noi, de la filozofie la poezie și de la politică la marile afaceri. Dar a fost, totodată, și o epocă de dispute și diviziuni, pentru că românii au fost obligați să reorganizeze instituții înființate cu mult timp înainte, să reexamineze tradiții respectate

¹⁹ Constituția din 1923 în dezbaterile contemporanilor, Editura Humanitas, București, 1990, p. 25.

și să se confrunte cu problemele unei societăți burgheze în ascensiune, pe calea spre urbanizare, fenomen comun întregii Europe”²⁰.

Probabil că a fost și perioada de apogeu a istoriei noastre pentru că spre sfârșitul deceniului al treilea, criza economică mondială s-a răsfrânt negativ asupra economiei românești și a făcut loc dezechilibrelor și disfuncționalităților economice, politice, sociale și, implicit, juridice.

Prin promulgarea Constituției la 27 februarie 1938, sunt limitate principiile democratice pe care le aducea Constituția din 1923 și este deschisă calea dictaturii regale, impusă de regele Carol al II-lea. Împrejurările nefaste ale anului 1940 duc la pierderea teritoriilor românești recuperate în anul 1918 și, în aceste condiții, la 6 septembrie 1940, regele abdică, iar moștenitorul tronului depune jurământul de credință, luând titlul de Regele Mihai I. În aceeași zi, Regele investește pe Președintele Consiliului de Miniștri, Generalul Ion Antonescu, cu puteri depline pentru conducerea statului român. În acest mod, se face trecerea de la dictatura regală spre regimul militar antonescian. Întoarcerea armelor la 23 august 1944, avea să pună capăt acestui regim și să grăbească sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Soarta românilor nu avea să fie însă mai bună pentru că, prin câștigarea alegerilor de către comuniști, în 1946, se va scrie una dintre cele mai triste pagini din istoria românilor. În urma proclamării la 30 decembrie 1947 a Republicii Populare Române statul a devenit o dictatură a proletariatului. „Obiectivele principale au fost, în concepția guvernanților, punerea de acord a caracterului relațiilor de producție cu caracterul puterii politice, îngrădirea și eliminarea treptată a proprietății capitaliste prin crearea proprietății socialiste ca proprietate a întregului popor, făurirea sectorului socialist în industrie, trecerea la organizarea și conducerea planificată a economiei, organizarea pe baze socialiste a agriculturii, construirea bazei tehnico-materiale a socialismului”²¹.

Cei aproximativ 45 de ani de dictatură comunistă au reprezentat nu numai o perioadă de abuzuri și de îngrădiri, ci și o rupere a poporului român de istoria și de vechile sale tradiții. După decembrie 1989, s-a dorit revenirea la societatea democratică cunoscută în perioada interbelică, dar mentalitatea socio-politică înrădăcinată într-o jumătate de secol de comunism a creat și creează incoerență și stângăcie în legislația românească.

În concluzie, cu fiecare eveniment istoric semnificativ s-a luptat pentru o viață socială mai bună, pentru dezvoltare economică și pentru integrare într-un sistem juridic evoluat. Dar de cele mai multe ori mijlocul folosit a fost copierea, imitația. Pe de altă parte, secolele XIX și XX au fost, nu numai pentru noi, ci pentru întreaga lume, secole de frământări, de transformări, în toate domeniile, pe toate planurile. Pentru sistemul nostru juridic însă, în ciuda dorinței de modernizare, aceste dese schimbări au creat rupturi, fracționări, disfuncționalități. Poate că ceea ce ne lipsit în tot acest interval de timp a fost stabilitatea politică care ne-ar fi ajutat să evităm discontinuitatea legislativă

²⁰ M. Bărbulescu, D. Deletant, K. Hitchins, Ș. Papacostea, P. Teodor, op. cit., p. 346.

²¹ L. P. Marcu, *Istoria dreptului românesc*, Editura Lumina Lex, București, 1995, p. 280.

și să fim capabili să elaborăm o creație juridică viabilă și coerentă pentru societatea noastră.

Bibliografie

- M. Bărbulescu, D. Deletant, K. Hitchins, Ș. Papacostea, P. Teodor*, Istoria României, Editura Corint, București, 2003
- Cartea Românească de Învățătură, Editura Academiei RPR, București, 1961
- E. Cernea, E. Molcuț*, Istoria statului și dreptului românesc, Editura Press Mihaela, București, 1999
- T. Danciu, S. Badea*, The Philosophical and Legal Conception of the Geto-Dacians, Revista de Studii Literare Românești, Nr. 18, Ed. Arhipelag XXI Press, Târgu-Mureș, 2019
- Vi. Hanga*, Istoria dreptului românesc. Dreptul cutumiar, Editura Fundației „Chemarea”, Iași, 1993
- I. N. Floca*, Originile dreptului scris în biserica română, Biserica ortodoxă română, Sibiu, 1969
- G. D. Iscru*, Revoluția română din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu, Casa de Editură și Librărie „Nicolae Bălcescu”, București, 2000
- L. P. Marcu*, Istoria dreptului românesc, Editura Lumina Lex, București, 1995
- M. T. Oroveanu*, Istoria dreptului românesc și evoluția instituțiilor constituționale, Editura Cerma, București, 1995
- P. P. Panaitescu*, Istoria Românilor, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1990
- A. Rădulescu*, Pagini inedite din Istoria dreptului vechi românesc, Ed. Academiei Române, București, 1991

EXPLORING MYTHS EMBEDDED IN THE NATIVE AMERICAN CULTURE AND LITERATURE

Oana-Andreea GHIȚĂ-PÎRNUȚĂ
Senior Lecturer, Ph.D., “Transilvania” University of Brasov

Abstract: The present study aims at exploring myths in Louise Erdrich's "The Antelope Wife" highlighting some of the most well known Native American myths that are often portrayed in all kinds of western media these days, no matter if we talk about cinema, games or books. The novel takes great focus on the myth of the windigo, in correlation with periods of starvation, used as a tool to further emphasize the hard times Natives Americans faced, but also showing their connection to nature, their relationship with animals, how the passing of knowledge is made and also the power of the spirit names in the Ojibwa culture.

Keywords: myth, sacred, Native American, windigo, knowledge, spirit, culture, nature, animals, literature.

1. INTRODUCTION

The Native American oral tradition starts with the word, which used to be uttered, spoken, sung or even danced. The Native American stories demonstrate “the reliance on the spirits, and the immense powers that characterized our people in the old days. It might also inspire people to treat their ceremonies with more respect and to seek out the great powers that are always available to people who look first to their spirits and then to their own resources” (Philip J. Deloria quoted by Vine Deloria Jr.,2006:XVI).

Myths have been with humanity from the earliest days of our species. They were there when man first tamed fire and when the first cave dwellers discovered the wheel. Myths are an organic part of the human society that evolved together with us and is shaped by our current worldview. Peoples’ myths define who they are. Such myths are deeply embedded in culture and the cultural heritage makes us who we are.

Myths are more than simple tales, they have deep meanings in culture. For instance, Sister Bernard Coleman recorded stories, which tell about the use of certain rituals: “Don’t be afraid. Elect two men ...have them make a strawman...they must wear moccasins, paint their faces, and wear feathers on their heads. Let them shoot until the strawman burns to ashes” (Coleman, 1962:21). Such tales used to be told and such ceremonies continued to be practiced even in industrial social settings.

Myths are sacred explaining the world and the role of man as well as his experience. Myths are important for us, the modern people, to understand the world and to be able to answer important questions, timeless questions. Myths were important for the ancient people, as well.

Myths have been a way for mankind not only to connect to the world we live in, but also to give reason and meaning to natural phenomena, which at the time could not be explained with the current level of knowledge, such as: floods, volcano eruptions and

even thunders often associated with mythical figures, gods, monsters and omnipresent supernatural beings.

Myths represent a common trait shared by all cultures in the world, no matter how old or new they are. Even the ancient Babylonians had their own myths and legends. And today we might refer to the quite new, but all the same mythologized views of the American citizens.

2. THE MYTH OF THE WINDIGO

It is normal for a rich cultural Native American heritage to be represented by myths, rituals and ceremonies. Myths, in general, as they are connected with our sense of self and identity, are bound to be present in a superabundance of different media, no matter if we talk about games, movies or the good novels.

Louise Erdrich's novel, perhaps her best known work entitled *The Antelope Wife*, is no exception from this as in order to better illustrate and paint the Native American culture and generally tell a better story, it employs a rather wide range of myths in the narrative pattern of the book.

One of the first and most notable myths has surfaced more and more interest from the general public lately as it appeared in a great deal of movies, influential TV shows but also games. Furthermore, this myth can be directly correlated to the hardships suffered by the Native Americans under the US government. As to better understand the true scope and meaning of this myth, one must first delve into history to find some answers. This particular myth is that of the windigo, also known by many as the werewolf of Northern American and Native American folklore.

The myth of the windigo describes an evil spirit that in times of great hardships, usually by wintertime, would possess men, women and children alike making them turn into cannibalistic monsters devouring victims. But an end to his hunger cannot be put as if one consumed human flesh, he would eventually be fully taken over by the spirit, his limbs would grow slender and his skin would turn pale with giant meat ripping claws bursting out of his hands as well as great fangs meant for biting and the limbs of his victims would grow out his mouth.

This myth is very popular among all Algonquin speaking Native American cultural groups. Even the protagonist of the book, the Ojibwa tribe, is connected to it. Of course, the description of the windigo varies from tribe to tribe and in certain instances the evil spirit is able even to take the form of humans but what stands always in common is cannibalism, the insatiable hunger and their seeming weakness to fire.

Now to put it into a better context, in its essence, the myth of the windigo is a cautionary tale. According to it, in times of great famine one should not lose his humanity and indulge into consumption without limits. Something very similar to this is described exactly in the novel, in the 12th chapter, with a small addition of the author's trademark humor: "Sent back this dog in her place. Windigo. Bad spirit of hunger and not just normal hunger but out-of-control hunger. Hunger of impossible devouring. Utter animal hunger that did not care whether you were sober or brave or had your hard-won GED certificate let alone degree" (Erdrich, 2002:127).

Although in the pre-colonization age, these times of need were fewer, after the arrival of the Europeans many Native Americans especially in the times of their forced removal into the reservations faced starvation on an unprecedented level making the legends of windigos much more relative than before and more day to day, which is shown in the following paragraph: “Windigos, they ate a husband. Oh, too bad, one or the other died and was buried the month before. Tough luck, I missed her” (Erdrich, 2002:109).

This sprinkled in with some cinicism also gives a strong sense that these events of sudden death and cannibalism might have been much more prevalent due to the starvation experienced on the reservations. This mythification of hunger is prevalent in the text especially with the obvious windigo monster parts like the following: “Rozin has already decided she can’t possibly go live with him, not until she meets the windigo full on. Not until she feeds these spirits so they will stop circling her, hungry” (Erdrich, 2002:189-190).

It is easy to miss references like “She married one of the Shawano brothers, even though that family was said to be descended of windigos” (Erdrich, 2002:57), but perhaps the following quote is one of the most obvious instances where it becomes clear just how hunger and scarcity influenced the Ojibwa people : “It worried people to see that she was always eating, always hungry, but never full” (Erdrich, 2002:55).

It is usual to see people who lived in great times of need have this sense of always having to fill their stomachs, sometimes even overeating to a frightening level due to their trauma of having gone through so much starvation and suffering. This is something similar to many escaped prisoners of war who after escaping, used to eat too much and even die due to the fact that their bodies were not used to the plentiful food.

The novel also uses the myth of the windigo not only in the classical way as a parallel to hunger, but also as something to justify lust and even sexual intercourse between two persons. The author uses this element to further bring a sense of great passion when describing these scenes which separate them from love as to differentiate bodily pleasure from actual love making a commentary on current trends in order to find the theme of the myth that is the lack of moderation and the giving over of one’s control to almost animal bodily cravings with no moderation in sight consuming even the soul of the person in question in the end.

3. MYTHIFICATION OF ANIMALS

Many ways of spiritual expression have been shared by the Native American cultural groups which practiced multifarious rituals, such as: the sun dance, the vision quest, the spirit lodge and many other ceremonies which have their roots in the past. “Certain birds and animals offered their help to people with some degree of uniformity. The bear, wolf, eagle, buffalo, and snake lent their powers to people of many tribes, although their functions, such as healing, making prophecies, or offering protection against dangers, were often similar” (Deloria Jr., 2006: XXIII-XXIV).

Part Two of Erdrich’s novel starts as follows: “The blue beads are colored with fish blood, the reds with powdered heart. The beads collect in borders of mercy. The

yellows are dyed with the ocher of silence. There is no telling which twin will fall asleep first, allowing the other's colors to dominate, for how long. The design grows, the overlay deepens. The beaders have no other order at the heart of their being. Do you know that the beads are sewn onto the fabric of the earth with endless strands of human muscle, human sinew, human hair? We are as crucial to this making as other animals. No more and no less important than the deer" (Erdrich, 2002:73).

Native Americans always had an important connection to the land that surrounded them, they thought of themselves as being part of the same ecosystem and unlike the Europeans, they did not see nature as there to exploit but rather as a benevolent force that needs to be respected in order for man to live in it. Many Native American tribes had at the core of their religious and cultural practices a strong association with nature and all that was part of it including the animals.

In the above quote it is to be mentioned that this wide association with nature can be spotted quite easily with the parallel between humans and animals being easily shown as the text compares the deer with humans and explains in plain sight that none is more important than the other. Life and nature are to be respected and treated equally. With mankind this worldview varies from the view the Europeans had with man at the center of the universe everything being created to facilitate the prosperity of man no matter what happens with nature.

There are many myths and stories where the Native Americans are passed down knowledge from nature generally this coming from animals, but also sometimes trees and other plants. This becomes even clearer as one delves into accounts of medicine men of Native tribes when they are describing the source of their power and knowledge as being revealed to them by the actions of a moose, beaver, elk and bear.

Furthermore, the Native Americans are the heroes of many legends associated and impersonated with an animal form as such the following quote makes very much sense in the wider context of things: "Medicine ways I learned from my elders, and want to pass on now to my relatives. You. So listen up, animoshug. You're only going to get this knowledge from the real dog's mouth once" (Erdrich, 2002:75).

In the above quote, it is easy to pinpoint the actual source of the power of the medicine as the dog, this information perhaps strange from our European point of view, but very much common and well explained to understand from the perspective of a Native American. From a historical standpoint this attributing of a medicine man's power and source of knowledge to the animals is actually not as hard to believe as one might think as humans are known to have observed the behavior of various animals throughout history and eventually learning from them, using this new acquired information for the betterment of their own lives as well as the lives of their fellow humans and community.

With the Natives' close relation to nature this mythical narrative of animals passing down their knowledge only comes as natural as their belief that everything in nature is equal and their close relation to animals even goes as far as to attributing each individual of the tribe an animal equivalent of sorts in the form of the spirit animals, this being very much in line with their worldview.

Furthermore, in the context of the novel, one might understand the importance of depicting the Natives in a very much culturally appropriate and as acute way as possible, using this to show the Native worldview, but also to further develop the characters of the novel and give them depth by making them feel real and as authentic as possible.

4. THE MYTH OF THE SPIRIT WORLD AND SPIRIT NAMES

In order to understand the spiritual journey of the Native American elders, we must understand their quest which brought them the epiphany of the sense and true meaning of their world. "By observing the behavior and growth of other organic forms of life, they could see that a benign personal energy flowed through everything and undergirded the physical world. They understood that their task was to fit into the physical world in the most constructive manner and to establish relationships with the higher power that created and sustained the universe" (Deloria Jr., 2006: XXV).

Each and every Native American cultural group has a spiritual heritage, which distinguishes them from the other people. The ancestors possessed great spiritual powers. The art of naming was sacred. Naming goes a long way in the Ojibwa culture. Names can provide protection.

Next to the spirit animals that most of the Natives associated themselves with, there was also the question of the spirit name, a name which could give great power and wisdom to the person having it but also shape his personality and life as well. Such pondering about the name comes up when Cally takes a few moments to wonder about her spirit name: "All my life so far I've wondered about the meaning of my spirit name but nobody's told it, seen it, got ahold of my history flying past" (Erdrich, 2002:102).

Spirit names bore a strong meaning both to a person's individual identity and collective identity within a tribe as well this all having in common and building upon the myth of the spirit world that basically sums up in the existence of paranormal spirits and a whole world parallel to our own inhabited by the spirits of the ancestors. These spirits being sometimes of great help to the Natives guided them in times of crisis and offered them important items of advice that helped whole tribes survive in times of need.

5. CONCLUSION

In conclusion, myths play an important part in the shaping of cultures' identity. They came in many different shapes and forms in all kinds of media, no matter if we talk about movies, games or even books such as Louise Erdrich's *The Antelope Wife*.

The novel delves deep and explores numerous Native American myths in order to give meaning to the story or better characterize the protagonists all this while giving it a somewhat very authentic flare in the process. The novel uses many well-known Native American myths with perhaps the most notable being the windigo myth followed closely by the mythification of animals and the spirit names.

By the use of these myths embedded sometimes with a distinct spark of humor, the author manages to give the novel a well needed sense of authenticity and mysticism. It also gives homage to the Native American culture making the novel feel distinctively Native.

BIBLIOGRAPHY

Coleman, Sister Bernard (1962) *Ojibwa Myths and Legends*. Minneapolis: Ross & Haines, Inc.
Deloria Jr., Vine (2006) *The World We Used to Live In*. Golden, Colorado: Fulcrum Publishing
Erdrich, Louise (2002) *The Antelope Wife*. Flamingo Harper Collins Publishers

THE RISE OF NATIONALISM AND RADICAL RIGHT MOVEMENTS IN THE EASTERN EU COUNTRIES AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY. CASE STUDIES POLAND AND HUNGARY

Bogdan Iulian RANTEȘ,
PhD, Valahia University of Târgoviște

Abstract: The present work aims to analyze the evolution of nationalist movements in the Eastern bloc of the EU. This manifested itself differently from the situation in Western European states because in the East there were many particularities. For example, at the end of the 90s, only currents and movements of the extreme right or the radical right developed in those states, the blood extreme movements being completely absent due to the communist past of those states. In the first part of the paper, we will analyze the causes that led to the appearance of these currents and movements in the studied region. Then, we will specifically study the emergence and evolution of extremist movements in Poland and Hungary, their roots going back to the interwar period. We will present at length their organization and how some of them came to lead these states, often with anti-EU policies and messages

Keywords: Law and Justice Party, Lech Kaczynski, Victor Orban, FIDESZ, Jobbik

Situația extremismului politic din statele Europei Centrale și de Est care sunt membre UE în secolul XXI este total diferită față de mișcările și partidele din partea occidentală a continentului.

Locuitorii din acele țări au simțit pe pielea lor traiul sub un regim totalitar de extremă stângă, cu toate lipsurile și neajunsurile cauzate de acesta.

La sfârșitul anilor '80 comunismul a eșuat în majoritatea statelor din acea regiune, fiind înlăturat în urma unor revoluții pașnice, cu excepția României, acolo unde Nicolae Ceaușescu a renunțat la putere în urma unei sângeroase revoluții, în timpul căreia a și fost ucis.

Ca punct de plecare, momentul istoric din 1989 denotă o rupere radicală în termeni politici, care au deschis oportunități nu doar pentru democrație și capitalism, dar pentru mulți actori și idei noi (și nu atât de noi). La fel spune unul dintre experții din regiune: „dispariția ideologică a formațiunilor leniniste au lăsat în urmă un vid care a fost umplut de construcții sincretice provenite din moștenirea precomunistă și comunistă a regiunii”.¹

După 1989, țările post-comuniste au fost însărcinate cu sarcina multiplă de transformare socioculturală, politică și economică, procese care nu s-au consolidat pe deplin și nu sunt neapărat imune la riscul alunecării spre extrem. Pentru a treia oară în mai puțin de un secol, dispariția comunismului a contribuit direct la provocarea și redefinirea aspectelor politice, ideologice, economice și granițele militare ale regiunii. De fapt, la începutul procesului de tranziție, diviziunile axate pe cetățenie, etnie, crez și distribuția resurselor au câștigat un nou impuls în regiune.²

¹ Michael Minkenberg, *Europe in Crisis*, Pallgrave Macmillan, New York, 2017, p.37

² Andrea L.P. Pirro, *The populist radical right in Central and Eastern Europe*, Routledge, New York, 2015, p.37.

Spre deosebire de Europa de Vest, în fostele state comuniste doar dreapta radicală este activă, extrema stângă fiind aproape inexistentă. Experiențele cu socialismul de stat de aproximativ 45 de ani, precum și faptul că acestea au fost impuse țărilor din regiune sau chiar aplicate acolo, au creat un mediu ostil față de stânga și revendicările de stânga. Cu importanța politică și influența extremei drepte, ostilitatea este și mai mare în ultimii ani și anticomunismul a rămas, în multe cazuri, cadrul dominant în politicile de masă disputate, precum și un instrument la îndemână pentru partidele populiste nou apărute din regiune.³

În ceea ce privește varietățile specifice ideologiei radicale de dreapta și referințele istorice, trebuie luată în considerare experiența socialismului de stat și lipsa oricăror practici democratice de lungă durată. De fapt, s-a sugerat că noile tipologii de partide radicale de dreapta în Europa Centrală și de Est să fie create, de exemplu prin clasificarea acestora conform originilor identității lor ideologice. Cas Mudde propune distincția între partidele de dreapta radicală precomuniste care au rădăcini în cultura și ideile politice din perioada anterioară comunismului (cum ar fi partidul rus Pamyat sau cel polonez PWN-PSN), partidele de dreapta radicală înființate de foști comuniști, care se caracterizează printr-o combinație de naționalism și nostalgie pentru trecutul comunist (precum partidele românești PRM și PUNR) și partidele de dreapta radicală post-comuniste care sunt nou înființate și se concentrează pe problemele actuale (cum ar fi Partidul Radical sârb sau LDPR rus). Dar caracteristicile astfel de partide, în funcție de originile lor istorice, nu se traduc automat în tipuri ideologice. Partidele de dreapta radicală care au apărut în Europa de Est după 1989 pot avea sau nu un dor puternic după o parte din trecutul țării; se pot concentra asupra problemelor actuale și cultivând imaginea naționalistă (reinventată) a unei părți a țării și un trecut nedemocratic. Adică categoriile pre- și post-comuniste de dreapta radicală par ideologic nespecificate.⁴

Pentru democrațiile est-europene a mai apărut și un paradox al extremei drepte din secolul XXI. Acestea au preluat foarte multe idei care aparțineau atât mișcărilor fasciste precum și național-comunismul, în funcție de punctul de referință al dreptei radicale. Aceasta s-a inspirat după regimurile autoritare fasciste sau de dreapta precum cel al lui Horthy în Ungaria sau regimurilor comuniste naționaliste pe măsură cum ar fi cel din România al lui Ceaușescu. Cu toate acestea, odată cu creșterea distanței istorice față de 1989 și retragerea ideologiei comuniste, o astfel de distincție a devenit din ce în ce mai greu de susținut. Cazul românesc ilustrează cel mai bine problema în sensul că părți semnificative ale dreptei radicale, încă din anii '90, au îmbrățișat atât moștenirile lui Ceaușescu, cât și ale liderului fascist, Antonescu.⁵

În ceea ce privește problemele pre-comuniste, clericalismul și iredentismul vor exista se dovedesc a fi cele mai distinctive trăsături ale dreptului radical populist din Central și Europa de Est. Aceste chestiuni nu primiseră prea puțină atenție sau deloc atenție în ordinea de zi a partidelor similare din Europa de Vest, dar erau deja prezenți

³ Raluca Abăseacă & Grzegorz Piotrowski, *Introduction: radical left in central and Eastern Europe. Constraints and opportunities*, East European Politics, 2015, p. 1.

⁴ Michael Minkenberg, *op.cit.*, p.22.

⁵ *Ibidem*, p.24.

în discursul partidele populiste de dreapta radicală din regiune. Clericalismul și iredentismul se califică drept problemele precomuniste în esență din două motive: tradițiile creștine ale acestor țări sunt anterioare guvernării comuniste și iredentismul (actual sau potențial) în Contextul Europei Centrale și de Est apare cu mișcările pan-naționaliste și revendicări teritoriale după primul război mondial. În cele din urmă, fiecare problemă pre-comunistă creează un sentiment de ruptură cu trecutul comunist.⁶

Andrea L.P. Pirro consideră că extrema dreaptă din Europa Centrală și de Est în secolul XXI a evoluat inspirându-se din trei perioade distincte.

Prima dintre acestea este perioada pre-comunistă. Aceasta este definită ca fiind cea care se bazează pe cultura politică și idei mai ales din perioada interbelică. Principalul model au fost regimurile autoritare specifice acelor regiuni din acea perioadă.

În ceea ce privește ideile preluate din acea perioadă, clericalismul și iredentismul sunt unele din cele mai distinctive trăsături ale dreptei radicale din Europa Centrală și de Est. Aceste chestiuni primiseră foarte puțină atenție sau deloc în ordinea de zi a partidelor similare din Europa de Vest, dar erau deja prezente în discursul partidelor populiste de dreapta radicală din regiune. Clericalismul și iredentismul se califică drept problemele precomuniste în esență din două motive: tradițiile creștine ale acestora țări sunt anterioare guvernării comuniste și iredentismul (actual sau potențial) în contextul Europei Centrale și de Est apare în mișcările pan-naționaliste și revendicările teritoriale de după Primul Război Mondial.⁷

A doua perioadă din care s-au inspirat ideologii extremei drepte a fost cea a regimurilor comuniste. Abordarea acestei chestiuni este un fenomen complex. Considerând că dezbaterile politice din Europa Centrală și de Est sunt adesea încadrate în termeni de menținere a trecutului comunist la distanță, aproape fiecare partid de dreapta radicală din regiune ar trebui să respecte acest principiu. Ca urmare, problemele care prezintă nostalgie pentru trecutul comunist, ar trebui să lipsească de pe agenda partidelor populiste de dreapta radicală din Europa Centrală și de Est. Chiar și așa, există unele idei care au fost preluate de aceste mișcări politice din regiune, cum ar fi sprijinirea protecționismului de stat și doctrinei economice de stânga, mai ales ca reacție la procesul de privatizare, care este considerat de extremiștii din unele state ca o renunțare la suveranitatea țărilor respective.⁸

Probleme post-comuniste, cum ar fi minoritățile etnice, corupția și UE se inspiră din actualul scenariu social, politic și economic și se referă la subiecte care au fost absente din dezbaterile politice de dinainte de 1989. Oricât ar putea semăna o parte din aceste probleme cu agenda partidelor populiste de dreapta radicală din Occident și astfel implică o „întoarcere în Europa”, ele sunt totuși modelate de idiosincrasia contextului postcomunist.⁹

⁶ Andrea L.P. Pirro, *op.cit.*, p. 39.

⁷ *Ibidem*, p.40

⁸ *Ibidem*, p.41

⁹ *Ibidem*.

Studii de caz

a. Polonia

Dreapta radicală poloneză din secolul XXI se încadrează în tipologia extremismului caracteristic statelor ex-comuniste prezentate mai sus. Ideologia acesteia se concentrează pe etno-naționalism, fundamentalism catolic și anticomunism. Unii specialiști consideră că acesta din urmă este cel care deosebește mișcările de extremă dreaptă din această regiune față de cele din Europa de Vest. Și anume, în Occident, anticomunismul a devenit mai puțin important după prăbușirea dictaturilor comuniste, iar principalul dușman al dreptei radicale a devenit liberalismul „decadent”. Deci, în Polonia a apărut fenomenul anticomunismului fără să mai existe niciun comunist declarat.¹⁰

Originile extremei drepte poloneze

Prima tradiție este asociată cu figura lui Józef Piłsudski. Rădăcinile sale sunt republicane și a fost inițial legat de politica radicală și liberală. Cu toate acestea, la cercetare mai atentă, tradiția acestuia poate fi văzută ca o întrupare atât a romantismului politic, cât și a autoritarismului premodern.

Piłsudski fusese lider al Partidului Socialist Polonez clandestin (Polska Partia Socjalistyczna, PPS), format în 1893, care a organizat o mișcare revoluționară care luptat împotriva Rusiei țariste și a jucat un rol semnificativ în timpul revoluției din 1905. PPS a combinat un mesaj socialist cu angajamentul față de redobândirea independenței poloneze. Faimoasa formulare a lui Piłsudski a fost: „Un socialist din Polonia trebuie să depună eforturi pentru independența țării și independența este o condiție semnificativă pentru victoria socialismului”.¹¹

Treptat, grupul condus de Piłsudski a acordat prioritate obiectivelor naționale față de cele ale revoluției sociale. În 1906 PPS s-a despărțit și adepții lui Piłsudski au format Partidul Socialist Polonez - Frația Revoluționară (PPS - Frakcja Rewolucyjna), care s-a dedicat pe deplin la pregătirea unei insurecții naționale armate. În timpul Primul Război Mondial s-au alăturat Austro-Ungariei și Germaniei împotriva Rusiei. În 1918 Piłsudski a apărut ca lider al Republicii Poloneze nou create iar în 1920 a condus războiul împotriva Rusiei sovietice.

Deziluzionat de democrația parlamentară pe care a ajutat-o să creeze, Piłsudski s-a retras în 1923. Cu toate acestea, în mai 1926 s-a întors pentru a conduce o lovitură de stat militară sub sloganul „sanacja” („restabilirea sănătății”) vieții publice. Aceasta i-a asigurat o dictatură personală de facto până la moarte în 1935.¹²

Însă Piłsudski nu este considerat a fi un exponent al extremei drepte. Singurele aspecte ideologice care i se impută sunt naționalismul excesiv, populismul și ura față de Rusia (URSS), acestea predominând și în zilele noastre în viața politică a Poloniei.

¹⁰ Tihomir Cipek, Stepjan Lackovic, *Civil Society and the Rise of the Radical Right in Poland*, în *Croatian Political Science Review*, Vol. 56, No. 3-4, 2019, p. 156

¹¹ Rafal Pankowski, *The populist radical right in Poland*, Routledge, Londra, New York, 2010, p.15.

¹² *Ibidem*, p. 16

Un alt exponent al extremei drepte poloneze interbelice a fost Roman Dmowski. Acesta a fost liderul marginalului partid de dinaintea Primului Război Mondial, Narodowa Demokracja (ND, Mișcarea Națională Democrată), care dorea ca Polonia să devină cel mai important stat slav și îi considera pe germani și evrei (mai degrabă decât pe ruși) ca fiind dușmanii de moarte ai Poloniei.¹³

Deși se pare că nu i-a păsat prea mult de etica catolică viața privată, Dmowski a folosit cu îndemânare, chiar dacă cinic, politica potențialului identității catolice în Polonia ca resursă culturală valoroasă de valorificat. La rândul său, clerul catolic s-a identificat covârșitor cu Național-Democrați. Desigur, Dmowski nu a inventat legătura dintre religia romano-catolică și identitatea națională poloneză. Era naționalul Totuși, ideologia democratică a contribuit la consolidarea decisivă a ceea ce a avut anterior a fost o relație frecvent neliniștită. În secolul al XIX-lea ‘fuziunea dintre identitățile naționale și catolice poloneze au avut loc chiar în fața politici reacționare ale Vaticanului care a susținut în mod constant monarhiile conservatoare și a condamnat răscoalele poloneze”¹⁴

Deși democrații naționali nu au preluat puterea, care a fost ferm deținută de Piłsudski și succesorii săi, la sfârșitul anilor 1930, ideile lui Dmowski asupra națiunii și bisericii au devenit dominante în societatea poloneză, și mai ales în rândul tinerilor universitari. Szymon Rudnicki afirmă că: „Succesul general a mișcării naționale a fost educarea unei părți semnificative a societății cu stereotipul „polonez-catolic” precum și cu naționalismul extrem și antisemitismul - ca elemente ale unei mentalități specifice”.¹⁵

În acest sens Dmowski considera, într-una din lucrările sale, că: „*Catolicismul nu este un appendice al polonezismului, colorându-l într-un fel; este, mai degrabă, inerent ființei sale, în mare măsură îl constituie chiar esența. Pentru disocierea catolicismului de polonezism și separarea națiunii de religia sa și de Biserică, înseamnă să distrugeți însăși esența națiunii.*”¹⁶

Extremismul polonez la începutul secolului XXI

Perioada post-1989 a adus schimbări la scară largă pe plan politic și economic. De asemenea, a avut ca rezultat foarte multe transformări sociale și culturale în societatea poloneză. Acest fenomen este considerat a fi un proces multilateral și extrem de complex. În general, dinamica tranziției a condus țara în direcția democrației liberale și economiei de piață. Procesul de democratizare a dus la instituționalizarea sistemului democratic liberal și a protecției drepturilor minorităților în conformitate cu standardele internaționale. Extrema dreaptă naționalistă a fost marginalizată în politica poloneză, spre deosebire de multe alte țări post-comuniste: sau cel puțin așa se părea. Nu se pot nega realizările importante din anii '90. Ei au pus bezele unui sistem democratic pluralist în Polonia, cunoscut sub numele de A Treia Republică (Trzecia Rzeczpospolita).

¹³ Cas Mudde, *Extreme-right Parties in Eastern Europe*, în *Patterns of Prejudice*, 2000, p. 10.

¹⁴ Rafal Pankowski, *op.cit.*, p. 25.

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ Genevieve Zubrzycki, *The crosses of Auschwitz: nationalism and religion in post-communist Poland*, The University of Chicago Press, Chicago, 2006, p.57.

În același timp, însă, au existat procese paralele care au ajutat în mod direct sau indirect ascensiunea drepte radicale, care s-a făcut în sfârșit simțită în vârful politicii la mijlocul anilor 2000.¹⁷

La începutul anilor 1990, cel mai cunoscut lider al extremiștilor de dreapta, Bolesław (Bernard) Tejkowski, a avut sprijinul a doar o mână de pensionari și unor grupări de skinhead violente (mai ales adolescente). Grupul, care a trecut la numele Comunității Naționale Poloneze-Partidul Național Polonez (Polska Wspólnota Narodowa-Polskie Stronnictwo Narodowe, PWN-PSN), părea o combinație de nazism și comunism. Tejkowski și-a atras notorietatea din cauza scandaloaselor sale afirmații anti-semite. Cu toate acestea, remarcile sale că Papa și episcopii erau toți evrei, împreună cu solicitările sale de a reveni la cultul păgân slav, l-au lăsat pe marginea politică, ostracizat de liderii rivali ai mișcării naționaliste reînviată. În aprilie 1996 Tejkowski a condus infamul marș nazist anti-semitist prin locul primului lagăr de concentrare de la Auschwitz. Tânăra generație de naționaliști de la mijlocul anilor 1990 a încercat să evite greșelile lui Tejkowski și a încercat să intre în politică mai serios. Unii dintre ei au avut un remarcabil succes. În 1995, liderul Partidului Național Democrat (Stronnictwo Narodowo- Demokratyczne, SND), Bogusław Kowalski, a devenit purtător de cuvânt de presă al președintelui Lech Wałęsa, deși influența sa politică asupra președintelui a fost limitată și de scurtă durată.¹⁸

Un alt caz interesant de la începutul anilor 1990 a fost cel al partidului Patria X. Acesta a fost fondat în 1991, printre alții, de foști comuniști și foști agenți ai poliției secrete comunistă. Birourile partidului erau în incinta Zjednoczenie Patriotyczne „Grunwald” (Asociația Patriotică Grunwald), un mic Grupul comunist înființat în 1980 pentru a ajuta (regimul comunist) să se opună Sindicatului Solidaritatea și unor presupuse comploturi sioniste. În ciuda acestui fapt, programul Partia X nu include nostalgii (deschisă) pentru era comunistă. În plus, liderul Stanisław Tyminski, un bogat om de afaceri canadian de origine poloneză, a câștigat aproximativ 25 la sută la alegerile prezidențiale din 1990. Un an mai târziu, partidul său a obținut doar 0,5 la sută în cadrul alegerilor parlamentare, iar din acel moment Patria X a devenit un partid minuscul pe scena politică poloneză.¹⁹

Cu toate acestea, până la jumătatea anilor 2000 Polonia a avut numai guverne democratice și pro-europene. Țara s-a dezvoltat foarte mult și în foarte multe domenii în timpul președintelui Aleksander Kwasniewski (1996-2004). Eforturile au fost răsplătite în 1999 și 2004 atunci când Polonia a devenit membră NATO, respectiv UE.

Începând cu anul 2001, extrema dreaptă poloneză a devenit din ce în ce mai puternică pe fondul nemulțumirii populației față de politicile europene și exacerbarii naționalismului și rasismului.

Liga familiilor poloneze (Liga Polskich Rodzin, LPR), care încorporează Tineretul polonez (MW) ca aripă de tineret, a fost principalul partid politic de extemă dreaptă activ la nivel parlamentar în acea perioadă. A fost format cu puțin timp înainte de

¹⁷ Rafal Pankowski, *op.cit.*, p.65

¹⁸ Cas Mudde, *Racist Extremism in Central and Eastern Europe*, Routledge, Londra, New York, 2005, p.147

¹⁹ *Idem*, *Extreme-right Parties in Eastern Europe*, în *Patterns of Prejudice*, 2000, p. 15.

alegerile parlamentare din septembrie 2001, fiind întemeiat de avocatul Roman Giertych. La acel scrutin a realizat un scor electoral neașteptat obținând 7,9% din voturi și aproximativ patruzeci de parlamentari. LPR susține că continuă tradiția de dinainte de război, mișcarea naționalistă de la începutul secolului XX. Utilizarea antisemitismului în dezbaterile parlamentare i-a făcut pe numeroși intelectuali, artiști și alte persoane publice să semneze scrisori deschise în semn de protest.²⁰

LPR s-a poziționat ca principalul partid care se opunea aderării poloneze la UE și valorifica din ce în ce mai mult temerile secțiunilor conservator-tradiționaliste a societății în fața integrării europene. Eurosceptismul acestuia s-a văzut mai ales prin organizarea unor manifestații împotriva integrării Poloniei în UE, în mai multe orașe.

După ce Polonia a devenit membru al Uniunii Europene, LPR a candidat la alegerile Europarlamentare din 2004, obținând 15,2 %, al doilea scor la nivelul țării.

Se pare că acela a fost momentul culminant al acestui partid, deoarece după aceea a început să intre în declin, obținând scoruri din ce în ce mai mici la alegeri. La cele din 2007 LPR a obținut sub 5% din voturi și a ajuns la periferia scenei politice poloneze.

În anii 2010, partidul a devenit mai moderat și și-a schimbat atitudinea față de Uniunea Europeană. La alegerile parlamentare și prezidențiale, de obicei, a sprijinit candidații Platformei Civice sau ai Partidului Popular Polonez. În 2019, LPR și-a declarat aderarea la Coaliția Europeană.

Autoapărarea (Samoobrona, Self Defence) a fost o mișcare populistă, cu un vag program socialist, provenit dintr-o organizație radicală de fermieri condusă de Andrzej Lepper. S-a format la începutul anilor 1990. După rezultate dezamăgitoare la alegerile parlamentare anterioare (2,8% în 1993 și 0,1% în 1997), Autoapărarea a câștigat 10,2% din voturi la alegerile din 2001. Sondajele efectuate în aprilie 2003 au oferit partidului sprijin de până la 17%. Lepper milita pentru o „dictatură democratică”, iar încălcările sale frecvente ale legii, precum și modul său cvasi-dictatorial de a gestiona partidul au provocat alarmarea mass-media. Au rezultat acțiuni spectaculoase, cum ar fi blocajele rutiere și agresiuni verbale asupra presei. Atunci Lepper și-a pierdut pentru scurt timp funcția de vicepreședinte al Parlamentului. În trecut, Lepper era cunoscut pentru exprimarea opiniilor de extremă dreaptă; de exemplu, el îi considera pe Joseph Goebbels și Jean-Marie Le Pen ca modele sale de rol. În ultimii ani, cu toate acestea, el a încercat să se distanțeze de extrema dreaptă, de exemplu prin condamnarea antisemitismului. Neobișnuit pentru un populist de dreapta polonez, Lepper critica deseori Biserica. Deși acesta a fost un critic puternic al UE, el nu a exclus complet aderarea poloneză la UE.²¹

Evoluția Auto-Apărării ca grup politic organizat a fost oarecum afectată de presupusa participare activă a foștilor membri ai serviciilor de securitate din perioada comunismului, care au acționat ca consilieri sau activiști, mai ales la începutul perioadei. În acest context, s-a vorbit și despre implicarea serviciilor de informații ruse. Aceasta a condus la apeluri pentru o anchetă parlamentară cu privire la originile partidului și, eventual, la agenda sa ascunsă. Fără îndoială, una dintre trăsăturile evidente ale Auto-

²⁰ Cas Mudde, *Racist Extremism in Central and Eastern Europe*, Routledge, Londra, New York, 2005, p. 148.

²¹ *Ibidem*, p.149

Apărării a fost nostalgia sa clară pentru fostul regim, identificat cu stabilitatea și bunăstarea socială.²²

Poate cel mai important partid radical de dreapta din Polonia este partidul Lege și Justiție (în poloneză prescurtat PiS), care a fost înființat de frații Jaroslaw și Lech Kaczynski. În timp ce LPR și Autoapărarea erau de obicei considerate populiste, naționaliste și radicale, o clasificare similară a partidului PiS nu a fost așa ușor de realizat deoarece partidul a aspirat cu siguranță la un statut mai general. PiS a început ca un partid de centru-dreapta mai mult sau mai puțin mainstream la începutul anilor 2000. De la mijlocul anilor 2000, însă, a acceptat elemente populiste de dreapta radicală, care au ajuns să-i domine mesajul.

Imediat după înființarea PiS în 2001, aceasta s-a concentrat asupra retorica anti-criminalitate și anticorupție. Cu toate acestea, spre deosebire de Auto-Apărare sau de LPR, care au intrat în parlament în același timp, nu a contestat elemente de bază ale sistemului democratic polonez. Partidul s-a poziționat în tradiția principală post-Solidaritate și s-a distanțat de extremiști naționalist-populiști. Însă odată cu trecerea timpului a suferit o evoluție de anvergură în aproape toate aspectele: retorica, politicile, ideologia, aliați politici, surse de sprijin simbolic și bază de alegători. Schimbarea în perspectivele au fost deslușite de alegerile parlamentare din 2005 și au devenit chiar mai pronunțat în perioada următoare. Partidul a luat puternic caracteristici ale populismului și ale naționalismului cu tendințe autoritare și s-a poziționat ca o forță antisistemică care caută mai degrabă o schimbare radicală decât menținerea stabilității democratice. Ca urmare, eticheta naționalistă a partidului a devenit destul de exactă. Alternativ, partidul a devenit denumit „populist și național-conservator”.²³

Lege și Justiție s-a opus puternic modului de viață occidental și ersu împotriva „ideilor, care în numele absolutizării drepturilor omului și a libertăților civile interpretate în mod fals, atacau valorile, structurile și instituțiile moștenite, promovând în schimb relativismul moral și o revoluție a stilului de viață îndreptată împotriva fundamentelor a civilizației. De asemenea principalele obiective ale partidului erau: apărarea religiei, tradiției, patriotismului și familia. Partidul a solicitat ca acest principiu să fie aplicat tuturor problemelor de politică de stat.²⁴

La alegerile generale din 2005, PiS a ocupat primul loc cu 27,0% din voturi, ceea ce i-a conferit 155 din 460 de locuri în Sejm (Parlamentul polonez) și 49 din 100 de locuri în Senat. Se aștepta ca cele mai mari două partide, PiS și Platforma Civică (PO), vor forma un guvern de coaliție. Însă acestea au intrat în conflict deoarece candidații lor se luptau pentru președinția poloneză. În cele din urmă, Lech Kaczyński a câștigat al doilea tur al alegerilor prezidențiale din 23 octombrie 2005 cu 54,0% din voturi, în fața lui Donald Tusk, candidatul PO.

PiS a format un guvern minoritar condus de Kazimierz Marcinkiewicz, iar în 2006 s-a aliat cu Auto-Apărare și Liga Familiilor Poloneze.

²² Rafal Pankowski, *op.cit.*, p. 135

²³ *Ibidem*, p.153

²⁴ *Ibidem*.

La alegerile parlamentare din 2007 a pierdut majoritatea și a stat în opoziție până în 2015 atunci când a revenit la putere, obținând 37,58% din voturi. Noul guvern a fost condus de Beata Szydło și s-a remarcat în mod negativ în timpul crizei migranților din 2015.

b. Ungaria

În Ungaria primele manifestări ale extremei drepte au apărut în perioada interbelică pe fondul nemulțumirii apărute în urma semnării Tratatului de la Trianon în 1920 și pierderea a foarte multor teritorii care fuseseră administrate de Ungaria în timpul monarhiei dualiste.

De altfel, pe toată durata Perioadei Interbelice, Ungaria a avut un regim autoritar condus de Miklos Horthy, care a dus Ungaria într-o alianță cu Germania nazistă și participarea la Al Doilea Război Mondial alături de aceasta.

Cu toate acestea, în acea perioadă a apărut și un partid de extremă dreaptă care în zilele noastre a devenit sursă de inspirație pentru partidele extremiste maghiare. Acesta a fost fondat de Ferenc Szálasi în 1935 sub numele de Partidul Voinței Naționale, avându-și originile în filozofia politică a extremiștilor pro-germani, cum ar fi Gyula Gömbös, care a inventat termenul „socialism național” în anii 1920. Partidul a fost scos în afara legii în 1937, dar a fost reconstituit în 1939 sub numele de Partidul Crucilor cu Săgeți și a fost modelat destul de explicit după partidul nazist din Germania, deși Szálasi a criticat adesea dur regimul lui Hitler.

Partidul Crucile cu Săgeți era sprijinit de mai multe categorii sociale precum de ofițeri militari, soldați, naționaliști și muncitori agricoli. La singurele alegeri la care a participat, în mai 1939, partidul a câștigat 15% din voturi și 29 de locuri în Parlamentul maghiar, dar acest lucru a fost doar de decor, deoarece majorității ungarilor nu li s-a permis să voteze. A devenit unul dintre cele mai puternice partide din Ungaria, dar Horthy a interzis acest partid la izbucnirea celui de-al doilea război mondial, forțându-l să funcționeze clandestin. În 1944, după ce germanii au ocupat Ungaria atunci când Horthy a anunțat ieșirea acesteia din război, noul conducător a fost desemnat Szálasi și partidul său. În scurta perioadă de guvernare acest partid s-a remarcat prin foarte multe acțiuni antisemite, fiind deportați sau uciși pe loc nenumărați evrei.

Extremismul maghiar la începutul secolului XXI

După prăbușirea regimul comunist din 1989 extrema dreaptă maghiară a reapărut pe scena politică. Primul dintre acestea a fost Partidul Justiției și Vieții din Ungaria (prescurtat în maghiară MIEP). Acesta a fost fondat de Istvan Csurka, un cunoscut dramaturg populist în timpul regimului comunist. Csurka fusese unul dintre fondatorii și vicepreședinții Magyar Demokrata Forum (MDF, Forumul Democratic Ungar), principalul partid de opoziție de la finalul erei comuniste și câștigătorul clar al primelor alegeri din Ungaria post-comunistă.²⁵

²⁵ Cas Mudde, *Extreme-right Parties in Eastern Europe*, în *Patterns of Prejudice*, 2000, p. 22

Prin utilizarea infrastructurii MDF Csurka a început să-și organizeze propria „mișcare națională”, Magyar Ut (Drumul Maghiar), iar în ianuarie 1993 a provocat conducerea partidului moderat și liberal. De data aceasta, conducerea a reacționat și l-a expulzat pe Csurka și pe câțiva dintre adepții săi din MDF. În vară, a înființat MIEP pe baza Mișcării Drumului Maghiar și a cititorilor Forumului Maghiar. Deși partidul a început cu doisprezece deputați (printre ei însuși Csurka), aproximativ 4.000 de membri și sprijinul a 7% din electorat în urne, cota sa de 1,6% în alegerile din 1994 a rămas cu mult sub pragul necesar de 5%. Cu toate acestea, MIEP a avut aproximativ cincizeci de reprezentanți aleși la nivel local și s-a dovedit capabil să mobilizeze câteva mii de susținători la diferite mitinguri ale partidului naționalist. Cu toate acestea, 5,5 la sută pe care partidul le-a obținut la alegerile din 1998 a luat țara prin surprindere, întrucât sondajele și-au măsurat sprijinul în mod constant la 1-2 la sută.²⁶

MIÉP este un partid vehement naționalist și revizionist. Sub sloganul „Ungaria pentru unguri”, partidul pledează pentru restabilirea Ungariei Mari, adică a Ungariei în granițele perioadei pre-Trianon. Tratatul de pace din 1920 a redus teritoriul Ungariei la o treime din dimensiunea sa și a lăsat părți mari din „ținuturile maghiare” sub „stăpânire străină” (în special români, sârbi, slovaci și ucraineni). Naționalismul MIEP este, de asemenea, xenofob, după cum reiese din declarațiile sale antisemite și anti-romi și din faptul că, înainte de alegerile parlamentare din 2002, toți candidații partidului trebuiau să semneze o declarație prin care promite că nu sunt alcoolici, dependenți de droguri sau homosexuali. Partidul pledează pentru o politică externă neutralistă pentru Ungaria, adică nici pentru o alianță estică (Rusia) și nici cu vestul (UE și SUA). Acestea fiind spuse, se pare că a acceptat aderarea Ungariei la NATO ca un fapt împlinit; întrucât în urmă cu câțiva ani se opusese „planurilor SUA-sioniste” de a vinde interesele maghiare. Poziția sa față de european integrarea se schimbă uneori de la o poziție directă a eurorejecției la euroscepticismul radical. Poziția sa anti-occidentală, care este exprimată cu cea mai mare vehemență față de SUA și organizațiile globale presupuse să fie controlate de aceasta (cum ar fi Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional), este în mare parte rezultatul profundului său antisemitism.²⁷

După aceea MIEP a intrat în declin, la alegerile din 2002 nereușind să mai intre în Parlament după ce a obținut doar 4%, iar după aceea a fost părăsit de cei mai importanți lideri.

Locul său în partea extremei drepte a scenei politice maghiare de la începutul anilor 2000 a fost luat de un nou partid numit Jobbik. Acesta, numit inițial Asociația Tinerilor din Aripa dreaptă, a fost înființată în 1999 de Dávid Kovács, președintele uniunii studențești a Universității Eötvös Lóránd, cu ajutorul lui Gábor Vona și Gábor Szabó, viitorul președinte și lider adjunct al Jobbik. Numele organizației, „Jobbik”, are o înțelegere dublă în limba maghiară: „Mai bine” sau „mai dreapta”. La acea vreme, organizația universitară funcționa în esență pe orbita MIÉP (în 2002, Kovács a devenit reprezentant pentru MIÉP) și a servit ca forum pentru studenții universitari de dreapta

²⁶ *Ibidem*, f. 23.

²⁷ *Idem*, *Racist Extremism in Central and Eastern Europe*, Routledge, Londra, New York, 2005, p. 76

activi din punct de vedere politic care organizau evenimente publice - cum ar fi invitarea politicianilor în universități.²⁸

Datorită declinului MIÉP și moderării activității cercurilor civice, în toamna anului 2002, liderii lui Jobbik au decis să înceapă o cale politică independentă. Un an mai târziu, pe 24 octombrie 2003, această viziune s-a concretizat într-un partid. La ceremonie au participat mai multe persoane publice cunoscute, precum Mátyás Usztics, un actor cunoscut pentru opiniile sale de dreapta. Ziua înființării a fost simbolică, la doar o zi după celebrarea revoluției din 1956 împotriva Uniunii Sovietice. Dávid Kovács a devenit președinte și Gábor Vona vicepreședintele partidului. În curând, un număr de foști membri ai partidului MIÉP și reprezentanți municipali s-au alăturat partidului.²⁹

Referitor la ideologia partidului, aceasta a fost expusă pentru prima dată oficial în programul politic de la alegerile din 2006 pe care Jobbik le-a pierdut, făcând parte dintr-o alianță cu MIEP.

Conform istoricului Aron Szele, Jobbik se identifica cu ideologia din perioada interbelică, care era considerată perioada "Statului Legal Maghiar", iar în 1944 acesta a încetat să mai existe. De asemenea, se mai vorbea de o Ungarie Mare, așa cum fusese până la semnarea Tratatului de la Trianon, dorind astfel să-și atragă simpatia minorităților maghiare din statele vecine. Pe plan social, modelul Jobbik era perioada de sub conducerea lui Horthy, aceasta fiind văzută ca un reper moral, în care predominau ordinea și disciplina, iar interesele comunității coincideau cu cele ale elitelor conducătoare.³⁰

Anul 2006 este probabil cel mai special și mai important an din istoria politică maghiară de la schimbarea regimului, în timp ce chiar și cel mai misterios: multe evenimente din acel an încă nu au explicații complete. Alegerile parlamentare au fost câștigate cu încredere de către Partidul Socialist Maghiar condus de Ferenc Gyurcsány, prim-ministru în exercițiu din 2004. Acest lucru a însemnat că coaliția liberal-stângă a menținut puterea. Cu alte cuvinte, aceeași forță politică ar putea începe cel de-al doilea mandat de patru ani, un rezultat fără precedent de la schimbarea regimului și care a fost în general rar în Europa Centrală și de Est post-tranzițională. Cu toate acestea, după alegeri s-a dezvăluit faptul că ascunzând adevăratele condiții economice ale țării, guvernul câștigase cu promisiuni false. Acest lucru a ieșit la iveală după ce în spațiul public a apărut o înregistrare în care Gyurcsány i se confesa unui apropiat recunoscând că a falsificat datele economice.³¹

La alegerile din 2010 a câștigat o alianță alcătuită din FIDESZ, care era condus de Viktor Orbán, fost prim-ministru între anii 1998-2002, și Partidul Popular Creștin-Democrat. De asemenea, Jobbik a obținut 16% din numărul de voturi. Ulterior, la alegerile din 2014 și 2019, acesta a obținut în jur de 20% din numărul de voturi.

²⁸ Péter Krekó, Attila Juhász, *The Hungarian Far Right: Social Demand, Political Supply, and International Context*, ibidem-Verlag, Stuttgart, 2017, p.94.

²⁹ *Ibidem*, p.97.

³⁰ Aron Szele, *Extraordinary situations, extraordinary means. The regenerative projects of the Hungarian radical right*, în CEU Political Science Journal, vol. 7, nr.2, 2012, p. 133.

³¹ Péter Krekó, Attila Juhász, *op.cit.*, p. 98.

Istoria extremei drepte maghiare nu poate fi înțeleasă fără înțelegând principalul jucător de dreapta, Fidesz, din 1997. Fidesz, definindu-se la acea vreme ca o mișcare de tineret alternativă liberal-radicală, a apărut în momentul tranziției. Încă de la început, Fidesz a fost sub controlul liderului său carismatic, Viktor Orbán, care, după eliminarea aripii liberale a partidului în 1993, a devenit liderul incontestabil al Fidesz. Cu toate acestea, înfrângerile electorale din 2002 și 2006, Orbán nu a pierdut niciodată poziția sa de conducere și a continuat să ia decizii cheie chiar și atunci când în mod formal postul de președinte al partidului a fost ocupat de altcineva. De la reforma structurală extrem de centralizată a partidului din 2003, poziția sa dominantă a fost în esență necontestată. Fidesz a avut un mare succes în păstrarea și lărgirea bazei sale electorale și schimbarea atitudinilor acestora, precum și în remodelarea deliberată a clivajelor politice din Ungaria în beneficiul lor.³²

După ce a ajuns la putere în 2010, Orbán a pus bazele unei noi forme de guvernare, care a fost denumită democrație iliberală.

Primul set de critici se referă la stil și calitate a procesului legislativ. Super-majoritatea lui Orbán a eliminat practic Parlamentul din procesul politic ca instrument autonom de deliberare democratică și instrument de control al guvernului. Democrațiile iliberale "se bazează pe legitimitatea democratică a puterii politice dezlănțuite pentru a instituționaliza legislația iliberală. Așa s-a întâmplat și în Ungaria. Reformele, adoptate de legislația parlamentară, au fost extrem de rapide: în primele 20 de luni de mandat, guvernul a promovat 365 de legi. Aceasta a inclus 49 de legi cardinale, care necesită o majoritate de două treimi, dar nu a existat o consultare adecvată cu partidele de opoziție și societatea civilă. În acest timp, au fost aduse 12 modificări la (vechea) constituție care împreună au schimbat peste 50 de dispoziții constituționale individuale. Majoritatea legislației a fost introdusă în Parlament ca proiecte de lege individuale ale membrilor. Întrucât guvernul nu este implicat în mod oficial în aceste proiecte de lege, acestea nu necesită o dezbateră detaliată, consultare, evaluare a impactului și locuri tradiționale de negociere cu sectorul civil.³³

Într-un final, populația maghiară nu a fost foarte afectată de aceste derapaje ale lui Orbán, iar acest lucru s-a observat mai ales la alegeri, acolo unde Fidesz a câștigat de fiecare dată.

În concluzie, extrema dreaptă sau dreapta radicală, cum mai este numită în zilele noastre, din statele din estul UE are caracteristici diferite și particularități în comparație cu cea din Europa de Vest. În fostele state comuniste extremismul de dreapta își are originile atât în partidele și mișcările politice din Perioada Interbelică cât și în regimurile comuniste care au condus aceste state până în 1989. De asemenea, în această regiune extrema stângă este foarte slab reprezentată sau inexistentă, datorită aceluiași trecut comunist care a lăsat urme adânci în mentalul colectiv. După aderarea la UE foarte multe dintre grupările radicale de dreapta și-au moderat puțin discursul însă acest lucru nu le-a împiedicat să ajungă la putere în țări precum Polonia sau Ungaria.

³² *Ibidem*, p. 118.

³³ András L. Pap, *Democratic Decline in Hungary: Law and Society in an Illiberal Democracy*, Routledge, Londra, New York, 2018, p. 16

BIBLIOGRAPHY**Scientific articles**

Abăseacă, Raluca, Piotrowski, Grzegorz, *Introduction: radical left in central and Eastern Europe. Constraints and opportunities*, în *East European Politics*, 2015

Cipek, Tihomir, Lackovic, Stepjan, *Civil Society and the Rise of the Radical Right in Poland*, în *Croatian Political Science Review*, Vol. 56, No. 3-4, 2019.

Mudde, Cas, *Extreme-right Parties in Eastern Europe*, în *Patterns of Prejudice*, 2000.

Szele, Aron, *Extraordinary situations, extraordinary means. The regenerative projects of the Hungarian radical right*, în *CEU Political Science Journal*, vol. 7, nr.2, 2012.

Books

Krekó, Péter, Juhász, Attila, *The Hungarian Far Right: Social Demand, Political Supply, and International Context*, ibidem-Verlag, Stuttgart, 2017

Mudde, Cas, *Racist Extremism in Central and Eastern Europe*, Routledge, Londra, New York, 2005.

Pankowski, Rafal, *The populist radical right in Poland*, Routledge, Londra, New York, 2010

Pap, András L., *Democratic Decline in Hungary: Law and Society in an Illiberal Democracy*, Routledge, Londra, New York, 2018

Pirro, Andrea L.P., *The populist radical right in Central and Eastern Europe*, Routledge, New York, 2015

Zubrzycki, Genevieve, *The crosses of Auschwitz: nationalism and religion in post-communist Poland*, The University of Chicago Press, Chicago, 2006

ACADEMIC WRITING, A CHALLENGE FOR STUDENTS

Carmen ANTONARU

Lect. PhD, Transylvania University

Abstract: The purpose of this study is to determine what difficulties students confront when learning to write academic papers in English. Advanced students at university level encountered many aspects of academic writing in English as a foreign language. Academic writing skills are needed for all the students in order to accomplish their educational demands and to boost their chances for success. Writing in a foreign language is one of the most demanding skills for many students. Although this process is challenging, academic writing helps them to develop both personally and professionally.

Key words: Process approach, academic writing skills,

1. Introduction

Academic writing is a very important skill that should be mastered properly by university students in order to present their ideas efficiently in the context of their academic study. It is important for teachers to train their students how to write meaningful essays and academic reports.

As students move from writing personal essays to writing formal academic texts in English, they have to cope with many new challenges. Academic writing is probably the most important skill required in higher education learning. Writing tasks in higher education require students to adopt the styles of academic discourse. Learning to write within a particular framework trains their mind for the purposes of academic communication, academic performance, as well as academic achievement and success. However, many students face difficulties and challenges in acquiring effective academic writing skills. Misunderstanding relating to academic writing can be resolved if the task is approached in a methodical way. This article focuses on practical steps involved in completing an academic task in order to facilitate students.

2. Research questions:

Based on this purpose, the study attempts to answer the following research questions:

- Does motivation determine students' success in academic writing?
- What makes academic writing challenging?
- What is the role of language in academic writing?

In order to respond to the research questions, it is highly important to understand that:

- Being able to write in an academic style is essential for academic success, gives students social positioning, and career advancement. Academic writing helps the students achieve precision and establish credibility
- Academic writing is a challenging task and it is competitive and demanding for students. An evaluation approach is used at the beginning of the university year in order to fill knowledge gaps. University programs have already incorporated courses for improving students' academic writing.

- The role of language in academic writing is crucial: develop students' academic skills, thinking skills, transforming knowledge, communicating expressions. Academic writing requires both style and grammatical correctness;

3. Literature review

The literature on academic writing in higher education contains a considerable research and theory on students' writing that considers academic writing skills being crucial. According to White and Arndt (1996) "writing is far from being a simple matter of transcribing language into written symbols: it is a thinking process in its own right, it demands conscious intellectual effort which usually is sustained over a considerable period of time". Likewise, Hyland (2002) has highlighted that writing is essentially a problem-solving activity that implies different processes. In order to promote writing development, Scott (1990) states that young learners need meaningful writing immersion or experience; interaction with examples of writing; positive expectation provided by the teacher; active participation in their own learning. Harmer (2007) considers that the role of teachers as facilitators assumes that they should create "the right conditions for the generation of ideas, persuading the students of the usefulness of the activity and encouraging them to make as many efforts as possible for maximum benefit".

4. Common Types of Academic Writing

Descriptive, analytical, persuasive and critical are the four main types of academic writing. Each of them has specific language features and purposes. In many academic texts students will use more than one type.

- Descriptive Writing

Descriptive papers are the simplest types of writing that academic writers produce. It offers facts and information in several fields of study. This academic writing can describe a phenomenon, person, place, case, or object.

- Analytical Writing

Analytical writing includes reorganizing facts, showing relationships, and comparing information. An academic study may include comparing and contrasting complex ideas and theories.

- Persuasive Writing

Persuasive writing has the same characteristics as analytical writing, plus your point of view. This type of writing requires a coherent argument based on relevant evidence throughout the paper. The writer also has to include a recommendation, interpretation of findings. Some academic writing examples include persuasive essays and the final part of a research article. Any persuasive assignment requires to "discuss," "evaluate," or "argue." It is necessary to add citations for more credibility.

- Critical Writing

Critical writing is a form of writing in college essays and postgraduate writing.

At a certain moment in their academic career, students have to write reports, essays, and dissertation. Writing assignments provide student practice in order to

determine them synthesizing relevant information. Learning to research is highly important for university students. Organizing the information is vital. It is highly recommended to read some other researchers' points of view on the topic, to look for patterns in the data or references, to list several different interpretations and to discuss the facts and ideas with someone else. Time management is crucial in order to organize properly their tasks. Effective academic writing begins with solid planning, so it is recommended to manage time carefully.

This article provides essential strategies to determine students to be more successful in academic writing and to develop academic language, discourse, and vocabulary:

- mention the reasons for choosing their topic and introduce their point of view
- choose different types and sources of evidence that can be used to support their perspective
- consider different ways that their opinions are similar to, and different from other researchers' opinions

5. Academic Vocabulary

An academic writing style always has a certain level of vocabulary. The two types include:

- Academic vocabulary (more general).
- Subject-vocabulary (for a particular field of study).

An academic paper is used in universities and scholarly publications with a formal tone in its content. It includes essays, research papers, research proposals, literature review, lab report, thesis and dissertation and other documents for scholarly publication. The structure of academic writing is formal and logical. It must be cohesive and possess a logically organized flow of ideas. Academic writing is formal by avoiding conversational language, such as contractions or informal vocabulary, it is impersonal and objective by avoiding direct reference to people or feelings, and instead of emphasizing objects, facts and ideas and it is technical by using vocabulary specific to the discipline.

The writing can be realized more formal through the vocabulary that it is used. For academic writing:

- choose formal instead of informal vocabulary.
 - For example:
 - *There is a great deal of litter* instead of *I have noticed loads of rubbish*
 - *Furthermore* instead of *on top of this*
 - *In addition* instead of *What's more*
 - *More suitable* in instead of *better*
 - *In conclusion* in stead of *to finish*
 - *Prevent* in stead of *stop*
- avoid emotional language. For example, instead of strong words such as 'wonderful' or 'terrible', use more moderate words such as 'helpful' or 'problematic'.

- avoid contractions. For example, use 'did not' rather than 'didn't'.
- instead of using absolute positives and negatives, such as 'proof' or 'wrong', use more cautious evaluations, such as 'strong evidence' or 'less convincing'.

Although academic writing usually requires being objective and impersonal, often students may still have to present their opinion when they have to interpret findings, to evaluate a theory, to develop an argument or to critique the work of others. To express their point of view in an objective style, they should emphasize things and ideas, instead of people and feelings, should avoid evaluative words that are based on non-technical judgments and feelings. It is relevant for students to focus on using a clear, concise, specialist language and a formal style of expression in academic writing, but it does not mean using academic words just for the sake of doing so. Since students deal with concepts, research, and data of a certain discipline, they need to use the technical language appropriate to that area of study.

Characteristics of academic writing include:

- a formal tone, use of the third-person rather than first-person. Academic writing generally avoids second-person point of view in favor of third-person point of view. Second person can be too casual for formal writing
- exclamation points are rarely used because it can be over-excited.
- dashes should be limited to the insertion of an explanatory comment in a sentence
- semi-colons represent a pause that is longer than a comma, but shorter than a period in a sentence. If students are not confident about when to use semi-colons, they should rewrite using shorter sentences or revise the paragraph.
- appropriate use of headings and subheadings
- avoid slang or colloquial language
- avoid emotive language or unsupported declarative statements

Assignments generally require students to express their points of view about the research problem. The teacher plays the key role in explaining the strategies necessary used in achieving the academic writing by summarizing complex information into a well-organized synthesis of ideas, concepts, and recommendations that contribute to a better understanding of the research problem, such as:

- Limit the use of personal nouns to descriptions of things they actually did.
- Use of the passive voice is useful in academic writing because it allows writers to highlight the most important participants or events within sentences by placing them at the beginning of the sentence.
- Avoid directives that demand the reader to "do this" or "do that."
- Writing should be direct, concise, straightforward, and clear language.
- Avoiding vague references to persons, places, or things.
- Use of bulleted items or lists followed by detailed explanation and analysis of each item.
- Use personal experience only as an example because academic writing relies on evidence-based research.

6. Conclusions

Essential skills for academic writing teach students how to organize their ideas and arguments of certain field, how to synthesize, summarize, paraphrase, quote and evaluate others' work, how to define and explain concept, to describe things or processes, to express surprises, how to classify and compare things, how to agree or disagree with others' points of view, to provide examples and offer explanations, how to express appreciation, and how to structure discourse. Developing these skills is a challenging process, but a worthy one. Academic writing is also about creativity. Practicing academic writing on a regular basis helps students be more creative in their studies and even in daily life and to rediscover the power of writing. It gives them a chance to develop original ideas and approaches and to have appreciation for the written word. Academic writing enriches students with knowledge which helps them evolve for the rest of their lives.

Bibliography

- Brown, H. D. (2007). *Principles of language learning and teaching*. White Plains, NY: Pearson Longman.
- Byrne, D. (1998). *Teaching writing skills*. Harlow, UK: Longman.
- Calkins, L. M. (1994). *The art of teaching writing*. Portsmouth, NH: Irwin Publishing.
- Creswell, J. W. (2008). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Ferris, D. (2002). *Teaching students to self-edit*. In J. Richards, & W. Renandya (Eds.), *Methodology in language teaching: An anthology of current practice* (pp. 328–334). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Gass, S., & Selinker, L. (2008). *Second language acquisition: An introductory course*. New York, NY: Routledge.
- Graves, D. (2003). *Inside writing: How to teach the details of craft*. Portsmouth, NH: Heinemann.
- Harmer, J. (2004). *How to teach writing*. Harlow, UK: Pearson Longman
- Harris, K., Graham, S., Mason, L., & Friedlander, B. (2008). *Powerful writing strategies for all students*. Baltimore, MD: Paul H. Brookes Publishing Co.
- Hyland, K. (2002). *Teaching and researching writing*. London, UK: Pearson Longman
- Process Approach to Teaching Writing Applied
in Different Teaching Models, Chunling Sun, North China Coal Medical University, Guoping Feng
Number 1 Middle School of Kuai Luan
The Effects of Task-Based Process Writing Approach on the Academic Writing Skills among
Second Language Tertiary Learners Siti Katijah Johari* *University Malaysia Sabah Labuan
International Campus, Malaysia*
DOI: 10.22236/JER_Vol3Issue1pp1-20
Using inquiry-based writing instruction to develop students' academic writing skills
Bantalem Derseh Wale* and Yenus Nurie Bogale
Academic Writing. Writing Center. Colorado Technical College; Hartley, James. *Academic
Writing and Publishing: A Practical Guide*. New York: Routledge, 2008; Ezza, El-Sadig Y. and
Touria Drid. *Teaching Academic Writing as a Discipline-Specific Skill in Higher Education*.
Hershey, PA: IGI Global, 2020.
- Gairns, Ruth; Redman, Stuart. *Working with Words*. Cambridge: Cambridge University Press,
1986.
- Thornbury, Scott. *How to Teach Vocabulary*. London and New York: Longman, 2002.
- Fiorito, Lorenzo <http://www.usingenglish.com/teachers/articles/teaching-english-for-specific-purposes-esp.html>

Harmer, Jeremy. *The Practice of English Language Teaching*. London and New York: Longman, 1991.

Horby, A. S. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. Oxford: Oxford University Press, 1995.

LE PROBLÈME URBAIN ET DES RÉFÉRENCES À L'ÉLÉMENT GÉOGRAPHIQUE

Ștefan LIFA

PhD., West University of Timisoara

Abstract: Après la retraite aurélienne, la vie urbaine s'est dégradée lentement. À cause des attaques des populations migratrices, la plupart des villes européennes se sont restreintes, étant graduellement entourées de murs de défense.

Comme suite du ralentissement, de la diminution des activités économiques de l'Empire, le territoire de l'ex-province Dacie traïane n'y fait pas exception. La vie urbaine a continué jusque vers la fin du IV-e siècle dans des conditions beaucoup plus précaires qu'auparavant. L'impact avec les populations migratrices (Sarmathes, Gothes, Huns) et le mélange des Daces libres a mené à la dégradation graduelle des villes, jusque celles-ci seront définitivement quittées. En ce qui concerne la manière de vivre des communautés autochtones daco-romaines, dans les conditions des liaisons permanentes avec l'Empire, celle-ci a gardé en grande mesure son spécifique.

En ce qui concerne la Dobroudja, ici la vie urbaine a continué jusqu'aux années 602-614. Même plus tard, conformément aux considérations de Theophanes Confessor, on peut observer qu cette région faisait partie de l'Empire. Les liaisons permanentes entre le nord et le sud du Danube ont fait que certaines villes connaissent même des périodes de relative prospérité. Depuis le début du VII-e siècle (602) on ne peut plus parler de villes à gauche du Danube, car, après un long processus de dégradation, la chute du limes leur a donné le coup de grâce. Pour les localités proches du fleuve nous considérons qu'il est important en ce sens le fait que la défense de l'Empire ne se basait plus depuis longtemps sur la fortification de la frontière, mais elle se réalisait en profondeur, étant ainsi plus efficace dans les nouvelles conditions.

Le milieu naturel propice a protégé la population autochtone des attaques des migrants. On peut observer en ce sens le rôle des forêts et des montagnes, où se retiraient les autochtones en cas de danger (puisque les alogènes ne s'établissaient pas dans les forêts, à la montagne il n'y avait pas d'eau suffisante pour les bêtes de grande taille, etc.). Le Danube a été, lui aussi, plusieurs fois mentionné dans les sources de l'époque.

Keywords: town, economy, migratory populations, indigenous, Late Roman Empire

Après la retraite aurélienne, la vie urbaine s'est dégradée lentement. À cause des attaques des populations migratrices, la plupart des villes européennes se sont restreintes, étant graduellement entourées de murs de défense. C'est d'ailleurs un phénomène observé par les auteurs dans tous les territoires de l'ex-Empire Romain tardif. Dans la Gallie „la terre est travaillée comme dans les champs, à l'intérieur des murs” au IV-e siècle, et un phénomène semblable se passe aussi sur le territoire de la Belge d'aujourd'hui¹. „L'Empire passe, à cause de ses fautes, par une crise qui mange les villes. On les voit devenant désertes sans aucune menace étranger, même au nord de l'Italie et sur l'Adriatique”².

„Même Athènes avait perdu tout soin public et privé, et Eleusis était une ruine”. La même chose peut être observée dans la Britannia³.

¹ N. Iorga, *Istoria românilor*, vol. II (*Oamenii pământului (până la anul 1000)*), București, 1992, p. 15.

² Julian, *Histoire de la Gaule*, IV, p. 601, apud *Ibidem*. H. Pirenne, *Orașele Evului Mediu*, Cluj-Napoca, 2000, p. 62 et les suiv.; A. Erlando Brandenburg, *Catedrala*, București, 1993, p. 40-42.

³ Mamertinus, *Panegyrici veteres*, II, p. 146-147, apud *Ibidem*; voir aussi Isidor din Sevilla, dans *Fontes Historiae Daco-Romanae*, vol. II, București, 1970, p. 581.

Comme suite du ralentissement, de la diminution des activités économiques de l'Empire, le territoire de l'ex-province Dacie traïane n'y fait pas exception.

La vie urbaine a continué jusque vers la fin du IV-e siècle dans des conditions beaucoup plus précaires qu'auparavant. L'impact avec les populations migratrices (Sarmathes, Gothes, Huns) et le mélange des Daces libres a mené à la dégradation graduelle des villes, jusque celles-ci seront définitivement quittées. En ce qui concerne la manière de vivre des communautés autochtones daco-romaines, dans les conditions des liaisons permanentes avec l'Empire, celle-ci a gardé en grande mesure son spécifique⁴.

En ce qui concerne la Dobroudja, ici la vie urbaine a continué jusqu'aux années 602-614. Même plus tard, conformément aux considérations de Theophanes Confessor, on peut observer qu cette région faisait partie de l'Empire.

Les liaisons permanentes entre le nord et le sud du Danube ont fait que certaines villes connaissent même des périodes de relative prospérité.

Pour le V-e siècle il y a une mention sur „*le patricien Aetius, qui descendait de la brave famille des Moesiens, étant originaire de la ville de Durostorum*” (Iordanes, *Getica*, 143). Au VI-e siècle, Justinian a cédé aux Antes une cité au nord du Danube – Turrus (non-identifiée sur le terrain – Turnu Măgurele, Barboși ou Tyras), cité qui, selon Procopius de Cezareea (*Despre războaie*, VII, 31) „avait été construite jadis par l'empereur Traïan. Le même auteur (*Despre zidiri*, IV, 6, 1) nous présente aussi les ruines de Literata-Lederata, et d'autres agglomérations plus ou moins identifiées sur le terrain, mais reconstruites par l'empereur. Elles sont mentionnées plus tard par Georgios Kedrenos aussi (*Compendiu de istorii*, l'an. 971), une fois avec la ville de Constanța d'aujourd'hui. Depuis le début du VII-e siècle (602) on ne peut plus parler de villes à gauche du Danube, car, après un long processus de dégradation, la chute du *limes* leur a donné le coup de grâce. Pour les localités proches du fleuve nous considérons qu'il est important en ce sens le fait que la défense de l'Empire ne se basait plus depuis longtemps sur la fortification de la frontière, mais elle se réalisait en profondeur, étant ainsi plus efficace dans les nouvelles conditions.

À partir du III-e siècle, les invasions barbares ont mis en évidence la vulnérabilité du *limes*, Constantin le Grand se basant sur les cités et les villes fortifiées, les populations barbares n'étant pas habiles dans l'art de la guerre.

Toutes les choses énumérées ci-dessus et les découvertes archéologiques romaines tardives (Drobeta, Dierna, Sucidava, Răcari, etc.) dont nous nous occupons au long de notre travail confirment l'idée de la grande influence exercée par l'Empire Romain sur les territoires du nord du Bas Danube après la retraite aurélienne.

⁴ *Ibidem*; Șt. Olteanu, *Societatea carpato-danubiano-pontică în secolele XIV-XVI. Structuri demo-economice și social-politice*, București, 1997, p. 17-57; Ligia Bârzu, S. Brezeanu, *Originea și continuitatea românilor. Arheologie și tradiție istorică*, București, 1991, p. 196 et les suiv.; O. Toropu, *Romanitate târzie și străromânii în Dacia traiană sud-carpatică (secolele III-VII)*, Craiova, 1976, p. 78-82; N. Gudea, *Porolissum. Res Publica Municipii Septimii Porolissensium*, București, 1986, p. 153-160; D. Protase, *Autohtonii în Dacia*, vol. I, București, 1980, p. 190 et les suiv., vol. II, Cluj-Napoca, 2000, p. 7-17; H. Daicoviciu, D. Alicu, *Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa*, București, 1984, p. 38; etc.

Ayant en vue la manière de vivre antérieure à la conquête romaine et les comparaisons avec les alogènes, la population autochtone s'est réorganisée en de collectivités territorielles, villageoises.

Jusque tard, à la frontière entre les millénaires, à la tête des collectivités se sont trouvés des maires de village, des seigneurs et des princes aidés par „des hommes bons et vieux”, c'est-à-dire des hommes intègres du point de vue moral et ayant de l'expérience. Tous ceux-ci se sont trouvés à la base des différenciations sociales et, implicitement, de l'évolution de l'ascendance des diverses communautés.

Les collectivités (et les unions de collectivités) se trouvaient surtout sur les vallées des rivières ou dans les dépressions naturelles⁵.

Les découvertes archéologiques des anciennes villes romaines nous font aussi croire que parmi ceux qui se sont retirés de la voie des envahisseurs il y avait beaucoup de chrétiens.

Le milieu naturel propice a protégé la population autochtone des attaques des migrants. On peut observer en ce sens le rôle des forêts et des montagnes, où se retiraient les autochtones en cas de danger (puisque les alogènes ne s'établissaient pas dans les forêts, à la montagne il n'y avait pas d'eau suffisante pour les bêtes de grande taille, etc.). Le Danube a été, lui aussi, plusieurs fois mentionné dans les sources de l'époque.

Ammianus Marcellinus, dans *Istoria romană* (XXVII, 5, 1) montrait comment Valens est passé le Danube à Daphne. Arithus (l'un des commandants de Valens) a fait la même chose, mais ceux du nord du fleuve ne pouvaient pas être rattrapés car ils se retiraient dans les „gorges tortueuses des montagnes”. Toujours ici on trouve mentionné un village des Carpes (*Istoria romană*, XXVII, 5, 1), et la Campagne Valaque, avec ses infinies étendues couvertes de forêts (*Istoria romană*, XXI, 3, 1) a été présentée comme étant difficilement à défendre, comme „les champs qui sont ouverts aux éclairs du dieu Mars”. Au IV-e siècle, les Daces du Danube ont été mentionnés aussi par Rufius Festus.

Pour les IV-e et V-e siècles, Theodoretos de Cyros a mentionné „la Dacie et l'autre Dacie” (*Istoria bizantină*, II, 8, 1). L'auteur s'y est probablement référé à une Dacie sud-danubienne; mais nous avons mentionné cette source seulement parce qu'elle se réfère aux représentants venus au Synode de Serdica.

En grande partie à cause des conditions naturelles, les Huns ont été obligés de contourner le Danube au sud, alors qu'ils ont attaqué la Dobroudja (Menander Protector, *Fragmente*, 66), et plus tard le général byzantin Priscus a employé le fleuve comme un obstacle naturel contre les Slaves pendant l'année 592 (Teofilact Simocata, *Istoria bizantină*, VI, 6). Dans la plupart des sources de l'époque avec des références au milieu géographique, les unes moins importantes à mentionner, ont été présentées des situations en grande mesure semblables.

⁵ Șt. Pascu, *Voievodatul Transilvaniei*, vol. I, Cluj-Napoca, 1971, p. 33; Șt. Olteanu, *Societate românească la cumpănă de milenii. Secolele VIII-XI*, București, 1983, p. 148-154; Idem, *Societatea carpato-danubiano-pontică...*, p. 17 et les suiv.; D.Gh. Teodor, *Aspecte etno-demografice ale continuității la est de Carpați în secolele V-XI e.n.*, dans *Memoriile secției de științe istorice ale Academiei Române*, série IV, tome XII, 1987, București, 1990, p. 173-178.

L'importance du facteur naturel⁶ en ce qui concerne la continuité des communautés autochtones a été l'une décisive.

Nous considérons qu'on peut faire cette affirmation tant en comparaison avec les régions romanisées voisines, qu'en liaison avec la conservation et la perpétuation des valeurs spirituelles auxquelles les communautés du nord du Bas Danube se sont rapportés.

Les fautes de l'empereur Mauricius, qui n'a voulu ni au moins récupérer ses prisonniers des Avars, le mécontentement de l'armée au fond de la crise générale et la révolte du centurion Focas (Georgios Momachos, *Chronikon*, IX, 20; Georgios Kedrenos, *Compendiu de istorii*, 699-700; Ioan Zonaras, *Cronica*, XIV, 13, 17) ont permis la chute du *limes* et, en même temps, ont déterminé les Slaves de passer du nord au sud du Danube, où ils trouvaient un pillage plus riche.

Les sources nous parlent de la population autochtone d'après la retraite aurélienne. C'est la population qui a survécu aux successions de migrations et a continué à exister sur le territoire de la Roumanie. Il est à mentionner, en ce sens, que l'évêque Wulfila a prêché aussi en latin, pour une population qui pouvait le comprendre (tout comme Niceta de Remesiana, etc.).

Sozomenos, dans son oeuvre *Istoria bisericească* (IV, 21, 2) mentionne, comme nous avons déjà affirmé, „les Scythes qui (...) sont braves et, par la position du lieu, nécessaires au monde romain, étant situés comme un mur devant la pression des barbares”.

Généralement, il est connu le fait que les auteurs byzantins ont nommé „Scythes” les habitants du nord du Danube, quelque soit leur composition ethnique. De cette manière, leurs oeuvres essayaient de garder le contact avec le passé, de s'inscrire dans une certaine tradition, ayant un style assez difficile, seulement à la portée des érudits⁷.

Mais Sozomenos, cette fois-ci, a fait une différence entre Scythes et barbares – significative pour nous.

Toujours en ce sens, on peut présenter une liste des fonctions de l'Empire Romain tardif⁸, *Notita Dignitatum* (XLII, 1, XL, 17) qui parle du „détachement I d'infanterie des Daces au Château Zames”, du „préfet de l'unité d'éclaireurs de Transdierna”, du „préfet de la légion XIII Gemina, à Dierna”, du „préfet de la légion V Macedonica à Sucidava” et du „tribun de la cohorte I Aelia de Daces d'Ambograms” – tout cela confirmant des liaisons (des gouvernements) au nord du Danube. Plus tard, pendant l'an 381, Teodosius a repoussé les „Carpo-Daces”, conformément à un document du milieu du V-e siècle (Zosimos, *Istoria contemporană*, IV, 34). Les Carpes sont mentionnés aussi dans les sources historiques (Iordanes, *Getica*, 89, etc.), et Petrus Patricius (*Istории*, 8) nous dit: „Les Carpes enviaient les Gothes parce que ceux-ci recevaient chaque année un tribut des Romains”.

⁶ Voir, par exemple, M. Dogaru, *Muntele și „miracolul românesc”. File din cronica persistenței noastre (275-1785)*, București, ch. I.

⁷ C. Diehl, *Figuri bizantine*, vol. I, București, 1969, p. 156 et les suiv.

⁸ *Fontes Historiae Daco-Romanae*, vol. II, București, 1970, p. 207-213; I. Barnea, O. Iliescu, *Constantin cel Mare*, București, 1982, p. 255 et les suiv.

Un événement très important (l'an 448), sur lequel il faudra revenir, se réfère à la mission du rhéteur Priscus Panites chez les Huns – *Ambasadele – despre soliile romanilor la cei de alt neam*.

Le messenger byzantin y a relaté comment Attila a-t-il été reçu et comment au festin offert par celui-ci „Zercon a employé cette occasion (...), a déformé sa figure, ses vêtements et sa voix, mélangeant la langue des Aussons avec celle des Huns et des Gothes”. C'est toujours lui qui a écrit sur les „Scythes” d'ici qu'ils „sont mêlés et à côté de leur langue barbare, ils essaient de parler ou la langue des Huns, ou celle des Gothes ou celle des Aussons”. Dans le village de „Scythes” rencontré dans son chemin, il a été servi avec de l'agneau et du millet (tout comme, un demi-millénaire plus tard, Sviatoslav du Kiev s'est approvisionné pendant l'asiège de Durostorum avec du millet, etc.).

En ce qui concerne les Aussons latins, bien qu'ils ne soient pas nécessairement emplacés au nord du Danube, ils ont résisté aussi au long des siècles, comme preuve du fait que les éléments romains de la zone étaient assez puissants.

Ils ont été mentionnés comme étant sous la souzeraineté de l'Empire Byzantin. Un codex grec, conservé avec le numéro 524, dans la Bibliothèque Marcienne de Venise, comprend une série d'ouvrages anonymes, et dans „l'Épigramme écrite sur l'honorée croix plantée au milieu du pays hongrois”, nous avons la remarque suivante: „le signe inscrit dans les étoiles qu'autrefois, parce qu'il l'a vu, le monarque de la terre, le grand Constantin, a obtenu des victoires totales envers l'ennemi, a été déposé ici, au milieu des Péons, comme souvenir pour les descendants, par le Sebast Ioan Ducas le célèbre, inscrivant le beau et le merveilleux fait, qu'il a commencé et a mené jusqu'à la fin, l'empereur des Aussons, celui qui ne peut être comparé avec personne, le descendant de Porphira, Manuel, le grand commandant”. Donc, aux expéditions de Manuel Comnenus contre les Hongrois ont participé aussi les Aussons, et l'empereur est mentionné comme régnaant aussi sur eux. Le document spécifie aussi les suivants: „comme un sigile de la bonne décision de la fleur de Porphira, de l'empereur des Aussons, Ducas plante ici, comme un nouveau Calvaire, le signe de la croix porteuse de victoires”.

Ioan Kinnamos (*Epitoma*, VI, 3) a confirmé lui aussi cette victoire, spécifiant que, sur la croix en cuivre élevée était écrit: „*le terrible Ares et le bras des Aussons ont tué d'innombrables descendants de la Pannonie*”. À part l'importance de la perpétuation de la dénomination pour les populations romaines, les deux sources nous laissent comprendre que l'expédition s'est déroulée peut-être avec la participation plutôt des Aussons, vassals de l'Empire, ou peut-être seulement avec leur participation.

Donc, la population romaine des Aussons qui étaient employés comme interprètes dans les tratatives avec les Romains au temps de Priscus Panites est rencontrée encore pendant le temps de Manuel Comnenus.

SAINT JOSEPH - CALL AND RESPONSE UNDER THE INSPIRATION OF DIVINE PROVIDENCE

Călin-Daniel PAȚULEA

Lecturer, PhD, Babeș – Bolyai University of Cluj-Napoca

Abstract: Joseph is the character of the New Testament who shows a strong and generous faith; thanks to his faith Jesus and his most holy Mother, Mary, are welcomed into human history and fulfill the plan of salvation. He committed himself to perfect and industrious obedience to divine commands, however burdensome and unexpected, manifesting himself as a wise servant of God. He was able to discern the divine will with certainty in very difficult moments. He showed that form of wisdom that made him understand the highest values of life and existence, becoming an intimate participant in the thought of God, in His plans for the salvation and sanctification of the human person. Joseph translated wisdom into a continuous and tireless mission as a father, worker and human instrument involved in the development of the events that brought salvation to all of humanity.

Keywords: Davidic descent, Joseph, history of salvation, righteous man, legal paternity.

Introducere

Figura Sfântului Iosif, soțul Preacuratei Fecioare Maria și tatăl legal al lui Isus, este deosebită pentru că a crezut în Cuvântul lui Dumnezeu, în mâinile căruia și-a încredințat viața, inima și afecțiunile sale. Fără îndoială, el este un personaj din istoria Noului Testament pe care și noi încercăm să-l prețuim, evidențiind diferite aspecte ale vieții sale: identitatea sa de om drept, omul tăcut, părintele care îl introduce pe Isus în istoria oamenilor prin descendența davidică. Ne ajută în acest studiu anumite texte alese din Evanghelia după Matei precum 1, 18-21.24, când, în urma vestirii îngerului, își revizuieste decizia de a o trimite în secret pe Maria și continuă să aibă grijă atât de ea, cât și de copilul care urma să se nască; sau în 2, 13.19-22 urmează planul divin de a-l scăpa de violența lui Irod și apoi, odată ce pericolul a trecut, îi conduce la Nazaret. Evanghelia după Luca vine și ea în întâmpinarea noastră cu fragmentul din 1, 26-27, unde se subliniază inițiativa lui Dumnezeu pentru un eveniment fundamental în istoria mântuirii, îngerul Gavriil fiind trimis de Dumnezeu la o fată umilă pentru a-i vesti nașterea lui Isus, dar și paternitatea juridică a lui Iosif pentru ca Isus să fie considerat un descendent davidic; în pericopa evanghelică din 2, 4-5.22.27.39, Iosif și Maria s-au dus la Betleem pentru a fi recensați în patria lor, după obiceiurile vremurilor. După prezentarea lui Isus în templu, pentru ritul de purificare și episodul în care fiul de doisprezece ani a rămas printre învățați în templu, Iosif dispare din redactările evangheliștilor, se pare că misiunea sa s-a încheiat. El este un personaj care merită toată atenția noastră, pentru că a crezut împotriva tuturor dovezilor, asumându-și responsabilitatea în fața imprevizibilului lui Dumnezeu.

De prin Evangheliile adunate

Textul biblic

Mt 1, 18-21.24: «¹⁸Nașterea lui Isus Hristos însă a fost astfel: mama lui, Maria, era logodită cu Iosif. Mai înainte ca ei să fi fost împreună, ea s-a aflat însărcinată prin puterea Spiritului Sfânt. ¹⁹Iosif, soțul ei, fiind drept și nevoind s-o denunțe, s-a hotărât să o lase în ascuns. ²⁰După ce cugetase el acestea, iată că un înger al Domnului i-a apărut în vis, spunându-i: „Iosif, fiul lui David, nu te teme să o iei pe Maria, soția ta, căci ceea ce s-a zămislit în ea este de la Spiritul Sfânt. ²¹Ea va naște un fiu și-i vei pune numele Isus, căci el va mântui poporul său de păcatele sale” [...] ²⁴Trezindu-se din somn, Iosif a făcut după cum i-a poruncit îngerul Domnului: a luat-o la sine pe soția lui».

Prin lectura și studiul diferitelor fragmente biblice/evangelice, avem posibilitatea de a redescoperi câte ceva despre identitatea Sfântului Iosif.

Menționând zămislirea miraculoasă a lui Isus, Matei face o paranteză pentru a explica consecințele. Cea dintâi este nedumerirea naturală a lui Iosif, chiar un conflict interior destul de grav. Maria și Iosif erau logodiți¹, iar conform legii evreiești, aceasta însemna că contractul de căsătorie fusese semnat în mod definitiv². A lipsit doar ceremonia de nuntă, care culmina cu momentul în care mireasa era condusă să locuiască în casa mirelui. La evrei era obiceiul ca noua mireasă să trăiască în continuare cu rudele ei și abia mai târziu, de obicei după un an, se celebra nunta prin introducerea sa cu fast în casa mirelui. Așa era condiția Mariei. Căsătorită cu Iosif, ea nu fusese încă introdusă solemn în casa lui când s-a manifestat sarcina ei, care era de fapt lucrarea Spiritului Sfânt. Nimeni nu a fost surprins, ea fiind căsătorită, cel surprins de faptul respectiv fiind doar Iosif³.

«Iosif, soțul ei, fiind drept» (v. 19), adică zelos în ceea ce privește respectarea legii, nu putea accepta în căsătorie o femeie în condițiile Mariei⁴; dar, pe de altă parte, neputând să se îndoiască în mod rezonabil de fidelitatea ei⁵, el nu a vrut să o expună necinstei de a-i

¹ În Evanghelie Iosif este numit soțul Mariei și Maria logodnica/soția lui Iosif (cf. Mt 1, 16.18-20), din acest motiv este considerat de toți ca tatăl lui Isus. Deși evangheliștii declară în mod expres că Isus a fost conceput în virtutea Spiritului Sfânt (cf. Mt 1, 18-25), tocmai pentru că sunt conștienți de adevăr, ei nu ezită să-l numească pe Iosif „tatăl” lui Isus. Dreptul de a impune nume copilului și de a conduce familia ca și cap (cf. Mt 2, 13ș.u.); Isus este considerat fiul lui Iosif (cf. Lc 3, 23). A lui a fost o viață de slujire din momentul în care îngerul i-a dezvăluit slujirea (cf. Mt 1, 20-21). El este un depozitar unic al misterului «ascuns de secole în mintea lui Dumnezeu» (Ef 3, 9).

² Cf. O. Da Spinetoli, *Matteo: Il vangelo della Chiesa*, Cittadella, Assisi, 1993⁵, 57-64; A. Á. Valdés, *Ce știm despre Biblie*, 7, Sapientia, Iași, 2006, 59-60; M. Orsatti, *Crăciunul: Vestea cea bună. Meditații pe marginea Evangheliilor copilăriei*, Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuș, 2012, 24-25.

³ Legea evreiască nu considera ca păcat grav relația sexuală care ar fi avut loc între logodnici în timpul dintre logodnă și căsătorie; într-adevăr, în cazul în care, în această perioadă, se naștea un copil, legea îl considera drept un copil legitim, cf. A. Poppi, *Sinossi dei quattro Vangeli. Introduzione generale e ai singoli vangeli. Commento*, II, Messaggero, Padova, 1994⁴, 64.

⁴ Îndoielile lui Iosif nu s-au referit la vinovăția sau inocența Mariei, ci la rolul pe care el personal trebuia să-l aibă în cadrul evenimentului. O intervenție supranaturală - apare motivul îngerului - i-o dezvăluie: va trebui să numească copilul, adică va trebui să fie tatăl său legal (numele era impus de tată). Și astfel, știind rolul care i-a fost atribuit în acea căsătorie, s-a simțit liber de tulburări, nedumeriri și îndoieli; cf. A. Poppi, *Sinossi dei quattro Vangeli*, II, 64.

⁵ «Iosif, chinuit de suspiciunile de infidelitate ale soției sale, a cărui neliniște Dumnezeu nu a avut bunătatea de a o îndepărta și, nu în cele din urmă, chinul Mariei, care îl vedea pe soțul său suferind pe nedrept, dar rămânea în tăcere, de teamă că nu va fi înțeleasă cum trebuie și în mod deplin dacă i-ar fi explicat un fapt de o realizare așa de minunată», A. Á. Valdés, *Ce știm despre Biblie*, 7, 60-61.

oferi carte de repudiere publică sau de a o târâ în fața instanțelor, de la care ar fi obținut o condamnare, aceea de a fi lapidată⁶. Prin urmare, s-a gândit cum să scape în secret de ea⁷.

«Iată că un înger al Domnului » (v. 20a): Adesea în Vechiul Testament Dumnezeu a manifestat voia sa oamenilor prin îngeri și vise (cf. Fac 20, 3; 28, 12ș.u.)⁸. Îngerul îl numește pe Iosif, fiul lui David, pentru că, în virtutea căsătoriei sale cu Maria, a trebuit să acorde caracterul juridic descendenței Davidice lui Isus⁹. El îi spune să o ia pe Maria ca soție, adică să sărbătorească solemn căsătoria cu ea și o introduce în casă și îl asigură că misterul care s-a săvârșit este lucrarea Spiritului Sfânt: «Zămislirea prin lucrarea Spiritului Sfânt din textul nostru exclude orice aluzie la o ipotetică partenogeneză, pe care, potrivit unor exegeți, evanghelistul ar fi derivat-o din literatura elenistică. Este cu siguranță un act generativ, dar nu în sensul de a cupla divinitatea cu o femeie, ci mai degrabă o intervenție prodigioasă, un adevărat act creativ din partea omnipotenței divine (= Spiritul Sfânt)»¹⁰. Comentând acest verset, Ioan Paul al II-lea subliniază: «Aceste cuvinte indică o altă apropiere a soțului. Profunzimea acestei apropieri, intensitatea spirituală a uniunii și contactului dintre oameni, a bărbatului și a femeii, provin în cele din urmă de la Spiritul, care dă viață (cf. In 6, 63). Iosif, ascultător de Spiritul, a găsit în el izvorul iubirii, al iubirii sale de soț ca om și a fost această iubire mai mare decât ceea ce „omul drept” se putea aștepta să măsoare pentru propria sa inimă umană»¹¹.

«Iosif [...] a luat-o la sine [...]» (v. 24), adică a introdus-o în casa lui, sărbătorind solemn nunta cu ea. Evenimentul a avut loc după ce Maria s-a întors de la Elisabeta.

⁶ Schmid J. este de altă părere referitor la adjectivul «drept»: «El nu este numit aici „drept”, pentru că a vrut să respecte strict legea și, prin urmare, nu a vrut să se căsătorească cu o femeie căzută; adjectivul înseamnă, mai probabil, că a fost blând și bun. Prin urmare, el nu a vrut să-și discrediteze logodnica în mod public cu o plângere în instanță pentru morală proastă și să o expună la pedepse severe, ci a intenționat să o părăsească, pe cât posibil, fără nici o tulburare, în prezența a doar doi martori care au trebuit să semneze actul de respingere», *L'Evangelo secondo Matteo*, Morcelliana, Brescia, 1957, 57; cf și A. Á. Valdés, *Ce știm despre Biblie*, 7, 64; M. Orsatti, *Crăciunul: Vestea cea bună. Meditații pe marginea Evangheliilor copilăriei*, 28-29.

⁷ Comentează Sfântul Augustin: «Din moment ce știa că este străin de acea sarcină, în consecință, a considerat-o adulteră. De vreme ce era drept și nu voia să o expună la dispreț, adică să o defăimeze, el a decis să o respingă în secret. Ca soț, este adevărat, este tulburat, dar ca om drept nu este crud. Atât de mare este dreptatea acestui bărbat încât nu a vrut să păstreze o adulteră și nici nu a îndrăznit să o pedepsească expunând-o la discreditul public. El a decis să o respingă în secret, spune Scriptura, deoarece nu numai că nu a vrut să o pedepsească, dar nici măcar să nu o denunțe. Luați în considerare cât de autentică era justiția sa! [...] A fost ales pe bună dreptate ca martor la fecioria miresei. Prin urmare, este tulburat de slăbiciunea umană, dar este liniștit de autoritatea divină»; *Sermones*, în *Nuova Biblioteca Agostiniana*, XXX/1, Città Nuova, Roma, 1982, 17 (PL 38, 338).

⁸ Cf. *Patris corde*, 3, în https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.pdf [21.08.2021].

⁹ Sfântul Iosif joacă un rol deosebit în îndeplinirea promisiunilor divine făcute lui David prin profetul Natan. Fiind descendent al lui David și considerat drept tată a lui Isus, Iosif îi transmite acestuia titlul regal al casei lui David, regele lui Israel; în acest fel, Isus, regele lui Israel, împlinește profeția lui Natan cu privire la nemurirea și eternitatea împărăției casei lui David asupra Israelului, așa cum anume arhanghelul Gavriil însuși îi vestește Mariei, când o întâmpină/salută ca pe Mama lui Mesia. Prin urmare, prin conspirația lui Iosif, profețiile regalității davidice converg cu cele mesianice pentru a fi aplicate la persoana unică a lui Isus, Mesia și Regele lui Israel. O împărăție veșnică, nu din această lume, adică nu a lumii păcatului, o împărăție umană, în special spirituală. Iosif îi transmite regalitatea davidică lui Isus, cu siguranță având în vedere fericirea și gloria lui Israel, dar, mai presus de toate întregii umanități, care ar fi crezut în Hristos și care, prin urmare, ar fi fost supusă regalității davidice în sensul în care Isus a înțeles o astfel de regalitate.

¹⁰ Cf. A. Poppi, *Sinossi dei quattro Vangeli*, II, 64.

¹¹ *Redemptoris custos*, 4, în https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_15081989_redemptoris-custos.html [24 iulie 2021].

Semn al iubirii profunde față de Maria, o celebrare prin care Iosif își exprimă și el, asemenea Mariei, acel „da” pentru acțiunea și proiectul lui Dumnezeu, acea dăruire totală și exclusivă în favoarea slujirii vocației și a misiunii sale: «Iosif, asemenea Mariei, acceptă să colaboreze la istoria mântuirii. El avea datoria să o primească pe Maria în casa sa, formalizând astfel cea de-a doua etapă a căsătoriei și asigurând familiei o “legitimare exterioară”, astfel încât în Nazaret nimeni nu i-ar fi considerat o familie diferită de altele. Acceptând să dea el nume copilului Mariei, Iosif îndeplinește rolul juridic al tatălui, care semnează pentru nașterea copilului: cu acest gest, cel născut devine fiu din punct de vedere juridic, recunoscut ca membru al respectivei familii. Iosif, dând nume lui Isus, îl înscrie în propria sa familie. Isus va deveni astfel, în mod legitim, descendent al lui David. Iosif îi va fi părinte chiar dacă nu-i este tată biologic. Ca tată, își va exercita asupra lui puterea părintească și va avea față de el drepturi și obligații»¹².

Mt 2, 13.19-22: «¹³După ce au plecat ei (magii), iată că îngerul Domnului i-a apărut în vis lui Iosif și i-a zis: „Scoală-te, ia copilul și pe mama lui, fugi în Egipt și stai acolo până când îți voi spune, pentru că Irod are de gând să caute copilul ca să-lucidă” [...] ¹⁹După ce a murit Irod, iată că îngerul Domnului i-a apărut în vis lui Iosif, în Egipt, ²⁰și i-a spus: „Scoală-te, ia copilul și pe mama lui și mergi în țara lui Israel, pentru că au murit cei care căutau să ia viața copilului”. ²¹El s-a sculat, a luat copilul și pe mama lui și a intrat în țara lui Israel. ²²Auzind că Arhelau domnea în Iudeea în locul tatălui său, Irod, s-a temut să meargă acolo. Înștiințat în vis, s-a dus în părțile Galileei ²³și a venit să locuiască în cetatea numită Nazaret, ca să se îplinească ceea ce a fost spus prin profeți: „Se va chema Nazarinean”».

Evanghelistul Matei, în numele comunității, scrie o istorie teologică sau o teologie a istoriei, pentru că ajută cititorul credincios să perceapă în evenimente semnele prezenței divine care direcționează totul spre Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Teologia și istoria construiesc împreună Evanghelia¹³.

Chiar dacă este amenințată, viața lui Isus se dovedește a fi o viață protejată, protejată de familia sa și mai presus de toate de Dumnezeu. Scenografia este asigurată de două grupuri: unul pentru Isus și cel care se împotrivesc. Este lupta binelui împotriva răului, este cea care își va găsi reprezentarea plastică în întâlnirea finală a scenografiei apocaliptice. Totuși, aici există deja o luptă deschisă. Cu lupta există, fără îndoială, multă suferință, dar nu lipsește gloria pentru triumful binelui. Viața lui Isus nu numai că este mântuită, dar va putea crește până la darul răscumpărător. Binele câștigă întotdeauna.

Isus este noul Moise și suferă aceeași soartă: este persecutat și trebuie să fugă (cf. Ieș 4, 19)¹⁴. Prin întoarcerea lui Isus în Palestina, se îplinește Scriptura care spune:

¹² M. Orsatti, *Crăciunul: Vestea cea bună. Meditații pe marginea Evangheliilor copilăriei*, 29-30; cf. și A. Á. Valdés, *Ce știm despre Biblie*, 7, 68.

¹³ Cf. O. Da Spinetoli, *Matteo: Il vangelo della Chiesa*, 75-83.

¹⁴ Pentru acest copil trebuie să plece de acasă, de la serviciu, ... acestea sunt cerințele pe care le va cere viitorul Mesia pentru a-l urma. Iosif și Maria se prezintă ca ucenici fideli! Sfânta familie simpatizează cu toate familiile

„Din Egipt am chemat pe fiul meu” (Oz 11, 1). Inițial citatul se referea la ieșirea Israelului din Egipt: "Israel este fiul meu, întâiul meu născut!" (Ieș 4, 22). Matei aplică citatul lui Isus pentru că, conform credinței generalizate în iudaism, timpul lui Mesia ar fi actualizat din nou timpul lui Moise. Prin urmare, evanghelistul afirmă că Isus este Mesia, Fiul lui Dumnezeu prin excelență, care suferă aceeași soartă ca și poporul pe care vine să-l mântuiască.

Misterul Întrupării, prin care Hristos în pântecul Mariei a luat un trup și un suflet, este misterul central al istoriei umanității, deoarece împlinește evenimentele anterioare și le determină pe cele următoare¹⁵. Dumnezeu «i-a cerut lui Iosif să rămână alături de Maria, pentru că, dacă ea a fost aleasă numai pentru Dumnezeu, și el a fost ales, deși cu modalități diferite, desigur, dar din această cauză, nu mai puțin importante în contextul planului Întrupării Fiului unu-născut al lui Dumnezeu. Și el era parte din planul de mântuire»¹⁶.

În jurul misterului întrupării există un miracol uimitor al sfințeniei cu privire la Iosif¹⁷. El este adevăratul soț al Mariei, își petrece viața continuu cu ea, totuși este un înger care cu inima sa de carne și pasiune vibrează cu o afecțiune sublimă, sfântă, feciorenică și frățească pentru ea. Numai această minune a sfințeniei ar putea permite întruparea lui Hristos fără nicio paternitate umană (cf. Mt 1, 18-20).

Anunțul îngeresc se adresează lui Iosif și, în consecință, Mariei. Și ei sunt de partea lui Isus. În mesaj se observă, pe de o parte, Providența divină care este cu Isus și, pe de altă parte, cine îi este ostil. Pentru prezența amenințătoare a lui Irod, se recomandă îndepărtarea. Colaborând cu Providența, Maria și Iosif se supun necunoscutului viitorului. Ei fac totul din dragoste pentru copil. Pasajul ar trebui citit în această cheie cristologică și nu într-o cheie „iosefină”, ca și cum ar fi o vitrină care prezintă activitatea lui Iosif. Pentru iubirea lui Isus, Iosif acționează în conformitate cu mesajul îngeresc și cu el Maria.

Sfânta Familie a trebuit imediat să plece spre Egipt. Egiptul nu era foarte departe de Palestina, iar drumurile care duceau acolo, fiind parcurse de multe caravane, erau în siguranță. Sfânta Familie își putea găsi cu ușurință și existența în mijlocul coloniilor înfloritoare, pe care evreii le dețineau acolo¹⁸. S-a întors în Palestina imediat

lumii forțate în exil, cu cei persecutați politic, cu toți cei care sunt obligați să trăiască departe de patria lor în nesiguranță și disconfort.

¹⁵ Cf. G. Barboglio, R. Fabris, B. Maggioni (ed. îngr. de), *I Vangeli*, Cittadella, Assisi, 1975, 110-111.

¹⁶ A. Á. Valdés, *Ce știm despre Biblie*, 7, 68.

¹⁷ Afirmă M. Orsatti: «Iosif simbolizează pe capul familiei căruia îi sunt comunicate sfaturile cerești. Joacă rolul de soț al Mariei și de „tată” al lui Isus. El slujitor fidel, mereu gata să urmeze voința divină, trebuie să pună în acțiune îndemnul îngerului în vederea salvării vieții lui Isus», *Crăciunul: Vestea cea bună. Meditații pe marginea Evangheliilor copilăriei*, 64.

¹⁸ «La o lectură superficială a acestor relatări avem mereu impresia că lumea este în voia celor tari și a celor puternici, însă “vestea bună” a Evangheliei constă în a arăta că, în pofida prepotenței și violenței dominatorilor pământești, Dumnezeu găsește mereu modul pentru a realiza planul său de mântuire. Uneori și viața noastră pare în voia puterilor tari, însă Evanghelia ne spune că ceea ce contează Dumnezeu reușește mereu să salveze, cu condiția să folosim același curaj creativ al tâmplarului din Nazaret, care știe să transforme o problemă într-o oportunitate punând în față mereu încrederea în Providență. Dacă uneori Dumnezeu pare că nu ne ajută, asta nu înseamnă că ne-a abandonat, ci că are încredere în noi, în aceea ce putem să proiectăm, să inventăm, să găsim», *Patris corde*, 5, în https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.pdf [22.08.2021].

după moartea lui Irod¹⁹. Prin urmare, nu a trebuit să se oprească în Egipt decât pentru o scurtă perioadă de timp²⁰.

Nazaret este un mic oraș din Galileea inferioară, situat într-o regiune foarte plăcută la vest de Marea Galileii, la granițele tribului Zabulon. Se află la aproximativ trei zile de mers de la Ierusalim. Este aproape la jumătatea distanței dintre Muntele Carmel și Lacul Tiberiadei. Nu este menționat niciodată în Vechiul Testament; locuitorii săi au făcut obiectul disprețului între evrei (cf. In 1, 46). Cu toate acestea, Isus a fost numit nazarinean²¹; de aceea Evanghelistul, dorind să cinstească acest nume, arată cum fusese dat lui Mesia de către profeți. Deși profetia citată nu se regăsește literalmente în Vechiul Testament, totuși Isaia (cf. 11, 1) îl numește pe Mesia *Nesser*, vlăstar, mlădiță; Ieremia (cf. 23, 5; 30, 15), Zaharia (3, 8; 6, 12) îl numesc *Zemah*, germen, vlăstar. Prin urmare, o trăsătură specială a Providenței a fost că Isus a plecat să locuiască la Nazaret, ceea ce înseamnă tocmai vlăstar, mlădiță, floare²².

Lc 1, 26-27: «²⁶În luna a șasea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, ²⁷la o fecioară logodită cu un bărbat, numit Iosif, din casa lui David. Iar numele fecioarei era Maria».

«În luna a șasea» (v. 26) de la momentul când Elisabeta a zămislit. Gavriil a fost supranumit îngerul Întrupării pentru că i-a vestit Mariei nașterea lui Isus, nașterea precursorului lui Zaharia²³. Galileea este cea mai nordică provincie a Palestinei propriu-zise și cuprindea teritoriile triburilor antice din Zabulon, Neftali și Așer.

¹⁹ Irod a murit de o moarte josnică la vârsta de 70 de ani. La moartea lui împărăția sa a fost împărțită între cei trei fii ai săi: Arhelau, chemat de tatăl său să-l urmeze în guvernarea Iudeii, nu a vrut să ia titlul de rege; mai întâi s-a dus la Augustus pentru a fi autorizat. S-a întors de la Roma ca etnarh și a condus Iudeea, Samaria și Idumea timp de nouă ani; era un om atât de crud încât Augustus a trebuit să-l destituie și să-l exileze la Viena în Galia; cruzimea lui Arhelau ar fi fost periculoasă pentru Pruncul Isus; deci îngerul îi poruncește lui Iosif să se retragă în Galileea, care era condusă de Antipa, un alt fiu al lui Irod, un om cu caracter indolent și pașnic. Intervenția divină îi poruncește lui Iosif să se stabilească în Nazaret; lui Irod Antipa i-a revenit Galileea și Perea iar lui Filip, partea de est și de nord a Galileii. Intervenția divină îi poruncește lui Iosif, din motive de securitate, să se stabilească la Nazaret; cf. Iosif Flaviu, *Antichități iudaice*, 1, 3; 11, 2; 17, 6, 5.

²⁰ Șederea în Egipt, locul obișnuit al refugiaților (cf. 1 Re 11,40), se calculează diferit, de la doi la trei ani și jumătate. Se încheie cu moartea lui Irod, care a avut loc în anul 4 înainte de era creștină. Întoarcerea din Egipt este legată de citatul biblic care denotă activitatea editorială a lui Matei și lectura creștină a comunității primare. Destinul lui Isus este asimilat cu cel al poporului: Israel, fiul despre care vorbește textul profetic, era deci o figură a lui Mesia. În Hristos se împlinesc destinul poporului ales, chiar a întregii omeniri. Asistăm la un dinamism care pornește de la creație la omenire, de la umanitate la poporul Israel, de la popor la rest și de la rest la unul singur: Isus. De la el călătoria reîncepe și conduce la reînnoirea umanității și creației.

²¹ Cf. Mc 1, 24; 10, 47; Lc 4, 34; 18, 37; In 18, 5.7; Fap 2, 22; 3, 6; 4, 10.

²² Evanghelistul subliniază că atunci când Isus merge la Nazaret, profetia conform căreia ar fi numit nazarinean se împlinesc. Și el a fost numit cu adevărat așa, așa cum creștinii erau numiți și ei nazareni (cf. Fap 24: 5). Cu toate acestea, Vechiul Testament nu conține nicio profetie în acest sens. Cel mai probabil este că Matei identifică cuvântul *nossri*, nazarinean, cu *nesser*, care înseamnă lăstar, mlădiță care vine de la o plantă. În acest caz, Scriptura împlinită în Isus ar fi aceea a lui Isaia 11, 1: "O mlădiță va ieși din tulpina lui Iesei și un lăstar din rădăcinile lui va da". Și despre servul lui Iahve s-a spus că "a crescut înaintea lui ca o odraslă și ca o rădăcină din pământ uscat" (53, 2). Această referire la scripturi ar fi încă un argument în favoarea mesianismului lui Isus; cf. J. Schmid, *L'Evangelo secondo Matteo*, 68-69.

²³ Lui Daniel i-a explicat timpul când va avea loc răscumpărarea lui Israel (cf. Dan 8, 15ș.u.; 9, 21); cf. J. Schmid, *L'Evangelo secondo Luca*, Morcelliana, Brescia, 1957, 55-56; O. Da Spinetoli, *Luca: Il vangelo dei poveri*, Cittadella, Assisi, 1986², 67-69; G. Barbaglio, R. Fabris, B. Maggioni (ed. îngr. de), *I Vangeli*, 949-951.

«La o fecioară logodită» (v. 27a), Isus a vrut să se nască dintr-o fecioară pentru a-și arăta dragostea pentru virtutea purității²⁴, dar a vrut ca Maria să fie căsătorită pentru a nu fi expusă, împreună cu el, la infamie și a avea în Iosif un tutore și un hrănitor²⁵. Majoritatea comentatorilor moderni cred că la vremea Bunei Vestiri, Maria era doar logodită cu Iosif; cu toate acestea, părerea celor antici ni se pare mai probabilă, credem că Maria era deja angajată în căsătorie, deoarece Iosif (cf. Mt 1, 19) este deja numit în mod explicit *soțul ei*.

«Din casa lui David» (v. 27b), din punct de vedere gramatical aceste cuvinte se pot referi fie la Iosif, fie la Maria și nu se poate determina la care dintre cei doi ar trebui să se aplice. Cu toate acestea, este sigur că atât Iosif²⁶, cât și Maria²⁷ erau descendenți amândoi din neamul lui David.

Lc 2, 4-5.22.27.39: «⁴Și Iosif a urcat din Galileea, din cetatea Nazaret, către Iudeea, în cetatea lui David, care se numește Betleem, întrucât era din casa și din familia lui David, ⁵pentru a se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată [...] ²²După ce s-au împlinit zilele purificării lor, după Legea lui Moise, l-au dus la Ierusalim ca să-l ofere Domnului, [...] ²⁵Și iată că era la Ierusalim un om cu numele Simeon și acesta era un om drept și evlavios care aștepta consolarea lui Israel și Spiritul Sfânt era asupra lui. ²⁶Îi fusese revelat de Spiritul Sfânt că nu va vedea moartea înainte de a-l vedea pe Hristosul Domnului. ²⁷A fost condus de Spiritul Sfânt la templu, iar când părinții l-au adus pe copilul Isus, ca să îndeplinească prescrierile Legii cu privire la el [...] ³⁹Când au împlinit toate după Legea Domnului, s-au întors în Galileea, în cetatea lor, Nazaret».

Prin urmare, Iosif, ca descendent al lui David, a trebuit să meargă de la Nazaret la Betleem²⁸, patria lui David (cf. 1 Re 17, 12ș.u.)²⁹. De la Nazaret la Betleem sunt aproximativ 120 km de drum. Călătoria a săvârșit-o împreună cu Maria. Romanii au

²⁴ Comentează A. Poppi: «Maria era fecioară, *parthénos*; termenul este repetat de două ori în acest verset, poate pentru a face aluzie în prealabil la concepția virginală a lui Isus, dar și pentru a indica faptul că Maria nu a celebrat încă căsătoria pentru coabitarea cu Iosif (*emnesteuméne*; cf. Mt 1, 18)», *Sinossi dei quattro Vangeli*, II, 296.

²⁵ «Iosif este bărbatul de care Maria se legase prin căsătorie. Despre el nu se mai spune nimic în continuare, nici când va trebui pus numele copilului, lucru ce cădea, de regulă, în sarcina tatălui. Toate acestea demonstrează rolul marginal al lui Iosif în evanghelia lui Luca, spre deosebire de ceea ce știam din evanghelia lui Matei», M. Orsatti, *Crăciunul: Vestea cea bună. Meditații pe marginea Evangheliilor copilăriei*, 91.

²⁶ Lc 2, 4: «Și Iosif a urcat [...] în cetatea lui David, care se numește Betleem, întrucât era din casa și din familia lui David».

²⁷ Rom 1, 3: «Fiul său născut după trup din descendența lui David»; Fiul lui Dumnezeu, care, ca și Dumnezeu, preexista Întropării și era personal distinct de Tatăl, a luat trupul uman în timp din sămânța lui David și, prin urmare, după trup, adică în conformitate cu natura umană asumată, a fost zămislit fără contribuția bărbatului, din descendența lui David, adică din Maria. Observăm cum Sfântul Paul, afirmând că Fiul lui Dumnezeu a fost făcut după natura umană din sămânța lui David, arată că Fiul este distinct de Tatăl, are două naturi, una divină și cealaltă umană și este o singură persoană și un singur Fiu.

²⁸ «În fiecare circumstanță a vieții sale, Iosif a știut să rostească „fiat”-ul său, ca Maria la Bunavestire și Isus în Ghetsemani. Iosif, în rolul său de cap al familiei, l-a învățat pe Isus să fie supus părinților (cf. Lc 2, 51). Conform poruncii lui Dumnezeu (cf. Ieș 20, 12)», *Patris corde*, 3, în https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.pdf [21.08.2021].

²⁹ Cf. J. Schmid, *L'Evangelo secondo Luca*, 86-87; O. Da Spinetoli, *Luca: Il vangelo dei poveri*, 113-126; G. Barbaglio, R. Fabris, B. Maggioni (ed. îngr. de), *I Vangeli*, 967-969.

supus și femeile cu vârsta cuprinsă între 12 și 60 de ani la taxe personale și este probabil că din acest motiv Maria a trebuit să-l însoțească pe Iosif³⁰.

În ochii oamenilor, Maria părea necurată conform legii și, prin urmare, trebuia purificată; Isus urma să fie oferit în templu și răscumpărat; Iosif, ca și cap al familiei, avea datoria ca aceste ceremonii să fie efectuate. Conform legii (cf. Lv 12, 1-8), femeia care născuse un fiu rămânea necurată timp de șapte zile, iar în a opta zi copilul era tăiat împrejur, iar apoi alte 33 de zile în care nu putea să se atingă nimic sacru, nici să intre în templu; și în cele din urmă în a 40-a zi trebuia să meargă la Ierusalim, la templu pentru a cere purificarea. Dacă în locul unui fiu a născut o fiică, rămânea necurată 80 de zile. Dacă fiul născut era primul născut, el trebuia să fie sfințit Domnului (cf. v. 23), adică separat de tot ceea ce este profan și atribuit exclusiv slujirii Domnului (cf. Ieș 13, 2; Num 18, 15-16). Mai târziu, însă, Dumnezeu a încredințat funcțiile preoților tribului lui Levi; dar pentru a reaminti oamenilor drepturile pe care le avea asupra întâiului-născut, a ordonat fiecăruia dintre ei să i se ofere în templu și apoi să fie răscumpărat la prețul a 5 sicli (cf. Num 3, 12; 8, 16)³¹.

Întrucât Iosif a dorit să-și stabilească domiciliul în Betleem, la întoarcerea sa din Egipt (cf. Mt 2, 22) este foarte probabil ca, după purificare, Sfânta Familie să fi mers mai întâi la Nazaret și apoi să se întoarcă la Betleem, unde ceva mai târziu a venit adorarea magilor urmată de fuga în Egipt³². Totuși, s-ar putea spune că Luca, omițând aceste ultime două fapte, continuă să vorbească despre șederea definitivă a Sfintei Familii în Nazaret, unde Isus și-a petrecut adolescența³³. De fapt, el a vrut să ni-l prezinte pe Isus ca supus și ascultător de lege conform doctrinei a Sfântului Paul³⁴ (cf. Gal 4, 5; Fil 2, 7ș.u.) și, prin urmare, a lăsat deoparte ceea ce nu era potrivit pentru acest scop. Matei, în schimb, în *evanghelia copilăriei* lui Isus a vrut să demonstreze împlinirea profețiilor antice, o adevărare a zicerilor profeților în aceste evenimente (cf. Mt 2, 5.15.18). Atât

³⁰ Romanii, în calitate de politicieni vicleni și conducători înțelepți ai popoarelor supuse, au știut să se adapteze la obiceiurile poporului asupra, fără a le afecta în mod inutil susceptibilitatea. Iosif s-a dus apoi la locul său de origine, călătorind patru sau cinci zile într-o caravană; Maria l-a însoțit, pentru că la fel ca în Egipt, și în Palestina, se pare că femeile trebuiau să se prezinte personal la recensământ. Astfel profeția lui Miheia despre patria lui Mesia s-ar fi împlinit prin admirabila dispoziție a providenței (cf. Mt 2, 5-6).

³¹ La templu, adică în atriu femeilor, unde a avut loc purificarea. Părinții, acest cuvânt ar trebui să fie considerat larg pentru ceea ce se referă la Iosif (cf. 1, 35; 2, 5). Maria, mama naturală și Iosif, tatăl legal al lui Isus, nu carnal. În acest sens, în v. 33 Iosif este pur și simplu numit *tatăl său* de către evanghelist, care mai jos (cf. 3, 23) va avertiza în mod expres că se credea că Isus era fiul lui Iosif, ceea ce el nu era de fapt; este numit de obicei *tatăl crescător* (presupus drept tată) (cf. 2, 41-43).

³² «Dumnezeu intervine prin intermediul evenimentelor și persoanelor. Iosif este omul prin care Dumnezeu se îngrijește de începuturile istoriei răscumpărării. El este adevărata “minune” cu care Dumnezeu îl salvează pe Prunc și pe mama sa», *Patris corde*, 5, în https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.pdf [22.08.2021].

³³ Este greu de știut de ce Luca a omis adorarea magilor și fuga în Egipt. Poate fi, așa cum cred unii, că narațiunea acestor fapte a lipsit în documentele pe care le-a folosit la compunerea Evangheliei sale; dar pare mai probabil că ar trebui să căutăm explicația acestei omisiuni, în scopul pe care Luca a vrut să-l atingă prin povestirea copilăriei lui Isus.

³⁴ Gal 4, 5: «Ca să-i răscumpere pe cei care sunt sub lege ca să primim înfierea»; Fil 2, 7-8: «S-a despuiat pe sine luând firea sclavului, devenind asemenea oamenilor, iar, după felul lui de a fi, a fost socotit ca un om. S-a umilit pe sine, făcându-se ascultător până la moarte, și încă moartea pe cruce»; cf. și A. Á. Valdés, *Ce știm despre Biblie*, 9, Sapientia, Iași, 2006, 90-100.

Matei cât și Luca sunt admirabil de fericiți afirmând concepția virginală a lui Isus, nașterea sa în Betleem și viața ascunsă la Nazaret.

Idealul comun al familiei creștine: După modelul oferit de Sfântul Iosif, Isus trebuie să fie întotdeauna în centru

Întrucât, familia constituie structura țesutului uman, prima agregare a unui compus care se numește societate, intrarea în comunitate însemnând apartenența la o familie. Providența divină, deși era capabilă să elaboreze alte forme de inserție, a preferat să rezerve acea obișnuită, comună tuturor oamenilor pentru Isus. În acest fel, rolul familiei este îmbunătățit în continuare, care, deja important din fire, primește și harul sfințirii. Fiul lui Dumnezeu care devine om, creează condițiile pentru a constitui „Sfânta Familie”³⁵.

Deși această familie este sfântă într-un mod unic și irepetabil datorită circumstanțelor istorico-teologice care au determinat formarea ei, ea prezintă totuși aspecte esențiale care pot fi repetate în fiecare familie. De fapt, sfințenia - care pentru om este acceptarea divinului în viața de zi cu zi - este valabilă pentru familia sfântă, dar este, de asemenea, propusă fiecărei familii ca un ideal care trebuie întruchipat și actualizat. Astfel, învățăm să ne facem familia „creștină” făcând din Isus centrul ei.

Sfântul Iosif va rămâne de neuitat în istoria creștinismului, nu neapărat pentru sfințenia sa, care ar fi fost amestecată cu atâtea altele în valurile trecute ale Vechiului Testament; nu pentru fecioria sa, pentru că, deși excepțională într-o căsătorie evreiască, ea va rămâne totuși închisă în secretul inimii sale; nu pentru viața lui, care este atât de simplă, viața unui tâmplar, ci pentru că numele său va rămâne de neșters, întrucât el a întemeiat cea mai interesantă familie de pe pământ: tocmai aceasta i-a pus în valoare toate calitățile, ridicându-l ca un far luminos pe munte; acesta este modelul tuturor sfintelor familii.

Acest exemplu al lui Iosif este foarte actual, deoarece lumea suferă astăzi din motivul că instituția familiei este în criză: «Biserica să dispună de modelul conjugal trăit între Iosif și Maria: pentru ca omul modern să se ia după exemplul lor, pentru ca în Iosif să se învețe a-l vedea pe cel pe care Dumnezeu l-a voit pentru a sfinți familia»³⁶.

Printre cauzele dizolvante ale familiei de astăzi amintim următoarele: este ruinită în principiul care o guvernează, respectiv autoritatea; în izvorul din care izvorăște, respectiv iubirea; în temelia care o consolidează, adică credința. Ei bine, Sfântul Iosif ne învață astăzi să reconstruim familia pe adevărate baze creștine.

Sfântul Iosif a reprezentat autoritatea supremă în Familia din Nazaret. L-au respectat și ascultat cu o supunere care ne încântă și uimește. I-au respectat autoritatea paternă, chiar dacă a fost o paternitate originală: Dumnezeu, care nu i-a dat ordine direct lui Isus sau Mariei, ci doar lui Iosif. Acest lucru s-a întâmplat în visele prin care

³⁵ Diferențele dintre oameni și roluri, bine primite și integrate, sunt un model util care trebuie exportat către marea familie a societății și către întreaga lume. Este ca și cum ai spune că dreapta credință trebuie să fie însoțită de trăirea consecventă, creștinul nu numai că cunoaște câteva idei frumoase, dar se străduiește să le transpună în viața reală.

³⁶ A. Á. Valdés, *Ce știm despre Biblie*, 7, 70.

Dumnezeu i-a propus ce să facă lui Iosif și apoi el poruncește în casă (cf. Mt 1, 18-25; 2, 13-23).

Ne edifică și exemplul Mariei, care atât de mult l-a urmat în tăcere peste tot: în Betleem, în Egipt, în Nazaret; iar când se plânge de Isus, în vârstă de doisprezece ani, care a rămas în templu, exclamă «Tatăl tău și cu mine [...]» (Lc 2, 48)³⁷.

Hristos, care era perfect supus față de el (cf. Lc 2, 51a), lucrând, ascultându-l, slujindu-l. Într-adevăr, o aură imensă de autoritate se extinde în jurul persoanei lui Iosif. Datorită lui Iosif și Mariei, Isus a crescut, a devenit conștient de sine și s-a situat printre oameni. La școala lui Iosif și Maria, Isus a crescut «în înțelepciune, în vârstă și în har» (Lc 2, 52) și «le-a fost supus» (Lc 2, 51).

Din păcate, în familiile zilelor noastre, individualismul subminează tot mai mult autoritatea³⁸, astfel încât cei care ar trebui să o exercite se simt neputincioși. De fapt, individualismul a exaltat astfel conceptul personalității individuale, atitudine care tinde către absolutism, punând în pericol legăturile cu ceilalți membri ai familiei. Cu alte cuvinte, fiecare se crede stăpânul sinelui propriu, să meargă unde și când vrea, dacă are ocazia să se răzvrătească în mod deschis împotriva celorlalți, în special a părinților. Dorința și capriciul propriu ocupă primatul, respingând toate observațiile celorlalți, cu motivația că vede lucrurile mai bine el însuși. Prin urmare, este necesar să restabilim autoritatea paternă autentică, puternică și ponderată în familiile noastre, în procesul educativ: «Nu se naște tată, ci se devine tată. Și nu se devine tată numai pentru că se aduce pe lume un copil, ci pentru că se are grijă de el în mod responsabil. De fiecare dată când cineva își asumă responsabilitatea de viața altcuiva, într-un anumit sens exercită paternitatea față de el»³⁹.

O altă dificultate cu care se confruntă familia zilelor noastre o constituie atacul neconținut împotriva izvorului esențial care îl constituie iubirea.

Dacă privim la iubirea lui Iosif pentru Maria, constatăm că a fost cea mai castă pe care a văzut-o pământul într-o familie. O legendă povestește că toiagul lui Iosif a înflorit într-un crin, pe când cele ale prietenilor săi au rămas uscate; învățătura pe care o conține este adevărată și profundă: inima lui Iosif a fost un crin de un alb imaculat oferit Mariei. Să ne gândim la un bărbat, în care toate pasiunile tremură ca la fiecare dintre noi, care se căsătorește prin renunțarea la copii și care este gata să o respingă chiar pe Maria pentru o simplă suspiciune de infidelitate. Ce dragoste puternică, castă, fascinantă, neclintită, pentru că este întemeiată pe puterea solidă a sufletului.

În familiile noastre, materialismul, înțeles ca fiind cultul plăcerii simțurilor, a subminat dragostea. De fapt, materialismul neagă spiritul și reduce toate relațiile sociale

³⁷ Observați că „tatăl tău” spus înainte de „eu”-ul Mariei, exprimă un sentiment acum înrădăcinat în sufletul ei: supunerea.

³⁸ Viața de familie se bazează pe relația soț-soție și, de asemenea, pe relația părinte-copil. Dacă copiilor le revine sarcina ascultării, părinții trebuie să fie atenți să nu-i „exaspereze pe copii, astfel încât să nu se descurajeze”. Cu această bijuterie a afirmării, care pare să provină din laboratorul științelor psihopedagogice moderne, tatăl (sau părintele în general) este invitat să-și modereze severitatea. Acest lucru ar putea inhiba copilul, l-ar putea face să crească cu o personalitate fragilă și nesigură. De aici și descurajarea.

³⁹ *Patris corde*, 7, în https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.pdf [22.08.2021].

la materie. Așadar, dragostea, concepută în acest fel, nu va fi altceva decât un fior de simțuri, egoism nestăvilit. Există riscul ca familiile noastre să se nască dintr-un izvor deja otrăvit. Acesta este motivul pentru care apar atât de multe trădări secrete sau evidente. Prin urmare, este necesar să ne reconstruim familiile formându-le în adevărata iubire⁴⁰, cea bazată pe respect reciproc, spirit de sacrificiu, atenție sporită la calitățile interioare decât la frumusețea și abilitatea exterioară. La fel a făcut Sfântul Iosif; din păcate, lumea de astăzi se îndepărtează tot mai mult de așa ceva.

Printre diferitele elemente ajutătoare, subliniem doar două, care au o mare importanță și pentru viața de familie: iertarea și Cuvântul lui Dumnezeu, amintite de Sfântul Paul în Col 3, 12-21. Iertarea este ca vârful emergent al aisbergului iubirii. Paul o recomandă cu tărie: «Îngăduiți-vă unii pe alții și, dacă cineva are vreo plângere împotriva altuia, iertați-vă» (v. 13a) oferind și motivația teologică: «Așa cum Domnul v-a iertat, la fel și voi să iertați» (v. 13b). Trebuie să iertăm pentru că suntem iertați. Prin intermediul iertării creștinul re-propune logica divină care distruge logica răzbunării, a mândriei și a asupririi. Cât de importantă este iertarea în viața de familie! Prin iertare, celălalt este reabilitat, mâna înțelegerii i se întinde pentru a-l scoate din tunelul său de izolare, i se permite să deschidă o nouă cale. Este o atitudine de încredere și creștere, de adevărată promovare umană și socială. Prin iertare, se practică iubirea care este «legătura desăvârșirii» (v. 14) și se construiește pacea, înțeleasă ca un bun primit de la Domnul și transmis celuiilalt. Paul îndeamnă: «fiți recunoscători» (v. 15). Termenul „recunoscător”, în greacă *eucharistoi*, amintește cuvântul „euharistie”, actul prin excelență cu care recunoștința față de Tatăl este exprimată împreună cu Fiul și Spiritul. De asemenea, este un moment în care să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a iertat și ne-a permis să oferim iertare. După iertare Paul mai îndeamnă: «Cuvântul lui Dumnezeu să locuiască în voi din belșug» (v. 16a). Cuvântul lui Dumnezeu locuiește cu adevărat în noi, dacă găsește spațiu și acceptare. Străduindu-ne să citim Cuvântul și să ne raportăm la el, lăsându-ne hrăniți de el, invitația lui Paul nu va răsuna în zadar. Familia este construită în jurul Cuvântului lui Dumnezeu, așa cum Biserica este întemeiată pe Cuvântul lui Dumnezeu.

Un al treilea aspect deficitar pe care îl experimentează, din păcate familia este credința, faptul că aceasta și-a pierdut primatul în viața membrilor.

Evangelhia concentrează întreaga măreție Sfântului Iosif într-un singur cuvânt, respectiv *justus* (cf. Mt 1, 19). Sfințenia a fost de fapt baza întregii sale vieți: drept în fața lui Dumnezeu, pe care îl respecta implementându-l poruncile primite în vis; drept cu Maria, pe care a hrănit-o cu sfântă afecțiune; chiar și cu Isus, pe care l-a primit în casa lui și l-a crescut ca adevăratul său fiu. Sfântul Iosif a avut cea mai profundă evlavie (cf. Lc 2, 41), rod al credinței sale. Ioan Paul al II-lea afirma: «Dacă Elisabeta a spus despre mama Răscumpărătorului: „Binecuvântată este cea care a crezut”, putem, într-un anumit sens,

⁴⁰ «Dumnezeu l-a iubit pe om cu iubire curată, lăsându-l liber chiar și să greșescă și să fie împotriva Lui. Logica iubirii este mereu o logică de libertate, iar Iosif a știut să iubească în manieră extraordinar de liberă. Niciodată nu s-a pus pe sine în centru. A știut să se descentreze, să pună în centrul vieții sale pe Maria și pe Isus», *Patris corde*, 7, în https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.pdf [22.08.2021].

să trimitem această fericire către Iosif pentru că a răspuns afirmativ la Cuvântul lui Dumnezeu, când i-a fost transmis în acel moment decisiv. Într-adevăr, Iosif nu a răspuns la anunțul îngerului ca Maria, ci a făcut așa cum i-a poruncit îngerul Domnului și și-a luat mireasa cu el»⁴¹. Iosif trăiește în deplină conformitate cu planul lui Dumnezeu, crede și se supune: «Iosif ne învață că a avea credință în Dumnezeu cuprinde și faptul de a crede că El poate acționa și prin fricile noastre, prin fragilitățile noastre, prin slăbiciunea noastră. Și ne învață că, în mijlocul furtunilor vieții, nu trebuie să ne temem să-i lăsăm lui Dumnezeu cârma corabiei noastre. Uneori noi am vrea să controlăm totul, însă El are întotdeauna o privire mai mare»⁴². El crede în Dumnezeu chiar și în momentele de incertitudine și dificultăți, chiar și atunci când fericirea lui pare anihilată. Și această credință, alcătuită din încredere și abandon, este cea care îi dă pace și seninătate.

În familiile noastre, laicismul diminuează manifestările și practicile religioase, sfârșind printr-o profanare totală. Plictiseala de a mai lectura Sfânta Scriptură, eliminarea imaginilor sacre, lipsa rugăciunii în comun, etc., sunt câteva dintre realitățile care vin să zidească statutul familiei fără Dumnezeu, familia „săracă”, supusă prăbușirilor înfricoșătoare. Prin urmare, este necesar să readucem credința în casele noastre: mai ales prin presa bună, o presă care este întâmpinată cu brațele deschise, cu excluderea celui condamnat; prin formarea supranaturală a copiilor; prin exemplul părinților. Iosif în calitatea sa de soț adevărat, dezvăluie fiecărei familii, soțului și soției, calea de a fi autentici, acceptarea și ajutorul reciproc să fie o orientare profundă către Dumnezeu a familiei creștine.

În cea mai groaznică foamete, care timp de șapte ani s-a revărsat peste pământ, a crescut un strigăt de mântuire, «"Ite ad Joseph", care face referință la timpul de foamete din Egipt când oamenii îi cereau pâine faraonului și el răspundea: „Mergeți la Iosif; faceți ceea ce vă va spune” (Fac 41, 55)»⁴³. În dezolarea de astăzi, care își are centrul canceros în familia degradată, acel strigăt răsare din nou. Exemplul și mijlocirea Lui vor mântui lumea.

Concluzia

Sfântul Iosif, în calitatea sa de păzitor al Mântuitorului, ne învață că atunci când, din dragoste, se dă un cuvânt și se manifestă o încredere, nimic nu se mai prăbușește, chiar dacă totul pare să arate contrariul. A trăit momente de nedumerire, dar nu se răzvrătește, nu s-a simțit umilit în condiția sa de om și de credincios, întrucât i s-a descoperit faptul că ceea ce se întâmplă în Maria este lucrarea Spiritului Sfânt. Fără îndoială că inteligența sa de credincios a depus eforturi nemăsurate pentru a accepta misterul Întrupării. Cu toate acestea, el nu se îndepărtează de misiunea care i-a fost încredințată, aceea de a fi păzitorul Mântuitorului. A făcut parte din planul dumnezeiesc, întreaga sa slujire a fost marcată de dragoste, unica preocupare fiind aceea de a fi credincios voinței lui Dumnezeu. Atitudinea sa ne oferă un exemplu de a ne

⁴¹ *Redemptoris custos*, 4, în https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_15081989_redemptoris-custos.html [24 iulie 2021].

⁴² *Patris corde*, 2, în https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.pdf [20.08.2021].

⁴³ *Patris corde*, 1, în https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.pdf [20.08.2021].

consolida fidelitatea față de propria vocație, dar și față de cea comunitară. Să credem și să ne încredem în Iubire, în acest fel vom rămâne fideli față de misiunea încredințată fiecăruia.

Privind la statutul Sfântului Iosif, în calitate de credincioși să lucrăm la sfințirea vieții noastre de zi cu zi, să învățăm smerenia, ca modalitate de a descoperi marile proiecte la care fiecare dintre noi este chemat de Dumnezeu. În calitate de membri ai comunității ecleziale, «în ascultarea religioasă a Cuvântului lui Dumnezeu»⁴⁴, să dăm dovadă de disponibilitate absolută față de voința mântuitoare a lui Dumnezeu, revelată în Isus. Fără acțiunea divină ființa umană nu este capabilă de nimic (cf. In 15, 5); suntem părtași la economia mântuirii, suntem invitați să colaborăm cu umilință la venirea Împărăției lui Dumnezeu.

BIBLIOGRAPHY CONSULTED:

- Barbaglio, G., Fabris, R., Maggioni, B. (ed. îngr. de), *I Vangeli*, Cittadella, Assisi, 1975;
 Orsatti, M., *Crăciunul: Vestea cea bună. Meditații pe marginea Evangheliilor copilăriei*, Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuș, 2012;
 Poppi, A., *Sinossi dei quattro Vangeli. Introduzione generale e ai singoli vangeli. Commento*, II, Messaggero, Padova, 1994;
 Sant'Agostino, *Sermones*, în Nuova Biblioteca Agostiniana, XXX/1, Città Nuova, Roma, 1982 (PL 38, 338);
 Schmid, J., *L'Evangelo secondo Matteo*, Morcelliana, Brescia, 1957;
 Schmid, J., *L'Evangelo secondo Luca*, Morcelliana, Brescia, 1957;
 Da Spinetoli, O., *Luca: Il vangelo dei poveri*, Cittadella, Assisi, 1986;
 Da Spinetoli, O., *Matteo: Il vangelo della Chiesa*, Cittadella, Assisi, 1993;
 Valdés, A. Á., *Ce știm despre Biblie*, 7, Sapienia, Iași, 2006;
 Valdés, A. Á., *Ce știm despre Biblie*, 9, Sapienia, Iași, 2006;

CYTOLOGY

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_15081989_redemptoris-custos.html [24.07. 2021].

https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.pdf [21.08.2021].

https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.pdf [22.08.2021].

⁴⁴ *Dei verbum*, 1.

LE TAL AU SERVICE DE L'INCARNATION DU VERBE

Roxana Anca TROFIN

PhD., Université POLITEHNICA de Bucarest

Abstract: The evolution of NLP not only in terms of corpus analysis but also in terms of text generation makes it possible to sensitize students to the structure of texts but also to stimulate their textual and discursive creativity. The textual type used by these software is the narrative because it is the most suitable. The narrative being the most suitable textual type to be analyzed by the software considering the categories convened: actors, predicates, circumstances of the action, locations, possibilities of sequencing. I will go up in this article how the NLP can value the configuring dimension of the narrative.

Keywords: NLP, creativity, speech incarnation, narrative structure

Introduction

Depuis sa création le TAL a été utilisé dans le traitement des données textuelles à différentes fins (extraction d'informations, création d'exercices pour l'apprentissage des langues que ce soit dans le cadre d'un enseignement guidé ou en auto-apprentissage, création de programmes exploitant les données textuelles pour répondre à des besoins spécifiques, correcteurs d'orthographe et de grammaires) et ultérieurement les logiciels basés sur le TAL ont été intégrés aux robots et aux programmes intelligents tels Cortana, Alexa.

Une utilisation plus récente du Tal permet de développer la créativité textuelle. Revisitant le concept de créativité d' Yves Reuter qui définit la créativité comme « mécanismes spécifique de production / transformation de contenus », j'interrogerai dans cet article les possibilités de logiciels de stimuler la créativité textuelle. J'entends par créativité textuelle non pas la reprise modifiée du discours de l'autre mais la production de nouveaux discours arborescentes avec de trames narratives originales. Les nouvelles technologies ont été un allié important dans une pédagogie qui a tenté de stimuler l'imagination des étudiants, d'encourager le partage et de développer la créativité. Les logiciels de génération de textes permettent ainsi de sensibiliser les étudiants à la spécificité textuelle et de faciliter l'acquisition des connaissances sur la structure des textes, des récits essentiellement. Ils s'avèrent un instrument utile pour développer la capacité de production de textes.

Le texte comme enchaînement de séquence pris en plus dans un réseau intertextuel peut être envisagé du point de vue des mécanismes qui le génèrent et cette opération.

De surcroît dans notre réalité actuelle, l'écriture est de plus en plus un instrument pragmatique permettant acquisition des savoirs et l'insertion dans le monde professionnel. Dans un milieu technique elle n'est pas accompagnée d'une dimension méta-réflexive et n'a pas de finalité en soi or l'utilisation du numérique, plus

particulièrement des logiciels de génération de textes permet, à travers la composante ludique, de faire un arrêt méta-réflexif sur l'écriture en tant qu'expression de la pensée et des sentiments, on peut ainsi coucher par écrit ce qu'il existe au plus profond de nous et qu'on n'ose pas avouer, l'écriture devenant de la sorte, selon les témoignages des étudiants, la manifestation de l'indicible

Pourquoi le récit ?

Le récit étant le type textuel le plus apte à être analysé par les logiciels compte tenu des catégories convoquées : acteurs, prédicats, circonstances de l'action, lieux, des possibilités de découpage en séquences, temporalité intégrant le parcours entre un état initial et le temps final, le dénouement, crise, passage à l'acte, transformation, dénouement, morale (Bremond, Ricoeur, Petitjean, Adam), il est en même temps le type textuel le plus ouvert, car sous-tendu par la logique de l'action et offrant pour chaque nouvel enchaînement des séquences des potentialités (Bremond, Eco). Le narratif peut entraîner mieux que d'autres types de textes l'imagination et la créativité du locuteur.

Il matérialise la narrativité immanente de l'être et étant la type de discours par le quel le sacré devient Verbe.

Les logiciels de génération de textes ont permis d'étudier les textes considérés comme enchaînements logiques des séquences, pris en plus dans un réseau intertextuel, du point de vue des mécanismes qui les produisent et à partir de là de créer des textes originaux.

C'est à travers la narration que le locuteur se projette dans le temps, revit des événements passés qui l'ont marqué, imagine des existences possibles et peut donner libre cours à sa créativité. En plus la narration qui se moule le mieux aux catégories de l'existence humaine (temps, spatialité, action, sujet agissant) a aussi une forte dimension pédagogique. Ainsi que je l'écrivais ailleurs Dieu se fait Verbe et s'adresse aux humains à travers la parabole, construite dans le mode narrative car elle est plus apte à lui révéler la vérité et à l'emmener vers la découverte des sens profonds de notre existence.

Dans notre vie quotidienne aussi le récit est considéré comme le plus apte à faciliter la compréhension des mécanismes existentiels. Yves Reuter montrait à cet égard que le récit était présent dans la totalité des disciplines scolaires.

Les logiciels de génération de textes nous transforment bien que partiellement seulement en créateurs d'univers. Ils nous obligent à mobiliser nos connaissances préexistantes en matière de textes littéraires et autres, à respecter le schéma proposé mais nous laissent la liberté d'imaginer le cadre de l'histoire et la suite des événements, à créer des personnages bons ou mauvais à imaginer les circonstances et les motivations de leurs actes. Le modèle exploité par les logiciels de génération de texte tels GenRécit est celui du conte, tel qu'il a été décrit par Propp et les formalistes Russes et consacrée par la narratologie classique (Bremond, Greimas, Genette, Todorov).

Le découpage séquentiel du récit pris en compte par le TAL dans la création de logiciels de génération textuelle repose sur une manière de modélisation linguistique qui prend en compte la création de sens.

Modélisation linguistique et modèles informatiques

C'est grâce à la modélisation linguistique que des contenus signifiants peuvent être générés par la machine. Les théories élaborées au début par Chomsky et à partir des années '60 par Mel'čuk considèrent la langue comme un système de règles qui permettent au locuteur de faire des choix afin d'exprimer ses pensées et ses ressentis. Imitant le modèle informatique la théorie Sens – Texte de Mel'čuk communique le sens que le locuteur veut exprimer en combinant l'ensemble fini de règles avec l'ensemble infini des sens et des textes. Reposant sur le paraphrasage, le MST permet de « choisir le ou les textes les mieux adaptés à une situation ou à un contexte donnés » et il est en même temps global et intégral car « il tend à présenter la langue comme un tout indivisible plutôt qu'à décrire juste un fragment isolé de celle-ci (comme, par exemple, sa sémantique ou sa morphologie). » (Mel'čuk: 1997: 7) La représentation de la structure actualisée par le texte est ainsi intégrée par le logiciel qui propose en surface le choix entre différentes variantes de réalisation.

La découverte du texte nous emmène vers la découverte des règles qui régissent l'enchaînement de ses séquences.

L'utilisation de logiciels de génération de textes sont aussi l'occasion d'une rencontre structurante et fondatrice du monde des textes et surtout des textes littéraires. L'étudiant devient un petit demiurge capable de construire ses propres univers exemplaires et prend conscience du pouvoir de la narration et plus encore du pouvoir édifiant de la parole.

Roland Barthes montrait que cette rencontre entre le lecteur et le texte est contradictoire dans la mesure où le texte représente d'une part un objet familier et d'autre part un objet mystérieux dont la structure, le contenu, la portée, la signification symbolique demandent à être découverts. Le texte devient l'étrange/ étranger qui réorganise nos connaissances et modifie notre horizon d'attente. Benveniste parlait de ré-création de sémiologie.

La narration qui reprend le modèle d'insertion au monde de notre existence immédiate car elle se déroule dans le temps dans un espace donné, elle a pour protagoniste un sujet anthropomorphe qui agit en vertu d'une causalité poursuit une finalité ayant une morale car la démarche n'est jamais gratuite a pour ces raisons le plus grand pouvoir fondateur et transformateur.

Le schéma discursif intégré par les logiciels de génération de textes est le schéma classique du récit: le résumé ou préface -l'ouverture qui pose les prémisses de ce qui va suivre / Situation initiale / Action / Évaluation / Situation finale /

La liberté des choix se situe au niveau des actants (Greimas) qui peuvent être adjuvant /opposant, action bénéfique / obstacle; dénouement heureux / drame.

Le TAL au service de la parole créatrice

La Parole incarnée, est, nous le savons, Jésus Christ qui s'est fait Verbe pour notre rédemption et pour nous montrer la lumière et en témoigner:

« Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu: son nom était JeanIl vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. » (L' Évangile selon Jean : 1.1-1.7)

La vérité de la parole fondatrice ou la « vérité par le mensonge » (Vargas Llosa) de la parole littéraire est non seulement fondatrice de mode et de vies mais elle est aussi responsabilisante, l'auteur d'un univers créé par la parole qu'il soit réel ou fictif se charge d'une destinée exemplaire de ses créations. Leur parcours doit avoir une dimension morale, il doit pouvoir nous transmettre un enseignement, nous émouvoir et transformer nos vies, autrement la création de récit reste un exercice inutile qui manque de sens car le propre du récit est précisément la transformation de nos vies à travers la narration.

Un logiciel tel Story Write 32, logiciel éducatif gratuit, permet de travailler le vocabulaire mais également la logique du récit. Sa présentation explicite la structure de base et décrit les opérations possibles

« Assistant d'écriture de récit de fiction basé sur la structure du conte. Il tire au sort 10 cartes illustrées. Ainsi, l'élève peut écrire les différentes étapes parcourues par le héros: phase initiale, phase initiale modifiée, deux épreuves, résolution, phase finale. Une aide fournit des exemples de phrases. L'élève a accès à un lexique classé par thèmes. Ce lexique est ouvert et modifiable ... » <http://www.lectramini.com/storywrite.htm>

Il permet de sensibiliser les étudiant sur l'harmonisation nécessaire entre le cadre du récit et le lexique utilisé, exemple: prendre le train dans le contexte d'un conte avec une dimension magique

De nouveaux concepts actualisés par tout texte mais d'autant plus par un texte littéraire tels l'horizon d'attente du lecteur peuvent être introduits à partir du travail avec ce logiciel.

Le logiciel demande d'imaginer un héros du récit de lui donner un nom et d'indiquer l'auteur du texte et propose par la suite des canevas pour imaginer les situations de vie, caractériser les différents personnages et les processus.

Il permet de faire aussi un travail affiné sur le vocabulaire et il permet surtout de travailler la logique du récit au niveau de la concordance entre ce que l'utilisateur propose et les canevas offerts par le logiciel. Il est par exemple difficile d'accepter, sinon impossible qu'une bonne fée soit un voyageur.

Le logiciel détaille la trame du récit dans la rubrique thèmes et par le choix d'une séquence on peut faire un travail de développement d'une seule composante, travail plus contraignant et aux fortes vertus pédagogiques car il oblige l'apprenant à prendre conscience des mécanismes d'enchaînement de différentes séquences afin de respecter la logique de l'action et la cohérence des personnages et des processus.

Un autre logiciel de génération textuelle GenRécit construit lui aussi sur le modèle narratif du récit permet de faire des exercices différents capables de stimuler la

créativité textuelle et discursive. Le logiciel propose plusieurs récits pour la constructions desquels il actualise les savoirs textuels sur ce type de textes.

Il peut être exploité avec succès dans les formations en TAL. Le travail que j'ai réalisé avec des étudiants en master TAL a été dans un premier temps d'étiqueter les séquences, selon les règles de structuration textuelle des récits. Dans un deuxième temps on a imaginé de nouvelles séquences. Le défi a été de les adapter au trame existant afin de pouvoir les intégrer dans la structure du texte.

Le travail avec ces logiciels a permis de conscientiser sur l'importance des règles qui doivent être écrites pour le logiciel lors de sa création, compte tenu du fait que la machine appréhende le texte dans sa linéarité et du fait qu'aucun élément extra linguistique comme par exemple l'intention de l'auteur situé en amont du texte, la structure du texte en tant qu'unité transphrastique, la visée de communication du texte ou l'orientation illocutoire, ne peut être pris en compte par le programme informatique.

Conclusion

Le travail sur les textes avec les logiciels de génération de textes ont montré le rôle de la structure textuelle en tant qu'enchaînement logique des séquences, pris en plus dans un réseau intertextuel dans la construction du sens. Les textes n'acquièrent leur plein pouvoir signifiant et symbolique, ils ne peuvent avoir une fonction ontologique que s'ils respectent les règles discursives de structuration. D'ailleurs le reproche que l'on peut faire à des logiciels comme GenRécit c'est que les textes qu'ils proposent de construire manquent de finalité de l'action, n'ayant pas de morale ce qui les transforme en simple successions d'épisodes narratifs et nullement en récit. L'objectif déclaré est de construire des récits à travers les programmes informatiques, le trame suivi est celui du récit mais comme le dénouement n'a pas de valeur exemplaire la démarche est incomplète et insuffisante.

Au niveau de l'analyse textuelle il est ressorti l'importance de la construction du texte tendu vers une finalité narrative et morale.

Bibliographie

1. Barthes Roland « Éléments de sémiologie » in *Communications* 1964, pp. 91-135
2. La Bible en ligne version Louis Segond, 1910, <https://info-bible.org/lsg/INDEX.html>
3. Igor Mel'c]uk « Vers une linguistique Sens-Texte » leçon inaugurale au Collège de France, 1977, <http://olst.ling.umontreal.ca/pdf/MelcukColldeFr.pdf>

ZEN BUDDHISM, TAOISM AND SHINTOISM IN CONTEMPORARY HAIKU POEMS BY ROMANIAN AUTHORS

Irina-Ana DROBOT

Lecturer, PhD., Technical University of Civil Engineering Bucharest, Faculty
of Engineering in Foreign Languages

Abstract: The purpose of this paper is to analyse the haiku poems written by contemporary Romanian authors in online communities, which are sent for publication to online anthologies, blogs, sites, and contests. These haiku poems are generally written in the English language, since it is a lingua franca for authors from all over the world that are not Japanese. Western culture members have taken up the practice of writing haiku poems. The Romanian authors are part of a large community communicating in the online environment. They are mainly gathered in the group formed by Corneliu Traian Atanasiu, a mentor of the Romanian Kukai group. The paper will focus on examples of haiku poems written by Romanian authors, in order to spot influences of Zen Buddhism, Taoism and Shintoism, which are part of the Japanese culture mindset. To what extent can the Romanian culture mindset come close to these and why?

Keywords: nature, enlightenment, values, mindset, cultural influence.

The Japanese culture mindset has been influenced by three main religions, or, better put, philosophies of life: Zen Buddhism, Taoism and Shintoism. In turn, these three religions or life philosophies can be found in one of the cultural products of Japanese culture, namely the haiku poem.

Haiku poems are 17 syllables and 3 lines, contain nature settings, a kigo (or seasonal element), and human activity in relation to the “natural cycles, such as rice harvesting” (Ross 2007: 51).

Shintoism is considered the basic element in the distinct identity of the Japanese culture, especially since it is “the indigenous religion of Japan”, which includes “nature worship” (Toshio 1981: 1). Shintoism mainly accounts for the close relationship between the Japanese and nature, which can be seen in temples where a sliding door screen is removed to allow a full view of the landscape specific to any season, in any Buddhist temple, but also in any Japanese home. We seldom see such a large opening, almost of the entire wall, towards nature, in Western culture homes. Shinto is believed to be deeper than Buddhism and Taoism, and even more secular, since it expresses “the cultural will or energy of the Japanese people, embodied in conventions which precede or transcend religion” (Toshio 1981: 2).

We could go as far as to “define haiku” as involving humans “feeling connected with nature”. Moreover, it is worth mentioning the connection among Shinto belief, nature, and haiku: “The appeal of nature’s beauty and affective content for a culture whose native religion, Shintô, includes a form of nature worship and whose agrarian status from an early period required constant cyclical contact with nature is not surprising” (Ross 2007: 1).

The connection between Zen Buddhism and haiku regards the fact that Zen Buddhism means a spontaneous experience, and an awareness of the world as such (Koestler 1960). What is more, haiku is a means of experiencing Zen Buddhism, from the following point of view: “To contemplate the world through our senses is to enjoy the world of sensation for its own sake, as a source of intrinsic-value experiences” (Carter 1992: 27). The experience of the enlightenment is another feature common to both haiku and Zen Buddhism: “Zen Buddhism distinguishes itself by brilliant flashes of insight and its terseness of expression.” As a matter of fact, the haiku poem can be understood as a means of practice of Zen Buddhist philosophy: “The haiku verse form is a superb means of studying Zen modes of thought and expression, for its seventeen syllables impose a rigorous limitation that confines the poet to vital experience.” (Aitken and Merwin 2003) Generally, haiku poems can be seen as examples of various moments of revelation, or of insight, of understanding of a certain aspect of the immediate reality. A haiku poem can be understood as depending “on the reader’s power of awareness, bringing him to simple, elemental truths” (Grioux 1989).

According to Grigg (2012: 14), “Taoism and Zen are terms that can be used interchangeably”. Taoism relies on The Book of Changes, which refers to “the interplay between a constantly changing world and a self-conscious individual who was seeking options within these shifting circumstances”. The person was supposed to act as follows: “to anticipate the changes by attempting to read the movement of circumstances, and then change them, avoid them, or be prepared for them.” (Grigg 2012: 16). Acceptance of the passage of seasons, of change, of transience is a common feature with Zen Buddhism.

Western culture members have taken over the practice of writing haiku, a poem that is originally Japanese and which is difficult to define in a clear way. We could say there are various types of haiku poems. Even its fixed form is currently under debate (3 lines, 17 total syllables, disposed under the format 5-7-5 syllables), and various experiments are constantly being done. Haiku poems written nowadays can be shorter or a bit longer than 17 syllables, as it is considered that the experience of the enlightenment has nothing to do with counting syllables. Even using kigo (an element in nature giving the reader a clue regarding the season when the observations in the haiku poem are done) can be done away with. Traditionally, haiku poems would focus on nature only, leaving only clues regarding humans’ presence, suggested through their finished actions or through the presence of objects belonging to them. Nowadays, humans can also be present in haiku poems. Usually, senryu poems would allow the presence of the human world, and they would be ironic or funny. Currently, we can integrate haiku and senryu elements and create a poem that can be regarded as half haiku, half senryu from the point of view of strict traditional delimitations. Authors belonging to different cultures have, apparently, started to incorporate their own mindset into the haiku poem. The haiku poem becomes universal, and authors do not struggle to be like the Japanese or even to capture their way of thinking. Instead, they incorporate their own cultural mindset, based on the way they understand the haiku poem based on analogies with their own culture. As an example, the close connection to nature in Japanese culture, coming from Shintoism, can be associated with the Romantic

closeness to nature in Western cultures. Using this analogy, Westerners can end up writing good haiku.

We could speak of cultural influence when it comes to Western culture authors writing haiku, a poem which has its origins in Japanese culture. The reason why they started to write haiku could have to do with Japanese culture's soft power, meaning influence and worldwide appeal. At the same time, it could have to do with the ongoing fascination of Western culture members with exotic cultures of Asia. Respect and understanding for other cultures could be related to cultural awareness. At the same time, at some points in history, different cultures can learn from one another, look to understand one another and to get into their mindset by doing the same practices. Haiku is just one example. Nature and enlightenment can be seen as universal element across cultures. After all, the Romantic movement claimed a strong relationship between man and nature, due to the means offered for man to express strong emotions. Strong emotions could find parallels in the wild manifestations of nature, such as storms at sea, for instance. We can find examples in paintings and poems regarding the grandeur of storms at sea and humans caught in the strong manifestations of nature. Nature keeps man in awe, but at the same time it can defeat man due to its unimagined strength.

Through moments of revelation, which are present in the works of British Romantic poets such as Wordsworth, Western poetry authors get close to haiku poets. Both these perspectives encourage enlightenment, which has nothing religious to it. There is no reference to the world beyond, but, on the contrary, to the world here. The references are all to the here and now, and to what we can experience right before our eyes, and without any superior and complicated meanings.

The present paper has in view applying the mindsets which are, after all, an intermingling of Zen Buddhism, Taoism and Shintoism, where the latter two are subordinated to the first, to the haiku poems written by members of the Romanian haiku writers community. These members can use the English language to write their haiku poems meant for an international audience, or they can also write in their native language, and be promoted by the sites belonging to the Romanian Kukai community, led by Corneliu Traian Atanasiu (2022), a haiku master due to his studies about this type of poem.

The present paper will start from examples from the most recent poems posted by Romanian authors to the international community of haiku authors online, which are available from a blog belonging to the Romanian Kukai online community led by Corneliu Traian Atanasiu, a blog called *Prezente Romanesti* (2022b). This blog is record of all haiku poems accepted from those submitted by Romanian haiku (or haiku poets) to various online publications from the international haiku writers' community.

The present paper will take into account those haiku poems published during 2022 by Romanian authors, meaning the most recent ones, in order to see whether these authors become more experimental or remain attached to the traditions and to the traditional values of Japanese haiku poems.

A first example is the most recent haiku poem published in *Mainichi* by Violeta Urda (2022) and accepted by Dhugal J. Lindsay:

falling leaves --
 an old couple
 one shadow (Urda 2022)

In the poem above, we can notice a parallel between the falling leaves and the shadow of old persons who are still forming a couple. Autumn is a season of generating contemplation, since the leaves suggest the end of life, as they get yellow and fall. From the point of view of Shintoism, we notice here a very close and strong relationship between man and nature, to the point that human beings can identify themselves with the falling leaves. The communion between man and nature is not only specific to Shintoism, however. Autumn can easily be seen as an occasion to open up parallels between old age and nature in Western poetry. Western poetry can be contemporary and belong to any age, not just to Romanticism, to suggest these parallels. We could even notice a universal feature of showing such parallels in all Western cultures, not just the Romanian culture, to which the author of this haiku poem belongs. However, in Western culture, the connotations are not religious. They are only philosophical and only pertain to philosophical and figurative language.

For Japanese culture members, Zen Buddhist temples are located in a nature setting, such as a forest. The way towards the temple is going through a flight of stairs and through a Torii gate, while from the interior of the temple itself we can look at a wall's length and width of nature scenery. The haiku poem could be regarded as the result of meditation upon such a perspective offered by the natural landscape in a temple or in a house's interior.

The following poem shows a moment of enlightenment:

the snow fall
 erases all shades -
 the color of silence (Dan Iulian Ciupitu, 76th Basho Memorial English Haiku
 Contest 2022)

This is because the accumulation of snow seems to erase everything, both from a visual point of view, as well as from the point of view of sounds. The snow suggests the negative space that is specific to Japanese culture (Pilgrim 1986), and silence could be itself an element of this negative space. The negative space is an example of positive space where nothing stands in the way of meditation and relaxation. In Western culture understanding, it simply makes everything white, seemingly erasing it, due to the parallel with an empty sheet of paper, where nothing has been drawn or written.

The above poem could be seen as an example of Zen Buddhism, due to the spontaneity of its observations, as well as an example of Shintoism, with its close connection between man and nature. At the same time, we can notice a bit of witty thinking when it comes to snow, erasure, and silence, as they are all ascending degrees of the experience.

Japan Society, for week 33, presents the following haiku written by Romanian author Florin C. Ciobica (2022):

power failure
 talking about enlightenment
 with a firefly

This haiku poem contains, first of all, an element of senryu, or from the humans' world. It can replace kigo as a seasonal element, with one element of humans' world from the time where it is mostly talked about. It is relevant to winter 2022-2023. At the same time, it is a classic haiku regarding the element of enlightenment, present in Zen Buddhism. It also contains an ironic stance, which makes it closer to senryu, regarding the talk about enlightenment with a firefly. The talk is likely a monologue, yet the firefly is lighted up, which creates a play between literal and figurative meaning of enlightenment.

Haiku Corner, for selected haiku of the week 32, presents the following poem:

autumn fog
 the old woman wipes
 her glasses (Mirela Brailean)

The analogy between seasonal element and human activity is clear, which is why this poem can be considered a good example of senryu and haiku hybrid. The fog and the wiping of glasses sounds like a good example of juxtaposition. The closeness with nature looks like a merging of experience, between fog and wiping of glasses. This haiku poem can show how dependent we can be on seasons, outside weather and age-related health issues such as diminishing sight and need to wear glasses.

Week 31 Haiku Corner selected haiku presents readers with the following poem:

soft asphalt
 a colony of ants
 on the ice cream cone (Mircea Moldovan)

Once again, we can see Shintoism at work, in the close relation between nature and human world. The ants on the ice cream cone parallel the "soft asphalt". There we can see the juxtaposition between the human world and the animal world

The following haiku, published by The Japan Society, Haiku Corner, Week 39, establishes a Zen-type of relationship between the summer rain and the rainbow while the poetic persona is walking home:

summer rain
 the road home passes
 through rainbows (Mirela Brailean)

The rain becomes synonymous with the rainbows, and the road home seems to go through these rainbows, meaning that it goes through smoothly and peacefully. We can

thing of a Zen Buddhist moment of peace and enlightenment, and once again of a moment of merging with nature, due to the close connection between peaceful moments and going home, where anyone is normally so relaxed. The aesthetic of accepting everything common to Taoism is also present in this poem, since the rain appears to be peaceful and welcoming on the way back home for the poetic persona.

ESUJ-H English Haiku selects the following haiku in September 2022:

passing clouds
the herdsmen guide the sheep
on the meadow (Mirela Brailean)

The haiku above shows the strong connection between human beings and nature through the sheep guided by the herdsmen and the “passing clouds”, which can form a juxtaposition and a comparison.

The following haiku poem, selected for August 2022 by ESUJ-H Haiku shows a similar relationship between the human world and the nature world through the implication of the umbrella’s presence:

meteor shower
no one with
umbrella (Dan Iulian)

The meteor shower, realistically, cannot be stopped with an umbrella. However, rain can, and it is assumed that the poem above actually refers to rain and to a glitter of the rain that it acquires in late autumn in the city.

An explicit, close connection between human being and nature is suggested in the haiku poem below, published by Asahi Haikuist, in July 2022:

Orion and I
on the balcony
winter sky (Florin Golban)

A connection between man and nature is suggested in the haiku poem below, published by Haiku Corner, Week 18:

forgotten path
pointing my way home
butterflies's swarm (Mircea Moldovan)

The butterflies group shows the way home for the human character in this poem, yet, at the same time, we expect them to be wrong. The butterflies can be familiar with the road and also not to be accurate guides. However, their beauty can excuse their lack of accuracy as a gps.

The poem below can show the association between human presence and presence suggested by a flower’s fragrance:

pressed freesia –
 the fragrance
 of absence (Dan Iulian, Haiku Dialogue June 22-May 18 2022)

The poem above suggests the strong memory associated with the pressed freesia, and the absence of the person it is associated with. The composition suggested from both images leads to a powerful association of both presence and absence. Visual image and sensory images work together to suggest a strong association of both visual and olfactory images.

Another poem suggests a strong relation between images that form a juxtaposition:

cumulonimbus
 the cotton flowers
 opening (Mirela Brailean, Mainichi, June 18, 2022)

The parallel between clouds and flowers opening is worth noting, as they can be strikingly similar.

We can notice the tendency of Romanian haiku authors to look for similarities on which to build their comparisons in order to create powerful juxtapositions, or, better put, grounds for comparisons in their poems. All of these can be regarded as relying on Shintoism due to the strong relationship between man and nature, as well as on the Zen Buddhist mindset, based on spontaneity and on the enlightenment that can be achieved by anyone.

We can notice, from the above selection of haiku poems published by Romanian haiku authors, how there is this tendency to publish poems about juxtaposition and strong connection between human activity and nature. There can be easily drawn comparisons and parallels between the two sets of activities, by humans and by nature. The strong connection between human and nature activity can be explained by Shintoism, to a large extent. The strong connection between human world and nature cannot easily be ignored, and Shintoism is there to account for it.

The Romanian haiku authors may not be instructed with respect to the relationship between nature and various specific Japanese culture mindsets, such as Shintoism, Buddhism and Taoism. At the same time, such mindsets can sound familiar from other Romanian cultural mindsets and parallelisms with nature. Elements from nature can seemingly just be part of the sympathetic experience and of the deeper experience of the connection between man and nature.

Eventually, correspondences at the level of nature and nature are also occurring, such as in the poem below, present in Haiku Corner, Japan, Week 17:

a star leaves the pond...
 the water lily opens
 at dawn (Mircea Moldovan)

Indeed, the parallel between the star and the water lily can work like a haiku juxtaposition.

The Romanian haiku authors are aware of the close relationship between nature and other nature setting elements in haiku poems. However, this could be due to their own cultural makeup, which prompts them to feel close with nature regardless of Japanese culture mindset. They can feel close to nature since they find this relevance as far as themselves and their connection with the national poet is concerned (Mihai Eminescu). Eminescu, the national poet of Romanians, promotes a close relationship with nature, as part of his connection with the Romantic movement. At the same time, nature can inspire any culture to feel close to it, under various forms and philosophies, which could be why haiku poems are so relevant nowadays.

Nature, however, seems to not leave anyone indifferent nowadays, regardless of philosophical or literary movements. It is seen as a constant in our everyday lives, and as a background to our lives and everyday activities.

Japanese haiku poems can bring up a certain mindset, yet, at the same time, it can show that there can be an intuitive relationship between man and nature, regardless of certain literary or philosophical trends.

REFERENCES

- Aitken, R. B., & Merwin, W. S. (2003). *Zen Wave: Basho's Haiku and Zen*. Retrieved from: http://buddhism.lib.ntu.edu.tw/en/search/search_detail.jsp?seq=128313&q=basho&qf=TOPIC
- Atanasiu, Corneliu Traian. (2022). Romanian Kukai blog. Retrieved from: <https://romaniankukai.blogspot.com/>
- Atanasiu, Corneliu Traian. (2022b). Prezente romanesti blog. Retrieved from: <http://prezenteromanesti.blogspot.com/>
- Brailean, Mirela. (2022). EUSJ-H Haiku, September. Retrieved from: https://www.esuj.gr.jp/event/5_index_detail.php
- Brailean, Mirela. (2022). In The Japan Society, Haiku Corner, Week 39. Retrieved from: <https://www.japansociety.org.uk/?pg=haiku-corner#a>
- Brailean, Mirela. (2022). Mainichi, June 18. Retrieved from: <http://prezenteromanesti.blogspot.com/2022/06/haiku-in-english-june-18-2022.html>
- Brailean, Mirela. (2022). Week 32. Haiku Corner. Retrieved from: <https://www.japansociety.org.uk/?pg=haiku-corner#a>
- Carter, R. E. (1992). *Becoming bamboo: Western and Eastern „XOrstionsofthmeaningoflife*. Montreal: McGill-Queen's University Press.
- Ciobica, Cezar F. (2022). Japan Society, Week 33. Retrieved from: <https://www.japansociety.org.uk/?pg=haiku-corner#a>
- Ciupitu, Dan Iulian. (2022). 76th Basho Memorial English Haiku Contest 2022. Retrieved from: <http://www.basho-bp.jp/wp-content/uploads/2022/10/6316b5402f64e45160fa91b29fd6bc9d.pdf>
- Giroux, J. (1989). *Haiku Form*. Tuttle Publishing.
- Golban, Florin. (2022). Asahi Haikuist, July. Retrieved from: <https://www.asahi.com/ajw/special/haiku/>
- Grigg, R. (2012). *Tao of Zen*. Tuttle Publishing.
- Iulian, Dan. (2022). August, ESUJ-H Haiku. Retrieved from: https://www.esuj.gr.jp/event/5_index_detail.php
- Iulian, Dan. (2022). June 22-May 18, Haiku Dialogue. Retrieved from: <http://prezenteromanesti.blogspot.com/2022/06/haiku-dialogue.html>

- Koestler, A. (1960). A Stink of Zen. *Encounter*, Nov. Retrieved from: <https://www.rodoni.ch/A12/koestler-zen.pdf>
- Moldovan, Mircea. (2022). Haiku Corner, Week 17. Retrieved from: <https://www.japansociety.org.uk/haiku-corner>
- Moldovan, Mircea. (2022). Haiku Corner, Week 18. Retrieved from: <http://prezenteromanesti.blogspot.com/2022/06/haiku-corner.html>
- Moldovan, Mircea. (2022). In Haiku Corner, Week 31. Retrieved from: <https://www.japansociety.org.uk/?pg=haiku-corner#a>
- Pilgrim, R. B. (1986). Intervals ("Ma") in space and time: foundations for a religio-aesthetic paradigm in Japan. *History of Religions*, 25(3), 255-277.
- Ross, B. (2007). The essence of haiku. *Modern Haiku*, 38(3), 51-62. Retrieved from: <https://www.thehaikufoundation.org/omeka/files/original/a071f158e750be00265b291c140c2180.pdf>
- Toshio, K., Dobbins, J. C., & Gay, S. (1981). Shinto in the history of Japanese religion. *Journal of Japanese Studies*, 7(1), 1-21. Retrieved from: [https://sudden-desu.net/_gomi/shinto/Shinto%20in%20the%20History%20of%20Japanese%20Religion%20\[Kuroda%201981\].pdf](https://sudden-desu.net/_gomi/shinto/Shinto%20in%20the%20History%20of%20Japanese%20Religion%20[Kuroda%201981].pdf)
- Urda, Violeta. (2022). In Mainichi, November 17. Retrieved from: <https://mainichi.jp/english/articles/20221024/p2g/00m/0su/049000c>

THE ROLE OF ASSERTIVE LANGUAGE IN FORMATIVE CONTEXTS

Andrei-Lucian MARIAN

Lecturer, PhD, "Alexandru Ioan Cuza" University of Iași

Abstract. The study explored the dynamics of the mechanisms underlying assertive communication in formative contexts. In particular, it looked to examine the effectiveness of explanatory models in which empathy, honesty and conscientiousness predict dimensions of assertiveness: the discomfort provoked by assertion (DAI) and the likelihood that individuals will use assertive language (RP). Furthermore, the study aimed to identify which of these factors affect to the greatest extent this type of speaking and, also, to investigate the variability of assertive language with respect to gender of participants. 229 participants filled – out Assertion Inventory (AI - Eileen Gambrill, Cherly Richey, 1975), and other self-report measures assessing their empathy (Toronto Empathy Questionnaire - TEQ; Spreng, R. N., McKinnon, M. C., Mar, R. A., Levine, B., 2009), honesty and conscientiousness (Honesty-humility and Conscientiousness scales from the HEXACO Personality Inventory - Ashton and Lee, 2001). The results showed that participants who have higher levels of empathy, honesty and conscientiousness will tend to express lower assertion discomfort. Also, participants who exhibit high levels of empathy, honesty and conscientiousness will be more likely to use assertive language.

Keywords: assertive language, formative, empathy, honesty and conscientiousness

1. Accepțiuni prevalente

1.1. Limbajul asertiv

Analizând comunicarea asertivă, Lazarus (1973) o conceptualizează ca fiind capacitatea de a-i influența pe alții, iar mai târziu, Alberti și Emmons (1986) definesc limbajul asertiv ca fiind „limbajul ce permite unei persoane atingerea intereselor personale, apărarea propriului punct de vedere fără anxietate exagerată, exprimarea sinceră a sentimentelor, apărarea propriilor drepturi fără a le încălca pe ale altora”. Asertivitatea ține de exprimarea și clarificarea propriilor puncte de vedere, autoaprecierea și înseamnă a te face ascultat. Având la bază precizările anterioare referitoare la asertivitate, s-au conturat o serie de abilități și atitudini care formează sfera asertivității: a spune „nu” atunci când situația o cere; avansarea unei cereri sau a unui favor; exprimarea sentimentelor pozitive și negative; inițierea și susținerea unei conversații; manifestarea puterii de convingere; atitudinea de afirmare a propriilor drepturi; exprimarea și susținerea propriului punct de vedere; asumarea responsabilității; dorința de afirmare.

Printre abilitățile incluse asertivității, N. Stanton (1995) adaugă și alte caracteristici ale comunicării verbale și nonverbale. Acestea sunt: claritatea și acuratețea exprimării, naturalețea, atitudinea relaxată și sinceră, calități vocale, înălțimea, intensitatea și volumul vocii, dicția și accentul, viteza vorbirii, expresivitatea discursului sau a relatării, pauza utilizată suficient, etc. Aceste comportamente verbale și nonverbale susțin toate abilitățile componente ale asertivității. Se întâmplă adesea ca spectrul vieții relaționale să fie afectat de deficiențe în sfera asertivității.

Aceleași idei se regăsesc sub forma a șapte mesaje principale ce rezumă

asertivitatea la Cungi (2003): 1) câștigarea respectului celorlalți; 2) afirmarea drepturilor; 3) a nu căuta întotdeauna acceptarea din partea celorlalți; 4) păstrarea unei imagini pozitive despre sine; 5) lupta contra depresiei; 6) înfruntarea celorlalți; 7) nu contează eșecul, importantă este afirmarea.

Pentru o definiție cât mai precisă a asertivității trebuie avuți în vedere trei factori: descrierea comportamentului verbal și nonverbal, intenția subiectului și contextul social în care se manifestă comportamentul. Asertivitatea se opune agresivității dar și comportamentului pasiv. Răspunsul asertiv presupune alegerea conștientă, flexibilitate, curaj și încredere în procesul comunicării.

În ciuda faptului că există o descriere detaliată a ceea ce înseamnă asertivitatea, nu putem vorbi de un consens clar în ceea ce privește un model teoretic al asertivității. Galassi și co. (1978) în analiza lor asupra domeniului asertivității, au evidențiat lipsa unui background teoretic al cercetărilor despre asertivitate. Ei au menționat trei teorii rudimentare care explică limbajul asertiv, fiecare cu un tip de intervenție pentru a crește asertivitatea:

1. *Wolpe (1958) cu modelul inhibiției reciproce* – asertivitatea normală, sănătoasă se produce în mod natural în absența anxietății sociale, rezultatele, reacțiile non-asertive apar când asertivitatea este inhibată de situații sociale anxioase;

2. *MacFall (1970) cu modelul de deficit de abilitate* – asertivitatea este rezultatul unei construcții normale de abilități sociale, non-asertivitatea este privită ca rezultat al lipsei abilităților pentru răspunsuri sociale adecvate;

3. *Schwartz și Gottman (1976) cu modelul factorilor cognitivi* – asertivitatea este rezultatul dezvoltării normale a cognițiilor ce influențează performanța competențelor sociale, non-asertivitatea este văzută ca rezultat al unui deficit în comportamente cognitive, cum ar fi : credințe iraționale, slaba judecată a consecințelor comportamentale, probleme cu abilitatea de a rezolva probleme.

Teoriile sumarizate de Galassi și co. (1978) tind să explice asertivitatea după ce s-a produs și există puține date empirice care să susțină aceste teorii. Cu toate acestea există o unanimitate în descoperirile cercetătorilor cu privire la asertivitate, aceea că asertivitatea conduce la relații interpersonale mai satisfăcătoare pentru toate persoanele implicate în relație. Asertiunea permite exprimarea sentimentelor și a nevoilor personale într-o manieră constructivă, ducând la o mai mare eficiență în relațiile cu ceilalți.

1.2. Asertivitate și empatie

Sunt empatia și asertivitatea incompatibile? Răspunsul cercetătorilor la această întrebare nu este unul unitar. Unii cercetători consideră asertivitatea și empatia ca fiind două concepte aflate la poli opuși pe când alții le consideră două concepte independente (Mnookin, Peppet și Tulumello, 1999).

Asertivitatea și empatia s-au bucurat totuși de o atenție specială din partea psihologilor (Brems și Sohl, 1995). Asertivitatea și empatia au fost asociate cu o gamă largă de comportamente ce includ acțiunea și în mod particular comunicarea. Un individ poate prezenta niveluri ridicate atât de empatie cât și ale asertivității simultan, chiar în

multe circumstanțe ambele abilități sunt necesare, de exemplu în medierea sau negocierea conflictelor.

Cândea și Cândea (1998) susțin că limbajul asertiv „are ca scop înțelegerea interlocutorului, adoptarea cadrului său de referință pentru a vedea lucrurile prin prisma sa”. Referindu-se, de asemenea, la comunicarea de tip empatic, Marcus (1997) afirmă că aceasta are un caracter activ și unul interactiv reliefându-se de aici legăturile sale cu comportamentul cooperant, cu cel predictiv și cu acomodarea la partener. Comunicarea facilitează în cadrul interacțiunii interpersonale atât exprimarea sentimentelor proprii cât și recunoașterea sentimentelor celorlalți.

Asertivitatea și empatia intervin în modul în care sunt gestionate conflictele. Astfel, asertivitatea este cea mai valoroasă metodă de a rezolva conflictele interpersonale. Într-o relație democratică, în care toate părțile sunt considerate a fi egale, asertivitatea reprezintă cea mai valoroasă metodă de rezolvare a unui conflict, prin exprimarea respectului reciproc.

Pentru a acționa în mod asertiv, persoana trebuie să își dorească să respecte sentimentele și nevoile celeilalte părți și să arate respect, nerealizând cereri ce neagă egalitatea celuilalt. Aici intervine empatia. Empatia este necesară pentru a putea fi sensibil la nevoile celuilalt în relație. Unii experți în asertivitate sugerează că adăugând elementul empatic la asertivitate este îmbogățită percepția socială a asertivității personale. Acest element empatic a fost operaționalizat ca fiind „similar cu răspunsurile asertive dar incluzând și o componentă adițională care ia în considerare drepturile și nevoile celuilalt” (Zollo, Heimberg și Becker, 1985). Efectul mediator al empatiei în comportamentul asertiv a fost validat într-un număr de studii. Atunci când o cerere asertivă pentru schimbare a fost acompaniată de afirmații ce arătau considerație pentru sentimentele celuilalt, conformismul și sprijinul acestuia au crescut. Zollo, Heimberg și Becker (1985) au arătat că modelul asertivității empatice a fost considerat mai plăcut decât modelul asertivității simple. După cum răspunsurile asertive empatice au fost apreciate mai favorabil în comparație cu cele asertive simple.

2. Contribuții ale studiului de față

2.2. Obiectivul studiului

Studiul nostru a explorat dinamica mecanismelor care stau la baza limbajului asertiv în contexte formative. În special, a căutat să examineze eficacitatea unor modele explicative în care empatia, onestitatea și conștiinciozitatea prezic dimensiunile asertivității: disconfortul pe care îl provoacă aserțiunea (DAI) și probabilitatea ca indivizii să se angajeze în folosirea limbajului asertiv (RP) și să identifice care dintre acești factori afectează într-o mai mare măsură acest tip de comunicare. De asemenea, studiul a investigat variabilitatea exprimării asertivității în funcție de genul participanților.

2.3. Ipoteze de cercetare

H1 Există un set de relații între empatie, onestitate, conștiinciozitate și disconfortul pe care îl provoacă limbajul asertiv individului (DAI), în care, primii factori

se constituie în predictorii, iar ultimul în criteriu, într-un model de regresie. În ceea ce privește aceste relații, anticipăm o asociere negativă a empatiei, onestității, conștiințiozității și disconfortului pe care îl provoacă aserțiunea individului (DAI), în sensul în care scorurile mari ale empatiei, onestității și conștiințiozității se vor asocia cu un nivel scăzut al disconfortului provocat de aserțiune.

H2 Există un set de relații între empatie, onestitate, conștiințiozitate și probabilitatea ca individul să utilizeze limbajul asertiv (RP), în care, primii factori se constituie în predictorii, iar ultimul în criteriu, într-un model de regresie. În ceea ce privește aceste relații, anticipăm o asociere pozitivă a empatiei, onestității, conștiințiozității și probabilității ca indivizii să utilizeze limbajul asertiv (RP), în sensul în care scorurile mari ale empatiei, onestității și conștiințiozității vor crește probabilitatea ca indivizii să utilizeze limbajul asertiv (RP).

H3 Genul variază puterea predictivă a empatiei, onestității și conștiințiozității asupra disconfortului pe care îl provoacă aserțiunea (DAI) și probabilității ca individul să utilizeze limbajul asertiv (RP).

3. Metoda de cercetare

3.1. Participanți

La această cercetare au luat parte un număr de 229 de studenți ai Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași. Vârsta participanților a fost cuprinsă între 19 și 30 de ani. Dintre cei 229 de participanți, 186 de gen feminin, iar 43 de gen masculin.

3.2. Procedura

Datele de cercetare au fost culese prin intermediul chestionarelor, editate în Google Forms și completate on-line, în mod controlat, de studenții participanți la cursurile Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași. Durata completării chestionarelor a fost, în medie, de 15-20 minute. Participanții au fost informați la începutul completării instrumentelor cu privire la scopul cercetării, anonimatul, confidențialitatea datelor și posibilitatea retragerii în orice moment din cercetare.

3.3. Instrumentele de cercetare

Măsurarea asertivității

Assertion Inventory (AI - Eileen Gambrill și Cherly Richey, 1975). Acest instrument măsoară cu ajutorul a 40 de itemi două aspecte ale asertivității: disconfortul pe care îl provoacă aserțiunea (DAI) și probabilitatea ca subiectul să se angajeze în realizarea comportamentelor asertive (RP). Cei 40 de itemi includ situații din următoarele categorii: refuzul unei cereri, exprimarea limitelor personale precum recunoașterea ignoranței personale în unele domenii, inițierea contactului social, exprimarea sentimentelor pozitive, rezistența la critici, oferirea feedback-ului negativ (exemplu: Să admiți că ești confuz cu privire la un punct al discuției și să ceri clarificări.). Fiecare item este măsurat pe o scală de tip Likert în 5 trepte în care 1=deloc, 5=foarte mare, pentru măsurarea disconfortului (DAI). Scorurile mici indică un nivel scăzut de disconfort, iar scorurile mari un nivel ridicat de disconfort. Pentru probabilitatea

comportamentelor asertive (RP), 1 = întotdeauna, 5 = niciodată, scorurile mici indică o probabilitate ridicată de angajare a indivizilor în comportamente asertive, iar scorurile mari indică o probabilitate scăzută. Scala AI are o stabilitate mare cu o fidelitate test-retest mare având un $r = .87$ pentru DAI și $r = .81$ pentru RP. Scorurile la DAI și RP se calculează prin însumarea scorurilor obținute pentru fiecare item în parte. În urma aplicării testului Alpha Cronbach pe rezultatele lotului nostru am obținut un $\alpha = .94$ pentru DAI și un $\alpha = 0,94$ pentru RP, valori ce susțin consistența internă ridicată a instrumentelor.

Măsurarea empatiei

Toronto Empathy Questionnaire (TEQ; Spreng, R.N., McKinnon, M.C., Mar, R.A., Levine, B., 2009). Acest instrument conceptualizează empatia ca un proces emoțional primar. Fiecare item este măsurat pe o scală Likert în 5 trepte (1= niciodată; 5= întotdeauna). Scorul total se obține prin însumarea scorurilor obținute la fiecare item, după ce se face inversarea scorurilor la următorii itemi: 2, 4, 7, 10, 11, 12, 14, 15. Scala oferă scoruri totale ce încep de la 16 până la 80 iar cu cât scorul este mai mare cu atât nivelul empatiei auto-raportate este mai mare. Consistența internă a acestei scale este bună având un $\alpha = .87$, de asemenea TEQ a demonstrat o fidelitate mare test-retest, $r = 0,81$, $p < 0,001$. În urma aplicării testului Alpha Cronbach pe rezultatele lotului nostru de participanți, am obținut un $\alpha = .70$, ce indică o consistență internă bună a instrumentului.

Măsurarea onestității și conștiințozității

S-au folosit scalele Onestitate-umilință / smerenie și Conștiințozitate din Inventarul de Personalitate HEXACO (Ashton și Lee, 2001).

Factorul de Onestitate - Umilință este, cu siguranță, cea mai relevantă contribuție a celor aduse de modelul de personalitate HEXACO pentru a înțelege modul în care funcționează personalitatea. Este o contribuție originală a aceluiași, care extinde numărul dimensiunilor de bază și perspectiva analizei fenomenului. Acest factor se referă la sinceritate, în care se are în vedere o preferință pentru a spune adevărul și a omite orice denaturare interesată a faptelor. În plus, implică percepția ajustată despre sine, care evită laudarea propriei valori și alege să sublinieze ceea ce este cu adevărat. Cei care obțin scoruri mari în această variabilă exercită un simț echilibrat al dreptății în relațiile lor cu ceilalți și sunt capabili să renunțe la mândrie atunci când interferează cu viziunea unui conflict relațional. În cele din urmă, aceștia optează pentru convingerea bazată pe autenticitate. Acest factor se află la baza multor dinamici de putere, în sfera privată (viața sentimentală) și în sfera publică (economie și politică, de exemplu). De asemenea, este legat de absența lăcomiei materiale și de o asumare mai scăzută a comportamentelor riscante. În urma analizei de consistență internă, realizată pe lotul nostru de participanți, coeficientul Alpha Cronbach obținut a fost de 0.745.

Conștiințozitatea a fost conceptualizată ca o dimensiune scrupuloasă care se referă la tendința de a acționa într-un mod organizat și cu un plan de acțiune, mai degrabă, decât din lipsă de gândire sau impulsivitate. De asemenea, include preferința de a

interveni cu sârguință, de a face față obligațiilor și de a răspunde cerințelor mediului în mod rapid și corect. Cei care au scoruri ridicate în această trăsătură sunt prudenți atunci când aleg cea mai eficientă alternativă de acțiune, deși uneori pot prezenta perfecționism excesiv. În cazuri extreme, este asociată cu ceea ce știm acum ca tulburare obsesiv-compulsivă. Scala conține 16 itemi care la rândul lor sunt subdivizați în 4 fațete: *Organizare, Sârguință, Perfecționism și Prudență*, însă pentru o foarte bună consistență internă, 8 itemi au fost eliminați. Astfel, coeficientul Alpha Cronbach obținut a fost de 0.762.

3.4. Raportarea rezultatelor

Așa cum a fost prezis, datele statistice ne-au indicat existența unor asocieri negative între empatie, onestitate, conștiinciozitate și disconfortul pe care îl provoacă aserțiunea indivizilor (DAI) (Tabelul 1). Cu alte cuvinte, participanții care prezintă niveluri ridicate de empatie, onestitate și conștiinciozitate, vor tinde să manifeste un disconfort provocat de aserțiune mai scăzut.

Tabelul 1 Matricea de corelații pentru variabilele conținute în modelele de regresie pentru dimensiunea disconfortul pe care îl provoacă aserțiunea indivizilor (DAI)

Variabile	1	2	3	4
1. DAI	1	-.177**	-.329*	-.176**
2. Empatie		1	.115	.192**
3. Onestitate			1	.128
4. Conștiinciozitate				1

Notă. * $p < 0.01$; ** $p < 0.05$; two-tailed.

În egală măsură, rezultatele ne-au arătat existența unor asocieri negative între empatie, onestitate, conștiinciozitate și cel de-al doilea aspect al asertivității, probabilitatea ca indivizii să utilizeze limbajul asertiv (RP) (Tabelul 2). Altfel spus, participanții care prezintă niveluri ridicate de empatie, onestitate și conștiinciozitate, vor avea o probabilitate mai să utilizeze limbajul asertiv.

Tabelul 2 Matricea de corelații pentru variabilele conținute în modelele de regresie pentru dimensiunea probabilitatea ca indivizii să utilizeze limbajul asertiv (RP)

Variabile	1	2	3	4
1. RP	1	-.164**	-.303*	-.216**
2. Empatie		1	.115	.192**
3. Onestitate			1	.128
4. Conștiinciozitate				1

Notă. * $p < 0.01$; ** $p < 0.05$; two-tailed.

Mai mult, pentru fiecare dimensiune a asertivității, disconfortul pe care îl provoacă aserțiunea (DAI) și probabilitatea ca indivizii să utilizeze limbajul asertiv (RP), o analiză de regresie multiplă ierarhică a scos la lumină faptul că onestitatea, conștiinciozitatea și empatia formează un model predictiv semnificativ, capabil să explice, în formă ajustată,

19 % din varianța disconfortului pe care îl provoacă aserțiunea ($R^2_{aj} = 0.188$, $p < 0.05$ pentru modelul 2, Tabelul 3), respectiv 16 % din varianța probabilității de angajare în comportamente asertive a indivizilor ($R^2_{aj} = 0.158$, $p < 0.05$ pentru modelul 2, Tabelul 4).

Tabelul 3 Analiza de regresie ierarhică pentru DAI

Variabile	B	SEB	β	p
Modelul 1				
Onestitate	-22.116	3.930	-.340	0.000*
Conștiinciozitate	-15.447	3.999	-.233	0.000*
Modelul 2				
Onestitate	-20.380	3.954	-.313	0.000*
Conștiinciozitate	-14.321	3.984	-.216	0.013*
Empatie	-9.595	3.972	-.148	0.00**

Notă $R^2_{aj} = 0.188$ pentru modelul 2 ($p < 0.05$); * $p < 0.01$, ** $p < 0.05$

Observăm că în cazul modelului 2 din analiza de regresie pentru DAI, toți cei trei predictorii au o contribuție semnificativă, iar cea mai mare pondere explicativă a disconfortului pe care îl provoacă aserțiunea o are factorul onestitate, urmat de conștiinciozitate și empatie. Astfel, participanții cu un nivel ridicat al onestității, conștiinciozității și empatiei, tind să prezinte un nivel mai scăzut al disconfortului provocat de aserțiune.

Tabelul 4 Analiza de regresie ierarhică pentru RP

Variabile	B	SEB	β	p
Modelul 1				
Onestitate	-16.219	4.045	-.246	0.000*
Conștiinciozitate	-19.581	4.116	-.292	0.000*
Modelul 2				
Onestitate	-14.682	4.084	-.223	0.000*
Conștiinciozitate	-18.584	4.115	-.277	0.013*
Empatie	-8.494	4.102	-.129	0.00**

Notă $R^2_{aj} = 0.158$ pentru modelul 2 ($p < 0.05$); * $p < 0.01$, ** $p < 0.05$

Și în cazul probabilității ca indivizii să utilizeze limbajul asertiv (RP), analiza de regresie ne arată că toți cei trei predictorii ai modelului 3 au o contribuție semnificativă, iar cea mai mare pondere explicativă a probabilității de angajare în comportamente asertive a indivizilor o are factorul conștiinciozitate, urmat de onestitate și empatie. Prin urmare, astfel, participanții cu un nivel ridicat al conștiinciozității, onestității și empatiei tind să prezinte o probabilitate mai mare de a se angaja în comportamente asertive.

Luarea în considerare a variabilei gen, ne-a permis să examinăm, pentru fiecare condiție în parte, masculin, feminin, eficiența modelelor predictive. Ipoteza care susține interesul pentru această analiză susține că asertivitatea, cu cele două fațete ale sale, disconfortul pe care îl provoacă aserțiunea (DAI) și probabilitatea ca indivizii să utilizeze limbajul asertiv (RP), este explicată diferit de onestitate, conștiinciozitate și empatie în funcție de gen. Aceste diferențe au fost verificate printr-o regresie liniară multiplă și am putut observa că pentru dimensiunea disconfortul pe care îl provoacă aserțiunea (DAI), în cazul persoanelor de gen feminin primul model de regresie, format din factorii de personalitate onestitate și conștiinciozitate, are coeficientul de determinare ajustat $R^2_{aj} = 0.187$, fiind capabil să explice, în formă ajustată, 19% din varianța disconfortului indivizilor provocat de aserțiune. Dacă mai adăugăm și variabila empatie, cazul modelului 2, coeficientul de determinare R^2_{aj} crește cu 0,013%, procent ne semnificativ statistic, ($p < 0.05$), fapt care nu ne conduce la o creștere a eficienței explicative a modelului. În concluzie, modelul predictiv cel mai bun este primul model, în cadrul căruia ambii predictorii au o contribuție semnificativă, însă onestitatea joacă rolul cel mai important în determinarea gradului de disconfort. Altfel spus, participanții de gen feminin, cu un nivel ridicat de onestitate și conștiinciozitate vor prezenta un disconfort provocat de aserțiune mai scăzut.

În cazul persoanelor de gen masculin, datele statistice ne indică tot primul model de regresie, format din factorii de personalitate onestitate și conștiinciozitate, ca fiind semnificativ, cu un coeficient de determinare ajustat $R^2_{aj} = 0.128$, fiind capabil să explice, în formă ajustată, 13% din varianța disconfortului indivizilor provocat de aserțiune. La fel ca în cazul participanților de gen feminin, dacă adăugăm și variabila empatie, cazul modelului 2, coeficientul de determinare R^2_{aj} crește cu 0,057%, procent ne semnificativ statistic, ($p < 0.05$), fapt care nu ne oferă o creștere a eficienței explicative a modelului. În concluzie, modelul predictiv cel mai bun este primul model, dar observăm că numai factorul onestitate are o contribuție semnificativă în determinarea gradului de disconfort provocat de aserțiune.

În ceea ce privește probabilitatea ca indivizii să utilizeze limbajul asertiv (RP), analiza de regresie comparativă pe gen ne-a indicat faptul că în cazul participanților de gen feminin primul model de regresie, format din factorii de personalitate onestitate și conștiinciozitate, are coeficientul de determinare ajustat $R^2_{aj} = 0.141$, fiind capabil să explice, în formă ajustată, 14% din varianța probabilității ca indivizii să utilizeze limbajul asertiv. Dacă mai adăugăm și variabila empatie, cazul modelului 2, coeficientul de determinare R^2_{aj} crește cu 0,008%, procent ne semnificativ statistic, ($p < 0.05$), fapt care nu ne conduce la o creștere a eficienței explicative a modelului. În concluzie, modelul predictiv cel mai bun este primul model, în cadrul căruia ambii predictorii au o contribuție semnificativă, însă conștiinciozitatea joacă rolul cel mai important în determinarea probabilității ca indivizii să utilizeze limbajul asertiv. Altfel spus, participanții de gen feminin, cu un nivel ridicat de conștiinciozitate și onestitate vor prezenta o probabilitate mai mare de a utiliza limbajul asertiv

Dacă până acum, în toate analizele de regresie comparativă pe gen, empatia nu a jucat un rol important în explicarea asertivității, datele statistice ne-au prezentat un

tablou diferit al probabilității de angajare a participanților de gen masculin în comportamente asertive.

Tabelul 5 Analiza de regresie ierarhică pentru RP / gen masculin

Variabile	B	SEB	β	p
Modelul 1				
Onestitate	-18.842	8.758	-.302	0.038**
Conștiinciozitate	-21.166	8.127	-.366	0.013**
Modelul 2				
Onestitate	-12.982	8.769	-.208	0.147
Conștiinciozitate	-19.481	7.795	-.336	0.017**
Empatie	-17.449	7.883	-.312	0.033**

Notă $R^2_{aj} = 0.248$ pentru modelul 2 ($p < 0.05$); * $p < 0.01$, ** $p < 0.05$

După cum vedem în Tabelul 5, modelul predictiv 2 format din onestitate, conștiinciozitate și empatie este capabil să explice, în formă ajustată 25 % din varianța probabilității de angajare în comportamente asertive a indivizilor de gen masculin ($R^2_{aj} = 0.248$, $p < 0.05$). Dintre cei trei predictorii ai modelului 2, conștiinciozitatea și empatia au o contribuție semnificativă, onestitatea ne jucând un rol important, iar cea mai mare pondere explicativă a probabilității de utilizare a limbajului asertiv de către participanții de gen masculin o are factorul conștiinciozitate, urmat de empatie. Prin urmare, participanții de gen masculin cu un nivel ridicat al conștiinciozității și empatiei tind să prezinte o probabilitate mai mare de a utiliza limbajul asertiv.

3.5. Concluzii

Lucrarea de față a vizat dezvoltarea unui model predictiv general al asertivității, măsurată pe două dimensiuni, disconfortul pe care îl provoacă aserțiunea (DAI) și probabilitatea ca indivizii să utilizeze limbajul asertiv (RP), având ca predictorii onestitatea, conștiinciozitatea și empatia, dar și identificarea unor modele predictive ale disconfortului pe care îl provoacă aserțiunea (DAI) și probabilității ca indivizii să utilizeze limbajul asertiv (RP) pentru participanții de gen masculin și gen feminin.

Datele statistice ne-au indicat existența unui model predictiv general semnificativ al disconfortului pe care îl provoacă aserțiunea (DAI), ce explică o proporție de 19 % din varianța acestuia și existența unui model predictiv general semnificativ al probabilității angajării indivizilor în utilizarea limbajului asertiv (RP), ce explică o proporție de 16 % din varianța acesteia. Predictorii care contribuie semnificativ la eficiența modelelor sunt onestitatea, conștiinciozitatea și empatia, însă în cazul disconfortului pe care îl provoacă aserțiunea, ponderea explicativă cea mai mare o are factorul de personalitate onestitate, în timp ce pentru probabilitatea de utilizare a limbajului asertiv de către studenți, ponderea explicativă cea mai mare o are factorul de personalitate conștiinciozitate.

Analizele diferențiate, în funcție de genul participanților, ne-au arătat rolul diferit pe care-l joacă acești predictorii în determinarea disconfortului pe care îl provoacă aserțiunea (DAI) și probabilității de utilizare a limbajului asertiv (RP). Astfel, în cazul participanților de gen masculin, a fost găsit un model de regresie semnificativ, format din factorii de personalitate onestitate și conștiinciozitate, capabil să explice, în formă ajustată, 13% din varianța disconfortului indivizilor provocat de aserțiune. În cadrul modelului, numai factorul onestitate are o contribuție semnificativă în determinarea gradului de disconfort provocat de aserțiune. În ceea ce privește probabilitatea de utilizare a limbajului asertiv de către indivizii de gen masculin, s-a putut vedea un model predictiv semnificativ format din onestitate, conștiinciozitate și empatie capabil să explice, în formă ajustată, 25 % din varianța acesteia. Dintre cei trei predictorii ai modelului, conștiinciozitatea și empatia au o contribuție semnificativă, onestitatea ne jucând un rol important, iar cea mai mare pondere explicativă a probabilității de utilizare a limbajului asertiv de către participanții de gen masculin o are factorul conștiinciozitate, urmat de empatie.

La persoanele de gen feminin, disconfortul pe care îl provoacă aserțiunea (DAI) a fost prezis de un model de regresie, format din factorii de personalitate onestitate și conștiinciozitate, capabil să explice, în formă ajustată, 19% din varianța acestei dimensiuni. Ambii predictorii au o contribuție semnificativă, însă onestitatea joacă rolul cel mai important în determinarea gradului de disconfort. În ceea ce privește probabilitatea ca indivizii să utilizeze limbajul asertiv (RP), analiza de regresie comparativă pe gen ne-a indicat faptul că în cazul participanților de gen feminin modelul de regresie format din factorii de personalitate onestitate și conștiinciozitate, este capabil să explice, în formă ajustată, 14% din varianța probabilității ca indivizii să utilizeze limbajul asertiv. Ambii predictorii au o contribuție semnificativă, însă conștiinciozitatea joacă rolul cel mai important în determinarea probabilității ca participanții de gen feminin să utilizeze limbajul asertiv.

Bibliografie

- Abric, J., C. (2002). *Psihologia comunicării: teorii și metode*, Editura Polirom, Iași.
- Alberti R., E., Emmons M., L. (1986). *Your Perfect Right: A Guide to Assertive Behaviour*. San Luis Obispo, CA: Impact publishers.
- Anghel, P. (2003). *Stiluri și metode de comunicare*, Editura Aramis, București.
- Arrindell, W. A., Sanderman, R., Hageman, W. J. J. M., Pickersgill, M. J., Kwee, M. G. T., Molen, H. T., et al. (1990a). Correlates of assertiveness in normal and clinical samples: A multidimensional approach. *Advances in Behaviour, Research and Therapy*, 10, 153–282
- Ashton, M. C., Lee, K. (2008). The prediction of honesty humility - related criteria by the HEXACO and five-factor models of personality. *Journal of Research in Personality*, 42, 1216-1228.
- Ashton, M. C., Lee, K., & de Vries, R. E. (2014). The HEXACO Honesty - Humility, Agreeableness, and Emotionality Factors: A review of research and theory. *Personality and Social Psychology Review*, 18, 139-152.
- Avtgis, T., A., Polack, E., P., Martin, M., M. and Rossi, D. (2010). Improve the Communication, Decrease the Distance: The Investigation into Problematic Communication and Delays in Inter-Hospital Transfer of Rural Trauma Patients. *Communication Education*. 59(3): 282-293.
- Brems, C., Sohl, M. A. (1995). The role of empathy in parenting strategy choices. *Family Relations*, 44, 189—194.

- Cândea, R. M., Cândea, D. (1998). *Comunicarea managerială aplicată*. București: Editura Expert.
- Cungi C. (2003). Cum să ne afirmăm. Iași: Polirom.
- Decety, J., Jackson, P., L. (2004). The functional architecture of human empathy. *Behavior and Cognitive Neuroscience Reviews*, 3, 71-100.
- Eisenberg, N., Faber, R. A. (1990). Empathy: Conceptualization, measurement and relation to prosocial Behavior. *Motivation and Emotion*, 14, 131-149.
- Galassi, Merna & Galassi, John. (1978). Assertion: A critical review. *Psychotherapy: Theory, Research & Practice*. 15. 16-29. 10.1037/h0085834.
- Hoffman, M., L. (2008). Empathy and prosocial behavior. In M. Lewis, J. M. Haviland James & L. F. Barrett (Eds), *Handbook of emotions* (3rd ed.), (p. 440-455), New York: Guilford Press.
- Ilișoi, D., Lesenciuc, A., Cipercă, E., Szilagy, A., Pașca, M. (2010). *Consiliere și comunicare interpersonală*, Editura Antet, București.
- Ivan, L., Chelcea, A. (2005). *Comunicarea nonverbală, gesturile și postura*. Editura Comunicare.ro, București.
- Jason, H. (2000). *Communication skills are vital in all we do as educators and clinicians*. *Education for Health*. 2000; 13:157-160.
- Lazarus, A. A. (1973). On Assertive Behavior: A Brief Note. *Behavior Therapy*, 4, 697-699. [https://doi.org/10.1016/S0005-7894\(73\)80161-3](https://doi.org/10.1016/S0005-7894(73)80161-3).
- Marcus, S. (1997). *Empatie și personalitate*. Editura Atos București.
- Michael C. Ashton, Kibeom Lee, Reinout, E. de Vries. (2014), The HEXACO Honesty-Humility, Agreeableness, and Emotionality Factors: A Review of Research and Theory, *Personality and Social Psychology Review*, Vol. 18(2) 139-152
- Mnookin, R., H., Peppet, S., R., Tulumello, A., S. (1999). The tension between empathy and assertiveness. *Negotiation Journal*, 12, 217-230
- Pease, A. (1994). *Limbajul vorbirii*, Editura Polimark, București.
- Popa, M. (2006). *Comunicarea*, Editura Paideia, București.
- Roncero, M., Fornés, G., Garcia-Soriano, G., Belloch, A. (2014). Modelul de personalitate HEXACO: relații cu psihopatologia emoțională într-un eșantion spaniol. *Jurnalul de psihopatologie și psihologie clinică*, 19 (1), 1-14.
- Stanton, N. (1995). *Comunicarea*. București: Societatea Știință și Tehnică SA.
- Thielmann, I., Hilbig, B., E., Zettler, I., Moshagen, M. (2016). On measuring the sixth basic personality dimension: A comparison between HEXACO Honesty-Humility and Big Six Honesty-Propriety. *Assessment*. Advance online publication.
- Van Cuilenburg, J., J., Scholten O., Noomen, G., W. (2004). *Știința comunicării*, Editura Humanitas, București.
- Zollo, L. J., Heimberg, R. G., & Becker, R. E. (1985). Evaluations and consequences of assertive behavior. *Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry*, 16(4), 295-301. [https://doi.org/10.1016/0005-7916\(85\)90003-5](https://doi.org/10.1016/0005-7916(85)90003-5).

LUDIC ACTIVITIES IN TEACHING SPECIALISED VOCABULARY TO POLICE ACADEMY STUDENTS

Anemona Niculescu

Lecturer, PhD., "Alexandru Ioan Cuza" Police Academy

Abstract: The present study shows that ludic activities are far from inappropriate for adult students (in this case those of the Police Academy), on the contrary, they facilitate the vocabulary learning effort and make the subject of study more attractive. The author has found out that, at any age, ludic activities are a psychological tool, a precious instrument for the teacher, and should be used as often as possible, without risking to make the study subject become frivolous or childish. This study proposes various types of didactic lexical games, with concrete examples. Learning without realising the effort to do it is the hidden purpose of such activities. I would like to express grateful acknowledgements to Professor Ileana Chersan, for the precious examples I have found in her very useful book on the matter.

Keywords: ludic activities, didactic games, lexis, police, law, law enforcement

In our opinion, *homo sapiens* is from birth to old age a *homo ludens*, too. This peculiarity of our species makes it easier to communicate and teach difficult aspects of lexis and grammar to young academic students. They no longer realise the effort they are making in assimilating words and phrases or grammar structure because they perceive only the enjoyment of the game (a didactic one, for our purpose).

The variety of the proposed games is very vast, and they do not necessitate other instruments or materials than paper, therefore they are feasible and cheap. Moreover, they can be adapted to any field of undergraduate study, with an appropriate vocabulary. However, it must be specified that they should not occupy the time of the whole seminar, leaving the necessary space for teaching through other methods of lexis introducing and practising, such as presentation and exercises of other types. Otherwise, the communicative purpose of the activities is twisted to a simply linguistic game, and furthered from applicability to real life.

Mention should be made of the fact that, although the difficulty of such activities does not go beyond the intermediate level of language study, as the terms usually already exist in the students' passive vocabulary, the problems encountered regard the recognition of the terms and idioms when coming across them in real life, (hearing them from foreign speakers), pronouncing them adequately, and especially using them correctly in the linguistic context or collocations. No language lacks contextual barriers that make it difficult for non-native speakers to use rightly. Therefore, guided repetition at seminars is an opportunity and a necessity for the students to become less foreign-sounding, approaching native ability of distributional context.

Then, there is also the police jargon, the professional vocabulary that will be most probably used by any policeman in action, but not by anyone outside the professional circle., e.g.

Jargon

Common speech

- Person-----Party
- Car-----Vehicle
- Fight-----Disturbance
- Go to-----Respond to
- I'm on the way-----I'm en route
- Kids-----Juveniles
- Ticket-----Summons
- Yes-----Affirmative, Affirm
- No-----Negative
- Got out of the car-----Exited the vehicle
- "Who reported the crime?"-----"Who's my RP?"
- Wait-----Stand by
- Copy-----I understand. (Chersan 101)

Crossword:

These can be easily made, because one does not have to fill the whole square with words, but only to manage to create some letter superposing at intersecting lines and rows. To add a note of difficulty to the game design and solution, one may request that all the words should have the same initial. e.g.

All at A

Down:

- 1. one who is dependent on drugs
- 2. physical attack
- 4. catch a perpetrator
- 5. assistance

Across:

- 3. a.k.a.
- 6. one who participates in the commission of a crime
- 7. apply to a higher court
- 8. legally binding arrangement
- 9. US lawyer
- 10. claimed but not proven

(Chersan 68)

Solution: 1. addict; 2. assault; 3. alias; 4. apprehend; 5. aid; 6. accomplice; 7. appeal; 8. agreement; 9. attorney; 10. alleged

Wordsearch

Find the words in the puzzle. This is a difficult game to design, because it has to cover in words all lines and rows down and up, rightwards and leftwards, as well as the diagonals, down and up. On the other hand, it is not difficult for the solver to do it, so much more as he has the list of the words searched for. It is a game that requires patience and spirit of observation, beside a certain mastership of vocabulary and spelling. e.g.

Find the words in the list in the puzzle.

```

H A B C C Z F L U H W Y N E O T F L H F E A O H B Y G X Z V
P F G O W Q C O F V I V W R Q Y I I S M Z C S Y O E S T E O
R C V N X G G S R Y L N J Y T T G D N J Z N T X M U T M P A
I O L V S I V E P F Q Y Q N M M Z Z D D O G Y E B W O I W T
S Q X I S F F K M B E V O X Q A B X L R I V R R P Z W R F H
O S M C H C E C R M V I U Y Q O I U B P K N R M E E A L A Q
N S Q T F N U L A Z S N T J I N B B Q G Z W G C S J W M K J
B R E I Z R K F O S B N J U Q G L M U H V G V S P W A L Y T
O P L O T W C T F N U G T N R T Y W Z A X E H I R E Y J F R
D T Z N K F O O R L S A L F V E O V U U V W X Y B N W P X I
I D C S K P F I S R E P L M E G Q S G D Y B Y C M G N M O T
M W U J A U X I T E U O K T R R S W L E M A F N Z D T S E O
F C Q R D B I P E D E S T R I A N S U H G G C R V K K V H F
F J B W E U Z I B H W X P O W E T O T C N J W X X R M R W F
E I U K Z S W G G V N G K W Y E S I N F R I N G E M E N T E
S T N N O Z S A G U O C M D X X X D R N N O I O L Z R W O N
K L I G K D V G T R Y E D L H M B K K R T P J N M B J T U B D
V J C W E E K R T J E L L P M A L I C E R O T Q T A F J U E
M Y K L Y R C R V M G P P N I N H K B X O D E V R R R V O R
N R R Y O H P Q I N D Y V K D C F Y R C C D R G K Q H D P M
W W E A I H Q R H J Y F I T D Z V F I R E Z L R A N G E C O
X J U K I L D J I B U W S T L D L Q E U E I O M P I L E U P
Y R T K Y D S S U N V H I Z E B E Z F G D L P M F I L R X K
H B O T R V S D V Z T K O W M B V A I N S B E E P U J U G U
K X S T A K E O U T L S N O A F I B N E X M R S I T X M L H
T J N J P V M V Z D G Y T S N X D C G D Z L S Y R D Y P V H
R B Y E B P S D P W D C T P V C E Z H Y O U T B R E A K L X
P W X A N U V B D D I E V E I T N D Z R R O T N D N M R N B
K V O Y A E H Z S M B X L H M G C B S I C F M O S E L R W V
Z O Q I S K U S S I B R C G O B E G Z N W C S C A M S A Q V

```

FINGERPRINTS	INFRINGEMENT	PEDESTRIANS	INTERLOPERS
CONVICTIONS	FORFEITURE	CASUALTIES	MIDDLEMAN
PROCEEDS	FINDINGS	EVIDENCE	STOWAWAY
STAKEOUT	BRIEFING	OFFENDER	OUTBREAK
VISION	PRISON	SCUFFLE	PILE-UP
DURESS	FELON	RANGE	SCAMS
BOMB	MALICE	RAID	PLOT
OATH			

(Chersan 85)

Scrambled words

These are always challenging and time-consuming. If one wants to make the task easier or faster, one can specify the first letter of the word. This is a very rapid start to the solution.

I A L B I L Y T I	_____
E P A O N U S B	_____
I N F F A I T L P	_____
N I C I N U T N J O	_____
A I L T M O P N C	_____
F T A I V A F I D	_____
T N M O I O	_____
S O C N E U L	_____
W A I R E V	_____
J O C N I D U I I T R S	_____
E R D S O I G N E P C	_____
T S O O E I I P D N	_____
H E X T I B I	_____
A T S N I O N C	_____
N T I A O T C I	_____
S T T E U A	_____

(Chersan 67)

Solution: liability; subpoena; plaintiff; injunction; complaint; affidavit; motion; counsel; waiver; jurisdiction; proceedings; deposition; exhibit; sanction; citation; statute

After all these games that I fortunately found in Professor Chersan's book, I would like to express my own opinion that any exercise can and should be transformed into a didactic game, for the students' enjoyment's sake, and for creating competitiveness and teamwork in class during the seminar.

For instance, the class can be divided into two competing groups. That would make of the respective exercise a sort of match-like activity.

Or a score of solutions can be made up at the end of the awarded time, and then a first prize, a second one, a third one and a. s. o. would be bestowed, like at the end of a race.

The students can be invited to design their own games, even if these are not competitive. Such an activity would encourage creativity development.

"The Cluster"/"The Word Cloud"/"The word spiderweb" is another activity that encourages imagination and creativity, without aiming at competitiveness, a splendid way to achieve brainstorming and to enrich students' vocabulary.

Any word can be given as the hub/centre of the web, wherefrom ramifications as bubbles will start, to be filled by the students with as many words as they can think of in that respect, and from which other ramifications will start.

Police (central word) ----- (cop, officer, agent, commander, sergeant)

----- (squad, unit, section, department)

----- (crime, murder, theft, speed limit, fight)

----- (pickpocket, mugger, murderer, thug, homeless, shoplifter)

----- (fine, prison, detention)

a.s.o.

"The Cube" is another creative activity. Having six sides, the cube will contain on side 1 nouns (specifying what something is, defining it), on side 2 adjectives (specifying what something is like), on side 3 verbs (specifying what you do to that something), on side 4 verbs specifying what that something does, on side 5 adverbs specifying how it acts, on side 6 an unexpected or scandalizing synonym.

e.g. a cube about "gun":

1. an arm

2. dangerous

3. you make it out of metal, you charge it with bullets

4. it kills or hurts

5. rapidly

6. my deadly finger

"The Haiku" is similar to "The Cube", but it has the features of the Haiku, i.e. it has no verb (or no verb at a personal mood, but only -ing forms or infinitives).

1. Sharks

2. rapid and cunning and silent

3. attacking and killing

4. pitilessly,
5. Survivors.

Derived words/Word families

This is a very good manner of teaching affixation (both suffixation and prefixation) e.g. Prison: prisoner, to imprison, imprisonment, imprisoned,

Hypernyms and hyponyms

e.g.

Army (hypernym) ----- police, navy, aviation, artillery, infantry
(hyponyms),

Clozes

This type of exercises requires a good mastery of vocabulary. If the words to be filled in are not in a list attached to the exercise, the difficulty will increase.

Scrambled clozes

The words to fill in the gaps are placed in the wrong places, which creates a hilarious text. The task of the students is to re-place the right words in the right gaps.

Descriptions

In this type of exercise, there is a picture of a person or an object and the components have no name and have to be named. It is a useful manner to enrich students' vocabulary.

What has happened before? /What will happen after?

This type of exercise develops students' imagination and improves their use of the verbal tenses.

A story with a given beginning/a given end

This is a variant of the type mentioned above, only it uses only the Past Tense, not the Future.

Synonyms

The students must find as many synonyms to a word as they can find. If they do not, they are allowed to paraphrase the word or to define it

Opposites/Antonyms

The students must find as many antonyms to a word as they can find. If they do not, they are allowed to paraphrase the word or to define it.

Homophones

The students have to find homophones to given words

Homonyms

The students have to find words that have the same spelling but a different meaning.

Continue the story

A student starts a story with a sentence. The second student continues the story starting from the first student's sentence, the third student continues starting from the second one's sentence a.s.o.

The lying witness

A witness is at a hearing and he is lying to the judges. Questions are asked to him until it becomes clear that he is lying

Role play/Simulation

A student is the policeman, another one is the suspect, another one is the defense lawyer, other students are the witnesses, another one is the victim/plaintiff.

The hanged man

Only the first and the last letter of a word are given, and the student has to guess the rest of the letter. In the contrary case, the execution is prepared for him step by step.

The crazy poem/ The Limerick

What matters in this poem is only the matching rhyming words. All the rest has no meaning for the general text and makes it become nonsensical and funny.

Codes/ Encoding/Decoding

Codes can be made up by replacing letters with figures or by replacing letters with other letters. There are two teams in the game: the encoders and the decoders. They compete to see if the encoded letter code can be broken or not.

All such activities are enjoyed by students who have a good time while learning new things without realising it. They should be awarded a few minutes in every seminar session, because they are both a source of relaxation and of information and practice. My experience has shown to me that enjoyable activities are more successful than strict or boring ones and make students love English and English seminars. They should be followed by readings (first magazines and newspaper articles, later stories or even excerpts from novels. Step by step, English may become an enthralling instrument which can be used by the assistant lecturer to gather new proselytes to the cause of his taught language.

Bibliography

Kuzmenko, A. O., *English for Law Enforcement*, Macmillan, 2015
 David Riley - *Check your Vocabulary for Law*, Peter Collins Publishing, 1998
 Boyle Charles and Chersan Ileana – *English for Law Enforcement*, Students' Book, Macmillan, Oxford, 2009

Chersan Ileana – *A Social History of the English Police Vocabulary*, Sitech, Craiova, 2012
Chersan Ileana – *Dicționar de termeni polițieniști român-englez*, Paideia, București, 2016
Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms - Joint Publication 1-0212
/2001
PACE Act
<https://www.vocabulary.com/dictionary/>
<http://sentence.yourdictionary.com/>
<http://context.reverso.net/>
http://www.matchware.com/en/products/mindview/mindview2_be/law%20enforcement.htm
<https://www.macmillandictionary.com/dictionary/>
www.criminaljusticeschoolinfo.com
www.education.com

MATEI CĂLINESCU, CRITIC LITERAR ȘI PROZATOR

Iulian BĂICUȘ

Lecturer PhD., University of Bucharest

Abstract: In this critical essay I have been trying to define some of the most important works published by the Romanian American professor of Literary Theory from Indiana, Bloomington University, focusing on two different works, The Five Faces of Modernity, one of earliest studies on Postmodernism and on his last essay, Rereading, taking into account the fact that they had a great impact when they've been translated to Romanian language, stronger than the impact they had on USA's academic life. I have been witnessing his conference at the Faculty of Letters when I was a student and it had a powerful effect on me, so I am trying now both to analyze and give a tribute to the Romanian American literary critic, as well as being focused on his biography, that in his case form a continuum, as in the postmodern drawings of Escher. Last but not least I have focused on his last study, Re-reading, one of the most important essay of Literary Theory published worldwide, that has been also translated to Romanian. Never the less, I have mentioned different studies published before or after his settlement to USA, his private diaries and studies on Eugene Ionesco, Mircea Eliade, Ioan Petru Culianu, and so on, and so forth.

Keywords: Literary criticism, Postmodernism, Re-reading, Modernity, Re-writing, Poetry

O să încep acest excurs prin opera lui Matei Călinescu cu o confesiune, nu l-am văzut pe profesor decât o singură dată, la Facultatea de Litere din București, cred că eram prin anul doi de facultate, după ce a ținut o conferință pe o temă care nu-mi mai vine în minte, este posibil să fi fost ceva legat de recitare. În general nu am ezitat niciodată să pun întrebări, dar profesorul urma să plece așa că întrebările mi le-am pus în gând și am răspuns tot eu la ele. Mai târziu am încercat zadarnic să iau legătura cu domnia sa prin email voiam să-l întreb ceva despre volumul de debut din 1964, **Titanul și geniul în opera lui Mihai Eminescu**¹, în acest studiu autorul consideră că imaginea Titanului este caracteristică poeziei de tinerețe în vreme ce geniul este arhetipul poeziei sale de maturitate, eu o cam suspectam că suferise o clară influență a amplei monografii scrisă în perioada dintre războaie de G.Călinescu, **Opera lui Mihai Eminescu**², de altfel Ion Negoïtescu, din **Poezia lui Eminescu**³, studiul publicat în 1967, trei ani mai târziu, va relua demersul hermeneutic al lui Matei Călinescu, inventînd celebrul triptic de personaje arhetipale, este vorba despre Poet, Călugăr și Monarh.

Ulterior aveam să aflu din presă că profesorul era grav bolnav, se trata de o boală cumplită în America și nu prea cred că avea chef de conversații cu necunoscuți. La scurtă vreme după asta am aflat că a murit, nu știam ce să fac, pur și simplu am luat notă de moartea domniei sale și am scris un text foarte scurt pe blog, după ce cu câteva luni înainte scrisesem un alt text despre lacrimile lui Matei pentru Mathew. în **Portretul lui M**⁴.

¹ Matei Călinescu, *Titanul și geniul în opera lui Eminescu*, București, Editura Pentru Literatură, 1964

² G.Călinescu, *Opera lui Mihai Eminescu*, București, Editura Pentru Literatură, 1969

³ Ion Negoïtescu, *Poezia lui Eminescu*, București, Editura Eikon, 2021

⁴ Matei Călinescu, *Portretul lui M.*, traducere de, Iași, Editura Polirom, 2003

Ulterior am aflat cu imensă tristețe că profesorul și criticul literar cel mai interesant al generației 60, dl. Matei Călinescu, s-a stins după o grea suferință, cred că s-a întâlnit deja cu Mathew, fiul lui, despre care a scris o carte uluitoare, din categoria pe care americanii o numesc non-fiction și pe care noi am putea să o încadrăm în genul autobiografic, rară în literatura română, despre soarta unui părinte care are un copil care suferă de autism. Cred că amândoi sunt în rai, dar îngerii lor sunt bibliotecari, ca într-un celebru film american. Ne rămân nouă cititorilor cărțile lui, cele publicate în România înainte de plecarea în SUA, măștile din poeziile lui Mircea Ivănescu, unde îl însoțea pretutindeni pe Mopete, studiul său despre cele **Cinci fețe ale modernității**⁵, de fapt este vorba de un mic dicționar de idei literare în care cele cinci fațete ale Modernității, Modernismul, Avangarda, Decadența, Kitschul și Postmodernismul, ultimul capitol nefiind chiar atât de consistent dat fiind că la data publicării eseului la editura universității Duke, în anul 1987, conceptul era încă *in statu nascendi*, cărțile esențiale pentru studiile postmoderne fiind în mare parte nescrise, oricum ecoul cărții în țara natală și prestigiul ei a fost foarte mare, și a contribuit la nașterea unui curent subsumabil studiilor culturale și definirii postmodernismului într-un celebru număr al revistei **Caiete critice**, consacrat stabilirii unei definiții, care avea să ofere o nouă platformă ideologică generației optzeci, pe cale de a se cristaliza chiar în acei ani. O idee importantă, reluată de Ihab Hassan⁶ în eseurile sale din **Paracriticism, Seven Speculations on the Time**, se vorbește și la noi despre paracritică dar originile termenului nu-s așa de cunoscute, destul de roland-barthesiene și de deconstrucționiste, era cea a raporturilor dintre Postmodernism și Avangardă, în prima ediție a cărții sale, **Faces of Modernity**, Matei Călinescu scosese în evidență teza continuității, ideea fiind preluată *tel quel* de N.Manolescu⁷ în tema sa, intitulată **Planeta ascunsă**, în vreme ce, în ediția din 1987, Matei Călinescu va opta pentru ideea unei despărțiri a celor două concepte, aidoma unor Ihab Hassan sau la noi, Ion Bogdan Lefter, care vor scoate în evidență doar elementele de discontinuitate și se vor strădui să afirme faptul că postmodernismul este cu totul altceva decât o neo-avangardă, cum se credea la sfârșitul anilor 70, domnia sa considerând că generațiile 60 și 70 reprezintă o formă de neo-modernism, deși chiar și în aceste texte ale congenerilor se pot citi semnele unei mutații spre postmodernism, dar care se observă mult mai bine la începutul anilor 80. Deși spațiul tipografic nu îmi permite să mă extind prea mult nu voi lăsa chestiunea nelămurită. Charles Murray, unul din cei mai acerbi critici ai postmodernismului, dă o definiție foarte răutăcioasă acestui termen:

*"Doar o modă intelectuală contemporană, mă refer la o constelație de puncte de vedere care îți vin în minte când auzi cuvintele multicultural, gen, a deconstrui, corectitudine politică, și **Dead White Males**. Într-un sens mai larg moda aceasta intelectuală contemporană acoperă un destul de răspândit sentiment de neîncredere în metoda științifică, care există în anumite cercuri. Inculcată în acest set de idei primite de-a*

⁵ Matei Călinescu, *Cinci fețe ale modernității*, ediția a doua, revăzută, traducere de Tatiana Pătruleasa, Iași, Editura Polirom, 2005,

⁶ Ihab Hassan, *Paracriticism, Seven Speculations on The Time*, University of Illinois Press, 1985

⁷ N.Manolescu, *Planeta ascunsă în Teme*, București, Editura Cartea Românească, 1971

gata este și un sentiment de ostilitate față de ideea că judecățile de discriminare sunt potrivite în cazul analizei artei sau literaturii, ideii că există ierarhii de valoare, ostilității față de ideea existenței unui adevăr obiectiv. Postmodernismul constituie doar eticheta atașată acestei perspective."

Poziția centrală în această dezbatere este conceptul de obiectivitate și ceea ce ar însemna aceasta. În cel mai larg sens, negarea obiectivității este trăsătura poziției postmoderne iar ostilitatea față de aceste baze ale obiectivității este trăsătura definitorie. Această ostilitate subterană față de conceptul de obiectivitate evidentă în multe din teoriile critice moderne, acesta este punctul de atac pentru toți dușmanii postmodernismului. Mulți critici și adversari consideră postmodernismul drept un fenomen efemer, care nu poate fi definit căci, din punct de vedere filosofic, nu reprezintă mai mult decât o serie de coniecțiuni disparate, care au în comun doar resentimentul față de Modernism. Această antipatie a postmodernității față de modernism, și tendința lor consecventă de a se defini în pofida acestuia, și-a atras, de asemenea, numeroși critici. S-a argumentat că modernitatea nu e decât un monolit de dimensiuni uriașe, ca un singur buștean, dar de fapt era el însuși dinamic și mereu schimbător. Evoluția de la "modern" și "postmodern" trebuie privită mai degrabă ca o gradație iar nu ca o evoluție spre un tip nou, drept o continuare iar nu drept un fenomen de ruptură. Un teoretician al acestei idei este Marshall_Berman⁸, a cărui carte **All That is Solid Melts into Air**, titlul reprezentând un citat intertextual dintr-un text al lui Karl Marx, reflectă chiar în titlul ei natura fluidă și ubicuă a modernității.

Alții, cum ar fi filosoful german Jürgen Habermas, argumentează că distincția dintre Modern și Postmodern nu există mai deloc, ci că ultimul nu e decât o dezvoltare în cadrele modernității. Matei Călinescu⁹ aduce precizările necesare, informându-ne că Jürgen Habermas¹⁰ a ținut o conferință în 1980, cu ocazia decernării premiului W.T. Adorno, cu titlul mai mult decât simbolic, **Modernitatea, un proiect neterminat**. Modernitatea ar reprezenta, potrivit gânditorului din Școala de la Frankfurt, un proces care n-ar trebui să fie renegat așa ușor căci nu e un proiect încheiat, moștenirea critică a modernității, revalorizată de școala de la Frankfurt, prin filosofi săi Thodor Adorno, Walter Benjamin, sau Max Horkheimer fiind încă foarte importantă. Ulterior, filosoful¹¹ a revenit asupra temei într-o serie succesivă de conferințe, în care a polemizat cu cei mai importanți gânditori moderni, cu Jacques Derrida, sau Michel Foucault. Nietzsche e văzut doar ca o platformă de intrare în modernitate, un soi de interfață între sensibilitatea pre-modernă și cea modernă. La rîndul său, teoreticianul american Ihab Hassan¹², autorul multor formule memorabile credea și el că "*spiritul Postmodern stă ghemuit înăuntrul marelui corp al Modernismului*". Imaginea aceasta de fetus care crește și este pe cale de a

⁸ Marshall Berman, *All That is Solid Melts into Air, The Experience of Modernity*, Penguin Book, 1988

⁹ Matei Călinescu, *Cinci fețe ale modernității*, op.cit., București, Editura Univers, 1995, p. 229

¹⁰ Jürgen Habermas, *Modernity, An Unfinished Project*, translated by Nicholas Walker, in *Habermas and the Unfinished project of Modernity*, Polity Press, pp. 44-46

¹¹ Jürgen Habermas, *Discursul filosofic al modernității, 12 prelegeri*, traduceri de Gilbert V. Lepădatu, Ionel Zamfir, Marius Stan, studiu introductiv de Andrei Marga, All Educațional, 2000

¹² Ihab Hassan, *The Dismemberment of Orphaeus*, op.cit., p. 123

fi născut a postmodernismului m-a obsedat o bună bucată de vreme, iar din ea deducem că acest curent nu s-a născut încă.

Gianni Vattimo¹³, pentru a sublinia această relație în **Sfârșitul modernității**, împrumută un termen din filosofia lui Martin Heidegger, **Verwindung**, concept tradus în limba italiană prin **rimetersi**, termen care a fost tradus la rîndul lui în românește prin **convalescență după boala Modernismului**. Matei Călinescu¹⁴ explică acești termeni într-un pasaj semnificativ: „În centrul teoriei lui Gianni Vattimo despre gândirea slabă se află noțiunile heideggeriene de **Andeken** (*reamintire, regândire*) și **Verwindung** (opusul lui **Überwindung**, sau *“biruința”*, care apare mai frecvent) și care se traduce prin seria de sinonime parțiale *“vindecare, convalescență, resemnare, acceptare”*.

Jürgen Habermas, în aceeași îi puna pe Jacques Derrida sau Michel Foucault în continuitatea unui grup de gânditori din epoca republicii de la Weimar, cunoscuți sub numele de Tinerii Conservatori, și încerca să traseze genealogia acestora și să afirme că rădăcinile lor intelectuale se găseau în teoriile lui Martin Heidegger și Friedrich Nietzsche, care aparent ar fi filosoful cu discursul cel mai antimodern. Jürgen Habermas a fost însă, contrazis de Jean-François Lyotard, care a respins noțiunea de consens rațional, de *“Diskurs”* a lui Jürgen Habermas. Astfel, potrivit gnoseologiei lui Jean François Lyotard¹⁵ ar exista doar două tipuri de discursuri intelectuale, marile povestiri (*les grands récits*) și metanarațiunile (*les métarécits*), care au fost folosite în trecut pentru legitimarea cunoașterii. Primul tip ar avea o intrinsecă încărcătură mitică, cele din a doua categorie sunt ceva mai moderne. În culturile tradiționale cunoașterea se legitimează prin referire la origini, la timpul primordial. Spre deosebire de acestea, metanarațiunile specifice cunoașterii în modernitate legitimează cunoașterea nu în termenii trecutului ci ai viitorului. Gianni Vattimopropunea, de asemenea în opoziție cu Jürgen Habermas, în cartea sa **Sfârșitul modernității**¹⁶, o nouă lectură a filosofiei contemporane ca apologie a nihilismului, cu surse intelectuale în operele filosofilor Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger și Ludwig Wittgenstein. Postmodernul, ca să-l parafrăzăm pe I.L. Caragiale, s-a născut... nihilist!

Fredric Jameson,¹⁷ în articolul **Theories of Postmodern**, atrăgea atenția asupra motivelor pentru care Jürgen Habermas repudia Postmodernismul. Viciul principal al acestuia consta în reacționarismul său politic și în tentativa de discreditare a spiritului Iluminist, asociat de Jürgen Habermas cu puterea negativă, critică și utopică a modernismului. Această divergență dintre promisiunea liberalismului și conținutul utopic al primei ideologii utopice a liberalismului (ce includea egalitatea, drepturile omului, umanitarismul, libertatea opiniei, media deschisă) marca însăși viziunea personală a Istoriei a lui Jürgen Habermas. Deși ideile lui Habermas ar fi meritat întreaga

¹³ Gianni Vattimo, *Sfârșitul modernității*, op.cit., p. 64

¹⁴ Matei Călinescu, *Cinci fețe ale modernității*, op.cit., București, Editura Univers, 1995. p. 228

¹⁵ Jean François Lyotard, *Condiția postmodernă, Un raport asupra cunoașterii. Versiunea în limba română de Ciprian Mihali*, București, Editura Babel, 1993

¹⁶ Gianni Vattimo, *Sfârșitul modernității*, op.cit., p. 21-31

¹⁷ Fredric Jameson, *Theories of Postmodern*, in *The Cultural Turn, Selected Writings on the Postmodern*, 1983-1998, London, New York, Verso, p. 25

atenție, Mircea Cărtărescu¹⁸ este absolut convins că hermeneutica postmodernă a lui Richard Rorty¹⁹ din **Philosophy in the Mirror of Nature**, citat prin intermediarul Giani Vattimo, este mai plauzibilă în epoca actuală. Mircea Cărtărescu se rezumă la a examina ontologia sa, pornind de la tratatele lui Giani Vattimo, citate aici, și de ce nu, de la epistemologia lui François Lyotard.

Eseul său despre recitare, **Rereading**, publicat ceva mai târziu, în 1992, prefațat de un motto extras din cursurile de literatură universală ținute timp de două decenii de Vladimir Nabokov la Wellesley și Cornell University, în SUA, (Nu poți citi o carte o poți doar reciti, spunea Nabokov), însoțit în ediția în limba română de un text de escortă, **Recitind Craii de Curtea-Veche**, în care va fi ilustrat chiar modul în care trebuie recitat romanul lui Mateiu Caragiale, **Craii de Curtea Veche**, aici analizele lui Matei Călinescu pornesc de la teoriile de tip reader response, de la Robert Jauss sau hermeneutică, vizitează psihanaliza lui Freud, trec prin deconstrucție și poststructuralism, prin Wittgenstein cu jocurile de limbaj sau pragmatica modernă, toate topite într-un text unitar care se vrea un program pentru o nouă poetică a relecturii.

II.2. Cartea de recitare

Re-reading este cu siguranță una din cărțile esențiale de critică literară scrise de un autor de origine română, ea a instituit un standard extrem de ridicat, de fapt autorul ei a avut câteva modele românești, unul din ele fiind un studiu celebru al relecturii romanului lui Lev Tolstoi, *Anna Karenina*, scris de Garabet Ibrăileanu, cât și o carte celebră, **Cărticica de recitare**, scrisă de poetul Nichita Stănescu, liderul generației lui Matei Călinescu, un destin frânt înainte de vreme.

Ipotezele autorului sunt extrem de diferite de tot ce s-a scris despre relectură pînă la el, Matei Călinescu consideră că în vreme ce lectura propriu zisă ar fi un act sincron în vreme ce relectura ar fi unul diacronic, enunțînd paradoxul lui Vladimir Nabokov, și anume că nu există citire ci numai recitare. De fapt pătrundem în text printr-o poartă extrem de specială, povestirea lui Jorge Luis Borges, **El Aleph**²⁰, care nu-și poate dezvălui simbolistica ascunsă cu grijă decît la recitare. În plus sunt amintite în text și teoriile lui Proust despre lectură, fiind reluată ideea unei comparații celebre, cea dintre opera esențială a lui Marcel proust, În căutarea timpului pierdut cu imaginea metaforă a unei catedrale, idee care se găsește chiar în eseurile lui Proust, cel despre John Ruskin, al cărui eseu, **Biblia din Amiens** l-a tradus chiar el însuși din limba engleză, drept pentru care și-a perfecționat această limbă pînă la a da o traducere cît de cît literară. Eseul respectiv îi sugerează lui Matei Călinescu chiar un model de recitare, iar relectura propriu zisă, care în cazul lui Marcel Proust era dublată și de traducere va fi urmată la scurtă distanță de un pelerinaj la catedrala din Amiens, dar în **Timpul regăsit** autorul va formula memorabil o frază care ar putea fi aleasă motto al fiecărei relecturi: „În realitate, fiecare cititor este, cît tip citește, cititorul propriului sine”. Ceva mai încolo autorul citează și experiența vieții în Gulag împletită cu relectura romanelor din ciclul

¹⁸ Mircea Cărtărescu, *Postmodernismul românesc*, București, Editura Humanitas, 1999

¹⁹ Richard Rorty, *Philosophy in the Mirror of Nature*, Princeton University Press, 1981

²⁰ Jorge Luis Borges, *Aleph*, în *Aleph*, Iași, Editura Polirom, 2011

scris de Marcel Proust, există și la noi o lectură asemănătoare, cea dintr-o povestire a lui Norman Manea în care poezia lui Proust este pusă în congruență cu experiența Holocaustului, căruia i-au căzut victime și o parte din evreii români, inclusiv cei care citeau sau iubeau romanele scrise de Proust.

Va fi citat și Richard Arnheim, un celebru psiholog al percepției vizuale, cel care susținea răspicat atemporalitatea lecturii, aici îmi vine în minte chiar poziția lui Mircea Eliade care compara timpul mitic, ciclic și supus eternei reîntoarceri, cu timpul consacrat lecturii unei cărți, de fapt se produce un soi de ieșire din timp, ca în celebrul episod al camerei Sambo din romanul lui Mircea Eliade, **Noaptea de Sânziene**²¹. De fapt în cazul teoriei lui Arnheim, lucrurile sunt puțin mai complicate este vorba de o conversie a spațializării textului în atemporalitate a lecturii, dar acest fapt ar contrazice heteronomia ontică a operei de artă, statută de Roman Ingarden încă de prin anii 30, care demonstra că opera de artă trăiește dincolo de existența autorului sau a cititorilor săi. De fapt de la Roman Ingarden Matei Călinescu va prelua întregul câmp al metodologiei, condițiile pentru existența unei relecturi fiind în număr de șapte, cu precizarea că este destul de greu de stabilit acel punct al existenței unei prime lecturi, o lectură virgină, dar care devine în mod automat gradul zero al relecturii, căci acesta nu poate exista decât în raport cu prima lectură.

În general criticii se feresc să descrie actul lecturii sau relecturii și se ulțumesc să ofere doar lecturi sau relecturi, într-un mod identic vor proceda formalistii ruși, structuraliștii sau Noii Critici americani, close reading, lectura strânsă nefiind decât un soi de iluzie optică iar Stanley Fish, autorul celebrei cărți *Is There a Text in this Class*, fiind criticat pentru linearitatea exagerată a lecturii *Paradisului pierdut* al lui John Milton.

Un bun exemplu este cel în care Hans Robert Jauss va analiza, pornind de la un model triadic al interpretării, preluat de la hermeneutul Gadamer, +înțelegere, interpretare, și aplicare- poemul lui Baudelaire, **Spleen II**. În realitate nu există lecturi sută la sută virgine, chiar dacă nu am citit piesa lui Shakespeare mi-am format, crede Jauss, un orizont de așteptare, am primit tot felul de informații despre autor sau despre eroul piesei, din diverse alte lecturi, chiar și când citești cartea unui debutant, ai unele informații despre autor, locul de unde ai cumpărat cartea, etc. Uneori priul contact cu un text datează dintr-o epocă mai îndepărtat, în cazul lui Jauss din epoca studenției, dar a fost îngropat undeva în memorie, așteptând etapa a doua, cea a relecturii propriu-zise.

În privința capodoperelor gen **Război și pace**, romanul lui Lev Tolstoi, și aici aș evoca din nou impresiile de lectură ale lui Garabet Ibrăileanu, paradoxul lui Nabokov ar putea fi răsturnat, nu există relecturi ci numai prime lecturi, „când este vorba de literatura mare, putem pretinde justificat, că fiecare lectură este cea dintâi”.

Un alt argument, la fel de solid este extras din opera lui Roland Barthes, mai exact din **S/Z, din** care provine și celebra distincție dintre textele lizibile și cele scriptibile, dar un alt argument la fel de valabil provine din eseul **Plăcerea textului**²², un

²¹ Mircea Eliade, *Noaptea de Sânziene*, București, Editura Minerva, BPT, 1991

²² Roland Barthes, *Plăcerea textului*, traducere de Marian Papahagi, Sorina Dănilă, Chișinău, Editura Cartier, 2007

alt eseu care descoperă în câteva texte ale lui Flaubert sau Stendhal note proustiene, cu precizarea că opera lui Proust a devenit pentru criticul literar un soi de mandala, la care se raportau toate operele literaturii franceze, după cum Borges identifică destule note kafkiene la autori care l-au precedat pe Franz Kafka, un ecou al ipotezei lui T.S.Eliot din textul program al modernismului englez, **Tradiție și talent personal** potrivit căruia operele prezentului schimbă valoarea operelor trecutului, de altfel adesea istoricii literari, inclusiv G.Călinescu, Ion Negoitescu sau N.Manolescu sunt prezențiști, își construiesc istoriile literare ca pe niște piramide răsturnate, cu baza în prezent și vârful orientat către trecut. De fapt poziția aceasta a lui Proust de centru al canonului literar francez poate și ea să fie chestionată, el poate fi citit în funcție de autori care îl preced, de fapt intertextualitatea deschide poarta unui lanț al interpretărilor infinite, literatura universală nefiind altceva decât un imens manuscris palimpsest.

Sunt citate și alte opinii în favoarea relecturii, fie că ne referim la luarea de poziție a lui Oscar Wilde, care insista asupra ideii că romanele moderne arareori produc o plăcere egală la relectură, dar și un joc al lui Andre Gide cu amicul său, Pierre Louys, în care cei doi scriu pe o listă opere literare franceze în funcție de gradul lor de relisibilitate, ajungând la circa două sute de titluri, deși pentru un ziar francez, participând la un sondaj autorul singur înșirase doar zecă cărți dar își exprimase nemulțumirea față de faptul că a trebuit să lase pe dinafară nume importante ale literaturii franceze.

Epurarea bibliotecii lui Alonso Quijano, alias Don Quijote, realizată în romanul lui Miguel de Cervantes de preot și bărbier, în care scapă doar Amadis de Gaula, mai bună decât suratele ei destinate focului, este comparată cu experiențele de lectură ale sfintei Theresa de Avilla, care citise numai viețile sfinților în copilărie, iar la vârsta de 7 ani plănuia cu fratele ei să o pornească într-o expediție în țara maurilor unde să-i roage pe aceștia să o decapiteze. Din cartea ei nu lipsesc cuvintele cavaleriești castel, fortăreață, cristal sau cavaler iar terminologia iubirii este aproape identică cu cea utilizată în romanele cavaleriești.

Chiar dacă este vorba doar de lectura atentă, "close reading", cea recomandată de Noua Critică, sau de o altă formă, dimensiunea ludică și cea a jocului psihologic din teoria psihanalizei lui Sigmund Freud nu trebuie ignorate nici ele. Autorul nu uită să citeze o serie de tipuri de cititori, cititorul informat sau ideal din teoria lui Stanley Fish, cititorul implicat al lui Iser, cititorul model sau lector în fabula a lui Umberto Eco, cititorul competent al lui Jonathan Culler, sunt tot atâtea instanțe ale lectorului specializat. Matei Călinescu va mai observa o paralelă interesantă, cea dintre prefețele unor cărți și jurnalele intime ale unor scriitori sau cu așa numitele jurnale ale romanului, exemplul oferit fiind cel al scrierii romanului Doctor Faustus avându-l ca autor pe Thomas Mann²³. Exemplele de texte analizate sunt și ele alese pe sprânceană, o povestire a lui Borges, **El Aleph**, care i-a influențat direct povestirea lui Mircea Cărtărescu, Mendibilul, romanul lui Vladimir Nabokov, **Pale Fire**, asociat cu câteva fragmente din

²³ Thomas Mann, *Doctor Faustus*, traducere de Eugen Barbu și Andrei Deleanu, București, Editura Pentru Literatură Universală, 1969

eseul lui Roland Barthes, **S/Z**, într-o demonstrație superbă a recitiri ca joc, cu rădăcini în piesa lui William Shakespeare, **Hamlet**, dar și două texte ale lui Alain Robbe Grillet, **Les Gommès** și **Le voyeur**, și capitolul care pe mine m-a interesat cel mai mult cel al textelor cu secrete, care seamănă foarte mult cu un eseu al lui Umberto Eco²⁴, intitulat **Lector in fabula**, doar că Umberto Eco pornea în demonstrație de la un text al lui Alphonse Allais, **Une drame bien parissienne**, în vreme ce Matei Călinescu alege din nou un text american, nuvela **Viața particulară**, scrisă de Henry James. Personal acest capitol mi s-a părut cel mai ofertant, principiul acesta al secretivității fiind adesea utilizat în literatură pentru a capta atenția cititorului, de-ar fi numai să mă gândesc la celebra povestire neterminată a lui Mateiu Caragiale, **Sub pecetea tainei**. Dimensiunea acesta ludică a lecturii este privită din perspectiva etologului Konrad Lorenz, a antropologului cultural Roger Caillois, care stabilește șase pași autonomi ai lecturii luând în considerare mai mult partea ei activă, și considerînd-o o formă de muncă, sau a psihanalistului D.W.Winnicott.

Idei la fel de productive sunt definițiile ficționalității jocului, care este definit de anumite cadre sau limite ale jocului, dar și teoria lui Walton privind jocurile de tip als ob, dar și actele de recitare ale unor texte cum ar fi **O coardă prea întinsă**, o nuvelă a lui Henry James, un text construit de la bun început pentru a fi recitibil, o variațiune lugubră și sinistră a unui basm. Un model separat este cel al literaturii de mistere care presupune dezlegarea unei crime, a romanului polițist, cea mai naivă și mai primitiv romanescă formă de roman după cum o definește Roger Caillois. Frank Kermode, mort în anul 2002, analizînd un roman clasic, **Trent's Last Case**, scris de E.C.Bentley ajunge la concluzia că un bun roman polițist este în primul rînd un joc hermeneutic, într-un mod similar fiind construit și romanul lui Alain Robbe Grillet, **Les Gommès**, **Cauciucurile** dar aceeași este și premisa unui alt roman scris de același autor, **Le voyeur**. Recitirea poate fi interpretată și drept o formă de rescriere, iar în acest capitol se găsesc premisele studiului lui Christian Moraru²⁵, **Re-Writing**, care va completa în mod fericit cartea profesorului Matei Călinescu, **Re-reading**. Un alt tip de texte se bazează pe principiul secretivității, un element foarte important care dă sens nuvelei lui Henry James, **Viața particulară**.

Un codicil al cărții se găsește în **Portretul lui M.** lucrînd la vastul șantier al cărții va realiza că fiul său, Mathew, care suferea de o formă de autism sever nu va putea citi niciodată cot la cot cu tatăl său marele roman al lui Lev Tolstoi, **Război și pace**, cum se întîmpla cu fiica unui coleg de-al său de la universitate.

Capitolul final, cel mai interesant în opinia mea, conține un exercițiu de recitare al **Crailor de Curtea Veche**, romanul arhetip din literatura română, scris de Mateiu Caragiale, în care autorul Recitirii va aplica toate principiile enunțate pe parcursul studiului, urmărind pas cu pas toate trăsăturile textului care îl identifică drept numărul unu în sondajul revistei Observator cultural, la care am participat și eu în tinerețe.

²⁴ Umberto Eco, *Lector in fabula*, traducere de Mariana Spalas, București, Editura Univers, 1991

²⁵ Christian Moraru, *Re-Writing, Postmodern Narrative and Cultural Critique in the Age of Cloning* (SUNY series in Postmodern Culture), Suny press, 2001

Tot în anii 90 Matei Călinescu a lucrat la cel mai articulat eseu produs vreodată de un condei românesc pornind de la opera lui Eugen Ionescu, apărut inițial în limba franceză și apoi retradus și în limba română, intitulat **Eugène Ionesco : Teme identitare sau existențiale**²⁶, unul dintre cele mai articulate și mai subtile studii care există pe această temă, centrat pe o hermeneutică a operei, pornind de la izvoarele ei filosofice sau teologice. Matei Călinescu nu a neglijat nici partea autobiografică a operei sale, a publicat extrase din jurnalul lui american, intitulat **Un alt fel de jurnal și Amintirile în dialog**, una din cărțile superbe despre anii 50, scrisă la două mâini cu amicul său, Ion Vianu, cartea fiind rezultatul unui schimb epistolar, unde, exact ca în poezia japoneză renga, fiecare a scris câteun capitol în oglindă, după ce a citit capitolul celuilalt. Ion Vianu nu era nimeni altul decât fiul criticului literar Tudor Vianu, cel care pus la un moment dat în fața unei alegeri profesionale, a trădat literatura pentru psihiatrie dar care a revenit la dragostea dintâi după ce a ieșit la pensie.

Aș compara fără să ezit **Amintirile în dialog** cu un celebru recital la pian în care interpreții erau Dan Grigore și Cella Delavrancea, mutatis mutandis, adică schimbând notele muzicale în cuvinte. Cartea își seduce cititorii prin bogăția ei de nuanțe și de personaje din epocă, unul din capitolele ei, printre cele mai frumoase se numește Casa de cărți, și descrie casa criticului Tudor Vianu, iar poziția acestuia de posibil colaborator al regimului comunist este scuzată prin necesitatea unei așa zise rezistențe prin cultură, aspru criticată de V.Ierunca, un eseist care adesea comite nedreptăți, substituindu-se unui Mare Inchizitor al culturii române din România comunistă, bănuită de colaboraționism, într-un articol publicat în **Dimpotrivă**. Era firesc ca Ion Vianu sau Matei Călinescu să se transforme în avocații diavolului, ei purtau o dragoste specială maestrului lor, și acest sentiment străbate nealterat și din paginile unui Bildungs-Roman, un superb roman de formație intelectuală în comunism, Amor intellectualis (lipsește doar temenul final magistri, adică amorul intelectual pentru magistrul Tudor Vianu) subintitulat roman al unei educații, Ion Vianu s-a ferit să folosească termenul grecesc paideia, ca să nu trimită la **Jurnalul de la Păltiniș**, dar despre aceasta este vorba în carte. O figură destul de luminoasă are în cele două cărți și criticul Edgar Papu, autorul moral al protocronismului, dar și autorul unora cărți pe nedrept uitate despre Baroc ca mod de existență sau poezia lui Mihai Eminescu. Să nu-l uităm nici pe Zacharias Licher, personajul său, de care E.M. Cioran era absolut îndrăgostit iar Mircea Eliade nu a putut să-i atașeze niciun mit, deși cred că ar fi trebuit să caute, unul, eventual în zona iudaismului, pentru că modelul în carne și oase era, de fapt, evreu. Profesorul meu de fonetică de la Engleză, dl. Adrian Niculescu, evocat de dl. Matei Călinescu în roman, era o figură deosebită, sper să fie în viață și să-i dea Dumnezeu mulți ani de acum înainte, avea un har, cel de a vorbi în orice dialect al limbii engleze, deși dl. Matei Călinescu îl compară cu proful din **My Fair Lady**, celebrul Higgins, nu e chiar așa ușor să ai o asemenea abilitate.

²⁶ Matei Călinescu, *Eugène Ionesco : Teme identitare sau existențiale*, București, Editura Humanitas, 2017

În romanul lui, **Viața și opiniile lui Zacharias Lichter**²⁷, carte despre care am discutat de mai multe ori cu studenții mei de la Litere sau Limbi străine, personajul, croit după A.N., își îngrijea corzile vocale mâncând gălbenușuri crude, dar cred că e doar un simplu răutăcism colegial. În romanul lui Matei Călinescu există un capitol ca un eseu intitulat **Despre bătrâni**, în care naratorul afirmă chiar că, citez "bătrânețea este un har", deși pentru unii este doar o mare povară. Vă reamintesc că eroul cărții se ducea să-i vorbească unei bătrânică care "de mâncat nu mânca mai mult decât o vrabie: o cană de apă, adusă de cine se nimerea de la cișmeaua din curte, îi era de ajuns o zi întregă: câțiva stropi îi potoleau setea, cu restul se spăla, cum da Dumnezeu, în ligheanul ruginit din odăița ei cu pereți scofilciți". La reacția comună, că o asemenea bătrână nu ar mai trebui ținută de Dumnezeu în viață, Z.L. cel care o îngrijea a răspuns cu cuvintele care ar trebui ținute minte de toți:

"Bătrînii, doar bătrînii pot să ne învețe, pe noi, neștiutorii- fără cuvinte, dincolo de cuvinte- ce înseamnă a fi, doar ei ne pot dezvălui, fie doar și pentru o clipă, dumnezeiescul miracol al ființei la care am participat în neamintita noastră copilărie și la care ne va fi poate refuzat să mai participăm!"

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

II.3 Scurtă evocare.

L-am întâlnit o singură dată pe profesorul Matei Călinescu la începutul anilor 90 la Facultatea de Litere pe când conferenția pentru studenți, știu că înainte de plecarea sa în America a predat la Facultatea de Limbi Străine a Universității din București, a publicat o serie de cărți. Cartea sa de debut în critica literară se numea chiar **Eseuri critice**²⁸, în ea autorul aduna o serie de texte publicate în revistele vremii, fie despre autori români clasici, studiile sale fiind consacrate cerului eminescian, motivului poetic al oglinzii, în poezia română și universală, cu aplicație pe poezia lui Ion Barbu, **Falduri**, care s-a bucurat de multiple interpretări în critica literară românească, fie la un eseu care pornea dintr-un singur vers dintr-o poezie postumă a lui Lucian Blaga, *Dacă am vedea cu lacurile*, fie vorba despre Mateiu Caragiale, autor asupra căruia va reveni mai târziu, cu serenitatea dată de experiența universitară americană, dar se va opri și asupra altor autori preferați, Ion Vinea, Urmuz, Ion Minulescu, tratat mai mult în cheie biografică, iar dintre critici s-a oprit asupra a trei nume diferite, G.Ibrăileanu, G.Călinescu și T.Vianu.

În partea a doua a cărții, temele analizate se referă mai mult la cealaltă profesie a sa, de profesor de literatură engleză iar autorii aleși sunt Shakespeare, al cărui Hamlet este analizat prin contrast cu Don Quijote, Edgar Allan Poe în proza căruia sunt căutate cu enormă răbdare analitică structurile fantasticului, D.H.Lawrence ca nuvelist, nu doar ca romancier sau poet, Dylan Thomas, unul din poeții moderni cei mai importanți, asupra căruia se va opri și V.Nemoianu, și un text ceva mai amplu despre accepțiile și metamorfozele Realismului, ajungând chiar pînă la o formulă destul de extremistă,

²⁷ Matei Călinescu, *Viața și opiniile lui Zacharias Lichter*, Iași, Editura Polirom, 1997

²⁸ Matei Călinescu, *Eseuri critice*, Editura pentru literatură, 1967

hyper-Realismul curentului francez *Nouveau Roman*, foarte vogă în anul publicării cărții de debut, 1967. Spre deosebire de orice alt debut în critica literară de la noi, volumul lui Matei Călinescu nu are niciun fel de notă falsă sau stridentă, e un volum perfect matur și încheiat, deși se simte că autorul preia destule teme din critica străină, influența structuralismului sau a Noii Critici franceze este destul de vizibilă, dar atenuată de gustul său pentru spectacular și de o anume căutare a formelor clasice, sub influența seminală a **Esteticii**²⁹ lui Tudor Vianu, mentorul neîncoronat al autorului. Modelul paideic al maestrului, acea **His Master's Voice** se simte în digitațiile elegante din fiecare dintre aceste eseuri, deși gustul speculativ și îndrăzneala critică, vocea tinerească și noua viziune conferă textelor o formulă foarte specială, coerența fiind dată de critica tematică, destul de în vogă la noi de atunci încolo, sau chiar de cea arhetipală.

Matei Călinescu va mai publica înainte de plecarea sa din țară și o introducere foarte sintetică în clasicismul european³⁰, una din cele mai reușite de la noi, deși există destul de multe texte la temă, inclusiv eseurile lui G.Călinescu, **Sensul clasicismului și Clasicism, Romantism, Baroc**³¹, care putea juca chiar un rol de model, iar cartea acestuia era însoțită de o culegere în două volume pe aceeași temă, editată alături de colegul său, anglistul Andrei Bantaș, cunoscut autor de dicționar și traducător al pieselor lui William Shakespeare. În acest volum de dimensiuni relativ reduse, Matei Călinescu va face un exercițiu de erudiție, reușind să comprime toate teoriile despre clasicism, subliniind faptul că succesiunea Clasicism-Baroc ar trebui completată cu cea dintre Manierism și Clasicism, pentru ca tabloul care rezultă să fie ceva mai complet și mai plin de acuratețe. Cum producția critică la temă este relativ redusă la noi, fiind depășită și cantitativ și calitativ de studiile consacrate Barocului sau Renașterii, mă refera aici la contribuțiile semnate de Al.Ciorănescu, Dan Horia Mazilu, Edgar Papu, dar și la lucrări semnate de Constantin Rădulescu Motru, Mircea Florian, Mircea Eliade sau de Ioan Petru Culianu, studiul lui Matei Călinescu, adus la zi, își păstrează în foarte mare măsură prospețimea chiar la un interval de câteva decenii de la prima sa editare. Autorul nu a revăzut ediția a doua, preferând să o publice integral, iar cartea sa poate fi în continuare utilă studenților de la literatură universală și nu numai lor.

Va fi citat drept argument în favoarea unui clasicism tipologic și eseul lui T.S.Eliot, **Ce este un clasic ?**, în care acesta vedea în clasicismul european o formă de congruență și de coerență literară, dar precizările lui Matei Călinescu iau în calcul și elementele de poetică ale clasicismului, dar și genurile literare, comedia, tragedia, moralistii sau memorialistii, poemul eroic, cel eroicomic, romanul sau genurile mai mici, idila, elegia, oda, sonetul, epigrama, rondelul, balada, madrigalul sau satira, dar care dau viață și culoare clasicismului european, fiind multe voci care consideră chiar acest curent literar ca fiind unul lipsit de viață și spectaculozitate, fără culoare în obraji. Aș spune că, ocupându-se de clasicism, Matei Călinescu va împărtăși o pasiune comună cu amicul său,

²⁹ Tudor Vianu, *Estetica*, București, Editura Orizonturi, 2010

³⁰ Matei Călinescu, *Clasicismul european*, prefața de Vasile Voia, ediția a doua, Cluj-Napoca, Editura Limes, 2006

³¹ G.Călinescu, *Sensul clasicismului și Clasicism.Romantism.Baroc în Principii de estetică*, București, Editura Pentru Literatură, 1968

Toma Pavel, care s-a oprit de mai multe ori în studiile sale asupra domeniului, dar și cu V.Nemoianu, vezi eseul acestuia despre o formă foarte specială, cea a idilismului literaturii europene, intitulat **Micro-Armonia**³².

Înainte să aleagă calea exilului Matei Călinescu a debutat și în ficțiune publicând mai multe volume de versuri, dar cel mai mare ecou l-a avut romanul său cu un pronunțat caracter de eseu, care a stîrnit numeroase controverse în epocă, **Viața și opiniile lui Zacharias Lichter**³³, titlul său conține chiar un ecou intertextual al celebrului roman scris de Lawrence Sterne, **The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman**. Cine examinează cu atenție acest personaj nu poate să nu constate că modul lui de construcție amintește de un Emil Cioran din tinerețe, din criza descrisă în eseul său de debut, **Pe culmile disperării**³⁴, de tonul lui Nietzsche din **Așa grăit-a Zarathustra**³⁵ sau de un amic evreu al lui Matei Călinescu, prezentat în **Amintiri în dialog** dar și în **Caietele** lui Cioran, este vorba despre un oarecare Genu Ghelber, care, după ce a citit romanul lui Matei Călinescu a constatat totuși că a fost transformat de autorul cărții drept o caricatură. La recomandarea expresă a lui Matei Călinescu, Genu Ghelber l-a vizitat pe Cioran la Paris în celebra mansardă, dar accesele sale de mistică nu par a-l fi convins prea mult și a urcat astfel pe puntea arcăi sale, de altfel în paginile Caietelor lui Cioran dar și în scrisorile trimise fratelui său, Aurel, este închisă o galerie întreagă de genii pierdute, să nu uităm că în România Emil Cioran se inserase într-un grup literar care se denumea chiar **Corabia cu ratați**, din care au mai făcut parte Eugen Ionescu sau sumbrul poet metafizic Emil Botta, autorul **Întunecatului April**. Cultura română oferea scriitorilor sau filosofilor români oportunități infinite pentru ratare, după cum îi împărtășește Emil Cioran temerea fratelui său, Aurel, într-un fel cred că Emil Cioran se simțea puțin vinovat pentru nereușita socială a acestuia, care ducea o viață de privațiuni, fiind prigonit permanent de Securitate și de organele de Partid, după ce a refuzat să colaboreze cu ei sau să-și toarne fratele, printre cei care au reușit această performanță se numărau și câțiva dintre prietenii de tinerețe ai lui Cioran, Bucur Țincu sau Petre Țuțea, deși lista lor este mult mai lungă. De pe ea fac parte Crăciunel, Mircea Zăprățan și mulți alții, citați în scrisorile expediate lui Aurel Cioran sau în **Caiete**. Cartea are tot o structură fragmentară, perfect compatibilă cu eseurile lui Cioran, în ea alternează diverse texte scrise pe teme destul de cioraniene, în ele este vorba despre flăcări, psalmi, cerșetoria, complinită la Emil Cioran de o cu totul altă temă, cea a parazitismului social, din nou o paralelă cu Franz Kafka se impune, sinucidere, bătrînețe, teme cioraniene par excellence, metafizica rîsului, un comentariu la **Cartea lui Iov**, boală, oglindă și actul ogîndirii, minciună, sensul iubirii, un titlu care sună cam nichitastănescian, semn că uneori prietenia și literatura merg mână în mână, întrerupte de pagini rupte din caietele cu poemele lui Lichter, ca altădată André Gide în poemele sau caietele lui André Walter, aici sursa poezilor o constituie chiar volumele de poeme publicate de Matei Călinescu, insuficient analizate, dar sunt tratate într-o cu totul altă

³² Virgil Nemoianu, *Micro-Armonia*, Iași, Editura Polirom, 1996

³³ Matei Călinescu, *Viața și opiniile lui Zacharias Lichter*, București, Editura Humanitas, 2016

³⁴ Emil Cioran, *Pe culmile disperării*, București, Editura Humanitas, 1990

³⁵ Friedrich Nietzsche, *Așa grăit-a Zarathustra*, București, Editura Antet, 2009

cheie, gravă, tragică, metafizică. Ce este ciudat este că Mircea Eliade însuși va declara că nu poate depista în spatele figurii lui Zacharias Lichter niciun arhetip, în vreme ce N.Steinhardt va include acest tip uman în mini-tipologia care deschide **Jurnalul fericirii**, drept un personaj revoltat, o cale de a ieși printr-o turbincă fermecată cum era cea din basmul lui Ion Creangă din comunism. După ce îi trimite cartea Cioran care între timp îl primise la Paris într-o audiență pe modelul lui Zacharias Lichter, Genu Ghelber, acesta îi va răspunde lui Matei Călinescu printr-o carte poștală, în care după ce va deplînge intraductibilitatea liminară a limbii române, iar definiția sa este și ea una memorabilă. Astfel eroul ei, Zacharias Lichter, comparat de Nicu Steinhardt cu bufonul regelui Lear, cu copilul din povestea regelui gol a lui Grimm sau cu lupul din fabula lui La Fontaine, ar fi potrivit aprecierii lui Cioran un “Bal-Shem-Tov privit de Sterne”. Primul este un rabin mistic, fondatorul mișcării hasidice iar cel de-al doilea este prozatorul englez Laurence Sterne, care a preluat mai multe pasaje mot-à-mot din tratatul despre melancolie **Anatomia melancoliei** a lui Robert Burton, cu un titlu care nu avea cum să nu-i placă melancolicului Cioran, sau pasaje întregi din **Gargantua și Pantagruel** a lui Rabelais. Cu toate că nu era critic literar Cioran a simțit foarte exact influența modelului lui Lawrence Sterne³⁶, autorul lui **Tristram Shandy** și a reacționat cum se cuvine. Fiind acuzat de contemporanii săi de plagiat, azi el este disculpat și i se recunoaște meritul de a fi introdus intertextualitatea ca procedeu literar într-o epocă foarte îndepărtată. De-a lungul timpului i-am citit toate cărțile cu atenție sporită, fie că este vorba despre eseul său privind poezia modernă, primul de la noi care privește în paralel opera poetică dar și programele și manifestele critice ale celor mai importanți poeți moderni, avînd o bogată bibliografie anglosaxonă, este vorba despre eseul critic **Conceptul modern de poezie, de la Romantism la Avangardă**³⁷, prima ediție a apărut în 1972, ediția a doua revăzută a apărut trei decenii mai târziu. Mi se pare acum destul de evident faptul că modelele cărții erau cele două studii clasice cel al lui Hugo Friedrich³⁸, **Structura liricii moderne** sau Marcel Raymond³⁹, **De la Baudelaire la suprarealism**. Demersul lui Matei Călinescu a fost ulterior preluat și dezvoltat de Gheorghe Crăciun în **Arhipelagul poeziei moderne**⁴⁰, cel care a adăugat texte sau manifeste poetice din lirica nord-americană, italiană sau germană. În acest studiu în care autorul său combină viziunea diacronică, istorică, specifică istoriei literare cu cea sincronă, specifică teoriei și criticii literare, autorul punînd față în față, în oglindă, operele poetice dar și artele poetice ale modernității, Matei Călinescu va construi un text analitic perfect echilibrat, combinînd considerațiile despre poezia modernă franceză, cu cei trei titani, Baudelaire, Rimbaud sau Mallarmé, cu un prelungirile lor, prin simbolism, un foarte interesant capitol sintetizează foarte exact chiar poetica acestui curent, Apollinaire sau suprarealism, cu o epură în spațiul anglo-saxon, prin Edgar Poe, Ezra Pound sau T.S.Eliot dar și un pliu al

³⁶ Lawrence Sterne, *Viața și opiniile lui Tristram Shandy, gentleman*, Iași, Editura Polirom, 2004

³⁷ Matei Călinescu, *Conceptul modern de poezie*, cu un argument al autorului, postfață de Ion Bogdan Lefter, Pitești, Editura Paralela 45, 2009

³⁸ Hugo Friedrich, *Structura liricii moderne*, traducere de Dietrich Furman, București, Editura Univers, 1969

³⁹ Marcel Raymond, *De la Baudelaire la suprarealism*, traducere de Leonid Dimov, Studiu introductiv de Mircea Martin, București, Editura Univers, 1998

⁴⁰ Gheorghe Crăciun, *Arhipelagul poeziei moderne*, Iași, Polirom, 2007

poeziei române. În prefața ediției republicate autorul își manifesta surprinderea dar și bucuria că textul inițial și-a păstrat savoarea, și a ales să nu o mai revizuiască deloc, evitând celebrele reveniri lovinesciene. Cartea a fost ulterior rescrisă de autor în SUA, în 1977 când a fost republicată sub titlul **Faces of Modernity**, dar ediția din 1987 a inclus și un capitol suplimentar, cel despre postmodernism, care s-a bucurat de o recepție bună și în țara natală, în ciuda faptului că autorul cărții alesese libertatea, să evadeze dincolo de Cortina de Fier, devenind **Five Faces of Modernity**⁴¹. Dacă eseul publicat în România, în limba română, care reproducea teza de doctorat, condusă de profesorul de estetică Liviu Rusu de la Universitatea din Cluj-Napoca, cel care i-a condus și doctoratul lui N.Manolescu, era preocupat strictamente de metamorfozele și modificările din spațiul genului liric, cartea din SUA era ceva mai complexă, privea cultura ca fenomen social global, cum se întâmpla pe vremuri în zona fenomenologiei culturii, construind o ontologie a culturii, personal cunosc un simplu exemplu similar, cartea unui alt emigrant, **Ontologia culturii** a lui George Uscătescu⁴². Pe undeva studiile culturale care au devenit în ultima vreme vedete chiar și în departamentele de Studii Literare ale universităților din România seamănă cu studiile interbelice de morfologia culturii, cei mai cunoscuți autori fiind Oswald Spengler sau Leo Frobenius, iar din spațiul culturii autohtone Lucian Blaga în **Spațiul mioritic**. Deși nu este neapărat o carte de critică literară studiul care l-a impus în spațiul academic american, **Five Faces of Modernity (Cinci fețe ale Modernității)**, ci un perfect exemplu al modului în care funcționează Weltanschauung-ul studiilor culturale în departamentele de Literatură comparată a universităților americane, dar și cu inserturi de Critical Theory, cartea a avut un impact foarte bun asupra criticilor, aceasta fiind, de fapt, cartea care l-a evidențiat pe Matei Călinescu în America. Cartea de recitare era obsesia lui Nichita Stănescu, cu care Matei Călinescu era prieten bun, de altfel poezia din primele sale volume publicate în România, cele patru volume se numeau **Semn, Versuri, Umbre de apă, Fragmentarium**, semăna foarte mult cu cea a lui Nichita dar avea pe alocuri și accente din poezia lui Mircea Ivănescu, cel care l-a introdus pe Matei Călinescu în poezia sa cu personaje din ciclul **Mopeteiana**, ideea centrală pe care se articulează studiul lui Matei Călinescu este mult mai veche în cultura noastră, cam toți criticii români importanți, E. Lovinescu susținând ideea că prima lectură, cea de explorare nu este niciodată suficientă și că trebuie dublată de permanente reveniri, din perspective vârstelor care se modifică permanent, vezi aici și teoria nu mai puțin celebrelor revizuirii lovinesciene. Există câteva studii critice ale lui Garabet Ibrăileanu, inclusiv cel în care criticul explica modul în care a recitat la vârste diferite romanul **Ana Karenina** a lui Lev Tolstoi. De fapt ediția românească a cărții **Re-reading**⁴³ a fost, ulterior, completată cu un exemplu adaptat culturii române, un capitol de recitare a romanului lui Mateiu Caragiale, **Craii de Curtea-Veche**, în acest text de referință al culturii române, autorul vede de fapt o modalitate a unei metode destul de cunoscute, proza cu măști, cele patru personaje,

⁴¹ Matei Călinescu, *Cinci fețe ale modernității*, traducere de Tatiana Pătruleasa, Iași, Editura Polirom, 2017

⁴² George Uscătescu, *Ontologia culturii*, traducere de Sarmiza Leahu, București, Editura Științifică și Pedagogică, 1987

⁴³ Matei Călinescu, *A citi. A reciti*, traducere de Virgil Stanciu, Buucurești, Editura Humanitas, 2017

Pașadia, Pantazi, Pirgu și Povestitorul nu-s decât niște proiecții ale Autorului, Mateiu Caragiale, sunt interesante și datele furnizate despre grupul de scriitori care împărțeau cultul Crailor cu Ion Barbu, autorul unui poem superb, **Protocol la un club al Crailor de Curtea Veche**, de care autorul se simțea atras încă din adolescență, împărțind această pasiune mateină cu un *son semblable, son frere*, Ion Vianu, medic psihiatru, fiul celebrului critic literar Tudor Vianu, cu care a scris un superb volum de memorii epistolare intitulat **Amintiri în dialog**⁴⁴. Recent Ion Vianu a recidivat și a publicat un alt volum, de data aceasta este vorba de un Bildungsroman al educației sale, spirituale dar și sentimentale, **Amor intelectualis**⁴⁵ în care prietenul său din tinerețe Matei este unul din personajele principale. De asemenea la revenirea sa acasă dintr-un exil interior, transpus în paginile unui jurnal american, intitulat chiar Un fel de jurnal, ținut în SUA între 1973-1981, Matei Călinescu a publicat un alt studiu foarte important, **Despre Ioan P.Culianu și Mircea Eliade. Amintiri, lecturi, reflecții**. Evident și acesta are unele note net autobiografice, date fiind relațiile de prietenie pe care le-a stabilit în America cu cei doi importanți istorici ai religiilor, plecați din România. Au existat mai multe interpretări ale acestei povestiri, dar abia după ce am citit în *Jurnalul portughez* că originea acesteia este într-o reverie al lui Mircea Eliade⁴⁶ am reușit să descopăr sensul propriei mele versiuni. Eu cred că Cucoaneș este o proiecție onirică a personalității lui Mircea Eliade însuși, a cărui operă a crescut, la un moment dat, cu viteza cu care machranthropul din vis lua proporții. În momentul când începe să scrie efectiv nuvela, pe data de 16 ianuarie 1945, Mircea Eliade⁴⁷ își amintește foarte clar că textul a pornit de la un vis, dar nu-și dă seama dacă personajul din vis este el sau un prieten. Sensul visului se va suprapune cu cel dat de autor nuvelei. Ea exprimă, potrivit interpretării lui Eliade „*singularizarea omului ales de Dumnezeu, a geniului, a sfântului, a „individului”, (în sens kierkeggardian), singurătatea lui absolută, incoruptibilă, incapacitatea de a discuta cu prietenii, etc*”. Pasajul a fost clar izolat de Matei Călinescu în textul Jurnalului portughez, la data când a fost emisă observația acesta era chiar un text inedit.

II.4. Analiza povestirii lui Mircea Eliade, **Un om mare**

Povestirea lui Mircea Eliade **Un om mare** este, în ordine cronologică chiar prima operă literară pe care autorul a scris-o după plecarea sa definitivă în exil, după ce a plecat definitiv din țară, fără speranța de a o mai revedea vreodată. Deși a fost datată „februarie 1945”, dar Matei Călinescu a identificat în *Jurnalul portughez* al lui Eliade, o însemnare datînd din 29 iulie 1944, din care reiese că ideea scrierii povestirii i-a venit lui Mircea Eliade în timpul unui vis. Într-un alt vis celebru autorul romanului Maitreyi se duce la un oficiu poștal parizian și o întreabă pe oficianță dacă a apărut seria de timbre consacrată romanului său, iar aceasta îi răspunde că da și care șapte valori diferite, un psihanalist mai iscusit ca mine ar vedea aici o obsesie a celebrității, să nu uităm însă că William Faulkner a creat celebrul său ținut cu nume indian, Yoknatawapa, după ce a

⁴⁴ Ion Vianu, Matei Călinescu, *Amintiri în dialog*, București, Editura Litera, 1990

⁴⁵ Ion Vianu, *Amor intelectualis*, Romanul unei educații, Iași, Editura Polirom, 2021

⁴⁶ Mircea Eliade, *Jurnal portughez și alte scrieri*, vol. I, ed. cit. p. 241

⁴⁷ Mircea Eliade, *Jurnal portughez și alte scrieri*, vol. I, ed. cit. p. 302

visat un timbru emis de Poșta acestui ținut! Nota din 29 iulie suna chiar așa: *“Imaginea care m-a obsedat înainte de a adormi, azi noapte: macranthropia unui tînăr. Crește până la 12 metri. Nu mai aude sunetele oamenilor. Cum își ia iubita pe palma, și cînd îi șopteste tragedia lui; fata se cutremură (îi vede gura, monstruoasă etc.). Izolarea definitivă într-o cabană făcută de el în munte. Macranthropia - o formulă concretă și pitorească a geniului, și a izolării sale definitive. Poate ar fi amuzant să scriu o poveste pe aceasta temă”*.

Sigur nu mai trebuie să subliniem faptul că în adolescența tînărul miop citise romanul lui Jonathan Swift, **Călătoriile lui Gulliver**, mai ales cea în țara uriașilor, cel care îl fascina în copilărie chiar și pe scepticul de serviciu, mântuit pe parcurs, Emil Cioran. Și, într-adevăr, în nuvela **Un om mare** Mircea Eliade narează istoria unui tînăr inginer, Eugen Cucoaneș, care începe să crească într-un mod misterios. O variantă biologică a acestuia este celebrul jucător de baschet român, Ghiță Mureșan, care a interpretat propriul său rol în comedia americană **Uriașul meu**, alături de actorul de comedie Billy Cristal. Din acest motiv Cucoaneș constată că îmbracamintea sa mai veche nu-i mai vine, pantofii îi ramân mici, locuința nu-l mai încapă. Apelează la ajutorul unui prieten care îl ajută să se refugieze în munții Bucegi, unde, în cele din urmă, va dispărea cu totul. Matei Calinescu, pentru care **Un om mare** este “poate povestirea cea mai memorabila a lui Eliade”, evoca alte doua însemnari din Jurnalul scriitorului referitoare la aceasta scriere. Una e din ianuarie 1945, pe cand Eliade își scria povestirea. El își reamintește cu claritate maximă visul din vara anului care tocmai a trecut și îl asociază direct nuvelei la care lucrează în acel moment - *“Acum înțeleg sensul visului (acela pe care-l dau eu nuvelei): singularizarea omului ales de Dumnezeu sau de soarta, a geniului, a sfantului, a «individului» sîn sens kirkegaardint, singuratatea lui absoluta, incoruptibila, incapacitatea lui blestemata de a comunica cu semenii etc.”*. A doua nota dateaza din 1968, cand Eliade își reciteste povestirea (care i se pare “extraordinara”) și descopera ca a anticipat cu cativa ani “revelația ontofanic-universală”, repetînd experiența lui Aldous Huxley dupa ce acesta se drogase cu mescalina. La circa doi ani dupa moartea lui Mircea Eliade, într-o discuție privată din 1988, Ioan Petru Culianu îl va asigura pe Matei Calinescu, după cum relatează acesta în eseul **Despre Mircea Eliade și Ioan Petru Culianu**⁴⁸, din nou o carte în triumphi de data aceasta, cu trei emițători, sunt de fapt trei lecturi paralele, povestirea lui Eliade, interpretarea ei de către Culianu, și comentariul lui Matei Călinescu, ca povestirea ar putea fi interpretată drept o alegorie a ciumei legionare, un fel de rinocerită de care suferise și Eliade, și de care încerca să se vindece prin scris. Ideea lui Culianu va intra chiar în studiul său Mircea Eliade necunoscutul. Potrivit afirmațiilor lui Culianu, personajul povestirii lui Eliade poate fi identificat foarte ușor cu Căpitanul Corneliu Zelea Codreanu, fiindca refugiarea în munți era “tema preferata a lui Codreanu”, iar acestuia “i se spunea Coco de catre adversari si Cuconu’ de catre țărani”. După 1947 principalele grupuri de rezistență armată din munți au fost conduse de lideri legionari, care au pus în practică filosofia lui Codreanu. Este un exemplu tipic de lectură a unei literaturi cu cheie, de altfel Matei Călinescu însuși va

⁴⁸ Matei Călinescu, *Despre Mircea Eliade și Ioan Petru Culianu, Amintiri, lecturi, reflecții*, Iași, Editura Polirom, 2002

remarcă faptul că există o serie de aluzii în text la acest personaj istoric, admirat de Cioran, care se va fotografia cu el, în uniformă legionară, cu cămașa verde cu diagonală neagră și cu o pafta militară alături de Căpitan, trimițându-i un exemplar din Scrisoarea la față a României cu dedicație, lectura lui Matei Călinescu trece în revistă toate acele detalii considerate plauzibile, dar consideră că ele nu pot alcătui un temei pentru identificarea lui Cucoaneș cu Corneliu Zelea Codreanu, deși ambele nume au inițiala C!

Apoi Matei Călinescu va trece în revistă tema, amintind în primul rând uriașii din basmele românești, în Strâmbă-Lemne, Sfarma-Piatră, sau la Păsări-Lăți-Lungilă din basmul lui Ion Creangă, Harap Alb, dar tema este mult mai vastă, pot fi invocați, mergând pînă la Renaștere, uriașii lui Pulci, Gargantua și Pantagruel, Micromégas, din povestirea omonima a lui Voltaire, de data aceasta este vorba de vizita lui Gulliver în Liliput, de ce nu, piesa lui Eugène Ionesco, **Amedeu sau cum să te debarasezi**, care avea tot un nucleu oniric, cu singura diferență că în piesa lui Ionesco creștea un cadavru, de care personajele principale nu prea știau cum să scape. Matei Călinescu, care este în general adeptul lecturilor decontextualizante, o influență clară a structuralismului sau a deconstrucției derrideene, *“poate fi citita fara nici un fel de referinta la evenimente istorice; într-un fel, ea chiar îndeamna la o astfel de lectura. Geniul transcede istoria”*.

În realitate, dacă îmi amintesc o imagine din eseul lui Paul Valéry, **Pasărea și umbra**, opera literară și interpretarea ei nu se vor suprapune niciodată, toate interpretările povestirii **Un om mare** sunt posibile, iar o interpretare unică, univocă ar ucide chiar sensul operei, un ilimitat simbolic cum afirma Tudor Vianu în **Tezele unei filozofii a operei**. Din acest motiv seria interpretărilor a continuat, astfel Gheorghe Glodeanu⁴⁹ credea că nuvela are legătură cu celebra temă a ieșirii din timp, iar Eugen Simion⁵⁰ vedea în ea o reluare a temei uriașilor, celebră încă de la gigantul lui Pulci sau de la Gargantua și Pantagruel, adică din literatura medievală sau din Renaștere. Matei Călinescu pare a fi convins că povestirea cu pricina a fost scrisă în urma ingerării unei cantități oarecare dintr-un drog sau dintr-o substanță cu efecte psihedelice. Publicarea textului **Jurnalului portughez** va permite criticilor literari să interpreteze cu totul altfel sensul acestei povestiri. Sugestia mi-a fost dată de Ted Anton⁵¹, care în volumul său nota că Ioan Petru Culianu observa ceea ce Mircea Eliade însuși observase în cazul lui Iorga, și anume că opera sa tot creștea, trecînd uneori cu vederea tocmai detaliile, transformându-se într-o operă de popularizare a istoriei religiilor și sacrificînd astfel studiile focalizate și analizele punctuale în favoarea viziunii acestora renaștentiste. Mircea Eliade, *il uomo universale*, avea nevoie de un discipol, de un spirit afin care să-i ierarhizeze și apoi să-i contextualizeze elementele și părțile ei componente. Ioan Petru Culianu s-a apucat cu seriozitatea specifică felului său de a gândi și de a acționa dar moartea sa prematură a pus capăt acestui șantier. Cine știe peste cîtă vreme sau dacă se va mai naște vreun asemenea spirit ordonator, cine va mai avea răbdarea și erudiția necesară unei asemenea operațiuni hermeneutice extrem de delicate?! În mod paradoxal, deși nu este primul paradox al operei lui Mircea Eliade, acesta se declara

⁴⁹ Gheorghe Glodeanu, *Coordonate ale imaginarului în opera lui Mircea Eliade*, ed. cit. , p.158

⁵⁰ Eugen Simion, *Mircea Eliade, Nodurile și semnele prozei*, ed. cit. , p. 207

⁵¹ Ted Anton, *Eros, magie și asasinarea profesorului Culianu*, ed. cit. , p.116

împotriva stării de reverie⁵², avertizînd într-una din conferințele sale din tinerețe asupra pericolului reprezentat de aceasta asupra desăvîrșirii spirituale căci „*noi avem foarte puțin timp liber ca să gîndim, și acel timp ni-l pierdem visînd*”. Mircea Eliade recomanda că asemenea practici să fie evitate cu ajutorul unor tehnici de meditație și de desăvîrșire spirituală, de sorginte yoghică, poate. La maturitate, însă, Mircea Eliade va folosi acest procedeu al reveriei sau a exploatat mesajele încifrate din zona onirismului, aici se întîlnește în demersul său cu psihologul elvețian Karl Gustav Jung, pentru a da naștere cîtorva dintre nuvelele sale fantastice, semn că se distanțase suficient de mult de ideile sale din tinerețe, întîlnindu-se între timp cu ideile filosofului Gaston Bachelard⁵³ expuse în eseuul său **Poetica reveriei**. Procedeuul nu e foarte diferit de cele utilizate în aceeași epocă de poeții suprarealiști, cu care Mircea Eliade prozatorul are măcar vreo cîteva elemente de poetică în comun.

Plecat din România cu o bursă Fullbright în anul 1973, după ce a fost inițial lector de limbă engleză la Universitatea din București, Matei Călinescu a devenit profesor universitar în S.U.A. la o universitate americană, în Bloomington, Indiana. Domnia sa este autorul unor cărți de auto-ficțiune foarte specială, fie că ne gîndim la remarcabilul său volum **Amintiri în dialog**, scris la patru mâini cu prietenul său din copilărie, Ion Vianu, un remarcabil psiholog și psihanalist român, nimeni altul decît fiul criticului literar Tudor Vianu.

Bibliografie

1. Matei Călinescu, *Titanul și geniul în opera lui Eminescu*, București, Editura Pentru Literatură, 1964
2. G.Călinescu, *Opera lui Mihai Eminescu*, București, Editura Pentru Literatură, 1969
3. Ion Negoitescu, *Poezia lui Eminescu*, București, Editura Eikon, 2021
4. Matei Călinescu, *Portretul lui M.*, Iași, Editura Polirom, 2003
5. Matei Călinescu, *Cinci fețe ale modernității*, ediția a doua, revăzută, traducere de Tatiana Pătruleasa, Iași, Editura Polirom, 2005
6. Nicolae Manolescu, *Planeta ascunsă în Teme*, București, Editura Cartea Românească, 1971
7. Marshall Berman, *All That is Solid Melts into Air, The Experience of Modernity*, Penguin Book, 1988
8. Matei Călinescu, *Cinci fețe ale modernității*, op.cit., ediția a doua, revăzută, traducere de Tatiana Pătruleasa, Iași, Editura Polirom, 2005
9. Jürgen Habermas, *Modernity, An Unfinished Project*, translated by Nicholas Walker, in Habermas and the Unfinished project of Modernity, Polity Press, pp. 44-46
10. Jürgen Habermas, *Discursul filosofic al modernității, 12 prelegeri*, traduceri de Gilbert V. Lepădatu, Ionel Zamfir, Marius Stan, studiu introductiv de Andrei Marga, All Educațional, 2000
11. Ihab Hassan, *The Dismemberment of Orphaeus, Toward a Postmodern Literature*, University of Wisconsin Press, 1982, p. 123
12. Gianni Vattimo, *Sfârșitul modernității*, traducere de Ștefania Mincu, Constanța, Editura Pontica, 1993 p. 64
13. Matei Călinescu, *Cinci fețe ale modernității*, op.cit., București, Editura Univers, 1995. p. 228
14. Jean François Lyotard, *Condiția postmodernă, Un raport asupra cunoașterii*. Versiunea în limba română de Ciprian Mihali, București, Editura Babel, 1993

⁵² Mircea Eliade, *Reverie și automatism verbal* în *50 de conferințe radiofonice*, București, Casa Radio și Editura Humanitas, 2001, p. 124-130

⁵³ Gaston Bachelard, *Poetica reveriei*, traducere din limba franceză de Luminița Brăileanu, prefață de Mircea Martin, Pitești, Editura Paralela 45, 2005

15. Fredric Jameson, *Theories of Postmodern*, in *The Cultural Turn, Selected Writings on the Postmodern*, 1983-1998, London, New York, Verso, p. 25
16. Mircea Cărtărescu, *Postmodernismul românesc*, București, Editura Humanitas, 1999
17. Richard Rorty, *Philosophy in the Mirror of Nature*, Princeton University Press, 1981
18. Matei Călinescu, *Conceptul modern de poezie*, cu un argument al autorului, postfață de Ion Bogdan Lefter, Pitești, Editura Paralela 45, 2007
19. George Uscătescu, *Ontologia culturii*, traducere de Sarmiza Leahu, București, Editura Științifică și Pedagogică, 1987
20. Jorge Luis Borges, *Aleph*, în *Aleph*, Iași, Editura Polirom, 2011
21. Mircea Eliade, *Noaptea de Sânziene*, București, Editura Minerva, BPT, 1991
22. Roland Barthes, *Plăcerea textului*, traducere de Marian Papahagi, Sorina Dănăilă, Chișinău, Editura Cartier, 2007
23. Umberto Eco, *Lector in fabula*, traducere de Mariana Spalas, București, Editura Univers, 1991
24. Thomas Mann, *Doctor Faustus*, traducere de Eugen Barbu și Andrei Deleanu, București, Editura Pentru Literatură Universală, 1969
25. Christian Moraru, *Re-Writing, Postmodern Narrative and Cultural Critique in the Age of Cloning* (SUNY series in Postmodern Culture), Suny press, 2001
26. Matei Călinescu, *Eugène Ionesco : Teme identitare sau existențiale*, București, Editura Humanitas, 2017
27. Matei Călinescu, *Viața și opiniile lui Zacharias Lichter*, Iași, Editura Humanitas, 2017
28. Matei Călinescu, *Eseuri critice*, Editura pentru literatură, 1967
29. Tudor Vianu, *Estetica*, București, Editura Orizonturi, 2010
30. Matei Călinescu, *Clasicismul european*, prefața de Vasile Voia, ediția a doua, Cluj-Napoca, Editura Limes, 2006
31. G. Călinescu, *Sensul clasicismului și Clasicism. Romantism. Baroc în Principii de estetică*, București, Editura Pentru Literatură, 1968
32. Virgil Nemoianu, *Micro-Armonia*, Iași, Editura Polirom, 1996
33. Matei Călinescu, *Viața și opiniile lui Zacharias Lichter*, București, Editura Humanitas, 2017
34. Emil Cioran, *Pe culmile disperării*, București, Editura Humanitas, 1990
35. Friedrich Nietzsche, *Așa grăit-a Zarathustra*, București, Editura Antet, 2009
36. Lawrence Sterne, *Viața și opiniile lui Tristram Shandy, gentleman*, Iași, Editura Polirom, 2004
37. Matei Călinescu, *Conceptul modern de poezie*, cu un argument al autorului, postfață de Ion Bogdan Lefter, Pitești, Editura Paralela 45, 2009
38. Hugo Friedrich, *Structura liricii moderne*, traducere de Dietrich Furman, București, Editura Univers, 1969
39. Marcel Raymond, *De la Baudelaire la suprarealism*, traducere de Leonid Dimov, Studiu introductiv de Mircea Martin, București, Editura Univers, 1998
40. Gheorghe Crăciun, *Arhipelagul poeziei moderne*, Iași, Polirom, 2007
41. Matei Călinescu, *Cinci fețe ale modernității*, traducere de Tatiana Pătruleasa, Iași, Editura Polirom, 2017
42. Matei Călinescu, *A citi. A reciti*, traducere de Virgil Stanciu, București, Editura Humanitas, 2017
43. Ion Vianu, Matei Călinescu, *Amintiri în dialog*, București, Editura Litera, 1990
44. Ion Vianu, *Amor intellectualis*, Romanul unei educații, Iași, Editura Polirom, 2021
45. George Uscătescu, *Ontologia culturii*, traducere de Sarmiza Leahu, București, Editura Științifică și Pedagogică, 1987
46. Gheorghe Glodeanu, *Coordonate ale imaginarului în opera lui Mircea Eliade*, ed. cit. , p.158
47. Eugen Simion, *Mircea Eliade, Nodurile și semnele prozei*, București, Editura Univers Enciclopedic, 2005. , p. 207
48. Matei Călinescu, *Despre Mircea Eliade și Ioan Petru Culianu, Amintiri, lecturi, reflecții*, Iași, Editura Polirom, 2002
49. Ted Anton, *Eros, magie și asasinarea profesorului Culianu*, traducere de Iași, Editura Polirom, ed. cit. , p.116

50. Mircea Eliade, *Reverie și automatism verbal în 50 de conferințe radiofonice*, București, Casa Radio și Editura Humanitas, 2001, p. 124-130
51. Gaston Bachelard, *Poetica reveriei*, traducere din limba franceză de Luminița Brăileanu, prefață de Mircea Martin, Pitești, Editura Paralela 45, 2005
52. Edgar Papu, *Barocul ca tip de existență*, București, Editura Minerva, BPT, 1977
53. Matei Călinescu, *Un fel de jurnal (1973-1981)*, Iași, Editura Polirom, 2005
54. Matei Călinescu, *Scrisori din exil, Corespondență inedită*, București, Editura Humanitas, 2019
55. Matei Călinescu, *Un alt fel de jurnal*, ediție de Raluca Dună, București, Editura Humanitas, 2017
56. Roland Barthes, *Jurnal de doliu*, traducere de Emilian Galaicu-Păun, Chișinău, Editura Cartier, 2009

LITERARY TEXT STYLISTICS: FROM TRADITION TO POSSIBLE WORLDS THEORY

Liliana DANCIU

PhD., Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Abstract: In this article, I made a chronological incursion into the main stylistic theories and research directions in the poetic-semantic analysis of literary texts, in the Romanian space, but especially in the European and Anglo-Saxon space after 1950. The purpose of this information is that to underline the evolution of stylistics' vision regarding the notion of beauty, always researched from a philosophical perspective. Tradition shows us that the first stylistics were philosophers of the idea of Beautiful, just as, nowadays, analysts of literary texts are experts in language sciences and linguistic philosophy.

Keywords: stylistics, possible worlds, semantics, linguistics, philosophy of language.

1. Stilistică și poetică – tradițional și modern

Cele două direcții de cercetare și analiză literară vizează forma și conținutul, respectiv textul și subtextul, în formularea lui Tudor Vianu: recunoașterea și contemplarea „Frumosului” și expresivității limbajului literar, ca „înveliș” și vehicul al mesajului, pe de o parte, analiza sensurilor, derulării și intersectării sensurilor în ample rețele contextuale. Aceste direcții analitice aparțin stilisticii, un domeniu deschis dintru început interdisciplinarității: științele limbajului fundamentează și direcționează permanent interpretarea, psihologia caută să identifice elemente recurente, scheme cognitive și rețele ale imaginarului creator. Textul literar devine un sistem operațional complex, în care Autorul, Opera, Intertextul și Literaritatea¹ se constituie în fațetele sale esențiale, urmărite, secvențial sau integrat, în procesul analitico-interpretativ.

Stilistica are la bază conceptul de stil, teoretizat încă din Antichitate de pe poziții diferite, de Aristotel și Horațiu. Poetul latin va fi revalorizat normativ și metodologic de Nicolas Boileau în clasicism, eliberat de constrângeri și dogme teoretice începând cu romanticii². De la o epocă culturală la alta, conceptul de stil a devenit tot mai flexibil, iar stilistica și-a lărgit, cu generozitate, sfera de teoretizare spre domeniile filosofiei, psihologiei, culturii. În spațiul cultural și teoretic românesc, stilistica se dezvoltă urmând patru mari direcții: 1. „clasică”, printr-o așa-numită stilistică lingvistică, practică de Ovid Densusianu, Garabet Ibrăileanu, Sextil Pușcariu, Iorgui Iordan, Anghel Demetrescu; 2. cultural-estetică, prin teoretizarea unei stilistici a subconștientului, individual și colectiv, articulată conceptual de Lucian Blaga după modelul spenglerian al morfologiei

¹ Vezi Simona Constantinovici, *Spațiul dintre cuvinte. Polifonii stilistice*. Timișoara, Editura Universității de Vest, 2006, p. 6.

² Eliberarea de sub regimul constrângerilor normative a marcat deopotrivă teoria stilului și teoria genurilor literare, iar în cazul acestora din urmă sunt vizibile trei mari etape: teoria normativă, valabilă din Antichitate până în clasicism, conform căreia se pornește de la regulă pentru a se crea opera; teoria descriptivă, valabilă începând cu „liberalizarea romantică”, promovând traseul dinspre gen/ genuri spre operă; teoria funcțională, specifică perioadei contemporane, care promovează, în mod esențial, opera, genul constituindu-se în „funcție textuală” (Cf. Florica Bodiștean, *Poetica genurilor literare*. Ediția a II-a revăzută și adăugită. Iași, Editura Institutului European, 2009, p. 16).

culturii; acest tip de „orizont” metodologic își va prelungi existența în secolul XXI, în studiile de cercetare a imaginarului operei literare ale comparatistului Corin Braga; 3. psihologic-filosofică, concepută ca „aliaj” între teoria literară, estetică, lingvistică și psihologie, inițiată de Vossler și Spitzer, urmată de Tudor Vianu; 4. structuralist-modală, care implică analiza textelor literare prin aplicarea semanticii logice modale, teoriei ficțiunii, lingvisticii generative, și integrale, combinând semantica filosofică a ficțiunii și poetica tradițională (Ecaterina Mihăilă, Pompiliu Crăciunescu, Ștefan Oltean, Maria Ștefănescu).

Încă din Antichitate, estetica și poetica au fost tratate drept „discipline” ale filosofiei, subordonate inițial viziunii cosmogonice totalizante despre univers, om și zeu, pentru ca treptat să se delimiteze ca domenii de sine stătătoare³. De la *frumosul* înțeles ca *bine* la *frumosul* artei cuvântului ca pură gratuitate, filosofia va parcurge un traseu inevitabil de la principiile transcendentalului la obiectele culturale ale imanenței. Platon polarizează esteticul, acțiunea și personajele dintr-o operă în două mari categorii: superior (epopeea sau narativ superior; tragedia sau dramatic superior)/ inferior (parodia sau narativ inferior; comedia sau dramatic inferior). Autorul *Dialogurilor* va introduce în *Republica* conceptul de *mimesis*, prin trei exemplificări valorice diferite. În triada axiologică zeu-tâmplar-pictor, activitatea artistului de imitare a perfecțiunii divine este considerată inferioară. Aristotel va prelua teoria *mimesis*-ului platonician, dar o va nuanța considerabil. În plan artistic, imitația poate reproduce fidel modelul (*eikon*) sau îl poate îmbogăți stilistic cu nuanțe personale de excepție (*phantasma*)⁴. Filosoful găsește trei moduri de a utiliza imitația: tratând realitatea, fie așa *cum este* (contemplare directă), *cum se spune că este* (preluare indirectă) sau *cum ar trebui să fie* (transpunere ideală). Aristotel preia ideea platoniciană a caracterului „înalt” al epopeii și tragediei, cu deosebirea că forma expozitivă, respectiv punerea în scenă vor fi înlocuite cu noțiunea de subiect.

Oglindirea axiologică și estetică a dubletului poeticii platoniciene se va prelungi în triada vergiliană „descensională” sublim-simplu-mediocru. Experimentând frica și mila, în timpul receptării operei dramatice, consumatorul de artă atingea *catharsis*-ul aristotelic, o stare de purificare spirituală generată. Estetica platoniciană este preluată de retorica religioasă medievală prin părinții bisericii, dintre care Plotin, Augustin, Toma din Aquino se remarcă prin corelarea contemplării *frumosului* de noțiunea de plăcere estetică (întotdeauna o plăcere spirituală, nu carnală). Arta trebuie să fie morală, perfectă și utilă (în sens spiritual și educativ), să nu prezinte frumusețea formelor corpului uman, considerată blestemată, ci frumusețea divină. Renașterea aduce spirit vitalist și titanism în ideile despre artă și *Frumos*. Arta se desprinde de religios și se înfrățește cu științele pentru a transpune în forme exacte tocmai „blestemata” frumusețe a corpului omenesc (Leonardo da Vinci). Înfrățirea artei cu știința specifică omului universal al Renașterii a făcut posibilă desprinderea treptată de sub influența

³ Vezi Dumitru Isac, *O schiță a ideilor estetice din antichitate până la Kant*, în „Anuarul Institutului de Istorie George Barițiu” din Cluj-Napoca, Seria Humanistica, nr. 10/ 2012, pp. 327-344.

⁴ Cele două noțiuni sunt explicitate în Corin Braga, *De la arhetip la anarhetip*, Iași, Editura Polirom, 2006, p. 284.

criteriului religios până și promovaarea rațiunii umane ca principiu esențial în artă și cunoaștere.

Clasicismul va prelua primatul raționalității, dar consecințele vor fi destul de neplăcute, pentru că va fi folosit în procesul canonizării artei, concepută drept o „construcție” fixată în reguli, supusă exclusiv normelor estetice ale epocii. Deși încearcă „eliberarea” frumosului din canoanele utilitarismului de tip clasicist și promovarea drept categorie estetică independentă de altele (utilul și plăcutul), prin stabilirea unor criterii de analiză, gânditorii iluminați rămân tributari unei concepții „dogmatice” asupra finalității artei (imitația naturii; respingerea „artei pentru artă”; dimensiunea morală și educativă a artei etc.). Trei mari școli filosofice iluministe au teoretizat asupra esteticului în spațiul gândirii europene: cea engleză (dominată de Home și Burke), franceză (Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot), germană (Leibniz, în opinia căruia triada ordine-frumos-perfecțiune, corelate în opera de artă, trezesc dragostea, iar frumosul naște virtutea; Lessing, Herder, Schiller, Goethe).

Romanticii revalorizează estetic sensibilitatea, deklasată de filosofii antici, pe care o asociază profunzimii sufletești și esențelor interiorității creatoare. Pentru filosofii idealști, subiectivitatea reprezintă posibilitatea oferită ființei umane de a intra în legătură cu absolutul (Schelling), scopul artei fiind acela de a reprezenta absolutul în forme sensibile (Hegel) și de a anihila instinctele răvășitoare, instrumente prin care se manifestă voința (Schopenhauer). Revalorizarea estetică a sensibilității creatorului va fi preluată de poeticile moderne ale secolului XX, articulate pe metoda psihanalizei jungiene⁵. Prin „gramatica arhetipurilor literare”⁶, teoria literaturii, mitocritica și estetica se doresc interconectate disciplinar în scopul teoretizării evoluției istorice și culturale a genurilor literare.

În inconfundabilul limbaj călinescian, estetica depășește cadrele limitative ale metodologiei științifice, devenind modalitate de vindecare a lipsei de sensibilitate artistică a acelor intelectuali care înlocuiesc emoția cu judecata, manifestând o impardonabilă „frigidity”⁷ artistică în actul receptării operei de artă. Câtă vreme emoția estetică rămâne pentru George Călinescu principalul barometru evaluativ și orice încercare de a dezvălui tainele constitutive ale operei ar echivala cu o chirurgie dureroasă și inutilă, estetica își dovedește inutilitatea științifică. Poezia nu se poate defini, căci esența ei spirituală transcende tiparele gândirii raționale, dar forma ei poate fi „descrisă”. Acest „paradox al poeziei” va fi subliniat și de Tudor Vianu în studiile sale de estetică și stilistică, parcurgând un traseu necesar de la contemplare la metodă,

⁵ În *Anatomia criticii*, utilizând metoda arhetipală, Northrop Frye distinge cinci modele ficționale și tot atâtea modele/ stadii ale umanului, prin intermediul eroului delegat de autor ca purtător al mesajului său: de la mit, cu o ființă divină drept erou, la ficțiunea romantică sau romanțată, precum basmul și legenda, având un erou superior semenilor săi, cu puteri miraculopase, tributar însă condiției umane, pentru a ajunge la eroul lipsit de calități, inferior moral și intelectual, aflat în situații compromițătoare demne de dispreț și ironia cititorului. Autorul „disecă” patru tipologii romanești și tot atâtea moduri de narativitate: romanul realist (personală extravertită), romanul romantic (personală introvertită), romanul psihologic subiectiv (intelectuală introvertită) (Northrop Frye, *Anatomia criticii*. Traducere de Domnica Sterian și Mihai Spărișor. Prefață de Vera Călin, București, Editura Univers, 1972, pp. 123-148).

⁶ Vera Călin, *Prefață* la Northrop Freye, *Anatomia criticii*, p. VII.

⁷ George Călinescu. *Principii de estetică*. Introducere de Al. Piru, București, Editura pentru literatură, 1968, p. 7.

începând cu enunțarea principiilor estetice ale stilisticii pentru a ajunge la principiile ei lingvistice.

2. Semantica lumilor posibile și ficțiunea literară

Noțiunea de „lumi posibile” apare pentru prima dată în metafizica lui Gottfried Wilhelm von Leibniz, filosof raționalist german de factură iluministă. În spiritul unui raționalism moderat, influențat de un evident idealism religios, el afirmă că lumea noastră creată de Dumnezeu este cea mai bună dintre toate lumile posibile⁸. Noțiunea pătrunde și în lingvistică, generând teorii de filosofie a limbajului extrem de complicate și pertinente, mai exact în semantică, apelând la logica formală clasică și logica modală modernă, pentru a contura „semantica lumilor posibile”. În acest tip de abordare filosofică a limbajului, se pornește dinspre sens spre a se ajunge la referință, singura care poate stabili valoarea de adevăr a unei propoziții în raport cu lumea reală, singurul referent credibil.

Poetica lumilor posibile devine tot mai operabilă în cercetarea și analiza textelor literare, armonizând discursul stilistic la limbajul de specialitate, sub aspect filosofic și lingvistic, cu rezultate neașteptate în conturarea unei adevărate epistemologii a poeticului. Încă din 1979 (*La condition postmoderne: rapport sur le savoir*), Jean François Lyotard anunțase sfârșitul modernității în filosofie prin epuizarea „grandiosului” și a strategiilor narative (inclusiv a „meta-narațiunilor”) și promovase necesitatea unui discurs teoretic compus dintr-o multiplicitate generativă infinită de micro-discursuri: prin multiple (per)mutări semantice și de „jocuri de limbaj”, multiplicare, la rândul lor, la infinit⁹.

În *La mort de l'auteur*, Roland Barthes (alături de Claude Lévi-Strauss, Jacques Lacan, Michel Foucault, unul dintre cei mai mari reprezentanți ai structuralismului francez modern) dinamitează concepția despre unitatea monolitică dintre autor și propriu-i text literar, cât și viziunea unitară asupra „ființei” creatorului.

Când scrie, autorul se divide într-o multitudine de ipostaze și voci, niciuna autentică și sinceră, ce produc o multiplicitate de „scrieri” care se ciocnesc și se amestecă în aparent monolitică structură textuală. Autorul nu se exprimă pe sine, ci doar ceea ce limbajul îi autorizează să transmită, în momente și contexte psiho-lingvistice diferite, iar el se dizolvă în structura multiplicitară a limbajului. „A scrie” presupune tocmai distrugerea vocii interioare, „moartea autorului”, în sensul în care creatorul lasă limbajul să vorbească¹⁰. Orientată exclusiv asupra autorului sau a textului său, atenția criticului se dovedește reductivă, căci doar limbajul operei, înțeles ca „intertext infinit”¹¹,

⁸ Vezi Gottfried Wilhelm von Leibniz, *Eseuri de teodicee asupra bunătății lui Dumnezeu, a libertății omului și a originii răului*. Traducere de Diana Morărașu, Ingrid Ilinca, Iași, Polirom, 1997.

⁹ Jean-François Lyotard, *Condiția postmodernă: raport asupra cunoașterii*. Traducere din limba franceză și prefață de Ciprian Mihali, București, Editura Babel, 1993, pp. 24-37.

¹⁰ Roland Barthes, *Plăcerea textului*. Traducere din franceză de Marian Papahagi. Postfață de Ion Pop, Cluj-Napoca, Editura Echinoc, 1994, pp. 45-49.

¹¹ În articolul intitulat *Moartea autorului – texte și intertexte*, Pia Brînzeu recenzează romanul *A șaptea funcție a limbajului* al lui Laurent Binet. Titlul articolului nu este întâmplător, căci are legătură cu intriga polițistă a textului literar: moartea suspectă a lui Roland Barthes, investigată de doi detectivi, pretext pentru Binet de a trasa rafinate legături intertextuale: „Sfârșitul lui Roland Barthes se leagă în acest roman și de eseul său «Moartea autorului», unde aflăm că atunci când un fapt este povestit, el nu mai are legătură cu cel care îl redă: oricui i-ar

poate genera înțelesul operei. Gilles Deleuze abordează și el problematica multiplicității, afirmând că Diferența nu este decât o altă fațetă a Asemănării și „o infinită multiplicitate mișună în intimitatea noțiunii de asemănare din cadrul Ideii”¹².

Jacques Derrida va fi primul teoretician care va elabora o filosofie coerentă și articulată a diferenței. Pornind de la structuralismul lingvistic saussurian, teoria despre natura arbitrară a semnului (a cărui unitate Derrida o respinge), filosoful francez va postula diferența ca realitate absolută în limbaj. Metoda lui Derrida va fi deconstrucția, prin intermediul căreia se practică „coborârea” analitică într-„o ireductibilă și generativă multiplicitate”¹³ a scriiturii pentru a distinge diferența (contradicțiile, uneori), mai exact acea „diferență seminală”¹⁴, generatoare de unicitate și multiplicitate deopotrivă. Multiplicarea sensurilor nu este infinită, ci dublată de o „criză” a semnului lingvistic, de o saturație a expresiei și o golire de sens, două fațete necesare și obligatorii fenomenului (co)generativ al oricărui tip de scriitură (literatură, filosofie, critică și teorie literară etc.).

Două moduri de raportare la limbaj sunt evidente pentru J. Derrida, „scrisul și dansul”¹⁵: cel dintâi, manifest printr-o atitudine tradițională, în cadrele exacte ale raționalismului cartezian, celălalt, înțeles ca „voință-de-a-spune-hiperbola”¹⁶, căutare „irațională” a sensurilor „originare” ale logosului printr-o mărturisire de sine vecină cu uitarea de sine și „nebunia”. „Voința” de zicere și de comunicare de sine, propusă de Derrida în sens filosofic, și „voința de a cunoaște”, teoretizată de Michel Foucault, se distanțează prin modalitatea de a pune în raport „discursul” și „puterea” în plan ontologic, dar și istorico-politic. Foucault este categoric în privința adevărului și posibilității discursului de a-l reflecta¹⁷. Revenind la deconstructivismul lui Derrida, se deduce că, dincolo de multitudinea de sensuri care proliferază și se intersectează

aparține vocea naratoare, ea trebuie să ascundă autorul. Doar dacă acesta dispăre, dacă autorul moare, atunci se poate naște cititorul. Pentru că atunci textul scapă de tirania părintelui său și își poate expune liber numeroasele sale straturi, ascunse într-o țesătură de variate scriituri, niciuna originală. Unitatea textului plural, născut din zeci de surse culturale prin suprapunerea unor citate mai mult sau mai puțin recognoscibile, nu depinde decât de destinatarul său. Iată ce se ambiționează Binet să dovedească prin povestea sa complicată, cu totul neconvențională, presărată cu numeroase întrebări despre cea de-a șaptea funcție a limbajului și cu cele mai năstrușnice aventuri ale unor mari lingviști, semioticieni și filozofi ai limbajului din secolul trecut” (Pia Brînzeu, *Moartea autorului – texte și intertexte*, în „România literară”, nr.5/ 2022, disponibil pe <https://romanaliterara.com/2022/02/moartea-autorului-texte-intertexte/> accesat 18.06.2022, ora 16).

¹² Gilles Deleuze, *Diferență și repetiție*. Traducere de Toader Saulea, București, Editura Babel, 1995, p. 268.

¹³ Jacques Derrida, *(Ex)poziții*. Traducere de Emilian Cioc. Prefață de Aurel Codoban, Cluj-Napoca, Editura Idea Design & Print, 2001, p. 45.

¹⁴ Vezi Jacques Derrida, *Scriitura și diferența*. Traducere de Bogdan Ghiu și Dumitru Țepeneag. Prefață de Radu Toma, București, Editura Univers, 1998, p. 58.

¹⁵ *Ibidem*, p. 51.

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ „Adevărul nu este ceea ce discursul atinge (nu este exterior acestuia) și nici ceea ce produce consens; problema nu este de a-l formula astfel încât să se obțină acordul tuturor. Nu există Adevăr. Adevărul despre care vorbim atât este un efect intern al discursului, iar problema este de a stabili condițiile în care un număr de discursuri s-au integrat treptat în jocul adevărului și falsului și și-au asumat problematica căutării adevărului începând să emită pretenții de validitate. Ele devin însă întotdeauna doar veridice, dar niciodată adevărate” (Gabriela Crețu, *Michel Foucault. Pragmatica discursului*. Prefață de acad. Teodor Dima, Iași, Editura Cronica, 2004, p. 43).

neîncetat, dincolo de „gălăgia cuvintelor”¹⁸ care încearcă să se impună, în adâncul scriiturii se instalează tăcerea care vorbește.

În timp ce Roland Barthes teoretizează metalimbajul și impune necesitatea acestuia pentru (re)organizarea conceptual-simbolică a instrumentarului critic, J. Derrida respinge ideea existenței acestuia. Postulând că lumea postmodernă nu este decât o „realitate virtuală” marcată de absența unei realități de bază, o lume de semne care semnifică alte semne, Jean Baudrillard promulgă însăși teoria meta-realității și, implicit, a meta-discursului. În această „hiper-realitate”¹⁹, totul este simulare și disimulare, iar realitatea, adevărul și referința au încetat să mai existe²⁰. Realitatea obiectuală este înlocuită de o replică a acesteia, de unde confuzia între real și model, iar puterea și istoria, ultimele două „constante” ale poveștii existențiale a omenirii, în viziune foucaultiană, sunt declassate de simulare și similaritate cu originalul. Același fenomen se petrece și la nivelul limbajului, câtă vreme diferența se dovedește o consecință a simulării înseși și hiperrealul imaginarului generează, la nesfârșit, modele recurente și simulări ale diferenței²¹.

Teoria simulării lui J. Baudrillard este puternic susținută hermeneutic, dar, din punctul de vedere al logicii, condamnă limbajul să rămână același mediu închis și limitat, o „închisoare” imposibil de surmontat. F. de Saussure și lingviștii care i-au preluat ideile teoretice constatarea că limbajul relațional tinde să înlocuiască limbajul referențial, astfel încât filosofii limbajului vor recurge la o modalitate teoretică de mediere între limbajul formal și discursul natural, între logica formală și lingvistică, între filosofia analitică și cea continentală, valorificând registre terminologice din diverse științe (estetică, naratologie, istorie, matematică, etc.). Aceasta va purta denumirea de „semantica lumilor posibile” și se va întemeia pe așa-numitul „language as calculus”.

3. Poststructuraliștii. Tradiția analitică și tradiția continentală în filosofia limbajului

Abordările filosofice post-structuraliste ale limbajului se dezvoltă pe două direcții, formând o așa-numită tradiție analitică, pe de o parte, și una continentală, pe de alta. Prima menționată considera limbajul drept mediu universal (expresie promovată

¹⁸ În poezia Rodicăi Braga, cuvintele sunt agresive și încearcă să se impună neîncetat, curg năvalnic în sângele tumultuos, iar poeta le „îmblânzește” elanul belicos, le „distilează” esențele dionisiace pentru a extrage apolinicul poemului (vezi Liliana Danciu, *Despre trans(a)parența de amestec a poeziei*, în „Alternanțe”, Anul VI, nr. 2 (19) aprilie, 2018, pp. 42-46).

¹⁹ Despre hiperrealitate și „lumea ca fals absolut” vorbește deopotrivă Umberto Eco în *Travels in HyperReality: Essays*, referindu-se la ultimele realizări arhitecturale ale Americii, „țara obsedată de realism”, posibile prin tehnica holografică (Translated from the italian by William Weaver, Harcourt Brace Jovanovich Publishers, San Diego, New York, London, 1986, pp. 4-31).

²⁰ În *Simulacre și simulări*, Jean Baudrillard afirmă: „s-a terminat cu realul și conceptele sale; nu mai există nici coextensivitate imaginară: mai degrabă, dimensiunea simulării este miniaturizarea genetică. Realul este produs din unități miniaturizate, din matrici, bănci de date și modele de comandă – și cu acestea, el poate fi reprodus de un număr indefinit de ori. Nu mai trebuie să fie nici rațional, pentru că nu mai este măsurat în raport cu o instanță ideală sau negativă. Nu este nimic mai mult decât operațional. De fapt, nemaifiind învâluit de imaginar, nu mai este real de loc. Este hiperreal: produsul unei sinteze iradiante de modele combinatorii într-un hiperspațiu fără atmosferă” (Jean Baudrillard, *Simulacre și simulări*. Traducere de Sebastian Big, Cluj-Napoca, Editura IDEA Design & Print, 2008. p. 67).

²¹ Conform Jean Baudrillard, *Simulacre și simulări*, p. 6.

de Jaakko Hintikka), cealaltă, drept „calculus” și „meta-lingvaj”. Printre „fondatorii” școlii analitice, remarcăm nume precum Gottlob Frege, Bertrand Russel și Ludwig Wittgenstein, în timp ce metafizica lui Martin Heidegger este revendicată drept „bază” filosofică de către tradiția continentală. Cele două direcții teoretice reprezintă deopotrivă două modalități de raportare la limbaj, dar și două moduri distincte de a citi și de a înțelege literatura.

În linii mari, paternitatea structuralismului și post-structuralismului, pe de o parte, și a tradiției filosofice analitice și continentale, pe de altă parte, este acordată unui lingvist, Ferdinand de Saussure, respectiv unui filosof, Immanuel Kant. Cel dintâi pune bazele lingvisticii moderne, celălalt modifică viziunea despre actul cunoașterii lumii. Conceptul saussurian de *langue* – sistem în sine, structurat coerent, în care se produc și se consolidează conexiunile lingvistice, fără ca acestea să fie rezultatul experienței nemijlocite sau al strategiilor cognitive – va fi contextualizat de către structuraliști și post-structuraliști în istorie, cultură și interacțiunile sociale, conectat, inevitabil, cu psihologia. În kantianism, nu lumea modelează motivația de a cunoaște, ci motivul structurează lumea înconjurătoare prin senzorialitate și categoriile gândirii – timp, spațiu, cauzalitate –, astfel încât lumea în sine nu va putea fi cunoscută niciodată în esența ei, ci doar prin imaginea ei proiectată senzorial. Kant postulează deopotrivă imposibilitatea cunoașterii raționale a „obiectului în sine” (*Ding an sich*) și a cunoașterii senzoriale a fenomenului (*noumen*), de unde imposibilitatea de a exprima în totalitate adevărul despre lumea înconjurătoare. În termenii lui J. Hintikka, acest aspect va proba ineficacitatea legăturilor semantice care ar trebui să medieze între limbaj și realitate²².

Distincția între direcția filosofică analitică și cea continentală este dată de modul cum este aplicat instrumentarul logicii, ca limbaj sau ca și metalimbaj, respectiv calcul lingvistic. În acest sens, G. Frege admite că intenția sa nu a fost aceea de a crea un limbaj abstract, ci de a exprima un conținut oarecare prin intermediul unui sistem inteligibil de „semne scrise”²³ supus unei logici universale. Contribuțiile²⁴ sale la filosofia limbajului includ mai multe aspecte: analiza funcției și argumentelor propoziției; distincția între concept și obiect (*Begriff und Gegenstand*); principiul compoziționalității; principiul contextului și distincția între sens și referință (*Sinn und Bedeutung*) în analiza de nume și a altor expresii, despre care afirmă că implică o teorie mediată de referință. Frege a descompus propozițiile în mai multe elemente: constante, variabile, nume, predicate, operatori (precum negația) și cuantificatori logici („tot”, „niște”), conectori logici („și”, „sau” etc.). Dintre acestea, interpretarea oarecum rigidă și fixistă dată de Frege cuantificatorilor logici (universalitatea lui „tot” drept universul însuși, unicul existent și posibil) a generat numeroase critici din pricina caracterului limitativ al

²² Vezi Jaakko Hintikka, *Wittgenstein and language as the Universal Medium*, în „Lingua universalis vs. Calculus Ratiocinator”, Springer Dordrecht, 1997, pp. 162-190.

²³ Gottlob Frege, *Scrieri logico-filosofice*. Traducere, studiu introductiv, notițe introductive și note de Sorin Vieru, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1977, p. 36.

²⁴ Vezi *Enciclopedia Stanford de Filosofie* (disponibil pe <https://plato.stanford.edu/entries/frege/> - accesat 22.06.2022, ora 12)

teoriei. Unificând limbajul și logica, Frege devine „un semantician fără semantică”²⁵, respectiv un teoretician cu o „semantică ascunsă”²⁶.

Încă din *Principia Mathematica*, Bertrand Russel introduce în logica formală teoria tipurilor, menită a îmbunătăți aplicabilitatea cuantificatorilor din metoda lui G. Frege. Aceasta nu rezolvă însă problema de fond, câtă vreme universalitatea limbajului și universalitatea logicii se confundă într-atât, încât meta-teoria devine imposibilă și filosoful rămâne prizonier propriului sistem creat²⁷.

L. Wittgenstein²⁸ preia problemele de filosofie semantică și logică a limbajului rămase nerezolvate la predecesorii săi, Frege și Russel, probleme pe care le tratează într-o manieră complet diferită. El rămâne faimos pentru „teoria picturală a limbajului” și distincția făcută între „a spune” (*sayng*) și „a arăta” (*showing*). Propozițiile prezintă lucrurile așa cum sunt ele, le „arată” formele și caracteristicile din realitate, dar, pentru că poziționarea nu se poate face concomitent dinăuntru și din afara formei prezentate, descrierea propriei imagini pictoriale devine imposibilă. De aici rezultă limitările pictorialului, ale lui „a arăta”. Problemele limbajului sunt tratate în mai multe studii, dintre care amintim *Tractatus Logico-Philosophicus* (1921) *Philosophische Untersuchungen* (1953). În ultimul studiu menționat, filosoful respinge solipsismul limbajului particular, ideea de utilizator individual al limbii – care-l îndreptaseră înspre un solipsism lingvistic și un periculos „relativism lingvistic”²⁹ – în favoarea limbajelor publice, respectiv limbajului comunității.

Cu toate acestea, în opinia teoreticienilor „lumilor posibile”, teoria limbajului ca mediu universal, promovată de principalii filosofi ai tradiției analitice, nu reușește să se salveze din capcana unor autolimitări inevitabile procedurale: 1. universalitatea logicii și limbajului evidențiază deopotrivă forța și limitele limbajului și logicii; 2. imposibilitatea metalimbajului; 3. modul cum limbajul prezintă lumea nu poate fi exprimat prin limbaj; 4. limitele unui limbaj unic constituie limitele unei lumi unice, dincolo de care nu există posibilitate de cunoaștere; 5. imposibilitatea surmontării acestor limite conduce inevitabil la solipsism și relativism lingvistic³⁰.

Conștienți de aceste capcane metodologice, filosofii tradiției continentale anglo-americe în logică și lingvistică abordează „limbajul ca și calculul” în ceea ce se numește semantică modală. Unii dintre primii teoreticieni americani nu vor renunța la „one-world semantics” („semantică unei lumi unice”). Willard van Ornan Quine este întemeietorul grupului de logicieni americani, promovând logica de ordinul întâi, neaparadoxală. Întemeiată însă pe logica lumii actuale, drept unica validată științific, și pe

²⁵ Jaakko Hintikka, *The Semantics of Questions and the Question of Semantics: Case Studies in the Interrelationships of Logic, Semantics and Syntax*, North-Holland, 1976, p. 59.

²⁶ *Ibidem*.

²⁷ Conform opiniei lui Thomas L. Martin, *Poiesis & Possible Worlds. A Study in Modality and Literary Theory*. University of Toronto Press, 2004, p. 36.

²⁸ Mircea Dumitru dedică un capitol întreg activității științifice depuse de acest logician, care analizează modalitățile epistemice de tratare a raportului dintre necesitate și formă logică și evidențiază, printre altele, „forma comună a limbajului și a formelor” (Mircea Dumitru, *Lumi ale gândirii. Zece eseuri logico-metafizice*. Cuvânt înainte de Andrei Pleșu, Iași, Editura Polirom, 2019, pp. 13-50).

²⁹ Ion Ceapraz, *Empiric și teoretic în cunoașterea științifică*, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1987, p. 65.

³⁰ Vezi Thomas L. Martin, *Poiesis & Possible Worlds. A Study in Modality and Literary Theory*, p. 39.

teoria limbajului ca unic univers semantic, se strecoară prejudecata inevitabilă legată de inconsistența lumilor ficționale și lipsa de validitate a ființelor ce le locuiesc. Atât logica lui Quine, cât și a celorlalți filosofi anglo-americani care îmbrățișează direcția analitică au drept suport teoretic filosofia lui Martin Heidegger, concepția lui despre Ființă (mediu universal al sensului), ființa umană (*Dasein*, nelimitat în interiorul Ființei ca întreg, indelimitabil în categorii de tipul exterior/ interior, obiect/ subiect) și limbaj („casă a Ființei”³¹), temporalitate, destin (*Geschick*). Preocupările pentru textualitate și forma limbajului au generat premisele pentru apariția Noului Istoricism (The New Historicism) și a studiilor culturale („istoricitatea textelor”, presupunând analiza diverselor „moduri de a scrie”, în strânsă legătură cu „textualitatea istoriilor”, adică „totalitatea modalităților de a citi”³²). Totalitatea modurilor de a scrie și de a citi sunt înscrise în fenomenul lingvistic și în dimensiunea socială și culturală a umanității. Pentru a înțelege fenomenul literar, esențial se dovedește *sensul* (*meaning*), de unde absolutizarea contextului (istoric și cultural, acel „spirit al veacului” despre care vorbea și Eugen Lovinescu).

Pornind de la teoria heideggeriană care îl desemnează pe *Dasein* drept un complex „context de referințe”, întotdeauna fragmentat și discontinuu în timp, valorificând celebra considerație nietzscheană asupra limitelor limbajului, teoria lui Fredric Jameson³³ promovează limbajul ca mediu universal și oglindă a socialului care l-a generat: „the social authorisez all discourse, and, in turn, all discourse mirrors the social”³⁴. În viziunea teoreticienilor Noului Istoricism, discursul literar este atins de același determinism istorico-social, de unde dificultatea criticului de a desprinde *adevărul* conținuturilor: „Literatura nu este doar o oglindă a realității istorice; istoria de fapt nu este o oglindă a realității istorice. Literatura este modelată de istorie și chiar modelează istoria; este, de asemenea, distorsionată de istorie și chiar discontinuă cu istoria”³⁵.

4. Poetica lumilor posibile și teoriile ficțiunii

Problematica lumilor posibile rămâne controversată, câtă vreme tehnica nu este îmbrățișată în unanimitate nici în prezent și suscită polemici vii între logicieni și filosofi ai limbajului. Willard van Orman Quine își exprimă scepticismul în privința eficacității interpretative a aplicării teoriei lumilor posibile asupra unor texte literare. El se referă la irelevanța căutării (non)similitudinii identității lui Tom Sawyer din cele două romane ale lui Mark Twain sau proiectarea gratuită a unor speculații politice de tipul „Ce-ar fi

³¹ Indeterminabilă și nelimitată, Ființa poate fi abordată hermeneutic în raport cu proiecția ei în lume, *Dasein*, cel care devine astfel obiect și context referențial. Actul hermeneutic dezvăluie esența Ființei, a cărei formă se vrea „a fi formulată” prin intermediul limbajului (Martin Heidegger, *Ființa și timpul*. Traducere din limba germană de Gabriel Liiceanu și Catalin Cioabă, București, Editura Humanitas, 2002, pp. 190-230).

³² Louis Montrose, *New Historicism. Redefining borders: transforming English and American literary studies*. Eds. Stephen Greenblatt și Giles Gunn. New York: Modern Language Association, 1992, p. 410.

³³ Vezi Fredric Jameson, *The Prison-House of Language: A Critical Account of Structuralism and Russian Formalism*, Princeton University Press, Princeton, N.J., 1974, p. 17.

³⁴ Thomas L. Martin, *Poiesis & Possible Worlds. A Study in Modality and Literary Theory*, p. 51.

³⁵ Steven Lynn, *Textes and Contexts: Writing About Literature with Critical Theory*, Pearson Education, Inc., 2017, p. 131).

fost dacă Nixon ar fi pierdut alegerile în 1968?” și supoziții de ordin istoric de tipul „Ce-ar fi fost dacă grecii ar fi pierdut războiul peloponezic?”. Luând în vizor un alt personaj literar celebru din literatura universală, Don Quijote, Nelson Goodmann îi neagă identitatea posibilă într-o lume posibilă, considerându-l o proiecție imaginară ideală a lumii reale, nici mai mult nici mai puțin decât o figură alegorică dintr-un univers ficțional care-și camuflează cheia de interpretare în adâncurile scriiturii. Din moment ce singura lume pe care o cunoaștem este lumea actuală, chiar dacă folosim limbaje specifice, în literatură și artă, nu vom face decât să ne referim la aceasta.

Dimpotrivă, pentru Marie-Laure Ryan, noțiunea de „lumi ficționale” este nesatisfăcătoare, în comparație cu aceea a „lumilor posibile”, pentru că doar aceasta din urmă surprinde caracterul „real” al personajelor, întâmplărilor și lumilor descrise, transfer petrecut în actul lecturii prin așa-numita „recentrare fictivă”³⁶. Pentru Goodmann, ficțiunea literară e doar alegoria realității, în timp ce pentru Ryan, este o realitate în sine, „posibilă”, nu virtuală, și actuală pe măsură ce actul lecturii o aduce la viață. David Lewis, Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger, Lubomír Doležel, Thomas Pavel, Marie-Laure Ryan, Umberto Eco adoptă teoria lumilor posibile în studiile de critică și teorie literară, considerând-o modalitate non-reductivă și non-alienantă de explicare a fenomenului literar. Necesitatea unei abordări flexibile a textului literar se impune cu atât mai mult în era postmodernismului, caracterizată prin „inflație a discursului”, permutare, discontinuitate, fragmentare a limbajului și a lumilor discursului, caracter aleatoriu³⁷. Pentru David Lewis, „lumile posibile” sunt generate de însuși faptul că evenimentele s-ar fi putut petrece în foarte multe moduri, fără a suprapune însă această noțiune cu cea a „lumilor alternative” sau cu lumile metafizice. Lumile posibile nu diferă de lumea actuală sub aspectul „morfologiei” lor, ci prin ceea ce se întâmplă în fiecare, afirmă Lewis, în timp ce J. Hintikka enumeră cazuri în care identitatea și contradicția afectează deopotrivă logica implicației dintre cele două lumi: lumea reală și lumea posibilă din *Tosca* lui G. Verdi, din *Femeia în alb*, de Wilkie Collins, *In the Lake of the Woods*, de Tim O'Brien sau tragedia *Oedip Rege* a lui Sofocle³⁸. De aici, multitudinea de situații, conjuncturi și reprezentări ipotetice, care, chiar dacă rămân în stadiul de simple proiecții de sens inoperabile, nu se dovedesc niciodată derizorii și nerealiste, ci îmbogățesc considerabil paleta interpretativă³⁹. Prin echivalente lingvistice ale modelelor modelului teoretic se construiește atât semantica, cât și o adevărată filosofie a lumilor posibile, cu un aparat teoretic versatil și non-restrictiv care permite

³⁶ Marie-Laure Ryan, *Possible Worlds, Artificial Intelligence, Narrative Theory*, Indiana University Press Tenth & Morton Sts. Bloomington, IN., U.S., 1991, pp. 13-30.

³⁷ Vezi Charles Newman, *The Postmodern Aura: The Act of Fiction in an Age of Inflation*, Evanston (Illinois), Northwestern University Press, 1985; David Lodge, *Working with Structuralism. Essays and Reviews on Nineteenth and Twentieth Century Literature*, Boston, London and Henley, Routledge & Kegan Paul, 1981.

³⁸ Apud Thomas L. Martin, *Poiesis & Possible Worlds. A Study in Modality and Literary Theory*, p. 86.

³⁹ Jaakko Hintikka apelează la metafora hărților de război create de conducătorii de oști pentru a proiecta strategii de răspuns la posibile atacuri și mișcări de trupe ale adversarului, anticipate. Chiar dacă nu devin realitate, acele hărți tactice urmează cursuri de evenimente „reale” și alternative în conjuncturi specifice (J. Hintikka, *Modality as Referential Multiplicity*, in ”Journal of Symbolic Logic”, Ajatus, Vol. 20/ 1957, pp. 49-64 – publicat online de Cambridge University Press, 2014).

deopotrivă producerea și interpretarea unor texte literare meta-teoretice, de tipul celor scrise de Umberto Eco.

Fără să putem afirma că *Noaptea de Sânziene*, de Mircea Eliade, ar fi în totalitate un meta-roman, nu-i putem nega o certă dimensiune meta-teoretică prin prezența unor elemente specifice. O analiză pe baza semanticii lumilor posibile ar putea dezvălui semnificații nebănuite încă și ar împropăta hermeneutica. Ciru Partenie și Ștefan Viziru, foarte asemănători sub aspect fizic, până la confuzie, reprezintă cele două ipostaze ficționale ale creatorului lor, scriitorul realist (savantul deopotrivă) și imaginația sa creatoare; autorul inserează un „roman despre scrierea unui roman”, prin jurnalul-testament al lui Partenie, pe de o parte, și teoriile despre spectacol și arta teatrală exprimate, direct, dar și indirect, în piesa de teatru *Întoarcerea de la Stalingrad*, de către Bibicescu. Atât jurnalul-roman, cât și piesa de teatru sunt adevărate tentative de „self-disclosing meta-fiction” întreprinse de Mircea Eliade în ultimul său roman. Ciru Partenie, Ștefan Viziru, Dan Bibicescu, Petre Biriș, Spiridon Vădastra sunt proiecții ficționale ale lui Eliade, reprezintă câte un posibil Eliade evoluând diferit în lumi posibile.

Mai mult, mistagogia eliadescă favorizează pătrunderea în mai multe dimensiuni existențiale, fie profane (spațiul domestic, viața cotidiană în interacțiune cu istoria și evenimentele ei violente, rebeliunea legionară, războiul), fie sacre (pădurea, simulacrul camerei Sambo), tot atâtea proiecții imagine de lumi posibile. În ciuda unei deschideri evidente spre exterior, prin rescrierea continuă a limitelor spațiale (arborescența acțiunii favorizează traseele dus-întors între mai multe locații europene București, Londra, Lisabona, Paris), toate drumurile caută, în esență, centrul. De aceea, lumile sunt proiectate circular și se circumscriu una în interiorul celeilalte, astfel încât protagonistul uneia să nu-și poată întâlni dublul din cealaltă, iar, când se întâmplă, unul dintre ei moare: Ciru Partenie moare împușcat după ce-l întâlnește pe Ștefan; Ioana „dispare” misterios în bombardament pentru a favoriza refacerea unității mitice a eroului). Un caz aparte este Stella Zissu, un personaj feminin, a cărui identitate este „fărămițată” în mai multe ipostaze din lumi diferite: Stella Zissu din amintirile doamnei Porumbacu, cea din copilăria lui Spiridon Vădastra, femeia de care se îndrăgostește fatal Ciru Partenie și cea pe care o întâlnește Ștefan la Lisabona sunt una și aceeași în dimensiunea întregului narativ, dar versiuni diferite evoluează în tot atâtea lumi.

Exemplele oferite din romanul lui Mircea Eliade – dublii masculini și „variantele” de Stella Zissu – trimit la ceea ce Robert Stalnaker și alți logicieni au numit „problema echivalenței logice”, postulată de Willard Van Orman Quine⁴⁰, a cărei rezolvare a fost găsită de J. Hintikka prin apel la dubla identitate a personajului din celebrul roman al lui Robert Louis Stevenson. Argumentând pe marginea diverselor posibilități identitare ale personajului/ personajelor amintit(e), din perspectiva unei persoane (*a*), în cazul nostru jurnalistul londonez Gabriel John Utterson care investighează misterioasele crime, având o cunoaștere mai mult sau mai puțin limitată asupra subiectului, teoreticianul

⁴⁰ „(...) if two terms are logically equivalent, then any true statement made about one term will be equally true in the substitution of the other term in the statement” (Thomas L. Martin, *Poiesis & Possible Worlds. A Study in Modality and Literary Theory*, p. 107),

finlandez ajunge la concluzia că acea persoană trebuie să-și păstreze deschise opțiunile interpretative și să accepte că mai multe identități ar putea fi valide în tot atâtea scenarii ipotetice și lumi posibile. Proiecția acestor identități, independent de știința persoanei (*a*), face trimitere la vasta problematică a „multiplei referențialități”, foarte importantă pentru teoria lumilor posibile, și, în egală măsură, la ceea ce J. Hintikka numește „problema omniscienței logice”, iar alții, „deducție logică”.

Această problematică evidențiază imposibilitatea deducerii totalității informațiilor logice dintr-un context epistemic, în ciuda cunoașterii tuturor variantelor sale proiectate în propoziții adevărate. Această incongruență între lumile posibile epistemic și lumile posibile logic generează așa-numitele „impossible possible worlds”. Apelând la teoria probabilităților, teoreticienii surprind permanentul dinamism al lumilor, susceptibile de schimbare continuă (“invidiously changing worlds” numește J. Hintikka acest fenomen) în momentul însuși al interacțiunii cu acestea, de unde un anumit grad de inconsistență și, implicit, de imposibilitate a determinării existenței acestora⁴¹.

Pe de altă parte, lumile imagine proiectate în literatură sunt la limita credibilului, la granița dintre posibil și imposibil, astfel încât numai printr-un înalt grad de acceptare și prin suspendarea voluntară a neîncrederii („suspendarea necredinței” este sintagma impusă de poetul Samuel Taylor Coleridge, în vederea promovării fantasticului în poezie, susținând importanța prezenței elementului veridic – logic, am spune noi – într-un text cu elemente supranaturale pentru a câștiga încrederea scepticului), cititorul nu respinge ideea că anumite enunțuri sunt false sub aspect logic⁴². În aceeași direcție a implicării active a cititorului în actul receptării textului literar, Umberto Eco surprinde nu atât importanța imaginației în proiecția imaginală a unor scene, cât necesitatea instalării unui soi de încredere în sine și în soliditatea propriilor achiziții culturale („este suficient ca el [cititorul – n.n.] sau ea [cititoarea – n.n.] să pretindă că crede că le cunoaște”⁴³).

În privința lumilor *fantasy*/ fantastice, spre deosebire de Coleridge care condiționa inserarea fantasticului de prezența logicului, J.R.R. Tolkien exclude necesitatea fundamentării fantasticului pe structurile verosimilului, considerând lumea

⁴¹ Folosindu-se de așa-numitul „urn model”, apelând la teoria modelului (semantică) și teoria demonstrației (sintaxa), Veikko Rantala distinge, pentru început, între propozițiile contradictorii (inconsecvente) și cele satisfăcătoare, pentru ca ulterior, prin teoria demonstrației, să verifice gradul lor de inconsecvență. Astfel, filosoful distinge între „trivial inconsistency”, vizibilă în însăși structura propoziției sau a setului de propoziții între constituenții acesteia, și „non-trivial inconsistency”, imposibil de depistat, camuflată în structura enunțului, din pricina faptului că utilizatorul nu are cunoștință de ea. Astfel iau naștere lumile imposibile din punct de vedere logic, plauzibile însă în semantica lumilor posibile (Cf. Veikko Rantala, *Urn Models: a New Type of Non-Standard Model for First-Order Logic*, in „Journal of Philosophical Logic”, 4 (4)/ 2007, pp. 347-366).

⁴² Thomas L. Martin parafrazează câteva exemple de moduri prin care formele literare transformă imposibilul în posibil, oferite de J. Hintikka: „Paradox and catachresis, for example, are preferred devices of the religious poet. Antiphrasis and malapropism are well utilized by satirists and humorists. And fantasy and science-fiction writers are particularly adept at creating ‘impossible’ plots lines stories that are entirely plausible. A literary artist may speak significantly of ‘Darkness visible’, call a murder ‘an honourable man’, or turn the ‘nonsense’ Carroll’s ‘All Mimsy Were the Borogoves’ into a highly compelling science-fiction narrative” (*Poiesis & Possible Worlds. A Study in Modality and Literary Theory*, p. 110).

⁴³ Umberto Eco, *Limitele interpretării*. Traducere de Ștefania Mincu și Daniela Bucșă, Constanța, Editura Pontica, 1996, p. 242.

poveștilor un univers aparte, al purei creativități, lipsit de limite și limitări („larg și adânc și înalt și plin de multe lucruri...”) de orice natură. Lumile fantastice sunt lumi posibile din perspectiva unei semantici logice, câtă vreme fantezia însăși le creează pornind de la un referent din lumea reală pe care, fie îl neagă, fie îl hiperbolizează, fie îl dizlocă și recombina într-o permutare surprinzătoare. Prin actul de a crea lumi imposibile, literatura fantastică și literatura SF generează o multitudine de lumi mai mici și incomplete în raport cu modelul lumii reale, convertind imposibilul în posibil și iluzia în ceva credibil⁴⁴.

Lumile posibile nu sunt specifice numai universului literar, ci și cotidianului, căci limbajul are capacitatea de a exprima cursul alternativ al unor evenimente reale, posibile sau imaginate, în egală măsură. Există anumite structuri verbale specifice, prin intermediul cărora discursul colocvial creează deschideri spre zone ale ipoteticului și probabilității („e posibil”, „s-ar putea”, etc.), ale imaginației și fanteziei („visez la”, „mă gândesc că”, „mi imaginez că”, „mi-aș dori să”, etc.), ale posibilității condiționale („dacă...”, „atunci...”), generându-se tot atâtea lumi posibile alternative ale lumii reale. În cadrul larg al teoriei lumilor posibile apare noțiunea de lumi virtuale, fără ca cele două să fi fost echivalate de semantica filosofică post-structuralistă.

5. Concluzii

În acest articol am realizat o incursiune cronologică în principalele teorii stilistice și direcții de cercetare în analiza poetico-semantică a textelor literare, în spațiul românesc, dar, mai ales, în spațiul european și anglo-saxon de după 1950. Menirea acestor informații este aceea de a sublinia evoluția viziunii stilisticilor în privința noțiunii de frumos, întotdeauna cercetat și din perspectivă filosofică. Tradiția ne arată că primii stilisticieni au fost filosofi ai ideii de Frumos, după cum, în prezent, analiștii ai textelor literare sunt experți în științele limbajului și filosofie lingvistică.

Esteticul parcurge o călătorie urmând „spiritul” epocii traversate: de la frumosul formal asociat binelui moral și planului superior al Ideii (Antichitate), valorificat exclusiv în specii ale narativului și dramaticului, la frumosul spiritual în absența frumuseții formale (Evul Mediu), la respectarea obligatorie a echilibrului triadic Bine-Frumos-Adevăr (clasicism) și triumful rațiunii în Iluminism, pentru ca visul, imaginația și iraționalul să domine estetica romantică, iar secolul XX să aducă în prim plan o problematică artistică aparte: alienarea individului, antieroul, sfârșitul culturii etc. Viziunea despre ficțiune și ficționalitate se schimbă radical, granițele dintre genuri cad (poezia se narativizează, iar proza devine poetică), conflictele se interiorizează puternic pentru a permite psihanalizarea indivizilor, autorul trebuie „să moară” pentru a permite „vociilor” sale să-l comunice sau se alegorizează pe sine și propriile idei estetice în meta-ficțiune.

Bibliografie

Barthes, Roland, *Plăcerea textului*. Traducere din franceză de Marian Papahagi. Postfață de Ion Pop, Cluj-Napoca, Editura Echinoc, 1994.

⁴⁴ *Ibidem*, pp. 234-235.

- Baudrillard, Jean, *Simulacre și simulări*. Traducere de Sebastian Big, Cluj-Napoca, Editura IDEA Design & Print, 2008.
- Bodiștean, Florica, *Poetica genurilor literare*. Ediția a II-a revăzută și adăugită. Iași, Editura Institutului European, 2009.
- Braga, Corin, *De la arhetip la anarhetip*, Iași, Editura Polirom, 2006
- Brînzeu, Pia, *Moartea autorului – texte și intertexte*, în „România literară”, nr.5/ 2022, disponibil pe <https://romanaliterara.com/2022/02/moartea-autorului-texte-intertexte/> accesat 18.06.2022, ora 16).
- Călinescu. George, *Principii de estetică*. Introducere de Al. Piru, București, Editura pentru literatură, 1968
- Ceapraz, Ion, *Empiric și teoretic în cunoașterea științifică*, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1987.
- Constantinovici, Simona, *Spațiul dintre cuvinte. Polifonii stilistice*. Timișoara, Editura Universității de Vest, 2006.
- Crețu, Gabriela, *Michel Foucault. Pragmatica discursului*. Prefață de acad. Teodor Dima, Iași, Editura Cronica, 2004.
- Danciu, Liliana, *Despre trans(a)parența de ametist a poeziei*, în „Alternanțe”, Anul VI, nr. 2 (19) aprilie, 2018, pp. 42-46.
- Deleuze, Gilles, *Diferență și repetiție*. Traducere de Toader Saulea, București, Editura Babel, 1995.
- Derrida, Jacques, *Scritura și diferența*. Traducere de Bogdan Ghiu și Dumitru Țepeneag. Prefață de Radu Toma, București, Editura Univers, 1998.
- Derrida, Jacques, *(Ex)poziții*. Traducere de Emilian Cioc. Prefață de Aurel Codoban, Cluj-Napoca, Editura Idea Design & Print, 2001.
- Dumitru, Mircea, *Lumi ale gândirii. Zece eseuri logico-metafizice*. Cuvânt înainte de Andrei Pleșu, Iași, Editura Polirom, 2019.
- Eco, Umberto, *Travels in HyperReality: Essays*. Translated from the italian by William Weaver, Harcourt Brace Jovanovich Publishers, San Diego, New York, London, 1986, pp. 4-31.
- Eco, Umberto, *Limitele interpretării*. Traducere de Ștefania Mincu și Daniela Bucșă, Constanța, Editura Pontica, 1996.
- Enciclopedia Stanford de Filosofie* (disponibil pe <https://plato.stanford.edu/entries/frege/> - accesat 22.06.2022, ora 12)
- Frege, Gottlob, *Scrieri logico-filosofice*. Traducere, studiu introductiv, notițe introductive și note de Sorin Vieru, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1977.
- Frye, Northrop, *Anatomia criticii*. Traducere de Domnica Sterian și Mihai Spăriosu. Prefață de Vera Călin, București, Editura Univers, 1972.
- Heidegger, Martin, *Ființa și timpul*. Traducere din limba germană de Gabriel Liiceanu și Catalin Cioabă, București, Editura Humanitas, 2002.
- Hintikka, Jaakko, *Modality as Referential Multiplicity*, in „Journal of Symbolic Logic”, Ajatus, Vol. 20/ 1957, pp. 49-64.
- Hintikka, Jaakko, *The Semantics of Questions and the Question of Semantics: Case sStudies in the Interrelationships of Logic, Semantics and Syntax*, North-Holland, 1976.
- Hintikka, Jaakko, *Wittgenstein and language as the Universal Medium*, în „Lingua universalis vs. Calculus Ratiocinator”, Springer Dordrecht, 1997, pp. 162-190.
- Isac, Dumitru, *O schiță a ideilor estetice din antichitate până la Kant*, în „Anuarul Institutului de Istorie George Barițiu” din Cluj-Napoca, Seria Humanistica, nr. 10/ 2012, pp. 327-344.
- Jameson, Fredric, *The Prison-House of Language: A Critical Account of Structuralism and Russian Formalism*, Princeton University Press, Princeton, N.J., 1974.
- Leibniz, Gottfried Wilhelm von, *Eseuri de teodicee asupra bunătății lui Dumnezeu, a libertății omului și a originii răului*. Traducere de Diana Morărașu, Ingrid Ilinca, Iași, Polirom, 1997.
- Lynn, Steven, *Textes and Contexts: Writing About Literature with Critical Theory*, Pearson Education, Inc., 2017.
- Lytard, Jean-François, *Condiția postmodernă: raport asupra cunoașterii*. Traducere din limba franceză și prefață de Ciprian Mihali, București, Editura Babel, 1993.

- Martin, Thomas L., *Poiesis & Possible Worlds. A Study in Modality and Literary Theory*. University of Toronto Press, 2004.
- Montrose, Louis, *New Historicism. Redefining borders: transforming English and American literary studies*. Eds. Stephen Greenblatt și Giles Gunn. New York: Modern Language Association, 1992.
- Ryan, Marie-Laure, *Possible Worlds, Artificial Intelligence, Narrative Theory*, Indiana University Press Tenth & Morton Sts. Bloomington, IN., U.S., 1991.
- Rantala, Veikko, *Urn Models: a New Type of Non-Standard Model for First-Order Logic*, in "Journal of Philosophical Logic", no. 4 (4)/ 2007, pp. 347-366.

CONTRIBUTIONS OF METROPOLITAN VENIAMIN COSTACHI TO THE SUPPORT OF LAIC PRINTING

Mirela BEGUNI

Lecturer, PhD, "Ștefan cel Mare" University of Suceava

Abstract: A particularly important figure in the history of the Church, Metropolitan Veniamin Costachi contributed to the regeneration of Romanian culture in the first half of the 19th century through a prodigious activity of translating and printing books in Romanian language. Interested by any activity that could have helped the development of Moldavia, the hierarch supported not only the printing of church writings, but also a series of secular writings, especially in the field of history.

Keywords: Metropolitan Veniamin Costachi, Moldavia, translation activity, laic printing, history

Prodigioasa activitate culturală a mitropolitului Veniamin Costachi al Moldovei (1803-1808; 1812-1842) a fost apreciată elogios atât de contemporani, cât și de urmași, însemnătatea ei pentru întregul neam românesc determinându-i pe mulți autori să-l considere pe ierarh „între cei dintâi propagatori ai culturii și neatârării naționale”¹.

Implicându-se cu dăruire în activitate de traducere, diortosire și tipărire a cărților pe care le considera de folos, Veniamin s-a arătat „fără pereche în această îndelungată muncă, făcută cu atâta tragere de inimă”², prin neconținutele lui strădanii și cheltuieli personale, dar și prin generoasa sprijinire a altora, fiind scoase la lumină volume aparținând unui „orizont ideologic surprinzător de larg pentru epoca sa”³.

Pe lângă angajarea în traducerea și tipărirea unui uimitor număr de cărți de o autoritate recunoscută în întreg spațiul ortodox, prin faptul că a înțeles importanța punerii în circulație a literaturii teologice și patristice universale fiind considerat de unii autori „fondatorul teologiei superioare la români”⁴, ilustrul prelat a avut contribuții remarcabile și în alte domenii ale culturii.

Cu toate că, în mod firesc, cele mai multe dintre scrierile care au găsit în mitropolitul moldav un vajnic susținător și propovăduitor aparțin domeniului religios, cultivatul prelat a avut contribuții importante și la unele tipărituri laice pe care le-a considerat de folos pentru luminarea, îndreptarea și instruirea neamului său.

Astfel, în anul 1814, mitropolitul Veniamin a sprijinit tipărirea la Mitropolie a manualului de drept civil al lui Andronache Donici, numit *Adunare cuprinzătoare în scurt din cărțile împărăteștilor pravile*, carte pe care autorul a dedicat-o ierarhului, „singurul sânguitor a o aduce la lumină spre a fi multora de folos [...], soare ce nu întunecă ochii

¹ N. A. Bogdan, *Orașul Iași*, ediția a II-a, Tipografia Națională din Iași, Iași, 1913, p. 474.

² Nicolae Iorga, *Istoria Bisericii românești și a vieții religioase a românilor*, ediție de Mihaela Paraschiv, Editura Junimea, Iași, 2001, p. 501.

³ Alexandru Zub, *Cu privire la unele frământări din Moldova, în anul 1819. Un episod din viața mitropolitului Veniamin Costachi*, în „Biserica Ortodoxă Română” (infra B.O.R.), an. XLV, nr. 3-4, 1969, p. 214.

⁴ Alexandru I. Ciurea, *La o sută de ani de la moartea lui Veniamin Costache*, Tipografia Alexandru A. Țerek, Iași, 1947, p. 15.

celor ce privesc către dânsul, izvor de adăpare prin sfaturi de mântuire, podoabă bisericii, slavă clirosului, laudă patriei și povestire de laudă urmașilor”⁵. De asemenea, mitropolitul a sprijinit alcătuirea *Codicelui civil al Principatului Moldovei (Codul Calimach)* – conceput la cererea domnitorului Scarlat Callimachi și editat, în 1816-1817, în tipografia grecească de la Trei Ierarhi –, o condică civilă inspirată de codul austriac din 1811 și superioară acestuia în unele privințe, care reprezenta „un mare salt peste o întreagă perioadă de inițiative și experiențe de codificare” și, totodată, o primă sinteză codificatoare cu o largă contribuție a unui drept de tip occidental⁶.

Un aport semnificativ a avut prelatul și în publicarea primei ediții în limba română a *Descrierii Moldovei* a lui Dimitrie Cantemir, tipărită la Neamț în 1825, prin stăruința lui Veniamin, cu titlul *Scrisoarea Moldovei*, în a cărei prefață ieromonahul Gherontie informa că, aflând de existența acestei cărți, până atunci necunoscută de moldoveni, ierarhul a considerat că este „cu necuviință și cu prihană a nu o avea patrioții”, încât, în anul 1806, a dispus traducerea ei din germană, fără însă a reuși să o și tipărească atunci⁷.

Tot cu concursul și osteneala lui Veniamin a fost tradus, după manuscrisul original aflat în arhiva imperială moscovită, apoi tipărit pentru prima dată, în 1835, la Iași, *Hronicul vechimii Româno-Moldo-Vlahilor* al aceluiași autor, lucrare istorică ce trata tema formării poporului român și a evoluției lui până la întemeierea Principatelor, pentru a cărei obținere ierarhul adresase cereri stăruitoare către Kiseleff și corespondase cu consulul Gheorghe Timcovski⁸.

Și a doua încercare de publicare a *Hronicii românilor și a mai multor neamuri* a lui Gheorghe Șincai, pe care critica maghiară o considerase „vrednică de foc, iar autorul de furci”, a fost făcută de Veniamin, în anul 1843, în tipografia mitropolitană apărând, prin grija arhimandritului Gherman Vida, primul volum, ce trata perioada 86-999 d. Hr.⁹. Văditul interes al ierarhului pentru trecutul neamului era probat și de cumpărarea, în anul 1815, a unei „istorii a românilor”¹⁰, ca și de cea a unei cronici tratând despre „ființa moldovenilor și de unde se trag aceștia”, achiziționată, în 1822, de Bucșănescu de la

⁵ Vezi și A. D. Xenopol, *Istoria românilor din Dacia traiană*, ediția a III-a (de I. Vlădescu), vol. X, Editura „Cartea românească”, București, 1930, pp. 301, 302; Ioan Bianu, Nerva Hodoș, Dan Simonescu, *Bibliografia românească veche. 1508-1830*, tom. III (infra B.R.V. III) ediția Academiei Române, Atelierele Socec & Co., București, 1912-1936, pp. 98, 99; Constantin Erbicănu, *Portretul mitropolitului Veniamin, format din calitățile sale, făcut de Andronache Donici*, în B.O.R., an. XXVII, nr. 7, 1904, p. 747.

⁶ C. Bălan, *Literatura juridică*, în *Istoria românilor*, vol. VI, coord. Paul Cernovodeanu și Nicolae Edroiu, Editura Enciclopedică, București, 2002, p. 822; Gheorghe Platon, Alexandru-Florin Platon, *Boierimea din Moldova în secolul al XIX-lea, context european, evoluție socială și politică*, Editura Academiei Române, București, 1995, p. 81; B.R.V. III, pp. 165, 174.

⁷ *Ibidem*, pp. 454-457; Gheorghe Adamescu, *Istoria literaturii române*, ediție de Paul Lăzărescu, Editura Eminescu, București, 1998, pp. 88, 262; Gheorghe Cunesu, recenzie la Dimitrie Cantemir, *Descriptio Moldaviae*, București, 1973, în B.O.R., an. XCI, nr. 9-10, 1973, p. 1125.

⁸ Gheorghe Adamescu, *op. cit.*, p. 86; Andrei Vizanti, *Veniamin Costaki, mitropolit al Moldovei și Sucevei. Epoca, viața și operele sale*, Tipografia Buciumului Român, Iași, 1881, p. 77.

⁹ A. D. Xenopol, *op. cit.*, vol. X, p. 266; Ioan Bianu, Nerva Hodoș, *Bibliografia românească veche. 1508-1830*, tom. II, ediția Academiei Române, Atelierele Socec & Co., București, 1910, p. 536; M. Vasilescu, *Istoriografia Școlii ardelenene*, în B.O.R., an. XC, nr. 3-4, 1972, p. 401.

¹⁰ <Gheorghe Ungureanu>, *Arhiva Mitropoliei Moldovei*, în *Îndrumător în Arhivele Statului Iași*, I, Tipografia Alexandru A. Țerek, Iași, 1947, p. 5.

familia Hurmuzaki, pentru Veniamin, alături de *Psaltirea în versuri* a lui Dosoftei și de un *Acatist*¹¹.

Mai mult, traducând și tipărind *Bisericeasca istorie* a lui Meletie, despre care considera că s-ar putea numi istorie „politico-ecclesiastică”, Veniamin aprecia că „trebuința de o asemenea carte este atât de mare precât istoria, după hotărârea vechilor înțelepți, este lumina adevărului, regula vieții omenești, oglinda timpurilor și a vechimii, căci în ea ni se înfățișează faptele și suferirile omenirii, prin care învățăm a ne îndrepta din patimile altora”¹². Astfel, ca replică la Revoluția franceză, ce „a precipitat lumea în direcția unei laicizări cu efecte catastrofale”¹³, acreditând ideea că biserica este o instituție ce frânează evoluția omenirii, Veniamin sublinia rolul de sprijinitoare a culturii pe care instituția ecclesiastică l-a avut din vechime, afirmând că, în carte, „va vedea științificul că azilul științelor și al literaturii, în timpurile barbarismului, prigonite științele împreună cu Evanghelia, a fost biserica”, și că „lumina filosofiei s-a păstrat cu sfințenie în focul misterilor altarului, iar păzitorul prețiosului depozit al culturii a fost clerul”. În același spirit, răspunzând tendințelor de desacralizare a societății și de marginalizare a religiei, mitropolitul accentua rolul major pe care creștinismul l-a avut asupra comunităților omenești, avertizând că „va vedea politicul că sufletele cele sălbatice și inimile cele crude ale barbarilor, care amenințau prin foc și sabie surparea imperiilor și stârpirea societăților, nu s-au putut îmblânzi decât prin cuvântul împăcător și neplăsmuitor al moralei evanghelice și că numai biserica a putut face din fiară fii ai lui Israel, popor ales și bineplăcut, precum sânguincios lucrător al pământului, supus credincios al domnitorului, părinte duos al familiei, mădular râvnitor al statului și, cu un cuvânt, folositor cetățean al societății”¹⁴.

De asemenea, Veniamin a ajutat la imprimarea în limba greacă, în tipografia ieșeană a lui Vernados, a *Istoriei de aur* a lui Rollin¹⁵, și a patronat prin mitropolitul grec al Munteniei, Ignatie, înființarea Societății greco-dacice condusă de banul Grigorie, care menținea legături cu eleniștii Korais de la Paris și A. Gazi de la Viena¹⁶.

Tot sub auspiciile lui Veniamin a apărut la 1 iunie 1829, în tipografia Mitropoliei, sub redacția lui Gheorghe Asachi, „foaia politico-culturală” *Albina românească*, prima gazetă din Moldova în limba română, „destinată a forma și a înavuți limba prin articole țintitoare a răspândi în public sentimente de evlavie și de patriotism, cunoștințe uzuale și notițe pozitive asupra diferitelor materii”, pentru ridicarea nivelului moral al națiunii

¹¹ Mihai Iacobescu, *Din istoria Bucovinei*, vol. I, Editura Academiei Române, București, 1993, p. 353; Nicolae Iorga, *Viața și faptele mitropolitului Moldovei Veniamin Costachi*, Institutul de Arte grafice și Editura „Minerva”, București, 1907, pp. 63, 64.

¹² Prefața către cititori a cărții *Bisericeasca istorie*, p. XIV, reprodusă în Ilie Gheorghiuță, *Un veac de la moartea mitropolitului Veniamin Costachi*, Mănăstirea Neamț, 1946, pp. 206-210.

¹³ Alexandru Zub, *La sfârșit de ciclu; despre impactul Revoluției franceze*, Editura Institutul European, Iași, 1994, p. 10.

¹⁴ Prefața către cititori a cărții *Bisericeasca istorie*, p. XV.

¹⁵ Ariadna Camariano-Cioran, *Les Academies princieres de Bucharest et de Jassy et leurs professeurs*, Institute for Balkan Studies, Thessaloniki, 1974, pp. 238, 238.

¹⁶ Milan Šesan, *Teologia ortodoxă în prima jumătate a sec. al XIX-lea*, în „Mitropolia Moldovei și Sucevei” (infra M.M.S.), an. XLVI, nr. 1-2, 1970, p. 13.

și pentru accesul acesteia – aflată în stare „mai înapoiată decât toate neamurile Europei” – la cunoașterea la care ajunseseră popoarele luminate ale continentului¹⁷.

Deși în perioada 1829-1847 au fost publicate în țările române 43 de periodice, dintre care cele mai multe, 19, la București, cărora li s-au adăugat alte 15 în capitala Moldovei, 5 la Brașov și câte unul la Galați, Brăila, Craiova și Blaj, analiza lor arată că numărul celor culturale sau de popularizare a științei precumpănea la Iași: 10, față de doar 7 la București¹⁸ fapt ce ilustrează accentul pus pe instruirea populației în Principatul moldav.

De asemenea, la 7 martie 1840 Veniamin a încheiat cu Kogălniceanu un contract pe zece ani, prin care îi încredința gratuit două teascuri ale tipografiei mitropolitane și literele ei, cu condiția de a le aduce „în stare cuviincioasă” și de a tipări cărțile bisericești solicitate, urmând ca biblioteca Mitropoliei să primească un exemplar din fiecare tipăritură, iar după expirarea contractului literele și teascurile să fie restituite în stare bună¹⁹.

Lăudându-i viața, pe cât de laborioasă în activitate, pe atât de fecundă și binefăcătoare în rezultate, academicianul Andrei Vizanti afirma că „de la dânsul, cu dânsul și printr-ânsul se începe, în această parte a României, epoca modernă de reînviere și deșteptare națională mai din toate punctele de vedere a activității poporului român, cu deosebire din acela al culturii limbii și a literaturii”²⁰, iar reputatul Ioan Bianu considera că „limba curat românească trebuie căutată în tipărițile de la Neamț și Iași”²¹.

În același spirit, A. D. Xenopol îl omagia pe mitropolitul Veniamin, „acel prelat atât de însemnat pentru contribuția lui la renașterea învățământului și, îndeobște, chiar a culturii în Moldova”²², iar V.A. Urechia afirma sentențios că „ne-am deprins cu toții a pune la numele lui toată mișcarea culturală de la acești ani” și că „intriga a triumfat în contra lui Veniamin, dar din istoria culturii naționale ea nu-i va putea șterge numele înscris cu laudă”²³.

Prin vasta și complexa lui operă culturală, care a constituit, de altfel, cel mai studiat domeniu de activitate al luminatului ierarh, Veniamin Costachi a inițiat și impulsionat dezvoltarea, într-un ritm fără precedent, a culturii naționale în Moldova, sub

¹⁷ Ioan C. Filitti, *Principatele române de la 1828 la 1834; ocupația rusească și Regulamentul Organic*, Institutul de arte grafice „Bucovina” I. E. Toroușiu, București, 1934, p. 45; Gheorghe Asaki, *Cvestiea învățătorei publice în Principatul Moldovei*, Tipografia Institutului Albinei, Iași, 1858, p. 14; Ieremia Ghiță, *Gheorghe Asachi*, în B.O.R., an. CVI, nr. 3-4, 1988, p. 87.

¹⁸ Dan Berindei, *Cultura națională română modernă*, Editura Eminescu, București, 1986, p. 152.

¹⁹ Kogălniceanu, cărui ierarhul îi încredințase tipărirea *Bisericeștii Istoriei* a lui Meletie, era pomenit și în codicilul din 1844 al lui Veniamin, „fiindu-i îndestul înlesnirile ce la prilejuri i-am făcut, cu toată bunăvoința mea” (Ioan C. Filitti, *Domniile Române sub Regulamentul Organic*, Ediția Academiei Române, București, 1915, pp. 620, 621; Epifanie Norocel, *Mitropolitul Veniamin Costachi și tipografia din Iași*, în M.M.S., an. XLIII, nr. 1-2, 1967 pp. 76, 77; V. A. Urechia, *Istoria școalelor de la 1800-1864*, tom. II, Imprimeria Statului, București, 1892, p. 273).

²⁰ Andrei Vizanti, *op. cit.*, pp. 7, 19.

²¹ Apud Vasile Vasilache, *Mitropolitul Veniamin Costachi. La o sută de ani de la moartea sa*, în B.O.R., an. LXIV, nr. 10-12, 1946, p.502.

²² A. D. Xenopol, *op. cit.*, vol. X, p. 84.

²³ V. A. Urechia, *Istoria școalelor.....*, tom. I, 1892, p. 93; tom. II, p. 217.

toate aspectele ei, contribuind astfel la intrarea românilor în rândurile popoarelor civilizate.

Bibliography:

- Adamescu, Gheorghe, *Istoria literaturii române*, ediție de Paul Lăzărescu, Editura Eminescu, București, 1998.
- Asaki, Gheorghe, *Cvestia învățături publice în principatul Moldovei*, Tipografia Institutului Albinei, Iași, 1858.
- C. Bălan, *Domniile fanariote în Țara Românească și Moldova*, în *Istoria românilor*, vol VI, coord. Paul Cernovodeanu și Nicolae Edroiu, Editura Enciclopedică, București, 2002.
- Berindei, Dan, *Cultura națională română modernă*, Editura Eminescu, București, 1986.
- Bianu, Ioan, Hodoș, Nerva, *Bibliografia românească veche. 1508-1830*, tom. II, ediția Academiei Române, Atelierele Socec & Co., București, 1910.
- Bianu, Ioan, Hodoș, Nerva, Simonescu, Dan, *Bibliografia românească veche. 1508-1830*, tom. III, ediția Academiei Române, Atelierele grafice Socec & Co., București, 1912-1936.
- Bogdan, N. A., *Orașul Iași*, ediția a II-a, Tipografia Națională din Iași, Iași, an. MCMXIII (1913-1915).
- Camariano-Cioran, Ariadna, *Les Academies princieres de Bucharest et de Jassy et leurs professeurs*, Institute for Balkan Studies, Thessaloniki, 1974.
- Ciurea, Alexandru I., *La o sută de ani de la moartea lui Veniamin Costachi*, Tipografia Alexandru A. Țerek, Iași, 1947.
- Cunescu, Gheorghe, recenzie la Dimitrie Cantemir, *Descriptio Moldavie*, în „Biserica Ortodoxă Română”, an. XCI, nr. 9-10, 1973, pp. 1125-1129.
- Erbiceanu, Constantin, *Portretul mitropolitului Veniamin, format din calitățile sale, făcut de Andronache Donici*, în „Biserica Ortodoxă Română”, an. XXVII, nr. 7, 1904, pp. 746-750.
- Filitti, Ioan C., *Domniile române sub Regulamentul Organic, 1834-1848*, Socec-Sfetea, București, 1915.
- Idem, *Principatele Române de la 1828 la 1834. Ocupația rusească și Regulamentul Organic*, Inst. de arte grafice „Bucovina” I. E. Torouțiu, București, 1934.
- Gheorghită, Ilie, *Un veac de la moartea mitropolitului Veniamin Costachi*, Mănăstirea Neamț, 1946.
- Ghiță, Ieremia B., *Gheorghe Asachi, 200 de ani de la naștere*, în „Biserica Ortodoxă Română”, an. CVI, nr. 3-4, 1988, pp. 86-87.
- Iacobescu, Mihai, *Din istoria Bucovinei*, vol. I (1774-1862), *De la administrația militară la autonomia provincială*, Editura Academiei Române, București, 1993.
- Iorga, Nicolae, *Istoria Bisericii românești și a vieții religioase a românilor*, ediție de Mihaela Paraschiv, Editura Junimea, Iași, 2001.
- Idem, *Viața și faptele mitropolitului Moldovei Veniamin Costachi*, Institutul de Arte grafice și Editura „Minerva”, București, 1907.
- Norocel, Epifanie, *Mitropolitul Veniamin Costachi și tipografia din Iași*, în „Mitropolia Moldovei și Sucevei”, an. XLIII, nr. 1-2, 1967, pp. 71-79.
- Platon, Gheorghe, Platon, Alexandru-Florin, *Boierimea din Moldova în secolul al XIX-lea. Context european, evoluție socială și politică*, Editura Academiei Române, București, 1995.
- Șesan, Milan, *Teologia ortodoxă în prima jumătate a secolului al XIX-lea*, în „Mitropolia Moldovei și Sucevei”, an. XLVI, nr. 1-2, 1970, pp. 6-19.
- Ungureanu, Gheorghe, *Arhiva Mitropoliei Moldovei, Îndrumător în Arhivele Statului Iași*, I, Tipografia Alexandru A. Țerek, Iași, 1947.
- Urechia, V. A., *Istoria școalelor 1800-1864*, tom I, II, Imprimeria Statului, București, 1892.
- Vasilache, Vasile, *Mitropolitul Veniamin Costachi, la o sută de ani de la moartea sa: 18 Decembrie 1846 - 18 Decembrie 1946*, în „Biserica Ortodoxă Română”, an. LXIV, nr. 10-12, 1946, pp. 492-509.
- Vasilescu, M., *Istoriografia școlii ardelene*, în „Biserica Ortodoxă Română”, an. XC, nr. 3-4, 1972, pp. 399-410.

Vizanti, Andrei, *Veniamin Costachi mitropolit al Moldovei și Sucevei: Epoca, viața și operele sale*, Tipografia Buciumului Român, Iași, 1881

Xenopol, A. D., *Istoria românilor din Dacia Traiană*, ediția a III-a (de I. Vlădescu), vol. X, Editura Cartea Românească, București, 1930.

Zub, Al., *Cu privire la unele frământări din Moldova, în anul 1819. Un episod din viața Mitropolitului Veniamin Costachi*, în „Mitropolia Moldovei și Sucevei”, an. XLV, nr. 3-4, 1969, pp. 195-216.

Idem, *La sfârșit de ciclu. Despre impactul Revoluției franceze*, Editura Institutul European, Iași, 1994.

THE POETIC PERCEPTS OF WALT WHITMAN IN EMILY DICKINSON'S POETRY

Lucian RADU

Ph.D., Transylvania University of Brasov

Abstract: This paper is meant to demonstrate that Emily Dickinson's poetry follows closely the poetic percepts of Walt Whitman, emphasizing America as the true province of their poetry, the role of loss and pain-in making of the Poet, simplicity and harmony with the surrounding world - one of their goal to be attained, the prevalence of inspiration upon tuition, sensuality and science - as poetic materials, their attitude towards the reader and their style outside any traditional poetic scheme.

Key words: poet, pain and loss, simplicity, sensuality, style

1. Introduction

Emily Dickinson's poetry impresses by its freshness and vitality. Not only her approach to the subjects is unique, but her use of language is amazing. Her images are unexpected. Her dramatic monologues convey rich complexities of human emotion and depression, faith and doubt, hope and despair (Brooks, C et al. 1973).

Her usages of words in unusual contexts, oblique approaches to a subject call for many interpretations. Her play with language and her psychological and philosophical implications very uncommon for the readers of her time brought her a wide popularity posthumously (Brooks, C et al., 1973).

But more than that, it is obvious that all her poetry is imbued with the percepts of Walt Whitman, percepts that she followed both in her work and life.

2. America- the true province of their poetry

For Walt Whitman to fulfill his mission the poet should let himself fully "*open to his country's spirit.*" (Whitman W., 2011, 35). He indicates the whole of the United States as his true province. "*The Song of Myself is in fact a poem about America.*" (Dumitriu G.,1985).

The poet discovers and celebrates his self simultaneously with the discovery and celebration of his own country. The poems "*An American*" and "*There was a Child Went Forth*" from the second edition made Thoreau qualify Whitman as "*very brave and American*". (cited in Dumitriu, G,1985, 183).

More precisely it is an expression of America becoming aware of itself; of the vast possibilities that were open up. The meaning of limitless space and American life are rendered by two devices: the catalogue – the mere enumeration of mere particularized items and juxtaposition. A good example of such a catalogue is offered by Section 10 of *Song of Myself*. The marriage of the trapper with the red girl is seen rendered as a statuesque scene representing a symbolic union. Another dramatic scene is the runaway slave who is helped and sheltered by the poet.

In the same direction, Emily Dickinson's poetry reflects the cultural tradition into which she was born: New England Calvinist Christianity. In "*The Robin's my Criterion for Tune*" she confessed she sang as the American robin rather than the English cuckoo." *She sang New Englandly depicting her family and friends, Amherst, her native town, the progress in science and technology (the laboratory, the railroad train), the literary achievements. In fact, her poetry reflects her country's culture.*" (Brooks, C et al., 1973, 296).

Allen Tate wrote in 1932 that "*All pity of Miss Dickinson's starved life is misdirected. Her life was one of the richest and deepest ever lived on this continent*". (Tate, A., 1959, 25) These statements are concerned to "*the high intensity of the poet's inward life, in spite of her external life which was so scarce that arouse both pity and astonishment*". (Brooks, C et al., 1973, 296.)

3. The role of Loss and Pain-in making of the Poet.

Both poets brought an outstanding contribution to the role of loss and pain in making of the Poet.

In "*Out of the Cradle Endlessly Rocking*" Walt Whitman presents the making of the poet. The bareheaded, barefoot, child has been initiated into love, loss, pain and death. The May experience of childhood has a crucial impact on the mature man's consciousness: the boy "*peering, absorbing, translating the love song of the mocking-birds from Alabama, a song followed by the male bird's lament for the loss of his mate*". (Dumitriu, G., 1985, 49)

The singer's sense of sadness is accompanied by the landscape, "the Paumanok's grey beach" where "*madly the sea pushes upon the land with love*". The moon too "*is heavy with love*" (Whitman, W., 1998, 76). Losing his mate, the male bird can only express his pain and despair in threnodic accents. It is to the poet that the two voices, the bird's and the sea's convey a full message enabling him to reach its meaning. Just as the bird sings the loss and pain, so the poet finds a voice when trying to express "*the cries of unsatisfied love*." "*The discord of several interplayed voices is resolved in the poet's understanding of the act of poetic perception*". (Dumitriu, G., 1985, 48)

Emily Dickinson also experienced loss and pain in many of her love poems. Love for her "*is a kind of crucifixion of the heart and it was associated with feelings of loss*" (Brooks, C et al., 1973, 253).

In "*Renunciation Is a Piercing Virtue*", renunciation appears as a virtue, "*but a virtue that hurts and must be explained to the soul to become more tolerable*". How can renunciation – the choosing against one's inmost desire be the supreme human gesture? ((Brooks, C et al., 1973, 254).

Expectation – perhaps of a life hereafter, suggested that Emily Dickinson may to some extent be inspired by the Protestant doctrine of renunciation, the turning away from everything which belongs to this world. For a visionary poet only an extremely torturing image could describe that:

*The putting out of Eyes –
Just sunrise –*

Lest Day – ((Dickinson, E., 2005, 258)

The poem “*I Dreaded That First Robin, So*” can be compared with Whitman’s “*When Lilacs Last in the Dooryard Bloom’d*” as experimenting the sense of loss with the rebirth of nature in the spring. Where Whitman reconciles the conflicting elements (lilacs, star, bird and poet) Emily Dickinson needs to cope with the indifference of nature.

They’re here, though, not a creature failed

No Blossom stayed away

In gentle deference to me –

The Queen of Calvary (Dickinson, E., 2005, 216)

Reverend Charles Wadsworth she didn’t encounter more than three times in 25 years, is demonstrated to be “*the source of her greatest flood of imaginative energy and her most clearly erotic verses*” (Brooks, C et al., 1973, 155). Thomas H. Johnson, her biographer considered that “*Charles Wadsworth as a muse made her a poet. In fact his absence produces the poetic eruption*”. (Johnson, H. 1995, 6).

During a quarter of a century, one hears in her poems, the same voice, the same wit, the same mixture of skepticism and ardor the same strategy, punctuation and syntax. (Brooks, C et al., 1973, 158)

An exception is the year 1962 when Charles Wadsworth was transferred from east coast to west coast.

It was Emily Dickinson’s most productive phase. She had experienced the emotion of grief before, *but now grief becomes a house of pain. Grief deepened into anguish, into despair, into psychic numbness.* (Brooks, C et al., 1973, 156).

In *The Heart Asks Pleasure – First*, denying pleasure, the heart asks to be excused of pain. First it asks for drugs to relieve the suffering. God, applying different tortures as punishment for sin, – is finally begged to allow the soul the privilege to die.

“*I felt a Funeral, in My Brain*” is Emily Dickinson’s *the most appalling use of the Protestant funeral service to dramatize the slow death of personality, mind, reason, senses, and spirit.* (Brooks, C et al., 1973, 144).

The brain is the setting of the drama. It is the little church where mourners gather and the service is held; and the path to the cemetery where the coffin is carried. “*Under the throbbing of pain the soul shreds and is reduced so the booming deathknell of its being.*” (Brooks, C et al., 1973, 145)

The funeral service is again explored in “*After Great Pain, a Formal Feeling Comes*”. There is a loss of identity. Emily Dickenson believes intense suffering is responsible for destroying it.

But the poet appears in his full grandeur in an apotheotic image only in “*He Fumbles at Your Soul*”

The “He” of the poem is a preacher. He is compared first with a piano player, than with a carpenter, then with an Olympian figure hurling thunderbolt, and finally with an Indian Warrior.

“He” *seems to become a devastating force swooping down on the human spirit.* (Brooks, C et al., 1973, 136)

4. Simplicity and harmony with the surrounding world- a goal to be reached

Considering nature as the only way by which simplicity is reached, Whitman starts for the supposition that the poem is an act of growth in accordance with nature's laws. For Whitman, the poetry is autobiographical as long as it is entirely based on experiential knowledge. According to him, "*the harmony with the surrounding world contains a reward. The world is discovered as if for the first time.*" (Dumitriu, G., 1985,132).

In this sense, Whitman meets a common ground with Emily Dickinson.

She is much concerned with the nature of poetry where the awareness of the human condition can be best expressed. "*She experienced the greatest richness, beauty and terror in the familiar things and context: in a bobolink, a bat, a cricket, in a sermon, a shadow on the grass, the slanting light of a winter afternoon; in a buzzing fly, a traveling circus, the look on a dying man's face.*" (Brooks, C et al., 1973, 128)

The poem "*This was a Poet*" attributes to the poet the capacity of discovering the miraculous in common.

*This was a Poet – It is That
Distills amazing sense
From ordinary Meanings
And Attar so immense (Dickinson, E., 2005, 58)*

Of Bronze and Blaze exposes in contrast her own limited splendors to the spectacular display of the skies. (Brooks, C et al., 1973, 129)

*My Splendors are Menagerie –
But their Competeless show
Will entertain the Centuries
When I am long ago. (Dickinson, E.,2005, 46).*

5. Tuition versus Inspiration

The poet of "The Leaves of Grass" wanted to be identified with "one of the roughs". The way of perceiving the world has little in common with received knowledge:

*No shutter'd room or school can commune with me,
But roughs and little children better than they. (Whitman W., 1998,56)*

Whitman sees no way in which the poet can write his poem other than by giving free and full expression to his own self lead by his inspiration.

Being a *poet of inspiration* in Emersonian terms, Emily Dickinson had the same attitude to the tuition and received knowledge in "*I cannot Dance upon My Toes*".

The techniques of classical ballet stand for the techniques of Victorian poetry. In saying she cannot dance as a ballerina, Emily Dickinson is saying that she can't write poetry in Victorian style, because nobody taught her how to do that.

*I cannot dance upon my Toes
No man instructed me
But oftentimes, among my mind*

A Glee possesseth me ((Dickinson, E., 2005, 105).

6. Sensuality and Erotic Images

There is a real interest which Whitman shows for the naked body. He celebrates the Adamic stance, especially for its association with the health of the senses.

The life of the senses which Whitman celebrates is nothing different from sensuality that "is the vital energies connecting man to cosmic oneness. Whitman never made of the senses a way towards self-discipline; his glorification of the senses required of him to fully surrender to their power". (Dumitriu, G, 1985, 159)

"I believe in the flesh and the appetites,

Seeing, hearing, feeling, are miracles, and each part and tag of me is a miracle". (Whitman W., 1998, 58)

Such an unusually great sensitivity lends utmost intensity to the poet's contact with another human being: "*To touch my person to someone else's is about as much as I can stand*" (Whitman W., 2011, 28) In fact, *Song of Myself* is rich in erotic images.

Whitman celebration of the naked body and erotic images might invite to another comparison with Emily Dickinson.

The central figure in the poem "*My Life Had Stood - a Loaded Gun*" is astonishing. The woman in love, as a loaded gun initiated into life by huntsman owner is "a violation of the Freudian theory according to which a gun is always a phallic symbol". (Brooks, C et al., 1973, 120)

"Wild Nights - Wild Nights" is "the most candidly erotic of Emily Dickinson poems. It expresses a physical passion for what she calls luxury". (Brooks, C et al., 1973, 123)

Freudian Symbolism is again violated. Man is the sea in which woman symbolically dives herself.

Rowing in Eden -

Ah, the Sea!

Might I but moor - Tonight -

In Thee! (Dickinson, E., 2005, p. 232)

7. The progress in science and technology - as a poetic material

Whitman's belief that the poet should be open to all types of experience let him ignore the frontiers of the area consecrated traditionally to the poetic material. Whitman's poet aspires to sing life in all its aspects. As much as he is inclined to beauty, he is to ugliness. "*I am not the poet of goodness only; I do not decline to be the poet of wickedness also*" (Whitman, W., 2011, 46). The cosmic perspective for instance may have been perceived by the possibilities opened up by science and development of new technologies. Therefore the poet celebrated "*the heavy omnibus*" (Whitman, W., 1998, 155) "*the express wagon*" (Whitman, W., 1998, 281), "*the machinist*" (Whitman, W., 1998, 279), "*the paving man*". (Whitman, W., 1998, 282)

Also the progress in science and technology (the laboratory, the railroad train) represents one of Emily Dickinson's literary interests.

An illustrative example is the opening of the Amherst and Belchertown railway which provided the basis for the poem “*I Like to See It Lap the Miles*”, dedicated to the new invention “*the iron horse*”.

*I like to see it lap the miles
And lick the Valleys up
And stop to feed itself at Tanks
And then prodigious step.* (Dickinson, E., 2005, p. 76)

8. Attitude towards the reader.

Walt Whitman has the tendency to let himself open to experience and feels a necessity to share it with the reader. According to him the role of the poet depends on his capacity to share with the other. His desire is to communicate his experience to the other in such a way to make the latter accept it as truly his own. “*And what I assume, you shall assume*” (Whitman, W., 1998, 32). The reader envisioned by the poet is an active one. The truth imparted by the poet should be converted into a personal experience.

*You shall no longer take things at second or third hand, no look
through the eyes of the death, nor feed on the specters in books,
You shall not look through my eyes either, nor take things from me,
You shall listen to all sides and filter them from yourself* (Whitman, W., 1998, 34)

The role of the poet is that of guiding the reader. In “*Song of Myself*” the relation of proximity develops in one of intimacy. What the poet is keen on imparting is primarily the awareness he has developed (Dumitriu, G., 1985, 45).

On the other hand, being reluctant to publication and fame, Emily Dickinson could not develop a relationship of proximity or intimacy with the reader, but in “*This is My Letter to the World*” she asks her remote and unseen readers to be tender and not judgemental with her.

*Her Message is committed
To Hands I cannot see
For love of Her – Sweet – countrymen
Judge tenderly of Me* ((Dickinson, E., 2005, 53)

9. Style –Outside the traditional poetic scheme

Whitman’s verses develop outside traditional poetic schemes. He shows little preference for fixed poetic forms, and is reluctant to formal control of rhyme and metrical norm.

For example, in “*Out of the Cradle Endlessly Rocking*”, the sea provided the poet some of the rhythms of nature which shaped his verse. Whitman justifies his rejection of traditional rhyme and rhythm by the tendency to incorporate the rhythms of nature. The line that tends to dilate, even to the point as merging into prose, is counterbalanced by the short line, imitating the tidal movement (Dimitriu, G., 1985).

As style, there is something provocative about Emily Dickinson in the way she breaks the traditional scheme: the system of dashes, her capitalizations, her interchanging of the parts of speech, her inventions. It may say that she “*was more*

innovative than Walt Whitman, experimenting with language: resurrecting old words, coining new ones, employing familiar terms in unfamiliar contexts. Conventional syntax and conventional rhyming gave way before her imagination. She is praised for her intellectual wit and her ability to express different meanings using individual metaphors, for her diverse vocabulary, paradox, ambiguity and irony". (Brooks, C. et al., 1973,53).

Yvor Winters speaks of "*the desert of her crudities*" (Winters, Y. 1968,147).

R. P. Blackmur says: "*It sometimes seems as in her work a cat came at us speaking English.*" (Blackmur, R.P, 1963, 12).

Renouncing, the possibility of publication and fame, she could exercise a variety of technical freedom and experimentation. Her oblique approaches to a subject ask for multiple interpretations.

"*Tell All the Truth but Tell It Slant*" contains the principle of oblique approach in Emily Dickinson's poetry:

*Tell all the Truth but tell in slant –
Success in Circuit lies [...]
The Truth must dazzle gradually
Or every man be blind (Dickinson, E., 2005, 158)*

Her play with language and her psychological and philosophical insights very unusual for the conservative readers of her time brought her a wide popularity posthumously (Brooks, C et al., 1973, 115)

10. Conclusion:

In conclusion Emily Dickinson's poetry impresses by its freshness and vitality. Not only her approach to the subjects is unique, but her use of language is amazing. Her images are unexpected (Brooks, C et al. 1973). But more surprisingly she is Walt Whitman's twin poet, following closely his poetic percepts by celebrating America, American experience and common man, considering the role of loss and pain-in making of the Poet, finding beauties in ordinary things, preferring inspiration in favour of tuition, celebrating the naked body and erotic images, considering the progress in science and technology a poetic material, and having no style restrictions in her work.

Bibliography:

- Blackmur, R.P. "Emily Dickinson's Notation." In *Emily Dickinson: A Collection of Critical Essays*. Ed. Richard B. Sewall. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1963
- Brooks, Cleanth et al, *American Literature, The Makers and the Making*, St. Martin's Press, New York, 1973.
- Dickinson, Emily, *The Poems of Emily Dickinson, Reading Edition*, Harvard University Press, Boston, 2005
- Dumitriu, Geta (1985) *American Literature – the nineteenth century*, Editura Universitatii Bucuresti,
- Johnson, H., Thomas eds. *The Poems of Emily Dickinson*. Cambridge: Harvard UP, Belknap P, 1955
- Tate, Allan, *Collected Essays*, Nashville, 1959.
- Whitman, Walt (1998) *Complete Poems*, Wordsworth Poetry Library
- Whitman, Walt (2011) *Leaves of Grass the original 1855 Edition*, Bardana Books, Santa Barbara

Winters, Yvor, Poets of the Pacific Second Series, Books for Libraries Press, Hardcover Edition, New York, 1968

ETHNIC DIVERSITY IN SORIN TITEL'S PROSE. "THE BANAT TETRALOGY" AND THE FACES OF MARGINALITY

Mia BILIGAN

Ph.D., Babeş-Bolyai University of Cluj-Napoca, Romania

Abstract: Although in many instances Sorin Titel is still regarded as a marginal prose writer of post-war Romanian literature, he is one of the most innovative authors of the period, connected to the new literary tendencies, especially to the French New Wave. In the "Banat tetralogy", the writer moves away from absurd and Oneirism to a more realistic premises, reconstructing a world in which all the faces of marginality can be found – from gypsies to mixed families or Germans deported after the Second World War. Sorin Titel transposes thus the ethnic variety of Banat recording all their dramas and personal histories through which this space exists. Starting from Pascale Casanova's theories regarding the distinction between national and international writers, as well as from Jacques Rancière's conception on ideology, this paper focuses on how Sorin Titel's novels construct an ideological and democratic discourse, and especially on how his characters recreate the History through their personal experiences, meaning through peripheral views that cause the questioning of some racial preconceptions.

Keywords: post-war literature, marginality, international writer, ideology, Sorin Titel, multiethnicity

Un prozator contra timpului său

În volumul biografic *Clipa i-a fost prea repede (Viața lui Sorin Titel)*, scris de tatăl prozatorului, Iosif Titel, și publicat în 1991¹, acesta conturează traseul literar al fiului, relevant pentru înțelegerea mitului marginalității prin care este definită proza lui Sorin Titel. Dincolo de datele biografice, Iosif Titel conturează o hartă a unei lumi literare născute și dezvoltate în Timișoara, în care – sugerează acesta – exista o puternică efervescentă literară. Capitala simbolică a Banatului este recunoscută ca o periferie prolifică datorită distanței pe care o are față de centrul ideologic al anilor '60-'70, această poziționare permițându-le scriitorilor și criticilor literari o mai mare deschidere înspre tendințele occidentale. De remarcat faptul că o parte din criticii tineri fie provin din acest mediu, fie se formează aici ori colaborează la revista literară „Orizont”, publicație la care Sorin Titel activează ca redactor din anul 1964².

Această dinamică literară conturată în jurul revistei bănățene „Orizont”, unde publică câțiva dintre cei mai cunoscuți scriitori și critici ai perioadei, facilitează deschiderea acestor autori înspre literatura majoră, „(...) se vorbea de o grupare literară modernă la această revistă, din care mai târziu s-au format scriitorii: Horia Pătrașcu, Șerban Foarță, Livius Ciocârlie, Cornel Ungureanu, George Suru, Florin Bănescu, Crișu

¹ Iosif Titel, *Clipa i-a fost prea repede (Viața lui Sorin Titel)*, cuvânt înainte de Eugen Simion, București, Editura Cartea Românească, 1991.

² Cornel Ungureanu provine din Lugoj, în timp ce Livius Ciocârlie, din Timișoara; Nicolae Ciobanu este în anii '60 redactor la „Orizont” și lector de literatură română contemporană la Universitatea din Timișoara. Tot din Lugoj provine și prozatorul Nicolae Breban care mai târziu, în 1971, îl ajută pe Sorin Titel să se mute în capitală.

Dascălu, Horia Vasilescu și alții”³. Sintagma de *grupare literară modernă* este însă folosită de Iosif Titel impropriu, întrucât nu s-a manifestat aici nicio direcție estetică, nicio școală (ca în cazul „Școlii de la Târgoviște” de pildă, chestionabilă și ea din multe puncte de vedere), cu atât mai puțin o grupare. Totuși, mențiunea este simptomatică pentru ceea ce Pascale Casanova numește, în *The World Republic of Letters*, exilul literar⁴, care a permis scriitorilor o mai mare libertate de mișcare și o mai mare aderență la tendințele artei occidentale.

Tehnicile Noului Val francez par a fi mai ușor de importat în Banat, un exemplu relevant în acest sens fiind și cazul prozatorului Horia Pătrașcu, a cărui nuvelă a stat la baza unuia dintre filmele artistice de referință din perioadă. Într-un interviu⁵, acesta recunoaște că nuvela *Reconstituirea* (1967) a fost scrisă în perioada când încă locuia în Caransebeș, în text resimțindu-se ecurile Noului Roman, prin decupajul cinematografic ori privirea naratorială obiectivă. Textul a fost cunoscut mai târziu prin intermediul adaptării cinematografice realizate de regizorul Lucian Pintilie; un exemplu în plus pentru relația dintre inovația tehnicilor literare și periferia bănățeană, care a permis un exil intelectual și literar al scriitorilor. Banatul funcționează aici ca un spațiu în care scriitorii par a fi mai protejați de tendințele naționale. În viziunea lui Pascale Casanova, *provincia literară* se definește în general prin noțiuni precum *prezent, modern*, scriitorii fiind mai aproape de experiența internațională atât intelectual, cât și geografic în acest caz, spre deosebire de cei care se situează în centru. Se diferențiază astfel două categorii de scriitori: cei „naționali”, care scriu pentru publicul imediat al unei țări ori regiuni, fiind mai puțin interesați de tendințele literaturii universale⁶, și cei „internaționali”, cosmopoliți, care se arondează marii literaturi prin preocupările teoretice, prin asimilarea unor tendințe inovatoare și mai ales prin formulele literare pe care le preferă⁷.

În comparație cu un scriitor ca Marin Preda de pildă, care se încadrează mai degrabă în prima categorie, date fiind romanele care reflectă actualitatea vremurilor, structurile și schimbările specifice unui spațiu limitat geografic și temporal, dramele unor țărani și intelectuali care trec prin procese de colectivizare sau de cenzurare, Sorin Titel poate fi definit ca un scriitor internațional, având în vedere definiția pe care Pascale Casanova o dă noțiunii. În prima categorie intră autorii conectați la actualitate, încercând ca prin textele lor să ridice întrebări cu privire la actualitate sau să ofere răspunsuri la problematicile de ordin social, în timp ce în cea de-a doua sunt incluși cei care își asumă autonomia în practica literaturii, care redefinesc literatura atât în raport cu literatura universală, cât și în raport cu evoluția formelor din literatura căreia aparțin. Or, Sorin Titel – ca mulți alți scriitori care debutează în deceniul al șaptelea – activează un discurs literar internațional în spațiul românesc, fiind permanent în contact cu cele

³ Iosif Titel, *Op. cit.*, p. 120.

⁴ Pascale Casanova, *The World Republic of Letters*, translated by M.B. DeBevoise, Cambridge: London, Harvard University Press, 2007, p. 94.

⁵ Ioan-Pavel Azap, *Culisele Reconstituirii. Interviu cu Horia Pătrașcu*, în „All About Romanian Cinema”, Film 1/2014, <http://aarc.ro/en/articol/culisele-reconstituirii.-interviu-cu-horia-patrascu>, ultima accesare în 25.07.2022.

⁶ Pascal Casanova, *Op. cit.*, p. 108.

⁷ *Ibidem*.

mai noi tendințe din occident. Intră el însuși într-un circuit al textelor internaționale, în special cu romanul *Lunga călătorie a prizonierului* tradus imediat după apariție în limba franceză de Marie France Ionesco, fiica dramaturgului Eugen Ionesco, iar mai apoi în limbile olandeză și poloneză, și fiind recunoscut ca o replică estică a Noului Roman francez. Călătoriile frecvente în țările occidentale, de la Franța, Olanda, Suedia, mai târziu America, majoritatea determinate de traducerile romanului sunt interpretate de Iosif Titel în volumul biografic ca prilej de lărgire a orizontului cultural și, mai ales, de întâlnire cu noile teorii literare.

Despre această tendință de a depăși granițele țării prin literatură menționează și Elisabeta Lasconi în studiul dedicat operei lui Sorin Titel și publicat în 2000. Mai mult, consideră spațiul în care se formează autorul ca fiind unul prin excelență cosmopolit⁸, un Banat în care conviețuiesc mai multe culturi, etnii, mentalități, cu lumi patriarhale și nostalgii imperiale pe de-o parte și cu modernizarea alertă pe de altă parte, toate acestea fiind prielnice pentru dinamizarea câmpului literar, după cum susține autoarea: „Când Sorin Titel se stabilește aici ca redactor la «Orizont», Timișoara deceniului șapte este animată de o mare dorință: revanșa Provinciei față de Capitală printr-o mai rapidă asumare a modernității”⁹. Această asumare a direcțiilor moderne pe care o favorizează factorii externi este vizibilă la Sorin Titel atât în literatura pe care o scrie în perioada cât locuiește la Timișoara, cât și în volumele de eseistică de mai târziu.

Interesul pentru actualitatea literaturii franceze și tendința de a evada realității socio-politice a perioadei printr-o scriitură aflată adesea la granița cu onirismul îl fac pe Sorin Titel un scriitor cosmopolit, însă insuficient pentru tendințele literaturii locale. În comparație cu literatura canonică a vremii, literatura lui Sorin Titel este arondată marii literaturi, autonomă în practica ficțională și independentă de imperativele unui regim totalitar, motive suficiente pentru a rămâne secundară într-o istorie literară care a căutat să citească literatura mai degrabă prin grile istorice și politice decât prin cele estetice. Mitul scriitorului marginal e întreținut însă și biografic, întrucât prozatorul provine, după cum arătam mai sus, dintr-un spațiu periferic, respectiv din Banatul multietnic, în care marginalitatea este o valoare în sine, fiind de altfel toposul ideal pentru vizarea raporturilor dintre minorități. Marginalitatea prozei lui Sorin Titel este una dintre cele mai perpetuate prejudecăți în critica literară care vede în romane doar atmosferă, ruralitate, elemente ale unui cadru social, așadar doar reprezentarea unei societăți arhaice în care teme principale rămân moartea, familia, trecerea timpului, copilăria ori adolescența. Toate acestea sunt, desigur, particularități ale prozei titeliene, dar dincolo de acestea, care întrețin mitul marginalității autorului în câmpul literar postbelic condus de realitățile socio-politice ale vremii, se află de fapt o viziune asupra lumii, una profund egalitaristă, democratică, în care fiecare individ este valoros și fiecare are dreptul să-și expună *istoria*.

Reflectând asupra complexității pictorului Fra Angelico, în ale cărui opere pot fi observate influențe de gândiri și timpuri diferite (artistul avea la dispoziție biblioteca

⁸ Elisabeta Lasconi, *Oglinda aburită, oglinda lucioasă. Sorin Titel: universul creației, Timișoara*, Editura Amarcord, 2000, p. 14.

⁹ *Ibidem*, pp.14-15.

mănăstirii în care erau „gândiri din toate timpurile (...) reunite pe aceleași rafturi”¹⁰), Didi-Huberman îl consideră „un artist al *trecutului* istoric”¹¹, dar și un artist contra timpului său, „al *mai-mult-ca-trecutului* memorativ”¹², tocmai pentru reușește să manipuleze timpuri diferite, motiv pentru care analiza picturii lui exclusiv în timpul din care face parte devine insuficientă. Pare să fie și cazul scriitorului Sorin Titel în a cărui operă se intersectează filozofii și modele literare variate, lumi și istorii aparent incompatibile vin din trecut, dar vorbesc despre prezentul narării și, de prea multe ori, despre viitor.

Banatul multiethnic și problema identității culturale

Banatul provincial populat de oameni de etnii și cu mentalități diferite este transpus astfel în tetralogia bănățeană, pe care prozatorul o începe după mutarea sa definitivă din 1971 la București. Odată cu primul roman din această perioadă, *Țara îndepărtată* (1974), stilul prozatorului se modifică substanțial, stridența înnoirii tehnicilor din primele volume este înlocuită de o stilistică moderată prin care respiră periferia bănățeană sau, într-o formulare a criticului Eugen Simion, „O lume și, implicit, un stil de existență aici (sau acolo) la marginea Imperiului, într-o Kakanie fastuoasă și barocă”¹³. Poziția marginală este prilej de înnoire și de conservare în același timp, de deschidere față de occident și de reticență față de lumea nouă, Banatul imaginat de Titel „înglobează rămășițele civilizației central-europene”¹⁴. Dacă în romanul *Lunga călătorie a prizonierului* publicat în 1971, protagonistul rătăcește, ca într-o parabolă kafkiană, prin țări, teritorii și locuri nederminate istoric și geografic, în romanele de maturitate, cele care sunt recunoscute ca fiind parte din *tetralogia bănățeană* (*Clipa cea repede*, *Țara îndepărtată*, *Pasărea și umbra și Femeie, iată fiul tău*), toposurile sunt bine definite, iar culoarea locală și atmosfera specifice zonei Banatului sunt imediat reperabile, în primul rând prin dinamica și prin particularitățile personajelor. Multiethnicitatea și problematica minorităților sunt, așadar, două constante ale Banatului și ale micilor comunități în care se derulează acțiunea, de la comune ca Margina și Curtea la orașele Făget, Lugoj sau Caransebeș.

Imaginarul se construiește pe suportul aluziv al unor scenarii arhetipale, cu infiltrații ale fantasticului, care în mod paradoxal nu sugerează evaziunea din realitate, ci asigură crearea unei aure mitice a narațiunilor. Romanele sunt variațiuni ale aceluiași teme, astfel că particularitatea fiecărui text constă în modurile diferite în care aceste problematice sunt tratate. Datorită spațiului în care este plasată acțiunea, minoritățile etnice sunt o constantă în toate cele patru romane, dar mai ales în primul roman al tetralogiei, *Țara îndepărtată*, în care tema multiethnicității este configurată prin

¹⁰ Georges Didi-Huberman, *În fața timpului. Istoria artei și anacronismul imaginilor*, traducere din limba franceză și postfață de Laura Marin, Cluj-Napoca, editura Tact, 2021, p. 18.

¹¹ *Ibidem*, p. 19.

¹² *Ibidem*.

¹³ Cuvânt înainte de Eugen Simion în Iosif Titel, *Clipa i-a fost prea repede (Viața lui Sorin Titel)*, București, Editura Cartea Românească, 1991, p. 6.

¹⁴ Elisabeta Lasconi, *Op. cit.*, p. 13.

aglomerarea personajelor. De la „niște amărâți de refugiați”¹⁵ la familia Binder care a imigrat în România din Germania, la familii mixte „româncă numa după mamă, că taică-său era sârb și noi aveam frai până a doua zi dimineața”¹⁶, „Imre Kokabsa era ungar doar după mamă (tatăl era și el un amestec de ceh și polonez)”¹⁷, la problematica deportării germanilor din Banat în Uniunea Sovietică. Romanul devine astfel terenul unor istorii personale prin intermediul cărora se construiește marea Istorie, narațiunile gravitând în jurul celui de-al Doilea Război Mondial. Istoria familiei Binder este simptomatică pentru istoria germanilor de rând de după război. Nebunie, sinucidere, întoarcere din deportare și incapacitatea de a trăi o viață normală, toate sunt expuse prin intermediul personajelor feminine precum Frau Lise, Frau Grete sau Hilde. Naratorul scoate la suprafață o lume ignorată. Drama războiului îi prezintă pe de-o parte pe cei sacrificați în război și pe de altă parte pe cei sacrificați ulterior pentru război. Complexitatea istoriilor personale și a personajelor care încearcă să-și analizeze locul în istorie fac din roman un veritabil document psihologic.

Un personaj aparte însă în construcția narațiunii din acest roman este Eva Nada, slujnica familiei, o femeie în vârstă, fără carte, care într-un mod ingenios o provoacă pe stăpână la discuții despre războiul în desfășurare, despre familiile din sat, dar și la rememorări ale unor timpuri trecute. Nu este dezvăluită originea Evei, aceasta fiind însă, de pe poziția marginală pe care o ocupă în familia naratorului, o voce cu un rol esențial în dinamica evocărilor. Singurele detalii, subtil inserate în text, prin care este portretizată Eva Nada sunt cele care țin de înfățișarea fizică: „cu mâna ei mare și neagră încercă apa din lighean”¹⁸, „cu mâna ei neagră despică, cu un gest hotărât aureola de aburi”¹⁹, „întrebă Eva Nada, ștergându-și lacrimile sau poate sudoarea de pe fața ei neagră”²⁰, „aburii din cazan îi învăluiră pentru o clipă obrazul tuciuriu”²¹. Așadar, un detaliu important asupra căruia se oprește naratorul constant în descrierea Evei este culoarea neagră a pielii, care sugerează dacă nu originea exotică a personajului, cel puțin, la nivel simbolic, poziția de inferioritate față de cei ai casei. Marginală, dar de nelipsit în narațiune, Eva Nada este imaginea subalternului care are dreptul de a chestiona realitatea dată dintr-o poziție aparent lipsită de privilegiu social, dar privilegiată în discursul ficțional.

În discuțiile cu mama, Eva se dovedește a fi un interlocutor extrem de ager, care reperează detalii importante din evenimentele rememorate și povestite în bucătărie, detalii care pun semne de întrebare nu numai stăpânei, ci și cititorului, determinându-l să reflecteze asupra unor preconcepții sociale. De pildă, Eva Nada își permite să critice rochia reginei și picioarele groase ale acesteia care par, prin ochii ei, mai degrabă ale unei țărănci

¹⁵ Sorin Titel, *Opere, vol. I., Schițe și povestiri, Nuvele, Romane*, București, Editura Fundației Naționale pentru Știință și Artă, București, 2005, p. 666.

¹⁶ *Ibidem*, p. 739.

¹⁷ Sorin Titel, *Opere, vol. II, Romane, scenarii de film*, București, Editura Fundației Naționale pentru Știință și Artă, București, 2005, p. 644.

¹⁸ *Ibidem*, p. 674.

¹⁹ *Ibidem*, p. 707.

²⁰ *Ibidem*, p. 709.

²¹ *Ibidem*, p. 800.

muncite și bătrâne decât ale unei persoane privilegiate, în mentalul colectiv rangul înalt presupunând și un aspect fizic aparte. Comparația e aici importantă, pentru că surprinde nu doar punctul de vedere și mentalitatea tipice slujitoarei, ci provoacă cititorul la o analiză a rangurilor, a diferențelor sociale, etnice, culturale și a ceea ce diferențiază, în fond, oamenii într-o societate. Din acest punct de vedere, proza lui Sorin Titel oferă posibilitatea unui exercițiu de *unlearning*²² al societății și al istoriei postbelice așa cum este cunoscută și propagată în mod oficial. Ariella Aïsha Azoulay, în cartea *Potential History. Unlearning Imperialism*, propune o regândire a raporturilor sociale din trecut dintr-o perspectivă complexă, care să presupună revizitarea istoriei „împreună cu celălalt” și, mai cu seamă, împreună cu alteritatea marginalizată în discursurile oficiale. Istoria națională de după război se țese din micile istorii ale personajelor aparent periferice, care atunci când au dreptul la replică exprimă absurditatea realității care li se oferă.

Reprezentarea rromilor în formele discursului literar

Romanele lui Sorin Titel construiesc un discurs democratic, ideologic în termenii teoreticianului Jacques Rancière²³ și, în același timp, provoacă chestionarea unor prejudecăți de rasă. Cu toate că textele mizează pe construcția unui spațiu rural, în care discursul literar este construit prin tehnici preluate din modernismul european și din formula Noului Roman Francez, îndepărtându-se de discursul ficțional „național” care mizează pe contextul politic, proza acestuia nu este mai puțin ideologică. În concepția lui Jacques Rancière, literatura este *în sine* ideologică, întrucât efectuează o partajare a sensibilului, formele artistice reflectă mișcări și structuri ideologice, motiv pentru care nimic din ceea ce arta reprezintă nu este lipsit de semnificație socială și, deci, politică. Textul literar este o formă de artă cu miză politică ce are înscris un semn al comunului.²⁴ Prin urmare, reprezentarea rromilor, dar și a altor etnii în romanele din tetralogia bănățeană, este în sine un act politic, democratic. Un episod relevant în acest sens se regăsește în *Țara îndepărtată*, unde este evocată întâlnirea tatălui cu regina. În antiteză cu figura impunătoare a reginei apare șoferul acesteia, pe care naratorul subiectiv îl reperează imediat ca fiind un „țigan, probabil din mahalaua Bucureștiului”²⁵. Descrierea șoferului cu maniere învățate, cu o costumație elegantă, pe măsura slujbei pe care o are, construiește o imagine politică care determină chestionarea unor raporturi sociale în care rromii apar exclusiv ca subalterni, cu atât mai mult cu cât acțiunea este plasată imediat după război, problematica rasei inferioare fiind actuală.

Rromii, cu obiceiurile și cu preocupările lor specifice, apar deseori în narațiune, aceștia fiind o parte esențială din minoritățile etnice ale Banatului. Dacă Eva Nada este sluga casei, alții se ocupă cu construcția unor locuințe sau cu procurarea și aducerea lemnului pentru iarnă: „Lemnele astea care le-au adus țiganii ăia săptămâna trecută sunt

²² Ariella Aïsha Azoulay, *Potential History. Unlearning Imperialism*, London: New York, Verso, 2019, p. 35.

²³ Jacques Rancière, *The Politics of Aesthetics. The Distribution of the Sensible*, translated with an Introduction by Gabriel Rockhill, Continuum International Publishing Group, 2004.

²⁴ *Ibidem*, p. 12.

²⁵ Sorin Titel, *Opere, vol. I.*, ed. cit., 685.

extra. Așa lemne n-am mai avut de nu știu când”²⁶. Rromii sunt portretizați mai departe, specific imaginarului colectiv, fie ca buni meseriași, care prestează muncă de calitate în comunitatea bănățeană, fie ca niște figuri exotice, aducătoare de semne prevestitoare, asociate cu farmecele și vrăjitoriile. În *Femeie, iată fiul tău*, narațiunea se deschide cu visele prevestitoare ale Sofiei, toate legate de copilul ei. În ultimul vis, îi apare însă o țigancă: „Și în vis iată că se apropie de ea Persida, țigancă”²⁷. Femeia rromă are aici semnificația unei mijlocitoare, îi oferă Sofiei în vis o cheie de lemn cu care poate deschide ușa camerei în care se află fiul ei. Într-o altă scenă, imaginea rromilor este asociată divertismentului: „Un țigan, ud din cap până în picioare, desculț și cu țealele flenduroase și murdare atârându-i pe trupul uscățiv, face fel de fel de comicării, spre hazul tuturor”²⁸. Asemeni portretizării slujitoarei Eva Nada, și accentul în descrierea țiganului din gară cade asupra culorii pe care o are pielea personajului. Acestuia i se alătură în episodul de distracție „șvabii” (denumirea pentru un grup etnic german), care cântă la acordeon „o ardeleană”, iar o femeie „încă în putere, cu șolduri late și cu sânii mari”²⁹ apare într-un dans afrodisiac care îi provoacă la visare pe recruții de la cazarmă. Tot într-un dans extatic sunt surprinși doi „negri” pe care Marcu, personajul principal, îi întâlnește pe străzile din Paris. Aceștia se roteau „în ritmul unui dans nebunesc, dans ce părea a nu se mai sfârși niciodată”³⁰. Un alt băiat cu fața măslinie, însoțit de o fată blondă îi amintește protagonistului de filmul „Fecioara și țiganul”, toate aceste figuri descrise fiind reprezentări ale exotismului, ale frumuseții lumii, care amplifică tristețea lui Marcu provenită dintr-o inexplicabilă neputință de a se simți împlinit.

În romanul *Pasărea și umbra*, prejudecățile privind cetățenii de etnie rromă sunt și mai stridente. În sanatoriul de boli nervoase unde ajunge Tisu se află un bărbat de culoare care îi cere niște țigări. Un altul din spital vine cu replica care îi pune imediat eticheta celui care cere: „Țiganu` tot țigan rămâne (...) până nu-ți cere de pomană, nu se lasă”³¹. Conform acestuia din urmă, toți oamenii din Călărași (locul de unde provine cel care a cerut țigări) sunt de etnie rromă, cu toate că recunoaște că nu a fost niciodată acolo, dar că așa a auzit. Într-o lume populată de bătrâne care își plâng morții, de tineri adolescenți care descoperă complexitatea vieții, de adulți care deplâng *clipa cea repede*, problema etniilor poate fi secundară, însă este prezentă în fiecare detaliu al vieții reprezentate. Esențială rămâne perspectiva din care aceste problematice sunt expuse. Sorin Titel nu mizează pe reprezentarea minorităților cu scop subversiv în maniera romanelor politice ale vremii, ci – așa cum se poate deduce din exemplele analizate mai sus – de a expune mecanismele de gândire, de percepere a lumii, de înțelegere a diferențelor sociale; modalitate care se dovedește mult mai politică în esență.

Tetralogia bănățeană – un document psihologic și ideologic

²⁶ *Ibidem*, p. 802.

²⁷ Sorin Titel, *Opere, vol. II*, ed. cit., p. 321.

²⁸ *Ibidem*, p. 546.

²⁹ *Ibidem*, p. 547.

³⁰ *Ibidem*, p. 341.

³¹ Sorin Titel, *Opere, vol. I*, ed. cit., p. 1016.

Un alt grup etnic minoritar de importantă însemnătate istorică și socială este cel al germanilor, din acest punct de vedere proza lui Sorin Titel fiind un real document nu doar social, ci mai ales psihologic. Expunerea acestuia este unul dintre motivele pentru care romanele lui Titel rămân actuale. În *Literatura între revoluție și reacțiune. Problema crizei în literatura română și rusă a secolului XX*, Sanda Cordoș observă că, în ciuda disputelor critice și teoretice pe marginea textelor literare postbelice, literatura din perioada comunistă care mai poate interesa în mod real cititorul din orice epocă este cea care s-a îndepărtat de problematicile *atunci* actuale, adică cea în care apar personajele autentice cu o „altă identitate decât cea politică”³², care pot interesa din punct de vedere psihologic, identitar, existențial. Este literatura care rămâne, în mod paradoxal, lizibilă, în lipsa unor date istorice de substrat.

Astfel, în romanele lui Titel sunt expuse și analizate mecanismele psihologice ale acestor personaje care au emigrat dintr-o altă țară, care încearcă să se adapteze la cerințele societății românești de după cel de-al Doilea Război Mondial și care au fost sau au avut rude deportate în Rusia. O secvență sugestivă în acest sens este cea din *Țara îndepărtată* în care vocea naratorului obiectiv este preluată de fiul doamnei Binder, soția directorului neamț al unei fabricii din zona Banatului. Dacă la începutul narațiunii doamna Binder e surprinsă însărcinată în luna a șasea, dorind să aibă băiat, pentru că – spune ea – Germania are nevoie de băieți ca să cucerească lumea, câteva pagini mai târziu naratorul îl lasă pe băiatul acesteia să-și expună punctul de vedere. Când copilul doamnei Binder devine narator în poveste, acesta își începe istoria personală cu amintirea familiei și a fraților morți pe care îi știe dintr-o fotografie, singura care rămăsese după ce orice urmă a originilor lor compromițătoare fusese arsă de mătușa Hilde. Arderea trecutului nesănătos nu determină și arderea traumei naratorului, care caută răspunsuri în Istorie pentru lipsa de iubire cu care l-a tratat mama acestuia în copilărie.

Semnificativ e și modul în care fiul își începe narațiunea, avertizându-l pe cititor că e pe punctul de a analiza, ci nu de a relata niște evenimente: „Să facem supoziții, să născocim sau să analizăm, cum ar spune maestrul psihologi. Să vorbesc, așadar, despre mama mea, ca de o străină, și să încerc să-i înțeleg și să-i definesc sufletul?”³³. Urmează deci o analiză care se întinde pe câteva pagini și care privilegiază un punct de vedere exterior și marginal. Naratorul îi permite fiului să-și construiască propria sa istorie, cu deviațiile emoționale, cu prejudecățile imigrantului care îi urmărește mama germană acționând în timpul războiului, în multe cazuri uitând sau nevoind să vorbească în limba română. Deplasarea punctului de vedere este aici un act politic, o deschidere spre alteritatea minoritară care primește voce și este lăsată să-și expună punctul de vedere. Cititorul este expus unei gândiri din afară, această secvență fiind parte din ceea ce Gayatri Spivak numește „o istorie alternativă”³⁴, construită nu ca să răstoarne istoria

³² Sanda, Cordoș, *Literatura între revoluție și reacțiune. Problema crizei în literatura română și rusă a secolului XX*, Cluj-Napoca, Biblioteca Apostrof, 1999, p. 186.

³³ *Ibidem*, p. 689.

³⁴ Gayatri Chakravorty Spivak, *An Aesthetic Education in the Era of Globalization*, Massachusetts London, Harvard University Press Cambridge, 2012, p. 57.

oficială, ci ca să o completeze. Sorin Titel inițiază aici ceea ce Spivak numește un act de „antrenare a imaginației”, provoacă cititorul să imagineze și să se lase imaginat în și către o altă cultură, una minoritară într-un Banat multiethnic.

Chiar dacă lumea reprezentată în tetralogia bănățeană este una prin excelență arhaică, jocul cu perspectivele narative și profunzimea problematicilor politice care sunt disecate ca într-un laborator transformă proza lui Sorin Titel într-un real document istoric, cu atât mai valoros cu cât focalizează marginalitatea. Dumitru Micu observă faptul că, dincolo de lumea arhaică expusă, frapante sunt procedeele și metodele de construcție pe care Sorin Titel le preferă și care favorizează marginalul: „Cel mai izbitor procedeu structurant, aplicat cu o impecabilă virtuozitate, e simultaneitatea situațiilor”³⁵, simultaneitate care permite expunerea în același timp a mai multor istorii. În opoziție cu narațiunile realiste, tradiționale, în care lumea este prezentată dintr-o perspectivă „din spate”, în care naratorul se sustrage realității ficționale, o povestește detașat, aici problematica minorităților este cu atât mai expusă cu cât minoritățile au dreptul la cuvânt. Particular rămâne modul în care Sorin Titel se sustrage temelor politice din perioadă, însă are o proză profund politică prin modul în care alege să construiască narațiuni. Tema minorităților etnice în tetralogia bănățeană – de la imaginea rromilor la comunităților germane din Banat ori la familiile mixte aflate în permanență între două lumi, la granița României cu Serbia și cu Ungaria – este mai multe decât estetică, este una profund ideologică, iar Sorin Titel reușește, prin romanele de maturitate, să analizeze exemplar și să regândească drama multiplă a comunităților interetnice.

BIBLIOGRAFIE:

- Azap, Ioan-Pavel, *Culisele Reconstituirii. Interviu cu Horia Pătrașcu*, în „All About Romanian Cinema”, Film 1/2014, <http://aarc.ro/en/articol/culisele-reconstituirii-interviu-cu-horia-patrascu>, ultima accesare în 25.07.2022.
- Azoulay, Ariella Aisha, *Potential History. Unlearning Imperialism*, London, New York, Verso, 2019.
- Casanova, Pascale, *The World Republic of Letters*, translated by M.B. DeBevoise, Cambridge: London, Harvard University Press, 2007.
- Cordoș, Sanda, *Literatura între revoluție și reacțiune. Problema crizei în literatura română și rusă a secolului XX*, Cluj-Napoca, Biblioteca Apostrof, 1999.
- Didi-Huberman, Georges, *În fața timpului. Istoria artei și anacronismul imaginilor*, traducere din limba franceză și postfață de Laura Marin, Cluj-Napoca, editura Tact, 2021.
- Lasconi, Elisabeta, *Oglinda aburită, oglinda lucioasă. Sorin Titel: universul creației, Timișoara*, Editura Amarcord, 2000.
- Micu, Dumitru, *Scurtă istorie a literaturii române*, vol. III, Proza, București, Editura IRIANA, 1996.
- Ranciére, Jacques, *The Politics of Aesthetics. The Distribution of the Sensible*, translated with an Introduction by Gabriel Rockhill, Continuum International Publishing Group, 2004.
- Spivak, Gayatri Chakravorty, *An Aesthetic Education In The Era Of Globalization*, Massachusetts London, Harvard University Press Cambridge, 2012.
- Titel, Iosif, *Clipa i-a fost prea repede (Viața lui Sorin Titel)*, cuvânt înainte de Eugen Simion, București, Editura Cartea Românească, 1991.
- Titel, Sorin, *Opere, vol. I, Schițe și povestiri, Nuvele, Romane*, București, Editura Fundației Naționale pentru Știință și Artă, 2005.

³⁵ Dumitru Micu, *Scurtă istorie a literaturii române*, vol. III, Proza, București, Editura IRIANA, 1996, p. 260.

Titel, Sorin, *Opere, vol. II, Romane, Scenarii de filme*, Text stabilit, cronologie, note, comentarii, variante și repere critice de Cristina Balinte, Prefață de Eugen Simion, București, Editura Fundației Naționale pentru Știință și Artă, 2005.

FANTASTIC AND MYTHICAL IN THE SHORT STORY *LA ȚIGĂNCI*, BY MIRCEA ELIADE

Iudit CĂLINESCU

Lecturer PhD., University of Szeged, Hungary

Abstract: In Mircea Eliade's work, several types of fantastic appear: mythical, demonic, magical, dreamlike. The short story analyzed here can be integrated into the mythical fantasy, but also into the magical and dreamlike one, Eugen Simion considering this short story "a masterpiece of the Romanian fantastic". Several themes and literary motifs appear in this fantastic short story, such as: the exit from historical time, eros, logos, death, creation, the labyrinth, time, memory. The epic technique is complicated, as it is a spiritual itinerary: Life - Death, Profane - Sacred, translated graphically in the following form: Real - Unreal - Real - Unreal. The 8 episodes would mark a symmetrical number of entrances and exits or rather transitions of the character from one existence to another, the short story being read as an allegory of death or a transition towards death. There are also numerous references to fantastic characters, such as Cerberus, the stags or the Bacchantes, Charon, all characters having the purpose of helping the hero in his passage to the other world. In fact, the author's intention was to create two parallel worlds in the everyday universe, in other words, in any analysis it is essential to decipher the manifestation of the sacred in the profane of the existence. Camouflage, however, makes it difficult to recognize the sacred in the modern, desacralized world. The common man needs an initiation into the sacred, to see with the mind's eye, this being the deep meaning of this short story.

Keywords: mythical fantasy, sacred and profane, death, eros, time.

Fantasticul – o poartă spre altă lume

Orientul Apropiat, Grecia și Italia au format un teritoriu sincretic în care s-a produs geneza nuvelei și a romanului antic. Povestirile orientale respiră atmosfera miturilor pe care le repetă sub forma istorisirilor exemplare¹. Romantismul va cunoaște voga literaturii de imaginație în secolul al XIX-lea, maturizarea ei deplină și recunoașterea sa ca gen artistic original și autonom². Secolul al XX-lea debutează sub semnul performanțelor științei, literatura de imaginație evoluând spre narațiunea SF și cea polițistă. Putem astfel disocia două tendințe: un fantastic tradițional și unul programatic, care cultivă miraculosul scientist³. Secolul al XX-lea pune în evidență faptul că granițele fantasticului se deschid și se închid în aceeași măsură fantazării, fantomaticului, miraculosului, alegoricului, feericului, utopicului, grotescului, vampirismului, etc.⁴.

¹ Florina Rogalski, *Evoluția Fantasticului. Aspecte ale genului în proza lui Mircea Eliade*, București, Editura Corint, 2002, p. 7.

² *Ibidem*, p. 19.

³ *Ibidem*, p. 25.

⁴ *Ibidem*, p. 32.

În opinia Florinei Rogalski, se pot evidenția niște tipare funcționale în care scriitorii fantastici pot fi integrați: fantasticul exotic, demonic, magic, oniric, obsesional, realist și mitic⁵. Fantasticul este genul literar care nu poate fi apreciat în faptul continuității, ci numai al întreruperii, al golului de conexiune, suscitând cel mai adesea controverse acerbe, cultivând până la exces paradoxul, el se definește prin ceea ce contestă, Florica Rogalski evidențiind nouă antinomii fundamentale caracteristice fantasticului: verosimil – fals, coerent – discontinuu, clar – ambiguu și enigmatic, evident – latent, convențional – inevitabil, discret – spectacular, rar – repetat și inepuizabil, familiar – nou, seducător – tensionant⁶.

În opera lui Mircea Eliade pot fi enunțate trei categorii de stabilire a tipurilor de fantastic: criteriul tematic, criteriul narativ și criteriul psihologic⁷. Conform criteriului tematic, pot apărea mai multe tipuri de fantastic, unul dintre acestea fiind fantasticul mitic, care formează categoria cea mai cuprinzătoare. Eliade presupune două modalități de abordare a mitului: fie o reluare a unui scenariu mitic în veșminte moderne, adică actualizarea unui mit cunoscut, fie revigorarea arhetipurilor, înțelegând prin ele modelele exemplare ale comportamentului mitic, în acest ultim caz, Eliade făcând din lectura unui text mitic o convertire, în măsura în care receptorul lui regăsește și acceptă un tipar mitic⁸. Fantasticul dedublării apare, după mitic, cel mai frecvent în opera lui Eliade, alteritatea fiind o formă de a da consistență sinelui, de a lărgi experiența spiritului. Mai apare la Eliade și fantasticul demonic, de exemplu în romanul *Domnișoara Christina*, în care apare tema inanimatului animat (strigoiul, mortul viu). Fantasticul magic, folcloric, apare prin două teme importante: descântecul (vraja, blestemul) și ocultismul (magicul specializat), iar fantasticul oniric se regăsește în opera lui Eliade prin două motive constante: halucinația și visul⁹.

Conform criteriului narativ, apare în opera lui Eliade fantasticul evocat, vizionar și juxtapus, iar conform criteriului emotiv, fantasticul seducător (univers al fascinației), terifiant (spațiu al terorii) și senzațional (teritoriul uimirii)¹⁰. Nuvela *La țigănci* poate fi integrată fantasticului mitic, dar și celui magic și oniric.

Mitul. Sacrul și profanul

Pentru Eliade mitul constituie cea mai tulburătoare mărturie a efortului uman către desăvârșire spirituală. Miturile formează memoria colectivă a umanității, ele au conservat cea mai bună opinie a acesteia despre ea însăși, despre omul ca idealitate¹¹. Literatura, afirmă Eugen Simion, înregistrează „hierofaniile, manifestările sacralului”, miturile fiind expresia acestei sacralități, iar literatura conservându-le, notându-le, și, în mod fatal, modificându-le¹². Prima opțiune pentru fantastic a lui Eliade s-a datorat

⁵ *Ibidem*, p. 41-78.

⁶ *Ibidem*, p. 96-102.

⁷ *Ibidem*, p. 112.

⁸ *Ibidem*.

⁹ *Ibidem*, p. 116-117.

¹⁰ *Ibidem*, p. 144.

¹¹ *Ibidem*, p. 146.

¹² Eugen Simion, *Scriitori români de azi*, vol. I, Chișinău, Editura Litera Internațional, 1998, p. 224.

adeziunii sale definitive la imaginar. Ca și sacrul, fantasticul este un fapt exclusiv de imaginație și limbaj. El repune în discuție realitatea, pe care nu o consideră imuabilă, ci modificabilă, în funcție de capacitatea inventivă a insului creator¹³.

În știință, majoritatea metodelor moderne tind să demitizeze existența și expresiile ei, descoperind profanul în sacru, în schimb Eliade urmează o cale inversă: scopul lui este să identifice prezența miticului în experiența umană, așadar preocuparea sa este de a vedea sacrul în profan, manifestarea arhetipului, miticului, în faptele comune ale vieții¹⁴. Miticul continuă să existe într-o lume desacralizată, transcendentul se manifestă în gesturile cele mai banale ale individului care, fără să știe, poartă cu sine tiparele, riturile străvechi¹⁵. Imaginarul, miticul reprezintă o cale de mântuire.

Eliade contestă definirea mitului ca o categorie a invenției. El demonstrează în cărțile sale de știință că omul arhaic vedea în mit o realitate, pe care o prelungea memorând miturile și refăcându-le periodic cu ajutorul riturilor, iar a uita miturile era un sacrilegiu și o pedeapsă echivalentă cu moartea spirituală¹⁶. Eliade vrea să-l determine pe omul prezentului să își reamintească gesturile sale sacre, dintre care pe unele le-a păstrat, obliterated-le însă înțelesul profund. Astfel, chiar gestul de a scrie și de a citi literatură este susceptibil de o interpretare mitologică. Fantasticul mitic eliadesc va fi, alături de o reevaluare a sacrului, un protest împotriva precesului de desacralizare a existenței umane acutale¹⁷. Există un aspect al mitului care este subliniat de Eliade: mitul înfățișează sacralitatea absolută, pentru că relatează activitatea creatoare a zeilor, dezvăluie sacralitatea lucrării lor, altfel spus, mitul înfățișează izbucnirile diverse și adesea dramatice ale sacrului în lume¹⁸. Concepția lui Eliade asupra fantasticului nu se abate de la teoria orientalistului asupra dialecticii sacrului: după incarnație, transcendentul se camuflează în lume (istorie), rolul literaturii fiind să înregistreze hierofaniile (manifestările sacrului) într-o narațiune care îmbrățișează direct faptele; însă pe măsură ce miticul este revelat, ceva se ascunde, devine criptic, literatura dezvăluind, lămurind și, în același timp, adâncind misterul¹⁹. Din consultarea miturilor poate ieși o nouă mitologie, și acesta este sensul spre care împinge Eliade fantasticul²⁰.

Între sacru și profan Eliade nu așează neapărat opoziție, caracterul „profan“ al unui comportament înainte „sacru“ nu presupune o ruptură; „profanul“ nu este decât o nouă manifestare a aceleiași structuri constitutive a omului, care se manifesta înainte prin expresii „sacre“²¹. Sacrul se manifestă întotdeauna ca o realitate de un ordin complet diferit de realitățile „naturale“²². Omul își dă seama de existența sacrului pentru că acesta se manifestă, se înfățișează ca un lucru cu totul diferit de profan. Pentru a reda

¹³ Florina Rogalski, op. cit., p. 149.

¹⁴ Eugen Simion, op. cit., vol. I, p. 223-224.

¹⁵ *Ibidem*, p. 224.

¹⁶ Florina Rogalski, op. cit., p. 151.

¹⁷ *Ibidem*, p. 152.

¹⁸ Mircea Eliade, *Sacrul și profanul*, p. 54.

¹⁹ Eugen Simion, op. cit., vol. I, p. 225.

²⁰ *Ibidem*, p. 226.

²¹ Mircea Eliade, op. cit., p. 6.

²² *Ibidem*, p. 7.

actul acestei manifestări a sacrului, Eliade a propus termenul de „hierofanie”²³. Eliade a arătat faptul că orice hierofanie reprezintă un paradox. Manifestând sacrul, un obiect oarecare devine altceva, fără a înceta însă să fie el însuși, deoarece continuă să facă parte din mediul său cosmic: „O piatră sacră este tot o piatră; în aparență (sau mai bine zis din punct de vedere profan), nimic nu o deosebește de celelalte pietre. Pentru cei cărora o piatra li s-a arătat sacră, realitatea sa imediată se preschimbă însă în realitate supranaturală [...] Cosmosul, în totalitatea sa, poate deveni o hierofanie.”²⁴. Sacrul și profanul sunt două modalități de a fi în lume, două situații existențiale asumate de către om de-a lungul istoriei sale.

Personaje și simboluri mitice

Nuvela *La țigănci* a fost elaborată la Paris în iunie-iulie 1959, după cum aflăm chiar din însemnările din jurnalul autorului: „La 15 iunie am început să scriu nuvela *La țigănci*. Lucrând opt-nouă ceasuri pe zi, am reușit s-o închei și s-o transcriu la 5 iulie. Christinel a citit-o în aceeași seară. Emoția și entuziasmul ei mi-au confirmat certitudinea că *La țigănci* marchează începutul unei noi faze a creației mele literare.”²⁵. Titlul sugerează o hierofanie, un loc de manifestare a sacrului ascuns în profan, locul numit „La țigănci” fiind o lume liberă de contingentele timpului și ale spațiului.

Eugen Simion consideră această nuvelă „o capodoperă a fantasticului românesc”²⁶. În această nuvelă fantastică apar mai multe teme și motive literare, cum ar fi ieșirea din timpul istoric, erosul, logosul, moartea, creația, labirintul, timpul, memoria. Tehnica epică este complicată, fiind vorba aici de un itinerar spiritual: Viață – Moarte, Profan – Sacru, tradus grafic prin intrări și ieșiri din Real în Ireal și invers. Cele 8 episoade ar marca un număr simetric de intrări și ieșiri, sau mai degrabă treceri ale personajului de la o existență la alta, nuvela putând fiind citită ca o alegorie a morții sau o trecere spre moarte²⁷. Nu se pot ignora notele ei realiste, culoarea balcanică, încurcătura, stupoarea perpetuă a personajului, însă este dominant planul simbolic, care are la bază tema ieșirii din timp, sau a trăirii simultane în două planuri diferite²⁸.

Nuvela începe în planul real, al Bucureștiului de odinioară, toropit de căldura unei zile de vară. Avem astfel un timp și spațiu real, profan. E nevoie de hazard (uitarea poșetei) pentru ca personajul principal, profesorul Gavrilesco, să ia act de existența misterului (grădina țigăncilor)²⁹. Tramvaiul, simbol al lumii reale, al timpului linear, trece pe lângă grădina țigăncilor, despre care oamenii discută într-un mod misterios. Tramvaiul și birja sunt mijloacele real obiective de trecere dintr-un tărâm într-altul, sunt „luntrea lui Caron” în care fie taxatorul, fie birjarul primesc ortul, primesc, acceptă plata transgresării în lumea de dincolo. Grădina apare ca un spațiu mitic. Țigăncile „au venit demult”, din această replică insinuându-se timpul mitic. O fină percepție a irealului

²³ *Ibidem*, p. 8.

²⁴ *Ibidem.*, p. 9.

²⁵ Mircea Eliade, *Jurnal*, București, Editura Humanitas. 1997, p.497.

²⁶ Eugen Simion, op. cit., vol. I, p. 230.

²⁷ *Ibidem*.

²⁸ *Ibidem*, p. 231.

²⁹ *Ibidem*.

apare atunci când personajul vede și simte umbra grădinii. Gavrilescu afirmă de trei ori, înainte de a intra la țigănci, „Prea târziu”, această replică putând fi descifrată ca un fel de acceptare a faptului că era prea târziu pentru a se întoarce în real, granița spre ireal fiind deja trecută.

Imagistica bordeiului din *La țigănci* amintește de templul Sibilei din Eneida. Este portalul trecerii, transgresării în lumea subterană, o lume labirintică, plină de probe inițiatice. Accesul lui Gavrilescu se face prin grădină, locul trecerii în lumea de dincolo. Nucii, umbra, răcoarea, toate opuse căldurii și arșiței sunt ispita cunoașterii, a revenirii în lumea spirituală, sacră, pe care o părăsise pentru lumea profană. În *Dicționarul de simboluri* al lui Jean Chevalier și Alain Gheerbrant, nucul e asociat demonismului erotic din complexul Dionysos – Artemis – Caryatis, aceasta din urmă fiind iubită de Zeus și transformată în nuc datorită darului clarviziunii magice, nucul fiind asociat, în tradiția greacă, și cu darul profeției³⁰. În folclorul și credințele vechi și noi ale multor popoare nucul este un arbore demonic. Și în aria noastră culturală nucul nu se plantează în curte, deoarece sub nuc nu crește nimic altceva. Dar acest simbolism funest este contrabalansat de semnificațiile fructului său. Nuca e simbolul fecundității și al fertilității³¹. George Coșbuc, în analiza simbolurilor erotice românești, consideră că nucul, asociat în lirica populară cu imaginea cucului („Sus în vârful nucului / Cântă puiul cucului...”), este apropiat de simbolismul erotico-sexual al mărunții³².

La intrarea în grădină, Gavrilescu este întâmpinat de o fată oacheșă, apoi de o babă, iar în final, în bordei, de trei fete: o țigancă, o grecoaică și o evreică. După cum afirmă și Eugen Simion, baba și fetele “trag după ele grele umbre mitologice”³³: baba poate fi Cerberul iar fetele Parcele, Grațiile sau Ielele din mitologia română. Cerberul este, în mitologia greacă, un câine monstruos, având mai multe capete și coadă de dragon, terminată cu doi șerpi, care păzește intrarea în Infern. Singurii care au reușit să-l înfrângă sau să-l îmblânzească au fost Hercule și Orfeu. Acest „câine al lui Hades” simbolizează teroarea morții, groaza, infernul interior³⁴. O reminiscență greco-romană a acestei făpturi mitice la români pare să fie credința despre cățelul-pământului³⁵. Baba poate simboliza păzitorul trecerii spre lumea de dincolo.

În *La țigănci*, simbolistica culorilor este evidentă. Astfel, cele trei femei asociate fiecare unui element primordial din filosofia presocratică sunt caracterizate printr-o anumită culoare³⁶: grecoaică aparține pământului, având părul și ochii negri, ovreica, asociată apei, este acoperită cu un verde-pal, are un trup nefiresc de alb, iar în picioare purta papuci aurii, asocierea verdelui (culoare de apă, feminină) cu galbenul (culoare masculină) fiind o posibilă refacere a mitului androgenului; iar țigancă este asociată focului, având o fustă de catifea vișinie și părul roșu aprins. Cele trei fete, evreica,

³⁰ Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, *Dicționar de simboluri*, Vol. II, București, Editura Artemis, 1993, p. 352.

³¹ Ivan Evseev, *Dicționar de simboluri și arhetipuri culturale*, Timișoara, Editura Amarcord, 1994, p. 117.

³² George Coșbuc, *Elementele literaturii populare*, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1986, p. 62.

³³ Eugen Simion, op. cit., vol. I, p. 231.

³⁴ Ivan Evseev, op. cit., p. 36.

³⁵ Romulus Vulcănescu, *Mitologie română*, București, Editura Academiei RSR, 1987, p. 534.

³⁶ Stefan Borbely, *Proza fantastică a lui Mircea Eliade. Complexul gnostic*, București, Biblioteca Apostrof, 2003, p. 134-135.

grecoaica și țiganka, ascund un simbolism profund. Ele pot fi Menadele, Bacantele, care în urma neghicerii, nedescifrării probei inițiatice aparent eșuate, dănuiesc într-o horă amețitoare. Acest dans și încercarea eșuată de a-i îndepărta gândul de la marea iubire, Hildegard, reprezintă sfâșierea, sfârtecarea Menadelor, a Bacantelor lui Orfeu, mijlocul de a se reîntregi, de a reveni la întregul Iubirii esențiale. Bacantele, dedicate cu o patimă totală zeului Dionysos, simbolizează dorința maladivă de a iubi, precum și irezistibila atracție pentru această nebunie³⁷.

Cele trei fete pot semnifica nu numai ispite ale erosului, ci și înțelesuri mai grave. Grațiile, în calitate de zeițe ale frumuseții, personificau splendoarea – Aglae, farmecul și armonia – Thalia, bucuria și plăcerea de a trăi – Euphrosyne. Ele încarnau atributele seducției feminine, nelipsind de la oșpețele din Olimp, pe care le însușeau cu prezența lor. Parcele – Moirele erau, în schimb, divinitățile infernale care decideau la naștere durata vieții și destinul fiecăruia. În folclorul românesc, fetele corespund Ielelor, zâne ale văzduhului, care personifică stările atmosferice. Ielele „sunt suflete de femei care au fost vrăjite” și nu-și găsesc liniște „nici în văzduh, nici pe pământ”³⁸. Ele se adună în nopțile cu lună în poieni, luminișuri sau smârcuri. Poposesc la răspântii și se înfățișează ca femei seducătoare care iau mințile flăcăilor. Împotriva „bolii de Iele” se recurge la farmece, descântece și vrăji. Numele lor este un apelativ ritual, un tabu, căci cei care ajung să le știe adevăratul nume sunt pedepsiți și „li se ia glasul”³⁹.

După cum enunțam mai sus, simbolic, prima fată aparține pământului, cea de-a doua apei și cea de-a treia focului. Din cele patru elemente fundamentale lipsește aerul. Fetele îl conduc, astfel, înspre a patra ipostază feminină, Hildegard, ființa spectrală a aerului, decorporalizată. Habitatul eterat al lui Hildegard, simbolismul numeric prin care este „codificată” (numerele sacre 7 și 3) arată că Hildegard este de fapt autoritatea spirituală a locului, superioară fetelor, stăpâne ale bordeiului inițiativ. Surprinzător, Hildegard este peste tot. Ea este calea, căutându-l ea însăși pe călător spre a-l conduce în călătoria finală a cărei țintă este pădurea – Lumea de Dincolo. Fiind un simbol ascensional și luminos, ea îl liniștește pe Gavrilescu, arătând drumul spre moarte ca pe o trecere spre un alt tărâm al existenței, prin intermediul visului. Hildegard poate fi o altă ipostază a Beatricei lui Dante (călăuză a spiritului spre înalt) și a eternului feminin.

Foarte interesantă în nuvelă este simbolistica numerelor. Cifra trei apare obsesiv de-a lungul nuvelei: ora trei, biletul costă trei lei, trei fete, etc.⁴⁰. Simbolistica cifrei trei este vastă și profundă, cifra trei fiind o cifră sacră în mituri și magică în basme. Ea exprimă o ordine intelectuală și spirituală, întru Dumnezeu, în cosmos sau în om, sintetizând tripla unitate a ființei vii⁴¹. Numărul trei, ca structură unificatoare, dinamică și productivă, întruchipat în triada simbolică, traversează întreaga lume a imaginarului și se regăsește la toate nivelele existenței: fizic, psihic, macrocosmic și microcosmic. Peste tot, el exprimă o ordine perfectă, o totalitate organizată și ierarhizată în vederea

³⁷ Jean Chevalier, op. cit., vol. I, p. 168-169.

³⁸ Romulus Vulcănescu, op. cit., p. 428.

³⁹ *Ibidem*, p. 429.

⁴⁰ Eugen Simion, op. cit., vol. I, p. 232.

⁴¹ Jean Chevalier, op. cit., vol. III, p. 367.

creației. Este semnul principiului masculin (yang), dinamic și fecundator, al cerului în opoziție cu pământul, al totalității cosmice (lumea de jos — pământul — cerul) și al persoanei (inconștientul — conștientul — supraconștientul)⁴². Numărul trei reprezintă cifra încercărilor de tot felul, a repetărilor menite să asigure reușita unei acțiuni, e numărul magic și simbolic al alegerilor din basm și legendă. Numărul virtuților etice fundamentale sau al defectelor, de regulă, se reduce la o triadă: credința — speranța — dragostea; adevărul — frumosul — binele; egalitatea — fraternitatea — libertatea, etc. Triada caracterizează orice act creator: creatorul, — actul creației — creatura. Pitagoreicii vorbeau de trei elemente ale omului: corp — suflet — spirit⁴³.

Gheorghe Secheșan vorbește despre o simbolistică ambivalentă a numerelor în această nuvelă. Aparent impare, masculine, numerele se dovedesc de fapt a conține întotdeauna o componentă specific feminină: vârsta eroului, 49, poate fi scrisă și 7x7, cifra șapte apărând de două ori; două sunt tentativele lui de a ghici țiganca; apoi numără 14 uși, evident, 2x7 (deși trebuia să numere 7) și se întoarce, numărând înapoi, două uși, adică ajunge la a douăsprezecea ușă. Se poate spune că Gavrilescu pătrunde pe terenul tabu al unei inițieri de tip feminin, având ca finalitate suspendarea timpului, refacerea lumii⁴⁴.

Un simbol important al textului este labirintul, drumul de inițiere al personajului făcându-se printr-un labirint de încăperi și draperii, dar și printr-un labirint interior. Labirintul permite accesul la centru printr-un fel de călătorie inițiativă și îl interzice celor neinițiați. Eroul trebuie să înfrunte niste probe înainte de a ajunge la centrul pe care labirintul îl ascunde. Odată ajuns la centru eroul este consacrat⁴⁵. Labirintul este o combinație dintre două motive, al spiralei și al împletirii, exprimând devenirea perpetuă și respectiv eterna reîntoarcere; cu cât călătoria este mai dificilă, cu cât obstacolele sunt mai numeroase, cu atât adeptul se transformă și, în cursul acestei inițieri, dobândește un nou sine⁴⁶. Așadar, găsirea centrului echivalează cu o consacrare, cu o inițiere; după o existență profană și iluzorie urmează acum o nouă existență reală, durabilă. Pentru Gavrilescu, acest lucru nu se poate realiza decât prin moarte.

Timp și spațiu sacru. Ritualul inițiativ al „marii treceri”.

Discuția despre ceas dintre Gavrilescu și baba așezată la punctul de hotar dintre cele două tărâmurii sugerează altă curgere temporală, aceasta spunându-i că încă mai au timp, nu e nici ora trei, fiind amintită aici din nou cifra magică ce reprezintă începerea călătoriei. Ceasul care a stat din nou sugerează ideea că în locul acesta al pragului, al vămii, timpul exterior este împletit în jurul unei clipe de grație, ora trei. În intrarea sa în alt timp și spațiu, pentru a executa ceremonia inițiativă, Gavrilescu trebuie să anuleze timpul profan și să accepte dimensiunea temporală a sacrului. Un prim semnal este tras chiar de bătrâna de la poartă, care spune că aici timpul are răbdare, se măsoară altfel. Ea

⁴² Ivan Evseev, op. cit., p. 188.

⁴³ *Ibidem*.

⁴⁴ Gheorghe Secheșan, *Ritualul inițiativ în nuvela „La țigănci”*, în xxx, *Sudii de literatură română și comparată – Eugen Todoran in memoriam*, XIV-XV, Timișoara, Editura Marineasa, 1998, p. 454.

⁴⁵ Jean Chevalier, op. cit., vol. II, p. 191.

⁴⁶ *Ibidem*, p. 193.

îl avertizează asupra stagnării timpului. Un alt fel de timp începe acum, de la poarta grădinii, fiind, în opinia lui Gheorghe Secheșan, „momentul mării treceri, atât de ritualizat și circumscris magic în întreaga noastră cultură populară”⁴⁷. În mitologia română, moartea este văzută ca o călătorie a dalbului de pribeag în Lumea de Dincolo, el trebuind să aleagă drumul bun și să treacă prin probe inițiatice, pentru a se dovedi demn de spațiul sacralizat al strămoșilor. El trebuie să treacă peste niște vămi, plătite de cei vii, care, în credința populară, sunt obstacole, praguri de încercare pe care trebuie să le depășească cel plecat⁴⁸. Gavrilescu face, de fapt, o călătorie de inițiere spirituală înspre moarte, asemenea dalbului de pribeag din folclorul românesc. Căzând în lumea profanului, el este deja mort în planul existenței spirituale, sacre. Viața lui a încetat să existe în momentul în care a renunțat la visuri și la iubirea adevărată, pierzându-și astfel sufletul în banalitatea vieții cotidiene. Probele la care este supus sunt probe de inițiere, vămi pe care trebuie să le treacă pentru a se pregăti pentru moarte.

Gavrilescu este pus să ghicească fetele, probă pe care sistematic o ratează, declanșând, de fiecare dată, fără să-și dea seama, o nouă transmutație esențială, de natură temporală⁴⁹. Viețuind într-o lume văduvită de sacru, de ceremonial și de ritual, Gavrilescu nu doar trăiește la întâmplare ci și moare la fel. Dacă în interiorul bordeiului se produce un ritual de inițiere, atunci Gavrilescu este extrem de departe de acesta, neconștințizând nici o clipă că a murit, că a trecut pragul dintre viață și moarte. În aceasta constă, în opinia lui Gheorghe Secheșan, dramatismul personajului: „o viață neconștințizată, și trăită departe de sacru, atrage după sine o aneantizare deplină, o moarte lipsită de sens și de rost.”⁵⁰.

Elementul perturbator al inițierii personajului masculin este „eșecul hierogamiei, [...] al nuntirii cu Hildegard”⁵¹. Destinul personajului se desfășoară din acest punct la voia întâmplării. Inițierea din bordei nu are finalitate în împlinirea destinului eroului. El este doar jertfa necesară și inițierea aceasta este pentru el doar un accident, finalitatea ei constând doar în suspendarea timpului⁵². Apare ideea conflictului permanent între feminin și masculin pentru stăpânirea timpului, fetele întrebându-se ce e de făcut pentru că timpul trece inevitabil. Desigur, timpul nu trece pentru ele, ci pentru el, fetele simbolizând în primul rând feminitatea, ca element cosmic⁵³. Gheorghe Secheșan are o viziune deosebit de interesantă legată de o simbolică profundă a fetelor, pornind de la motivul suspendării timpului: pentru Eliade, omul, poporul arhaic este poporul fără istorie, de la care începe istoria și pe care istoria îl înșeală. Ori cele trei fete sunt reprezentante ale unor astfel de popoare: Grecia decade din momentul în care istoria ei, desacralizată, începe să fie scrisă, „ovreica” vine dintr-o tradiție a istoriei sacralizate,

⁴⁷ Gheorghe Secheșan, op. cit., p. 444.

⁴⁸ *Ibidem*, p. 446.

⁴⁹ *Ibidem*, p. 450.

⁵⁰ *Ibidem*.

⁵¹ *Ibidem*, p. 451.

⁵² *Ibidem*.

⁵³ *Ibidem*, p. 452.

toate războaiele evreilor fiind manifestări ale voinței divine iar țiganca vine dintr-un popor „care nu are istorie”⁵⁴.

Dacă anterior aminteam de simbolistica profundă a labirintului, care se poate extinde asupra inițierii lui Gavrilescu, trebuie adăugat faptul că personajul se rătăcește nu doar într-un labirint spațial, ci și într-unul temporal. Eroul străbate labirintul, însă într-o totală necunoaștere de cauză, el nu înțelege, nu recunoaște și nu ghicește nimic, fiind în afara oricărui demers inițiativ. Atunci când reintră în realitate, după ce o vreme se rătăcise în sacru el nu poate înțelege ce i s-a întâmplat, pentru că, neinițiat fiind, ieșise printr-o altă parte a labirintului temporal⁵⁵. Strâns legat de semnificația simbolică a labirintului este cea a timpului. Eroarea fundamentală a lui Gavrilescu este că nu e capabil să diferențieze timpurile, să le recepteze nuanțat, în funcție de calitatea lor, sacră și profană. El nu înțelege că a intrat în alt timp și că ieșind de la țigănci transgresează limitele temporale și spațiale, aceasta ducând la o confuzie ontologică, eroul nefăcând diferența între viață și moarte. Se poate vorbi la Eliade de două atitudini distincte în fața valorizării Timpului: una ritualică, a salvării prin ieșirea din timpul profan, și a doua, intrarea în timpul sacru, al originilor. E vorba aici de funcția oricărui mit, Eliade explicând prin aceasta și puterea magică a literaturii, moștenită ereditar în urma degradării miturilor. Acest tip de relație cu Timpul este una dintre cele mai importante funcții ale literaturii într-o societate profană⁵⁶.

Finalul nuvelei – un drum deschis spre moarte

Simbolistica morții deschide calea de acces spre regatul spiritului. În sens ezoteric, ea simbolizează schimbarea profundă pe care o simte individul în urma inițierii. Profanul trebuie să moară pentru a renaște într-o viață superioară pe care o conferă inițierea. Dacă moare în starea sa de imperfecțiune, este interzis oricărui proces inițiativ. Toate datele conduc spre o astfel de experiență neasumată a eroului nuvelei. Întâlnindu-se cu sacrul din perspectiva omului banal, obișnuit, nu îl recunoaște⁵⁷. Sacrul este camuflat în profan, este atât de amestecat în realitatea profană, încât nu se poate distinge de către un om obișnuit. În aceasta constă nu doar drama lui Gavrilescu, ci și a multora dintre oamenii moderni.

Când Gavrilescu părăsește bordeiul țigăncilor, aude hurelul tramvaiului, semn al timpului istoric, însă el este „refuzat” de real: bancnota era ieșită din uz, d-na Voitinovici se mutase de 8 ani, de când se căsătorise Otilia, la el acasă locuiau oameni stăini iar Elsa, soția lui, plecase de 12 ani în Germania. El realizează că acele câteva ore la țigănci au însemnat 12 ani în lumea reală. Vrea să revină la țigănci pentru a cere o explicație și se întoarce cu un birjar, fost dricar, insinuându-se de aici deja drumul către moarte, la fel ca și prin alte simboluri care apar: ei trec pe lângă o biserică, era seară și mirosea a regina nopții. Birjarul îl poate simboliza pe luntrașul Charon⁵⁸, cel care trecea sufletele morților peste râul Styx, în Infernul lui Hades. Sugestia mai profundă, formulată clar în finalul

⁵⁴ *Ibidem*, p. 453.

⁵⁵ *Ibidem*, p. 456-457.

⁵⁶ Marcel Tolcea, *Mircea Eliade și poetica alchimică*, în xxx, *Sudii de literatură română și comparată – Eugen Todoran in memoriam*, XIV-XV, Timișoara, Editura Marineasa, 1998, p. 196-197.

⁵⁷ Gheorghe Secheșan, op. cit., p. 458.

⁵⁸ Eugen Simion, op. cit., vol. I, p. 231.

nuvelei, este că de la viață la moarte trecerea este imperceptibilă, uneori visul sau plăcerea fiind anticamera morții⁵⁹.

Ultimul episod prezintă întâlnirea cu Hildegard, iubita lui din tinerețe. Aceasta este mediatoarea trecerii dincolo; îl duce, tot cu birja fostului dricar, spre pădurea-labirint, spre o „nuntă în cer”, spre moarte, faptul că o iau prin pădure, pe drumul cel mai lung, amintind de călătoria lui Dante spre Infern, iar Hildegard amintindu-ne de cea care îl așteaptă și în viața de dincolo, ca o Beatrice. Trebuie amintit și faptul că personajului îi era în permanență sete, la fel ca dalbului de pribeag din folclorul românesc, unde este considerat că și după moarte sufletului îi e sete, iar el umblă neconținut să și-o astâmpere, de aceea datinile de înmormântare se referă și la acest aspect. Dacă îl comparăm pe Gavrilescu cu dalbul de pribeag, putem afirma că, din momentul pătrunderii sale în grădina țigăncilor, eroul părăsește zona realului, rătăcindu-se într-un teritoriu dintre cele două lumi. Gavrilescu, în finalul nuvelei, se comportă ca un spectru, datele realului nemaiaivând relevanță pentru el: fata îl trage după ea și traversează curtea fără să mai deschidă poarta.

În final trebuie amintit faptul că Eliade notează în *Jurnal* că problema pentru critica literară nu este să descifreze simbolismul povestirii, ci mesajul ascuns de realitatea povestirii⁶⁰: intenția autorului, scriind *La țigănci*, a fost să creeze două lumi paralele în universul cotidian⁶¹, cu alte cuvinte esențială este manifestarea sacrului în profanul existenței. Camuflajul face însă foarte greu de recunoscut sacrul în lumea modernă, desacralizată. Omul de rând are nevoie de o inițiere în sacru, pentru a i se deschide celălalt tărâm, pentru a vedea cu ochiul minții⁶². Pentru că, după cum afirma și Arnold Van Gennep în *Riturile de trecere*, moartea rituală este vremelnică, având menirea de a anula condiția anterioară, profană, și de a renaște individul în condiția nouă, sacrală: „[...] novicii sunt morți pentru lumea profană, străbat Hades-ul, apoi renasc, dar în lumea sacră”⁶³.

Surse bibliografice:

- xxx, *Sudii de literatură română și comparată – Eugen Todoran in memoriam*, XIV-XV, Timișoara, Editura Marineasa, 1998.
- Borbely, Ștefan, *Proza fantastică a lui Mircea Eliade. Complexul gnostic*, București, Biblioteca Apostrof, 2003.
- Chevalier, Jean, Gheerbrant, Alain, *Dicționar de simboluri*, Vol. II și III, București, Editura Artemis, 1993.
- Coșbuc, George, *Elementele literaturii populare*, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1986.
- Eliade, Mircea, *Jurnal*, București, Editura Humanitas, 1997.
- Eliade, Mircea, *Sacrul și profanul*, București, Editura Humanitas, 1995.
- Evseev, Ivan, *Dicționar de simboluri și arhetipuri culturale*, Timișoara, Editura Amarcord, 1994.
- Rogalski, Florina, *Evoluția Fantasticului. Aspecte ale genului în proza lui Mircea Eliade*, București, Editura Corint, 2002.
- Simion, Eugen, *Scriitori români de azi*, Vol. I, Chișinău, Editura Litera Internațional, 1998.

⁵⁹ *Ibidem*, p. 233.

⁶⁰ Mircea Eliade, *Jurnal*, ed. cit., p. 550.

⁶¹ Eugen Simion, op. cit., vol. I, p. 235.

⁶² Gheorghe Secheșan, op. cit., p. 460.

⁶³ Arnold van Gennep, *Riturile de trecere*, p. 88.

Van Gennep, Arnold, *Riturile de trecere*, Iași, Editura Polirom, 1996.

Vulcănescu, Romulus, *Mitologie română*, București, Editura Academiei RSR, 1987.

GENDER IDENTITY IN CONTEMPORARY FASHION

Sandra CHIRA

Lecturer PhD., West University of Timișoara

Abstract: Femininity and masculinity, understood as the gender identity of individuals, are concepts that are not confused with the sexual identity. While genders are definitions assigned to people in relation to the social framework of belonging, depending on the gender standards and stereotypes established in society, the male or female sex belongs to the biological identity of the individuals, being hereditary. The clear distinction between sex and gender refers to their origin. Sex is a biological given, not an individual's choice to be male or female, while gender refers to how a person defines themselves as male or female. From a sociological perspective, gender is the social interpretation of sex because the formation and definition of gender identity depends both on the intimate space of individuals but also on the social environment alongside external influencing factors.

Due to cultural uncertainties about the role of man or woman in contemporary society, the process of defining genders becomes ambiguous. If in the past, the woman was clearly subordinate to the man and fulfilled the role of protecting the privacy of the home at most and the man was involved in various professional and social activities, today, in an evolved and democratic society, such a distinction regarding the status of individuals in the framework of society according to gender no longer occurs. At the same time, as contemporary theories about the identity of individuals in general speak of "identity crisis", in which, in the absence of an identity foundation based on traditional values and aspects, individuals are always in search of their own identity, people and consumer objects with which to identify, also in the case of gender identities, in the presence of constantly changing images of masculinity and femininity, the definition of genders becomes uncertain.

Keywords: gender, masculinity, femininity, fashion, social trends

While sex pertains to the real, palpable and material nature of the human body, gender pertains to the mental sphere, to inter-human relations and has no concreteness. Therefore, the notion of sex is more real and more solid than that of gender. Wendy C. Harrison in her article *The Shadow and the Substance - The Sex/Gender Debate* argues that the distinction between the notion of sex and gender lies in their content. According to the author, the concept of gender was originally born to describe the potential discrepancies between the anatomical nature of individuals, male or female, and their own self-assigned identities, which may or may not be consistent with gender, male or female¹.

Just as the identity of the person, in its complexity, is formed both through the prism of everything that the individual considers himself to be but also through the interactions with others in the sociocultural framework, so also the gender identity belongs to its definition space. How individuals decide through self-knowledge whether they are more feminine or more masculine is done according to the codes and principles of what it means to be a woman and what it means to be a man within society. In

¹ Kathy Davis, Mary Evans, Judith Lorber, *Handbook of Gender and Women's Studies*, Editura Sage Publications Ltd, Londra, 2006, p.37

sociological research, the attributes considered defining for the male gender are dominance and courage, and for the female gender, passivity and emotion.

In most cases, women tend to consider themselves feminine and men masculine, but this situation does not characterize every individual. Due to the fact that gender identity does not depend on biologically inherited aspects but on personal choices, it is possible for a man to consider himself feminine and a woman masculine. The gender identity of both men and women can contain both, in certain proportions and under specific aspects. For example, a woman can be feminine in the intimate space of the family but can behave extremely masculine at work, especially if the typology of her job demands it. The duality of gender identity in most cases does not present problems of a psychopathological nature and manifests somewhat naturally in contemporary society where women and men perform the same functions, share the same concerns, dress and behave the same. Gender differentiation in the contemporary world takes on a less sharp and rigid allure.

Establishing the aspects that define femininity always in opposition to masculinity is not accidental. According to sociological theories, the establishment of human identities and implicitly of gender identities is achieved through the interconnections between individuals, respectively identities. Masculinity is defined by everything that is not feminine and vice versa, femininity by everything that is not masculine.

About the **stability of gender identity**, sociologists and psychologists believe that it is generally constant throughout the lives of individuals, at least under the dominant aspects. However, changing certain characteristics of gender identity is not excluded. The factors that can influence the gender identity and its change towards masculinization or feminization or towards an interference of the two are the significant transformations in the environment, fashion and social trends, the economic, political, religious social factors, the professional activity of individuals and the influence of those with whom they interact. At the same time, another factor identified by sociologists is the period of motherhood in which women develop their femininity and that of fatherhood in which men become more aware of their own masculinity. Individuals' concerns and passions can also have a significant influence on the degree to which gender identity is changed and shaped. For example, an individual passionate about fashion and implicitly about his clothing image will tend to change his gender identity according to the trends – towards effeminacy or masculinization.

Anselm L. Strauss analyzes the issue of gender in his work *Mirrors and Masks, the Search for Identity process of changing human identities*, both from the individual and the collective perspective. According to the American sociology professor, the change of individual identity is determined by the evolution and movements of the group belonging to individuals, and the change of collective identities occurs in relation to the passage of time. Identity transformation is not a "straight line" process, but a series of "alternations" that produce different and new identities. Thus, analyzing the issue of identity with all its aspects, including gender identity, Strauss believes that it cannot be a

constant and fixed one, especially in modern society defined by social changes at an alert pace².

If we accept the idea that gender is a social construction, then fashion is one of the main fields that exploits gender issues, constantly offering new ideas and reconfigurations of identity. If in the past the patriarchal society illustrated femininity both in art and in clothing as an image of gentleness and submission, with the radical transformations in the social plane and the female or male gender identity acquired new meanings and new visual forms of expression.

Stereotypes, attitudes and gender roles are the facts that influence the process of gender identity formation, but none of the three concepts overlap with identity. According to American psychology professor Alice Eagly, gender roles refer to the behavior generally associated with each, men and women. Within society, it is considered that women have an important role in the domestic space and men in their professional activity, at work. Gender identity is only one of the multiple identity roles that individuals hold. Gender attitudes refer to what is considered specific to men, such as a pragmatic thinking, "in terms of justice" as the American psychologist Carol Gilligan calls it, and to women a thinking in terms of feelings and emotions. The third concept related to gender identity is the gender stereotype, which involves those opinions shared at the collective level about how a woman should be psychologically and how a man should be, respectively what type of personality is associated in generally to them³.

In relation to the concept of **gender stereotypes**, the notion of gender personality appears, which manifests itself within the boundaries of common differentiated behavior, male and female. Psychologically, women are stereotypically more sensitive than men, being more emotionally dependent on others. Psychologists believe that women find it difficult to distinguish between their own interests and the interests of those around them due to the fact that they do not have a very pronounced ego and thus cannot individuate themselves, constantly living through relationships and connections with others. At the opposite pole, men are detached and do not depend on others for their own fulfillment. The boundaries of the male ego are much better defined and thus allow them to focus on their own needs and interests, thus sacrificing the interests and needs of others.

People develop types of behavior in accordance with the gender identity they ascribe to themselves. Thus, a person who feels predominantly masculine, regardless of whether he is male or female, is likely to develop a type of dominant and competitive behavior that is considered within society to be male-specific. Behavior and expression are primary components in analyzing individuals' gender identity. Since it depends on the interiority of each one, on their own meanings that they attribute to themselves in relation to how masculine and how feminine they consider themselves, gender identity

² Anselm L. Strauss, *Mirrors and Masks, the Search for Identity* in *American Anthropologist Journal*, Volumul 61, 28 octombrie 2009, p. 1107 – <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1525/aa.1959.61.6.02a00260/pdf>

³ Jan E. Stets, Peter J. Burke, *Femininity/Masculinity* in Edgar F. Borgatta, Rhonda J. V. Montgomery, *Encyclopedia of Sociology*, Volumul II, Editura Macmillan, New York, 2000, p. 997

is not a visible aspect and therefore, it can only be understood through its forms of communication to externally, such as behavior, clothing, gestures, attitude.

Thus, the behavior of individuals, viewed from the perspective of social stereotypes of behavior associated with women and men, may differ from their gender identity. In contemporary society, due to women's desire to overcome their traditional subordinate condition to men, it seems that women present a more masculine than feminine behavior, being in many aggressive and dominant situations. It is the shared space of human interactions that enables the development of gender identities in relation to shared cultural conceptions of what it means to be male or female. From the youngest ages, individuals develop their own perception of genders being influenced by social models and especially by the appropriate entourage, namely family, friends or teachers. If in current sociological conceptions masculinity and femininity are understood as changing aspects, in the past, they were related to hereditary characters and temperaments that made men aggressive and competitive and women sensitive and passive. Temperament is an innate side of the psychological nature of individuals, and even if it is subject to evolution through education, its fundamental characteristics do not change. Unlike personality, it does not derive from the context of the individual's social life. Thus, considering that gender identity depends on social conditions and cultural factors, the relationship between temperament and gender is not one of interdependence⁴.

In her work *Sex and Temperament in Three Primitive Societies*, the anthropologist Margaret Mead analyzes the problem of temperamental differences related to sex types, following the idea that men and women do not necessarily show differences in temperament, at least not in terms of innate aspects. If there are any distinctive characteristics of temperament between the two sexes, then they depend on how the masculine and feminine are perceived within the sociocultural space. Within the three primitive societies, case studies in the work of Margaret Mead, cultural patterns of the relationship between male or female sex and the associated gender identity are not constant. While in one society both men and women display feminine aspects of their identity, in the other, men were sensitive and emotional and women active and rational.

Contemporary gender identity research is primarily concerned with studying atypical situations where men are feminine and women masculine by identifying the causes and contexts in which these **gender mutations** occur. In most psychological theories about gender identity, there is the idea that both women and men first discover their sexual identity in the first years of life, understanding that they are boys or girls, and during childhood they shape their gender identity, being constantly influenced by the models around them, in the most common cases, the parents. The influence of important people from children's entourage on the process of gender identity identification is also supported in most social theories. Parents and educators have the role of shaping the child's gender identity, giving him his own role model and correcting

⁴ Jan E. Stets, Peter J. Burke, *Femininity/Masculinity* in Edgar F. Borgatta, Rhonda J. V. Montgomery, *Encyclopedia of Sociology*, Volumul II, Editura Macmillan, New York, 2000, p. 998

him when his behavior does not correspond to gender stereotypes. Social stereotypes are known that boys wear pants, dress in blue and play with cars, and girls dress in pink dresses and play with dolls. Thus, gender identity is imposed on children through education, image and behavior models corresponding to each gender, which children imitate from an early age.

The American sociologist Anselm L. Strauss analyzes the concept of **ambivalent identity** considering that individuals simultaneously contain feminine and masculine traits. Everyone's gender identity is described by the relationship of the two opposite poles, by the balance and harmony that everyone acquires in the process of self-identification. The ambivalence of human nature is not necessarily an innate aspect, but is rather determined by the instability and confusion specific to contemporary society marked by fragmentation and diffusion⁵.

The correspondence between the male or female gender identity of individuals and their visual, clothing identity appears in contemporary society under several distinct situations. Individuals can express their true gender identity through what they wear, or they can camouflage it by communicating gender-opposite data. Both women and men can express through what they wear ambivalent situations, which either communicate gender-specific attributes opposite to their identity, or communicate ambiguous images by relating masculine to feminine elements in a dual interference.

Clothing is for individuals a means of expressing identity, individual and collective but also gender identity, concretely directed towards male or female or positioned at their limit. Within the contemporary society marked by fragmentation and diffusion, by an accelerated pace of transformations, individuals are constantly in a process of searching for their own identities, at the same time establishing and restoring their gender identity, a search also transposed into their clothing image unstable. If we accept the idea that sex is a stable given and depends on the material size of the body and gender is unstable, subject to change and depends on the mental sphere and the relationship between the individual and the social environment, then it is natural that the clothing identity of individuals changes and in relation to new self-views transformed over time by key events and situations in individuals' lives – turning points in the search for self.

Individuals dress and behave in feminine or masculine manners to convey to others data about their gender identity. Ambivalence is a characteristic that defines not only the genre, but also the clothing identity itself, especially in terms of the relationship between appearance and content, in the sense that a clothing image is not always what it seems to be at first sight. One of the ambivalent identity typologies used by designers as creative themes is formed by the relationship between masculine and feminine, on the border between them. According to Fred Davis, the ambivalent identities proposed through fashion are not stable, long-lasting, and have no permanent validity in terms of meanings. The changeable character of fashion in general does not exclude the theme of

⁵ Anselm L. Strauss in Fred Davis, *Fashion, Culture and Identity*, Editura The University of Chicago Press, Londra, 1994, p. 24

gender ambivalence, so that, a clothing image that today may seem uncertain and ambiguous from the point of view of the relationship with the type of gender expressed, tomorrow may seem natural and natural. To clarify this idea, Fred Davis offers the example of the clothing phenomena of the 1970s, when women began to wear men's suits, which at the time was considered an ambivalent, uncertain and ambiguous situation, but which already in the 1980s was no longer interpreted in the same way. Reinventing and recreating new visions of clothing and identity is one of the main roles of fashion in society.

The duality of genders expressed through clothing is not a new phenomenon, appearing in contemporary society, although as a research issue and transposition into new fashions and trends it has gained momentum in recent decades. The history of costume marks a multitude of moments in which, through clothing, individuals changed their gender identity for the opposite. If in the past, overcoming gender codes through fashion was considered in certain situations a sign of mental problems and was condemned as such, nowadays the relativity and variation of dress codes is so complex that the definite establishment of boundaries between what men or women should necessarily wear is irrelevant.

Agi & Sam, Spring 2015 Menswear

Ann Demeulemester, Spring 2015 Menswear

For a long period in the history of the costume, the clothing of both sexes had more elements in common than it does now, that is, the differentiation of the sexes through clothing was not so accentuated. Although there were more similarities than differences between women's and men's clothing, according to Cecilia Caragea it was the details that distinguished the costumes according to the genders. A relevant example about which the author writes about the clothing details with the role of expressing the traditional fundamental values associated with the two genders, motherhood for the female and physical strength for the male, is the way of closing and unbuttoning the

clothes. Men closed their jackets from left to right, to be able to use their right hand in possible fights, and women from right to left, to be able to nurse their baby⁶.

At the end of the 20th century, the freedom of expression of **hybrid gender identities** became a natural fact in the context of multiple social movements that promoted their reconfiguration and the breaking down of the boundaries of traditional gender stereotypes that no longer corresponded to the new modern spirit of young people, the main promoters and consumers of fashion. The emergence of multiple movements for the affirmation of sexual minorities also played a significant role in loosening the strict limits on the male-female ratio that were henceforth freely expressed through clothing.

In contemporary society, aesthetic and behavioral ideals in relation to male gender identity have become much more flexible, transcending the boundaries of traditional conceptions of elegance and sobriety. The effeminacy of the clothing image does not characterize every typology, and to the extent that the phenomenon does not acquire extreme visions, it is not seen as a threat to the concept of masculinity. The contemporary man can show a real concern for his clothing image, he can adopt originally feminine colors, fabrics and cuts without being considered eccentric, especially since many of the current trends propose slight feminizing tendencies both in clothing and in accessories or styling. Some men today wear handbags, fitted trousers, flared jackets and jackets with floral or geometric prints, extremely feminine hairstyles, flowery scarves or multicolored ties, and the most conservative, vary within the pre-established boundaries of the sobriety of the classic suit with a more colorful miscellaneous, more colorful shirts, jackets or shoes.

Balenciaga Spring 2015 Menswear; Comme des Garçons Spring 2015 Menswear; Kenzo Spring 2015 Menswear

⁶ Cecilia Caragea, *Istoria vestimentației europene*, Editura Almanahul Banatului, Timișoara, 1995, p.247

Paul Smith, Marc Jacobs, Ann Demeulemester, Jean Paul Gautier, Jil Sander, Yohji Yamamoto, Jil Sander, Comme des Garçons are just a few of the international designers or brands that offer non-conformist suits to men, reconfiguring the concept of masculinity through their creations. The transformation of gender identities through clothing is a current issue, addressed by most designers in the last decade. Whether invoking masculine aesthetic ideals from various past periods by combining them with new, contemporary elements, or transforming classic clothing items representative of the traditional image of masculinity through eclectic juxtapositions of atypical prints, fabrics and colors, designers are constantly proposing diverse visions of what what in a society marked by transformation and multiculturalism masculinity could mean and what it could look like.

The issue of femininity and its expression through clothing has been a topic currently addressed in fashion since the 20th century, especially in relation to the masculinization of women's clothing and the search for a balance between gender identity, the social one in full process of emancipation and clothing identity with its ambivalent variants. Some theorists have linked women's attempt to adopt masculine-influenced clothing to their insecurities about authentic gender identity, believing that the new visual solutions to the boundary between masculine and feminine were nothing more than an artificial and inauthentic shell that camouflaged the fragile interior, specifically female. During the periods of the first attempts to revolutionize the social status of women through clothing, regardless of whether women adopted styles that coincided with traditional conceptions of femininity or chose a more radical form of expression as was still considered masculine costume worn by women, they were viewed with suspicion.

In the process of masculinization of women's clothing, a number of specifically male clothing items were borrowed by women, or recreated by designers for them, in different social contexts and periods. A selection of these items includes: men's shirts, sweaters and t-shirts, suit items such as jackets or vests, military or biker jackets, trousers of various types, overalls, ties, bow ties, suspenders or hats and men's footwear.

In contemporary society, although the masculinization of women's clothing continues to be one of the main trends, this is not a phenomenon that characterizes fashion on a large scale, but rather a niche one. The introduction of masculine connotations within women's clothing leads to the abandonment of traditional symbols of femininity and has different determining factors. The desire to achieve a favorable social status continues to be one of the main reasons why women choose masculine styles in various social situations. Gaining a new position within contemporary society causes women to adopt the same chromatic range, the same forms, male insignia or symbols, rooted in the general conception as male-specific due to the long period of male gender supremacy. The effect of feminist movements continues to be of significant importance in the way the male-female ratio evolves at the social level. At the same time, the need to adopt new forms of clothing in accordance with the professions that today

are no longer divided according to gender. Thus, not only women's clothing became masculine, but also social functions, concerns, way of life, behavior.

Purely aesthetic reasons or the supposed greater convenience of men's clothes can also generate the masculinization of women through clothing. The sharing of the same passions by both women and men causes similarities in clothing. For example, practicing the same sports causes the homogenization of clothing and the undermining of gender distinctions. Although under certain secondary aspects such as the color palette used, there may be differentiations in women's versus men's sports fashion, in terms of practical functions and design there is a multitude of interferences. For example, within winter sports suits for skiing and snowboarding, gender shifts through clothing are highly evident. The men wear suits as colorful as the women, with floral or geometric prints, and the women wear oversized garments that are just as baggy and unfeminine as the men's.

Through the masculinization of female clothing, not only the visual identity is transformed but also the psychological one. Dan Podaru believes that these structural mutations and stylistic variations lead to fundamental changes in the value systems of contemporary society and in the lifestyle of individuals. If we look at the phenomenon as an honest manner and not a game of social roles in which women dress according to their own beliefs and do not put on a false identity out of a desire to access the social ladder, then we can accept the idea that the phenomenon of gender mutations in clothing has a major influence from a psychological point of view as well.

Jil Sander – *Spring 2015 RTW*

Maison Martin Margiela – *Spring 2015 RTW*

The social factors that determine the stylistic interference between masculine and feminine in contemporary society are to a large extent the same as those that generate the propagation of fashion on a large scale, i.e. trend bureaus, international designers and brands, mass media, iconic personalities in terms of clothing from various fields such as cinematography, music or television. The role of trend desks is to analyze

the spirit of society at a given moment and to determine which aspects or elements within current trends seem to have a significant impact on fashion consumers, in such a way that they have continuity and in next seasons. Thus, if contemporary society promotes gender equality by standardizing concerns and behaviors, clothing trends will continue to express this, presenting interference between feminine and masculine styles. Fashion designers are those who, through their own subjective visions of society, propose creations according to them. A convinced feminist is expected to propose to her consumers masculine clothing that expresses the desire to neutralize gender differences within society, just as a gay designer will probably tend to propose feminine clothing to men, in accordance with the orientation its sexual.

Bibliography

- ARNOLD, Rebecca, *Fashion, desire and anxiety*, Editura I.B. Tauris Co Ltb, Londra, 2001
- CARAGEA, Cecilia, *Istoria vestimentației europene*, Editura Almanahul Banatului, Timișoara, 1995
- DAVIS, Fred, *Fashion, Culture and Identity*, Editura The University of Chicago Press, Londra, 1994
- HARRISON, Wendy Cealey, *The Shadow and the Substance: The Sex/Gender Debate* în Kathy Davis, Mary Evans, Iudith Lorber, *Handbook of Gender and Women's Studies*, Editura Sage Publications Ltd, Londra, 2006
- PODARU, Dan, *Semiotica modei: mutații de gen în moda contemporană*, Editura Universității din București, București, 2013
- STETS, Jan E., BURKE, Peter J., *Femininity/Masculinity* în Edgar F. Borgatta, Rhonda J. V. Montgomery, *Encyclopedia of Sociology*, Vol. II, Editura Macmillan, New York, 2000
- STRAUSS, Anselm L., *Mirrors and Masks, the Search for Identity* în *American Anthropologist Journal*, Volumul 61, Articol publicat online în 28 octombrie 2009, p. 1107 - <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1525/aa.1959.61.6.02a00260/pdf>

LOVE AS DEFINING EXPERIENCE OF EXISTENCE IN ANTON HOLBAN'S "IOANA", GARABET IBRĂILEANU'S "ADELA" AND MIRCEA ELIADE'S "MAITREYI"

Ingrid Cezarina-Elena CIOCHINĂ
Lecturer PhD., „Lucian Blaga” University of Sibiu

Abstract: Thomas Mann's short stories from the beginning of the 20th century bring into discussion the problem of aestheticism, as was also emphasized by literary criticism, but also a certain perspective on a neoclassical ideal. The epic of small dimensions (the sketch, the story, the short story) characterizes the beginning of the 20th century, being focused on social observation, psychological analysis, symbolism and the fantastic. "No one remains unchanged after going through a process of self-knowledge", says Thomas Mann. Thus, in his writings he attempts a deepening, a highlighting of everything that self-knowledge means and produces.

Keywords: love, existence, feminine character, 20th century novel, experiential novel

Holban publică *Ioana* în 1934, la Brad. Fragmente neincluse în volum au apărut în revistele „România literară”, nr. 88, 1933, „Reporter” nr. 24, 1934, „Litere” nr. 15, 1934, „Pământul”, Călărași, nr. 98-100, 1935. Alte două fragmente din versiunea publicată au fost tipărite mai întâi în „Familia”, Oradea, nr. 7, 1934, și „Azi” nr. 5, 1934. Romanul are ca punct de plecare o experiență biografică a scriitorului, descrisă în roman pe parcursul unui an (începe într-o vară și se încheie în vara anului următor). Experiența este apreciată de autor astfel: „lipsită de orice dinamism care ar putea ține curiozitatea lectorului mediocru încordată [...] Numai de o mie de ori mereu alte aspecte ale aceluiași sentimente”.

Ioana este un roman-confesiune, „roman personal”, „roman al experienței”, vizând „autenticitatea” ca expresie a trăirii, în care tumultul sentimentelor se încearcă a fi stăpânit prin luciditatea interpretării lor. Jurnal al iubirii lui Sandu - un alter ego al autorului - romanul aduce în prim-plan o subiectivitate care căutând certitudinea sentimentului, ca într-un labirint de explicații și motivări, descoperă doar nesiguranța și suferința. Cartea debutează în decorul nou și aproape exotic al Cavarnei, în care personajul-narator o regăsește pe femeia iubită; e o lume surprinzătoare atât prin peisaj și oameni, - români, bulgari, turci, chiar un francez, cât și prin varietatea sentimentelor transmise de cadrul natural. Cadrul romantic al mării și realitatea pitorească a Cavarnei și a Balcicului, două toposuri sacre inițierii în tainele dragostei, sporesc ezoterismul pe care îl presupune sentimentul iubirii dintre cei doi tineri.

Atent la înregistrarea comportamentului eroinei, personajul masculin e mai degrabă interesat de personalitatea ei ascunsă, de secretul feminității ei, conturându-i în mod original portretul în nuanțe succesive, corectate uneori; este atras și contrariat totodată de manifestările mai puțin obișnuite ale femeii, de inteligența și de sensibilitatea ei. Prin avansarea privirii analitice, datele personalității ei încep să

fluctueze, dând loc interpretărilor diferite și subiective, sentimentul iubirii oscilând astfel, între certitudine și incertitudine.

Ațiunea romanului nu se desfășoară uniform, ci urmează traseul sinuos al rememorării, presupunând o întoarcere în timp spre o etapă bucureșteană a legăturii celor doi îndrăgostiți, cu momentul despărțirii și al „trădării” Ioanei și suita întrebărilor și reproșurilor mereu reluate, cu privire la acest incident; ceea ce se impune este însă realitatea iubirii, - permanentă revelație și catastrofă, suită de încercări mereu reluate, de înțelegere a iubitei, rareori oferind momente de bucurie și generând mai curând suferința din gelozie, ca semn al imposibilității cunoașterii prin iubire. De aceea, iubirea nu confirmă nimic în mod definitiv, ea reprezintă o experiență pură, definitorie însă pentru înțelegerea rolului ființei umane în armonia cosmică. În acest roman, iubirea reprezintă o psihologie complexă, dominată de voința de luciditate și de sentimentele pe care personajul povestitor le rezumă: *„dragoste pentru Ioana, spaimă de singurătatea în care trăisem, amorul propriu ce pretindea să aibă din nou ceea ce pierduse, gelozia cătând o răzbunare împotriva celui alt”*.

Unitatea viziunii este remarcabilă, deși autorul preferă să înainteze fără nici un plan, subiectul fiind dezvoltat oarecum la întâmplare. Preferința pentru hazard nu e accidentală: hazardul se confundă cu iubirea, motivând și o concepție a destinului ca dimensiune ascunsă. Eroul nu încearcă nici o acțiune, nu suferă nici o schimbare, se lasă în voia întâmplării, deși nu este un fatalist. Dar „metafora Ioanei se înscrie într-o simbolică a recluziunii”, întrucât „fiecare dintre personaje este temnicerul celui alt; captivitatea e asumată ca o fatalitate”¹.

Lumea exterioară cuplului (îndeosebi cea din localitatea de vacanță de pe malul mării) nu este, desigur, absentă, Holban reușind să contureze un număr de portrete memorabile ale micii societăți în care viețuiesc protagoniștii romanului, expresive fiind și elementele descriptive, de peisaj și atmosferă. Centrul de greutate îl constituie însă notațiile analitice și auto-analitice care privesc viața cuplului Sandu-Ioana și care se rotesc, practic, în același cerc al întrebărilor, supozițiilor, suspiciunilor și neliniștilor provocatoare de suferință (Critica a remarcat chiar un anumit exces, în limbajul naratorului, al unor cuvinte precum „tragedie” sau „catastrofă”).

Revenirea insistentă pe aceleași itinerarii se explică prin conștiința, mărturisită, a complexității „sentimentelor” pe care încearcă să le definească: *„E precis că sentimentele nu sunt pure, și numai nevoia noastră de a simplifica ne face să vorbim de dragoste, gelozie, ură”*. Intervine aici și un alt aspect, care n-a scăpat interpretărilor acestui roman: caracterul profund subiectiv al „notelor de jurnal” ale personajului masculin, pe de o parte, și nu mai puțin perspectiva subiectivă asupra lumii, propusă de femeia iubită. Este nota asupra căreia insistă, de exemplu, Mariana Vartic², angajând și problema sincerității cu ajutorul căreia se exprimă naratorul. Acesta scrie la un moment dat: *„sunt întotdeauna nesigure constatările ce le faci asupra unei chestiuni ce te interesează prin toți nervii”*, - cu alte cuvinte, percepția subiectivă a faptelor e prin excelență

¹ Al. Călinescu, *Anton Holban sau complexul lucidității*, București, Editura Albatros, 1972, p.30

² Mariana Vartic, *Anton Holban și personajul ca actor*, București, Editura Eminescu, 1983

deformatoare. Mariana Vartic observă cu finețe, că eșecul personajului holbanian (Sandu, care apare și în romanul *O moarte care nu dovedește nimic*) provine din faptul că subiectivitatea sa nu se poate defini în mod clar, în timp ce protagonistul romanului, Ioana, tratează ființele umane ca pe niște structuri mentale personale, de la temelia cărora materialul uman concret este aproape cu totul exclus. În acest sens, este foarte semnificativă o notație a protagonistului, ce trădează tocmai ponderea excesivă a subiectivității în conturarea imaginii despre celălalt, a cărui prezență reală e înlocuită cu o proiecție lăuntrică: „*O dată (Ioana) m-a surprins uitându-mă la ea, crezuse c-am recunoscut-o. N-am observat-o, căci eram absent și indiferent pentru locul unde mi se îndreptau ochii. N-am observat-o, căci eram cu gândul în altă parte: la ea!*”.

Acest joc dintre real și imaginar, dintre percepțiile accentuat subiective și permanent schimbătoare ale partenerilor, conferă o anumită densitate și complexitate unei analize psihologice care nu conduce, în ultimă instanță, la nici un rezultat definitiv. Ceea ce interesează, conform mărturisirii naratorului, este chiar această complexitate a unor „*sentimente contrarii, imposibil să le analizezi, dar întregind pe un om... Aud ironia omului sănătos, protestând că lipsește o explicație limpede: „Aștia se chinuie și nici măcar nu știu de ce. Ce stupid! Aș vrea mai bine să se spună: «Doi oameni care nu pot trăi nici despărțiți, nici împreună»”.*

Cartea pare scrisă, așa cum afirmă Alexandru Călinescu, pentru „valoarea terapeutică” a confesiunii și ca „document uman propus interpretării cititorului”. Recursul la notația fragmentară, pe măsura reamintirii unor momente trăite, dar cu o sensibilitate formată ca sinteză a unui întreg trecut, trimite la tehnica proustiană: „*Dar eu, dacă povestesc numai pe fragmente, ca să nu încerc răbdarea ascultătorului, sau pentru că nu-mi aduc aminte în momentul acesta de toate, am sufletul însă format de întreg trecutul din fiecare clipă. Și cu Ioana nici o clipă n-a putut fi banală*”. Se remarcă în acest roman, conștiința umană veșnic chinuită de tragismul vieții, conștiință ce reprezintă esența indubitabilă a unei fine analize psihologice.

Pygmalion și Gallatea, așa cum îi numește Angelo Mitchievici³, Sandu și Ioana sunt pe picior de egalitate ca personaje și ca ființe: „Sandu a educat-o pe Ioana, însă această Galatea se emancipează cultural, se ridică la înălțimea „creatorului” său și își manifestă pregnant autonomia. Ioana este însă în continuare dependentă afectiv de acest Pygmalion pretențios, și, la rândul ei, încearcă o ruptură, devenind amanta unui bărbat inteligent din anturajul lui Sandu, dar căruia îi lipsește spiritul de finețe al întâiului iubit. [...] Partenerii sunt egali, orgoliul lui Sandu se manifestă în reușita modelajului său, în capacitatea sa de a crea o ființă la dimensiunea propriei sale sensibilități...”⁴

Ceea ce este comun celor trei romane, respectiv *Ioana* (Anton Holban), *Adela* (de G. Ibrăileanu) și *Maitreyi* (Mircea Eliade), în afara imposibilității împlirii prin iubire, datorită unor impedimente exterioare acesteia, este accentul plasat asupra celor trei personaje feminine eponime, identități și personalități distincte și enigmatice. Ființe

³ Angelo Mitchievici, în *Prefață*, la ediția „O moarte care nu dovedește nimic, Ioana, Jocurile Daniei” de Anton Holban, București, Editura Art, 2010, p.14

⁴ Angelo Mitchievici, *op.cit.*, pp.14-15

educate prin lectură, cele trei personaje feminine, par să se înrudească, dar să se și diferențieze, prin capacitatea deosebită de a iubi. Personalități vulcanice (în special Ioana și Maitreyi), personajele sunt construite în funcție de bărbatul din preajma lor. Femei inteligente și cultivate, cele trei personaje se aseamănă atât din punct de vedere al erudiției, al preferinței pentru limbile străine (Adela și Maitreyi), dar și din punctul de vedere al trăsăturilor de tip clasic (Ioana și Adela). Dacă Ioana a fost formată după lecturile clasice Racine și La Fontaine, potretul fizic al Adelei este unul de origine clasică: păr lung și blond, piele albă, eleganță, delicatețe, o fizionomie dominată de trasaturi delicate, trup zvelt și armonios.

Deși apărute în decursul aceluiași an, romanele se sincronizează doar din punctul de vedere al experiențialismului prozei. Romanul experienței, cultivat la noi în perioada interbelică, valorifică trăirea cât mai intensă, în plan interior de către personaje, a experiențelor personale variate, dar definatorii precum iubirea, prietenia, războiul, moartea. Proza experienței se bazează pe crearea impresiei de autenticitate, fie prin utilizarea unor elemente care țin de realitate (pagini de jurnal, scrisori, biografii reale), fie prin fabricarea unora care să pară a fi reale. (exemplul romanului *Adela* – jurnalul „fabricat” al autorului, în ipostaza de narator personaj și martor – Emil Codrescu).

Romanele se aseamănă atât prin structură și prin modalitățile narrative, cât și prin tip și perspectivă narativă. Romane intradiegetice-homodiegetice (jurnale fictive, autobiografice, autobiografii fictive), cu naratori-personaje, dar și martori ai evenimentelor, operele sunt structurate pe dubla perspectivă temporală pe care naratorul-personaj o are asupra evenimentelor: una contemporană cu iubirea, cea din jurnal, și alta ulterioară iubirii. Timpul circulă, astfel, prospectiv și retrospectiv, naratorul-personaj raportând evenimentele relatate atât la trecutul desfășurării lor, cât și la prezentul scrierii. De multe ori, pe măsură ce romanul se scrie, viziunea naratorului asupra evenimentelor se modifică (*metaromane*).

Arta reprezintă un alt element comun celor trei romane, literatura, muzica sau teatrul devenind reflexii în care se răsfrâng sentimentele și trăirile personajelor. În cazul *Ioanei*, literatura și muzica joacă un rol esențial în construcția personajelor, contaminând exotismul sălbatic al Cavarnei. Patefonul, cărțile, simboluri ale culturii și civilizației, dar și personajele de culturi diverse: turcul Cadâr, Mihali, proprietarul singurului restaurant, Charles, aventurierul sau doamna Pitpalac, par că nu își au locul în pustiu Cavarnei. În cazul *Maitreyei*, biblioteca uriașă din interiorul casei și dorința de cunoaștere a limbilor străine, fac parte din caracteristicile culturale ale renumitei caste a brahmanilor, una dintre cele mai vechi și respectate caste. La fel ca în *Ioana* și în romanul *Maitreyi*, dar și în romanul *Adela*, cei doi tineri se apropie prin intermediul lecturilor sau prin relația maestru-ucenic. Femeia devine astfel, subordonată bărbatului și, de cele mai multe ori, inferioară acestuia din punct de vedere al cunoașterii (Sandu, Allan și Emil sunt cei care le inițiază pe femei în cunoaștere, reprezentând tipul intelectualului). Dar personajele feminine sunt superioare la rândul lor prin intensitatea și dăruirea până la anihilarea sinelui (cazul Maitreyiei), în iubire. Ele devin inițiatoare în tainele iubirii pentru cei trei intelectuali lucizi, care, se aseamănă nu doar prin propria introspecție amănunțită, dar mai ales pentru preferința spre analizare a fiecărui detaliu

ce ține de ființa iubită, și implicit de realitate. (modalitatea proustiană de a concepe romanul ca o dilatare a detaliului semnificativ). Raportul de interdependență dintre bărbat, ca maestru în tainele cunoașterii, și femeie, ca inițiatore în tainele iubirii profunde, are, în toate cele trei cazuri, consecințe și final nefast. Această fatalitate este urmarea lucidității personajelor masculine (naratori personaje și martori), împinsă la extrem, prin acuitatea observației și prin incertitudinea ce planează permanent asupra existenței acestora. În timp ce femeia, capabilă de a se sacrifica total prin iubire, se jertfește cu toată ființa sa, intelectualul lucid, rămâne veșnic egal cu sine însuși în lumea aspirațiilor sale, caracterizate de incertitudini și suferințe. Atunci când personajele masculine pierd calitatea de maestru, ele devin legate în mod necesar de iubitele lor, această tendință de tip flux-reflux rezumă manifestarea sentimentului de iubire. Acest lucru se petrece și în cazul lui Sandu, și al lui Allan, dar și al lui Emil.

Exotismul caracteristic în mare parte romanelor *Ioana și Maitreyi*, dar și *Adelei*, reprezintă un factor esențial în descrierea sentimentului de iubire neîmplinită. Decorul suferințelor și incertitudinilor iubirii, exotismul se prezintă a fi foarte atractiv din punct de vedere sufletesc și vizual, în special prin deosebita frumusețe a peisajului natural, prezentându-se însă, a fi nefast prin izolare, prin sălbăticie și prin incertitudinea care îl guvernează. Acest decor are un rol reprezentativ, înfățișând, în plan concret, real, sentimentul iubirii, cu toate trăirile sale specifice. Cu privire la spațiul Cavarnei, Mihai Măngiulea afirmă: „Spațiul în care se află cei doi are o stare fixă, din care niciun obiect nu poate ieși sau nu poate fi mișcat. Viitorul și trecutul sunt aici imprecise, locul pare în afara timpului (nu este o metaforă), un fel de rezervație fără contact cu rațiunea lumii. [...] Nu există un loc mai potrivit decât acesta pentru o întâlnire gratuită, fără devenire.”⁵

Eșecul în iubire provine din caracteristicile personajelor masculine, ca tipuri ale intelectualului lucid, dar provine și din considerente exterioare relevante. În cazul *Adelei* este vorba de diferența de vârstă de aproape 20 de ani dintre cei doi, în cazul *Ioanei* este vorba de gelozie și de posesivitate, iar în cazul *Maitreyei* este vorba de diferențele culturale. Toate aceste considerente sporesc incompatibilitatea și susțin, în același timp, experiențialismul prozei și cultivarea impresiei de autenticitate. Acest ultim aspect este realizat prin excelență cu ajutorul jurnalelor reale sau fictive, inserate în textele romanelor și, desigur, prin construirea naratorului personaj ca martor și alter-ego al autorului însuși.

Un ultim aspect, care deosebește romanul central (*Ioana*) de celelalte romane discutate, și, desigur, îi conferă unicitate în literatura românească interbelică, îl reprezintă faptul că „răceala experimentatorului în proza lui Anton Holban este foarte înrudită cu depersonalizarea descrisă de Hugo Friedrich. Luminile sagace ale inteligenței iscodesc domeniul lăuntric fără cruțare, acționând coroziv asupra sentimentului de dragul cunoașterii lui exacte.”⁶ Este vorba de ceea ce E. Lovinescu numea „deliricizare”, deromanizarea romanului românesc prin plasarea romanescului în prim plan, și nu a romanticului. Prin refuzul oricărei idealități a romanului, eul nu mai identifică nicio cale

⁵ Mihai Măngiulea, *Introducere în opera lui Anton Holban*, București, Editura Minerva, 1989, p.143

⁶ Silvia Urdea, *Anton Holban sau interogația ca destin*, București, Editura Minerva, 1983, p.53

de salvare de atrocitățile realității. Sandu, ca personaj, nu împlinește relația cu femeia iubită, îndreptându-se mai degrabă către concretizarea anumitor aspecte psihologice ale ființei sale. Desigur că ambii parteneri și-au făurit o imagine ideală *in absentia*, rămânând îndrăgostiți fiecare de imaginea perfectă a celuilalt.

Romanul lui Holban oferă o imagine aparte a sentimentului iubirii, fără a coborî la nivelul instinctelor, dar privind femeia cu un orgoliu intelectual. Prin anularea oricărei tente idilice, Holban promovează romanescul, deși, nu de multe ori, i s-a reproșat că „proza lui Holban se definește în realitate prin aneantizarea sentimentului iubirii, apropiindu-se de spiritul bengescian printr-o anume cruzime a viziunii, voință de sinceritate implacabilă, despuiere sufletească.”⁷

Bibliography

- Călinescu, Al., *Anton Holban sau complexul lucidității*, București, Editura Albatros, 1972;
 Holban, Anton, *O moarte care nu dovedește nimic, Ioana, Jocurile Daniei*, București, Editura Art, 2010;
 Măngiulea, Mihai, *Introducere în opera lui Anton Holban*, București, Editura Minerva, 1989;
 Mitchievici, Angelo, în *Prefață*, la ediția: *O moarte care nu dovedește nimic, Ioana, Jocurile Daniei*, de Anton Holban, București, Editura Art, 2010;
 Urdea, Silvia, *Anton Holban sau interogația ca destin*, București, Editura Minerva, 1983;
 Vasilescu, Emil, *Anton Holban*, București, Editura Erc Press, 2002.

⁷ Idem, p.56

THE PROBLEM OF AESTHETICISM IN THOMAS MANN'S "DEATH IN VENICE"

Ingrid Cezarina-Elena CIOCHINĂ
Lecturer PhD., „Lucian Blaga” University of Sibiu

Abstract: Thomas Mann's short stories from the beginning of the 20th century bring into discussion the problem of aestheticism, as was also emphasized by literary criticism, but also a certain perspective on a neoclassical ideal. The epic of small dimensions (the sketch, the story, the short story) characterizes the beginning of the 20th century, being focused on social observation, psychological analysis, symbolism and the fantastic. "No one remains unchanged after going through a process of self-knowledge", says Thomas Mann. Thus, in his writings he attempts a deepening, a highlighting of everything that self-knowledge means and produces.

Keywords: aestheticism, short story, Thomas Mann, death, neoclassical

„Gustul pentru măreție al scriitorului Thomas Mann s-ar recunoaște în retorica grea și în faptul de a se fi bazat pe realitate și pe conștiință. [...] Autorul Muntelui magic, a avut îndrăzneala ca, reuniind contrariile, să lege strâns măreția de boală, geniul de decadentă, superioritatea de umilință, cinstea de rușine.”¹

Nuvelistica lui Thomas Mann de la început de secol XX aduce în discuție problematica estetismului, precum a fost și subliniată de către critica literară, dar și o anumită perspectivă asupra unui ideal neoclasic. Epica de mici dimensiuni (schița, povestirea, nuvela) caracterizează începutul secolului XX, fiind axată pe observarea socialului, pe analiza psihologică, pe simbolism și pe fantastic. „Nimeni nu rămâne neschimbat după ce trece printr-un proces de auto-cunoaștere”, afirma Thomas Mann. Astfel, în scrierile sale încearcă o aprofundare, o reliefare a tot ceea ce înseamnă și produce cunoașterea de sine.

În acest sens, reprezentativă este nuvela *Moartea la Veneția*, în care autorul ilustrează, cu ajutorul instanțelor narrative, drama scriitorului Gustav von Aschenbach și analiza resorturilor sale interioare. După cum amintește Thomas Kleininger², nuvela are la bază influențe diverse din scriitorii universali, cele două figuri centrale fiind Goethe și Nietzsche. Thomas Mann se pare că ar fi lecturat repetitiv *Afinitățile electivă*. Mann preia de la Goethe atât structura, cât și stilul nuvelei, inclusiv din *Nuvela și Bărbatul la cincizeci de ani*, transferul propriilor sale planuri de creație în planul conștiinței personajului principal fictiv.

Astfel, deși narațiunea nu se produce la persoana I, scrierea denotă o puternică notă de subiectivitate, tocmai din accentuarea trăirilor interioare ale eroului fictiv, deducând astfel că aceste trăiri sunt sinonime cu trăirile instanței autorului abstract (Jaap Lintvelt, *Punctul de vedere*, Editura Univers, București, 1994). Distincția netă dintre

¹ Ciocârlie Livius, *Sub masca lui Goethe*, Lucefărul de dimineață, Nr. 23-24/ iunie 2008 (<http://www.romaniaculturala.ro/articol.php?cod=10520>)

² Note și comentarii la ediția *Povestiri* de Thomas Mann, Editura Rao, București, 2003, p.818-819

un narator care își asumă un act narativ și un autor abstract, este clară, după Lintvelt, și anume, acesta din urmă nu va funcționa niciodată ca subiect care relatează. În *Moartea la Veneția*, avem de aface tocmai cu un astfel de autor, implicat, dar în același timp absent. Drama scriitorului Aschenbach se relevă pe măsura lecturii, personajul principal, fiind caracterizat în mod pregnant prin trăiri, sentimente și idei și mai puțin prin fapte, care nu depășesc totuși granița banalității. Deși Veneția îl transformă radical de această dată, relevându-i nuanțe și ecouri sufletești puternic reprimite până atunci, el încearcă să își păstreze staticitatea, mecanicitatea și banalitatea faptelor și acțiunilor sale. Chiar dacă se mărturisește obosit și sătul de viața sa planificată în detaliu și se dorește eliberat de povara pe care singur și-a indus-o ca reușită a succesului său, eliberarea vine pentru el numai odată cu moartea. Singurul moment în care redevine egal cu el însuși, după ce s-a descoperit în fața iubirii, rămâne moartea, ca unică soluție umană existențială. Căci, după cum afirmă și Mircea Eliade în *Nuntă în cer*, omul este egal cu el însuși doar în fața iubirii și a morții ca ipostaze umane existențiale definitive. Conceptul de *eros și thanatos* este prezent în majoritatea scrierilor lui Thomas Mann, subliniind în opera sa, fragila linie dintre viață și moarte, dintre măreție și decădere, dintre superioritate și umilință.

Unul dintre atributele esențiale ale genului epic, în care încadrăm și această nuvelă, este timpul. Există și aici, după cum a fost subliniat de critici și lingviști, un timp subiectiv, al persoanei, al memoriei individuale, timpul în care trăiește și se dezvoltă ca personaj, Gustav Aschenbach, și un timp obiectiv, al evenimentelor, introdus încă de la început: „Într-o după-amiază de primăvară a anului 19...[...]³”. Această îmbinare a timpurilor se produce atunci când instanța narativă a autorului abstract se confundă cu fluxul conștiinței personajului principal, astfel încât, cei doi scriitori se afundă tot mai mult în adâncimea cunoașterii de sine.

Relatarea evenimentelor, ca modalitate narativă, specifică povestirii, este reprezentată prin stilul său sobru, clar, concis și obiectiv, prin împletirea elementelor filosofice, mitologice, psihologice în redarea unui remarcabil flux al conștiinței. Deși relatarea se produce la persoana a III-a, naratorul se vrea subiectiv și implicat. Sentimentul obsesiv de iubire profundă pe care Aschenbach îl are pentru tânărul Tadzio, este redat cu ajutorul descrierii ca procedeu narativ. Descrierea abundentă se împletește cu motive și elemente mitologice și filosofice, tânărul ajungând să fie preamărit și glorificat precum un zeu din antichitate. Se pare că această pasiune ce depășește toate limitele impuse, îl consumă până la moarte pe cel ce o trăiește. Însuși numele său pare a fi simbolic, după cum cita Thomas Kleininger⁴, Aschenbach trimitând la cuvântul german *asche*, adică „cenușă”, încercându-se astfel de sugestia morții.

Spațiul, tipic nuvelei, se încadrează nu mai departe de limitele impuse de acel topos sacru, și anume orașul Veneția. Thomas Mann readuce astfel în discuție întreaga mitologie legată de misterele Veneției și redă cu precizie profilul acestui oraș „bolnav”, care aduce, odată cu holera și desfrâul. Așa cum Veneția devenise cu totul alta, acum când o vedea pentru ultima oară, Aschenbach trebuie să redevină și el altul pentru a se

³ Thomas Mann, *Povestiri*, Editura Rao, București, 2003, p.359

⁴ Op.cit. 2, p.819

putea reintegra. Orașul bolnav, plin de mucegai și putreziciune, de molimi și de desfrâu, de minciuni și de crime, ascunde în fiecare cotlon întunecat semne prevestitoare morții. De cum pornește în această călătorie, Aschenbach analizează cu luciditate ceea ce i se întâmplă și resimte neputința de a se sustrage acestei pasiuni ce-l cuprinsese odată cu zărirea aceluși om misterios, cu iz de străin. Imediat ce se îmbarcă, totul pare un „semn rău”, prevestitor de nenorociri: vasul era într-o stare deplorabilă, cerul Venetiei era închis și cenușiu (așa cum va fi pe tot parcursul nuvelei), gondolierul „fantomă” care dispare imediat ce îl aduce la destinație, pare luntrașul Charon, canalele lungi cu iz de formol, toate subliniau starea scriitorului: *„Din scaunul său, din acest fotoliu cu brațe tapisat în negru, legănat atât de domol de loviturile de vâslă are gondolierului autoritar din spatele lui, părea că emana o vrajă ce-l predispucea la indolență. Ideea că a căzut în mâinile unui răufăcător îi trecu prin minte lui Aschenbach ca un vis – se simțea incapabil să se mobilizeze pentru o apărare activă.”*⁵ Singurul lucru care înviora această stare de decadență, este prezența tânărului cu chip angelic, Tadzio. El pare perfecțiunea întruchipată, într-o lume a decăderii și a molimei, Tadzio este de o frumusețe zeificată: trupul său cu linii perfect armonioase, felul său de a vorbi, care era de neînțeles pentru scriitor, câteva valențe ale comportamentului său care îi sugerau o personalitate puternică și de neînving, însăși rezonanța numelui său când era strigat de către ai săi, toate reprezentând attribute ale supranaturalului, attribute nepământene.

Ironia, subtil introdusă de către Thomas Mann, îl vizează în mod deosebit pe Aschenbach, dar mai ales condiția artistului în societate. Artistul care sse pare că dă totul pentru artă, dar nimic pentru lume. Figura schimonosită a bătrânului ce se credea tânăr, de la începutul călătoriei, vine să ironizeze însăși natura artistului ajuns la vârsta senectuții. Detalii de gesturi, ținută și comportament pe care Aschenbach le reprimă în totalitate bătrânului „tânăr”, vin să-l ironizeze în cele mai mici detalii atunci când ajunge la frizerul care îl „întinerește”, tocmai prin astfel de trucuri mârșave.

Analiza psihologică fin realizată urmărește decăderea personajului principal, de la statutul de scriitor remarcat la nivel național și internațional, la cel de victimă a propriilor sale auto-critici. S-a adus în discuție problematica trecerii de la apolinic la dionisiac, în *Moartea la Veneția*. Statutul apolinic al personajului principal, exersat și asumat la începutul nuvelei, ordinea și disciplina, dar mai ales obsesia pentru perfecțiune, vor degenera, în sfera dionisiacului, tocmai datorită imposibilității stăpânirii acestor dorințe contradictorii. De aceea, finalul este unul dezastruos, căci călătoria nu este una voluntară, ci este doar o cădere. Înainte de a se decide și de a porni în călătorie, Aschenbach are viziunea unui loc mlăștinos, cu o vegetație luxuriantă, cu cerul întunecos. De aici înainte tot ceea ce se va întâmpla se va desfășura după făgașurile propriei conștiințe. Totul ajunge să fie proiectat și totul rezonază cu interiorul. Până și tânărul Tadzio ajunge să fie un fel de alter-ego, imaginea apolinică a scriitorului de odinioară.

Thomas Mann construiește personaje puternic individualizate, dar construiește și opere literare de mare profunzime care reușesc să depășească orice canon literar. La fel

⁵ Op. Cit. 3, p.377

cum afirmau Wellek și Warren⁶: „genurile literare pot fi privite ca niște imperative instituționale care exercită o constrângere asupra scriitorului, dar care la rândul lor suferă și ele o constrângere din partea acestuia”, putem concluziona, la fel cum au reliefat și criticii literari, că scrierile lui Thomas Mann reinventează canoanele, desprinzându-se de acestea, atât prin structură și compoziție, dar mai ales prin stilul său unic, care deși inovează asiduu, rămâne în esență tradiționalist. Atât în romanele sale, cât și în nuvelistică, accentele tradiționaliste țin atât de abundența elementelor mitologice cât și de întoarcerea omului la arhetipurile sale naturale. Aceentele noi, care inovează, țin de analiza psihologică, de viziune și de reinterpretație a miturilor, cât și de redescoperirea spațiului securizant al naturii primordiale.

În încheiere, ilustrăm viziunea lui Thomas Mann asupra artei și creației, prin redarea unui citat dintr-o scrisoare adresată prietenului său Kurt Martens, din 28 martie 1906: „*nu mă încred în plăcere, nu mă încred în fericire, considerându-le improductive. Cred că astăzi nu poți sluji la doi stăpâni, plăcerea și arta, nefiind destul de puternici și de desăvârșiți pentru asta. Că azi cineva poate fi un om de viață și artist, iată un lucru pe care nu-l cred. Trebuie să optezi și conștiința mea optează pentru creație.*”

Bibliography

Ciocârlie Livius, *Sub masca lui Goethe*, Luceafărul de dimineață, Nr. 23-24/ iunie 2008

(<http://www.romaniaculturala.ro/articol.php?cod=10520>)

Mann, Thomas, *Povestiri*, Editura Rao, București, 2003;

Wellek, René, Warren, Austin, *Teoria literaturii*, Editura Pentru Literatura Universală, București, 1967;

⁶ René Wellek, Austin Warren, *Teoria literaturii*, Editura Pentru Literatura Universală, București, 1967, p.299

ATTITUDES OF THE ORTHODOX CHURCH OF MOLDAVIA TOWARDS CATHOLIC PROSELYTISM IN THE FIRST HALF OF THE 19TH CENTURY

Mirela BEGUNI

Lecturer, PhD, "Ștefan cel Mare" University of Suceava

Abstract: In the first half of the 19th century, the hierarchs of the Orthodox Church of Moldavia faced several attempts at Catholic proselytism through the Austrian diplomats, in order to impose a Western rite bishop in Moldavia. The determined resistance of the autochthonous hierarchs, who considered that such a privilege would be contrary to the traditions and customs of the country and would constitute an occasion for political interference, led to the temporary circumvention of the attempts, which were resumed as soon as the moments were considered more favorable.

Keywords: Catholic proselytism, Orthodox Church, Moldavia, Veniamin Costachi

Prima jumătate a veacului al XIX-lea a fost marcată de prezența pe cel mai înalt scaun ierarhic al țării a lui Veniamin Costachi¹, personalitate de primă mărime a istoriei românilor, care s-a remarcat atât ca vrednic ierarh, cât și în ipostaza de om politic.

Înflăcărat iubitor de țară și de neam, dar și veritabil creștin și conducător spiritual, „trăind după principiile apostolice”², mitropolitul Veniamin a fost permanent atent la starea spirituală a obștei, între acțiunile prin care ierarhul a urmărit binele acesteia fiind și atitudinea împotriva stabilirii unui episcop catolic în țară, pe care o considera o cauză permanentă de „alunecare întru cele politicești”, în dauna poporului ortodox³.

Astfel, încercarea prozelitistă – făcută în mai multe rânduri de catolici⁴, prin intermediul diplomaților austrieci – de a impune instalarea în Moldova a unui episcop de rit apusean a reprezentat pentru ilustrul prelat o problemă delicată cu care s-a confruntat pe întreaga durată a păstoririi sale, rezistența hotărâtă a pământenilor ducând la eludarea temporară a tentativelor și la reluarea lor în momente considerate mai favorabile.

¹ Mitropolit al Moldovei pentru aproape patru decenii (1803-1808; 1812-1842).

² Nicolae Iorga, *Istoria poporului românesc*, ediție de Georgeta Penelea, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1985, p. 565.

³ Constantin Erbiceanu, *Istoria Mitropoliei Moldaviei și Sucevei și a Catedralei mitropolitane din Iași*, Tipografia Cărților Bisericești, București, 1888, pp. 91-94; Scarlat Porcescu, *Episcopia Romanului*, Editura Episcopiei Romanului și Hușilor, 1984, p. 261.

⁴ Și ca ierarh al Hușilor Veniamin refuzase cererea catolicilor legată de construirea unei biserici noi, în locul alteia vechi, situată în preajma Episcopiei, argumentându-și decizia prin faptul că puținii oameni de această confesiune mai aveau o biserică la marginea orașului. Fără a renunța la idee, în anii următori, pentru a nu-și pierde în viitor dreptul de a-și construi o biserică în Huși din pricina numărului lor redus, „papiștii” au recurs la îngroparea în cimitirul bisericii a morților catolici aduși din alte locuri, stratagemă pe care autoritățile, aflând-o, au interzis-o (Melchisedek <Ștefănescu>, *Chronica Hușilor și a Episcopiei*, Tipografia „C. A. Roseti”, București, 1869, pp. 393-395).

Deși ar putea părea o scădere a vechii toleranțe a bisericii noastre, clerul înalt și membrii Divanului domnesc le-au cerut domnitorilor Scarlat Callimachi și Mihail Suțu, prin anaforalele din decembrie 1815, 11 martie 1819 și septembrie 1820, să nu admită stabilirea unui episcop romano-catolic în Principat, cu toate asigurările austrieșilor că acesta „ar căuta numai la cele ce se ating de disciplina și rânduiala ritului lor, săvârșind și cele mai înalte taine ale lor, fără a se amesteca la cele ce sunt ale pământului sau a pretendarisi împărtășire de drepturile și privilegiile arhipăstorilor pământeni, socotindu-se întru această privire și el ca și cei mai mulți episcopi fără eparhie”⁵.

În frunte cu Veniamin, ierarhii au răspuns, în 1815, pretențiilor exprimate că „nu este nici o încredințare că a fost vre-odinioară cu statornicie în pământul nostru episcop catolicesc” și de aceea, „ca niște fii adevărați ai sfintei maicii noastre biserici a răsăritului și supuși canoanelor sfintelor soboare și vechilor obiceiuri, ce sunt lege în pământul nostru, arătăm că nu poate fi primit”.

În plus, prin eforturile ierarhului, în anul 1816 a fost tipărită la Neamț *Arătare sau adunare pre scurt a dumnezeștilor dogme ale credinței*, după traducerea episcopului Iosif al Argeșului, o antologie apologetică și dogmatică a lui Atanasie din Paros ce combătea cărțile apusenilor, „pahar de otravă uns la buze cu miere”, și nu se putea publica la Buda pentru „cuprinsul ei de dușmănie față de catolicism și pentru polemicile cu «scornirile străine» și cu «necurățiile apusienești afumate»”⁶, iar în 1817 a fost tipărit, tot la Neamț, *Răspunsul preasfințitului patriarh Ghermano, ce l-au făcut către papa Grigorie, Capete oarecare bogoslovești și Vorba fericitului Ioann Furni* – în antologia *Tâlcuire pre scurt la antifoanele celor opt glasuri* – din care „norodul cel dreptcredincios să vadă năpăstuirea cea mincinoasă și hulele cele mari ce urmează din adăugirea latinilor în Sfântul Simbol”⁷.

În același spirit, pentru a evita contaminarea comunității ortodoxe cu „eresurile” monofizite, mitropolitul Veniamin le interzisese sub blestem credincioșilor ortodocși, în 1816, să întrețină legături cu armenii⁸, dar, pe de altă parte, ocrotise un timp secta scopiților⁹, acceptase, în 1803, cererea luteranilor din Iași de a primi un loc pentru a-și face biserică și cimitir și sprijinise libertatea de cult a lipovenilor. Astfel, prin hrisovul dat de Alexandru Moruzi la 20 ianuarie 1805, în urma cercetării mitropolitului și la cererea lui, se prevăzuse ca „bisericile și schiturile lor, dimpreună cu popii și călugării, să nu fie supărați de nimeni întru nimic” – cu condiția ca ei „să nu

⁵ Vezi Scarlat Porcescu, *op. cit.*, pp. 260, 261; Constantin Erbiceanu, *op. cit.*, 1888, pp. 86-94, 483; V. A. Urechia, *Istoria românilor*, tom. XII, Tipografia și fonderia de litere Thoma Basilescu, București, 1898, pp. 512-518.

⁶ Nicolae Iorga, *Istoria Bisericii românești și a vieții religioase a românilor*, ediție de Mihaela Paraschiv, Editura Junimea, Iași, 2001, p. 493.

⁷ Vezi Nestor Vornicescu, *Relații bisericești-culturale între Mănăstirea Neamț și Transilvania, din cele mai vechi timpuri până în preajma anului 1918*, în „Mitropolia Moldovei și Sucevei”, an. XLIV, nr. 11-12, 1968, pp. 682-685.

⁸ C. Bălan, *Biserica*, în *Istoria românilor*, vol VI, coord. Paul Cernovodeanu și Nicolae Edroiu, Editura Enciclopedică, București, 2002, p. 350.

⁹ Nicolae Iorga, *Istoria românilor prin călători*, ediție de Adrian Angheliescu, Editura Eminescu, București, 1981, p. 499.

aibă nici o volnicie a primi la a lor lege și credință pe nici unul din pravoslavnicii creștini”¹⁰ –, toleranța față de ei demonstrând că atitudinea față de catolicism¹¹ avea rațiunile precizate anterior¹².

În anul 1817, mitropolitul Veniamin și episcopii au refuzat o altă cerere a austriecilor, pe baza unei scrisori pe care reușiseră să o obțină de la Reuf Pașa, iar peste alți doi, în 1819, au rugat stăpânirea politică „să nu fie iertată niciodată intrarea arhierelui latin în Moldova, pentru că va uneli multe necuviințe și va pricinui locuitorilor obștească tulburare și răzvrătire”¹³.

Și în anaforaua din septembrie 1820 adresată domnitorului Mihail Suțu, Adunarea obștească prezidată de mitropolitul Veniamin – aflată „mai mult întru neodihnă deoarece sub numire de un episcop se formalicește păstor apusienesc în patrie, și acela întărit de protecție” – a istorisit „ispitele câte după vreme au făcut apusienii bisericești ca să poată fi păstori, încă de când nu erau în pământul acesta oi ale bisericii catolicești”. De aceea, Adunarea a cerut „păzirea fără nici o bănuire a legii și a bisericii noastre” și a combătut „cu temeieri puternice” cererea agentului austriac de recunoaștere formală a unui episcop catolic în Moldova și dreptul lui de a reprezenta interesele bisericii catolice și pe cele ale credincioșilor cultului apusean, ierarhul afirmând că un astfel de privilegiu „pricinuit de multe feluri de zăticniri este contra drepturilor *ab antiquo*, a tradițiilor și a obiceiurilor țării și ar constitui, pentru cei 40.000

¹⁰ V. A. Urechia, *op. cit.*, tom. XI, 1900, pp. 15,16; Idem, *Istoria școalelor de la 1800-1864*, tom. I, Imprimeria Statului, București, 1892, pp. 96, 97; Theodor Codrescu, *Uricarul* (infra *Uricarul*), vol. IV, Tipografia Buciumului Român, Iași, 1857, pp. 137-139, 170-176; Constantin Erbiceanu, *Note asupra istoriei bisericești a românilor pentru secolul al XIX-lea*, în „Biserica Ortodoxă Română”, an. XXVII, nr. 10, 1904, p. 1129.

¹¹ Dimitrie Cantemir consemna în *Descriptio Moldaviae*, operă cunoscută lui Veniamin, că „nu este alt rit pe care <moldovenii> să-l urască mai mult decât pe cel roman [...], căci spun ei că celelalte erezii se văd de la sine și că ușor se poate observa că s-au depărtat de la biserica cea adevărată, papistașii însă (căci ei nu numesc catolici decât pe fiii bisericii răsăritene) (catolic = universal = n.ns.) ascund sub piele de oaie o fire de lup, dau celor care țin de biserica grecească uneori numele de frați, alteori de schismatici și de ἀκέραιο, fiindcă nu se închină papei, capul văzut al bisericii, și câteodată chiar de eretici, din care pricină mulțimea neștiutoare cu greu poate să distingă adevărul de minciună și să se păzească de otrava lor” (Dimitrie Cantemir, *Descrierea Moldovei*, ediție de Gheorghe Guțu, Editura Academiei, București, 1973, p. 339). Mai mult, chiar și uniții ardeleni se detașau de credința catolicilor și-i numeau „papistași”, iar învățații lor, precum Maior, Șincai sau Klein, „cunoșteau tot răul fatal produs prin unire”, Papiu Ilarian acuzându-i chiar „că merg cu cutezanța până la a da românilor uniți numele străin și urât de catolici” și că, „prin aceasta și alte asemenea criminale apucături, încearcă să rupă de tot o parte însemnată a românilor din corpul cel mare al nației”, în timp ce Maior, protopop unit, răsturna, cu argumente biblice, patristice și canonice, pretențiile de supremație bisericească ale papilor (vezi Petru Maior, *Procanonul*, ediția a II-a (de Grigorie T. Marcu), Tipografia Arhidiecezană, Sibiu, 1948, pp. XVI-XXI; Dumitru Murărașu, *Istoria literaturii române*, ediția a II-a, Editura „Cartea românească”, București, 1941, pp. 117, 140, 150).

¹² Trebuie să precizăm că, exceptând islamismul, combătut ca religie a stăpânitorilor, celelalte religii erau în mare măsură tolerate, iar adepții lor puteau să-și construiască lăcașuri de cult, să beneficieze de scutiri fiscale și să frecventeze școlile publice, nediscriminarea pe criterii religioase fiind susținută de legi ce afirmau că „deosebirea credințelor nu are nici o înrăurire la particularnicile drituri” și că „diferențele religioase nu afectează drepturile individuale” (Neagu Djuvara, *Între Orient și Occident*, Editura Humanitas, București, 1995, pp. 150, 153, 156; Vlad Georgescu, *Ideile politice și iluminismul în Principatele Române 1750-1831*, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1972, p. 135; Keith Hitchins, *România 1774-1866*, Editura Humanitas, București, 1998, p. 175).

¹³ Scarlat Porcescu, *op. cit.*, p. 261; Anton Coșa, *Catolici din Moldova în izvoarele Sfântului Scaun* (teză de doctorat), pp. 131, 133-135.
<https://web.archive.org/web/20160427170425/http://www.asrocatolic.ro/documente/protectorat.pdf> [accesat la 2.12.2022]

de catolici din Principat, un mod de „sporire în credințele lor apusienești” și o cauză permanentă de „alunecare întru cele politicești”, în dauna poporului ortodox¹⁴.

Întrucât tentativele de stabilire în Moldova a unui episcop catolic au fost reiterate și în 1826, Adunarea obștească a întocmit, la 25 august, o anafora adresată domnitorului Ioniță Sandu Sturdza, în care, accentuându-se ideea că prezența unui ierarh „apusienesc” i-ar putea atrage pe ortodocși la credința lui, se concluziona că este bine „să rămânem în pace”. Astfel, fermitatea moldovenilor i-a determinat pe austrieci să abandoneze pentru o perioadă asemenea proiect, a cărui reluare, în 1838, avea să joace un rol important în conflictul dintre mitropolit și domnitorul Mihail Sturdza¹⁵, din cauza susținerii de către el a cererilor consulului austriac.

Deoarece, de această dată, intervențiile făcute la cererea nunțului papal din Viena fuseseră bine primite de domn și de miniștrii săi – deși întâmpinară, ca și înainte, opoziția clerului, a poporului și a mitropolitului –, Veniamin a fost nevoit să accepte, în anul 1840, construirea în Iași a unei biserici catolice, însă a pus condiția ca vizitatorul apostolic să nu poată sta în țară pentru inspecții mai mult de 40 de zile consecutiv și să nu poarte titlul de episcop¹⁶.

Mai mult, „pentru a ști fiii patriei câtă este deosebirea, sau mai bine zis depărtarea <apusenilor> de răsăriteneasca biserică, ai cărei părtași din mila lui Dumnezeu suntem și noi moldovlahii”, Veniamin a tradus, în 1838, tratatul dogmatico-polemic *Cuvântul de contrazicere* al patriarhului Nectarie al Ierusalimului¹⁷, iar apoi, pentru a face pe deplin cunoscute cauzele opoziției sale tuturor celor care nu aveau „lumina doctrinei” și pentru a-i convinge pe români să nu accepte nici în viitor pretențiile catolicilor, Veniamin a tradus și tipărit o lucrare polemică a lui Ilie Miniati, *Piatra scandelei sau lămurire despre începutul și pricinile adevărate ale schismei și neînțelegerii ambelor Biserici, de Răsărit și de Apus, cu arătarea celor cinci deosebiri de căpetenie*¹⁸. În prefața acesteia¹⁹, dând dovadă de clarviziune politică, de cunoaștere istorică și de iubire de neam și de ortodoxie, marele prelat atrăgea atenția că „înfricoșata

¹⁴ Constantin Erbiceanu, *Istoria Mitropoliei...*, pp. 91-94; *Uricarul*, vol. XIV, 1889, pp. 126-136. Cu probleme similare s-au confrunt și ierarhii munteni, care i-au cerut domnitorului Alexandru Suțu, în iunie 1819, să ia măsuri împotriva „slujitorilor papei”, pentru că își construiseră o biserică la Dudești „fără de a da vreo știre stăpânirii politicești sau bisericicești, lucru cu totul îndrăzneț și fără de cuviință”, nepermis nici ortodocșilor. De asemenea, ierarhii i-au acuzat pe catolici și de faptul că aduseseră în acea biserică un episcop care „începuse a înșela cu meșteșugirile sale cele viclene și pe unii din pravoslavnicii locuitori”, făcând astfel – după aprecierea prelaților – „începuturi de rele obiceiuri cu sfârșituri și mai rele” (Alexandru Lăpădatu, *Documente privitoare la Istoria Bisericii noastre*, în „Biserica Ortodoxă Română”, an. XXX, 1906-1907, pp. 205-207).

¹⁵ *Uricarul*, vol. XIV, pp. 137-144; Ioan C. Filitti, *Domniile Române sub Regulamentul Organic*, Ediția Academiei Române, București, 1915, p. 514.

¹⁶ *Ibidem*, pp. 514, 515. Trebuie menționat faptul că, la sfârșitul domniei lui Sturdza, numărul ortodocșilor din Moldova era de 1.356.908 iar al catolicilor de 44.317, că aceștia se bucurau de toleranță și că aveau 73 de biserici, două dintre ele catedrale (cf. Neculae Suțu, *Notiți statistice asupra Moldaviei*, ediție de Teodor Codrescu, Tipografia Buciumului Român, Iași, 1852, pp. VIII).

¹⁷ Ilie Gheorghiiță, *Mitropolitul Veniamin Costachi, mare cărturar și bun gospodar*, în „Mitropolia Moldovei”, an. XXII, nr. 10-12, 1946, pp. 7-11.

¹⁸ Tipărită la Iași în anul 1844, pe când Veniamin era proin (fost = n.ns.) mitropolit, cartea trata diferențele dogmatice dintre ortodoxie și catolicism.

¹⁹ Reprodușă integral în Ilie Gheorghiiță, *Un veac de la moartea mitropolitului Veniamin Costachi*, Mănăstirea Neamț, 1946, pp. 211-213 (vezi și Evsebiu Popovici, *Istoria bisericească universală și statistica bisericească*, cartea a II-a, ediția a II-a, Editura tipografiei cărților bisericești, București, 1928, p. 311).

schismă, de la începutul omenirii, pe unde s-a vârat a risipit state, a sfărâmat cetăți din temelie și a șters ginte întregi din cartea vieții [...] și, pășind sub mască până și la altarul bisericii, a bătut pe păstori și a bântuit împreunata turmă a lui Iisus Hristos [...], făcând pe cei ce se numesc următorii lui Hristos a se cunoaște nu prin dragoste, ci prin ură și dezbinare [...], lățind între Răsărit și Apus umbră întunecoasă și deschizând în mijloc o hasmă ce a tras după sine căderea bisericii și a popoarelor creștine”.

Lupta mitropolitului Veniamin Costachi pentru apărarea credinței ortodoxe a fost elogiată atât de teologi români, cât și de unii străini, remarcabilele lui merite determinând un sinod din anul 1847 al Patriarhiei ecumenice să-l consacre postum ca „făclie a Orientului și Părinte al Bisericii Ortodoxe”²⁰.

BIBLIOGRAPHY:

- Bălan, C., *Domniile fanariote în Țara Românească și Moldova*, în *Istoria românilor*, vol VI, coord. Paul Cernovodeanu și Nicolae Edroiu, Editura Enciclopedică, București, 2002.
- Cantemir, Dimitrie, *Descrierea Moldovei*, ediție de Gheorghe Guțu, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1973.
- Codrescu, Theodor, *Uricarul*, vol. IV, XIV, Tipografia Buciumului Român, Iași, 1857, 1889.
- Coșa, Anton, *Catolici din Moldova în izvoarele Sfântului Scaun (teză de doctorat)*, <https://web.archive.org/web/20160427170425/http://www.asrocatholic.ro/documente/protektorat.pdf> [accesat la 2.12.2022]
- Djuvara, Neagu, *Între Orient și Occident*, Editura Humanitas, București, 1995.
- Erbiceanu, Constantin, *Istoria Mitropoliei Moldaviei și Sucevei*, Tipografia Cărților Bisericești, București, 1888.
- Idem, *Note asupra istoriei bisericești a românilor pentru secolul al XIX-lea*, în „Biserica Ortodoxă Română”, an. XXVII, nr. 10, 1904, pp. 1119-1132.
- Filitti, Ioan C., *Domniile române sub Regulamentul Organic, 1834-1848*, Socec-Sfetea, București, 1915.
- Georgescu, Vlad, *Ideile politice și iluminismul în Principatele Române 1750-1831*, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1972.
- Gheorghiuță, Ilie, *Mitropolitul Veniamin Costachi, mare cărturar și bun gospodar*, în „Mitropolia Moldovei”, an. XXII, no. 10-12, pp. 7-11.
- Idem, *Un veac de la moartea mitropolitului Veniamin Costachi*, Mănăstirea Neamț, 1946.
- Hitchins, Keith, *Românii 1774-1866*, Editura Humanitas, București, 1998.
- Iorga, Nicolae, *Istoria Bisericii românești și a vieții religioase a românilor*, ediție de Mihaela Paraschiv, Editura Junimea, Iași, 2001.
- Idem, *Istoria poporului românesc*, ediție de Georgeta Penelea, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1985.
- Idem, *Istoria românilor prin călători*, ediție de Adrian Angheliescu, Editura Eminescu, București, 1981.
- Lăpedatu, Alexandru, *Documente privitoare la Istoria Bisericii noastre*, în „Biserica Ortodoxă Română”, an. XXX, nr. 2, 1906, pp. 201-207.
- Maior, Petru, *Procanonul*, ediția a II-a de Grigorie T. Marcu, Tipografia Arhidiecezană, Sibiu, 1948.
- Murărașu, Dumitru, *Istoria literaturii române*, ediția a II-a, Editura „Cartea Românească”, București, 1941.
- Popovici, Evsebiu, *Istoria bisericească universală și statistica bisericească*, traducere de Atanasie Mironescu, cartea a II-a, ediția a II-a, Editura Cărților Bisericești, București, 1928.

²⁰ *Trăsuri din viața mitropolitului Veniamin*, în „Foaie pentru minte, inimă și literatură”, nr. 4, din 26 ianuarie 1848; Milan Șesan, *Teologia ortodoxă în prima jumătate a sec. al XIX-lea*, în „Mitropolia Moldovei și Sucevei”, an. XLVI, nr. 1-2, 1970, p. 13.

- Porcescu, Scarlat, *Episcopia Romanului*, Tipografia Episcopiei Romanului, 1984.
- Suțu, Nicolae, *Notițe statistice asupra Moldaviei*, Tipografia Buciumului Român, Iași, 1852.
- Șesan, Milan, *Teologia ortodoxă în prima jumătate a secolului al XIX-lea*, în „Mitropolia Moldovei și Sucevei”, an XLVI, nr. 1-2, 1970, pp. 6-19.
- <Ștefănescu>, Melchisedek, *Chronica Hușilor și a Episcopiei*, Tipografia „C. A. Roseti”, București, 1869.
- ***, *Trăsuri din viața mitropolitului Veniamin*, în „Foaie pentru minte, inimă și literatură”, nr. 4, 1848, pp. 25-26.
- Urechia, V. A., *Istoria românilor*, tom. XI, XII, Tipografia și fonderia de litere Thoma Basilescu, București, 1900, 1898.
- Idem, *Istoria școalelor 1800-1864*, tom I, Imprimeria Statului, București, 1892.
- Vornicescu, Nestor, *Relații bisericești culturale între mănăstirea Neamț și Transilvania, din cele mai vechi timpuri până în preajma anului 1918*, în „Mitropolia Moldovei și Sucevei”, an. XLIV, nr. 11-12, 1968, pp. 664-701.

NOWADAYS RELIGIOUS TV MEDIA PRODUCTS

Raluca Iulia BANCOȘ

PhD., Technical University of Cluj Napoca, North University Center of Baia Mare

Abstract: This study brings out aspects of romanian religious media important to media specialists and media producers. In the beginning, we talk about what orthodox press means and its effects on romanian public. This media niche was a necessity in the current media landscape, considering our culture and our values. In the last century, romanian religious press had its share of contributions through print media, radio, TV and online media, after 2000. In this regard, one of the main television stations is Trinitas TV, whose media products have adapted over time to audience needs. They have produced almost one hundred of TV documentaries and most of them are cultural, religious and historical documentaries. Considering this typology of the expository documentary finds itself somewhere close to poetic documentary and its sacred themes, we can talk about an original media product, attractive for the public in this region.

Keywords: orthodox press; religious documentary; online distribution; expository documentary; romanian media

Introducere în jurnalismul religios românesc

În contextul dezvoltării jurnalismului în România și a ramurilor acestuia, jurnalismul religios ortodox are locul său, prezent pentru prima oară la noi acum mai bine de un secol. Necesitatea acestei ramuri jurnalistice s-a impus, odată cu nevoia comunicării jurnalistice și abordării temelor de natură spirituală, izvorâte din modul de trăire al românilor, din valorile și credința specifice acestui neam. Dacă în statele occidentale, presa religioasă capătă un alt contur, prin diferența de viziune asupra vieții cu totul, preocupările intelectualității încă din perioada interbelică, au dus la apariția presei bisericești. Academicianul și teologul Dumitru Stăniloae, care, la rândul lui, a fost închis pentru credința ortodoxă ani întregi în temnițele comuniste, afirma în anul 1937 că „pe lângă opera ce-o îndeplinește zi de zi [...] prin preoți [...], Biserica trebuie să-și însușească și acel puternic instrument modern de misiune, care ajunge în fiecare casă de intelectual, lucrând zi de zi asupra sufletului lui, adică ziarul cotidian mare și impunător” (Petcu, 2020, pp.165). Lucru, care, din fericire, s-a întâmplat în anul 2007, fiind și singurul cotidian creștin din lumea ortodoxă.

În lucrarea „Mass media din România după 30 de ani”, coordonată de Marian Petcu, găsim o definiție a *presei ortodoxe*, care cuprinde toate producțiile scrise, audiovizuale sau online ale religiei creștin ortodoxe din România, realizate prin intermediul Bisericii, prin televiziunea TRINITAS TV sau prin diferite grupuri de jurnaliști independenți, realizatori de film documentar, teologi sau ONG-uri, care aparțin credinței ortodoxe. În ceea ce privește publicațiile ortodoxe ale presei scrise (în format material, dar și în mediul online), în România ultimilor 30 de ani regăsim mai multe categorii (Petcu, 2020, p.161). Mai întâi ar fi revistele de credință și de cultură ortodoxă,

cum sunt „Tabor” de la Cluj, „Apostolia” din Paris și „Deisis” din Germania. Apoi, ar fi revistele de atitudine creștină față de actualele probleme ale societății umane, cum e cazul revistelor „Familia Ortodoxă”, care apare lunar, „Lumea credinței”, una dintre cele mai longevive publicații cu această tematică, „Atitudini”, revistă de cercetare științifică și de educație ortodoxă și „Conștiința”, parte a unui proiect mai amplu, care mai conține conferințe și dezbateri intitulate „Întâlniri de conștiință”. Mai sunt revistele academice de studii teologice și cercetare științifică, ca „Revista Teologică”, care a fost tipărită pentru prima dată la Sibiu în anul 1907, revistele „Teologia și Viață”, „Glasul Bisericii”, „Altarul Banatului” și altele. Tot aici intră și publicațiile de informație bisericească și teologică ortodoxă, sub egida autorității canonice instituționale a Bisericii Ortodoxe Române, precum cotidianul „Lumina”, primul cotidian creștin din România, „Biserica Ortodoxă Română” și „Vestitorul Ortodoxiei”, dar și alt gen de publicații, destinate familiei ortodoxe, copiilor, diverse reviste ale asociațiilor creștine sau școlare și publicații parohiale și mănăstirești.

Presa ortodoxă era o formă de comunicare între Biserica Ortodoxă Română și cititori din perioada interbelică, însă odată cu instalarea regimului totalitar comunist, de teroare și de represiune, nu a mai fost posibil acest lucru decât după anul 1989, când au reapărut fie publicații care au fost închise după 1945, ca: ziarul bilunar „Telegraful Român”, vechi din anul 1853, „Renașterea” în Cluj-Napoca, „Revista Teologică” în Sibiu, „Candela” în Suceava, „Legea Românească” în Oradea, „Renașterea” la Râmnicu Vâlcea, „Calea mântuirii” și „Biserica și Școala” în Arad, „Foaia Diecezană” în Caransebeș și „Luminătorul” în Chișinău, fie periodice nou apărute la acea vreme, ca: „Ortodoxia”, „Studii teologice”, „Biserica Ortodoxă Română”, „Glasul Bisericii”, „Cuvânt și suflet” în Iași, „Tomisul ortodox” în Constanța, „Învierea” în Timișoara, „Credința străbună” în Alba Iulia, „Graiul Bisericii Noastre” în Baia Mare, dar și multe altele (Petcu, 2020, pp.157-165).

Ortodoxia românească în presa online și radio

Din anul 1997, odată cu formarea jurnalismului online, și ortodoxia românească a apărut în spațiul online, prin primele site-uri specifice ei, atât în România, cât și în țările occidentale, cum au fost site-urile informative www.mmb.ro, www.golia.ro și www.trinitas.ro. Iar din anul 2000 și până în prezent, prezența Bisericii în cyberspațiu s-a accentuat, rolul principal al păstorilor de suflete fiind acela de a fi alături de comunitățile umane prezente în lumea reală sau în spațiul virtual și să îndrume oamenii spre trăirea vieții în dreapta credință. În acest mod, la fel ca pentru alte nișe de presă, mediul online a devenit cel mai rapid mijloc de comunicare, cu costurile cele mai reduse de producție de până atunci și care transmitea informații spirituale potențialilor navigatori. Cu toate acestea, comunicarea din mediul online, pe lângă șansa de a transmite învățăturile de credință ortodoxă, de a crea noi legături și de a menține o comunicare constantă și acțiuni filantropice și sociale, de întrajutorare și de îmbunătățire a calității vieții în societate, între comunități aflate la distanțe mari, avea și riscuri. Unul ar fi fost acela de a da peste informații false asociate credinței ortodoxe și evaluate prost, de oameni care nu cunosc bine această credință, iar altul, mai general,

care afectă individul uman în esența lui, prin evadarea în spațiul virtual, prin ciberdependență, de unde derivă diverse incapacități ale acestuia, așa cum reiese din țările est-asiatice, unde consumul media online este la cote mult ridicate, dar unde există și centre medicale, special amenajate pentru tineri aflați în stare gravă, din cauza dependenței de internet, centre cu milioane de astfel de tineri. Probabil acesta este un aspect asupra căruia ar trebui să meditam cu toții, unde sunt limitele între lumea reală și cea virtuală și cât timp din viața noastră alegem să îl dăm într-o parte sau alta.

În anul 2005, apăsă și primul cotidian creștin din lumea ortodoxiei (idem, pp.163-168), ziarul „Lumina”, cu o echipă redacțională mixtă, formată din teologi proveniți din Institutul Cultural-Misionar „Trinitas” și jurnaliști cu experiență în spate, din presa laică, care mai târziu a devenit cotidianul Patriarhiei Române, iar din 2010 apare și în format online. În cadrul aceluiași institut de la Iași, apare și primul post de radio ortodox din România, Radio Trinitas, lansat oficial în anul 1998, iar din anul 2002, recepționat și online (pe www.trinitas.ro), în prezent cu o rețea națională care acoperă peste 90% din teritoriul României, ascultat în țară și în toată lumea, în mediul online, cu programe radio culturale și spirituale, pentru ascultători din toate categoriile. În următorii ani, se dezvoltă rețeaua radio și în alte orașe din România, mai precis: Radio Renașterea la Cluj-Napoca, Radio Întregirea la Alba-Iulia, Radio Dobrogea la Constanța, Radio Logos la Craiova și Radio Lumina, la Drobeta-Turnu Severin. Ulterior, în anul 2007, se înființează Centrul de Presă „Basilica” al Patriarhiei Române, cu cinci componente: Biroul de Presă și Relații Publice, care funcționează încă din 1990, Publicațiile „Lumina”, Radio Trinitas și Trinitas TV, dar și Agenția de știri „Basilica”, înființată în anul 2008.

Documentarul românesc cu tematică religioasă ortodoxă

Postul de televiziune Trinitas TV, înființat în anul 2007, în cadrul și la inițiativa Patriarhiei Române, este un post de televiziune destinat oricărui categorii de spectatori sau de utilizatori online, dat fiind faptul că este și în mediul online, care a fost constituit cu rolul de a promova istoria, cultura și credința românești, patrimoniul istoric și cultural, recunoscut și apreciat atât în țară, cât și pe plan european, și nu numai (ibidem, pp.169-170). Cu caracter religios, cultural și educațional, cele mai vizionate programe TV sunt cele care redau live Sfânta Liturghie și Vecernia de la Catedrala Patriarhală din București, dezbaterile pe teme ortodoxe, culturale, sociale, dar și cele care presupun dialogul și întrepătrunderea dintre credință și știință în societatea contemporană. O parte dintre aceste emisiuni, cu audiența cea mai ridicată, sunt: „Credință și cultură”, „Bucuriile vieții”, „Comorile ortodoxiei”, „Biserica azi”, „Europa Christiana”, „Lumina celui Nevăzut”, „Cuvânt pentru suflet”. Alte producții sunt emisiunile de tip documentar, sau filmele documentare, cu un public larg, însă nișat și care se distribuie prin dvd-uri, de multe ori traduse în limbi de circulație internațională de către specialiști, prin televiziune, iar în mediul online, pe site-ul oficial al postului de televiziune, la secțiunea *Film Documentar*, pe rețeaua de socializare Facebook, precum și prin canalul oficial de YouTube al televiziunii Trinitas TV. Acestea ilustrează aspecte ale credinței creștin ortodoxe, ale istoriei și artei românești, dar și din sfera socio-culturală din țara noastră.

În prezent, în mediul online sunt aproximativ 80 de producții cinematografice documentare, marca Trinitas TV, cu realizatori care și-au mutat activitatea dinspre TVR aici, distribuite în ultimii cinci ani. Printre acestea, cele mai recente, sunt: „Binefăcătorii”, „Jurnal de front”, „Un om de flacără – Părintele Mina Dobzeu, duhovnic și mărturisitor”, „Decretul 410/1959. Istoria răstignirii monarhismului românesc” și „Părinți și copii în iubirea Lui Hristos”.

În România, filmele documentare cu tematică religioasă ortodoxă sunt realizate predominant de către televiziunea publică Trinitas TV. Rareori se întâmplă să existe astfel de producții ale unor realizatori de film sau ale unor jurnaliști independenți. Probabil vom documenta în viitor mai bine acest aspect.

În ceea ce ne privește, dintre producțiile independente realizate în această arie tematică, vom aminti un regizor român de film, de profesie medic, care a lucrat în cercetare în domeniul medical din Statele Unite ale Americii, în cadrul unor centre renumite de cercetare, dar care a revenit la prima sa iubire, cinematografia, a studiat film în New York și odată revenit în țară, a realizat câteva producții de film de ficțiune și de film documentar în mod independent, cu finanțări private, din țară și din străinătate. Este vorba despre regizorul Andrei Negoită Zagorodnâi, care a semnat regia pentru două filme de ficțiune, „Wrong Track”, prezent în anul 2005 la festivaluri de film din România, printre care Festivalul Internațional de Film Independent „Anonimul” și Festivalul Internațional de Film „DaKINO”, dar și „The Last Don”, și câteva scurtmetraje „Die Hard Kich Rapsody”, „Victoria’s Secret” și „Tight Rope Dancer”. A regizat și filmul documentar din anul 2015, „7 Cuvinte”, film premiat în străinătate, care a participat la mai multe festivaluri în țară și a fost proiectat în peste 20 de orașe din țară și la Chișinău, Londra, Viena, Bruxelles și la Guadalajara, prezent la festivalurile de film românești DocuArt, în București, Festivalul de Film Istoric de la Râșnov, Festivalul Vama sub lumini de Oscar, în Vama Veche și în străinătate, la Hamburg Film Festival, în Germania, la Doc Point Helsinki Documentary Film Festival, în Finlanda, la One World International Human Rights, în Cehia, la Warsaw Film Festival, în Polonia, la Goteborg Film Festival și la Tempo Festival, în Suedia. Documentar artistic, producție Abis Studio, Mănăstirea Diaconești și Legenda Film, filmul prezintă povestea de viață a Părintelui Gheorghe Calciu, om care a petrecut 21 de ani în spatele gratiilor, în iadul închisorilor Pitești, Jilava și Aiud, pentru credința sa și iubirea sa de neam, și din gura a 30 de martori care l-au cunoscut cât timp era încă în această viață. Unul dintre cei care fac referire la acesta este și Dan Micu, redactorul TVR al filmului, și afirmă: „... ca într-o poveste de Paști, din cei 21 de ani de temniță comunistă și experiențe degradante, demoralizante, duhul părintelui Gheorghe Calciu-Dumitreasa nu iese împuținat și slăbit, ci fortificat și sporit, dând contemporanilor săi și, prin ei, posterității, dovada unei Omenii cu amprenta hieratică” (tvr2.tvr.ro/7-cuvinte-un-film-despre-viata-parintelui-gheorghe-calcium-dumitreasa_12027.html). În prezent, același regizor lucrează la un proiect de film documentar încă din anul 2019, „Scrum”, despre viața și personalitatea părintelui Nicolae Tănase și a sutelor de copii salvați de la avort și crescuți de acesta și de familia acestuia de aproape 30 de ani.

Imagini din filmul documentar „7 Cuvinte”

Sursa: cadre preluate de pe <https://www.youtube.com/watch?v=2UPrefs9qK0>

Filmul cu tematică *sacră* este un altfel de film, rar abordat, rar gustat de public, dar apreciat de critici și de cineaști. Filmul documentar cu tematică religioasă este un subgen aparte al documentarului, care se distinge de celelalte, unii ar spune, printr-o abordare totală, completă asupra esenței vieții, alții ar spune că pentru a folosi estetica filmului într-un altfel de mod și, astfel, pentru a revela adevăratul chip al artei cinematografice. După criticul de film Grid Modorcea (2005), cineaștii care au fost chemați spre teme religioase au făcut-o dintr-o conștiință mai mare asupra esenței artei și au considerat că prin aceste teme, se poate exploata o latură artistică mai puternică a filmului, dar nu neapărat și mai emoțională. Criticul apreciază că (2005, p.165), „filmul trebuie să se întoarcă la izvor, la sacru. Cinematograful românesc de mâine ori va avea profesioniști pătrunși de vocația perspectivei religioase, moștenită de la înaintași, ori nu va mai fi deloc”. Iar conform marelui Andrei Tarkovski, unul dintre cei mai apreciați cineaști sovietici și din întreaga istorie cinematografică, cel care a dezvoltat teoria cinematografului *sculptarea în timp*, care presupunea că arta filmului este o reprezentare a undelor de timp, că ritmul este mișcarea din interiorul cadrului filmat, și nu succesiunea de imagini filmată în timp, spunea despre film ca operă de artă că „trebuie să fie o epifanie și constituie pentru autor și spectator un act spiritual purificator” (Dascălu, 2012, p.283).

Tema sacrului în producțiile cinematografice

Bodiu (2018, pp.69-70) precizează câțiva regizori care au abordat în filmele realizate de aceștia stilul transcendent, dintre care vom indica pe francezul Robert Bresson, care a fost premiat de mai multe ori la Cannes cu Palme D’Or, la Berlin și la Veneția, în a cărui filme minimaliste găsim iconografia bizantină, despre care criticul de film Jean-Luc Godard spunea că este ca un Dostoievki al francezilor pentru cinematografia franceză și pe Carl Dreyer, cu primul său film important „Patimile Ioanei D’Arc”, considerat unul dintre cei mai reprezentativi cineaști ai primului secol din istoria cinematografului, în filmele cărui vedem și legătura cu arhitectura gotică. De-a lungul timpului, în filme se atestă existența unui stil sacramental. Câteva dintre acestea sunt:

“Make way for tomorrow” (din 1937), de Leo McCarey, “The song of Bernadette” (din 1943), de Franz Werfel, “Europe ‘51” (din 1952) de Roberto Rosellini, “La strada” (din 1954) de Federico Fellini, “Nostalghia” (1983) de Andrei Tarkowski, “Heaven” (din 2002), în regia lui Tom Tykwer, “Ida” lui Pawel Pawlikowski în 2013, “The Passion of the Christ” din 2002, un film de Mel Gibson, și “Heaven is for real”, o dramă creștină americană, tot din anul 2014, în regia lui Randall Wallace. Filmele cu această tematică produse în spațiul american în ultimii ani au fost bine receptate atât de comunitățile creștine, cât și de publicul autodeclarat din afara oricărei forme de credință în divinitate. Bodi (2018, pp.66-81) identifică două tendințe teoretice și aplicative de către cinești cu privire la sacrul din cinematografie: prima care vede cinematograful ca un spațiu de întâlnire a spectatorului cu sacrul, un spațiu în care poate să fie exprimat sacrul într-o gamă diversă din punct de vedere stilistic, iar a doua, unde cinematograful însuși este un mediu sacru. Din prima categorie, fac parte regizorul de film american Paul Schrader, influențat de munca lui Bresson și a lui Dreyer, care pledează pentru un montaj minim al filmului și, precum André Bazin ori Bert Cardullo, critic de film din mediul academic, nu consideră că filmele religioase reușesc să surprindă adevărata spiritualitate, din cauza stilului filmic. Schrader face distincția între tehnici de realizare a discursului cinematografic generale și cele care înalță sufletul. Brent Plate este unul dintre autorii temei sacrului în film, care îmbină ambele teorii. El pornește de la concepția sa asupra religiei, prin care lumea se poate recrea după modele ideale ale unor comunități și pornind de la aceasta, vede filmul ca pe o posibilitate prin care se pot recrea lumi, care întrec intensitatea experienței religioase. Desigur, că alături de Bodi, vedem perspectiva sa asupra semnificației credinței și religiei, în general, limitată și eronată, dar filmul ca instrument de recreare a lumii poate ajuta la analiza simbolică a acestuia. Din cealaltă categorie, care vede filmul ca o religie fac parte și autorii Darrol Bryant, Conrad Ostwalt, Clifford Geertz, unul dintre cei mai apreciați antropologi semioticieni americani și John Lyden, care vede în film un instrument prin care se creează sens în societate și oferă un discurs similar celui religios.

Vom încheia prin spusele lui Bodi (2018, p.68): „arta nu poate cuprinde divinitatea, dar poate să indice spre o realitate divină, prin mijloace care îi pun în valoare propriile limitări”.

Studiu de caz: Documentarul Trinitas TV

Un scurt istoric al postului de televiziune Trinitas TV

În România, a fost definită o subcategorie a presei, *presa ortodoxă*, care este cumulul producțiilor scrise și audiovizuale realizate în cadrul religiei creștin ortodoxe, fie de instituțiile publice de presă ale Patriarhiei Române, sau alte producții independente ale unor jurnaliști independenți, realizatori de film documentar sau diferite ONG-uri, care se asimilează credinței ortodoxe. Mergând pe linia timpului în spate, în anul 2007, Patriarhia Română înființează la București, în continuarea activității inițiate la Iași de un cerc de teologi din cadrul episcopiei și de specialiști în jurnalism și producție media, pentru reconstrucția presei ortodoxe în România, Centrul de Presă „Basilica” al Patriarhiei Române, care la acel moment și până în prezent cuprinde: Biroul

de Presă și Relații Publice (înființat în anul 1990), Ziarul „Lumina”, primul cotidian din istoria presei ortodoxe, postul Radio Trinitas, televiziunea Trinitas TV și Agenția de știri „Basilica”. Televiziunea publică Trinitas TV a fost înființată în octombrie, 2007, în cadrul și la inițiativa Patriarhiei Române. Ulterior, producțiile realizate de Trinitas TV au fost distribuite și în spațiul online, pe Youtube și pe Facebook. Potrivit ziarului online „Lumina” (accesat pe data de 25 ianuarie, 2021, sursa: <https://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/stiri/misiune-prin-imagine-si-cuvant-50356.html>), postul de televiziune Trinitas TV a fost înființat din două rațiuni principale, de a revigora presa ortodoxă românească, prin dezvoltarea instituțiilor de comunicare în masă ale Bisericii Ortodoxe și de a răspunde nevoii exprimate printr-o solicitare a credincioșilor pentru înființarea în România a unui canal de televiziune bisericesc, cu mesajul central „al păcii și solidarității, o informare corectă și lipsită de obsesia comercială pentru senzațional, un cuvânt prietenos și cald pentru cei singuri sau suferinzi”.

Motivațiile principale teologice și misionare ale înființării acestui post de televiziune public au fost mai multe. În primul rând, în creștinism, vizualul are o anumită importanță și semnificație și datorită capacității televiziunii de a transmite informații într-un mod mai obiectiv față de alte medii jurnalistice, s-a hotărât emiterea și în acest mod a mesajului creștin ortodox, căci fără imagine intervine de multe ori uitarea și ignoranța. Apoi, a luat naștere dintr-un motiv practic, pentru persoanele cu anumite probleme de sănătate, care nu se pot deplasa la Sfintele Liturghii, pentru a putea să transmită mesajul liturgic în casele acestora, prin filmarea liturghiilor și a săvârșirii Sfintelor Taine în cadrul Catedralei Patriarhale a României, fiind un mod de încurajare pentru cei care sunt izolați, singuri sau bolnavi. Un alt motiv a fost acela de a promova patrimoniul cultural român creat de-a lungul timpului, pentru a educa publicul în sensul cunoașterii și prețuirii valorilor spirituale și culturale specifice României, dar și conservării acestora. Un alt obiectiv al acestui post de televiziune este acela de a cultiva frumosul, sacrul în sufletele privitorilor, un imbold pentru a găsi bucuria și pacea datorite prin comuniunea cu Dumnezeu și pentru realizarea binelui în societatea în care trăiește. Alt motiv pentru care a fost gândit proiectul televiziunii Trinitas TV a fost necesitatea reflectării spirituale a anumitor momente solemne din societate, cum sunt cele organizate pentru Ziua Eroilor și pentru Ziua Națională a României și ilustrarea aspectelor de viață ale credincioșilor de pretutindeni. Nu în ultimul rând, pentru a coopera, și nu concura cu Televiziunea Națională, cu Ministerul Culturii și Cultelor și alte instituții ale statului, menite să promoveze aceleași lucruri.

Televiziunea Trinitas TV din cadrul Patriarhiei Române, post de televiziune public religios, educațional și cultural, emite în prezent 24 de ore pe zi. Programul este foarte variat, cu producții media înregistrate, dar și live, cum este cazul transmisiunilor zilnice ale Sfintei Liturghii și Vecerniei din Catedrala Patriarhală, realizate cu scopul de a sprijini persoanele care din diverse motive, nu reușesc să fie prezente în mod fizic la slujbele oficiate în lăcașul de cult. Televiziunea realizează transmisiuni live, la marile evenimente naționale sau din viața Bisericii Ortodoxe Române, sau alte evenimente de impact național, cum a fost în vara anului 2008, realizarea unei serii de emisiuni dedicate

victimelor inundațiilor, pentru promovarea și atragerea unui public cât mai numeros pentru susținerea sinistrațiilor sau alte numeroase cazuri sociale sau medicale care necesită ajutor din partea comunităților din țară. Emisiunile produse de acest post de televiziune sunt o invitație la iubirea față de cultura românească și față de credința ortodoxă. Conținutul programelor Televiziunii Trinitas TV nu este unul exclusiv religios, dar fiecare tematică este privită din punct de vedere al credinței creștin ortodoxe și toate programele acestui post de televiziune au scopul principal de a comunica misiunea spirituală a Bisericii Ortodoxe, de a propovădui cuvântul Evangheliei Lui Hristos, prin mesaje actuale, accesibile unui public cât mai larg, într-o societate puternic secularizată. Televiziunea Trinitas TV poate fi recepționată oriunde în țară, precum și în cea mai mare parte a Europei, de pe satelitul AMOS 2. Telespectatorii fideli sau, în ultimii ani, utilizatorii rețelelor de socializare, comunică adesea cu redacția Trinitas TV, prin mesaje de mulțumire și de încurajare. Cele mai urmărite programe ale acestui post de televiziune sunt transmisiunile directe, însă o audiență considerabilă o au și dezbaterile unde sunt invitați profesioniști din diverse domenii de interes pentru publicul spectator (din domeniul educației și al culturii, al științei, al asistenței sociale, istoriei, și din altele), care conferă o viziune cât mai amplă asupra problemelor cu care se confruntă societatea românească și diverse soluții pentru acestea sau programele educative. Majoritatea acestor filme documentare au fost imprimate pe DVD-uri sau pe alte dispozitive de stocare, pentru a fi distribuite (fie vândute, fie cu titlu gratuit) și, de asemenea, au fost traduse în limbi de circulație internațională, pentru a fi mai accesibile unui public cât mai larg.

Distribuția TV și online a documentarului Trinitas TV

În spațiul românesc, filmele documentare care aparțin presei ortodoxe sunt realizate cu prioritate de televiziunea publică Trinitas TV, foarte rar de către producători independenți. Filmul documentar este una dintre producțiile de bază marca Trinitas TV. Conform informațiilor transmise de către redactorul șef al departamentului cultural Trinitas TV, realizatorii filmelor documentare sunt angajați ai televiziunii sau colaboratori, profesioniști cu experiență în acest domeniu, dar și profesioniști din alte domenii. Un fapt interesant este că unii dintre realizatorii acestui tip de documentar au devenit clerici, dar au continuat să realizeze ulterior și filme documentare. Printre realizatorii acestor filme documentare se numără: Preot Nicolae Dima, Preot Mihai Miron, Preot Alexandru Trușcă, Paul Palencsar, Anca Filoteanu, Gabi Popescu, Șerban Madgearu, Ana-Maria Paraschivescu, Ștefania Coșuleanu, Mara Petrache, Răzvan Clipici, Petru Mihalea, Mihaela Poenaru, Simona Ștefania Iordache și Ileana Stănculescu.

La începutul perioadei de producție a filmelor documentare, se realizau destul de puține titluri pe an (media fiind pe la 5 titluri), iar mai târziu, media a fost în creștere, undeva la 10 titluri în preajma anilor 2013-2014, iar în ultimii trei ani, au fost realizate peste 20 de filme documentare anual. Filmele documentare au fost distribuite prin televiziunea Trinitas TV în fiecare săptămână, iar mai târziu, și online, pe YouTube și pe Facebook. În ceea ce privește distribuția acestor filme documentare în mediul online, regăsim 62 de filme documentare dintre cele realizate pe site-ul oficial al televiziunii

Trinitas TV (<https://www.trinitas.tv/>), 80 de filme documentare pe canalul de YouTube al televiziunii publice Trinitas TV (<https://www.youtube.com/TrinitastvRomania/>) și 58 de filme documentare postate pe pagina oficială de Facebook a acesteia (<https://www.facebook.com/trinitastv>). Pe site-ul oficial al televiziunii Trinitas TV, acestea au fost uploadate în perioada anilor 2017-2021, iar pe canalul YouTube al televiziunii Trinitas TV și pe pagina oficială de Facebook a acesteia, în perioada anilor 2015-2021.

Tipologia documentarului Trinitas TV. Cultură și credință

Documentarul Trinitas TV a luat naștere odată cu existența televiziunii. La începuturi, documentarele au avut un rol informativ, care au ilustrat diferite evenimente, pentru a fi documente vizuale pentru posteritate. Apoi, ținând cont de publicul credincios ortodox și de lipsa abordării tematicii spirituale ortodoxe în România, au fost realizate filme documentare despre viețile unor sfinți, despre așezămintele mănăstirești și despre centre social-filantropice ale Bisericii Ortodoxe Române. De asemenea, în funcție de tematica fiecărui an omagial din Patriarhia Română, au fost realizate filme documentare care au adus completări manifestărilor legate de acea tematică, din cursul anului respectiv (cum au fost: 2017, Anul omagial al sfințelor icoane, al iconarilor și al pictorilor bisericești și Anul comemorativ „Justinian Patriarhul și al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română”; 2018, Anul omagial al unității de credință și de neam și Anul comemorativ al Făuritorilor Marii Uniri din 1918; 2019, Anul omagial al satului românesc, al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari și An comemorativ al Patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moiescu și al traducătorilor de cărți bisericești din Patriarhia Română; 2020, Anul omagial al pastorației părinților și copiilor și Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români). Cu timpul, în special în perioada ultimilor ani, televiziunea Trinitas TV a început o serie de co-producții de filme documentare, în colaborare cu alte instituții, precum Institutul Cultural Român și Ministerul de Externe.

Documentarul realizat de televiziunea Trinitas TV se adresează oricui și are rolul principal de a promova credința ortodoxă, istoria și cultura specifice spațiului românesc, patrimoniul cultural al României. Tematica acestor documentare nu este una exclusiv religioasă. Majoritatea filmelor documentare abordează un subiect care aparține credinței ortodoxe, iar celelalte au mai multe teme, precum reiese din observația de mai jos.

Tematica filmelor documentare realizate de televiziunea Trinitas TV

Televiziunea Trinitas TV a tratat în aceste filme documentare următoarele teme: prezentarea cultural-religioasă a unei mănăstiri din România, viața unui sfânt, diverse aspecte legate de viața cotidiană din credința ortodoxă, promovarea unor monumente culturale și religioase românești, viața și personalitatea unor mari duhovnici ai ortodoxiei românești, despre martirii care au suferit în închisorile comuniste și sacrificiul acestora pentru credința în Dumnezeu, despre elemente ale credinței și culturii românești, despre instituții care au o bogată activitate de sprijin social și spiritual al comunităților existente în România, promovarea anumitor obiective turistice religioase ortodoxe, dar și despre istoria acestui neam. Din graficul de mai jos referitor la distribuția acestor filme documentare din numărul total al acestora, în funcție de temele tratate, se poate observa că televiziunea Trinitas TV a realizat cele mai multe documentare despre prezentarea cultural-religioasă a unei mănăstiri din România, apoi despre monumente culturale și religioase românești și despre credință și cultură românească.

Documentarul Trinitas TV este unul cultural, religios și istoric, un documentar de promovare a frumuseților mioritice ale României, a peisajului natural, a obiectivelor turistice istorice și ortodoxe ale țării, dar și a valorilor creștin ortodoxe și naționale. În documentarele culturale și cele istorice, sunt intervievați specialiști din diverse domenii, sunt filmate manuscrise și sunt folosite imagini de arhivă, pentru construirea credibilității în fața publicului. În documentarele cu temă religioasă, personajele sunt cele reale, fie oameni care fac parte din instituția Bisericii (preoți, monahi și ceilalți), fie oameni care și-au jertfit viața pentru credință (mărturisitorii și pătimitorii din închisorile comuniste) sau simplii credincioși.

Distribuția filmelor documentare Trinitas TV în raport cu tema acestora

Pornind de la tipologia documentarelor realizate de Bill Nichols (2001), putem să afirmăm că documentarul Trinitas TV nu se poate încadra într-un singur tipar, fiind o întâlnire dintre documentarul expozitiv, întrucât este prezentă vocea naratorului, iar prin ideile exprimate, ale adevărului de credință ortodoxă, crezut ca adevărul suprem al vieții în sine, imaginile invită privitorii la reflecție, și dintre documentarul poetic, prin elementele de compoziție ale imaginilor vizuale prezente în aceste documentare și prin imaginile vizuale artistice. Este un documentar atipic celui de televiziune, pentru că sunt multe filmări cu cadre largi, de ansamblu, în natură, unde se folosește mai mult lumina naturală pentru iluminare, iar la filmările interioare, iluminarea este atât artificială, de cele mai multe ori frontală, dar și de modelare, cât și naturală, pentru că tema acestor documentare suportă acest lucru. Însă se folosesc și cadre mai restrânse, chiar de detaliu, atunci când se iau interviuri anumitor specialiști sau se filmează subiecții principali ai documentarelor și se accentuează anumite trăsături de caracter ale acestora, spre exemplu. Un alt aspect al filmării, specific acestor documentare, constă în filmările aeriene, folosite în fiecare film documentar, care au rolul de a introduce privitorul în narațiunea vizuală a documentarului. Alternanța dintre cadrele largi filmate și dintre cele apropiate simbolizează comunicarea omului cu lumea și comunicarea omului cu divinitatea.

Concluzii

Studiul de față propune specialiștilor și tuturor celor interesați de această temă să acorde o atenție mai mare presei actuale din România cu tematică religioasă sau sacră, întrucât specificul culturii naționale și a credinței strămoșești românești creează contextul propice pentru realizarea unor produse media cu astfel de tematici.

În acest sens, documentarul Trinitas TV ilustrează specificul unor produse media de televiziune care se pot adresa unui public larg și cu bune audiențe, în raport cu alte producții TV. După cum au spus-o și alți autori de specialitate, filmul documentar are un rol mult mai mare decât un simplu produs media, are capacitatea de a surprinde nevăzutul, abstractul, care pot face viața privitorului mai frumoasă, pe lângă rolurile sale de bază, de a informa și educa publicul larg.

Tema de față a fost tratată rar în domeniul jurnalismului românesc și în viitor ne propunem să realizăm studii mai ample referitoare la jurnalismul religios actual. În România, jurnalismul religios este prezent și activ de peste o sută de ani, începuturile sale fiind în Biserică, și continuă până în zilele noastre, adaptându-se necesităților tuturor categoriilor de public, fie și în mediul online. Presa online este azi o mare de informații, de multe ori, haotic aranjate, de aceea este necesar să se păstreze o responsabilitate mai mare în formarea ori modelarea opiniilor publicului. Producțiile de televiziune Trinitas TV s-au adaptat acestor nevoi și cerințe și, prin audiențele prezente, reflectă o tipologie media responsabilă, care implică publicul său în proiectele media realizate.

Bibliografie

Aitken, Ian, *European Film Theory and Cinema: A Critical Introduction*, UK: Edinburgh University Press, 2001

Bazin, Andre, *What is Cinema*, Volume 1 și 2, USA: University of California Press, 2005

Bodiu, Dionis, *Sacrul prin film: o abordare simbolică a discursului teologic în cinematografie*, Oradea: Ratio et Revelatio, 2018

Braniște, Ene, Braniște, Ecaterina, *Dicționar Enciclopedic de Cunoștințe Religioase*, Caransebeș: Diecezană, 2001

Dascălu, Nicolae, *Parabola făcliei aprinse: comunicarea religioasă în era informațională*, București: Basilica, 2012

Gorzo Andrei, *Bunul, răul și urâtul în cinema*, Iași: Polirom, 2009

Ionică, Lucian, *Documentar și adevăr*, Iași: Editura Institutul European, 2013

Modorcea, Grid, *Dicționarul cinematografic al artelor românești*, București: Tibo, 2005

Nichols, Bill, *Introduction to Documentary*, USA: Indiana University Press, 2001

(coord.) Petcu, Marian, *Mass media din România după 30 de ani*, București: Tritonic, 2020

Webografie

<https://ziarullumina.ro>

<https://www.trinitas.tv/>

<https://www.youtube.com/TrinitastvRomania/>

<https://www.facebook.com/trinitastv>

RELEGATIO BY EDICTUM PERSONALE

Coca DORICA

PhD, "Alexandru Ioan Cuza" University of Iași

Abstract: The causes of the Ovidian exile are embodied in two words; carmen et error. The present study insists on the term error which includes a plurality of circumstances that constituted the profasis of the Ovidian exile, occurring after many other situations that preceded it. The analysis follows Ovidius - adulescens, then Ovidius - poeta, Ovidius - amicus.

Keywords: Ovidius, Augustus, exile, carmen et error, poetry, culpa.

Dacă în privința primului termen, *carmen*, lucrurile s-au lămurit, în ceea ce-l privește pe *error*, ele sunt extrem de complexe, pierzându-ne parcă într-un labirint din care nu știm dacă vom mai ieși.

Greșeala de care pomeneste Ovidius nu este o greșeală anume, așa cum reiese din diferite studii asupra cauzelor exilului, ci se concretizează într-o pluralitate de circumstanțe care au constituit profasisul exilului ovidian. De fapt, poate fi o anume greșeală, dar ea survine după multe alte situații care au precedat-o.

Ovidius – adulescens.

Ovidius învățase arta oratoriei la școlile celor mai vestiți retori din Roma, făcuse călătorii de studii la Atena, patria culturii și a artei, fusese numit triumvir, decemvir și centumvir și-și îndeplinise cinci ani aceste sarcini administrative și judecătorești, dar se eschivase de la serviciul militar și nu numai, disprețuia activitatea militară și cea din Forum. Deși mai erau mulți alți tineri care făcuseră la fel, el era în vizorul tuturor, trebuia să fie un exemplu pentru ceilalți, era exponentul lor.

În versuri pe care le citea în cercurile literare chiar se lăuda cu asta și punea curajul unui ostaș mai prejos de succesele unui soldat al lui Cupidon:

*N-am luat cu- asalt o cetate de zid și de șanț ocolită;
Pentru-o frumoasă luptai, dragostea să-mi cucesc.¹
Eu sunt de-asemeni ostaș al lui Cupido, printre atâția;
Dar sub stindardele lui nici strop de sânge nu vărs.²*

Însuși Augustus venea uneori și asculta lectura versurilor, dar putea afla de la un partizan al politicii sale sau chiar dintr-o copie a glumei lui spirituale care circula de a doua zi în tot orașul. După cum i-a spus tatăl în adolescență, cariera militară era una din cele trei posibilități pentru un tânăr remarcabil roman. Pe deasupra, Augustus ducea susținut o politică de reînviere a vechiului spirit militar al strămoșilor, deoarece tineretul care pe vremea bătăliei de la Actium era la vârsta copilăriei, nu trăise nici războaiele civile, nu văzuse pericolele de prăbușire prin care trecuse imperiul și nu știa

¹ *Amores*, II, 12, v. 505-506.

² *Idem*, v. 525-526.

ce înseamnă viața dură a războiului, viața retrasă cu renunțările ei, viața în spiritul tradiției, responsabilitățile în arena publică, morala sobră a familiei romane de odinioară, năzuința spre gloria armelor în taberele legiunilor din ținuturi îndepărtate ale Asiei sau ale Rinului. În campania lui de restaurare a vieții societății romane, Augustus trebuia să încadreze legiunile cu ofițeri superiori proveniți din familii patriciene și ecvestre, dar, fiii acestora, crescând într-o perioadă de pace, de tihnă, de bunăstare și civilizație, nu doreau decât plăceri, plimbări, diverse distracții, ospețe, aventuri, toate acestea în incongruență cu dezideratele augustane.

Putem lua în considerație o primă greșală a lui Ovidius, una aproape inofensivă.

Ovidius- poeta.

Ca poet, Ovidius își dădea seama că nu poate intra în rândul celor care-l elogiau pe Augustus, întrucât nu întotdeauna cei ce-l susțineau pe împărat, ce-i susțineau măsurile și legile impuse, erau sinceri, lipsiți de siniubire, dușmănie, râvnire.

În poezia de tinerețe, Ovidius, chiar din *Amores*, intră într-un oarecare dezacord cu Augustus, *de facto*, cu măsurile luate de el, învățând tinerele fete căsătorite cu bărbați mai bătrâni să-i trădeze. Tocmai de aceea, la publicarea *Ars amandi* nu a fost acuzată de niciun *hybris*, dar în momentul în care Augustus a constatat că legile sale nu au niciun efect pozitiv, că sunt chiar ironizate în poezii, a aruncat deodată culpa pe Ovidius, pe opera lui.

După cum era obiceiul vremii, exilatul putea să adreseze o *libellus defensorius*, care, în cazul lui Ovidius, este cea trimisă din Pont, *Tristia*, II. Aici Ovidius își folosește toate cunoștințele sale de retorică pentru a-l convinge, a-l impresiona, a-l mișca sufletește pe Augustus, după cum spunea Cicero despre sarcinile oratorului ideal: *docere/probare, delectare/conciliare, movere/flectere*.³ Tocmai de aceea scrie în versuri acest memoriu, nu în proză, cum se obișnuia, pentru că în acest mod reușește el mai facil să-și pledeze cauza. Însă toate eforturile sale au fost în zadar.

Ovidius – amicus.

În calitate de prieten din anturajul Iuliei, fiica lui Augustus cu Scribonia, cea de-a doua soție a lui, Ovidius o compătinea pe aceasta, deoarece tatăl său, după ce o măritase de foarte tânără cu nepotul său, Marcellus, și acesta murise, o căsătorește cu prietenul său cel mai bun, cu douăzeci și patru de ani mai în vârstă decât ea, Marcus Agrippa. Nu e nimic neobișnuit dacă avem în vedere faptul că așa era moda vremii, până se vor opune femeile acestor reguli nedrepte. La fel i-a căsătorit și pe fiii Liviei, din interes politic de această dată: pe Tiberius cu Vipsania Agrippina, fiica prietenului său intim, același Marcus Agrippa, iar pe Drusus cu Antonia, fiica surorii sale Octavia și a lui Antonius, nici el nu s-a căsătorit altfel decât tot din interes. Augustus avea douăzeci și cinci de ani, iar Livia nouăsprezece și era căsătorită cu un nobil bătrân, de foarte veche spiță, adversar al lui Octavianus, care i-o cedase cu ușurință, deși avea deja pe Tiberius de patru ani și era însărcinată cu Drusus de șase luni, iar Scribonia, soția lui Augustus, era și ea însărcinată, născând în ziua în care a adus-o pe Livia la palat, în anul 38 a. Chr.. Bătrânul soț al Liviei i-a dat-o și cu zestre apreciabilă și a venit și la sărbătorirea

³ Cicero, *De oratore*, II, 27, p. 115.

căsătoriei, știind că Livia se va implica în treburile politice ale lui Octavianus, spre câștigul vechii nobilimi romane. Augustus avea nevoie de o asemenea legătură conjugală, deoarece Livia se trăgea din cele mai vechi și ilustre familii ale Romei, adică din familia lui Appius Claudius Caecus, cel care, cenzor în 312 a. Chr., construisese Via Appia și primul apeduct din Roma, din familia lui Tiberius Grachus sau Lucullus, cuceritorul Asiei. Octavianus era un recent înnobilit, bunicul său fiind un simplu cămătar, aparținând clanului plebeu al Octavilor, iar tatăl său, bucurându-se din tinerețe de mare avere și reputație, crescut în opulență, a obținut cu ușurință funcții publice și le-a onorat cu succes. Se căsătorise cu Atia, fiica lui M. Atius Balbus și a Iuliei, sora lui Iulius Caesar. După încheierea preturii, a guvernat, prin tragere la sorți, Macedonia.⁴ Însă romanii socoteau aristocrația de sânge singurul titlu legitim al puterii, iar Octavianus rămânea în acest caz cu origine obscură, căsătoria cu Livia introducându-l în rândul vechii aristocrații și îndreptându-l să preia puterile extraordinare vizate.

Revenind la Iulia, Marcus Agrippa, soțul ales pentru ea de Augustus, nu numai că era cu mult mai în vârstă, dar, cum era de așteptat, avea cu totul alte gusturi, alte viziuni despre viață. El era ocupat tot timpul cu treburile publice, era auster și sobru, ei îi plăceau petrecerile, luxul, dar și literale și arta. Astfel, aprecia versurile lui Ovidius mai mult decât pe ale celorlalți poeți ai vremii. Voioasa Iulia era mereu înconjurată de tineri spirituali și rafinați. Ovidius se afla printre ei, ignorând sau ironizând prin opera lui legea adulterului dată de Augustus.

În anul 12 a. Chr., Marcus Agrippa moare, la cincizeci și unu de ani, iar Iulia rămâne cu cei patru copii: Livius și Caius, adoptați de Augustus, Agripina și Iulia Minor, iar la câteva luni îl naște și pe Agrippa Postumus, înfiat și el de bunicul lui. Iulia avea douăzeci și șapte de ani și conform legii *de maritandis ordinibus* trebuia să se mărite, iar Augustus găsește din nou cea mai bună variantă, pe Tiberius, fiul Liviei, căsătorit acum cu Vipsania Agrippina, fiica lui Marcus Agrippa, pe care o iubea nespuse, dar trebuia să respecte cele poruncite de Augustus. Oricum Livia lupta prin toate mijloacele pentru ca Tiberius să-i urmeze la tron lui Augustus, care credea că prin această căsătorie se va mai aplana conflictul dintre cele două importante femei ale Romei. Dar Iulia, în ciuda tuturor legilor, își urma dorințele, având în jurul ei vechi prieteni intimi, printre care și Iulius Antonius, fiul fostului triumvir Antonius, pe care Augustus îl ținea în casa de pe Palatin și care în unele momente, probabil se gândea că tatăl său putea fi stăpânul lumii, că prietena lui intimă este fiica asasinului familiei sale. Cu acesta și cu Sempronius Gracchus, alt vechi prieten al ei, se afișa în public, alegând ca loc al orgiilor chiar Forul.⁵

Tiberius, cu o fire total opusă ei, nu a mai suportat, neputând nici măcar s-o repudieze sau s-o denunțe pe fiica lui Octavianus, și a părăsit Roma, plecând în insula Rhodos, după ce mai aflase că Iulia pregătește pe fiul său Caius pentru a-i urma la tron lui Augustus. Partidul susținătorilor Iuliei câștigă teren, chiar și în fața împăratului, în detrimentul lui Tiberius.

⁴ Suetonius, *Viețile celor doispezece Cezari*, Editura RAO, București, 1998, p. 58.

⁵ Ovidiu Drimba, *Ovidiu Marele exilat de la Tomis*, Editura Saeculum, București, 2001, p. 123.

Livia înțelege că trebuie să dea o lovitură de proporții împotriva Iuliei cea care avea trei contracandidați la domnie, în defavoarea lui Tiberius. Adună probe despre vinovăția ei, i le prezintă lui Augustus, amenințându-l că dacă nu ia măsuri aspre o va denunța, precum spune legea, pretorului. În aceste condiții, Augustus aplică legea dată de el însuși, împotriva propriei și unicei lui fiice, exilând-o pe viață, în anul 2 a. Chr., la treizeci și șase de ani, în insula Pantelleria, unde a plecat și mama ei, Scribonia, cu ea și a stat acolo până la moarte. Prietenii săi apropiați sunt uciși, alungați din oraș sau urmăriți atent.

Ovidius nu este nici ucis, nici alungat, ci, probabil, urmărit cu vigilență. Este o altă situație hazardată, compania unor persoane suspuse, după cum va spune și el în operă.

În anul 2 p. Chr., Livia reușise să-l readucă pe Tiberius la Roma, dar acest lucru nu-i asigura viitorul. Iulia fusese exilată, în schimb cei cinci copii ai ei, rămași sub ocrotirea și dragostea bunicului lor, reprezentau în continuare o amenințare pentru Livia, care caută mijloace de a-i îndepărta. Ei crescuseră, Lucius era în drum spre legiunile din Spania și, la Marsilia, după o scurtă boală, moare, urmat la mai bine de un an de Caius, ucis de o rană superficială. Coincidență sau nu, chiar Tacitus vede (*sine ira et studio*) în aceste întâmplări tragice implicarea Liviei. Ovidius nu scapă ocazia de a scrie în cartea I din *Metamorphoses*, v. 147: *Crudele mame vitrege pregătesc otrăvuri aducătoare de moarte ...*, versuri care ajung și la urechile Liviei.

Este din nou pentru Ovidius un dezavantaj, în afara faptului că acum era în anturajul tinerei Iulia, nepoata lui Augustus, în mijlocul cercului ei de prieteni eleganți, scriitori, artiști, poeți. Aceasta ia locul mamei ei, și în conflictul cu Livia, și în privința luxului (își făcuse o vilă somptuoasă), și în privința adulterului. Fusese măritată cu Aemilius Paulus, dar acum avea legături intime cu Decimus Iunius Silanus, un tânăr dintr-o veche familie aristocratică.

Singurul rival al lui Tiberius rămăsese Agrippa Postumus. Acesta iubea și el banchetele, jocurile, femeile, dezmățul. Amândoi o moșteneau pe mama lor, iar Livia îi reamintea aceasta împăratului cu diferite ocazii și în diverse formulări, până când Augustus, la șaptezeci de ani, hotărăște că trebuie să lase peste milenii dovada că interesele statului sunt mai presus decât cele personale: exilează pe amândoi nepoții, tot pe viață, pe Iulia, nepoata lui dragă, de numai douăzeci și trei de ani, și pe Agrippa Postumus, ultimul său urmaș direct, în insula Planasia. Îl exilează din Roma și pe iubitul Iuliei, Iunius Silanus. La ce ne mai puteam aștepta, în privința lui Ovidius? Se săvârșise sacrificiul suprem: fiica și cei doi importanți nepoți erau exilați pe viață. Voia să-i exileze pe toți cei din compania Iuliei, numai că unii erau ori din familii foarte vechi, ori oameni politici cu funcții importante în stat și atunci, în decembrie anul 8 p. Chr., hotărăște să exileze pe exponentul acestor oameni importanți, pe cavalerul, pe poetul Publius Ovidius Naso. Printr-un *edictum personale* Augustus îl condamnă la *relegatio, de facto*, într-un loc îndepărtat care nu mai figurase până atunci în lista oficială a orașelor și insulelor destinate relegaților, la Tomis, unde poetul a ajuns abia la sfârșitul lunii martie a anului următor.

Dacă în tinerețe, cum am spus mai sus, Augustus a avut nevoie de propagandă, de ajutorul marilor literați ai vremii, spre sfârșitul vieții nu mai are nevoie de ei și-i

consideră nedemni de a-i fi prin preajmă. Astfel, Ovidius este una din primele victime ale tiraniei principelui. Spre bătrânețe, Augustus devine din ce în ce mai moral, mai religios, ținând foarte mult la legile date de el, considerându-le cele mai însemnate din timpul domniei sale. Deși altă dată îi iertase chiar și pe cei care voiseră să-i ia viața, acum devine necruțător și crud, lovește fără îndurare în oricine îndrăznește să se împotrivescă legilor lui, mai ales în cei mai apropiați. Putem să-l considerăm și pe Ovidius în calitate sa de prieten apropiat al împăratului, pedepsit și el pe viață, deși speranța sa de a fi iertat nu s-a stins până la moarte, nici chiar după moartea lui Augustus și venirea la putere a lui Tiberius.

BIBLIOGRAFIE:

Ovidiu, *Opere*, Editura Gunivas, *Heroide, Amori, Arta iubirii, Remediile iubirii, Cosmetice*. Traducere de Maria-Valeria Petrescu, București, Minerva, 1977. *Metamorfoze*, traducere de Ion Florescu. Revizuirea traducerii și note de Petru Creția, București, Editura Academiei RPR, 1959. *Fastele*, Traducere de Ion Florescu și Traian Costa. Note de Traian Costa, București, Editura Academiei RPR, 1965. *Tristele, Ponticle*, Traducere de Theodor Naum, București, Univers, 1972, Colecția Aetra, Chișinău, 2001.

Cicero, *De oratore*, în *Opere alese*, Editura Univers, București, 1973.

Drimba, Ovidiu, *Ovidiu Marele exilat de la Tomis*, Editura Saeculum, București, 2001.

Suetonius, *Viețile celor doispezece Cezari*, Editura RAO, București, 1998.

REFERENCES OF THE ROMANIAN DOCUMENTARY FILM

Raluca Iulia BANCOȘ

PhD., Technical University of Cluj Napoca, North University Center of Baia Mare

Abstract: In the present paper, we aimed to carry out a theoretical study about points of references of the Romanian documentary film in time. We consider this study will be useful to specialized literature, as it helps to better understand eastern documentary film and its specifics and also to documentary producers. In time, Romanian documentary film was used as a scientific tool, informative media product, artistic product or as an ideological instrument. This variety gave documentary filmmakers the opportunity to improve their cinematic style, until nowadays, when we can mention the first Oscar nominations for a Romanian documentary film. When we talk about European cinema, we talk about many ideological influences, but somehow, the Romanian documentary managed to draw its unique path and represent in its images values and facts in our society.

Keywords: Romanian documentary film; science documentaries; art documentaries; political documentaries; Academy Awards

Introducere

Filmul documentar la noi îmbracă o haină destul de asemănătoare din punct de vedere stilistic și tematic, azi, la fel ca acum câteva decenii. Conform unor autori, multe nu s-au schimbat. Influențat mult de ficțiune și de mit, indiferent de noua situație politică la care documentariștii au fost nevoiți să se adapteze, diferențele dintre perioada comunistă și după 1989 nu se prea resimt. Ba chiar, conform unora, nu există noțiunea de *film documentar* la noi, fiind multe accente de ordin ficțional ori modalități de expresie lirice, ducând cu gândul la feature. Dacă este așa sau nu, nu putem să ne pronunțăm cu privire la natura însăși a produselor video documentare realizate de-a lungul anilor în România, însă privind peste filmele documentare din 2000 încoace, fără dubii putem să spunem că *documentarul la noi* își poate purta cu demnitate numele. Mai departe, vom încerca să surprindem câteva informații relevante pentru a ne putea face o scurtă idee împreună despre specificul filmului documentar în România, despre căutările tematice, și nu numai, ale documentariștilor în timp și despre câteva filme documentare, pe lângă cele care au fost amintite și în subcapitolul precedent, care ne-au rămas nouă și celorlalți în minte. Pentru asta, ne-am oprit asupra unor critici și realizatori de film români, cum sunt: Călin Căliman, Grid Modorcea, Potra Florian, Mihăilescu Maga, Corciovescu Cristina și Alexandru Solomon, preocupați de filmul documentar românesc, din lucrări mai vechi sau mai recente.

Două lucruri au caracterizat documentarul românesc în timp, dorința de a capta valorile neamului românesc, fie printr-o ilustrare a celor bune, fie printr-o ironizare a celor aproape patologice și dorința de a păstra memoria acestui neam și de a o transmite generațiilor următoare. Însă, după Corciovescu și Mihăilescu (2011, pp.231-249), în

istoricul lor, pentru a surprinde în filmul documentar anumite momente din trecut, nu este suficient ca documentaristul să o aplice cu viziunea prezentului, ci este neapărată nevoie de o înțelegere a contextului de atunci, deci a înțelegerii mai în profunzime a valorilor generațiilor diferite de noi, pentru a se transmite veridicul. Este un aspect important, căci, conform acestora, există din ce în ce mai mulți realizatori de documentare tineri interesați de subiecte din trecutul mai îndepărtat sau mai apropiat al neamului nostru, și chiar și realizatorii de filme de ficțiune, care au o parte documentaristă. Desigur că noile posibilitățile tehnice utile filmării realității permit acest lucru mult mai mult, fapt care duce la o atracție mai puternică spre această direcție. Și Solomon (2016, pp. 74-75) vorbește despre diferența dintre vremea filmului documentar pe peliculă și cel digital, de acum, de la un Ari de 16 mm de altădată, cu care puteai să filmezi cam 20 de minute, sau role de peliculă în format de 35 de mm, care permiteau înregistrarea de maximum 10 minute, până la o cameră de filmat din prezent, care permite documentaristului să observe mult și bine evenimentele și personajele, care a înlăturat limitele duratelor de timp de altădată.

În ceea ce privește distribuția sau premiera filmelor documentare din România în spațiul românesc, Căliman (2017) amintește de festivaluri de film importante, la care am mai adăugat și noi câteva dintre acestea. Există festivaluri de film documentare care se adresează doar realizatorilor de film documentar, cum sunt Festivalul Internațional de Film Astra Film de la Sibiu, unde au posibilitatea să participe și documentariști din străinătate sau București DocuArt Fest, dedicat exclusiv documentarului românesc, sau alte festivaluri cu secțiuni pentru filmul documentar, cum ar fi: Festivalul Internațional de Film Independent „Anonimul”, Festivalul Internațional de Film Transilvania, cu secțiunea non-competițională “What’s Up, Doc?”, Festivalul Internațional de Film despre mediu și oameni „Pelican”, Festivalul Internațional de Film „DaKINO”, unul dintre cele mai vechi festivaluri de scurt-metraj din Europa, Festivalul Internațional de Film, Diaporamă și Fotografie „Toamna la Voroneț”, în Gura Humorului, printre cele mai vechi din România, Festivalul de Film „Next”, Festivalul Național de Film „7 Arte”, de la Călărași, dar și festivaluri de film dedicate studenților, ca „Hyperion” și „CineMaiubit”.

Începuturile filmului documentar la noi

Dacă unii critici de film, precum Modorcea (2005), ar fi de părere că azi nu mai există o școală de documentariști, depinde ce înțeles am dat noțiunii respective, în ideea unor tendințe create de documentariștii fiecărei perioade istorice și de activitățile pe care le întreprind pentru dezvoltarea și modurile de distribuție ale filmului documentar. Autorul amintește de trei mari puncte de referință cinematografice în istoria filmului documentar românesc, în persoanele operatorului de film documentar Paul Menu, a regizorului Tudor Posmantir, dar și a studioului cinematografic Sahia-Film, locul de creație pentru mii de documentare, și chiar de artă, dedicate în special marilor artiști Brâncuși și Enescu. Despre Paul Menu aflăm și de la Călin Căliman (2017, pp.11-17) că a fost un operator de film documentar (doar timp de 40 de zile, din cei 97 de ani trăiți!) și fotograf, cel prin care cinematograful fraților Lumière a ajuns în România, primul realizator de filme din România, o serie de 17 actualități, pe care le-a dezvoltat în Franța

și apoi le-a prezentat în București, în anul 1897. Dintre acestea, menționăm: „Defilare de 10 mai”, „Maiestatea Sa Regina în trăsură și Maiestatea Sa Regele călare revenind la palat escortați de statul major regal și de atașatii militari străini”, „Târgul Moșilor”, „Bastimentele filotiliei de pe Dunăre” și „Inundațiile de la Galați”.

Un personaj interesant al timpului respectiv este neurologul Gheorghe Marinescu, un medic care în anul 1898, se folosea de cinematograf pentru studiile sale medicale asupra sistemului nervos uman. A realizat peste 30 de filmulețe medicale, alături de medicul și operatorul de luat vederi Constantin Popescu, în cadrul Spitalului Pantelimon din București, iar filmele lor sunt considerate la nivel mondial printre principalii precursori ai filmului științific (Căliman, 2017, p.17).

Paul Menu, realizatorul primelor filmări din România (1897)

Sursa foto: https://ro.wikipedia.org/wiki/Paul_Menu#/media/Fi%C8%99ier:Paul_Menu.jpg

De la „România-Film”, la „Sahia-Film”, la documentarele politice din anii 2000

Două decenii mai târziu, apăreau în peisajul românesc doi documentariști, recunoscuți drept primii noștri documentariști de unii regizori de atunci, cum a fost și Jean Mihăilescu. Vorbim despre Constantin Theodorescu, care înființa în anul 1911 societatea de producție de film „România-Film”, care a avut șansa de a face filmări cu marele aviator Aurel Vlaicu și Gheorghe Ionescu și debutează în anul 1912 cu primul său film documentar și în aceeași perioadă ies filmele sale „O excursie la mănăstirea Argeș”, „Cultura inului în România” și despre Gheorghe Ionescu, al cărui documentar din anul 1910, „Călătoria familiei regale pe Dunăre”, făcea senzație. Leon Popescu a fost un alt realizator de film documentar din perioada aceea, care a înființat o societate de producție cinematografică, „Filmul de artă”, în anul 1912.

Am observat că primele decenii de film documentar românesc în România au fost bogate în inițiative și îndrăznețe în primele filme create. Însă spre anii '40 -'50, producțiile de film documentar încep să se realizeze într-un context mult mai bine organizat, mai bine finanțat, lucru care reiese din documentarele vremii. Conform lui Căliman (2017, pp.165-166), cele mai cunoscute studiouri erau „București” și Studioul cinematografic „Alexandru Sahia” sau cunoscut ca „Sahia-Film”, care funcționa înainte de societatea de stat „Romfilm”. „Sahia-Film” avea să se distanțeze vizibil de celelalte, prin numărul mare de producții, de la 14 filme documentare în anul înființării, la peste

200 de filme documentare anual după anii '60, până la peste 1000 de filme documentare realizate în total până în anul 1970. Potra (1968, pp.140-150) scrie în acei ani despre documentarele de la „Sahia-Film” că erau adevărate opere de artă, reproduceau adevărul vieții într-un mod poetic și surprindeau valorile etice ale poporului român. Deși privește admirativ aceste aspecte, mai ales cel al respectului față de adevărul mesajului transmis, spune cu privire la unii documentariști de la Sahia că sunt atinși de „rugina mediocrității” și că nu au capacitatea de a sintetiza informația transmisă. În 2005 (p.155), și Modorcea cita câteva filme documentare ilustrative pentru studioul „Sahia-Film”, care a avut „cea mai sublimă țintă: valorile naționale, patrimoniul sufletesc al poporului român, tradițiile vii ale spiritualității naționale”, dintre care amintim: „Valori ale patrimoniului românesc”, „Un veac de literatură românească”, „Imagini pentru istoria României”, „Icoane românești” și „Galeria cu artiști plastici”.

Anii '60 aduc câțiva reprezentanți de marcă, conform lui Căliman (2017, pp.166-172). Mai întâi, ar fi Paul Barbăneagră, colaborator al postului „Radio Europa Liberă” și al canalelor franceze de televiziune „France 2” și „France 3”, premiat de mai multe ori în Franța pentru activitatea sa. În perioada anilor 1957-1964, e autorul a 15 filme scurtmetraje documentare, iar cel mai cunoscut este „Dirijorul”, proiectat de curând ca deschidere pentru unul dintre cele mai cunoscute festivaluri de muzică naționale. Apoi, Ion Bostan este alt documentarist, premiat în Grecia, Italia, Israel și în multe alte țări, despre care am vorbit și în subcapitolul anterior. Aici vom preciza documentarul lui „Sub aripa vulturului”, din anul 1963, în cadrul studioului „Alexandru Sahia”, ultrapremiat la festivaluri internaționale din străinătate. Altul a fost Mirel Ilieșiu, câștigător al Marelui Premiu la Cannes cu documentarul „Cântecele Renașterii”, spre finalul anilor '60. Tot atunci, exista o tendință spre monografiile cinematografice, printre care „Drumurile Crișanei” (în 1961) de Slavomir Popovici, care era în domeniul documentarelor de artă, alături de Iancu Moscu, și lungmetrajul lui Alexandru Boiangiu, „Puterea pâinii”.

Urmează o perioadă din ce în ce mai dificilă din punct de vedere al libertății de exprimare în filmele documentare, până la revoluție. Deși, după cum aprecia Modorcea (1979), cineaștii reflectau esența specificului românesc, printr-o demitizare reușită și elemente educaționale, dar profund materialiste. Continuă seria filmelor documentare de artă, cum sunt documentarele lui Slavomir Popovici, „Semnul bradului” și „Letopisețul lui Hrib”, dar și cele etnografice încep să se contureze. Ar trebui evocate și documentarul-anchetă „Cuțitul” (din anul 1971) al lui Titus Mesaroș, iar din 1972, „Cel mai tânăr oțel” al lui Nicolae Cabel și documentarul lui Constantin Vaeni, considerat drept cel mai sensibil scurtmetraj al anilor '70 de Căliman (2017, p.335), „Apoi s-a născut orașul”. Deceniul următor aduce plecarea spre cer a documentariștilor Slavomir Popovici și Mirel Ilieșiu, dar și nașterea unei noi generații de regizori, dintre care menționăm pe Laurențiu Damian cu „Pe unde am fost și am colindat”, Sabina Pop cu documentarul „Ioane, cum e la construcții?” și Adrian Sârbu cu „Aflați despre mine...”, dar și pe Nicolae Cabel, cu documentarul „Siriul '81”, pe Felicia Cernăianu, cu documentarul „Pe Valea Frumoasă” și pe Ion Bostan, care continuă cu o serie de zeci de documentare incluse în ciclul „Delta Dunării – sanctuar al naturii... Delta insolită”

(Căliman, 2017, pp.455-459). În cele din urmă, se pare că deși cenzura politică a ajuns aproape de extremă până chiar înainte de Revoluția din 1989, și în filmele documentare românești, acest fapt nu a atins integritatea morală, socială sau artistică a acestor producții, ba chiar a rezultat una dintre cele mai performante perioade din istoria documentarului românesc.

După 1990, filmele documentare ies din limitările impuse de ideologia comunistă și își desprind aripile, pentru a zbura spre zărilor libertății. Regăsim o profunzime mai mare a temelor din documentarele anilor '90 (Căliman, 2017, pp.495-500), fapt datorat poate unei conștiințe eliberate, a conștiinței asumate în acest mod. În 1990, sunt difuzate câteva documentare care au fost cenzurate în perioada comunistă, cum sunt: „Cota zero” a lui Laurențiu Damian, cel al Sabine Pop, „Panc”, ori „Într-o zi ca oricare alta” a lui Moscu Copel. Mai sunt filmele documentare care abordează teme ale revoluției, ca „Timișoara – Decembrie '89” de Ovidiu Bose Paștina, „De Crăciun ne-am luat rația de libertate”, semnat de studenții de atunci, Cătălina Fernoagă și Cornel Mihalache sau „Te iubesc, libertate!” a lui Vlad Păunescu, Sorin Ilieșiu și Vivi Drăgan Vasile, care debutau în noul studio cinematografic al Ministerului Culturii, condus de Lucian Pintilie, alături de regizorul Stere Gulea. Dintre documentarele de succes ale deceniului postdecembrist sunt filmul de artă al regizorului Cornel Mihalache, „Brâncuși” (din anul 1996), „O zi din istoria României”, dedicat Zilei Naționale a României, un documentar de Anita Gârbea și nu în ultimul rând, dintre multe documentare comemorative, cu cel mai mare impact a fost „Memorialul Durerii” al Luciei Hossu-Longhin, produs de Studioul de filme TVR și difuzat la TVR, din anul 1991, precum și documentarele ei de mai apoi, „Tragedia românilor de pe nava Maersk-Dubai” și „Arhiva Durerii”, aproape la zece ani distanță. Studioul cinematografic „Sahia-Film” produce în 1990 un număr de 65 de producții, însă premiile internaționale de altădată câștigate cu filmele marca Sahia au rămas o amintire, odată cu schimbarea din anii următori, când cei mai mulți dintre regizori plecau în televiziuni.

Din anii 2000, dintre documentariștii și filmele acestora care s-au remarcat, amintim mai întâi, precum Căliman (2017, pp.653-661), filmul „Născuți la comandă – Decreștii”, din anul 2005, al regizorului Florin Iepan, un documentar puternic emoționant. Un alt documentar tulburător, despre tragedia vasului scufundat în anul 1941, cu 780 de evrei, plecați din România, dintre care a reușit să iasă un învingător, un singur supraviețuitor, este „Struma” (care poartă numele vasului), în viziunea regizorului Radu Gabrea, film foarte apreciat și peste hotare, cu Marele Premiu la Festivalul Jerusalem Film Festival și nominalizat în Statele Unite ale Americii, la Portland International Film Festival.

Despre perioada comunistă, vom aminti documentarul lui Andrei Ujică, „Autobiografia lui Nicolae Ceaușescu” (din 2010), premiat în Norvegia și prezentat la festivaluri din străinătate (la Cannes, Londra, Toronto și altele), alcătuit din imagini ale Arhivei Naționale de Filme, după o selecție realizată din peste 1000 de ore de proiecție. Apoi, este Alexandru Solomon, considerat de Căliman și de mulți alții lider al generației de realizatori de documentare. De la el, ne rămân în minte „Marele jaf comunist”, din anul 2004, „Război pe calea undelor”, din 2007, premiat mai apoi la Gopo pentru cel mai

bun film documentar, „Apocalipsa după șoferi”, din 2009 și „Kapitalism – rețeta noastră secretă”, din 2010. Documentarele lui Solomon au fost premiate și în străinătate, cum a fost documentarul lui, „Viață de câine”, în anul 1998. Având un caracter și investigativ, documentarele sale au reușit să transmită spectatorului aspecte economice și sociale ale societății românești, fără nici o poezie, decât cea a crudei realități. La începutul anilor 2000, documentarele „Asta e” și „Podul de flori” ale lui Thomas Ciulei amintesc de frumusețea țării și de pierderea unității neamului nostru, odată cu ruperea de românii de dincolo de Prut. „Podul de flori” a fost premiat în Germania și în Ucraina, un film care reînvie speranța reîntregirii neamului românesc. Ar fi de adus în discuție și câteva documentare în memoria unor mari scriitori români, cum sunt: „Atâta liniște-i în jur” (din anul 1999) de Anca Damian și Laurențiu Damian, pentru și despre Lucian Blaga, premiat UCIN în 2000; „Nichita Stănescu”, de Dan Alexandru Condeescu; filmul documentar-eseu „Doamna cu trandafiri”, din anul 2002, realizat de Cristina Nichituș, dedicat unei personalități unice în istoria românilor, prințesa Martha Bibescu, scriitoare și politiciană, prin care s-a redat frumusețea acestui personaj de altădată, regizoarea folosind documente autentice în film (fie fotografiile ale familiei din care provenea sau diverse scrisori în corespondențele ei către alte orașe europene). Despre familii nobile realizează și Sorin Ilieșiu, pe atunci director ROFILM (studioul cinematografic „București” de altădată) documentare despre familia regală, ca: „Pasiunea pentru frumos. Jurnalul Mariei, regina României”, în anul 2002, iar în 2006, „Declarație de iubire” și „Câte ceva despre regina Maria”, cu o simpatie vădită față de monarhie, în urma cărora a fost distins prin anul 2008 cu Crucea Casei Regale a României.

„Doamna cu trandafiri” sau Martha Bibescu

Sursa foto: <https://www.cinemaraton.ro/doamna-cu-trandafiri-martha-bibescu/>

Filmul documentar românesc la Premiile Oscar

Încă de pe la mijlocul anilor 2000, se contura Noul val românesc al cinematografului românesc, altfel cunoscut ca Noul Cinema Românesc, prin care serii de filme românești ficționale au fost premiate la nivel mondial, dar și serii de documentare care au adus, la rândul lor, multe premii internaționale. În următoarele rânduri, vom propune câțiva reprezentanți documentariști din această perioadă și până aproape de zilele noastre, pornind de la aprecierile lui Căliman (2017, pp.702-720). Prin anul 2004,

Florin Iepan și Alexandru Solomon înființează o asociație în cadrul căreia își propun să realizeze documentare și să susțină tineri documentariști, dar și prin care să promoveze filmul documentar, „Asociația DocuMentor”. 2006 aduce o altă mică școală de documentariști menită să promoveze producția filmului documentar. Este vorba despre ‘Aristoteles Worskshop’, unde se oferă pregătire de specialitate tinerilor cinești și talentați de către realizatori cu experiență într-ale filmului documentar, o mini-școală de documentar înființată de producătorii de film Dan Nuțu și Cristina Hoffman, de unde au rezultat zeci de producții realizate și premiate la Cannes, Leipzig, Amsterdam și la alte festivaluri din Europa. În anul 2007, un alt reprezentant necesar de amintit este Adina Pintilie, care a câștigat cu documentarul ei, „Nu te supăra, dar...” mai multe premii, la Varșovia, Locarno și marele premiu la Leipzig, dar și marele premiul la Festivalul de Film de la Vukovar în anul următor. Continuăm cu documentarista Anca Damian, prin ale ei creații, „Crulic – drumul spre dincolo”, din anul 2011, povestea dramatică a unui român arestat în mod abuziv în Polonia și care decedează în 2008, în urma grevei foamei făcute în semn de protest față de ceea ce i s-a întâmplat, premiat și nominalizat în mai multe locuri din țară și din străinătate (în Franța, Polonia, Croația, Turcia, SUA, Italia și altele) și „Muntele magic”, din anul 2015, premiat în peste 20 de țări, pe lângă România, două docu-drame animate. Este vorba despre un concept inedit în cinematografia de până la acel moment, un nou gen al documentarului, care îi aparține Ancăi Damian.

„Crulic – drumul spre dincolo” (2011)

Sursa: <https://www.cinemagia.ro/filme/crulic-drumul-spre-dincolo-566376/imagini/1014868/>

Aproape de Anca Damian, Laurențiu Damian are un documentar de artă minunat din punct de vedere vizual, un portret cu o perspectivă contemplativă asupra vieții pictorului Ștefan Râmnicănu și a muzeului pe care acesta l-a creat, „Muzeon – Ștefan Râmnicănu”, în anul 2016. Din aceiași ani, sunt: documentarul lui Dan Chișiu, „YouTube Bazar”, cu premiera la Festivalul Internațional de Film Transilvania, un documentar care oglindește noua eră a internetului și efectele pe care le pot avea produsele video încărcate pe YouTube de orice utilizator și „Cinéma, mon amour”, produs de Tudor Giurgiu și regizat de Alexandru Belc, un film manifest, care pledează pentru continuitatea vieții unui cinematograf din Piatra Neamț, „Dacia Panoramic”, pe cale de a

fi închis de autorități. Tot prin 2015, este lansat și documentarul regizorului român-sârb Sinișa-Dragin, „Pădurea”, premiat la Festivalul de film documentar anual, „Visions du Réel”, din Elveția. Radu Gabrea continuă seria sa de filme documentare istorice, cu teme de mare interes public și cu o viziune foarte realistă și incisivă asupra realității, de această dată, cu „Împărăteasa roșie – Viața și aventurile Anei Pauker”, din anul 2016. În același an, un alt documentar care are mare succes este „Doar o răsuflare”, al cineastei Monica Lăzurean-Gorgan, considerat de unii un documentar memorabil, premiat în România la festivalurile Astra Sibiu, DocuArt, premiat Gopo, iar în afara țării, la Sarajevo și la Viena câștigă premiul pentru cel mai bun documentar. Nu în ultimul rând, am mai vrea să menționăm documentarul lui Alexandru Nanau, primul din istoria cinematografului românesc nominalizat la Premiile Oscar în 2021, la două categorii, „Colectiv” (din 2019), apreciat și în 2021, la Londra, drept cel mai bun documentar, la Critics’ Circle Film Awards, dar și documentarele acestuia de referință, realizate cu câțiva ani înainte, „Lumea văzută de Ion B.” (cu premiera în anul 2009) și „Toto și surorile lui” (realizat în anul 2014).

Concluzii

Vedem că, așa cum afirma și Grid Modorcea prin anii '80, „documentarul nu este mai puțin artă și de aceea, estetica subliniază modul său particular de a exprima sensibilitatea individuală și socială a unui popor”, și în prezent, documentarul românesc oglindește acest fapt. În ciuda multor lovituri ideologice, reușește să își traseze un drum unic în cinematografia europeană, printr-o abordare sensibilă și artistică a unor fapte de viață provenite din societatea noastră și care încă mai transmit o parte dintre valorile autentice ale poporului român.

Bibliografie

- ABRUDAN, Elena, *Cultura vizuală. Experiințe vizuale în era postmodernă*, Cluj-Napoca: Eikon, 2013
- CĂLIMAN, Călin, *Istoria filmului românesc (1897-2017)*, București: Contemporanul, 2017, Ediția a 3-a
- CORCIOVESCU, Cristina și MIHĂILESCU, Magda, *Noul cinema românesc: de la tovarășul Ceaușescu la domnul Lăzărescu; 10 abordări critice*, Iași: Polirom, 2011
- IONICĂ, Lucian, *Documentar și adevăr*, Iași: Editura Institutul European, 2013
- MODORCEA, Grid, *Dicționarul cinematografic al artelor românești*, București: Tibo, 2005
- MODORCEA, Grid, *Miturile românești și arta filmului*, București: Meridiane, 1979
- PIVNICERU, Constantin, *Amintiri din actualitate. 50 de ani de cinema în România*, București: Editura Tritonic Academic Books, 2012
- POTRA, Florian, *Experiență și speranță*, București: Editura pentru Literatură, 1968
- POTRA, Florian, *Profesiune: Filmul: Incursiune în timpul și spațiul cinematografului românesc*, București: Meridiane, 1979
- SOLOMON, Alexandru, *Reprezentări ale memoriei în filmul documentar*, Iași: Polirom, 2016

METROPOLITAN VENIAMIN COSTACHI'S CONTRIBUTIONS TO THE SUPPORT OF ROMANIAN MUSIC

Mirela BEGUNI

Lecturer, PhD, "Ștefan cel Mare" University of Suceava

Abstract: Within the prodigious activity of Metropolitan Veniamin Costachi to support Romanian culture, the one in the sphere of ecclesiastical music stands out, through various actions: the establishment of schools of church singers, specialty printed works, the adoption of the Chrysanthos' reform, the translation of texts into Romanian and the adaptation of the melody to the sonorities of the national language - especially by changing the system of cadences and by removing Greek and Turkish influences - thus contributing to the development and romanianization of Orthodox cult in the Romanian Principalities.

Keywords: Metropolitan Veniamin Costachi, church music, Chrysanthos' reform, music schools, Hieromonk Macarie the Teacher

Personalitate proeminentă a istoriei naționale a primei jumătăți a veacului al XIX-lea, mitropolitul Veniamin Costachi¹ a fost un inimos susținător al oricărei acțiuni folositoare țării, unul dintre domeniile în care a excelat fiind cel al culturii române.

Alături de cele mai cunoscute sfere de interes în acest domeniu – realizarea de traduceri și sprijinirea activității tipografice – se remarcă și activitatea în domeniul muzicii, mai ales a celei bisericești, prin care a căutat să înfrumusețeze și să românizeze slujbele ecleziastice și să creeze premisele unei educații adecvate a cantorilor.

Astfel, la 2 ani de la ocuparea celui mai înalt scaun ierarhic al Moldovei, constatând că „meșteșugul musichiei aici, în țara noastră, până acum nefiind desăvârșit, [...] biserica se mulțumea întru puțină știință a celor ce se afla”, Veniamin a organizat o școală de cântăreți bisericești, condusă de Petru Lampadarie, „protopsaltul Sfintei Sofia din Constantinopol, pentru a cărui plată Mitropolia și mănăstirile contribuiau lunar cu importanta sumă de 200 de lei, alături de cei 100 luați din banii școlilor².

Un deceniu mai târziu, după încetarea războiului ruso-turc din 1806-1812, ce a adus Moldovei ocuparea țării și demisia temporară mitropolitului, Veniamin s-a ocupat și de școala de muzică bisericească, în care protopsaltul Visarion de la Neamț consemna prezența lui Nichifor Cantuniari, arhidiaconul Patriarhiei Antiohiei, despre care scria că „a paradosit cântările și alcătuirile sale în orașul Iași, în sfânta Mitropolie, în zilele prea înălțatului domnului Scarlat Callimah voievod, pe la 1814”³. O dată în plus, prezența psaltului antiohian în capitala Moldovei, ca și a altor mari cântăreți bisericești ai vremii

¹ Mitropolit al Moldovei pentru aproape patru decenii (1803-1808; 1812-1842).

² Constantin Erbiceanu, *Istoria Mitropoliei Moldaviei și Sucevei*, Tipografia Cărților Bisericești, București, 1888, pp. 345, 346; Sebastian Barbu-Bucur, *Învățământul psaltic până la reforma lui Hrisant; școli și propedii*, în „Biserica Ortodoxă Română” (infra B.O.R.) an. XCVIII, nr. 3-4, 1980, pp. 499, 500; V. A. Urechia, *Istoria școalelor de la 1800-1864*, tom. IV, Imprimeria Statului, București, 1901, pp. 140, 141; Vasile Vasile, *Veniamin Costache (1768-1846), promotor al muzicii în țara noastră*, în „Teologie și viață”, serie nouă, an. V (LXXI), nr. 1-3, 1995, p. 143.

³ Ioan Ivan, *Manuscrisele de muzică psaltică de la Mănăstirea Neamț*, în „Mitropolia Moldovei și Sucevei”, an. XXXVI, nr. 9-12, 1960, p. 611.

aduși de Veniamin cu mari eforturi financiare, probează interesul deosebit acordat de el frumuseții slujbelor ecleziastice.

În aceeași sferă a preocupărilor s-a manifestat și interesul mitropolitului Veniamin pentru crearea unei școli sistematice de muzică bisericească pe baza „sistemei celei noi” (introdusă la Constantinopol în anul 1814⁴), necesară deoarece, potrivit complicatei metode folosite până atunci, melodiile sacre erau interpretate cu „intonațiuni și tacsimuri turcești, cu gesticulații și grimase ridicole și într-o limbă pe care nu o înțelegeau nici cei care cântau în biserică, nici cei care o ascultau”⁵. De aceea, cu concursul unor cântăreți învățați din țară, mai ales de la Neamț, dar și a altora aduși de la Constantinopol⁶, Veniamin a organizat o școală de muzică – în care se studia potrivit noului sistem, cu „metodă îngrijită și lesnicioasă” – și, în același timp, a stăruit atât pentru tălmăcirea textelor, cât și pentru adaptarea cântărilor la „tonul cuvintelor și la armonia versurilor”⁷.

În această necesară acțiune s-a distins ieromonahul Macarie, considerat primul dascăl al psalticii românești, care și-a consacrat întreaga viață traducerii și compunerii de cântări bisericești și a reformat muzica ecleziastică nu doar prin înlocuirea textului grecesc cu unul românesc, ci și prin adaptarea melodiei – considerată, asemenea textului, de inspirație divină – conform sonorității limbii naționale, mai ales prin modificarea sistemului de cadențe și prin înlăturarea influențelor turcești⁸.

Condamnând sentimentul național exclusiv al grecilor, dar și „schimonositurile din cap și din trup”, precum și „sălbatecul lor sunet ca de cucuvea”, Macarie sublinia desconsiderarea de către aceștia și a școlii de psaltică românească, consemnând cu năduf că, „de ar fi cel din neamul grecesc cât de ticălos, de ar cânta căprește, de ar găngăni ca dobitoacele, de s-ar schimonosi cât de mult, pentru că este din neamul acela, îndată este și dascăl și desăvârșit și cu ifos de Țarigrad. Iar românul, de ar avea meșteșugul și iscusința lui Orfeus și glasul nu al lui Cucuzel, ci al arhanghelului Gavriil, pentru că este român, îndată-i dau titlu că nu este nimic, cântă vlahica, n-are profora de Țarigrad, și-i împletesc mii de defăimări”⁹.

⁴ Vezi Gabriel Nastasă, *Protopsalți, cântăreți și dirijori de cor la Catedrala mitropolitană din Iași*, în „Teologie și viață”, serie nouă, an. XVII (LXXXIII), nr. 7-12, 2007, pp. 424, 425; Gheorghe Drăghici, „Românirea” sau „grecizarea” cântării noastre bisericești, <https://putereortodoxa.wordpress.com/category/muzica-bisericeasca-ps103-34/> [accesat la 2.12.2022].

⁵ Andrei Vizanti, *Veniamin Costaki, mitropolit al Moldovei și Sucevei. Epoca, viața și operele sale*, Tipografia Buciumului Român, Iași, 1881. p. 54.

⁶ Românii Macarie, Ilarion, Gherontie, Dimcea și alții, precum și canonarhul Iancu Malaxa și Grigore Vizanti, protopsalt al Patriarhiei ecumenice (cf. *Ibidem*, pp. 54, 109; Vasile Vasile, *op. cit.*, pp. 145-147).

⁷ Andrei Vizanti, *op. cit.*, pp. 54, 55; C. Bălan, *Învățămintul*, în *Istoria românilor*, vol VI, coord. Paul Cernovodeanu și Nicolae Edroiu, Editura Enciclopedică, București, 2002, pp. 760, 761.

⁸ Vezi Melchisedec <Ștefănescu>, *Memoriu despre cântările bisericești în România*, în B.O.R., an. VI, 1882, pp. 14, 32; Gabriel Cocora, *Școala de psaltichie de la Buzău*, în B.O.R., an. LXXVIII, nr. 9-10, 1960, pp. 845, 852; Gheorghe Ciobanu, *Muzica bisericească la români*, în B.O.R., an. XC, nr. 1-2, 1972, pp. 172-175; Nicolae Dobrescu, *Rolul Bisericii în trecutul românesc*, Institutul de arte grafice Carol Göbl, București, 1909, pp. 15, 16; Ioan Bianu, Nerva Hodoș, Dan Simonescu, *Bibliografia românească veche. 1508-1830*, tom. III (infra B.R.V. III) ediția Academiei Române, Atelierele Socec & Co., București, 1912-1936, p. 417; Niculae M. Popescu, *Știri noi despre Macarie ieromonahul, dascălul de cântări și directorul tipografiei din Mănăstirea Căldărușani*, în B.O.R., an. XXXIX, nr. 8, 1915, pp. 790-792, 801-803; nr. 10, 1916, pp. 1102-1105.

⁹ Prefața la *Irmologhion*, Viena, 1823, în Melchisedec <Ștefănescu>, *op. cit.*, pp. 29, 30.

Foarte bun cunoscător al ambelor sisteme, experimentat și dotat cu discernământ¹⁰, Macarie a înzestrat biserica din Principate cu numeroase compoziții, unele prelucrări, iar altele lucrări originale, dintre care multe au fost tipărite la Viena, în 1823, cu sprijinul și din îndemnul lui Veniamin. Dedicându-i acestuia, în semn de recunoștință, una dintre ele, *Anastasimatariul*, autorul îl numea „milostivul și marele său făcător de bine stăpân, preaosfințitul, preaînțeleptul și de Dumnezeu alesul arhiepiscop și mitropolit al Moldovei”, și afirma că era „cel dintâi care a îmbrățișat pe dascălii sistemii musichiei celei noi și, sistind școală în sfânta Mitropolie, nu puțin spor s-a făcut; pentru care și țara noastră (Muntenia=n. ns.) luând deșteptare, a făcut asemenea”¹¹.

Într-o epistolă din 15 iunie 1823 către Macarie, Grigore Psaltul pomenea de o discuție avută cu ierarhul despre înființarea unei școli, fără care neamul nu se putea lumina, și afirma că la Mitropolie erau câteva persoane pregătite „deplin în sistima nouă pe limba grecească, ce vor putea să paradosească și moldovenește”, precum și un psalt muntean, Enache, aflat de câțiva ani la Biserica Sfântul Nicolae, „ce a învățat sistema nouă și ar putea și la sistema veche”, fiind deci vorba despre implementarea reformei hrisantice, la care Macarie a contribuit și prin venirea lui în Moldova¹².

Astfel, prin introducerea noii metode, ca și prin conferirea unei nuanțe naționale cântărilor noastre sacre, s-a realizat desăvârșirea, promovarea și uniformizarea acestora, iar prin publicarea cărților de muzică bisericească potrivit noului sistem s-a introdus „gustul cântării românești, lovindu-se de moarte cântarea străină”, mai ales cea grecească¹³, și s-a deschis o generoasă perspectivă școlii naționale de muzică ecleziastică înființată de Veniamin și susținută de el până la retragerea la Slatina¹⁴.

Istoria muzicii românești l-a reținut pe mitropolitul Veniamin, cu precădere, drept un promotor marcant al melodiei de factură bizantină și al reformei chrisantice, mai ales prin școlile și prin tipăriturile de profil. Totodată, ierarhul a fost considerat, alături de mitropolitul Dionisie Lupu, ca întemeietor al „cântului bisericesc românesc”, cei doi ierarhi dând, după afirmația lui Macarie din prefața *Irmologhionului* tipărit, în 1823 la Viena, „tonul redeșteptării naționale”¹⁵.

Recunoscut în epocă atât pentru neprețuitul sprijin acordat propășirii muzicii, cât și pentru calitățile vocale proprii, Veniamin Costachi a rămas în istoria acestei arte și ca autor de melodii, din creația sa impunându-se compoziția laică *Plângerea lui Veniamin*, intrată în practica populară și reprezentând „cea mai veche creație muzicală cultă

¹⁰ Prefața lui Macarie la *Irmologhion*, Viena, 1823, în Constantin Erbiceanu, *Macarie ieromonahul, psaltul școlii din București și reformatorul sistemii vechi de psaltichie*, în B.O.R., an, XVI, 1893, p. 814.

¹¹ Astfel, Macarie infirmă ideea prezentată de unii autori, potrivit căreia în Muntenia a fost înființată prima școală de acest fel din Principate (B.R.V. III, pp. 414-416; Niculae M. Popescu, *Macarie psaltul. La o sută de ani de la moartea lui*, în B.O.R., an. LIV, nr. 9-10, 1936, pp. 545-550; Ștefan Berechet, *Un document de la Macarie ieromonahul, alcătuitorul Psaltichiei românești din 1822*, B.O.R., an, LXVI, nr. 3-4, 1948, pp. 154-157).

¹² Vasile Vasile, *op. cit.*, pp. 148, 149, 151.

¹³ Partenie Apetrei, *Mitropolitul Veniamin Costachi și muzica bisericească*, în „Mitropolia Moldovei și Sucevei”, an. XLIII, nr. 1-2, 1967, pp. 155-157; Andrei Vizanti, *op. cit.*, pp. 54, 55, 109, 110; Viorel Cosma, *Mențiuni istorice românești privitoare la interpretare în muzica bizantină (secolele al XIV-lea- al XVIII-lea)*, în B.O.R., an. LXXX, nr. 9-10, 1967, p. 1055; Constantin Erbiceanu, *Macarie ieromonahul...*, p. 813; V. A. Urechia, *op. cit.*, tom. II, p. 225.

¹⁴ Aceleiași școli îi va reveni și meritul formării unei pleiade de mari cântăreți și compozitori.

¹⁵ Vasile Vasile, *op. cit.*, pp. 142, 144, 145, 158-160.

românească cu conținut patriotic și cu o mare răspândire, în notație chrisantică”, dar și două variante ale cântării liturgice *Veniți să ne închinăm*¹⁶.

De asemenea, cultivatul prelat a contribuit la îmbogățirea muzicii de cult și prin îndemnarea și sprijinirea unor psalți în realizarea creațiilor pe care el le considera necesare, precum polieleul *La râul Vavilonului*, „facere a lui kir Grigorie, protopsaltul Sfintei Bisericii celei mari (a Constantinopolului=n. ns.), după cererea preaosfințitului mitropolit al Moldaviei, kirio kir Veniamin”, sau cântările *Rânduiei în gropării mirenilor*, compuse de Dimitrie Suceveanul în 1840¹⁷. De asemenea, susținător al oricărei instituții culturale folositoare neamului, Veniamin a contribuit cu 1.000 de lei la înființarea, în 1830, prin subscripție, a „primei muzici” a miliției pământene¹⁸.

Important este și faptul că prin mitropolitul Veniamin, care a vegheat evoluția muzicii bisericești din Moldova timp de aproape jumătate de veac, s-a făcut legătura între cele două vetre de cultură muzicală autohtonă, cea de la Iași și cea de la Neamț, precum și între ultima generație ce a utilizat vechea notație bizantină și cea care a folosit „sistema nouă”, a semiografiei chrisantice¹⁹.

În plus, mitropolitul a tălmăcit în limba țării textele unor cântări bisericești de mare importanță în desăvârșirea procesului de românizare a cultului, precum cunoscutul imn *Te Deum Laudamus* al sfântului daco-roman Niceta de Remesiana, tipărit la Neamț, în 1807²⁰, a cărui reintroducere în cultul autohton s-a datorat ierarhului, tot lui revenindu-i meritul și mai important al contribuției decisive la trecerea de la etapa manuscriselor muzicale la cea a tipăriturilor, precum și de la cea a cărților cuprinzând doar textele la cea a însoțirii lor de semiografia muzicală²¹.

BIBLIOGRAPHY

- Apetrei, Partenie, *Mitropolitul Veniamin Costachi și muzica bisericească*, în „Mitropolia Moldovei și Sucevei”, an. XLIII, nr. 1-2, 1967, p. 154-157.
- Barbu-Bucur, Sebastian, *Învățămintul psaltic pînă la reforma lui Hrisant. Școli și propedii*, în „Biserica Ortodoxă Română”, an. XCVIII, nr. 3-4, 1980, pp. 481-504.
- Bălan, C., *Învățămintul*, în *Istoria românilor*, vol VI, coord. Paul Cernovodeanu și Nicolae Edroiu, Editura Enciclopedică, București, 2002.
- Berechet, Ștefan Gr., *Un document de la Macarie ieromonahul, alcătuitorul psaltichiei românești, din 1822*, în „Biserica Ortodoxă Română”, an. LXVI, nr. 3-4, 1948, pp. 154-158.
- Bianu, Ioan, Hodoș, Nerva, Simonescu, Dan, *Bibliografia românească veche. 1508-1830*, tom. III, ediția Academiei Române, Atelierele grafice Socec & Co., București, 1912-1936.
- Bogdan, N. A., *Orașul Iași*, ediția a II-a, Tipografia Națională din Iași, Iași, an. MCMXIII (1913-1915).
- Ciobanu, Gheorghe, *Muzica bisericească la români*, în „Biserica Ortodoxă Română”, an. XC, nr. 1-2, 1972, pp. 162-195.

¹⁶ Create în anul 1835, variantele acestei compoziții liturgice, adevărate modele pentru cele două stiluri de bază ale cântării bizantine, au fost tipărite în 1892, în *Utrenierul și Liturghierul* de la Buzău, fiind folosite și astăzi.

¹⁷ Olimpia Mitric, *Manuscrise românești din Moldova. Catalog*, vol. I, Editura Junimea, Iași, 2006, p. 80; vol. II, 2007, p. 363.

¹⁸ N. A. Bogdan, *Orașul Iași*, ediția a II-a, Tipografia Națională din Iași, Iași, 1913, p. 270.

¹⁹ Vasile Vasile, *op. cit.*, pp. 144, 158-160.

²⁰ Cântare latină, compusă în secolele IV-V și tradusă în greacă în secolul al XIII-lea, iar apoi în germană, de Luther, căreia ieromonahul Macarie i-a atașat, ulterior, melodia în notație chrisantică a glasului al VIII-lea.

²¹ Vasile Vasile, *op. cit.*, pp. 154, 155, 158.

- Cocora, Gabriel, *Școala de psaltichie de la Buzău*, în „Biserica Ortodoxă Română”, an. LXXVIII, nr. 9-10, 1960, pp. 844-871.
- Cosma, Viorel, *Mențiuni istorice românești privitoare la interpretare în muzica bizantină (secolele al XIV-lea - al XVIII-lea)*, în „Biserica Ortodoxă Română”, an. LXXXV, nr. 9-10, 1967, pp. 1051-1056.
- Dobrescu, Nicolae, *Rolul Bisericii în trecutul românesc*, Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, București, 1909.
- Drăghici, Gheorghe, „Românirea” sau „grecizarea” cântării noastre bisericești, 2012, <https://putereortodoxa.wordpress.com/category/muzica-bisericeasca-ps103-34/> [accesat la 2.12.2022].
- Erbiceanu, Constantin, *Istoria Mitropoliei Moldaviei și Sucevei*, Tipografia Cărților Bisericești, București, 1888.
- Idem, *Macarie ieromonahul psaltul școalei din București și reformatorul sistemului vechi de psaltichie*, în „Biserica Ortodoxă Română”, an. XVI, pp. 808-820.
- Ivan, Ioan, *Manuscrisele de muzică psaltică de la Mănăstirea Neamț*, în „Mitropolia Moldovei și Sucevei”, an. XXXVI, nr. 9-12, 1960, pp. 602-614.
- Mitric, Olimpia, *Manuscrise românești din Moldova. Catalog*, vol. I, II, Editura Junimea, Iași, 2006, 2007.
- Nastasă, Gabriel, *Protopsalți, cântăreți și dirijori de cor la Catedrala mitropolitană din Iași*, în „Teologie și viață”, serie nouă, an. XVII (LXXXIII), nr. 7-12, 2007, pp. 411-533.
- Popescu, Niculae M., *Macarie Psaltul*, în „Biserica Ortodoxă Română”, an. LIV, nr. 9-10, 1936, pp. 545-572.
- Idem, *Știri noi despre Macarie ieromonahul, dascălul de cântări și directorul tipografiei din Mănăstirea Căldărușani*, în „Biserica Ortodoxă Română”, an. XXXIX, nr. 8, 1915, pp. 788-805, nr. 10, 1916, pp. 1101-1109.
- Melchisedek <Ștefănescu>, *Memoriu pentru cântările bisericești în România*, în „Biserica Ortodoxă Română”, an. VI, 1882, pp. 11-47.
- Urechia, V. A., *Istoria școalelor 1800-1864*, tom I, IV, Imprimeria Statului, București, 1892, 1901.
- Vasile, Vasile, *Veniamin Costache (1768-1846), promotor al muzicii în țara noastră*, în „Teologie și viață”, serie nouă, an. V (LXXI), nr. 1-3, 1995, pp. 139-161.
- Vizanti, Andrei, *Veniamin Costachi mitropolit al Moldovei și Sucevei: Epoca, viața și operele sale*, Tipografia Buciumului Român, Iași, 1881.

RHETORIC AND ARGUMENTATION IN POLITICAL DISCOURSE

Daniela DUNCA

Prof. PhD., Technical University of Cluj Napoca, North University Center of Baia Mare

Abstract: The totalitarian discourse, as an instrument of terror, had the purpose of excluding otherness. Alterity, never innocent, was conceived as an adversary, an enemy, who had to be identified, unmasked and eliminated. Excitatory, the totalitarian discourse appeals through its rhetoric to a certain kind of pathos, which by its negativity, induces in public the installation of emotions of a destructive character. The totalitarian communist propaganda, both in Romania and in other countries of the former bloc of "popular democracies", built its rhetorical discourse of domination on this pathos, having as double purpose the induction of contempt and hatred towards adversaries, and then the emotional support, from the public, of the illegitimate acts that the regime wanted to impose.

Keywords: argumentation, rhetorical discourse, totalitarian discourse, otherness, pathos.

Limbajul totalitar a constituit obiectul a numeroase cercetări, tocmai datorită faptului că oamenii sunt dominați, prin manipulare, prin intermediul ideologiei. Fiecare mișcare politică, indiferent de orientare, în dorința sa de putere, recurge la diferite strategii, care își găsesc cel mai adesea o expresie lingvistică.

Discursul politic reprezintă o formă a discursului retoric, scopul său fiind să determine auditorul să ajungă la aceleași convingeri cu oratorul într-un anumit context. Din această perspectivă, discursul politic este „locul” unde se rostesc idei, este instrumentul utilizat atât de cei care domină, dar și de cei dominați, fiind chiar o miză decisivă în lupta pentru putere. Ca urmare, discursul politic „este pur și simplu parte din putere, forma însăși a puterii, e plămădit din putere până în formele cele mai discrete ale întorsăturilor sale retorice.”¹ De aceea, așa cum afirmă Constantin Sălăvăștru, el poate fi asociat cu „discursul puterii”, deoarece simbolizează chiar relația de putere. Discursul politic se constituie, alături de presă și public, în organizatorul vieții politice. Încadrat în categoria textelor cu finalitate practică, acest tip de discurs retoric este considerat un instrument esențial de influență, prin intermediul căruia se obține supunerea fără apelul la violența fizică.

Discursul puterii va avea întotdeauna ca scop cucerirea de noi adepți sau pentru a întări adeziunea deja existentă. Se poate afirma că, omul politic caută să inducă publicului opinii, atitudini și comportamente care să favorizeze realizarea obiectivelor politice proprii, iar finalitatea lui constă în obținerea acordului deplin și de durată al acelorora cărora li se adresează. Intenționalitatea strategiilor discursive este evidentă, ele servind în primul rând persuadării (în cel mai bun caz) sau manipulării (în cazul nonetic al comunicării) și într-o măsură mai mică informării. De aceea, încă vechile tratate de retorică identificau discursul politic ca formă a genului deliberativ, intenția lui evidentă fiind de a convinge o adunare politică de veridicitate tezelor susținute și nu de a o informa.

¹ Bervard Henri Levy, *Barbaria cu chip uman*, Editura Humanitas, București, 1992, p. 40.

Olivier Reboul² surprinde o serie de trăsături ale discursului politic ca formă ideologică a comunicării publice. În primul rând, acest tip de discurs, apără interesele de grup și luptă pentru satisfacerea lor, exprimând astfel o gândire partizană, deoarece întotdeauna va căuta să-și impună principiile și valorile în conflictul cu alte ideologii. Apoi, este expresia unei gândiri colective, apărând interesele de partid și ale adeptilor acestuia. Se dorește o gândire rațională, în sensul că orice putere politică consideră că ideologia pe care o pune în circulație în spațiul public, este forma cea mai bine conturată din perspectivă rațională, iar argumentele sale sunt cele mai puternic întemeiate și susținute de probe și dovezi. Specific discursului politic este și faptul că rezultă din necesitatea luptei pentru putere, deoarece numai prin accederea la putere, un regim poate să-și pună în practică ideile, aspirațiile, opțiunile. De aici rezultă substratul explicit polemic al discursului politic, pregătit oricând să intre în confruntare cu discursurile altor grupuri de putere cu interese opuse. De cele mai multe ori, subliniază Constantin Sălăvăstru, discursul puterii are „o tonalitate imperativă în relația sa cu publicul receptor (este unul dintre puținele discursuri care nu se mulțumește cu înțelegerea mesajului, nu este satisfăcut nici chiar de convingerea auditorului în legătură cu opțiunile grupului de putere pe care-l reprezintă, ci cere mai mult: acțiunea receptorului în vederea legitimării).”³ Este vorba aici, de acel feedback specific oricărui act de comunicare, când receptorul răspunde acțional, dovedind că a înțeles mesajul emițătorului. Nu în ultimul rând, Reboul susține că discursul politic este expresia unei gândiri disimulate în sensul că, ceea ce transmite nu coincide cu adevărata stare de fapt a lucrurilor, ci întotdeauna cu interesele grupului pe care-l reprezintă. Toate aceste caracteristici subliniate mai sus, conferă discursului politic un evident angajament pragmatic, el fiind asociat cu cel mai important instrument pentru preluarea și gestionarea puterii.

Discursul politic este condiția necesară a existenței politicului. De aceea, Brian McNair l-a considerat „cimentul”⁴ sistemului politic, atribuindu-i o funcție structurantă. Astfel, datorită capacității sale de a persuadea, discursul politic induce oamenilor tendința de a adera la o ordine care nu este nici perfectă și nici desăvârșită. McNair subliniază rolul retoricii în democrație, deoarece doar într-o societate liberă opiniile pot fi susținute prin dezbateri și dialog. În egală măsură însă, prin comportamentele sale manipulatorii, retorica oferă și instrumentele necesare constrângerii. Aceasta deoarece manipularea este definită de Philippe Breton⁵ ca „privarea de libertate a auditorului”, pentru a-l obliga printr-o constrângere specifică să adopte o opinie sau un comportament caracterizat prin „minciună organizată”, „strategie disimulată, ascunsă”. Rezultă că auditorul nu este conștient de semnificația mesajului și nici de obiectivele acestuia. Manipularea nu înseamnă doar a influența sau a argumenta, ea este o modalitate discursivă violentă al cărei scop este de „a paraliza judecata și a face totul pentru ca receptorul să deschidă el însuși poarta sa mentală unui conținut, pe care altfel nu l-ar fi aprobat”, afirmă Breton. Specificul acestui tip de violență este disimularea, datorită căreia însuși autorul începe să creadă atât de mult ce-i transmite mesajul, încât își schimbă comportamentul.

Potrivit lui Breton manipularea implică două tehnici și procedee, și anume manipularea afectivă care face apel la *pathos*, dar în egală măsură, și manipularea cognitivă. Astfel, prin minciună, etichetări, cuvinte-capcană, stereotipii mentale, minimizarea sau omisiunea unor

² Olivier Reboul, *Langage et ideologie*, PUF, Paris, 1980, apud Constantin Sălăvăstru, *Discursul puterii*, Editura Tritonic, București, 2009, pp. 62-63.

³ Constantin Sălăvăstru, op. cit., p. 22.

⁴ Brian McNair, *Introducere în comunicarea politică*, Editura Polirom, Iași, 2007, p. 35.

⁵ Philippe Breton, *La parole manipulee*, La Decouverte, Paris, 2000, apud. Ioan Drăgan, *Comunicarea. Paradigme și teorii*, vol. 2, Editura Rao, București, 2007, pp. 322-323.

aspecte semnificative, exacerbarea unor aspecte minore sau inexistente în realitate etc, se ajunge la transformarea adevărului în fals și a falsului în adevăr. În felul acesta, un discurs manipulator deformează realitatea, ascunzând sau mascând o parte a faptelor, în funcție de obiectivele urmărite. Jürgen Habermas a întărit ideea că această comunicare distorsionată poate influența fără constrângeri, dând impresia auditorului că alege în cunoștință de cauză. De fapt, manipularea induce doar iluzia de libertate, în realitate, potrivit lui Joule Beauvoir, se ajunge la „situații paradoxale de supunere forțată cu alegere liberă.”⁶

Întrebarea, legitimă de altfel, este: de ce are nevoie Puterea de această minciună despre o lume mai bună, de ce toți „cronicarii oficiali” (cum îi numea Bernard Lévy) strecurau în inimile oamenilor încrederea într-o libertate inexistentă? Răspunsul este cât se poate de simplu: deoarece orice Putere urmărește să se impună și să-și consolideze poziția, iar pentru aceasta trebuie să afișeze optimism, să inducă speranță într-o lume mai bună, a „realizărilor mărețe”, și încredere în victoria împotriva răului. De aceea, scopul oricărui discurs politic este legitimarea puterii, adică promovarea și apărarea intereselor și pozițiilor puterii. Însă, așa cum arată Constatin Sălăvăstru, „natura ideologică a discursului politic, legarea sa prea directă de interes, pune o problemă cardinală pentru acest tip de discursivitate: raporturile discursului politic cu adevărul, raporturile sale cu valorile morale.”⁷

Legat de adevărul discursului politic, dificultatea stabilirii lui constă în multitudinea de factori care influențează și afectează această relație. Astfel, înțeles ca stare de corespondență între ceea ce spune și ceea ce există în fapt, adevărul este puternic afectat într-un discurs politic. Aceasta deoarece, există o puternică discrepanță între ceea ce susține discursul politic (urmărind să convingă auditorul) și realitatea despre care acest discurs vorbește. Se întâmplă astfel, deoarece „adevărul” este comandat de interesele Puterii.⁸ În acest context, vorbim de un adevăr convenabil și nu de unul *de facto*, adevărul fiind sacrificat în favoarea interesului de grup. Mai mult, uneori se afirmă că adevărul coincide chiar cu interesele pronunțate prin discurs.

Întrebările de mai sus vizează în egală măsură și valorile morale care sunt implicate atât la nivelul discursului politic, cât și al locutorului și interlocutorului. Astfel, termeni ca *subiect etic*, *discurs obiectiv*, *responsabilitate argumentativă*, constituie elemente ale unei eticii discursive. Problemele etice identificate la nivelul unui discurs al puterii, se referă la eludarea conștientă a adevărului, a manipulării prin care oamenii nu mai au posibilitatea să distingă adevărul de fals, a disimulării și dezinformării controlate. Toate acestea contribuie la imposibilitatea individului de a da un sens adecvat relațiilor sociale, raportului dintre stat și societate, locului și rolului puterii politice în stat. Doar un spirit cu adevărat liber este capabil de o problematizare cu adevărat etică, în sensul că el își poate întemeia conduita pe principii morale sau în urma unor alegeri responsabile, să dea un sens propriei sale existențe. Pentru Chain Perelman „persoana” trebuie să fie considerată înainte de orice „un subiect liber”, a cărui libertate consistă în puterea de a se schimba și de a se transforma, „de a fi persuadați și de a rezista la persuasiune.”⁹ Subiectul liber este etic, deoarece cunoscând distincția dintre bine și rău, dintre just și injust, înfruntă dilemele pe care trebuie să le rezolve prin alegeri responsabile. Ori, tocmai de această posibilitate este privat individul aflat în fața discursului manipulator al puterii politice, care într-un mod condamnat își impune prin orice mijloace poziția ideologică. Exploatând la maximum prestigiul valorilor universale *Bine*, *Adevărat*, *Dreptate*, *Libertate*, *Datorie* (notate întotdeauna cu

⁶ Tatiana Slama - Cazacu, *Stratagemă comunicatională și manipularea*, Editura Polirom, Iași, 2000, p. 37.

⁷ Constantin Sălăvăstru, op. cit., p. 23.

⁸ Ibidem, p. 68.

⁹ Chain Perelman, Lucie Olbreehts, Tyteca, *Tratat de argumentare. Noua retorică*, Editura Universității „Al. I. Cuza”, 2012, pp. 380-381.

majusculă), discursul puterii creionează o „lume a normelor” în care domnește „ordinea stabilită” de cei care conduc, dar în care nu mai este loc pentru alegerea individuală. Concluziile lui Perelman din *Tratatului de Argumentare* vin întărească diferența dintre argumentarea retorică (ce poate fi constrângătoare fie prin prin sugestie, fie violență) și argumentarea logică (liberă, naturală prin întemeierea sa pe o motivație rațională):

„Numai existența unei argumentări, care nu este nici constrângătoare, nici arbitrară, acordă un sens libertății umane, condiție a exercițiului unei alegeri rezonabile. Dacă libertatea nu ar fi decât adeziune necesară la o ordine naturală prealabil dată, ea ar exclude orice posibilitate de alegere; dacă exercițiul libertății nu ar fi bazat pe motive, orice alegere ar fi irațională și s-ar reduce la o decizie arbitrară acționând într-un vid intelectual. Grație posibilității unei argumentări care furnizează motive, dar motive neconstrângătoare, este posibil să scăpăm de dilema: adeziune la un adevăr obiectiv și universal valabil, sau recurgere la sugestie și la violență pentru a face să ne fie admise opiniile și deciziile”¹⁰.

Spațiu al confruntării, politica antrenează și emoții puternice, care trebuie exprimate. De cele mai multe ori, discursul politic face apel la *pathos*, atunci când trebuie să emoționeze publicul sau când creează adevărate secvențe de dramatizare a situațiilor. *Ethosul* predomină atunci când locutorul dorește să-și dea sieși o imagine pozitivă, iar adversarului o imagine defavorabilă. *Logosul* este privilegiat mai ales în formele demonstrative și deliberative ale discursului retoric. Statele totalitare nu permit la nivelul limbajului politic o relație armonioasă între *logos-ethos-pathos* (Aristotel, *Retorica*). Astfel, dacă în statele democratice, utilizând un limbaj de conciliere, cetățenii sunt chemați în împlinirea obiectivelor comune, în sistemele politice totalitare, limbajul politic nu mai relevă sensuri pentru societate, ci le ascunde sau le deformează, fiind doar un instrument al manipulării constrângerii și terorii. Mascând realitatea în scopuri necinstite, limbajul politic promovează minciuna, iar efectele negative pot fi extreme. Se poate ajunge până la „disoluția veritabilului contact social, ca și la neîncrederea în comunicare, deci în *cuvinte*, iar nu rareori la întărirea unei puteri sau în genere, la distrugerea prin *cuvinte*.”¹¹

Argumentarea în democrație prezintă de cele mai multe ori un caracter afirmativ și constructiv. În sistemele autoritare, argumentarea este construită pe confruntare, refuzul Alterității și face trimitere la ură și neîncredere. Aceasta, deoarece totalitarismul se fondează, paradoxal, pe existența Celuilalt, desemnat peste tot drept „dușman” al poporului. În toate țările comuniste, de la Cuba și Coreea de Nord, până la „democrațiile populare” din Europa de Est și URSS, „dușmanul poporului” era în același timp „dușmanul proletariatului”, „adversar al Republicii Populare”, „dușmanul comunismului” etc.

Din perspectivă retorică, discursul totalitar este construit pe o dublă antiteză retorică. În primul rând imaginea „omului nou” și a „noului regim” era opusă elementelor reacționare din interior, cât și vechiului regim, iar în al doilea rând, se avea în vedere eternul inamic existent în afara granițelor. Deci, pericolul Celuilalt venea atât din interior, cât și din exterior. În retorica comunistă, „dușmanul de clasă” din interior, era identificat cu burghezia, boierimea, biserica, alte categorii de cetățeni și instituții sociale care îi „adăposteau” pe trădătorii de patrie, reacționarii, vânduții, sabotorii. Toți aceștia erau „paraziții” ce trăiau „pe spatele poporului muncitor de la orașe și sate”. În exterior, inamicul noului regim era identificat cu tot ceea ce avea legătură cu Occidentul Europei: statele capitaliste, agenturile străine, spionii dar și pluripartitismul,

¹⁰ Ibidem, pp. 560 – 561.

¹¹ Tatiana Slama – Cazacu, op. cit. p.50.

proprietatea privată, valorile religioase, catolicismul, apoi pe plan economic, plusvaloarea, profitul, economia de piață.

Limbajul transformat în discurs totalitar se caracterizează printr-un stil oratoric și declamatoriu, triumfalist, prin fervoare și criticism înălțător, utilizarea excesivă a sloganurilor, declamarea adevărului absolut. Tehnica utilizată era simplă: valorile autentice și de referință erau suprimate, fiind înlocuite cu pseudovalori, propuse de putere ca soluții definitive pentru destinele națiunii. În acest context, Constantin Dumitresco realizează o analiză complexă asupra strategiilor utilizate în discursul totalitar. Astfel, una dintre consecințele terifiante ale hegemoniei puterii totalitare constă în dedublarea limbajului. Exemple concludente, le reprezintă termenii des utilizați în comunicarea politică, cum ar fi democrație, cultură, umanism, capitalism etc. Cuvântul *democrație* arată Dumitresco, nu mai desemnează participarea cetățenilor la conducerea statului, ci o formă a dictaturii de clasă. De aceea, se poate vorbi despre două democrații, una burgheză, iar alta socialistă. La fel și „revolta maselor contra opresiunii” va fi identificată cu „revoluția populară și democratică” (Cuba, 1959), iar pe de altă parte cu „contrarevoluția reacționară” (Ungaria, 1956).¹²

Este evident că, sub acțiunea ideologiei, unitatea actului de comunicare este afectată, în ideea că două sensuri atribuite aceluiași concept se exclud reciproc, ca urmare a atribuirii unor epitete: de exemplu „cultura burgheză” este total diferită de „cultura socialistă”, sau umanismul burghez de cel socialist. Această dedublare a termenilor exprimă foarte clar „maniheismul ideologic”¹³, în sensul că în discursul propagandei sunt eliminate nuanțele, tocmai cu scopul absolutizării antagonice. Ca urmare, oamenii sunt inferiori/superiori, societatea este comunistă/capitalistă, morală/imorală, veche/nouă etc. În felul acesta discursul totalitar determină înlocuirea sensurilor firești ale termenilor cu formule prefabricate.

Analiza limbajului politic totalitar relevă faptul că, de cele mai multe ori, sunt utilizate „expresii fixe”, „clișee încremenite”, utilizate dogmatic impuse de puterea politică, iar apoi „difuzate prin repetare, prin utilizare frecventă, în diversele mijloace de comunicare în masă, orale sau scrise, anihilându-se astfel gândirea maselor receptoare, care pot deveni supuse unei sugestii colective”.¹⁴ În felul acesta, se ascunde adevărata realitate, oferindu-se maselor imaginile dorite de puterea politică. Societății „masificate” caracterizată după Hannah Arendt¹⁵, prin pierderea structurilor tradiționale și impunerea unor schimbări radicale în viața de zi cu zi, i se prezintă astfel o imagine idilică a noului regim, iar „inamicul” este prezentat în culorile cele mai sumbre.

La construirea imaginilor participă și emoțiile negative, care sunt induse publicului prin cele mai diverse mijloace și tehnici retorice. Între acestea, Alicja Kacprzak a identificat o serie de instrumente lexicale ale *pathosului negativ*¹⁶, între care:

- cuvinte cu valoare depreciativă: substantive sau expresii apelative cu caracter insultător (spion, dezertor, sabotor, trădător etc.) adresate indivizilor; alte asemenea expresii sunt adresate colectivităților (bandă, clică, mafia); adjective care evocă calități blamabile (fals, mincinos, murdar, reacționar)

Sau

¹² Constantin Dumitresco, *La cite totale*, Edition du Seuil, Paris, 1980, pp. 264 – 267.

¹³ Ibidem.

¹⁴ Tatiana Slama – Cazacu, op. cit. p. 71.

¹⁵ Hannah Arendt, *Originile totalitarismului*, traducere de Ion Dur și Mircea Ivănescu, Editura Humanitas, București, 2006, p. 572.

¹⁶ Alicja Kacprzak, *Le pathos négatif entant que trait du discours politique totalitaire*, în *Argumentation et Analyse du Discours*, Tel-Aviv, nr. 10, 2013.

- cuvinte cu valoare depreciativă contextuală: în discursul totalitar, unele cuvinte obișnuite ce desemnează o clasă, o categorie socială, o ideologie, opuse sistemului opresiv, capătă conotații negative (capitalism, burghez, evreu, străin, occidental). De exemplu cuvântul *capitalist*, utilizat în propaganda regimului comunism, își pierde sensul denotativ, acela de posesor al capitalului și primește semnificația de „exploatare al oamenilor muncii”.

Discursul retoric al puterii, ca formă de dominație, exclude orice formă de dialog, el prezentându-se întotdeauna în formă monologată. Aceasta presupune că el vehiculează întotdeauna cu evidențe de necontestat, cu adevăruri absolute, care nu mai au nevoie de verificare sau de demonstrație. În realitate el ridică opiniile puterii la nivel de certitudini, golind cuvintele de sensuri, iar mesajele politice trimit întotdeauna spre o „realitate” utopică. Ca urmare, acest tip de discurs retoric, exclude orice altă valoare și păstrează ca benefic pentru societate, doar ceea ce el impune.

Problematica *argumentării politice* privește însă și alte aspecte în afară de influențarea calculată și tehnicile strategic-instrumentale utilizate de putere în spațiul public. Argumentarea în calitate de construcție discursivă, în relațiile cu politica, trimite la problema modelelor din societate, la cea a rolului și locului deliberării, la modalitățile legitimării practicilor politice, la problema consensului, la specificul dezbaterilor. Argumentarea, persuasiunea, influența, chiar seducția și manipularea evidențiază atât funcționarea, cât mai ales eficacitatea discursului în spațiul politic.

BIBLIOGRAFIE

- Aristotel, *Retorica*, ediție bilingvă, traducere, studiu introductiv și index Maria –Cristina Andrieș, note și comentarii de Ștefan-Sebastian Maftei, Editura IRI, Colecția Cogito, București, 2004
- Arendt, Hannah, *Originile totalitarismului*, traducere de Ion Dur și Mircea Ivănescu, Editura Humanitas, București, 2006.
- Ballandier, Georges, *Scena puterii*, Editura Aion, Oradea, 2000
- Breton, Philippe, *La parole manipulee*, La Decouverte, Paris, 2000, apud. Ioan Drăgan, *Comunicarea. Paradigme și teorii*, vol. 2, Editura Rao, București, 2007.
- Drăgan, Ioan, *Comunicarea. Paradigme și teorii*, vol. 2, Editura Rao, București, 2007.
- Dumitresco, Constantin, *La cite totale*, Edition du Seuil, Paris, 1980.
- Habermas, Jurgen, *Conștiință morală și acțiune comunicativă*, București, Ed. All, 2000
- Kacprzak, Alicja, *Le pathos negatif entant que trait du discours politique totalitaire*, în *Argumentation et Analyse du Discours*, Tel-Aviv, nr. 10, 2013.
- Levy, Bervard Henri, *Barbaria cu chip uman*, Editura Humanitas, București, 1992.
- Meyer, Michel, *Principia Rhetorica. Teoria generală a argumentării*, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2010.
- McNair, Brian, *Introducere în comunicarea politică*, Editura Polirom, Iași, 2007.
- Perelman, Chain, Olbreehts Tyteca, Lucie, *Tratat de argumentare. Noua retorică*, Editura Universității „Al. I. Cuza”, 2012.
- Perelman, Chăim, *L’empire rhétorique. Rhétorique et argumentation*. Librairie philosophique, J. Vrin, Paris, 2009
- Reboul, Olivier, *Langage et ideologie*, PUF, Paris, 1980, apud Constantin Sălăvăștru, *Discursul puterii*, Editura Tritonic, București, 2009.
- Sălăvăștru, Constantin, *Discursul puterii*, Editura Tritonic, București, 2009.
- Slama – Cazacu, Tatiana, *Stratageme comunicaționale și manipularea*, Editura Polirom, Iași,

2000.

"THE MOST BELOVED OF EARTHLINGS" - EPIC OF HUMAN EXISTENCE

Ingrid Cezarina-Elena CIOCHINĂ
Lecturer PhD., „Lucian Blaga” University of Sibiu

Abstract: The various types of novel that "The most beloved of earthlings" meets are: subjective, urban, political, historical, modern, romance, essayistic novel. As an essay novel, "The most beloved of earthlings" is individualized by the numerous fragments in which the emphasis falls on the meditation on some philosophical or literary problems, in which Petrini, a philosopher by training, together with various people of culture, discusses and anticipates the times to come. These represent the philosophical and essayistic substance of the novel. The political novel also goes through several stages in shaping the era. Petrini, a professor of philosophy at the university, appears as an individual incapable of compromise in a world in which cultural values were rejected, in the obsessive decade. The epic of human existence is therefore built around multiple directions the novel meets in order to display a complex and loyal view of an authentic reality.

Keywords: love, literature, epic, philosophy, essayistic novel

Marin Preda, scriitor, eseist, editor, dramaturg, nuvelist și traducător, rămâne unul dintre cei mai de seamă prozatori ai literaturii române postbelice. Opera sa, marcată de o perioadă destul de tulbură, se înscrie dintr-o dată în numeroase orientări și curente literare, deși regimul comunist încerca din răzputeri să anihileze orice fel de spirit creator. Desigur literatura și implicit cultura, au fost cele care au avut cel mai mult de suferit în această perioadă.

Romanul *Cel mai iubit dintre pământeni* a fost publicat în primăvara anului 1980 și s-a preconizat faptul că nicio altă creație românească nu a mai avut succesul pe care l-a înregistrat acest roman. Eugen Simion nota în *Prefață* la volumul *Cel mai iubit dintre pământeni* (Editura Litera Internațional, București, 2009) : „Zeci, sute de mii de oameni l-au citit, l-au împrumutat, i-au înțeles mesajul și, mai ales, au înțeles că „era ticăloșilor” la care se referea Victor Petrini, personajul central al cărții, este chiar epoca lor.” Din acest punct de vedere, romanul lui Preda se încadrează tipologiei romanului politic, dar este și un roman de moravuri, senzațional, intelectual și de dragoste.

Titlul romanului este destul de sugestiv, având în vedere faptul că este ales în mod ironic, *cel mai iubit...* nu este iubit nici măcar de către soartă, care îl transformă pe parcursul romanului într-un criminal. Astfel, chiar odată cu titlul romanului, se integrează, sarcastic și dureros, mitul fericirii prin iubire, sintetizat în celebra frază *dacă dragoste nu e, nimic nu e*. Acest mit prezintă, în roman, atât un ideal, un crez, dar și un advertisement. Mitul împlinirii prin iubire, dar și prin cultură, devine rațiunea existențială a întregului roman.

Temele predilecte prezintă existența în totalitatea ei: nașterea, moartea, iubirea, istoria, trecerea ireversibilă a timpului, renunțarea la religie, intelectualismul, tragicul, familia, dorința de a scrie, omul ca marionetă a destinului, singurătatea, spiritul care nu își găsește liniștea în raport cu vremurile ostile, etc. Ca dovadă a acestui stil sobru și încărcat de astfel de elemente, stă chiar modul în care se deschide romanul : „*Moartea e un fenomen simplu în natură, numai oamenii îl fac înspăimântător. Vorbesc de moartea*

naturală care adesea e o dulce ispită. Înainte de a fi depus aici în această celulă, din care nu voi mai ieși decât pentru a intra într-o cavitate perpetuă, în plimbările mele solitare până la marginea orașului, pe poteci, uitându-mă în jos și privind pământul, un sentiment senin se insinua în sufletul meu, la început de dragoste pentru el, pământul negru tăcut, liniștit, apoi de atracție, de dorință, un fel de melancolie, de nostalgie blândă, de a mă culca pe el și rămâne acolo întins pentru totdeauna.”¹

Actul salvator de a scrie, pentru că „(...) altfel m-aș fi chinuit îndelung, fără să obțin, spiritualmente, eliberarea totală a cunoștinței mele de ceea ce am trăit”², devine un act purificator prin care Victor Petrini se eliberează, dar își și analizează trăirile și comportamentele prin tehnica narativă a introspecției.

Critica literară a menționat și ea, complexitatea romanului, astfel că Eugen Simion îl numește *roman total* sau *roman al unei conștiințe* : „Nu roman-fluviu, nici roman-ciclic, ci roman total: romanul unui destin care asumă o istorie, romanul unei istorii care trăiește printr-un destin.”³

Romanul este structurat în zece părți, incluse în trei volume, aproximativ 1200 de pagini. El urmărește structura unui jurnal, dovedind astfel, pe lângă caracterul confesiv și un caracter documentar cu valoare ridicată în ilustrarea autenticității. Romanul pare un amplu monolog al personajului principal, Victor Petrini. Narațiunea homodiegetică, cu o perspectivă narativă de tip actorial, oferă autorului și implicit naratorului-personaj, și funcția de interpretare. Naratorul este și autor, și personaj, și martor la întâmplările prezentate. În acest fel, pe parcursul romanului întreaga narațiune se desfășoară la persoana I (cu excepția unui pasaj din volumul al III-lea), cititorul primind evenimentele doar din punctul de vedere al naratorului-personaj. Modernitatea romanului reiese atât din structura narativă complexă, cât și din diversitatea tehnicilor narrative utilizate: narațiune de tip confesiv, descriere, meditație, eseu, introspecție, rememorare, etc.

Cel mai iubit dintre pământeni se încadrează tipologic, epocii literare neo-moderniste, care s-a afirmat în literatura română postbelică. Putem demonstra acest fapt, prin exemplificarea câtorva trăsături ale neo-modernismului românesc: neo-modernismul propune o proză bazată pe realitatea românească, care să se refere la prezentul și trecutul societății. În cazul nostru, mediul este unul citadin, acțiunea se petrece într-un oraș din Transilvania, după părerea unor critici, acesta fiind Clujul. Romanul prezintă tocmai societatea românească a anilor 1940 - 1960, în plină ideologie comunistă. O altă trăsătură ar fi crearea de noi universuri narrative, mai mult sau mai puțin autonome, menite să ofere scriitorului o mai mare libertate. Putem menționa aici diversele tehnici narrative utilizate, dar mai ales caracterul eseistic al prozei și rolul pe care îl au aceste fragmente în realizarea romanului. Desigur, autorul nu are nevoie să demonstreze în pagini întregi capacitatea sa filosofică și intelectuală. O altă trăsătură ar fi aceea că aceste romane se referă frecvent la figura inadaptatului, a marginalului, autorul tinzând mereu să ocrotească acest personaj. În cazul de față, acest inadaptat

¹ Marin Preda, *Cel mai iubit dintre pământeni*, vol I, Editura Marin Preda, București, 1993, p.7

² Op. Cit. 1, vol. III, p. 319

³ Eugen Simion, în *Prefață* la Marin Preda, *Cel mai iubit dintre pământeni*, Editura Literatura artistică, Chișinău, 1990, p.6

pare să fie tocmai personajul principal, Victor Petrini, care deși ilustrează tipul intelectualului, autorul relevă caracterul acestei lumi comuniste prin prisma faptului că intelectualii devin figurile marginale ale societății. Desigur, una dintre trăsături este tocmai această luptă a omului rațional cu birocrăția. Acest lucru este foarte bine prezentat în roman, mai ales când Petrini își pierde postul de la universitate și ajunge să lucreze la deratizare. Această birocrăție este descrisă atât în timpul căutării unui loc de muncă (de bibliotecar), dar și în descrierea sistemului interpretării Oraca. În proza neo-modernistă se descriu și eșecurile din planul personal, ceea ce din nou se aplică și romanului lui Preda, în special eșecurile în dragoste (cu Nineta, Căprioara, Matilda și Suzy), dar și drama intelectualului lovit de destin, menit parcă să activeze în medii ostile.

Am demonstrat astfel, apartenența romanului la neo-modernism, dar și felurile tipuri de roman pe care le întrunește: roman subiectiv, citadin, politic, istoric, modern, de dragoste, eseistic. Ca roman eseistic, *Cel mai iubit...* se individualizează prin numeroasele fragmente în care accentul cade pe meditația asupra unor probleme filosofice sau literare, în care Petrini, de formație filosof, alături de diferiți oameni de cultură, discută și anticipează vremurile ce vor urma. Acestea reprezintă substanța filosofică și eseistică a romanului.

Romanul politic parcurge și el câteva etape în conturarea epocii. Petrini, profesor de filosofie la universitate, apare drept un individ incapabil de compromis într-o lume în care valorile culturale erau respinse, aflată în *obsedantul deceniu*. De aceea el încearcă să scrie o lucrare cu titlul *Era ticăloșilor*. Dar o întâmplare nefavorabilă, îl aduce pe Petrini la închisoare, fiind acuzat pe nedrept, că ar fi implicat în dosarul *Sumanelor negre* (datorită unei scrisori în care se menționa cuvântul *ordonanțe*). Este anchetat și trimis la muncă la Canalul Dunăre-Marea Neagră, iar apoi timp de trei ani, în mina de plumb de la Baia-Sprie. Astfel, când își ispășește pedeapsa, Petrini nu mai poate fi reangajat în învățământ datorită schimbărilor mari ce se petrecuseră în sfera respectivă, ca de exemplu: înlocuirea personalului capabil universitar, cu un personal incapabil și inadecvat (de exemplu numirea stomatologului Vaintrub ca decan al Facultății de Filologie). Astfel, lui Victor Petrini nu i se găsește un post de bibliotecar, așa cum și-ar fi dorit, ci este angajat la deratizare. Aici Petrini experimentează aproape întreaga umilință și abjecție la care poate fi supus un om. De asemenea, funcția de contabil la întreprinderea Oraca nu îi oferă prea mari satisfacții, deși statutul său social se îmbunătățise considerabil.

Desigur, toate aceste întâmplări sunt comentate și prezentate de-a lungul desfășurării romanului atât de Petrini, ca narator-personaj, dar mai ales ca martor, alături de o întreagă pleiadă de oameni de cultură, istorici, filosofi, scriitori. Tragismul reiese cu siguranță și din creionarea acestui mediu ostil, dar reiese mai ales din condiția de marionetă în mâinile destinului, pe care o posedă ființa umană. Nu departe de relațiile eșuate, de iubirile neîmpinite, dar mai ales de privarea libertății, acest joc al sorții devine agasant tocmai datorită lucidității intelectualului, care are nevoie în permanență de a avea libertatea de a spune adevărul. „(...) fusesem mai necesar „înăuntru” decât „afară”. Acum eram afară și eram mai „necesar” la deratizare decât în oricare altă parte, și în nici un caz în învățământul de orice grad. Iată așadar cum

deveneam liber prin „necesitatea înțeleasă”. Desigur, Matilda, care deși era membră de partid, avea un nivel teoretic foarte scăzut, n-avea să înțeleagă această „necesitate”. Nu era, adică, atât de liberă...”⁴ În fragmentul citat, Petrini își dezvăluie deopotrivă drama personală și suferința ce vine odată cu ea, dar dezvăluie în mod ironic, și una din găurile sistemului comunist, care nu implică libertatea individului la nici un nivel.

În ceea ce privește modalitățile de construcție ale personajelor, putem atrage atenția nu doar asupra complexității lor psihologice, surprinsă în toate manifestările ei exterioare, dar mai ales asupra faptului că personajele sunt extrem de pitorești și de reprezentative pentru clasele din care fac parte, tocmai datorită numeroaselor medii sociale descrise în roman. Aceste medii surprind o diversitate de personaje și de evenimente, care mai de care mai grăitoare în sensul precizat mai sus. Pornind de la descrierea unui mediu familial obișnuit, continuând cu descrierea unui mediu academic înalt, urmărind traseul personajului principal, care, se pare, decurge de la evoluție spre involuție, avem contact cu opusul tuturor acestor medii înalte, și anume: mediile sărace și mizere ale clasei de jos (deratizarea), dar și ale clasei de mijloc (interpretarea Oraca). Toate aceste medii sociale diverse, nasc în operă, personaje puternic caracterizate, pitorești, dar mai ales pline de vitalitate. De exemplu, echipa de la deratizare, cu celebrii: Vintilă, Calistrat, Bacalogu. Iar momentul exterminării șobolanilor este surprins în totalitatea vitalității și construcției sale pitorești. De asemenea, personajele ce fac parte din mediul înalt, academic, sunt surprinși atât în desfășurarea propriei activități, la universitate, dar mai ales în coloritul personal ce se manifestă în mod special în mediul lor familial (sânul propriei familii sau la braserie): Petrică Nicolau, Ion Micu, Aici putem sublinia preferința lui Preda pentru creionarea unui personaj din toate punctele de vedere, surprinzându-l în totala sa complexitate.

Victor Petrini, naratorul-personaj principal și martor al romanului, reprezintă în mod direct tipul intelectualului, lovit din toate părțile de o soartă complet nefavorabilă. Încă de la începutul romanului, specificul său este dezvăluit de autor, anticipând astfel, dramele prin care va trece pe parcursul desfășurării evenimentelor : „Dar, iată-mă atingând, chiar și pe un plan secund, miezul existenței mele și, ca întotdeauna la cei loviți, gândul mi se întoarce înapoi, la vremea inocenței pierdute, când am săvârșit prima infamie...(…) Am fost un adolescent dur și turbulent, dar rău conștient nu i-am făcut până atunci decât mamei, fiindcă pentru duritatea mea am fost pedepsit.”⁵ Personajul principal este puternic individualizat, mai ales datorită perspectivei unice și unitare, dar mai ales datorită mijloacelor de caracterizare directă și auto-caracterizare. Acestea au un rol definitoriu în construirea personajului, începând cu mijloacele de auto-caracterizare precum monologul interior, introspecția, meditația, confesiunea, fragmentele eseistice, analiza psihologică, și continuând cu cele specifice caracterizării directe și indirecte, prin propria prezentare a unor situații în care s-a manifestat un anumit comportament al său, sau anumite replici, descrierea unor trăiri personale, sau situații-limită. Petrini este tipul ambițiosului, al intelectualului lucid și singuratic, încercat de diverse sentimente

⁴ Op. Cit. 1, vol. II, p.82

⁵ Op. Cit. 1, vol. I, p. 9-10

precum: singurătatea, unicitatea spiritului, reflecția înclinată spre propria analiză psihologică și sufletească.

Diversitatea experiențelor erotice și eșecul total al acestora, prezintă o personalitate scindată de un puternic conflict interior. Relația cu Nineta, se sfârșeste într-un nonsens total. Deși, prima iubire, personajul confundă existența cu experiența exterioară a senzualității. Această iubire corespunde unei libertăți individuale, o libertate a capriciului și a manifestărilor sale exterioare. Căprioara este o altă etapă în viața erotică a lui Petrini. Marcată puternic de o imposibilitate de ordin sufletesc, iubirea pentru Căprioara este doar o iluzie prin care Petrini crede că poate domina. În sfârșit, marea iubire pentru Matilda, o femeie extrem de frumoasă și atrăgătoare, stă de la început sub semnul imposibilului. Realitatea acestei iubiri este pentru Petrini, o fascinație de a se supune totuși unei iubiri imposibile. El crede că prin propriul efort de a gândi și percepe, poate să posede o ființă, pe care nu o înțelege câtuși de puțin. În final, relația cu Suzy marchează o nouă și ultimă etapă în experiența sa erotică. Suzy este tipul de ființă care se lasă cucerită și relația celor doi stă sub semnul firescului.

De asemenea, diversitatea experiențelor prin care trece personajul principal, este importantă de menționat în acest sens. Totalitatea acestor experiențe de viață, ajung să fie tragice tocmai datorită intelectualismului și dorinței de a fii și de a gândi liber. Caracterul său problematic ajunge să fie în conflict cu istoria, cu politicul, cu iubirea, ajungând un inadaptat și eșuând din acest punct de vedere pe toate planurile exterioare. Dar în plan interior, Victor (victorie) Petrini este un „învingător, din punctul de vedere al libertății interioare și individuale”, menționează Andreea Vlădescu⁶.

Cele patru povești de dragoste realizează un plan foarte bine structurat al romanului. Deși primele două relații, cele cu Nineta Romulus, respectiv Căprioara, sunt doar introductive, personajele feminine sunt și ele puternic caracterizate de împrejurări, dar mai ales de temperament. Femeile ajung să pară naturi abstracte, caracterizate de indecizie, enigme și incertitudini. De aceea, înțelegerea acestora se dovedește a fi precară și limitată, intelectualul rațional nereușind niciodată să priceapă temperamentul feminin. Poveștile cu Nineta și Căprioara stau sub semnul incertitudinii și al lipsei de experiență și cunoaștere. Dar eșecul profund și tragic îl reprezintă iubirile cu Matilda, respectiv Suzy. Cele două personaje feminine, aproape opuse, căci Matilda era iubită în imposibilitatea ei, iar Suzy era o ființă creată de Petrini pentru a fi iubită (concluzie la care ajunge în finalul romanului), ajung să se distrugă tocmai datorită firii lor marcate de imposibilitate. De fapt, toate personajele feminine din roman se autodistrug în final. De aici reiese încă o dată, drama intelectualului lucid, care chiar și atunci când întâlnește iubirea, este incapabil să o trăiască la adevărata sa intensitate, tocmai datorită neconținutelor întrebări și reflecții asupra sufletului uman și asupra manifestărilor acestuia.

O altă categorie de personaje o reprezintă categoria intelectualilor și a oamenilor de cultură precum Ion Micu, Petrică Nicolau, *Marele poet și filosof*, Petrini însuși. Aceștia

⁶ Andreea Vlădescu, *Marin Preda sau triumful conștiinței. Eseuri*, Editura Cartea Românească, București, 1991, p. 101

sunt caracterizați în mod indirect, prin judecățile de valoare pe care le emite Petrini, dar și direct prin oralitatea stilului și prin propriile replici. Preda încearcă să îi surprindă și pe aceștia în deplinătatea caracteristicilor lor, conturându-le caracterele în funcție de statuturile pe care le ocupă: statutul de ființă în lume, de soț, de bărbat, de tată, de prieten, de om de cultură, profesor, intelectual, etc. Astfel, toate personajele lui Preda sunt caracterizate puternic și individual, acesta reușind să creeze adevărate personalități, reprezentate prin vitalitate și pitoresc.

Multitudinea de personaje specifice mediului politic și sistemului comunist nu mai reprezintă personalități complexe, ci doar realități ale vremii, căci sistemul societății, lipsit de cultură, nu mai poate rezulta oameni de valoare, ci doar simple caractere ce stau sub semnul privării de libertate, al muncii ca unic scop existențial, al mediocrității și al abuzurilor de orice fel. Astfel de personaje precum: Vaintrub, Roșu Decebal, Amăcălișului, Mircea, Bularca, etc, rămân simple marionete ale sistemului, oameni lipsiți de orice fel de fundal sufletesc sau intelectual.

Tehnica realizării numeroaselor personaje provenite din medii sociale atât de diverse, întrunește atât o dezvoltare în complexitate, cât și o schematizare specifică mediului din care fac parte. Coloritul personajelor realizate de Preda în roman, alături de surprinderea mediilor sociale în specificul lor, oferă o notă ridicată de autenticitate operei. Desigur, și caracterul confesiv al scrierii și narațiunea la persoana I, precum și impresia de jurnal, a romanului, toate pe fundalul unei epoci istorice destul de sumbre, realizează o mare parte din identificarea autorului cu opera sa, dar mai ales cu personajul principal.

În concluzie, romanul *Cel mai iubit dintre pământeni* rămâne o amplă epopee a existenței, surprinsă în totalitatea ei. Pe lângă diversitatea problematicii și abordarea numeroaselor teme și motive literare, Marin Preda ilustrează destine umane scindate de circumstanțe, drame individuale puse pe baza istoriei. Complexitatea personajelor sale reiese mai ales din abordarea unor teme literare mari, precum împlinirea prin iubire, omul, ca marionetă a destinului, renunțarea la religie, scindarea eului, libertatea spiritului, elogiul adevărului, al purității și al dreptății. Datorită tuturor acestor teme salvarea personajului principal, *cel mai iubit dintre pământeni*, apare ca o izbăvire interioară, ca un optimism perpetuu, ce reînnoiește ființa și o ridică din statutul ei de natură precară.

Astfel, datorită tipologiei complexe a romanului, *Cel mai iubit dintre pământeni*, rămâne o scriere unică și o punte imensă ridicată spre modernitate. Ultimul roman al lui Marin Preda aduce în literatura română numeroase noi tehnici de abordare a narațiunii, noi sensuri problematizante asupra unor teme de circulație universală, toate pe fundalul unei identificări totale a autorului cu opera sa.

Bibliography

- Manolescu, Nicolae, *Istoria critică a literaturii române*, Editura Paralela 45, Pitești, 2008;
 Pop, Ion, *Dicționar analitic de opere literare românești*, vol. III, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2002;
 Preda, Marin, *Cel mai iubit dintre pământeni*, vol I, II, III, Editura Marin Preda, București, 1993;
 Simion, Eugen, *Scriitori români de azi*, vol. II, Editura David Litera, București, 1998;

Simion, Eugen, *Prefață* la Marin Preda, *Cel mai iubit dintre pământeni*, Editura Litera Internațional, București, 2009;
Simion, Eugen, în *Prefață* la Marin Preda, *Cel mai iubit dintre pământeni*, Editura Literatura artistică, Chișinău, 1990;
Vlădescu, Andreea, *Marin Preda sau triumful conștiinței. Eseuri*, Editura Cartea Românească, București, 1991.

THE PHENOMENOLOGY OF LOVE IN „ANNA KARENINA” NOVEL BY LEV TOLSTOI

Ingrid Cezarina-Elena CIOCHINĂ
Lecturer PhD., „Lucian Blaga” University of Sibiu

Abstract: Love is one of the most challenging literary themes when it comes to the novel, as there are a lot perspectives this feeling may embrace. The transformation love implies is usually linked to his unfiltered capacity of fulfilling the human being. One of Tolstoi's most important novel, "Anna Karenina", certifies the link between two demanding literary themes: love and death. Inspired by a real story, an unhappy love of Alexander Pushkin's daughter, Maria Hartung, the book is, in fact, a fresco of Russia in the second half of the 19th century, in the center of which the heroine's life story unfolds main. An adulterous, devastating love forces Anna Karenina to leave her husband and child and transforms her from a respected member of the aristocracy into a despised person.

Keywords: love, phenomenology, death, war, love literature

Iubirea este o temă inepuizabilă, de o vechime imemorabilă, deoarece originile ei se leagă de originile culturii umane. Oricât de repetabilă ar fi ea de-a lungul istoriei literaturii, tema iubirii rămâne vie și mereu fascinantă. Ea reprezintă o obsesie nu doar a poezilor, prozatorilor și dramaturgilor, ci și a celor care vor să o evalueze teoretic și să o facă inteligibilă logic: Stendhal, Proust, Octavio Paz și mulți alții. Ori, sentimentul iubirii, deși etern și repetabil, pare să se sustragă încercărilor de definire. În literaturile lumii iubirea e un spațiu tematic de o surprinzătoare complexitate, de la Cântarea Cântărilor și Epopeea lui Ghilgameș, la mari creații moderne Matei Iliescu de Radu Petrescu, în literatura română, sau ca Anna Karenina de Tolstoi.

Romanul lui Lev Tolstoi, Anna Karenina, este unanim recunoscut ca fiind unul din piscurile cele mai înalte ale artei literare. Totodată este și romanul cel mai clasic nu numai în literatura rusă ci și în literatura universală întrucât, cum observa la timpul său și Garabete Ibrăileanu, "nici un roman din literatura universală nu întrunește atât de multe și variate însușiri"¹. Operă desăvârșită, după cum au spus criticii din întreaga lume, romanul Anna Karenina reprezintă un punct important în istoria literaturii universale.

Tolstoi însuși considera că romanul său, apărut în volum în 1877, este primul lui roman adevărat din punctul de vedere al creării personajelor, deși acesta a venit după cealaltă carte celebră a autorului, „Război și pace”.

Tolstoi prezintă, în caracterizarea epocii și mai ales în caracterizarea eroilor, noi și noi trăsături de o nemiintâlnită profunzime psihologică. Anna, Vronsky, Karenin, Levin, Kitty, și numeroase alte personaje din roman reprezintă realizări artistice excepționale. Neobișnuita amplitudine a preocupărilor, năzuința de a înțelege în întregime cele mai complexe probleme ale progresului uman și neobosita căutare a adevărului,

¹ Garabet Ibrăileanu, Note și impresii, Cap. Note pe marginea cărților, articolul Anna Karenina, în Opere, Vol. 2, Ed. Minerva, 1975, p. 234.

sunt trăsăturile de bază ale drumului de creație străbătut de marele scriitor, care s-a ridicat pe cele mai înalte culmi ale culturii mondiale și a cărui operă a constituit un pas înainte în dezvoltarea artistică a omenirii, apreciază Ovidiu Drimba.²

Cadrul social din roman este amplu și atent investigat. Problemele aduse în discuție, ilustrate prin cazul personajelor principale, demonstrate de destinul lor, au un caracter diferit, mai puțin social, mai mult individual, mai nuanțat filozofic: sensul și scopul vieții, condițiile morale ale căsătoriei și vieții de familie, relația dintre viața și moarte, dintre iubire și fericire. Privirile scriitorului se extind însă și asupra unui câmp social vast, cuprinzând intelectuali, negustori, țărani, etc. În primul plan însă rămâne lumea nobilimii, în cadrul căreia, cu subliniate tendințe moralizatoare, Tolstoi ține să pună în relief corupția lumii mondene, a aristocrației citadine, căreia îi este opusă, într-un viu efect de contrast, viața simplă, sinceră, pură, a nobilimii rurale, reprezentată de familia Levin.

Tolstoi își plasează povestea despre adulter și autocunoaștere într-un cadru rus cu un val năvalnic de uriașe schimbări istorice din ultima jumătate a secolului al XIX-lea, având în prim plan atât aspectele istorice cât și cele personale și psihologice. În Rusia Annei Karenina se dezlănțuie o luptă între valorile patriarhale care susțin aristocrației și valorile liberale deseori numite liber gânditori în roman. Conservatorii cred în tradiții precum guvernarea autoritară, pe când liberalii cred în tehnologie, rațiune și democrație. Putem observa acest conflict în situația problemă dintre Levin și țărani, care refuză să accepte inovațiile agricole pe care Levin încearcă să le introducă, țăranii având încredere în vechile metode rusești de cultivare a pământului.

Inspirată de o poveste reală, o iubire nefericită a fiicei lui Alexander Pușkin, Maria Hartung, cartea este, de fapt, o frescă a Rusiei celei de a doua jumătăți a secolului al XIX-lea, în centrul căreia se derulează povestea de viață a eroinei principale. O dragoste adulterină, devastatoare, o obligă pe Anna Karenina să-și părăsească soțul și copilul și o transformă, dintr-o respectată membră a aristocrației, într-o persoană disprețuită. Romanul, povestit la persoana a treia, vorbește despre sensul vieții, despre iubire, despre viață și moarte. Naratorul fără nume a romanului prezintă atât fapte cât și gânduri lăuntrice ale personajelor, pe care niciun personaj al acțiunii nu l-ar putea ști. Mai ales în ceea ce-i privește pe Anna și Levin, dar totodată apar și gândurile altora, naratorul descriind sentimentele și atitudinile personajelor.

Cartea lui Lev Tolstoi poate fi privită ca o culegere de aforisme, rostite de personaje din sfere sociale diferite și care acoperă teme mari, precum firea omului, sensul și scopul vieții, căsătoria, iubirea și fericirea: “Dacă ierți, iartă totul! Altfel n-ar mai fi iertare”; “Rațiunea nu putea descoperi iubirea de aproapele, fiindcă asta nu e rațional”; “Dacă binele are o cauză, nu mai e bine... dacă are ca efect răsplata, nici atunci nu mai e bine. Binele e în afara înălțurii de cauze și efect”.

² Ovidiu Drimba, *Istoria literaturii universale, I-III*, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1968-1971

Dincolo de lecțiile de moralitate pe care le predă fără ezitare, marele Tolstoi dă și rețete pentru o viață perfectă. El pune în contrast lumea orașului (plină de orgolii și care se autodistrug) cu lumea satului, simpla și pură, care îl izbăvește pe om.

Tolstoi a reușit să picteze în detalii amețitoare un tablou viu al societății ruse din secolul al XIX-lea, concentrând povestea în jurul a două mari idile, și acestea în antiteză: cea care îi unește pe Kitty și Levin și adulterul de care se face vinovată tânăra soție a bătrânului Karenin, pentru a se bucura de dragostea fermecătorului conte Vronski.

“Anna Karenina” este un roman care arată o întregă revoluție a sentimentelor, într-un limbaj firesc, care prezintă toate ipostazele unei relații: de la dragostea năvalnică, pură și care nu-și găsește vreo vină până la suferința necruțătoare, gelozie, remușcare, obsesie și acea disperare care îi face pe oameni să acționeze necugetat.

Valoarea estetică, socială și ideologică a romanului “Anna Karenina” poate fi relevată din mai multe puncte de vedere. Explicabil, de la început chiar, atenția multor critici a fost atrasă de problematica operei. Schematizând, am putea grupa punctele de vedere în jurul a trei aspecte: schimbările sociale în Rusia secolului al XIX-lea, viața de familie (destinul Anei și destinul lui Levin) și valoarea filozofică a agriculturii.

Tolstoi a scris Anna Karenina în parte ca o dezbatere a propriei viziuni despre familie.

„Toate familiile fericite seamănă între ele, fiecare familie nefericită este nefericită în felul ei.”³

Astfel începe romanul, scris și editat cu minuțiozitate, reflectând modul în care autorul percepea dragostea și tragedia. Precum putem observa din această faimoasă frază de la începutul romanului, Tolstoi intenționa ca Anna Karenina să fie o reîntoarcere la genul romanului familist, acesta fiind popular în Rusia câteva decenii mai devreme, dar care își pierde popularitatea până în anii 1870. Însă, V. Sklovski, în volumul său monografic, intitulează unul din capitole “de ce romanul Anna Karenina nu este un roman de familie” și-și sprijină argumentarea pe constatarea că activitatea gospodărească a lui Levin nu este un detaliu ci “dezvăluie temelia romanului”. Sklovski descoperă în această împrejurare chiar un fel de consonanță cu o observație a lui Engels, care, vorbind despre Fourier, menționa într-o notă ca “tot la el găsim și concepția profundă că în toate societățile defectuase, sfâșiate de antagonisme, familiile izolate constituie unități economice.”

Un alt exeget rus considera că “Anna Karenina” este o “grandioasă epopee psihologică”. În același timp, nimeni nu va contesta că “Anna Karenina” reprezintă și o frescă socială de o uimitoare plasticitate.

Anna e comparată cu Emma Bovary a lui Flaubert, întrucât “suferă de idealism, sau mai exact este romanțioasă, vrea imposibilul, bărbatul ideal, ba încă și mai mult, un bărbat dedicat cu totul dragostei precum ea”.

Tolstoi a scris Anna Karenina în parte ca o dezbatere a propriei viziuni despre familie. Această primă afirmație despre familiile fericite și nefericite pune accent pe importanța acestei idei. Tolstoi ia o poziție în favoarea familiei în roman, dar este sincer

³ Tolstoi, Lev, Anna Karenina, Editura Polirom, Iași, 2007, Pag. 5

și imparțial în legătură cu dificultățile vieții de familie. Ideea că familia îngrădește libertatea individuală este evidențiată în realizarea uimitoare a lui Stiva, din primele pagini ale romanului, că nu poate face ceea ce dorește. Această limitare de libertate individuală este evidențiată și prin surprinderea lui Levin când nu-și poate vizita fratele muribund când dorește, ci trebuie să se sfătuiască cu soția și cedând insistențelor acesteia să fie acompaniat de ea. Totuși în ciuda acestor restricții ale libertății individului, și în ciuda certurilor ce urmăresc fiecare familie prezentată în Anna Karenina, Tolstoi prezintă familia ca sursă a fericirii, a confortului, și a transcendenței filozofice. Anna distruge o familie și moare în nefericire, pe când Levin întemeiază o familie și încheie romanul fericit. În cele din urmă viața Anei își pierde sensul, pe când Levin găsește sensul vieții lui, după cum aflăm din ultimul paragraf al romanului. În cele din urmă putem trage concluzia că credința și viața de familie merg întotdeauna împreună.

Axat pe tragedia unei femei aflate sub imperiul distructiv al unei pasiuni adulterine, Tolstoi divulgă ipocrizia înaltei societăți, zugrăvește descompunerea modului de viață patriarhal, distrugerea instituției familiei. Receptării lumii de către o conștiință individuală și raționalistă scriitorul îi opune valoarea în sine a vieții, în infinitul, în nestatornicia haotică și în concretețea ei reală, manifestându-se drept un "criptovăzător al trupului" după cum îl numește Dmitri Merejkovski.

Este istoria a două iubiri, istorie care se desfășoară paralel, contrapunctiv: cea care îi unește pe Kitty și Levin în armonia vieții calme de familie, și iubirea vinovată dintre tânăra soție a bătrânului Karenin și frumosul ofițer, contele Vronski. Rareori în întreaga literatură universală a fost realizat cu atâta finețe și forță de studiu al evoluției sentimentelor - de dragoste pură, de dorință, de suferință, de gelozie, de milă, de remușcare, de obsesii, de disperare - ca cel pe care Tolstoi îl face asupra membrilor triumphiului conjugal. Viața intimă a eroilor se desfășoară pe fondul unor adânci contradicții sociale care le determină în cele din urmă soarta. Problemele sociale fundamentale își găsesc expresia în căutările lui Levin, în încercările lui de a găsi calea cea mai justă în comportare în condițiile dezvoltării capitalismului. Levin suferă la vederea ruinei nobilimii și speră într-o redresare. El se ridică împotriva tendințelor de dezvoltare capitalistă în domeniul agriculturii și luptă pentru găsirea unei limbi comune de înțelegere între mujici și moșieri, în interesul amândurora. Mersul firesc al istoriei contrazice însă teoriile lui Levin și el cade într-un profund pesimism, care-l aduce la un pas de sinucidere. Ca și în „Război și pace”, eroul își capătă liniștea sufletească în urma aflării - tot prin intermediul unui mujic - a „sensului și adevărului” vieții, care pentru el se concretizează în principiul „autodesăvârșirii” morale. Conținutului de idei îi corespunde o măiestrie artistică desăvârșită.

Roman realist ,modern ,desfășurat pe trei planuri paralele, Anna Karenina este centrat pe cele trei personaje cu cea mai mare încărcătură afectivă: Annași Alexei -nume dedublat de scriitor -pe de o parte soțul legitim, Alexandrovici ,iar pe de altă parte ,Vronski în care eroina investeste esențialul până la renunțarea parțială a fiului Serioja și, în final , până la renunțarea totală de sine.

Căsătorită prematur cu Alexandrovici, prin aranjament familial, Anna este privată de dragostea soțului (ceea ce o aruncă în brațele lui Vronski), dar profund legată de fiul acestuia, singura ei rațiune care o face să penduleze dureros între cei doi bărbați. Oferindu-i-se în primă instanță divorțul, în mod gratuit, Anna vede constrânsă a refuza, înțelegând consimțământul drept renunțare deliberată la copilul iubit. Anna Karenina compromite, în cele din urmă, în numele iubirii, fericirea propriului copil și, o dată cu ea, propria fericire.

Dragostea celui de-al doilea (Vronski), aparent nestăvilită, capătă aspect obișnuit, spre exasperarea Anei care, jertfind totul pentru iubire, revendică aceeași dragoste lipsită de orice fel de libertate. Lumea interlopă, teatrul, jocurile de noroc alcătuiesc delectarea omului care a ales izolarea soției din cauza societății abjecte.

Anna Karenina o aristocrată frumoasă din St. Petersburg, căsătorită, care în căutarea dragostei și a onestității emoționale este proscrisă din societate. Relația adulteră a Anei o azvârle în exil de societate, la nefericire, și într-un final la sinucidere. Anna este frumoasă în toate sensurile, este inteligentă, învățată, citește cu pasiune, scrie cărți pentru copii, și are o abilitate înăscută de a prețui arta. Fermecătoare dar rezervată, captează atenția mai tuturor din înalta societate. Anna crede în dragoste, nu doar în cea romantică, ci și în dragostea de familie, și în prietenie de asemenea, precum putem observa din devotamentul ei pentru fiul ei, din efortul ei fervent de a împăca pe Stiva și Dolly Oblonsky. Anna detestă cel mai mult falsitatea, și îl consideră pe soțul ei, Karenin, însuși întruchiparea falsității, convenționalitatea fără sentimente pe care o detestă.

Anna Karenina se zbate între pasiunea ei pentru Vronsky și dorința ei de a fi independentă pe de o parte și datoria ei de soție, și dragostea ei de mamă pe de altă parte.

Alexei Kirillovich Vronsky este un militar bogat și elegant a cărui dragoste pentru Anna o motivează pe aceasta să-și părăsească soțul și fiul. Vronsky, pasionat, acordă o deosebită atenție Anei, dar totuși este evident decepționat când relația lor îl obligă să renunțe la dorința lui de a avansa în carieră. Vronsky modelat după eroul romantic din perioada precedentă a literaturii, are caracteristici ale singuraticului ideal. Totuși are o parte întunecată în interiorul personalității sale, parcă Tolstoi refuză să permită cititorului să se apropie prea mult de adevăratul caracter al lui. Întrădevăr Tolstoi ne dă acces la mult mai puține gânduri ale lui Vronsky decât la celelalte personaje ale romanului. Chiar dacă decizia lui de a rupe relația cu Kitty aproape distruge viața acesteia, la sfârșitul romanului, Vronsky este mai mult sfânt decât demonic și comportamentul lui față de Anna este impecabil, deși sentimentele lui față de ea se atenuază.

Alexei Alexandrovich Karenin, soțul Anei, unul dintre cei mai importanți oameni din St. Petersburg, este un om extrem de formalist. Este intimidat de convențiile sociale având mereu o prezență perfectă de om capabil și educat. Există o lacună în aproape orice acțiune a lui dealungul romanului, totuși citește poezie, dar nu are opinii poetice, citește istoria universală dar pare extrem de îngrădit. Nu poate fi acuzat de faptul că ar fi un soț sau un tată absent, totuși arată puțină tandrețe față de soția sa Anna și față de

fiul său, Seryozha. Își îndeplinește rolul în familie ca și celelalte sarcini din lista cu obligațiile sale sociale. Cea mai importantă motivație a lui atât în carieră cât și în viața personală este siguranța și protecția individuală. Când își iartă soția crezând că este pe patul de moarte vedem o aluzie a unui Karenin mai profund gata să apară. În cele din urmă birocrațul șters rămâne Karenin pe care îl cunoscusem.

Konstantin Dmitrich Levin este un stângaci în sfera socială, dar un intelectual mărinimos preocupat de viața rurală și în special de agricultură. Obiectivul lui este să fie sincer și productiv în tot ceea ce face, și demisionează din postul său de la puterea executivă locală, deoarece o consideră nefolositoare și birocratică. Levin este alter egoul autorului, acesta modelând relația dintre Levin și Kitty după propria căsnicie. Declarația de credință a lui Levin de la sfârșitul romanului rezumă propriile convingeri ale lui Tolstoi, marcând începutul stadiului din viața lui caracterizată prin credință religioasă profundă, ce a urmat după terminarea Annei Karenina.

Levin trăiește o deziluzie atunci când Kitty îi refuză cererea în căsătorie. Însă spre sfârșitul romanului cei doi se căsătoresc și duc o viața de familie în deplină armonie. Dacă la început Levin este un liber-cugetător, în final ajunge să creadă în Dumnezeu. Se zbate să-și redescopere propria identitate și să ajungă la o înțelegere a acestei lumi înstrăinate și confuze din punctul de vedere al credinței.

Logodna și căsătoria lui Levin și Kitty are o importanță deosebită pentru Anna Karenina. Tolstoy conturează căsnicia ca pe o acceptare și un devotament încăpățânat al individului față de o altă ființă umană, cu toate înțelesurile filozofice și religioase pe care acesta le poartă. Levin este un fel de proscris la începutul romanului. Viziunile lui îl îndepărtează atât de la nobile cât și de la țărani. Se simte frustrat de cultura rusă, dar nu se simte confortabil nici cu obiceiul European. Stângaci în sfera socială suferă de complexul inferiorității, precum putem observa din nesiguranța și îndoielile lui când vrea să o ceară pe Kitty de soție. Devastat de refuzul lui Kitty, Levin se retrage la reședința de la țară și renunță la visele lui de a avea o familie. Flacăra iubirii dintre Levin și Kitty care se reaprinde, ducând cu repeziciune la căsătorie, reprezintă mai mult decât o logodnă. Căsnicia lor este o afirmație a legăturii lui Levin cu alții și participarea lui la ceva mai amplu decât el însuși, reprezintă temelia credinței religioase la care ajunge după căsătorie. Levin începe să se gândească la credință abia când este nevoit să meargă la confesiune pentru a obține licența de căsătorie. Deși este cinic în legătură cu dogma religioasă, întrebarea pusă de preot declanșează un lanț de gânduri ce conduc într-o criză, iar mai apoi la o regenerare spirituală. Afirmația finală a lui Levin de pe ultima pagină a romanului este rezultatul experiențelor obținute după căsătorie. Nu este o întâmplare că soarta și căsnicia pătrund în viața lui Levin aproape simultan, deoarece ambele sunt afirmații ale centrului existenței individului.

Vladimir Nabocov apreciază că măreția lui Tolstoi se datorează calității lui rare de a se adapta la statura noastră, la ritmul nostru. Proza lui e ritmată de bătăile propriei noastre inimi, iar personajele sale par să se miște la fel de firesc în lumea noastră ca trecătorii care ni se perindă pe sub ferestre în timpul lecturii.

Ibrăileanu admira la Tolstoi cunoașterea profundă a sufletului feminin, în special. Acestuia îi consacră un excepțional studiu critic - îl impresionează puternic și durabil

prin arta magistrală cu care Anna Karenina trece de la psihologie la etică, disecând neconținut sufletul sfâșiat de remușcări al eroinei. Tolstoi își iubește eroina și suferă pentru ea, așa cum G. Ibrăileanu o va iubi pe *Adela*.

Iubirea este o temă inepuizabilă și oricât s-ar scrie despre iubire, mai rămân încă multe de scris. De aceea noii scriitori, viitoarele nume sonore continuă să scrie despre dragoste, sub alte forme, sub alte titluri, descriind noi trăiri. Iubirea este și va rămâne tema fundamentală a literaturii tuturor prezentului, trecutului și viitorului.

BIBLIOGRAPHY

Drimba, Ovidiu, *Istoria literaturii universale, I-III*, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1968-1971

Ibrăileanu, Garabete, *Note și impresii*, Cap. Note pe marginea cărților, articolul Anna Karenina, în *Opere*, Vol. 2, Ed. Minerva, 1975

Tolstoi, Lev, *Anna Karenina*, Editura Polirom, Iași, 2007

Zamfirescu, Ion, Dolinescu, Margareta, *Istoria literaturii universale*, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1970-1971

SYNCRETIC APPROACHES IN BUILDING UP SUCCESSFUL ADVERTISING

Alexandra Georgiana SALCIANU

Teaching Assistant, PhD Candidate, Politehnica University of Bucharest

Abstract: The fierce competition on the market of advertising has turned into a real fight lately, with a disbalance between supply and demand that pushes creators in the field of advertising towards investigating and adopting new and sometimes unprecedented solutions to enhance the impact of their products and thus contribute to the success of the business they are working for. Such solutions comprise making full use of resources from the literary field, and, more recently, with the advance of technology, from other arts, such as film, fine arts or music, in combinations that are unique and worth analyzing. Therefore the main aim of the paper is to review such solutions of the syncretic type, to analyze the mechanisms underlying their creation and their place within the landscape of the advertising domain insofar as it can be considered a source of new forms of art. References are made to the contributions from cinematography, music and visual arts, which, together with the literary influences in the creation of a modern advertisement, can be conducive to success not only of the public, but also of the fellow creators of adverts. Conclusions point to the acceptance of the idea that advertising could be seen as a syncretic form of art in itself.

Keywords: advertising creation, syncretic approach, prizes in creativity, advertising design as a new form of art

1. Paper background and aims

It is widely admitted that in recent years the domain of advertising and marketing has had to cope with an increasing competition on the market, due to an abundance of new products and services, that manufacturers wish to impose and sell with good profit on the market.

Hence, the growing need for creators in the field of advertising to identify new and potentially successful forms of art that could be conducive to enhancing the chances of the advertised products and/or services on the national and international markets.

If the contribution of literary borrowings has already been analyzed as it has been around for over a century, even in more modest, informative forms of advertising, at present there are new trends which are worth being analyzed, as their contribution to the quality of adverts is really significant. Such trends include ideas, elements, symbols and other forms of influences from arts such as: film, music, fine arts, either in turn, or, more and more frequently, in combinations that creators propose to the clients by taking into consideration the possibilities of new technologies, the fast access of the members of the public to such adverts and their own creativity potential – an element not to be disregarded.

Against such a background, proposing a plethora of solutions, the paper aim is to decompose such influences from various arts, to analyze their potential and contribution to the quality of the ad design and implicitly to try to recombine the main paths identifiable in the advertising world of today, and, why not, sketch potential trends for the immediate future.

2. Creativity in advertising design – a discussion of sources

To begin with, the analysis should start from the form of art that has always been present with the advert creators, namely *literature*. The links between the literary and the advertising elements have been considered an interesting domain of study for some time, although, since it is a field of interdisciplinarity, studies do not abound, taking into account the fact that the focus should be placed on the ways and means the two could merge into successful creations.

There are multiple facets of the connections between the advertising creation and the literary elements imbued in it. Historically, they come first in the range of arts that have influenced, generally in a positive manner, the value of the advertising creations. The discussion should be actually focused on *creativity*, its sources of inspiration, modalities of generating attractive advertising products. One necessarily subjective area that could produce insights on what creativity in the advertising domain may be is that of *advertising prizes*, in a branch of activity that has never be too lenient with fellow creators.

If we are to analyse the values unanimously considered significant for an advertisement to qualify for an important international prize of creation, we may find some answers to our research questions. Creators in advertising have long defined their main criteria in evaluating the quality of the adverts produced. As mentioned in the very regulations of such awards (Helgesen, 2014), one can consider these prizes as real *landmarks* for the creativity in the field.

There are not many studies, though, that explore the links between the multiple forms of recognition in the area, on the one hand, and a high ratio of success to the general public, on the other hand. Moreover, researchers have pointed out to the fact that, sometimes, awarded campaigns were not well received by the general public.

What matters for us here is the fact that the common denominator of most prizes in advertising is focused on the recognition of what we could call the *creative capacity*, an umbrella term under which the following elements should be mentioned:

- *content*,
- *meaning*,
- *structure*.

However, it is difficult to identify final operational formulations; what can be done, though, is limited to appreciations of the subjective kind in assessing ads eneterre in such competitions. What can be considered as a crucial feature , most frequently used in evaluating adverts is in fact creativity; it is this concept that provides value in the advertising industry.

As shown in a recent paper (Churkina, 2022), such prizes give winners a triple validation, viz.:

- that of the work included in an advertising campaign,
- an increase of the fame of the brand name by references to winners of such competitions, and, implicitly,
- an increase in the possibilities of further attracting even more clients.

It is therefore important to note what the most relevant estimating *criteria* of the eligible advertising campaigns for receiving such prizes are, as presented in the competition Guidelines (Internet Advertising Awards Competition, 2021), which refer to current campaigns on the Internet. They include the following components (to each of them an emphasis on their key role is added below):

- *creativity* – as one main criterion,
- *innovation* – therefore the capacity of developing new artistically attractive results,
- *impact* – i.e. the end towards the users is also seen as of significance,
- *design* – thus pointing to the capacity of creators to integrate elements in an interesting manner,
- *copywriting* – since the literary components have always been at the fore of interest,
- *ways of using the technical possibilities* available at a certain moment in generating the proposed approach, and, last but definitely not least,
- *memorability* – a feature which, we should comment, attaches importance to the value of the advertisement text.

To facilitate a comparison of viewpoints that are possible in analysing an advert, we insert below a quite different perspective, originating in a study (Berger, 1986) that lists a series of features to be taken into consideration in an analytical approach to an advertising campaign.

Their list seems to be a relatively heterogeneous bunch, by the variety of the ways of focusing included in it, but its mere mentioning could be of real utility, especially with a view to an increase of what can be called the level of knowledge of the domain by the general public.

The traits listed by the author come from the domains of the *visual, literary, social, economic*, and even *political* areas. Of them, here are some that can be seen as essential in carrying out a successful advertising product:

- the relationship between the visual elements and the written material – the copy, by the combined message sent by the two,
- the signs and/or symbols used and their role in developing a strong impact of the ad,
- the theme(s) present, the means of the linguistic type – or other – that are used in generating emotional reactions in the receivers, as well as the techniques chosen by the creator, with a list that puts together: humour, alliteration, life definitions, innuendos (of the sexual type included), comparison and so on.

3. Syncretic forms in advertising creation – a review

The fact that it is relatively difficult to limit the range of types of advertisements to a certain kind or category of a very strict nature, inflexible and immutable, is a statement to which we adhere, adding the remark that, in analysing the variety of adverts that exist, we could note another entity, that we could label as the *mixed* type, within which it is sometimes rather hard to detect the dominant facet, or the

combination of dominant ones to which the creator has resorted in attaining their aim in each advertising campaign.

In direct correlation with the above, we will pinpoint to the fact that in advertisements one can retrieve confluences, *syncretic forms*, that enrich not only the role of the literary element in the copy, but also some other arts, such as music, fine arts or film, and, more recently, visual arts generated by technologies of the IT type, under all their versions. The result of such encounters gives birth to innovative effects and mutually fruitful values.

Such influences should be taken into account, although, only for the purpose of a deeper level analysis, they will be separately characterized in what follows. It is not without interest to mention a study (Morris & Boone, 1998) that analyses both the audience's reactions and those of the firm ordering the campaign to a proposal of an advertisement in two situations: with, or without music, respectively – the results showing that music can be seen as a significant *background feature*.

The analysis of the contribution of the musical art in advertising is carried one step further in a quite recent study (Dever, 2021), in which five main directions are listed, by means of which music enriches and renders force to the advertising entity:

- *evoking emotions* – by establishing the general tone of the ad message, generally in direct relationship with the substance the company wants to propose to the public,
- *creating a story* – which connects the audience to the advert and to the company, offering emphases of the moments of high interest,
- *causing immediate reaction* from the receivers,
- *enhancing the sales*, by addressing the direct profile of the targeted sector of the public, since it captivates the consumer, who will associate the ad with the product, precisely due to the musical theme, and, in direct correlation,
- the musical element becomes the *brand symbol*, therefore the correct choice of the music should be operated only upon very good knowledge of the market aimed at.

In turn, fine arts, that is the visual components of an advertisement are of great importance for the creator of campaigns. As pointed out in a study (Witte, 2021), there are many ways by means of which the force of fine arts can be sensed as a *powerful instrument* to sell and to communicate, as follows:

- the general idea of a certain artistic movement can be used,
- it is possible to position the product in the ad within a background of a well-known work of art,
- or a famous work of art can be re-created by various means available to the ad designer.

It is certain that the effects of such approaches cannot be ignored.

The question regarding the features that can be used in advertising based on fine arts is present in a study (Chron Contributor, 2021). Seven visual elements of art are discussed, that can be briefly presented as follows:

- *line styles* – each type having their own identity,

- *dominant shapes* – adding suggestions by variety and appropriate use,
- *complex forms* – more sophisticated than the previous, expressing content in 2D or even in 3D,
- *illusion of texture* - a game of tactile sensations conducive to various sensations,
- *power of color* – which build images rendering them complete and suggestive,
- *value and intensity* – referring to colour, its intensity and the manner the audience perceive it, to finish with
- *creative use of space* – as one dominant feature of all artistic components.

As to the seventh art, cinematography, it can solve out a range of issues simultaneously, as shown in a study (Barnes, 2020), that refers to the top of the best advertising films, by the following means:

- they fulfil the function of providing a high quality artistic product,
- they can support the emphasis of important ideas for the message, and, implicitly,
- they can help to motivate the advertising creators in finding out new ideas to use.

To the above mentioned, some pertinent remarks (Macleod, 2014) can be added, appreciating advertisements of the cinematographic type as an *intersection between several creative industries*.

4. Conclusions – on advertising as a possible new form of art

That advertising can be seen as a form of art with its own identity, covering a variety of forms, rather difficult to characterize, especially since they keep emerging at present, seems to be a logical conclusion of our analysis.

Its characteristics are a syncretic character and the potential of generating new combinations, based on the potential tools and resources, in the hands of any inspired creator of advertisements. Moreover, we should underline the fact that such syncretic forms could occur in various dosages of the arts involved.

It could be useful to note that, in the case of literature for instance, with the emergence of new (sub)genres, the panorama of advertising campaign formats can, and will develop, at a high pace, as pointed in a recent study (Hunt, 2021). Sub genres are identified, such as *sci-fi*, *romance*, *mystery*, *weird fiction*, *Cli-Fi / climate fiction* and even *Bizarro*, with exemplifications from authors that have already reached fame in their own right.

Similarly, as pointed in the literature (Subero, 2021), in the case of Japanese origin elements, with the numerous types of *anime*, each with a targeted public that is well defined, advertising can – and indeed it does - make full use of their existence.

Further directions, which have occurred especially during the pandemic period, have appeared, that are currently being analysed by the literature of the field, by underlining the *type of creativity* expected/required from the advertisement creators.

Five such current directions should be mentioned in this context, since they represent the approaches towards which creators in advertising should adopt, by using elements from various sources and forms of art:

1. advertising of the type Artificial and Pragmatic Intelligence – by reaching the audience in a dynamic, personalized manner,

2. conversational marketing – based on forms of dialogue with the targeted clients, to compensate for the isolation during the Covid pandemic,
3. sustainability and awareness of environmental issues – reorientation to quality more than before,
4. creations including interactivity based in video support – by avoiding forms already seen as boring, and replacing them by active modalities of inviting the audience to engage in dialogues with the brand representatives,
5. interactive mobile advertising forms – an irresistible form of advertising, comprising knowledge of the specific cultural treasures of the targeted audience, generated by using innovative combinations of arts in high quality syncretism.

References

- Barnes, Maria; (2020); *The 12 Greatest Advertising Movies Ever Made*; <https://www.google.com/amp/s/www.everymoviehasalesson.com/blog/2020/8/guest-column-the-12-greatest-advertising-movies-ever-made%3fformat=amp>
- Berger, Arthur Asa; (1986); *How to Analyze an Advertisement - Finding Ads' Hidden Messages*; <http://www.medialit.org/reading-room/how-analyze-advertisement>
- Chron Contributor; (2021); *7 Visual Elements of Art Used in Advertisement*, <https://smallbusiness.chron.com/7-visual-elements-art-used-advertisement-25752.html>
- Churkina, Kate; (2022); *Top 6 Ad Agency Awards to Consider in 2022*; Semrush Blog; <https://www.semrush.com/blog/ad-agency-awards/>
- Dever, Shalyn; (2021); *The Relationship Between Music and Advertising: 5 Ways Music Enhances Commercials*; <https://www.chatterbuzzmedia.com/blog/the-relationship-between-music-and-advertising-5-ways-music-enhance-commercials/>
- Helgesen Thorolf; (2014); *Advertising awards and advertising agency performance criteria*; The Free Library - Journal of Advertising Research <https://www.thefreelibrary.com/Advertising+awards+and+advertising+agency+performance+criteria.-a016359530>
- Hunt, Tian; (2021); *5 Creative Advertising Trends Seen in 2021 (So Far)*; <https://www.outbrain.com/blog/creative-advertising-trends/>
- Internet Advertising Awards Competition; (2021); *Guidelines*; <https://www.iacaward.org/iac/guidelines.asp>
- Macleod, Ishbel; (2014); *Ten of the best ads that have been 'inspired by film*; <https://www.thedrum.com/news/2014/04/02/ten-best-ads-have-been-inspired-film>
- Morris, D. & Boone, Mary Anne; (1998); *The Effects of Music on Emotional Response, Brand Attitude, and Purchase Intent in an Emotional Advertising Condition*; NA - Advances in Consumer Research, Volume 25, eds. Joseph W. Alba & J. Wesley Hutchinson, Provo, UT : Association for Consumer Research, pp: 518-526; <https://www.acrwebsite.org/volumes/8207/volumes/v25/NA-25>
- Subero, Olivia; (2021); *10 Anime You Never Knew Were Made Solely To Advertise Products*; <https://www.cbr.com/anime-advertisements-sell-products/>
- Witte, Rachel; (2021); *Connections Between Art in Advertising*; <https://www.dailyartmagazine.com/art-in-advertising/>

COMUNICAREA INFORMATIZATĂ ÎN MEDIUL ACADEMIC INTERCULTURAL

Mihaela PRICOPE
Universitatea Politehnica din București

Abstract: We live in a world of technological innovation, in a digital age, and this has had an impact on all sectors of activity, including education and academic communication. This research defines technology-enhanced communication and analyses a few methods and instruments of digital means of communication in the university area, by mentioning its benefits and limitations. Furthermore, the article presents a case study, which reflects key considerations regarding technology-enhanced academic communication at a technical university from Bucharest, which aims to present aspects of digital communication in an intercultural academic context. In our society, any type of communication tends to become more and more digitalised and, that is why, universities as promoters of values, come to meet society's needs, by the implementation of new communication methods, which make information more accessible in a very short period of time, for anyone, and which facilitates an increased interaction between students and teachers.

Keywords: communication, digital, intercultural, academic, motivation

Trăsături specifice ale comunicării informatizate

Oamenii au dorit dintotdeauna să învingă distanțele și să comunice unii cu alții prin metodele timpului lor: de la scrisoarea care ajungea încet prin soli, poștă, tren sau avion, de exemplu la telegraf și telefon sau, în ultimul timp, la comunicarea prin mijloace tehnice. Mereu nemulțumiți, că timpul necesar transmiterii unui mesaj este prea lung, oamenii au început să folosească, pe scară largă computerele. Așa a apărut, acum 35 de ani, poșta electronică, mijloc ce marchează începuturile comunicării digitale moderne. Noile forme de comunicare informatizată au pornit de la e-mail și s-au dezvoltat continuu, în funcție de evoluția tehnologiei și a nevoilor / cerințelor societății.

”Este subliniată ideea că apariția unei noi forme de comunicare (cum ar fi cea virtuală) este determinată de contextul social, informațional și tehnologic” (Rotaru, 2010, pag.6).

Cuvântul „comunicare” provine din limba latină și termenul a circulat în vocabularul vremii cu sensul de „a împărtăși ceva celorlalți”. Astăzi, a comunica, a informa și a fi informați reprezintă trăsătura definitorie a existenței fiecăruia dintre noi, devenită într-atât de pregnantă, încât nici măcar nu mai este percepută, în mod conștient, ca fiind o activitate distinctă. Împărtășind în permanență ceva celorlalți sau nouă înșine, trăim într-o continuă stare de comunicare. Mesajul ni se transmite verbal, non-verbal sau paraverbal. Comunicarea este un proces continuu, presupunând o interacțiune neîncetată între ființele umane, desfășurată simultan prin multiple canale și mijloace.

Definirea comunicării nu este un lucru simplu, tocmai datorită faptului că termenul „se prezintă sub forma unei aglomerări conceptuale cu multiple și deseori neașteptate ramificații, fiind văzut drept parte integrantă și, în același timp, cuprinzând procedural un număr mare de științe cum ar fi lingvistica, filozofia, sociologia, psihologia, antropologia, pedagogia, etc” (Pânișoară, 2004, pag. 14). De aceea, considerăm că cel mai corect putem defini comunicarea prin explicarea elementelor sale componente.

Graur (2001) identifică în procesul de comunicare patru elemente componente: emițătorul, canalul, informația, receptorul – însă, autorul subliniază că reușita comunicării nu depinde doar de acțiunea de transfer al informației de la receptor la emițător, ci, alte elemente contribuie la o comunicare eficientă, acestea fiind, pe lângă receptarea informației, ca prim pas, feedbackul, intenția comunicării integrată mesajului transmis, capacitatea de decodare corectă a mesajului receptat, posibilele erori de codare/decodare sau factori perturbatori.

” Esența procesului constă din transferul sau trimiterea informației de la receptor la emițător. Acest model elementar trebuie însă extins deoarece comunicarea nu se încheie niciodată cu simpla preluare sau receptare a informației. În primul rând nu trebuie omisă circulația informației și în sens invers (feedback), deoarece comunicarea nu se realizează decât în vederea obținerii unui răspuns. În al doilea rând, comunicarea este un proces intențional: emițătorul transmite receptorului o informație prin intermediul unui canal cu scopul de a produce anumite efecte asupra receptorului. În al treilea rând, toată această “desfășurare de forțe” nu s-ar dovedi pe deplin eficientă dacă nu s-ar acorda importanță atât codajului cât și decodajului mesajului transmis. În al patrulea rând, nu trebuie ignorată nici posibilitatea aparițiilor unor erori de codare sau decodare, precum și imixtiunea unor factori perturbatori. Toate aceste elemente vor diminua reușita comunicării” (Graur, 2001, pg.5).

În comunicarea interculturală, între interlocutori care provin din medii culturale diferite, procesul de comunicare este îngreunat atât din cauza lipsei unei limbi native comune (bariere de natură lingvistică) cât și a existenței diferențelor culturale, care generează așteptări comportamentale și atitudinale diferite. În această situație, este cu atât mai probabil ca în procesul de codare sau decodare a mesajului să apară erori.

Revenind la comunicarea informatizată, Rotaru (2010), observă ”un aspect psihosociologic extrem de important determinat de comunicarea mediată de computer” și anume ” gradul crescut de control al imaginii de sine prezentat celorlalți” (pag.51), în special în comunicarea scrisă. Autorul se referă la faptul că utilizatorul își poate controla prezentarea propriei identități, prin ID-ul sau numele de utilizator ales și care, poate fi imaginar. Prin urmare, comunicarea informatizată ”este caracterizată de o anonimitate aproape absolută a comunicatorilor și de un proces de re-construcție a unui sine ficțional. Ei pot să-și compună caracterul în procesul de comunicare scrisă, să-și reinventeze trăirile, nevoile, ideile, statutul familial, poziția socială etc.” (Rotaru, 2010, pag.51)

Comunicarea scrisă în mediul informatizat de tip asincron, care a fost și este reprezentată de poșta electronică, are, în prezent și alte forme, sincrone sau asincrone,

prin comunitățile create în mod virtual, care răspund nevoii de apartenență la un grup, în societatea actuală, marcată de evoluție tehnologică dar și de lipsa componentei afective în comunicare.

În acest sens, Webber (1967, apud. Rotaru, 2010, pag. 54) consideră că "una din schimbările fundamentale pe care tehnologia și implicit „comunicarea virtuală” le aduce, se referă la reconsiderarea semnificației spațiului în relațiile interumane, indiferent de domeniul în care acestea se desfășoară (de la familie, școală, la grupul de lucru etc.)”.

Pornind de la diferite studii dedicate spațiului virtual și noilor media (Lister et al, 2007; Kerr et al, 2006; Ahlers, 2006 apud. Rotaru, 2010, pag. 65-67), putem sintetiza câteva trăsături ale comunicării virtuale:

a) Interactivitatea – în spațiul virtual sincron și asincron se suprapun rolurile emițătorului și receptorului, oferindu-se feedback (comentarii) și postându-se opinii și întrebări

b) Simularea – este principala diferență față de comunicarea tradițională față în față, fiind forma de manifestare a realității virtuale

c) „Unimedia” – observăm că acest termen este preferabil celui de "multimedia". Unimedia desemnează confluența media separate în aceeași rețea digitală integrată

d) Imersiunea – reprezintă procesul care are loc în interiorul spațiilor virtuale, unde se regăsesc trăiri și interconectări ale diferitelor procese psihice (de la cele cognitive de atenție, memorie, învățare sau creație la cele afective și psihomotorii)

e) Textualitatea – în cadrul spațiului virtual apar noi forme de scriere rapidă, specifică mediului informatizat în care se desfășoară, așa cum apar și noi tipuri de texte: hiperdocumentele și hipertextele (texte web, documente pdf, etc)

f) Sistem comunicațional deschis – reprezintă tot o trăsătură specifică acestui tip de comunicare atât din perspectiva existenței unei varietăți de participanți cât și a abundenței de forme a conținuturilor sau a modurilor de organizare a comunicării

g) Comunicare generatoare de comunități – comunicarea în spațiul virtual are unul din principalele merite de a redescoperi comunitățile în plin proces de globalizare și individualizare

h) Flexibilitate și fluiditate - comunicarea în mediul virtual nu presupune ancorări temporale și spațiale, ci este caracterizată de varietatea metodelor și proceselor, iar fluxul informațional este abundent și nelimitat

i) Dispune de forme nelimitate de stocare – spre deosebire de orice altă formă de comunicare, în special cea scrisă, comunicarea informatizată, prin noile media, prezintă cele mai bogate și variate tehnici de arhivare și reactualizare a mesajelor. Acest fapt, necesită anumite aptitudini tehnice de utilizare a mijloacelor, mai complexe decât utilizarea unui pix sau telefon.

Instrumente de comunicare informatizată

Pe scurt, prezentăm mai jos principalele forme de comunicare informatizată.

Internetul reprezintă o rețea de rețele care conectează servere ale unor variate instituții furnizând o infrastructură accesibilă de către utilizatori. Serviciul de Web poate fi definit ca „un sistem de distribuție locală sau globală a informațiilor hipermedia”

(Mihaela Brut, 2006, pag. 18) dar care nu trebuie să fie confundat cu internetul, *Web-ul* fiind cea mai dinamică componentă software a acestuia. M. Brut (*idem*) observă câteva trăsături ale serviciului WEB, care îl fac favorabil mediului educațional, cu condiția să fie utilizat rațional:

- deschis pentru toți utilizatorii
- distribuit – documentele disponibile pe internet sunt stocate pe diverse servere din toată lumea fără a exista un punct unic de control
- dinamic – informațiile publicate pe internet sunt în continuă mișcare și actualizate sau pur și simplu dispar
- global accesibil – din multe locuri și regiuni geografice
- interactiv – în mediile de învățare online, cursanții comunică și colaborează activ cu tutorii și colegii

Activitățile educaționale care pot folosi acest serviciu sunt dintre cele mai variate dintre care amintim: căutarea resurselor educaționale pe Web atât de către profesor cât și de către student, prin utilizarea navigatoarelor Web cum ar fi Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera sau Netscape Browser și a motoarelor de căutare generale (Google, Yahoo, MSN, etc).

Poșta electronică face parte din aplicațiile renumite ale rețelelor de calculatoare, fiind utilizată de un număr foarte mare de persoane. Poșta electronică s-a dovedit mult mai eficientă decât cea tradițională: mesajele electronice ajung foarte repede la destinație și, în plus, permit transmiterea unor diverse tipuri de date (text, sunet, grafică, video). Ea permite să se comunice și să se transmită informații altor utilizatori, indiferent de localizarea geografică și de fusul orar, la o viteză remarcabilă.

Sistemele actuale de poștă electronică permit redactarea și trimiterea de mesaje, reținerea mesajelor primite în cutii poștale și afișarea lor, informarea asupra stării mesajelor (pentru a ști dacă acestea au ajuns sau nu la destinație), realizarea unor operații specifice asupra mesajelor ajunse la destinație (filtrare), precum și alte facilități. Mesajul propriu-zis este format din două componente: antetul care conține informații de control și corpul destinat persoanei căreia îi este adresat mesajul.

Forumurile/grupurile de discuții permit utilizatorilor să ia parte la discuții pe anumite subiecte de interes, facilitând comunicarea interpersonală profesională sau personală. Avantajul participării îl reprezintă dezvoltarea bagajului de cunoștințe prin împărtășirea experiențelor și cunoștințelor între membri, lărgirea cercului de cunoștințe și prieteni – dacă anumiți utilizatori interacționează des ei se pot întâlni și în afara mediului virtual, uneori creându-se grupuri de discuție față în față, găsirea unei soluții rapide la o problemă prin postarea unei întrebări pe forum, etc. Desigur, dezavantajul major există atunci când utilizatorul nu își gestionează bine timpul și riscă să piardă ore întregi vorbind despre lucruri inutile, doar de dragul discuției.

Chatul este un spațiu virtual de comunicare, și permite comunicarea (scrisă sau orală) în timp real cu alt utilizator internet. Mesajul introdus sau transmis poate apărea unui utilizator sau tuturor utilizatorilor conectați la canalul curent.

Comunicarea prin *video-conferințe* online se realizează cu ajutorul unui pachet software și hardware corespunzător de care dispun toți partenerii de discuție.

Comunicarea de acest tip este interactivă, ea presupune atât o componentă audio cât și video și transmisiile sunt simultane, în timp real. Cel mai util avantaj al acestui tip de comunicare informatizată este faptul că participanții la o astfel de comunicare se pot găsi în diverse zone geografice. O ședință cu partenerii străini, un grup de discuții, un atelier, o ședință de instructaj, sau o discuție cu rudele aflate la depărtare se pot organiza fără a mai pierde timpul cu transportul dintr-un loc în altul și fără costuri suplimentare.

Oferta Web de *platforme e-learning* are o configurație impresionantă pe care multe universități și instituții educaționale o folosesc pentru organizarea cursurilor online/la distanță sau facilitarea comunicării în aceste medii la nivel de instituție. O platformă e-learning oferă suport pentru organizarea unui sistem de învățământ prin intermediul internetului având o structură complexă, care cuprinde o secțiune publică, general accesibilă, cu caracter informativ, și una accesibilă pentru student, pe bază de autentificare, cu acces la informații referitoare la cursuri, facilități de vizualizare și downloadare a materialelor postate de profesori, de efectuare a temelor, de participare la forumurile de discuții, de gestionare a propriului director de fișiere, etc. Pentru a compensa lipsa dialogului direct, aceste platforme oferă utilizatorilor cât mai variate facilități de comunicare online dintre cele menționate mai sus.

Având la bază lucrările teoreticienilor comunicării virtuale (P. Lévy, S. Turkle, Lister et. al, H. Jenkins, apud. Rotaru, 2010, pg 70-71), dar și experiența proprie de lucru în mediul universitar online, identificăm următoarele elemente pozitive și negative ale comunicării virtuale:

- asigură transmiterea rapidă a informațiilor, cunoștințelor către receptor, într-o societate mereu în schimbare, emițătorul având mai mult timp la dispoziție pentru alte activități
- asigură accesul la o paletă largă de informații
- comunicarea poate fi transmisă și altor receptori în același timp
- feedbackul este foarte rapid, tot în scris, depinzând doar de disponibilitatea receptorului de a răspunde imediat
- creșterea imaginației și creativității
- canalul asigură transmiterea diferitelor tipuri de comunicare: scrisă, imagini, muzică.
- comunicarea poate fi sincronă, online prin chat-uri, forumuri, sau asincronă prin e-mail.
- materialul transmis în atașament, postat, etc poate fi controlat de emițător prin selectare corectă
- dezvoltarea unor sisteme de organizare la locul de muncă
- posibilitatea construirii și reconstruirii identității umane
- ușurința de a crea și păstra relații comunicaționale noi
- pentru anumite persoane timide are avantajul că sunt eliminate barierele de comunicare datorate stresului comunicării față în față
- creșterea rolului de divertisment al comunicării

Comunicarea informatizată cu studenții străini

Studiu de caz – Universitatea Politehnica din București

Rolul tehnologiei informației în educație este major, însă nu trebuie să înțelegem că aceasta poate înlocui complet rolul profesorului la clasă, metodele de predare tradiționale, ci mai degrabă ea constă într-un instrument foarte util care vine în întâmpinarea schimbărilor inerente ce au loc în societate, însă care va fi în permanență sub controlul profesorului, care va lua decizii, va oferi feedback, etc.

Organizarea Anului Pregătitor (AP)

Anul Pregătitor este un program intensiv de studii de limba și cultura română pentru studenții străini care doresc să se înscrie la studii de licență, master sau doctorat într-o universitate din România, la un program de studii în limba română. Ei provin dintr-o varietate de țări și culturi (asiatice, africane, arabe, europene și sud-americane) și doresc să studieze în România, în conformitate cu normele de calitate și eficiență capabile să asigure cursanților un nivel înalt de competență lingvistică în limba română și, în egală măsură, o bună integrare socio-culturală.

În cadrul Universității Politehnica din București, oportunitățile de mobilitate oferite studenților străini se încadrează în diferite categorii:

- mobilități: mobilitate prin programe Erasmus / Life Long Learning etc;
- acorduri de cooperare pentru programele de studii, inclusiv cele bazate pe burse guvernamentale;
- programe de formare pentru certificări sau specializări în diverse domenii.

Din punct de vedere al originii etnice, studenții internaționali care aleg să studieze în universitate sunt următorii:

- Studenți străini de etnie română (din Republica Moldova, Serbia, Ucraina, Albania și Diaspora), care primesc Ordin de învățământ emis de Ministerul Educației din România;
- Cetățeni non-UE, ai țărilor terțe, care au o scrisoare de acceptare emisă de Ministerul Educației (în general, își plătesc studiile sau au o bursă);
- Cetățeni UE, care sunt educați în aceleași condiții ca și cetățenii români.

În universitatea prezentată ca studiu de caz, studenții internaționali pot fi educați în limbi străine sau în limba română, în aceleași condiții ca și studenții naționali. Condiția prealabilă pentru ultima categorie este de a face dovada unui certificat de competență lingvistică, eliberat de una dintre instituțiile abilitate de Ministerul Educației din România ca urmare a unei stagii de un an la aceeași instituție (Ordinul nr. 4061/2011).

Pe parcursul educației online care s-a desfășurat în perioada pandemiei, echipa programului An Pregătitor a dezvoltat strategii care au asigurat o comunicare eficientă, prin utilizarea diverselor instrumente electronice online (grupuri de WhatsApp, grupuri de Facebook, e-mail, chat pe Moodle sau telefon), după cum urmează:

- postări de mesaje pentru comunicare academică interpersonală/intergrup (profesor-elev(i), profesor-profesor și elev-elev);
- postări de explicații/feedback cu privire la probleme administrative și didactice, de la probleme la logare până la contexte în care elevii pot folosi o anumită structură gramaticală, de exemplu;
- mesaje de încurajare și emoticoane pentru postările studenților – pentru a spori motivația și a încuraja comunicarea online;
- postări de fotografii de pe site-uri culturale românești - pentru dezvoltarea conștientizării culturale;
- recomandări de articole despre probleme generale/ academice/ profesionale, filme în limba română cu și fără subtitrare, cursuri universitare în diverse domenii profesionale (atât în format pdf, cât și online – postate pe YouTube), restaurante românești, locuri de vizitat în România, București evenimente culturale etc.
- încărcări de materiale didactice (constând din note de clasă, manuale, caiete de lucru, materiale suplimentare, intrări video/audio) pe Moodle și Teams;
- teme postate pe Moodle și Teams, cu termene limită, corectate ulterior de către profesori.

Cursurile de limba română pentru străini s-au desfășurat online timp de aproape doi ani academici în perioada pandemiei de Covid-19. În procesul de predare-învățare, s-a folosit mai întâi modul asincron pe parcursul celui de-al doilea semestru al anului universitar 2019-2020, în timp ce anul universitar 2020-2021 și primul semestru al anului universitar 2021-2022 au combinat modul asincron cu cel sincron.

Două platforme au susținut procesul educațional: Moodle pentru încărcarea conținutului seminarului, teme și teste de evaluare pentru studenți și MS Teams pentru interacțiuni live între profesori și elevi într-o clasă virtuală. Cu siguranță, combinarea celor două moduri a fost cea mai eficientă soluție online făcând loc întâlnirilor directe zilnice cu elevii, similare întâlnirilor față în față din cadrul școlii pre-pandemiei.

Recomandări metodologice

Din experiența acumulată până în prezent, identificăm următoarele linii de acțiune în sprijinul studenților străini și a profesorilor, atât pentru succesul comunicării didactice și interpersonale în mediul virtual cât și pentru diversificarea metodelor de predare adecvate pentru Anul Pregătitor:

1. Realizarea unor laboratoare de specialitate suplimentare, a unei săli multimedia funcționale și la dispoziția tuturor profesorilor și grupelor acestora, dotate cu echipament de specialitate: retroproiector, ecran, calculatoare, sistem audio, video, căști, DVD player, etc.
2. Programe de training pentru profesori raportate la noile competențe, care să îi antreneze pe aceștia atât privind folosirea echipamentelor cât și a metodelor pedagogice și resurselor. Formarea profesorilor, dincolo de dezvoltarea abilităților

de utilizare a computerului trebuie să se centreze pe o abordare diferită a mediului de învățare. Astfel, trebuie să li se ofere cadrelor didactice:

- posibilitatea de a învăța folosind tehnologia;
- oportunități de a reflecta asupra învățării în mediul virtual;
- oportunități de transfer al propriilor experiențe de învățare în situații similare.

3. Motivarea personalului didactic de a avea interes pentru valorificarea tehnologia informației în educație și în suportul pe care îl oferă colegilor de catedră. Acesta din urmă se poate traduce în:

- sprijinul direct pentru gestionarea suportului tehnologic în pregătirea lecției;
- împărtășirea experienței, a celor mai bune practici;
- oferirea de material-suport pentru activitatea didactică, în forma unei baze de date accesibile tuturor colegilor.

4. Oferirea de cursuri on-line studenților străini care nu pot frecventa cursurile față în față, prin dezvoltarea următoarelor direcții:

- dezvoltarea de cursuri care să implice cursanții în analiză, sinteză și evaluare de conținut, ca parte a solicitărilor programului instructiv-educativ
- dezvoltarea de suficiente resurse (biblioteci virtuale) accesibile prin internet
- asigurarea interacțiunii în procesul de predare/învățare
- oferirea de feedback de către profesori privind temele realizate de studenți și la întrebările acestora
- accesul studenților la asistență tehnică, incluzând instrucțiuni detaliate privind mediul de comunicare folosit și o sesiune de practică înaintea începerii propriuzise a cursului

5. La nivel de clasă/grupă, încurajarea studenților de către profesori de a folosi internetul pentru comunicarea cu profesorul, sau pentru teme de cercetare, se poate realiza și un mic campus virtual al grupei în care se realizează interacțiunea student-student și student-profesor pentru diferite scopuri de exemplu, referate, teme pentru acasă. Anumite unități de exemplu, abilități de prezentare se pot studia în laboratoarele multimedia iar examinarea să fie în același mediu, folosind echipamentul.

Cu certitudinea că tehnologia informației și comunicării este un instrument de valoare universală, este necesar să se dezvolte în acest sens un nou mod de gândire și comportament, o nouă atitudine care va permite cadrelor didactice față oricărei cerințe a societății dinamice actuale.

Concluzii. Potențial și limite ale comunicării informatizate în mediul universitar

Cu toate că noile tehnologii informatice și de comunicare reprezintă instrumente eficiente pentru o difuzare extensivă de cursuri și materiale pedagogice, nenumăratele și atractivele facilități pe care acestea le oferă pot conduce însă la un entuziasm exagerat în ceea ce privește folosirea lor în educație. Desigur, nu putem ignora avantajele reale ale acestora, însă fără o adoptare necondiționată a tehnologiilor informatice. Amintim, mai jos câteva dintre avantajele dar și limitele comunicării digitale în mediul academic.

Potențialul comunicării informatizate în educație

- datele examenelor sunt în permanență amintite, nu mai există motive de a lipsi
- primesc feedback imediat pentru teme
- anunțurile importante și detaliilor lor sunt mai bine reținute în forma scrisă decât în forma orală la clasă
- chestionarele de evaluare a cursului pot fi vizualizate de către catedră, în felul acesta realizându-se și o evaluare la nivelul catedrei, stabilindu-se la nivel de catedră ce hotărâri se pot lua în privința programei analitice, metodelor de predare, materialelor folosite, etc
- rolul primordial al profesorului devine acela de facilitator care structurează oportunitățile de învățare, servește ca o resursă, și încurajează studenții să lucreze împreună pentru a construi un corp comun de cunoștințe
- se câștigă timp, iar comunicarea cu profesorul și instituția este privită cu mai mult interes
- accentul cade îndeosebi pe procesul de învățare, stimulat de inovație
- postarea notelor îl conștientizează pe student cu privire la progresul realizat
- este permisă învățarea cooperantă prin existența forumurilor și în general în mai toate instrumentele de lucru în rețelele de calculatoare. În funcție de natura interacțiunii care poate fi realizată în timp real (funcția chat), sau la o anumită depărtare în timp (e-mail), este permis un schimb mai prompt dar mai puțin elaborat de informații, sau un schimb mai întârziat dar mai bine întemeiat
- prin gradul crescut de flexibilitate pe care îl permit, tehnologiile informatice răspund exigenței impuse de constructivism de a promova un curriculum personalizat la cunoașterea anterioară a studentului, oferind în același timp studentului posibilități nelimitate de situații problematice spre rezolvare.

Limitele comunicării informatizate în educație

- revizuirea competențelor necesare profesorilor și persoanelor însărcinate cu acest tip de comunicare. Eficacitatea profesorului se află în strânsă legătură cu stăpânirea mijloacelor tehnologice particulare implicate, și cu utilizarea tuturor formelor de interacțiune posibile în contextul comunicării informatizate
- dependența de mijloacele moderne de comunicare e o așa-numită "dependență de confort"; febra tehnologiei câștigă tot mai mult teren și în ciuda faptului că utilizăm foarte mult tehnologia și comunicăm prin mijloace tehnice, simțim că nu ne conectăm cu adevărat la celălalt. Trebuie să ne adresăm întrebări precum oare, prin aceste noi mijloace într-adevăr comunicăm? Iar dacă da, ne ajută să comunicăm mai bine?
- comunicarea nu poate fi limitată la acest tip de comunicare informatizată, cel puțin în anumite contexte pentru că este impersonală, și poate duce cu timpul la pierderea capacității reale de a comunica față în față, lucru ce va afecta ulterior toate sferele vieții personale și sociale

În opinia lui Rotaru există și alte aspecte negative ale comunicării mediate de computer care ar fi demne de luat în seamă: "lipsa de încredere; pierderea identității; neimplicare actuală, ci doar potențată din prisma identității virtuale; lipsa moralității asumate, a responsabilității; posibilitate crescută de manipulare și de propagare a

patologiilor comunicaționale; tulburări mentale, anxietate, dezorientare; utilizare exagerată la locul de muncă și acasă – personificarea computerului și încastrarea lui în toate activitățile de rutină; scăderea comunicării față în față în detrimentul celei virtuale” (Rotaru, 2010, pag 70-71).

În concluzie, tehnologiile avansate au potențialul de a valorifica mai mult didactica actuală dar și de a conduce la o reconsiderare majoră a acesteia. Acestea implică în același timp o schimbare a rolului profesorului de la cel de expert la cel de facilitator sau de îndrumător, cât și a structurii sistemului de învățământ. În ceea ce privește evaluarea, tehnologia instrucțională determină includerea acesteia în însuși procesul de predare, asigurând studenților un feedback permanent care să le orienteze învățarea, să le corecteze sarcinile, și să le structureze experiențele de învățare în jurul nevoilor lor individuale. Cu ajutorul noilor tehnologii, rezultatele evaluării pot fi urmărite de un instructor specializat sau pot fi înregistrate în fișe individuale care să arate evoluția studenților.

Aceste mijloace de comunicare informatizată servesc atât mediului educațional cât și instituțional, iar avantajele pe care le oferă trebuie să învingă treptat reticența unora dintre noi, pentru că prin folosirea lor rațională și eficientă putem acționa în sensul salvării timpului foarte prețios în prezent, putem să realizăm cu ușurință accesul la informații transparente, moduri de interacțiune între beneficiar și instituție sau student și profesor și putem inova, astfel deschizând calea spre progres.

BIBLIOGRAFIE

- Brut, Mihaela. (2006). *Instrumente pentru E-learning. Ghidul informatic al profesorului modern*. Iași, Polirom
- Enăchescu, Eugenia. (2008). *Comunicarea în mediul educațional*. București, Editura Aramis
- Graur, Evelina. (2001). *Tehnici de comunicare*. Cluj-Napoca, Editura Media Mira
- Ordinul nr. 4061/2011 privind cadrul general de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, accesibil la <https://lege5.ro/Gratuit/gi2tkmbrgu/ordinul-nr-4061-2011-privind-cadrul-general-de-organizare-si-desfasurare-a-admiterii-in-ciclurile-de-studii-universitare-de-licenta-de-master-si-de-doctorat-pentru-anul-universitar-2011-2012?pid=56251271>, accesat pe data de 2.12.2022.
- Pânișoară, Ion Ovidiu. (2004). *Comunicarea eficientă. Metode de interacțiune educațională*. Iași, Polirom
- Rotaru, Ileana. (2010). *Comunicarea virtuală. Impactul noilor tehnologii informaționale și comunicaționale în spațiul educațional contemporan*. Disponibilă la adresa: <http://elibrary.snsa.ro/wp-content/uploads/2020/04/Comunicare-virtuala.pdf> (accesat pe 28.11.2022)

A SYNTHETIC RETROSPECTIVE REGARDING THE PRESENCE OF THE SPACE-TIME ALLOY IN THE PROSE OF THE 70'S

Alina-Roxana MUȘAT (STOIAN)

PhD Candidate, "Lucian Blaga" University of Sibiu

Abstract: The aim of this study is the identification of theories referring to the configuration of Romanian perspective on time and space, the way it crystalizes itself in the option of 70's, with the necessary references to the narrative experiences proposed by the new French novel and, in subsidiary, by the anglo-saxon one. The exegesis is interested in the reconfiguration, in the meta novels of the 70's, of a new poetic of space and time, closely following the manner in which the two dimensions intertwine or, as the case, untwine in the works of representative authors of this cultural and political space. After a thorough analysis of the narrative dynamics we find that in the configuration of the texts we deal with there is an abundance of interdependence between space and time. The binder of the literary chronotype proves itself, in this case, its consubstantiality through the diversity of reporting on the spiral from honorific to involuntary memory, a step which unveils narrative spaces and times reconfigured in the 70's novel through the blueprint of a coherent network between the societal dynamic and the relativity of the literary phenomenon found, in his turn, in the position of an operative agent in history. The hypothesis from which we start reclaims from the option of 70's novelists its ability to oppose the modern blueprint revived by Marin Preda, Dumitru Radu Popescu, Nicolae Breban, Ștefan Bănuțescu and so on, with the hopes of taking part in the making of a work placed on the limen between "to write" and "to be". In other words, part of a work lowered off of the "art for art" pedestal and let free to find and attach itself to the supremacy of the empty forms by any historical meaning. The difference which we highlight is part of a narrative register, precisely from the novels of the 70's class which propose to rediscover the hidden face of immediate reality and to probe the layers of depth of historical truth. In these books there will be a type which we have categorized as the "new political novel", in equal measure realistic and objective, type which attempts a rearticulation of "personal duration" accepted as a metamorphosis of time and space.

Keywords: perspective, chronotype, congruence, untwine, poetic

În ceea ce privește schimbarea produsă de promoția '70 în poetica spațiului și poetica timpului, vom aborda concepte pe care le vom sistematiza și verifica perenitatea în spațiul românesc și în contextul unor experiențe naratologice, abordate pe structura propusă de N. Manolescu, Sorin Alexandrescu, V. Nemoianu, Liviu Petrescu etc.

Ideea de bază vizează perspectiva asupra timpului și spațiului, coordonate care se modifică vizibil începând cu romanul șaptezecist în sensul că o anumite direcție a lui se apropie de formula propusă de către Noul Roman francez și de cel anglo-saxon.

În cele ce urmează vom contoriza abordarea fenomenului în studii elocvente referitoare la ponderea spațiului și timpului în romanul românesc modern, cu evidențierea pragurilor de trecere de la *inter-* la *postbelic*.

În consemnările din „jurnalul de lectură” al Monicăi Lovinescu, noul flux este descris ca un anumite „nivel de febră”, de care se va contamina, inițial, „noul roman francez” care, într-o primă etapă, ar fi putut interesa doar ca „experiment”, nu însă și ca „literatură” modernă în varianta ei canonică pentru ca, mai apoi, la câțiva ani distanță,

să-i recunoaştem rădăcinile în abia înfiripatul nou roman românesc. Referindu-se, cu precădere la impactul noului roman francez, Monica Lovinescu menţionează că această trecere la noua formulă romanescă se remarcă odată cu teoretizarea din *L'Ere du soupçon* a lui Nathalie Sarraute, amplificată ulterior prin discursul abstract al lui Alain Robbe-Grillet din mai tardivul *Pour un nouveau roman* (1964).

Experimentul era, prin urmare, previzibil în condițiile în care se ştia că „obiectele nu sunt inocente”; nici ele, nici „tropismele”. De aici impresia stăruitoare că, odată inclus în opera literară, acesta nu face de fapt decât „s-o fărâmiţeze în tot atâtea ipoteze”. Virgil Ierunca era şi mai refractar: pentru el, „spaţiul întrebărilor asupra literaturii” era demult „confiscat de Blanchot”:

În orice caz, din Robbe Grillet nu reţin în *Jurnal* nici *Les qommes* [*Gumele* tradus la noi în 1967], nici *Le voyeur*, pe care le-am citit plictisindu-mă cu eleganţă. Asupra lui Claude Simon, totuşi mai puţin declarativ, deci mai plauzibil, nu mă opresc, pe când Michel Butor în *La Modification* [*Renunţarea* tradus la noi în 1967] (şi numai acest roman, următoarele le găsesc nu doar fabricate, ci şi slabe) îmi aduce - şi o notez pe o întreagă pagină - revelaţia persoanei a doua: pluralul de politeţe (...)îmbogăţind astfel monologul interior cu un dialog tot interior, dar mai puţin întinat de repetiţie. (...) Fără posteritate, ci numai cu mari pretenţii, curentul noului roman părea totuşi necesar pentru a zgudui prea încetăţenite prejudecăţi epice. Valery o prevăzuse mai demult, nemaîngăduindu-i „Marchizei să iasă la ora 5” cu conştiinţa împăcată¹

Structural, romanul românesc al anilor '70 s-ar suprapune doar parţial pe unele dintre aspectele pe care le îmbracă romanul european, conştientizând decalajul, evident şi „carenţele”, cu care se confruntă această formă literară în raport cu modelele occidentale. Referitor la acest aspect Mircea Martin susţinea că:

După efortul de umplere a spațiilor albe vine încercarea de recuperare a timpului pierdut. Încercare disperată ce are loc fără parcurgerea întregului ciclu evolutiv, prin sărirea etapelor, mai precis prin simultaneitatea lor.²

Fenomen dinamic, proteic prin excelenţă, romanul, ca întreaga literatură de altfel, traversează epoci diferite şi suportă schimbări de perspectivă resimţite asupra formulei literare create în concordanţă cu orizontul de aşteptare sau, compensatoriu, aflate sub presiunea vremurilor aferente, în care cititorul are aşteptări la fel de variate în legătură cu fiecare dintre ele. Evoluţia societăţii scoate la lumină forme, din ce în ce mai „accentuat-estetice” şi mai expresive, din care se nasc, la graniţa dintre tradiţie şi inovaţie, romane autohtone de o valoare similară celor prezente în contextul dominant de canonul european.

Referitor la configurarea canonului în literatură, Harold Bloom relevă şi sintetizează impactul normelor în contextul sedimentării sale tematice şi al epurării stilistice:

¹ Monica Lovinescu, *La apa Vavilonului*, Editura Humanitas, Bucureşti, 2008, pp. 294-295.

² Mircea Martin, *G. Călinescu şi „complexele literaturii române”*, Editura Albatros, Bucureşti, 1981, p.13.

O poezie, un roman sau o piesă bună de teatru adună în ele toate tulburările omenirii, printre care și teama de moarte, care în arta literară devine dorința de a aparține canonului, de a rămâne în memoria comună, socială.³

Ca urmare, pe lângă schimbări normative, de optică, transfigurare și formulare, canonul literar suportă efectul modificării „punctului de vedere” în sensul că profilul acestuia impune adaptabilitate sau, după caz, tendința de refuz a unora dintre noile perspective.

În plan național, o abordare a „fiziologiei” canonului o regăsim la Nicolae Manolescu care îl prezintă ca fiind o suprapunere de trei elemente din care se rețin valoarea (cota critică), succesul (cota de piață) și un amalgam eterogen de factori sociali morali, politici și religioși. Echilibrul acestora fiind unul dinamic, prezența tuturor nu poate fi pusă la îndoială.⁴

Harold Bloom, deși nu neagă influența factorilor sociali și prevalența contextului literar, acordă prioritatea cuvenită creatorilor de literatură care se simt „aleși” de către anumite „figuri ancestrale”.⁵

Arcada aflată în vizorul acestei cercetări se încadrează în parametri canonului literar al anilor '60 -'70 în condițiile în care avem în vedere mizarea pe autenticitate, aflată la limita dintre tradiție și modernitate, demers pe care se va plasa în plan nartologic și nu numai. „Singura realitate”, pe care o pot „povesti” acești scriitori, continuă să fie, în continuare, „realitatea conștiinței”, conținutul psihologic individualizate.

Revenind la gradul de tolerabilitate și rezistență al canonului modern, Virgil Nemoianu va da startul dezbaterilor, după 1990, odată cu publicarea eseului *Bătălia canonică-de la critica americană la cultura română* în care pornește de constatarea că „nu există valoare literară intrinsecă, ci numai relativă, pozițională, ca funcție socio-psiho-istorică a nevoilor unor categorii umane în circumstanțe date”⁶.

Astfel, este susținută ideea că, prin aplicarea unei grile de factură etică asupra unui trecut imperfect, în favoarea unor scriitori de elită, s-ar favoriza, în subsidiar, menținerea în atenție a unei literaturi eminentemente moderne, bazate pe preponderența seriozității estetice, categorie cu o audiență incontestabilă. Aceste opțiuni ar aduce, în plan literar, odată cu prevalența esteticului și prezența unui suflu nou pe considerentul că

raporturile de putere care înconjoară și (cel puțin parțial) determină proclamațiile valorice nu mai apar drept simple ficțiuni ale unui proletcultism adus la zi, ci decurg din analiza unei teorii critice complexe, în care un marxism evoluat până la topire intră în aliaje multiple cu materii diverse, de sorginte psihanalitică, existențială, vitalist-

³ Harold Bloom, *The Western Canon*, Harcourt Brace and Company, New York – San Diego – London, 1994, p.19.

⁴ Nicolae Manolescu, *Literatura română postbelică*, Editura Aula, Brașov, 2001.

⁵ Harold Bloom, *Canonul occidental*, Editura Art, București, 2018, p.20.

⁶ Virgil Nemoianu, *Bătălia canonică-de la critica americană la cultura română*, în „România literară” nr. 41, anul XXIII, joi, 11 octombrie 1990, pp.12-13.

nietzscheiană Întrepătrunderea și împotrivirea dintre sociologic și estetic se văd astfel ridicate la un nivel teoretic mai pretențios.⁷

Optimist, Virgil Nemoianu considera că scriitorii din România se pot adapta cu succes noilor cerințe literare internaționale, devenind chiar puncte importante pe harta literaturii europene și americane. Se aduce în discuție ideea reevaluării scriitorilor din perioada comunistă pe motiv că, evident sau camuflat, au existat suficiente influențe politice, pentru a se acuza o complăcută „stagnare” în paradigma modernă a anilor '60. De aici derivă observația că, în cultura română, pe fondul protejării canonului literar nu se deschide breșa unor dezbateri referitoare la priorități de ordin inovativ, ci, mai curând, se au în vedere raportări la posibilitatea de a rămâne cantonați în modernism sau de acceptarea conservatorismului unor inerente reculuri și inevitabile distanțări consumate doar în interiorul canonului.

În dinamica formelor de manifestare din interiorul canonului modernist se constată că romanul românesc tranzitează etape evolutive tematic și involutive în plan naratorial, reușind să își găsească sensul prin racordarea la poetica reciclată a modernismului, demonstrând, astfel, deschidere către evoluție și inovație în plan tematic, estetic și stilistic. Astfel, Gheorghe Glodeanu identifică o etapă de pionierat în dezvoltarea romanului avându-și epicentrul localizat în prima jumătate a secolului al XIX-lea:

Ca urmare, prima etapă semnificativă din istoria romanului românesc (cea de pionierat) începe abia în prima jumătate a secolului al XIX-lea și ajunge la apogeu în răstimpul dintre 1845 și 1863.⁸

Nu este vorba despre o dominantă originală, ci, mai degrabă de o tendință de acomodare, dat fiind faptul că, scriitura avea la bază imitația iar adaptările, prin care se încerca o acomodare a acestui gen literar cu perspectivele oferite de cultura română de după 1880, erau ușor de recunoscut în formele occidentale.

În paralel cu recunoașterea în plan literar a romanului, are loc și conștientizarea diferențelor de valoare estetică dintre romanul românesc și cel european. Particularitatea autohtonă a acestei forme literare, resimțită în planul imaginarului și al tematicii, va marca asiduu discrepanțele societății românești regăsite în ruptura și declajul („prăpastia de care făcea caz Titu Maiorescu la 1880!) dintre cele două medii sociale: țărâtimea și noile categorii „supraspuse”. Gheorghe Glodeanu va identifica și o a doua etapă în evoluția formei fixată într-un elan de „consolidare”, ce dă naștere primului „roman de valoare” al literaturii noastre, *Ciocoi vechi și noi*, încercare ce-și confirmă validitatea estetică prin romanul de factură realistă.

Ulterior, în perioada interbelică, romanul românesc se apropie simțitor de experimentele occidentale alunecând spre varii perspective estetice moderne, spre a se putea sincroniza cu cel european recuperând, prin proiectul modernist de la „Zburătorul”, zări, etape și formule.

⁷ *Ibidem* p.13.

⁸ Gheorghe Glodeanu, *Poetica romanului interbelic*, Editura Ideea Europeană, București, 2007, p.8.

Din păcate, începând cu anul 1946, „cenaclul a încetat, cu toate că ne aflam în antecamera comunismului. Ceea ce, cât trăise E. Lovinescu, nu se întâmplase nici sub legionari (e drept că aceștia nu fuseseră la putere decât câteva luni). Și cu atât mai mult sub Antonescu”, menționează Monica Lovinescu. Mentorul de la Zburătorul fusese atacat în presa de dreapta drept „iudeo-cosmopolit”, cenaclul fiind acuzat că ar fi fost frecventat de „jidovi” sau „jidoviți” fără a fi însă desființat. Într-adevăr, „porțile Cenaclului erau larg deschise tuturor scriitorilor, deci și celor evrei. Prioritar lor, de îndată ce legile îi alungau de aiurea și erau persecutați” conchide Monica Lovinescu⁹

După 1965, romanul românesc manifestă deschidere către normalitate, marcându-și prezența într-o societate profund afectată de sechelele resimțite de pe urma evenimentelor dramatice ale anilor '50. Apare o nouă galerie de romane în care raportul dintre subversivitate

și conformism își face simțită prezența la nivel tematic, politicul și eticul devenind consubstanțiale în plan estetic, grație perspectivei oferite de romanul „obsedantului deceniu”. Formula „ambiguităților morale” este recunoscută atât în varianta prozatorilor canonici Marin Preda, Constantin Țoiu, Augustin Buzura, D. R. Popescu, Sorin Titel, George Bălăiță ș.a, cât și a unor marginali ca Paul Anghel, Corneliu Leu, Ion Lăncrăjan, Mircea Radu Iacoban, Platon Pardău, Vasile Băran, Corneliu Ștefanache ș.a.

Fenomenul devoalat de Monica Lovinescu¹⁰ evidențiază „irealismul” acestui tip de roman politic implicat în falsificarea și eludarea adevărului istoric.

Fructificând această opțiune, Alex Goldiș consideră că una dintre particularitățile romanului „obsedantului deceniu” ține de o „formulă prin excelență ambiguă”, care se limitează la o aporie de tipul:

dacă viziunea de fond a autorului viza delegitimarea în întregime a sistemului comunist printr-un efect metonimic, romanul era periculos; dacă, în schimb, această critică rămânea izolată, limitându-se la a sesiza mici nereguli de parcurs ale evoluției revoluționare, el trecea fără modificări. (...) Ca în orice manifestare a romanului cu teză, scris după un anumit rețetar, diavolul se ascunde, cum zice englezul, în detalii¹¹.

Recursul lui Alex Goldiș cu privire la abordarea în complexitate a formulei se bazează pe „elaborarea unei poetici a literaturii „obsedantului deceniu”, care să țină cont, „pe de o parte, de suprasistemul ideologic al operei, și pe de altă parte de dimensiunea ei formală”¹²

Considerăm ca juste opiniile cu privire la predominanța criticii tematice, fără a se lua în calcul aspecte esențiale cum ar fi cele de ordin naratologic: timp, mod, voce,

⁹ Monica Lovinescu, op. cit., p.44.

¹⁰ Monica Lovinescu, *O istorie a literaturii române pe unde scurte. 1960–2000* Editura Humanitas, București, 2014.

¹¹ Alex Goldiș, „Pentru o morfologie a romanului „obsedantului deceniu”, în *Caietele Sextil Pușcariu*, III, 2017, Cluj-Napoca, p. 498.

¹² *Ibidem*.

perspectivă narativă, modalitatea de focalizare, prezența elipselor sau a perifrazelor ș.a.m.d.¹³.

Una dintre „cele mai profunde revizui” aduse odată cu „dezghețul ideologic” o regăsim, potrivit lui Alex Goldiș, în „renunțarea la caracterul unitar al perspectivei narative” ca alternativă în favoarea „dialogismului”, a „difuziunii vocilor narative” și nu în ultimul rând ca un prim pas în direcția „democratizării mesajului”. Pluvocitatea fenomenului, semnalată la începutul anilor '60 de Mihail Bahtin în capitolul consacrat chestiunilor cu privire la „romanul polifonic al lui Dostoievski și prezentarea lui în literatura critică” (din *Problema poeziei lui Dostoievski*, volum apărut în română), se recunoaște tangențial și în versiunea lui G. Călinescu din „Probleme ale poeziei actuale” (studiu apărut în „Gazeta literară”, VIII, 1961, nr. 46)

Se cunoaște faptul că romanul realist socialist se baza pe omnisciență narativă ca ecou la directiva de partid prin care se „indica” inechivoc „sensul interpretării”, descentrarea acestei autorități fiind menită să „obscurizeze mesajul textului”. Cine devine atunci „creditabil în roman de vreme ce vocea centrală cedează inițiativa personajelor, fiecare cu perspectiva lui asupra realității?” se întrebă Alex Goldiș. Mai mult,

ce fel de personaje pot constitui reflectori privilegiați pentru a nu falsifica mesajul sacrosanct al Partidului? Or, e evident că într-un sistem atât de bine supravegheat de cenzură, de foarte multe ori diferența dintre un roman conformist și unul subversiv stă în aceste nuanțe care țin de strategiile individuale ale scriitorului. Dispariția vocii normative care să distribuie în mod lipsit de echivoc accentele ideologice face ca dintr-odată sistemul de valori al romanului să devină greu de precizat. Caracterul fragmentar al narațiunii și permanenta schimbare a perspectivelor au fost valorificate de scriitorii subversivi, însă adeseori mesajul subversiv a rămas ascuns din cauza măsurilor de siguranță pe care tot ei și le-au luat. Cum pot fi precizate valorile implicite pentru care optează un text care angajează tehnici narative complexe e, probabil, întrebarea cea mai acută cu privire la forma literară efemeră a romanului „obsedantului deceniu”¹⁴.

Alternativa la formula efemeră a unei atari categorii românești se va putea regăsi în arsenalul narativ al promoției '70 din care nu lipsesc romanele ce își propun să redescopere fața ascunsă a realității imediate și cea a adevărului istoric, între acestea afirmându-se noul roman politic, realist-obiectiv, formă ce încercă o rearticulare a „duratei personale” acceptată ca metamorfozare a *timpului în spațiu*.

Așadar, în contextul în care, abordarea implică reconfigurarea unei poetici a spațiului și a timpului în romanele anilor '70, vom fi preocupați de felul în care cele două dimensiuni se întrepătrund sau, după caz, se dislocă în textele autorilor reprezentativi ai acestui luft cultural-politic.

¹³ *Ibidem*.

¹⁴ Alex Goldiș, *Pentru o morfologie a romanului „obsedantului deceniu”, în Caietele Sextil Pușcariu*, III, 2017, Cluj-Napoca, p. 494–502.

În siajul oferit de perspectiva lui Pierre Bourdieu¹⁵, cu privire la autonomia „câmpului literar”, vom dezvălui în ce măsură literatura română a putut evolua în mod organic, în condițiile în care scriitorii s-au aflat în situația de a se re poziționa în raport cu „indicațiile” autorităților comuniste aflate sub presiunea „indicațiilor” ceaușiste, preocupate să impună scriitorilor „propria viziune” a partidului și să-și aproprieze puterea de consacrare a noii ideologii și de legitimare culturală pe care scriitorimea o deținea, mai cu seamă, prin intermediul „presei” cultural-literare. În ceea ce-i privește pe scriitorii și artiștii români, aceștia au acționat și reacționat „ca solicitanți și intercesori și, uneori, chiar ca niște veritabile grupuri de presiune”, străduindu-se să își asigure „un control mediat asupra diferitelor gratificații materiale și simbolice”¹⁶.

În ceea ce privește, chestiunea *spațiului*, Valeriu Cristea, în lucrarea intitulată *Spațiul în literatură – formă și semnificații*, este interesat de configurațiile dialecticii „închis”-„deschis” considerând că, în ipostaza de „reflectare a existenței, orice mare literatură creează un raport între cele două tipuri fundamentale de spațiu: închis și deschis.”¹⁷.

Criticul literar sesizează dihotomia dintre spațiu deschis-spațiu închis, plecând de la ideea că literatura este o reflectare a acestor două tipuri manifeste:

Reflectare a existenței, orice mare literatură creează un raport între cele două tipuri fundamentale de spațiu. Începând cu literatura potopului, aventura lui Noe oferă o formidabilă pregnanță acestui raport”¹⁸.

La vremea respectivă, lucrarea criticului literar Valeriu Cristea deschidea orizonturi multiple pornind de la geneza spațiului în literatură, perspectivă ce oferea opțiunea de ansamblu asupra unor posibilități multiple de interpretare a spațialității, puncte de vedere ce pot fi valorificate și validate din perspectiva romanelor promoției '70.

O atare viziune disjunctivă asupra *spațiului* urmărește, cu precădere, cele două coordonate ale spațiului -închis și deschis- care vin să clarifice poziția pe care a ocupat-o omul încă din cele mai vechi timpuri în acest context situațional care, fie îl ajută să evolueze (prin integrare), fie îl detronează alternativ (prin avortare).

Niciodată, poate, spațiul deschis nu a fost mai periclitant și spațiul închis mai ocrotitor ca în acest episod biblic.¹⁹

Noțiunea de *spațiu* nu poate fi concentrată în contextul unei singure definiții, ci ea este privită interdisciplinar prin multitudinea de formulări antonimice pe care le îmbracă în cadrul romanelor ce evidențiază aspecte pe care categoria le dobândește prin raportare temporală: aproape/departe; finit/infinit sau combinată: fizic/ mental; interior/exterior etc.

¹⁵ Pierre Bourdieu, *Regulile artei. Geneza și structura câmpului literar*, ediția a 2-a, Editura Art, București, 2012.

¹⁶ Pierre Bourdieu, op. cit., pp. 79-80.

¹⁷ Valeriu Cristea, *Spațiul în literatură – formă și semnificații*, Ed. Cartea românească, București, 1973, p.7.

¹⁸ loc cit.

¹⁹ loc cit.

Analizând relația dintre *spațiu și timp* din perspectiva distanței care există între diverse puncte geografice populate și bazându-se pe diferențierea fusului orar, Michel Butor consideră că:

fiecare loc constituie o „lume aparte”, mărginită între limite fără legătură cu restul spațiului: nicio clipă nu este subliniată continuitatea între teritorii; cel mult contiguitatea geografică se afirmă în repetarea și juxtapunerea afișelor de bun venit. Coordonatele atât geografice cât și istorice, sociale, religioase, culturale, variază de la stat la stat; o perpetuă revizie a punctelor de referință se impune deci.²⁰

Exemplificând, autorul constată existența unei *discontinuități spațiale* generată de fusele orare diferite continental (între America sau Europa) subliniind *paralelismul dintre disjunția teomporară și ruptura locală. Timpul depinde de spațiu*²¹. De asemenea, Gerda Zeltner abordează această problematică interesată de ceea ce se „desemnează prin noțiunea de *simultaneism*”²² precizând că „timpul este o mișcare” iar „lucrurile sunt la prezentul tranzitoriu”²³.

În acest context Michel Butor a subliniat faptul că nu se poate vorbi numai despre o relație strânsă între cele două noțiuni, ci, mai mult, se poate lua în calcul chiar o „interdependență” rezultată dintr-o analiză asupra relației cronotopice semnalată cu privire la unele state din America în care la o anumită ora este noapte iar în Europa este zi și fusul orar este diferit, concluzie care lărgeste orizontul interpretării din punctul lui de vedere constatând că

Dacă timpul (noaptea) depinde spațiu (în măsura în care discontinuitatea temporală rezultă din discontinuitatea spațială), invers, geografia rezultă din istorie. În spatele realității spațiale se găsește, la un nivel aproape simbolic, o realitate temporală: în fiecare loc se afirmă prezența trecutului.²⁴

Liantul cronotopului literar, recunoscut în aria literaturii române, își poate dovedi consubsatanțialitatea prin diversitatea raportărilor: de la categoria oniricului la cea a memoriei involuntare, aspecte care par să devoaleze spații și timpuri diferite în cadrul aceleiași opere literare în care nu mai există granițe și nici limitări impuse de realitatea cotidiană.

În cadrul romanului șaptezecist se observă o reconfigurare a acestor tipologii ale spațiului în măsură să conducă la o conturare a interdependenței cu timpul aferent perioadei vizate.

Un exemplu concludent ar putea fi romanul Gabrielei Adameșteanu *Dimineața pierdută* care, prin intermediul memoriei involuntare, *valsează* prin timp țesând, ca într-o pânză de păianjen, spații exterioare pe care le vizitează personajul principal Vica Delcă, protagonistul trăind cu iluzia trecutului care îi declanșează memoria involuntară.

²⁰ Michel Butor, *Spre o literatură a semnului*, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1978, p.50-51.

²¹ *loc cit.*

²² *loc cit.*

²³ Zeltner, Gerda, *La grande aventure du roman français au 20^e siècle, Le nouveau visage de la littérature*, Paris, Gonthier, s.d.(1967), (Méditations), p. 210 și 145.

²⁴ *Ibidem*, p.56.

Romanele, abordate de Valeriu Cristea în lucrarea *Spațiul în literatură*, aparțin preponderent literaturii universale (Melville, Dostoievski, Piovene ș.a.) dar nu sunt ignorate nici scrierile românești (Preda, Eminescu etc.) ce prezintă perspective multiple ale spațiului, categorie care poate deveni, printr-un demers deductiv, protectoare sau topofagică, pozitivă sau negativă.

S-a constatat că noțiunea de spațialitate nu estompează categoria de timp, ci, așa cum o relevă romanele promoției 70, se confirmă că ele se află într-un raport de contiguitate. În lucrarea intitulată *Spațialitate și temporalitate. Eseuri despre romanul interbelic românesc* (1993), Alina Pamfil analizează, printre altele, teoriile referitoare la cele două concepte urmărindu-le traiectul pe romanele interbelice. Într-un roman modern ca *Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război*, ea consideră că imaginile spațiului compun o lume situată sub semnul tensiunii tragice acestea putând fi mobile sau statice, coerente sau discontinue, aparținând prezentului sau trecutului (Pamfil 1993: 122).

Exemplificând cu ajutorul unor texte care au la bază rememorarea, Alina Pamfil considera că

în textele rememorării, expresii directe ale unor subiectivități declarate, discursul nu se mai configurează prin inadecvare la o temporalitate exterioară (acel timp al istoriei), ci prin adecvare la sinuozitățile timpului interior. Clipe dilatate, în care cuvântul încearcă să surprindă trăirea infinitesimală, vor alterna cu momente contractate sau eludate, într-o ritmare capricioasă pentru că profund subiecti. (Pamfil 1993: 122)

De asemenea, pentru a sublinia relația de contiguitate dintre *spațiu și timp* în romanele anilor '70 se poate remarca o estompare delimitării celor două noțiuni prin utilizarea tehnicii rememorării și a memoriei involuntare, demers ce declanșează discontinuități bazate pe tehnica detaliului, în special în ceea ce privește spațiile interioare.

Spre exemplu, André Helbo²⁵ distinge între o „realitate obiectivă” (situată în spațiul extern), o „realitate subiectivă” (ce decurge din spațiul intern), o „realitate reprezentată” și o ultimă categorie, bazată pe teoriile lui Michel Butor, cea a unei „realități simbolice”.

În *Spațiu, timp și cauzalitate la poporul român* (1997), Ernst Bernea vorbește despre spațiu/loc ca fiind un dat concret, de o mare variație, cu însușiri proprii, cu neputință de definit abstract. În cazul lui La Marin Preda, spre exemplu, *spațiul* este definit antropologic prin calitatea lui specifică în datele lui materiale, în sens concret și prin potențialul său spiritual. De asemenea, E. Bernea clasifică spațiile / locurile în două categorii: spațiu/loc bun și spațiul / loc rău, cu tot ceea ce incumbă o atare departajate taxinomică.

În 1967, Michel Foucault a supus atenției conceptul „heterotopie”, înțelegând prin acesta, fenomenul prin care diverse locuri se suprapun și întrerup continuitatea ordonării firești a spațiului. Autorul numește aceste locuri „hetero-topias”, adică „alte locuri”, cum ar fi: școala, baza militară, teatrul, taberele de vară, hotelurile sau, în

²⁵ André, Helbo *Michel Butor, spre o literatură a semnelor*. Editura Dacia: Cluj-Napoca, 1978.

romanele noastre postbelice, poiana lui Iocan, Dicomesia etc. Evident, putem observa vastitatea conceptului la nivel semantic, însumând o scară variată de tipuri.

Spațiul, atunci când este corelat cu sfera literaturii, devine parte integrantă a culturii, așa cum remarca și Dominique Maingueneau²⁶, pe considerentul că, în vreme ce noțiunea „loc” presupune în mod implicit un interior și un exterior, spațiul literar este în strânsă legătură cu descrierea, iar aceasta reglează tempoul narațiunii. Descrierea are menirea de a modula succesiv reprezentarea unor obiecte simultane și juxtapuse în spațiu, după cum remarca și Gerard Genette²⁷ în *Introducere în arhitect. Ficțiune și dicțiune*.

Concluzionăm cu o revenire asupra perspectivei lui Bahtin care se ocupă de elemente spațiale ca drumul, salonul, orașul, camera de spital etc., relevante pentru dihotomia spațiului închis–deschis. Mihail Bahtin le reunește în noțiunea de cronotop literar dând naștere perechii sintagmatice „spațiu–timp”, înțelegând drept „conexiunea esențială a relațiilor temporale și spațiale valorificate în literatură.”²⁸

În operele literare cronotopul reprezintă o artă a scrierii, cronotopul în roman constituind aspectul de fond al problematicei pe care Bahtin a generalizat-o prin observațiile și reflecțiile sale referitoare la raportul dintre „imagine romanescă” și „cronotop romanesc”, formulând principiul cronotopismului imaginii:

„orice imagine artistică are o structură cronotopică emergentă în punctele de intersecție a seriilor de imagini temporale și a seriilor de imagini spațiale ale tabloului artistic al existenței omului.”²⁹

BIBLIOGRAFIE

- Bahtin, M. *Probleme de literatură și estetică*. Trad. de N. Iliescu. Prefață de Marian Vasile. București: Editura Univers, 1982.
- Bahtin, M., *Formele timpului și ale cronotopului în roman*, în *Probleme de literatură și estetică*, Traducere de Nicolae Iliescu, Prefață de Marian Vasile, Editura Univers, București, 1982.
- Bloom, Harold, *Canonul occidental*, Editura Art, București, 2018.
- Bloom, Harold, *The Western Canon*, Harcourt Brace and Company, New York – San Diego – London, 1994.
- Bourdieu, Pierre, *Regulile artei. Geneza și structura câmpului literar*, ediția a 2-a, Editura Art, București, 2012.
- Buthor, Michel, *Spre o literatură a semnului*, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1978.
- Cristea, Valeriu, *Spațiul în literatură – formă și semnificații*, Ed. Cartea românească, București, 1973.
- Genette, Gerard, *Introducere în arhitect. Ficțiune și dicțiune*. Editura Univers, București, 1994.
- Gerda, Zeltner, *La grande aventure du roman français au 20^e siècle, Le nouveau visage de la littérature*, Paris, Gonthier, s.d. (1967), (Méditations).
- Glodeanu, Gheorghe, *Poetica romanului interbelic*, Editura Ideea Europeană, București, 2007.

²⁶ Dominique Maingueneau, *Discursul literar*, Editura Institutul European, Iași 2007.

²⁷ Gerard Genette, *Introducere în arhitect. Ficțiune și dicțiune*. Editura Univers, București, 1994.

²⁸ Bahtin, M. *Probleme de literatură și estetică*. Trad. de N. Iliescu. Prefață de Marian Vasile. București, Editura Univers, 1982, p.294.

²⁹ M. Bahtin, *Formele timpului și ale cronotopului în roman*, în *Probleme de literatură și estetică*, Traducere de Nicolae Iliescu, Prefață de Marian Vasile, Editura Univers, București, 1982.

- Goldiș, Alex, *Pentru o morfologie a romanului „obsedantului deceniu”, în Caietele Sextil Pușcariu*, III, 2017, Cluj-Napoca.
- Helbo, André, *Michel Butor, spre o literatură a semnului*. Editura Dacia: Cluj-Napoca, 1978.
- Lovinescu, Monica, *La apa Vavilonului*, Editura Humanitas, București, 2008,
- Lovinescu, Monica, *O istorie a literaturii române pe unde scurte. 1960–2000* Editura Humanitas, București, 2014.
- Maingueneau, Dominique, *Discursul literar*, Editura Institutul European, Iași 2007.
- Manolescu, Nicolae, *Literatura română postbelică*, Editura Aula, Brașov, 2001.
- Martin, Mircea, *G. Călinescu și „complexele literaturii române”*, Editura Albatros, București, 1981.
- Nemoianu, Virgil, *Bătălia canonică-de la critica americană la cultura română*, în „România literară” nr. 41, anul XXIII, joi, 11 octombrie 1990.

THE PROBLEM OF IDENTITARY. THE CONSTITUTION OF IDENTITIES IN TRANSITION

Ionela-Maria ZEGREAN

PhD. student, Technical University of Cluj Napoca, North University Center
of Baia Mare

Abstract: In literature, the notion of identity was much studied and approached by the critics of the time. As proof, we have the opinions of some authors who believed this concepts was outdated, considering it to be "one of the purest cliches". In my opinion, identity was and will remain a key point in the analysis, interpretation and understanding of a society from a certain period, as this allows a reflection upon its evolution.

In this context, through this essay, I propose to address this concept as a result of the identity transition that affected the post-decembrist Romanian area. I will focus this entire approach on the analysis of three works, considered essential in defining the term, namely Blazare, which belongs to the writer Petre Barbu, Adio, adio patria mea cu î din i și cu â din a by Radu Pavel Gheo and, last but not least, Venea din timpul diez by Bogdan Suceava, around which the identity problem gravitates under the following coordinates: temporal, spatial and value-social. Although the thematic foundation of the works is the same, the novels being a satire to the Romanian society escaped from drastic political system, their contents differ. Each author points out certain critical aspects of society, which they ironize, combining them, to some extent, with the fantastic, the aim being to present the reader with a world that existed and still continues to exist, through the mentality of the people formed in that period, but a mentality that still tends to readjust to a modern climate. Under these conditions, the term can be defined as o continuous struggle between the desire to be and the reality of not to be.

Keywords: Romanian identity, irony, communism, black humor, debauchery

În literatură, noțiunea de identitate a fost mult studiată și abordată de critica vremii. Drept dovadă, ne stau opiniile unor autori care sunt de părere că aceasta este un concept uzat. Printre cei care susțin acest fapt se numără autorul W. J. M. Mackenzie care sublinează că „identitatea a fost înnebunită de folosirea excesivă”¹ sau Robert Cloles care susține că „identitatea a devenit unul dintre cele mai pure clișee”². În ciuda acestor opinii, din punctul meu de vedere, identitatea a fost și va rămâne un punct cheie în analiza, interpretarea și înțelegerea imaginii unei societăți dintr-o anumită perioadă, întrucât astfel se permite o reflexie asupra evoluției acesteia.

În acest context, eseu de față își propune să abordeze acest concept ca urmare a tranziției identitare ce a afectat spațiul românesc postdecembrist. Formele de construcție și de „redefinire identitară” sunt clar enunțate în romanele care mi-au suscit interes încă de la o primă lectură a titlului: *Blazare*, ce aparține scriitorului Petre Barbu, *Adio, adio patria mea cu î din i și cu â din a* de Radu Pavel Gheo și nu în ultimul

¹ Rogers Brubaker, Cooper Frederick, Beyond, *Identity*, în „Theory and Society”, vol. 29, nr. 1, p.3 apud Alina Brașoveanu, *Strategii identitare. Studiu de caz asupra unei comunități interculturale*, Târgu Jiu, Analele Universității „Constantin Brâncuși”, Seria Litere și Științe Sociale, nr. 3, 2010, p. 3.

² *Ibidem*.

rând, *Venea din timpul diez* de Bogdan Suceava, care, de altfel, mi-a atras atenția, prin ilustrația prezentată, pe care nu o puteam asocia, la o primă vedere, titlului.

Principalele coordonate în jurul cărora se situează problematica identitară în cărțile autorilor amintiți sunt cele temporale, cele spațiale și cele valorico-sociale. Axa temporală, cea spațială și cea valorică sunt strâns legată de evoluția identității individuale și colective a insului³. Deși fundamentul tematic este același, romanele constituindu-se ca satire la adresa societății românești scăpată de sub egida unui sistem politic drastic, cuprinsul lor diferă. Fiecare autor punctează anumite aspecte critice ale societății, pe care le ironizează, le îmbină, pe alocuri, cu fabulosul, scopul lui fiind acela de a-i prezenta cititorului o lume care a existat și care încă continuă să existe, prin mentalitatea persoanelor formate în acea perioadă, dar care, totuși, tind să se readapteze unui climat modern.

În rândurile de mai jos, mă voi opri asupra romanului *Blazare*, scris de Petre Barbu, scriitor și jurnalist român, autor a unor volume de proză și publicistică, precum și câștigătorul a două premii de dramaturgie „Cea mai bună piesă a anului”. Acesta prezintă apetență pentru istoria și evoluția individului în societatea românească. Cartea sa, *Blazare*, ce prezintă o Românie haotică, mizeră, decisă să înlătore convențiile și constrângerile existente înainte de '90, ne oferă o imagine clară a unor disfuncționalități din rândul poporului român. Acesta surprinde foarte bine diferența dintre trecut și prezent, dintre anularea unor reguli și imposibilitatea acceptării unei noi realități, dintre omul vechi bine îndoctrinat și omul nou al societății. Romanul urmărește să surprindă imaginea unei lumi ce contravine ordinii comuniste, în care progeniturile adoptă ideea de libertinaj. Orice acțiune din acest joc al schimbării e vădită de vreo implicare emoțională, idee sugerată încă din titlu.

Narațiunea este realizată la persoana I, din perspectiva personajului-narator, Costache Enoiu, un celibatar „ajuns la 41 de ani, fără slujbă, fără bani, un loser”⁴ (p.7) care trăiește în casa părintească alături de mama sa, fiindcă tatăl îi decedase, iar sora sa îi părăsise de mult. Principala lui ocupație este cea de contemplator asupra Complexului cu Alimentara, o clădire importantă în perioada comunistă, dar care odată cu anul 1992 a ajuns o ruină, iar ca urmare a acestui fapt, a devenit un loc de întâlnire al indivizilor din cartier. Autorul acordă un interes major acestei clădiri, acțiunile din roman petrecându-se în mare parte în acest loc. Pentru unii localnici, inclusiv și pentru mama lui Costache Enoiu, indivizi, de altfel, crescuți și formați în comunism, Complexul continuă să aibă același rol, fiind punctul de întâlnire al cetățenilor dornici de a primi ajutoarele de la Uniunea Europeană. Prin atitudinea protagoniștilor, se sublinează disperarea care a pus stăpânire asupra indivizilor odată cu criza dinainte de '89, cauzată de absența hranei: „Oamenii stăteau disciplinați, câte doi la o coadă care ajungea până în stradă [...]. Două femei se scupau, fiind gata să se păruiască pentru câștigarea ultimului pachet” (p. 27).

Romanul este o creație realistă, dar, pe alocuri, avem parte de pasaje fantastice, surprinzătoare menite să sublinieze caracterul utopic al omului nou și preocuparea lui constantă pentru câștig: „Teodora mergea pe aer. Aș fi putut să deschid ușa ce rezista eroic javrelor, urlând la Muie: vreau o sută de mii de dolari ca să te las s-o filmezi pe

³ Alina Brașoveanu, *Strategii identitare. Studiu de caz asupra unei comunități interculturale*, Târgu Jiu, Analele Universității „Constantin Brâncuși”, Seria Litere și Științe Sociale, nr. 3, 2010, p. 1.

⁴ Toate exemplele sunt preluate din romanul *Blazare* de Petre Barbu, București, Polirom, 2005 (format pdf).

Teodora mergând pe aer, reportaj în exclusivitate pentru *CNN*! Dar javra și toți cei pe care îi adusesse la ușa noastră nu aveau atâția bani ca s-o admire pe Teodora cum mergea pe aer, deasupra Complexului” (p. 72). Ideea de națiune subapreciată, marginală este, de altfel, foarte bine surprinsă aici. Ca țară, ne-am dezvoltat târziu, am ocupat mai mereu un loc codaș, o margine, asemenea unei granițe între Occident și Orient, pendulând continuu între acești doi poli ai lumii. Am fost mereu frontiera unde se termină civilizația. Secvența ce surprinde momentul în care clădirea începe să miște nu sublinează altceva decât aspirația indivizilor de a-și depăși această condiție. Încercările de dezvoltare și modernizare, prin orice mijloace, trădează această dorință de parvenire a individului: „Dragă Tache, tu vrei ca România să progreseze, să ajungă o țară bogată și modernă? [...] Vrei, pentru că ești român! Atunci de ce să ne împiedicăm de trecut? De ce? Țara noastră trebuie să meargă cât mai repede spre civilizația occidentală fără să se poticnească de istorie” (p.126). Se creionează imaginea unei țări debusolate, proaspăt ieșită de sub dictatura comunistă, dar cu multe schelete și inerții mentale. Clișeele și prejudecățile celor născuți în comunism se confruntă cu o nouă viziune și preocupare a celor tineri interesați de viitor: „Nu vă mai săturați să vorbiți despre trecutul vostru de parcă ați avea de împărțit milioane de dolari. Înțeleg să vă certați pe seama unor averi, pământuri, diamante, castele, dar când vă aud că mâncați atâta rahat despre Securitate și cât de rău ați trăit pe vremea lui Ceaușescu, mă apucă toți dracii” (p.169).

Caracterul inferior al individului este bine prezentat de Barbu ca un adevărat complex, evocând nevoia acestuia de a se compara cu celălalt, în cazul de față, cu Germania: „Nu te băga! Tu pregătește carul, la noapte tragem o transmisiune *live*, îi ordonă, apoi se întoarce la mine și mă împunse cu arătătorul în piept. Ești afgan. Vorbești în numele acestor conaționali ai tăi, n-ai mai suportat sărăcia de la voi și v-ai refugiat aici, în România, pentru că este o țară care seamănă cu Germania” (p.31). Mereu raportarea se face în afara granițelor, cum au acționat/reacționat celelalte state și cum am reacționat noi spre deosebire de ele: „De aceea au succes americanii, pentru că știu să-și exploateze sentimentul profund al proprietății spre deosebire de noi, românii, care am trăit în comunism fără acest sentiment” (p.63).

Lipsa de corectitudine la nivelul noii populații, oportunismul, îndrăzneala: „Îi aborda de obicei la micul dejun, propunându-le fără ocolișuri o scurtă excursie exotică în care vor cunoaște o pagină de istorie recentă a României sau, o altă variantă, o vizită de neuitat la un muzeu al durerii și-al morții, comparabil cu cel al Holocaustului, îi vrăjea Maria” (p.112), toate aceste atitudini ale noii generații sublinează dorința exacerbată de a-și depăși statutul. Românii nu mai vor să fie percepuți ca subalterni care nu aduc niciun fel de contribuție comunității.

Societatea prezintă o diversitate de mentalități și problematici, familii sărace și nefericite, nemulțumiri și nesatisfaceri ca urmare a unui trecut nefast: „Las-o baltă, Tache! urlă boșorogul. Nu ai nici un drept să vorbești în numele celor care au trăit tragedia, disperarea și moartea. Mama ta, care a stat la cozi, sau tatăl tău, care a condus trenul pe ger și arșiță, da, ar avea dreptul să vorbească, dar în nici un caz tu, care ți-ai ratat viața stând la fereastră și uitându-te la oamenii care așteptau înghețați venirea mașinii cu carne [...] Nici nu știi ce-ai trăit, Tache! Și numai eu, Adrian Dura, știu că minți pentru că niciodată n-ai văzut tragedia, disperarea și moartea din Complexul tău!” (pp. 194-195). Populația este decisă să înlăture convențiile sexuale, sociale existente în

comunism. Identitatea românească este conturată de o deschidere spre noutate tocmai din pricina trecutului inoportun. Drept dovadă, stau pasajele cu descrieri greu de digerat pentru un cititor care nu este obișnuit cu o astfel de directețe a actelor.

Autorul dovedește prin scrierea sa o libertate de expunere și stil, acesta nesfiindu-se să detroneze cu asprime câteva dintre convingerile bine instaurate în mentalul colectiv al poporului român, salutând victorios faptul că „în sfârșit, după o jumătate de secol, poporul român va avea puterea să-și recunoască lașitatea, compromisurile, greșelile și să-și câștige demnitatea” (pp. 193-194). Dur și ironic, acesta accentuează aspectele care defavorizează imaginea României ca stat și a românilor ca nație: „Românii au nevoie de perii ca să fie curați și să intre civilizați în Europa!” (p. 158).

Așadar, cinismul, ironia, sarcasmul sunt câteva dintre trăsăturile definatorii ce-l individualizează pe acest scriitor în concepția căruia identitatea românească se dovedește a fi o luptă continuă între dezideratul de *a fi* și realitatea de *a nu fi*. Plin de umor negru, pe alocuri, acesta își manevrează personajele, dominate de un complex al inferiorității care s-a dezvoltat ca urmare a numeroaselor neajunsuri, în acest decor care vrea să scoată la lumină tranziția lumii și transformarea ei în modern.

Bibliografie:

Barbu, Petre, *Blazare*, București, Polirom, 2005.

Brașoveanu, Alina, *Strategii identitare. Studiu de caz asupra unei comunități interculturale*, Târgu Jiu, Analele Universității „Constantin Brâncuși”, Seria Litere și Științe Sociale, nr.3, 2010.

Schifirneț, Constantin, *Formele fără fond, un brand românesc*, București, Comunicare.ro, 2007.

THE FALSE HETEROTOPIA OF ROMANIAN SHORT STORY

Izabela RENȚEA (MANOLACHE)

PhD Candidate, University of Bucharest

Abstract: In discussions of short story it has always been about identity and aesthetic value. If in modernism we speak especially about the importance of language in short story, in postmodernism we are in front of a valuable and unique literature. The post-war period would revolutionize literature from the ground up, but in a harmonious way, proving to the whole literary landscape that the fear of short prose is unfounded, as long as its purpose, precisely aimed at providing a "different novel", a concentrated one, intended for the new reader related to the new type of writer, it proved to be a legitimate one.

Keywords: short story, modernism, postmodernism, synchrony, aesthetic value

Necesitatea prozei scurte poate fi ilustrată de primele povestiri și nuvele din literatura română, publicate în spații constrictive, specifice gazetăriei culturale din secolul al XIX-lea. După lungi schimbări sociale și ideologice, eficiența genului scurt nu a putut fi zdruncinată, astfel că scriitorii contemporani apelează încă la un gen care poate transmite esența poetică și fulguranța subiectului prin controlul și echilibrul interpretării, al narațiunii și al dialogului.

Proza scurtă a literaturii române moderniste începe cu o mutație specifică mai ales literaturii din a doua jumătate a secolului XIX: atenția asupra limbajului. Scriitorul se îndreaptă tot mai mult spre interior, spre studierea unui eu reflexiv, devenind mai puțin interesat de exteriorul literaturii, în sensul obiectivării universului și mediului înconjurător. Alături de această teorie, principalele inovații preluate de la Școala Formalistă Rusă sunt, în linii mari, următoarele: situarea operei în centrul analizei, atenția fiind îndreptată obiectiv asupra conținutului prin urmărirea unor repere fixe. În cercetările formaliştilor ruși apar noțiuni noi precum „paradigmă”, „substituție”, „opozitie”, „sincronie versus diacronie” (opozitie postulată de Saussure) ș.a.

Un alt pas în cercetările formaliştilor a fost încercarea de identificare și definire a „literarității”. Principiul a fost formulat de Roman Jakobson, care a observat că „obiectul științei literare nu este literatura, ci literaritatea, adică ceea ce face dintr-un fapt o operă literară”¹. Formaliștii s-au ocupat în continuare de zonele limitrofe ale literaturii, analizând scrisori, rapoarte, prospecte, jocuri de copii, reclame etc. Au recurs apoi la o examinare imanentă a literaturii prin descompunerea operelor literare în elemente fixe, în cazul prozei delimitând tema, subiectul, motivul, conflictul, personajele și relațiile lor, iar în cazul poeziei separând versul de limbajul colocvial care suprapunea metrul cu ritmul. Formaliștii ruși au fost primii care au considerat limbajul poetic calitativ diferit de proză și care au dat în studiul asupra versului o nouă orientare prin corelarea sunetului cu sensul și a ritmului cu sintaxa. Au încercat chiar o constituire a unui alt tip

¹ Jakobson, Roman, „Vers une science de l'art poetique”, în: Théorie de la littérature, Seuil, Paris, 1965, p. 31.

de istorie literară prin înșirarea cronologică a evoluției seriilor stilistice (au urmărit spre exemplu cum s-a creat sonetul; contribuțiile nu s-au dovedit valoroase, dar subiectul îl vom regăsi reluat în cercetările lui Roman Jakobson asupra sonetului „*Les chats*”, scris de Baudelaire; în urma analizei acestuia, Jakobson descoperă că sonetul este format din catrene și terțe).

Formaliștii ruși au caracterizat genul printr-un procedeu dominant, astfel încât criteriile după care recunoaștem un gen pot avea altă natură decât cele aplicate altui gen, iar elementele de recunoaștere trebuie să fie formale: oda poate fi recunoscută prin temă, sonetul prin formă, epopeea este scrisă în versuri, dar ține de epic ș.a.m.d.

După ce formaliiștii ruși au explicat evoluția istoriei literare prin dinamica internă a „micro-” și „macro-” structurilor, Roman Jakobson repune în discuție într-un articol publicat în 1935 în revista cehă „*Slovo a slovesnost*” raportul dintre literatură și societate², în care apare și legătura între formalism și structuralism, precizând că opera literară este un tot și totodată o parte a unui tot mai mare și mai complex - „*Sistemul normelor generale <langue> nu se realizează decât prin manifestări individuale <parole> și prin atitudinea celui care percepe aceste manifestări*”³. Prin opoziția sincronie - diacronie a încercat explicarea opoziției dintre conceptul de sistem și cel de evoluție și a încercat demonstrarea faptului că „*nu orice sistem se înfățișează ca o evoluție*”⁴, iar evoluția păstrează, pe de altă parte, un caracter sistemic. Subliniază importanța ierarhiei valorice într-o epocă în care din sistem fac parte nu numai operele literare apropiate din punct de vedere cronologic, ci și opere ce se cuprind în alte sisteme ale altor literaturi și epoci mai vechi. Analizarea relației dintre *langue* și *parole* impune elaborarea principiului reciproc dintre cele două categorii (prima fiind constituită din limbajele individuale, care nu pot fi studiate individual și independent de a doua categorie, formată din normele actuale cuprinse într-un sistem) în cadrul literaturii.

Scriitorul român modernist reușește să dea literaturii opere mai rafinate. Se folosește de psihologie și sociologie atunci când creează personaje pentru a le da caracter, pentru a transmite o idee și pentru a pune în valoare tema aleasă. Oglinda realității încetează a mai fi simplă transcriere a unor evenimente din viața de zi cu zi și începe să fie transmisă prin personaje, cu ajutorul gândurilor, frământărilor și faptelor lor. Din această nouă perspectivă, textul capătă noi sensuri și devine el însuși un întreg univers pentru cititor.

Proza scurtă, prin specificul ei, se îngrijește îndeosebi de amănunt, de o particularitate a întregului, pe care o tratează mai ales cu ascuțimea limbajului. Autorul de proză scurtă nu îi dezvăluie cititorului pas cu pas cum a ajuns la momentul acțiunii sau al transformării unui personaj, ci îi oferă indicii, îl captează cu un moment cheie, îl înarmează cu informații utile și îi dă ocazia să descopere singur. Mai mult decât atât, îi dă șansa și libertatea de „a vedea” și de „a gândi”. Proza scurtă nu are nici timpul și nici spațiul de a merge înapoi sau înainte. Desfășurarea acțiunii se petrece într-un timp relativ scurt, iar acolo unde narațiunea parcurge mai mulți ani ori toată existența

² Mihai Pop, *Ce este literatura? Școala Formală Rusă*, Ed. Univers, București, 1983, p. XIII.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibidem*, p. 194.

faptului sau a personajului, informațiile se succed cu rapiditate și într-un spațiu restrâns prin agerimea scriiturii. Talentul scriitorului de proză scurtă constă în a reda generalul prin particular și a condensa acțiunea, tipologia personajelor și impactul operei asupra cititorului, concentrându-se asupra esențialului. În proza scurtă, scriitorul este un foarte bun tehnician al limbajului și al cunoașterii. El nu se oprește prin povestire oriunde și nu oferă informații inutile, nu se pierde în șirul rândurilor și al gândurilor lungi și nu își pierde concentrarea asupra subiectului. De remarcat este faptul că proza scurtă nu plictisește și nu își pierde cronologia evenimentelor, așa cum se poate întâmpla în cazul romanului. Poate că excepții în acest sens ar putea reprezenta unele nuvele și povestiri, dar exemplele nu sunt numeroase.

Unii critici au afirmat că o parte dintre cei mai talentați scriitori români ai secolului al XIX-lea au ratat șansa de a scrie romane, iar aceste aspecte ar fi relevate de prozele scurte formidabile pe care le-au dat literaturii. Costache Negruzzi, Ioan Slavici sau Alexandru Macedonski au ratat, în ochii criticilor, împlinirea nevoii literaturii române, aceea de a crea opere impunătoare și consistente pentru că s-au limitat la a scrie proza scurtă din care reiese atât de clar că talentul putea ajunge mai departe decât atât. În aceste situații, poate că unii dintre scriitorii români nu au satisfăcut toate speranțele și așteptările unora, dar cu siguranță le-au îndeplinit pe-ale altora pentru că proza scurtă oferă avantaje pe care romanul nu le poate da.

În literatura română, genului scurt i se va conferi un loc în istoria și echilibrului literaturii abia după abundența romanului din perioada interbelică. Era totuși necesar să se întâmple astfel, cum la fel de necesar era să se recupereze și istoria prozei scurte din întreaga noastră literatură după ce scriitorii români au reușit sincronizarea cu celelalte literaturi și formarea unor specii și genuri literare.

Când facem referire la specii și genuri, ne aducem aminte că din Antichitate și până astăzi, literatura a fost clasificată în trei genuri vag restrictive: liric, epic și dramatic. Celor trei genuri li s-ar putea, așadar, alătura și altele, întrucât literatura nu reprezintă, precum botanica sau fizica, un domeniu exact, astfel încât apariția unui nou element (adică a unui nou text) să poată modifica întregul ansamblu. În literatură ar fi preferabil ca textul să facă dovada intenționalității sale, ceea ce, indirect, modifică specia. Numai că tot textul este supus unui ansamblu de constrângeri, fie ele lingvistice sau estetice.

Urmând demersul lui Todorov, am ales să operăm cu teoria genurilor raportată la fiecare moment istoric, curent sau epocă literară. Vom remarca, pe parcursul demonstrației noastre, faptul că genurile literare românești, la fel ca în orice altă cultură, sunt de tipul unor metaepisteme valabile pentru perioade mai lungi de timp. Ele nu s-au modificat fundamental de-a lungul timpului, însă au suferit numeroase transformări interne - evoluții și involuții, construcții și deconstrucții.

În cazul genului epic și al *textului care poate fi povestit*, așa cum l-a definit Paul Valéry, au fost identificate cele mai multe subdiviziuni. Dintre acestea, „proza scurtă” pare să cuprindă multe dintre speciile genului, începând cu schița, povestirea și nuvela.

Necesitatea prozei scurte poate fi ilustrată de primele povestiri și nuvele din literatura română, publicate în spații constrictive, specifice gazetăriei culturale din

secolul al XIX-lea. După lungi schimbări sociale și ideologice, eficiența genului scurt nu a putut fi zdruncinată, astfel că scriitorii contemporani apelează încă la un gen care poate transmite esența poetică și fulguranța subiectului prin controlul și echilibrul interpretării, al narațiunii și al dialogului.

Ion Vlad s-a ocupat cu studiul povestirii românești de la începuturile literaturii române până la cea de factură postmodernă. Demersul său laborios trebuie completat și cu alte forme ale prozei scurte, precum schița, nuvela sau tableta. Aproape toți scriitorii români, fie ei prozatori sau poeți, au scris proză scurtă, într-o formă sau alta. Unele specii/subspecii sunt chiar singulare în literatura genului, iar aici putem nominaliza tableta.

Până la momentul literaturii române de secol XXI, remarcăm că proza scurtă a dominat întregul secol XIX, a continuat să stăpânească începutul de secol XX, până la apariția romanului „Ion”, și-a pierdut din intensitate în plină literatură modernistă și a revenit în forță în perioada postbelică, perioadă în care se autodepășește ca performanță și capătă o popularitate care îi va conferi o putere uriașă în istoria genurilor.

Perioada postbelică este cea în care proza scurtă se redefinește și se delimitează de unele dintre formele preexistente în literatura română și va juca un rol foarte important. Apare o nouă specie, genul scurt și foarte scurt, inspirată din conceptul de „short story”, care va căpăta o popularitate răsunătoare și care va surmonta preconcepția referitoare la autorii care scriu proză scurtă și care nu pot construi și romane. Privind acum în urmă, nuvelele și povestirile unor scriitori precum Liviu Rebreanu, Mihail Sadoveanu și Mircea Eliade ar fi fost suficiente pentru a arăta valoarea prozei scurte, mai ales că în unele cazuri ea a apărut ulterior publicării romanului, deci nu a avut rolul de „a face mâna” romancierului, în vederea construirii romanului. Numai că poziția și nevoia literaturii interbelice sunt distincte de cele ale literaturii postbelice, de aici provenind și lipsa viziunii asupra prozei scurte excepționale a unora dintre marii romancieri.

Așadar, proza scurtă și-a făcut loc în cadrul teoriei genurilor după o lungă bătălie care a durat până în anii '80, când scriitorii i-au oferit atenția cuvenită prin reintroducerea ei în rândurile literaturii române, înfățișându-i o autenticitate respinsă în trecut de autoritățile literare aflate în strictă recunoaștere a prozei ca roman. Momentul a fost cât se poate de interesant și merită toată atenția noastră, întrucât s-a constatat că perioada postbelică avea să revoluționeze literatura din temelii, dar într-un mod armonios, dovedind întregului peisaj literar că temerea în fața prozei scurte este nefondată, atâta timp cât scopul său, precis îndreptat spre a oferi un „altfel de roman”, unul concentrat, destinat noului cititor aferent noului tip de scriitor, s-a dovedit a fi și unul legitim.

În cronologia și evoluția speciilor și genurilor literare apare întrebarea dacă proza scurtă este o subspecie a genului scurt, alături de schiță, povestire sau nuvelă, sau ea totalizează toate aceste specii și este, deci, o categorie cuprinzătoare și de sine-stătătoare.

Dacă proza scurtă ar fi doar o subspecie, ar însemna că ea are o singură identitate, aceea întâlnită în scrierile lui Eugen Barbu („Iarba”, „Miresele”, „Bătrâna”), Fănuș Neagu

(„Ospețe pârguite cu nebulie”, „Lingând din palmă încolțitul stelelor”, „Jocul din amurg”), Nicolae Velea („Într-un papuc și-o opincă”, „Cartea și partea”), Mircea Horia Simionescu („Lavinia sau despre papuci”), Vasile Andru („Urmele”, „Graiul florilor”), Mircea Nedelciu („O zi ca o proză scurtă”, „Nora”), Ioan Groșan, Cristian Teodorescu, Mircea Cărtărescu sau Florin Iaru, scrieri în care, după cum menționa Gheorghe Crăciun, *raporturile scriitorului contemporan cu lumea în care există sunt cu totul altele decât acelea de acum cincizeci-șaizeci de ani*⁵ (...), iar fizionomia operei sale este alta, la fel cum și concepția sa despre adevărul estetic este cu totul alta.

Altfel spus, propunem următorul exercițiu: să ne gândim la scrierea Gabrielei Adameșteanu, „Întâlnirea”, devenită ulterior roman. Spunem despre aceasta că a fost, mai înainte de toate, nuvelă. Să ne gândim acum la povestirea lui Mircea Cărtărescu „Irish cream”, din volumul „De ce iubim femeile?”, apoi la proza scurtă „Miros de halva proaspătă”, scrisă de Dan Lungu. Toate cele trei au în comun, după cum am putea observa, cele semnalate anterior, dar se diferențiază prin tehnică și stil, fiecare prezentând particularități specifice speciei din care face parte. În aceste condiții, am putea spune că nuvela și povestirea sunt două tipuri de proză scurtă, însă despre cea de-a treia scriere ce putem spune diferit? Am putea-o apropia de povestire, și atunci am observa că nu întrunește anumite standarde, precum cele stabilite de Mircea Iorgulescu: condiția povestirii este subiectivitatea față de real, ea fiind o specie care implică un anumit grad de combativitate, care tinde spre schimbarea realului și care cuprinde și este o acțiune⁶. Întotdeauna trebuie să existe un „dincolo de povestire” pentru că ea are o funcție socială și, în anumite cazuri, chiar estetică.

Mai mult decât atât, ne-am putea lăsa înșelați, în favoarea acestei idei, și de afirmațiile lui Todorov în constituirea teoriei genurilor literare. Astfel, am vedea cum proza scurtă poate deveni o subspecie a genului epic pentru că pare a fi acel ansamblu de opere care *aduce o schimbare ideii pe care ne-o făcusem până atunci despre* istoria literară⁷, cu precădere în privința rolului genului scurt, care a avut puțini susținători, deși el a reprezentat, în literatura noastră, structura fundamentală. Pentru a nu merge prea departe în acest sens voi ajunge la acel *adevăr incontestabil*, la care a făcut referire Gheorghe Crăciun în „Introducere în teoria literaturii”, despre care aflăm că *nu există text literar, oricât de excentric ar fi el în raport cu un sistem dat, care să nu prezinte proprietăți comune cu alte texte, iar orice text nou apărut se înscrie aprioric într-un ansamblu de constrângeri, de la cele lingvistice la cele estetice*⁸ într-un sistem constituit din proprietăți literare virtuale.

Revenind la schiță, nuvelă și povestire, principalele forme ale genului epic până dincolo de începutul secolului XX, ele au intrat într-un con de umbră imediat după primul război mondial, când foarte productiv a reușit să devină, după zeci de ani de încercări, romanul. El a adus triumful literaturii interbelice prin complexitate și

⁵ Gheorghe Crăciun, *Autenticitatea metodei de lucru*, în: „Competiția continuă. Generația '80 în texte teoretice”, Editura Vlasie, 1994, pp. 280-281.

⁶ ***, *Arhipelag. Proză scurtă contemporană*, antologie de Mircea Iorgulescu, Editura Eminescu, București, 1981, pp. 9-10.

⁷ Tzvetan Todorov, *Genurile literare*, în: „Introducere în literatura fantastică”, Editura Univers, București, 1973, p. 22.

⁸ Gheorghe Crăciun, *Introducere în teoria literaturii*, Editura „MAGISTER”, [f.l.], 1997, p. 107.

dinamism, reușind să integreze tot ceea ce se presupunea că oferă subspeciile genului scurt. Odată atins acest țel, situația va rămâne neschimbată, deși perioada postbelică părea să dea semne de primitivizare a literaturii, anii '50 promovând o literatură amnezică. Sunt reluate, însă, formele literare infantil-estetice ale secolului XIX.

Până în anii '90, intervine acea schimbare radicală, prin care scriitorii au revoluționat literatura acordând mai mult credit experimentelor literare, explorând fiecare element pentru a-l transforma într-un produs literar cu o nouă valoare estetică, de aici și apariția termenului de „proză scurtă”, adus de optzeciști.

Iată, în aceste noi condiții, ce avea să aducă proza scurtă literaturii: în primul rând, autenticitate prin exotism și pitoresc, lirism și picaresc, toate specifice anilor '60, când îndrăzneala șovăielnică a scriitorilor aduce în câmpul literar personaje ironice, flectare, nesperioase și sucite, dar, cel mai important, vii. În nici o altă perioadă nu s-a scris mai mult despre copilărie, adolescență și tinerețe ca acum. Schița, povestirea și nuvela capătă o nouă dimensiune epică prin renunțarea la rigiditatea specifică secolului XIX, de aici și perspectiva asupra tuturor posibilităților și libertăților.

Proza scurtă a adus, în al doilea rând, un adevărat laborator al înnoirilor, reușind să conviețuiască alături de roman prin susținerea și completarea acestuia. În timp ce romanul devenise obsedat de „marile probleme”, aflându-se în fața riscului de a uita omul, proza scurtă avea să ofere cititorului imagini din viața imediată, cotidianul, existența concretă⁹. Aici a avut loc admiterea reciprocă a diferențelor dintre romancier și autor.

În al treilea rând, una dintre cele mai importante necesități identificate la nivelul prozei scurte a fost aceea de a se opune prozei leneșe procesual, mai întâi prin renunțarea la folosirea unor stop-cadre în vederea atingerii scopului său într-un timp cât mai restrâns. Remarcăm aici că după o perioadă de tatonare, proza scurtă a anilor '80 dobândește individualitate, reușind să se autosustină și să ocupe un loc important în literatura română, loc pe care nu l-a părăsit nici până astăzi, ceea ce ne face să credem că a reprezentat încă de la început o necesitate, umbrită însă de necesitatea romanului. Autorul de proză scurtă a trebuit să vadă acea „centură virtuală” despre care ne spune Alexandru Vlad în *Discurs inocent asupra prozei scurte*¹⁰ că trebuie să despartă faptele, reale sau imaginare, de ambient, pentru a constitui o proză scurtă ce admite o toleranță limitată.

Cum se caracterizează, totuși, proza scurtă postmodernă?

Unul dintre răspunsuri ar putea fi: ea este un exercițiu de captare a emoțiilor dintr-o singură mișcare, asemeni unui *joc stilistic în care îți propui să obții maximum de efecte cu minimum de mijloace*. În cadrul acestei relații, *timpul și emoția se află într-un raport invers proporțional*: într-un timp foarte scurt se încearcă o concentrare mare de emoție¹¹. Interesul constant este arătat realității cotidiene, actualității stricte.

⁹ Mircea Iorgulescu, *Op. cit.*, p. 14.

¹⁰ Alexandru Vlad, *Discurs inocent asupra prozei scurte*, în: „Competiția continuă. Generația '80 în texte teoretice”, Editura Vlasie, 1994, pp. 267-270.

¹¹ Matei Vișniec, *Omul din cerc. Antologie de teatru scurt 1977-2010*, Editura Paralela 45, Pitești, 2011, p.6.

Materia cărților se raportează la întâmplări din *irealitatea imediată*¹² a prezentului, susținea Ioan Groșan în articolul *O singură prejudecată, realitatea!*. Tot aici, autorul aseamănă realismul literaturii tinere cu o oglindă pe care ea o poartă și care nu este altceva decât o dimensiune firească a scrisului multor optzeciști. În același timp, ea nu poate fi considerată o etichetă univocă.

De remarcat este faptul că tinerii scriitori au avut ca scop zugrăvirea literaturii, nu zugrăvirea realității, și s-au întors, în acest sens, spre cultivarea genului scurt urmărind realitatea textului, adică ficțiunea. Singura judecată este literatura, în care sunt transcrise, dar și prescrise, reflexele realului.

Literatura postbelică privește realitatea ca un proces de trecere de la o stare la alta, prin facere și desfacere, prin mutație și salt. Am considerat această conjunctură drept una opusă pattern-ului, tradiției, formelor și încadrărilor rigide, prin care genul nu e altceva decât gen, iar mesajele nu pot fi altceva decât mesaje. La aceste considerente am putea face apel ori de câte ori avem nevoie de un exercițiu de verificare, fără a ne teme că rezultatul negativ ar putea reprezenta, în mod cert, eșecul asupra cercetării. În anumite cazuri, scopul poate avea un sens poietic și nu poetic, de aici și faptul că prozei scurte i-a fost alăturat pe nedrept adjectivul de heterotopic, înțelegând prin acesta rolul minor și poziția mărginașă pe care nu le-a avut.

Bibliografie

- CRĂCIUN, Gheorghe, *Autenticitatea metodei de lucru*, în: „Competiția continuă. Generația '80 în texte teoretice”, Editura Vlasie, 1994.
- CRĂCIUN, Gheorghe, *Introducere în teoria literaturii*, Editura „MAGISTER”, 1997.
- GROȘAN, Ioan, *O singură prejudecată, realitatea!*, în: „Competiția continuă. Generația '80 în texte teoretice”, Editura Vlasie, 1994.
- IORGULESCU, Mircea, *Arhipelag. Proză scurtă contemporană*, antologie, Editura Eminescu, București, 1981.
- JAKOBSON, Roman, „Vers une science de l'art poétique”, în: *Théorie de la littérature*, Seuil, Paris, 1965.
- POP, Mihai, *Ce este literatura? Școala Formală Rusă*, Ed. Univers, București, 1983.
- TODOROV, Tzvetan, *Genurile literare*, în: „Introducere în literatura fantastică”, Editura Univers, București, 1973.
- VIȘNIEC, Matei, *Omul din cerc. Antologie de teatru scurt 1977-2010*, Editura Paralela 45, Pitești, 2011.
- VLAD, Alexandru, *Discurs inocent asupra prozei scurte*, în: „Competiția continuă. Generația '80 în texte teoretice”, Editura Vlasie, 1994.

¹² Ioan Groșan, *O singură prejudecată, realitatea!*, în: „Competiția continuă. Generația '80 în texte teoretice”, Editura Vlasie, 1994, p. 282.

AESTHETIC VALUES IN THE CONSTRUCTION OF FUNCTIONAL DEPICTIONS AT DUILIU ZAMFIRESCU

Sonia HOZAN

PhD Student, Technical University of Cluj-Napoca,
North University Centre of Baia Mare

Abstract: Current semiotic explorations, related to the meanings of communication and the specific framework of texts, and also to the behaviour of the receiver, have imposed today, almost unanimously, the principle of approaching the literary text as an open work. Reread today from this perspective, Duiliu Zamfirescu's short stories and novels gain unexpected qualities and dimensions. First of all his novels do not refuse an analytical, psychological, social, affective, artistic approach as they build a system of significant links for the atmosphere and mentalities of the time. In Duiliu Zamfirescu's aesthetic conception, the analytical is subordinated to creation, this being the reason why he opted for a classical realism, in the Balzacian manner, in which the analytical integrates with the harmonic beauty, with the aim of creating living and possible types. Duiliu Zamfirescu's contacts, both with the large-scale works of the 19th century novelists and also with the new aesthetic ways, made him notice that literature cannot develop fruitfully within strictly local limits and predict its orientation towards that essence later called the end of an age.

Keywords: Duiliu Zamfirescu, reception, aesthetic values, perspective, characters

Explorările semiotice actuale, referitoare la sensurile comunicării și cadrul specific al textelor, la comportamentul receptorului, au impus astăzi, aproape unanim, principiul abordării textului literar ca *operă deschisă*. Acceptând opiniile lui Umberto Eco în acest sens¹, disponibilitățile comunicării, cu o deschidere *naturală* de sensuri, sunt generale în literatura oricărui timp.

Restituirea unor opere, posibilitatea de a le conferi noi valori și înțelesuri devine, astfel, legitimată teoretic. Refacem literatura predecesorilor, ne pronunțăm în conformitate cu o nouă perspectivă asupra unor creații anterioare, fără să mai avem complexul că, prin aceasta, extrapolăm ilegal. Această posibilitate este realizată, însă, în perspectiva unei noi înțelegeri a limbajului literar, de unde și ideea unei deschideri cu valori estetice construită în mod conștient sau cel puțin, deliberat, prin limbaj. Obținem, în acest fel, o altă înțelegere a structurilor moderne ale prozei, un nou mod de a aborda formele narrative, mod care s-a impus tot mai mult în ultimele decenii.

Experiența conjugată a cititorului cu aceea a autorului indică o invariantă esențială a exegezei literare contemporane; suntem plasați în contact direct cu realitatea vie, palpabilă a formelor (structura organizată, planurile, natura discursului, organizarea prozodică, construcția personajelor, situarea în spațiu și timp etc).

Codul receptării reclamă această *confruntare*, singura posibilă în actul lecturii, urmată, într-o ordine vizibilă, de surprinderea în plan rațional și afectiv a semnificației operei. Coroborarea studiului diversificat, sociologic, stilistic, poetic, realizează premisele aprofundării textului ca produs specific al limbii, cu realitate finită, existând și în afara creatorului, obținând un destin aparte, conferit de relația operei cu receptorul.

¹ Eco, Umberto. *Tratat de semiotică generală*, București: Ed. Șt. și Enciclopedică, 1982, p.20.

Recitite azi, în această perspectivă, nuvelele și romanele lui Duiliu Zamfirescu câștigă calitate și dimensiuni nebănuite. Mai întâi, romanele sale nu se refuză, din capul locului, unei abordări în planurile analitic, psihologic, social, afectiv, artistic, ele construind un sistem de legături semnificative pentru atmosfera și mentalitățile vremii.

Recunoaștem o lume și spectacolul ei ce ține de tradițiile literaturii realist-clasice, de unde pictura mediului, pe care vom pune noi accentul, investigația morală și socială (ca în cazul unor personaje: conu Dinu, Sașa, Tincuța, Tănase Scatiu, Matei Damian, Mihai Comăneșteanu sau oricare altul). Scriitorul nu evită mișcările panoramice și alternanțe de planuri (paginile 29-30 august 1877 în romanul *În război* și inserarea Ordinului de zi nr. 54 din acealși roman, procedeu documentar, reîntâlnit și în literatura realismului românesc și european al secolului al XX-lea).

Meditația despre istorie, realitățile sociale, perspectiva unor prefaceri și aspirații la nivel individual, dar și național-pagini care pun în discuție rolul și destinul claselor sociale - motive reîntâlnite până târziu, sunt trăsături caracteristice romanelor lui Duiliu Zamfirescu, care se oferă astăzi unor explorări complexe. În ciuda unor aparente naivități, acest scriitor se relevă astfel și din perspectiva teoriei textului, un deschizător de drumuri pentru romanul românesc modern.

Romanele sale dezvăluie demersului nostru analitic o viziune asupra realității istorice și (des)cifrează implicit sensul evenimentelor, repercutat asupra destinului personajelor, aspect ce poate fi dedus și confruntat cu disertațiile explicite ale romancierului asupra istoriei, discursuri comunicate cel mai adesea indirect, prin relatarea de situații și construirea de tipologii caracterologice.

Vocația romancierului este de a produce și prilejui acte de cunoaștere, apelând la un spirit de colaborare din partea cititorului, care devine un partener ocazional, subiectiv determinat, deosebit de important însă, în reclădirea lumii conținute în comunicarea inițială a naratorului.

În acest fel, fiecare nouă relectură, în momente diferite, de către cititori diferiți, determină de o infinitate de situații și stări intelectuale, afective, reconstituie noi și noi romane, având ca punct de plecare unicul model, constituit prin textul oferit de narator, pe care cititorul îl descifrează în mod diferențiat. Ajungem la concluzia că relația cititor/narator constituie o dihotomie variabilă în mod aleator și niciodată repetabilă, chiar și în cazul aceluiași cititor ce reia lectura aceluiași text.

Întâi de toate, dintr-o perspectivă tradițională, romanul este opera unui scriitor, interpretul autorizat al epocii, trăind într-un moment determinat, într-o societate și fiind capabil să găsească echivalenții unui univers cu un statut anume, cu probleme proprii. Comunicarea epică și informațiile receptate de romancier pentru a fi restituite receptorului sunt aspecte ale unei problematice mai vaste, incluse în tratările critice ale genului românesc. Nicio altă formă a literaturii nu angajează atât de sever conștiința timpului și a spațiului, atât pentru creator, cât și pentru receptor. Toate aceste considerații justifică pe deplin și astăzi abordările numite tradiționale ale construcției textuale, în care dimensiunea tematică și motivația caracterologică ocupă o pondere predominantă.

Pe de altă parte, considerarea limbajului ca agent intermediar între creație și realizarea de valori estetice, justifică și teoretic perspectiva de abordare modernă, conform căreia ficțiunea, ca activitate psihologică, trebuie tratată ca dimensiune diferită de situația ficțională inventată cu ajutorul ei. Opera literară este văzută, în această perspectivă, ca reprezentând rezolvarea contradicției dintre ficțiune ca activitate liberă, mai mult ori mai puțin bine ordonată prin semne verbale, și mulțimea de reguli impuse de limba și limbajul specializat în care ea trebuie să se exprime.

Încercările recente de a defini literatura prin acte de limbaj(acte de vorbire), pe baza teoriei lui J.L. Austin², se impun ca demne de atenție, în acest context, pentru că, în ultimă instanță, teoria amintită deschide posibilitatea studierii modului de construcție a unor lumi imaginate prin limbaj. Astfel, Richard Ohmann³ demonstrează convingător că în particular, o operă literară imită literal sau redă o serie de acte de vorbire care, în realitate, nu au altă existență.

Cum precizează Ion Coteanu, o *lume*⁴, în accepția dată aici termenului, poate consta dintr-o simplă redistribuire a rolului obiectelor, poate să fie o succesiune de evenimente și discuții, ca într-o nuvelă, într-o schiță sau într-un roman și ea poate fi constituită chiar de o ipostază ficțională sau un personaj literar. Dar prin *universul* scriitorului sau al operei ne reprezentăm mai totdeauna concepția unui artist despre lumea ca atare, felul în care a văzut-o, a înțeles-o, a jucat-o, eventual a transformat-o în imaginație, căutând în arta lui literară atât fantezia, cât și fundamentarea ei în real. Se urmărește, așadar, atât lumea prelucrată din percepția proprie a datelor realului, cât și modul în care a fost înfățișat acest real în construcția ficțională care este opera.

Decenii în șir profilul uman și scriitoricesc al lui Duiliu Zamfirescu a fost prezentat fie prin exagerarea unor aspecte biografice, fie printr-o generalizare pripită în plan estetic, potrivit căreia, întreaga operă ar sta sub semnul unor nefericite concluzii formulate în câteva articole ale scriitorului, dar mai ales în discursul de recepție de la Academie.

Scriitorul Duiliu Zamfirescu a urmat treptele unei evoluții, în care nuvelele vădesc depășirea formulelor romantice și cristalizarea unei atitudini realiste, ce îmbină observația și analiza în scopul conturării unor tipuri cu echivalențe lesne de deslușit în realitatea din preajmă, în timp ce poezia sa vizează un nou sistem de relaționare și semnificare ce amintește de *Corespondențele* lui Baudelaire.

O cercetare comparatistă relevă înrudirea cu formulele narative ale lui Balzac, aspect ce poate fi observat în structura organizată, planurile narative, natura discursului, organizarea prozodică, construcția personajelor, situarea în spațiu și timp, oprindu-ne asupra studierii spațiului interior creionat în romanele sale.

Perioada romană rămâne în biografia artistică a scriitorului epoca celor mai fructuoase realizări, deoarece acum apar primele trei romane ale ciclului Comăneștenilor, recunoscută unanim drept apogeul întregii sale creații literare. Apariția

² Austin, J.L. *How to do things with words*, London: Oxford University Press, 1962, p. 10.

³ Ohmann, Richard. *Literatura ca act*, în vol. *Poetica americană. Orientări actuale*, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1981, p. 200.

⁴ Coteanu, Ion. *Stilistica funcțională a limbii române*, vol. II, București: Editura Academiei, 1985, p. 12.

acestora a fost pregătită minuțios; experiența prozelor de anvergură o dobândise scriitorul în alte trei romane, dintre care doar *Lume nouă și lume veche*, publicat în 1895, a stârnit interes, nu atât prin valoarea sa, cât prin polemica pe care a declanșat-o. Romanul îmbracă forma unui pamflet perpetuu împotriva generoșilor a căror bună-credință era pusă la îndoială și suspectată cu îndreptățire de autor.

Romanul *În fața vieții*, publicat anterior, se deosebește radical de orientarea realistă a *perioadei romane* și a fost considerat drept ultima și cea mai reprezentativă manifestare a direcției romantice din proza lui Duiliu Zamfirescu. Motivul temeinic al romanului nu aduce nimic nou față de operele anterioare. Tinerețea irosită într-un *Paris al tuturor perdițiilor* rămâne, după cum o va dovedi Gherea în articolul său *Pesimismul de la Soleni, o realizare inconsistentă sub raportul psihologiei*, o pendulare nemotivată îndeajuns printre stări contradictorii, cu intenția nemărturisită de a dovedi că *traiful este o mizerabilă sarcină pe care o moștenim de la părinți, fără nici o voie, și oricât am căuta să ne limpezim și să ne luminăm zilele, natura crudă ne readuce la suferința universală care este cea mai neschimbătoare lege a ființelor organice*⁵.

Singurul aspect care leagă romanul de prozele realiste ulterioare este încercarea de a cataliza unele resurse dinamice ale moșierimii spre a-i disloca letargia perpetuă și a o integra într-o necesară activitate socială.

Biografia lui Mihai Comăneșteanu va urmări, pe parcursul primelor trei romane ale ciclului, o traiectorie asemănătoare pornită de la lipsa oricărui ideal de viață spre a culmina, prin participarea la război, într-un semnificativ act de eroism. Această direcționare a personajului include și atitudinea pe care Duiliu Zamfirescu o are față de unele romane rusești ale vremii, care aduceau în discuție omul devenit de prisos. Încercarea lui Duiliu Zamfirescu de a recupera această categorie socială se va statornici ca o preocupare constantă a ciclului Comăneștenilor.

Correspondențele în plan artistic ale echilibrului și autocontrolului, pe care diplomatul Duiliu Zamfirescu și le-a cultivat cu perseverență, se vădesc într-o depășire a fulminanțelor romantice și în cristalizarea unei reflectivități detașate care poate stăruie în meditații savante cu pretenții de riguroasă obiectivitate asupra vieții, societății și artei.

În mai 1891, într-o scrisoare către Titu Maiorescu, el își aruncă o privire foarte pătrunzătoare, în care recunoaște temelia *Vieții la țară*, asupra fenomenului social de la noi, adăugând că *a studia lumea aceasta este interesant*; în mai 1892 scrie că întrevide crâmpie de roman cu lungi șesuri de țară, în timp ce cu o lună înainte, cu ocazia mutării la Atena, vorbise de un roman început: *Pe arătură*. Iată deci cum lucrurile au germinat și s-au dezvoltat pentru a lua naștere *Viața la țară*, în care multe dintre elementele romanelor anterioare nu se vor mai regăsi.

Perioada romană aduce în proza scriitorului sensibile înnoiri datorită contactului nemijlocit cu marile literaturi ale occidentului, din care își însușește un realism robust cu mărturisite preocupări pentru investigația psihologică. Înaintea lui Eugen Lovinescu, Duiliu Zamfirescu observă necesitatea racordării la spiritul veacului fără însă a ajunge la cristalizările teoretice ale amfitrionului din strada Câmpineanu.

⁵ Gafița, Mihai. *Duiliu Zamfirescu-studiu monografic*, București: Editura pentru literatură, 1969, p.214.

Singurătatea printre străini, obsesia nerealizării personale, miile de kilometri care îl despart de țară, declanșează în scrisul său un fior nou, de neasemuită perenitate; elogiul adus valorilor statornice ale patriei devine, pentru scriitor, o profesiune de credință, în ciuda unor denaturări ale fundamentalelor raporturi sociale existente în țară la răscrucea dintre veacuri.

Pentru Dului Zamfirescu, boierii și țărani sunt legați împreună de pământ prin sânge, tradiții și morminte, adversarii comuni fiind ariviștii din tagma Scatiilor, ciocoi cei noi, după numele ce li-l dăduse Nicolae Filimon. Deformarea raporturilor reale dintre țărani și boieri, dovedesc neînțelegerea unor grave contradicții de clasă, ajunse de mult timp în faza antagonismului. O asemenea atitudine dusă până la ultimele consecințe, va sta la baza programului ideologic al sămănătorismului și va prelua scrisul românesc de la începutul secolului al XX-lea.

Prin neconținută orientare în toată mișcarea spirituală a vremii, el reușește să fie la curent cu cele mai moderne forme literare, dar și să se înalțe la seninătatea unei concepții de artă și de viață pe care numai cunoașterea lui Platon o poate da, concepție căreia îi rămâne până la moarte, cu nestrămutare, credincios. De concepția esențelor, a ideilor platoniciene va vorbi în 1911, în *Metafizica cuvintelor: Adevărata cauză pentru care arta atrage stă în însăși rifea noastră muritoare, care după cum explică Platon, tinde către devenire: prin artă noi poetizăm sentimentele noastre afective și mai cu seamă pe cel mai puternic dintre ele: amorul, a cărui condiționare este frumosul. Pe scurt noi facem artă numai fiindcă iubim (extras din Analele Academiei Române, Seria II-Tom XXXIII, 1911).*

Meritorie rămâne în proza lui Dului Zamfirescu preocuparea pentru asprele probleme sociale ale epocii lui, chiar dacă soluțiile sunt formulate inexact. Raportat la marile valori ale literaturii universale, el se înscrie în rândul realiștilor obiectivi de factură balzaciană.

G. Călinescu, în *Istoria literaturii române de la origini până în prezent*, redă un citat din corespondența lui Dului Zamfirescu cu Titu Maiorescu, în care autorul Vieții la țară explică utilizarea elementului biografic în opera de artă. Îl reproducem în întregime din convingerea că sintetizează nu numai o orientare estetică, ci și o modalitate statornică a scrisului său: *Frumosul în artă este iluzionarea realității. Orice colț de natură, orice scenă din viața trăită, orice sentiment dacă este trecut din realitate în suflet și de acolo redat în realitate, devine artă. Pare un lucru foarte simplu. Totuși numai oamenii de talent au puterea de a da în ființă ceea ce era numai în gând*⁶. Recunoaștem aici, oricât de succintă ar fi explicația, acel atribut al scrisului, particular și inefabil, pe care ne-am obișnuit a-l numi puterea de transfigurare artistică și prin care analizăm atitudinea artistului față de universul operei sale, atitudine ce implică angajarea sa socială.

Este știut că de la 15 ani scriitorul a trebuit să se descurce singur în București, privat de îngrijirea părinților rămași în Focșani, orașul primelor studii și al primei formări intelectuale. Angajarea socială a scriitorului este evidentă, conturată precis încă din anii de liceu. Va căuta să se apropie de păturile care alcătuiau protipendada

⁶ Călinescu, G. *Istoria literaturii române, de la origini până în prezent*, București: Fundația regală pentru literatură și artă, 1950, p. 471.

spirituală, refuzând mentalitatea mic-burgheză și afișând o nedisimulată ostilitate față de spiritul de mahala. Pentru același motiv nu se acomodează cu faima bodegii și cafenelei, tinzând mai degrabă spre atmosfera ce păstra iz levantin, a marilor saloane aristocrate.

Ciclul Comăneștenilor este considerat drept *cea dintâi amplă și valoroasă frescă socială și umană a literaturii noastre*⁷ constituind suma tuturor resurselor epice ale lui Duiliu Zamfirescu, rodul unor îndelungate acumulări, începute cu grupul de foiletoane din *România liberă*, veritabil potpuriu literar care înmănunchează comentarii publicistice, reportaje, evocări, schițe, nuvele chiar. Oscilațiile valorice ale acestor *Palabras* sunt inerente, motiv pentru care majoritatea au asfințit colbuite în filele colecției, dar cercetarea lor a pus în lumină, alături de înclinațiile romantice și o anume preferință pentru tipologie, o dexteritate a portretului realizat cu mijloacele desenului grotesc. Iată un exemplu edificator: notarul Pandelache Marafet purta *un joben moștenire de familie, și familiei sale rămas de la un vătaf de curte, care, și acela îl avea dar de la stăpânul său, joben pe care nu îl punea decât când mergea în oraș. Îl întâlneai călare pe un bidiviu murg, cu joben în cap și cu pantalonii ridicați până la genunchi, alergând spre capitala județului.*⁸

La Junimea, rigorile esteticii maioresciene îi ponderează avântul gazetăresc, în folosul desăvârșirii stilistice. Fără a reuși să se detașeze suficient de elementul autobiografic, realizează în unele nuvele portrete cu multă culoare, chiar dacă uneori pentru gradarea evoluției epice, alunecă nejustificat spre senzațional. Frumoasa Aișe, eroina nuvelei *Din Dobrogea*, simbolizează statornicia în iubire, dublată de o personalitate la care numai sufletul ei meridional o poate ridica. Tabloul exotic este completat cu turci îmbrăcați medieval, *cu șalvari și care poartă, după datină, fesuri de cele mai felurite culori. Ochiul atent al prozatorului surprinde ritmul domol al vieții, pregătind înaintea lui Sadoveanu, atmosfera târgurilor unde se moare, pentru că orice perspectivă este retezată aici cu cruzime, înainte de a se înfiripa. Frumoasa Aișe va rămâne să își plângă tot restul zilelor iluzia himerică a fericirii spre care, din cauza unui președinte de tribunal pătruns prin vicleșug în iatacul ei, îndrăznise o clipă să privească.*

Conu Alecu Zăgănescu, din nuvela cu același titlu, este un avocat fără prestigiu, holtei bătrân și maniac ce nu își găsește astâmpăr, asudând prin tribunale, din lipsa altei ocupații și perindându-se într-o brișcă hodorogită, binecunoscută pe ulițele târgului. Scriitorul găsește acum suficiente elemente pitorești pentru a definitiva portretul bătrânului boier, care, acumulate progresiv, compun acea atmosferă morală ce dă valoare nuvelei.

Exegeții au apreciat că nuvelistica lui Duiliu Zamfirescu constituie o punte de trecere spre roman. Fundamentale în orientarea clasicistă a scriitorului sunt înzestrarea eroului cu un ideal moral riguros conturat și grija pentru păstrarea unui echilibru egal, depărtat de exagerări și de artificiu, echilibru care va constitui, după Tudor Vianu, una

⁷ Gafița, Mihai. Prefața la Duiliu Zamfirescu, *Viața la țară*, București: Editura pentru literatură, 1965, p.25.

⁸ Săndulescu, Al. *Duiliu Zamfirescu*, în *Istoria literaturii române*, București: Editura Academiei, 1973, p.678.

dintre caracteristicile generale ale literaturii noastre aflate, mai ales în acea perioadă, sub autoritatea estetică a Junimii.

Numeroși biografi ai scriitorului au insistat în a atrage atenția că *Duiliu Zamfirescu își trăia intens literatura, convertea în materie estetică întâmplările curente ale vieții sale*⁹. *Nuvelistica constituie pentru Duiliu Zamfirescu un bun prilej de exersare a tehnicii portretului, de cercetare detaliată a psihologiei mediilor provinciale și modalitatea de pătrundere în tainele unei limbi literare suple, elegante și pline de vioiciune.*

Contactele lui Duiliu Zamfirescu, atât cu operele de mare anvergură ale romancierilor secolului al XIX-lea, cât și cu noile modalități estetice, l-au făcut să observe că *literatura nu se poate dezvolta fructuos în limite strict locale* și să preconizeze orientarea ei spre acea esență pe care Lovinescu avea să o numească mai târziu *sfârșitul veacului*.

În concepția estetică a lui Duiliu Zamfirescu, analiticul este subordonat creației, motiv pentru care va opta pentru un realism clasic, de manieră balzaciană, în care analiticul se integrează frumosului armonic, cu scopul de a crea tipuri vii și posibile.

S-a afirmat că Tănase Scatiu continuă seria ariviștilor în literatura noastră, serie ce se deschide cu Dinu Păturică. Numeroși exegeți ai operei autorului Ciclului Comăneștenilor constată însă că, spre deosebire de eroul din *Ciocoii vechi și noi*, care se ridică de la cea mai umilă treaptă de slujbaș până la rangul cel mai înalt, Tănase Scatiu se găsește la capătul procesului de parvenire. Preocuparea scriitorului de a coborî în sufletul eroilor săi este legată doar de evenimente-limită: moartea, războiul, destrămarea unui ideal de viață, dar în asemenea împrejurări nu se pot not decât reacții momentane, atitudini sau măcar intenții, determinate de factorul extern.

Astfel, -în ciuda caracterului vag, imprecis, al inducției și asociațiilor uneori inevitabil subiective pe care se bazează -abordarea tradițională, intuitivă, prin perspectiva deschisă de narator însuși, oferă șansa accesului la o viziune amplă, totalitară, asupra vieții sufletești a personajelor literare, asupra locului și rolului pe care acesta îl joacă în ansamblul mesajului codificat de autor în opera literară. Fără o asemenea viziune sau intuiție globală, nicio analiză, oricât de riguroasă și tehnică ar fi ea, nu s-ar putea efectua decât în gol, rămânând pur și simplu fără obiect.

Bibliography

Austin, J.L. *How to do things with words*, London: Oxford University Press, 1962.

Barthes, Roland. *Éléments de sémiologie*, Paris: Gonthier, 1965.

Călinescu, G. *Istoria literaturii române, de la origini până în prezent*, București: Fundația regală pentru literatură și artă, 1950

Coteanu, Ion. *Stilistica funcțională a limbii române*, vol. II, București: Editura Academiei, 1985.

Eco, Umberto. *Tratat de semiotică generală*, București: Ed. St. și Enciclopedică, 1982.

Gafița, Mihai. *Duiliu Zamfirescu-studiu monografic*, București: Editura pentru literatură, 1969.

Ohmann, Richard. *Literatura ca act*, în vol. *Poetica americană. Orientări actuale*, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1981

Săndulescu, Al. *Duiliu Zamfirescu*, în *Istoria literaturii române*, București: Editura Academiei, 1973.

Zamfirescu, Duiliu. *Nuvela*, București: Editura Tineretului, 1970.

⁹ Gafița, Mihai. *Duiliu Zamfirescu-studiu monografic*, București: Editura pentru literatură, 1969, p.251

Zamfirescu, Duiliu. *Viața la țară. Tănase Scatiu. În război*, București: Editura pentru literatură, 1965.

THE SPIRITUAL LIFE OF THE GETO-DACIANS

Mihaela Florentina DUMITRAȘCU (LALĂ)

Phd. Student, University DOCTORAL SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES

Abstract: The religion of our ancestors, the Geto-Dacians, interests us because we are talking about the spiritual field in which Christianity has embedded its roots on our lands. The small amount of sources makes it difficult to present this theme and at the same time leads to endless discussions regarding the polytheism or monotheism of the Geto-Dacians.

Written testimonies from the Geto-Dacians did not remain, and the archeological discoveries did not bring enough elements for the reconstitution of this religion. However, from the Greek and Latin writers there were precious information about the doctrine, the rites, the sacrifices, the structure of the priestly corps, the religious reforms, the sacred architecture, the similarities between the religion of the Dacians and the religions of the neighboring peoples, the religious transformations and adaptations after the Roman conquest. We learn about the supreme god named Zamolxis, his role as high priest, his commandments or forebodings.

The Geto-Dacians believed in the immortality of the soul. This faith explains the bravery and heroism they show on the battlefield, but also the conviction that their souls will go to the god and much more, their austere life and the power to give up any earthly good for the attainment of the immortality of the soul. The belief in the immortality of the soul imprinted a deep seal upon their entire life.

Keywords: spiritualism, immortality, god, worship, mantic

Introducere

Geto-dacii cunoșteau încă din sec. VI î. Hr. binefacerea culturii superioare, încât putem vorbi despre o „civilizație remarcabilă”¹. Aceasta este caracterizată printr-o mare prosperitate materială și o „intensă viață religioasă”². Deși prezintă un interes deosebit, totuși manualele și tratatele de istorie a religiilor nu cuprind decât câteva idei despre spiritualitatea geto-dacilor. De altfel, viața și cultura, în general, a strămoșilor noștri, au intrat în preocupările istoricilor noștri abia în a doua jumătate a secolului trecut. Susținerea atâtor păreri diferite asupra caracterelor religiei geto-dace au complicat subiectul, purtătorii ei apărând când politeiști, naturaliști, dualiști, când henoteiști, monoteiști.

Zeități dacice

Izvoarele scrise cu privire la această religie, multitudinea informațiilor provin de la Herodot, Platon și Strabon. Trebuie subliniat de la început că geto-dacii se distingeau de toate popoarele vremii prin pronunțata lor religiozitate și prin organizarea religioasă. Se pare că, în timpurile cele mai vechi, marea și bătrâna divinitate geto-dacică nu purta

¹ Constantin C. Giurescu, *Formarea poporului român*, Editura Scrisul românesc, Craiova, 1973, p.20.

² Andrei Oțetea, *Istoria poporului român*, Editura Științifică, București, 1970, p. 22.

niciun nume, ca, mai apoi, să aflăm despre supremul Zamolxis, numele cel mai răspândit pe care „dacii și geții îl dădeau zeului lor”³.

Astfel, din faptul că Herodot vorbește pe larg numai despre Zamolxis, spunând că unii geți îl mai numesc și Gebeleizis, precum și din faptul că numele acestuia nu mai apare la scriitorii antici, s-a ajuns la concluzia că religia geto-dacilor a fost „monoteistă”⁴. În această privință, A.D. Xenopol, C. Daicoviciu, L. I. Russu și alții au respins această teorie. S-a afirmat că și Vasile Pârvan ar fi fost adeptul acestei teorii, teză bazată pe un pasaj din Herodot, lucru inexact. Pârvan nu vorbea despre monoteismul geto-dacilor, ci despre „henoteismul”⁵ acestora. În henoteism, divinitatea principală „este adorată ca și când ar fi singura”⁶, dar fără să fie singura divinitate și reprezintă numai o ierarhizare a divinităților, dar nu monoteism. S-a admis și identitatea dintre Zamolxis și Gebeleizis, în sensul unei divinități cu două ipostaze, sau a unui „zeu mai vechi Gebeleizis”⁷ înlocuit apoi cu „preotul”⁸ său Zamolxis. Mai puțin viabilă este teoria „dualismului”⁹. Aceasta este sprijinită îndeosebi de istoricul român A.D. Xenopol care afirma faptul că Herodot a amintit numai cele două divinități ale geto-dacilor.

În urma acestor teze, a apărut o alta, susținută de majoritatea cercetătorilor, teoria care s-a impus în istoriografia românească actuală și care se referă la religia politeistă a geto-dacilor, un politeism de tip indo-european. Astfel, în fruntea pantheonului geto-dacic se plasează divinitatea supremă Zamolxis, cu un caracter chtonian, pe baza atributelor de zeu al pământului și ținându-se cont de etimologia numelui, a cuvântului trac zamol, adică pământ. În această privință, încercările lui Pârvan de a-l socoti un „zeu al cerului”¹⁰, cu un caracter uranian, în niciun caz al lumii subterane și al vegetației, sunt izolate, dar și interpretarea potrivit căreia această divinitate chtoniană ar fi evoluat către una celestă.

A doua divinitate importantă, Gebeleizis, apare în literatura antică numai la Herodot, ca un zeu al cerului și în special al furtunii, al fulgerului. Daco-geții credeau că cerul senin reflectă bunăvoința Creatorului și oferă protecție. Ei considerau norii ca fiind agenți adversi ai zeilor care îi spionează, semne rele, iar fulgerele și tunetele, semne de furie. Aceștia nu se mai luptau în timpul furtunilor, credeau că cerul le ordonă să nu continue. Stelele căzătoare și eclipsele au fost considerate mesaje pentru a fi interpretate de preoții lor. În apărarea lor, trăgeau cu săgeți în norii negri, pe care îi credeau a fi dăunători cerului însoțit, protector. Înregistrările arată că, cinci sute de ani mai târziu, în 101, în timpul unui asediu al romanilor asupra cetății Tapae din Transilvania, a început

³ Constantin Giurescu, *Istoria Românilor*, I, Editura All Educațional, București, 2003, p.96.

⁴ Emilian Vasilescu, *Istoria Religiilor*, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1982, p. 319.

⁵ Vasile Pârvan, *Getica. O protoistorie a Daciei*, Editura Cultura națională, București, 1926, p. 156.

⁶ Emilian Vasilescu, *op. cit.*, p.319.

⁷ Mircea Petrescu-Dâmbovița, *Scurtă istorie a daciei preromane*, Editura Junimea, Iași, 1978, p. 168.

⁸ *Ibidem*, p. 168.

⁹ Alexandru Dimitrie Xenopol, *Istoria românilor din Dacia Traiană*, vol I, Editura Cartea Românească, București, 1925, p. 65.

¹⁰ Vasile Pârvan, *Dacia.Civilizațiile străvechi din regiunile carpato-danubiene*, ed. A V-a, Editura Științifică, București, 1958, p. 59.

brusc furtuna și apărătorii au renunțat la luptă, incident care dezvăluie o anumită continuitate cu credința dacică a „mâniei din cer”¹¹.

Sanctuarele dacice de la Grădiștea Muncelului, Costești, par să fie închinată unor divinități urano-solare. De remarcat pavajul circular de andezit, denumit Soarele de Piatră, de la Grădiștea Muncelului, ce servea ca altar de jertfă, având caracter net solar. Gebeleizis, poate și Zamolxis, separat sau mai degrabă sincretizați, sunt două divinități urano-solare, ce caracterizează religia geto-dacilor. În ceea ce privește ceilalți zei, cercetătorii înclină să vadă zeități dacice în unele dintre numirile de zeități romane sau tracice descoperite în inscripțiile dacice din perioada romană. Se pare că a existat totuși o zeităte feminină „Bendis, corespunzând zeiței Artemis la greci și Dianei la romani”¹², confirmate prin unele descoperiri arheologice, dar și divinitate feminină a vetrei și a focului.

Desigur, puținele informații nu îngăduie afirmarea unei aprecieri și caracterizări definitive cu privire la zeul sau zeii geto-dacilor. Cu toate acestea nu se forțează nota, dacă se evidențiază că aceștia și-au făurit o idee înaltă, un țel despre zeul lor Zamolxis. Zamolxianismul reprezintă o mișcare religioasă incontestabilă, respect pentru strămoși, cunoașterea trecutului istoric, precum și dorința de a se contopi cu natura.

Există deja o întreagă literatură asupra problemei extrem de complicată pe care o ridică acest Zamolxis. Herodot îl prezintă pe Zamolxis ca fiind în legătură cu Pitagora, având o cameră de primire pentru cetățeni de frunte, cărora le vorbea despre nemurire. Se poate admite că elita spirituală a geto-dacilor a practicat o formă superioară de religiozitate, în genul celei „pitagoreice sau orfice”¹³.

Cultul Zamolxian

În noua etapă a religiei geto-dacilor, a cultului lui Zamolxis, cea prezentată pe baza informațiilor lui Strabon și a relatărilor lui Eliade, aflăm că există identificarea „zeului Zamolxis cu marele preot”¹⁴.

Geto-dacii nu au cedat niciunei influențe religioase din exterior și au rămas ferm în credința și în propriul lor zeu, o zeităte care le-a dat o identitate unică și inconfundabilă, Zamolxis și despre care se credea că a trăit printre ei ca mesager, profet și profesor pentru o perioadă lungă de timp.

Renumitul filozof și om de știință grec, Pitagora a avut mulți adepți, printre care și Zamolxis, care semăna mai mult cu servitorul său personal. Acesta a călătorit cu Pitagora în Egipt, unde a studiat alături de marii preoți din Theres. Acolo, armata persană l-a luat pe stăpân și elevii lui prizonieri și au petrecut câțiva ani în Babilon, unde Zamolxis a învățat despre Zarathustra și monoteism. Credea într-un plan divin și într-un Dumnezeu suprem care conducea deasupra celorlalți zei ai soarelui, lunii și stelelor,

¹¹ Ion Grumezea, *Dacia – Land of Transilvania, Cornerstone of Ancient Eastern Europe*, Hamilton Book, 2009, p. 66.

¹² Constantin Giurescu, Dinu Giurescu, *Istoria românilor din cele mai vechi timpuri până astăzi*, Editura Albatros, București, 1975, p. 76.

¹³ Emilian Vasilescu, *op. cit.*, p. 322.

¹⁴ Mircea Eliade, *Istoria credințelor și ideilor religioase, II. De la Gutama Buddha până la triumful creștinismului*, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1986, p. 176.

inclusiv pământul. De asemenea, avea convingerea că orice zeu ar putea fi abordat prin conversație, rugăciune, filozofie și matematică. El își formula propriile idei despre religie, practica purificarea trupului și a sufletului prin autodisciplină, fapte bune și vegetarianism.

Geto-dacii au aflat atunci despre un om înțelept, de o erudiție incredibilă, cu mesaje din ținuturi misterioase, care avea un plan divin pentru comunitatea lor. Zamolxis a fost pentru geto-daci ceea ce Zarathustra a fost pentru perși. El avea puteri hipnotice, făcea magie mare, putea să vindece bolnavii, să prezică seceta și foametea și transmitea mesajele oamenilor către Dumnezeu. El a identificat și binecuvântat locații pentru dave și a numit marii preoți pe care i-a îmbrăcat în togă. El a fost consilierul principal al regelui și, prin invocarea forțelor misterioase, i-a ajutat să câștige războaie.

Ca mare preot, Zamolxis era consilierul și colaboratorul regelui în toate chestiunile guvernamentale. Primea la el numai pe rege și însoțitorii acestuia pentru a le sfaturi din partea zeilor. Nimic nu se realiza fără consultarea marelui preot, deținătorul tainelor divine și al procedeeleor divinatorii și magice. Când marele preot a fost divinizat, regele primea poruncile divine prin succesorul acestuia. Preoții aveau un rol important în viața geto-gacilor, în afară de Zamolxis, fiind menționat un anume Zenta. În timpul regelui Burebista, apare un alt mare preot, pe nume Deceneu, după relatările lui Iordanes, care a întreprins o mare reformă religioasă și culturală, fiind în final divinizat. Deceneu i-a cerut regelui să distrugă viile, pentru a feri poporul de beție, pentru a avea o conduită morală decentă, și a fost ascultat. Pe lângă împlinirea cultului, preoții geto-daci aveau și rolul de judecători ai poporului. Erau medici, soli pentru încheierea sau mijlocirea tratatelor de pace. Exista la geto-daci categorii de credincioși fervenți, care trăiau retrași prin munți, necăsătoriți, cu un stil de viață auster, de curățenie morală, meditație și contemplație. Aceștia se hrăneau cu vegetale, lapte, impresionând mult poporul prin viața lor morală. Însuși Eliade susține trăsăturile caracteristice ale cultului lui Zamolxis de tip „misteric și eshatologic”¹⁵.

Și locuința acestuia, grotă din vârful muntelui, ne permite să sesizăm o conexiune cu simbolismul și funcția sa religioasă, într-un spațiu sacru. Locul este prin excelență al epifaniei și ocultației divine, un univers, ce constituie „o lume în sine”¹⁶. Simbolismul grotii este cel al unui spațiu complex, deloc tenebros, care încorporează multiple moduri de existență, virtuți, dar și ca loc de contemplație.

Cultul adus lui Zamolxis s-a dezvoltat pe măsura evoluției prin care a trecut acestea, de la zeu suprem al spiritului la patron al nemuririi. Esențialul cultului lui Zamolxis sta în sacrificiul uman care s-a menținut totdeauna, primind cu vremea o altă semnificație. Practicarea sacrificiilor umane este o concluzie indiscutabilă, fenomenul fiind dovedit atât de izvoarele scrise antice, cât și de descoperirile arheologice. Existența sacrificiilor umane nu trebuie să ne surprindă, pentru că se practica de toate popoarele „barbare din jur”¹⁷, precum sciți, celți, dar și de marile civilizații antice.

¹⁵ *Ibidem*, p.176.

¹⁶ Mircea Eliade, *De la Zamolxis la Genghis-Han*, Editura Humanitas, 1995, p. 39.

¹⁷ Valeriu Sârbu, *Credințe și practici funerare, religioase și magice în lumea geto-dacilor*, Editura Porto-Franco, Galați, 1993, p.130.

Astfel, din 5 în 5 ani, în fața regelui și a poporului, se trimitea un sol, prin tragere la sorti, la Zamolxis, cu știri, rugăminți și dorințele poporului. Acesta era luat de mâini și de picioare, aruncat în sus, spre cer, și apoi, la cădere, prins în vârful lăncilor. Dacă solul murea înainte să atingă pământul se considera că sacrificiul a fost primit. Dacă atingea pământul încă viu fiind rezulta că sufletul nu i-a fost curat și atunci se trăgea la sorti un alt sol. Din aruncarea în sus sufletul își continua zborul către zeu, spre a-i duce știri despre neamul său. De subliniat că acest sacrificiu se deosebește fundamental de sacrificiul altor religii în care sângele vărsat potolea mânia zeilor sau le făcea plăcere, căci solul se bucura de cea mai mare recompensă: participarea la ospățul zeului și căpătarea nemuririi. Este foarte probabil ca paralel cu sacrificiul uman, geto-dacii să fi adus zeului și ofrande vegetale, dar și animale. Sacrificiul animalelor este certificat printr-o descoperire la Davidești, județul Argeș, acolo unde s-a găsit o mare cantitate de oase de animale arse. În ceea ce privește practicile divinatorii și magice, geto-dacii nu făceau excepție, în comparație cu celelalte popoare indo-europene. Totuși, izvoarele istorice se mărginesc la câteva indicii, destul de sumare și ne obligă să rămânem la conjuncturi. Poate au existat la geto-daci, pe lângă preoți, și anumiți „vastes”¹⁸. Sunt profeții care prevedeau și anunțau ce avea să se întâmple prin calcularea unor numere. Istoricul Daicoviciu amintește de existența unei tagme de călugări cu numele de „skistai”¹⁹. Mircea Eliade spune că există o legătură puternică între biserică și armată și chiar o categorie de preoți cu funcție militară.

Arta militară la geto-daci se baza nu numai pe specificul armelor, strategie sau spiritul de echipă, ci și pe forța fizică a luptătorilor. Luptătorul căpăta valențele unui animal sălbatic, al lupului, tânărul războinic devenind o adevărată fiară, asimilată cu o chestiune supranaturală.

Esențialul inițierii militare consta în transformarea rituală a tânărului războinic în fiară. Acesta trebuia să își canalizeze forța și ura printr-un acces de furie extrem de agresivă și terifiantă, asemeni fiarelor. Nu este vorba de forța fizică sau puterea de a îndura ci, mai de grabă, de o experiență magico-religioasă care modifica radical felul de a fi al tânărului războinic”²⁰.

Se crede că solii lui Zamolxis ar fi un exemplu de ritual războinic, care de fapt implica sacrificii umane, militare. Tinerii trimiși la Zamolxis erau un fel de „kamikaze”²¹, prin care mesajele codificate se trimiteau zeului lor. Cu toate acestea, trimiterea de mesageri lui Zamolxis depășește în dramatism ritualul războinic al indo-europenilor, și anume „kripteya spartană”²², care a fost de fapt un test de supraviețuire, în timp ce pentru daci a fost un sacrificiu uman. Geto-dacii aveau și alte ritualuri de inițiere, cum ar fi folosirea focului și fumului. Se pare că ei au folosit tatuajul cu rol militar, iar brățările dacice credem că erau un puternic simbol, accentuând cel mai probabil gradul militar, fiind destinate unui număr limitat de războinici, poate cei mai buni. Lupul era

¹⁸ Grigore Tocilescu, *Dacia înainte de romani*, Tipografia Academiei, București, 1880, p.703.

¹⁹ Hadrian Daicoviciu, *op.cit.*, p.170.

²⁰ Mircea Eliade, *De la Zamolxis la Genghis-Han*, p.16

²¹ Mădălina Strechie, *The dacians, the wolf warriors*, International Conference Knowledge-Based Organization, Vol. XXIII, No 2, 2017, p. 369.

²² Ibidem

„totemul”²³ caracteristic dacilor. El a devenit simbolul războinicilor și chiar stindardul lor.

Geto-dacii se pricepeau în mod deosebit la medicină. De fapt, medicina populară era vestită în antichitate. Preoții practicau o metodă specifică de vindecare a organismului bolnav prin îmbinarea tratamentului fizic cu cel medicamentos din plante și cel al tratamentului duhovnicesc, al sufletului prin rugăciuni. Zamolxis însuși se prezenta ca un zeu medic, atribuindu-se și puteri vindecătoare. Mai mult, se credea că Zamolxis putea face miracole și vindeca nu numai o rană, ci întregul corp și suflet, în maniera practicilor medicale egiptene sau hinduse. Cel mai important era faptul că acest tratament divin trebuia administrat cu un anumit farmec, adică cu bună-credință și cu bucurie.

Coborârea zeului printre oameni prilejuia o mare sărbătoare religioasă, care nu degenera în aberațiuni orgiastice, dimpotrivă, se intensificau practicile ascetice și meditația, pentru a pregăti poporul să fie gata să se întoarcă cu zeul în nemurirea cerească.

Toate mărturiile literare ale antichității sunt unanime în a recunoaște și a releva adâncă și severa lor religiozitate geto-dacă și mai ales, credința lor puternică în „nemurirea sufletului”²⁴. Ideea de nemurire și a continuării vieții în cer alături de zeul suprem Zamolxis era extrem de puternic ancorată în sufletul acestora, încât ei „nu se temeau de moarte, ci o doreau și o binecuvântau”²⁵, când se întâmpla pe câmpul de luptă. Această doctrină i-a determinat pe unii scriitori antici să afirme că geto-dacii erau viteji, de neînvinși, tocmai prin „disprețul ce-l aveau pentru viață”²⁶.

Nemurirea nu-i limitată de un loc sau de o formă. Sufletele morților mergeau la nemuritorul Zamolxis, unde se bucurau de toate bunurile. Aceste bunuri nu puteau fi decât cele ale sufletului, fericirea. Cu toată această concepție superioară despre suflet, trupul nu era disprețuit și nici socotit ca o închisoare a acestuia. Nu sunt suficiente motive să credem că geto-dacii disprețuiau viața pământească, dimpotrivă, nu vedem la ei nici urmă de pesimism și pasivitate.

Moartea vitejească în lupte era plăcută lui Zamolxis și deschidea drumul spre nemurire. Înainte de a pleca la război se împărtășeau cu apă din Dunăre „în chip de vin sfânt și jurau să nu se întoarcă în țară până ce nu vor fi omorât pe dușmani”²⁷.

Ritualuri funerare

Cât privește ritualul funerar la geto-daci, cercetările arheologice mai vechi și mai recente au furnizat informații interesante. S-a putut constata că în perioada veche a fierului (Hallstatt 1000-500 î. Hr.), a predominat înhumarea, iar în a doua perioadă a fierului (Latene, sec. al V-lea î. Hr. – sec. I d. Hr.) a predominat incinerarea, numai în cazuri rare folosindu-se înhumarea, pentru copii, mai ales, sau persoane importante.

²³ Mădălina Strechie, *The myth/symbol of the wolf in Sparta, Dacia and Rome*, Sapientia et scientia. In honorem Luciae Wald, București, Editura Universității din București, 2014, 372, pp. 292-299.

²⁴ Mircea Eliade, *op. cit.*, p. 174.

²⁵ Marin Popescu-Spineni, *România în izvoare geografice și cartografice, Din antichitate până în pragul veacului nostru*, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1978, p. 12.

²⁶ *Ibidem*

²⁷ Constantin Giurescu, I. R., p.96.

Mormintele descoperite sunt de două tipuri: plane sau sub formă de movilă de pământ, unele conținând urne, altele fără. În unele cazuri, incinerarea s-a realizat pe locul mormântului, altele pe alt loc.

Geto-dacii practicau incinerarea. Urnele cu cenușa mortului erau însoțite de o cupă și o strachină, din care se credea că mortul va mânca și bea la banchetul divin din cer. De regulă, ritul funerar nu pretindea obiecte de care s-a folosit defunctul în viață, căci în viața de dincolo nu putea intra niciun lucru material. De aceea, mormintele geto-dace sunt sărace în inventarul lor. Obiceiul general indo-european ca femeile să se sacrifice de bunăvoie sau să fie omorâte pe mormântul soților ar fi existat și la geto-daci. În favoarea acestui argument vin afirmațiile lui Pomponius Mela, menționând că ele doresc să fie ucise și apoi îngropate lângă defunct.

Analiza surselor scrise și arheologice duce la concluzia că geto-dacii practicau sacrificii umane în diferite împrejurări. Luăm în calcul că majoritatea sacrificiilor umane se realizau pentru bunăstarea sau doleanțele comunității, precum și în „beneficiul unor divinități - Zamolxis”²⁸.

Descoperirea unor schelete de copii și adulți sub locuințe sau la temeliiile acestora de la Poiana, județul Galați, Bordușani, județul Ialomița, Unirea, județul Călărași, conduce la un alt tip de sacrificiu, necesar la „fondarea unor construcții”²⁹.

De asemenea, sunt prezente elemente ce sugerează sacrificarea în masă a unei colectivități, poate prizonieri care au fost luați în urma unei expediții punitive și ulterior masacrați. Stau mărturie cele 16 schelete de copii, bărbați și femei, în poziții chircite, torsionate, descoperite la Berea care indică „sacrificarea prizonierilor”.³⁰

O categorie aparte o reprezintă copiii, aceștia nu sunt excluși sacrificiului, după cum o dovedesc descoperirile arheologice de la Grădiștea, Cetățenii din Vale, județul Argeș, Celei, județul Olt și zone cu sacrificii colective, ca, de exemplu, Sf. Gheorghe, Brad, unde se aflau câte trei sau patru copii în groapă și care prezentau urme de loviri pe cranii și secționări în diverse zone ale corpului.

Pe lângă sacrificiile umane sunt prezente și cele de animale, cu unele trăsături specifice, în funcție de secvențe cronologice, contexte arheologice și speciile de animale existente. Sacrificiile și ofrandele de animale constituie un fenomen larg răspândit și reflectă mentalități, practici existente, precum și nivelul de dezvoltare a vieții spirituale. Sacrificiile și înhumările de animale, fenomen mai puțin cunoscut în ansamblul său aduce noi contribuții la cunoașterea credințelor magice, religioase și mitologice ale populației geto-dace. Sacrificiul animalului, ca ritual de consacrare a ofrandei oferite, înseamnă uciderea acestuia pentru a fi oferit zeilor sau defuncților. Sacrificarea pentru zeități avea conotații diferite și exprima diverse sentimente, cum ar fi cel de supunere înaintea divinității, recunoștință, fidelitate, comuniunea cu zeul, atunci când consuma o parte din hrană, dar și așteptări, un contraserviciu din partea divinității pentru toate favorurile. Pentru sacrificiu se alegea un animal, de regulă era preferat cel domestic, deoarece animalul sălbatic era considerat impur. Există un cult al animalului prin care

²⁸ Valeriu Sârbu, *op. cit.*, p.34.

²⁹ Ibidem

³⁰ Ibidem, p. 35.

acesta avea diferite reprezentări, de la animalul ca întruchiparea zeului, la mesager, de la ofrandă la companion și chiar adorarea animalului însuși.

După sacrificare, animalul putea fi incinerat sau nu, furnizând informații asupra celui care primea ofranda. Sacrificarea se efectua de către preot, el reprezentând comunitatea, fiind însoțită de incantații, cuvinte sacramentale, rituri și obiceiuri. Dacă animalul era depus întreg, el putea fi considerat pentru defunct drept „însoțitor”³¹. De regulă, se înhumau animale de talie mică pentru a face rezerve de carne, iar pentru ofrandă, dacă animalul era mare, se pregăteau doar anumite părți, cu precădere membrele și capul, tot pentru a face economie. Se considera că fiecare animal avea atributele lui magice și religioase precise. Se foloseau foarte multe ovicaprine, bovine, porcine, câini și cabaline. Acestea din urmă erau înhumate cu piese de harnașament folosite de defunctului.

Aria de răspândire a acestor descoperiri cuprinde aproape întreg teritoriul locuit de geto-daci, cu diferențieri zonale. Pe ansamblu, se constată un număr mare de descoperiri în Moldova, centrul Munteniei, estul Olteniei și în vestul Transilvaniei.

Sanctuale și zone sacre dacice

S-a discutat mult și în privința locurilor de cult, fără să se fi obținut un răspuns mulțumitor. Din cele relatate de Strabon, se pare că, pe măsură ce Zamolxis evolua de la ipostaza naturistă a unei divinități a pământului la cea a spiritualismului ceresc, el și-a mutat locuința de pe pământ într-o peșteră din muntele Kogaionon. În urma cercetărilor arheologice, nu s-au descoperit urme de cult, ci un număr impresionant de sanctuale geto-dacice, cele mai multe în Munții Orăștiei, la Costești și Grădiștea Muncelului.

Sanctualele erau de două tipuri: patrulate și circulare. Profesorul Radu Vulpe intervine cu o completare, cu un al treilea tip de sanctuar „cel absidial, format din cella și naos”³². Majoritatea au fost identificate la Popești, județul Ilfov. Oricum, existența acestor sanctuale diferite constituie un argument serios în favoarea tezei politeismului geto-dacic. Cât privește funcționalitatea acestora, trebuie amintit și templul circular descoperit la Sarmisegetuza, care servea și drept calendar, datorită stâlpilor grupați într-un anumit mod, de 30 de ori câte 6 stâlpi înguști și mai înalți, urmați de al șaptelea, mai scund și mai lat. Sanctuarul avea o dublă funcție, religioasă și astronomică, un adevărat „sanctuar-calendar”³³.

Un număr tot mai mare de cercetători au subliniat necesitatea interpretării vestigiilor arheologice cu semnificație religioasă nu doar cu mijloacele arheologiei tradiționale, ci, mai ales, din prisma cunoștințelor teoretice actuale de istorie a religiilor. Acestea sunt în măsură să ofere anumite „criterii apriorice”³⁴. În ceea ce privește identificarea sanctualelor, zonelor sacre, a manifestărilor și obiectelor legate de cult sau magie, s-au manifestat mai multe tendințe. Descoperirea și cercetarea celebrelor

³¹ Ibidem, p. 46.

³² Radu Vulpe, *Așezări getice din muntenia*, Editura Meridiane, București, 1966, pp. 32-33.

³³ Hadrian Daicoviciu, *Dacii*, Editura Științifică, București, 1965, p. 186.

³⁴ Nicolae Conovici, George Trohani, *Sanctuale și zone sacre la geto-daci*, „Revista de Istorie”, București, 41, 1988, nr. 2, p. 205.

sanctuare din Munții Orăștiei, dar și a altor monumente asemănătoare, pe teritoriul locuit de geto-daci, a avut ca urmare o tendință manifestată de unii cercetători de a pune sub semnul întrebării existența altor categorii de sanctuare geto-dacice. Aceștia afirmau că singurele tipuri de sanctuare cunoscute sunt cele cu aliniamente de coloane și cele circulare, cu plan simplu sau compus, precum cele descoperite la Grădiștea Muncelului, Costești, Piatra Roșie, Bănița, Căpâlna, Piatra Craivii.

Alți cercetători au ajuns la concluzia că trebuie să includă în rândul sanctuarelor „unele clădiri prevăzute cu absidă orientată spre NNV, cu una sau două încăperi”³⁵. În urma acestor ipoteze, s-a pus problema clădirilor cu încăperi concentrice, de a fi considerate tot sanctuare, având în vedere analogiile cu marele sanctuar de la Sarmizegetuza.

Monumentele din locațiile menționate sunt mai recente, însă trebuie analizate și cele vechi, care au legătură cu perioada lui Burebista, amintind de reforma religioasă introdusă de Deceneu.

Totuși, se cunosc mai multe categorii de monumente, puse în evidență de cercetările arheologice, considerate drept complexe de cult. În urma cercetărilor întreprinse, acestea au fost grupate în necropole, întâlnite la Snagov, Tei, Sighișoara, Sfântu Gheorghe, menționate de unii cercetători sub numele de „câmpuri de gropi rituale”³⁶.

La acestea se adaugă gropile cu sacrificii umane din interiorul sau din afara așezărilor descoperite la Poiana, Popești, Orlea, Grădiștea, precum și gropile cu ofrande sau cu idoli și alte obiecte de cult de la Ocnița, Grădiștea, Cărlomănești.

Tot aici sunt încadrate și depozitele votive din jurul vetrelor, uneori decorate, ale locuințelor precum cele de la Sprâncenata, județul Olt, Popești, Dumbrava, Poiana, dar și a tezaurilor de vase și obiecte de podoabă, uneori însoțite de monede. Nu putem să omitem existența sancuarelor de cult de la Cetățeni, muntele și peștera Kogaionon, așa numitele „sanctuare naturale”³⁷.

Din informațiile prezentate, manifestările religioase ale geto-dacilor par extrem de variate și complexe. Cele mai multe își au originea din epocile anterioare, iar altele se prezintă sub forma unor noi creații, rezultate din tendințele unificatoare. S-au discutat probleme ce țin de împletirea manifestărilor religioase oficiale, de stat, cu vechile credințe populare, alături de practicile magice, de existența unui panteon comun, pandacic, de comunitățile tribale sau unional tribale cu divinități și tradiții proprii.

Toate acestea duc la concluzia că geto-dacii aveau o mare diversitate de manifestări religioase, cu puternice influențe din epoca bronzului și mult mai vechi, situație constatată și la alte popoare indo-europene.

Concluzii

Spiritualitatea geto-dacilor a impresionat, prin complexitatea și superioritatea principiilor, pe toți scriitorii lumii antice. Aceasta a fost superioară formelor de viață

³⁵ Radu Vulpe, *op. cit.*, pp. 32-33.

³⁶ Nicolae Conovici, George Trohani, *op. cit.*, p. 207.

³⁷ *Ibidem*

religioasă ale altor popoare antice, dezvoltate asemănător. Problema monoteismului sau politeismului geto-dacic s-a putut elucida, datorită descoperirilor arheologice, fiind acceptat politeismul indo-european.

Geto-dacii credeau în nemurirea sufletului, acest lucru însuflându-le un curaj extraordinar, făcându-i neînvinși pe câmpul de luptă. Credeau că sufletul este nemuritor și considerau moartea eroică nu ca pe un sfârșit, ci ca pe un început alături de zeul suprem Zamolxis. Iubeau foarte mult libertatea și când erau răzbiți de dușmani, nemaiputând să reziste, regele și căpeteniile lor se sinucideau, fiind considerată o moarte demnă pentru războinici, răsplata fiind nemurirea.

Un alt amănunt important îl reprezintă elogiul adus zeului suprem Zamolxis și carierei prodigioase în domeniul astronomiei, manticii și medicinei. Atât cultul zamolxian, cât și sfaturile preoților și-au pus amprenta asupra stilului de viață, ordonat și cumpătat, principii ale nemuririi.

Spiritualitatea și religia au fost elemente importante ale civilizației geto-dacice, asigurând triumful unui stat puternic și solid, unul dintre cele mai însemnate ale lumii.

ABREVIERI

I.R = Istoria Românilor

BIBLIOGRAFIE:

CONOVICI Nicolae, TROHANI George, *Sanctuare și zone sacre la geto-daci*, "Revista de Istorie", București, 41, 1988, nr. 2.

DAICOVICIU Hadrian, *Dacii*, Editura Științifică, București, 1965.

DÂMBOVIȚA-PETRESCU Mircea, *Scurtă istorie a daciei preromane*, Editura Junimea, Iași, 1978.

ELIADE Mircea, *Istoria credințelor și ideilor religioase, II. De la Gutama Buddha până la triumful creștinismului*, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1986.

IDEM, *De la Zamolxis la Genghis-Han*, Editura Humanitas, 1995, p. 39.

GIURESCU Constantin, GIURESCU Dinu, *Istoria românilor din cele mai vechi timpuri până astăzi*, Editura Albatros, București, 1975.

GIURESCU Constantin, *Formarea poporului român*, Editura Scrisul românesc, Craiova, 1973.

IDEM, *Istoria Românilor, I*, Editura All Educațional, București, 2003.

GRUMEZEA Ion, *Dacia – Land of Transilvania, Cornerstone of Ancient Eastern Europe*, Hamilton Book, 2009.

OȚETEĂ Andrei, *Istoria poporului român*, Editura Științifică, București, 1970.

PÂRVAN Vasile, *Getica. O protoistorie a Daciei*, Editura Cultura națională, București, 1926.

IDEM, *Dacia. Civilizațiile străvechi din regiunile carpato-danubiene*, ed. A V-a, Editura Științifică, București, 1958.

POPESCU-SPINENI Marin, *România în izvoare geografice și cartografice, Din antichitate până în pragul veacului nostru*, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1978.

STRECHIE Mădălina, *The dacians, the wolf warriors*, International Conference Knowledge-Based Organization, Vol. XXIII, No 2, 2017.

STRECHIE Mădălina, *The myth/symbol of the wolf in Sparta, Dacia and Rome*, Sapiientia et scientia. In honorem Luciae Wald, București, Editura Universității din București, 2014.

SÂRBU Valeriu, *Credințe și practici funerare, religioase și magice în lumea geto-dacilor*, Editura Porto-Franco, Galați, 1993.

TOCILESCU Grigore, *Dacia înainte de romani*, Tipografia Academiei, București, 1880.

VASILESCU Emilian, *Istoria Religiilor*, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1982.

VULPE Radu, *Așezări getice din muntenia*, Editura Meridiane, București, 1966.

XENOPOL Alexandru Dimitrie *Istoria românilor din Dacia Traiană*, vol I, Editura Cartea Românească, București, 1925.

NICOLAE CEAUȘESCU – A TOWERING FIGURE OF ROMANIAN COMMUNISM

Ionela-Maria ZEGREAN

PhD. Student, Technical University of Cluj Napoca, North University Center of Baia Mare

Abstract: With the year 1970, Nicolae Ceausescu's cult of personality was one of the defining elements of Romanian communism. Activists, artists, writers and journalists, a series of people constantly preoccupied with material gains, important positions in society and more, brought a significant contribution to the glorification of the leader from Bucharest and his homeland, creating a real propaganda machine, which spawned a growing cult of personality. In addition to representing the figure of Nicolae Ceausescu in tens of thousands of paintings, graphic works, sculptures, songs, in the area of literati and literature, the pages of literary magazines were also full of political writings that would outline the ideal image of the leader and the state. Writers such as Veronica Galis, Corneliu Vadim Tudor, Ion Brad expressed, in their own style, the feelings of love and veneration for the leader, for the country and the nation they belonged to.

Despite the preponderance of writings published in such a direction, there were also works whose theme was completely distanced from what it meant to adore/praise the leader and the regime, focusing on other themes, the entire poetic discourse of writers rather focusing on the image of nature, a love etc. At first reading, these writings did not arouse any alarm sign, which is why they went unnoticed for activists of the time, being able to be published. On closer inspection, however, these creations evoked hidden meanings. The approach, in particular, of a desolate setting, of tragedy, of pain, often found in the works of writers like Ana Blandiana, Stefan Augustin Doinas, Mihai Beniuc was a hidden way of projecting a reality, which they, at that time, lived and which they were deprived of exhibiting. That's why for many of them, the period of the 1970s-1980s meant a censorship of creative ideas, with the writers being forced to express their true feelings using a coded language.

Keywords: the personality cult of Nicolae Ceaușescu, Romanian communism, the life of the people, censorship, patriotism.

Începând cu anul 1970, cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu a fost unul dintre elementele definitorii ale comunismului românesc. Cei mai mulți specialiști sunt de părere că debutul acestuia trebuie căutat în vizita efectuată de Nicolae Ceaușescu în China și Coreea de Nord, între 1 și 24 iunie 1971, vizită care l-ar fi marcat profund pe Ceaușescu. Alții, însă, stabilesc declanșarea fenomenului mai devreme, imediat după 1968, doar că se presupune că lumea a fost mai atentă atunci la momentul august 1968 și mai puțin la prezența unor germeni ai cultului personalității. Trebuie exprimat, însă, deschis faptul că acest cult al personalității nu a fost în întregime opera lui Nicolae Ceaușescu, ci mai degrabă a unui „front” format din activiști, artiști, literați și ziariști care au intuit foloasele slăvirii liderului de la București și a patriei sale exprimate în câștiguri pecuniare, poziții sociale, posibilitatea de a pleca peste hotare ș.a .

Astfel, de-a lungul anilor 1970 și 1980, Nicolae Ceaușescu a ajuns să fie imortalizat în zeci de mii de tablouri, tapiserii, lucrări de grafică, sculpturi, cântece,

poezii, poeme sau simple articole de ziare. Nimeni din istoria noastră fie ei domnitori, regi, președinți sau patriarhi n-a mai avut parte de atâtea osanale precum acesta. Nimeni până la el nu a mai fost numit „Geniul Carpaților”, „cel mai iubit fiu al poporului” sau „stejarul gliei străbune”.

Captat de grandonomie și fast, lui Nicolae Ceaușescu i-a plăcut acest spectacol, ba chiar a și plusat adeseori. Într-un timp foarte scurt, a fost pusă la punct o adevărată mașină de propagandă care a generat un cult al personalității situat la cote foarte înalte. Atât la nivel individual, cât și la nivel de instituții, totul a fost angrenat în acest tablou cultural.

În contextul intensificării acestui cult al personalității, o contribuție importantă și deloc neglijabilă au avut-o revistele literare în a căror pagini se regăseau pregnant aceste scrieri de factură politică, care contribuiau la conturarea imaginii ideale atât a conducătorului, cât și a statului. Printre marii pontifi care au oficiat efectiv cultul lui Nicolae Ceaușescu se numără: Veronica Galiș, Corneliu Vadim Tudor, Ion Brad, Ștefan Damian, Ioan Iacob și alături de ei, mulți alții, fiecare în parte exprimându-și, în propriul lor stil, sentimentele de dragoste și venerație pentru conducător, pentru țară și neamul din care făceau parte.

Veronica Galiș, a cărei operă se definește ca expresie a vieții poporului român, aduce în atenție opera *Poem în dulce grai* ce constituie un omagiu la adresa patriei din perioada lui Nicolae Ceaușescu, dar și la adresa acțiunilor trecute ale strămoșilor. Dominată de patriotism, primele versuri ale poeziei sale constituie o adevărată definiție dată de scriitoare patriei, din perspectiva gloriei străbune: „Această patrie cu brazi și munți Carpați / E ctitorie de viteji bărbați;/Această patrie de dor și de tei/ E mândră ctitorie de femei;”¹. Prezența pronumelui personal de persoana I „noi”: „La noi întotdeauna de cu zori/ Munții Carpați au mirosit a flori”² implică mândria și asumarea istoriei naționale de către noi toți și, totodată, prin prezența imaginii adierii olfactive a florilor, lauda indirectă adusă conducătorului care a reușit păstrarea acestei armonii.

Mânat de același fierbinte patriotism, Corneliu Vadim Tudor, recunoscut pentru odele de slavă aduse conducătorului, odată cu poemul *Un răsunset* a reușit să pună accente mai puternice asupra a ceea ce însemna persoana lui Nicolae Ceaușescu: „el este voevodul redeșteptării noastre/ făptura lui stă vultur de veghe la hotar /prezentul, viitorul și tot trecutul țării /par vii luceferi care din ochiul lui răsar”³. Comportamentul său puternic și grijuliu, ce reieșea din aceste versuri, părea a fi întregit de duala lui personalitate. Conducător al țării, Nicolae Ceaușescu știa să jongleze cu trăsăturile ce-l definesc, acordând interes doar propriului său popor: „El este bun ca mierea și aprig ca destinul/ când laudă vitejii și-i fulgeră pe lași/ la tîmple-i dă în floare argint suav de nuferi/ iar porumbelul păcii își face-n el lăcaș/ în mîna lui stă torța de foc a libertății/ incendiind ghețarii oricărui jug hapsîn/ și-n epoca atîtor convulsii mari, el, unul/ răspunde doar în fața poporului român”⁴. Cu același puternic patriotism și optimism,

¹ Veronica Galiș, *Poem în dulce grai*, în „România literară”, anul XII, nr.1, august, 1979, p. 3.

² *Ibidem*.

³ Corneliu Vadim Tudor, *Un răsunset*, în „România literară”, anul XII, nr.4, ianuarie, 1979, p. 3.

⁴ *Ibidem*.

Vadim ilustra o mândră Românie, prin prisma conducătorului și exprima bucuria poporului de fi condusă de un asemenea „erou”: „Noi îl iubim din suflet, fiindcă-i eroul nostru /tot astfel cum e însuși sfințitul Tricolor/și îl visează șoimii ca pe un blînd părinte/și îl cinstesc bătrînii ca pe un fiu de-al lor”⁵.

De același motiv al libertății, identificabil în versurile acestui poem, se legase și Ioan Iacob, în *Imn libertății*: „Slăvesc libertatea pămîntului liber./E-un foșnet aprins, ca de flăcări, /de drapele-n adînc și-n înalt./Iubirea de liberă patrie cuprinde azi zarea./Și caii aleargă să spintece cerul de mai”⁶. Diferența se naște însă în ceea ce privește perspectiva de viziune asupra acestuia. Dacă în versurile anterioare, libertatea se definea ca un simplu motiv, aici, libertatea devine temă, devine o dorință arzătoare și împlinită a poporului român, însă doar pînă la un anumit prag. Poporul aflat sub conducerea lui Nicolae Ceaușescu a făcut pași importanți spre atingerea unui nivel superior de civilizație, de îmbogățire și modernizare a zestrei economice și tehnice a țării, însă afirmarea liberă a capacității creatoare a scriitorilor a rămas subjugată regimului, realitatea statului fiind alta decît cea conturată în scrieri.

Totodată, personalitatea marcantă a acestei perioade nu a trecut neobservabilă nici pentru poetul Ion Brad, care în versurile poemului *Ctitorul* accentua eroismul, curajul, personalitatea consacrată a celui ce se numea Nicolae Ceaușescu: „De peste mări și țări, ca pe-o nădejde,/O lume-ntreagă numele-i rostește./Zediri înalte ține-n aspre palme /Ca-naintașii săi cu chipuri calme/Și meșterii-l urmează în zidire/Că li se vede fruntea-n omenire”⁷. Aceași armonie și plinitudine a ființei se regăseau și în versurile *Odeii partidului* de altfel, ce-i aparține poetului Ștefan Damian: „Uite cum se desfoliază/zărilor/și noi povestim viața unei păsări/mai curată ea însăși lumina -/Nimic nu o poate ascunde,/peste tot îmi atinge făptura/și trupul mi se sprijină/pe raze/Împletindu-se în muzica lor”⁸.

Însă nu trebuie să ne cantonăm, în revistele acestei perioade, doar asupra acelor poezii de factură politică pură și evidentă încă de la o primă lectură, pentru a marca această influență puternică a regimului, deoarece orice poezie apărută în acești ani conține, în cele mai fine substraturi, o tenta politică. La baza acestei afirmații, stă chiar și puternica credință a poezilor care afirmau: „o poeziei bună de dragoste, o poezie slăvind frumusețile naturii este și ea o poezie patriotică”⁹. Dar nu întotdeauna, poeziile non-politice au avut de transmis doar imagini sau mesaje ideale despre această patrie și conducătorul ei.

Un exemplu în acest sens poate fi poezia *Pustiu* de Mihai Beniuc, în care, dacă analizăm cu o mai mare atenție semnificația limbajului, în raport cu titlul, putem constata că nu se mai conturează ideea de idealizare a patriei, ci că tot accentul se plasează asupra unui cadru dezolant, conturat prin prezența câmpului lexico-semantinc al pierzaniei-timpurii: ruine, singurătăți, ram-uscate, cimitir. Intensitatea sentimentului

⁵ *Ibidem*.

⁶ Ioan Iacob, *Imn libertății*, în „România literară”, anul XII, nr.13, martie, 1979, p. 1.

⁷ Ion Brad, *Ctitorul*, în „România literară”, anul XII, nr.13, martie, 1979, p. 1.

⁸ Ștefan Damian, *Odă partidului*, în „Echinoc”, anul III, nr.4, aprilie, 1971, p. 5.

⁹ Ilie Șandru, *Patria și Mama- Două teme majore în creația poetică*, în „Cuvântul liber”, nr.27, 10 februarie 2016, p.1.

de tristețe crește pe parcurs, iar finalul, marcat de spulberarea definitivă a oricăror zile mai bune, marchează căderea în prăpastia deznădejdiei și a tristeții profunde: „Apusul supurează-ncet lumină/Pe-un cimitir alături de ruină”¹⁰.

Durerea lăuntrică a fost profund marcată și în poezia *La pradă* ce-i aparține scriitoarei

Ana Blandiana. Titlul atât de sugestiv este cel ce ne deschide această tragică imagine a durerii, iar poezia prezintă pătrunderea suferinței până în adâncul sufletului, ce ajunge la apogeul dorinței de a nu mai oferi urmași acestei societăți a suferinței „O, mare,/Trupul meu poate să-și nască urmași/Sufletul meu niciodată”¹¹.

Ștefan Augustin Doinaș este cel ce ne oferă o perspectivă asupra ceea ce semnifică poezia comunistă. Astfel, el mărturisește următoarele: „Așa cum se știe, îndeosebi expresia lirică, poezia e un limbaj ambiguu. O imagine care, de fapt se pare că prezintă un simplu tablou de realitate spune întotdeauna ceva. Poezia, așa cum nu știu câți teoreticieni au demonstrat foarte bine, este și spune ceea ce vrem noi, cititorul să spună; era normal ca acest cenzor să-și ia cât mai multe măsuri de prevedere pentru ca o poezie să nu poată avea decât un sens univoc. Să fie un limbaj care spune un singur lucru și numai același lucru, și-l spune cu tărie. Transformarea limbajului din plurisemantic într-un limbaj univoc, care să servească o anumită propagandă”¹².

Spre exemplu, poezia *Moștenire* de Marin Sorescu poate fi imaginea clară a acestei mărturisiri. Asociind titlul cu conținutul, constatăm că moștenirea de care vorbește însuși autorul nu constă decât în greșelile din trecut, „din istorie în general”, care ne urmăresc continuu și ne influențează dezvoltarea. Limbajul este ambiguu, tocmai pentru a ascunde niște mesaje subversive. Astfel, dacă ne-am raporta asupra evenimentului istoric al anului 1974, an în care este scrisă, de altfel, și această poezie, am putea spune ca aceste „greșeli politice” despre care amintește poetul vizează titulatura de conducător acordată lui Nicolae Ceușescu socotită, cel mai probabil, o greșeală.

În acest caz, nu ne rămâne de constatat decât că „o bună parte din lirica deceniilor din urmă a putut fi citită în cheie politică, indiferent de temă sau de modalitatea de expresie”¹³.

Pe de altă parte, „poezia și-a întins cu adevărat aripile, cucerind teritoriile necunoscute, modernizându-și proteic formulele, preluând sau transfigurând *existentul*, nu numai din perspectiva unor valori spirituale supreme, ci și a stării noastre de spirit marcate de absența lumii și a speranței”¹⁴. La nivel stilistic, cele mai utilizate formule au fost metonimia și ambiguitatea, pentru că doar așa poezii puteau traspune adevărata realitate, mascată de ceea ce a însemnat perioada comunistă.

Spre exemplu, în poezia *Am căutat* de Nicolae Labiș, se poate remarca o atitudine de resemnare a poetului față de condițiile vieții și traiul de zi cu zi: „E drumul greu.

¹⁰ Mihai Beniuc, *Pustiul*, în „Familia”, anul XIX, nr. 11(219), noiembrie 1983, p. 5.

¹¹ Ana Blandiana, *La pradă*, în „România literară”, anul XII, nr. 5, joi 28 ianuarie 1971, p. 11.

¹² Ștefan Augustin Doinaș, *Cenzura a viciat cunoștințele*, în „Agora”, V, nr.1, ian-mart.1992, p. 36.

¹³ Nicolae Manolescu, *A citi printre rânduri*, în „România literară”, an XXIII, nr.17, 26 aprilie 1990, p. 9.

¹⁴ Eugen Negrici, *Literatura română sub comunism-Poezia (I)*, București, Ed. Fundației Pro, 2006, p. 8.

Străbatem prăpăstii și cascade/ Și suferim adesea, dar știm c-așa se cade”¹⁵, dar și o ipostază a poetului damnat: „Drum drept și neted tu nu poți să știi/Și chiar de-ai ști, pășind în umbra ta/Nimic n-aș mai simți și n-aș vedea”¹⁶, care nu mai are speranță în nimic, care a ajuns pradă societății, fiind silit să-și cenzureze imaginația.

Imaginea poetului nemulțumit, aflat mereu într-o cautare continuă, dar zadarnică apare și în poezia *Îngerușul îmbufnat* ce-i aparține aceluiași Ștefan Augustin Doinaș. Aici, așa cum afirmă Doinaș într-una din scrierile sale: „am asistat la o ocultizare a poeziei lirice, la o incifrare a discursului liric, în așa fel încât să scape de ochiul supraveghetor și ucigător al cenzurii”¹⁷, se poate observa că prin întreaga poezie el face o critică la adresa comunismului, critică pe care o maschează prin versul final „Poate că mai mult nu se dă nimănu”¹⁸, prin care simulează o mulțumire față de ceea ce îi oferă societatea.

În concluzie, în ceea ce privește poezia, această perioadă a anilor 1970-1980 a însemnat cenzurarea ideilor creatoare a multor sciitori, care au fost nevoiți să-și exprime adevăratele trăiri folosindu-se de-o mască atașată cuvintelor sau, mai exact, pe plan stilistic, „s-a putut constata o dezvoltare spectaculoasă a limbajului poetic, mai cu seamă a celui ce descoperă prin *metonimie și ambiguitate* corespondențele unor stări de deznădejde și disperare”¹⁹.

Bibliografie

- Beniuc, Mihai, *Pustiul*, în „Familia”, anul XIX, nr. 11(219), noiembrie 1983.
 Blandiana, Ana, *La pradă*, în „România literară”, anul XII, nr. 5, joi 28 ianuarie 1971.
 Brad, Ion, *Ctitorul*, în „România literară”, anul XII, nr.13, martie, 1979.
 Cioroianu, Adrian, *Ce Ceaușescu qui hante les Roumanis*, București, Ed. Curtea Veche, 2004.
 Cordoș, Sanda, *Literatura între revoluție și reacțiune*, Cluj-Napoca, Ed. Biblioteca Apostrof, 2002.
 Damian, Ștefan, *Odă partidului*, în „Echinox”, anul III, nr. 4, aprilie, 1971.
 Doinaș, Ștefan Augustin, *Cenzura a viciat cunoștințele*, în „Agora”, V, nr.1, ian-mart.1992.
 Doinaș, Ștefan Augustin, *Îngerul îmbufnat*, în „România literară”, anul XII, nr.1, joi 31 decembrie 1970.
 Galiș, Veronica, *Poem în dulce grai*, în „România literară”, anul XII, nr.1, august, 1979.
 Icob, Ioan, *Imn libertății*, în „România literară”, anul XII, nr.13, martie, 1979.
 Labiș, Nicolae, *Am căutat*, în „Luceafărul”, anul XVII, nr. 19(628), sâmbătă 11 mai 1974.
 Manolescu, Nicolae, *A citi printre rânduri*, în „România literară”, an XXIII, nr.17, 26 aprilie 1990.
 Negrici, Eugen, *Literatura română sub comunism-Poezia (I)*, București, Ed. Fundației Pro, 2006.
 Petcu, Marian, *Cenzura în spațiul cultural românesc*, București, Ed. Comunicare.ro, 2005.
 Șandru, Ilie, *Patria și Mama - Două teme majore în creația poetică*, în „Cuvântul liber”, nr. 27, 10 februarie 2016.
 Vadim, Tudor, *Un răsunet*, în „România literară”, anul XII, nr. 4, ianuarie, 1979.

¹⁵ Nicolae Labiș, *Am căutat*, în „Luceafărul”, anul XVII, nr. 19 (628), sâmbătă 11 mai 1974, p. 5.

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ Ștefan Augustin Doinaș, *op.cit.*, p. 37.

¹⁸ Ștefan Augustin Doinaș, *Îngerul îmbufnat*, în „România literară”, anul XII, nr.1, joi 31 decembrie 1970, p. 7.

¹⁹ Eugen Negrici, *op.cit.*, p. 8.

SPACE, TIME AND DREAM –IMAGINARY BOUNDS IN AN INTERDISCIPLINARY APPROACH

Alice JURCOVEȚ

PhD Candidate, „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

Abstract: The purpose of this article is to highlight connections between elements related to space, time and dream, using interdisciplinarity. Thus, we will illustrate the notions illustrated above in fine art, in a branch of rock music - gothic and black metal, and literature. As for the dream, we addressed the religious and psychoanalytic dimension, along with famous paintings and established songs, belonging to the dark wave style and, of course, Fantasy literature for children. The concepts of space and time create extremely interesting polemics, theories, hypotheses in the disciplines of exact sciences, providing research material, reproduction of reality within the disciplines that belong to the artistic branch. I also associated the concepts with the term "imaginary", as an opening to the opportunity to project worlds or even travel, through the dream, to them and, with the help of the hypnotic power of music, to place ourselves, at least mentally, in a safe space and unaltered by the aggression of the outside world.

Keywords: dreamlike, imaginary, interdisciplinary, time, fantasy.

Deseori construim, cu ajutorul cuvintelor, crâmpeie de fantezie pe care le asamblăm asemenea unor piese de puzzle, lumi imaginare, cărora le atribuim valoare reală și în care picurăm oameni. Nu suntem cu mult diferiți de creatorii de lumi utopice, scriitorii consacrați care ne conduc în universuri ficționale. Putem fi arhitecți asemenea lui Hippodamus, să supra-stratificăm locuitorii unui oraș ideal, astfel încât funcționalitatea acestuia să atingă ultimul inel al orgoliului personal, fiind astfel conducătorul suprem al unei lumi care frizează absurditatea perfecțiunii. Sau putem opta pentru un alt tip de construcție careia să îi atribuim valențe veridice și verosimile, dar să conștientizăm lipsa de putere pe care o avem asupra acțiunilor celor care ne înconjoară.

Ce este viața? Viața nu poate fi doar produsul predictibil al unor întâmplări puse pe seama bunătății Divinității, ci este o îngemănare departe de a fi haotică între ireversibilitate temporală, șabloane morale și sociale și, de ce nu, pura întâmplare. Elementele constitutive ale traseului nostru ascensional sunt alegerile pe care le facem, luând în considerare factorii spațiu și timp, în special, proxemica. Drept călăuză putem alege între o altă ființă, un talisman, un animal, ale cărei puteri să le depășească cu mult pe ale noastre, în cazul în care nu considerăm că fiecare dintre noi este deținătorul puterii absolute asupra propriului destin și că tot ceea ce ne înconjoară nu sunt decât determinantele spațiale, culturale, istorice și sociale în interiorul paradigmei cărora, nu putem acționa prin voință proprie. Alături de ideea omului ca reflecție a teritoriului pe care îl ocupă, există și ființa visătoare, ființa ca produs fie a proiecției nocturne sau a reveriei, în funcție de nevoia conștientă și asumată sau indusă din pricina unui

mecanism de autoapărare. Lucian Boia¹ adresează o întrebare cu profund caracter gnomic: „Unde este frontiera între realitate și imaginar?”. Departate de a considera o definiție, am putea explica termenul „imaginar” ca tot ceea ce percepem dincolo de constrângerile sociale, forța cu care acționăm – instinctual -, asupra proiectării unei lumi și răspunsul acesteia asupra noastră, ghidată de gradul raționalității, pe care îl hotărâm ca determinat exclusiv în exercitarea puterii.

Modelele imaginarii noastre aparțin exclusiv, cel puțin așa considerăm, arhetipurilor, cărora le atribuim sau, dimpotrivă, le știrbim din tiparul ancestral elemente unice cu caracter personal. Spre exemplu, de câte ori am auzit „am trecut prin iad”? Apoi, am ascultat reprezentările personale despre *Iad*, care au fost: pierderea unei persoane dragi, boală, neputință, sărăcie, defăimare, singurătate, anxietate, durere. Sau „am găsit ființa perfectă” și descrierea acesteia nu corespunde așteptărilor noastre nici din punct de vedere fizic, nici moral, deoarece ne-am familiarizat cu niște tipare, cu convenționalul, obișnuitul, iar dacă îndepărtăm milimetric granița, ne facem vinovați de abuz ideologic.

În paralel cu aceste imagini individuale cu caracter personal, le găsim pe cele consacrate din artă, indiferent în care dintre ramurile sale. La fel cum ne raportăm și la episoadele din coordonatele spațio-temporale la care suntem martori cu sau fără voia noastră, avem libertatea identificării maladivului lumesc sau a restabilirii binelui, prin arhicunoscutul catharsis, apelând la imaginație și imaginar. Una dintre cele mai spectaculoase imagini care ilustrează timpul este *Ceasul* lui Dali, de fapt, ceasurile topite, ca simbol obsesiv al trecerii timpului și al fricii sale, declarate, de moarte. De fapt, titlul lucrării este *Persistența memoriei*, însă elementul central este ceasul, în diverse transformări fizice și chimice. Ceasul, timpul, vremea – o serie sinonimică, sigura, de fapt, care conferă o certitudine – aceea a curgerii ireversibile. Culorile în care sunt realizate lucrările emană o sinestezie aproape somatizată de privitor. Solitudinea ca stare, culorile calde, auriul accentuează amplificarea temperaturii corporale, însă este doar conceptul de căldură, în absența propriu-zisă a acesteia. Ceasul care stă să se usuce (unde altundeva decât pe o ramură uscată?), nu face decât să ridice într-un infinit asimptotic sentimentul de singurătate, de tot atâtea ori, cu fiecare secundă pe care minutarul o insinuează, irecognoscibil, pe clipele din viața noastră. Deopotrivă, se poate remarca jocul luminilor și umbrelor din pictura suprarealistă, astfel că relevantul și irelevantul reflectă gândurile noastre, cotidianul și, credem noi, trecutul, memoria. În planul îndepărtat se observă marea, cu puterea ei hipnotică și psihotropă, prin mișcarea cadentată, repetitivă până la obsesiv.

În ce privește muzica, mai exact o ramură a variațiilor rock, **timpul** poate fi exprimat în *Tears of Time*, *Lacrimile Timpului*, care aparține trupei Crematory – gothic/melodic black metal – formată în anul 1991, melodie care apare pe albumul *Illusions* (1995). Versurile „Tears of Time – Lost in Light, Tears of Time – Just an Illusion, Tears of Time – Lost in Light, Tears of Time – Just an Illusion, Tears of Pain, found in the

¹Lucian Boia, *Pentru o istorie a imaginarii*. Traducere din franceză de Tatiana Mochi, București, Editura Humanitas, 2000, p. 13.

Self², care constituie și refrenul melodiei, amplifică dramatismul trecerii ireversibile a timpului asupra omului, care este doar un joc de puzzle al amintirilor pe care le-a trăit cu adevărat, lacrimile timpului care devin iluzii și care se pierd în lumină, devin metaforele pierderilor pe care, inevitabil, le avem, și, care devin lacrimi ale durerii ce sălășluiește în sinele fiecăruia. Ce ne rămâne, de fapt, dacă totul devine cenușă? Trupul, o carcasă extraordinar de complexă, funcționează fără cusur, dacă ești suficient de norocos, însă se degradează cu fiecare secundă care se scurge, prin urmare, nu ne rămâne. Oamenii de lângă noi sunt, de asemenea, pasageri alături de care călătorim înspre a deveni particule și atomi din Univers, conform teoriei atomiste. Indiferent dacă rămân sau pleacă de lângă noi, oamenii urmează drumul care este același pentru fiecare. Formația post-rock de sorginte japoneză, Mono, lansează în anul 2009, al cincilea album, intitulat *Hymn to the Immortal Wind*. Deși este un cvartet instrumental, deci nu există versuri la niciuna dintre piese, coperta albumului este însoțită de câte o poveste scurtă, pentru fiecare dintre cele 7 melodii. Scenele din spatele scenei, la fel cum există și visul din vis, surprind doi tineri cărora destinul le joacă mari farse. Nu poate fi explicat ce este vis și ce este realitate, însă conceptul de timp este extrem de bine ancorat. „We are not bound by passing of time. Underneath every layer of the vessel that we call the body, there lies only the soul, where memory lives on”³. În cazul de față, copacul este metafora timpului, prin înrădăcinare asigură continuitate și statornicie, ceea ce omului îi lipsește, prin verticalitate semnifică aspirația spre înalt, prin schimbarea periodică a coroanei simbolizează multiplicarea, până la infinit, a posibilităților de a fericii pe cineva sau a fi însuși fericit.

Descoperim la Jean Baudrillard spațiul ca simulacru al realității, de fapt niște faze succesive ale imaginilor care proiectează ideea de spațiu ca reflectare a unei realități profunde și, credem, incontestabile, apoi mascarea și denaturarea unei realități, cum ar fi de exemplu spațiile – portal, mascarea absenței unei realități profunde, adică universul distopic și lipsa raportului cu orice fel de realitate; și propriul simulacru, unde am putea integra spațiul cu valențe coșmarești, dacă admitem ca spațiu incert proiecția onirică. De altfel, același autor susține că: „astăzi, abstracția nu mai e de ordinul hărții, al dublului, al oglinzii sau al conceptului. Simularea nu mai e una a teritoriului, a unei ființe referențiale, a unei substanțe. Ea e generarea prin modele a unui real fără origine și realitate: hiperrealul. Teritoriul nu mai precedă harta și nici nu-i supraviețuiește”⁴, așa că spațiul poate fi privit din perspectivă monadică, multiplicat, de exemplu, ca oglindă spartă într-o infinitate de cioburi incongruente, fiecare reflectând integral realitatea asemenea fractalilor, conform teoriei lui Mandelbrot, fiind autosimilarități ale aceleiași reflexii sau ca univers multiplicat într-un timp determinat, așa cum întâlnim în literatură, unde spațiul – timp, capătă corporalitate.

²Crematory, *Tears of Time*, 1995. „Lacrimile timpului pierdute în lumină, lacrimile timpului, doar o iluzie, lacrimile durerii, găsite în sine” (trad. n. A. J.)

³Heea So, *Story of Hymn To The Immortal Wind*, Golden Mastering, Ventura, USA, 2008. „Nu suntem legați de trecerea timpului. Sub acest strat numit trup, se află sufletul în care amintirile continuă să trăiască”-trad. n. A. J.

⁴Jean Baudrillard, *Simulacre și simulare*. Traducere de Sebastian Big, Cluj Napoca, Editura Ideea Design & Print, 2008, p. 5.

Timpul, în nemăsurabila sa trecere cantitativă, în raport cu replicările spațiale infinite, este ilustrat în Prologul numit *Dansul*, din *Melancolia* lui Mircea Cărtărescu, astfel: „Curând nu mai dansam, ci eram dansat, doar îmi vâram mâinile și picioarele în mâinile și picioarele dansului. Umplusem cu trupul meu, cu mațele mele înșirate, cu vinele mele, cu sângele și fierea mea, cu șira spinării mele toată întinderea marelui portal, nelăsând nici un vârf de ac neumplut cu sânge, spermă, dinți și unghii, cu mii de ochi și mii de urechi și mii de degete și mii de buze. Dansam spirala lui Arhimede, dansam numărul de aur, dansam șirul lui Fibonacci, dansam grupurile Lie, dansam dansul sacru al cuaternionilor și octonionilor. Dansam geneza spațiului la scara Planck și nașterea timpului din cauzalitate, și hidoasele ecrane ale ecuațiilor Bekenstein și cele 10^{500} de universuri posibile, imposibile, probabile, improbabile, și pulberea de galaxii din Laniakea, pulberea de pulbere de galaxii, pulberea de pulbere de lumi.”⁵ Dansul este un șablon complex, hipnotic și psihedelic de mișcări performate asemenea unui ritual obsesiv, grav, pasional, violent, în care drama identitară este revelată în mimica și gestică dansatorului. Cadența mișcărilor este autoimpusă, dar respectă perfecțiunea matematică a muzicii perceptibilă individual sau colectiv, în funcție de existența unui partener. Transpunerea ritualică în multivers⁶, este posibilă grație legilor fizicii, cuaternionii generează rotațiile tridimensionale în contrapunct. Așa cum din numerele reale au apărut numerele complexe, spirala lui Arhimede facilitează deplasarea cu viteză constantă dintr-un punct fix, ceea ce înseamnă că ritmul își păstrează măsura, iar spațiul este energia care generează efectele cuantice ale gravitației – scara Planck – în timp ce limitele Bekenstein trasează granițele finite dintre spațiu și energia pe care o degajă. Aparent, suntem replicarea standardizată de tot atâtea ori, pentru fiecare dintre super-roiurile din Univers, însă fără o putere controlabilă de a opta pentru una sau alta, astfel, apar crizele identitare și neputința încadrării într-un tipar. E o luptă acerbă, un război interminabil, într-un spațiu și într-un timp nedeterminate.

Piesa *Time Time Time*, a formației *Of the Wand and the Moon*, rezumă definiția timpului la o metaforă pe care o găsim și în poezia voiculesciană, de factură ortodoxistă, *În grădina Ghetsimani*, „Treceau bătaii de aripi prin vraștea grădinii”, adică: „How time flies/ And how things turn/ A change of winds/ A stroke of wings/ And a pain so grave/ Only gods can touch/ How time dies and how it hurts”⁷ și ilustrează iminența morții. Timpul și oamenii se schimbă cu repeziciunea unei bătaii de vânt și se încheie cu bătaia aripilor hieratice, când îngerul morții își ia tributul. Atunci se sfârșesc bucuriile și necazurile, se potolesc foamea și setea, se sting iubirile și ești eliberat de toate promisiunile nedeplinite, dintre prima clipire a ochilor și ultima zbatere de aripi. De fapt, moartea trupească este în raport de inversă proporționalitate cu renașterea spirituală, aparținând codului binar, moarte-viață, bine-rău, bărbat-femeie. Viața reprezintă un traseu existențial, aflat în raport de complementaritate cu moartea,

⁵Mircea Cărtărescu, *Melancolia*, București, Editura Humanitas, 2019, p.19.

⁶Bernard Carr (ed), *Universe or Multiverse?*, Cambridge University Press, 2007.

⁷*Of the Wand and the Moon, Time Time Time*, Lucifer, 2003. „Cum zboară timpul și lucrurile schimbă/ O schimbare a vântului/ O bătaie de aripi/ O durere atât de profundă/ Încât doar zeii o pot mântui/ Cât de dureroasă este moartea timpului.” (trad. n. A. J.)

formând un ciclu complet. Deși sună extrem de banal, procesul este ultra-complex, deoarece ne aflăm într-o stare permanentă de acumulare și cunoaștem toate stările fizice, procesele psihice, mecanismele psihologice sunt activate și, desigur, urmează degradarea, după atingerea apogeului la nivel fizic. Nimeni nu știe dacă fractalii care constituie întregul existențial sunt realizați la o scală a unicității, unde structura ADN-ului este nealterată de influențele karmice ale strămoșilor noștri care au păcătuit zdravăn sau suntem tributarii maladivului, datorită nepotrivirii corecte și coerente a pieselor de către Creator, unde genomul este oglindirea păcatelor generațiilor anterioare.

Aflată la confluența sistemului radicular al artelor, muzica finisează rolul demiurgic al artistului, a cărui menire este deschiderea unui nou portal spre universalitate. Rolul terapeutic, motivațional al acesteia sau chiar dus la extrem, până la idolatrie, percepția și preferințele pentru un gen muzical țin de ontogeneză și de modul de raportare la imaginarul lumii, care poate fi cel tactil, dar efemer sau cel ideatic, care este intangibil, dar dezirabil, desigur. Coroborarea tuturor simțurilor are loc într-un proces aproape alchimic și vrăjitoresc, când vizualul se împletește cu auditivul, olfactivul este declanșatorul procesului de transă, sufletului nu îi rămâne decât să atingă extaticul, privilegiu pe care atât de rar îl avem. Spațiul imaginar, proiecție psihedelică pe riff-uri brutale, descoperim la formații de black metal.

„We live in the sixth armistice of the ark work which is called Varizen and is governed by Capitalism. If we carefully integrate music drama philosophy and architecture the ark work will culminate in a seventh armistice called Haelegen”⁸ – imaginea cu care se încheie albumul *Origin of Alimonies* al formației Liturgy. Creatorii de spații utopice și lumi inventate nu sunt obligatoriu din rândul scriitorilor consacrați, ci compozitori și muzicieni care aparțin diverselor genuri muzicale. Fraza citată aparține formației de black metal Liturgy, care abordează un stil experimental psihedelic, datorită formării filosofice a vocalistei, Hunter Hunt-Hendrix, la Universitatea Columbia, unde obține diploma cu teza *Trancendental Black Metal*, în care se regăsesc concepte din axiologie, metafizică, cosmogonie și eshatologie. Aceasta impune stilului său muzical controversat concepții filosofice opuse, nihilismul și axiologia, în scopul impunerii unui nou trend muzical, *Trancendental Black Metal*. Iubitorii acestui gen au identificat antagonismul celor două concepte, care au propulsat muzica formației Liturgy pe culmile succesului. Lumile propuse de artistă au devenit o religie pentru admiratorii stilului, mai ales pentru nonconformismul și ezoterismul care răzbat din fiecare acord care este dus până la extrem și, totuși, încărcat de armonie meditativă și extatică.

Visul, ca spațiu-punte și gazdă primitoare a dorințelor refulate, constituie material inepuizabil în arte. Muzica, filmul, literatura, pictura antropomorfizează proiecția nocturnă, astfel încât visătorul distinge cu greutate realul de imaginar, mai ales dacă se creează un cadru cât se poate de real. Sigmund Freud susține că: „Travaliul visului este cifrarea inconștientă care transformă conținutul latent al visului în conținut

⁸Liturgy, *Origin of Alimonies*, „Trăim în cel de-al șaselea armistițiu al lucrării Ark, numită Varizen și este guvernată de capitalism. Dacă integrăm cu atenție drama muzicală, filosofia și arhitectura, lucrarea de artă va atinge cel de-al șaptelea armistițiu numit Haelegen”. (trad. n. A. J.)

manifest. Ca atare, munca de interpretare a visului trebuie să urmeze travaliul visului în sens invers, de la conținutul manifest până la conținutul latent. Travaliul acesta oniric este ceea ce permite dorințelor din vis să treacă de cenzură și este, de asemenea, ceea ce dă viselor forma lor deosebită⁹. Freud a numit travaliul visului drept „esența visului”, spunând că „în fond, visele nu sunt altceva decât o anumită formă de gândire. Travaliul visului este ceea ce creează acea formă.”¹⁰ Totodată, clarificarea visului întâmpină o cenzură din partea subiectului psihanalizat, dacă ne referim la cazurile clinice. Chiar și așa, rareori mărturisim fragmente din vis, fiindcă susținem că nu ni le amintim, însă teoria freudiană demontează acest mit, prin intermediul hipnozei subiecților, care acționează conștient în starea de hipnoză. Cenzura survine ca mascare a dorințelor sau experiențelor care ar putea leza conștiința pacientului sau a celui care pur și simplu povestește o experiență onirică.

Psihanaliza, prin practicile sale non-standardizate, este adesea contestată de ramurile medicinei clasice, datorită faptului că rezultatele pe care le obține nu sunt neapărat verificabile, iar formarea psihanalizatorilor are la bază, în primul rând, rezultatul analizei personale. O altă critică adusă acestei științe este aspectul non-validant, imposibilitatea standardizării prin grile și modele, care ar facilita accesul la ședințele terapeutice, care, evident, nu sunt înregistrate, nici filmate, pentru ca, ulterior, să devină pattern-uri pentru predare, formare, comparații. Chiar și cu o concurență puternică, psihanalizatorii se bucură de clienți ale căror dorințe par a fi disuasive, de un fundamentalism edulcorat, în obținerea beneficiilor țintite pe termen mediu și lung. Angoasa și juisarea pacientului nu vor fi suprimate, deoarece nu i se promite o vindecare, ci o acceptare a sinelui și asumarea unei singularități, a simptomului care funcționează pe trei coordonate: imaginar, simbolic și real. „De aceea psihanaliza, deși este științifică, nu răspunde criteriilor științei, precum este posibilitatea de a-și contrazice ipotezele fundamentale. Psihanaliza nu are asemenea ipoteze, «inconștientul există», nu este fapt decât un fel de a spune că inconștientul cu care se intră în analiză, cel structurat ca un limbaj, cel al viselor și simptomurilor, devine la sfârșitul analizei un inconștient pe care Lacan îl numea inconștient «real»” . De fapt, principiile interpretării onirice sunt asemănătoare cu cei 12 pași ai vindecării de alcoolism, pe care îi propun membrii fondatori ai Alcoolicilor anonimi, prin care persoana care dorește să se vindece de adicție se împacă, în primul rând, cu sinele și apoi încearcă să îndrepte greșelile din trecut prin restabilirea legăturilor cu cei pe care i-au rănit, condiția principală fiind să nu îi lezeze din nou.

Pe de altă parte, părinți ai Bisericii Creștine Ortodoxe pun în relație de sinonimie cuvântul „vis” cu „vedenia” și condamnă la osândă veșnică propovăduitorii acestor năluciri hiperbolizate pe care încearcă să le implementeze, cu rang de dogmă, celor care reușesc să le manipuleze slăbiciunile mintale. Desigur, această latură nu face obiectul cercetării noastre, însă fiind o altă interpretare a noțiunii-concept a tezei, este importantă. Arhimandritul Cleopa Ilie îi clasifică destul de ostil pe cei care își prezintă

⁹Sigmund Freud, *Opere esențiale. Interpretarea viselor*. Volumul 2, București, editura Trei, 2009, p. 414.

¹⁰Sigmund Freud, *Opere esențiale. Interpretarea viselor*. Volumul 2, București, editura Trei, 2009, p.415.

visul cu un caracter vădit de premoniție și, mai grav, teofanie. Astfel, Sfinția Sa consideră că aceștia „fiind înșelați de către draci, prin nălucirea visurilor și a vedeniilor celor deșarte, duc și pe alții la pierire, făcându-i să creadă mincinoasele lor vedenii și visuri [...] acoperindu-și viclenia năravurilor lor cu cele ce învață pe oameni, îi desparte pe ei prin nebăgare de seamă de ascultarea Bisericii și de părinții cei duhovnicești. Alții din aceștia, necunoscând nici prin învățătură, nici prin cercare proprie semnele adevăratelor vedenii și vise, propovăduiesc printre oameni nălucirile minții lor și vedeniile cele de la draci.”¹¹ Visul este, până la urmă, un simbol personal, comun sau chiar universal. Dincolo de utilitatea sa din punctul de vedere al psihologilor, el are atributul creativității, al anticipării, al prevenției sau chiar al resemnării.

Pictura conferă unele dintre cele mai impactante reprezentări ale oniricului. De la visul lui Iosif, surprinsă de Francisco Goya, în lucrarea *The Dream of St. Joseph*, când, relatează Sfânta Scriptură, „După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif și-i zice: „Scoală-te, ia Pruncul și pe mama Lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute Pruncul ca să-L omoare”¹², la Gustave Moreau, unul dintre cei mai importanți pictori simbolști, a cărui tehnică viza lumea oniricului, împânzită de simboluri, scopul său fiind să ajungă la ceea ce este invizibil pentru ochiul omului de rând, anume la sfera inconștientului, la vis. Pictează tablouri mari cu teme din mitologie, oferă elitei pariziene lucrările *Hercule și hidra* (1876) și *Prometeu* (1868). După aproape un veac, alt mare artist naște controverse cu lucrările sale excentrice și megalomania sa, Salvador Dali. Sfera sa de interes include futurismul italian, al cărui reprezentant este Filippo Tomasso Marinetti, apoi pictorul Giorgio De Chirico, exponent la Școlii de Metafizică, de unde va extrage seva psihanalizei din lucrările lui Freud, care îi trezesc vocația pentru manifestările inconștientului în artă. Evident că va fi exclus din grupul artiștilor vremii, datorită comportamentului său, însă stilul propriu, metoda paranoico-critică, îi vor asigura statutul de vedetă mondială, iar megalomania îl determină, atunci când este intervievat, să vorbească despre sine la persoana a treia singular. O altă lucrare, credem relevantă pentru formele visului, este *Incubus* sau coșmarul, de John Henry Fuseli (1741-1825). Pictura înfățișează un demon – incubus – care a sedus o femeie. Tenta erotică reiese din imaginea faldurilor unei draperii poziționate sub forma organului sexual feminin, din care străbate un cap de cal, ca simbol al procreării. Se spune că pruncii rezultați din legăturile bolnăvicioase, erau salvați de la moarte, deoarece acest demon se întrupa din bărbat, iar copilul era considerat fiu al altui om, deci crima ar fi fost nenecesară.

Conceptul de vis este forjat și de o ramură a muzicii rock, un proiect de tip darkwave, mai exact, prin intermediul solistei Anna-Varney Cantodea, pseudonim, desigur, care dă naștere formației *Sopor Aeternus*, celebră pentru timbrul vocii melancolic și nihilist, deoarece este un bărbat devenit femeie, cu o înfățișare înfricoșătoare grotesc-gotică. *Sopor Aeternus*, adică *Somnul Veșnic*, susține că de la 12 ani avea tendințe suicidare: „The first thing you have to understand is that SOPOR is

¹¹ Arhimandrit Ilie Cleopa, *Despre vise și vedenii*, Bacău, Editura Buna Vestire, 2001, p.6.

¹² *Biblia sau Sfânta Scriptură*, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2001, p. 1462.

therapy. Self-therapy to be precise. It was/is something I had/have to do in order to ... well ... NOT end up killing myself. It is magic(k)al, spiritual work ... a perpetual stock-taking ... a constant analysis ... it is crisis & observation ... invocation & exorcism. It is a journey to the depths of the subconscious, the awakening of dead and/or sleeping things"¹³ și că, în urma unui vis în care i s-au arătat niște spirite, care i-au fost muze, a început proiectul care i-a adus celebritatea. Cantautoarea consideră că doar muzica este dătătoare de sens, de fapt arta, în general, deoarece este apanajul realului și al adevărului. În rest, absolut tot ceea ce ne înconjoară este anodin și refuză concertele live, deoarece nu-i plac oamenii, așa cum susține într-unul dintre puținele interviuri pe care le-a acordat.

Melodia *A Dream Within A Dream*, conține un joc de cuvinte extrem de interesant: „You are not wrong who deem/ That my days have been a dream/ Yet if hope has flown away/ In a night, or in a day/ In a vision, or in none/ Is it therefore less gone?/ All that we see or seem/ Is but a dream/ a dream within a dream”¹⁴, un soi de punere în abis a vieții care se oglindește la infinit în vis. Însă dacă totul e un vis în interiorul altui vis și replicarea vieții va fi continuă, la fel va fi și suferința, rămâne doar speranța, pe care o identificăm într-un pseudo-binom lexical: vis – speranță. De fapt, „zilele” reprezintă meronimul pentru „viață”, dar dacă tot ceea ce suntem sau părem că am fi e un vis, conținutul latent al acestuia este trauma, iar travaliul visului este însăși imposibilitatea manifestării conștiente a eului, care va conduce, eventual, la neantizare. Este vorba despre acea trezire la care aspiră, năzuință refulată în oniric, dar dezirabilă în plan real.

Considerăm că „fantasy”-ul nu are o relație univocă cu vreo artă, ci dimpotrivă, creează inferențe de tip logic și matematic cu toate artele. În timpuri îndepărtate, oamenii credeau tot soiul de povești în care proiectau lumi nemaivăzute, populate cu indivizi care dețineau puteri taumaturgice sau, dimpotrivă, distructive, animale prozopopeice, obiecte cu valoare cabalistică, cărora le confereau o imagine supradimensionată, odată cu puterile cu care le învesteau. Fiecare dintre aceste imagini au câte un cod propriu, al cărui sens trebuie descifrat de către cititor. Celebra întrebare a lui Alice despre durata eternității -„Cât durează pentru totdeauna?”- și răspunsul Iepurelui -„câteodată doar o secundă”- constituie cea mai prețioasă lecție de curaj, indiferent de vârsta la care ești, adică să fii curajos, să îți urmezi visul, să te bucuri de ceea ce faci, chiar dacă știi că va dura puțin și consecințele vor lăsa urme pentru totdeauna. Complexitatea personajului Alice a devenit, la un timp după apariția cărților *Alice în Țara Minunilor* (1865) și *Alice în Țara Oglinzilor* (1871), subiect de controversă pentru filosofi, logicieni, matematicieni, psihologi, folcloriști, deoarece o perioadă a fost

¹³Sopor Blog, disponibil la: http://www.soporaeternus.de/FAQ_concerts.html, accesat la 8.11.2011: „Primul lucru pe care trebuie să-l înțelegi e că SOPOR (SOMNUL, s.n.) înseamnă terapie. Terapie proprie. Este/ A fost ceva ce trebuia/ trebuie să fac, ei bine, ca să nu sfârșesc prin a mă sinucide. E o muncă magică, spirituală, o inventariere permanentă, o analiză constantă, este criză și observare, invocație și exorcism. Este o călătorie în adâncimile subconștientului, trezirea lucrurilor moarte sau adormite. (trad. n. A. J.)

¹⁴Sopor Aeternus and the Ensemble of Shadows, *A Dream within a Dream*, Poetica, Apocalyptic Vision, 2013. - Tu, cel care presupui că zilele mele au fost un vis, nu te înșeli/ Deși speranța s-a spulberat, într-o noapte sau într-o zi/ Într-o viziune sau în niciuna/ Chiar este mai puțin sesizabilă? Tot ceea ce vedem sau părem/ Este doar un vis/ Un vis în interiorul altui vis.- (trad. n. A. J.)

socotită un nonsens. Multe dintre personajele întâlnite în proza de tip *fantasy* provin din familii monoparentale, sunt orfani sau unul dintre părinți este bolnav, situații care pot afecta dezvoltarea ulterioară a copilului, în cazul în care nu găsește echilibru emoțional în altceva sau sprijin în alți membri din familie. De exemplu, Lizuca este orfană de mamă, Harry Potter și Dorothy de ambii părinți, Pinocchio are doar tată, elipse care vor conduce personajele în călătorii minunate, aventuri-limită, dar cu final cel puțin plăcut. Lordul Voldemort este un oponent de temut pentru Harry, spre deosebire de Vrăjitorul din Oz, care se dovedește a fi un șarlatan mai speriat decât Leul cel Fricos, inelul lui Sauron este instrument al maleficului, în timp ce Digory și Polly îl folosesc pentru a călători în Narnia. Modalitatea de a pătrunde în lumile paralele diferă de la un autor la altul, uneori se impune o vrajă, o incantație, alteori este suficient un vis sau un parcurs terestru, extrem de dificil. Iată și un alt personaj greu de încadrat - ca model sau antimodel - Pinocchio, produs al identității sau chiar al alterității copilului universal, aflat la granița dintre didactic și filosofic, teologic și artistic.

Cititul imaginilor și al oricăror opere de artă, de altfel, este apanajul cunoscătorilor, nu al neofiților, în ciuda raportului de interdependență între cele două arte, care erau deseori numite arte-surori. Deși împărtășesc aceeași arie terminologică, în ceea ce privește contextul socio-cultural există diferențe majore între pictură și literatură, literatură și muzică, cu referire la stil, care putea fi încărcat sau, dimpotrivă, neornamental și sobru, culorile imaginate puteau fi extrem de vii și în opera literară cititorul să poată imagina doar griuri și cenușiu. Lectura imaginii sau imaginea lecturii? - ar putea constitui o cercetare aparte, fundamentată pe studii concrete de Artă, Literatură, Teorie Literară etc. Bogăția culturală va releva, probabil, interpretări asemenea celor psihanalitice, de la inconștientul colectiv, la starea de visare, reverie, trezirea propriu-zisă va coincide cu una dintre multiplele interpretări ale unei singure imagini, așa cum este și cazul de față, al fetei devenite subiect de controverse în cele mai nebănuite cercuri, de la ignorare până la conferirea unei valori elitiste, de la nonsens la filosofie, de la psihanaliză la psihedelic. Orice manifestare artistică reprezintă un document cultural, o mărturie a încercării construirii unei părți a universalității, deoarece ochiul este un receptor indispensabil al creierului și urechea, de asemenea.

BIBLIOGRAFIE:

1. Opere de referință

BIBLIA sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2001

CĂRTĂRESCU, Mircea, *Melancholia*, București, Editura Humanitas, 2019.

2. Referințe teoretice și critice

BAUDRILLARD, Jean, *Simulacre și simulare*. Traducere de Sebastian Big, Cluj Napoca, Editura Ideea Design & Print, 2008.

BOIA, Lucian, *Pentru o istorie a imaginarului*. Traducere din franceză de Tatiana Mochi, București, Editura Humanitas, 2000.

CARR, Bernard (ed), *Universe or Multiverse?*, Cambridge University Press, 2007.

CLEOPA, Ilie, *Despre vise și vedenii*, Bacău, Editura Buna Vestire, 2001.

FREUD, Sigmund, *Opere esențiale. Interpretarea viselor*. Volumul 2, București, Editura Trei, 2009.

SO Heea, *Story of Hymn to The Immortal Wind*, Golden Mastering, Ventura, USA, 2008.

3. Webografie

Crematory, *Tears of Time*, 1995, disponibil la adresa: <https://www.youtube.com/watch?v=gbEUsdVS7yg>, accesat în 07.11.2022.

Of the Wand and the Moon, *Time Time Time*, Lucifer, 2003, disponibil la adresa: <https://www.youtube.com/watch?v=wnrfODsHm-0>, accesat în 07.11.2022.

Liturgy, *Origin of Alimonies*, <https://www.youtube.com/watch?v=B1jCvspR8m8>, accesat în 1.11.2022.

Sopor Blog, disponibil la adresa: http://www.soporaeternus.de/FAQ_concerts.html, accesat la 8.11.2022.

Sopor Aeternus and the Ensemble of Shadows, *A Dream within a Dream*, Poetica, Apocalyptic Vision, 2013, disponibil la adresa: <https://www.youtube.com/watch?v=89TTWNeAwuI>, accesat în 7.11.2022.

THE NEED TO ENSURE OPTIMAL CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATION FOR CHILDREN WITH LEARNING DIFFICULTIES IN THE INCLUSIVE SCHOOL

Olga DRUGUȘ

PhD Candidate, UPS „I.Creangă”, CDS în IPLT ”Petru Rareș”, Chișinău

Abstract: Given the fact that children with learning difficulties face certain difficulties, the school curriculum must be as flexible as possible to allow each child to study at his own pace and be treated depending on his individual learning abilities. The flexibility of the curriculum is nothing but the adaptation of the contents, strategies, methods, means and techniques of work within the learning activities for each child. The inclusive model involves an individualized approach to each trained student. These children benefit from activities based on a curriculum adapted to their educational needs, personalized intervention programs, as well as many other individualized activities.

Keywords: Learning Difficulties (LD), Special Educational Requirements, modified curriculum, adapted curriculum

Incluziunea copiilor cu DÎ a fost și rămîne un subiect de discuție pentru specialiștii din domeniul EI. Scopul principal este orientat asupra metodelor de asigurare a asimilării și înțelegerii cunoștințelor. Este evident faptul că nu se pot neglija dificultățile de comunicare prezente copii din acest grup. Organizarea corectă a procesului instructiv-educativ presupune asigurarea condițiilor optime dezvoltării comunicării, fără de care progresul este imposibil.

Crearea unei atmosfere în care să poată avea loc învățarea efectivă constituie o responsabilitate a tuturor cadrelor didactice și ar trebui să se reflecte în politicile duse de toate instituțiile de învățămînt, prin adaptări și modificări curriculare. Dascălii sunt cei care trebuie să propună experiențe, activități, oportunități pentru ca elevii cu dificultăți de învățare să interacționeze. Și stimularea senzorială e importantă, iar atunci când e bine organizată poate permite ca învățarea efectivă să aibă loc.

Nevoia de comunicare la copil, menționează E. Lapoșin, apare în rezultatul comunicării emoționale cu mama, iar odată cu vârsta capătă un caracter tot mai pronunțat. Ulterior, dezvoltarea copilului depinde de faptul, prin ce modalități se realizează această necesitate, care este locul și rolul comunicării în viața acestuia, care este mediul social în care comunică. Colaborarea are loc în diverse forme în timpul interacțiunii directe și indirecte, și nu întotdeauna se reduce la procesul comunicării.

Motivele ce stau la baza comunicării rămân a fi: motivul cognitiv - nevoia de impresii ; motiv acțional - nevoia de activitate; motiv personal - nevoia de recunoaștere și de sprijin . Factorul decisiv în satisfacerea acestor nevoi este incontestabil comportamentul adultului.

Capacitatea de a-și exprima nevoile și dorințele, de a cere ajutor și de a reacționa la cuvintele celor ce-l înconjoară, de a înțelege și de a se face înțeles, îl poate ajuta pe

fiecare copil dar mai cu seamă pe cel cu DÎ să se integreze în mediul familial, în colectivul clasei iar, odată cu atingerea majoratului, în mediul socio-profesional.

Majoritatea cercetărilor științifice și recomandărilor psihopedagogice referitoare la dezvoltarea comunicării în cazul copiilor cu deficiențe se referă la vârsta fragedă. Acest lucru este firesc și explicabil. Cu cât mai devreme se intervine cu diverse activități individualizate de recuperare-dezvoltare cu copilul, cu atât mai ușor se vor putea atesta primele progrese.

Comunicarea, după М.И. Лисина, se desfășoară cu utilizarea diverselor instrumente, cum ar fi:

- mijloacele expresiv-mimice de comunicare:
- mijloacele obiectual-practice de comunicare:
- mijloacele verbale de comunicare [14].

А.В. Запорожец și М.И. Лисина în lucrările sale accentuază faptul că în comunicarea cu persoanele mediul social, copiii utilizează mijloace de comunicare de diverse tipuri, pe care le posedă la momentul dat. În dependență de sarcina care este prezentată la moment, dar și de particularitățile sale individuale, copilul înaintează anumite metode din arsenalul disponibil. Toate aspectele comunicării specifice dezvoltării diverselor componente structurale ale acesteia cum ar fi: motivele, nevoile, operațiile, duc la apariția unor formațiuni integrate, care reprezintă nivelurile de dezvoltare a activității comunicative. Acestea reprezintă etapele dezvoltării comunicării, cunoscute în literatura de specialitate ca forme de comunicare [14, 15].

Modificarea concomitentă a motivelor, nevoilor și mijloacelor de comunicare la copii duc la modificarea formelor de dezvoltare comunicativă.

Cercetătorii în domeniul comunicării constată aproape unanim următoarea legitate: cu cât este mai înaltă forma de comunicare cu adultul, cu atât mai atent și mai emotiv este copilul față de aprecierea și atitudinea adultului. Ca rezultat, la nivelul formei nesituativ-personale de comunicare copiii mai ușor înțeleg cele relatate în timpul jocului sau a activităților practice.

În ultima perioadă, sistemul educativ a suferit schimbări fundamentale de paradigmă, datorită elevilor cu cerințe speciale educative, apare conceptul de educație integrată și școală incluzivă. Elevii cu DÎ se confruntă cu o multitudine de probleme printre care: dificultăți în comunicare, exprimare defectuoasă, percepția cu dificultate a spațiului și se orientarea cu dificultate. Datorită faptului că fiecare copil este unic, având un tempou individual, unii copii au nevoie de mai mult timp chiar și de explicații suplimentare pentru a înțelege cele relatate, alții au dificultăți de concentrare a atenției sau le este complicat să stea liniștiți în timpul activităților școlare, sau chiar pot avea un ritm mai lent în gândire sau în mișcări sau pur și simplu sunt emotivi. Toți acești copii se confruntă cu diferite dificultăți din domeniile: gândire, atenție, limbaj, memorie, motricitate, orientare spațială, afectivitate, și nu avem nici un drept ca să-i clasificăm în buni sau răi, deștepți sau proști, pur și simplu sunt copii cu cerințe educative speciale. Cu siguranță au nevoie de o abordare specială, diferențiată din partea celor din jur, mai cu seamă a părinților și a cadrelor didactice, de multă răbdare și înțelegere. Dat fiind faptul că acești copii se confruntă cu aceste dificultăți, curriculum școlar trebuie să fie cât mai

flexibil pentru a putea permite fiecărui copil să studieze în ritmul său propriu și să fie tratat în dependență de capacitățile sale individuale de învățare. Flexibilitatea curriculum-ului nu este altceva decât adaptarea conținuturilor, strategiilor, metodelor, mijloacelor și tehnicilor de lucru în cadrul activităților de învățare pentru fiecare copil cu DÎ în parte. Modelul incluziv este sistemul în care copilul este integrat într-o clasă obișnuită, fiind instruit de către același profesor la nivel de clasă, totodată beneficiază de suport, sprijin, ghidare de către un cadru didactic de sprijin. Acești copii beneficiază de activități în baza unei programe adaptate nevoilor educaționale, de programe de intervenție personalizate, precum și multe alte activități individualizate în CREI-ul instituției.

În afară de activitățile individualizate, cadru didactic de sprijin participă la activitățile didactice din clasă pentru a ghida și ajuta copilul/copiii cu DÎ ca să înțeleagă temele predate la nivel de clasă. Din experiența personală, pot confirma că profesorul este liber de a utiliza diverse strategii și intervenții, pentru a atinge rezultatul așteptat. Cele mai eficiente, rămân a fi binecunoscutele: laude, încurajări, folosirea sistemului de recompense, astfel încât să fie încurajat și cel mai mic progres al elevului cu DÎ. O altă metodă, care poate fi folosită foarte des pentru o incluziune de succes și ar putea avea maxima eficiență, este învățarea prin cooperare. În acest mod elevii se ajută reciproc, împărtășindu-și ideile și încurajându-se se învățând unii de la alții, realizează că trebuie să fie uniți pentru a duce sarcina grupului la bun sfârșit. În ceea ce privește activitățile didactice destinate elevilor cu DÎ, este necesară utilizarea frecventă a materialelor intuitive. În cadrul lecturilor, vocabularul se poate îmbunătăți doar prin contactul nemijlocit al elevului cu textul literar. Pentru a asigura urmărirea conștientă a textului literar, elevii trebuie să înțeleagă semnificația fiecărui cuvânt, sintagme sau fraze. Astfel, pentru a citi și comenta un text unde se găsesc termeni noi, explicația trebuie realizată începând cu o discuție pregătitoare, prin exemplificări sau imagini- reper astfel încât, atunci când se citește textul- model, elevilor să le fie clar conținutul textului. Acestor activități sunt productive datorită faptului că, pentru copiii cu DÎ, semnificația înțelegerii noțiunilor noi este strâns legată de concret, de corespondență cu lucruri reale, datorită caracteristicilor specifice gândirii proprii. În așa fel, asigurăm suportul necesar formării corecte a noțiunilor, dar și al abilităților de comunicare în general la copii cu DÎ.

Pentru o incluziune reușită, cadru didactic are libertatea alegerii diverselor metode și modalități pentru formarea abilităților de comunicare a copiilor cu DÎ:

- reproducerea obiectului desemnat de cuvânt (prin desene, machete, mulaje, hărți, filme) constituie o metodă optimă de prezentare a acestora în vocabularul uzual al copilului;

- procedeul lui Piaget și Galperin, care constă în explicarea cuvântului prin imitare, o fuziune a conceptelor, în rezultatul căreia este că gândirea copilului operează doar cu acțiuni interiorizate, care sunt redată în scheme operatorii și apoi sunt transformate în instrumente ale vorbirii;

- explicarea prin minare a stărilor sufletești sau a unor procese mai complexe din lumea înconjurător;

- utilizarea convorbirii care rămâne să constituie metoda cea mai des utilizată pentru activizarea vocabularului, unde elevii trebuie să răspundă mai clar, utilizând propozițiile dezvoltate, evitând răspunsurile de tipul afirmațiilor, negațiilor sau interjecțiilor;

-utilizarea ilustrațiilor, anume prin reproducerea în bază pozelor, desenelor, se asigură posibilitatea înțelegerii semnificația cuvintelor.

Experiența pe care am în lucrul cu copiii cu DÎ, aprofundată de cursuri de perfecționare în domeniul EI au facilitat identificarea metodelor optime de a interacționa cu copiii care întâmpină diferite dificultăți, și folosirea acestora cu succes în dezvoltarea emoțională cât și relaționarea acestora cu semenii. Astfel am reușit să abordez și să înțeleg copilul în raport de limitele și nevoile individuale, concluzionând că copiii cu dificultăți de învățare au nevoie metode speciale pentru inițiere în citire și scriere fiind nevoie de structurarea cunoașterii deoarece acești copii întâmpină dificultăți în organizarea informației, deaceia trebuie să se asigure un cadru adecvat și bine structurat de învățare în clasă unde să fie o continuitate. Construirea unei imagini pozitive despre sine este o necesitate primară a copiilor cu dificultăți de învățare, aceasta poate fi realizată prin activități de grup orientate spre valorizarea posibilităților individuale cât și pe un sistem de relații pozitive între cadru didactic, elev și grupul clasei de elevi. Aceste relații de regulă să ofere terenul încrederii reciproce, al empatiei, împărtășirii emoțiilor, sentimentelor. Elevii cu dificultăți de învățare au nevoie de cadre didactice, care înțeleg modul individual de învățare, îi pot orienta să-și depășească aceste dificultăți, să pună în valoare puncte tari ale acestora, care, de regulă, sunt la baza aptitudinii lor de învățare.

Pentru a asigurarea accesului egal la educație pentru toți copiii cât și pentru protecția drepturilor acestora, elaborarea normelor naționale R. Moldova se bazează pe actele legislative adoptate la nivel internațional și consemnate în prevederile Legii cu privire la drepturile copilului - Legea nr. 127 din 15 decembrie 1994 și în Programul de Stat privind asigurarea drepturilor copilului, aprobat prin Hotărârea Guvernului R. Moldova nr. 679 din 6 octombrie 1995). Pentru implementare reușită a Convenției cu privire la Drepturile Copilului, în anul 1998 a fost creat Consiliul Național pentru Protecția Drepturilor Copilului, obiectivul cărui este asigurarea și monitorizarea respectării drepturilor copiilor. Deciziile și acțiunile enumerate confirmă locul prioritar acordat de Guvernul R. Moldova problemei educației copiilor cu CES. Conceptul Incluziunea copiilor cu CES în instituțiile de învățământ general din R. Moldova rămâne a fi deschis dezvoltării continue sistemului educațional bazat pe principii democratice, racordat la cerințele de calitate mondiale.

Asfel, procesul Educației Incluzive pentru copiii cu CES pentru sistemul educațional de la noi din țară, devine, de altfel, ca și în toată lumea, una dintre cele mai importante probleme psihopedagogice ale mileniului III. Marea parte a celor ce au investigat diverse aspecte ale acestei probleme (E. Verza, C. Păunescu, Gh.Radu, U.Șchiopu, M. Roșca, I. Străchinaru – România; A.Galland, T. Lambert, I. Tomas, J. Puissant – Franța; T. Vlasova, M. Pevzner, A. Gozova, T.Rozanova, E.Marținovskaia, V. Lubovski, L. Șipițina, N.Malofeev – Rusia; V. Bondari, V. Siniov, I. Eriomenko – Ucraina; P.

Fonagz, W. Wolfensberger, H. Grossman, B. Smith, R. Luckasson, T. Hejir – SUA), care au demonstrat prioritățile și necesitatea incluziunii, anumite condițiile de organizare, cât și efectele negative și pozitive ale acestui proces, posibilitățile de dezvoltare. La fel și în R. Moldova, cercetătorii în domeniul educației inclusive prin lucrările sale au adus un aport considerabil. Printre aceștea sunt: N. Bucun, A. Racu, N. Andronache, V. Stratan, A. Dăniș, E. Lăpoșin, D. Gînu, S. Gonțearuc, T. Bîrsanu, E. Zubenschi, V. Olărescu, E. Iova, V. Lichii ș.a. Rezultatul acestor cercetări, ne permite să fundamentăm științific Conceptul de educație incluzivă din R. Moldova, care oferă racordarea învățământului secundar general la cerințele actuale ale societății. Aceste idei definitorii ale Concepției au la bază lucrări fundamentale - teoriile psihologiei pedagogice în contextul cercetării variabilelor sociale ale mediilor educaționale prielnice proceselor de dezvoltare, învățare și integrare a copiilor cu CES. Un rol aparte și practice decisive printre documentele internaționale din ultimele decenii revine deciziilor adoptate la Conferința mondială de la Salamanca (1994), la care au participat reprezentanți a 92 de guverne și 26 de organizații internaționale care formează „cadrul de acțiune privind nevoile educative speciale”. Unde este clar menționat că și copiii cu nevoi educative speciale ar trebui să aibă acces la școlile de cultură generală, să li se ofere o predare centrată pe copil, aptă să satisfacă nevoile acestuia; școlile de cultură generală incluzive reprezintă modul cel mai eficient de a combate atitudinile discriminatorii, de a crea o comunitate armonioasă și primitoare și de a oferi educație pentru toată lumea; mai mult, acestea pot oferi instruire majorității copiilor și își pot ameliora eficiența, iar, în ultimă instanță, realizează eficiența costurilor pentru întregul sistem de educație”. Declarația Conferinței mondiale de la Salamanca vine cu îndemn pentru toate guvernele „să acorde prioritate bugetară și politicilor de îmbunătățire a sistemului de învățământ pentru a putea fi incluși toți copiii, indiferent de difi culturile sau diferențele individuale ale acestora”.

Procesul incluziunii copiilor cu CES în instituțiile de învățământ general din R. Moldova este încă o dată în plus o confirmare a tendinței de corespundere la cerințele politicilor educaționale din toată lumea și de confirmare a valorilor democratice. E cunoscut faptulcă, orice schimbare în domeniul educației este însoțită de inovație, cercetare, creativitate, dar și de anumite impedimente, frustrări sau chiar și reticențe. De cele mai dese ori suntem dispuși să discutăm despre problemele care ne afectează, mai puțin însă să căutăm soluții pertinente. Frecvent poți auzi: „Nu poate învăța...”, „Poate învăța, dar nu vrea...”, „Nu-l interesează învățătura...”, fapt care alertează tot mai mult atât cadrele didactice, cât și părinții care au acordat dintotdeauna încredere școlii.

Evident, dificultăți legate de învățare au existat în toate timpurile, continuăm să le întâlnim și azi, dar elucidarea lor a depins întotdeauna și de perspectiva prin care le privim. Dificultățile de învățare, azi, ca niciodată constituie un domeniu actual și deschis pentru analiză și cercetare, care rămâne a fi „cârma schimbărilor în înțelegerea succesului și eșecului școlar” [13], lăsându-și indubitabil amprenta asupra formării personalității elevului și dezvoltării sale ulterioare. Însăși definirea termenului cu referire la copil în raport cu actul educațional profilează modificările care s-au produs: de la accentuarea deficienței la evidențierea unicității și individualității copilului implicat într-un proces instructiv-educativ.

Școala reprezintă spațiul în care copilul este trimis de către părinți (printr-un acord sau „contract social” cu profesorii) pentru a lua contact cu variate tipuri de experiențe de învățare. Depășirea obstacolelor propuse de sarcinile și exigentele activităților curriculare reprezintă o premisă importantă și esențială pentru un nou tip de experiențe, sarcini și activități. Este vorba cu certitudine de o piramidă (a personalității elevilor) care continuu se construiește și se reconstruiește, prin restructurări și reajustări pe parcurs. În măsura în care straturile de la baza piramidei nu sunt bine consolidate, există șansa unei prăbușiri iminente.

Dificultățile de învățare ar putea fi identificate încă chiar din familia copilului, înainte ca cadru didactic să le descopere, pentru că de regulă, învățătorul este cel care le depistează. Există, însă, o tendință generală a familiei de a ascunde și/sau de a nega problemele cu care se confruntă copilul, în speranța că cu timpul se vor rezolva de la sine. Cel mai frecvent, problemele sunt descoperite și evidențiate de-abia atunci când elevii sunt la școală, atunci când copilul se confruntă și cu un alt tip de disciplină școlară, alte cerințe, alte rigori cărora nu le poate ține piept. Ele se amplifică și devin o constantă a activității școlare pe măsura ce înaintează pe treptele școlarității, pe măsură ce sarcinile devin tot mai complexe, mai solicitante, mai diverse.

Dincolo de firescul apariției și prezentei dificultăților în cadrul procesului de învățare, semnalăm ca există și situații când pot să apară și probleme grave, specifice, severe sau tulburări de învățare. Aceste abateri se încadrează în categoria dizabilităților de învățare (dificultăți de învățare specifice) și fac obiectul de studiu al psihopedagogiei speciale. Potrivit unei clasificări, și acestea sunt considerate ca parte din categoria copiilor cu dificultăți de învățare, deoarece elevii întâmpină dificultăți și obstacole ale învățării școlare, datorită deficienței, tulburării sau dizabilității respective.

Sprijinul și remedierea elevilor pentru diminuarea dificultăților de învățare este soluția de bază întru înlăturarea eșecului școlar provocat de acestea. Anume cadru didactic este persoana care poate lua cele mai potrivite decizii cum ar fi: planuri de intervenție educative individualizate, fișe cu sarcini diferențiate, activități individuale suplimentare cu acești copii, multă răbdare și toleranță, tact pedagogic. În unele situații cazuri, însă, se face referire și apel și la o echipă specializată de intervenție: logoped, psiholog școlar, psihiatru, psihopedagog, pentru a obține un plan de intervenție personalizat supervizat de specialiștii responsabili. Părinții au un rol important și decisiv pentru atenuarea dificultăților de învățare prin suportul afectiv, înțelegere, colaborare cu instituția și profesorii, implicare cu suport în activitățile zilnice școlare și extrașcolare ale copiilor lor.

Printre obiectivele importante ale educației, dar și ale educației inclusive pentru copiii cu DÎ, este dezvoltarea competențelor relevante pentru incluziunea socială a tuturor copiilor școlarizați. Pentru realizarea acestui obiectiv este necesar un efort consolidat în comun al tuturor actorilor și structurilor implicate în procesul de socializare, această implicare este necesară și decisivă pe întreg procesul instructiv-educativ al copiilor cu CES, mai ales la începutul procesului educațional, fiind benefic procesul de adaptare a tuturor copiilor în instituțiile de învățământ general. Problematika privind educația copiilor cu cerințe educaționale speciale prezintă

interes nu doar pentru specialiști, cercetători și reprezentanți ai învățământului special, dar, în contextul politicilor educaționale și sociale promovate în Republica Moldova, în egală măsură și pentru cei din învățământul general.

Pregătirea copilului pentru adaptarea școlară începe în familie, fiind continuată în anii următori în grădiniță. Familia este un grup de persoane care se cunosc bine și între care există relații puternic încărcate afectiv. De aceea, copilului îi vine foarte greu, în primele săptămâni de școală, să se adapteze la alte cerințe și relații care nu mai au încărcătura afectivă a celor din familie. Aici, în școală, copilul este pus în fața respectării ordinii sociale, subordonându-și comportamentul unui sistem de reguli noi, necunoscute până la această etapă. Cu toate aceste eforturi, procesul de adaptare școlară necesită restructurări atât la nivel mental cât și comportamentale.

Dacă percepem școala ca principala instanță de socializare a copilului (familia fiind considerată prima), adaptarea școlară reprezintă o particularizare a procesului de integrare socială a acestei categorii de copii, proces ce are o importanță fundamentală în facilitarea adaptării ulterioare în viața comunitară prin formarea unor conduite și atitudini, a unor deprinderi și competențe sociale favorabile acestui proces. Concluzionând că, adaptarea școlară a copiilor cu DÎ permite, evident sub monitorizarea și ghidarea cadrelor didactice, perceperea, înțelegerea și acceptarea acestora de către elevii tipici, a modalităților de relaționare și de participare la viața comunitară a semenilor lor care, din motive independente de voința lor, au nevoie de o abordare diferențiată a procesului de instrucție și educație din școală și de anumite facilități pentru accesul și participarea la serviciile oferite.

Școala are menirea și posibilitatea de a îndruma, conform unui program, în așa fel elevul, încât să-i asigure posibilități de dezvoltare și de împlinire a personalității spre deplina sa mulțumire și satisfacție morală, în corespundere cu cerințele social-economice. Instituția de învățământ, ca factor prioritar de formare și dezvoltare a personalității copilului, este responsabilă pentru ca pregătirea acestuia ca să fie integrat mai întâi colectivului de elevi prin adaptare reușită școlară cu scopul final de a corespunde cerințelor societății.

Mulți autori percep adaptarea ca o acțiune de schimbare a comportamentelor individului pentru a face față cerințelor mediului social și pentru a fi compatibil, din punct de vedere al particularităților bio-psiho-sociale, cutoate normele și rigorile existente.

În procesul de adaptare la condițiile noi și la solicitările curriculumului școlar, copilul consumă energie nervoasă și psihică; în aceste circumstanțe, copilul are nevoie de un nivel înalt de rezistență, de putere și, frecvent, flexibilitate înaltă a proceselor nervoase (inhibiția și excitația). În situația în care acest efort se extenuază sau nu corespunde cu potențialul de ajustare pe care îl are copilul, este inevitabil un spectru de servicii și acțiuni comune de suport care să orienteze și să compenseze eforturile copilului cu CES în procesul de adaptare școlară.

Tabelul 1.1. Dificultățile posibile de adaptare școlară a elevilor cu DÎ

Domeniul	Dificultăți specifice	Dificultăți de adaptare școlară
Dificultăți de înțelegere (intelectuale)	rigiditate în gândire (domină dificultăți de transfer al informației, gândire concretă); un ritm lent (comparativ cu semenii fără dificultăți de înțelegere) în asimilarea informațiilor, îndeosebi a celor noi sau abstracte.	dificultăți în selectarea metodelor de predare și evaluare a cunoștințelor; dificultăți de asimilare a unei informații în termene limită necorespunzătoare vitezei proprii. dificultăți de neacceptare a unei atitudini neresspectuoase din partea colegilor/adulților; dificultăți de interiorizare a normelor de comportament (în timpul orelor, în pauze, nevoie de suport).
Dificultăți de exprimare verbală (limbaj)	dificultăți de exprimare verbală (vocabular redus, dificil de a fi înțeles); dificultăți de autocontrol.	dificultăți de stabilire a relațiilor de lungă durată dificultăți în selectarea metodelor de predare și evaluare a cunoștințelor; dificultăți de neacceptare a unei atitudini neresspectuoase din partea colegilor/ adulților;

Analizând cele menționate putem concluziona că existența unor dificultăți de învățare manifestate printr-o anumită deficiență marchează trei aspecte esențiale ale adaptării eficiente a unui elev în instituția de învățământ, și anume:

1. Componenta metodologică (cognitivă), care necesită a fi respectată pentru a asigura adaptarea psihosocială a copiilor cu DÎ.
2. Componenta relațională (capacitatea de a menține relații cu semenii și adulții, de a interioriza reguli de conduită adaptate diferitelor medii sociale), care este inevitabilă.
3. Componenta funcțională (capacitatea copilului cu DÎ de a accesa diverse medii de pe teritoriul școlii).

Cadrele didactice care au în clasă un copil CES, evident, că au nevoie de idei diversificate pentru activitățile integrare a acestora. Una dinre cele mai mari provocări ale unui cadru didactic, rămâne a fi integrarea elevului cu nevoi speciale într-o clasă obișnuită, de regulă, cu peste 30 de elevi, Cea mai eficientă metodă de incluziune școlară reușită a copiilor cu CES în clasa obișnuită rămâne, ca de fiecare dată, jocul. La noi în țară incluziunea este un proces nestandardizat, fără o strategie de aplicare a legislației existente, o mare parte a profesorilor nu au fost suficient instruiți, pentru a lucra cu copiii cu CES, iar adaptarea programelor și a metodelor de predare-învățare se face de cele mai multe ori intuitiv.

Școala reprezintă spațiul în care copilul este trimis de către părinți (printr-un acord sau „contract social” cu profesorii) pentru a lua contact cu variate tipuri de experiențe de învățare. Depășirea obstacolelor propuse de sarcinile și exigente ale activităților curriculare reprezintă o premisă importantă și esențială pentru un nou tip de experiențe, sarcini și activități. Este vorba cu certitudine de o piramidă (a personalității elevilor) care continuu se construiește și se reconstruiește, prin restructurări și reajustări pe parcurs. În măsura în care straturile de la baza piramidei nu sunt bine consolidate, există șansa unei prăbușiri iminente.

Dificultățile de învățare ar putea fi identificate încă chiar din familia copilului, înainte ca cadru didactic să le descopere, pentru că de regulă, învățătorul este cel care le depistează. Există, însă, o tendință generală a familiei de a ascunde și/sau de a nega problemele cu care se confruntă copilul, în speranța că cu timpul se vor rezolva de la sine. Cel mai frecvent, problemele date sunt descoperite și evidențiate de-abia atunci când elevii sunt la școală, atunci când copilul se confruntă și cu un alt tip de disciplină școlară, alte cerințe, alte rigori cărora nu le poate ține piept. Ele se amplifică și devin o constantă a activității lui școlare pe măsura ce înaintează pe treptele școlarității, pe măsură ce sarcinile devin tot mai complexe, mai solicitante, mai diverse.

Învățarea școlară, ca formă particulară a învățării umane, se caracterizează printr-o anumită succesiune, constantă și ritmicitate a secvențelor, situațiilor și experiențelor de instruire, oferite elevilor. Între ele există legături puternice și posibilități clare de revenire la secvențele anterioare prin feed-back. Astfel, o secvență de instruire (I1) fiind succedată de o secvență de instruire următoare (I2) care se bazează pe prima doar după ce în urma verificării (F1) elevul răspunde corect (Re). Dar după ce se parcurg și alte secvențe de instruire, răspunsurile corecte (Re) ale elevilor pot face referire la abilități, cunoștințe și priceperi învățate și formate în secvența de instruire de început (I1), motiv pentru care feed-back-ul, verificarea poate cuprinde răspunsuri corecte care să se poate referi și la (I1).

Fig.1. Succesiunea secvențelor de învățare

Dar, nu întotdeauna toți copiii reușesc să parcurgă în totalitate secvențele și experiențele de învățare propuse de profesori. În așa mod apar goluri, cunoștințe incomplete, priceperi și deprinderi formate și dezvoltate insuficient. Puși în fața altor secvențe de instruire, care se fundamentează pe cele anterioare, deja parcurse, elevii întâmpină obstacole, greutăți, au probleme în parcurgerea materialelor, în asimilarea conținuturilor, în rezolvarea exercițiilor, problemelor.

Sprijinul și remedierea elevilor pentru diminuarea dificultăților de învățare este soluția de bază întru înlăturarea eșecului școlar provocat de acestea. Anume cadru didactic este persoana care poate ia cele mai potrivite decizii cum ar fi: planuri de intervenție educative individualizate, fișe cu sarcini diferențiate, activități individuale suplimentare cu acești copii, multă răbdare și toleranță, tact pedagogic. În unele situații cazuri, însă, se face referire și apel și la o echipă specializată de intervenție: logoped, psiholog școlar, psihiatru, psihopedagog, pentru a obține un plan de intervenție personalizat supervizat de specialiștii responsabili. Părinții au un rol important și decisiv pentru atenuarea dificultăților de învățare prin suportul afectiv, înțelegere,

colaborare cu instituția și profesorii, implicare cu suport în activitățile zilnice școlare și extrașcolare ale copiilor lor.

După cum menționează M. Hadîrcă, noua abordare vizează o schimbare de optică nu doar în ceea ce privește conceperea, proiectarea și realizarea educației, ci și în ceea ce privește organizarea procesului educațional și managementul școlii. Ea solicită, în primul rând, o re-evaluare a politicii statului, precum și a atitudinii societății în general, vizavi de copiii cu cerințe educaționale speciale, excluși și/sau marginalizați anterior în vederea schimbării acestora pe o atitudine mai tolerantă și a recunoașterii diversității umane, astfel încât statul să asigure la locul de trai condiții egale de învățare fiecărui elev. În al doilea rând, educația incluzivă impune o nouă abordare a scopurilor, obiectivelor și formelor de organizare a educației. Astfel, scopul școlii generale este de a asigura accesul tuturor copiilor la educația de bază, de a contribui la reducerea izolării și a segregării în învățământ, acesta fiind și răspunsul posibil la provocările unei *pedagogii respondente*, ce vizează acțiunea de *normalizare a vieții copiilor*, prin incluziune, cooperare și conlucrare, coparticipare și interacțiune școlară și socială [10].

Figura 2 Componentele curriculumului

Una din obligațiile cadrelor didactice astăzi este să adapteze curricula existentă în așa mod ca aceasta să fie accesibilă: • pentru a fi însușită, • pentru a înlătura diferite bariere de învățare cu care se confruntă elevii cu CES, • pentru a elabora un curriculum individualizat. Altfel spus **un curriculum adaptat nu este unul nou, nici alternativ, este același curriculum general, dar adaptat la potențialul individual specific al copiilor cu cerințe educaționale speciale.**

Prin aceste adaptări curriculare se are ca scop racordarea conținuturilor componentelor curriculumului național cu posibilitățile potențialului elevului cu cerințe educaționale speciale, din perspectiva finalităților procesului de adaptare și de integrare școlară și socială a acestuia. Buna desfășurare a procesului instructiv-educativ pentru copiii cu CES în școlile generale și adaptarea curriculară, presupune respectarea unor principii care au drept scop eficientizarea acestui proces deosebit de complex și realizarea acestuia cu maximă responsabilitate și competență, având la bază principiile moderne impuse de noile orientări în domeniul educației inclusive.

În contextul celor relatate, se prezintă următoarele **concluzii**: Incluziunea copiilor cu DÎ a fost și rămîne un subiect de discuție pentru specialiștii din domeniul EI.

Scopul principal este orientat asupra metodelor de asigurare a asimilării și înțelegerii cunoștințelor. Este evident faptul că nu se pot neglija dificultățile de comunicare prezente copii din acest grup. Organizarea corectă a procesului instructiv-educativ presupune asigurarea condițiilor optime dezvoltării comunicării, fără de care progresul este imposibil.

În scopul soluționării problemelor identificate în rezultatul cercetării, se prezintă următoarele **recomandări**: Crearea unei atmosfere în care să poată avea loc învățarea efectivă constituie o responsabilitate a tuturor cadrelor didactice și ar trebui să se reflecte în politicile duse de toate instituțiile de învățământ, prin adaptări și modificări curriculare. Dascălii sunt cei care trebuie să propună experiențe, activități, oportunități pentru ca elevii cu dificultăți de învățare să interacționeze. Și stimularea senzorială e importantă, iar atunci când e bine organizată poate permite ca învățarea efectivă să aibă loc.

Abrevieri:

CES – cerințe educaționale speciale, -Children with special educational requirements

DÎ – Dificultăți de învățare - Learning Difficulties

CREI - Centrul de Resurse pentru Educație Incluzivă- Resource Center for Inclusive Education

BIBLIOGRAFIE

Andruszkiewicz, Maria, Prenton, Keith. *Educația incluzivă. Concepte, politici și activități în școala incluzivă*. Editura didactică și pedagogică R.A., București, 2007. ISBN 978-973-30-1732-5

Balan V. et. al. *Educația incluzivă*. LUMOS Foundation Moldova. Chișinău, 2017. ISBN 978-9975-87-298-0

Bolboceanu, A. Asistența psihologică școlară în Republica Moldova: prezent și perspective. In: Personalitatea integrală – un deziderat al educației moderne: Materialele Conferinței Științifice Internaționale. Chișinău: Print Caro SRL, 2010, p. 6-8. ISBN 978- 9975-4152-4-8.

Cara, A. *Implementarea educației incluzive în Republica Moldova. Studiu de politici publice*. Chișinău: IPP, 2014. ISBN 978-9975-3030-4-0

Cojocar, V. Gh., Cojocar, Valentina, Postica, A. *Diagnosticarea pedagogică din perspectiva calității educației*. Chișinău: 2011. 196 p. ISBN 978-9975-78- 972-1.

Convenția ONU privind drepturile copilului. În: Chișinău: UNICEF, 2006.

Cozma, T., Gherguț, A. *Introducere în problematica educației integrate*. Iași: Spiru Haret, 2000.

Cristea S. *Dicționar de pedagogie*. Grupul editorial Litera Internațional, Chișinău-București: 2000. ISBN606-683-295-3.

Danii, A., Popovici, D.-V., Racu, A. *Intervenția psihopedagogică în școala incluzivă*. Chișinău: Tipograful Centrală, 2007. ISBN 978-997-54-8037-6

Hadîrcă, Maria, Cazacu, Tamara. *Adaptări curriculare și evaluarea progresului școlar Ghid metodologic*. Chișinău: LUMOS FOUNDATION, 2012. 101 p. ISBN 978-9975-4367-2-4.

Racu, A. *Strategii tradiționale și moderne în psihopedagogia școlii incluzive*. Chișinău: F.E.P. „Tipografia Centrală”, 2016, 272 p. ISBN: 978-9975-53-670-7

Ungureanu, D. *Copiii cu dificultăți de învățare*. Editura Didactică și pedagogică, R.A. București, 1998. p.128. ISBN 973-30-5755-x

Vrasmaș, E. *Dificultățile de învățare în școală*. București: VEI Integral, 2007. ISBN 978-973-9341-98-1

Лисина М.И. *Общение, личность и психика ребёнка*. Москва: Изд-во «Институт практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1997. 383 с.

Запорожец А.В. *Избранные психологические труды*. Т. 1. Психическое развитие ребёнка. Москва: Педагогика, 1986, с.107-125

LATIN POETS AND THEIR FEMININE IMAGES

Mariana LĂPĂDAT ENE
Phd. Student UNIVERSITY OF CRAIOVA

Abstract: The status of Roman women as characters in the works of Latin poets is different from the political and legal one existing in the Roman society male dominated, because they inspire unique lasting loves, sufferings that strongly mark the life of the authors, becoming equal or even dominant in their relationships.

The poems abound in metaphors that express the dominance of the beloved woman, the slavery of love, the miraculous power of love that causes the authors to have an unusual behavior for their social position, similar to slavery, behaviour that they sometimes complain about, thus becoming protagonists of their own work.

The same as virtus expresses the Roman male identity through courage and values proven in battle, militia amoris expresses love in the works of Latin elegiac poets as a battlefield where the lover fights, triumphs or is defeated.

Keywords: poems, behaviour, love, women, power.

Introducere

Impactul cuceririlor romane din perioada republicii a avut efecte neașteptate la nivelul societății, vechea morală romană decăzând treptat în fața viciilor și tentațiilor noi la care romanii nu au reușit să se opună. Mulți autori antici au fost de acord că austeritatea și simplitatea vechiului mod de viață de care cetatea era atât de mândră au fost, mai degrabă, rezultate ale lipsurilor decât ale conștiinței. Bogăția i-a copleșit, tentațiile luxului au fost surprinzătoare pentru categoria aristocratică, elenismul a dus la înflorirea minții dar și la zguduirea credinței în vechile divinități ce le-au devenit indiferente. Juvenal se întreba retoric când a început dezordinea din lumea romană, observând că în timp de pace romanii suportă alți demoni- luxul mai puternic decât sabia și darurile viciilor

„atunci când Roma și-a pierdut nobila sărăcie, Sybaris și Rhodos, Milet și Tarentum, încoronate cu trandafiri și parfumate, au pătruns dincolo de ziduri”¹.

Forța Romei se bazase pe respectarea tradiției, a moralei, a exemplului oferit de strămoși, valori concentrate în *virtus*. Aceasta a fost înlocuită treptat de lăcomie și ambiție și de o nouă înțelegere a virtuții de către exponenții puterii care se socoteau capabili să imite exemplul strămoșilor.

Femeile aristocrate par a fi cele mai permeabile schimbărilor, moda, intrigile politice, afișarea publică a bogăției și poziției sociale dar și a educației dobândite de la învățați greci pe care îi primesc în casă, par a fi noua atitudine. Departe de a fi gardienii

¹https://en.wikisource.org/wiki/Juvenal_and_Persius/The_Satires_of_Juvenal/Satire_6,
Juvenal and Persius, by Juvenal, translated by George Gilbert Ramsay, p.107.

moralii ai societății, femeile aristocrate din operele scriitorilor antici, cu deosebire, ale lui Iuvenal, sunt descrise fără menajamente ca lipsite de virtuți, capabile de orice încălcare a limitelor morale, de la adulter până la crimă și dezmăț specific curtezanelor. Femeile simple sunt mai rezistente la schimbări, chiar dacă orizontul li se lărgeste, modul de viață izolat și nevoile nu le lasă timp pentru tentații noi. Idealul lor este de a copia imaginea clasică a matroanei iar canoanele societății li se aplică cu mai multă asprime în cazul încălcării normelor morale.

Parcă nu întâmplător, în perioada de tranziție de la republică la epoca lui Augustus, un mic grup de poeți preluând tradiția grecească a poeziei pierderii și lamentării, au scris poezia iubirii totale, ca un blestem divin ce avea ca obiect doar adorarea ființei iubite, cu orice preț, trecând peste pericol, respingere, umilință.

Poeții Romei despre femeile acesteia

Caius Cornelius Gallus, care trăiește puțin fiind nevoit să se sinucidă după căderea în dizgrație față de familia lui Augustus și din a cărui operă rămân prea puține versuri pentru a putea fi socotit părintele poeziei de dragoste latine, scrie poezii pasionate dedicate iubitei sale Lycoris, actrița Cytheris-Volumnia, ce îi vor inspira și încuraja pe succesori în acest stil de compoziție literară.

Intr-o notă de eleganță, sensibilitate și rafinement, poetul **Albius Tibullus** aparținând unei familii romane de rang ecvestru, care participase la o campanie alături de susținătorul său Marcus Valerius Messalla Corvinus, dezvăluie femeia romană ca o ființă în absența căreia nimic nu ar avea sens, dorința de a avea alături persoana iubită copleșind orice altă dorință. El recurge la toate mijloacele: pledoarii convingătoare, amintiri, apeluri la puterea divină și profeții pentru a păstra lângă el pe Delia, obiectul adorației sale, alături de care își dorește o viață idilică, retras la țară, sub protecția zeilor rurali și departe de serviciul militar:

„rura colam, frugumque aderit mea Delia custos,
area dum messes sole calente teret”

„voi cultiva la țară și Delia mea va fi acolo pentru a proteja recolta
până când aceasta va fi treierată în soarele fierbinte”²

Întreaga poezie de dragoste a clasicilor latini e definită de dorința pentru prezența persoanei iubite de care poetul este lipsit și care justifică toate celelate atitudini ale sale. Caracterul lui Tibullus, amabil, generos față de oameni, politicoș, statornic față de iubite îl determină să le zăgrăvescă cu tandrețe și admirație. Sclavia amorului este vizibilă astfel în zona elitei romane al cărei comportament este surprinzător; poetul este incapabil să facă deosebirea între dorința de a trăi retras alături de Delia și alegerea pe care, în mod convențional ar trebui să o facă după normele societății romane, de a-l urma pe Messalla în campania militară romană de dominație a lumii. Dorința sa de a domina persoana iubită îl determină să invoce metaforic protecția zeităților Natalis și Apollo; el vorbește despre violența lui Amor care cucerește,

² De Gruyter, *Life, Love and Death in Latin Poetry*, S.J Heyworth, *Place and Meaning in Tibullus, Lygdamus, Sulpicia*, edited by Stavros Frangoulidis and Stephen Harrison, Berlin, 2018, p.73.

controlează și stimulează dorința celui ce iubește de a acționa la fel față de persoana iubită. Eșecul iubirii sale față de Delia ce îl părăsește pentru rivalul său, soldat, exprimă încă o dată starea de spirit din societatea romană în care *virtutea* aristocratică nu lasă loc pentru alegeri în afara ei.

Sextus Propertius aparținând tot clasei aristocratice romane, nu urmează cariera politică sau pe cea a armelor la care era îndreptățit prin origine, ci devine cunoscut datorită poeziilor sale, sub protecția lui Maecenas și chiar a lui Augustus. Obiectul adorației sale totale și personajul principal al cărților lui este Cynthia, curtezană sau din familie distinsă, al cărei nume real era ascuns sub acest pseudonim, de care a fost îndrăgostit nebunește, captivat până la pierderea discernământului. Aspirând să devină cunoscut ca poet al dragostei el afirmă

„Laus in amore mori: laus altera si datur uno
posse fui: fruar o solus amore meo”

„A muri în dragoste este glorie: și gloria încă să fie dată pentru a mă bucura de o singură iubire: să mă bucur eu singur de iubirea care este a mea”³

Poetul ne dă detalii legate de frumusețea ei fizică, hainele scumpe, parfumuri exotice folosite, cofurile sofisticate, modul de viață extravagant la care el se străduiește să o facă să renunțe. Frumusețea și educația, calitățile de excepție ale Cynthiaei pentru care poetul o adoră în primul său volum, vor fi înlocuite în următoarele de infidelitate și capricii, Cynthia fiind implicată în nenumărate aventuri amoroase ce vor duce la dezamăgirea și separația celor doi, ce nu vor putea sta despărțiți totuși. Acesta pare să fie pregătit pentru noi aventuri amoroase, în ciuda dragostei unice mărturisită Cynthiaei,

„tu mihi sola places: placeam tibi, Cynthia solus”
„ tu singură îmi placi: lasă-mă doar pe mine să te plac, Cynthia”⁴

Cynthia este un personaj construit progresiv de către autor care promite că, odată ce va epuiza subiectul, va trece la proză. Volumele de poezie sunt legate între ele de indicii clare că frumusețea ce inspiră iubirea are umbre, va duce la infidelitate, la scandalos și promiscuitate și, în cele din urmă, la despărțirea autorului de iubita sa. Acesta se bucură de faimă literară în rândul elitei politice, între prieteni, protectori și rivali, întărind poziția socială a bărbatului și autoritatea elitei.

Pentru **Quintus Horatius Flaccus** femeia este cea care dă farmecul și bucuria vieții; înzestrată cu frumusețe, sensibilitate, puritate, ea trebuie iubită pentru că iubirea îi face pe oameni mai buni. Bărbații sunt victime ale spiritului feminin înzestrat cu toate armele seducției, fragilitate, eleganță, candoare dar și duplicitate, îndrăzneală. Odele sale prezintă o varietate de categorii feminine, matroane aristocrate, plebee, străine, curtezane, sclave. Matroanele sunt văzute în cele mai multe cazuri în ipostaze favorabile, caste, iubitoare de familie, fidele jurămintelor făcute la căsătorie. Ele se remarcă prin ținuta demnă ce arată doar fața și ascunde restul privirilor indiscrete, sub stolă, rochie și mantie. Există în opera sa indicii despre originea străină a unor sclave, curtezane, folosite pentru amuzamentul bărbaților din categoriile privilegiate, care se

³ *Ibidem*, p.37.

⁴ *Ibidem*, p.108.

remarcă fie prin capricii și lipsă de scrupule fie prin blândețe și statornicie. Obiceiurile străine vizibile și în modă, dans, sunt socotite responsabile pentru pervertirea morală romană. Există multe nume feminine, care sugerează originea lor străină, în opera horatiană: Glicheria, Lycoris, Myrtale, Phylis, Lalage, Barina, Lyde, Lycia, Chlora, Canidia, Veia, Sagana și multe indicii despre gelozii, violențe casnice, aventuri amoroase cu sclavii casei.

Aspirând să facă din *Eneida* epopeea poporului roman, **Publius Vergilius Maro**, ce a făcut parte din cercul literar al lui Asinius Pollio, s-a bucurat de protecția lui Maecenas și chiar de prietenia lui Augustus, scrie, de asemenea, și *Bucolicele* și *Georgicele*, opere ce se încadrează în spiritul programului moral al lui Augustus prin idealizarea vieții pastorale, a virtuților Romei și ale împăratului ei. *Eneida* exprimă experiența romană și umană în ansamblu, într-o varietate de trăiri puternice, succese, euforie, sacrificii, durere, dezamăgire dar și slăbiciunea omului în fața destinului. Alături de personajul legendar Eneas, Dido reprezintă idealul virtuților feminine romane fiind curajoasă, muncitoare, dedicată binelui poporului său, până la sacrificiul de sine, dreaptă și pioasă. S-a înscris în linia femeilor nobile romane ce rămâneau *univira* adică renunțau să se mai căsătorească după moartea soțului și se devotau cinstirii memoriei acestuia, tradiție reînviată și chiar legiferată de Augustus. Disperarea ei la pierderea iubitului arată intensitatea trăirilor emoționale ale femeilor romane, statornicia și devotamentul lor.

Unul dintre cei mai prolifici poeți ai epocii lui Augustus, **Publius Ovidius Naso** urmează parcă același clișeu al renunțării la promisiunile unei vieți încununată de succes în sfera politicii, aparținând unei familii bine poziționată social, de rang ecvestru și putând chiar aspira la un loc în Senat. În ciuda descurajării inclinațiilor sale literare de către tatăl său, tânărul Ovidiu se dedică vocației poetice și devine cunoscut, mai întâi prin seria de poeme numită *Amores*, urmată de *Heroides*, *Ars amatoria*, *Remedia amoris*, *Medicamina faciei feminae*, *Metamorphoses*, *Fasti*, *Tristia* și *Pontica*. Ovidiu face o analiză profundă a sufletului feminin din societatea romană contemporană lui, femei aparținând diferitelor categorii sociale: matroane din familii senatoriale, soții ale militarilor din ordinul ecvestru, curtezane, sclave, chiar și vestale. Nimic nu rămâne în afara analizei poetului, de la trăirile interioare și efectele lor în comportament, trăsături fizice, moravuri, comportament, educație, preocupări, așteptări, modă, cosmetice, tehnici de seducție. Ovidiu este copleșit, își asumă incapacitatea morală și lenea socială ce îl împiedică să fie util societății după normele consacrate și se lasă purtat de dragostea pentru poezie și dragostea pentru Corina, eroina primei sale serii de poezie *Amores*. Matroană vicleană ea îl supune la toate încercările amorului și acceptă cu greu unele avansuri ale acestuia. Elegia, personificată în *Amoruri* este cea care îl sfătuiește metaforic să accepte suferințele și degradarea de a bate la ușa închisă a iubitei, promisiunile ei fiind date de însuși zeul iubirii, Cupidon, iar mângâierile de către Venus. Deși își declară intenția de a rămâne credincios Corinei, el mărturisește că este atras de foarte multe femei, în brațele cărora își dorește să moară, două fiind chiar numite în poeme, Childe și Pitho. Ovidiu ne dezvăluie astfel complexitatea sufletului feminin roman ce își folosește tot arsenalul armelor de seducție în lumea bărbaților pe care

dorește să îi cucerească. În *Ars amatoria*, inspirat de Apollo și Venus, el îi sfătuiește atât pe bărbați cât și pe femei cum să se bucure de iubire trecând prin toate fazele acesteia, de descoperire, seducție și plăcere. Nu lipsesc nici reflecțiile filosofice legate de decădere și mortalitate precum și aprecierile morale că cel ce este bogat în spirit are mai multe de oferit.

„ut ameris, amabilis esto”

„pentru a fi iubit, trebuie sa fi demn de iubire”⁵

În sensul acesta, el apreciază femeile ce citesc și pot avea o conversație inteligentă pe măsura partenerilor lor. Frumusețea femeilor romane și deprinderile de a frecventa locurile publice din Roma, unde se aduna lumea bună, puteau fi văzute și admirate, puteau alege și puteau fi alese, tehnicile lor de a cuceri sau de a se lăsa cucerite precum și nevoia de sensibilitate, vorbe alese cu grijă și complimente sunt, de asemenea, descrise cu măiestrie în versurile poetului. De altfel și tehnicile de cucerire masculină sunt analizate cu minuțiozitate, dată fiind varietatea împrejurărilor și tipologiilor partenerilor. În *Remedia amoris* își propune să îi învețe pe tinerii îndrăgostiți cum să nu mai iubească o femeie pentru a evita suferința puternică atrăgând atenția asupra unor defecte fizice ale acestora sau a trăsăturilor de caracter urâte, femeile fiind socotite în ansamblu, sursa afirmării sau decăderii lor. Femeile din lumea cavalerilor romani sunt subiectul *Heroidelor*, tratate cu multă admirație de către poet, pentru calitățile pe care le dovedesc în împrejurările deosebite ale vieții lor, în așteptare, singurătate, incertitudine, departe de casă și de familie. *Medicamina faciei feminae* critică obiceiul femeilor de a folosi produse cosmetice pentru a deveni atractive, considerat semn de cochetărie și superficialitate, la fel ca și moda, fără legătură cu dragostea ce ține de trăirile interioare.

Plasate pe scena efervescentei Romei în epoca lui Augustus, femeile, lipsite de drepturi politice și controlate de limitele impuse de legislația masculină, sunt cele care dau forța și dinamismul societății, cu mijloacele subtile, invizibile, de control și dominație a voinței masculine în exercițiu.

În *Satirele* sale, **Decimus Iunius Iuvenalis** oferă un tablou complet al decăderii moravurilor societății romane din vremea sa, criticând cu înverșunare comportamentul femeilor aparținând tuturor categoriilor sociale: soții imperiale, matroane din familii nobile, plebee, străine, sclave, curtezane, femei de toate vârstele, în variate ipostaze. El deplânge fuga din cetate a vechii modestii și a castității spunând că în zilele de demult, soțiile din Latium erau caste din cauza sărăciei, munca și lipsurile țineau viciile departe de căminele lor modeste, mâinile le erau crăpate și asprite de torsul lânii și invocă exemplul de virtuozitate al Corneliei, mama fraților Gracchi. Femei ca Censennia, ce îi aduce bărbatului o zestre impresionantă, în schimbul lipsei de frumusețe și care îi plătește și libertățile de comportament de mai târziu, el concluzionează că mai bine ar rămâne nemăritate. Hispulla, femeie din lumea bună, se îndrăgostește de un actor, iar Eppia, soție de senator își abandonează copiii și familia și fuge cu un gladiator.

„Eppia nevasta unui senator, fără rușine

Însoți o școală de gladiatori departe”⁶

⁵ *Ibidem*, p.124.

Exemplul cel mai sugestiv este însă cel al Messalinei, soția împăratului Claudius, al cărei portret este creionat cu mult umor în Satirele 6 și 10 și care se dovedește atât de degradată moral încât lucrează frecvent ca prostituată într-un bordel ieftin, deghizată în servitoare, purtând perucă blondă, având chiar numele Lupoica. Precum o autentică prostituată, ea are un protector, căruia îi arată obediență și pretinde bani pentru serviciile ei. Messalina este un personaj grotesc, monstruos care sugerează mizeria morală împinsă la extrem, *meretrix Augusta* nedemnă de onorurile imperiale.

Valorile familiei romane sunt uitate, comportamentul pe stradă, în locurile publice cunoaște libertăți fără precedent, pasiunile și lipsa de scrupule nu mai sunt o noutate în comportamentul feminin. Poetul satirizează dorința umană pentru frumusețe ce atrage după sine multe pericole: adulter, corupție, moarte chiar.

„formam optat modico pueris, maiore puellis
murmure, cum Veneris fanum videt, anxia mater
usque ad delicias votorum. „cur tamen” inquit
„corripias? pulchra gaudet Latona Diana”.
sed vetat optari faciem Lucretia qualem
ipsa habuit”

„cu un murmur moderat pentru fiii săi și unul puternic pentru fiicele sale
mama anxioasă în fața altarului lui Venus,
spre încântarea dorințelor ei. „de ce sa fiu muștrată”
Latona este încântată de frumusețea Dianei
dar Lucreția interzice altuia să se roage pentru un chip frumos
așa cum a avut ea”⁷

Acesta ironizează dorința mamei pentru frumusețea fetelor, de înțeles pentru Venus, frumusețe ce ar trebui mai degrabă, să fie motiv de îngrijorare, putând cauza o mare nefericire, ca în cazul Lucreției.

Caracterul defectuos al femeii este socotit ca fiind responsabilitatea bărbatului. Iuvenal condamnă bărbații buni care se căsătoresc fără iubire, dar și soții devotați care se lasă dominați de soțiile ce le organizează viața după bunul plac, dar nu se opresc din a flirta sau chiar a comite adulter, uneori în conspirație cu mamele lor. Ele devin apoi ipocrite, se plâng de infidelități imaginare ale soților lor, provoacă certuri nesfârșite, lacrimi, sau devin insolente la descoperirea propriei lor vinovății. Așadar, își îndeamnă prietenii să țină femeile acasă, închise cu cheia, chiar dacă nu există gardian capabil să le păzească, bogate sau sărace, pasiunile lor sunt la fel de puternice. Ogulnia închiriaza haine, trăsură, servitori, însoțitoare, pentru a merge la jocuri, cheltuiește fără remușcare venitul familiei pentru un atlet care îi place.⁸

Duplicitatea femeii cunoaște în *Satirele* lui Iuvenal forme monstruoase: femei gladiatori ce nu cunosc nimic despre modestie și feminitate, îmbracă costumul de luptă,

⁶ Iuvenal, *Opere*, traducere, cuvânt înainte și note de Lascăr Sebastian, Editura Tineretului, București, 1966, p.63.

⁷ Murgatroyd Paul, *Juvenal's Tenth Satire*, Liverpool University Press, 2017, pp.168-170.

⁸ https://en.wikisource.org/wiki/Juvenal_and_Persius/The_Satires_of_Juvenal/Satire_6, *Juvenal and Persius*, by Juvenal, translated by George Gilbert Ramsay, Satire 6.p.111.

se supun antrenamentelor, își ung trupul cu uleiuri și luptă în arenă; femei iubitoare de muzică ce vor să fie ascultate și apreciate pentru talentul lor și sfârșesc prin a se îndrăgosti de actori; femei ce străbat străzile nestingherite, participă la intrunirile bărbaților și își fac auzite părerile cu înverșunare, mai pricepute decât politicienii sau militarii, care cunosc toate bârfele din societate și le răspândesc cu repeziciune. Critică femeile ce se îngrijesc excesiv pentru a fi atractive folosind în jurul lor o armată de servitori, arată indiferență și ingratitude față de soț, poartă ostentativ bijuterii și haine scumpe pentru a-și scoate în evidență bogăția, concluzionând că nimic nu este mai nesuferit decât o femeie bogată. Altele își pedepsesc cu cruzime servitorii și îi supun la munci chinuitoare. Și mai nesuferită este totuși pentru Iuvenal femeia care, invitată să ia parte la cină, își impune părerile, monopolizează discuția, știind tot despre poezi, lege, filosofie, morală. El îi sfătuiește pe bărbați să le descurajeze pe soții să citească istorie, gramatică, să citeze poezi și să aibe convingerea că știu tot, soții capabile să îi corecteze chiar pe ei în timpul discuțiilor. Nimic din caracterul femeilor nu scapă criticilor autorului *Satirelor*: neglijarea cultului și apelarea la zeități străine, Isis, Anubius, Osiris, pretenția de a interpreta visele și de a face preziceri, obiceiul de a apela la astrologi, cititori în stele, vrăjitori, de a cumpăra leacuri de cucerire a bărbatului, de a consulta horoscopul și pentru împrejurările mărunte ale zilei.

Marcus Valerius Martialis, în cele 12 cărți de *Epigrame*, face o prezentare plastică a universului feminin roman, în mod realist, dar plin de umor, lasându-ne informații prețioase despre moravurile vremii sale, despre aspecte mai greu de reconstituit, cum ar fi sentimentele, starea de sănătate, viața de familie, divorțuri și căsătorii, animalele de companie, dar și comportament scandalos, șantaj, zgârcenie, ticăloșie. Ca și Iuvenal, este neiertător față de femeile din înalta societate și le invită pe matroane să-i citească poemele, în care vor găsi suficiente detalii amoroase pentru care acestea aveau predilecție.⁹ Poemele abundă de exemple de femei ce comit adulter, iar atitudinea de dezgust a poetului exprimă o stare de spirit din societatea romană ce nu mai surprinde pe nimeni. În Cartea VI, Marulla, soție de guvernator are șapte copii, toți cu paternitate în rândul sclavilor casei, descriși de poet ca fiind urâți și deformați, indicii ale repulsiei sale față de situație.¹⁰ O mulțime de artificii estetice sunt folosite în scopul seducției, peruci, parfumuri, produse cosmetice, tratamente dentare; bijuterii, mățăsuri, dar mai cu seamă sunt folosite tehnici de seducție specifice curtezanelor. Femeile bogate sunt lacome și capricioase, pudoarea le este străină, ele își înfruntă fără rușine bărbatul atunci când le sunt descoperite trădările. Nici cele necăsătorite nu sunt mai bune; ele sunt copleșite de vicii, dornice de iubiri pasionale și nu au limite, în absența unui bărbat sau a unui copil pe care să îl rănească prin atitudinea lor. Nevia, din Cartea I îi promite iubitului ei Rufus o noapte întregă de amor, pentru care acesta renunță chiar la băutura¹¹. Cele bătrâne sunt condamnate pentru lipsa lor de discernământ care le face pradă vânătorilor de avere, și pentru comportamentul ușuratic asemănător

⁹<https://scholarship.richmon.edu/masters.theses>, *Martial's and Juvenal's attitudes toward women*, Davis Lawrence Phillips, University of Richmond, 1973, p.6.

¹⁰ *Ibidem*, p.8

¹¹ *Ibidem*, p.11.

adolescentelor. Epigramele abundă în figuri feminine de prostituate, artiste, sclave, dominate de vicii și demne de disprețul autorului. Ele denotă apropierea autorului de mediul lor dar și lipsa de succes în demersurile sale. Galla, amintită în Cartea X coboară prețul atât de mult încât ajunge să se vândă pe gratis, Phyllis pretinde doar un pahar cu vin, Lesbia plătește ea însăși, iar Thais nu refuză nimic.¹² Capacitatea de disimulare a femeii este însă trăsătura ce îl revoltă pe autor. El atrage atenția asupra puterii pe care o are atitudinea feminină de a spune nu, în antiteză cu cea de a nu spune niciodată nu, arătând că această negație, folosită cum trebuie, poate deveni o calitate nu un viciu. Labulla, în Cartea XII, are abilitatea să schimbe săruturi cu iubitul său, chiar în prezența soțului, Marțial concluzionând ironic „quanto morio maior est maritus” („atât de mort este bărbatul”). În Cartea VI, Gellia este știută ca soția a doi bărbați, „uxom duorum” copilul ce apare în mod neașteptat nefiind recunoscut de niciunul. Acesta vorbește totuși și despre valorile pierdute ale familiei, castitatea, fidelitatea, măsura, apreciind că pentru a fi fericiți, femeia trebuie să fie mai prejos decât bărbatul, iar acesta să aleagă cu moderație, nici frumoasă- nici urâtă, nici grasă-nici slabă, nici rece- nici pasională.

Concluzii

Privită cu ochiul critic și pana epigramistului, societatea romană este una colorată și dinamică, dar dominată de vicii, libertinaj, supusă influențelor străine. Femeia este cea care îi dă culoare și în jurul căreia gravitează autoritatea masculină; cea care bucură cu frumusețe și delicatețe, asigură liniștea și căldura căminului, stimulează ascensiunea politică, dăruiește urmași Romei. Fără deosebire de origine și poziție socială, de vârstă sau trăsături fizice, ea uimește prin atașamentul față de dorințe mergând până la degradare morală și crimă. Imaginea ei în operele poezilor poate fi una înșelătoare, poezii latini fiind sensibili și recunoscători, dezamăgiți de experiențele trăite, misogini, moralizatori, didactici, ironici sau realiști. Ea rămâne în istorie prin urmașii pe care i-a dăruit dar și prin operele pe care le-a inspirat, izvor de cunoaștere neprețuit și sursă de inspirație pentru epocile literare ce au urmat.

Bibliografie:

- Boatwright, Mary I.; Gargola, Daniel J.; Talbert, Richard, A., *The Romans. From Village to Empire*. New York, Oxford: Oxford University Press, 2004.
- Brittain, Alfred, *Roman Women, Woman in All Ages and in All Countries*, Volume 2 (of 10), May 12, 2010, (eBook#32356), pp. 5-36.
- Burns, Jasper, *Great Women of Imperial Rome, Mothers and Wives of Caesars*, Routledge, London and New York, 2007, pp.5-23.
- Chavarria, Sophie, *Women and sacrificia publica in the Roman Empire*, University of Kent, Posted in Ancient Literature, Archeology, Life in Rome, Religion, 2018.
- Cizek, Eugen, *Istoria Romei*, București, Editura Paideia, 2002. 12 Strechie Mădălina, Op. cit., p. 84.
- Cizek, Eugen, *Istoria Literaturii Latine*, vol. I, II, ediția a II-a revăzută și adăugită, București, Grupul Editorial Corint, 2003.
- Cizek, Eugen, *Istoria în Roma antică, (Teoria și poetica genului)* Colecția Universitas, Editura Teora, București, 1998.

¹² *Ibidem*, p.16

- ***Coordonatori N.I. Barbu, Adelina Piatkowski, *Scriitori greci și latini*, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1978. Cornel, Timoty, *The Beginnings of Rome: Italy and Rome from Bronze Age to the Punic Wars (c. 1000- 264 B.C.)*, London and New York, Routledge, 1995.
- De Coulanges, Fustel, *Cetatea Antică. Studiu asupra cultului, dreptului și instituțiilor Greciei și Romei, vol.I*. Traducere de Mioara și Pan Izverna. Traducerea notelor de Elena Lazăr. Prefață de Radu Florescu. Editura Meridiane, București, 1984.
- De Gruyter, *Life, Love and Death in Latin Poetry*, Edited by Stavros Frangoulidis and Stephen Harrison, Berlin, 2018.
- Edmonson, Jonathan, and Keith, Alison, *Roman Dress and The Fabrics of Roman Culture*, University of Toronto Press, Toronto Buffalo London, 2008, pp.21-172.
- Fintan, Gavin, *Pastoral Care in Marriage Preparation (Can.1063): History Analysis of the Norm and Its Implementation by Some Particular Churches*, Gregorian University Press, Roma, 2004.
- Freisenbruch, Annelise, *The First Ladies of Rome, The women behind the Caesars*, Vintage Books, London, 2018, pp. 15-120.
- Gidro, Romulus, Gidro, Aurelia, *Roma antică. O istorie pentru toți*, București, Editura Neverland, 2018. Giardina, Andreea, (coordonator), *Omul Roman*, traducere de Dragoș Cojocaru, Iași, Editura Polirom, 2001.
- Grubbs, J Evans, *Women and the Law in the Roman Empire, a source book on Marriage, Divorce and Widowhood*, First published by Routledge, London, 2002, pp. 16-270.
- https://en.wikisource.org/wiki/Juvenal_and_Persius/The_Satires_of_Juvenal/Satire_6, *Juvenal and Persius*, translated by G.G.Ramsay.
- <http://scholarship.richmond.edu/masters.theses>, *Martial's and Juvenal's attitudes toward women*, L.Ph.Davis, University of Richmond, 1973.
- Juvenal, *Opere*, traducere, cuvânt înainte și note de Lascăr Sebastian, Editura Tineretului, București, 1966.
- MacLachlan, Bonnie, *Women in Ancient Rome, A Sourcebook*, Bloomsbury Academic, London, 2013, pp.1-203.
- Murgatroyd Paul, *Juvenal's Tenth Satire*, Liverpool University Press, Liverpool, 2017.
- Newman, Fancis William, *Regal Rome. An Introduction to Roman History*, New York: Redfield, 1852.
- Plutarh, *Oameni iluștri ai Romei antice*, Ediție îngrijită de Inga Druță, Ediția a II-a, Chișinău, Editura Cartier, 2002.
- *** *Proză istorică latină. Caesar-Sallustius-Titus Livius-Quintus Curtius-Tacitus-Suetonius*. În românește de Radu Albală. Studiu introductiv și note bibliografice de Mihai Nichita, Ediția a II-a, Editura pentru Literatură Universală, București, 1965.
- Rigsby, Andrew M., *Roman Law and the Legal World of the Romans*, Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- Strechie, Mădălina, *Condiția femeii în cadrul familiei romane de origine ecvestră în perioada Principatului*, Ediția a II-a, Craiova, Editura Universitaria, 2012, Capitolul II, Condiția femeii în societatea romană, pp. 68-84.
- Eadem, *Imaginea femeilor în opera lui Ovidiu*, în (Analele Universității din Craiova), Seria Științe filologice, Literatură română, universală și comparată, Anii XXVII-XXVIII, Nr.1-4/2005-2006, Cotație CNCSIS D, cod CNCSIS 13, ISSN-1224-5720, Editura Universitaria, Craiova, cod CNCIS 130, pp.212-218.
- Eadem, *Femeia cetățean în opera lui Titus Livius*, în (Analele Universității din Craiova), Seria Științe filologice, Limbi și literaturi clasice, Anul II, NR.1-2/2007, Editura Universitaria, Craiova, pp.167-171, ISSN:1841-1258, cotație CNCSIS D, cod 15.
- Strickland, Jane Margaret, *Rome, Regal and Republic. A Family History of Rome*, London: Arthur Hall, Virtue & Co, 1854.
- Tacitus Cornelius, *Anale*, Traducere din limba latină, introducere și note de Gheorghe Guțu, Editura Humanitas, București, 1995, pp.35-48
- Titus Livius, *Ab Urbe Condita (De la fundarea Romei)*, Traducere, tabel cronologic și note de Paul Popescu Găleşanu, Cuvânt introductiv de A. Marinescu-Nour, București, Editura Minerva.

THE PERSPECTIVE OF THE NEW HISTORICISM AND OF THE POST-MODERNIST POETICS IN ROMULUS RUSAN'S AND JEAN BAUDILLARD'S AMERICAN MEMORIALIST WRITINGS

Rodica Ileana STAN (OLTEANU MOLDOVAN)

PhD candidate, „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

Abstract: The post-bellum literary criticism has acquired new research directions through the studies of theoreticians who created the psycho-analyst and feminist deconstructionist criticism, the New Historicism and the post-modernist poetics. The theoretical references of the paper lie in the New Historicism from Linda Hutchinson's perspective, in some aspects of the post-modernist poetics as seen by Liviu Petrescu and Mircea Cărtărescu, and in notions of hyper-reality, simulacra and simulation in Jean Baudrillard philosophy. The methods that were used are the comparative analysis of some late 20th century literary texts and the word and syntagm linguistic frequency analysis using word counter application. Some fragments from Romulus Rusan's Greyhound America memorialist travel journal will be approached in intertextual, historical and multi-disciplinary ways, and some articles from 1977 Flacăra magazine articles will be mentioned as well. The goal is to find a contemporary meaning to the political and ideological senses of the past and to understand how a certain political, social and cultural context have influenced the production of a literary work and how such work's reception will be differ subject to each generation's cognitive horizon.

Keywords: historicism, post-modernism, memorialist travel writings, historical meta-fiction, hyper-reality

A. Aspecte ale criticii postbelice: Noul Istoricism, poetica postmodernismului

Critica literară din a doua jumătate a secolului XX și începutului de secol XXI aduce noi abordări, noi perspective care dezvăluie cititorului avizat semnificații surprinzătoare, revelatorii ale textelor literare. Critica postbelică impune noi direcții prin studiile unor teoreticieni conectați la întregul sistem epistemologic, ceea ce a dus la critica deconstrucționistă, psihanalistă, feministă, Noul Istoricism, poetica postmodernă. Cercetarea va avea o dimensiune teoretică prin prezentarea unor aspecte ale poeziei postmodernismului legate de Noul Istoricism în viziunea Lindei Hutcheon, prin perspectiva asupra narațiunilor legitimizează a lui Liviu Petrescu și prin câteva precizări ale lui Mircea Cărtărescu despre conceptele postmoderniste. Demersul analitic are dimensiune practică prin analiza unor articole de ziare din anul 1977, precum și prin analiza unor aspecte care țin de contextul istoric și de atitudinea scriitorului călător în texte memorialistice despre America, scrise în a doua jumătate a secolului XX de către Romulus Rusan și de către Jean Baudrillard. Metodele folosite sunt: analiza comparativă, Noul Istoricism, folosirea aplicației *word counter* pentru a depista frecvența unor cuvinte și a unor sintagme prin care se formează anumite câmpuri lexicale, care trădează intenția nemărturisită a unor autori, a unor conștiințe supuse unor mentalități și ideologii, dorința de persuasiune sau, uneori, de manipulare. Scopul este de a interpreta, dinspre prezent, sensurile politice și sociologice ale trecutului, de a descoperi cum un anumit context politic și social, cultural și un mental cognitiv a influențat atât

producerea unei opere literare, cât și receptarea ei, care va fi diferită pe parcursul mai multor generații.

Noul Istoricism, potrivit lucrării Lindei Hutcheon *Poetica postmodernismului*, presupune întoarcerea critică la încadrarea istorică a producției literare, conform studiilor americane realizate la Universitatea din California. Această nouă abordare implică noi cercetări în construcția simbolică a realității în studiul istoriei. Cercetătoarea canadiană are ca obiectiv fundamental problematizarea istoriei prin intermediul postmodernismului. Folosește termenul de „metafictiune istorică” care presupune, la fel ca raportul dintre istorie și literatură, aceleași aspecte: intertextualitatea, rolul limbajului, relația dintre faptul istoric și evenimentul ca experiență: „Metafictiunea istoriografică nu acceptă metodele naturale sau de bun-simț în distingerea faptului istoric de ficțiune. Ea refuză viziunea conform căreia numai istoria poate emite pretenții la adevăr, atât prin punerea în discuție a fundamentelor acestor pretenții în istoriografie, cât și prin afirmarea faptului că istoria și ficțiunea deopotrivă sunt discursuri, constructe umane, sisteme de semnificare, ambele derivându-și pretențiile majore la adevăr din această identitate. Acest tip de ficțiune postmodernă refuză, de asemenea, atribuirea trecutului extratextual domeniului istoriografiei în numele autonomiei artei.”¹

În cazul culturii postmoderniste, cunoașterea umană se va depărta de tradițiile raționalismului până la procesul de deconstrucție a rațiunii. Atitudinea anti-raționalistă a modernismului, care viza o meta-narațiune axată pe principiul totalității, va fi dusă de postmodern până la anularea oricărei narațiuni legitimize, instaurând un model al cunoașterii de tip pluralist, consideră criticul Liviu Petrescu în studiul „Lira lui Orfeu” din volumul *Poetica postmodernismului*. Jean-Francois Lyotard și-a fundamentat procesul de cunoaștere pe două mari modele explicitate prin două mari meta-narațiuni legitimize: narațiune despre „emancipare” și „enciclopedistă”: „Disoluția marilor narațiuni de legitimare a cunoașterii, sfârșitul acesta al supremației unui «metalimbaj universal» va avea drept consecință impunerea, în era postmodernă, a unei pluralități nesfârșite a limbajelor. Postmodernismul i-ar fi prin urmare caracteristică o anumită tendință spre fragmentarism, prin opoziție cu tendințele totalizatoare prin care, după cum am văzut, fusese marcat modernismul târziu.”²

În eseul „Postmodernism and beyond?”, Mircea Cărtărescu sistematizează câteva observații importante despre postmodernism, după participarea la un seminar, în 1992 la Stuttgart în cadrul Facultății de Americanistică, eveniment care a avut ca temă problematica postmodernismului. Dezbaterea la care au luat parte cei mai importanți teoreticieni ai postmodernismului din acea perioadă (Ihab Hassan, Raymond Federman, Malcolm Bradbury, John Barth, Whilliam H. Gass) a abordat toate aspectele postmodernității, punându-se problema dacă va urma și un post-postmodernism. În urma discuțiilor nu s-a ajuns la o concluzie clară, dacă se pune problema de a constata, după anii 1990, o epuizare a resurselor postmoderniste. Important este că teoreticianul Cărtărescu sintetizează câteva elemente definitorii ale unei culturi dependente de societatea de consum, de lumea virtuală: „Marea confruntare dintre metafizica/hermeneutica modernistă și estetica/erotica postmodernă pare să continue, deși nu la fel de încrâncenat. Noile concepte teoretice – deconstrucționismul sau

¹ Linda Hutcheon, *Poetica postmodernismului*, Traducere de Dan Popescu, București, Editura Univers, 2002, p. 156.

² Liviu Petrescu, *Poetica postmodernismului*, Ediția a II-a, București, Editura Paralela 45, 1998, p. 89.

postavangarda, body-art, environmental art etc. – par să fie doar pseudopode postmoderne. Cu cât tehnologia devine mai înaltă în orice domeniu, cu atât devine mai intuitivă și mai hedonistă, conform principalului high technology, high touch. Consumul societății capitaliste târzii, cum e numită lumea postmodernă în mediile marxiste, încetează să fie doar unul de bunuri (materiale sau spirituale), pentru a deveni, mai ales, unul de input cerebral: de entertainment cu toate aspectele acestuia: joc, simulare, strategie, multimedia, desfășurate într-un mediu informațional interactiv.”³

În ceea ce privește analiza textului literar, criticii noii orientări istoriciste urmăresc să identifice modul în care literatura influențează și este influențată de contextul social, cultural și ideologic de care aparține. Analiza poate fi aplicată prin corelarea analizei unor texte tipologic diferite (literare, nonliterare), dintr-o perioadă anume sau prin analiza unei opere literare considerată exemplară în acea cultură de majoritatea criticii literare.

B. Scopul propagandistic al presei anilor '70 – articole din revista „Flacăra”

Vom supune analizei lingvistice, istorice, ideologice și literare două articole din revista „Flacăra” din anul 1977, anul în care a apărut prima ediție a jurnalului de călătorie a lui Romulus Rusan în *America ogarului cenușiu*, urmând ca apoi să observăm cum un scriitor francez, Jean Baudrillard, va descrie *America* în 1986. Contextul istoric al anilor '70 în România socialistă era național-comunismul (1965-1989), perioada regimului politic condus de Nicolae Ceaușescu. Dacă primii ani au fost mai destinși prin reluarea legăturilor cu țările democratice, după vizita în China și celebrele teze din iunie 1971 s-a introdus socialismul dinastic, cultul personalității și un control mai strict cultural, educativ, printr-o propagandă mai pronunțată. Presa reprezenta un mijloc sigur și eficient de educare a maselor, de formare a „omului nou”.

Articolul *Problemele sociale ale lumii* de la rubrica *Nou și vechi în univers* din revista „Flacăra” din 7 iulie 1977 prezintă o analiză a unui raport al comisiei ONU, raportul comisiei dezvoltării sociale, în care structura discursului și intenția autorului de a evidenția interesul real al comuniștilor pentru binele comun, mai ales al tinerilor, implică atitudinea denigratoare la adresa lumii libere. Limbajul utilizat abundă în formule stereotipe: „Un loc aparte l-a ocupat punctul privind participarea tineretului la procesul dezvoltării naționale, precum și aspectele referitoare la educarea tinerii generații în spiritul înaltelor idealuri de pace, respect reciproc și înțelegere între popoare.”⁴ Sunt discutate șaisprezece teme, dintre care sunt evidențiate propunerile României, care contribuie semnificativ la „noua ordine mondială”: realizarea unor schimburi sociale și economice, migrația forței de muncă, reforme sociale pentru creșterea producției alimentare naționale, prevenirea criminalității etc. Cititorii sunt anunțați de rezoluția adoptată, „Tineretul în lumea contemporană”, în care este implicată și România alături de alte zece țări, având ca obiectiv fundamental: „actualizarea educării permanente a tinerilor în spiritul înaltelor idealuri de pace, respect reciproc și înțelegere între popoare.”⁵ O altă rezoluție vizează repartizarea

³ Mircea Cărtărescu, *Postmodernismul românesc*, București, Editura Humanitas, 2010, pp. 115-116.

⁴ V. Ionescu, „Problemele sociale ale lumii”, în revista „Flacăra”, Anul XXVI – Nr. 27 (1152) – 7 iulie 1977, p. 20. [Flacara 1977-03-1621992512_pages17-1..pdf](#)

⁵ *Ibidem*, p. 20.

venitului național, preocuparea față de mizeria, nedreptatea socială, șomajul, folosirea inadecvată a forței de muncă, fenomene existente încă în numeroase țări. Deși nu nominalizează țările care se confruntă cu asemenea probleme sociale, articolul este însoțit de două fotografii, cu două enunțuri semnificative: „Două extreme, aceeași lume”, „La umbra zgârie-norilor, demonstrații ale șomerilor în căutare de lucru (I want to work) și mizeria unor locuințe improvizate, în care familiile nevoiașe își duc viața.”⁶ Critica voalată a unei lumi bogate, unde trăiesc și oameni care trăiesc la limita supraviețuirii, se realizează verbal și vizual prin cele două fotografii cu un impact mai profund, convingând un număr mai mare de cititori.

Articolul *Problemele sociale ale lumii* inclus în *word counter* are 1435 de cuvinte, dintre care: „dezvoltare socială” - 4, „forță de muncă” - 4, „internațional” - 3 și „România” - 2 sunt sintagmele și cuvintele care demonstrează impactul ideologic pe care îl urmărea autorul, precum și intenția de a emoționa prin apelul constant la patriotism. Aceasta era direcția urmărită de presa comunistă, social și politic, încât populația să se conformeze supusă unui mod de viață în care marile realizări ale planului de muncă să fie un obiectiv principal.

Un alt text din presa comunistă, de la rubrica „Pagina de lectură” din revista „Flacăra”, prezintă, din perspectiva unui fost emigrant, experiența eliberării din sistemul totalitarist românesc: *Scăpat dintr-o cursă de șoareci* de A. Ulmeanu. Textul scris la persoana a treia îl prezintă pe un economist român, Constantin B. din București, care decide să rămână în RFG, atunci când este trimis de întreprindere să perfecteze o tranziție economică. Se predă poliției, ignorând avertismentul: „destinul unui emigrant trece prin lagăr, prin filtre dese și riguroase, printr-un purgatoriu umilitor și prelung”⁷, dar personajul pare decis să își asume orice dificultate, deoarece se simțea „un cetățean absolut liber al planetei”, de când a decis să nu se mai întoarcă în țară. Până când va ajunge în America, drumul va părea un calvar: este dus într-un lagăr din Triest („Un lagăr cu sârmă ghimpată, păzit de polițiști și de câini”, „un lagăr ca un spital de boli nervoase”, „un fel de carantină obligatorie între Răsărit și Apus”), supus la interogatorii, la umilințe, pentru a ajunge apoi în alt lagăr, lângă Roma, unde va practica diferite munci mărunte: va vinde diferite piulițe, ghivece, jucării, rame, dar, mai ales, curse de șoareci: „Nici astăzi nu-și dă seama cum l-a putut împinge hazardul să vândă curse de șoareci – poate din ironie – tocmai el care se simțea tot mai mult prizonier, acolo, într-o cursă de șoareci.”⁸

Plecarea în America este condiționată de un control extrem de riguros, până și la dinți, ceea ce îi amintește de târgurile cu animale sau cu sclavi. Condiția emigrantului ajuns în mult râvnita America este sumbră: economistul, care se visa un mare om de finanțe pe Wall-Street, schimbă diverse slujbe într-un program de muncă supra solicitant: vânzător la Pepsi Cola, la un magazin de mobilă, muncitor într-o întreprindere textilă, apoi într-o băcănie etc. „Visul american” devine un coșmar, deoarece descoperă că sunt sute, mii de oameni asemenea lui, că familia americană zâmbitoare nu mai are loc și pentru el: „Pentru că vin mereu alți oameni. Emigrează mereu suedezi, olandezi,

⁶ *Ibidem*, p.20.

⁷ A. Ulmeanu, „Scăpat dintr-o cursă de șoareci”, în revista „Flacăra”, Anul XXVI-Nr. 34(1159) – 25 august 1977, p. 18. [Flacara_1977-03-1621992512_pages180-180.pdf](https://www.flacara.ro/Flacara_1977-03-1621992512_pages180-180.pdf)

⁸ *Idem*, p. 18.

spanioli, greci, evrei, italieni. Și se cațără unii peste alții, ca maimuțele în junglă.”⁹ America este descrisă ca spațiul în care totul este diferit, încât este imposibil să te adaptezi: alt sistem de măsură, de greutate, pentru distanță și pentru timp, pentru întreaga viață care are un alt ritm, iar omul este judecat după banii pe care îi posedă.

Constantin B. s-a întors în România când a înțeles că nu poate să devină cetățean american, că nu se poate adapta la acel stil de muncă și de viață, în absența familiei, chinuit de dorul casei, al locului de muncă: „M-am întors pentru că mi se făcuse frică de mine. Nu mă mai interesa nimic. Eram un străin! Vă rog să mă înțelegeți bine: nu urăsc America... Îmi iubesc țara pentru că aici e viața mea, aici mă simt în sfârșit om, știu că mă culc, că mă scol la mine acasă, că merg la serviciu, că am rădăcinile bine înfipite în pământ și nu mă poate nimeni clătina după cum bat vânturile.”¹⁰ Autorul textului folosește un limbaj accesibil, realizând o poveste duioasă-tristă a unei experiențe negative. Relatarea traumatizantă a emigratului român, care a trecut prin umilințe și spaime pentru a trăi „visul american”, are o semnificație ușor de sesizat: siguranța spațiului socialist, comunist, predictibil, și nesiguranța, deziluziile unei lumi libere, dar profund marcată de capitalism. Imaginile simbolice ale șoarecelui prins în cursă, a societății ca junglă pot fi însă decodificate ambivalent, atât ca o capcană a sistemului capitalist, cât și ca o capcană a sistemului închis comunist. Apelând la un patriotism exacerbat și la sentimentele firești ale oricărei persoane pentru familie, un asemenea text sugerează, mai degrabă, izolarea în spațiul cenzurii, al controlului și al limitării. Pentru cititorul deceniului șapte din societatea comunistă, cu siguranță că un asemenea articol era o adevărată atenționare și intimidare, exagerând efectele negative ale capitalismului, dominația banului în raport cu libertatea, lumea liberă ca un loc periculos, al deșrădăcinării și al solitudinii.

Din punct de vedere lingvistic, introdus în *counter words*, se poate constata că articolul, *Scăpat dintr-o cursă de șoareci* de A. Ulmeanu, este format din 1435 de cuvinte, iar sintagmele cele mai des folosite sunt: „curse de șoareci”- 2, „locuri de muncă”- 2, „coșmar”- 2. Folosirea acestor expresii direcționează lectura și receptarea textului spre asocierea emigrării cu capcana, cu coșmarul. Câmpul semantic este încărcat de valențe negative, când se oferă asemenea conotații: un loc de muncă în lumea liberă dobândește conotațiile coșmarului, așa cum este folosită sintagma într-un asemenea context lingvistic. Titlul are valoare expresivă, atenționând că lumea liberă capitalistă este o capcană, salvarea fiind spațiul închis și sigur al sistemului comunist.

C. Contextul istoric al publicării jurnalului de călătorie - *America ogarului cenușiu*, Romulus Rusan

În lucrarea lui Dorian Branea dedicată călătoriilor românești din secolul XX, partea a II-a este destinată călătoriilor din perioada comunistă: „Traseele libertății 1947-1989”.¹¹ Dintre cei doisprezece autori prezentați, cinci au făcut compromisuri majore, judecând totul din prismă ideologică, deformând prin rigorile marxismului-socialist lumea americană. Este vorba de Mihail Ralea, Silviu Brucan și Alexandra Sidorovici,

⁹ *Ibidem*, p. 18.

¹⁰ *Ibidem*, p.18.

¹¹ Dorian Branea, *Statele Unite ale Românilor, Cărțile călătoriilor românești în America în secolul XX*, București, Editura Humanitas, 2017.

Eugen Barbu și Mihai Apostolescu. Cercetătorul Dorian Branea apreciază jurnalele scriitorilor care au reușit să își păstreze conștiința liberă, mai ales, să creeze opere valoroase estetic, indiferent de circumstanțele istorice și politice: Constantin Giurescu, Radu Enescu, Ioana Em. Petrescu, Viorel Sălăgean și Romulus Rusan. Autorul evidențiază libertatea interioară pe care și-au păstrat-o cei doi scriitori, transpusă în paginile jurnalului: „Mai mult decât orice, ea rămâne un manifest, încă actual, al libertății și al revelațiilor, geografice și mentale, pe care călătoria americană le poate provoca. Popularitatea sa în rândul unui public în cea mai mare măsură captiv într-o țară aproape ermetic închisă n-a fost probabil străină de independența – de mișcare, dar și de spirit - pe care o degajă acest fragmentarium alert și entuziast.”¹²

În analiza noastră, ne vom opri asupra celei de a patra ediții digitale din 2015, de la Editura LiterNet, a operei *America ogarului cenușiu*, a lui Romulus Rusan, din mai multe motive. În primul rând, textul este susținut vizual de fotografii din arhiva personală a lui Romulus Rusan, ceea ce îi oferă o notă de autenticitate – cei doi scriitori la debarcarea din New York în 21 decembrie 1973, în parcul din fața hotelului Mayflower din Iowa City din 1974, Universitatea din Iowa, sala „Auditorium” din Austin unde Ana Blandiana a susținut un recital de poezie într-o sală cu peste 500 de participanți, Muzeul din Austin, Chicago, Casa Albă Whashington, pe vasul *Raffaello* cu care s-au întors în Europa.

În al doilea rând, această ediție digitală din 2015 are o importanță remarcabilă, deoarece, publicată fiind după treizeci și opt de ani de la prima ediție (1977), scriitorul Romulus Rusan creează un text cu rol de prefață: „Reflecții la a patra ediție”, oferind informații extrem de relevante pentru clarificarea contextului istoric și politic în care au reușit să participe la bursa din Iowa City, precum și dorința de a transpune experiența în plan literar. Astfel, intențiile lui Rusan a fost de a le oferi românilor, care nu au avut norocul – permisiunea de a călători, o imagine fidelă a Americii, așa cum au descoperit-o la sfârșitul anului 1973 până în luna mai 1974: „cartea nu s-a dorit o reclamă pentru America, nici măcar o replică la stereotipurile staliniste existând atunci la noi, ci pur și simplu o privire sinceră asupra unei lumi cunoscute de imensa majoritate a românilor doar livresc.”¹³ Dacă multe glasuri i-au judecat pe cei doi soți, considerându-i protejați ai sistemului comunist din România, Rusan prezintă cum și alți scriitori au fost invitați și au participat la acea bursă a scriitorilor, în condițiile în care invitația se făcea nominal de către Universitatea din Iowa City: „La doi ani după tezele din iulie, după revoluția culturală prin care s-au limitat contactele cu alte țări, deoarece avea Ceaușescu relații foarte strânse cu Nixon, americanii ofereau o bursă pentru un cuplu de scriitori (între anii 1969-1972 au participat: Ștefan Bănuțescu, Cezar Baltag, Al. Ivăsiuc, Marin Sorescu, Constanța Buzea). Tocmai în 1973 partidul a decis că România decide cine va pleca la acel program american și au blocat plecările. După trei luni de insistențe din partea Universității americane, până la urmă, la început de decembrie li s-a acceptat plecarea, în mod inexplicabil.”¹⁴

În al treilea rând, publicarea cărții într-o formă cu o singură corectură a fost posibilă tot unei situații specifice anului 1977: s-a desființat oficial cenzura, cartea lui

¹² *Ibidem*, pp. 222-223.

¹³ Romulus Rusan, *America ogarului cenușiu*, București, Editura LiterNet, 2015, p. 8.

<https://editura.liternet.ro/carte/318/Romulus-Rusan/America-ogarului-cenusiu.html>

¹⁴ *Ibidem*, p. 8.

fiind corectată de un „organism muribund”, iar manuscrisul a fost salvat din ruinele blocului care s-a prăbușit în cutremurul din 4 martie 1977 în care și Romulus Rusan a fost victimă, supraviețuind în mod miraculos. Scriitorul consideră că aceste „reflecții”-mărturisiri îi vor ajuta pe primii cititori ai ediției din 1977 să înțeleagă mai bine condițiile în care li s-a permis să călătorească și cum a reușit miraculos să se salveze din cutremur cu toate manuscrisele intacte.

În același timp, impactul acestor „reflecții” asupra cititorilor mai tineri are dublă valență: pe de-o parte, prin lectura cărții vor descoperi o altă Americă, în niciun caz universul pe care îl pot descoperi virtual, în timpul unor studii (posibile după căderea comunismului) sau în călătorii personale după 2000, iar, pe de altă parte, le dezvăluie modalitățile prin care autoritățile comuniste au reprimat libertățile individuale. Totodată, Romulus Rusan face observații relevante referitoare la adoptarea cuvintelor americane de limba română, intrate în uzul comunicării, necesare pentru recorectarea textului pentru fiecare ediție. După treizeci și opt de ani, lexicul românesc a preluat termeni precum: teneși, joben, rucsac, ceea ce constituie o dovadă „a procesului de întrepătrundere a realității lingvistice, care nu este decât o expresie a marilor schimbări în realitatea istorică. Mass-media contribuie masiv la amalgamarea limbilor, la preluarea lexicului turistic din multe alte țări.”¹⁵

D. Experiența călătoriei americane pentru scriitorii din lagărul comunist în 1974

Structurată sub forma unui jurnal de călătorii care amintește de *Ocolul pământului în optzeci de zile* a lui Jules Verne, *America ogarului cenușiu* prezintă experiența celor „Nouăzeci și patru de zile în interiorul Americii” – partea întâi, la Universitatea din Iowa City, la invitația poetului Paul Engle, cu acomodarea la viața din campusul studentesc – „ghetou pentru intelectuali”, cu cinacluri și party-uri care reprezintă „o obligație socială”, urmată de „Ocolul Americii în cincizeci de zile” – partea a doua, care prezintă un proiect ambițios al celor doi scriitori de a descoperi direct o bună parte din statele americane. După trei luni în Midwestul liniștit și comod, Rusanii își planifică explorarea pe mai bine de 16000 de kilometri, motivați de gândul că experiența va fi irepetabilă, din cauza situației politice din România. Pentru ca experiența să fie cât mai autentică și mai directă, justificată și de posibilitățile financiare modeste, vor parcurge întregul traseu cu Greyhoundul, unde vor petrece zile și nopți incomode. Vor descoperi atât obiective naturale uimitoare, descoperind o natură americană uluitoare, superioară construcțiilor arhitecturale grandioase, admirând în pagini de o frumusețe unică Marele Canion – „Deocamdată, ceea ce vedem pe fundalul priveliștii s-a ordonat: zeci și sute de piramide, sute și mii de râpe hașurate în câteva nuanțe stinse (roz, cărămiziu, mov), unificându-se din cauza soarelui orbitor – care arde parcă și umbra – și a distanței – care acum se dovedește imensă – în desene fragile, strict grafice, cu două dimensiuni, de neconceput totuși ca desene prin dimensiunile lor fabuloase.”¹⁶ și Niagara – „Pentru că Niagara este mai degrabă inefabilă decât grandioasă, neașteptată decât superbă. Ea este mai mult decât un peisaj: un spectacol total, regizat meticolos, cu

¹⁵ *Ibidem*, pp. 9-10.

¹⁶ Romulus Rusan, *America ogarului cenușiu*, ediția a II-a, Iași, Editura Junimea, 1979, pp. 237-238.

pregătiri, cu gradații, cu surprize...”¹⁷. Spațiul nesfârșit al deșertului, interminabil și chinuit de arșiță, devine omniprezent: „America toată ni se pare în aceste momente un vast deșert, un continent cu miezul de nisip, având doar marginile aurite cu zgârie-nori, cu verdeață și apă.”¹⁸

Periplul celor doi scriitori va urmări marile orașe : Los Angeles, San Francisco, Hollywood-ul, New Mexico, Dallas, Austin, New Orleans, Atlanta Chicago, Washington, Boston, Philadelphia, iar ultimele zile sunt dedicate New Yorkului, de unde se vor întoarce în România. Marile muzee unde descoperă lucrările lui Brâncuși și întâlnirea cu Eliade în Chicago pe care îl numesc metaforic „Gânditorul”, deoarece era o personalitate interzisă în România comunistă, sunt experiențe care le confirmă valorile identității culturale, totodată, amintind de exilul unor artiști valoroși în numele libertății. Plecați dintr-o țară în care controlul populației era foarte strâns și societatea stătea sub semnul uniformizării, cei doi scriitori români au oportunitatea de a descoperi diversitatea statelor americane, atât legislativ, cât și istoric, social, cultural, industrial: „Fiecare dintre cele cincizeci de state americane își are legile proprii, bineînțele izvorând din spiritul Constituției și din tradițiile locale. Fiind votate la date felurite, o lege poate fi într-un stat ultrapozitivă și ultramodernă, pentru ca în statul vecin echivalentul ei să fi rămas învechit și conservator.”¹⁹ Pe de-o parte, călătorii constată fărămișarea legislativă din fiecare stat, pe de altă parte, uniformizarea prezentă pe vastul teritoriu american, ceea ce duce la tipizare.

Autobuzul săracilor și negrilor este plin de tăblițe, atât în exterior, cât și în interior, reprezentative pentru fiecare stat de pe traseu, cu secvențe de reguli și informații valabile fiecărui stat în parte, ceea ce determină o perspectivă multiplă asupra poporului american. „Ogarul cenușiu” ajunge să fie un simbol al unei Americi nesfârșite, atât de diversă, dar și unitară: „Trecând prin atâtea frontiere și legi, Greyhoundul reprezintă astfel cealaltă latură a americanismului: standardizarea la proporții naționale. Pe cei șase milioane de kilometri de șosea vei întâlni exact același autobuz: nu numai unghiurile și culorile sunt aceleași, dar și opalescența geamurilor, și înclinarea chipiului șoferului, și grosimea nodului de la cravata neagră a acestuia...Intrând pe teritoriul altui stat, Greyhound încetinește sau iuțește cu cinci mile spre a se integra în viteza legală, ascultă de un paragraf de lege sau altul, dar rămâne în esență același – un simbol al unității în diversitate ce caracterizează fenomenul american.”²⁰

E. Paradoxurile postmoderniste ale călătoriei în *America* lui Jean Baudrillard

Teoretician al postmodernismului, sociolog și critic de artă francez, Jean Baudrillard publică *America* (1986) sub forma unui jurnal de călătorie, care are toate trăsăturile unui vast poem postmodern: fragmentarism, intertextualitate, deconstructivism, ironie, metatextualitate. Folosind un limbaj încifrat, filosofic, Baudrillard se centrează pe conceptele – cheie: „hiperrealitate” și „simulare”, formulate într-o lucrare filosofică anterioară - *Simulacre și simulări*, referitoare la consumul de masă în care cultura devine predominant virtuală. Astfel, scriitorul definește filosofic

¹⁷ *Ibidem*, p. 321.

¹⁸ *Ibidem*, p. 255.

¹⁹ *Ibidem*, p. 20.

²⁰ *Ibidem*, p. 21.

aceste concepte utilizate în scrierile literare: „Abstracția, azi, nu mai este a hărții, a dublului, a oglindirii conceptului. Simularea nu mai este cea a teritoriului, a unei ființe referențiale sau a substanței. Ea este generarea de modele ale realului fără origine sau realitate: un hiperreal. Teritoriul nu mai precede harta, nici nu-i mai supraviețuiește. De aici înainte, este harta cea care precede teritoriul - precesiunea simulacrului – este harta cea care generează teritoriul...”²¹.

America lui Baudrillard este „America siderală”, „Utopia realizată”, „Vanishing Point”, pierdută într-un deșert nemărginit – „Desert for ever”. Cu un motto - avertisment care atenționează cititorul asupra simulării, a reflectării și a accesului într-o lume virtuală: „Caution: objects in this mirror may be closer than they appear!”, autorul descoperă o țară care stă sub semnele bunăstării, ale abundenței, ale spațiilor nesfârșite, ale marilor aglomerări urbane, cărora le oferă o dimensiune reflexivă. Textul literar postmodernist este supus contrariilor, paradoxurilor, ceea ce îi oferă ocazia de a reprezenta America siderală: „Am căutat America *siderală*, cea a libertății zadarnice și absolute a *freewaysurilor*, niciodată pe cea a socialului și a culturii; pe aceea a vitezei din deșert, a motelurilor și a întinderilor minerale, niciodată America profundă a moravurilor și a mentalităților. În viteza scenariului, în reflectarea indiferentă a televiziunii, în filmul zilelor și al nopților privit printr-un spațiu gol, în succesiunea admirabil de neutră a semnelor, a imaginilor, a chipurilor, a gesturilor rituale ale călătoriei, am căutat ceea ce se apropie cel mai mult de universul nuclear și lipsit de nucleu care este, virtual, al nostru până și în bordeiele europene.”²²

Societatea americană, lipsită de rădăcini istorice, este dominată de semnele perfecțiunii, însă autorul intuiește singurătatea ascunsă în obsesia pentru corpul perfect, estetica chirurgicală, zâmbetul, pe care și Romulus Rusan l-a observat, ca un fel de mască socială care impune, de fapt, distanță față de oricine. Imaginea televizorului care funcționează continuu într-o cameră în care nu se află nimeni este emblematică pentru lumea americană care încearcă să funcționeze permanent, ritmul vieții este continuu, iar aparatele, mass-media și tehnologia fac posibilă această iluzie care produce angoasă și izolare. New York-ul cu maratonul – „o formă de sinucidere demonstrativă, de sinucidere publicitară”, semnifică dovada unei existențe care se afirmă prin eveniment creat de publicitate, prin participarea la activități sub semnul gratuității. Europeanul constată că orașele – centru, cum sunt New York, Los Angeles, Manhattan, produc deziluzie, confuzie, înstrăinare: „lipsa de măsură și excentritatea socială, rasială, morală, morfologică, arhitecturală a acestei societăți.”²³

Statele Unite reprezintă „utopia realizată” în raport cu durata, cu convingerea că sunt cea mai mare putere a lumii, modelul absolut. Comparația pe care filosoful francez o face între Paris și metropolele americane, între cultura europeană și cea americană, între cele două societăți este între tradiție, istorie, reflexivitate, identitate și tehnologie, viteză, cultură virtuală, hiperrealitate.

²¹ Jean Baudrillard, *Simulacre și simulări*, traducere de Andi Păcurar, Selected Writings, ed. Mark Poster (Stanford University Press, 1988, pp.166-184. Tradusă de Sheila Faria Glaser <https://ebookpvpay.blogspot.com/2021/05/download-america-by-jean-baudrillard.html>

²² Jean Baudrillard, *America*, Traducere din limba franceză de Alina Beiu-Deșliu, ediția a II-a, revăzută, Pitești, Paralela 45, 2008, pp. 11-12.

²³ *Ibidem*, p. 36.

F. Concluzii din perspectivă istoricistă și postmodernistă

Hermeneutica istoricistă se bazează pe premisa că toate creațiile artistice reflectă spiritul timpului lor. Noul Istoricism, așa cum am fost conceput de Stephen Greenblatt (1980), presupune legătura dintre textul literar și nonliterar și contextul perioadei istorice și culturale. Pornind de la teoria intertextualității, noua abordare implică conexiunea cu celelalte texte din cultura și perioada în care au fost concepute – *Metaistorie*, Hayden White. Concluziile unui asemenea demers analitic dezvăluie importanța contextului istoric, politic, social, cultural, din care un creator călătorește în spațiul american. Atitudinea creatorului, intenția lui creatoare depinde de mentalul individual și colectiv, de orizontul cultural și cognitiv, de traumele, de constrângerile care l-au marcat. Identitatea și istoria personală a fiecăruia se pot remarca în felul în care observă, descriu, contemplă anumite aspecte sociale și culturale.

Articolele din presa din România socialistă a anilor 1970 încercau, printr-un limbaj realizat prin sintagme specifice ideologiei marxiste și prin abordarea subiectelor recomandate (reportaje cu muncitori și țărani, valori precum egalitatea și fraternitatea, idealuri comune, defăimarea burgheziei și a capitalismului etc.), să formeze „noul om”, să construiască un mental colectiv în care omul să se conformeze societății comuniste, așa cum cele două articole comunică la nivel ideatic și lingvistic prin elemente recomandate de forurile superioare. Atitudinea regimului comunist față de lumea liberă era critică, democrația era reprezentată ca spațiu al degradării morale, al risipirii identității, iar presa era cel mai facil mijloc de transmitere a acestui mesaj denigrator, susținut prin limbaj și vizual.

Rusan călătorind împreună cu soția lui, poeta Ana Blandiana, va nota în jurnalul de călătorie, deseori, impresiile împărtășite, reflecțiile comune, deși Romulus Rusan este cronicarul experienței americane. Cei doi autori români sunt puternic influențați de controlul sistemului totalitarist comunist, încât se angajează într-un epuizant ocol al Americii, convinși fiind că este singura lor oportunitate de a descoperi în mod direct vastul spațiu american. Deși, aparent, critică abundența și superficialitatea lumii libere, se poate citi în profunzimea textului bucuria de a călători fără condiționări. Scriitorul francez Baudrillard nu duce cu sine acest complex al liberei circulații, încât nu simțim dorința copleșitoare de a vedea cât mai mult din spațiul american. După ce în 1970 a publicat *Societatea de consum*, și în 1981 *Simulacre și simulări*, filosoful francez reprezintă într-o memorialistică de călătorie postmodernistă, „irealitatea culturii americane” și „hiperrealitatea”, ființa fiind pierdută într-o iluzorie lume virtuală, supertehnologizată, utopia realizată fiind o simulare și simulacru. Ambii scriitori constată că literatura, televiziunea și cinematografia au creat o suprarealitate, care dăunează atât social, colectiv, cât și la nivel individual.

Prin urmare, analiza textelor literare și non-literare din aceeași perioadă de timp poate dezvălui elemente semnificative ale societății, ale organizării politice și culturale, care va produce anumite atitudini și intenții ale spiritelor creatoare, capabile, prin inteligență și limbaj artistic, figurativ, să depășească constrângerile și limitele impuse de o ideologie vremelnică – cazul lui Romulus Rusan, sau vor sintetiza, literar și filozofic, noile paradoxuri ale lumii contemporane care trăiește în sfera postmodernismului – cazul lui Jean Baudrillard.

Bibliografie:

Baudrillard, Jean, *America*, Traducere din limba franceză de Alina Beiu-Deșliu, ediția a II-a, revăzută, Pitești, Paralela 45, 2008.

Branea, Dorian, *Statele Unite ale Românilor, Cărțile călătoriilor românești în America în secolul XX*, București, Editura Humanitas, 2017.

Cărtărescu, Mircea, *Postmodernismul românesc*, București, Editura Humanitas, 2010.

Hutcheon, Linda, *Poetica postmodernismului*, Traducere de Dan Popescu, București, Editura Univers, 2002.

Petrescu, Liviu, *Poetica postmodernismului*, Ediția a II-a, București, Editura Paralela 45, 1998.

Rusan, Romulus, *America ogarului cenușiu*, ediția a II-a, Iași, Editura Junimea, 1979.

Bibliografie electronică:

Baudrillard, Jean, *Simulacre și simulări*, traducere de Andi Păcurar, Selected Writings, ed. Mark Poster (Stanford University Press, 1988, pp.166-184. Tradusă de Sheila Faria Glaser

<https://ebookpvpay.blogspot.com/2021/05/download-america-by-jean-baudrillard.html>

Rusan, Romulus, *America ogarului cenușiu*, București, Editura LiterNet, 2015.

<https://editura.liternet.ro/carte/318/Romulus-Rusan/America-ogarului-cenusiu.html>

Articole

V. Ionescu, „Problemele sociale ale lumii”, în revista „Flacăra”, Anul XXVI – Nr. 27 (1152) – 7 iulie 1977, p. 20. [Flacara 1977-03-1621992512_pages17-1..pdf](#)

A. Ulmeanu, „Scăpat dintr-o cursă de șoareci”, în revista „Flacăra”, Anul XXVI-Nr. 34(1159) – 25 august 1977, p. 18. [Flacara 1977-03-1621992512_pages180-180.pdf](#)

POINTS OF VIEW REGARDING THE APPROACH TO THE SPACE-TIME EQUATION IN THE NOVEL FROM THE SEVENTH DECADE OF THE 20TH CENTURY

Alina-Roxana MUȘAT (STOIAN)

PhD Candidate, "Lucian Blaga" University of Sibiu

Abstract: The focus of this study is the change caused by the 70's promotion in the "space-time equation", through a systematization of significant narrative experiences starting with the approaches of Nicolae Manolescu, Sorin Alexandrescu, Liviu Petrescu and so on. The 70's writers venture on their own in the troubled waters after the step of false liberation through which Romanian literature tries to connect to the European literature movement. Through rediscovering of literature in a polydiegetic way, moving from one level of narrative records to another, we'll signal the "specific difference" between the levels of 60's modernism and the particular and recognizable notes of the 70's modernism, in general, in the mannerist option for the sibilance of fictive reality. A distinctive feature of the 70's, this "productive choice" and "anti-representative power" will add a root symbol under the question mark, the "expression-representation dogma" according to which at the base of every written work lies an "antecedence": The World or the Self. It's about a response to the "idealism" which Ricardou will disapprove in "Problèmes du Nouveau Roman" (1976), published under the Romanian title of "Noi probleme ale romanului" (Univers Publishing 1988), which highlights the dangers of "realistic trivialization" that pretends that inside the novel there is a replacement of an "installed world", the expression of a previous meaning. The adherence to "creative deciphering", launched into an era of artistic duality, enslaved to the intention of resisting the direction of social realism and the temptation of speaking "forbidden truths" was rated a form of cultural resistance. So, the 70's novel confirms an unusual method of assimilation of the crisis of modernity through the mainstreaming of contradictions and related tensions of an innovative register readapted to the formula established by A. Gide. The addictive integration in cannon can also be found in the attention of new critique. Paul Cernat in the work entitled "Modernismul retro in romanul românesc interbelic", harnessing some suggestions of fellow critiques Nicolae Manolescu, Eugen Lovinescu or Eugen Simion, with the desire of looking back at the evolution of literature in relation to the social dynamic.

The basic principle, which also provides a starting point, is the new perspective towards time and space in the new Romanian novel. This narrative option, which visibly modifies itself when Romanian writers come close to the formula proposed by the new French novel, rather than the formula of canonic modernism, reactivated in accordance to the interwar model by the 60's people. Translated in the formula used by the theorist and novelist Jean Ricardou, the literature of the 70's class will assume, in subsidiary, an immanent critical role, through which he "(self)presents", "(self)designates", "(self)comments" his own doing and mechanism. It's about a radicalized role first in the "self presentation tendency" a la maniere de New Novel", through which the story of the 70's refers to itself countless amounts of times. Opposed to the traditional perspective of space and time, timelessness and spacelessness of the modern novels of the 70's offer another look over these categories in which the inner feelings of characters can influence chronologies and can transpose "histories" in a new/other space in order to protect and accurately reproduce, through memorizing, past and finished events, retransposed in a continuous present. Gh. Manolache considers that these "champions of detoxification" and "decanonization of genre" make themselves known through a few "important wins" acknowledged in the experimentation of certain composition formulas which affirm the natural discontinuity of the act of storytelling.

Keywords: ideology, crisis, maturation, 70's people, experimental

În cele ce urmează vom avea în vedere schimbarea produsă de promoția '70 în ecuația dintre *spațiu* și *timp*, concepte pe care le vom urmări prezența în romane și vom realiza o sistematizare a experiențelor naratologice semnificative, așa cum au fost ele abordate și decodate în variantele propuse de Nicolae Manolescu, Sorin Alexandrescu, Virgil Nemoianu, Liviu Petrescu etc.

Așa cum am demonstrat, se poate afirma că scriitorii anilor '70 se aventurează pe cont propriu în apele tulburi de după etapa falsei liberalizări care, în ciuda unor capcane paradoxale ale istoriei, le-a prins bine, chiar și sub diversiunea sugerării normalității printr-o creație artistică de înaltă factură dublată de racordarea la mișcarea literară europeană, până la urmă, mai avantajați fiind scriitorii care au creat avanposturi literare imposibil de doborât.

Atunci când ne referem la „ispitirea scriitorului” aveam în vedere o serie de „curse” abil întinse de implicarea politicii ceaușiste în „declanșarea revoluției lui culturale dâmbovițene”.

Ceea ce nu s-a menționat cu suficientă fermitate are în vedere menținerea în raza de influență a culturii sovietice, mai cu seamă în ceea ce privește deschiderea hrusciovistă spre revederea critică a stalinismului cultural, dublată de desfacerea cortinei spre Occident, urmată apoi de închiderea carapacei ideologice după o serie de libertăți venite dinspre avangarde și revoluționarism. În literatura română apele pot fi cu adevărat despărțite abia odată cu producția literară a șaptezeciștilor atenți la nuanțe: menținerea activă a unor teme ideologice de bază supuse, firesc, unor „nuanțări”, unor „transfuzii” și „unor operații chirurgicale” (fapt ce le-a permis să rămână, totuși, sub diverse forme și formule, în circulație). Referitor la acest segment al nuanțelor trebuie spus că, în chiar răstimpul radios 1965-1971, în care scriitorii respirau ușurați, mirându-se de câtă considerație, de câte avantaje și de câte libertăți au parte, ei se aflau în serviciul unei propagande care își schimbase obiectivul tactic. Scriitorii, prin creația lor „descătușată”, „plină de avânt”, erau desemnați să dovedească tuturor denigratorilor posibili, celor ce nu credeau în experiența primăverii românești, „bogăția stilurilor”, proprie socialismului nostru inițiat și orientat de un om plin de bunăvoință, atent și înțelept, decis să rupă cu erorile trecutului și pe care numai presiunea rusească îl împiedică să ducă „pe noi culmi” binele general (Raport final, 2006, p. 502).

Acest moment a fuzionat cu o schimbare de macaz în ceea ce privește efectele directe ale presiunii ideologice, în condițiile în care funcționa mascat un control satrapic manifest după 1977, când Comitetul pentru presă și tipărituri a fost convertit în scheme de personal ale județenelor de partid cu atribuții de verificare și cenzură a cărților și publicațiilor, fiecare revistă autotransformându-se în „oficină de cenzură” atentă la recomandările venite pe filiera de partid de la Consiliul Culturii și Educației Socialiste, Secția de Presă a Comitetului Central sau la informațiile oferite de Securitatea care avea sub urmărire directă un număr impresionant de scriitori, editori și ziariști.

În ceea ce privește fenomenul șaptezecist, Ioan Bogdan Lefter evită denumirea de generație pentru scriitorii care s-au remarcat în anii '70, în favoarea sintagmei patentate de Laurențiu Ulici -, „promoția anilor 70”-, considerând că pentru a vorbi de o generație este imperios necesară o perioadă mai lungă de timp de afirmare a scriitorilor motivând

că în „reevaluarea unei literaturi a cărei bază canonică a fost formată mereu din reiterări aproximative ale modernismului interbelic”.¹, rolul „excepțiilor notabile” nu trebuie ignorat.

Referitor la reevaluarea literaturii postbelice, Ștefan Baghiu sintetizează aspectele de fond ale „alexandrinismului” literaturii anilor ’70:

Foarte pe scurt spus, după aventurile de capă și spadă ale «obsedantului deceniu» au fost traversate în linii mari trei etape de creație: în anii ’60 s-a revenit la «estetic», și anume printr-o ingenuă reîntoarcere la originile confesivmetaforizante ale modernismului, la simbolisme nonreferențiale și – în genere – la «categoriile negative» ale lirismului («necuvintele» și altele...); în anii ’70, istoria aceleiași modernism a fost reparcursă în ritm accelerat, ajungându-se la forme rafinate, calofile, livrești, «alexandrine»; pentru ca anii ’80 să aducă în prim-plan ofensiva postmodernă, punând retroactiv în valoare o întreagă filieră a reacțiilor subterane, care au pregătit-o și au anunțat-o.²

În atenția lui Ștefan Baghiu se află, pe lângă evidențierea unor chestiuni cu privire la aspectul formal, și dezvoltarea contextelor istorice, acestea condiționând într-un anumit mod suprapunerile sau clivajele din cadrul modernismului postbelic.

Ideea unei „transformări majore, separată total de succesiunile isme-lor modernității” se pare că este soluția propusă de I.B. Lefter. În schimb, „redescoperirile (revitalizările literaturii) experimentalismului avangardist în anii ’60 (antologia lui Sașa Pană, primele studii ale lui Ion Pop) sunt văzute ca adevărate acte de revelare a conținuturilor experimentale ale literaturii”.³ Este consemnată, în această lumină, implicarea prozatorilor grupați sub sigla „Școala de la Târgoviște”, în special cea a lui Radu Petrescu, Mircea Horia Simionescu și Costache Olăreanu, scriitori care vor constitui „canonul alternativ” alături de/în paralel cu poezia lui Leonid Dimov, Emil Brumaru și Mircea Ivănescu.

Prin rediscutarea literaturii din această perspectivă a trecerii de la etaj la altul al modernismului, Laurențiu Ulici insistă asupra diferenței specifice recunoscute în opțiunea pentru varianta esopică (însemn distinctiv al prozei anilor ’70) propulsată într-o perioadă de dualitate artistică, aservită intenției de a rezista la directiva realismului social și a tentației de a rosti „adevăruri interzise”:

A rosti adevăruri interzise cu aerul că rostești ceea ce este permis devine în scurt timp ținta dicțiunii scriitoricești, în slujba căreia vor fi puse inteligența, imaginația, subtilitatea și expresivitatea, într-un cuvânt, talentul literar în toată puterea. Uneori, înfățișarea fabulistică a textului n-a trecut neobservată de cenzura care, decodificând înțelesul secund, a oprit apariția cărților sau (când, totuși, ele erau tipărite) difuzarea și comentariul critic. De cele mai multe ori însă, vocația esopică a putut fi actualizată fără prea mari seisme în relieful operelor, cu toate că, prinși ei înșiși în mrejele gândirii duble, cenzorii obișnuiau să vadă sensuri ascunse chiar și

¹ Ion Bogdan Lefter, „Recapitularea modernității: pentru o nouă istorie a literaturii române”, Pitești, Paralela 45, 2000.

² *Idem*, p.66.

³ Ștefan BAGHIU, *Bătăliile postmodernismului românesc: Ion Bogdan Lefter – „Postmodernism. Din dosarul unei «bătălii» culturale”*, *op.cit.*, p.76.

acolo unde acestea lipseau cu desăvârșire. Inducerea în eroare a controlorilor ideologici căpătase un aspect de competiție, cu performanțe răsunătoare uneori, cu contraperformanțe alteori, într-un climat din ce în ce mai enervant pentru scriitor, din ce în ce mai derutant și buimăcitor pentru cenzură.⁴

Astfel, romanul anilor '70 confirmă o modalitate atipică de asimilare a crizei modernității prin înglobarea de contradicții și tensiunile aferente unui registru revoluționar readaptate formulei instituite de A. Gide.

Despre obsedanta epocă scrie și Paul Cernat în lucrarea intitulată *Modernismul retro în romanul românesc interbelic*, valorificând unele sugestii ale criticilor Nicolae Manolescu, Eugen Lovinescu sau Eugen Simion, prezentând evoluția literaturii în raport cu dinamica societală.

De asemenea, Matei Călinescu în lucrarea intitulată *Cele cinci fețe ale modernității* sau Sorin Alexandrescu în studiul *Privind înapoi modernitatea*, creionează imaginea paradoxală a unui modernism antimodern, „ambivalent”, „progresist” și „reacționar”, tolerant și exclusivist. În acest sens, Paul Cernat considera că:

Există, în definitiv, o modernitate antimodernă, așa cum există un modernism nostalgic, paseist, „reacționar” sau clasicizant; asemenea distincții sunt în parte valabile și în cazul românesc. Deosebit de interesant este modul în care nostalgia sau reminescentele secolului al XX-lea in-formează o serie de romane moderne (și chiar moderniste) autohtone din anii 20-30 ai secolului trecut.⁵

Prin maturizarea romanului autohton, se înțelege capacitatea de acceptare a efectelor modernismului și alunecarea către antimodern, ca element ce continuă să coexiste în mentalul societății. Este în joc un fel particular de modernizare a romanului care își permite libertatea de a „privi înapoi”, nostalgic, fără a pierde contactul cu mimesis-ul tradițional.

Această discuție despre modernismul „retro” poate fi extinsă și către poezie sau critică literară, considera Paul Cernat, convins că trecutul și prezentul, livrescul și reprezentarea realistă se suprapun dând naștere unor versiuni hibride ce se alimentează din poetica necenzurată a crizei. Referindu-se la aceste scrieri, Paul Cernat considera că:

ingredientele livești sunt, de altfel, la ele acasă, iar echilibrul între reprezentarea „realistă” și livrescul „artist” constituie o marcă indelebilă a acestor cărți cu o posteritate postbeleică, mai bogată decât s-ar crede. Mă gândesc, de pildă, la Matei Călinescu, de Radu Petrescu, la *Dimineața pierdută* de Gabriela Adameștenu, la *Supraviețuirile* lui Radu Cosașu sau la *Sala de așteptare* de Bedros Horasangian, la romanele fals „istorice” ale lui Ștefan Agopian, la fantasta *Eclipsa* de Alice Botez sau la *Cartea Milionarului* de Ștefan Bănuțescu.⁶

Ideea de bază care constituie și un punct de pornire, o reprezintă perspectiva asupra *timpului și spațiului*, opțiune care se modifică vizibil odată cu apropierea de formula

⁴ Laurențiu Ulici, *Literatura română contemporană*, op.cit.

⁵ Paul Cernat, *Modernismul retro în romanul românesc interbelic*, Editura Art, București, 2009, p. 9.

⁶ Paul Cernat, *Modernismul retro în romanul românesc interbelic*, op.cit., p.21.

propusă de Noul Roman francez și de cel anglo-saxon, cu preicizarea că acest continuum *spațiu-timp* regăsit în romanul românesc al anilor '70 este inspirat și dependent de poetica Noului roman francez. În acest sens, convingerea lui Silvian Iosifescu și Ovid. S. Crohmălniceanu este aceea că ne aflăm în fața unui „fenomen contradictoriu”, presa literară românească din anii 1963/4 acordând spații generoase punctelor de vedere ce privesc numeroasele „experimente” romanești rezultate în urma unor teoretizări prealabile.

În studiul intitulat „Receptarea noului roman francez în spațiul literar românesc”, Șerban Axinte pledează pentru descendența romanului românesc din cel european, fără a avea pretenția de a-l concura în ceea ce privește vocația experimentală.

Noul roman contrazice scrierile anterioare și așa cum susține Șerban Axinte:

este cel mai adesea o scriere ce „sună” atemporal, în ciuda faptului că datarea evenimentelor nu lipsește, fiind chiar foarte precisă. Atitudinea față de realitate e fie notație rece și impersonală, care „împinge spre vag faptul discontinuu”, caracterele nemaifiind caractere, „ci stare psihică”, „o privire”, fie căutare, parcurgere de etape în sensul abstractizării.⁷

În ceea ce privește accesul la poetica, Noul roman creat, acesta depinde de rolul decodator al criticii literare, a lipsei de prejudecăți moderniste cu care este privită inovația dependentă de rolul monologului interior prin intermediul căruia sunt redade evenimentele abstractizate, la persoana a doua, de tehnica decupajului și a instantaneelor prin care sunt descrise comportamente fizice amănunțite.

Șerban Axinte constată că Noul roman devine o nici mai mult nici mai puțin decât o invenție care pare mai degrabă

o reflecție asupra actului narativ, fără ca această reflecție sau acest act să conțină și o judecată asupra lumii. Fără imaginație, fără ca spiritul să poată organiza impresiile dispartate.⁸

Fără pretenții exagerate în legătură cu „arta interpretării”, Noul roman „prezintă” în mod neproporționat, haotic, enigmatic și fără semnificații, conducând către naturalism și o viziune amorfă asupra vieții. Astfel, epicul își etalează condiția în prezentarea unei realități neconvenționale, a unui spațiu vid în care cuvintele sunt lipsite de semnificații având totuși o multitudine de sensuri posibile.

Cu toate acestea, Noul roman, aduce cu sine noutatea inovatoare semnalată la nivel metaliterar care va constitui, de fapt, înnoirea radicală valorificată în contextul unui realism radical a cărui absență e compensată prin trimiteri la imagini ale realității și nu la realitatea în sine. Romanul românesc crește din marile modele europene, dar nu manifestă obsesia de a fi la zi ca Noul Roman care e privit ca o curiozitate, ca un joc inteligent, superior, dar care nu pare să întrunească toate calitățile necesare pentru a deveni un model demn de urmat.

Alain Robbe Grillet, Nathalie Sarraute sau Michel Butor sunt traduși, Robbe Grillet vine în vizita la București etc. și, ca urmare, referințe la romanele lor apar frecvent în

⁷ Axinte Șerban, *Receptarea noului roman francez în spațiul literar românesc*, Metaliteratura, nr. 2, 2015, p.73.

⁸ *Ibidem*, p.74.

comentariile criticilor și scriitorilor noștri, dornici să-și expună concepțiile despre modernizarea romanului românesc.

Referitor la „nucleul textualist” al promoției, acesta se distinge nu doar prin opțiunile culturale, limbajul și stilul insolit al eșalonului dependent de modelul francez, ci și prin „substanța de viață” investigată, cu această promoție făcându-se simțită „o nouă viziune ontologică a realului”, conchide Gh. Manolache (Regula lui doi (registre duale în dezvoltarea postmodernismului românesc), Editura Universității Lucian Blaga din Sibiu, 2004, pp.25-27). În eseu *Un alt chip al hazardului: cartea constituită din fragmente*, centrat pe relația constantă, indisociabilă dintre hazard, necesitate, literatură, Irina Mavrodin (1994) (re)pune în discuție cele două principii opuse ale „Dispozitivului Osiriac” (Ricardou :1988) ce guvernează dintotdeauna textul: „fragmentarea” și „reunirea”.

„Discoerența” ca „înlănțuire contradictorie ce structurează textul” (Ricardou 1988) este „elementul trans-osiriac” pe care, alături de Irina Mavrodin, îl putem identifica în scriiturile unor Blanchot, Barthes, Derrida, Poulet, Jean-Pierre Richard și Jean Ricardou, dar și în unele texte ale șaptezeciștilor, preocupați de configurarea unei scriituri în care simți cum se înaintează ca într-un „ținut necunoscut”. Cu toții producători ai „unor fragmente textuale ce se caută și, în cele din urmă, se (re)găsesc între ele, alcătuiindu-se într-o „carte”: un fel de „du – te – vino” generalizat („între fragment și carte, între carte și fragment”), precum și un fel de „osmoză între pagina de critică și pagina de creație literară”. Este în joc un procedeu specific „mâinii duale” (concept propus inițial de Evola și adoptat de Irina Mavrodin) care se regăsește, parțial, și în eseurile teoretice ale lui Robbe-Grillet, Sarraute sau Butor. Cu mențiunea că „țesătura textelor teoretice” ale noilor romancieri francezi este mai curând heterogenă în relație cu textele literare, ținând de un gen de discurs univoc, tradițional, fără deschiderile, fluiditățile ori „neprevăzutele alunecări din propriile lor romane” (existente însă la Ricardou, Adameșteanu, Alexandru Vlad etc.). După cum confirmă și Irina Mavrodin în „marginaliile” la *Noi probleme ale romanului* (1988) [(re)tipărite în volumul *Mâna care scrie*, (1994)], spre deosebire de Blanchot (împus ca eseist), Barthes [eseist ce aspiră la inaugurarea fragmentului de roman] sau Sollers (romancier și teoretician al noilor scriituri), Jean Ricardou reușește o performanță la care aspirau și prozatori români ai anilor '70. Acesta are intenția de a „proceda cu sistemă fără a fi sistematic”, de a elabora o teorie a „noii proze”, fără a rămâne prizonierul propriilor concepte. El profită „de orice hazard ispititor și propice” pentru a evada din acesta și a glisa cu fantezie, pe canalele „noii textualități”, transgresând eventualele antinomii prin producerea de concepte care să le integreze într-un proces fagocitar, capabil să se autodevore alternativ,” ad infinitum”.

Derutantă pentru „neavizați”, dar „tot mai seducătoare, mai încărcată de bogate descoperiri pentru cel ce insistă pe text”, pentru cel ce se străduiește să intre în posesia „unei noi cunoașteri despre felul cum se face (scriindu-se, citindu-se), literatura”, tehnica împusă de Ricardou se va recunoaște în proza anilor '70, în impresia de construcție și (de)construcție, de „opacizare” a semnificatului (care, trimitând la semnificatul său, trimite, totodată, la sine) ce își exhibă propriul mod de a funcționa.

Gh. Manolache lua în calcul o tendință ce capătă forme tot mai radicalizate pe măsură ce se exercită și pe care o relansează, ca pe o cucerire proprie, textele nucleului șaptezecist.

Reflexele unei astfel de perspective propuse de Ricardou, de a transforma „textul - obiect” într-un „generator textual”, bucuria de „a descrie” și de a „analiza” teoria ce se face și se „(des)face” la nivelul unei „scriituri izomorfe”, sunt de recunoscut atât în majoritatea textelor teoretice, cât și în proza anilor '70. O proză în care fragmentele sunt niște pseudofragmente, în sensul că ele nu sunt rezultatul unei scriituri producătoare de sensuri, ci al unei pre-concepții (re)produse prin scriitură. Textul gândit de Ricardou – „scriptorul” în raporturile lui reale cu alte texte, ca „parte” a unei intertextualități generale sau restrânse, și-a transmis amprente asupra celui profesat de șaptezeciști⁹.

Virtuozitatea în „a crea”, a „inventa soluții” ingenioase, în a rămâne mereu imprevizibil, cu un „gust mereu proaspăt”, reperată inițial în textele Noului Roman și a Noului Nou Roman (Mavrodin 1994: 110; 1988: 8) le-a fost inspirată „textualiștilor dâmbovițeni”, în primul rând, de „practico-teoria” lui Jean Ricardou. De aici, poate, și plăcerea lor de a căuta „metafore memorabile”. Între „minuția analizei” din *Noi probleme ale romanului*, recunoscută într-un partizanat al „fragmentarismului ineputabil” și descrierile unor textualiști români care par a-și pulveriza obiectul, spre a se „desemna în cele din urmă doar pe sine”, sunt suficiente căi de „acces comune” intenției de a arăta cum funcționează textul. Efectul este iluzoriu, pentru că „la relectură, obiectul descris și analizat își recapătă consistența, cititorul menținând totodată în conștiința lui și mișcarea contrară, prin care „scriitura se spune pe sine”, dezvoltându-și mecanismele”¹⁰

Coerența scriiturii șaptezeciste este (ca și în cazul celei lansate de Ricardou) „coerența unei scriituri speculative „de puneri în abis generalizate”, „éclatée” a propriului text, aplicată în egală măsură „obiectului arătat” și „instrumentului” care-l cercetează. Refacerea nu se realizează însă printr-un „travaliu” ce ar cunoaște o progresie lineară, ci printr-o alternanță montare și (de)montare, „mereu ușor modificate” în (re)punerea lor în poziție, analoge acelor realități variabile, variante reale, prin care se definește un procedeu preponderent în Noul Roman (Gh. Manolache, 2004, p.28). Este „principiul” conform căruia, într-un text, „realul” se relevă ca virtual, ca posibil (probabil), iar „virtualul” (posibilul, probabilul), ca real, în și prin scriitură (Re)prezentată de un narator unic, ce dispăre îndărătul narațiunii sale, o scenă este, de nenumărate ori, reluată în variante progresive și, printr-o „omogenitate de scriitură” care o instaurează, de fiecare dată într-o egală „realitate”, conchide Gh. Manolache.

Pe filiera lui Ricardou, literatura promoției '70 își va asuma, în subsidiar, și o funcție critică imanentă, prin care își „(auto)prezintă”, „(auto)desemnează”, „(auto)comentează” propria-i facere și propriul mecanism, „funcție” radicalizată mai întâi în „tendința de autoprezentare a Noului Roman”, prin care povestirea se desemnează de nenumărate ori pe ea însăși. Celor trei „tendințe, strâns înmănunchiate,

⁹ *Ibidem*, pp.26-27.

¹⁰ Irina Mavrodin, (1994). „Mâna stângă, mâna dreaptă. ”; *Către o „geometrie a hazardului”*; „A intra (a te hazarda) în spațiul literaturii”; „O rezolvare a antimoniei hazard-necesitate”, în *Mâna care scrie. Spre o poietică a hazardului*, Editura Eminescu, București., pp.9-60.

care își dispută textul (ce s-ar putea defini prin cea mai influentă dintre ele) - „iluzionismul balzacian”, „tendința de autoprezentare” a „Noului Roman” și tentativa de „antiprezentare” practică de *Tel Quel* - le-ar corespunde în relieful prozei șaptezeciste stadiile de evoluție: retorică, reproductivă și productivă „de sens”, „de cunoaștere”.

Într-un acord de principiu cu Linda Hutcheon cred că trebuie să vorbim mai curând de un *tardomodernism* atunci când avem în vedere asemenea recidivări din domeniul semiologiei textului.

Într-un tablou sintetic, aceste infiltrări tel-quel-iste în po(i)etica șaptezecistă s-ar rezuma la „producerea conștientă a sensului în simultaneitate cu procesul constituirii textului”, „preeminența conștiinței structurale asupra celei semantice”, „posibilitatea denunțării ideologiei prin gândirea lucidă a formei și a mecanismelor textuale”, „pragmatismul scriiturii”. Însă ideea mai înaltă că „scrisul e mai întâi de toate un act cultural” și că „literatura din literatură se naște” a fost promovată la noi (tot pe această filieră) mai întâi de caligarii târgovișteni (Radu Petrescu, Mircea Horia Simionescu, Tudor Țopa ori Costache Olăreanu). (Gh. Manolache, op. cit.) etc. Noul Roman Francez pare o extensie narativă ce poate fi integrată într-un circuit al ideilor ce propun și conturează totuși o cu totul altă viziune de manifestare potențială în zona practicii scrisului.

În studiul lui Șerban Axinte, Noul Roman Francez este numit „roman experimental”, roman „alb”, „roman al obiectelor”, fiind considerat o scriere ce pare a se afla în atemporalitate în ciuda faptului că evenimentele sunt datate cu exactitate. Astfel autorul devine un comentator infinit desprins de realitatea timpului său, cu o conștiință modificată, prezentată prin monolog interior.

Așa cum se cunoaște, în literatura tradițională „timpul” este prezentat cronologic ținând cont de elemente calendaristice, după cum remarcă Romul Munteanu în *Preludii la o poetică a antiromanului*, studiu sintetic prin care va marca existența complinitorie în tandem cu reperele spațialității:

Există astfel un anumit *spațiu evocator*, înscris în mod programatic într-o dimensiune temporală. Așa cum se poate vorbi de un *timp gol* și de un *timp plin*, la fel putem constata prezența unui *spațiu vid* și a unui *spațiu plin*. [...] *Relația timp-spațiu* este permanentă în roman. De aceea, numai discutarea ei în ansamblu ni se pare avantajoasă pentru înțelegerea cât mai complexă a unor elemente de poetică a prozei¹¹

Opuse perspectivei tradiționale asupra *spațiului* și *timpului*, atemporalitatea și aspațialitatea din romanele moderne ale anilor '70 oferă o altă viziune asupra acestor categorii în care trăirile interioare ale personajelor pot influența cronologiile și pot transpune într-un nou/alt *spațiu* în măsură a proteja și reda întocmai, prin rememorare, experiențe trecute și încheiate și retranspuse într-un prezent continuu. Gaston Bachelard remarcă discontinuități la nivelul unei atente interpretări a *timpului* punând în discuție noțiuni ca „timpul imanent, tranzitiv, timpul individului și timpul lumii”.

¹¹ Romulus Munteanu, op. cit.

Câteodată timpul individului pare să meargă mult mai repede decât timpul lumii; noi avem impresia că timpul se scurge repede, viața ne surâde și suntem veseli. Altădată, dimpotrivă, timpul eului pare să întârzie față de acela al lumii, atunci el pare să se eternizeze, sunte, morocănoși și plictiseala ne cuprinde.¹²

Există multiple interpretări asupra *timpului* din roman, categorie narativă care poate fi transpusă în mai multe formule epice raportate la continuitate, spațialitate, simultaneitate sau ciclicitate, oferind fie circularitate, fie sincopare romanelor în care se remarcă.

Într-o clasificare cât se poate de realistă, Michel Butor sintetizează, în funcție de relația scriitor-personaj-narator-cititor, existența mai multor „viteze ale timpului”: 1) timpul aventurii; 2) timpul scriiturii și 3) timpul lecturii.¹³

Se constată o insistentă și acută dorință de a spațializa *timpul*, pentru a putea obține o imagine mai clară a timpului și pentru a sublinia dependența imanentă a celor două, ajungând chiar până la suprapunerea unor spații imaginare peste cele reale. Același Gaston Bachelard observă că „viața activă, viața animată de funcția realului este o viață divizată, care ne fărâmițează în afara noastră și în noi. Deci noi suntem întotdeauna în afară”¹⁴.

Atitudinea față de realitate rămâne fie notație rece și impersonală, care „împinge spre vag faptul discontinuu”, caracterele nemaifiind caractere, ci „stare psihică”, „privire”, fie căutare, parcurgere de etape în sensul abstractizării.

Deconectat de la realitatea timpului său, autorul tinde să devină un „comentator infinit” în sensul că parcurgerea evenimentială nu e altceva decât modificare de conștiință, romanul devenind astfel un prelung monolog interior, romanul experimental rămânând cumva dependent de critică. Fiind experimental, hipersimbolizant și derutant pentru cititor, el are nevoie de o „călăuză critică” indispensabilă (în Franța Gaëtan Picon, Maurice Blanchot, Claude Mauriac ș.a. se recunosc în această ipostază).

Așa cum vom putea observa din lectura romanelor Gabrielei Adameșteanu, de multe ori, firul epic se deduce indirect și fragmentar dintr-un „solilocviu” al personajului uneori întrerupt de presiunea prezentului. (În cazul lui Michel Butor, un solilocviu la persoana a doua, personajul fiind alcătuit, constituit dintr-un monolog interior net controlat și echilibrat.)

În opțiunea lui Șerban Axinte, „realitatea e cel mai bine redată prin mobilitatea epică și prin interconectarea unor cadre aparent fără legătură între ele. Din acest motiv se simte totuși o „anemizare” a contactului cu realitatea „reală” ce devine realitate „cerebrală”. Preocuparea de a crea simboluri are drept efect o diminuare a consistenței faptelor ca atare. Abstractizarea conduce inevitabil la „sterilizarea romanului de germenii vieții”¹⁵

¹² G. Bachelard, *La dialectique de la durée*, Paris, Presses Universitaires de France, 1963, p.95.

¹³ M. Butor, *Répertoire*, II, p. 93.

¹⁴ *Ibidem*, p. 140.

¹⁵ Șerban Axinte, *Receptarea noului Roman Francez în spațiul literar românesc*, în METALITERATURĂ, Nr. 2, 2015, p. 76.

Într-o sinteză cu privire la raportul dintre „Noul Roman Francez” și „Noul Roman Român”, Sivian Iosifescu pledează pentru ideea că, în cazul Noul Roman Francez,

nu mai avem de-a face cu ficțiunea verosimilă, în sens aristotelic, cu plămuirea care nu e viață, nu cuprinde fapte petrecute, ci doar posibile, dar în care crezi, pentru că reflectă esența vieții și îi reproduce concretețea. Ficțiunea verosimilă a artei realiste devine aici echivalentul a ceea ce omul de știință numește ipoteză de lucru. [...]. Nu mai avem epică propriu-zisă, ci doar acumulare de notații disparate în jurul unei teme abstracte: suprimare simultaneității și a individualității unei zile”

Pe aceeași coordonată, Ov. S. Crohmălniceanu pornește de la observația că, în situația unui „roman fără autor”, un șir întreg de forme narative caută căile prin care să se dispenseze complet de persoana autorului, cititorul devenind în acest caz „martor nemijlocit” al unor fragmente de viață cărora să le poată el restabili coerența pentru sine fără ajutorul nimănui din afara sa. E cazul „romanului-document”, „romanului-dosar”, „romanului-confesiune” la care face referire și Șerban Axinte. Parafrazându-l pe Roger Callois, Ov. S. Crohmălniceanu constată că

epicul și-a diversificat posibilitățile prin intermediul procedeele cinematografice: eliminarea completă a analizei psihologice și înlocuirea ei cu descripția amănunțită doar a comportamentelor fizice, înregistrarea simultană a tot ce se petrece în câmpul vizual, istorisirea prin prezentarea succesivă de instantanee, decupajul, montajul etc. Astfel, „din orice punct se poate construi imaginea unui obiect. Reciproca nu e însă valabilă. Un caz presupune deducția, pe când celălalt o operație inductivă. Teza că o reprezentare oricât de deformată a realității e reductibilă mental la alta exactă, dacă i se cunoaște cheia, nu stă în picioare. [...]. A fi consecvent realist înseamnă a păstra o maximă luciditate în investigarea realității exterioare și interioare”¹⁶

Referindu-se la criza definirii și realizării personajului romanesc, ce nu mai poate rămâne fixat în scheme, Lidia Bote consideră că se cer a fi înlocuite, printr-o tehnică literară novatoare, atât analiza psihologică, cât și notația obișnuită a dialogului pe motiv că „documentul trăit” nu ar putea fi atins decât printr-o „sondă aruncată și mai adânc, la limita conștientului și subconștientului”. Astfel, toate „stările vagi”, nedefinibile, concentrate s-ar traduce printr-un „vagabondaj mental, schițând cuvinte, gesturi, acțiuni, rămase toate în stare larvară și pentru care eul lucid constituie un simplu spectator”. (Lidia Bote, Nathalie Sarraute și teoria „Noului roman”, „Cotidianul”, nr. 15, 1965).

Între prioritățile Noului Roman figurează „descoperirea, pe mici porțiuni, dar cât mai în adâncime, a realității”, relevarea fragmentului de viață izolat, fără a fi subsumat vreunui tip sau unei acțiuni anume. Așadar: „autenticitate, discontinuitate, viziune amorfă a realității, fără ligamente, fără legi, fără scheme, o pulverizare a percepției, la extrema opusă a marilor sinteze psihologice și sociale”¹⁷.

¹⁶ Ov. S. Crohmălniceanu, *Romanul fără autor* în „Gazeta literară”, nr. 35, 1963.

¹⁷ *Ibidem*, p.75.

În sinteza propusă de Șerban Axinte, între cele consemnate despre ceea ce i s-a reproșat Noului roman figurează:

sunetul atemporal, notația rece și impersonală, lipsa oricărui contact cu realitatea timpului său, aspectul de „monolog interior descarnat, hipersimbolizant și derutant, anemizarea mutației nefirești de pe realitatea reală pe realitatea cerebrală, „extirparea germenilor vieții, transformarea epicului într-o simplă acumulare de notații disparate, dispensarea completă de persoana autorului, transformarea formei românești în scop al romanului, lipsa oricărei judecăți asupra lumii pe măsură ce romanul s-ar reduce doar la o reflecție asupra actului narativ. Cu alte cuvinte, acestui „cocktail experimental preparat fără prea mult har demiurgic” i s-a reproșat eludarea specificului literaturii.¹⁸

Referindu-se la arta narativă a romanului, Romul Munteanu considera că literatura secolului al XX-lea prezintă o distanțare de modelul care înfățișa o lume interioară, deplasându-și obiectivul către exterioritatea aflată în sincronie cu evoluția științei, alături de revoluționarea altor arte. Opțiunea trasează o nouă perspectivă asupra *spațiului* și a *timpului*, anulând cronologia clasică și coordonatele spațiale care constituiau apanajul romanului tradițional prin deplasarea accentului asupra realității imediate, căutând noi soluții artistice de aducere mai aproape de natura faptelor. Cât despre modul de funcționare a celeilalte structuri paralele, Gh. Manolache considera că procedeul este unul deductiv: lumea este constituită din totalitatea faptelor; faptele sunt compuse din stări de lucru; stările de lucru sunt „concatenări” la rândul lor, alcătuite din obiecte.

Obiectele sunt „constituenții ultimi” ai lumii. Obiectele-„constituenții ultimi ai lumii”-sunt denotate de nume –„constituenții ultimii ai limbajului”. Numele se combină pentru a forma propoziții elementare, care corespund stărilor de fapt. La rândul lor, propozițiile elementare se combină mai departe pentru a forma propozițiile avându-și ca echivalent faptele pe care aceste propoziții le înfățișează. Corespondența între „propozițiile elementare” denotă „obiectele” din care sunt alcătuite „stările lor de lucruri corespondente”. „Aranjarea” numelor în „propoziții elementare” oglindește logic sau „reprezintă” „aranjarea” obiectelor în „stări de lucruri”. În virtutea acestei relații „de reprezentare”, „propozițiile” compuse din „propozițiile elementare” au sens¹⁹.

Urmărind îndeaproape perspectiva romancierilor raportată la problematica *spațiului* și a *timpului*, un rol important îl constituie prezența naratorului care „relatează”, în joc fiind

o artă narativă prin excelență, situația epică originară caracterizându-se prin prezența unui povestitor care relatează ascultătorilor anumite întâmplări, suportate sau înfăptuite de personaje reale sau fictive. Fascinat de evenimentele exemplare, prozatorul ca și cititorul, atașat de romanul clasic, acordă intrigii o semnificație deosebită, personajul fiind doar un element de susținere a acestuia.²⁰

¹⁸ Șerban Axinte, *art. cit.* p.76.

¹⁹ Gh. Manolache, *op. cit.*, p. 37.

²⁰ Romul Munteanu, *Noul Roman Francez*, Editura pentru Literatură Universală, București, 1968, p.7.

Indicarea maximei naturaleți și a maximei artificialități este regăsită de prozatorii șaptezeciști în paradoxala coordonare tehnică a tuturor „datelor textului” pentru a se putea obține efectele de autenticitate dorite. În ceea ce privește acest „concept-debara” (Gh. Manolache) s-a remarcat faptul că și el este amplasat într-un „orizont de așteptare” fals, tipic recuperărilor estetice din anii '60-'70. Precizăm că nu avem în față o „reeditare epigonică” a unei convenții literare a autenticismului interbelic, ci, pur și simplu, „o metodă de lucru” construită pe convingerea că „insurecțiile” și abaterile de la „normă” se istoricizează, redimensionând spațiul literar.

Gh. Manolache consideră că acești „campioni ai dedoxificării și decanonizării genului” se remarcă prin câteva „câștiguri importante”: experimentarea unor formule de compoziție care afirmă discontinuitatea naturală a actului povestirii; „inițierea unor modele sintactice axate pe o conștiință mai analitică a limbajului”; „problematizarea până la a dovedi caracterul său de stimul narativ al statutului personajului”; „revizuirea poziției autorului față de procesul elaborării scrierii sale, în general, deschiderea spre procedee și materiale exterioare genului”. Confruntat cu stereotipiile, poncifele și limitele cunoașterii estetice, cititorului i se cere să accepte punctul de vedere subiectiv al scriitorului și, astfel ghidat, să transgreseze împreună cu autorul deconstruind convențiile și filtrele deformatoare ale reprezentării.

BIBLIOGRAFIE

- Bachelard G., *La dialectique de la durée*, Paris, Presses Universitaires de France, 1963.
- Baghiu, Ștefan, *Bătăliile postmodernismului românesc: Ion Bogdan Lefter – „Postmodernism. Din dosarul unei «bătălii» culturale”*, op.cit.
- Butor M., *Répertoire*, II, p. 93.
- Cernat Paul, *Modernismul retro în romanul românesc interbelic*, Editura Art, București, 2009.
- Crohmalniceanu Ov. S., Romanul fără autor în „Gazeta literară”, nr. 35, 1963.
- Lefter Ion Bogdan, „Recapitularea modernității: pentru o nouă istorie a literaturii române”, Pitești, Paralela 45, 2000.
- Manolache Gh., *Regula lui doi (registre duale în dezvoltarea postmodernismului românesc)*, Editura Universității „Lucian Blaga”, din Sibiu, 2004.
- Mavrodin Irina, (1994). „Mâna stângă, mâna dreaptă. ”; *Către o „geometrie a hazardului”*; „A intra (a te hazarda) în spațiul literaturii”; „O rezolvare a antimoniei hazard-necesitate”, în *Mâna care scrie. Spre o poietică a hazardului*, Editura Eminescu, București.
- Munteanu, Romul, *Noul Roman Francez*, Editura pentru Literatură Universală, București, 1968.
- Șerban Axinte, *Receptarea noului roman francez în spațiul literar românesc*, Metaliteratura, nr. 2, 2015.
- Ulici Laurențiu, *Literatura română contemporană*, Editura Eminescu, 1995 .

AUGUSTUS, THE MAN

Adrian-Cosmin PETRICĂ

PHD Student, UNIVERSITY OF CRAIOVA

Abstract: Like all the Romans from wealthy families, Augustus benefited from all the necessary conditions for the formation of qualities that would propel him into the political career he followed. Augustus was born into a middle-class family, the equestrian class, his predecessors showing great ambition and gradually evolving into the importance of the magistrates they occupied. From this perspective, Augustus showed himself to be a continuation of the success of his predecessors.

Destiny played an important role in shaping the personality of the future emperor. Growing up under the sign of his uncle's greatness, Augustus showed from childhood the qualities necessary for a leader, continuing to perfect his training.

Although, physically, the gods did not endow him with a strong organism, self-discipline, energy, ambition, and patience compensated for the shortcomings of physical qualities. The constant contact with his uncle Julius Caesar made Augustus a legendary character, able to draw important conclusions from the mistakes of his predecessors, adaptable, who led Rome into a new era.

Keywords: customs, life, deities, destiny, greatness.

Introducere

Lumea antică a creat numeroase personalități ce au marcat destinul popoarelor, influențând atât dezvoltarea cât și evoluția ulterioară a acestora. Se poate vorbi de diverse tipologii de conducători iscusiți, pornind de la cea a eroului cuceritor, des întâlnită în cultura popoarelor din vechime și mergând până la cea a reformatorului, a conducătorului ales de zei, sau cea a conducătorului filozof.

Dar putem oare identifica în istoria antică o personalitate care să reprezinte o însumare a tuturor calităților necesare pentru a fi în același timp un conducător iubit de poporul de rând și de aristocrație, temut în egală măsură, atât de primii cât și de cei din urmă, cuceritor, dar care să dorească evitarea pe cât posibil a războiului, care să privească lupta doar ca o etapă premergătoare păcii, care să tolereze mozaicul de credințe religioase ale vremii, care să știe să își fidelizeze prietenii și să fie în același timp stimat de dușmani?

Deși, de-a lungul istoriei au existat numeroși conducători care au încercat să se încadreze în tipologia descrisă, nimeni nu a reușit mai bine decât Augustus să cumuleze toate aceste calități într-o singură personalitate, fapt ce face din acesta unul dintre cei mai de seamă reprezentanți ai istoriei antice.

Într-o perioadă tulbură a istoriei romanilor, în care reprezentanții aristocrației făceau tot ce le stătea în putință pentru a se menține la conducerea Republicii Romane, fapt ce le asigura instrumentele necesare acumulării de mari averi, se simțea tot mai acut nevoia identificării unui personaj, care să stopeze panta descendentă pe care aluneca Roma și care să reformeze întreaga mașinărie statală.

Putem vorbi cu certitudine că Augustus a fost personajul care a reușit să redreseze destinele Republicii Romane, creând un climat de securitate care a permis dezvoltarea, în continuare a unei societăți prospere.

Familia lui Augustus

Așa cum Eutropius nota „ Octavianus un nepot al lui Caesar care îl lăsase în testamentul său moștenitor cu condiția să-i poarte numele este același Octavianus, numit în urmă Augustus, care s-a făcut stăpânul atotputernic al statului roman.”¹

Cea care l-a adus pe lume la data de 23 septembrie 63 a. Chr., pe cel pe care istoriografia avea să îl rețină ca nepotul și succesorul legendarului Iulius Caesar, a fost Atia, tată fiindu-i Caius Octavius, un aristocrat roman, senator, deținătorul unei averi îndestulătoare pentru a permite familiei sale un trai mai mult decât decent.

În zona adiacentă dealurilor Alaban, la o distanță relativ mică de Roma, se afla orașul Velitrae, locul de baștină al familiei viitorului împărat. Tatăl lui Augustus, Caius Octavius făcea parte din clasa equestră. Cu toate acestea, deși nu era membru prin naștere al aristocrației romane, Caius Octavius reușește să fie ales senator, fapt ce i-a deschis calea către o carieră politică strălucită, încununată cu numirea în funcția de guvernator al provinciei Macedonia, în anul 61 a. Chr.

În plan militar, Caius Octavius s-a remarcat în urma succesului repurtat în fața tribului tracic al bessilor, fapt ce a făcut să primească titlul de imperator. S-a bucurat de cinstea de a fi aclamat la revenirea în Roma, conferindu-i-se astfel permisiunea să își înscrie candidatura pentru magistratura de consul, cea mai înaltă funcție ce putea fi atinsă în Republica Romană.²

Soarta însă nu a permis lui Caius Octavius să își atingă ambiția de a înscrie numele familiei sale în rândul celor care s-au aflat la conducerea Romei, lăsând această responsabilitate în seama urmașului său, Octavianus Augustus.

Privitor la originea mamei lui Augustus, Atia, aceasta își trăgea rădăcinile dintr-o veche familie de patricieni, fiindu-i nepoată lui Iulius Caesar. Deși temutul dictator se afla la începuturile carierei sale și nimic nu prevestea destinul pe care Iulius Caesar avea să-l îndeplinească, pentru rudele sale faptul că proveneau din rândul clanului său era un argument pentru o carieră strălucită în societatea romană.

Nimic special nu avea să prevestească nașterea celui care avea să devină Augustus, primul împărat al Imperiului Roman. Cu îngăduința zeilor, Atia, înconjurată de întreg personalul de gen feminin al casei sale, întrucât obiceiurile romane, respectate cu strictețe de către societatea antică, nu permiteau niciunui bărbat să asiste la naștere, a adus pe lume un băiețel perfect sănătos. Al doilea născut al senatorului Caius Octavius și al soției sale Atia, care mai fuseseră binecuvântați de către zei și cu o fiică, Octavia, a fost încredințat tatălui său, respectându-se în tocmai tradiția romană. Familia în Roma

¹ Eutropius, *Istoria Romană a lui Eutropius*, traducere de G. Popa Lisseanu, București, Editura Casa Școalelor, 1923, p. 102.

² Werner Eck, *The Age of Augustus*, traducere de Deborah Lucas Schneider, Munchen, Editura Blackwell Publishing, 1998, p.6.

antică, era condusă de către *pater familias*, cel care avea drept de viață și de moarte asupra personalului casei sale și membrilor familiei.

Conform tradițiilor romane „când un copil se naștea acesta era plasat pe podea, la picioarele tatălui său. În semn că își asuma paternitatea nou-născutului tatăl îl ridica în brațe, dacă acesta era un băiat, în cazul în care copilul era o fata se rezuma în a da indicații pentru a fi hranită”³. Dacă tatăl nu și-ar fi asumat paternitatea, soarta i-ar fi fost crudă micuțului nou-născut. Acesta urma să fie abandonat sub cerul liber și lăsat să moară. În semn de recunoaștere, Caius Octavius l-a prezentat pe fiul său nou-născut, membrilor familiei, prietenilor și supușilor săi, strânși în atriumul locuinței. Printre aceștia, cel mai probabil, s-a numărat și Iulius Caesar a cărui carieră politică se afla în plină ascensiune, fiind ales de curând *pontifex maximus*, funcție mai de grabă politică decât religioasă. „Focurile au fost aprinse în toate altarele situate în locuință iar zeilor protectori ai familiei, lari și penați, cât și tuturor zeităților ce protejează familia le-au fost aduse ofrande”⁴. Numele primit la naștere de viitorul împărat Augustus, a fost acela de Caius Octavianus Caepias.⁵

Evenimentul în sine nu a stârnit multă vâlvă la Roma, dat fiind faptul că tatăl nou-născutului, nu era un senator de prim rang și nu făcea parte din rândul patricienilor. Mult mai târziu, odată ce au apărut primele semne ale destinului măreț pe care Augustus avea să-l îndeplinească, în jurul nașterii sale au fost create o serie de legende. Una dintre acestea leagă nașterea singurului băiat al senatorului Caius Augustus, de zeul Apollo, care s-ar fi arătat sub forma unui șarpe Atiei, în timp ce aceasta se ruga într-unul din templele închinat zeului, creându-se mitul conform căruia zeul Apollo era tatăl celui care avea să se impună la conducerea Romei.⁶

Stadiile de vârstă ale lui Augustus

Copilăria lui Augustus este strâns legată de orașul natal al familiei sale, Velitrae, care se arăta a fi un climat mult mai potrivit pentru creșterea unui minor, comparativ cu o Romă în plină explozie demografică, zgomotoasă, unde noțiunea de igienă era doar un vis îndepărtat.

Carierea politică a tatălui său, Caius Octavius, aflată în plină ascensiune, a făcut ca acesta să petreacă foarte puțin timp alături de fiul său, Octavianus, fiind adesea reținut la Roma pentru perioade lungi, culminând cu perioada petrecută în Grecia, în calitate de guvernator la provincia Macedonia.

Anul 58 a. Chr. avea să fie unul nefast pentru Caius Octavius, senatorul pierzându-și viața și lăsând în grija soției sale Atia, doi copii minori. Nu există amănunte privitoare la cauza decesului dar informațiile ce ne parvin precizează că acesta a murit în dormitorul său, familia fiindu-i alături, fapt ce poate sugera că a decedat în urma unei suferințe. Octavianus avea vârsta de patru ani la moartea tatălui său, eveniment ce a

³ Anthony Everitt, *Augustus: the life of Rome first Emperor*, New-York, Editura Random House Trade Paperbaks, 2007, p.9.

⁴ Adrian Goldsworthy, *Augustus first Emperor of Rome*, New Haven, Editura Yale University Press, 2014, p. 20.

⁵ Cassius Dio, *Istoria Romană II*, traducere de A. Piatkowski, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1977, p.7.

⁶ Adrian Goldsworthy, *op.cit.*, p. 21.

îndurerat profund familia. Întreaga responsabilitate pentru bunăstarea copiilor săi a fost plasată pe umerii Atiei, care, fiind încă tânără, se bucura în continuare de frumusețea cu care natura o înzestrase.

Atia se va recăsători în scurt timp cu Mircius Philippus, un aristocrat ce avea să fie ales consul pentru anul 56 a. Chr.⁷ Se pare că între minorul Octavianus și tatăl său adoptiv s-a creat o relație potrivită, acesta implicându-se în procesul de instruire al fiului soției sale. Cu toate acestea Octavianus s-a apropiat treptat de rudele sale pe linie maternă, fiind fascinat de personalitatea unchiului său Iulius Caesar. O mare parte a copilăriei și-a petrecut-o în casa bunicii sale materne, sora lui Iulius Caesar, acesta fiind, din câte se pare, locul în care Octavianus l-a cunoscut pe celebrul său unchi. Copilăria și adolescența viitorului împărat au fost profund marcate de relația cu Caius Iulius Caesar.

Augustus a devenit una dintre cele mai impozante personalități ale Romei antice, dar măreția și-a construit-o gradual. Calitățile care au ajutat la crearea unei cariere legendare au fost istețimea, răbdarea, arătându-se a fi un personaj silitor și extrem de laborios care, putea să fie rece și crud atunci când situațiile o cereau.⁸

Sistemul roman de educație acorda o importanță desăvârșită dezvoltării viitorilor săi cetățeni. Dacă, inițial, este responsabilitatea mamei să supravegheze creșterea copiilor săi, după împlinirea vârstei de șapte ani, în mod special pentru băieți, responsabilitatea educării este plasată pe umerii tatălui. Este greu de precizat cine a jucat acest rol în procesul de instruire al tânărului Octavianus, cert fiind că mama sa, Atia s-a arătat a fi foarte atentă cu fiul său.

„ Băieții din familiile influente erau uneori educați acasă, dar majoritatea urmau cursurile unor școli private, *ludi litterari*, unde învățau să scrie, să citească și să socotească. Fetele deprindeau tainele menajului de la mamele lor”⁹. Zilele de curs debutau în general cu un mic dejun frugal și de fiecare dată se încheiau cu baia obligatorie pe care fiecare elev trebuia să o facă.

Portretul lui Augustus

În ceea ce privește înzestrarea cu calități fizice se pare că Octavianus nu se bucura de un corp athletic, fiind mai de grabă scund, plâpând și bolnăvicios¹⁰. În ciuda acestora, Octavianus avea trăsături frumoase „ parul blond și ondulat, ochii mari și căprui, și o voce extrem de plăcută”¹¹.

„ Singura sa slăbiciune era sănătatea precară. Mânca și bea foarte puțin deoarece stomacul său îi crea mereu probleme. A suferit de crize de ficat și avea pietre la rinichi. Asemenea tuturor romanilor, obișnuia să se bărbiească zilnic și purta sandale cu talpă ridicată pentru a părea mai înalt.”¹²

⁷ David Shotter, *Augustus*, traducere de Irina Ciornei Sandu, București, Editura Artemis, 2003, p.34.

⁸ Anthony Everitt, *Augustus: the life of Rome first Emperor*, New-York, Editura Random House Trade Paperbaks, 2007, p. x .

⁹ *Ibidem*, p.13.

¹⁰ Don Nardo, *The Greenhaven encyclopedia of Ancient Rome*, San Diego, Editura Greenhaven Press, 2002, p. 7.

¹¹ Miriam Greenblat, *Augustus and imperial Rome*, New York, Editura Benchmark Books, 2000, p.8.

¹² *Ibidem.*, pp. 8-9.

Copilăria lui Octavianus a fost presărată cu momente în care sănătatea acestuia a fost adesea pusă la încercare de perioade îndelungi de convalescență, în care tânărul avea nevoie de îngrijiri speciale. Poate și datorită unor astfel de episoade tânărul Octavianus a acordat un respect deosebit venerării zeilor și respectării tradițiilor și obiceiurilor romane, calități pe care le-a moștenit de la mama sa, Atia. Poveștile despre originile sale, descendent al ginții Iulia pe linie maternă, l-au cucerit pe Octavianus, această, un personaj mic și plătând, ajungând să își venereze propriul unchi, ale cărui fapte de arme răsunau în forumurile romane.

Un eveniment nefast s-a petrecut pe când tânărul Octavian împlinise vârsta de doisprezece ani. Bunica sa maternă, Iulia, de care fusese extrem de apropiat a decedat. Pentru a cinste memoria defunctei, lui Octavianus i-a fost rezervat rolul de a da citire elogiului funerar, *laudatio*. Se pare că acest eveniment a fost prima manifestare publică la care Augustus a participat și în care a avut ocazia să și expună calitățile de orator. Discursul l-a impresionat profund pe Iulius Caesar, întrucât Octavianus nu s-a sfiit să elogieze originea divină a descendenților ginții Iulia, din însăși zeița Venus prin urmașul său, mitologicul erou Eneas, cel care, conform legendelor, a pus bazele Romei.

Atât aspectul fizic, dar mai ales un organism destul de firav, care ceda relativ ușor în fața pericolelor provocate de o metropolă ce mustea de personaje purtătoare a diverselor maladii, un oraș cu o igienă precară, ce permitea cu ușurință răspândirea virusilor, au modelat un temperament răbdător, statornic, dedicat studiului, calități care vor permite lui Augustus să își desăvârșească opera creatoare, aceea de a realiza o metropolă sigură și prosperă, cum numai fusese văzută până atunci, care să depășească în măreție polisurile grecești și marile așezări urbane ale îndepărtatului Orient.

Conform relatărilor lui Suetonius: „Augustus a fost de o neobișnuită frumusețe, cu un șarm pe care și l-a păstrat toată viața [. . .]. Avea o înfățișare atât de calmă și senină, fie când tăcea, fie când discuta [. . .]. Avea ochii limpezi și strălucitori, dorea chiar lumea să creadă că în ei există o putere divină [. . .]. Părul ușor buclat și blonziu. Sprâncenele unite, urechile mijlocii, nasul bombat în partea de sus, curbat în jos, tenul între brun și alb. Era de statură mică!”¹³

Frumusețea sa neobișnuită nu a trecut neobservată, atrăgând privirea tinerelor femei, fapt remarcat adesea și de către Octavianus, dar implicarea activă a mamei sale a făcut ca acesta să fie protejat și să nu fie ademenit în aventuri ce ar fi putut să-i pericliteze cariera.

Decesul Iuliei nu a rămas fără repercusiuni asupra tânărului Octavianus, acesta văzându-se nevoit să revină în locuința mamei sale Atia și a celui ce îi era soț, Mircius Philippus. Deși ar fi putut să deprindă calitățile care i-au permis tatălui său vitreg să nu se amestece în niciun fel în conflictele ce s-au iscat în a doua jumătate a secolului I a. Chr. pentru supremația conducerii Romei, Octavianus a crescut impresionat fiind de realizările unchiului său, sperând ca într-o zi să îi calce pe urme sau, de ce nu, să-l depășească.

¹³ Suetonius, *Viețile celor doisprezece Caesari*, traducere de Gheorghe Ceaulescu, București, Editura Rao, 1998, p. 98.

Personalitatea lui Augustus

Sursele antice ce ni s-au păstrat, respectiv pasaje din scrisorile lui Octavianus, reliefează o personalitate capabilă de sentimente puternice, atent în aparență, pentru a nu se simți trădat, capabil să se bucure de afecțiunea apropiaților, având o înclinație naivă față de micile plăceri sociale și un umor plin de culoare. Aceste trăsături dominante fac din Augustus o personalitate atipică romanilor de rând ce și-au petrecut mare parte din copilărie și adolescență departe de zburciunata Romă.¹⁴

Trei atuuri l-au propulsat pe Octavianus în cariera ce avea să o realizeze și care a rămas mărturie posterității: „mama sa, Atia, familia acesteia, cât și firea lui energică.”¹⁵

Succesul de care Octavianus s-a bucurat a fost clădit treptat, sprijinindu-se în parte pe devotații săi prietenei, față de care mereu a nutrit sentimente calde, fiind o persoană fidelă și devotată, capabilă de sacrificii enorme pentru a satisface așteptările celor apropiați. Într-o perioadă tumultoasă în care prietenia era o armă cu două tăișuri, prietenii fiind efemere și coalizate în special din dorința de a acumula avere și putere, Octavianus a reușit să își țină aproape amicii intimi și a continuat să dezvolte relațiile cu aceștia.

Copilăria lui Octavianus a fost profund influențată de fratele bunicii sale materne, cel care reușise să-i supună pe gali și își crease un renume de cuceritor, povești despre acesta circulând la tot pasul în Roma anilor 50 a. Chr. Istoria avea să reliefeze faptul că Iulius Caesar îl îndrăgea la fel de mult pe micul Octavianus, căruia i-a lăsat greaua moștenire a numelui său.

Aflat la limita dintre copilărie și adolescență, Octavianus a continuat să își desăvârșească studiile, aprofundând cunoștințele de limbă latină și totodată învățând limba greacă, fapt ce i-a permis să studieze scrierile vechilor greci. Astfel a fost impresionat de poemele homerice, de operele literare grecești cât și de marii oratori eleni.

Copiii romani ce proveneau din familii înstărite trebuia să stăpânească arta oratoriei, pe care o studiau în amănunt în perioada adolescenței. Un viitor om politic trebuia să-și formeze deprinderile de bun orator, calitate fără de care nu se putea izbândi într-o Romă în care manipularea ajunsese la rang de artă. O opinie, fie ea una greșită, putea să primeze în fața altora, dacă aceasta era bine argumentată iar susținătorul inspira încredere audienței. De asemenea în școala elementară profesorii le predau tinerilor elevi romani noțiuni de gramatică. Se studia sintaxa și morfologia, frazele fiind disecate în părți de propoziții, asemenea cursurilor de gramatică din zilele noastre. Succesul școlii romane este remarcabil, o parte a obiectelor de studiu păstrându-se până târziu, în epoca modernă.

În cadrul lecțiilor de gramatică, elevii luau contact cu arta oratoriei, fiind educați despre puterea de a ține cuvântări în fața unei audiențe. Cato definea oratorul ca fiind: „

¹⁴ S.A. Cook, F.E. Adcock, M.P. Charlesworth, "The Augustan Empire" în The Cambridge Ancient History, volumul X, Londra, Editura Cambridge at the University Press, 1934, p.591.

¹⁵ Barry Strauss, *Zece Cezari. Împărați romani de la Augustus la Constantin cel Mare*, traducere de Anaca Oana Mîndrîlă-Sonetto și Dan Bălănescu, București, Editura Polirom, 2021, p. 20.

un personaj specializat în arta discursurilor”¹⁶. Octavianus a înțeles încă de mic necesitatea de a stăpâni această calitate, talentul său de orator aducându-i numeroase beneficii în cariera politică ce a urmat.

Originile sale aristocratice i-au permis accesul la un sistem educativ de calitate, beneficiind de supravegherea unor dascăli celebri ai vremii: Apolodor din Pergam, Epidius sau Arius din Alexandria. Respectul și afecțiunea pe care Augustus a manifestat-o față de cei care au contribuit la educarea sa a făcut ca mai târziu să-i confere fostului său profesor, Sfaerus, funerarii publice, un fapt rar întâlnit în societatea romană pentru un sclav, fie el devenit om liber¹⁷.

Asemenea majorității tinerilor romani proveniți din familii cu origini nobile, Octavianus îndeplinea o rutină zilnică menită să-l pregătească pentru o viitoare carieră politică: „ dimineața studia literatura greacă, filozofia și oratoria. Asista la procesele ce se țineau în tribunale iar după amiezile și le petrecea desfășurând activități fizice și antrenându-se în arta războiului. Ulterior se relaxa făcând bai fierbinți și masaj. Seara participa la petreceri alături de prietenii săi. ”¹⁸

Calitățile pe care tânărul Octavianus le manifesta încă din copilărie, inteligența de care dădea dovadă, nespecifică copiilor de vârsta sa, discreția și noblețea, nu au trecut neobservate, atrăgând atenția celebrului deja Iulius Caesar, prin intermediul căruia a luat treptat contact cu viața politică de la Roma. Iulius Caesar a fost cel care l-a promovat pe Augustus în rândul colegiului preoților.

Soarta a făcut în așa fel încât Iulius Caesar, a cărui carieră politică se afla pe o pantă ascendentă și ale cărui operațiuni militare au adus multă bogăție Romei, să rămână fără urmași. Unica sa fiică, Iulia, a decedat încă din tinerețe, fără a lăsa vreun moștenitor. Planurile lui Caesar presupuneau crearea unei linii dinastice, iar pentru aceasta avea nevoie urgent de un moștenitor care să continue opera sa. S-a orientat către cei trei nepoți ai săi, aceștia fiindu-i cele mai apropiate rude de gen masculin: „cei doi nepoți Lucius Pinarius și Quintus Pedius, nepoții sorei sale mai mari, respectiv Octavianus, nepotul sorei sale mai mici.”¹⁹

Deși Pedius și Pinarius s-ar fi putut arăta contracandidații lui Octavianus pentru rolul de nepot favorit și urmaș ai lui Caesar, aceștia nu au reușit să mulțumească așteptările unchiului lor. Dacă Pinarius nu a avut niciodată șansa de intra în grațiile dictatorului, fratele său, Pedius, a avut ocazia de a-și impresiona unchiul prin calitățile sale. L-a însoțit pe unchiul său în campaniile din Galia, iar, mai târziu, după izbucnirea celui de al doilea război civil, dat fiind faptul că Pedius era cel mai mare nepot, i-a fost rezervat rolul de a deschide operațiunile militare de pe tărâm spaniol, ce aveau menirea de a pedepsi pe fii lui Pompeius Magnus. Cu toate acestea, Iulius Caesar nu a fost impresionat de realizările nepotului său. Insuccesul lui Pedius a făcut ca Octavianus să

¹⁶ Apud, Anthony Everitt, *op.cit.*, p.14.

¹⁷ S. A. Cook, F. E. Adcock, M. P. Charlesworth, ” *The Augustan Empire*” în *The Cambridge Ancient History*, volumul X, Londra, Editura Cambridge at the University Press, 1934, p.6.

¹⁸ Miriam Greenblat, *op.cit.*, p. 9.

¹⁹ Arnold Hugh Martin Jones, *Augustus*, New York, Editura Norton, 1971, p. 9.

devină o opțiune de luat în seamă pentru a moșteni pe Iulius Caesar. Iar Octavianus nu avea să dezamăgească.

Deși Octavianus și-a dorit foarte mult să se alăture unchiului său în glorioasele campanii militare pe care acesta le-a întreprins cu mare succes, mama sa, Atia, s-a opus dorinței fiului său, dată fiind sănătatea precară a acestuia. Ca orice tânăr roman, Octavianus a crescut cu visul de a se acoperi de glorie pe câmpul de luptă, și, în ciuda faptului că natura adesea i-a fost potrivnică, înzestrându-l cu un trup firav, a reușit să își atingă țelul.

O primă ocazie de a își demonstra abilitățile și de a își impresiona unchiul s-a ivit odată cu campania militară pe care Iulius Caesar o planifică în Africa, împotriva partizanilor lui Pompeius Magnus. Pe atunci tânărul Octavianus nu avea decât șaisprezece ani și nu mică i-a fost dezamăgirea atunci când a fost obligat să refuze propunerea unchiului său. Spre onoarea sa, campania fiind una victorioasă, la revenirea la Roma Caesar a beneficiat de un triumf iar Octavianus a avut șansa de a defila în cadrul acestui eveniment. Acesta a fost momentul de cotitură al carierei lui Octavianus, influentul său unchi reușind să-l propulseze în rândul aristocrației romane²⁰, fapt ce deschidea calea către obținerea unei magistraturi. Ocazia s-a ivit odată cu vacantarea unui loc în cadrul colegilor preoților, ca urmare a decesului lui Lucius Domitius, Octavianus fiind ales să îl înlocuiască pe acesta, grație susținerii de care s-a bucurat din partea lui Iulius Caesar. Putem consemna debutul lui Octavianus în viața politico-socială a Romei, funcția de preot având mai degrabă o conotație politică, latura religioasă trecând în plan secund.

Capacitatea sa extraordinară de a analiza evenimentele la care a luat parte și a discerne ce anume trebuia făcut pentru a își crea un avantaj în fiecare situație, l-au transformat pe Octavianus în conducătorul Romei, adică într-un fin strateg, geniul său compensând slăbiciunile trupului.

La transformarea micuțului Octavianus în cel ce avea să fie Augustus, reformatorul lumii romane, cel care a creat un sistem de securitate menit să asigure prosperitatea Romei, a contribuit din plin Caius Iulius Caesar, a cărui operă reformatoare a fost continuată de moștenitorul său.

Un eveniment deosebit s-a petrecut în viața lui Octavianus la data de optsprezece octombrie 47 a. Chr., eveniment ce a marcat cel puțin formal încheierea copilăriei și începutul vieții de adult. Este cunoscut faptul că civilizația romană a fost una plină de tradiții, ritualuri și misticism, tânărul Octavianus luând parte la ritualul tradițional prin care un băiat devenea major, fiind deposedat de colierul din jurul gâtului ce simboliza statutul de copil iar, ulterior, bărbierit și tuns, ceremonia încheindu-se odată cu sacrificiul pe care Octavianus l-a făcut în cinstea zeului Iuventus, zeul tinerilor²¹ și îmbrăcarea *togae virilis*, în locul veșmântului de copil.

În timpul desfășurării procesului în urma căruia Octavianus a pășit în rândul adulților a existat un moment ce ar putea fi interpretat drept un semn al divinității, prin

²⁰ *Ibidem.*, p. 10.

²¹ Adrian Golgsworthy, *op. cit.*, p. 67.

care era predestinat că Octavianus va avea întreaga lume la picioare într-o zi : „ în timp ce își dezbrăca veșmântul copilăriei, acesta s-a rupt și i s-a înfășurat în jurul gleznelor.”²²

Adult fiind, Octavianus își putea urma acum unchiul în campaniile militare, fără ca Atia să se mai poată opune. Și cum viața lui Iulius Caesar a reprezentat o luptă continuă, departe de forumurile romane și de Senat, ocazia de a se alătura acestuia pe câmpul de luptă nu a întârziat să apară. La începutul anului 46 a. Chr. Caesar planifica lichidarea definitivă a rezistenței pe care fii lui Pompeius Magnus o organizaseră pe tărâm spaniol, iar Octavianus ar fi trebuit să-i fie alături în această campanie, dacă sănătatea nu i-ar fi jucat feste din nou. De îndată ce s-a însănătoșit, Octavianus s-a alăturat unchiului său în Spania, dar, spre regretul său, a ratat lupta decisivă, ce s-a dat la Munda. Drumul până în Spania a reprezentat o adevărată încercare, vasul pe care se îmbarcase fiind surprins de o furtună și forțat să naufragieze. Octavian a dat dovadă de curaj arătându-se a fi un veritabil lider și reușind să-și conducă însoțitorii teferi în tabăra lui Caesar, acesta fiind încântat de realizarea nepotului său ²³.

Finalul campaniei din Spania i-a permis lui Octavianus să petreacă mai mult timp în preajma unchiului său, Caesar având ocazia de a-l cunoaște mai bine, fiind impresionat de maturitatea de care acesta dădea dovadă, în ciuda vârstei sale fragede. Convins fiind că Octavianus era persoana indicată pentru a îi continua opera, a decis să îl țină alături pe tânărul său nepot pentru ca acesta să poată învăța ce înseamnă responsabilitatea de a fi conducătorul Romei. Tragicul eveniment petrecut la idele lui martie a întrerupt procesul de formare pe care Iulius Caesar îl concepuse pentru urmașul său, aruncându-l pe Octavianus în scena luptelor pentru putere de la o vârstă mult prea fragedă. Dar Augustus nu avea să dezamăgească așteptările unchiului său!

Realizările sale aveau să depășească pe cele ale lui Iulius Caesar, măreția personalității sale fiind foarte bine descrisă de către Nicolaus din Damasc, care afirma următoarele: „ acest om, după ce a reușit să obțină puterea absolută în fruntea statului Roman, și-a exercitat autoritatea asupra celui mai mare număr de oameni pe care omenirea îl cunoscuse până atunci, în era sa Imperiul Roman atingând extinderea maximă a granițelor sale de până în acel moment. A pacificat atât provinciile grecești cât și triburile barbare, impunându-se în fața acestora, pentru început, prin forța armelor ca mai târziu să reușească să le impună superioritatea modelului roman. Făcându-se remarcat prin bunătatea sa, și-a convins supușii să îl asculte.” ²⁴

Trebuie precizat că împăratului care a condus destinele Romei pentru o lungă perioadă de timp, nu i-a plăcut niciodată numele de Octavianus. Numirea sa drept moștenitor al lui Caesar i-a acordat prilejul perfect de a renunța a se mai intitula Octavianus, istoriografia reținându-l drept Augustus. Vom continua să ne referim la acesta folosind numele Augustus.

Procesul de formare a personalității este unul complex și debutează încă din copilărie. Trăsăturile dominante de caracter sunt puternic influențate de mediul familial,

²² *Ibidem.*, p. 67.

²³ G.P. Baker, *Augustus The Golden Age of Rome*, New York, Editura Cooper Square Press, 2000, p. 9.

²⁴ Nicolaus din Damasc, *Life of Augustus*, traducere de Clayton M. Hall Baltimore, Baltimore, Editura Johns Hopkins University, 1922, p. 1.

de cel social, respectiv de anturaj. Educația la romani debuta de la o vârstă fragedă, cu primele noțiuni dobândite în sânul familiei și continua cu un sistem laborios în care tinerii capătau noțiunile necesare dezvoltării personalității. Sistemul educațional roman a fost conceput pentru a pregăti persoanele de sex masculin cerințelor societății, dezvoltând aptitudinile necesare ocupării unei magistraturi.

Concluzii

Augustus, asemenea tinerilor aristocrați romani, a trecut prin toate etapele necesare formării unui caracter puternic, transformându-se într-un conducător desăvârșit. Personalitatea sa a fost puternic influențată de mediul social în care și-a trăit copilăria, de relația cu mama și bunica sa cât și de evenimentele tragice prin care a trecut și care i-au întărit caracterul.

Anii de studii l-au transformat într-o persoană educată, manifestând o inteligență nativă, peste media copiilor de vârsta sa. Relațiile de prietenie pe care le-a dezvoltat în perioada adolescenței au creat conexiuni puternice ce i-au permis să se bucure de susținerea și fidelitatea apropiaților săi în perioada transformărilor sociale ce s-au petrecut la Roma în ultimul secol de viață al Republicii. Dar ceea ce a desăvârșit opera de transformare a unui băiețel plătând și bolnăvicios într-un August, a fost influența pe care Iulius Caesar a manifestat-o asupra micului Octavianus. Continuator al operei începute de Iulius Caesar, Augustus a modelat destinul Romei aflată la pragul dintre milenii. Posteritatea a moștenit marile realizări ale lui Augustus, Imperiul Roman continuând să se dezvolte pe fundamentul creat de acesta.

BIBLIOGRAFIE

Izvoare :

Cassius, Dio, *Istoria Romană II*, traducere de A. Piatkowski, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1977.

Eutropius, *Istoria Romană a lui Eutropius*, traducere de G. Popa Lisseanu, București, Editura Casa Școalelor, 1923.

Livius, Titus, *De la fondarea Romei*, traducere de Paul Popescu Găleşanu, București, Editura Minerva, 1976.

Nicolaus din Damasc, *Life of Augustus*, traducere de Clayton M. Hall, Baltimore, Johns Hopkins University, 1922.

Suetonius, Caius Tranquillius, *Viețile celor doisprezece Cesari*, traducere de Gheorghe Ceaușescu, București, Editura Rao, 1998.

Lucrări generale:

Everitt, Anthony, *The Rise of Rome-The Making of the world's Greatest Empire*, New York, Editura Random House, 2012.

Nardo, Don, *The Greenhaven encyclopedia of Ancient Rome*, San Diego, Editura Greenhaven Press, 2002.

Strauss, Barry, *Zece Cezari. Împărați romani de la Augustus la Constantin cel Mare*, traducere de Anaca Oana Mîndrilă-Sonetto și Dan Bălănescu, București, Editura Polirom, 2021.

Lucrări speciale:

Baker, G.P., *Augustus The Golden Age of Rome*, New York, Editura Cooper Square Press, 2000.

Eck, Werner, *The Age of Augustus*, Munhen, Editura Blackwell Publishing, 1998.

Goldsworthy, Adrian, *In the Name of Rome- The man who won the Roman Empire*, New Haven Editura Yale University Press, 2016.

Greenblat, Miriam, *Augustus and imperial Rome*, New York, Editura Benchmark Books, 2000.

Jones, Arnold Hugh Martin, *Augustus*, New York, Editura Norton, 1971.

Shotter, David, *Augustus*, traducere de Irina Ciornei Sandu, București, Editura Artemis, 2003.

Strechie, Mădălina, *Oameni Politici ai Romei Antice*, Craiova, Editura Universitaria, 2008.

Strechie, Mădălina, „Augustus’ defence policy: Pax Romana”, in The 20th International Conference The Knowledge-Based Organization, *Management and military sciences, Conference Proceedings 1*, 12-14 Iunie 2014, Sibiu, "Nicolae Bălcescu" Land Forces Academy Publishing House, 2014.

Articole:

Cook, S.A., Adcock, F.E., Charlesworth, M.P. , „The Augustan Empire” în *The Cambridge Ancient History*, volumul X, Londra, Editura Cambridge at the University Press, 1934.

"VITA CONSTANTINI" - BETWEEN HISTORICAL INNOVATION AND LITERARY TRADITION

Isabela - Elena SPIREA

PhD Candidate, University of Bucharest

Abstract: It is worth noting in this study that "Vita Constantini" was mirrored, after a thousand years, in Eftimie of Târnovo's "Praise of the Great Saints with the Apostles Constantine and Elena". It is also worth added that the work of the Bulgarian patriarch then found a moment of rest in Wallachia, through the "Teachings of Neagoe Basarab to his son, Theodosius", in the extensive "Story for the Great Constantine Emperor." Starting with Eusebius of Caesarea's Panegyric, the current study will attempt to demonstrate, as previously stated, that neither time nor distance could prevent the birth and spread of the Constantinian tradition, as a Slavic-Romanian tradition, despite the fact that, for all three works mentioned above, there have been more or less malicious comments regarding their AUTHENTICITY, DATE, and ORIGINALITY.

Keywords: Vita Constantini, Bulgarian patriarch, authenticity, Eusebius of Caesarea's Panegyric, Slavic-Romanian tradition

„Mi se cuvine mai bine de cât nimănuî altuia de a scri ceia ce scriu din virtuțile Impăratului nostru, și de a'l face cunoscut acelor pe cari bunele exemple îndemnă la iubirea de Dumnezeu.(...) Pentru acestea nu cred că trebuie acum a reprezenta răsbóele, bătăliile, victoriile, triumfurile lui Constantin, nici legile ce a făcut el pentru guvernământul statului său, și pentru binele supușilor săi. Voi trece sub tăcere toate cele-l-alte întreprinderi ale sale, și nu voi vorbi de cât de acele ce privesc serviciul lui Dumnezeu. Voi alege pe cele mai proprii de a fi transmise posterității, și voi face istorisirea lor pe cât 'mă va fi cu puțință în mai puține cuvinte. Aici este timpul de a publica cu o întregă libertate laudele acestui incomparabil Impărat.”

(Vita Constantini – cap.XI -Eusebiu- Episcop de Cesareea)

Merită să fi arătat în studiul de față că „Vita Constantini” s-a oglindit, după o mie de ani, în „Lauda Sfinților Marilor și întocmai cu Apostolii Constantin și Elena” a lui Eftimie de Târnovo și că opera patriarhului bulgar și-a găsit apoi un moment de odihnă și de poposire în Țara Românească, prin „Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său, Teodosie”, în întinsa „Poveste pentru marele Costandin Împărat.”

Pornind de la Panegiricul lui Eusebiu al Cezareei, studiul de față va încerca să demonstreze, așa cum s-a afirmat anterior, că nici timpul, nici distanța nu au putut opri nașterea și răspândirea tradiției constantiniene, ca tradiție slavo-română deși, pentru toate cele trei opere menționate mai sus, au existat comentarii mai mult sau mai puțin răutăcioase, privind AUTENTICITATEA, DATArea și ORIGINALITATEA lor.

Autenticitatea, datarea și originalitatea documentelor

Compusă cca între 336 și 339, VITA CONSTANTINI nu poate fi considerată astăzi o biografie completă referitoare la viața lui Constantin ci, mai degrabă, un panegiric funerar extins într-o „istorie de tip hagiografic” care se ramifică pe coordonatele vieții politice și religioase, elogiind în același timp ansamblul virtuților ce-au concretizat personalitatea împăratului creștin.

Ca și în celelalte lucrări ale sale, Eusebiu a apelat la multiple surse și documente pe care însuși Constantin i le-a pus la dispoziție ca prieten și ca mărturisitor al dreptei credințe. Cu toate acestea, așa cum precizează C.M. Odahl în lucrarea sa „Constantin și Imperiul creștin”, „unii cercetători moderni, cum ar fi Jacob Burckhard și Henri Grégoire, au exprimat îndoieli referitoare la onestitatea lui Eusebiu și la autenticitatea documentelor din Vita.”¹ Se afirmă însă că „recent a fost descoperit un papirus de la începutul secolului IV, în Egipt, care conține părți identice ale unuia dintre aceste documente („Epistolă către locuitorii Provinciilor răsăritene” emisă de Constantin și care apare în Vita Constantini II, 24-42) și aceste îndoieli s-au risipit”². Se mai face precizarea că „papirusul, aflat acum la British Library și cunoscut sub denumirea Papyrus Londiniensis 878, a fost analizat de A.H.M. Jones și T.C. Skeat în «Notes on the Genuineness of the Constantinian Documents in Eusebius’ Life of Constantine», J.E.H, vol. 5, (1954) pp. 196. 200.”³ De asemenea, „pentru dezbaterile referitoare la autenticitatea documentelor lui Eusebiu”⁴ poate fi utilizat J. Quasten, *Patrology*, (Westminster, MD, 1962) vol III, pp. 319-24.

Și *Patrologia* lui I. G. Coman oferă informații despre „Panegiricele în cinstea lui Constantin cel Mare:

1) Viața lui Constantin – Migne, *Patrologia Graeca* 20, 905 - 1440

- este un panegiric conceput în patru părți;
- a primit numeroase critici de la J. Burckhard și H. Grégoire chiar până în zilele noastre”⁵

Autorul *Patrologiei* face însă precizarea că lucrarea eusebiană este un elogiu și nu o înșiruire de fapte istorice într-o anumite ordine cronologică. De asemenea, se menționează că *Vita Constantini* are ca scop evidențierea aspectelor pozitive ale domniei primului împărat creștin, pentru a fi cunoscute drept purtări plăcute lui Dumnezeu și drept „lecții folositoare pentru sufletele gata să le primească.”⁶

Este citat I.A. Heikel drept cel care „a dovedit autenticitatea celor 16 edicte și scrisori imperiale încorporate panegiricului, autenticitate confirmată și de Papyrus London 878 (...)”⁷

Patrologia susține că textul panegiricului a fost revizuit atât de Eusebiu, cât și de alți ucenici ai acestuia și, poate fi vorba de interpolări masive sau de existența unui simplu nucleu eusebian (H. Grégoire), oricât de abil, ci de o operă după anul 430 (Scheddweiler), ori de atribuirea primei părți a lucrării lui Eusebiu, iar a doua parte lui Ghelasie (idem).”⁸

¹ Charles Matson Odahl, *Constantin și Imperiul Creștin / Constantine and the Christian Empire*, traducere Mihaela Pop, București, Ed. BIC ALL, 2006, Note la cap 1, pct. 4

² Idem 1

³ Idem 1

⁴ Idem 1

⁵ Pr.prof. dr. I.G. Coman, *Patrologia*, Sfânta Mănăstire Dervent, vol.IV, 1999, pag. 501

⁶ Idem 5

⁷ Ibidem 5, pag.502

⁸ Ibidem 5, pag.503

Răsfoind și Istoria Bisericească a lui Eusebiu, se va observa că unele informații din Vita, se regăsesc și aici, făcând dovada unui spirit mai mult decât critic și cu echilibru între istorie, literatură și religie.

2) Către adunarea Sfinților. Cuvântul împăratului Constantin către adunarea Sfinților – Patrologia Graeca 20, 1253 - 1316

- apare ca apendice la cartea a IV-a a Vieții lui Constantin;
- este considerat drept cartea a V- a a Vieții lui Constantin;
- inițial, lucrarea este scrisă în latină, apoi tradusă în greacă (P.G. 20, 1181 A)

Patrologia lui I.G. Coman îi menționează pe J.P. Rossignol, A. Mancini și I. Heikel drept cercetători care au negat autenticitatea *Cuvântului*, iar pe A.V. Harnache, E. Schwartz, J.M. Pfäffisch, A. Kurfess, A. Piganal și H. Dorris drept susținători ai autenticității.

3) Laudele lui Constantin – Patrologia Graeca 20, 1316 - 1440

Aceasta cuprinde două lucrări:

a) Panegiricul ținut la 25 iulie 335 cu prilejul Tricenaliei;

b) Tratatul prezentat împăratului în 335, cu prilejul sfințirii Bisericii Sfântului Mormânt.

Aceeași Patrologie adaugă în finalul capitolului dedicat lui Eusebiu, principalele ediții, traduceri și studii utilizate de I.G. Coman, din care se pot menționa următoarele:

* EDIȚII:

Migne, Patrologia graeca 19-24 „Die Griechischen Christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte”, Leipzig; 1902 – 1956, editate de I.A. Heikel, Th. Hommsen, E. Klostermann, H. Gressmann, J.Karst, R. Helm, K. Mras,

* TRADUCERI:

Germană: J.M. Pfäffisch, Bibliothek der Kirchenväter, Kempten und München B.K.V. 1913
R. Haeuser, B.K.V. 1932;

Engleză: A.C.C. Gilford și E.C. Richardson, LNPF, seria II, vol. I, 1890,

Franceză: G.Bardy, Sources Chrétiennes, Paris, Lyon 31,41,55,71–1952, 1955, 1958, 1960;

Nu este precizată traducerea în limba română a lui Iosif Gheorghian – fost Mitropolit primat – Tipografia „Cărților Bisericești” – București 1896. – atât pentru „Viața lui Constantin cel Mare”, cât și pentru „Istoria Bisericească”.

Sunt menționate studii începând cu Ieronim, „De viris illustribus, 81, Ed. Schwartz, Eusebius von Cäsarea în Pauly – Wissowa – Koll, Realenzyklopädie der Klassischen Altertum – Wissenschaft, Stuttgart 6 și terminând cu „Zur Rezeption der platonischen Ontologie bei Eusebius von Kaisareia”.

Despre PANEGIRICUL ÎMPĂRAȚILOR CONSTANTIN și ELENA scris de patriarhul EFTIMIE din Târnova, G. Mihăilă afirmă în studiul său că „este singura operă hagiografică a lui Eftimie care nu se află în raport direct cu martirologia bulgară.”⁹ Se adaugă faptul că a fost alcătuit la cererea țarului Ivan Șisman (1371 – 1393), într-un moment în care Bulgaria, ca și Țările Române, de altfel, era amenințată de pericolul

⁹ G. Mihăilă, *Cultură și literatură română veche în context european*, Ed. Științifică și enciclopedică, București, 1979; pag. 220

invaziei otomane și era evidentă nevoia de a oferi oamenilor exemple de comportare creștinească, asemenea unor călăuze care să străbată un viitor nu prea sigur.

G. Mihăilă afirmă în studiul său că, printre „cele mai bune manuscrise care păstrează opera lui Eftimie în forma lor mediobulgară, se numără, în primul rând, copiile slavo-române din secolele al XV-lea și al XVI-lea.”¹⁰

Primul manuscris cuprinde cinci opere efitimene și aparține lui Gavriil Uric de la Mânăstirea Neamț, fiind cu 46 de ani mai îndepărtat de „sfârșitul păstoririi lui Eftimie (1393)”. Se menționează în studiul lui G. Mihăilă cele cinci opere: Viețile Sfinților Ioan de la Rila, Filoteia, Mihail din Potuka, Ioan – episcopul Polibotului și Nedelea. Autorul îl menționează pe cercetătorul Emil Turdeanu ca fiind cel care a subliniat că manuscrisul lui Gavriil este din 1439 (B.A.R., mss. Slv 164), iar al doilea manuscris, datează din 1441 (B.A.R., mss. Slv 165).

De asemenea, se face precizarea că, de-a lungul timpului, opera patriarhului Eftimie a pătruns și în viața literară, istorică și religioasă a Țărilor Române, fapt care ne duce cu gândul la existența tradiției slavo-române pentru acea perioadă.

Despre PANEGIRICUL SFINȚILOR CONSTANTIN ȘI ELENA, realizat de Eftimie, se spune în studiul lui G. Mihăilă că face parte din grupa unor „texte stinghere” și că există „o veche copie, datând din timpul lui Ștefan cel Mare (1474), însoțită de o veche traducere românească, efectuată în timpul lui Constantin Brâncoveanu.”¹¹ După cum se observă, atât copia, cât și traducerea datează din perioade diferite, dar ambele perioade se află sub amprenta și grija a doi domnitori înzestrați cu mult respect și cu multă dăruire față de credința creștină, fapt ce le-a asigurat recunoașterea lor ca sfinți și plasarea lor în calendarul religios al sfinților români: 2 iulie – Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, 16 august Sfinții Martiri Brâncoveni: CONSTANTIN Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei și Sfetnicul Ianache.

În studiul său, G. Mihăilă susține despre copia slavo-română că „este cu cinci ani mai veche decât cea scrisă în slavona sârbă, pentru mânăstirea Rilo, de Vladislav Grămăticul (1479)”¹² De asemenea, îi este menționată valoarea, concretizată în vechime, în particularitățile ortografice, fonetice și gramaticale ale textului original.

Autorul G. Mihăilă mai adaugă și că numărul scrierilor originale ale lui Eftimie, care sunt editate după manuscrisele slavo-române, crește de la 8- în ediția lui KAŁUŹNIAKI / 4 tipărite după manuscrisul lui Vladislav Grămăticul – la 9.

G. Mihăilă enumeră scrierile, după cum urmează:

SCRIERI EDIȚIA KAŁUŹNIAKI	SCRIERI MANUSCRISUL LUI VLADISLAV GRĂMĂȚICUL
1. Viața Sf. Ioan de la Rila; 2. Viața Sf. Ilarion, episcopul Meglenului; 3. Viața Sf. Filofteia; 4. Viața Sf. Paraschiva; 5. Panegiricul Sf. Mihail din Potuka; 6. Panegiricul Sf. Ioan, episcopul Polibotului; 7. Panegiricul Sf. Nedelea;	1. Panegiricul împărați Constantin și Elena 2. Scrisoarea către călugărul Chiprian 3. Scrisoarea către mitropolitul Antim al Țării Românești 4. Prima scrisoare către Nicodim

¹⁰ Ibidem, pag.217

¹¹ G. Mihăilă, *Cultură și literatură română veche în context european*, Ed. Științifică și enciclopedică, București, 1979, pag.219

¹² Idem 11

8. Adoua scrisoare către Nicodim, egumenul Tismaniei	
--	--

Panegiricul Împăraților Constantin și Elena a fost însă supus, în continuare, cercetărilor: fie de suprafață, fie de adâncime, contestându-i-se originalitatea, după cum s-a întâmplat cu Vita Constantini a lui Eusebiu.

G. Mihăilă îl menționează pe filologul rus A. Popov ca fiind cel care se îndoiește de „*Cuvântul de laudă*”, acesta afirmând că Eftimie a folosit traducerea în greacă a vieții lui Constantin, selectând sau modificând izvoarele. De asemenea, este amintit Konst. Radcenko, un alt filolog rus, care consideră că „*Viețile lui Eftimie* sunt scrise sub influența *vieților lui Simeon Metafrastul* dar, mai ales, sub aceea a literaturii hagiografice bizantine contemporane lui.”¹³

Într-un anume fel, s-ar putea spune că, și Eftimie și Eusebiu au anticipat „*judicata VIITORULUI*”, fiecare după cum a simțit în sufletul și în conștiința lui:

Eusebiu – Vita Constantini	Eftimie de Târnovo – Panegiricul Sf. Împărați Constantin și Elena
„Ași vroî bucuros de a continua acum elogiile sale, însă noutatea bucuriilor ce mă înconjură, mă pun în mirare și mă reduc la tăcere. Orî în ce parte mă întorc, orî spre răsărit, orî spre apus, orî de privesc cerul sau pământul mi se înfășoșază imaginea acestui principe.” (Cartea Întâea, Prefața)	„Căci n-am urmat basmelor celor mincinoase, ci din cele adevărate și nemincinoase mărturii și am ales înțeleșurile cele nemincinoasă, carele va iscodi, va afla întru scripturile lui Dumnezeu.”
traducere în românește de Iosif, fost Mitropolit Primat 1896	traducerea românească veche capitolul XXVIII -inclusă în studiul lui G. Mihăilă

După cum s-a dovedit în cercetările anterioare, Eftimie, pentru realizarea PANEGIRICULUI, a preluat pasaje din textul lui Eusebiu, dar și-a pus amprenta personalității sale în ceea ce privește sudura textului pentru realizarea coerenței în exprimare și pentru delimitarea propriei viziuni. Având în vedere și faptul că patriarhul de Târnovo avea la dispoziție o întregă bibliotecă a mării Biserici, se poate afirma că Eftimie ar fi putut prelua și alte informații ale altor istorii eclesiastice (SOCRATE, SOZOMEN, THEODORET, PHILOSTORGIOS) sau chiar istorii politice și cronici.

Probabil că textul lui Eusebiu a fost considerat interesant, complet, dar mai ales original, de către Eftimie, dacă a devenit sursa inițială care a stat la baza *CUVÂNTULUI DE LAUDĂ*. Textul care s-a născut a străbătut apoi și Țările Române, începând din perioada domniei lui Ștefan cel Mare și a lui Neagoe Basarab.

Acesta din urmă, a preluat o variantă prescurtată a PANEGIRICULUI EFTIMIAN, pentru a o transforma, la rândul-i, într-o *POVEȘTE PENTRU MARELE COSTANDIN ÎMPĂRAT*, „șesută” admirabil în „Partea dintâi” pentru a fi *CUVÂNT* și-nvățătură de minte fiului Theodosie, „așisderea și pre alți carii vor fi în urma lui Dumnezeu unși.”¹⁴

¹³ Ibidem 11, pag.223

¹⁴ G. Mihăilă, *Cultură și literatură română veche în context european*, Ed. Științifică și enciclopedică, București, 1979

Ca și la celelalte două texte, și aici s-a pus problema autenticității *ÎNVĂȚĂTURILOR LUI NEAGOE BASARAB*, această scriitură devenind obiectul unor dispute atât pe seama istoriei textului, cât și al raporturilor ce s-au stabilit între versiuni. Fiind un text care interesează, în primul rând pe filologii români, se poate constata, comparativ cu celelalte texte, că exista un număr mare de studii, în limba română care s-au împărțit în două tabere: unele contestă autenticitatea *Învățăturilor*, altele o susțin cu argumente valoroase și bine clădite.

Prin urmare, apelând la studiul lui D. Zamfirescu - „Neagoe Basarab și învățăturile către fiul său Theodosie – probleme controversate” pot fi selectate câteva puncte de vedere care s-au plasat pe coordonatele contestării originalității:

- 1883 M. Gaster
 - infirmă posibilitatea ca Neagoe să fi scris opera în limba română
 - susține că „*Învățăturile*” au fost scrise mai întâi în slavonă și traduse abia în jurul anului 1650;
- 1888 Al. Philippide
 - susține că manuscrisul de la 1654, ar fi o copie în limba veacului XVII, după originalul pierdut la începutul veacului al XVI-lea;
- 1895 Theodor Codrescu
 - încearcă să teoretizeze și să argumenteze pentru prima oară neautenticitatea învățăturilor

Se mai afirmă: „Compilerul «*Învățăturile lui Neagoe*» a întrebuințat textul lui Varlaam așa cum era dat în românește, nu l-a compus el singur.”¹⁵

- 1906 Demostene Russo
 - a fost cel care a formulat teza că „*Învățăturile* sunt opera unui călugăr în secolul al XVII-lea, care, pentru alcătuirea lor, a plagiat fără jenă, literatura teologică bizantină, mijlocită de traducerea slavone.”

D. Zamfirescu susține, mai departe, că „Russo desființa astfel – cel puțin în intenție – „*Învățăturile lui Neagoe Basarab*”, ca izvor istoric prețios și moment original al literaturii române, transformându-le într-un conglomerat haotic de texte religioase bizantine, un enorm «plagiat».”¹⁶

- 1910 Nicolae Iorga formulează un răspuns la afirmațiile lui Russo referitoare la *Învățăturile*, devenind „cel mai ferm apărător al paternității lui Neagoe asupra *Învățăturilor*.”¹⁷

Potrivit celor afirmate de Zamfirescu, N. Iorga realizează corespondența între *Învățăturile* și contextul istoric al secolului al XVI-lea, evidențiind, în text, părțile laice care se opun trăsăturilor scriitoricești ale unui călugăr.

V. Grecu este considerat „savantul cu cea mai valoroasă contribuție”, după N. Iorga, la cercetarea *Învățăturilor*. D. Zamfirescu redă citatul în care eminentul bizantinolog își exprimă punctul de vedere:

¹⁵ Florica Moisil și Dan Zamfirescu, cu o nouă traducere a originalului slavon de G. Mihăilă, „*Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie*”, Ed. Minerva, București, 1971, pag 16

¹⁶ Florica Moisil și Dan Zamfirescu, cu o nouă traducere a originalului slavon de G. Mihăilă, „*Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie*”, Ed. Minerva, București, 1971, pag 16

¹⁷ Idem 16

„Versiunea grecească, afară de prelucrarea amintită a Învățăturilor lui Neagoe Basarab, a rămas inedită până acum. Pentru versiunea românească, deși ni s-a transmis în mai multe manuscrise, lipsește încă o ediție critică, iar versiunea slavonă are nevoie și ea de o ediție mai îngrijită și mai accesibilă, ca să poată fi studiată mai mult și mai aprofundat, căci această versiune, dacă originalul Învățăturilor a fost scris în slavonește, poate că ne va aduce cele mai de seamă lămuriri asupra modelelor după care Neagoe și-a compus învățăturile sale și asupra felului său de a lucra și ca literat, căci eu cred că domnul iubitor de frumos și de artă care a fost Neagoe Basarab a avut și preocupări literare, bineînțelese conforme cu vederile timpului său.”¹⁸

Conform studiului realizat de Zamfirescu, înclinarea balanței în favoarea tezei autenticității Învățăturilor s-a produs datorită editării a trei articole, în 1963, în revista Asociației Slaviștilor – Romanoslavica. Studiile au fost întocmite de I.C. Chițimia, D. Zamfirescu și P.P. Panaitescu.

În continuare, în „Probleme controversate”, D. Zamfirescu face o precizare pe care am putea-o numi „de suflet”, aceea că: „Învățăturile lui Neagoe Basarab nu sunt o scriere literară gratuită, ci o carte care urmărește să educe o întreagă societate, de la copil, identificat cu pruncul domnesc Theodosie, până la marii demnitari, ierarhi și domni viitori ai țării.”¹⁹ Se mai spune că: „Geniul acestui mare om politic și diplomat a reușit să vadă clar un lucru: că societatea românească, aflată la capătul unor lupte glorioase, de peste un veac, pentru asigurarea ființei sale și independenței țării, va putea înfrunta viitorul, care se arată la fel de greu ca și trecutul, și solicitând, în condiții noi, aceleași eroism, aceeași tărie morală, că această societate va putea rezista într-o confruntare inegală și de lungă durată, numai în măsura în care va stăpâni experiența acumulată de înaintași, fie ei voievozi români, fie figuri ilustre ale istoriei universale.”²⁰

Prin urmare, este explicabil de ce domnitorul român a ales să „brodeze” în interiorul Învățăturilor sale „Provéstea pentru marele împărat Constandin” și a mamei sale Elena, căci ce poate fi un mai bun exemplu pentru societatea acelor vremuri decât personalitatea celui care a descătușat creștinismul, transformându-l în cea mai importantă religie a lumii, aducătoare de speranță, credință și, nu în ultimul rând, moralitate?

Pentru studiul de față trebuie făcută precizarea că s-a folosit o ediție care are la bază „manuscrisul lui Ștefan Cantacuzino, editat în 1843 de Ioan Eclisiarhul.”²¹

D. Zamfirescu, G. Mihăilă și Florica Moisil au fost cei care au ales, au tradus și au completat textul original slavon. Rearanjarea textului s-a făcut după următorul sistem, așa cum precizează D. Zamfirescu, vorbind despre ediția de față:

a) Filele lipsă au fost completate din manuscrisul 3488, cel mai bun după manuscrisul de bază.

b) Completarea cuvintelor și frazelor sărite de copist, precum și corectările, s-au făcut în urma colecționării integrale a manuscrisului de bază cu ms. 3488 (notat cu sigla B), 3572 (notat cu sigla C) și 1062 (notat cu sigla R)

¹⁸ Ibidem, pag 28

¹⁹ Ibidem, pag. 289

²⁰ Idem 19

²¹ Ibidem, pag 289

S-a realizat compararea versiunii românești cu originalul slavon, cu versiunea greacă și cu izvoarele.

c) „(...) orice intervenție – adaos sau corectură – în textul de bază este reprodusă între paranteze drepte.[]”

Se mai face precizarea că s-a întreprins operația dificilă de confruntare a *Învățăturilor* cu celelalte izvoare și s-a reconstituit „procesul de creație”.

Revenind la PANEGIRIC, D. Zamfirescu susține că, în ediția din 1843 a lui Ioan Eclisiarhul și în ediția Iorga, „POVÉSTE PENTRU MARELE ÎMPĂRAT COSTANDIN” „începe brusc”, fără a se remarca o legătură cu textul anterior. Prin compararea manuscrisului deținut de Ștefan Cantacuzino cu manuscrisul 3488 B.A.R. s-a constatat o lacună, determinată de lipsa unei foi – de la fila 52 la fila 54.

D. Zamfirescu precizează că acele cuvinte care s-au pierdut înainte să vadă tiparul, în 1843, s-au continuat în m.s 3488 unde nu exista lacuna respectivă. De asemenea, se mai afirmă că, începând cu Lavrov, dar exceptându-l pe Russo, ceilalți cercetători au sesizat că textul despre Constantin „este PANEGIRICUL binecunoscut al lui Eftimie al Târnovei.”²²

În studiul său, D. Zamfirescu face o prezentare sumară a fiecărui capitol al *Învățăturilor*, prin raportarea la ediția Kalužniacki. Dovedindu-se a fi interesantă și importantă pentru lucrarea de față, această prezentare este redată INTEGRAL, mai jos:

„Că întinsa *Poveste pentru marele Costandin împărat* nu este o interpolație, cum credea Russo, am aratat-o în capitolul I al lucrării de față. De altfel, încă Romanski vedea prezența lui absolut necesară într-o galerie de exemple și modele pentru educarea unui fiu de domn în vremea aceea. Lavrov cel dintâi și după aceea toți ceilalți cercetători, cu excepția lui Russo, au sesizat faptul că textul despre Constantin este panegiricul bine cunoscut al lui Eftimie al Târnovei.

Confruntarea cu lucrarea respectivă a celebrului scriitor bulgar din sec. al XIV-lea nu mai lasă nici o îndoială. E. Turdeanu a arătat pentru prima dată procedeele după care textul lui Eftimie a fost folosit în *Învățături*.¹⁴ Reluând operația și folosind și fragmentele de text slav rămase din *Învățături*, am ajuns, la rîndul nostru, la următoarele constatări:

Primele două capitole ale ediției Kalužniacki (ne raportăm în permanență la această ediție, cu care am făcut confruntarea¹⁵), cuprinzînd, primul, o introducere retorică, și celălalt date despre parinții, nașterea, copilăria și tinerețea lui Constantin, pînă la proclamarea ca împărat după moartea tatălui său, Constanțiu Clor, sînt lăsate la o parte. *Povestea pentru marele Constantin împărat* începe cu cap. III: despre lupta cu perșii, în care Constantin e luat prizonier și este scăpat de slugile sale credincioase.¹⁶ Rostul acestui capitol, inclus integral în textul *Învățăturilor* este de a omagia pe „slugile” credincioase domnului lor.

Capitolul IV și primele 19 rînduri ale cap. V sînt din nou, sărite (conțin amănunte istorice fără semnificație pedagogică), pentru a se ajunge la cunoscuta legendă a arătării crucii înainte de lupta cu Maxențiu, luptă povestită de Eftimie într-un vag istoric absolut. Maxențiu se îneacă împreună cu oștile sale, căzînd de pe pod.¹⁷ Informația că podul fusese făcut special ca să se rupă cînd va trece Constantin este sigur interpolată de traducător după Cronograful lui Dorotei al Monembaziei.¹⁸ La fel procedează traducătorul și în cap. XX, cînd vorbește despre piroanele din crucea lui Iisus.¹⁹

Cap. VI este dat în întregime: sînt măsurile luate de Constantin în calitate de împărat creștin, toate, fapte exemplare.

²² Florica Moisil și Dan Zamfirescu, cu o nouă traducere a originalului slavon de G. Mihăilă, „*Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie*”, Ed. Minerva, București, 1971, pag 289

Cap. VII - boala lui Constantin, botezul lui, care îl vindecă de lepră și-i dă putere să înfrunte chiar otrava - din nou este inclus în întregime. (Neagoe trăgea nădejde, probabil, la aceeași minune!)

Primele 11 rînduri (ed. K.) ale capitolului VIII sunt lăsate la o parte (conțin amănunte istorice fără semnificație), trecîndu-se la relatarea luptei lui Constantin, aliat cu Licinius, contra lui Maximian. Acesta recurge la vrăjitori, dar sffrșește rău, putrezind de viu (în realitate, Maximian a murit înaintea fiului sau Maxențiu, mort în 312). Ultimele șapte rînduri ale capitolului, care vorbesc de Licinius, sînt eliminate, fiindcă nu serveau ideea pedagogică, idee ce s-ar putea rezuma astfel: cu ajutorul lui Dumnezeu, Constantin învinge pe toți dușmanii (care, asemeni dușmanilor lui Neagoe, în *Viața lui Nifon*, sffrșesc tragic).

Din aceleași motive pentru care nu fusese povestită în întregime istoria regilor evrei, nu este urmărită pas cu pas nici istoria, fie și panegirică, a lui Constantin: din cap. IX, unde se relatează lupta lui Constantin cu Licinius (devenit, din aliat, dușman) și uciderea celui din urmă (întimplată la 324), nu sînt reținute decît ultimele cinci rînduri: „Și așa fură idolii stricați...” etc., care sînt lipite însă la capitolul anterior, ca încheiere la episodul morții lui Maximian.

Ilustrînd în continuare ideea că, ajutat de Dumnezeu, Constantin este invincibil, din cap. X, care povestește în prima parte cucerirea Bizanțului și în partea a doua întemeierea Constantinopolului, Neagoe nu reține decît primele 21 de rînduri: cucerirea cetății "Viza" ²⁰; la început, Constantin este înfrînt, dar, privind pe cer, vede crucea, sub care scrie: "Chiamă-mă în ziua grijii tale și te voi izbăvi și mă vei proslăvi". Procedînd în consecință, Constantin învinge înca o dată. Acest pasaj va fi comentat la sffrșit, în special cuvintele de sub cruce. Nu numai ultimele 20 de rînduri ale cap. X, ci în întregime capitolele XI-XVII sînt omise. *Între ele, patru erau consacrate sinodului de la Niceea din 325.*

Cap. XVIII este dat în întregime. Din cap. XIX lipsesc doar K., p. 132, rîndurile 19-23; p. 133, rîndurile 30-34; p. 134 r. 1-4 și 6-7. În aceste capitole este vorba de călătoria mamei lui Constantin la Ierusalim, de bisericile pe care le zidește pe diferite locuri legate de viața și predica lui Iisus, de aflarea crucii pe care a fost răstignit.

Cap. XX - iarăși în întregime transcris și sporit de Neagoe cu cîteva rînduri. (vezi ed. Minerva, p.181, r.14-18)-, vorbește de bogatele daruri cu care au fost înzestrate aceste ctitorii de sffnta Elena, despre ferecarea icoanelor în aur și argint, despre cunile din cruce pe care le-a pus Constantin la "rahtul" calului (cu scurta informație suplimentară din Dorotei, introdusă de traducător și despre care vezi nota 19), despre măsurile cu caracter religios luate de Constantin.

Din capitolele XXI-XXV, autorul *Învățaturilor* scoate cu măiestrie elementele pentru un grandios portret al marelui împărat, portret de o asemănare izbitoare cu ctitorul mănăstirii de la Argeș și autorul *Învățaturilor*. Astfel, cap. XXI - reținut în întregime -ne prezintă un Constantin educator, începînd cu fețele bisericești și continuînd cu oștenii (pe care-i învață să se roage înaintea bătăliei pe cîmpul de luptă), un model de pietate și de recunoștință față de omologul său ceresc, un protector și cinstitor al fețelor bisericești, care îl proclamă "arhieru".

Pentru a nu întrerupe șirul ideilor, primele 11 rînduri ale cap. XXII sînt sărite și la fel ultimele opt. Cu miezul rămas se împlinește portretul de legiuitor și mai ales de generos dăruitor al bisericilor cu bani și proprietăți, de miluitor al săracilor și văduvelor; de *mustrător al celor răi și lacomi, pe care "nevoia să-i aducă pre toți întru frica lui Dumnezeu", ca și Neagoe în cuvîntările sale religios-morale din partea a II-a.*

Noi trăsături se adaugă: nici în campaniile militare nu se despărțea de cler și de biserică, ci o purta cu dînsul: „și-și învață împăratul feciorii săi să se ție de credința cea bună și adevărată, iar de învățăturile cele réle și de erése să să întoarcă și să să ferească foarte tare. Iar mai vîrtos să-și pue toată nădejdea și să crează în Hristos cu tot sufletul și aceluia să se închine și aceluia să slujască și pre acela să-l ție făcător și tocmitoriu a toată făptura.

Așijderea îi învață și de altele de toate" (ed. Minerva, p. 183).

Iată modelul lui Neagoe! În aceste rînduri parcă citim o relatare despre *Învățăturile*.

Aceste două calități ale împăratului Constantin sînt extrase din cap. XXIV, unde, într-un context de campanie militară, ele apar la K. p. 140, r. 26-32, și la p. 141, r. 12-17. Restul, nefiind trebuitor, se lasă la o parte.

Cap. XXV -XXVI, din nou transcrise în întregime, conțin portretul fizic și moral al lui Constantin, ultimele clipe, moartea și jalea slugilor sale, cinstea deosebită de care s-a bucurat după moarte. (După cum se știe, pentru biserica ortodoxă este sfînt.) Izbitoare sînt, pentru noi, aceste rînduri, cu care se încheie cap. :XXV și care au fost cu siguranță punctul de plecare pentru mult discutata *Rugăciune la ieșirea sufletului*: "Deacii, odată, avînd el împlinire bună și văzînd pre toți adunați împrejurul lui pentru învățatura, că cu tot sufletul pohtia, cînd va fi aproape de petrecania sa, să vază lîngă sine pre toți domnii și boiarii săi, să-i învețe și să le spue ce locuri de minunate sîntu păzite și tocmita de Dumnezeu celar buni și celor ce-l iubeseu. ... Așijderea și pre cei ce fac rău și umblă fără dreptate, ce răuți îi așteapă, ce munci, ce ispitiri drăcești. Și învață pre toți într-un chip de toate de acestea, cela ce iaste întocma cu apostolii, fericitul Costandin" (ed. Minerva, p. 184).

În panegiricul lui Eftimie mai există încă două capitole XXVII și XXVIII, de care autorul *Învățăturilor*, neavînd nevoie, le-a lăsat la o parte.²³

Dan Zamfirescu susține că autorul nu a prelucrat textul izvorului, dar își alege și prelucrează cele nouă pasaje împrumutate, cu scopul de a evidenția trăsăturile morale ale primului împărat creștin, precum și pe cele ale maicii sale, Elena, într-un cadru social și politic covârșitor care, prin aspectele și caracteristicile sale, s-a perpetuat în timp, devenind istorie.

Studiul de față dorește să suprapună, într-un fel, cele trei prezențe ale lui CONSTANTIN, pentru a demonstra că personalitatea unui împărat poate primi cel mai important dar pe care îl poate face umanitatea: permanenta ADUCERE AMINTE, indiferent de spațiu și timp.

Bibliografie

- Pr.prof. dr. I.G. Coman, *Patrologia*, Sfânta Mănăstire Dervent, vol.IV, 1999
 Charles Matson Odahl, *Constantin și Imperiul Creștin / Constantine and the Christian Empire*, traducere Mihaela Pop, București, Ed. BIC ALL, 2006
 G. Mihăilă, *Cultură și literatură română veche în context european*, Ed. Științifică și enciclopedică, București
 Florica Moisil și Dan Zamfirescu, cu o nouă traducere a originalului slavon de G. Mihăilă, „*Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie*”, Ed. Minerva, București, 1971

²³ Florica Moisil și Dan Zamfirescu, cu o nouă traducere a originalului slavon de G. Mihăilă, „*Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie*”, Ed. Minerva, București, 1971, pag 289

VARIANTE ALE POSTMODERNISMULUI

Cristina A. OPREAN CORNEA

PhD Student, „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

Abstract: The postmodernist literary current from 1980, reconfigures the Romanian literature with the Western ones, anticipating and then accompanying through its pluralist philosophy the exit from the communist regime and the transition to the present democracy, and the subsequent literary and cultural models remain to be identified in the programmatic diversity of postmodernity.

Critical perspectives emerged in the nineties, especially proclamations of the end of postmodernism, seeing the same triumphant pleasure. The first important debate on this issue in Romania took place in 1986, with the occasion of the emergence of a special number of "Critical notebooks" dedicated to postmodernism. During this period there was an exposition of the evolution of the word postmodernism and its derivatives that began to circulate in the Romanian cultural press before 1986.

Keywords: interpretation; conscience; generation; postmodernism; progress.

Curentul literar postmodern de la 1980, repune în concordanță literatura română cu cele occidentale, anticipând și apoi însoțind prin filozofia sa pluralistă ieșirea de sub regimul comunist și trecerea la democrația actuală, iar modelele literare și culturale subsecvente rămân de identificat în diversitatea programatică a postmodernității¹.

În rândurile care urmează este prezentat spațiul literar în context românesc, un scurt istoric al circumstanțelor postmodernismului în critica românească de specialitate, precum și dezbaterile generate de apariția termenului pe teritoriul țării noastre. Deși postmodernismul nu face obiectul acestei lucrări, realizăm că „orice încercare de circumscriere a unui fenomen rămâne incompletă fără disocierea nu numai de precedent, ci și de ceea ce a urmat”².

Anii nouăzeci au adus mai multe perspective critice și mai ales proclamații ale sfârșitului postmodernismului, vădind aceeași plăcere triumfătoare. Cea dintâi importantă dezbateră pe această temă în România a avut loc în anul 1986, cu prilejul apariției unui număr special al „Caietelor critice” dedicat postmodernismului. O expunere a evoluției „cuvântului postmodernism și derivatelor sale care au început să aibă circulație în presa culturală românească”³ înainte de 1986 a fost realizată de Ion Bogdan Lefter în câteva articole incluse în volumul *Postmodernism. Din dosarul unei „bătălii” culturale*, precum și în antologia lui Gheorghe Crăciun, *Competiția continuă. Generația '80 în texte teoretice*.

¹ Ion Bogdan Lefter, *Recapitularea modernității. Pentru o nouă istorie a literaturii române*, Pitești, Editura Paralela 45, 2000, p. 195.

² Maria-Ana Tupan, *Discursul modernist*, București, Editura Cartea Românească, 2000, p. 25-26.

³ Ion Bogdan Lefter, *Postmodernism. Din dosarul unei „bătălii” culturale*, Ediția a II-a, adăugită, Pitești, Editura Paralela 45, 2002, p. 18.

Se cuvine să adăugăm că și Magda Cârneci a redactat un articol în care a abordat această tematică, publicat inițial în revista „România literară”, cu titlul *Despre postmodernism în Europa de Est* și reluat sub diferite titluri în diverse publicații. Magda Cârneci observă cu subtilitate o situație interesantă și anume aceea a nuanței ideologice a termenului în țările estice. Acesta pare un punct de vedere cu largi perspective de analiză, dar care nu face obiectul lucrării de față.

Postmodernismul ne învață că toate practicile culturale au un subtext ideologic care determină condițiile posibilității reale pentru ca ele să produc semnificații. Luând în considerare confuzia și aerul vag asociate cu termenul însuși, postmodernismul este „un fenomen contradictoriu care uzează și abuzează, instalează și apoi subminează înseși conceptele pe care le ia în discuție (...) postmodernismul nu poate fi folosit pur și simplu ca sinonim pentru contemporaneitate și nici nu descrie un fenomen cultural cu adevărat internațional, întrucât el este, în primul rând, european și american”⁴.

Cea dintâi întrebuintare a termenului de postmodernism pe teritoriul țării noastre este aceea a lui Andrei Brezeanu, într-un articol din 1974 despre scriitorii postmoderniști americani *Post-modernii americani - o traiectorie spre viitor*⁵. Se notifică faptul că acest articol este publicat într-o vreme în care discuția despre postmodernism tocmai începuse să ia amploare în Statele Unite. Nu este încă vorba despre un postmodernism românesc, dar Andrei Brezeanu are meritul de a scoate în evidență o nouă realitate a literaturii americane, care, în scurt timp, va lua o amploare internațională, depășind chiar sfera literaturii.

Termenul de postmodernism reapare șase ani mai târziu într-o prefață *Poemul ca gest* a traducătorului Ștefan Stoenescu la un volum de poeme din Frank O'Hara. Stoenescu realizează și o schemă tipologică a postmodernismului prin raportare la modernism: „Poetul post-modernist coboară din nou în stradă, gest prin care asumă existența în nume propriu, renunțând la armura impersonalității. Poemul devine consemnare a însuși actului prin care existența se circumstanziază în poem. Distincția față de modernism este clară: nu avem a face cu cerebrală reflexivitate a actului creator”⁶. După cum scrie Ion Bogdan Lefter, același Ștefan Stoenescu este cel care, în 1983, cu ocazia Colocviilor de critică ale revistei „Transilvania” din Sibiu, realizează o sinteză a dezbaterii asupra postmodernismului în spațiul cultural american.

Foarte importante sunt contribuțiile „primului scriitor optzecist care a folosit termenul postmodernism”⁷, Alexandru Mușina. În 1982, într-un articol din „Astra” (*Poezia - o șansă...*), conceptul evidențiază o realitate a noii poezii românești, opusă modelului „ascetic” modernist. Mușina reliefează două direcții ale acestei noi atitudini poetice românești: „o reacție de sincronizare (nu din spirit de imitație, cum insinuează veșnicii conservatori, ci din necesitatea de a exprima o anume sensibilitate și o viziune specifică și ca rezultat al evoluției poeziei române postbelice) cu această deschidere

⁴ Linda Hutcheon, *Poetica postmodernismului*, București, Editura Univers, 2002, p. 17.

⁵ Andrei Brezeanu, *Post-modernii americani - o traiectorie spre viitor*, în „Secolul 20”, nr. 8 (163), 1974, p. 8.

⁶ Ștefan Stoenescu, *Poemul ca gest*, apud Ion Bogdan Lefter, *Postmodernism. Din dosarul unei „bătălii” culturale*, p. 5.

⁷ George Bădărău, *Postmodernismul românesc*, Iași, Editura Institutului European, 2007, p. 11.

poetică”⁸. Mușina revine asupra ideii de postmodernism într-o masă rotundă pe tema poeziei de azi: „poetii generației mele au deplasat centrul de greutate al discursului de pe imaginar și limbaj, pe existența omului obișnuit, pe problemele lui, ale noastre, de zi cu zi. Aici găsesc că există originalitate reală. Nu mai avem de-a face cu poezia modernă așa cum o definește Hugo Friedrich, ci cu o poezie post-modernistă. O ruptură importantă, cred”⁹. Discuția continuă într-un articol din 1985, autorul relevând tendința ludică și „directețea complexă a poeziei postmoderne”¹⁰.

Dintre criticii literari recunoscuți, cel care uzitează termenul de postmodernism este Nicolae Manolescu. Într-un articol din 1983 intitulat *Postmodernismul poetic*, Manolescu vorbește despre poezia de după 1960 al cărei spirit principal nu este inovator, ci continuator. Manolescu crează o clasificare a poeziei românești, dar se pot observa mai multe imprecizii teoretice. Postmodernismul este încadrat împreună cu avangardele într-o categorie a poeziei moderne (deși modernă este considerată și poezia simbolistă), iar ceva mai departe postmodernismul este definit prin opoziție cu modernismul. Criticul revine ulterior adăugând că „termenii înșiși ar trebui revizuiți”¹¹. După cum remarcă Ion Bogdan Lefter, Nicolae Manolescu a mai folosit apoi termenul în câteva cronici.

La rândul său Mircea Cărtărescu apreciază că postmodernismul răspunde la o anchetă despre literatura tinerilor în 1985. Cărtărescu admitea că postmodernismul reprezintă o posibilitate de regenerare a poeziei și distingea între caracteristicile postmodernismului *textualismul*, *biografismul* și *sincronia stilistică*. Tot în 1985, Mihai Dinu Gheorghiu se referă la postmodernism într-un articol din „Convorbiri literare” (*Modernismul la post*). Este analizat cu acest prilej cazul lui Umberto Eco cu referiri la *Numele trandafirului*.

O serie de imprecizii conceptuale pot fi observate în articole semnate de Cristian Livescu (*Post-modernismul textual*, *Spațiul povestirii*, *Nichita Stănescu – post-modernul*). Livescu utilizează ca sinonim al postmodernismului textual formula de *trans-modernism textualist*. De asemenea, Nichita Stănescu este considerat „cel mai important poet post-modern de până acum în literatura noastră”¹², după ce într-un articol anterior îl clasificase drept modernist.

O atitudine mai clară și mult mai documentată pare să aibă Monica Spiridon care a realizat o traducere a unui eseu al lui Malcolm Bradbury. Ea definea postmodernismul ca pe „subiectul numărul unu în cultura timpului nostru”¹³. Autoarea a făcut, de

⁸ Alexandru Mușina, *Poezia- o șansă...*, apud Ion Bogdan Lefter, *Postmodernism. Din dosarul unei „bătălii” culturale*, p. 24.

⁹ Alexandru Mușina, *Poezia- o șansă...*, apud Ion Bogdan Lefter, *Postmodernism. Din dosarul unei „bătălii” culturale*, p. 24.

¹⁰ Alexandru Mușina, *Șase „teze” și o „addenda”*, apud Ion Bogdan Lefter, *Postmodernism. Din dosarul unei „bătălii” culturale*, p. 8-9.

¹¹ Nicolae Manolescu, *O ușă întredeschisă (Teme 6)*, București, Editura Cartea Românească, 1986, p. 108.

¹² Cristian Livescu, *Nichita Stănescu – post-modernul*, apud Ion Bogdan Lefter, *Postmodernism. Din dosarul unei „bătălii” culturale*, p. 28.

¹³ Monica Spiridon, *Modernisme și postmodernisme...*, apud Ion Bogdan Lefter, *Postmodernism. Din dosarul unei „bătălii” culturale*, p.28.

asemenea, o prezentare generală a dezbaterilor teoretice cu privire la postmodernism, cu un mare număr de referințe internaționale.

Ion Bogdan Lefter îl amintește și pe Eugen Simion în contextul dezbaterilor despre postmodernism, criticul aplicând termenul în caracterizarea poeziei lui Leonid Dimov. Un alt critic (Radu G. Țeposu) folosea postmodernismul referindu-se la Marin Sorescu. La rândul său Mircea Martin aprecia în *Singura critică* faptul că „poezia vârstei postmoderne: o poezie care vine din cultură, o poezie a poeziei, a atitudinii ludice, ironice nu o dată, și mai puțin a reveriei și a dezlănțuirilor metaforice. Aluziile cotidiene și implicațiile politice abundă în cuprinsul ei”¹⁴. Raportându-se la postmodernism, Mircea Iorgulescu îl consideră drept „cel mai recent passe-partout terminologic”¹⁵, iar Livius Ciocârlie îl prezintă ca „demonetizat înainte de a se fi lămurit”¹⁶.

S-au evidențiat prin cele prezentate până acum dificultățile pe care le-a cunoscut receptarea conceptului în spațiul românesc, înaintea dezbaterilor din „Caiete critice”. Termenul de postmodernism nu era încă destul de bine clarificat și încetățenit la noi, de unde și impreciziile în definirea și utilizarea sa.

După cum s-a precizat deja, un rol definitoriu în evoluția postmodernismului românesc l-au avut dezbaterile din amplul număr dedicat acestuia în revista „Caiete critice”, nr. 1-2/1986. Personalități de prim rang ale culturii române au prezentat articole în diverse domenii și au fost acum traduse în premieră câteva texte fundamentale, aparținând lui John Barth, Gerald Graff, Jean-François Lyotard, Ihab Hassan și Guy Scarpetta.

Articolele publicate acolo au rămas un punct de referință în critica românească de specialitate. Vom realiza, în continuare, o trecere în revistă a unora dintre ele, încercând să degajăm principalele opinii vehiculate în epocă despre conceptul de postmodernism. În articolul *Fișe pentru analiza unui concept* al lui Ion Bogdan Lefter, în care tânărul autor de atunci încerca să facă o analiză a întrebunțărilor termenului, se relevă impreciziile și confuziile care au existat la începuturile circulației postmodernismului în spațiul românesc.

Un articol interesant a publicat în acel număr al „Caietelor critice” Ioan Buduca (*Undă sau corpuscul*). Autorul consideră că înainte de orice, postmodernismul „este un postulat: să presupunem că există *ceva* care s-ar putea numi postmodernism”¹⁷. Principiul postmodernismului este considerat a fi unul holografic, iar modelul literar analizat este Borges (pe urmele lui John Barth în *The Literature of Replenishment*). Se ridică problema definirii conceptului, iar autorul se întreabă când vom putea ști într-

¹⁴ Mircea Martin, *Singura critică*, apud Ion Bogdan Lefter, *Postmodernism. Din dosarul unei „bătălii” culturale*, p. 29.

¹⁵ Mircea Iorgulescu, *Autoportret liric*, apud Ion Bogdan Lefter, *Postmodernism. Din dosarul unei „bătălii” culturale*, p. 29.

¹⁶ Livius Ciocârlie, *Critica de artă ca „introducere la un mod de a fi”*, apud Ion Bogdan Lefter, *Postmodernism. Din dosarul unei „bătălii” culturale*, p. 29.

¹⁷ Ioan Buduca, *Undă sau corpuscul*, apud Gheorghe Crăciun, *Competiția continuă (Generația '80 în texte teoretice)*, Editura Paralela 45, Pitești, 1999, p. 395.

adevăr ce este postmodernismul. Termenul este definit ca un răspuns al nevoii umane de „o epistemă a spiritului, poate chiar a uneia de tipul undă și corpuscul”¹⁸.

O atitudine sceptică expune Mircea Mihăieș care, în articolul intitulat *Mai-mult-ca-modernismul*, consideră postmodernismul „un termen ambiguu, greu de știut când, unde și cum trebuie folosit. La o primă vedere el nu este decât unul din nenumăratele – *ism-e* care alcătuiesc, în felul lor, de bine, de rău o insolită istorie a gândirii teoretice a acestui secol”¹⁹. Autorul crede că dificultățile în definirea postmodernismului provin din imprecizia termenului de modernism, care acoperă o arie foarte vastă de definire. Înainte de a oferi o definiție a postmodernismului, Mircea Mihăieș încearcă să răspundă întrebării „*Ce este modernismul?*” Autorul nu își propune să ofere concluzii, ci să creeze premise pentru o cercetare ulterioară.

În articolul *Poezie și psihic (teze despre modernismul și postmodernismul poeziei)*, Călin Vlasie pune față în față poezia modernistă și poezia postmodernistă, pe aceasta din urmă considerând-o drept „momentul actual al poeziei (...) începutul unui viitor obligat să-și redefiniească psihologia, concepția și structura”²⁰. Poezia ar fi un fel de „psiheism” capabil să realizeze o corespondență între disponibilitățile formale și conținutul psihologic adecvat noului umanism.

Criticul Radu G. Țeposu propune, pentru definirea postmodernismului, formula de „romantism întors”. El vede în postmodernism tendița unei concilierii între romantism (cu ideea acestuia de totalitate) și modernism (caracterizat de fragmentarism, transcendență goală, individualism). Estetismul modernist ar fi astfel grefat pe un fond spiritual împrumutat de la romantici. Autorul remarcă înclinația recuperatoare a postmodernismului, eclecticismul și vocația întemeietoare a textului²¹. Prin expunerea articolelor din numărul amintit al „Caietelor critice” se poate aprecia faptul că analiza a relevat opinii pro și contra, unele imprecizii, dar și unele propuneri pentru definirea conceptului.

Dezbaterile în jurul termenului de postmodernism au continuat și după 1986, acestea nefiind încheiate nici până acum, deși sunt voci care apreciază că discuțiile cu pricina ar fi luat sfârșit la începutul anilor 1990. Referințele critice în domeniu sunt în continuă creștere, o dovadă a faptului că discuția a rămas deschisă. Există opinii care „proclamă actualmente existența post-postmodernismului”²².

După apariția numărului special din „Caiete critice” dedicat postmodernismului, numeroase alte reviste au continuat discuția, nu însă la aceleași proporții, simțindu-se nevoia unor clarificări și completări. Un sugestiv exemplu este cazul lui Ștefan Borbely în articolul *Postmodernismul – un model (cultural) oportun?*, publicat în 1987. Autorul face

¹⁸ *Ibidem*, p. 399.

¹⁹ Mircea Mihăieș, *Mai-mult-ca-modernismul*, apud Gheorghe Crăciun, *Competiția continuă (Generația '80 în texte teoretice)*, p. 415.

²⁰ Călin Vlasie, *Poezie și psihic (teze despre modernismul și postmodernismul poeziei)*, apud Gheorghe Crăciun, *Competiția continuă (Generația '80 în texte teoretice)*, p. 194.

²¹ Radu G. Țeposu, *Un romantism întors*, apud Gheorghe Crăciun, *Competiția continuă (Generația '80 în texte teoretice)*, p. 409-414.

²² Mihaela Constantinescu, *Post/postmodernismul. Cultura divertismentului*, București, Editura Univers Enciclopedic, 2001, p. 18.

o trecere în revistă a conceptului pe plan internațional, amintind nume ca Gerald Graff, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Ihab Hassan. Dintre români sunt amintiți Andrei Pleșu, Eugen Simion, Monica Spiridon, Ștefan Stoescu. De asemenea, sunt menționate trăsături ale postmodernismului precum „întoarcerea autorului, pluriperspectiva, o alunecare spre psihologie în detrimentul rațiunii, pluralismul tolerant, democratismul concesiv, eclecticismul”²³.

Remarcăm atitudinea lui Alexandru Mușina în articolul *Postmodernismul, o frumoasă poveste*, publicat în 1988, deși este scris în 1986. Tonul folosit este unul ironic. Scriitorul critică graba românească de a folosi un termen precum acela de postmodernism fără o anumită fundamentare. În acea perioadă traducerile textelor fundamentale ale autorilor occidentali în domeniu erau inexistente, cu excepția unor fragmente apărute sporadic prin reviste. Mușina consideră injuste categorizările realizate cu ajutorul acestui termen de către critici precum Nicolae Manolescu, Eugen Simion sau Radu G. Țeposu. Autorul nu este de acord cu afirmațiile că „toată poezia contemporană ar fi postmodernistă (Nicolae Manolescu), iar Marin Sorescu este un autor postmodern (Radu G. Țeposu) sau cu lectura postmodernă a lui Leonid Dimov (Eugen Simion)”²⁴.

Dezbaterile pe tema postmodernismului au continuat și după 1989. S-au tradus opere fundamentale din autori precum Jean-François Lyotard, Gianni Vattimo, Francis Fukuyama, Linda Hutcheon și alții. Articole sonore au fost publicate într-un număr al revistei „Euresis” dedicat postmodernismului în cultura română²⁵. Dintre autorii români care au investigat fenomenul postmodernist amintim pe Liviu Petrescu (*Poetica postmodernismului*), Mircea Cărtărescu (*Postmodernismul românesc*), Magda Cârneci (*Arta anilor '80. Texte despre postmodernism*), Ion Bogdan Lefter (*Postmodernism. Din dosarul unei „bătălii” culturale*), Gheorghe Perian (*Scriitori români postmoderni*), Dan Eugen Rațiu (*Disputa modernism - postmodernism*), Adrian Dinu Rachieru (*Elitism și postmodernism. Postmodernismul românesc și circulația elitelor*), Mihaela Ursa (*Optzecismul și promisiunile postmodernismului*) și lista ar putea continua.

Ne adresăm întrebarea în ce măsură postmodernismul continuă să rămână o trăsătură definitorie pentru cultura de azi, referindu-ne, în special, la domeniul literar, unde cunoaștem cea mai largă circulație). Într-un articol publicat în anul 2001, în revista „Euphorion”, Cornel Moraru arunca o privire retrospectivă asupra prozei românești din deceniul trecut și remarca „același mozaic de tendințe postmoderne”²⁶.

Postmodernismul zilelor noastre este unul lipsit de încărcătura ideologic-subversivă a anilor 1980. El a devenit un termen destul de răspândit în jargonul publicistic, un fel de „chapeau” sub care intră realități diverse și în același timp un punct

²³ Ștefan Borbely, *Postmodernismul – un model cultural oportun?*, apud Gheorghe Crăciun, *Competiția continuă (Generația '80 în texte teoretice)*, p. 389-392.

²⁴ Alexandru Mușina, *Postmodernismul, o frumoasă poveste*, apud Gheorghe Crăciun, *Competiția continuă (Generația '80 în texte teoretice)*, p. 428.

²⁵ vezi „Euresis, cahiers roumains d'études litteraires”, *Le postmodernisme dans la culture roumaine*, nr. 1-2/1995.

²⁶ Cornel Moraru, *Recuperări în proza ultimului deceniu*, în „Euphorion”, nr. 1-2/2001, p. 4.

al doritei noastre „alinieri” la standardele occidentale, dar care „a intrat într-un oarecare declin pe la mijlocul anilor '80”²⁷.

Referințe bibliografice:

- Anghel Irimia, Mihaela, *Dialoguri postmoderne*, București, Editura Fundației Culturale Române, 1999.
- Brezeanu, Andrei, Post-modernii americani- o traiectorie spre viitor, în „Secolul 20”, nr. 8 (163), 1974.
- Bădărău, George, *Postmodernismul românesc*, Iași, Editura Institutului European, 2007.
- Cărtărescu, Mircea, *Postmodernismul românesc*, postfață de Paul Cornea, București, Editura Humanitas, 1999.
- Ciocărlie, Livius, Critica de artă ca “introducere la un mod de a fi”, în “România literară”, nr. 41/1986.
- Constantinescu, Mihaela, *Post/postmodernismul. Cultura divertismentului*, București, Editura Univers Enciclopedic, 2001.
- Crăciun, Gheorghe *Competiția continuă (Generația '80 în texte teoretice)*, Editura Paralela 45, Pitești, 1999.
- Iorgulescu, Mircea, *Autoportret liric*, în “România literară”, nr. 37/ 1986.
- Hutcheon, Linda, *Poetica postmodernismului*, București, Editura Univers, 2002.
- Lefter, Ion Bogdan, *Recapitularea modernității. Pentru o nouă istorie a literaturii române*, Pitești, Editura Paralela 45, 2000.
- Postmodernism. Din dosarul unei „bătălii” culturale*, Ediția II-a, adăugită, Pitești, Editura Paralela 45, 2002.
- Livescu, Cristian, Nichita Stănescu – post-modernul, în „Ateneu”, nr. 3/ 1986.
- Manolescu, Nicolae, *O ușă întredeschisă (Teme 6)*, București, Editura Cartea Românească, 1986.
- Martin, Mircea, *Singura critică*, Editura Cartea Românească, București, 1986.
- Mușina, Alexandru, *Poezia- o șansă...*, în „Astra”, nr. 1/1982.
- Mușina, Alexandru, *Unde se află poezia?*, Târgu-Mureș, Editura Arhipelag, 1996.
- Puia Dumitrescu, Daniel, *O istorie a cenaclului de luni*, București, Editura Cartea Românească, 2015.
- Spiridon, Monica, *Modernisme și postmodernisme...*, în „România literară”, nr. 47/1985.
- Simion, Eugen *Scriitori români de azi, IV*, București, Editura Cartea Românească, 1989.
- Stoenescu, Ștefan, *Poemul ca gest*, prefață la Frank O'Hara, *Meditații în imponderabil*, București, Editura Univers, 1980.
- Tupan, Maria-Ana *Discursul modernist*, București, Editura Cartea Românească, 2000.
- Țeposu, Radu G., *Istoria tragică și grotescă a întunecatului deceniu literar nouă*, București, Editura Eminescu, 1993.
- Ursa, Mihaela *Optzecismul și promisiunile postmodernismului*, Pitești, Editura Paralela 45, 1999.

²⁷ Mihaela Anghel Irimia, *Dialoguri postmoderne*, București, Editura Fundației Culturale Române, 1999, p. 326.

PECULIARITIES OF SHORT STORY FROM DIMITRIE ANGHEL ONWARDS

Izabela RENȚEA (MANOLACHE)

PhD Candidate, University of Bucharest

Abstract: The status of short prose as a subspecies of the epic genre considered by critics accidental, specific to the beginning of his career, was outlined during the appearance of the great Romanian novels and only in a few Romanian authors. We have identified in almost all writers a mosaic of literary peculiarities, some cultivating more important species, others, especially in the case of those around literary magazines, remaining in the area of story, essay or short story. In the case of reports and small writings, they were considered as particles of literature, sometimes difficult to fit into a literary dimension and taken with representation to the border with paraliterature. Their significance can be underlined, as the case may be, in strict connection with the moment or space of the appearance, by more or less obvious notification of the author's intention. Short prose is an exercise in capturing emotions in a single movement, like a stylistic game in which the author aims to obtain maximum effects with minimum means. In this relationship, time and emotion are inversely proportional: in a very short time a high concentration of emotion is tried.

Keywords: lyrical, modernism, poetics, innovation, short story, literary sociology

Despre proza scurtă modernistă putem începe a discuta, dar nu oricum, ci numai după fixarea unei rame, a unui cadru atât literar, cât și istoric, social, ideologic, în cele din urmă.

Literatura modernistă s-a remarcat, în primul rând, prin deplasarea judecății de valoare de la cronologie la calitate, iar principiul de bază consta în progres, singura cale către perfecțiune. Este momentul în care prinde consistență conștiința formei estetice și apar noi mișcări culturale, artistice și ideatice. Artiștii încearcă să se definească, își pun întrebări despre rolul și rostul operelor pe care le creează, de unde rezultă un spirit critic, dar și autocritic accentuat.

Cea mai importantă inovație pe plan literar s-a produs în sfera semanticii poeticului, prin înlocuirea clasicei opoziții dintre *vers* și *proză* cu *poetic* și *non-poetic*¹. În condițiile în care poeticul nu mai însemna, în sens strict, doar versificație și prozodie, identitatea sa va putea fi stabilită numai sub aspectul lirismului și al subiectivității, cum avea să remarce, mai târziu, E. Lovinescu, ceea ce însemna o delimitare strictă în fața prozei și a epicului. Poezia modernă avea să se deosebească de cea clasică prin individual, particular și singular, astfel încât ea devenea mai puțin perceptibilă masei și mai mult îndreptată către o clasă restrânsă.

În acest cadru cu totul nou de la sfârșit de secol XIX, început de secol XX, în care se remarcă eminent poezia, cu mare întârziere începe să se contureze și proza românească, total lipsită de sincronicitate, dar nu și de inovație. Important de remarcat

¹ Manolescu, Nicolae, *Istoria critică a literaturii române. 5 secole de literatură*, Editura Paralela 45, Pitești, 2008, p. 552.

În acest moment este faptul că dacă până la primul război mondial au existat nuveliști și povestitori care au scris accidental și romane, în perioada interbelică descoperim autori români care au scris accidental proză scurtă². În timp ce poeticul se eliberase complet de prozaic, scrierile epice se diferențiau exclusiv tematic, mai ales în primele două decenii ale secolului XX. Ceea ce nu se mai regăsea decât izolat în poezie se regăsea reintegrat în proză: drama, dialogul, monologul, legenda, balada sau epopeea. Uneori, toate acestea pot fi identificate chiar în scrierile unui singur scriitor, cum este cazul operei lui Ion Agârbiceanu.

Statutul prozei scurte ca subspecie a genului epic considerată de critici accidentală, specifică începutului de carieră, s-a conturat în perioada apariției marilor romane românești și numai la câțiva autori români, de atunci și până astăzi, identificăm o predilecție spre proza scurtă. Genul scurt a fost socotit, după lungile decenii de așteptare a romanului, drept tentativa scriitorului român de a recupera un gen literar sau, așa cum l-a numit Manolescu, *experiența pregătitoare în vederea romanului*³.

Principalele forme ale genului epic până dincolo de începutul secolului XX - schița, nuvela și povestirea au intrat într-un con de umbră imediat după primul război mondial, când foarte productiv a reușit să devină, după zeci de ani de încercări, romanul. El a adus triumful literaturii interbelice prin complexitate și dinamism, reușind să integreze tot ceea ce se presupunea că oferă subspeciile genului scurt. Odată atins acest țel, situația va rămâne neschimbată, deși perioada postbelică părea să dea semne de primitivizare a literaturii, anii '50 promovând o literatură amnezică, prin care sunt reluate formele literare infantil-estetice ale secolului XIX.

Însă modernismul a adăugat valoare literaturii române și print-un alt aspect: cu cât poezia și proza au devenit mai bine definite și individualizate, cu atât critica s-a putut întemeia ca gen autonom. În timp ce Maiorescu, Gherea, Iorga, Ibrăileanu și Chendi comentau atât poezia, cât și proza cu ajutorul unui singur instrumentar, Lovinescu, *cel mai important critic român modernist*⁴, privește literatura din perspectiva însușirilor sale artistice, reușind să creeze o critică modernă cu un limbaj specific.

Notabilă este și proza scurtă apărută în revistele literare. Unii dintre scriitori, angajați în mediul jurnalistic, reușesc să redea o serie memorabilă de reportaje în care păstrează legături strânse cu dadaismul sau suprarealismul, căutând prin proza de tip reportaj, așa cum se întâmpla la revista *unu* (Paul Sterian), să elimine plictiseala epicului clasic. Mai târziu, în *Țări de piatră de foc și de pământ*, Geo Bogza reunește mai multe momente din călătoriile întreprinse în anul 1934, când era corespondent al ziarului *Vremea*. Periferiile, mizeria, gropile de gunoi, submediocritatea, neputința, ardelenii dezrădăcinați și colonizați în Cadrilater, regiunile mutilate de industrializare forțată, tragediile lucrătorilor din mină, mahalalele Chișinăului și viața de noapte din „catacombele apocaliptice”, toate acestea devin câteva dintre temele surprinse, rând pe rând, de Geo Bogza. Dacă în anii '80 cea mai importantă necesitate identificată la nivelul prozei scurte va fi aceea de a se opune prozei leneș procesual, mai întâi prin renunțarea

² *Ibidem*, p. 555.

³ *Ibid.*

⁴ Lefter, I.B., *Scurtă istorie a romanului românesc*, Editura Paralela 45, Pitești, 2013, p. 25.

la folosirea unor stop-cadre în vederea atingerii scopului său într-un timp cât mai restrâns, în cazul prozei scurte de tip reportaj din perioada modernistă asistăm la construcții individuale și izolat realizate prin folosirea metodei stop-cadru, fără ca acest procedeu să elimine substanța epică.

Dincolo de toate acestea, sunt câteva elemente pe care nu le putem omite și care trebuie studiate mai atent, întrucât reprezintă pietre de temelie pentru proza scurtă de mai târziu. Dintre acestea, din scrierile lui Dimitrie Anghel putem remarca cel puțin câteva trăsături definitorii.

Cum a afirmat și G. Călinescu, proza lui Dimitrie Anghel, deși puțină, *este excepțională și revoluționară* (pag. 611). Tot el este de părere și că a avut rolul de a ajuta la înțelegerea prozei de mai târziu a lui Tudor Arghezi.

Mai rezervat, când vorbește despre proza lui Dimitrie Anghel, Manolescu o socotește o verigă (puțin departe de ceea ce afirmase deja Călinescu) în lanțul Macedonski – Arghezi (pag. 540). Tot în opinia lui Maiorescu, scurtele proze ale autorului sunt o formă superioară de publicistică ce nu pot fi încadrate într-o singură specie (*Ibidem*).

Sunt mai multe volume de proză scurtă la care ne vom raporta: *Cireșul lui Lucullus, Povestea celor necăjiți, Fantome, Oglinda fermecată, Triumful vieții și Steluța*. În toate acestea vom observa că există un punct de plecare comun, cel autobiografic – un stil nelipsit de lirism și încărcat de amănunte concrete, de atmosferă și poveste.

Din volumul *Fantome* (1911), „Mama”⁵ este o elegie în proză. Pe mama nu și-o aduce aminte, dar o simte datorită unor amintiri pe care le-a moștenit de la ea: marea, luna și palatele de marmură păstrează sentimente și iluzii materne. Ele alină dorul copilului crescut fără mamă, un chip învăluit în negură.

În proza scurtă „Tata” descoperim o figură paternă și mai absentă. Tatăl, o ființă rece și prea calculată, prins în mirajul socotelilor și al afacerilor profitabile, se îngrijește doar de bunăstarea materială, neglijând relația afectivă cu propriii copii. I se adresează direct, îi reproșează direct și imperativ că *pământul din tine cerea pământ și a vrut să se întindă*⁶ și încheie mărturisindu-i că *pe fiecare îl cheamă un miraj, și cum nu te înțeleg eu pe tine, care mi-ai dat ființă, tot așa nu m-ai înțelege nici tu, dacă ai vedea de ce mă zbucium și cărui altar slujesc*⁷.

Aceeași notă melancolică, dar cu un colorit foarte viu, întâlnim și în „Ex voto”, o altă elegie, adresată de această dată unui bun prieten din adolescență. Amintirea lui stă în mirosul puternic de flori de tei și în furtuna puternică de la mijlocul nopții de iunie. La fel ca în cazul mamei, naratorul se hrănește cu puterea pe care cei dragi, plecați prea devreme, i-o generează: *Eu însă, care mi-am jertfit atâtea nopți ca să deprind farmecul misterios al cuvintelor, dacă îmi vei ajuta, voi încerca prin ele să te rechem din lumea umbrelor și să te fac să trăiești măcar o clipă mai mult viața pe care o iubeai cu atîta patimă*.⁸

⁵ Anghel, Dimitrie, *Fantome*, Institutul de Arte Grafice și Editura Minerva, București, 1911, p. 4.

⁶ *Ibidem*, p. 102.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibidem*, p. 6.

Proza scurtă „Fantome” surprinde un moment de toamnă târzie în amurg, pierderea sinelui la întâlnirea vulgarității străinilor care au acaparât casele boierești și orașul copilăriei. În Iași s-a schimbat totul, oamenii au devenit umbre, vioara din stradă cântă trist o *romanță duioasă auzită în copilărie*⁹. Orașul este acum plin de fantome și zgomote de orchestre, a devenit străin de amintirile copilăriei și ale fericirii de altădată.

Din același volum, o proză îi este dedicată lui Mihail Kogălniceanu. Metafora *am rătăcit înainte în pădurea aceasta de hîrtie, ale cărei foi le-au scuturat rînd pe rînd anotimpurile*¹⁰ (referindu-se la discursul lui Kogălniceanu cu privire la profesorii Universității din Iași) ascunde și relevă în același timp sensurile pe care autorul le-a căutat în neștire în trecut. Pe Kogălniceanu îl va descoperi plin de conținut și de efect, un excelent orator și un patriot desăvârșit. Avea convingerea că aștepta, îndreptățit, *ca vremea și istoricii să refacă marea și covârșitoarea figură care a fost el*¹¹. Îl prețuia nu doar pentru că fusese prieten cu tatăl său, iar relația lor de prietenie depășise toate obstacolele și schimbările politice ale vremii, ci pentru că îi fusese mentor fără a i-o putea declara vreodată. Îi admira ideologiile, oratoria, puterea cu care se avânta în dispute, dar și finețea și eleganța de care putea da dovadă un om *cu pîntecele enorm, boltit peste picioarele scurte, cu mîna elegant îngrijită și fină, ca o mîna de femeie*¹².

În volumul „Oglinda fermecată” (1912), nuvela fantastică cu același titlu, scrisă la granița dintre proză și poem, reprezintă o încercare de redare a firescului din trecut. Oglinda este un talisman care ajută la transformarea tuturor lucrurilor și rostului pe pământ. Noaptea are puterea de a arăta frumusețea naturii și a vieții. Sub această transformare, și luna se rușinează și își face dintr-un nor o mască¹³.

Un tărâm și mai fantastic găsim în „Culegătorul de stele căzătoare”, în care copilul Eric, un locuitor al universului cu false puteri astrale se apucă să șlefuiască toate pietrele căzute pe pământ, cu scopul de a-și construi mai întâi o casă, un mausoleu planetar mai degrabă, și apoi de a face un cer și pe pământ.

„Din tainele Lunii” este o proză mai simbolistă decât toate celelalte de până acum. Este descrisă apăsător noaptea în care moare tatăl său, în care luna lumina noaptea asemenea soarelui ziua, dând pereților casei un aspect de marmură albă, în aer plutea un miros puternic de verbină, iar câinele lătra fără încetare provocând valuri de ecouri. Imaginea acestei scrieri este una mortuară, de gheață. În acest val de lumină orbitoare, când albă, când argintie, bujorii roz, din care se ridică fluturi, creează un tablou și mai sinistru.

În același ton este scrisă și „Sonata lunii”. Deja știm că luna este un simbol al doliului, o prevestitoare a morții. Splendoarea lunii nu este alta decât splendoarea morții, iar rostul ei este de a transforma lumea într-un loc macabru și lipsit de suflare.

Cu cât înaintăm în studierea prozelor lui Dimitrie Anghel, cu atât descoperim mai multă statornicie și precizie în conturarea simbolismului și a elementelor sale. Culorile,

⁹ *Ibidem*, p. 8.

¹⁰ *Ibidem*, p. 23.

¹¹ *Ibidem*, p. 41.

¹² *Ibid.*

¹³ Anghel, Dimitrie, *Oglinda fermecată: poezii și proză*, Editura Minerva, București, 1983, p. 12.

atât de multe și de vii, pierd din esență văzându-le ca parte dintr-un întreg câmp lexical al morții.

„Fluturul morții” este cea mai frumoasă și înduioșătoare poveste din volum. Un bunic îi învață pe nepoți să prindă fluturi și le citește în fiecare seară povești în jurul mesei. Veselia copiilor, natura și jocul fluturilor sunt minunate. Numai că, odată căzute primele frunze, bunicul se îmbolnăvește. Copiii își pierd energia și entuziasmul jocului, iar bunicul păstrează în suflet tristețea de a nu fi prins niciodată un fluture alb. Când acesta apare, el este vestitorul morții, al momentului de trecere spre tărâmul umbrelor. Povestea este descrisă lin, crescător, construită cu atenție și delicatețe. Nimic nu tulbură descrierea, nimic nu ni se înfățișează violent.

La fel se întâmplă și în povestirea „Jertfa”, în care fiica unui împărat era aproape să se stingă de tristețe pentru că nu reușea să găsească un trandafir roșu care să se asorteze cu rochia ei. Însăpăimântat, împăratul porunci să se cutreiere mări și țări pentru a-i aduce prințesei trandafirul dorit. În cele din urmă, un tânăr grădinar picură sânge pe un trandafir alb până ce acesta se face roșu. Fata, orbită de frumusețea trandafirului, îi cere grădinarului să îi aducă în fiecare zi câte unul. Pe cât de repede cresc fetele de împărat, tot atât de repede se stinse și grădinarul tânăr și frumos.

În nicio altă poveste autorul nu se descrie și identifică mai bine decât în „A patra Parcă”. Cele trei surori ursitoare, fiicele lui Zeus și ale zeiței Themis, Clothos, Lachesis și Atropos, torc neîncetat: *severă ține una în mîna-i vestejită furca fatală, cu lîna albă și neagră din care scapătă un fir de întuneric și altul de lumină; cu luare-aminte învîrtește cealaltă fusul neastîmpărat pe care vine să se cercuiască firul; implacabilă și nerăbdătoare așteaptă cea de-a treia cu ascuțita-i foarfecă gata să întrerupă deșirul.*¹⁴ A patra Parcă se hrănește cu sufletele morților, îi așteaptă în fiecare zi și se minunează când *convoiul e mai bogat*¹⁵ (pentru că se poate înviora din mai multă tinerețe și mai adâncă tristețe). Când spre poarta cea neagră nu se mai îndreaptă nimeni, îmbătrânește zece ani într-o singură zi. Cea de-a patra Parcă stă ascunsă în casă ziua, cu perdelele lăsate. Moartea nu este nicidecum reprezentată prin simboluri și jumătăți de măsură. Ea se înfățișează cititorului în toată splendoarea ei, fiind descrisă cu cele mai apăsătoare și macabre amănunte. Primele cuvinte prevestesc cuprinsul și sfârșitul.

Cititorului i se transmite ideea încă de la început, iar el, de va decide continuarea lecturii, o va face cu ochii întredeschiși, ca și cum ar urmări un film de groază. După momentul în care este descris cadrul, acțiunea ce se va petrece devine redundantă.

O altă poveste de o profunzime aparte este „Pâinea noastră cea de toate zilele”, o cuprinzătoare metaforă despre puținul care poate hrăni și mulțumi multe guri. Prin rememorarea unor momente din copilărie, aflăm despre un blestem pe care bătrânii îl foloseau pentru a nu împărți grânele pământului cu păsările cerului. Sima, un cultivator de grâu care aștepta cu nerăbdare să-și strângă recolta bogată, folosește o vrajă puternică împotriva păsărilor care voiau să coboare în holdă, vrajă pe care nici preoții nu o pot desface: leagă la cele patru colțuri ale lanului de grâu fire de păr din capul proprietarului

¹⁴ *Ibidem*, p. 52.

¹⁵ *Ibid.*

mort al pământului, rostind de patru ori o incantație (*cum nu văd eu acuma și cum nu vede mortul, așa să nu vadă păsările holda aceasta și așa să fie luată mintea păsărilor, cum e luată mintea mortului dela lume*¹⁶). Numai că după săvârșirea ritualului, Sima își dă seama că spicele de grâu se transformă în pietre și nu mai puteau fi secerate. Disperat, apelează la ajutorul mortului, iar blestemul este ridicat într-o manieră și mai macabră: mortul se ridică din mormânt, sub clar de lună, și înconjoară holda, dezlegând propriile fire de păr. Nespusă este fericirea păsărilor pentru firimiturile pe care holda le va lăsa în urmă și neînțeleș este omul pentru ușurința cu care face rău când ar putea face cu aceeași ușurință bine.

Puterea pe care oamenii încearcă să o dețină chiar și asupra lucrurilor care au fost orânduie de natură și sunt firești în lume, așa cum este explicat și în poveste, că livezile și lanurile există pentru a lăsa să cadă pe pământ și pâinea cea de toate zilele pentru păsări și alte vietăți, se pedepsește aspru.

„Morfina” este un episod al dependenței de otravă. Morfina, descrisă ca o axă de aur, pe care stau în echilibru două talere: dragostea și ura, liniștea și moartea, ambiția și lenea, fericirea și durerea. La fel ca în „Spovedania unui orb”, văzul este un atribut al simțului tactil, al imaginației și al sufletului. Iluzia devine atât de concretă, încât îl face pe dependentul de morfină aflat în pragul morții să simtă culorile din jurul său, cu degetele să poată atinge razele calde ale soarelui și răceala razelor de lună. La venirea ei, moartea nu va aduce nimic nou, nu îl va putea surprinde în niciun fel. Se simțea pregătit și împăcat, mai aproape de copilăria pe care a iubit-o atât de mult și mai departe decât bătrânețea pe care nici nu a avut timp să o resimtă.

Din volumul „Steluța”, proza „Numărul 27” descrie un tablou comemorativ al Junimii – *o hidră amenințătoare cu șaptezeci și patru de capete privește cu încredere viitorul, un strugure monstruos făcut din boabe diferite atâră într-o ramă pe un fond negru de culoarea infinitului, o pleiadă de ambiții se înfățișează sub diverse măști*¹⁷. Dintre aceste capete, la numărul 27 se găsește Caragiale, o figură tristă, serioasă, dar tânără și enigmatică. A fost și el, alături de ceilalți, osândit la muncă, îndemnat de *ambii și trudă ațipită*¹⁸. Tabloul, dincolo de o reprezentare a unor oameni de valoare, este doar o piramidă de efigii, *o îngrozitoare hecatombă de decapitați*¹⁹, care îl face pe privitor să se înfioare și să simtă *întunerecul, doliul și frigul nepăsătoarei camere obscure*²⁰, să se înspăimânte la gândul că într-o asemenea ipostază se va găsi și el într-un viitor apropiat. Proza este semnată la data de 27 ianuarie 1912 și este singura în care este prezentată teama în fața morții, ilustrată totuși firesc, printr-o simplă fotografie.

„O primăvară la Roma” este o mulțumire pentru viață, pentru fericirea pe care Dumnezeu i-a dăruit-o omului făcându-l văzător. Primăvara îl reînvie pe bolnavul care nu putea ajunge din pat nici până la fereastră pentru a privi mai cu atenție transformarea naturii. În aceeași notă autobiografică, ne sunt împărtășite frânturi de

¹⁶ *Ibidem*, p. 71.

¹⁷ Anghel, Dimitrie, *Steluța: fantazii și paradexe*, Editura Librăriei "Universala" Alcalay, [19--?], p. 11.

¹⁸ *Ibidem*.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

gânduri și suferințe, teama de moarte și de neputință. Dorința de a trăi, agonia și durerea sunt la fel de realist prezentate și în „Două glasuri”, când bolnavul se prăbușește în mijlocul străzii și zace neajutorat, contemplând luminile cerului ce se aprindeau și se stingeau inconștient.

Disperarea acestuia culminează în proza „Cucuveaua”, când, într-o noapte vegheată de lună plină și singurătate, se ridică din pat hotărât și ucide cucuveaua care se abătuse asupra casei sale. Câtă naivitate! Să te încrezi că îți poți ucide moartea și că o poți satisface oferindu-i o altă viață, pe cea a vestitorului ei.

În zorii modernismului, identificăm la aproape toți scriitorii un mozaic de particularități literare, unii cultivând specii mai importante, alții, în special în cazul celor din jurul revistelor literare, rămânând în zona povestirii, eseului sau nuvelei. În cazul reportajelor și al scrierilor de mici dimensiuni, acestea au fost socotite drept particule ale literaturii, uneori greu de încadrat într-o dimensiune literară și duse cu repeziciune până la granița cu paraliteratura. Însemnătatea lor poate fi subliniată, după caz, în strictă legătură cu momentul sau spațiul apariției, prin sesizarea mai mult sau mai puțin vădită a intenției autorului. Proza scurtă este un exercițiu de captare a emoțiilor dintr-o singură mișcare, asemeni unui joc stilistic în care autorul își propune să obțină maximum de efecte cu minimum de mijloace. În cadrul acestei relații, timpul și emoția se află într-un raport invers proporțional: într-un timp foarte scurt se încearcă o concentrare mare de emoție.

Bibliografie

- ANGHEL, Dimitrie, *Fantome*, Institutul de Arte Grafice și Editura Minerva, București, 1911.
- ANGHEL, Dimitrie, *Oglinda fermecată: poezii și proză*, Editura Minerva, București, 1983.
- ANGHEL, Dimitrie, *Steluța: fantazii și paradoxe*, Editura Librăriei „Universala” Alcalay, [19--?].
- CĂLINESCU, G., *Istoria literaturii române de la origini până în prezent*, ed. și pref. de Al. Piru, Editura Minerva, București, 1988
- LEFTER, I.B., *Scurtă istorie a romanului românesc*, Editura Paralela 45, Pitești, 2013.
- LOVINESCU, E., *Literatura Ardealului. Cu prilejul povestitorului I. Agârbiceanu*, în: „Convorbiri literare”, XLIV, nr. 7, septembrie 1910.
- MANOLESCU, Nicolae, *Istoria critică a literaturii române. 5 secole de literatură*, Editura Paralela 45, Pitești, 2008.
- ZACIU, Mircea, *Ca o imensă scenă, Transilvania...*, Editura Fundației Culturale Române, București, 1996.

ON THE TRAGIC FEELING IN THE WAR MOVIE AND DRAMA *A HIDDEN LIFE*: THE STRUGGLE WITH ONE'S OLD SELF AND WITH THE WORLD, DÉJÀ VU IN THE CONTENT OF THE HUMAN EXISTENCE

Oana BĂDĂLUȚĂ
PhD student, University of Bucharest

Abstract: The film A Hidden Life, dating from the year 2019, directed by Terrence Malick, has the following subject: Franz Jägerstätter, an Austrian farmer, married to Franziska, with whom he has three children, refuses to fight under the Nazi command, during the Second World War. Franz's role becomes significant and harrowing, as he has no choice, but following and watching, like a spectator, his own end. Franz's decision functions the same as a Faustic pact, which he dignifiedly refuses to sign.

The plot unleashes in the moment when the German army calls Franz to start his preparation for war. Franz represents the prototype of the hard-working peasant, close to the land and devoted to his work, a person who belongs to a coagulated society, to whom he dedicates himself, with complete confidence. The motif of the land becomes a leitmotif in the literary work, as well as in the movie, reiterated and described several times.

The time and the space of the movie are settled even from the beginning, as it follows: the German village Ragegund, Austria, the year 1939. The action of the movie is linear, without obeying a presettled scenario, but only following the plot of the novel, entitled Franz Jägerstätter: Letters and Writings from Prison, written by the author Erna Putz.

The central character's positive thoughts determine the movie fans to meditate over the existence, that is the present situation and what could generate his drama, by disturbing the other characters, even the opponent ones. The force of the narration, full of dramatism, generates characters described almost identically with those in the novel.

Keywords: good, evil, family, sacrifice, land.

Pelicula de film intitulată *A Hidden Life* poartă un simbolism ascuns, titlul având capacitatea de a fi tradus și receptat diferit – o viață neștiută, ascunsă, tainică sau tănuită, secretă, stare care poate duce, cu mult mai multă ușurință, la regăsirea unei fericiri sau a unei păci interioare, de sorginte divină.

Pelicula menționată, în regia lui Terrence Malick, 2019, se deschide prin intermediul vocii narative – *Am crezut că putem să ne clădim cuibul sus...în copaci. Să zburăm ca păsările, în munți.* (00:01:29 - 00:01:44) Construirea și amplasarea unui cuib, a unui cămin, situat la înălțime, departe de orice pericol, are ca justificare, pe de o parte, teama de distrugere, și pe de altă parte, apropierea de planul divin, protecția. Copacul, *axis mundi*, element de legătură între cer și pământ, permite omului desprinderea și detașarea de planul terestru, prin aspirația către înalt. Conjunctivul prezent *să zburăm* exprimă dorința sinceră de ascensiune a omului, libertatea și grația avântului său. Această ridicare, care se produce deasupra culmilor sau a munților, prefigurează vederea de la înălțime, a tuturor ființelor care pot proba și pot cuprinde, lăuntric, văzduhul. Munții, forme de relief retrase, asigură protecția casei, a căminului, a omului. Observăm deseori în film imagini ascensionale, exprimate de anumite voci sau personaje

narative, în diferite moduri: *Trăiam deasupra norilor.* (00:06:36 - 00:06:38); *Pictéz mormintele profeților. Îi ajut pe oameni să privească din strane în sus și să viseze.* (00:36:48 - 00:36:59)

Subiectul relatat este următorul - Franz Jägerstätter, un fermier austriac, căsătorit cu Franziska, cu care are trei copii, refuză să lupte sub comanda naziștilor, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Cronotopii filmului sunt stabiliți încă de la început, și anume: satul german Ragegund, Austria, anul 1939. Franz reprezintă prototipul țăranului muncitor, atașat de pământ și dedicat muncii sale, aparținând unei comunități închegate, căreia i se substituie cu încredere. Intriga acțiunii se declanșează în momentul în care armata germană îl cheamă, pentru a începe pregătirea pentru război. După ce își finalizează stagiul de pregătire, Franz revine în sat, matrice rurală căreia îi aparține și de care se simte legat, în primul rând sufletește. Asistăm în continuare la desfășurarea muncilor specifice satului tradițional, care implică lucrul cu pământul, fapt care certifică circuitul neîntrerupt al existenței, încă nezdruncinată de război, cât și permanența țăranului etern, care nu se poate desprinde de sat, de familie și de pământul său: *Vai, soție, ce s-a întâmplat cu țara noastră? Cu pământul pe care îl iubim?* (00:15:03 - 00:15:19) Motivul pământului devine *leitmotiv* în operă și film, reluat și descris de nenumărate ori. Originea sufletului de țăran și nu numai, se află la rădăcina oricărui neam: *Ne-am uitat adevărata patrie mamă.* (00:49:57 - 00:49:59) Credința probatorie nu poate fi strămutată dinlăuntrul lui Franz: *Nimic nu-mi pătrunde în suflet.* (00:52:47 - 00:52:49) - întrucât sufletul său era deja ocupat, plin de Dumnezeu. Credința bărbatului și legătura cu creatorul său rămân întregi, intacte, întrucât nu pot fi înjumătățite, fracturate, împărțite cu nimeni.

Întrebările și totodată frământările personajului central dezvăluie conștiința limpede, gândirea clară a acestuia, care vizează nu atât un scop personal, egoist, ci mai degrabă unul universal, comun, chiar macrocosmic. Acesta își conștientizează rostul pe pământ: *Suntem doar o suflare.* (00:57:30 - 00:57:31) Franz alege să nu ucidă, exprimându-și astfel opțiunea pentru propria moarte: *Oare omul are dreptul să se osândească singur la moarte, pentru adevăr? Ar putea fi pe placul lui Dumnezeu? El vrea să avem parte de liniște, de fericire.* (00:59:27 - 00:59:35) Astfel, puterea devine sinonimă cu răul: *Nu poți schimba lumea. Lumea e mai puternică.* (01:04:13 - 01:04:31)

Putem observa în film existența clară a celor două principii antagonice, cel pozitiv și cel negativ, percepute atât prin prisma subiectului, cât și prin intermediul personajelor, care au principii morale oponente. Acestea sunt transpuse de-a lungul acțiunii în moduri diferite, prin folosirea unor motive sau simboluri literare sugestive: viață-moarte, lumină-întuneric, libertate-război, credință - deznădejde/neîncredere. Observăm reluarea ideii de pervertire a binelui, ascunsă în fiecare fragment de text: *Nici o vrabie nu cade la pământ fără știrea Lui.* (01:46:55 - 01:46:59)

Remarcăm faptul că însuși lui Franz îi rămâne în memorie un coleg de instrucție, care îi atrase atenția prin faptul că era diferit de ceilalți, având un spirit tânăr, naiv și extrem de blând. Redăm în continuare cuvintele camaradului său, vorbe care sugerează nevoia de a evada din mediul impur în care se afla încarcerat, cât și puțința de a dispărea, de a se face nevăzut în fața răului de orice fel: *Mi-aș dori să fiu un șoricel într-un*

lan de porumb și aș fi liber; uneori îmi doresc să fiu o păsărică. (00:11:12 - 00:11:24) Vom descoperi, pe parcurs, legătura sinceră de prietenie care se leagă între cei doi prizonieri, cum acest personaj îi va fi alături lui Franz în ultimele lui zile, pe care le va trăi în închisoare. Reîntâlnirea și apropierea dintre aceștia nu este întâmplătoare, întrucât împărtășesc și sunt dedicați unei singure credințe, unui singur împărat: *Mi-ar fi plăcut să am o soție. Și o fermă. (...) Ne-am ruga și am munci. Uneori ne-am duce la biserică.* (02:10:17- 02:10:19)

Majoritatea locuitorilor din Ragegund sunt naivi, întrucât se încred într-un bine universal, care este mascat, profanat de puterile și interesele hitleriste: *Am fost chemat la arme. Credeam că o să fie pace, dar războiul continuă.* (00:20:14 - 00:20:27); *A căzut masca. Mă tem pentru familia mea.* (00:23:20 - 00:23:26) În acest context, crimele sunt judecate drept fapte împotriva legilor divine, altele *o rușine.* (00:24:04 - 00:24:10)

Ecranizarea în discuție surprinde detaliile aparent insignifiante ale existenței, prin intermediul expunerii vizuale a lucrurilor mărunte, aparent banale, care alcătuiesc plinătatea unei vieți ciclice, desfășurate zi după zi, spre exemplu mișcările ritmice ale coaselor, ultimele raze de lumină ale soarelui, pregătirea bucatelor ce vor fi puse pe masă, jocul și joaca copiilor. Sarcinile celor doi membrii ai familiei se desfășoară în lipsa sunetului, fapt care atestă continuitatea și repetiția experiențelor ontologice, care se reiau la un anumit interval de timp. Naturalul și umanul se întrepătrund, prin și cu ajutorul elementelor de pictorial ale filmului, având rolul de a descrie mai mult decât peisaje – cerul este văzut în toată claritatea, limpezimea și deschiderea lui, odată cu celelalte componente ale formelor de relief, râurile, munții, drumurile, valea tăcută, toate acestea alcătuind topografia locului. În mod spectaculos, umanul se îmbină cu natura în aproape orice cadru. Personajele sunt filmate de jos în sus, pentru a capta ceea ce se află deasupra lor, și pentru a sugera, în permanență, legătura ființei umane cu planul celest.

Remarcăm cositul fânului, acțiune reluată de câteva ori în film, gest ritualic strămoșesc care exprimă abundența, curgerea unei vieți ce se dorește a fi lipsită de griji, ce are ca justificare nevoia de hrană a fiecărui om sau vietăți. Munca țaranului devine ritual, respectat cu strictețe de către fiecare membru comunitar, după cum soția lui Franz îi relatează acestuia, într-una dintre epistole: *Se apropie culesul. Am ars buruienile.* (00:13:09 - 00:13:17) În pelicula de film intitulată *Arborele sau pomul vieții (The Tree of Life)*, regizată de Terrence Malick, 2011, regăsim aceleași gesturi intime, surprinse într-un registru domestic.

Starea de pace și de liniște prezentă la începutul filmului nu va dura mult și bărbații din sat vor fi chemați la luptă. Jurământul care presupunea afilierea și acceptarea regimului politic hitlerist, funcționează asemenea unei pecete, pe care Franz refuză să o primească, păstrându-și credința numai în Dumnezeu și dorind, prin aceasta, să rămână de partea binelui. Încă de la început, bărbatul refuză să participe la colectă în numele veteranilor, neoferind vreo explicație, acesta fiind primul indiciu care atestă faptul că se opune sistemului. Mai mult decât atât, respinge banii care reprezentau alocația familiei, cât și alte ajutoare, pe care statul le oferea – prin aceasta înțelegem

faptul că încearcă să se sustragă din sistem, să elimine, sub orice formă, păcatul, să nu aibă nicio legătură cu mizeria ascunsă a lumii, îndeosebi cea morală.

Deși minimal și restrâns prezentat, sistemul hitlerist invadează viața personală și intimitatea omului de rând, care este deranjat, scos din circuitul vieții sale, a propriului microcosmos, căruia i se dedică în întregime. Contextul politic, chiar și în asemenea măsură, poate zdruncina spectacolul adevăratei vieți, pe care o putem deduce prin trăirea întru Iisus Hristos. Personajele devin astfel manifestați într-un tablou ascuns al existenței umane, care poate fi arătat, revelat doar prin credința adevărată, de care numai Franz dă dovadă, cu mult curaj. Calitățile deosebite ale personajului central, aflate în acord cu gândirea acestuia, sunt unele cu precădere morale, de ordin interior, care expun un personaj lipsit de orice constrângere și, prin aceasta, de orice profanare a sufletului.

Gândurile personajului principal pozitiv determină publicul cinefil să mediteze asupra existenței, respectiv asupra situației prezente, a ceea ce ar putea genera drama acestuia, prin tulburarea celorlalte personaje, chiar și a celor oponente. Finalul nu înseamnă abandonarea lui Dumnezeu, ci alegerea unui drum drept, care, în situația de față, nu ar fi putut fi urmat, decât prin intermediul morții. Dacă ceilalți participanți nu se află în comuniune cu creatorul lor, nu primesc niciun răspuns și nu prevăd nimic bun: *A-l urma pe El e o nebunie* (00:56:26 - 00:56:30), Franz își găsește pacea și izbăvirea într-un singur fel, care va fi unul decisiv. Gândirea oamenilor care nu îl simt pe Dumnezeu se clasează în afara adevăratei căi, spre care Acesta ne-a îndrumat: *Eu sunt calea, adevărul și viața. (Evanghelia după Ioan, 14:6)* Lumea îi judecă alegerile, considerându-l *mândru*, fără a realiza faptul că judecata pe care i-o atribuie îi îndepărtează și mai mult de Dumnezeu. Atitudinea lui Franz maschează, de fapt, intențiile unui bun creștin, care nu dorește să facă rău nici măcar dușmanilor săi: *E un gest nebunesc. Un păcat față de familia lui, de satul lui.* (00:41:30 - 00:41:38) Observăm discrepanța interioară dintre personaje, unele care se apropie, altele care nu se află în relație directă cu Dumnezeu, ci se află în căutare: *Într-o bună zi, o să-l pictez pe adevăratul Hristos* (00:39:04 - 00:39:08) – pe Cel pe care Îl știu, Îl cunosc și Îl trăiesc, Cel pe care Îl pot reprezenta cel mai bine, prin înțelegerea propriului meu suflet.

Episcopul, chiar și preotul locului îi sugerează și îl sfătuiesc pe Franz să accepte situația ca atare, pentru a nu avea probleme și pentru a-și proteja familia: *Sacrificiul tău n-ar fi de folos nimănui.* (00:27:00 - 00:27:04) În mod eronat, datoria față de țară declasează omul, cu tot ceea ce implică aceasta – familie, comunitate, urmași. Un lucru răvășitor pe care l-am remarcat, a fost faptul că obiectele sfinte, clopotele de la biserică sunt distruse, în folosul confecționării armelor, fapt care atestă intervertirea și suprapunerea celor două planuri, cel sacru și cel profan, prin încercarea de a-l anula pe primul.

Închis și torturat, umilit în carcerile din Enns și Berlin, soțul și tatăl își așteaptă sentința la moarte, fapt de care este pe deplin conștient. O serie de indici reflectă cumpăna din viața acestuia, atunci când traiectoria vieții i se modifică: drumul, ieșirea din sat, râul care curge, trenul, gara: *Fetelor, tatăl vostru pleacă într-o călătorie lungă – călătoria spre moarte* (01:08:23 - 01:08:36). Acesta ajunge în Enns pe 02 martie 1943 și

în închisoarea Tegel, pe 04 mai. Atunci când este închis, i se dezvăluie o vedere atât pe verticală, cât și pe orizontală, a lumii: *Verdele crud al ierbii îi face bine omului* – Franz încearcă să supraviețuiască, prin atașamentul de vechiul sine, cel care îi rămâne dedicat lui Dumnezeu. (01:14:56 – 01:14:59) Personajul își asumă propriul martiriu, învățând cum să își poarte crucea cu răbdare, să își depășească propria durere și temerile. Anumite elemente care se regăsesc în natură, ciclice, creează iluzia unui nou început, chiar și atunci când acesta se simte prizonier între pereții groși și reci ai închisorii: *Îmi dă speranță fânul proaspăt cosit.* (01:30:58 – 01:31:00)

La capătul unei suferințe crunte, Franz nu reușește să îl audă pe Dumnezeu, ale Cărui răspunsuri vor veni doar în pragul morții: *Cei prizoniți au primit Împărăția Cerurilor? Cei blânzi au moștenit pământul?* (01:57:09 - 01:57:24) Observăm repetarea simbolului luminii, imagine prin care Dumnezeu se face simțit: *Când renunți la ideea de a supraviețui cu orice preț, te inundă o nouă lumină.* (01:37:54 - 01:38:04) Lumina primită asemenea unui dar, diferită de această dată, poate fi comparată cu lumina sfântă, mesianică, la care omul reînnoit are acces an de an, cu ocazia sărbătorii creștine de *Înviere a Domnului*. În apropierea morții, limitele timpului se restrâng, iar spațiul fizic se lărgeste, fapt care va genera îndepărtarea lui Franz de matrice și totodată renunțarea la lumea terestră: *Tatăl vostru vă salută de departe.* (01:43:59 - 01:44:04) pe care Franz nu îi mai poate simți aproape.

Remarcăm spiritualitatea accentuată a peliculei de film, redată mai ales prin acuratețea lăuntrică a personajului central masculin, care nu își abandonează principiile morale, creștine. Franz respinge cu vehemență anumite avantaje politice sau sociale, pe care le-ar fi putut dobândi, dacă ar fi ales să se îndepărteze de Dumnezeu. Prin aceasta, putem afirma faptul că personajul este unul modest, abordat primitiv, care își urmează, până la capăt, credințele. Consecințele propriului refuz au rolul de a-i întări și mai mult principiile de viață. Fizionomia personajului central masculin exprimă nu doar un chip, cât și interiorul acestuia – vocea și gesturile sale sunt pașnice, lipsite de agresivitate, detașate de ceea ce se întâmplă în jur, rupe de contextul prezent. În ciuda suferințelor fizice de care este încercat în închisoare, îi numește pe soldații care îl torturau, *frați*. (01:52:41 - 01:52:43)

Observăm strânsa relație dintre cei doi soți, care comunică prin scrisori și își întăresc credința în ajutorul divin, chiar dacă întreaga familie este afectată de hotărârea lui Franz. Ultimele gânduri ale acestuia, după proclamarea sentinței la moarte, sunt unele de natură psalmică, funcționând asemenea unor strigăte de ajutor, către unicul creator: *Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și nu trece cu vederea cererea mea. Ai grijă de mine și ascultă rugăciunea mea, căci rătăcesc plângând. Strigătele vrăjmașilor mei mă tulbură. Mă cutremur pentru că cei răi mă apasă. Inima îmi tremură în piept de groaza morții. Frica și cutremurul mă copleșesc* (02:19:31 - 02:20:12), reușind să transceadă moartea: *Mă rog pentru voi. De dincolo.* (02:37:26 - 02:37:30)

În lipsa pauzelor de sunet din film, coloana sonoră transmite publicului o anumită stare, un sentiment de dor, de jale, de așteptare, de care sunt încercați atât Franz, cât și familia acestuia. Numai menținerea unei legături neîntrerupte cu trecutul, prin imaginile mereu vii și actuale ale vieții liniștite, trăite în matrice, alături de familie, poate anihila și

anula răul survenit: *Mai știi când ne-am întâlnit prima oară? Erai timidă, ca acum. Îmi amintesc. Motocicleta aia. Rochia mea cea mai bună. Te-ai uitat la mine...și mi-am dat seama.* (00:05:40 - 00:06:11)

Forța narațiunii, încărcată de dramatism, generează personaje construite aproape identic cu cele din roman. Imposibilitatea de a alege între viață și moarte, reprezintă un gest apropiat unui dezechilibru macrocosmic: *Ăsta să fie oare sfârșitul lumii? Oare aceasta să fie moartea luminii?* (00:57:03 - 00:57:14) Franz alege calea luminii, în momentul în care se eliberează de orice constrângere și trece în moarte, dincolo de hotarele lumii terestre, în urma pedepsei primite, judecat și executat pe data de 09 august 1943. Filmul se încheie prin intermediul aceleiași imagini ascensionale, în care regăsim simbolul munților: *Ne vom întâlni acolo. În munți.* (02:47:41 - 02:47:51)

Rolul acestuia devine unul marcant și totodată sfâșietor, întrucât preferă să nu aleagă, urmându-și și urmărindu-și, asemenea unui personaj spectator, propriul sfârșit. Hotărârea lui Franz funcționează asemenea unui pact faustic, pe care acesta, cu demnitate, nu îl încheie. Spre finalul peliculei de film, povestea de dragoste împrumută sau este încărcată de sacralitate, atunci când Franz este executat: *Prin voia Domnului, ne vom reîntâlni din nou curând. (...)Iar acum, o, dragile mele, nu mă uitați în rugăciunile voastre.* (02:37:02 - 02:37:24) sau când soția îl vizitează în închisoare, fără a încerca să îi influențeze deciziile: *Te iubesc. Orice ai face. Orice va urma. Sunt alături de tine. Pentru totdeauna. Fă ceea ce este drept.* (02:27:14 - 02:28:01)

Filmul *A Hidden Life* depășește viața percepută și asimilată ca o tragedie, atunci când intervine declinul personajului, prin moarte. Extremitatea și forța durerii este resimțită de toți membrii familiei, care își pierd protectorul, cel mai puternic, care le asigură continuitatea, traiul, și de care se simțeau atașați. Situația prezentă nu este una întâmplătoare, întrucât putem discuta, în aceeași măsură, despre fiecare ființă umană, care este încercată, la un moment dat, de răul lumii. Prin suferința provocată, imaginea devine una terestră, ce depășește granițele umane firești, acceptate.

Acțiunea filmului este lineară, fără respectarea unui scenariu prestabilit, ci doar a intrigii romanului, intitulat *Franz Jägerstätter: Letters and Writings from Prison*, al autoarei Erna Putz. Această omisiune a generat crearea unor scene spontane, prin libera coordonare a personajelor, aplicând și valorificând totodată viziunea și inspirația creatoare atât a regizorului, cât și a întregii echipe. Dinamica socială surprinsă în momentele de acțiune este cu precădere atemporală.

Observăm totuși stilul regizoral, care preferă să scoată în evidență formele de relief, filmate din anumite unghiuri, care surprind planuri diferite. Filmul îmbină juxtapunerea unor elemente stilistice ce aparțin arhivei de film a regizorului Terrence Malick, precum sunt: imaginile alb-negru de la procesiunile lui Hitler, simboluri descrise cât mai abstract; pelicula interpune, de asemenea, asociații de momente, convorbiri între trecut și prezent, relatate sub formă epistolară. Cadrele de acest gen reprezintă tăieturi în montaj, lăsate libere în mod intenționat.

Prin prisma alegerilor eroului, care nu îi garantează libertatea, ci îl generează moartea, filmul poate fi considerat o mică epopee cu accente sociale, dar și politice, extrem de pronunțate.

Ecranizarea menționată funcționează asemenea unui déjà vu al existenței umane, prin repetiție, prin familiaritatea subiectului și opțiunea morții. Viața fiecărei persoane reprezintă frânturi de timp, de locuri și de oameni pe care îi întâlnim și de care ne apropiem, legându-ne terestru, mai mult sau mai puțin sufletește. Aceste decupaje de viață se reiau în istorie sau în istoria personală a fiecărui om, la anumite intervale, pentru a ne arăta și a ne învăța lecții esențiale, faptul că moartea sau sentimentul de iubire pot fi purtate dincolo de reperiile cronotopice. Prin intermediul acestei drame se încearcă a se transmite un mesaj general publicului cinefil, un fel de experiență finală, și anume faptul că omul este construit să treacă prin viață, prin povești de viață și nu în ultimul rând prin moarte, fără a rămâne nepăsător, neafectat, ci îmbogățit spiritual, recompus interior, încercând să omită greșelile și să îi ajute pe cei din jur, cât și pe sine, a merge mai departe.

Bibliografie:

Bachelard, Gaston *Pământul și reveriile voinței*, București, Editura Univers, 1998

Bachelard, Gaston *Pământul și reveriile odihnei: Studii asupra imaginarului și fantasticului*, București, Editura Univers, 1999

Durand, Gilbert, *Structurile antropologice ale imaginarului*, București, Editura Univers Enciclopedic, 1998

Putz, Erna Franz *Jägerstätter: Letters and Writings from Prison*, Maryknoll, N.Y., Orbis Books, 2009

Filmografie:

A Hidden Life, regizor Terrence Malick, 2020; AKA Radegund, Produs de Studio Babelsberg, SUA, Germania

* This work was cofinanced from the European Social Fund through Sectoral Operational Programme Human Resources Development 2007-2013, project number POSDRU/159/1.5/S/140863, Competitive Researchers in Europe in the Field of Humanities and Socio-Economic Sciences. A Multi-regional Research Network, sau Această lucrare a fost cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Cod Contract: POSDRU/159/1.5/S/140863, Cercetători competitivi pe plan european în domeniul științelor umaniste și socio-economice. Rețea de cercetare multiregională (CCPE)

THE LINGUISTIC TABOO IN ROMANIAN POETRY. SEXUALITY AND FEMINISM

Alina NECULACHI

PhD Candidate, "Ion Creangă" State Pedagogical University of Chișinău;
Assoc. Prof., Cross-border Faculty, "Dunărea de Jos" University of Galați

Abstract: This paper aims to analyze the portrayal of two major themes in the Romanian contemporary poetry, namely sexuality and feminism, which are still regarded as being taboo.

Keywords: linguistic taboo, poetry, feminism, sexuality, euphemism

Opțiunea pentru analiza tabuului lingvistic în poezia contemporană este determinată de conștientizarea importanței și ocurenței alofismelor în limbajul cotidian și dincolo de acesta, implicat în literatura nouă, care își propune să discute transparent orice subiect, neținând cont de validarea morală. Corpusul de texte analizate constă în 14 volume de poezie publicate în perioada 2017-2022; aceste volume abordează tematici îndelung blamate, anume sexualitatea și feminismul.

Oxana Chira observă că tabuurile au existat dintotdeauna, oriunde; s-a schimbat doar „conținutul” tabuului în timp, „deoarece tabuul a influențat gândirea, a provocat noi acțiuni, a schițat alte perspective”¹ Evitarea a tot ceea ce este considerat tabu (cuvinte, fapte, expresii) duce la evitarea conflictelor. Chira atrage atenția că tabuul nu se referă doar la interdicțiile de a rosti un cuvânt sau de a face o anumită acțiune, ci semnifică „ritualuri” care au contribuit la crearea unor elemente de limbaj, muzică, artă etc. Tabuizarea funcționează ca un cod nescris, încă din cele mai vechi timpuri.

Stephen Ullmann² stabilește o trihotomie în privința clasificării tabuurilor, astfel există: tabuul „provocat de frică”, „condiționat de tact” și „generat de decență”. Orice tabu reflectă, *in nuce*, viziunea lumii despre un anumit aspect. De exemplu, în multe culturi, unele nume sunt tabuizate și interzise. Chira dă exemplul cuvântului „drac” (pentru tabuul provocat de frică), care a căpătat eufemisme în multe culturi: *Aghiută, Cel-Rău, Anticristul, cel cu carne* etc. (română); *Beelzebub, Antichrist, Holderle, Henker* etc. (germană); *Ahriman, azazel, Satan, Woland, le Cornu, le Malin* etc. (franceză). Tabuul condiționat de tact se referă la moarte și boală, cel mai des, ducând la eufemisme de tipul: *a se stinge, a se mânui, a se duce la Dumnezeu, a pleca dincolo, o boală incurabilă, neoplasm malign* etc. Tabuul generat de decență se referă la aspecte care pot deranja

¹ Oxana Chira, *Tendențe în evoluția tabuurilor sociale din cultura europeană*, articol disponibil la adresa: http://eic.prodidactica.md/wp-content/uploads/2019/12/42-51_0.pdf

² Stephen Ullmann, *Semantics: an Introduction to the Science of Meaning*, Basil Blackwell, Oxford, pp. 89-91, apud Oxana Chira, *Tendențe în evoluția tabuurilor sociale din cultura europeană*, articol disponibil la adresa: http://eic.prodidactica.md/wp-content/uploads/2019/12/42-51_0.pdf

dacă sunt spuse „pe șleau”, de exemplu, se preferă *corpulent* în loc de *gras* sau *maturizare* în loc de *îmbătrânire*.³

Sexualitatea este, probabil, cea mai tabuizată tematică în diverse contexte. Poezia contemporană nu putea face excepție.

Corpurile pot fi sexualizate și tabuizate în poezia contemporană sau pot fi obiectificate – „mi-am trădat credința că orice poate fi rezolvat apelând/ la corpurile celorlalți”⁴ (Elena Boldor, *this is all meaningless & death grips were right*) – în acest secol în care majoritatea conexiunilor sunt false: „facem sex de rutină și pot să termin/ când nu mă gândesc la altcineva”⁵ (Cătălina Stanislav, *It ain't me or you babe*). „Digitalizarea” relațiilor (con)duce la credința că oricine poate fi înlocuit cu viteza cu care se încarcă paginile de Facebook și profilurile de Tinder, astfel „celălalt” devine doar un corp care poate vindeca de anxietate, care poate sparge liniștea și care poate produce plăcere carnală („plăceri forfecate/ corp cu corp”⁶ – Teona Galgoțiu, *iubirea ca un mânz pe speed*; „sunt/ doar corp pentru tine și am știut că ai venit pentru/ corp”⁷ – Gabriela Feceoru, *îmi imaginez că ești aici și-ți zic toate astea*).

În anumite texte, „sfârcul” este apreciat superlativ, fiind considerat un real afrodisiac: „e greu să te abții/ când vezi juma' de sfârc și te faci că nu-l vezi”⁸ (Teona Galgoțiu, *dawnting*) sau „hai să te ling/ atinge-mi sfârcul/ ce bine-i vârâtul.”⁹ (Vlad Moldovan, *Palace Pussy*). Acest disfeemism pentru „mamelon” (un eufemism uzual, după clasificarea Robertei Rada¹⁰) este însoțit, în al doilea exemplu, de un eufemism pentru actul sexual – „vârâtul”.

În unele situații sunt preferate ortofemismele („poate-mi face semn/ Da... sex poate nu vrea?”¹¹ – Vlad Moldovan, *Dejada*), iar în altele, disfeemismele. Poezia contemporană abundă în folosirea verbului „a (se) fute”. De exemplu: „și care-i faza cu tine/ de nu vrei să mă fuți niciodată la mine în pat/ la mine acasă”¹² (Cătălina Stanislav, *N-o să fac asta*). Desigur, acest verb poate fi folosit și cu mai multă creativitate, ca în poemele Lorenei Enache: „mă fute deja cineva și cu siguranță/ mai bine decât ai putea tu/ să îmi fuți ziua.”¹³ (*sună periculos lasă stima mai jos*); „fute-mă, baby. fute-mi una. fute-mă la cap”¹⁴ (*sfertul isteric*). Locuțiunea „a(-și) fute timpul” este consemnată în MDA2 (*Micul dicționar academic*, ediția a doua), cu sensul de „a pierde timpul”, în timp

³ Exemplele sunt preluate din: Oxana Chira, *Tendințe în evoluția tabuurilor sociale din cultura europeană*, articol disponibil la adresa: http://eic.prodidactica.md/wp-content/uploads/2019/12/42-51_0.pdf

⁴ Elena Boldor, *Traxx*, Editura OMG, Alba Iulia, 2021, p. 35.

⁵ Cătălina Stanislav, *Nu mă întrerupe*, Editura OMG, Alba Iulia, 2021, p. 20.

⁶ Teona Galgoțiu, *Mă uit înapoi și dispăre*, Editura OMG, Alba Iulia, 2020, p. 68.

⁷ Gabriela Feceoru, *Vorbesc din nou pozitiv și din nou pozitiv*, Editura Charmides, Bistrița, 2019, p. 76.

⁸ Teona Galgoțiu, *Mă uit înapoi și dispăre*, Editura OMG, Alba Iulia, 2020, p. 31.

⁹ Vlad Moldovan, *Ezoezo*, Editura OMG, Alba Iulia, 2021, p. 64.

¹⁰ Roberta Rada observă că există „eufemisme uzuale” și „eufemisme ad-hoc (sau ocazionale)” (Roberta Rada, *Tabus und Euphemismen in der deutschen Gegenwartssprache*, Editura Akadémiai Kiadó, Budapesta, 2001, p. 87, apud Oxana Chira, *Stable Euphemisms vs. Occasional Euphemisms*, în „Globalization and National Identity. Studies on the Strategies of Intercultural Dialogue”, Arhipeleag XXI Press, Târgu Mureș, pp. 756-757, articol disponibil la adresa: <https://old.upm.ro/gidni3/GIDNI-03/Lds/Lds%2003%2066.pdf>).

¹¹ Vlad Moldovan, *Ezoezo*, Editura OMG, Alba Iulia, 2021, p. 21.

¹² Cătălina Stanislav, *Nu mă întrerupe*, Editura OMG, Alba Iulia, 2021, p. 29.

¹³ Lorena Enache, *Fetițe dulci*, Editura Charmides, Bistrița, 2021, p. 66.

¹⁴ *Ibidem*, p. 70.

ce „a fute una cuiva” semnifică „a da o lovitură”, iar „a fute la cap” are următoarea definiție în *Dicționarul de argou al limbii române* din 2007: „a tracasa, a pisălogi, a cicăli, a bate la cap; a irita, a exaspera.” Verbul „a se fute” este folosit în numeroase alte sintagme, expresii, locuțiuni, proverbe: *a fute buha/ vântul* (a lenevi), *unde se fut păianjenii* (la vinclu – în fotbal), *futu-i mama mă-sii!* (extraordinar!), *a i-o fute cuiva* (a se răzbuna), *a fute treaba* (a lucra prost), *fute-vânt* (om de nimic), *a fute calul în pizdă* (a avea necazuri), *fuți, nu fuți, vremea pulii trece* (carpe diem!), *futu-te-n aripă* (fire-ai tu să fii!) etc.

„Pula” este un alt disfemism regăsit în poezia contemporană. Foarte interesant este acest caz de compunere prin abreviere (în *plm* < în *pula mea*): „tu/ nu-mi spui/ *stai în plm* că vin rar/ în oraș și vreau/ să mă văd cu tovarășii”¹⁵ (Gabriela Feceoru, *tu*). În versurile „nici maria fecioara nu a știut ce e aia pulă/ până s-a terminat scriptura, dar după aia/ a rămas că only god can judge her”¹⁶ (Lorena Enache, *dreptul meu la iubire necondiționată*) observăm o blasfemie prin desacralizarea nașterii biblice și ironizarea credințelor privind nașterea lui Iisus. Inserarea secvențelor sau a cuvintelor în limba engleză este o altă trăsătură a poeziei contemporane, deoarece în cazul multor texte se observă această practică. Există și xenisme, folosite pentru modernizarea limbii, dintre care unele nu au fost consemnate încă de dicționare, de exemplu *sexting* (discuții pe teme sexuale prin intermediul mesageriei) și *foreplay* (activitățile senzual-erotice care preced actul sexual): „Facem sexting până începe cheful pe vapor/ Până încep supliciile, deliciile”¹⁷ (Laura Francisca Pavel, *Amsterdam, pe Oude Turfmarkt*); „o să fac ceva care o să doară/ gen să te lovesc în testicule în timpul unui foreplay”¹⁸ (Cătălina Stanislav, *Condimente*).

Actul sexual este eufemizat, nefiind mereu prezentat explicit: „știi corpul lui rezonând cu/ corpul meu când telefonul/ luminând spre tavan îl țin/ pe abdomen când respir e// tot o ducere și-o întoarcere”¹⁹ (Gabriela Feceoru, *știi corpul lui*) – „o ducere și o întoarcere” este, ca în cazul exemplului de mai sus („vârâțul”), un eufemism prin care se dorește trimiterea la actul sexual prin menționarea unor secvențe care îl compun, funcționând ca o metonimie parte pentru întreg. Acest eufemism este ad-hoc, ocazional, după dihotomia stabilită de Roberta Rada, deoarece nu este utilizat în mod frecvent.

Sexul oral este prezentat preponderent eufemizat: „o să îmi îndrept bereta/ spre strada labiilor tale”²⁰ (Vlad Moldovan, *Metawave*) – metafora „strada labiilor” nefiind altceva decât o reprezentare a organelor genitale feminine (remarcăm și metonimia parte pentru întreg).

Poemele contemporane atrag atenția și asupra aspectelor tabuizate încă de societate, despre care nu trebuie să se vorbească („nu zi tu”), de la menstruație („absorbant”), la avort, homosexualitate și dorință erotică, convențională sau nu: „nu zi tu/ ellaOne/ (pastila de-a doua/ zi) – rușine.// (...) // absorbant –/ rușine// (...) // avort

¹⁵ Gabriela Feceoru, *Vorbesc din nou pozitiv și din nou pozitiv*, Editura Charmides, Bistrița, 2019, p. 114.

¹⁶ Lorena Enache, *Fetițe dulci*, Editura Charmides, Bistrița, 2021, p. 64.

¹⁷ Laura Francisca Pavel, *Trucuri urbane*, Editura OMG, Alba Iulia, 2022, p. 41.

¹⁸ Cătălina Stanislav, *Nu mă întrerupe*, Editura OMG, Alba Iulia, 2021, p. 37.

¹⁹ Gabriela Feceoru, *Vorbesc din nou pozitiv și din nou pozitiv*, Editura Charmides, Bistrița, 2019, p. 63.

²⁰ Vlad Moldovan, *Ezoezo*, Editura OMG, Alba Iulia, 2021, p. 26.

-/ rușine// (...) // LSBT -/ rușine// (...) // *chef de sex* -/ rușine// (...) // *în grup* -/ rușine/ &666.”²¹ (Gabriela Feceoru, *flickering lights*).

Menstruația este un leitmotiv al poeziei contemporane: „am luat o palmă peste ochi și am/ întors și cealaltă parte a cearșafului/ când l-am pătat./ sângele meu nu a salvat niciodată situația”²² (*sărat. aproape spicy*). Lorena Enache rescrie expresia biblică din *Noul Testament* (Matei 5:39) – „oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt”²³ – întorcând cearșaful pătat după „palma” primită de la propriul corp. Menstruația nu înseamnă doar rușine. Poezia contemporană revalorizează semnificațiile acestui fenomen biologic, care este un indice al fertilității și al feminității, ca în comparația următoare: „am sânge-n vulvă/ (...)/ las absorbantul folosit pe mașina de spălat/ ca un răsad îmbibat.”²⁴ (Lorena Enache, *singurătate floare la ureche*).

În unele cazuri, sexualitatea stârnește repulsie, scârbă. Ileana Negrea prezintă eufemistic erecția și o asociază, printr-o metaforă, cu creșterea unei tumori: „Văd cum li se umflă pantalonii./ Mă gândesc că le înfloresc tumori, cancere.”²⁵ (*N.1984*)

Masturbarea este menționată direct („nu mă masturbez cu gândul la bărbatul care mă iubește.”²⁶ – Lorena Enache, *te rog să te uiți în altă parte*) sau prin intermediul eufemismelor: „distanța dintre doi oameni se măsoară/ în numărul de ori în care/ și-au atins corpurile cu gândul/ unul la celălalt”²⁷ (Elena Boldor, *my hands are touching each other because they cant touch you*); „Îmi e ușor să mă gândesc la altcineva când vreau să-mi strecor mâna în chiloți dimineața și să fiu complet singură. Și mi-e ușor să țin un dezinfectant de mâini lângă pat, pentru când vreau să fac asta.”²⁸ (Cătălina Stanislav, *Pofta inimii*).

Dincolo de glumele nepotrivite, dincolo de misoginism, dincolo de încercările de a lua în răs mișcarea feministă („lasă-mă să-mi tachinez fundul/ și păsăricile din partea/ mea privată// personal/ numai tu și cu mine putem/ menstrua împreună”²⁹ – Andrei Mocuța, 2057), aceasta rezistă și, mai mult, continuă să se afirme în textele tinerilor poeți.

Societatea contemporană încă impune ca femeile să fie îmbrăcate mereu sobru și decent: „de ce te îmbraci așa? sfioșenia/ și pantalonii tăi scurți îmi fac rău.”³⁰ (Bogdan Tiutiu, *summertime sadness*). Dacă nu sunt respectate cutumele morale, femeile cad în dizgrație: „Fată, tu fată foarte devreme stricată”³¹ (Deniz Otay, *Romanță 2001*).

Feminismul se referă, desigur, și la aspectul fizic al femeilor, la suportul oferit între femei pentru ca fiecare să își accepte și să își iubească trupul exact așa cum este (pe

²¹ Gabriela Feceoru, *Blister*, Editura Cartea Românească, București, 2017, pp. 40-41.

²² Lorena Enache, *Fetițe dulci*, Editura Charmides, Bistrița, 2021, p. 22.

²³ ***, *Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri*, traducere de Dumitru Cornilescu, 1924; verset disponibil la adresa: <https://www.bible.com/ro/bible/191/MAT.5.39.VDC>

²⁴ Lorena Enache, *Fetițe dulci*, Editura Charmides, Bistrița, 2021, pp. 34-35.

²⁵ Ileana Negrea, *Jumătate din viața mea de acum*, Editura Fractalia, București, 2021, p. 23.

²⁶ Lorena Enache, *Fetițe dulci*, Editura Charmides, Bistrița, 2021, p. 13.

²⁷ Elena Boldor, *Traxx*, Editura OMG, Alba Iulia, 2021, p. 41.

²⁸ Cătălina Stanislav, *Nu mă întrerupe*, Editura OMG, Alba Iulia, 2021, p. 36.

²⁹ Andrei Mocuța, *Contact*, Editura Casa de pariuri literare, București, 2022, p. 42.

³⁰ Bogdan Tiutiu, *Sundial*, Editura Fractalia, București, 2017, p. 11.

³¹ Deniz Otay, *Fotocrom paradis*, Editura OMG, Alba Iulia, 2020, p. 35.

principiul lui Charlotte Barkla, „all bodies are good bodies”). Poezia contemporană încurajează feminismul și, implicit, acceptarea frumuseții naturale („ai renunțat la farmece și creme de întinerire”³² – Lorena Enache, *singurul meu poem scris probabil pentru mama*) și complimentarea frumuseții altor femei („Ai 52 looking like 39 (ți-a zis tipa care te tunde)/ Dacă ai crede asta, flatată/ mai că te-ai suspecta de *ageism*.”³³ – Laura Francisca Pavel, *Note de subsol*). *Ageism* și *ageing* sunt xenisme derivate cu sufix care eufemizează noțiunea de *îmbătrânire*.

Poezia cu tematică feministă descurajează obiectificarea femeilor, dorind ca acestea să nu țină cont de standardele de frumusețe impuse („acasă trebuie să fim/ perfecte pentru a primi iubire// acasă trebuie să ne punem farduri/ și să ne coafăm acasă/ trebuie să avem// costume impecabile și unghii lungi”³⁴ – Gabriela Feceoru, *Nu contează cum mă văd occidentalii*) sau de standardele morale („Cu trupul băltind a sânge menstrual/ (...)/ Nenesesar trupul/ O rușine/ Sâni sunt o rușine/ Abdomenul e o rușine/ Picioarele sunt o rușine/ Fundul e o rușine/ Numai dinții nu/ Arată-ne dinții/ Zâmbește mai des// (...) // Tot un obiect am fost/ Tot pentru ei creată/ Unii scuipă/ Alții te apreciază/ Tu nu trebui să le răspunzi/ Stai cuminte// (...) // Să nu vă masturbați/ Nu veți mai simți plăcere așa cum trebuie/ Unde așa cum trebuie/ Înseamnă cu un bărbat/ Unde nu ne înțelegeți nici măcar anatomia/ Unde nu sunt crezute când avem endometrioză/ Sau borderline”³⁵ – Ileana Negrea, *Lacuri care ard*). Repetiția lexemului *rușine* surprinde rigiditatea concepțiilor tradiționale despre feminitate. Întreg trupul este o rușine, părțile corpului luate pe rând produc rușine. Seria de metonimii parte pentru întreg (sâni, abdomenul, picioarele, fundul) trimit la cele mai tabuizate componente ale corpului feminin, obiectificat, „creat” pentru bărbați. Masturbarea este prezentată ca o activitate nepotrivită, nefirească; sexul este prezentat eufemistic („așa cum trebuie/ Înseamnă cu un bărbat”), aidoma noțiunii de organe sexuale feminine (substituite de mai elegantul substantiv „anatomia”). Observația conform căreia bărbații nu înțeleg sentimentele, senzațiile și alcătuirea unei femei sunt, de asemenea, recurente, mai ales în volumul Ileanei Negrea: „Am învățat să citesc din manualul/ De ginecologie infantilă al bunicului./ Pozele arătau ca la alimentară./ Va-gin, rosteam încântată./ Vulvă! Mă bucuram de încă un cuvânt./ Altă carte scrisă de bărbați/ Despre mine.”³⁶ (N.1984). Fiind vorba despre un volum teoretic, de medicină, întâlnim ortofemisme (*vagin, vulvă*). În alt poem de-al său, disfemismul „pizda” este personificat, fiind totodată o metonimie parte pentru întreg (pizda se referă atât la întreaga ființă revoltată, cât și, prin extensiune, la toate femeile): „Pizda mea e o mașinărie războinică/ Care vrea să își facă dreptate”³⁷ (*Avertisment*).

În multe poeme feministe remarcăm rigiditatea lumii care condiționează felul în care se poartă membrii societății. De exemplu: „Victoria se fute/ cu prezervative doar/ de ochii lumii/ Își rade picioarele/ doar de ochii lumii/ Nu se ține de/ mână doar de

³² Lorena Enache, *Fetițe dulci*, Editura Charmides, Bistrița, 2021, p. 96.

³³ Laura Francisca Pavel, *Trucuri urbane*, Editura OMG, Alba Iulia, 2022, p. 32.

³⁴ Gabriela Feceoru, *Vorbesc din nou pozitiv și din nou pozitiv*, Editura Charmides, Bistrița, 2019, p. 44.

³⁵ Ileana Negrea, *Jumătate din viața mea de acum*, Editura Fractalia, București, 2021, pp. 40-45.

³⁶ *Ibidem*, p. 21.

³⁷ *Ibidem*, p. 66.

ochii lumii”³⁸ (Victoria Tatarin, ???). Societatea impune protejarea în timpul actului sexual, societatea impune ca femeile să aibă mereu pielea netedă și să fie caste.

Feminismul încearcă să demitizeze credințele conform cărora femeile trebuie să fie obediente, să aibă grijă de soț și copii: „eu le studiez pe cele care ne-au ajutat să ne câștigăm dreptul la vot, condus, la a ne folosi vaginul la altceva/ în afară de născut copii, reproducere, uneori candidoză”³⁹ (Cătălina Stanislav, *Gwyneth Paltrow și cu mine*). Se aduce astfel în discuție problematica studiilor de gen: „Dar cum adică studii de gen? Ce crezi despre tipele care nu se rad? Deci e un inel care te protejează de sarcină? Eu de fapt prefer să nu folosească femeile contraceptive, e mai natural. (...) Cred că mi-aș da, totuși, seama dacă aș avea ceva boală, nu? Ok, păi și cât de radicală ești? De ce-ți faci cozile alea la ochi? Dacă plătesc eu berea o să crezi că-s misogin? (...) Eu fac sex mai agresiv, cum aș putea să fac asta cu o tipă care studiază ce studiezi tu?”⁴⁰ (Cătălina Stanislav, *Întrebări pe care mi le pun băieții când ieșim în oraș*). Autoarea aduce în atenția publicului cele mai întâlnite presupuneri în legătură cu femeile și feminitatea: îngrijirea corpului, contracepție versus sarcină, boli cu transmitere sexuală, machiajul strident, misoginismul, sexul „agresiv” (eufemism pentru BDSM) – toate acestea fiind tabuuri.

Este foarte interesant că în majoritatea poemelor se folosește timpul prezent, deoarece acțiunile descrise nu sunt ordonate temporal, dorindu-se să se ilustreze și universalitatea trăirilor vocii lirice și repetabilitatea situațiilor. „Din punct de vedere lingvistic, prezentul indicativ este în limba română o formă sub-determinată, caracteristică mai accentuată în această limbă, în comparație cu alte limbi romanice literare și care are numeroase consecințe. În primul rând, în română prezentul are capacitatea să desemneze toate relațiile temporale, deci nu numai simultaneitatea, pe axa deictică și pe cea anaforică, dar și anterioritatea și posteritatea pe ambele axe.”, consideră Adriana Costăchescu.⁴¹

Poezia este un mod de exprimare liberă, este un mod de afirmare și de oprire a abuzului: „poezia nu e pentru sterilizare/ poezia nu e prietena/ ta cu beneficii îmi pare rău”⁴² (Gabriela Feceoru, *e cum tre’ să fie da’ parcă nu*). Poezia este personificată și devine vocea justițiară a celor insuficient ascultați, a celor desconsiderați.

„Un volum important pentru această mișcare, ce a rescris în bună măsură regulile jocului – nu fără o serie de rezistențe mai mult sau mai puțin formalizate instituțional –, este *Delacroix este tabu: suita românească* (2017) de Medeea Iancu. Cartea supune acuzării – sub forma unor poeme-rechizitorii, punând în mișcare o retorică a mâniei și persuasiunii, caracterizată prin enunțuri lapidare, acumulative, bazate pe repetiții și montate rapid – nu doar misoginismul, ci și bigotismul, naționalismul, rasismul.”⁴³, afirmă Mihai Iovănel. În continuare, ne vom opri asupra versurilor Medeei Iancu.

³⁸ Victoria Tatarin, ???, Editura Casa de pariuri literare, București, 2021, p. 61.

³⁹ Cătălina Stanislav, *Nu mă întrerupe*, Editura OMG, Alba Iulia, 2021, p. 42.

⁴⁰ *Ibidem*, p. 49.

⁴¹ Adriana Costăchescu, *Pragmatica lingvistică. Teorii, debateri, exemple*, Editura Institutul european, Iași, 2019, p. 223.

⁴² Gabriela Feceoru, *Vorbesc din noi pozitiv și din nou pozitiv*, Editura Charmides, Bistrița, 2019, p. 41.

⁴³ Mihai Iovănel, *Istoria literaturii române contemporane. 1990-2020*, Editura Polirom, Iași, 2021, p. 611.

Poemul *România e o țară aro*⁴⁴ reprezintă o rememorare a unui viol („El mă înșfacă pe după gît./ Nu mă/ Mișc. Mîna lui e lungă. Mîna lui e o coloană/ Nesfârșită de/ Soldați/ (...)/ În vocea mea este un animal/ Sălbatic./ Munții sînt făcuți din/ Pumnii lui. Pumnii lui recită/ Ave/ Maria./ (...)/ Brațul lui e în jurul gîtului meu. Nu am văzut nicio stea/ În acea noapte.”) Metaforele sugerează fragilitatea victimei, în comparație cu puterea agresorului. Victima urlă precum un animal și nu întrevide speranță, se simte pierdută pentru că divinitatea a abandonat-o în întuneric. O situație similară întâlnim în poemul *Lin în noaptea-aceasta*⁴⁵: „Amintește-ți, trupule: cum/ Te-au/ Tratat!/ Limbajul meu nu a putut scăpa./ Limbajul meu nu a putut/ Scăpa. Limbajul meu e sînge, vîntăi și/ Spermă.” În urma violului, rămân răni pe trup – sînge –, iar urmele agresorului – spermă – sunt vizibile. Trupul devine sinonimul limbajului, în textele poetei (*Cuvintele*): „CUVINTELE sînt la fel de importante/ Precum un/ Viol.”⁴⁶

Violul este laitmotivul poemelor Medeei Iancu, fiind recurent în multe texte: *Și dacă vezi o femeie tîrîtă*⁴⁷, *Am învățat să scriu*⁴⁸, *Ceva*⁴⁹, *Trupul meu e un rîu biblic*⁵⁰, *Dumnezeu*⁵¹. „VIOLATORII precum cireșii-nfloresc în/ Primăvară. Stamine și/ Albine în sperma lor au fost/ Prinse. Chipurile lor sînt responsabile,/ Drăguțe./ Visele fetelor au rădăcini străine./ Aerul este milostiv și plin de/ Ură. Gunoiul/ A-nflorit de stîrvririle fetelor blajine”⁵²: deși produc rău și întinează puritatea fecioarelor, violatorii sunt asemuiți cu cireșii și sunt portretizați ca niște bărbați chipeși. Fetele sunt atât de caste, curate și frumoase, încât gunoiul înflorește peste cadavre (prezentate printr-un disfemism).

În poemul „Dumnezeu are milă de copii”⁵³, menstruația este prezentată (eufemistic) ca o rușine, provocând aversiune: „Cînd eram în școala generală, băieții din clasă au spus:/ O fată care sîngerează e o tîrfa./ Cînd eram în școala generală, profesoara a spus:/ Sîngele bărbatului a făcut religia și/ După aceasta directorul școlii a spus: sîngele bărbatului a/ Făcut istoria iar sîngele femeilor a creat/ Dezgust.” În concluzie, poezia contemporană prezintă cu lejeritate teme tabuizate, de la sex(ualitate) la feminism (alături de depresie, traumă, homosexualitate, masturbare, dependențe etc.). Elena Boldor, Cătălina Stanislav, Vlad Moldovan, Lorena Enache sunt doar câteva nume ale celor care, în poemele lor, vorbesc despre sex, despre organe sexuale, despre menstruație și masturbare. Feminismul le preocupă, de asemenea, pe tinerele poete, care dezbat condiția femeii, de la vestimentație, aspect fizic, obiectificare, obediență, machiaj, la contracepție, sarcină, boli cu transmitere sexuală, misoginism, viol.

⁴⁴ Medeea Iancu, *Delacroix este tabu: suita romînească*, Editura Cartea Românească, București, 2017, pp. 12-21.

⁴⁵ *Ibidem*, p. 40.

⁴⁶ *Ibidem*, p. 66.

⁴⁷ *Ibidem*, p. 24.

⁴⁸ *Ibidem*, p. 41.

⁴⁹ *Ibidem*, pp. 42-44.

⁵⁰ *Ibidem*, p. 48.

⁵¹ *Ibidem*, p. 60.

⁵² *Ibidem*, p. 72.

⁵³ *Ibidem*, pp. 32-33.

Bibliografie

Corpus

- Boldor, Elena, *Traxx*, Editura OMG, Alba Iulia, 2021.
- Enache, Lorena, *Fetițe dulci*, Editura Charmides, Bistrița, 2021.
- Feceoru, Gabriela, *Blister*, Editura Cartea Românească, București, 2017.
- Feceoru, Gabriela, *Vorbesc din nou pozitiv și din nou pozitiv*, Editura Charmides, Bistrița, 2019.
- Galgoțiu, Teona, *Mă uit înapoi și dispăre*, Editura OMG, Alba Iulia, 2020.
- Iancu, Medeea, *Delacroix este tabu: suita românească*, Editura Cartea Românească, București, 2017.
- Mocuța, Andrei, *Contact*, Editura Casa de pariuri literare, București, 2022.
- Moldovan, Vlad, *Ezoezo*, Editura OMG, Alba Iulia, 2021.
- Negrea, Ileana, *Jumătate din viața mea de acum*, Editura Fractalia, București, 2021.
- Otay, Deniz, *Fotocrom paradis*, Editura OMG, Alba Iulia, 2020.
- Pavel, Laura Francisca, *Trucuri urbane*, Editura OMG, Alba Iulia, 2022.
- Stanislav, Cătălina, *Nu mă întrerupe*, Editura OMG, Alba Iulia, 2021.
- Tatarin, Victoria, ???, Editura Casa de pariuri literare, București, 2021.
- Tiutiu, Bogdan, *Sundial*, Editura Fractalia, București, 2017.

Studii teoretice și critice

- Costăchescu, Adriana, *Pragmatica lingvistică. Teorii, dezbateri, exemple*, Editura Institutul european, Iași, 2019.
- Iovănel, Mihai, *Istoria literaturii române contemporane. 1990-2020*, Editura Polirom, Iași, 2021.
- Rada, Roberta, *Tabus und Euphemismen in der deutschen Gegenwartssprache*, Editura Akadémiai Kiadó, Budapesta, 2001, p. 87, apud Chira, Oxana, *Stable Euphemisms vs. Occasional Euphemisms*, în „Globalization and National Identity. Studies on the Strategies of Intercultural Dialogue”, Arhipeleag XXI Press, Târgu Mureș, pp. 756-757, articol disponibil la adresa: <https://old.upm.ro/gidni3/GIDNI-03/Lds/Lds%2003%2066.pdf>

Webografie

- ***, *Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri*, traducere de Dumitru Cornilescu, 1924; verset disponibil la adresa: <https://www.bible.com/ro/bible/191/MAT.5.39.VDC>
- Chira, Oxana, *Tendențe în evoluția tabuurilor sociale din cultura europeană*, articol disponibil la adresa: http://eic.prodidactica.md/wp-content/uploads/2019/12/42-51_0.pdf
- Ullmann, Stephen, *Semantics: an Introduction to the Science of Meaning*, Basil Blackwell, Oxford, pp. 89-91, apud Chira, Oxana, *Tendențe în evoluția tabuurilor sociale din cultura europeană*, articol disponibil la adresa: http://eic.prodidactica.md/wp-content/uploads/2019/12/42-51_0.pdf

A CURRENT THEORETICAL PERSPECTIVE ON NARRATIVE CONSTRUCTION

Sonia HOZAN

PhD Student, Technical University of Cluj-Napoca,
North University Centre of Baia Mare

Abstract: The world created by Duiliu Zamfirescu is one of words and meaningful gestures. Their multitude forms the main language, which is in competition with the sound language, in both communication as well as significance. The fact that the writer challenges the reader to face the test of decoding the complex of documents, makes his work a cinematic one. The succession of gestural complexes, acts perceived in alternating development, gives the evolution of the characters a trajectory in time and space. The speech acts way of reading the novels included in the Comăneșteni saga, offers us multiple and varied pauses and the possibility to reflect upon the act of creation. In this section, we propose to explore them, in different ways and through different work tools, as appropriate, but respecting the framework established by the chosen analysis model, namely through three kinds of speech acts: locutionary acts, illocutionary acts and perlocutionary acts. Consequently, I dealt with two different ways of presenting the construction of the characters: through the traditional method of characterization, with psychological realities, subjected to investigation as such, and also from the perspective of illocutionary poetics, which follows the way in which the various fictional poses are constructed or induced in the text.

Keywords: speech acts, semiology, decoding, evolution, characters.

Examinarea atentă a textelor care ilustrează perioada de început a romanului românesc demonstrează procesul prin care această specie literară își caută și își găsește procedeele și modalitățile de expresie caracteristice. În acest context, dialogul, prezent încă de la început, dar în concretizări stângace și în proporții reduse față de alte moduri de expunere, poate fi considerat unul dintre simptomele maturizării speciei, ale intrării ei pe făgașul modern de dezvoltare.

În cele ce urmează propunem un demers semiotic privitor la receptarea operei literare și anume prin considerarea mediului de evoluție, a mijloacelor de comunicare folosite de Duiliu Zamfirescu, a mijloacelor de realizare pe care le utilizează textul. Reconstrucția personajului literar propusă de studiul *Balzac-sémioticien avant la lettre*, în *Cahiers de sémiotique*, I, București, 1977, sub îndrumarea profesorului doctor Paul Miclău¹, constituie un punct de plecare în analiza propusă.

Prin Duiliu Zamfirescu, romanul românesc parcurge în numai două decenii etapele unei evoluții europene de un secol. Opera sa poate fi considerată reprezentativă pentru problematica contradictorie a sfârșitului secolului al XIX-lea și începutul secolului XX. Diferențierea interpretării sociale, contraste, fenomene sociale marginale, snobism, violență, principiile clasicismului, care interziceau claselor de jos accesul la literatură sunt reînviată de autor și susținute în plin secol realist.

¹ Miclău, Paul. *Semiotica lingvistică*, Cluj-Napoca : Editura Facla, 1977, p. 123

Trecem datorită *Vieții la țară*, de la epicul discursiv, senzațional și melodramatic, la romanul social cu arhitectură clasică ai cărui eroi impresionează prin construcția lor. Personajul literar, exponent al unei epoci și clase sociale, se dezvăluie prin *comportament*, adică prin modul de reacție verbală-lingvaj, prin modul de reacție și comunicare non-verbală (mimică, gestică), prin *îmbrăcăminte*, dar și prin *mediul în care evoluează*, adică social-cultural, natural și arhitectonic-obiectual.

Reconstrucția personajului, după actele de vorbire, după sistemul gestual, este relevantă și poate fi utilizată în domeniul transpunerii în imagini, al dramatizării și ecranizării operelor literare. Inventarul de gesturi și acte care apar într-o operă literară are mai multe aspecte: scris (sintagma gestuală notată de autor, sintagma stilistico-locaționară și ilocaționară a actelor vorbirii), referențial (realitatea gestuală vizată de sintagma scrisă) și semiotic (conceput ca act de limbaj).

Analiza textului narativ, a construcției personajelor pe care o propunem, reprezintă o altă modalitate de a studia textul în proză, de a caracteriza personajul unei opere literare și anume aceea care postulează calitatea de semn a operei literare, de dirijare a lectorului spre o decodare conformă cu cadrul real cunoscut de autorul însuși, de unde și denumirea curentă a domeniului narativ, de semiotică narativă.

În această secțiune ne propunem o explorare, pe căi diferite și prin instrumente de lucru diferențiate, după caz, dar respectând cadrul instituit de modelul de analiză ales. Conform teoriei lui J.L. Austin în *How to do things with words*², Londra, 1962, un vorbitor înfăptuiește trei feluri de acte de vorbire (*speech acts*): acte locuționare (a spune este egal cu a face ceva), acte ilocaționare (în procesul spunerii, vorbitorul se încadrează într-un sistem de convenții și circumstanțe, pune o întrebare, face o concesie, dă un ordin) și acte perlocaționare (el îi produce o stare- o consecință a vorbirii).

Se conturează argumente în favoarea aplicabilității acestei concepții pentru proza lui Duiliu Zamfirescu, filonul epic întrepătrunzându-se în mod evident în romane (*Viața la țară*, *Tănase Scatiu*), cu transpunere verosimilă în cadrul specific genului dramatic, prin abundența dialogului specific și a situațiilor ce se pretează, cu ușurință, limbajului și jocului scenic.

Bogăția de detalii din textul propriu-zis al dialogurilor, cât și din textul de legătură dintre ele, permit să întrevădem intențiile regizorale ale naratorului, prin care se realizează facil vizualizarea dinamică, spațială a faptelor de limbaj, gestică, mimică, atitudine, mișcare scenică. Este demn de remarcat că acest gen de abordare a actului creației epice, prezent mai ales în cele două romane menționate anterior, se aseamănă cu modul în care, mai târziu, Camil Petrescu exploatează materialul informațional pentru realizarea celor două opere ale sale, centrate în jurul personalității lui Nicolae Bălcescu (*Un om între oameni* și drama *Bălcescu*).

În cazul lui Duiliu Zamfirescu, se poate presupune prezența germenilor intenției unei posibile transpuneri scenice, gen abordat și explorat de el, mult mai târziu, spre

² Austin, J.L. *How to do things with words*, London: Oxford University Press, 1962, p. 230.

sfârșitul carierei, fără să îi confirme aspirațiile, denotând interesul său pentru situarea personajelor și conflictelor în spațiul și viziunea scenică.

Prin aceasta, autorul *Vieții la țară* anticipează modelul de construire a personajelor din literatura română interbelică. Complexitatea personajelor, lumea lor interioară, frământările și aspirațiile lor îndeplinesc condiția dublei ipostaze, din plan real și ficțional, sugerând modelul reflectării lor în oglindă, procedeu de creație aprofundat și întrebuițat cu predilecție de către Camil Petrescu și Hortensia Papadat-Bengescu. Vedem aici un argument în plus pentru opțiunea noastră în alegerea operei lui Duiliu Zamfirescu drept material de analiză în spiritul lecturii de tip *speech acts*, model aplicat până la un moment dat cu deosebire literaturii dramatice, unde actul de vorbire își dovedește transparent calitățile ilocuționare și perlocuționare, domenii în care se ia în considerare construirea actului ca dialog, semnificația rezultând din interacțiunea personajelor.

Modelul nostru de analiză respectă tiparele modelului propus (*speech acts*), se echivalează doar la un exercițiu ce sugerează multiple concluzii, fără să aspire la atributele unei critici literare, căci *lectura nu-i decât un act de complicitate cu autorul scrierii: aceeași carte, în mâini diferite, e o altă carte, oglindind în aceleași litere alte chipuri[...]reținând cu alte cuvinte, cuvintele altora, în care ne-am căutat prin lectură*³.

În cadrul aprofundării analizei noastre asupra operei lui Duiliu Zamfirescu, considerăm că am reușit să pătrundem în esența actelor de comunicare, tocmai prin asumarea complicității cu autorul, folosind lectura selectivă a acestor acte de limbaj, căutând să înțelegem în oglindă cuvintele, mecanismele profunde ale actelor locuționare, ilocuționare și perlocuționare ce reunesc personajele în textura discursului narativ. Dacă în exemplele supuse analizei am putut identifica dovezile elocvente ale apariției, în planul actelor de vorbire, ale unor semnale prin care autorul încorsetează personajele în vorbire și cursul evenimentelor într-o riguroasă suită de convenții și relații sociale ce le condiționează la tot pasul, lărgind modul de aplicare al acestui tip de analiză, studiul nostru oferă indicii pentru definirea unor noi tipuri de situații și acte de vorbire, care, cu modificarea parțială a opticii de abordare, permite o mai suplă articulare a înțelegerii actului de creație literară.

Îndreptându-ne atenția spre modalitatea prin excelență mimetică de construire a textului, vom înțelege prin dialog, atât în condițiile naturale de comunicare, cât și în cele fictive, o anume unitate și mărginire, realizate de obicei prin existența unor situații dialogale și a unei teme relativ bine circumscrise, cea din urmă având o importanță deosebită în cazul dialogului fictiv, literar.

Cum romanul lui Duiliu Zamfirescu, cu toată concepția sa realistă, năzuiește la o bună observație a oamenilor și comportamentelor, dialogurile sunt constituite unele din replici scurte, altele din construcții frazeologice mai ample, ca atunci când dialogul cuprinde la rândul său o narațiune, un portret, o cugetare cu sens mai larg asupra evenimentelor sau firii omenești, adică atunci când în spațiul mimetic se insinuează cel descriptiv sau discursiv.

³ Novăceanu, Darie. *Efectul oglinzii*, București: Editura Cartea Românească, 1983, p.5-6

Drept exemplu, ne-am oprit asupra dialogului dintre Tănase Scatiu și țăranii de pe moșia sa din romanele *Viața la țară* (capitolul XXII, paginile 130-134) și din *Tănase Scatiu* (capitolul XII, paginile 232-234). Fragmentele pe care le-am supus unei analize de tip *speech acts* pot fi interpretate fie ca un dialog cu un număr mare de participanți și de replici, relativ scurte, fie ca unul în care se alcătuieste sub ochii noștri o *macroreplică*, rezultată din însumarea replicilor parțiale ale componentelor unui personaj colectiv.

Pe tot parcursul ciclului Comăneștenilor, utilizarea dialogului servește la apropierea ficțiunii de realitate, motivată funcțional într-o arie largă a prozei ficționale din secolul al XIX-lea și din prima parte a secolului al XX-lea, în care se situează și scriitorul analizat. Dialogul are funcția de caracterizare a personajelor, de declanșare a conflictului sau a acțiunii, definește sau schițează relațiile dintre personaje, exprimă reacția unui personaj față de o anumită situație.

În ceea ce privește rolul funcțiilor dialogale în romanele lui Duiliu Zamfirescu, cea mai frecvent reprezentată este cea de caracterizare a personajelor, funcție pe care am surprins-o și noi în analizele făcute, ceea ce confirmă impresia de mișcare scenică pe care o dau multe dintre pasajele dialogate, precum și tendința de retragere a autorului omniscient în spatele acțiunilor și personajelor reprezentate. Se dovedește și în acest fel forța înclinației realiste în structura personajelor, cu manifestări ale tentației didactice.

Racordarea dialogurilor la partea narativă a textului se face prin intermediul verbelor *dicendi*: *a zice, a răspunde, a adăuga, a întreba* etc. Autorul apelează și la sinonime contextuale pentru verbul *a zice*, de exemplu: *a observa, a replica, a relua, a urma*.

Legătura strânsă dintre partea dialogată și narațiune este pusă în lumină și de utilizarea aproape în exclusivitate a verbelor *dicendi* la timpul perfectul simplu, timpul narațiunii prin excelență, cel care prezintă faptele reale, trecute și încheiate. În cazuri cu totul deosebite întâlnim imperfectul, atunci când dialogul este integrat unei descrieri, gerunziul, în cazurile în care se subliniază concomitența replicii cu o acțiune, al cărei conținut e mai important decât cel al cuvintelor rostite, sau prezentul, într-o situație în care, fiind vorba de un dialog în dialog; este nevoie de realizarea unui *efect de relief*⁴, care să distingă scena secundară de textul principal. Sudarea dialogului cu narațiunea, descrierea și discursul dau impresia de firesc, unitate neforțată pe care o produce în cele mai multe părți ale romanelor lui Duiliu Zamfirescu.

Utilizarea dialogului în romanele sale și sistemul integrării în texte denotă, în cazul ciclului Comăneștenilor, cunoașterea de către autor a principalelor tehnici moderne de compoziție și de realizare a coeziunii întregului, precum și capacitatea de a le utiliza de cele mai multe ori cu ușurință, punându-le în serviciul iluziei realiste.

Am selecționat, pentru exemplificare, momente de acțiune intensă, dispunând de ilustrări ale construcției personajelor, în dinamica lor profundă, dialogată, din romanele *Viața la țară* și *Tănase Scatiu*, abordabile pentru modul de analiză de tip ilocutionar. Am aplicat modul de analiză propus cu rezerva preliminară că el a fost exploatat cu

⁴ Marino, Adrian. *Dintr-un dicționar de idei literare*, Cluj-Napoca: Editura Argonaut, 2010, p.47.

precădere pentru genul dramatic, unde aparent, prin prezența insistentă a dialogului ca liant al raporturilor dintre personaje este o necesitate, domeniul prozei scâpând în mod surprinzător unor tentative de decodare din această perspectivă, precum și creației poetice prin multiplele sale modalități de expresie.

Considerăm că prin încercările noastre am putut contribui la o elucidare parțială, dar utilă, a problematicii conturate, sondând plusul de informație și de înțelegere a mecanismelor profunde ce determină modul de funcționare a limbii, repercutându-se asupra înțelegerii aplicată a structurii personajelor prin actele lor de vorbire, care la urma urmei, se echivalează în acțiuni și fapte, în plan ficțional.

Lumea creată de Duiliu Zamfirescu este a actelor de vorbire, a gesturilor semnificative. Multitudinea lor formează limbajul principal, care este în concurență cu cel sonor, atât ca și comunicare, cât și ca semnificare. Faptul că scriitorul pune mereu cititorul în fața probei de decodare a complexului de acte, fac din opera sa una cinematografică, în sensul etimologic al cuvântului. Succesiunea de complexe gestuale, acte, percepute în desfășurarea lor alternantă conferă evoluției personajelor o traiectorie în timp și spațiu.

Lectura de tip *speech acts* a romanelor incluse în ciclul Comăneștenilor ne oferă multiple și variate popasuri, cu posibilitatea de reflecție asupra actului de creație. Cu rol de exemplificare, ne mai putem opri la un asemenea caz, localizat în romanul *Viața la țară*, unde înfăptuirea unui act devine mobilul descătușării în plan uman, individual al personajului. Acesta reușește să zdrobească ansamblul convențiilor sociale, prin comportamentul lui, realizat în felul de gândire și vorbire, devenind astfel, în mod conștient liber în săvârșirea actului de decizie, fără ca această libertate să aibă consecințe asupra atașamentului său indestructibil și apartenența la clasa socială din care provine. Este vorba de Matei Damian, pe care scriitorul îl înzestrează cu atribute intelectuale suficiente pentru a putea realiza modificarea comportamentală necesară, condiție esențială pentru a decide căsătoria cu Sașa.

Studiul nostru a pornit de la premisa fundamentală a posibilităților multiple de abordare a textului narativ, premisă exprimată prin principiul semiotic al operei deschise. Am urmărit să ilustrăm acest principiu general cu romanele lui Duiliu Zamfirescu, printr-o focalizare asupra unei singure dimensiuni a operei. Am înfățișat, în consecință, două moduri diferite de prezentare a construcției personajelor: prin metoda tradițională a caracterizării, cu realități psihologice, date și supuse ca atare investigației și din perspectiva poeticii ilocutionare ce urmărește modul în care diversele ipostaze ficționale sunt construite sau induse în text. Așadar, prin obiectivele și calitățile lor specifice, cele două perspective nu se exclud, ci se completează reciproc, așa cum am încercat să ilustrăm anterior.

Bibliography

- Austin, J.L. *How to do things with words*, London: Oxford University Press, 1962.
 Barthes, Roland. *Eléments de sémiologie*, Paris: Editura Gonthier, 1965.
 Marino, Adrian. *Dintr-un dicționar de idei literare*, Cluj-Napoca: Editura Argonaut, 2010.
 Miclău, Paul. *Semiotica lingvistică*, Cluj-Napoca : Editura Facla, 1977.

- Novăceanu, Darie. *Efectul oglinzii*, București:Editura Cartea Românească, 1983.
- Runcan Măgureanu, Anca. *Aspecte semantice ale constituirii textului*, în *Semantică și semiotică*, București : Editura Științifică și Enciclopedică, 1981.
- Zamfirescu, Duiliu. *Nuvele*, București: Editura Tineretului, 1970.
- Zamfirescu, Duiliu. *Viața la țară.Tănase Scatiu*, București: Editura pentru literatură, 1965.

'A WOUND THAT CRIES OUT': THE REPRESENTATION OF TRAUMA IN ZÜLFÜ LIVANELI'S *SERENAD*

Bianca ROMAN

Ph.D Candidate, University of Bucharest

Abstract: The novel brings to the fore some of the most tragic events from the first half of the 20th century: the Holocaust, the Armenian genocide, the tragedy of the Crimean Tatars. Different characters experience different traumas, and unwittingly pass this bloody legacy on to their offspring. The main character, Maximilian Wagner, struggles with the trauma of losing the woman he loves, but also with the overwhelming feeling of guilt that he could not save her from death. However, Livaneli does not leave the wounds unhealed, but seeks to close all the traumatic circles, and to lead his characters to make peace with their personal and historical past.

Keywords: trauma, unhealed wound, Struma, tragedy, Istanbul

Introducere

Romanul *Serenad*, al autorului turc Zülfü Livaneli, apărut în 2011, oferă corporalitate fictivă unora dintre problemele cele mai complexe cu care s-a confruntat Turcia în perioada celui de-al Doilea Război Mondial, parte dintre ele derivate din propriul trecut ori propria moștenire istorică, parte determinate de conjuncturile ori alianțele externe din perioada istorică la care ne referim. A fost inspirat, în principal, de tragedia navei Struma, petrecută în februarie 1942, în cursul căreia aproape 800 de refugiați evrei din România și-au pierdut viața după ce vasul care îi transporta din România către Palestina a fost carantinat vreme de 70 de zile în largul coastelor Istanbulului și, ulterior, torpilat de un submarin sovietic (Stan, 2008).

Romanul *Serenad* urmărește povestea intelectualului german Maximilian Wagner – personaj fictiv, adversar al dreptei germane conservatoare, refugiat în Turcia în perioada celui de-al Doilea Război Mondial odată cu un număr important de intelectuali germani cu ascendență evreiască, dar și de intelectuali cu vederi progresiste, antinaziste – precum și a eforturilor acestuia de a o recupera pe soția sa Nadia, evreică de origine română. Le este însă rezervată o soartă nefericită, întrucât Nadia, pasageră a navei Struma, moare în tragedia colectivă cu care se asociază scufundarea vasului, chiar sub ochii lui Max, acest moment reprezentând actul originar al traumei personajului principal, care îi va umbri întreaga existență. Peste câteva zeci de ani, profesorul Maximilian Wagner se reîntoarce în orașul de pe Bosfor, loc al amintirilor tulburătoare încă vii. Maya Duran, o funcționară a Universității din Istanbul, este însărcinată cu primirea, însoțirea și asistarea profesorului de-a lungul șederii acestuia în oraș. Întâlnirea dintre cei doi va fi un factor benefic în procesul vindecării lui Max.

Cathy Caruth și teoria traumei

Cathy Caruth, în prima parte a schițării argumentelor sale în *Unclaimed Experience: Trauma, Narrative and History*, făcând apel la cercetările lui Sigmund Freud, comentează: "...the experience of a trauma repeats itself, exactly and unremittingly, through the unknowing acts of the survivor and against his very will" (Caruth, 1996: 2).

Termenul *unknowing* ilustrează modul în care trauma este instalată și înrădăcinată în ființa profundă a individului, în inconștient, acea parte a minții care nu este ușor accesibilă atunci când este trează. Trauma presupune retrăirea perpetuă a unei catastrofe, un fenomen care apare ca reconstituire involuntară a unui eveniment dificil de traversat și care are, așadar, nevoie de o închidere, de o semnare a păcii cu trecutul, în direcția vindecării.

Inițial, termenul de traumă, cu originile sale grecești, se referea la o rană corporală. Mai târziu, în literatura medicală și psihiatrică, termenul, sub înrâurile cercetărilor lui Freud, a ajuns să fie înțeles ca o rană provocată nu corpului, ci minții (Caruth, 1996: 3). Ceea ce atrage atenția la acest tip de rană este însă aspectul ei nevindecabil, în comparație cu rănilor fizice, corporale. Complexitatea sa constă în modul în care, după cum spune Caruth: *"is experienced too soon, too unexpectedly, to be fully known and is therefore not available to consciousness until it imposes itself again, repeatedly, in the nightmares and repetitive actions of the survivor."* (Caruth, 1996: 4). Merită o privire atentă și modul în care cum trauma în sine nu este legată neapărat de actul originar, de eveniment, ci de natura neasimilată a acestui eveniment. Asimilarea târzie a actului originar este cea care produce repercusiunile și repetarea perpetuă a evenimentului ce vor bântui victima mai târziu. Caruth menționează că: *"it is always the story of a wound that cries out, that addresses us in the attempt to tell us of a reality or truth that is not otherwise available"* (Caruth, 1996: 4). „Strigătul” rănii se poate manifesta prin diverse forme: limbaj verbal și corporal atipic, anumite gesturi, acțiuni etc., acestea reprezentând o dovadă a faptului că există ceva necunoscut în interior, ceva ce încă nu a fost pe deplin asimilat.

Reprezentarea traumei și calea spre vindecare

Serenad este un exemplu ilustrativ al traumei ca element definitiv al caracterelor supraviețuitorilor și, într-o oarecare măsură, chiar al copiilor și nepoților supraviețuitorilor.

Referindu-ne la personajul principal, Maximilian Wagner, cuprinde un număr de episoade care vădesc trauma și zbuciumul său, însă voi pune accentul pe două dintre acestea, și anume șocul inițial produs de tragedie, respectiv momentul asimilării traumei, 59 de ani mai târziu. În cuprinsul romanului, cele două scene nu sunt dispuse cronologic, prin urmare, manifestările lui Maximilian sunt situate sub sfera bizarului, până în clipa destăinuirilor sale ulterioare.

Maya Duran trebuie să îl întâmpine la aeroport pe distinsul profesor într-o zi mohorâtă de februarie, aceeași lună în care Struma a fost torpilată. În primele minute ale întâlnirii, Mayei îi atrage atenția politețea deosebită, precum și statura viguroasă și puternică a profesorului, în pofida vârstei sale înaintate. Acesta venise pregătit să înfrunte temperaturile scăzute din Istanbul, cu îmbrăcăminte adecvată de iarnă, fapt ce o miră pe Maya, căci, spune ea, „oaspeții noștri străini vin cu haine destul de subțiri, în ideea că țara noastră se află în Orientul Mijlociu.” (Livaneli, 2021: 18). Profesorul era familiarizat cu orașul de pe Bosfor, însă remarca Mayei privind posibilitatea

„reîmprospătării memoriei” îl determină pe Max să se cufunde în tăcere și să comtemple melancolic Istanbulul.

Peste două zile de la venirea în Istanbul, profesorul cere să fie condus undeva, în apropiere de Şile, un oraşel de pe coasta Mării Negre. Ajunşi pe ţărmul mării, îi roagă pe Maya și pe şoferul lor să fie lăsat o vreme singur, iar cei doi se conformează. Profesorul își scoate vioara de care nu se despărțise niciun moment și se îndreaptă spre apă, sub privirile intrigate ale celor doi martori. În curând începe să interpreteze la vioară, orientat către valuri, însă Maya observă că se oprește mereu la aceeași notă, părând incapabil să continue, și reia mereu melodia de la început. Sesizând că muzica s-a oprit, dar că profesorul nu se întoarce, Maya merge să îl caute, însă îl găsește mai mult înghețat, cu degetele încleștate pe vioară, aproape inconștient, ca prins într-o transă: *Ama sürekli, kafasını çevirip arkaya bakmaya çalışıyordu. Gücsüz bir şekilde kolunu benden kurtarmaya çalıştıkça, ona karşı güç kullanmak istemediğim için bırakıyordum. Dönüp denize bakıyordu. Sanki açıklarda, iyi seçilemeyen bir şey varmış gibi gözlerini kısıyor, sonra oraya doğru koşacak gibi hareketler yapıyordu*¹. (Livaneli, 2011: 113). Profesorul manifestă apoi simptomele unui șoc hipotermic. Maya reușește să îi salveze viața, iar acest eveniment deschide calea înfiripării unei prietenii între cei doi, cu efect terapeutic pentru ambii.

În roman sunt prezentate mai întâi manifestările bizare ale personajului Max care nu pot decât să o intrige pe Maya. Ulterior, toate aceste acțiuni sunt clarificate prin destăinuirea poveștii tragice petrecute în urmă cu 59 de ani, când, de pe ţărmul pe care cântase la vioară, Max privise neputincios explozia și scufundarea navei pe care soția sa, Nadia, se afla în momentul deflagrației. Iată cum sunt prezentate în roman reacțiile inițiale ale personajului la evenimentul traumatic:

*Durumu çok ağır olan bir akıl hastası gibi davranıyor, arada bir kalkıp başını ritmik hareketlerle duvara vuruyordu. Tak, tak, tak diye bir ses duyuluyor, alnı kan içinde kalıyordu. Bu kanı silmek bile aklına gelmiyordu.[...]Gözünü kapattığı anda, geminin patlama anını ve havaya saçılan gövdeleri görüyordu. Patlama olduğunda Nadia acaba nerdeydi? Kendisini görmüş, küpeşteye tutunmuş, onu mu bekliyordu? Yoksa ambarda mıydı? Son olarak ne yemişti? Aklındaki son düşünce neydi? Korkacak vakti olmuş muydu? Denize doğru fırlayanlar arasında mıydı? Birdenbire mi ölmüştü, yoksa soğuk suda uzun süre can mı çekişmişti?*² (Livaneli, 2011: 325).

¹ „Întorcea însă capul neconținut, încercând să se uite în urmă. Ori de câte ori se căznea, cu slabele lui puteri, să-și elibereze brațul din strânsoarea mea, îi dădeam drumul, căci nu voiam să recurg la forță. Atunci se răsucea și privea spre mare. Își mișca ochii, de parcă undeva, în larg, s-ar fi aflat ceva care nu se putea desluși bine, după care se zbuciuma de parcă ar fi fost gata-gata să dea fuga într-acolo.” (Livaneli: 2021: 108).

² “Se purta ca un alienat mintal aflat în stare foarte gravă. Din când în când se ridica și se izbea ritmic cu capul de pereți. În celulă răsuna un soi de «poc, poc, poc», iar fruntea îi era scaldată în sânge. Nu-i trecea prin minte nici măcar să se șteargă. [...] Când închidea ochii, revedea momentul în care vasul sărise în aer, precum și trupurile pasagerilor arcuindu-se prin văzduh. Oare unde se afla Nadia când se produsese explozia? Îl văzuse, se ținea de balustradă, îl aștepta? Sau se afla sub punte? Ce mâncase ultima oară? Care fusese ultimul ei gând? Avusese timp să se sperie? Se numărăse printre cei care săriseră în mare? Murise dintr-odată sau agonizase vreme îndelungată în apa înghețată?” (Livaneli, 2021: 317).

Pasajul nu oferă doar informații cu privire la starea de șoc post-traumatic a lui Maximilian, ci oferă acces direct și nefiltrat la intensitatea emoțiilor sale. Sentimentele puternice îi direcționează gândurile către un singur punct, către evenimentele nopții precedente, prezentul și viitorul par a nu mai exista, el rămânând blocat în trecutul recent, căutând răspunsuri la întrebările ce-i inundă obsesiv mintea. Succesiunea rapidă a scurtelor interogații retorice oferă senzația de repetitivitate a scenei. Ritmul alert și repetitiv este caracteristic stărilor de anxietate, firești în urma unei traume. Sunt ilustrate, așadar, emoțiile nealterate ale personajului, dar și impactul pe care aceste emoții îl au asupra stării lui mentale. În același timp, întrebările retorice, cu ajutorul cărora reconstituie posibile scenarii ale ultimelor clipe de viață ale soției sale reprezintă “strigătul” răni din trecut. Interpretarea la vioară, pe țărmurile Mării Negre, în aprige condiții meteorologice, reprezintă atât un act omagial, cât și un act de autopenitență izvorât din încercarea de a-și răscumpăra vina prin reconstituirea ultimelor trăiri ale Nadiei. Altfel spus, în mod inconștient, incapacitatea de a-și salva soția îi produce un sentiment de vinovăție la care nu poate răspunde altfel decât prin retrăirea perpetuă a evenimentului, nu doar din perspectiva tragediei sale personale, a soțului care își pierde soția, ci chiar din perspectiva Nadiei, el transpunându-se inconștient în pielea acesteia. Sentimentul apăsător al vinovăției, pe de-o parte a faptului că nu a izbutit să-i salveze viața, dar și vinovăția faptului că, spre deosebire de ea, el a continuat să trăiască, îl determină să-și dorească să resimtă, inclusiv la nivel senzorial, momentele prin care își închipuie că Nadia a trecut înainte să moară.

Considerente finale

Narațiunea lui Livaneli ilustrează trauma personajului principal și ramificația a ceea ce înseamnă lupta pentru continuarea existenței post-traumatice și imposibilitatea revendicării pe deplin a traumei care domină realitatea cu mult timp după părăsirea locului traumatic.

Revenirea la Istanbul, omagiul adus prin interpretarea la vioară pe malul mării, într-o reconstituire a evenimentului din trecut, reprezintă închiderea cercului traumatic de care personajul nici măcar nu era conștient că are nevoie pentru a se vindeca. După ce-și revine din șocul hipotermic, moment ce amintește de mitica pogărâre în Infern a lui Orfeu, personajul nu mai pare atât de învăluit în aura sa de mister, ci începe să se deschidă în fața Mayei, să își spună povestea și să își descarce sufletul, ca o formă de terapie. Acest lucru nu înseamnă că durerea a dispărut; el rămâne încă soțul care și-a pierdut soția într-o manieră dramatică, însă Maximilian reușește să își ierte faptul că, în vreme ce Nadia a murit, el a continuat să trăiască.

Bibliografie:

- Caruth, Cathy, *Unclaimed Experience: Trauma, Narrative, and History*, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1996.
- Livaneli, Zülfü, *Serenad*, Editura Doğan Egmont, Istanbul, 2011.
- Livaneli, Zülfü, *Serenadă pentru Nadia* (trad. din turcă Luminița Munteanu), Editura Humanitas Fiction, București, 2021.

Stan, Florin, *Emigrarea evreilor între speranța salvării și realitatea dezastrului: cazul Struma (1941-1942)*, în „Analele Universității OVIDIUS – Seria Istorie”, volumul 5, 2008, pp. 65-72.

NORA IUGA. THE LITERARY DEBUT AS AN EXPRESSION OF THE SELF

Alexandra Roxana LAZĂR (MĂLUREANU)
PhD Candidate, University of Bucharest

Abstract: Nora Iuga finds in literature the perfect place to play with the reader, by innovating with each volume. Her poems are experimental and bring to light the effervescent nature of the writer's imagination and poetic power and tone. The energy of the texts is given by the association of powerful images that create a tension that resembles the one made by actors when the play. Her debut in poetry has occurred in a blurred period in the Romanian literature and society, mainly in the totalitarian regime – communism. She was banished from publishing for a few years. Due to the circumstances, she was more inclined to experiment and innovate, in a complex process of rediscovering poetry. She is original due to the melting of a playful tone with a tragic one, themes seem to be revived with each text. Frequent themes such as time, memory, youth, maternity, body, writing, the condition of women and many others are put together in a surrealist manner and not only. She is one of the most intriguing and interesting voices in the Romanian literature.

Keywords: experimental, body, erotism, carnival, burlesque

Cărțile Norei Iuga se nasc din dorința de a scrie o literatură transgresivă prin explorarea de noi formule literare cu fiecare volum, actul creator fiind o punere în scenă a sinelui. Literatura este zona în care scriitoarea joacă și se joacă, ori de câte ori are ocazia, cu cititorul. Textele sale poartă amprenta experimentalului, reperabil chiar din primul volum de poezie.

Energia textelor este dată de asocierea de imagini puternice care creează o tensiune similară jocului actoricesc și transmite emoțiile cu o intensitate menită să umple golul lăsat de nereprezentarea fizică a operelor pe o scenă. Lipsa ființei umane care să dea glas cuvintelor este suplinită de carnalitatea textului, de existența materiei scrise ca forță de sine stătătoare, de alternarea perspectivei de la persoana I la persoana a III-a și invers, fiind resimțită permanenta nevoie de obiectivare, privindu-se și din afară, din postura de observator. În acest fel, textele sunt deschise, referindu-ne aici chiar la sensul propus de Eco, permițând interpretări și reinterpretări, neepuizându-și sursele.

Nu există dubii în privința faptului că Nora Iuga reprezintă una dintre vocile de seamă ale spațiului literar românesc, chiar dacă ecourile venite din partea criticii sunt destul de slabe. Dificultatea încadrării într-o categorie clară a operei Norei Iuga transpare din complexitatea influențelor și a formulelor poetice abordate. Criticii care s-au apropiat de textele sale au remarcat impresionantele combinații rimbaldiene și suprarealiste, fantezia efervescentă, limbajul erotizat, prin excelență unul al seducției, filonul oniric, luxuriantele puneri în scenă, vădind o sensibilitate mai degrabă barocă: „Cred că un scriitor adevărat poate să-și exprime teoria asupra literaturii prin cărțile de beletristică pe care le scrie. Îmi place la nebunie să ridic barierele dintre genuri și cred

că viitorul literaturii – chiar trebuie să se întâmple asta – e dispariția genurilor literare. Un scriitor adevărat nu poate exprima decât ceea ce-i cere vocea lui interioară. Și vocea lui interioară își găsește singură registrul propriu în aceeași simfonie. Vorbeam cu Soviany și Adela Greceanu despre acest lucru și am numit acest nou tip de a scrie <cvasiliteratură>¹.

Nora Iuga a reușit să se impună drept un spirit nonconformist, greu de subsumat unei formule reduționiste datorită discursului mereu tensionat, neglijent, fragmentar și chiar convulsiv, menit să șocheze. Poemele se înscriu în sfera absurdului jucăuș, configurându-se în veritabile spectacole de bâlci. Ele ilustrează înclinația de a face din universul cotidian obiectul jocurilor unei fantazări sans rivage, al unei licențiozități absolute a imaginației, ceea ce plasează lumile acesteia sub semnul carnavalescului.

O posibilă explicație pentru insuficienta aplecare a criticilor asupra operei sale o reprezintă și imposibilitatea încadrării într-un pattern bine delimitat datorită caracterului, pe alocuri, experimental al scrierilor. Gheorghe Grigurcu este de părere că Nora Iuga are de „înfruntat încă eșafodajul clasificărilor mai vechi, restrictive și măcar parțial depășite, pe care mulți le acceptă, în chip stânjenitor, în raport cu valorile certe rămase la marginea acestora. O simțim astfel adresându-se mai curând veacului care începe decât celui ce ia sfârșit”². Rita Chirian vorbește despre efervescența textelor scriitoarei, care „aruncă în scenă un nepotolit demon polemic și disruptiv. Prin propensiunea pentru ironie sau chiar pentru invectivă la adresa prohibițiilor bunului-simț, cad pradă suficiența și stupiditatea feroce, în timp ce, alchimic, poeta calculează datele ecuației explozive în care exaltarea și causticitatea variază infinit. Un relief moral și estetic spectaculos se relevă din aceste magme poetice. La vederea lui, reacția critică este univocă: Nora Iuga este ori venerată, ori trimisă la colțul istoriei literare”³. Nora Iuga a reușit să se impună drept un spirit non-conformist, greu de subsumat unei formule reduționiste datorită discursului mereu tensionat, neglijent, fragmentar și chiar convulsiv, menit să șocheze.

Volumul de debut, „Vina e a mea” (1968), apare într-o perioadă extrem de interesantă, care permite, prin faptul că proletcultismul înregistrează un proces de relaxare – consemnat și sub eticheta „dezgheț ideologic”, posibilitatea manifestării artistice a unei generații care își propune o resurecție a spațiului literar românesc printr-o zonă marcată de experimentalism. Așa cum pertinent observa Ion Bogdan Lefter, noua generație este mai dispusă să experimenteze și să se joace folosind formele artistice pe care le aveau la îndemână: „o întregă generație de scriitori profită de noile reguli ale jocului și se manifestă euforic, redescoperind poezia adevărată, metaforismele și abstracționismele de tot felul, elitismul creator, boema artistică”⁴. În ceea ce privește aprecierile critice reduse ca număr referitoare la opera Norei Iuga, o posibilă explicație o reprezintă „neșansa”, dacă o putem numi așa, a scriitorilor subsumați generației '70 de a

¹ Nora Iuga, „Dreptul de a gândi diferența”, www.observatorcultural.ro

² Nora Iuga, *Inima ca un pumn de boxeur*, Editura Cartea Românească, București, p. 18.

³ Rita Chirian, *Nora Iuga. Înainte ca ochiul să-și fi terminat privirea*, Editura Cartier, 2019, p. 11.

⁴ Ion Bogdan Lefter, *Postmodernism – Din dosarul unei „bătălii” culturale*, Pitești, Editura Paralela 45, 2000, p. 101

le fi fost estompat momentul de afirmare de către „suflul” prelungit al generației '60, iar în momentul de maturizare de „zgomotul” generației '80. Totuși, Laurențiu Ulici aduce în discuție și un posibil beneficiu al faptului că lumina reflectoarelor nu a fost atunci atât de intensă, și anume faptul că aceștia nu au simțit presiune din partea publicului, iar nevoia de a scrie nu s-a manifestat pentru a avea parte de reacții imediate din partea cititorilor, „permițându-și” astfel să experimenteze.

Nora Iuga, personalitate literară complexă, reușește să spargă barierele dintre genuri și să provoace cititorul, fie că este inițiat sau nu, să își regândească tiparele mentale. Textele sale recompun o lume bogată, amețitoare, dar care reușește să trezească în cititor acel inefabil sentiment de purificare prin artă. Scriitura Norei Iuga parcurge un traseu al reconfigurării sinelui, deconstruindu-se și reconstruindu-se cu fiecare volum, pentru ca în final să se accepte. Scriitura Norei Iuga integrează imagini, frânturi de cotidian, senzații, pulsioni, trăiri și, nu în ultimul rând, mult trup, fiind vorba despre o scriitoare dificil de „prins” într-un tipar. Greutatea coagulării textelor într-o matcă omogenă se datorează și dorinței de a șoca la fiecare asociere de imagini realizată.

Debutul la vârsta maturității a reprezentat pentru Nora Iuga un avantaj, în sensul în care tonul textelor este unul sigur, fără prea multe ezitări sau scăpări, fiind de la începuturi o artistă a cuvântului. Stilul acesteia este ușor de remarcat chiar din primele versuri. Nora Iuga devine inconfundabilă prin împletirea tonului sobru cu cel jucăuș, prin acceptarea realului ca spațiu al jocului și în același timp, al posibilității descoperirii sinelui și a propriei sexualități, prin atenția oferită unor zone ale existenței nemijlocite - „salvând discursul poetic de dinții de șoarece ai retoricii”⁵. Temele abordate par a se reinventa cu fiecare text scris, zonele sunt descrise într-o cheie din care nu lipsește latura experimentală. Poemele se constituie într-un corp destul de încheșat al emoțiilor și percepțiilor ce se schimbă în sincron cu modificarea perspectivei asupra realității, dovadă stând asocierile de imagini puternice, care frapează și chiar șochează pe alocuri. Este necesară o acordare a simțurilor cititorului cu trăirile propuse în versuri, de aici și dorința „trezirii” lectorului din amorțeală, fiind necesară o atenție sporită pentru a putea intra în universul textelor Norei Iuga. Așa cum observa și Miron Radu Paraschivescu, dat fiind contextul în care are loc debutul, influențele suprarrealiste transpar din textele acesteia, mai ales cele specifice lui Rimbaud, respectiv îmbinarea ludicului cu eliberarea de inhibiții: „Adică, de activitate re-creativă a spiritului, de reîmprospătare din sine însăși a energiei, prin continua reinventare a sa însăși? [...] Pe când liberul exercițiu care e jocul poetic va deschide și va recurge la zăcămintul cel mai prețios din noi înșine, la substanța vie, disponibilă numai atunci când nu e constrânsă, în momentele de extaz, de mirare, de iubire, de uitare și – prin acestea – dăruire de sine.”⁶

Textele Norei Iuga se înscriu într-o libertate a spiritului, configurând o „independență rebelă”⁷. Lucian Raicu vede realitatea din volumul de debut ca fiind împărțită în trei trepte: „actul trăirii (în linia unei feminități previzibile), trăirea poetică (nici aceasta însă nu ni se revelează în chip nemijlocit) și în fine (abia aici intrăm în

⁵ Marin Mincu, *O panoramă critică a poeziei românești din secolul al XX-lea*, Editura Pontica, 2007, p. 771.

⁶ Nora Iuga, *Vina nu e a mea*, Editura Pentru Literatură, 1968, p. 5.

⁷ Lucian Raicu, *Critica-formă de viață*, Editura Cartea Românească, 1976, p. 54.

domeniul perceptibilului) transcrierea eliptică, efectuată la rece, stilizată în joc, a actului liric, un fel de rememorare mult deviată în fantastic sau în parodie brutală de tip suprarealist sau în orice fel de cifru”⁸.

Volumul propune o poetică a dezbinării, a dezintegrării eului în vederea încercării reconstruirii acestuia. Eul poetic duce o luptă cu lumea și, implicit, cu sine pentru a putea realiza o expansiune în imaginar. Conflictul cu trecutul, timpul, imaginația și chiar prejudecățile reprezintă teme recurente în poemele Norei Iuga. Volumele ulterioare vor încerca să exploreze dimensiunea cathartică a actului creator, văzut și asimilat ca disecare a spiritului și a lumii exterioare. Poemele se conturează ca fiind semne de carte a unei existențe pulsatorii a spiritului care se „zbate” pentru a-și găsi loc în imaginația și de ce nu, în acceptarea din partea lumii. Poezii precum „Băiețiiăștia slabi”, „4 aprilie 1944” și „Rindeaua” propun, prin interferența planurilor, ieșirea din sine tocmai pentru a ajunge mai apoi în sine. Eul poetic se dedublează, dorindu-și atât realitatea palpabilă, cât și realitatea autentică a sinelui. Timpul care trece nu face decât să accentueze efemeritatea existenței exterioare și chiar a esențelor materiale: „băiețiiăștia slabi/ care seamănă cu mine/ bărbatul meu/ și vînzătorul de lămâi/ și muzicantul și șoferul/ scheletele astea frumoase [...] prăbușite sub povara lebedelor”⁹.

Interferența planurilor și a senzațiilor este cea care permite reînțoarcerea la materie, la material, la concretul interior. Lumea exterioară există pentru a îi permite eului să se refugieze în sine. Poeziile promovează o poetică a căutării sinelui și a descoperirii universului prin iubire. Textele din acest volum pot fi „poezii ale evadării”, fiind posibilă ieșirea din monotonia vieții, tocmai prin acceptarea ei: „și noi care făceam copii/ ca să uităm/ sau doar să amînăm acele insule/ cu viața prinsă-n scobitoare/ ca o măslină uleioasă”¹⁰. Versurile-referen precum „Li-li-liliana.../ Pe-o placă de patefon”¹¹ au rolul de ecou, de voce care pare că însoțește acest periplu între lumea exterioară și cea interioară. Bucuria revenirii la sine se realizează prin acceptarea universului prin iubire. Poemele surprind un ton stăpân pe materialul poetic, iar formula literară este atent prelucrată, neputînd vorbi chiar de un dicteu automat, ci mai degrabă de o cizelare a vocii lirice: „Caracteristica poeziei scrise de Nora Iuga este una a emoției reconstituite, aș spune chiar reconstruite, în frază poetică [...] inteligentă și subtilă”¹². Maturitatea poetică transpare din faptul că versurile denotă o „neglijență ordonată”¹³, în sensul în care asocierile de imagini sunt produsul traducerii într-o manieră a intelectului a ceea ce a fost transmis în prealabil în planul senzorialului, de aici și viziunea care se mută dinspre exterior spre interior, dinspre general spre individual, pentru un efect mai amplu, așa cum reiese și următoarele versuri: „vorbele se retrag din ecouri ca degetele din mănuși”¹⁴, „Numai noroiul/ cînd îi intra în gură/ făcea oac, oac și devenea broască./ Atunci etajele de la blocuri/ sărea în lac disperate de insomnie/ și căutau nuferi să-și

⁸ *Ibidem.*

⁹ *op.cit.*, p. 12.

¹⁰ *op.cit.*, p. 19.

¹¹ *op.cit.*, p. 23,

¹² *Ibidem.*

¹³ *Ibidem*, p. 6.

¹⁴ *Ibidem.*

calmeze balcoanele”¹⁵. Pe lângă dispoziția acesteia de a oniriza și de a gusta bucuria jocului de combinații „șocante”, există și o zonă gravă a liricii sale, situată chiar în proximitatea tragicului, concentrată în poeme confesive care vorbesc despre traume ale feminității și încercările de depășire a lor.

Nora Iuga folosește limbajul în favoarea sa, stăpânindu-l foarte bine, cuvintele reușind să exprime plenitudinea necesară imaginilor care alcătuiesc texte ce poartă în subsidiar o efervescență poetică. Universul schițat de Nora Iuga este supus constant unor „scurtcircuitări” la nivelul scriiturii. Poeziile par a fi scrise sub imperiul unui soi de dicteu preluat de la suprarealiști, deschis combinațiilor din cele mai neașteptate de imagini și evenimente, fulgurațiilor fanteziei, predispus fragmentării și reîntregirii într-un puzzle atent asamblat, care oferă un întreg alimentat permanent printr-o stare de tensiune. Miron Radu Paraschivescu¹⁶ remarca, la debutul Norei Iuga, „ecourile salutare ale suprarealismului” și „aerul de neglijență ordonată al discursului”. Asocierile din registrul sumbru al notației sau imaginarului sunt frecvente încă de atunci (vezi, de exemplu, poezia *4 aprilie 1944*, unde lângă „lacrimile martirilor carbonizați” ai cunoscutului bombardament stă șlagărul zilei ascultat la patefon de adolescenții îndrăgostiți :„și noi ne sărutam în șifonier,/ și pompele funebre sunau la vecin,/ și iar ne sărutam, c-o legitimă bucurie”¹⁷, cu „ieșiri” spre oniric, ca un fel de exerciții de imaginație pornind deocamdată de la o abstracțiune aproximată metaforic: „Sub becuri astenice/ se dau gândurile la rindea / șerpi blonzi de talaj/ se zvârcolesc pe mese afumate”¹⁸.

Ciclul „Joc de artificii” poartă un titlu sugestiv pentru fantezismul ludic pe care îl propune: „Pe unde umbli domnule contrabas/ cu gâtul sucit/ după păsări de noapte?”¹⁹; „Scurtcircuit în fosa orchestrei./ Mâinile se lovesc provocând accidente/ pentru că cineva ține ascunsă / o dansatoare în trompetă”²⁰; „La o parte!/ Florăresei i-a înflorit capul/ și nu mai vede pe nimeni,/ La o parte!/ Altfel s-ar putea să treacă prin voi/ și să vă-mbolnăvească de dragoste”²¹. Această neglijență a scriiturii și chiar a alegerii imaginilor e trucată, construcția frazei poetice e inteligentă și subtilă până la a lăsa impresia unei aparente neglijențe, a unui aer rudimentar.

Este poezia Norei Iuga poezie de atmosferă? Este poezie senzorială? Oare a reușit să o „vadă” atunci când a elaborat-o, a prins un contur clar în imaginația sa?

Poezia a devenit pentru Nora Iuga „scenă” în momentul în care nu a reușit să devină actriță, mărturisind chiar într-un interviu: „Am visat scena o viață întreagă. Părinții m-au păzit cu cerbicie de rampa după care tînjeam, de costum, de machiaj, de mască, reprezentînd pentru mine mereu fața mea cea mai ascunsă și adevărată: balerină, actriță. Sînt sigură că acel gheizer subteran, în punctul acesta fusese programat să țîșnească, dar dacă n-a fost lăsat, ce și-a zis: Vă arăt eu vouă, găsesc eu ceva la schimb de-

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ *Ibidem*, p. 5.

¹⁷ *Ibidem*, p. 15.

¹⁸ *Ibidem*, p. 24.

¹⁹ *Ibidem*, p. 45.

²⁰ *Ibidem*, p. 47.

²¹ *Ibidem*, p. 50.

o să rămîneți cu gura căscată! Și m-am văzut proiectată pe scena poeziei”²². Cuvântul îi este veșmânt așa cum poeziile devin scena pe care Nora Iuga joacă, se joacă pe sine și se joacă și cu publicul.

Imaginile puternice din volumul de debut conturează scene memorabile care dezvăluie o lume a pierderii și a regăsirii identității: „identitatea mi s-a risipit/ în părul unei străbune decapitate/ și pașii mi-au cazut la o răspântie de timp/ nu te mira că înaintez”²³; „lămîi în altare/ și capete triste/ cu moartea în bucle/ cu moartea-n batiste/ și tineri voievozi/ purtînd printre săbii/ în rana din aripi/ străvechile zodii”²⁴. Întoarcerea la punctul de origine este echivalentă cu renunțarea la sine: „trecem prin copaci/ le sărutăm rănilor deschise/ de respirația noastră/ și le dăm foc/ să ne pierdem întoarcerea”²⁵; „vădulele desenează în jurul fântânii/ vădulele cailor adormiți în scaunul electric/ vina nu e a mea/ -strigă una verde- / dacă am nevoie de o broască/ să mă facă trestie”²⁶. Timpul pare a avea o dimensiune ancestrală, se raportează la dimensiunea mitică a acestuia, momentul prezent este în permanență definit prin intermediul trecutului. Tot ceea ce este în prezent se bazează pe ceea ce a fost, sâmburele trecutului este cel care a generat momentul actual, iar eul liric pare a purta amprenta experiențelor străbunilor: „M-am născut pe acest pământ/ fecundat de eroi/ cu setea rămasă în oasele vitrege/ de cer și de lume”²⁷; „paharul trece singur din mîină în mîină,/ și bem toți din sîngele primului jertfit,/ cînd ne sădim în acest pământ/ fecundat de eroi”²⁸; „Ciobanul acela/ poate să-și culce capul pe pământ;/ veșnicia s-a spînzurat odată/ în crengile lui de copac,/ în crengile lui de cruce”²⁹; „Lămîi în altare,/ și capete triste/ cu moartea-n batiste,/ și tineri voievozi/ purtînd printre săbii,/ în rana din aripi,/ străvechile zodii”³⁰. Identitatea eului liric este țesută din moștenirea lăsată de strămoși, de experiențele trecutului: „eu vin pe lungile coridoare/ de la celălalt capăt./ Identitatea mi s-a risipit/ în părul unei străbune decapitate,/ și pașii mi-au căzut la o răspântie de timp”³¹. Așa cum vocea lirică din textele lui Arghezi rescrie „testamentară” trecutul, așa și instanța lirică din poemele Norei Iuga se simte responsabilă pentru moștenirea primită și este conștientă că face un gest recuperator: „Lacrimile secolelor ar fi înghețat pe pereți,/ dacă n-ar fi fost această respirație continuă/ pe care o aduc cu mine”³²; dansez peste barierele convenționale/ ale lui Azi, ale lui Mîine”³³.

Căutarea de sine duce în mod inevitabil la un parcurs până la începuturi: „Toți moștenim un șir de părinți/ altoiți pe copaci/[...] Trebuie să iubim,/ cînd șoaptele sînt

²² Nora Iuga, „Perfecțiunea moșăie în memoria noastră pasivă” pe www.hyperliteratura.ro.

²³ Nora Iuga, *Vina nu e a mea*, p.5.

²⁴ *Ibidem*, p. 10.

²⁵ *Ibidem*, p. 12.

²⁶ *Ibidem*, p. 17.

²⁷ *Ibidem.*, p. 15.

²⁸ *Ibidem*.

²⁹ *Ibidem.*, p. 16.

³⁰ *Ibidem.*, p. 17.

³¹ *Ibidem.*, p. 10.

³² *Ibidem*.

³³ *Ibidem*.

grele ca niște sicrie/ și ochiul se deschide/ în palma părinților, devenită cîmpie”³⁴; „Identitatea mea/ a rămas undeva lîngă piciorul copacului,/ și eu mă rarefiez din ce în ce,/ și sînt însuși aerul și lumina/ trecînd pe lîngă toate vietățile pămîntului/ și pe lîngă frunze/ care dorm respirîndu-mă”³⁵. Această regăsire produce sentimente de spaimă chiar, fiind de o intensitate exacerbată: „Am fost o dată eu/ un zeu primitiv,/ decapitat la picioarele trestiiilor?/ Capul mi-e o piatră/ pe care apele au spălat toate liniile./ Îngenunchez în mlaștină,/ căutîndu-mă în începuturi/ și dincolo de ele./ Numai mormolocii/ îmi alunecă printre degete/ și mi-e frică de propria-mi atingere/ ca de veșnicie”³⁶. Uneori moștenirea trecutului pare că a impregnat toți porii eului liric, devenind un fel de obsesie: „Timpul s-a turtit/ într-un vas coclit”³⁷; „Oare povestea de-aseară/ nu se va sfîrși niciodată?”³⁸. Pendularea sau lupta de a aduce trecutul în prezent pare a aminti de poemele lui Baudelaire și de estetica urâtului: „șerpi blonzi de talaj/ se zvârcolesc pe mese afumate”³⁹, „lebedele țipă și mor/ și-i o noapte albastră/ ca sincopa unui vis de morfină”⁴⁰. Moartea este portretizată în manieră suprarealistă și chiar într-un mod ludic, fiind văzută ca fiind ceva îndepărtat: „Din pămînt cresc timpul și drumurile/ pe un singur copac/ și cometele cu nume de oameni/ se iscălesc pe el/ înainte de a se sparge”⁴¹; „Visul negru/ curge pe pereții acestor ere suitoare/ și-mi aud numele încolăcit pe trup/ pînă la pierderea capătului”⁴²; „numai moartea uscată,/ moartea verticală și ascunsă/ nu umezește nici un ochi/ cu bucuria lacrimii”⁴³. Ideea morții este văzută ca o cale deschisă, nu neapărat ca un final, ci mai degrabă ca o poartă spre altceva: „Oprește carul,/ vreau să cobor aici, între stații,/ să nu mă întrebe nimeni/ cît mai e pînă la cer”⁴⁴; „Sînt oameni de iarbă/ care se iubesc în parcuri [...] Sînt oameni de fier/ care-și spală trupul în flăcări [...] Sînt oameni de pămînt/ care își lasă hainele în șifonier/ [...] Toți pleacă la fel/ ca pentru o plimbare în grădină,/ lăsînd în urma lor ușa larg deschisă”⁴⁵. Trupul înregistrează în volumul de debut mai multe valențe, fiind cel care păstrează semnele trecerii timpului și cel care marchează o înstrăinare față de sine: „Vine o vreme/ cînd împrejurul casei tale/ crește apa – și melcii/ ți se tîrăsc pe trup/ și te temi să-i arunci/ ca și cum ți-ai arunca propria piele./ Brațul a uitat că e braț/ și se crede picior [...] Gura a uitat că e gură/ și vorbele se retrag din ecouri [...] Numai inima lovește în continuare/ un soare în pămînt, un soare în cer,/ și te cațeri pe arcul ei/ ca un păianjen și ieși din ploaie,/ și ieși din timp,/ pentru un timp”⁴⁶, cel care atinge problematica maternității văzut ca deschidere poetică: „Fiul meu doarme-n copaci,/

³⁴ *Ibidem.*, p. 54.

³⁵ *Ibidem.*, p. 27.

³⁶ *Ibidem.*, p. 46.

³⁷ *Ibidem.*, p. 35.

³⁸ *Ibidem.*, p. 36.

³⁹ *Ibidem.*

⁴⁰ *Ibidem.*

⁴¹ *Ibidem.*, p. 47.

⁴² *Ibidem.*, p. 50.

⁴³ *Ibidem.*, p. 51.

⁴⁴ *Ibidem.*, p. 55.

⁴⁵ *Ibidem.*, p. 23.

⁴⁶ *Ibidem.*, p. 22.

înghite privighetorile/ și trupul îi cântă..."⁴⁷; „Azi noapte mi-am simțit trupul/ în durerile pîndei/ așteptînd între gălbenuș și cărbune/ să se-aprindă o lanternă/ să văd mingile planetelor/ încurcate în plasele mele/ de nervi și de sînge"⁴⁸, și chiar a corpului în raport cu iubirea care se cuibărește în materie - „Toate inimile, devorate voluptos și îndelung/ de copaci și de cîntece/ și de-o neagră sete de adînc, rămîn aici/ sub coastele mele mereu și mereu"⁴⁹; „Trecem prin copaci,/ le sărutăm rănile deschise/ de respirația noastră,/ și le dăm foc/ să ne pierdem întoarcerea"⁵⁰; „Pe bărcile mele/ pînzele tale lasă noaptea/ și nu văd să-mpart pîinea/ și-ți tai o felie de drum"⁵¹.

Iubirea este idealizată, devenind o punte între prezent și trecut. Dragostea parcurge un demers recuperator al zonei ancestrale, care pare a fi singurul filtru prin care poate fi privită realitatea fără a înnebuni: „Trebuie să rămîn/ pentru nunțile veșnice,/ la care stele cad în pămînt,/ ca să-ncolțească/ la porțile caselor locuite."⁵². Sentimentul iubirii este pierdut, pentru ca mai apoi să devină și mai intens la regăsire, producând chiar o înstrăinare de sine: „Sînt ritmuri ascunse/ în picioarele scaunelor,/ în volanele automobilelor,/ în literele reclamelor de ciorapi [...] Fiecare atingere/ naște vârtejuri în apele noastre interioare,/ și mereu ne iubim/ cu pietrele și cu sălciile și cu luna,/ și sîntem pe rînd/ flaute sau chibrituri arse,/pînă-n acea oră cu marginea ruptă/ din care ne rostogolim,/ rămînînd doar un ritm/ pe care nu ni-l mai știm."⁵³. Jocul iubirii propune pierderea de sine pentru regăsirea sinelui în raport cu celălalt: „Acolo ne-am iubit/ înscriși într-o roată/ culegînd suflete/ pînă la mulsul de pe urmă al pămîntului"⁵⁴; „și noi ne sărutam în șifonier,/ și pompele funebre sunau la vecin,/ și iar ne sărutam, c-o legitimă bucurie"⁵⁵.

În poemele Norei Iuga există o întrepătrundere a manierei suprarealiste cu ludicul în zone precum iubirea, realitatea și trupul: „Femeia iubea copacul/ pe femeie o iubea rîu"⁵⁶; „Calul lui Făt Frumos/ s-a evaporat pe mările lunii"⁵⁷; „stelele vor să danseze în cutiile de conserve/ care populează cîmpurile arse./ Haide băiete,/ sub iarbă suspină în somn fata pămîntului"⁵⁸; „De unde atîta talaj blond/ infinită perucă de înger/ lîngă mese înnegrite/ capete cad"⁵⁹; „Pescuim în pahare/ trupurile verzi/ ale scafandrilor adolescenți"⁶⁰; „El se ascundea vinovat, să asculte/ cum se desfac în burta lui petalele"⁶¹; „Alerg sub ploaia tăcerii,/ înfășurată-ntr-o frunză./ Pînă la piciorul

⁴⁷ *Ibidem.*, p. 25.

⁴⁸ *Ibidem.*, p. 57.

⁴⁹ *Ibidem.*, p. 10.

⁵⁰ *Ibidem.*, p. 28.

⁵¹ *Ibidem.*, p. 40.

⁵² *Ibidem.*, p. 14.

⁵³ *Ibidem.*, p. 18.

⁵⁴ *Ibidem.*, p. 44.

⁵⁵ *Ibidem.*, p. 11.

⁵⁶ *Ibidem.*, p. 21.

⁵⁷ *Ibidem.*, p. 12.

⁵⁸ *Ibidem.*

⁵⁹ *Ibidem.*, p. 19.

⁶⁰ *Ibidem.*, p. 20.

⁶¹ *Ibidem.*, p. 24.

copacului/ strivesc dragostea rîmelor”⁶². Universul este dinamic, viu, efervescent și pare a fi într-un permanent proces de reconstrucție: „De la o vreme/ în umerii noștri/ auzim crengile lor/ cum se îmbracă de pene/ și soarele ni se sparge-ntre buze/ ca un gălbenuș”⁶³; „Mînjii noștri stau înrămați în lună/ și n-au învățat încă silabele/ ma-mă”⁶⁴; „fluieră pentru că mîine/ îi vor coace mîinile la crematoriu/ și un miros de vanilie/ va invada orașul cu parașute roșii.../ fustele tale, iubito,/ volanele/ sacrificate în sănătatea șarpelui sfînt/ cu clopote seara”⁶⁵; „Iubitul meu s-a aruncat în fîntînă/ cu pofta-ațîțată de lună/ și-n flori fîntînă a-nflorit/ nuferi și sori,/ ca un pom pentru nuntă gătit”⁶⁶; „Florăresei i-a înflorit capul/ și nu mai vede pe nimeni”⁶⁷. O temă recurentă abordată printre poemele volumului de debut o reprezintă cea a maternității. Aceasta este văzută ca o punte între material și spiritual, între materia pămîntului și însăși materia vieții: „Cîtă durere/ pentru aceste femei/ care nasc copaci/ și se ascund în țărînă/ să le alăpteze rădăcinile./ Cîtă durere/ pentru aceste femei/ care nasc case/ și intră în zidurile lor/ să le înalțe la stele./ Cîtă durere/ pentru aceste femei/ care nasc pămîntul/ purtînd soarele în pîntec”⁶⁸; „și noi care făceam copii,/ ca să uităm,/ sau doar să amînăm acele insule/ cu viața prinsă-n scobitoare/ ca o măslină uleioasă.”⁶⁹. Femeia este cea care se sacrifică pe sine pentru a duce viața mai departe: se ascunde în țărînă, intră în zidurile caselor pe care le naște și poartă soarele în pîntec.

Lumea se naște printr-un mecanism intern al său, prin apropierea de materie: „Taurii ridicau pămîntul în coarne,/ și sub frunțile lor/ stelele dezlegau chinul facerii”⁷⁰; „Vina nu e a mea/ că nu pot să-i fac jocheiului/ un moștenitor”⁷¹; „ Pe umerii lui crește un ied/ pe care l-a salvat de la potop./ Lipiți-vă urechea de pămînt./ Omul acesta se naște”⁷². Scrisul apare aici într-un plan secundar, ipostaza de poet este una încă nu foarte clar definită, condiția fiind una casantă, ușor volatilă, exprimând un început de drum: „orchestrele intră-n inventor și mîine/ nu putem cumpăra un pachet de greieri/ nici cu prețul unui poet”⁷³; „Cavalerul negru/ pierde silabele printre degete/ și pietrele se dezbracă în fața lunii”⁷⁴; „și rama de tablou pe care scria <Vestimenta>/ a rămas suspendată pe-o funie de lună,/ ca un poet spînzurat din dragoste”⁷⁵. Citit în aceeași cheie a limitelor autoimpuse și a motivului bătrîneții, volumul „Vina nu e a mea” prefigurează direcția în care va merge lirica acesteia. Încă de la începuturi se simt influențele suprarealiste întretăiate de cele ale clasicilor, toate amestecate într-o succesiune de flash-uri și de asocieri dintre cele mai neobișnuite. Primul poem ce

⁶² *Ibidem.*, p. 27.

⁶³ *Ibidem.*, p. 28.

⁶⁴ *Ibidem.*, p. 31.

⁶⁵ *Ibidem.*, p. 34.

⁶⁶ *Ibidem.*, p. 37.

⁶⁷ *Ibidem.*, p. 38.

⁶⁸ *Ibidem.*, p. 13.

⁶⁹ *Ibidem.*, p. 11.

⁷⁰ *Ibidem.*, p. 21.

⁷¹ *Ibidem.*, p. 31.

⁷² *Ibidem.*, p. 58.

⁷³ *Ibidem.*, p. 32.

⁷⁴ *Ibidem.*, p. 39.

⁷⁵ *Ibidem.*, p. 41.

deschide volumul este unul curajos, în care atitudinea privind trecerea timpului este de asumare: „ploaia asta torențială de aer/ ar putea să mă risipească/ ca atingerea unei mâni o mumie/ și nu mă tem’. Poemul final cuprinde ideea nașterii unui om nou care este necesar să fie eliberat de povara și consecințele trecerii timpului: „omul ăsta poartă la gleznă șarpe de moarte/ spălați-l de timp și de spaime! / pe umerii lui crește un ied/ pe care l-a salvat de la potop/ lipiți-vă urechea de pământ/omul acesta se naște”⁷⁶. Teama de bătrânețe este destul de vizibilă în acest prim volum, pe măsură ce trece timpul, această mărturisire este înlocuită de mecanisme precum autoironia și ironia: „cunosc o frică/ a schimbării hainelor/ a schimbării drumurilor”⁷⁷. Paradoxală este recurența ideii de renaștere, dar aceasta nu este aici asociată cu necesitatea trecerii prin etapa bătrâneții, așa cum o regăsim în volumul *ascultă cum plâng parantezele*: „aseară mi-am simțit trupul/ în durerile pânzei/ [...] cu o mână / făceam semne chinezești / schimbând șarpele-n om/ și omu-n copac[...] i-am tăiat capul în zori”.

Textele Norei Iuga surprind o „poetologie”⁷⁸ a contrariilor semantice, tandrul cu brutalul și chiar a banalului cu extravagantul care converg totuși într-un punct de unitate, al căror ton este ironic, de un „comic irezistibil”⁷⁹.

Poeziile Norei Iuga sunt o încercare de a evada, o evaziune care era „mai mult decât un reflex orb la formulele așa-zis realiste de scriere”⁸⁰. Imaginile care sunt alese pot părea incompatibile, dar împreună oferă un nou sens, o autonomie a „rostirii lirice, ca și a celei a eului care iubește și a eului care suferă”⁸¹. Poeziile se află într-o zonă a erotismului, a subiectivismului și a sincerității, fiind exact ceea ce avea nevoie literatura română la momentul respectiv.

BIBLIOGRAFIE

- CHIRIAN, Rita, Nora Iuga. Înainte ca ochiul să-și fi terminat privirea”, Editura Cartier, 2019
 IUGA, Nora, Inima ca un pumn de boxeur, Editura Cartea Românească, București
 IUGA, Nora, „Perfecțiunea moșăie în memoria noastră pasivă” pe www.hyperliteratura.ro
 IUGA, Nora, Vina nu e a mea, Editura Casa De Pariuri Literare, 2020
 KONEFFKE, Jan, Ugerul privește înapoi cu mânie, Literarische Welt, aprilie 2007
 LEFTER, Ion Bogdan, Postmodernism – Din dosarul unei „bătălii” culturale, Pitești, Editura Paralela 45
 MINCU, Marin, O panoramă critică a poeziei românești din secolul al XX-lea”, Editura Pontica, 2007
 RAICU, Lucian, Critica - formă de viață, Editura Cartea Românească, 1976
 WAGNER, Jan, Ce înghite balena. Fericitele poezii ale româncei Nora Iuga, Frankfurter Rundschau, aprilie 2007

⁷⁶ Nora Iuga, Vina nu e a mea, p. 15.

⁷⁷ *Ibidem*, p. 46.

⁷⁸ Jan Wagner, *Ce înghite balena. Fericitele poezii ale româncei Nora Iuga*, Frankfurter Rundschau, aprilie 2007.

⁷⁹ *Ibidem*.

⁸⁰ Jan Koneffke, *Ugerul privește înapoi cu mânie*, Literarische Welt, aprilie 2007.

⁸¹ *Ibidem*.

NORA IUGA. THE POETRY AS A SCENE OR RETHINKING THE MONOTONY. QUICK GLANCE THROUGH POETRY

Alexandra Roxana LAZĂR (MĂLUREANU)
PhD Candidate, University of Bucharest

Abstract: Poetry has always been the perfect way of expression, taking into account the fact that it is contained by a genre that is very permissive. Nora Iuga's writing is beyond the patterns so well known in the Romanian literary field. Her poetry is a denouncement of the monotonous reality; the poems contain powerful and voluptuous images, and are situated in the twilight zone between a playful tone and a tragic one. The language is the one that lights new perceptions upon the existence, and the irony and sensuality melt the reality with fiction. The literary discourse consists of biographic elements, grotesque descriptions, journal fragments and the general impression of a décor brought from the circus, where each voice has its unique approach towards reality. The lyric voice tastes the freedom of manner and expression; the originality of the writer is given by her volcanic poems that seem to come to the surface in order to change the reality and the reader's perceptions upon what they perceive as normal. Her writing manages to break down various barriers and stereotypes. Nora Iuga remains young in her writing, as she constantly innovates and experiments.

Keywords: Playful, tragic, sensuality, confession, irony

Poezia Norei Iuga este un denunț la adresa realității care constrânge și limitează spiritul care își dorește cu orice preț să rămână liber și să scape de caracterul previzibil al existenței guvernate de norme sociale. Poeta își propune să poarte un filtru care să o ajute să vadă lumea prin ochi de copil, să o redea cu senzualitatea unei femei care se află în floarea vârstei și să trezească în cititor întrebări existențiale și trăiri profunde, așa cum doar o „fetiță cu riduri” poate să o facă. Textele impresionează prin imprevizibilitatea asocierilor de imagini puternice, tăioase, voluptuoase și alternarea registrului ludic cu cel grav, până la o contopire a acestora.

Limbajul permite deschiderea unor noi posibilități de interpretare, așa cum poeziile deschid lumi posibile în care cititorul devine și observator și participant, dar niciodată aspru judecător. Ironia, autoironia și senzualitatea împletesc realitatea cu ficțiunea, teme profunde cu descrierile grotești și carnavalești, frânturi de jurnal și elemente confesive cu fragmente prozaice și tehnici dramatice: „Cele două componente majore ale poeziei Norei Iuga au fost întotdeauna dicteul automat și fiorul existențial, tandru ori revoltat, brutal ori abia sugerat. [...] Aspectul confesiv, biografic mai mult sau mai puțin inventat, este mai degrabă folosit ca un contrapunct necesar în compoziția cu atâtea paliere tonale [...] discursul liric al Norei Iuga se află la întretăierea colajului, divagației și a altor procedee specifice aleatorismului”¹.

Din versurile Norei Iuga transpare o dorință profundă de a trăi viața în toată efervescența ei, cu demnitate și curiozitate. Poeta vorbește despre viață așa cum

¹ Constantin Abăluță, *Poezia română după proletcultism*, antologie comentată, vol. II, Editura Ex Ponto, 2000, p. 35.

vorbește despre sine – cu sinceritate, asumare și autoironie – toate prin filtrul unui caleidoscop incitant. Cititorul este invitat să își pună întrebări privind veridicitatea realității în care trăiește, propunându-i-se chiar să privească lumea și decorul său folosind aceiași ochelari. Universul poetic este unul care reușește să aducă laolaltă frânturi de memorie, zone luminate ale realității sau mai puțin luminate, simțiri, emoții și chiar fiori pe șina spinării.

Poezia este la Nora Iuga - „o emoție reconstituită, reconstruită [...] își configurează o independență rebelă, foarte promițătoare, întemeiată pe libertatea de spirit [...] spiritul tinde să anuleze, la început jucându-se, orice contact cu materia”². Aceasta „își asumă o formulă a complexității [...] Suprarealismul e cununa de spini a poeziei Norei Iuga [...] Modalitatea confesivă, în maniera candid-adolescentină, ca punct de plecare, e susținută de piloni retorici”³. Poeziile, în ciuda caracterului bizar, ce par „modurile unei «dramolette»”⁴, nu sunt îndoielnice, ba chiar din contră - par autentice și sunt credibile. Limbajul este prozaic, fiind când ironic, când plin de compasiune și chiar jucăuș și seducător. Poemele folosesc „tehnica poetică a cuplării unor domenii de percepții semantice și imagistice aproape incompatibile”⁵.

Versurile scurte surprind un proces al asumării libertății sinelui și a vieții trăite în profunzime, cu toți strigoii și cocoșații. Universul poetic al textelor autoarei este unul în care eu liric se simte liber, nu este constrâns și nici rușinat, ci se poate manifesta în plenitudinea sa. Carnavalul, ciroul, autobuzul cu cocoșați, spitalul manechinelor, bazarul și târgul reprezintă spațiile preferate de sine. Textele sunt vulcanice și par a erupe dintr-un străfund al materiei, reprezentând un „straniu carusel rotindu-se la nesfârșit: mișcarea lui nărăvașă nu poate fi constrânsă în tipare previzibile”⁶.

Originalitatea scriiturii Norei Iuga este conferită de faptul că zona cotidiană este mutată în cea a oniricului, a grotescului, a burlescului și a carnavalescului, spațiul poetic fiind echivalentul conștiinței „statutului degradat al spectacolului mundan, văzut esențialmente sub semnul carnavalescului ironico-parodic și implicând o marcată conștiință a derizoriului”⁷.

Textele par a fi „o autobiografie lirică în care memoria și imaginația, trupul și sufletul, trecutul și prezentul se topesc într-o textură complexă, unde elemente moderniste coexistă cu cele postmoderniste, potențându-se reciproc [...] Poezia Norei Iuga evoluează treptat către perfecta identificare a sufletului cu trupul, pe fondul unui sincretism senzorial omniprezent”⁸.

Volumul de debut „Vina nu e a mea” surprinde versuri al căror ton este marcat de maturitate, chiar dacă reprezintă începutul drumului. Maturitatea constă în îmbinarea perfectă între tonalitatea jucăusă cu cea gravă în redarea realității care permite

² Lucian Raicu, *Critica – formă de viață*, Editura Cartea Românească, 1976, p. 12.

³ Gheorghe Grigurcu, *Cununa de spini a poeziei*, în *România literară*, nr. 9, 2006.

⁴ Ron Winkler, *Să ne facem cocoșe*, literatur-kritik.de, ianuarie 2004.

⁵ Jan Koneffke, *Ugerul privește înapoi cu mânie*, Literarische Welt, aprilie 2007.

⁶ Constantin Abăluță, *Poezia română după proletcultism*, antologie comentată, vol. II, Editura Ex Ponto, 2000, p. 66.

⁷ Ion Pop, *Poezia românească neomodernistă*, Cluj-Napoca, Editura Școala Românească, 2018, p. 600.

⁸ Carmen Mușat, *Microscopul miraculos al privirii*, în *Revista 22*, nr. 45, noiembrie 2000.

pierderea sinelui, tocmai pentru a-l regăsi mai apoi. Imaginile sunt puternice, frapante, experimentale, șocante.

Poemele sunt scrise dintr-o „independență rebelă”⁹, promovând un mecanism al deconstrucției eului în scopul reasamblării acestuia, propun o lume dispusă să accepte reconstrucția până în cea mai intimă fibră. Acest proces de acceptare are loc prin intermediul iubirii „Fiecare atingere/ naște vârtejuri în apele noastre interioare și mereu ne iubim [...] până-n acea oră cu marginea ruptă/ din care ne rostogolim,/ rămânând doar un ritm/ pe care nu ni-l mai știm”¹⁰.

Se poate observa îmbinarea ecourile suprarealiste cu cele onirice, în căutarea identității poetice. Imaginile trădează o poetă cu un imaginar puternic, ce pare a se construi în mod independent de vocea lirică: „văduvele cailor adormiți în scaunul electric/ vina nu e a mea/ - strigă una verde-/ dacă am nevoie de o broască/ să mă facă trestie”¹¹. Timpul valorifică seva ancestrală, prezentul este întotdeauna raportat la planul trecutului, eul liric este cel care își „trăiește” existența prin prisma experiențelor strămoșilor „paharul trece singur din mână în mână,/ și bem toți din sîngele primului jertfit”¹². Identitatea reprezintă un cumul al moștenirii trecutului: „identitatea mi s-a risipit/ în părul unei străbune decapitate”¹³. Moartea reprezintă deschiderea unui nou drum: „Toți pleacă la fel [...] lăsînd în urma lor ușa larg deschisă”¹⁴.

Trupul este cel care înregistrează urmele lăsate de scurgerea timpului, de maternitate și de iubirea care lasă răni „le sărutăm rănilor deschise/ de respirația noastră”¹⁵. Iubirea izvorăște tot din ancestral: „Sînt ritmuri ascunse/ în picioarele scaunelor”¹⁶. Maternitatea este cea care reușește să facă legătura între materie și spirit: „cîtă durere/ pentru aceste femei/ care nasc pămîntul/ purtînd soarele în pîntec”¹⁷. Condiția poetului trădează drumul la început: „Cavalerul negru/ pierde silabele printre degete”¹⁸, iar teama de bătrînețe este și ea vizibilă.

Captivitatea cercului (1970) este volumul care a fost interzis la scurt timp de la publicare, respectiv câteva săptămâni. Tonul abordat este nostalgic, grav și confesiv. Textele au și o zonă biografică foarte bine dezvoltată. Regăsirea eului și a lumii are loc prin intermediul cunoașterii condiției de femeie. Poemele sunt definite de „metafora insolită”¹⁹, aerul „ermetic”²⁰ și fragmentarea discursului. Moartea este analizată dintr-o perspectivă ludică, împletindu-se cu descrieri suprarealiste. Trupul depozitează amintirile trecutului și amintește de moarte: „sînt ochii nesfârșirii [...] intactele cusături

⁹ Lucian Raicu, *Critica- formă de viață*, Editura Cartea Românească, 1976, p. 54.

¹⁰ Nora Iuga, *Vina nu e a mea*, Editura Casa de Pariuri Literare, 2020, p. 5.

¹¹ *Ibidem*, p. 17.

¹² *Ibidem*, p. 15.

¹³ *Ibidem*, p. 10.

¹⁴ *Ibidem*, p. 23.

¹⁵ *Ibidem*, p. 46.

¹⁶ *Ibidem*, p. 18.

¹⁷ *Ibidem*, p. 13.

¹⁸ *Ibidem*, p. 39.

¹⁹ Ion Pop, *op. cit.*, p. 602

²⁰ *Ibidem*.

ale trupului”²¹. Corpul păstrează dorința găsirii identității, marcată printr-o cerere: „Doamne aprinde lumina”²².

Trecutul nu mai este ancorat în ancestral, așa cum era în primul volum. Timpul care trece modifică și trupul care pare a merge pe o cale bătătorită, aceea a morții: „preocupați de sfintele noastre organe/ ne contemplăm începuturile morții/ în dinți și în unghii”²³. Realitatea este descrisă într-o manieră suprarealistă și intensă cromatic: „Racheta verde din Arcadia”²⁴, „pielea măslinului”²⁵.

Scrisul este un proces profund erotic și erotizant: „prea frumos se dezbracă cuvintele/ noaptea în pat pe-ntunerice”²⁶. Femeia apare și în ipostaza maternă „Doamne, pe unde să ies/ de sub acest cer,/ să-mi alung fiii din moartea mea?”²⁷ și chiar a propriei nașteri „iartă-mi slăbiciunea/ de a nu te fi urmat după chipul tatălui meu”²⁸.

Cel de-al treilea volum, „Scrisori neexpediate” (1978), reprezintă un punct de turnură în ceea ce privește scriitura Norei Iuga, deoarece iese la iveală latura seducătoare a sinelui, lăsând la o parte dimensiunea metaforică a primelor două opere. Sinele își caută identitatea și trece printr-un proces al deconstrucției, pentru a se regăsi în cele din urmă.

Opera cuprinde două părți, recognoscibile prin structură. Prima parte este formată dintr-un set de replici între doi îndrăgostiți, iar cea de-a doua conține poezii care poartă numele unor personaje celebre sau denumiri comune, dar care nu par a purta un dialog. Volumul este recognoscibil prin „fluența muzicală a poemelor”²⁹.

Timpul produce o înstrăinare față de propria ființă („Am uitat și mă uit peste lume/ cum aș netezi un covor și nu găsesc nici o umbră”³⁰), dar și între indivizi („ce faci/ acum, când ce-i bun și cuminte în/ noi se-nchide în somn”³¹).

Moartea este abordată într-o manieră ludică. Scrisul, dependent aici de timp, se leagă și de sentimentul iubirii: „rămân doar aceste fluturări/ de cuvinte”³², „De fapt fiecare iubire moare la fel îmbătrî-/ nind înaintea de vreme”³³. Ploaia joacă aici un rol important, de reînviore a sentimentului de iubire: „Dar o lume de lucruri te-aduce mereu/ înapoi sub amețitele ploii”³⁴.

Trecutul conține o zonă care nu mai este accesibilă, trupul fiind singurul care păstrează urmele amintirilor „Picioarul meu pipăie-n/ vis rana aceluia trecut”³⁵, „memoria

²¹ Nora Iuga, *Captivitatea cerului*, Editura CDPL, p. 84.

²² *Ibidem*, p. 24.

²³ *Ibidem*, p. 27.

²⁴ *Ibidem*, p. 14.

²⁵ *Ibidem*, p. 9.

²⁶ *Ibidem*, p. 17.

²⁷ *Ibidem*, p. 31.

²⁸ *Ibidem*, p. 33.

²⁹ Ion Pop, *op.cit.*, p. 602.

³⁰ Nora Iuga, *Scrisori neexpediate*, Editura CDPL, 2020, p. 7.

³¹ *Ibidem*, p. 16.

³² *Ibidem*, p. 8.

³³ *Ibidem*, p. 11.

³⁴ *Ibidem*, p. 13.

³⁵ *Ibidem*, p. 24.

are un ghimpe în gură”³⁶. Din textele incluse în acest volum transpare un ton erotic, jucăuș, trupul fiind un malaxor în care se amestecă diferite frânturi de lumi: „muzica se face din trupuri/ simetric înșirate”³⁷, „acest trup al meu/ se prelungeste spre tine/ în așteptare”³⁸. Tonul sentimental și impresia singurătății se întinde până în străfundul ființe.

Volumul „Opinii despre durere” (1980) este structurat în trei părți și îi este dedicat lui George Almosnino. Decorul citadin al textelor și tonul ambiguu, revoltat propun un eu liric ce își dorește să evadeze din propria existență, în spațiul oniric, pentru a se salva de timpul nemilos. Timpul se stratifică, în interior – al amintirii și exterior – al trupului. Scrisul devine posibil la confluența celor două straturi. Sunt prezente și aici zonele suprarealiste, lumea, marcată de singurătate și atrofiată de trecerea timpului, este „camera verde a lirei”³⁹. Scrisul devine un joc al creierului cu sinele „stilouri concurând/ cu coarne de taur/ ce știe creierul”⁴⁰, iar moartea devine un firesc acceptat.

Trupul este efervescent și manifestă o voluptate, fiind un instrument al exprimării sinelui „e unghia mea prevestitoare/ tăind marginile unei lumi”⁴¹.

Poeziile din „Inima ca un pumn de boxeur” reușesc să abordeze un limbaj care ajută la reinventarea cotidianului și la propunerea unor trăiri intense, „întotdeauna trebuie să pornești de la haos pentru a ajunge la creier”⁴². Volumul, dedicat mamei, prezintă o lume dezarticulată, dezagregată. Tinerețea și vitalitatea sunt căutate în trecut, care amintește de copilărie.

Jocul cu imagini ale cotidianului este posibil datorită libertății stilului și a limbajului „Fumegă fotografiile/ găini cotrobăie prin sertare/ o cicatrice parcelează burta unei femei”⁴³. Scrisul pare că și-a pierdut din energie, cotidianul începe să se scufunde într-un derizoriu. Bătrânețea este o zonă supusă autoironiei, fiind însoțită de o frică a căderii în penibil: „o doamnă batrână cu o toca neagră/ fără sex-appeal”⁴⁴. Trupul este el însuși o lume, care se modifică datorită trecerii timpului: „toți au locuit în mine”⁴⁵, „de ce se urîțește și tace”⁴⁶. Mișcarea predominantă este una de pendulare între exterior și interior „mereu ne mișcam/ înăuntru/ afară”⁴⁷. Poezia reușește să cauzeze răni trupului „aș vrea să scriu un vers/ să-mi taie mîna”⁴⁸ și să deschidă noi căi de acces pentru varii lumi „un vizor deschis în încăperea secretă/ și ura pe litere”⁴⁹. Moartea apare ca proces necesar, singurătatea fiind un spațiu dorit. Iubirea este senzorială și carnală.

³⁶ *Ibidem*, p. 35.

³⁷ *Ibidem*, p. 42.

³⁸ *Ibidem*, p. 36.

³⁹ Nora Iuga, *Opinii despre durere*, Editura CDPL, 2020, p. 50.

⁴⁰ *Ibidem*, p. 28.

⁴¹ *Ibidem*, p. 44.

⁴² Nora Iuga, *Inima ca un pumn de boxeur*, Editura CDPL, 2015, P. 7.

⁴³ *Ibidem*, p. 57.

⁴⁴ *Ibidem*, p. 30.

⁴⁵ *Ibidem*, p. 13.

⁴⁶ *Ibidem*, p. 58.

⁴⁷ *Ibidem*, p. 29.

⁴⁸ *Ibidem*, p. 47.

⁴⁹ *Ibidem*, p. 50.

„Piața cerului” (1986) se deschide în fața cititorilor ca fiind un volum experimental, care conține reluări de fragmente din operele anterioare. Textele par a fi un melanj de stiluri, liric, epic, jurnal și de maniere: sentimentalism, kitsch și elemente autobiografice. Descrierea bucătăriei conține elemente poetice, spațiul devenind un cumul de lumi posibile. Starea dominantă este de zăbucium interior, de căutare a identității „deodată constăți/ că numele tău e de fapt un cuvânt”⁵⁰. Identitatea este căutată și în trecerea timpului și în trecutul ce are caracter ciclic „ceva îmi spune că lumea se primenește ciclic cu aceiași oameni”⁵¹. Lumea ia naștere prin întâlnirea imaginilor puternice, explozive, iar scrisul este o parte integrantă a eului liric „se făcea și o carte parcă lipită de șoldul meu”⁵².

Volumul „Cîntece” (1989) surprinde cel mai bine faptul că poemele Norei Iuga sunt texte ale metamorfozelor. Dedicată lui Miron Radu Paraschivescu, cartea are două părți. Traversate de ironie și ludic, poeziile înscrise în „sfera absurdului jucăuș”⁵³ au și o zonă serioasă în abordarea unor teme precum: timpul, moartea, lumea, iubirea, corpul, identitatea, scrisul și feminitatea. Scrisul, ca act creator, este capabil să construiască o lume nouă „ia o mîină de nisip/ I-l duc badii să-mi dea chip”⁵⁴.

Iubirea este surprinsă într-o manieră ludică, iar trupul este văzut ca un spațiu potrivit pentru evadare: „acest trup/ care tace/ care se închide în el”⁵⁵. Singurătatea este acceptată, iar memoria este cea care reușește să păstreze frumusețea trecutului. Moartea este un somn necesar, iar lumea este construită pe principiul hazardului, carnavalescului.

„Dactilografa de noapte” (1996), dedicat tot lui George Almosnino - „În amintirea lui Nino care trăiește în acest volum”, este marcat de un sentiment al descompunerii, al morții și al timpului care dezintegrează materia. Pendularea între interior și exterior dezvăluie o complexitate a feminității, fie senzuală și seducătoare fie conștientă de trecerea timpului.

Trupul permite accesul la o cunoaștere superioară, dar este vulnerabil: „ei îți adulmecă vulnerabilitatea”⁵⁶. Moartea devine un refugiu, iar creierul manifestă un erotism, reprezentând punctul de legătură al inspirației și al poeziei „rămânând perfect cablat la energiile erotice care curg prin venele lunii, de aici rezultă poezia”⁵⁷, „înfing dinții în creierul tău/ îți înfulecă gândurile”⁵⁸.

Actul creator reflectă realitatea, iar scrisul dezvăluie cele mai profunde trăiri, permițându-i eului liric să se simtă tânăr „poate mai scrii o poezie mică/ să-ți umple restul paginei/ poate mai trișezi cu o poză/ de la douăzeci de ani”⁵⁹. Bătrânețea îl face pe eul poetic să se prezinte așa cum este, cu un trup schimbat, fără un ton de

⁵⁰ *Ibidem*, p. 12.

⁵¹ *Ibidem*, p. 20.

⁵² *Ibidem*, p. 82.

⁵³ O soviagny p 160

⁵⁴ Nora Iuga, *Cîntece*, Editura Casa de Pariuri Literare, 2020, p 9.

⁵⁵ *Ibidem*, p. 68.

⁵⁶ Nora Iuga, *Dactilografa de noapte*, Editura CDPL, 2010, p. 13.

⁵⁷ *Ibidem*, p. 9.

⁵⁸ *Ibidem*, p. 51.

⁵⁹ *Ibidem*. p. 31.

autocompătimire. Femeitatea apare în mai multe ipostaze: femeia ușoară, femeia pioasă, femeia-războinică și femeia-intelectuală, al cărei creier manifestă erotism „ai un creier frumos/ mi-a spus”⁶⁰. Memoria reprezintă o punte între somn și întâmplare „să-mi lovesc cu degetele memoria”⁶¹. Iubirea amintește de tinerețe și de frivolitatea trupului.

Cartea „Spitalul manechinelor” (1998) conține texte marcate de subiectivism, ce au un caracter dramatic, ambiguu, confesiv, biografic și ermetic. Este prezent aici un joc al pendulării între erotismul tinereții și cel al bătrâneții, trupul coagulează trăirile universului și cele ale sinelui „în amiaza asta mărunță simt/ mîncărimea civilizației”⁶². Bătrânețea face ca trupul să devină altul, iar acest aspect presupune un proces al acceptării naturii umane și firescului înspre care curge existența individului și a materiei. Cuvântul are un rol major, permițând accesarea unor lumi posibile „un cerc deschis/ spre alt cerc”⁶³ și pare a fi însuflețit „cuvintele mele și cuvintele tale/ se iubeau ca amanții”⁶⁴.

Cuvintele vor un corp pentru a simți iubirea, de aceea Nora Iuga este încadrabilă în rândul „poetelor virile, antilirice”⁶⁵. Moartea s-a infiltrat în trup, iar iubirea este un proces ce se desprinde de corp.

Poemele din „Capricii periculoase” (1998) survin dintr-un capriciu care „durează mai mult decît o pasiune”, așa cum spune Nora Iuga, chiar la începutul volumului. Textele sunt „turnate dintr-o bucată”⁶⁶, „Unde încă se mai aud doruri și melancolii”⁶⁷.

Ludicul este vizibil în abordarea temei morții, iar zona trecutului amintește de copilărie „cînd mama și tata erau tineri”⁶⁸. Nașterea este asociată cu scrisul și cu ideea seducției „și cuvîntul îmi germinează în pîntec”⁶⁹, iar gândul se materializează în masculin „gîndul meu întrupat în bărbat”⁷⁰. Corpul facilitează formarea unei legături cu persoana iubită, dragostea fiind profund senzorială „mi-am bălăcit picioarele în tine”⁷¹.

„Autobuzul cu cocoșai”(2001) vorbește despre frumusețea celor „însemnați”, explorând filonul burlescului și al spectacolului, fiind identificabile elemente avangardiste de „derapaj calculat către prozaic și derizoriu”⁷². Lumea pare decorul unei piese de teatru, tonul prezentării acesteia fiind unul ironic, Nora Iuga „rescrie norme, anulează interdicții și urcă Everestul cu autobuzul în timp ce sare într-un picior”⁷³.

⁶⁰ *Ibidem*, p. 21.

⁶¹ *Ibidem*, p. 38.

⁶² Nora Iuga, *Spitalul manechinelor*, Editura Universal Dalsi, p. 42.

⁶³ *Ibidem*, p. 24.

⁶⁴ *Ibidem*, p. 35.

⁶⁵ coord. Ioan Es. Pop, *Nora Iuga.85*, Editura Paralela 45, p. 204.

⁶⁶ Christian Schüller, *Gefährliche Launen/ Capricii periculoase*, Bücher Lese, SR 2 KulturRadio, 2007.

⁶⁷ *Ibidem*.

⁶⁸ Nora Iuga, *Capricii periculoase*, Editura Vinea, București, p. 16.

⁶⁹ *Ibidem*, p. 24.

⁷⁰ *Ibidem*, p. 20.

⁷¹ *Ibidem*, p. 47.

⁷² Ion Pop, *Poezia românească neomodernistă*, Cluj-Napoca, Editura Școala Românească, 2018, p. 600.

⁷³ <https://citestema.ro/o-sarbatoare-a-copilariei-despre-autobuzul-cu-cocosati-de-nora-iuga/>

Cocoașa este un semn care „reflectă realitatea ascunsă în spatele lui”⁷⁴, fiind văzută fie ca ceva normal, fie conținând lumi posibile. Iubirea este un sentiment normal, iar corpul permite cunoașterea prin iubire, a lumii. Scrisul face posibilă identificarea cu acesta, fiind o expresie a vieții, iar moartea este resimțită cu angoasă.

Volumul „Fetița cu o mie de riduri” construiește un puzzle al epicului, liricului, al frânturilor de Holocaust, de elemente sociale, cotidiene, ale scrisului și ale memoriei. Timpul are mai multe valențe, este unul care atenționează trupul asupra existenței sale, altul care are drept punct de plecare realitatea, se scurge înspre ficțiune, dar se întoarce tot în realitate și cel care amintește de vulnerabilitatea ființei. Scrisul încearcă să manipuleze timpul în așa fel încât să îl domine, căpatând chiar un corp „aș vrea să scriu un vers cu picioare de girafă”⁷⁵. Scrisul permite salvarea de suferință, și în același timp, produce suferință. Trupul păstrează și manifestă viața, prin iubire, deși unul din regretele esențiale care coordonează volumul este „oricum nu înțelegi întâmplările mele, deși vezi că încă trăiesc”⁷⁶. Corpul pare o carcasă insuficientă pentru energia pe care o are spiritul. Timpul se contrage și se dilată pentru a jongla cu realitatea, atunci când este abordată problematica bătrâneții „văd o fetiță, mă duc la școală și am o mie de riduri”⁷⁷.

Poeziile din „Petrecere la Montrouge” (2012) constituie un amestec experimental între zona onirică și cea a realului. Se poate observa abundența aluziilor culturale, poezia fiind pentru Nora Iuga „un mod de a da cu tifla realității, așa cum știu să o facă numai nebunii și copiii”⁷⁸. Scrisul este legat de inspirație, fiind un act erotic „în cerneală s-a culcat cu mine”⁷⁹. Decorul este portretizat în mod suprarealist, iar urmele trecerii timpului sunt vizibile pe trup. Moartea este legată de bătrânețe, care este asumată cu demnitate.

Dimensiunea scrisului din „Câinele ud e o salcie” permite îndrumarea eului liric înspre interior, pentru a afla răspunsurile la întrebările pe care le are. Corpul, voluptos, este surprins și în ipostaza maternă, de creație. Somnul permite evadarea din realitate, iar conștientizarea trecerii timpului nu mai este una dureroasă. Eul liric reușește să se cunoască prin intermediul iubirii.

Volumul „ascultă cum plîng parantezele” (2016) conține poezii care par telegrafice și pot fi încadrate în limite formale. Tonul este melancolic, grav, există senzația unor imagini care sunt regizate, filmate fragmentar. Volumul devine o lecție despre cum se face o poezie, marcată prin titlurile poemelor. Procesul este o călătorie, pentru ca la final, prin poezie, ființa să renască. Singurătatea este un sentiment ce se leagă în mod firesc de ideea morții, iar trupul pare a fi autonom „au plecat. pe strada Frumoasă/ fostele mele picioare”⁸⁰.

⁷⁴ Ron Winkler, *Să ne facem cocoașe*, literatur-kritik.de, ianuarie 2004.

⁷⁵ Nora Iuga, *Fetița cu o mie de riduri*, Editura Cartea Românească, 2005, p. 52.

⁷⁶ *Ibidem*, p. 17.

⁷⁷ *Ibidem*, p. 42.

⁷⁸ Octavian Soviagny, *Cinci decenii de experimentalism. Compendiu de poezie românească actuală. Volumul I. Lirica ultimelor decenii de comunism*, Editura Casa de Pariuri Literare, București, 2011, p. 45.

⁷⁹ Nora Iuga, *Vina nu e a mea*, p. 18.

⁸⁰ Nora Iuga, „ascultă cum plîng parantezele”, Editura Cartea Românească, București, 2016, p. 7.

„alături cu drumu” (2018) conține în preambul ideile Norei Iuga despre ceea ce reprezintă scrisul, actul literar fiind de fapt rezultatul lupte dintre gând și cuvânt „Toată viața mea a fost un dialog neîntrerupt, aproape un adevărat duel între gând și cuvânt”.

Iubirea se afla în legătură cu trupul, iar scrisul devine o modalitate de a exista „scriu ca să scriu”⁸¹.

Trupul provoacă aici rușine „ți se face rușine/ de urma trupului tău”⁸², iar moartea este salvarea într-un spațiu sigur. Decorul este suprarealist, iar lumea este un melanj de trăiri și bucăți de amintiri.

Textele surprind o „poetologie”⁸³ a contrariilor semantice, tandrul cu brutalul și chiar a banalului cu extravagantul care converg totuși într-un punct de unitate, al căror ton este ironic, de un „comic irezistibil”⁸⁴.

Poeziile Norei Iuga sunt o încercare de a evada, o evaziune care era „mai mult decât un reflex orb la formulele așa-zis realiste de scriere”⁸⁵. Imaginile care sunt alese pot părea incompatibile, dar împreună oferă un nou sens, o autonomie a „rostirii lirice, ca și a celei a eului care iubește și a eului care suferă”⁸⁶. Ele află într-o zonă a erotismului, a subiectivismului și a sincerității.

BIBLIOGRAFIE

- ABĂLUȚĂ, Constantin, *Poezia română după proletcultism*, antologie comentată, vol. II, Editura Ex Ponto, 2000
- GRIGURCU, Gheorghe, Cununa de spini a poeziei, în *România literară*, nr. 9, 2006
- IUGA, Nora, „ascultă cum plâng parantezele”, Editura Cartea Românească, București, 2016
- IUGA, Nora, *Capricii periculoase*, Editura Vinea, București, 1998
- IUGA, Nora, *Fetița cu o mie de riduri*, Editura Cartea Românească, 2005
- IUGA, Nora, *Dactilografa de noapte*, Editura CDPL, 2010
- IUGA, Nora, *Spitalul manechinelor*, Editura Universal Dalsi, 1998
- coord. Ioan Es. Pop, *Nora Iuga.85*, Editura Paralela 45, 2016
- IUGA, Nora, *Cîntece*, Editura Casa de Pariuri Literare, 2020
- IUGA, Nora, *Opinii despre durere*, Editura CDPL, 2020
- IUGA, Nora, *Inima ca un pumn de boxeur*, Editura CDPL, 2015
- IUGA, Nora, *Scrisori neexpediate*, Editura CDPL, 2020
- IUGA, Nora, *Captivitatea cercului*, Editura CDPL, 2020
- IUGA, Nora, *Vina nu e a mea*, Editura CDPL, 2020
- KONEFFKE, Jan, *Ugerul privește înapoi cu mânie*, *Literarische Welt*, aprilie 2007
- MUȘAT, Carmen, Microscopul miraculos al privirii, în *Revista 22*, nr. 45, noiembrie 2000
- SOVIAGNY, Octavian, *Cinci decenii de experimentalism. Compendiu de poezie românească actuală. Volumul I. Lirica ultimelor decenii de comunism*, Editura Casa de pariuri literare, 2011
- POP, Ion, *Poezia românească neomodernistă*, Cluj-Napoca, Editura Școala Românească, 2018
- RAICU, Lucian, *Critica – formă de viață*, Editura Cartea Românească, 1976
- SCHÜLER, Christian, *Gefährliche Launen/ Capricii periculoase*, Bücher Lese, SR 2 KulturRadio, 2007
- WINKLER, Ron, *Să ne facem cocoșe*, *literatur-kritik.de*, ianuarie 2004

⁸¹ Nora Iuga, *Vina nu e a mea*, p. 7.

⁸² *Ibidem*, p. 8.

⁸³ Jan Wagner, *Ce înghite balena. Fericitele poezii ale româncei Nora Iuga*, *Frankfurter Rundschau*, aprilie 2007.

⁸⁴ *Ibidem*.

⁸⁵ Jan Koneffke, *Ugerul privește înapoi cu mânie*, *Literarische Welt*, aprilie 2007.

⁸⁶ *Ibidem*.

THE PERCEPTION OF THE OUTSTANDING THEMES OF THE FANTASTIC IN THE IMAGINARY OF THE CINEMATOGRAPHY

Oana BĂDĂLUȚĂ

PhD student, University of Bucharest

*Abstract: The topic of the fantastic narration is complex and has direct connection with similar domains, such as mythology, psychology, where elements of applied research from the science and technology domains, can also be added. The reiteration of these themes, that are approached in different ways, leads to the conclusion that there are forms of the universality of the fantastic, which refer to the individual or collective plans, as the writer Jean-Luc Steinmetz states, in his study, *La littérature fantastique: The fantastic topic can be cultural or individual. Originally, it often belongs to the collective imaginary and it involves a dynamic. This carries the germs of a plot, which will be reshaped according to the writer's whim and, therefore, he can create a similar fantastic, matching his motifs.*¹ The themes of the fantastic narration are the following: the Faustic pact, the troubled soul, the poltergeist, the vampire, who can't find their peace, because of the death's absence; the personified death, the undefined and invisible thing, intentionally bad, the statue, the dummy, the vending machine, the armour, all of which enliven; a wizard's curse, that can attract a disease or a terrible ordeal; the leader's influence over the kingdom; the enticing and morbid ghost woman, who comes from the other world; the interference between the dream and the reality; the room, the apartment, the floor, the street, the house, all being eliminated from the space; chronotopic transcendence; the opposition animate-inanimate (the living statues); the slipping in a parallel universe; the multiplication of the personality or the double motif; the breakage of the subject-object limit; other topics are that of the libido, the devil's identity with the woman, the incest; the foreboding dream, the moral superhuman court and the nefarious human being.*

All these themes can be classified typologically in four situations or fantastic categories, which define: all the essential modalities of the fantastic, the most general types of deterioration of the dimensions and of the experience of the real, through breakage and re-composition.²

The fantastic's topics can be easily oversized, changed and alternated, due to the permissiveness of the fantastic to be circular, on a single direction, as well as moldable and conventional. The supernatural characters create a surprising effect, especially in the horror movies, through their ambiguous behavior, their binary body language, of the details of normal-abnormal type; there are also situations when the fantastic characters (the ghost which appears and disappears) do not generate any fatality, but they play the role of some tricksters, who amuse us instead; the above-mentioned elements are included in the scripts of some memorable stories, whose effect is that of capturing and of shocking the audience, through a form of artistic syncretism.

Keywords: theme/topic, fantastic, characters, plans, action.

1. **Pactului cu Diavolul** i se substituie motivul demonic. Prima proiecție cinematografică care tratează motivul demonic, *Blestemul demonului*, este expusă în anul 1956. George Méliès aduce ca noutate ideea *demonismului*, de rău, care se manifestă prin intermediul unui personaj malefic, fie acesta demon sau Diavol.

Genul care sintetizează aceste apariții este supranumit *horror*. În acest context, macabrul a încercat să dezvolte un nou gust pentru tipul de fantastic instaurat, prin

¹ Jean-Luc Steinmetz, *La littérature fantastique*, Paris, Presses Universitaires de France, 1990, p.25.

² Adrian Marino, *Dicționar de idei literare*, București, Editura Eminescu, 1973, p.663.

intermediul unor serii cinematografice de groază, după cum urmează: *Oroarea din Amityville* (1979), *Alchimistul* (1981), *Amityville 2: Posedarea* (1982), *Mortul cel rău* (1982), *Amityville 3-D* (1983), *Inima îngerului* (1987), *Amityville 4: Răul scapă* (1989).

Pactul cu Diavolul se realizează prin relația directă care se stabilește între doi interlocutori, cel care ademențește și cel ademenit greșelii. În trilogia *Lord of the Rings* (regizor Peter Jackson, 2001-2003), oricine se lasă înșelat, influențat de Inel, înrobite, cum este cazul personajului Gollum, încheie un pact cu Diavolul, pe care nu îl mai poate dezlega, căzând în atracția puterii obiectului. În desfășurarea pactului faustic, personajul central, aflat pe punctul de a-și pierde sufletul, predat și stăpânit de cel malefic, traversează Purgatoriul și ajunge în Iad.

Sintagma *pact cu Diavolul* semnifică, în contextul menționat, predarea sufletului. În ceea ce privește un *Faust* cinematografic, au existat ecranizări pe această temă, începând cu anul 1926, în regia lui F.W. Murnau, ultima readaptare realizându-se în anul 2011, în regia lui Aleksandr Sokurov.

2. Entități nedefinite și invizibile, cu efecte distructive - Fantomele, vampirii, duhurile sunt entități a căror dimensiune imaterială produce teamă, uneori provoacă un rău universal ireparabil. Invizibil este considerat ceva care nu se observă, *fantomatic*, ce are ca obiectiv un lucru sau o persoană, pe care această forță necunoscută intenționează să le distrugă.

Fantomaticul poate însemna orice sursă incipientă a literaturii horror, care dezvoltă două tipuri de fantastic: întunecat (*dark fantasy*) sau cel al lumii de dincolo (*bangsian fantasy*), reprezentate prin diferite motive: orașul abandonat (cu simbolul ruinelor și al zidurilor surpate), ființa neliniștită, blocată între spațiile intermediare ale celor două existențe, o veste tulburătoare care se anunță, cu privire la dispariția misterioasă a unei persoane, devastarea unei locuințe, în urma căreia identificăm semne sau mesaje stranii, inumane, descoperirea unor spații supranaturale, greu accesibile (palate tănuite, comori ascunse, străjuite de personaje inumane). Toate aceste forme de expresie fără contur, care se sustrag oricărei determinări ale ființelor, lucrurilor, faptelor ce aparțin literaturii fantastice, definesc și exprimă *fantomaticul*. Adjectivul *fantomatic* se referă la ceea ce nu există cu adevărat, o incertitudine, ale cărei atribute țin de inefabil. Categoria este asociată maleficului, sentimentului de revoltă, moment în care personajul se confruntă cu propriile amintiri sau temeri, mai ales dacă existența sa terestră a fost una nesatisfăcătoare, incompletă.

3. Motivul sufletului chinuit, al femeii care nu se regăsește în mijlocul familiei, îl descoperim în trei ecranizări omonime, *Rebecca*, prima în anul 1940, în regia lui Alfred Hitchcock, a doua în anul 1997, în regia lui Jim O'Brien, iar ultima în regia lui Ben Wheatley, apărută recent, în 2020. Sufletul chinuit este surprins în ipostaza celui care pretinde pentru odihna sa ca o anumită acțiune să fie îndeplinită, așa cum este cazul spiritelor regale, care nu-și dobândesc tronul și resimt atât chinul, neliniștea interioară, cât și zbucliumul colectivității. Deși aparține unei alte dimensiuni, sufletul chinuit poate reveni la vechea existență.

4. Viziunea fantastică include narațiuni în care este implicat **strigoii**, entitate care descoperă liniștea doar prin elucidarea problemelor rămase nerezolvate, în

contextul propriei vieți. Orice suflet torturat devine un rătăcitor, un călător fără loc, care nu se poate hotărî cărui topos îi aparține, deplasându-se între zidurile goale ale spațiului ontologic, revenind din lumea cealaltă, în planul existenței cotidiene.

Vampirismul, care generează monstruosul, pornește de la legendele mesopotamiene, în care asirienii și babilonienii purtau în permanență o frică ascunsă, față de o anume creatură de temut, numită *Lamaštu*³, considerată un demon akkadian al lăuziei, cât și al afecțiunilor sugarului, corespondent al lui *Dimme*, care se putea metamorfoza sub orice chip, formă sau întrupare. Obiectele reprezentative ale acestui demon, cu care este adesea înfățișat în imagini, sunt pieptenele și vârtelnița. Vampirismul devine o imagine totalitară în majoritatea culturilor lumii. Vampirii numiți *strigoi* sunt considerați creaturi blestemate, fără loc, soartă sau funcție predestinată.

5. Ca efect cinematografic, **motivul morții personificate** este unul dramatic, valorificat până la desemantizare, devenit comun, iar la nivel plastic, echivalează cu o formă modernă a kitsch-ului. Într-o serie de ecranizări, care centrează acest motiv: *Îngeri căzuți* (2005), *Constantine* (2005), *Gabriel* (2007), *I am Gabriel* (2012), moartea are o înfățișare monstruoasă, producând repulsie și oroare.

Moartea personificată poate fi reprezentată printr-un șir nesfârșit de ființe, care aparțin fie lumii de dincolo sau spațiilor intersectate cu acest tărâm, fie lumii închipte, cărora le corespund o serie de personaje fantastice: *Călărețul fără cap*, *Jack Spintecătorul*, *Yeti*, și nu numai.

6. **Metamorfozele cadrelor animat-inanimat** (armura, automatul, manechinul, marioneta, păpușa, statuile vii sau anumite personaje statuare) se manifestă, într-o povestire fantastică, printr-un proces regresiv, artificial, și revenirea dintr-un spațiu obscur, în care nimic nu se constituie într-o formă umanizată (spiritului lui Sauron din *Lord of the Rings*).

Fantezia cu păpuși datează din timpuri ancestrale, ajungând la forme complexe de exprimare, cum ar fi teatrul sau manifestările libere, ambulante, care se desfășoară pe străzi sau în târguri, cu ocazia anumitor evenimente culturale: „Există marionete fantastice, precum cele *vii*, al căror corp este fixat pe corpul mânuitorului, sau marionetele-gigant, în interiorul cărora se află mânuitorul. Acestea sunt folosite, în general, în procesiunile de carnaval. (...) Universul marionetei este feeric și pentru că, susținută sau suspendată sub formă de *umbră* sau mergând pe apă, ea scapă, într-un fel, gravitației.”⁴

În acest sens, fantasticul se orientează înspre poveștile și ecranizările de tip horror (supranumite *dark fantasy* sau *horror fantasy*).

7. **Blesteme vrăjitoarești** - Putem vorbi despre un istoric al blestemului, pornind de la primul agent care a declanșat această hulă, șarpele. Animal deformat, multiform, ispitor, șarpele a stârnit mânia lui Dumnezeu, și prin aceasta a generat blestemul omenirii. Al doilea blestem, recunoscut de scrierile sacre, este cel trimis de Dumnezeu asupra lui Cain, din cauza uciderii fratelui său, Abel. Singura modalitate de consolare a

³ Lurker Manfred, *Lexicon de zei și demoni*, București, Editura Enciclopedică, 1999, p. 185.

⁴ Mihai Vasile, *Mic dicționar de termeni teatrali*, Ploiești, Editura Libertas, 2012, pp.67-68.

sufletului și de eliberare, în urma pedepsei divine, este considerată sfânta taină a botezului, care poate reechilibra ontologicul ființei. Taina botezului neutralizează, dar nu anulează blestemul provenit de la înaintași.

Blestemul, în basme, poate fi anulat, prin *desfacerea* lui, singurii care pot reface echilibrul inițial fiind eroii, înzestrați cu acele calități, care se dovedesc, pe parcursul inițierii lor, potrivite și desăvârșite.

Blestemele fiarei (sau ale vrăjitorilor) pot afecta intențiile și acțiunile omului, doar în cazul în care credința acestuia lipsește sau este insuficientă. Sfinții Părinți ne îndeamnă spre a avea o încredere statornică și deplină în Dumnezeu, Cel care poate neutraliza efectele nefaste ale răului de orice fel. Credința funcționează ca o formă de protecție, adecvată oricărui blocaj apărut.

8. Instanța extra-umană: ființa nefastă, bestia sau omul-fiară - Valorificarea discursului narativ, centrat pe evoluția unor entități textuale extraumane, face obiectul numeroaselor scenarii ale ecranizărilor din ultimele decenii, în care umanul este substituit prin intermediul ființelor dezzechilibrate, egocentriste, caracterizate printr-o forță fizică excesivă, aproape ireală, cum se întâmplă în cazul *omului-fiară* sau a *omului-bestie*, personaj existent în ecranizarea *Beauty and the Beast*, în regia lui Bill Condon, din anul 2017. În aceeași măsură, oglinda care înfățișează un aspect plăcut, poate ascunde o ființă respingătoare la interior, cum este cazul tânărului Dorian Grey, din filmul omonim, regizat de Oliver Parker în anul 2009, în care blestemul devine latura frumuseții acestuia, immortalizată într-un tablou. Instanța extraumană, a cărei putere depășește normalul, este în general o ființă instabilă, chinuită de preaplinul ei, cu un excesiv al forțelor fizice, duală, putând fi percepută ca om și bestie, în aceeași măsură.

9. Femeia-fantomă/Identitatea Diavolului cu femeia - Ideea legăturii dintre Diavol și partea feminină o regăsim, în primul rând, în *Geneză* sau *Întâia carte a lui Moise*, sub forma păcatului strămoșesc, subcapitolul *Căderea omului, 3:1*, în care șarpele o ispitește pe Eva să mănânce din pomul interzis, stârpindu-i încrederea în Dumnezeu, și prin aceasta, eterna fericire.

Instanța feminină este numită, de nenumărate ori, *femeia-demon*, iar în literatură, *femeia-înger*, expresie prin intermediul căreia nu se transmite o finalitate, ci o trăire aparte, după modelul textului poetic eminescian *Înger și demon*.

În creația beletristică și cinematografică, femeia poate fi comparată cu Diavolul, în momentul când dorințele acesteia sunt nelimitate, când interesele și obiectivele depășesc sfera umanului, așa cum rezultă din ecranizarea *Snow White and the Huntsman* (regizor Rupert Sanders, 2012), în care regina malefică dorește să-și păstreze fața și corpul mereu tinere, fapt care sfidează atât legile umanului, cât și pe cele divine.

10. Vis și realitate - Intervertirea spațiilor circumscrise visului și realității, în spectacolul trupei de acrobați *Cirque du Soleil* (regizor Andrew Adamson, 2012), întrebunțează ideea de cuplu, concretizată prin aparițiile celor două jumătăți, care creează, prin numărul lor de spectacol, impresia de estompere a granițelor dintre oniric și real. Adrian Marino semnalează existența unor astfel de procedee, pe care creatorii de artă (scriitorii, regizorii) le utilizează, pentru a capta un public cultivat și amator de divertisment: „În măsura în care visul se suprapune realității, se confundă cu ea, o

prefigurează sau o substituie, ne aflăm în plin regim fantastic.”⁵ Opțiunea pentru oniric este cauzată de încercarea cuplului de a se desăvârși în plan erotic. Existența fenomenală, onirizată în mod spectaculos, devine un cronotop fantastic. Ea și el parcurg toposuri formate din materii primordiale, eliminându-se din scenografie o serie de elemente de uz interior, precum: camera, apartamentul, etajul, strada, casa, prezente în creații similare. Intervenția visului (fantomele) în domeniul realității, confundarea limitelor real-ireale, alunecarea în plan ireal, se produc prin intermediul fantomaticului.

11. Visul premonitoriu - Personajul masculin Pippin din trilogia *Lord of the Rings*, interpretează semnele arătate în globul de cristal, vizualizând Copacul Alb din Gondor în flăcări, acest aspect oferind informații oraculare în ceea ce privește războiul care urma să aibă loc pe Pământul de Mijloc, și dezvăluind o parte din intențiile ascunse ale personajului malefic Sauron. Planurile celor două personaje declanșează intențiile oponente ale ambelor puteri rivale, una malefică (Sauron) și alta neutră (Pippin). Deslușirea în obiectul vizionar amintește de ochiul magic, care se formează pe luciul unei oglinzi de apă nemișcată, sau de cercul desenat la nivelul terestrului, care unifică un tip de energii constructiv-distructive, pe care omul le poate respinge sau nu.

12. Perturbări cronotopice - În ceea ce privește timpul, fantasticul *este generos*, așa cum sugerează autoarea Bliss Cua Lim, în studiul *Translating time* (Duke University Press, Durham and London, 2009). Oricare ar fi modulațiile temporale, ale trecutului care devine prezent și invers, călătoria în timp se poate realiza prin *filtrul* fantastic. Încercări de expuneri de film ale călătoriei în timp au existat, iar printre obiectele cele mai cunoscute, care declanșează ieșirea din contingent, se află inelul magic și mașina, așa cum rezultă din ecranizările: *Mașina timpului*, 1960, *Călătorie spre centrul timpului*, 1967, *Gor*, 1987. Alteori, forțe controlate științific, dintr-un unghi dificil de observat, pot fi cauze ale unei traume temporale: *Numărătoarea inversă finală*, 1980.

În fantastic ne confruntăm cu un concept dual, cronotopic, în care granițele celor două repere, de spațiu și timp, se confundă, iar cadrul acceptă provocarea timpului, creând o a patra dimensiune, fictivă. Intervenția fictivă asupra timpului este abordată și în romanul lui Mircea Eliade, *Nouăsprezece trandafiri*, în care călătorul în timp devine obiectul, laitmotiv al operei.

13. Lumile paralele - Primul model al cinematografului fantasticului macrocosmic l-a constituit imaginea planetei Marte, iar în ceea ce privește motivul călătoriei întreprinse, Luna reprezintă obiectivul sau atracția primordială, care a stârnit interesul oamenilor de știință, exemplificatoare fiind ecranizările de început: *Voiajul în lună*, 1902, sau *Destinația lună*, 1950. Pornind de la motivul selenar, s-a dorit extinderea spre alte subiecte care vizează spațiul, cum este cel al invaziei extraterestre. Alte producții cinematografice, care tratează acest subiect, sunt: *Primii oameni pe lună* (1964), *Exorcistul negru de farmece Woodoo* (1975), *Plimbarea în timp* (1982), *Călătoria* (1987), *Figura de ceară* (1988), *Partea întunecată a lunii* (1989), *Povestiri din partea întunecată: Filmul* (1990).

⁵Adrian Marino, *Dicționar de idei literare*, București, Editura Eminescu, 1973, p.669.

Interesul pentru cunoașterea altor spații este tematizat cu insistență în cinematografia modernă, în care motivul recurent al alunecării într-un univers paralel adoptă un polimorfism asociat gândirii iraționale, paradoxale, cum ar fi imaginea căderii în sus, care nu este decât o mișcare răsturnată a unui corp astral. (exemplificatoare sunt filmele *Avatar*, *Upside Down* și serialul tv *Sliders*)

14. **Ruperea limitei subiect-obiect sau depășirea granițelor interzise: motivul dublului**, cu toate formele subiacente acestuia, dubla personalitate, ființa rătăcită între două spații, asupra cărora personajul nu are conștiința apartenenței, a fost tratat de scriitorii Edgar Allan Poe (în povestirile *William Wilson* sau *Omul din mulțime*) și Dostoievski (în microromanul *Dublul*).

Ruperea limitei subiect-obiect (delimitarea eului de lume) generează dubluri (în oglindă, în imaterialul apei) primejdioase, întrucât omul poate fi ademenit cu ușurință de reflexia sa, proiectată în apă. Omul care se privește în oglinda apei, cuprins de o trăire narcisistă, poate fi atras spre celălalt *eu*, îndrăgostindu-se de propria ființă. Acesta se poate lăsa înșelat de o reflexie morbidă, care funcționează ca o chemare supranaturală. Personajul masculin Fordo Baggins, din trilogia *Lord of the Rings*, cade în lacurile tenebroase, măloase, numite *smârcuri*, aflate în drumul către Mordor, în care întrezărește luminile blestemate din ochii morților. Acesta se lasă influențat de irealul jocurilor de lumini ale undelor, care reprezintă provocări ale celor trecuți în lumea cealaltă. Obsesia acvaticului îl face vulnerabil, astfel încât se prăbușește pe fundul mâlos al lacului.

15. La nivelul literaturii, **tema libidoului** devine una literară. În proza clasică și modernă, tematizarea libidoului este asociată ființelor mitologice, situație preluată și de scenariștii filmelor *science-fiction* și al celor de tip *fantasy*. Vampirismul și libidoul prezintă, în mod gradat, atracția sexuală greșită, prezentată într-o formă pervertită, a laturii masculine, către cea feminină.

O formă de manifestare a libidoului o constituie relația instituită între vânător și vânat, așa cum se întâmplă în creația cinematografică *Snow White and the Huntsman* (regizor Rupert Sanders, 2012), în care bărbatul, purtător de armă, descoperă că este atras de blândețea și puritatea Albei ca Zăpada, sentiment pe care îl percepe deopotrivă și victima.

Bibliografie

Adrian Marino, *Dicționar de idei literare*, București, Editura Eminescu, 1973

Biblia, tipărită sub îndrumarea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române Teoctist, București, Editura Institutului Biblic, s.a.

Lurker Manfred, *Lexicon de zei și demoni*, București, Editura Enciclopedică, 1999

Mihai Vasile, *Mic dicționar de termeni teatrali*, Ploiești, Editura Libertas, 2012

* This work was cofinanced from the European Social Fund through Sectoral Operational Programme Human Resources Development 2007-2013, project number POSDRU/159/1.5/S/140863, Competitive Researchers in Europe in the Field of Humanities and Socio-Economic Sciences. A Multi - regional Research Network, sau Această lucrare a fost cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Cod Contract: POSDRU/159/1.5/S/140863,

Cercetători competitivi pe plan european în domeniul științelor umaniste și socio-economice.
 Rețea de cercetare multiregională (CCPE)

SUPERNATURAL CHARACTERS ON THE SCREEN (CASE STUDY: THE WORK AND THE SCREENING OF THE TRILOGY *LORD OF THE RINGS* AND OF THE SERIES *THE CHRONICLES OF NARNIA*)

Oana BĂDĂLUȚĂ
 PhD student, University of Bucharest

Abstract: The history of the fantastic character is enunciated through the prophet Ezechiel's vision (The Old Testament, Iezechiel, 1:13) from the Bible, and it is considered a product of the primitive fantasy, where the attributes of the characters who take part in the development of the events, are of visual order: The appearance of these beasts resembling the form of some burning coal, and of some torches of fire; fire was running among the beasts, and rays and thunders were springing from the fire. We can also discuss about fabulous characters, endowed with supernatural powers, which can control the magic, the same way as are the elves and the wizards, good or evil, according to the conception in which their existence would be based on an archaic magic, appeared at the beginning of the world.

The supernatural characters present distorted and contradictory natures, unstable, immoral, but also manifest correct, dignified and positive features and they follow the story's heroes, on their way to triumph. This crisis at the personal level, which the majority of the characters pass through, represents the beginning of the affirmation of the fantastic. The overcoming of the blockage, the finding of the convenient solutions, the solvation of the limit-situations, is the key to the antifantastic. Some characters activate the fantastic's function: The devils and vampires, in all their hypostases, the fairies and the wicked fairies, the gnomes and the elves play this part through excellence fantastic.¹

Regarding the delimitation of the principles between good and evil, in the case of Middle Earth, we can distinguish between the positive and negative characters, the evil and destructive orks and the kind hobbits, some of whom may or may not know the redemption. The wizards of a story can be negative characters, as well as positive ones (Saruman vs Gandalf, Lord of the Rings, filmmaker Peter Jackson, 2001-2003). With the exception of the evil characters, the others are put on a trial and risk an interior transformation. by approaching the evil (Sauron himself was once a spirit of beneficence, as a result we can compare him to Lucifer, the fallen angel).

The demons, the harmful spirits, the gods, the vampires, the ghosts, the werewolves and the monsters are archtypes of the imagination, which we can encounter frequently in the fantastic stories or in the popular beliefs. The clear distinction between good and bad represents a permanent topic of the differences from the moral and spiritual points of view in the story, which centres and influences the whole action of the narration.

Keywords: characters, supernatural, good, evil, transformation.

Ființe fantastice de pământ

1. **Balrogul** este demonul lumii antice, creatură ce stăpânește teritoriul celor două spații contradictorii, lumea reală și cea mitologică, lumea de jos și cea de sus. Balrogul este balaurul, animal nocturn, lunar, denumit și *dragonul*, *zmeul*, *șarpele*, *baziliscul*, *behemontul*, *leviathanul*, cu care este adesea comparat. Demonul, uneori

¹ Adrian Marino, *Dicționar de idei literare*, București, Editura Eminescu, 1973, p.665.

asociat cu iadul fără margini, aparține celui alt tărâm, Minele din Moria (trilogia *Lord of the Rings*), spațiu subterestru, în care puterea lui devine acaparatoare. Acesta este un personaj teluric, simbolizează imaginea focului și a hăului subteran și face trimitere la monștri biblici, prin intermediul numeroaselor imagini arhetipale ale răului. Vrăjitorul Gandalf omoară Balrogul, instaurând o nouă ordine socială, prin care realizează o incursiune în trecut și face apel la puterea vechilor regi, care vor ajuta întronării lui Aragorn: „Omorârea balaurului (dragonului, monstrului) primordial, înfăptuită de zeul solar sau eroul civilizator (Indra, Marduk, Apollo, Siegfried) semnifică începutul cosmicizării lumii.”² Personajul Balrog apare în partea a doua a trilogiei, într-o singură secvență, care descrie prăbușirea podului din Khazad-Dûm și poate avea legătură cu mitul nordic al lui Surtr (*Sutur* însemnând *Cel Rău*) sau cu podul din Asgard.

2. Bărbații din Gondor denumeau creaturile care semănau cu **elefanții**, **mumak** sau **mumakil** (trilogia *Lord of the Rings*). În folclorul *Pământului de Mijloc*, aceste creaturi erau numite *Oliphaunts*. Literatura de specialitate traduce termenul de *Oliphaunt* prin corespondenții *elephant ivory*, fildeș de elefant, sau *elephant-tusk*, cornul elefantului. Un *mumakil* este un tip de elefant gigantic, cu doi colți așezați pe maxilarele superior și inferior, cu picioarele lungi și capul mic, prin urmare este alcătuit neuniform, cu un disproporționat. Cu toate acestea, *Mumakil* este un personaj spectaculos, atât prin dimensiunea neobișnuită, cât și prin întrebuintarea lui, acesta fiind folosit în vreme de război sau în scopul parcurgerii călătoriilor, pe distanțe lungi.

3. În capitolul *Umbra trecutului* (trilogia *Lord of the Rings*), *Dragonul verde* (*The Green Dragon*, numit și *Dragonul Verde de Peste Ape, Bywater*) este toponimul reprezentat printr-o crâsmă, unde se relatează întâmplări care ne informează despre existența **oamenilor-copaci**, prin discuția purtată între personajele Sam Gamgee și Ted Roșcovanul, fiul morarului. Detalii referitoare la apariția omului-copac sunt oferite de Sam, care afirmă faptul că vărul său Hal, a zărit această creatură, dincolo de Pârloagele de la Miazănoapte.

Entul este copacul umanizat, un tip al vegetalului modificat. Cu toate că acest vegetal pare inert, are capacitatea de a gândi, este cuprins de trăiri, simte plener singurătatea, provocată de lipsa entsoațelor. Enții nu pot avea urmași, sunt sortiți pieirii, unii dintre ei îmbătrânind, iar alții *încopăcindu-se*. Denumirile de *enți*, atribuite acestor copaci gigant, *uriași*, așa cum îi numește Tolkien, sunt amintite de rohirrimi, prințul Legolas îi numește *onodrimi*, în Gondor forma utilizată este *enyd* sau *ened*, oamenii le spun *onodrimi* sau *enydi*, iar în graiul din Rohan, aceștia sunt prezentați ca *enți*.

În seria *Cronicile din Narnia*, volumul *Prințul Caspian*, aparținând autorului Clive Staples Lewis, motivul pădurii răzvrătite este reprezentat prin imaginea confruntării dintre narnieni și invadatorii telmarieni.

4. Un **faun** îndrăgit de copii este (domnul) Tumnus (seria *Cronicile din Narnia*), primul cu care Lucy se întâlnește pe acest tărâm fermecat și cu care leagă o prietenie sinceră și durabilă. Aflat într-un conflict interior, își demontează vechiul sine și renaște, prin legătura pe care o stabilește cu fetița. Faunul Tumnus depășește granițele

² Ivan Evseev, *Dicționar de magie, demonologie și mitologie românească*, Timișoara, Editura Amarcord, 1997, p.45.

bestiarului animalic și se umanizează, astfel încât va hotărî eliberarea acesteia. Faunul se întoarce în lumea nostalgiei pierdute a copilăriei, lăsându-se copleșit de amintirile unor trăiri inocente.

5. Numele **piticilor** și al vrăjitorului Gandalf sunt mărturii ale unui alt veac, numit *The Elder Edda*. **Gnomii** sunt creaturi mitice, de statură mică, care trăiesc în subteran și care definesc elementul pământ. În basmele moderne, gnomii sunt făuritori ai construcțiilor din adâncuri și maeștrii celor mai de preț suveniruri. Elementul *mithril* din trilogia *Lord of the Rings* este foarte prețios pentru hobbiți și gnomi, fiind căutat cu insistență și găsit cu dificultate.

În folclorul european, **goblinii** sunt creaturi malefice, grotești, scunde, confundați adeseori cu piticii. Conjuncția speciilor orci și goblini (**wargi**), la care vrăjitorul Saruman contribuie, generează despărțirea de creator, prin sfidarea legilor Acestuia, și reprezintă un act diabolic, prin substanța neuniformă din care sunt alcătuiți, după cum se întâmplă în cazul elfilor întunecați.

6. **Gollum** este o vietate a spațiilor de suprafață, cât și al celor subterestse, pe care le preferă. Acesta reprezintă contradicția, dublul sau nevoia acerbă a ființei de a se elibera de sine, de a se descompune, fiind un personaj himeric. Gollum este o ființă afectată psihic, ale cărei trăsături se reflectă la nivel fizic, prin însușirile inexpressive, șterse, prin lumina și paloarea ochilor exagerat de mari, perfect conturați, pătrunzători, generând spaimă.

7. Din categoria personajelor **hobbiți**, care în trilogia *Lord of the Rings* primesc roluri centrale, fac parte Frodo Baggins și Sam Gamgee, urmându-le Meriadoc Brandybuck, Peregrin Took și Bilbo Baggins. Piticii lui Tolkien sunt diferiți de cei obișnuiți, prin faptul că aparțin unei lumi secundare, până acum nedescoperite sau mai puțin cunoscute de cititor. Hobbiții reprezintă un popor insular, gurmanzi, rotunzi la chip și la trup, dar robuști, majoritatea fiind greoi în deplasare. Sunt mai înalți decât piticii și mai scunzi decât oamenii. Au picioare îmblănite și nu se compară cu gnomii.

8. **Orcii** (trilogia *Lord of the Rings*), ființe corupte, se nasc din umbră, fiind la origine elfi torturați, maltratați, care s-au interiorizat și și-au modificat natura primară. Orcii sunt portretizați în diferite ipostaze, slabi, puternici sau agresivi, fiind lipsiți de inteligență. Singura îndeletnicire a orcilor tolkieni se rezumă la ideea de pământ, de subteran sau de căutare obsesivă, având drept scop intenția de a face rău, de a produce un dezechilibru. Orcii călătoresc aievea pe timp de zi, sub lumina soarelui, respingând ideea de lumină.

9. Aceste vietăți subpământene au apărut la sfârșitul vârstei a treia și reprezintă o colonie evoluată de **ființe-păianjen**, de mari dimensiuni. În partea a treia din trilogia *Lord of the Rings*, Gollum o numește *Ea*. Ea este păianjenul gigantic, care se caracterizează prin intermediul teritoriului stăpânit, un tărâm întunecat. Există o strânsă conexiune între vietate, animal și spațiul în care trăiește, prin urmare vietatea se identifică cu toposul pe care îl ordonează și îl stăpânește. *Ea* este gardianul, străjerul Cetății Întunericului, spațiu cunoscut și de către elfii întunecați, întrucât restricționează accesul hobbitului Frodo Baggins în Muntele de Foc, în Templu. *Ea* este ființa de temut din trecătorile de la Minas Tirith sau Pass of Cirith Ungol. În subteran, creatura pândește

din umbră, la granița intrării în Mordor, așteptând să captureze în pânză călătorii pierduți și dezorientați, care intenționează să se retragă în grotă muntelui, pentru a se odihni și a se feri de orci.

10. În general, **șarpele** este considerat animalul totemic, o ființă misterioasă, perfidă și ascunsă, care urzește planuri rele. Șarpele, animal infernal, se individualizează prin atribute ferine, întrucât aparține adâncului și întunericului din Mordor. Un exemplu demonic, provenind din Antichitate, este *Balrogul*, din trilogia cinematografică *Lord of the Rings*. Demonii vin din întunecimile adâncului, așa cum vrăjitorul Gandalf remarcă în trilogia *Stăpânul Inelelor*, faptul că această creatură aparține unor timpuri și spații inaccesibile, străvechi.

11. **Spiridușii** sunt ființe minione, instabile, surprinzătoare și inteligente, asemănătoare elfilor din Lothlórien, care ating nemurirea și refuză a-și schimba condiția. Spiridușii sunt mai mult evocați, fiind descriși sau amintiți sporadic în scrierile lui Tolkien. Spiridușii sunt reprezentări ale sclipirii, ale luminii și ale magicului. La Tolkien, lumina are o funcție centrală în narațiune, fiind urmată de cei binecuvântați, care se deplasează, în lungile lor călătorii, în aceeași lumină: „Gollum se teme de lumina din ochii spiridușilor. (...)Hainele spiridușilor nu sunt descrise în detaliu, dar servesc ca expresii ale luminii, în puritatea și strălucirea lor. (...)Gimli, când părăsește Lothlórien, vorbește lamentabil de pericolul luminii și al bucuriei.”³

12. Giganții sau uriașii se presupune să fi fost cei care au ridicat construcțiile inaccesibile omului, cetăți sau turnuri, inamici ai zeilor din Olimp. Datorită forței nefirești, despre aceste ființe înalte se spune că au reprezentat inițial elementele pământului. În mitologia nordică, **trolii** sunt ființe gigant, care resping lumina, deoarece soarele are capacitatea de a-i preschimba în pietre. Cu timpul, aceștia au evoluat, fiind folosiți în bătălii de către stăpânii întunericului, depășind capacitățile fiarelor și având un limbaj complex, diferit de cel vulgar și simplu al celorlalte creaturi, ce aparțineau *Pământului de Mijloc*. O reinventare a trolilor o reprezintă **olog-haii**, cei care pot suporta lumina solară și a căror denumire aparține Graiului Negru. În basmele populare, trolii reprezintă inversul uriașilor, fiind prezentați cu coada îndărăt.

13. În trilogia *Lord of the Rings*, **wargii** sunt un tip de orci de dimensiuni mai mari, creaturi malefice, născute din ură, dușmănie și gânduri rele. Wargii reprezintă combinația dintre lup și orc, compuși ai lutului mâlos și ai smârcurilor. Vrăjitorul Saruman a creat aceste ființe hibrid, pentru a-și înmulți armata întunecată și a-și consolida puterea. Deși sunt lipsiți de rațiune, afecte sau inteligență, aceștia excelează prin forța fizică. Fiind un popor numeros, se înmulțesc prin lut, asemenea orcilor, care sunt gândiți respectând planurile ascunse ale lui Sauron și creați pentru a satisface creativitatea distructivă a lui Saruman.

Ființe fantastice de apă

14. Asemeni cailor telurici, **caili acvatici** din trilogia *Lord of the Rings* rezumă ideea de parcurgere a spațiului, diferența constând în direcția urmată de aceștia, în cazul

³ Jean-Luc Bizien, *Dragonii și alți maeștri ai visului*, București, Editura Aramis, 2008, p.24.

celor telurici, focalizată către un anumit traseu, și una mai puțin ordonată, în cazul celor acvatice, având subordonate motivul repeziciunii, al fulgerului sau al săgeții. Între Arwen și apele învolburate se creează o comunicare aproape șoptită, intimă, întrucât chemându-le, acestea îi răspund cu rapiditate, astfel încât ființa-elf își revendică dreptul și autoritatea asupra propriei lumi, prin faptul că apa învolburată o ascultă și se retrage, echilibrând planul terestru. Apele violente se opun celor din Mordor, primele având un sens constructiv, pozitiv, cele din urmă fiind distructive, anarhice.

15. **Caii de pământ** sau cei *telurici* sunt înzestrați cu supraputeri, mai ales dacă sunt conduși de ființe alese, de rang înalt sau seminiții de lumină, cum sunt elfii. Acești cai ageri și inteligenți, blânzi și pozitivi, sunt aprigi, opuși celor blestemați, transformați în duhuri ale întunecimii, cum sunt cei ai Nazgûlilor.

Caii de viță nobilă din trilogia *Lord of the Rings* sunt Asfaloth și Brego. Asfaloth este unul dintre cei mai puternici cai ce aparțin domniței-elf Arwen, care îl poartă pe Frodo, rănit, răpus de un pumnal Morgul, spre Rivendell. Brego fusese calul regelui Théodred, despre care domnița Eowyn spune că este aproape turbat și nimeni nu poate să îl îmblânzească, până când Aragorn îi vorbește în Elvish, limba elfă, și reușește să îl liniștească, să și-l aproprieze.

Există o serie de alți cai sau ponei cu funcții importante, uneori episodice, în desfășurarea poveștii Inelului (Arod, Arroch, Bumpkin-ponoi, Fatty-ponoi, Felaróf, Firefoot, Hasufel, Lightfoot, Nahar), care se remarcă prin calități desăvârșite.

16. **Centaurii** (seria *Cronicile din Narnia*) sunt diferiți de oameni și locuiesc în sălbăticie. Sunt alcătuiți din cap, trunchi și brațe de om, iar restul corpului este de cal. Inteligenți, iscușiți în mânăuirea arcului, buni cunoscători ai astronomiei, primesc și se folosesc de darurile dobândite, precum sunt cel al vindecării sau cel al prezicerii.

17. **Caii Nazgûlilor** sunt caii Infernului din trilogia *Lord of the Rings*, ființe aflate în relație directă cu atributele călătorului, ale Nazgûlilor, pe care și le însușesc. Considerați blestemați, acești cai au culoarea neagră și sunt diferiți de cei ai elfilor, întotdeauna albi, pozitivi.

18. **Watcher** este un hibrid al peștelui totemic, o himeră a profunzimii acvatice, creatură prezentă la intrarea în Minele din Moria (trilogia *Lord of the Rings*), o ființă infernală a adâncului, care poate ieși la suprafață doar în momentul când are un obiectiv precis, de a-l captura pe Frodo, fiind atras de puterea Inelului. Creatura-cefalopod care stăpânește apele murdare de la intrarea în Minele Moriei, poate fi considerată o formă hibridă a Leviatanului. Prin prezența dezgustătoare, acesta transformă apa într-un topos rău, întunecat, străin umanului. Este mai mult decât un balaur de apă, este e creatură demonică, compus al acestui spațiu impur.

Ființe fantastice de aer

19. În textul sacru al Bibliei, balaurul, numit *Leviatan*, este descris printr-o imagine metaforică, folosită pentru a înfățișa orice monstru marin infernal. Asociat cu demonii, **balaurul** se încadrează bestiarului monstruos, prin componentele din care este alcătuit. **Dragonii întunericului din Mordor** sunt ființe rele, opuși celor feerici, aliați ai elfilor de pădure. Dragonii lui Sauron, slujitori ai *Ochiului*, sunt cei care veghează asupra

Mordorului de la înălțime, reușind să redea, prin mișcarea efectuată, de sus în jos, prăbușirea celestului peste terestru. Aceștia sunt creaturi înaripate, demonice, care fac rău și sunt atrași de chemarea Inelului, cel mai puternic fiind Smaug, dragonul regelui vrăjitorilor din Angmar, stăpân și ordonator al ținutului, a cărui existență poate avea legătură cu mitul germanic al lui Jarmungand. Pentru a pătrunde pe teritoriul unui dragon trebuie să cobori în Infern, în acest caz în Mordor, și să te confrunți cu Fiara.

20. Opinia cu privire la natura **vrăjitorilor** este dificil de exprimat cu exactitate, deoarece aceștia sfidează granițele umane, traversează moartea și se întorc în ontologic, având parte de o experiență metamorfică la nivel spiritual, uneori și la nivel fizic. **Gandalf** este vrăjitorul bun din trilogia *Lord of the Rings*, unul dintre Maiari, a cărui imagine este descrisă, de nenumărate ori, ca aliat și participant la luptă, alături de Aragorn. Îmbrăcat în gri, ulterior în alb, după căderea în adâncul Minelor din Moria, Gandalf este un personaj sacru, care înțelege hobbiții, pentru care manifestă o trăire aparte, de compasiune, atașament și prietenie. În ecranizarea menționată, Gandalf este numit diferit, în funcție de ținut sau de cadrul social: *Mithrandir* pentru spiriduși și elfi, *Tharkun* pentru pitici sau gnomi, *Olórin* în Valinor, la Apus, asociat cu lumina sau focul, *Icánus* la Miazăzi, *Gandalf* la Miazănoapte, pentru hobbiții și bărbații lui Anor.

Moartea simbolică care îi survine îi dublează forța, prin faptul că dobândește și preia puterea lui Saruman. Despre mai marele vrăjitor **Saruman** din trilogia *Lord of the Rings*, locuitorii din Rohan relatează faptul că acesta și-a făcut apariția după sosirea Marilor Corăbii de peste mare și s-a stabilit la Isengard sau *Angrenost*. A fost ales mai-marele Sfatului Alb. Cândva prietenul *Codrului Fangorn* și al lui Arborebărbos, s-a înstrăinat, nutrind gânduri de atragere a puterii și planuri ascunse.

21. **Nazgûlii** din trilogia *Stăpânul Inelelor* sunt prezentați prin intermediul celor nouă spirite interlumești, **Regele vrăjitorilor din Angmar** fiind stăpânul lor și cel mai puternic dintre aceștia. Gollum îi numește *duhuri cu aripi*, manifestând o stare de agitație în apropierea lor. Nazgûlii sunt denumiți *fell beasts (fiare care cad)*, direcția de deplasare este una descendentă, deoarece obișnuiesc să zboare în paralel cu nivelul solului, ridicându-se fulgerător și coborând, pe axa orizontală a lumii.

22. În bine sau rău, **pasărea** întruchipează transformarea fabuloasă din basme și povești, iar în ceea ce privește toponimia, aceasta aparține *împărăției păsărilor, a înaripatelor*. Doi vulturi, cu aripile lor aparent fragile, îi poartă pe hobbiții Frodo și Sam (trilogia *Lord of the Rings*) deasupra vulcanilor, îi țin în gheare, devenind măsurătoare a timpului, dar și amatoare a acestor mișcări de vertigiu.

Din categoria păsărilor pozitive face parte **înaripatul Gwaihir**, căpetenia vulturilor gigantiști din trilogia *Lord of the Rings*, care îl salvează pe Gandalf de pe turnul Orthanc, în care acesta era ținut captiv de către Saruman. În categoria păsărilor rele se încadrează **corbii din Dunland**, supranumiți *craban* (rom. *cioară*). Atât Gwaihir, cât și corbii din Dunland, care aparțineau vârstei a Treia, trăiau pe întinderea a două teritorii ale Pământului de Mijloc, *Dunland* și *Codrul Fangorn*. Aceste înaripate nu au fost inițial malefice, dar Saruman le-a transformat în spioni și iscoade, unindu-și forțele cu Sauron.

Ființe fantastice interlumești

23. Personajele cu rol central în trilogia *Stăpânul Inelelor* sunt: Arwen Evenstar, Galadriel și Legolas. La origine, elfii erau zeități minore sau semidivinități, om și elf, ființe care venerau natura și fertilitatea pământului. Similitudinea dintre om și elf, din punctul de vedere al staturii, formei și al aspectului, permitea posibilitatea uniunii între aceste două rase (cuplul Aragorn și Arwen). Deși viteji, destinul acestora este încercat prin suferință, în momentul în care fac alegeri greșite. Odată ce revin pe tărâmul de Mijloc, elfii sunt condamnați pustiului ontologic și dezastrelor, deoarece sunt nevoiți să lupte alături de alte seminții, pentru a-și proteja căminul și pentru a instaura liniștea.

Bibliografie:

Adrian Marino, *Dicționar de idei literare*, București, Editura Eminescu, 1973

Biblia, tipărită sub îndrumarea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române Teoctist, București, Editura Institutului Biblic, s.a

Evseev, Ivan, *Dicționar de magie, demonologie și mitologie românească*, Timișoara, Editura Amarcord, 1997

Gilbert Durand, *Structurile antropologice ale imaginarului*, București, Editura Univers Enciclopedic, 1998

Jean-Luc Bizien, *Dragonii și alți maeștri ai visului*, București, Editura Aramis, 2008

Jean-Luc Bizien, *Elfii și alți luptători-magi*, București, Editura Aramis, 2008

Filmografie:

Jackson, Peter dir. (2001) *The Fellowship of the Ring*. New Line Cinema

— dir. (2002) *The Two Towers*. New Line Cinema

— dir. (2003) *The Return of the King*. New Line Cinema

Adamson, Andrew dir. (2005) *The Lion, the Witch and the Wardrobe*. Walt Disney Pictures

— dir. (2008) *Prince Caspian*. Walt Disney Pictures

Apted, Michael dir. (2010) *The Voyage of the Dawn Treader*. Walden Media

* This work was cofinanced from the European Social Fund through Sectoral Operational Programme Human Resources Development 2007-2013, project number POSDRU/159/1.5/S/140863, Competitive Researchers in Europe in the Field of Humanities and Socio-Economic Sciences. A Multi - regional Research Network, sau Această lucrare a fost cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Cod Contract: POSDRU/159/1.5/S/140863, Cercetători competitivi pe plan european în domeniul științelor umaniste și socio-economice. Rețea de cercetare multiregională (CCPE)

SELF-DETERMINATION AND THE ENVIRONMENT – AS FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF MOTIVATION FOR LEARNING IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS

Oana-Mălina STOIAN

PhD Student, State University of Moldova, Chișinău

Abstract: Self-determination involves understanding the behavior of individuals by referring to its motives that are genuine, individual. A close connection is observed between motivation and self-determination, as both are triggered by internal sources, without neglecting external factors. Therefore, the actions undertaken by the student will be determined by the effort he is willing to undertake, depending on the proposed goal and how it resonates with the feelings triggered. The self-determination theory of motivation (SDT, Deci, 1980) explains the student's commitment, enthusiasm and continued interest in education and learning (Deci & Ryan, 1985).

In the relationship between self-determination and motivation, we must also constantly consider environmental factors, because the student reacts to the educational activity and in relation to its influences/variables.

Keywords: family, learning, development, motivation, reasons

Autodeterminarea presupune o tendință pe care omul o are încă de la naștere. Aceasta se referă la dorința sa firească de a crește, de a se dezvolta, de a se autodetermina. Pentru realizarea acestor aspecte este necesară raportarea individului la motivele sale, autentice, individuale, unice, în baza motivațiilor psihologice fundamentale: nevoia de a fi autonom, nevoia de a fi competent/capabil, nevoia de a relaționa.

Obiectivul general al acestei teorii are în vedere înțelegerea comportamentului persoanelor în așa fel încât astfel de cunoștințe să poată fi cuprinse în toate situațiile pe care indivizii tuturor populațiilor le pot întâlni și care pot afecta orice aspect, sferă sau domeniu vital. De fapt, această idee reprezintă și prima ipoteză a teoriei autodeterminării și anume aceea că ființele umane realizează "activități îndreptate spre creștere", concentrându-se în principal pe motivația intrinsecă. Deși s-a evidențiat de-a lungul timpului de aproape toți cercetătorii că motivația intrinsecă și motivația extrinsecă sunt complet opuse, considerăm că se poate realiza o altă distincție importantă pentru a diferenția motivațiile. În acest sens, **teoria autodeterminării face distincția dintre motivația autonomă și motivația controlată.**

Conform teoriei, motivația autonomă include motivația care este declanșată de surse interne, dar include și motivația surselor externe dacă individul a identificat valoarea proprie a unei activități și este de părere că reprezintă în mod identic imaginea pe care dorește să o proiecteze.

Motivația controlată constă în:

- *o reglementare externă*: un tip de motivație în care conduita persoanei este orientată de recompense și pedepse externe;

- *o reglementare introjectată*: motivația care este generată de acțiuni și valori parțial internalizate și motive precum evitarea rușinii, nevoia de a fi apreciat și apărarea Eului.

Conform teoriei teoriei autodeterminării, atunci când un individ este condus de o motivație autonomă, el se va simți auto-regizat și liber. Când individul este ghidat de o motivație controlată, el va trăi presiunea de a se manifesta într-un anumit mod și de a experimenta puțin sau deloc autonomie.

Indivizii își orientează acțiunile prin raportare la motivele personale și nu prin raportare la nevoile celuilalt sau ca urmare a influențelor externe, aspect ce este valabil și în cazul elevilor din clasele primare. Așadar, putem afirma că personalitatea noastră este motivată doar de anumite motive, pe care individul le conștientizează și pentru care își asumă efortul necesar în vederea realizării scopului propus. Dacă motivul este asociat cu emoții pozitive, atunci șansele ca acesta să producă acțiuni concrete sunt foarte mari.

Prin urmare, acțiunile întreprinse de elev vor fi determinate de efortul pe care acesta este dispus să și-l asume, în funcție de scopul propus și de modul în care acesta rezonază cu trăirile declanșate. Motivele nu reprezintă altceva decât interiorizarea valorilor, ceea ce presupune determinarea caracteristicilor acestora și a modului în care valorile se corelează cu structura motivațională. Astfel, activitățile pe care le desfășoară elevul sunt rezultatul evoluției unui set de valori interiorizate, transformate în scopuri clare. Dacă „*învățarea*” reprezintă pentru elev o valoare, aceasta va fi transformată într-un comportament manifest dintr-o stare intenționată. Altfel spus, învățarea (ca valoare) va constitui o „*reflectare a mai multor nevoi de bază*” (Hartmut Bossel, 1976, p.144) cu efecte în dezvoltarea planului motivațional. O nevoie reprezintă un dezechilibru între „*ceea ce este*” la un moment dat și „*ceea ce ar trebui să fie*”.

Considerăm că și învățarea poate fi oarecum definită printr-o astfel de accepțiune, mai ales dacă este raportată la conceptul de „*valoare*”, deoarece oferă „ *motive și proiecte de acțiune*” (Ludwing Grunberg). Suntem de părere că *dezvoltarea relației dintre motivație și învățare* este determinată de tratarea diferențiată și individualizată a elevilor de vârstă școlară mică, aceasta având o importanță deosebită în dinamica evoluției școlare și umane. Sunt însă și teoreticienii care nu sunt de acord cu formularea „*motivația de a învăța*”, ci mai degrabă cu „*hotărârea de a învăța*”, cu excepția situației în care „ *motivația de a învăța a elevului înseamnă că el se hotărăște să devină capabil a face ceva, ceva care poate fi realizat ca rezultat al învățării, constituindu-se astfel o motivație pozitivă reală*” (Gagné, op.citată, p. 244-245).

Actualitatea acestei probleme este foarte importantă, întrucât în urma cercetărilor/observațiilor întreprinse de-a lungul timpului la clasă, am observat că elevii claselor primare încep să își piardă motivația pentru învățare spre sfârșitul clasei a III-a sau în clasa a IV-a, adică în jurul vârstei de 9-11 ani. Considerăm că acest lucru este cauzat de faptul că un elev care a ajuns la concluzia că nu este capabil să realizeze sarcinile de învățare, va avea o motivație scăzută, deoarece simte că nu este eficient. Deși se consideră că *nevoia de competență, de autoafirmare* este înnăscută, aceasta nu poate fi satisfăcută fără implicare în procesul de urmărire a scopurilor personale. Dacă activitatea de învățare nu reprezintă un scop, atunci elevul nu va fi motivat să

întreprindă acțiunile necesare în vederea îndeplinirii acestuia. Dacă activitatea de învățare nu este o nevoie pe care o resimte elevul de vârstă școlară mică, atunci el nu va avea un comportament care să genereze satisfacerea acesteia. Suntem de părere că potențialul maxim în ceea ce privește reușita școlară, nu poate fi atins decât dacă elevul este motivat. Pentru acest lucru el trebuie să aibă încredere în forțele proprii și în competențele sale.

Din practica educațională, se observă că elevii din ciclul primar încep să fie slab motivați, începând cu sfârșitul clasei a III-a începutul clasei a IV-a. Cu toate că s-au scris numeroase studii legate de motivație, nu se precizează suficient de clar care ar fi perioada în care elevii își pierd motivația pentru învățare. Considerăm, în baza cercetărilor realizate, că elevii încep să aibă o motivație relativ scăzută pentru învățare în jurul vârstei de 9-11 ani. Deși există desigur numeroase variabile care influențează aceste considerente (forma de organizare a familiei în care trăiește copilul, relațiile sociale ale acestuia, etc.) este evident faptul învățarea nu reprezintă pentru elevii slab motivați o nevoie, nefiind motivați intrinsec.

Mediul în care copilul crește și se dezvoltă are un impact major asupra dezvoltării motivației pentru învățare la elevii din clasele primare. Experiențele pe care le are acesta în familie, vor determina modul în care se raportează la învățare. R.M. Gagné (*Condițiile învățării*, p.47) reliefează însă faptul că „o anumită schimbare în comportament prin intermediul învățării nu este mereu atât de ușoară”. Suntem de acord cu concepția psihologului american, întrucât învățarea de tip școlar va avea loc pe un fond deja existent al copilului, aceasta constituind sau nu o valoare în mediul familial în care elevul se dezvoltă. Acesta mai susține și faptul că „ființele umane au o mare tendință de a interioriza mediul lor, de a-l manipula simbolic, de a se gândi la el.” Dacă în mediul familial al copilului, concepția despre învățare este minimă, atunci copilul va interioriza această manifestare, cu efecte negative în plan școlar. Putem considera astfel nevoia de a învăța a elevului de vârstă școlară mică reprezintă o necesitate doar dacă copilul este dornic să afle mai multe lucruri și să găsească soluții la probleme. Acest aspect presupune însă crearea unor situații la care el trebuie să se gândească, idee susținută și de Gagné (op. citată, p. 59). Rolul cadrului didactic în acest demers este determinant, întrucât trebuie să găsească cele mai potrivite metode didactice care să creeze premisele învățării. *Orientarea către învățare* este realizată de către profesor, dacă ne referim la mediul școlar și de către familie ca principal grup social extern.

Evidențierea relației dintre *binomul familie-școală* și componentele procesului de învățământ, ca bază a dezvoltării unei motivații pozitive pentru învățare este foarte importantă. Pentru realizarea acestui lucru considerăm că primul pilon este reprezentat de familie, care poate „contribui la apariția unui suport motivațional adecvat sau dimpotrivă” (Alexandru Lazăr, *Situații motivaționale favorabile învățării de tip școlar*, p. 5). Prin urmare, mediul familial favorizează dezvoltarea încrederii în sine a elevului, iar interiorizarea acesteia va genera o motivație pozitivă față de învățare, mai ales dacă avem în vedere faptul că acest proces presupune transformarea acestora în motive. „Această încredere – precizează V. Pavelcu – este în mare măsură reflexul aprecierii profesorului, al încrederii pe care el o arată elevului” (*Psihologie pedagogică. Studii*, p.78).

Cadrul didactic este cel care trebuie să identifice acei factori motivaționali care îl determină pe elevul din clasele primare să învețe, chiar dacă familia/mediul familial nu creează premisele pentru aceasta. Și Al. Roșca în *Motivele acțiunilor umane* (p.248) reliefează acest aspect, precizând că „*atâta vreme cât pedagogul nu ține seamă de impulsurile, dorințele, interesele și aspirațiile copilului și nu caută sau nu știe să le influențeze și orienteze într-o direcție constructivă, activitatea sa profesională nu numai că va fi stânjenită, dar poate deveni și periculoasă*”. Pentru realizarea acestui lucru, considerăm că acesta nu trebuie să folosească stimulente (sau cel puțin nu foarte des), deoarece acestea reprezintă instrumentele de formare a motivației extrinseci. Prin intermediul metodelor didactice adecvate/individualizate, profesorul din clasele primare poate crea situația motivațională care să îl determine pe elev să-și orienteze comportamentul către satisfacerea nevoii de învățare. Sigur că și familia are un rol determinant în acest sens, deoarece poate contribui la dezvoltarea trebuinței de explorare, a curiozității, a cunoașterii, încă de la vârsta de 1-3 ani, ca bază a dezvoltării motivației pentru învățare.

În afară de mediul familial, nu trebuie să pierdem din vedere nici rolul cadrului didactic în dezvoltarea motivației pentru învățare a elevilor. În acest sens, Deci et al. (1991) consideră că motivația de auto-determinare a elevilor este influențată nu numai de experiența pe care aceștia o au la școală, ci și de viața familială. Astfel, apreciem modelul teoretic propus de Hardre și Reeve care evidențiază faptul că:

- cu cât profesorii sprijină mai mult autonomia elevilor, cu atât percepția lor cu privire la autodeterminare și competență va fi mai pozitivă
- nivelurile motivației de autodeterminare și a competenței percepute au în vedere intenția fie a urma școala, fie de a o abandona.

Considerăm că autodeterminarea pentru reușita școlară a elevilor din clasele primare se află în strânsă legătură cu persistența motivațională. Studiile arată faptul că în vederea dozării efortului, un rol foarte important îl are persistența motivațională. O parte dintre teoreticieni au caracterizat persistența drept o componentă motivațională și au indicat tratarea ei în cadrul studiilor de motivație, alții au considerat-o o condiție stabilă a personalității umane și au sugerat studierea sa în contextul studiilor de personalitate, în timp ce o a treia categorie de autori au catalogat-o drept o reacție a individului la factorii de mediu. Conceptul de persistență motivațională este reliefat prin intermediul unor teorii ale motivației. Acestea subliniază capacitatea indivizilor de a depune efort pentru realizarea unor scopuri propuse:

- Teoria auto-eficienței (Bandura, 1977)
- Teoria comportamentului planificat și a stabilirii obiectivelor (Ajzen, 2002)
- Teoria controlului (Carver, 1979)
- Teoria controlului acțiunii (Kuhl, 1983)

Teoriile moderne, cum ar fi cea socio-cognitivă (Bandura, 1981), a stabilirii obiectivelor (Latham & Locke, 1990) sau teoria controlului acțiunii (Kuhl, 1983), au evidențiat situațiile în care motivația persistă sau nu pe o perioadă de timp, în ciuda unor impedimente. Făcând un rezumat al acestor trei teorii, Ambrose & Kulik (1999) susțin că persistența motivațională este dependentă de ritmul cu care ființele umane își

îndeplinesc propriile obiective (ritmul de lucru), de un proces de sincronizare a ritmului de lucru cu propriile obiective și interese și de existența altor factori externi cu rol facilitator sau de impediment.

Având în vedere aceste aspecte, susținem faptul că motivația este determinantă pentru obținerea performanței școlare, privită ca o capacitate a elevului de a rezolva sarcinile școlare, în acord cu potențialul său. Potrivit teoriei autodeterminării, formele autonome ale motivației au ca efect rezultate școlare bune, precum creșterea interesului și a persistenței motivaționale, în timp ce formele mai puțin autonome produc rezultate negative precum scăderea motivației. Așadar, susținem faptul că motivația este influențată de stima de sine și de recompensele neprevăzute (Osborne, Jones, 2011), dar și de factori precum interesele, valorile, obiectivele (Hodgins, Brown, Carver, 2007, apud Klepfer, 2015). În studiile recente, s-a început identificarea tipurilor de motivație extrinsecă și realizarea unei legături cu rezultatele școlare (Ryan, Deci, 2000). În ceea ce privește legătura dintre motivație și stima de sine, precum și impactul relației dintre aceste variabile asupra ratei de absolvire a elevilor, s-a arătat că motivația pentru a menține o stimă de sine sau o imagine de sine pozitivă, reprezintă o caracteristică a omului sănătos (Osborne, Jones, 2011, apud Klepfer, 2015). Motivația și stima de sine au fost puse în legătură cu performanța academică, satisfacția școlară, rata absolvirii (Usher, Kober, 2012, apud Klepfer, 2015). Motivația academică a unui elev este în relație cu credințele acestuia cu privire la propriile aptitudini și poate fi afectată de eșecurile repetate (Nunez, 2011, apud Klepfer, 2015).

Un efect al nivelului scăzut de motivație școlară este abandonul școlar, cu diviziuni pe plan psihologic, economic și social (Vallerand, Fortier, Guay, 1997). Acest fenomen este definit de foarte mulți teoreticieni. O parte susțin că abandonul școlar reprezintă părăsirea timpurie a școlii înainte ca elevul să fi atins nivelul de educație obligatoriu, dar și suficient integrării sale viitoare pe piața forței de muncă (Viadero, 2001; Finn, 1989), în timp ce Cristina Neamțu (2003) este de părere că abandonul școlar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării școlii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obținerii unei calificării sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Considerăm că legătura dintre motivația scăzută pentru învățare și abandonul școlar este evidentă, aspect prezentat și de Pintrich & Schunk (1996), Vallerand, Fortier & Guay (1997).

Prin urmare, elevii din clasele primare se vor angaja în rezolvarea sarcinilor școlare în funcție de interesul acestora, de autodeterminarea de a ajunge la un anumit rezultat, în baza influențelor mediului în care cresc și se dezvoltă. Această teorie este focalizată atât pe conținutul obiectivelor pe care individul și le stabilește în activitatea de învățare, cât și pe contextul învățării în care aceste obiective sunt urmărite. Potrivit teoriei auto-determinării, indivizii sunt concepuți ca fiind "organisme active, orientate spre creștere personală, care caută și se angajează în provocări din mediul lor înconjurător încercând să-și actualizeze propriile potențiale, capacități și sensibilități" (Deci & Ryan, 2002, p.8).

Bibliografie

- Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioural change. *Psychological Review*, 84, 191-215. doi:10.1037/0033-295X.84.2.19
- Bennett, R. (2003). Determinants of Undergraduate Student Dropout Rates on a University Business Studies Department. *Journal of Further and Higher Education*, 27 (2), 123-141. •
- Constantin, T., Holman, A., Hojbotă, M. (2012). Development and Validation of a Motivational Persistence Scale. *Psihologija*, 45 (2), 99 – 120
- Fortier, M., Vallerand, R. J., Guay, F. (1995). Academic Motivation and School Performance: Toward a Structural Model, *Contemporary Educational Psychology*, 20, 257- 274
- Hardre, P. L., & Reeve, J. (2003). A motivational model of rural students' intentions to persist in, versus drop out of, high school. *Journal of Educational Psychology*, 95, 347-356. doi: 10.1037/0022-0663.95.2.347
- Neamțu, C., (2003). Devianța școlară, Iași: Polirom
- Ryan, R.M. & Deci, E.L. (2000). Teoria autodeterminării și facilitarea motivației intrinseci, a dezvoltării sociale și a bunăstării. *American Psiholog*, 55 (1): 68-78.
- Stover, J.B., Bruno, F.E., Uriel, F.E. și Liporace, M.F. (2017). Teoria autodeterminării: o revizuire teoretică. *Perspective în psihologie*, 14 (2)
- Ungureanu, R. (2014). Strategii de prevenire și corectare a abandonului școlar. În L. Șoitu (coord.) *Dimensiuni ale Consilierii educaționale*, Iași: Institutul European.
- https://www.psih.uaic.ro/wp-content/uploads/activ/III_doctorat/teze/2017-09-22_Constantin/ConstantinLoredana-Rezumat_teza.pdf

SUSTAINABILITY IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

Daniela ȘTEFAN (NICULAE)

PhD Candidate, Academia de Studii Economice din Bucuresti

Abstract: In the context of an accentuated economic globalization, globalization that has almost generated a loss of energy independence at least at the European level, but especially in an economic context strongly unbalanced by the Covid-19 pandemic and the war in Ukraine, a series of crises overlap that they support each other and for which solutions have not yet been found. Specialists say that simultaneous solutions are needed for the four crises - economic, political, energy and workforce - and their depth does not support the finding of dissociated or slow solutions. The work tries to highlight the interdependence of these economic imbalances as well as the slow adoption by governments of measures to protect consumers, especially the vulnerable ones (taking into account the high inflation installed worldwide) but also the efforts made by a number of states, for the transition to green energy.

Keywords: globalization, economic crisis, sustainability, green energy, dependence

Globalizarea este fenomenul complex și îndelung studiat de către economiștii vremurilor, fenomen care a generat și plusuri și minusuri și care a însoțit omenirea în evoluția ei. În acest context economic, marcat de o pandemie și de un război, se mai poate vorbi de sustenabilitate? Indiferent de sistemul economic al fiecărei țări, riscurile cu care se confruntă economiile și societățile, sunt multe și într-o continuă diversificare - precum nevoile, riscuri de natură economică, politică, financiară, de sănătate publică și de mediu. În 1987, un comentariu în revista Nature, specifica că toate schimbările percepute de planeta noastră pot genera tot felul de „surprize neplăcute”¹ și că deși P.I.B.-ul este esențial într-o analiză macroeconomică, foarte mulți alți indicatori care măsoară sănătatea umană și planetară, sunt omiși. Pădurile, aerul, apa, nu au valoare în contabilitatea veniturilor naționale cu excepția cazurilor când sunt considerați factori de producție. Astfel, o inițiativă a președintelui Statelor Unite ale Americii, urmărește inițierea unui „set de statistici pentru deciziile de mediu și economice” care să suplimenteze PIB-ul cu un set mai cuprinzător de conturi și apoi folosește această nouă măsurătoare în adoptarea unor decizii politice.

Pentru antreprenori, aceste riscuri dezvoltate de schimbările de mediu, conform unui sondaj recent realizat de Federal Reserve Bank din San Francisco, este reprezentat de grija că modificările climatice vor schimba regulile și reglementările legate de afacerile lor.

Odată cu adoptarea de către guverne a unor politici industriale menite să transforme economiile, alegerea metodelor de subvenționare vor deveni adevărate provocări, factorii decizionali fiind nevoiți să afișeze prudență și deschidere. Cursa globală pentru energie verde este în plină desfășurare, iar Statele Unite ale Americii s-au alăturat de curând, odată cu adoptarea Legii de reducere a inflației. Astfel, Austria a anunțat un pachet de subvenții de 5,7 miliarde de euro la egalitate cu fondurile

¹ Gernot Wagner, Tom Brookes, „Mizele mari ale contabilității riscurilor climatice”, Project Syndicate, 28 septembrie 2022

disponibilizate de SUA, însă decizia care dintre tehnologiile verzi să fie susținute, este dificilă. Dioxidul de carbon, metanul și alte gaze cu efect de seră trebuie reduse la zero sau aproape de zero pentru a stabili clima globală, acesta fiind unul dintre motivele principale pentru care economiștii au considerat mult timp prețul carbonului ca element principal al politicii climatice. Lăsând poluatorii să plătească integral costul poluării, guvernele au permis pieței să decidă ce tehnologii vor câștiga.

Dar, distorsiunile pieței și interesele mari atât ale mediului de afaceri cât și al forței de muncă precum și blocarea infrastructurii, fac ca identificarea unei soluții (pentru economiști) aproape imposibilă. Pentru că energia are un rol major în viața individului, provocările sunt de amploare și urgente, iar atingerea neutralității carbonului va avea nevoie de o modificare atotcuprinzătoare a economiei și societăților. Un aspect relevant este concurența dintre combustibilii lichizi mai ecologici și variantele complet electrice, fiecare având plusurile și minusurile sale; combustibilii lichizi ar fi mai ușor de schimbat utilizând infrastructura deja existentă de conducte, cuptoare și motoare cu ardere internă, iar utilizarea combustibilului electric, pe termen lung, este în mod clar o soluție bună. Gernot Wagner în articolul său „Unele tehnologii verzi sunt mai egale decât altele”, publicat în octombrie 2022 în Project Syndicate, susține că „este de cinci ori mai eficient să încălzim sau să răcim locuința cu electricitate direct, decât să folosim acea energie pentru obținerea unui combustibil lichid, iar vehiculele electrice pot merge de cinci ori mai mult decât ar funcționa cu un combustibil lichid ecologic (numiți e-combustibili sau electrocombustibili). Datorită concurenței dintre antreprenori, pentru a reinventa procesele tehnologice de lungă durată, guvernele ar trebui să se ferească în a sprijini companiile energetice sau din alte diverse domenii industriale existente, care fac lobby pentru obținerea finanțării nerambursabile pentru tehnologia lor favorită.

Datorită insecurității energetice și războiului din Ucraina, are loc o intervenție guvernamentală în sectorul energetic dar foarte multe dintre măsurile adoptate sunt doar răspunsuri parțiale ale statelor, la criza energetică existentă. Guvernele, indiferent de culoarea politică își reafirmă rolul central, prin încercarea de a prelua conducerea pe piața energiei electrice, lăsată în ultimul an la îndemâna marilor firme, cu reglementări parțiale. Creșterea prețurilor amenință cu sărăcia energetică, la scară largă atât consumatorii casnici cât și activitatea antreprenorială la nivel mondial. Și datorită subinvestițiilor în sistemul energetic dar și datorită pandemiei determinate de Covid-19, prețurile combustibilului fie el energie electrică sau gaze, au crescut masiv-aspect care a fost puternic susținut și de planurile Uniunii Europene de a-și reduce dependența de Rusia, prin scăderea importurilor dar și prin sistarea livrărilor. Astfel, conform estimărilor, facturile medii de energie electrică în Regatul Unit au crescut de patru ori², iar piața în absența reglementărilor nu poate face nimic pentru a ajuta familiile care se confruntă brusc cu creșterea costului unui bun esențial dar nici nu pot redistribui câștigurile fabuloase ale firmelor care activează în acest domeniu de activitate (spre exemplu-compania Saudi Aramco a raportat un profit de 48,4 miliarde de dolari în trimestrul doi al acestui an) către firmele mici care folosesc energia electrică ca și combustibil.

² Nik octombrie 2022 Butler, „Statul preia energia”, Project Syndicate, octombrie 2022

Modul în care statele intervin pe piața energiei, este diferit. Astfel, Germania a anunțat planuri ca 2% din suprafața țării să poată fi folosit pentru obținerea energiei eoliene și în același timp elaborează strategii în scopul raționalizării consumului de energie electrică, gospodăriile britanice au primit un ajutor de 400 de lire sterline pentru a face față facturilor în creștere de energie electrică, ajutor care a fost finanțat parțial de o taxă aplicată companiilor petroliere și de gaze. Odată cu instalarea în funcție a prim-mistrului britanic, Liz Truss, au fost plafonate facturile pentru gospodării pe o perioadă de 2 ani și a fost oferit sprijin pe termen scurt antreprenorilor, iar pentru creșterea rezervele energetice ale țării, a acordat, Mării Nordului, noi licențe pentru exploatarea petrolului și gazelor naturale eliminând licențele pentru autovehicule pe benzină și diesel din 2030. În SUA, odată cu adoptarea legii pentru reducerea inflației, președintele Biden, a oferit 27 miliarde de dolari pentru întrajutorarea gospodăriilor cu venituri mici în drumul acestora către utilizarea energiei verzi dar și pentru susținerea sectorului energiei nucleare.

Totuși, realitatea demonstrează că măsurile adoptate de către guverne se dovedesc insuficient gândite, oferind un raport slab calitate-preț și nu abordează obstacolele care stau la baza schimbării. „O trecere masivă la utilizarea mașinilor electrice este posibilă doar dacă sunt disponibile stații de încărcare și o aprovizionare securizată cu materialele avansate de care depind vehiculele electrice.”³ Deși guvernele caută soluții și adoptă diverse măsuri, se observă că sunt viabile pe termen scurt, neexistând un consens privitor la politicile energetice pe termen lung.

Nu există deocamdată o rețetă pentru un rezultat ideal dar este foarte sigură necesitatea intervenției statului pe piața energiei pentru că aprovizionarea cu energie continua și accesibilă, este mult prea importantă pentru a fi lăsată pe piață și mult prea complexă pentru a fi în sarcina miniștrilor și a birocraților. Specialiștii sunt de părere că este necesară o colaborare a guvernelor în scopul stabilirii obiectivelor și standardelor energetice, iar firmele ar trebui să conlucreze în atingerea obiectivelor fixate.

În ultimii ani mai sunt două probleme care s-au agravat: piețele internaționale de alimente și agricultură funcționează prost din cauza subvențiilor care denaturează comerțul și gradului de protecție al acestora care este foarte ridicat. Odată cu izbucnirea războiului din Ucraina, accesul la alimente și îngrășăminte a fost îngreunat și drept urmare prețurile acestora au crescut foarte mult. Mai mult, evenimentele meteorologice extreme afectează lanțurile de producție iar crizele economice suprapuse au afectat capacitatea omului de a-și permite diete potrivite și nutritive. Ngozi Oconjo-Iweala, în articolul său „Remediarea comețului cu alimente”(Project Syndicate, octombrie 2022) evidențiază faptul că în contextul în care progresele pentru combaterea malnutriției și a foametei au fost stagnate înainte de începerea pandemiei Covid-19, numărul persoanelor care se confruntă sau riscă să se confrunte cu o insecuritate alimentară profundă, a crescut cu peste 200 de milioane față de anul 2019, fapt care face ca unul dintre obiectivele majore ale ONU-sfârșirea foametei până în anul 2030, îmbunătățirea nutriției și promovarea agriculturii durabile-să se îndeplinească și mai mult. Toți cei 164 de membri ai Organizației Mondiale a Comerțului, la ultima conferință- iunie 2021-au întărit concluzia universală conform căreia, comerțul este vital pentru realizarea

³ Nik octombrie 2022Butler, „Statul preia energia”, Project Syndicate, octombrie 2022

securității alimentare, susține locurile de muncă și veniturile dar este și un factor cheie în utilizarea durabilă și eficientă a resurselor globale care sunt limitate.

În timp ce Rusia și China profită de pe urma crizei energetice și a costului vieții, cea mai mare parte dintre țări se confruntă cu probleme majore și profunde ale gestionării resurselor. Cu toate că în timpul Războiului Rece, Rusia a fost o superputere militară globală datorită capacității sale militare, odată cu izbucnirea conflictului militar din Ucraina, armata rusească s-a dovedit slabă însă țara a devenit o superputere energetică șantajând astfel democrația europeană. Deși livrările de gaze dinspre Statele Unite, Marea Britanie și Norvegia către Europa au crescut în ultimul timp, la Summitul pentru Securitatea Energetică a Mării Baltice din Danemarca (2022), Germania, Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Finlanda, Suedia și Comisia Europeană, au oferit un plan preliminar pentru cum ar putea arăta o coordonare energetică. Toate țările participante au semnat o declarație conform căreia s-au angajat să mărească capacitatea combinată de energie eoliană offshore de șapte ori, în următorii opt ani. Morten Svendstorp în articolul „Occidentul are nevoie de o alianță pentru energie și resurse”⁴, subliniază că până în anii 2030, parcurile eoliene offshore din regiunea Mării Baltice, ar trebui să producă 19,6 gigawați pe an, suficient pentru a asigura necesarul de energie electrică pentru 28,5 milioane de gospodării. Summitul a scos în evidență faptul că geopolitica energetică este în plină schimbare-în ultimii zece ani, costurile energiei electrice eoliene scăzând sub costurile energiei electrice obținute din combustibili fosili, generează posibilitatea mai slabă a țărilor exportatoare de energie să o mai folosească ca armă și totodată, pe măsură ce importanța resurselor clasice scade-crește importanța elementelor din pământuri rare, minerale și metale.

În ultimii zece ani China a condus la nivel mondial extracția și rafinarea mineralelor și a metalelor, iar acum exploatează 58% și procesează 85% din elementele pământurilor rare, asumându-și astfel controlul asupra lanțurilor de distribuție cu materiale necesare în procesul de producție a turbinelor eoliene, a panourilor solare și a vehiculelor electrice. Și pentru că istoria a arătat că, China are obiceiul de a-și arma resursele (incidentul cu Japonia din anul 2010), statele democratice ar trebui să țină seama de acest aspect și să realizeze noi alianțe pentru a asigura aprovizionarea cu materii prime esențiale. În acest sens, este posibilă constituirea unei noi alianțe formate din Japonia, Australia, Noua Zeelandă, Coreea de Sud și acele democrații latino-americane care susțin o ordine globală bazată pe reguli și care ar dezvolta o capacitate analitică comună pe baza căreia să realizeze previziuni regulate ale aprovizionărilor cu materii prime critice precum și nivelul cererii pentru acestea dar și să stabilească standarde pentru calitatea acestor materii prime precum și pentru practicile miniere durabile și eficiente. De asemenea, membrii acestor alianțe ar trebui să insiste asupra constituirii unui comerț internațional pentru materii prime critice prin G7, G20 și Organizația Mondială a Comerțului care ar coordona promovarea și cercetarea în scopul diversificării cererii de minerale. Pe lângă faptul că se impulsionează tranziția ecologică, materiile prime și resursele energetice ar putea deveni resurse de pace, cooperare și stabilitate.

⁴ Morten Svendstorp, „Occidentul are nevoie de o alianță pentru energie și resurse”, Project Syndicate, octombrie 2022

În timp ce economiile dezvoltate au avut beneficiile emisiei de carbon cu efect de seră în ultimii 200 de ani, țările în curs de dezvoltare și-au sacrificat viitorul în scopul salvării planetei. Atingerea emisiilor zero, ar trebui să presupună și preocuparea comunității internaționale pentru asigurarea condițiilor de tranziție energetică care să genereze oportunități și pentru țările cu venituri mici, „în special pentru cele aflate în linia întâi a schimbărilor climatice.”⁵ Tensiunea dintre promovarea cercetării și combaterea schimbărilor climatice este foarte acerbă în Asia, iar în ciuda climatului geopolitic provocator din zonă, țările continentului asiatic au reușit să se redreseze în urma pandemiei Covid-19. Multe guverne asiatice s-au străduit însă să facă față poluării severe din marile orașe dar și marilor furtuni și inundații, în condițiile în care Asia este cel mai mare poluator cu emisii de gaze cu efect de seră din lume și are 99 din cele 100 de orașe cele mai vulnerabile din lume.

Un nou raport al Băncii Asiatice de Investiții în Infrastructură scoate în evidență cât de mare ar trebui să fie investițiile statelor dar și nevoia unui parteneriat între stat și mediul antreprenorial. În acest sens, primul ministru indian Narendra Modi, și-a asumat ca până în anii 2070, țara să ajungă la zero emisii de carbon iar compania minieră de stat Coal India, s-a concentrat din ce în ce mai mult pe resurse regenerabile-în special energia solară. Similar, în China, compania energetică de stat „Cinci mari”, la ordinul statului a preluat conducerea în ecologizarea sistemului energetic, iar Exim Bank din China a adoptat un cadru ecologic pentru operațiunile sale.

Însă, pentru o neutralitate globală de carbon este necesară o implicare semnificativă a sectorului privat, iar un sector antreprenorial dezvoltat presupune o implicare a statului în lupta contra corupției, în stabilirea unui mediu concurențial corect care să protejeze și dreptul la proprietate intelectuală. În economiile emergente dar și în cele dezvoltate, cel mai provocator aspect al tranziției către o economie verde îl constituie alinierea și coordonarea factorilor de decizie din întreaga economie.

În timp ce liderii mondiali se reuniau la Bali pentru Summitul COP27, pentru a discuta despre de-carbonificare, în contextul războiului și temerilor generale privitoare la un eventual accident nuclear, ei de fapt, ar fi trebuit să își mute atenția de la energia nucleară către energia eoliană și solară precum și asupra modalităților de implementare și operare în lumea reală. Ponderea energiei nucleare în producția comercială brută de energie electrică, a scăzut la 9,8% în 2021-fiind prima scădere sub 10% în ultimele patru decenii-iar energia eoliană și solară au depășit pentru prima dată energia nucleară reprezentând 10,2% din producția energetică comercială în anul 2021. Conform datelor furnizate de către Agenția Internațională pentru Energie Atomică, reactoarele în funcțiune au atins maximul în 2018 (ca număr și producție), iar în 2021 investițiile în energie non-hidro au atins un record de 366 miliarde de dolari, adăugând rețelelor electrice 257 GW-comparativ cu capacitatea nucleară de operare care a scăzut cu 0,5GW.⁶ De altfel și numărul reactoarelor nucleare noi conectate la rețeaua de energie electrică, a scăzut la 6 iar jumătate dintre acestea erau în China, iar în prima jumătate a anului 2022 au mai fost conectate încă cinci (până la izbucnirea războiului, Rusia a fost lider de piață, la jumătatea anului 2022-China a devenit lider cu 21 de reactoare în construcție). La nivel mondial mai sunt 33 de țări care operează reactoare nucleare și

⁵ Erik Berglok, „Cum pot țările în curs de dezvoltare să ajungă la zero net”, Project Syndicate, noiembrie 2022

⁶ Antony Frogatt, Energia nucleară nu este răspunsul, Project Syndicate, noiembrie 2022

doar 3-Turcia, Egipt și Bangladesh-construiesc reactoare prima dată. Raportul 2022 privind starea industriei nucleare la nivel mondial(WNISR) evaluează prima dată, riscurile utilizării energiei nucleare în contextul existenței unui război! O centrală nucleară funcționează optim și în siguranță folosindu-se de angajați foarte bine calificați,odihniți și în absența factorilor de stres-ori acestea sunt tocmai elementele care lipsesc! Summit-ul COP27 a fost momentul și prilejul pentru liderii mondiali să se concentreze asupra unor tehnologii curate care să poată fi implementate sigur,rapid și universal pentru a înlocui combustibilii fosili!

Conform raportului Forumului Economic Mondial de la Davos, este nevoie de o tranziție energetică rapidă mai ales datorită schimbărilor climatice rapide dar și datorită condițiilor de insecuritate energetică, iar tranziția trebuie să fie realizată holistic. Din ceea ce au realizat până acum statele prin reprezentanții acestora, se observă că deși sunt progrese ele nu sunt suficient de rapide și rezistente la volatilitatea crescută. De asemenea, un alt aspect important care a fost abordat a vizat vulnerabilitatea consumatorilor și riscurile mărite de expunere la sărăcie energetică fie ca urmare a prețurilor extrem de ridicate a energie electrice, fie datorită scăderii puterii de cumpărare a consumatorilor(inflație ridicată).Totodată, a fost evidențiat faptul că foarte multe țări, de-a lungul timpului, nu au fost preocupate de ceea ce se numește siguranță energetică, complăcându-se într-o relație de dependență mai mare sau mai mică față de Rusia, iar diversificarea mixului de aprovizionare a surselor de energie pe termen lung, poate conduce la reducerea expunerii țărilor la disponibilitatea energetică.⁷

O altă concluzie a Forumului Economic Mondial de la Davos din 2022 a fost că „tranziția energetică sau sustenabilitatea energetică nu pot fi deconectate de la securitatea energetică”⁸, iar într-un viitor apropiat se va remarca o scădere a dependenței consumatorilor de câțiva furnizori precum și o creștere a diversificării resurselor utilizate în scopul obținerii energiei electrice necesare și totodată asimetria existentă între producători și consumatori, va înceta!

⁷ Global Risk Report 2022

⁸ Ibidem

THE EROTIC FEELING IN THE LYRICS OF NICOLAE DABIJA

Liviu CHISCOP

PhD Student, State University of Moldova, Chișinău

România, drd. USM

Abstract: Complex feeling, manifested by strong affection, love is undoubtedly one of the oldest themes encountered, in general, in the artistic manifestations of humanity and, in particular, in those with literary content. A recurring theme in universal literature, love could not be missing from a poetic creation of ideational scope and imagistic richness such as the one belonging to Nicolae Dabija. So, it can only be unfortunate that Nicolae Dabija's poetry with an erotic message has not yet tempted the pen of any university student to offer us a study on a topic relevant and in accordance with the academic requirements in force. This is what the literary critic Mihail Dolgan stated years ago, in a conference in 2006, when - paying homage to Dabija on the occasion of his premiere by the Romanian Academy - he said, among other things, that "about the beautiful lyric of the author's love is yet to be written separately."

Fully aware that an exhaustive approach to the subject exceeds our competencies, we still try to highlight, in the following, some aspects regarding the erotic imaginary in the poetic creation of Nicolae Dabija, illustrating the assertions with verses from the most successful poems of love of the author.

Keywords: love, erotic imaginary, love lyrics, erotic feeling, exhaustive, assertion, traditionalism, modernism, postmodernism.

Definiții ale erosului

Precizarea sferei noționale a unor termeni, precum și delimitarea conceptuală a aspectelor pe care le incumbă retorica erosului în creația poetică a lui Nicolae Dabija, implică atât investigarea lor într-o formă diacronică, precum și hermeneutica semnificațiilor de ordin filosofic, psihologic și estetic, care le-au întemeiat înțelesurile. Este ceea ce ne propunem a realiza prin considerațiile de ordin prolegomenic care urmează.

Termenul *erotic* – pătruns în română, pe cale savantă, abia în secolul XIX –, este derivat de la numele lui Eros, zeul iubirii în mitologia greacă, fiu al Afroditei (zeița frumuseții, a iubirii, a voluptății și a fecundității) și al lui Ares (zeul războiului), soț al nimfei Psyche (personificare a sufletului uman). Mitul despre Eros (la romani – Amor) și Psyche este un simbol al vieții intime, al înțelegerii și neînțelegerii între doi tineri, două ființe, care trebuie să se supună unor legi stabilite în comun și peste care nu se poate trece... Explicat astăzi, în dicționare, prin cele două sinonime ale sale – *dragoste* și *iubire*, ambele cu etimonul în limba slavă veche (sau poate în și mai vechea limbă a pelasgilor, din care a evoluat și cea a traco-geților), *erotic* înseamnă ceea ce este propriu dragostei, care se referă la dragoste, care ține de dragostea fizică, de iubirea dintre două persoane. Din cauza complexității manifestărilor pe care le sugerează, dar și din cauza diversității legăturilor afective cuprinse în acești termeni, definirea conceptelor de *dragoste* și *iubire* sau de *eros* și *erotic* reprezintă un demers dificil.

În mitologia greacă Eros era zeitatea primordială, care îi unea pe îndrăgostiți într-o esență unică, dragostea nefiind altceva decât „un nume pentru dorința noastră pătimasă de a fi din nou întregi” [1, p. 116]. Această definiție a lui Platon, inspirată de *mitul androgenului*, va include, timp de secole, erosul în *filosofia unitivă* a contopirii eului cu ființa iubită, într-o dorință de atingere a comuniunii absolute, prin refacerea întregului unic, primordial. „În *Banchetul*, dar și în *Phaidros* – consideră Nina Corcinschi – *erotologia unitivă* se încheagă într-o ontologie pozitivă, senină a eului. De la Platon până la Evola și Ortega y Gasset desprinderea de sine în unirea cu celălalt este esențială” [2, p. 28]. Nu e mai puțin adevărat însă că, pornind de la riscul unei fuziuni care să anuleze individualitățile în scenariul cuplului, au existat și reacții de respingere a ideii de contopire prin eros, pe care o presupunea *mitul androgenului*. Așa, de pildă, în *Scurt manifest hedonist*, Michel Onfray scria: „Nefericirea noastră vine din faptul că, închinându-ne acestei mitologii a dorinței înțeleasă ca lipsă, dublată de strădania de a restaura unitatea primordială a unui fabulos animal pierdut, urmărim o himeră. În materie de erotism, primul pas efectuat pe terenul post-creștin constă în a arunca la gunoi această schemă devastatoare și creatoare de nevroze, de patologii mentale individuale și colective” [3, p. 58]. Pentru a se evita eventualele neplăceri prilejuite de o astfel de fuzionare, ar fi de preferat o alternare a identității lor, adică o fuziune în care cei doi actori erotici aflați pe scena cuplului să recunoască misterul celuilalt, păstrând taina alterității care – conform unei concluzii formulate de Aurel Codoban – ar putea fi însăși chezașia adevăratei iubiri. „Or, iubirea – consideră universitarul clujean – păstrează în același timp misterul alterității, al neidentității celuilalt cu mine, dar și ține deschisă comunicarea cu el, face ca potrivirea semnificațiilor noastre – a mea cu a celuilalt – să înceapă să schițeze un sens” [4, p. 12].

Cert este că Platon, în calitatea sa de prim filosof al iubirii, ne-a oferit cea dintâi și cea mai importantă definiție a *sentimentului erotic*. Din perspectiva *mitului androgenului* – povestit de Aristofan în *Banchetul* – iubirea înseamnă regăsire a sufletului-pereche și împlinire ontologică prin celălalt. Această expresie mitică memorabilă a stat la baza constituirii conceptelor de *eros androgen* și *dragoste platonice*.

Odată cu Aristotel, discipol al lui Platon, iubirea capătă accepția de *philia*, iubirea-prietenie fiind o formă superioară a binelui pentru aproapele. Erosului i se atribuie acum bunătatea și frumusețea Divinității. Creștinismul va impune distincția între Eros și *agapé*, disociind iubirea ca posesie a celuilalt (eros), de iubirea ca dăruire altruistă celuilalt (*agapé*). „De-a lungul secolelor – precizează tot Nina Corcinschi –, *Eros, Agapé* și *Philia* sunt văzute în contradicție sau în comunicare, suprapunându-se și completându-se reciproc. Iubirea-pasiune (numită și iubire eretică) mizează pe *contopire*, iubirea-agapé înseamnă *comuniune*, iar iubirea prietenească, *philia*, sugerează *asemănarea* (de interese, preocupări, caractere)” [2, p. 27]. Așadar, în înțelesurile ei fundamentale, iubirea se probează prin funcția întemeietoare, sau – cum spunea un istoric al fenomenului – prin „promisiunea înrădăcinării ontologice” [5, p. 22].

Ajungem astfel la problematica pe care o incumbă erosul și erotismul în postmodernitate, temă care deja beneficiază de o bogată bibliografie. De pildă, în al său deja celebru *Eroticon. Tratat despre ficțiunea amoroasă*, universitara ieșeană Mihaela

Ursa declară sentențios: „Aș spune că erotologia contemporană, la fel de monologică în proiectul său filozofic, este una de epuizare a dorinței înseși, derulat în golul unui corp amortit de câte a simțit până acum, aproape un corp postcoital, care nu-și mai recuperează libidoul decât estetic sau imaginativ” [6, p. 199]. La rândul său, Frédéric Beigheder își propune – în *Dragostea durează trei ani* – să demonteze „științific” mitul iubirii eterne. „Ești lăsat să crezi – spune el – că dragostea e o chestie pe viață, când, de fapt, din punct de vedere chimic, dispare după trei ani. Am citit într-o revistă pentru femei că dragostea este o emisie, de scurtă durată, de dopamină, moradrenalină, prolactină, luliberină și ocitocină. O mică moleculă, feniletilamina (FEA), declanșează senzații de veselie, de exaltare, de euforie. Când te îndrăgostești la prima vedere, înseamnă că neuronii din sistemul limbic îți sunt saturați cu FEA. Tandrețea nu înseamnă altceva decât endorfine (opiul cuplului). Societatea te înșală: îți vinde marea dragoste, când, de fapt, s-a demonstrat științific că acești hormoni încetează să mai acționeze după trei ani” [7, p 117]. E foarte posibil ca autorul eseului mai sus menționat să aibă dreptate, mai ales că este confirmat de statisticile care arată că cea mai crescută rată a divorțurilor se înregistrează după patru ani de căsnicie.

Semantica iubirii în „Ochiul al treilea”

După hiatusul proletcultist al primelor două decenii postbelice, când realismul socialist – impus drept unică metodă de creație – a tabuizat câteva importante teme ale literaturii precum religia și iubirea, generațiile care i-au succedat au reabilitat esteticul, resuscitând modernismul interbelic și acordând lirismului locul cuvenit în poezie. În Basarabia sovietizată acest rol a fost asumat de generația „șaptezecistă” – inspirat denumită, de Mihai Cimpoi, prin sintagma „generația ochiului al treilea”, după titlul volumului de debut al lui Nicolae Dabija. „Lider de generație șaptezecistă – scrie Nina Corcinschi referitor la programul estetic al generației *Ochiului al treilea* –, Nicolae Dabija ilustrează poate cel mai pregnant, pe urmele scriitorilor șaizeciști, trecerea de la o literatură nonvalorică, dictată de oficialități, la una ce repune în drepturi imaginarul, jocurile fanteziei, evaziunea în mit” [8, pp. 8-9]. Remarcând apoi, cu justete, faptul că promoția lui Nicolae Dabija – mergând pe aceeași lungime de undă cu discursul liric vierean – răstoarnă decisiv vechea concepție despre artă, reabilitând esteticul, Nina Corcinschi, erijându-se în avocat al amintitei generații, se înscrie în polemică cu cei care n-au priceput subtila strategie a reprezentărilor acesteia. „Unii exegeți – spune Nina Corcinschi – susțin că generația *Ochiului al treilea*, instaurându-se într-o zonă poetică evazionistă, periferică conveniențelor și inconveniențelor artistice din perioada postbelică, a făcut o literatură apatică la dezastrul politic, o literatură comodă statutului lor social. Or, acest evazionism este, *de facto*, de natură strategică – poezia lui Dabija, Lari, Suceveanu ș.a. se sustrage defensiv retoricii de frondă (ce ar fi avut un deznodământ fatal atunci), dar tot ea, prin reverberațiile metaforice, prin tatonarea registrului oniric și a lumii fictive, scenografiază o literatură marcată estetic, protestatară față de formele mediocre, dogmatice ale poeziei proletcultiste” [Ibidem, p. 8].

Surprinzător poate părea faptul că, deși în perioada respectivă, în Basarabia erosul, realul tern sau licențiosul erau constant refuzate totuși în poemele lui Nicolae Dabija din volumul său de debut apar frecvent vocabule precum *dragoste*, *iubire*, *suflet* ș.a., fiind invocată, în mai multe rânduri, însăși iubita. „Termenul «suflet» – observă, în acest sens, Grigore Chipere – apare frecvent, cu conotații diverse, încât o lectură sumară îi descoperă pletora de valori poetice” [9, p. 151]. Este, între altele, cazul poemului intitulat *Aceste peisaje ale sufletului*, din volumul *Ochiul al treilea*, în cuprinsul căruia întâlnim și cea dintâi referire a lui Dabija la *dragoste*, definită, firește, drept „un peisaj al sufletului”. Într-o altă strofă a aceluiași amplu poem, autorul consideră că iubita însăși – cu care are, se pare, doar o relație platonice, întrucât o urmărește „de departe, zile-n șir,/ că știu exact ce face ea acum” – este doar o obsesie adolescentină, „un refren al sufletului/ despre care vorbesc la fiecare pagină”. Adept al *iubirii-pasiune*, de sorginte romantică, autorul, copleșit de entuziasm juvenil, îndrăznește abia în secvența finală, a i se adresa direct ființei iubite, sugerându-i eventualitatea unui parteneriat pe scena cuplului: „Aceste peisaje ale sufletului./ Eterne. Iubito – e primăvară!/ Sămânța stă pe masă,/ nesfârșirea ei începe în afară” (*Aceste peisaje ale sufletului*).

Plasat, parcă, într-o firească succesiune, poemul *Îndrăgostiți* evocă jocul celor doi prezumtivi actori erotici pe scena cuplului, în atmosfera romantică a unei nopți de vară, când, pe o ploaie torențială, înșiși locuitorii orașului împărtășesc, exuberant, fericirea celor doi: „O ploaie să sfărâme asfaltarile,/ așteptăm o ploaie să ne răzbune –/ peste noapte, pe străzi, să țâșnească/ iarba închisă/ și noi s-alergăm prin ea, dând de vulpi,/ strecurate, nebune. // Să-nmugurească ușile,/ să sloboadă lăstari;/ dimineața, oamenii să deschidă-nfrunzită fereastra –/ mirați, fericiți, buimăciți să iasă în stradă...”

Vârstele iubirii

Sentimentul erotic la vârsta „primelor iubiri”

Ca și în cazul creațiilor altor celebri poeți ai iubirii, în poemele lui Dabija în care e transfigurată liric starea erotică dragostea se integrează marelui miracol al firii, fiind parcă un fel de recompensă în scurta noastră trecere spre neant. Principiul cosmic și cosmogonic, flacăra tremurătoare a dragostei este – după cum o numește Octavio Paz – „dubla flacăra” [10, p. 18]. Înălțat ca flacăra albastră spre transcendent, unde iubirea și poezia se întâlnesc, sentimentul erotic este, în lirica lui Dabija, asemeni unui foc trăit cu acuitate încă de la o vârstă fragedă. Ca și în cazul poeziilor de tinerețe ale lui Labiș – dacă se poate vorbi despre această etapă la un poet care a murit la numai 21 de ani – poemele de început ale lui Nicolae Dabija sunt străbătute de fiorul iubirii, sentiment exprimat cu multă pudoare. Elocventă, în această privință, este piesa intitulată *Elegie naivă de tot*, menită parcă să confirme zicerea conform căreia „prima dragoste nu se uită niciodată”: „Cât de mult te-am iubit!/ într-o școală, -n ogradă cu romaniță,/ în clasa a noua „a”,/ pe când erai școlăriță. // Și-atâtea flori în bancă ți-am pus,/ intrând dis-de-dimineață în clasă;/ pe-atunci eu eram ce naiv / și tu erai ce frumoasă! // Tu ai făcut despre mine / să se spună mirat, fericit:/ „Priviți-! Uitați-vă,/ băiatul acesta e-ndrăgostit...” Ca și la Nicolae Labiș – a cărui operă poetică a fost cunoscută de Dabija poate într-o măsură mai mare decât în cazul contemporanilor săi – poezia de dragoste a acestuia din urmă e

caracterizată printr-o mare pudoare, sentimentul erotic fiind comunicat, de regulă, cu multă discreție și delicatețe. Ca și în *Primele iubiri* ale lui Labiș, simbolistica primelor iubiri ale lui Dabija cunoaște, de regulă, trei învelișuri lirice: social, erotic și naturist, făcând astfel posibile mai multe soluții de interpretare. Acesta este și cazul înfățișat în *Elegie naivă de tot care* – având o structură epică, dominată fiind adică de eposul popular – narează o „amintire din copilărie”, o primă dragoste neîmpărtășită, numai de el știută, dar sugerată în versuri de o fină eufonie: „Sâmbăta, plecam acasă –/ într-un sat de pădure: -n ogrăzi/ cresc ierburi sălbatice, vulpi/ se strecoară-n amiază pe străzi. // Să te iau de mână, visam, / pe cărări sub iarbă pitite,/ unde lumina pictează jderi/ și frunzele par nesfârșite. // Să ne pierdem în codrul / fără-nceput, fără sfârșit –/ rătăciți să umblăm zile-n șir.../ Ce e mult de când te-am iubit!” Abordând tematica erotică în epoca debutului său editorial, Nicolae Dabija reprezenta, din acest punct de vedere, o excepție. Așa se explică, poate, pudoarea excesivă manifestată în lirica sa de dragoste. Poetul nu vrea să lovească acest sentiment pur și esențial nici măcar cu floarea unei imagini: „Nesărutată iubită,/ cu părul de iarbă și ochii de fum, –/ te-aș mai putea iubi oare astăzi,/ cu sufletul meu de acum?!// Dar de frunzele vechi, și de luna –/ galben fum peste șes –/ de salcâmii aceia, adu-ți aminte,/ dacă citești acum acest vers”. Din punctul de vedere al realizării artistice, *Elegie naivă de tot* este – grație tehnicii poetice și unui simț remarcabil al limbii, de o voită simplitate și naturalețe – o veritabilă bijuterie poetică. Versurile concentrate vădesc o deplină concordanță între fondul de idei și forma artistică, ceea ce face ca poemul să nu se întindă mai mult decât este nevoie ...

Circumscrișă aceleiași teme a *primelor iubiri* este și *Dragostea dintâi* din volumul *Aripă sub cămașă* (1989), volum care conține – deloc întâmplător, dacă avem în vedere vârsta biologică a autorului – cele mai numeroase poeme cu mesaj erotic din întreaga creație poetică a lui Nicolae Dabija. Conotația hortativă a refrenului *rămâi, rămâi*, ca și delicata eufonie a versurilor, amintesc de muzicalitatea romanțelor eminesciene: „Rămâi, rămâi,/ de-a pururi dragostea dintâi. / În gând, în vis, în amintire –/ rămâi, întâia mea iubire. // Când pomii sângeră, pe deal,/ când luna trece pe sub val, / și brazii toți se fac tămâi, / rămâi, iubirea mea, rămâi”. În același timp însă, grație caracterului ei idilic ori galant și prețios, care exprimă sentimente delicate sau complimente adresate unei femei. *Dragostea dintâi* corespunde, ca specie lirică, definiției madrigalului. Poate e locul să amintim că însuși Mihai Cimpoi – cel mai ilustru exponent al criticii literare basarabene din toate timpurile – remarca, încă în 1980, în textul-escortă de pe coperta IV a volumului *Apă neînceptă*, că Nicolae Dabija „cultivă un soi modern de madrigaluri” [11]. Aserțiunea referitoare la caracterul modern al respectivului poem poate fi susținută atât prin refrenul „rămâi”, repetat în ultimul vers al fiecărei strofe, cât și prin plasarea anaforică a adverbului *când* la început de strofă și, mai ales, prin rimă rară *îi/rămâi* din finalul poemului: „Când pomului, în primăvară,/ prea multă floare i-i povară/ și-amurgul pare un lămâi –/ rămâi, rămâi... // Când se trezește-n mine-un cânt,/ dar să-l rostesc mă înspăimânt/ când piatra și mai mută îi –/ rămâi!”

În alte piese lirice ale volumului *Aripă sub cămașă*, aceeași iubire adolescentină poate fi asociată coborârii în trecutul istoric, în acea epocă medievală și glorioasă din vremea celor dintâi voievozi ai Moldovei. Așa, de pildă, în *Căpriana*, vestigiile vremurilor

de odinioară dau prezenței iubitei, prin sacralitatea lor, noblețe și gravitate: „Haidem, iubito, iar la Căpriană –/ acuma când salcâmi înfloresc, / iar cerurile par și mai albastre –/ și-acolo să îți spun cât te iubesc. // Clopotnița pe deal miroase-a fulger;/ puietii cresc, în mai, cu disperare, / iar ciocârlia, cu un fir de cântec,/ tăriile le leagă de ogoare [...] // Un clopote de lemn cu buza ruptă/ din veacuri vechi deasupra porții îi.../ Tătarii-n vremuri, când intrau în țară/ de Căpriană se izbeau, întâi”... În schimb, în *Hrisov de iubire medievală* din același volum, poetul „utilizează rezonanțele vechimii într-un spirit inedit, neașteptat de jucăuș, gravitatea vechii scrisori de dragoste fiind contrapunctată de ironia poate chiar postmodernistă a unor precizări parantetice precum: „aici scrisul devine indescifrabil”, „aici hârtia e roasă de îndoitură”, sau „mai departe, din cauza morții, scrisul nu se cunoaște” [2, p. 10]. În sfârșit, în alte creații din același volum, poetul plămăiește imagini pe cât de unice în ceea ce privește noutatea și potențialul lor estetic, tot pe atât de memorabile în ceea ce privește originalitatea și frumusețea lor. În *Ca și cum*, de pildă, sentimentul erotic atinge maximum de intensitate emoțională și de profunzime, lirismul fiind potențat prin utilizarea sintagmei din titlu în poziție anaforică, dar și de anacruză menită să distrugă monotonia și să îmbogățească ritmic versul: „Ca și cum ai deschide geamul cu respirarea. / Ca și cum rugul ar plânge cu fum/ și ramul cu floarea./ Ca și cum. // Ca și cum ar ninge cu fluturi / peste ruguri și-acestea s-ar stinge, /Ca și cum n-ai putea să te bucuri/ decât atunci când ai plânge”. Utilizarea frecventă a oximoronului ne îndreptățește să afirmăm că poezia respectivă este ilustrativă și pentru ceea ce s-ar putea numi *metafora paradoxală* – frecvent întâlnită în creația poetică dabijiană. „Paradoxul, inclusiv metafora paradoxală – spunea Mihail Dolgan referitor la această modalitate artistică modernă –, îl întoarce pe creator la deosebirile primare, îi permite liricului să intuiască analogii și aluzii chiar și acolo unde acestea par a lipsi sau nu pot fi imaginate” [13, p. 472]. Cel mai potrivit exemplu în această privință este tot poezia *Ca și cum*, pe care și Mihail Dolgan o reproduce integral: „Ca și cum steaua ce-abia se mai ține/ ar evapora marea în care-ar cădea,/ Ca și cum ți-ar fi dor de mine/ abia după ce m-ai uita. // Ca și cum cele bucoavne ar fi/ pline cu triste gângăanii,/ și pe cer, ca și cum, ai citi/ urme de reni și de sănii. // Ca și cum zărilor, toate, ar foșni / și ploaia s-ar umple cu fum./ Ca și cum m-ai iubi,/ ca și cum te-aș iubi./ Ca și cum, ca și cum...”

Un tulburător poem despre dragoste și moarte – construit, de data aceasta, în manieră tradițională – este *Doină*, care transpune, în formă populară, finalul baladei *Miorița*: „Frunză palidă și verde/ Frunză de pelin/ Mor și nimeni nu mă crede. // Stelele de peste nor/ Frunză de pelin/ Numai ele plânge-m-or.// Numai nucul greu de rod/ Frunză de pelin/ C-am murit tânăr de tot. // Numai iarba, numai munții –/ Frunză de pelin/ C-am murit în ziua nunții. // Când nuntașii și mireasa / Frunză de pelin/ O cinstesc pe cea cu coasa. // Oaspe-o cred, nainte iese-i / Frunză de pelin / Și-o așează-n capul mesei. // Frunzuliță de smicea / Frunză de pelin/ Numai ea boci-mă-va”...

Dar poate că cel mai izbutit poem de dragoste din întreaga creație dabijiană este, în *Aripă sub cămașă*, cel intitulat *Baladă*, construit, ca și precedentul, în aceeași manieră folclorică. Retorica populară a respectivei balade – consideră Claudiu Constantinescu – „slujește modernității incredibile a ritmurilor și unei captări neașteptate a abstractului, a tensiunii inefabilului, a absolutizării unei stări” [12, p. 10]. Iată textul: „Trece-un om prin

mazăre/ logodit cu-o pasăre. // Zbor fără-de-trup. Zbor mut./ Dragoste fără cunună./ Cer amestecat cu lut./ Soare-amestecat cu lună. // E păcat? E sărbătoare? –/ Iarba, sub pași, face floare.// Fumegă apusu-n nalbă/ pentru ei, – neînțeleși. / Luna e (pasăre albă)/ încâlcită-n măcieși. // Iar în cerul de nămete/ dorul lor unea planete. // Și de dragostea nebună/ și cuminte, la un loc,/ încolțea sâmburu-n prună,/ roua multă lua foc. //... Iar departe, iar aproape/ luna sfârâia pe ape...”

Triumful iubirii. Dragostea unitivă în balade folclorice și balade livrești

În acea perioadă pre-gorbaciovistă a poeziei basarabene – căreia îi aparțin primele două volume de versuri ale lui Nicolae Dabija – „poezia se îndreaptă – e de părere Grigore Chiper – spre o singură țintă: metaforizarea excesivă și hăul imaginar lipsit de margini și repere”, ceea ce face ca „poetii proeminenți ai generației anilor '60 - '70 să se regăsească la începutul anilor '80 într-o singură temă „fierbinte”, admisă de conjunctura de partid și de breasla scriitoricească: ecologia cu variațiuni (a istoriei, naturii, graiului, patriei, sufletului). Patria sau natura, scrise obligatoriu cu majusculă, sunt redade într-un limbaj emfatic și grandilocvent. Poetul se crede un liliputan în fața unui colos, el pare demolat de proporțiile inimaginabile ale Temei” [9, p. 151]. În încercarea de a se salva din marasmul epocii, generația șaptezecistă face recurs la faptele de cultură, apelând la indicatori din acest domeniu pe care îi relaționează cu sentimente erotice, mai ales cu cele din zona amintirilor, așa cum se întâmplă – după cum am văzut – în creațiile de început ale lui Nicolae Dabija. „Cultura – remarcă tot Grigore Chiper, referitor la primele volume ale lui Dabija – e trăită în prezent sau amintiri prin tribulații sentimentale. Eul sentimental va mai reveni sporadic și în celelalte cărți, în special în *Apă neîncepută* (1980): „Și numai eu voi plânge dup-un frate,/ și voi avea pe mine doar necaz” (*Oameni din lună sau Îndrăgostiții*); „Sunt ca o zare înlăcrimată” (*Amurg*), cedând teren tot mai mult eului disimulat în spatele istoriei. Peisajele sufletului se preschimbă în peisaje ale istoriei” [Ibidem, p. 152]. Așa se face că Nicolae Dabija – asemeni altor poeți din generația anterioară, precum Anatol Codru – cultivă acum baladescul, într-un stil descriptiv, mai curând tradițional, presărat cu definiții metaforice. Frecventă este, la Nicolae Dabija, inspirația din mitologie, ca în această *Baladă* din volumul *Ochiul al treilea*, cu punctul de plecare în ideea jertfei pentru creație a Meșterului Manole și care începe cu această mărturisire: „Pentru o zidire sfântă îmi trebuia o Ană”.

Comentând respectiva *Baladă* în recentul volum *Creația lui Nicolae Dabija sub semnul orfic*, Victoria Fonari afirmă cu obișnuita-i perspicacitate: „Omul plasat între creație și necesitate își figurează dorințele de libertate a alegerii criptate în *Biblie* prin imaginea construcției: „Toate sunt îngăduite, dar nu toate zidesc”. Construcția omului creștin este întruchipată și în ridicarea Monastirii Argeșului. Procesul creației răpește omul din timp, artistul trăind acea oprire de clipă prin care pătrunde în spațiile perceptibile și imperceptibile. Finalitatea creației condiționează din nou revenirea în lumea calculată de trecerea timpului. De aici și dorința: „Azi aș sfârâma cetatea și orice amintire:/ S-o pot avea-nc-o dată măcar pentr-o zidire” [14, p. 31]. Într-adevăr, această primă baladă dabijiană conține, în același timp, un patetic imn închinat ființei iubite, în tonalități metaforice amintind de veterotestamentara *Cântare a cântărilor*: „Și ți-am zidit

statura în pietre și săruturi,/ Iubita mea, cu părul ca-ngălbenite luturi [...]. // Îngenunchez la toate picturile stângace:/ Toți îngerii doar ție îți seamănă, și pace! // În templul meu de rime nu-s decât fals stăpân,/ Tu-mi spui, uitată-n pietre, când plec și când rămân...”

În vasta creație poetică a lui Nicolae Dabija există numeroase poeme care aparțin speciei epice în versuri cunoscute sub numele de *baladă*, deși nu toate poartă, firește, acest titlu. După cum nu toate au subiect erotic. *Melodie fără sfârșit*, de pildă, este o splendidă „baladă a morții” mereu amânate cu istețime și umor subiacent, în timp ce în *Aron Vodă* ne întâmpină un ceremonial grav, fabulos, de o cuceritoare muzicalitate liturgică: „Aron Vodă domn fugar, cu-averea-ntr-un buzunar,/ iese din castel pe porți/ cu-o căruță cu trei roți.../ Fuge singur ca să scape/ sub luna roasă de ape/ toate drumurile-n Bahlui/ se iau pe urmele lui,/ vai ce domn a fost și nu-i/ Aron Vodă-al nimănu”. Același baladesc de tip fantastic, folcloric este ilustrat expresiv și în poemul *Baladă cu Toma Alimoș*: „Departate frate, departe,/ departe, însă nu foarte –/ între viață și moarte,/ departe, frate, departe,/ sub un cer cu stele sparte,/ treceam singur pe coline,/ calul meu murea sub mine // și eu mort în șaua lui:/ cobor dealul parcă-l sui...” Din aceeași categorie fac parte și baladele inspirate din dramele istorice ale cronicarilor, ale lui Ioan Vodă cel Cumplit, ori ale lui Dimitrie Cantemir, cum ar fi cea intitulată *Inorogul*: „Cantemir – nume de floare;/ punte arcuită-n zare/ către veacuri viitoare [...]. // Se-auzeau pe-un câmp de cepe/ caii cum mușcau din iepe,/ mânjii cum mușcau, setos,/ dintr-o lumină de ovăz”. În astfel de balade, precum *Inorogul* ori *Zburătorul*, Ghenadie Nicu vede, pe bună dreptate, un postmodernist *avant la lettre* [15, p. 22]. Fiindcă în creația poetică a lui Nicolae Dabija baladescul se prezintă sub două forme: cel fabulos, de sorginte folclorică și cel al poeziei culte, de inspirație istorică, de tipul celui medievalist, cultivat în *Revista Cercului literar* de la Sibiu de poeți precum Radu Stanca, Ioanichie Olteanu și Ștefan Augustin Doinaș.

Cert este că absolut toate baladele de factură cultă, livrescă ale lui Nicolae Dabija – scrise în registrul grav, de ceremonial eroic – sunt poeme de elevată ținută estetică. Cele cu subiect erotic, mai ales, sânt creații de o rafinată și esențializată textură stilistică. *Regina hună*, de pildă, e o astfel de piesă cu valoare de subtilă alegorie a dăinuirii realelor valori și gloriei, centrată pe dualitatea vremelnice-statornicie, durată în timp: „Când au intrat în Râm, pe uliți,/ portretul ei – ca pe-o icoană/ ce i-l duceau lăncierii-n suliți –/ a pus cohortele pe goană. // La frumusețea ei barbară/ ce și-o purta ca pe-un delict,/ cezari și regi îngenunchează/ și-ncă și-un papă Benedict...// De mult e praf oastea-i vitează/ de mult cenușă-i acel jar,/ dar și-azi cea țară-și mai botează/ pruncii cu numele-i barbar”. Același patetic elogiu adus frumuseții feminine constituie și tema din *Lorelai* – o reinterpretare originală a celebrei legende germane: „Treceam cu barca peste hău,/ iar tu pe stâncă sus erai/ și semănai cu Dumnezeu,/ cu pleata-n vânturi, Lorelai. // Eu mă uitam ca alte dăți/ numai în sus fără de grii,/ spre-altarul cel de frumuseți:/ o fată-n ceruri, Lorelai... // Când luntrea s-a lovit de stânca/ pe care îți plăcea să stai/ și apa m-a sorbit, adânca,/ cu tot cu doru-mi, Lorelai; // și când am zis: „Doamne, mă iartă...”/ atunci când am ajuns în rai,/ tu ai rămas pe-aceeași piatră/ s-aștepți vâslași alți, Lorelai...”

În aceeași categorie s-ar putea înscrie balada *Zei sclavi*, cu statut estetic de extinsă, tulburătoare parabolă existențială. Savant conceput, cu rafinate încifrări de ordin parabolic și alegoric, poemul *Zei sclavi* are, ca temă, aceeași idealizare a frumuseții unei femei care i-a devenit, printr-un nesperat joc al hazardului, parteneră de cuplu: „Zeita la care ședeau noroadele să i se închine/ și s-o slăvească aproape păgân,/ m-a ales dintre toți muritorii pe mine/ și m-a îngăduit să-i fiu stăpân. // Mă gândesc că mai mult a fost o-ntâmplare,/ se vede că ispășea vreun păcat/ dacă se hotărâse să fie mică din mare/ și supusă credincioasă a unui bărbat. // Ce umilit mă tot simțeam de umilița ei!/ Ea, care muta pe ceruri stele/ când mă aștepta serile, ca de obicei,/ ca să-mi scot cămașa să mi-o spele”. Conform taxonomiei propuse de Nina Corcinschi în *Narațiuni ale erosului*, balada *Zei sclavi* aparține *erotologiei unitive*, din categoria *Tu ești Dumnezeu meu!*, care este, de fapt, și „cea mai veche interpretare a erosului, care prefigurează amalgamarea diadei în *unu*, este *unitivă* și o regăsim în cosmogoniile antice” [2, p. 25]. Nu altfel stau lucrurile în *Zei sclavi*, unde autorul își divinizează partenera de cuplu: „Ades, când rămâneam cu dânsa după ușe/ gândeam, în timp ce sărutam călcâiul său,/ să-i pun dumnezeirea în cătușe/ și să-i mă rog în taină numai eu. // Dar nu-ndrăzneau, și-n piețe, -n târg – mereu/ ca pâine să câștig și pentru sațul ei –/ vindeam fotografiile lui Dumnezeu/ pe care le purtam în ochii mei”.

Se pare însă că, odată cu trecerea timpului, discrepanțele între cei doi actori erotici se estompează, diferențele tinzând spre cota zero, ceea ce face ca cei doi parteneri aflați pe scena cuplului să refacă, parcă, anticul mit al androgenului. Este ceea ce ni se sugerează într-o piesă lirică de factură modernă, de astă dată, în vers liber și vers alb, cu metrică variabilă, care succede poemului *Zei sclavi*, din volumul *Cercul lăuntric* (1998), pe care o reproducem integral: „Iată c-ai ajuns să râzi/ cu gura mea, să te uiți cu ochii mei/ la câte ți se întâmplă,/ să mășori cu respirația mea/ Universul,/ să iubești cu cuvintele mele,/ să mori cu moartea mea, // iubito” (*Continuitate*). De altfel, volumul *Cercul lăuntric* se caracterizează tocmai printr-o marcantă diversitate tematică și varietate a modalităților stilistice, dezvăluindu-ne un poet preocupat de căutarea noului, de modernizare și, implicit, de o veritabilă originalitate. Interesant este faptul că, în funcție de diferitele criterii, poemele volumului pot fi grupate în perechi antagonice, unui text cu inflexiuni tradiționaliste, putându-i-se alătura o pereche postmodernistă. „Disponibilitățile creatoare ale poetului – constata, în această privință, criticul Claudiu Constantinescu referindu-se la lirica lui Dabija – sânt absolut deosebite, dacă ne gândim că el poate da aceleași teme tratamente nediferite, că poate crea aceeași atmosferă cu mijloace chiar contrare, sau că o aceeași tehnică poetică poate conduce către rezultate diametral opuse” [12, p. 10]. Așa, de pildă, alături de imnul *Lied* – piesă axată pe cel mai frecvent dintre motivele liricii erotice dabijiene, anume elogierea frumuseții feminine – se află o *meditație paideică*, intitulată *Nu te grăbi, copilo...* și dedicată „Doinei, la împlinirea vârstei de 16 ani”. *Lied* este o piesă clasică, am spune, structurată compozițional în trei catrene, cu monorimă, despărțite grafic printr-un refren care reia versul de început al respectivei strofe: „Erai păgână și frumoasă/ cum păru-l așterneai pe masă,/ lumina zilei, sperioasă,/ se sfâșia ca o mătăasă. // Erai păgână și frumoasă. // Și-atunci, molatic, când zâmbeai/ se vestezeau copacii-n rai,/ ceru-ntre noi îl coborai/ și

noi eram, că tu erai.// Atunci, molatic, când zâmbeai” ș.a.m.d. În schimb, *Nu te grăbi, copilo...* este o poezie modernă, cu tectonică originală, alcătuită din terține urmate, fiecare, de câte un vers adonic: „Nu te grăbi, copilo, să iubești:/ e ca și cum te-ai grăbi să-mbătrânești/ sau ai dori să scapi de frumusețe -/ acest dar. // Dragostea adevărată o întâlnești/ odată-n viață, sau - și mai rar./ Vai de cei care și-au dat viața/ pentru un sărut, // pentru un sărut prefăcut”... Aflat acum la zenitul unei cariere scriitoricești de succes, dar și în posesia unei vaste experiențe erotice și al unui imaginar pe măsură, poetul Dabija se consideră îndreptățit să-și asume - din postura de părinte - rolul de *guru*, ca să spunem așa, consiliindu-i pe începătorii într-ale dragostei: „Precum străvechii corăbieri mai învață / a deosebi ce-i „Pământ”!!! -/ de mreje și ceață,/ Iubirea ta Mare - de văpaia de-o zi,/ în care, ca pe-un arhipelag apt pentru viață,/ te-ai putea naște/ și-ai putea trăi, și muri”.

Însă cea mai reprezentativă creație din categoria *erotologiei unitive*, din volumul *Cercul lăuntric*, este, fără îndoială, *Sclava*: „Când i-am strivit, cu tot cu tron,/ pe regii-zei din Babilon -/ toți s-au întors cu-averi, cu slavă,/ eu n-am venit decât c-o sclavă”. Poemul este - ca de atâtea alte ori în lirica dabijiană - doar un pretext pentru a elogia frumusețea fără seamăn a iubitei: „Era frumoasă când zâmbea/ pomii-nfloreau după perdea/ și iedere urcau pe ziduri -/ privirea ei îmi lăsa riduri [...].// Îi sărutam glezna cerească,/ și-i porunceam să mă iubească/ mai mult decât pe Dumnezeu,/ căci: „EU ÎȚI SUNT STĂPÂNUL TĂU!”// Iar ea zâmbea prin lacrimi mută,/ cu toate bolțile-n derută,/ cu frunza delirând în tei,/ ea, sclava mea; eu, sclavul ei...”

Dacă, în *Sclava*, bărbatul este Dumnezeul partenerei sale, în *Regina*, din volumul *Doruri interzise* (2003), rolurile sunt inversate, căci acum: „Ea e regina fără țară,/ poporul căreia sunt eu./ Aștept, umil, un gest de-al său/ ca să se facă-n lume vară.// Cireșii, brusc, să se înfioare/ dintre omături, înflorind./ Să-i cad, slugarnic, la picioare/ reginei fără de pământ.// Să simt - iubind-o ca pe-o țară -/ pe metereza-n cer răsfrânt,/ cum sufletul-mi se desfășoară/ precum un steag bătut de vânt”.

Am lăsat la urmă - deloc întâmplător - poemul *Clepsidra* - din volumul *Zugravul anonim* (1985) - care nu e doar o remarcabilă fantezie prozodică și o fascinantă meditație pe tema curgerii implacabile a timpului, ci și o inspirată poezie de dragoste. Cu o tectonică savant elaborată, *Clepsidra* lui Dabija transfigurează liric starea de jubilație, extazul pricinuit, la vârsta tinereții, de apariția sentimentului erotic: „Vroiam să dobor secunda cu o săgeată./ Vroiam să dobor cu o iubire vecia./ Mult prea multă-mi părea Poezia.../ Și-a mea îmi era lumea toată.../ iarba creștea sub pașii mei,/ teii scoteau flori pe ram/ de mă gândeam la ei/ atunci când iubeam,/ ce tânăr/ eram/ o!” Cealaltă strofă a poeziei e așezată în oglindă în raport cu prima, fina și eleganta arhitectură poetică lăsând impresia unui veritabil râu vertical. „Impactul *mecanismului* clepsidrei aplicat în arhitectura clasică a poeziei - precizează, cu justețe, criticul Elena Tamazlăcaru - este imens. Cele două strofe au rolul vizual de vase comunicante pe verticală (și amintim că prin esența sa clepsidra nu poate fi nici oblică, nici orizontală), conțin versurile primului catren cu rimă îmbrățișată, corespunzător schemei - 1-4, 2-3, iar cel de-al doilea e cu rimă încrucișată - 5-7, 6-8. Mare atenție, ultimele două versuri ale catrenului întâi și primele ale celui de-al doilea sunt frânțe de autor pentru ca ele să poată curge, trece

ușor, în mod firesc și conic, prin strămoșirea interjecției „O”! și fac dovada unei rime interioare” [16, p. 94]. Într-adevăr, efectul asupra cititorului este remarcabil, poetul reușind să sugereze cutezanța pe care o insuflă, la vârsta tinereții, actorilor erotici, incandescenta sentimentului de iubire.

Declinul pasiunii: erotomahii în scenariul cuplului

Gama diversă a trăirilor erotice exprimate în lirica de dragoste a lui Nicolae Dabija ar face posibilă – fără exagerare – întocmirea unui veritabil *erotikon*, al unui tratat de erotologie. Fiindcă ceea ce-l singularizează pe poetul basarabean între congeneri este faptul că el nu s-a mărginit – asemeni celor mai mulți dintre aceștia – să transfigureze liric doar starea de indicibilă beatitudine și de extaz prilejuită de iubire, ci a cutezat să ne arate și reversul medaliei, când, spre toamna vieții, dragostea începe să apună, lăsând locul, din păcate, unor afecte aflate la antipodul celor din „primăvara amorului”, numite *erotomahii*. Altfel spus, în creația poetică a lui Nicolae Dabija sentimentul erotic poate fi urmărit diacronic, în evoluția sa de la „iubirea naivă de tot”, din copilărie și preadolescență, până la iubirea-pasiune ajunsă la cote de maximă intensitate. După care, într-o dialectică firească, sentimentul erotic se înscrie pe o pantă descendentă, năzuind spre cota zero. În scenariul cuplului survin acum inerente *erotomahii*, mergând de la indiferență și răceală, la distanțare și însingurare, până la respingere și despărțire, nelipsite fiind chiar unele adieri thanatice, ca în *De dragoste*: „Draga mea, iubito, floare-ngândurată –/ a mea totdeauna, și-a mea niciodată./ Oare și atuncea, după ce-o să mor,/ tot așa de tine o să-mi fie dor?!” Remarcând această schimbare de registru în materie de erotică, la Nicolae Dabija, criticul ieșean Constantin Ciopraga era de părere că poetul evoluează în prelungirea cântului eminescian, nu însă în latura aprinsă a acestuia, ci înaintând pe suavități, sacralizând și spiritualizând în căutarea sublimului: „Cristalizată sub spectrul trecerii, al morții inexorabile, poezia e o erotică de alt gen, jalonând căi de salvare iluzorii, opunând efemerului chipul inefabil al eternității, făcând din cântec trepte spre absolut” [17, p. 12]. Eroul liric simte uneori că se distanțează nu doar de ființa iubită, ci chiar de sine însuși, ceea ce îi provoacă o incomensurabilă tristețe: „Și vai, mai zic, atâta depărtare/ se-așterne între mine, cel de azi/ și cel ce căuta, mai ieri, îmi pare,/ să dezlipească cerul prins de brazi [...]. // De nu te-aș fi iubit așa fierbinte/ din clipa sfântă-n care te văzum –/ m-aș fi retras, prea poate,-ntre cuvinte [...]. // Vai, surdă-i fraza și-i cuvântul mult/ și-mi pare că aceasta-i poezia:/ o pasăre captivă ce-a crescut/ încât n-o mai încapă colivia” (*Elegia tristeții din prea multă iubire*). Oximoronul prezent în titlul poeziei mai sus menționate atestă faptul că, la nivelul expresiei, intră în joc, în creațiile din această categorie, mijloace artistice pe măsură, vizând inerentele neliniști, dilemele ori incertitudinile. Îndoiala de sine și mai ales tristețea neajungerii la perfecțiune sunt drame ale oricărui creator autentic, cărora li se pot asocia încă altele, cum ar fi cele enumerate în *Doruri interzise*: „A venit din nou primăvara. Și iarăși/ tristețea e multă./ Și inima-n piept, iată, nu te mai ascultă./ Și ți-e dor. Și ți-e silă. Și ți-i a trăi. Și a muri./ Și iarăși confunzi: bucurii cu tristeți,/ și noapte – cu zi. [...]. // Și ți-e dor

de aceeași femeie,/ ca și-acum patru veacuri./ Te plimbi pe lângă-aceleași râuri în care-nfloresc/ aceiași lotuși./ Și totuși și totuși și totuși”.

Că despărțirea de ființa adorată poate conduce uneori la moarte este ideea centrală din *Despărțiri neanunțate*: „Mergeam prin ploaie,/ îți beam lacrima ta,/ erai neîngăduit de frumoasă/ sub pomii de lacrimi. // Vorbeam cu cuvinte/ despre cele nespuse. // Vorbeam despre despărțire/ ca despre moarte,/ care se poate întâmpla doar cu alții. // De ce nu mi-ai spus/ că venise iarna,/ iar eu așteptam/ să înflorească copacii?!”

Poet cult, de indiscutabil talent, cu vaste lecturi dar și cu un limbaj pregnant, Nicolae Dabija are știința de a organiza o confesiune. Cel mai nimerit exemplu, în această privință, este poemul *Lupoaica*, în care actantul unor drame erotice, care a dus până la capăt experiența unei iubiri nefericite, își mărturisește, cu parcimonie, consecințele erotomahiilor trăite în cuplu: „Lacrima-i cade – pic – în paharul cu bere: / „Așa e mai bună...”, râde cu fața-n pufoaică:/ „La viața mea am crezut că iubesc o muiere,/ dar, domnii mei, am iubit o lupoaică...”// „Împărțisem cu ea patul, fereastra, cutia poștală...”,/ povestea, sorbind din pahar licăr de lună,/ ca să-și trezească mesenii din piroteală:/ „E greu să iubești femeie și lup împreună...” // Și-apoi, când toată lumea uita de dânsul, zicea/ târziu de tot, cu vocea lui suferindă:/ „Chiar și-acum ea mușcă din inima mea,/ când cine știe prin care coclauri colindă...”

Ca și la Eminescu, în multe dintre poeziile de dragoste ale lui Nicolae Dabija, voluptatea se asociază cu durerea, încât binele și răul, dragostea și ura fac parte dintre expresiile dabijiene cele mai tipice din lirica sa cu mesaj erotic, ca în *Sipica*, de pildă, construită, de la un capăt la altul, pe paradox, oximoron și metafore paradoxale: „De-atâta bine mi se face rău./ Și de-atât curaj m-apucă frica./ Acum când înflorește, blând, sipica/ e aicea pân’ la bunul Dumnezeu.// Și mi se face cald de-atâta frig./ Și trist devin – de atâta bucurie./ Mi-aud tăcerea doar atunci când strig./ Sau când poema singură se scrie” [...].// Și cânt, să nu se-audă că bocesc,/ cum floarea umple lumea de prăpăd;/ de-atâta dragoste încep să te urăsc,/ de-atâta dor nu vreau să te mai văd”.

Bazat pe oximoron, dar și pe reflecție interogativă și chiar exclamație retorică, retorismul din unele poezii de dragoste ale lui Nicolae Dabija sugerează nu doar dorul nemărginit, dar și adâncă tristețe prilejuită de iminența despărțirii de ființa adorată: „Jarba foșnea ca părul unei femei./ Ecolul se rătăcise în munți./ Pomii erau de roură grei./ Începeam să te uit. Începeai să mă uiți”. (*Nu credeam*). În spirit occidental, am spune, poetul reprezintă, în finalul acestui poem, relația dintre eros și moarte, unde aceasta din urmă indică mai curând conotațiile unei realități dintr-o diagramă mai mult fiziologică: „Peștii se zbăteau să învingă curentul./ Iedera-și făcea vânt să se agațe de nori./ Începeam să te uit. Cu sentimentul/ că așa se învață să mori”. S-ar putea trage concluzia că, în experiența iubirii, Nicolae Dabija a intuit cu perspicacitatea-i caracteristică faptul că dragostea reprezintă nu doar resortul cel mai adânc al vieții, ci și zădărniciile acesteia, ca în elegia *Ce bine-a fost...:* „Ce bine-a fost când a fost rău:/ muream pe-atunci de dorul tău;/ era un timp care-a-ncăput/ viața și moartea-ntr-un sărut! [...]. // Azi totul e așa firesc:/ nu mai urăsc, nu mai iubesc,/ nu mai bocesc, nici nu

mi-i dor,/ nici nu trăiesc/ și nici nu mor. // Azi nu mă sting de dorul tău,/ și sunt bătrân ca Dumnezeu/ gândind l-acele vremi divine... // Ce bine-a fost când n-a fost bine!..."

„Veritabile bijuterii lirice” – conform calificativului acordat de universitarul Ciopraga – poeziile cu mesaj erotic ale lui Nicolae Dabija „frapează nu numai prin revitalizarea ideii de dor, dar în special prin dezinvoltura modernă cu care se desenează o stare nepământească” [Ibidem, p. 11]. Este vorba, firește, de starea de dragoste, de sentimentul erotic definit de autor, în poemul intitulat chiar *Stare*, în doar șase versuri, fiecăruia succedându-i un rând din puncte de suspensie: „Ce dureros de dor îmi e de tine!/ Văd ziua care pleacă și noaptea care vine/ Simt cerul cum se-așează, sinucigaș –, pe șine // Durerea ta cum face, și ea, parte din mine/ Ca lanul de semințe, ca fructul din stamine/ Ce dureros de dor îmi e de tine!” După cum se vede, versul clasic nu mortifică aici sentimentele, întrucât e știut că, de la poezii medievale până la Ion Barbu, de pildă, doar rigoarea formei a deosebit erosul uman de țipătul simplu al celorlalte mamifere trăind aceeași stare. Spațiile dintre rânduri din *Stare* – precum și cele dintre cuvinte sau evidențierea grafică a refrenurilor, din alte piese lirice dabijiene – sunt, de fapt, suprimări pentru tăceri și reticențe, pentru stimularea imaginației ori pentru sugerarea/semnalarea unor afectivități inexprimabile. În sfârșit, e de observat că, în poeziile lui Dabija, golarile au dimensiunile silabice necesare, unele respectând chiar exigențele prozodice... „Poezie de șoapte și rememorări care s-ar vrea citită sau rostită în acompaniament de harpe și flaute, în lumini catifelate, scăzute” – după cum o caracterizează Constantin Ciopraga – lirica erotică a lui Nicolae Dabija „iradiază din confesiunile de iubire ale romanticului însingurat, de o constantă gingășie a sentimentelor [...], iubirea fiind un ocean ale cărui adâncuri sperie, abis în care te poți îneca, un instrument de inițiere în ceva niciodată palpabil” [Ibidem, p. 11].

Concluzii

Să ne amintim că un alt universitar ieșean, Garabet Ibrăileanu, se întreba – cu vreo șase decenii înainte de menționata caracterizare a liricii dabijiene de către C. Ciopraga – dacă, la noi, se va mai putea scrie poezie de dragoste după Eminescu. Nu doar că s-a putut scrie, dar mulți au făcut-o cu rezultate cel puțin meritorii. Unul dintre aceștia este, fără îndoială, Nicolae Dabija, a cărui lirie erotică reprezintă partea cea mai importantă, ca întindere, dar și cea mai valoroasă ca realizare artistică din întreaga sa creație poetică...

Poet de talent, original și profund, capabil să transfigureze lirie o multitudine de simțăminte erotice, Nicolae Dabija face din starea erotică o stare lirie nu doar de jubilație și frenezie vitalistă, ci una complexă, încărcată de sensuri metafizice, ceea ce îl plasează, în literatura română, printre cei mai de seamă poeți ai iubirii.

Referințe bibliografice

PLATON. *Banchetul sau Despre iubire*. Traducere, studiu introductiv și note de Petru Creția, București, Editura „Humanitas”, 2011.

CORCINSCHI, Nina. *Erotologia unitivă. Tu ești Dumnezeul meu!*, în *Narațiuni ale erosului. Eșeu*. Cu o prefață de Bogdan Crețu, Chișinău, Editura „Cartier”, 2019.

- ONFRAY, Michel. *Scurt manifest hedonist*. Traducere de Vlad Russo, București, Editura „Humanitas”, 2013.
- CODOBAN, Aurel. *Amurgul iubirii. De la iubirea pasiune la comunicarea corporală*, Cluj-Napoca, Editura „Idea Design Print”, 2018.
- MAY, Simion. *Istoria iubirii*. Traducere de Dana Ionescu, București, Editura „Nemira”, 2014.
- URSA, Mihaela. *Eroticon. Tratat despre ficțiunea amoroasă*, București, Editura „Cartea Românească”, 2012.
- BEIGHEDER, Frédéric. *Dragostea durează trei ani*. Traducere de Marie-Jeanne Vasiloiu, București, Editura „Pandora”, 2005.
- CORCINSCHI, Nina. „Ochiul al treilea” – program estetic al unei generații, în *Poezie și publicistică. Interferența limbajelor*, Chișinău, Academia de Științe a Moldovei, 2008.
- CHIPER, Grigore. *Tranziție poetică în Basarabia la sfârșitul anilor '80*, în *Intertext*, nr. 3-4, martie-aprilie 2010.
- PAZ, Octavio. *Dubla flacăra. Dragoste și erotism*, București, Editura „Humanitas”, 1993.
- CIMPOI, Mihai. Referință pe coperta a patra a volumului *Apă neîncepută*, de Nicolae Dabija. Chișinău, Editura „Literatura artistică”, 1980.
- CONSTANTINESCU, Claudiu. *Despre estetica poeziei necesare*, în *România literară*, nr. 46, 14 noiembrie 1991, p. 10.
- DOLGAN, Mihail. *Nicolae Dabija: dreptul la poezia „pură”*, în *Poezia contemporană, mod de existență în metaforă și idee*, Chișinău, Editura „Elan Poligraf”, 2007.
- FONARI, Victoria. *Creația lui Nicolae Dabija sub semnul orfic*. Cu o prefață de acad. Mihai Cimpoi, Iași, Editura „Princeps Multimedia”, 2022.
- NICU, Ghenadie. *Un alt caligraf*, în *Semn*, nr. 3-4, martie-aprilie 1998, pp. 22-23.
- TAMAZLĂCARU, Elena. *Poezia anilor '70. Nicolae Dabija și generația sa*. Ediția a doua revăzută și completată, Iași, Editura „TimoMoldova”, 2020.
- CIOPRAGA, Constantin. *Nicolae Dabija – o conștiință vizionar-patetică*. Prefață la: *Nicolae Dabija, „Aripă sub cămașă”*, Iași, Editura „Junimea”, 1991.

Date despre autor:

Liviu CHISCOP, doctorand, Școala Doctorală „*Studii Lingvistice și Literare*”, Universitatea de Stat din Moldova

Romania, PhD student, Moldova State University

ORCID: 0000-0002-5877-8291

agentiacontexte@yahoo.com

SENZORIALUL CA VEHICUL SPRE IREALITATE ÎN OPERA LUI M. BLECHER

Marius MESAROȘ

PhD canddate, Technical University of Cluj Napoca

Abstract: One of the most intriguing Romanian cultural figures of all times, was Max Blecher, the young writer from Botoșani. In his brief and tragic life, the interwar Romanian writer wrote under the influence of his emblematic illness, the spinal tuberculosis. The affliction is to be found through Blecher's literature, especially in his two last novels. What is so intriguing about Blecher's writing, is the way he approaches his memories that form a very dense and alive inner world. The blecherian personages seem to start their travels into a space of inner worlds, beginning with a trigger found in the external, objective world. Usually, these triggers are represented by sensorial stimuli, as odors, colors, or textures, that are receiving a quality of vehicles between the two worlds. From this ground formed by the sensorial stimuli, Blecher's heroes seem to plunge into a fictional version of reality, that the author calls the „Immediate Ireality”. This space, although an almost magical one, it is felt very real by Blecher's personages, that rather choose the fictional space over the real one.

Keywords: sensorial sensibility, illness, Max Blecher, colors, odors.

Toată opera lui Max Blecher, începând chiar cu exercițiile poetice, pare a porni de pe dimensiunea realității trăite de autor, ca apoi să ajungă transformată într-o dimensiune mai intimă autorului însuși decât ceea ce este obiectiv, și anume acea Irealitate intimă. Blecher pare a se lăsa impresionat mai puțin de ceea ce i se întâmplă, de ceea ce trăiește efectiv, decât de ceea ce ajunge realitatea să fie în forul său interior. Pornind de la lumea senzațiilor, personajele lui Blecher țâșnesc într-o lume pe cât de fantastă pe atât de densă. Iar astfel de trăiri profunde nu pot fi exprimate decât prin imagini, după cum însuși naratorul dar și autorul recunoaște că „cuvintele obișnuite nu sunt valabile la anumite adâncimi sufletești”. Lumea personajelor blecheriene este dominată de imagini senzoriale: mirosuri, culori, excitații ale papilelor gustative, sunete sau texturi, care reprezintă rampa de pe care se poate ajunge în dimensiunea irealității imediate. Pentru personajele sale, această altă dimensiune, care palpită mereu sub suprafața lumii exterioare, este mai vie decât însăși realitatea. În opera lui Blecher, personajele contribuie la construcția lumii onirice, resimțită mereu de către personajul principal mai reală ca pielea. De altfel, acțiunea din operele lui Blecher se învârtte de fiecare dată în jurul acestui personaj principal, universul creat gravitând în jurul construcției protagonistului, prin modul în care acesta reacționează la întâmplări, locuri, întâlniri cu oameni sau obiecte ce intră în acest univers heliocentric.

Dar privirea naratorului nu se îndreaptă doar spre personaje, ca fiind potențial de a construi lumea trăită interior de către erou. Acest rol îl preiau deseori obiectele neanimate sau locurile, atâta vreme cât au potențialul de a declanșa o trăire puternic interiorizată asupra eroului. Astfel de obiecte sau locuri reprezintă vehicule de transport

către irealitate, atâta vreme cât pot declanșa o excitație senzorială, de pe care eroul să decoleze spre momente ce sunt trăite nu atât prin capacitatea lor de a fi veridice, ci mai degrabă prin potențialul lor de a lăsa o impresie cât mai adâncă asupra celui ce le trăiește. În construcția acestei lumi clădite pornind de pe potențialul personajelor, obiectelor sau locurilor de a excita senzorial eroul, se observă o serie de stimuli care apar cu repetiție aproape obsesivă, putând reprezenta astfel adevărate motive literare în opera sa, stimuli asociați simțurilor senzoriale.

1. Culorile

Opera lui Blecher abundă în imagistică, dominante fiind culorile roșu, albastru, alb, violet, întâlniri în urma cărora personajul blecherian plonjează în puternice trăiri interioare. Un astfel de moment îl duce pe eroul din *Întâmplări în irealitatea imediată* la fascinația de a fi altcineva, de a trăi o altă viață, cea ascunsă exteriorului. Pornind de la plimbarea pe străzi, culoarea roșie a soarelui de toamnă împletită cu mirosul prafului proaspăt udat de ploaie, induc eroului o călătorie subită într-o astfel de transă, cu un puternic dor de altă viață, și amintiri de fluturi în albastru și violet: „Toamna veni cu soarele ei roșu și diminețile aburite. Casele de mahala îngrămădite în lumină miroseau proaspăt a var. [...] În ulițele murdare de periferie, când ploaia înceta, ușile se deschideau și casele aspirau aer. Erau interioare umile cu dulapurile lor strunguite, cu buchetele lor de flori artificiale aranjate pe comodă. Cu statuetele lor de ghips bronzat și fotografiile lor din America. Vieți de care nu știam nimic, pierdute în încăperile puțin mucegăite ale camerelor cu plafonul jos, sublime în indiferența lor resemnată. În casele acestea aș fi vrut să trăiesc, să mă pătrund de intimitatea lor, lăsând toate reveriile și toate amărăciunile să se dizolve în atmosfera lor ca într-un acid puternic. Ce n-aș fi dat să pot intra în cutare sau cutare odăi, pășind familiar și trântindu-mă ostenit pe divanul vechi, între pernele de creton înflorat? Să capăt acolo altă intimitate interioară, să respir alt aer și să devin eu însumi un altul [...] să pot găsi deodată în mine amintiri pe care nu le-am trăit, amintiri străine de viața pe care o purtam mereu și mereu cu mine, amintiri aparținând statuetelor bronzate și globului vechi de lampă cu fluturi albaștri și violeți”¹

Nu de puține ori naratorul ajunge de la o excitație senzorială, la trăiri interioare în lumea cărora se pierde chiar la nivel de identitate, pierzându-și discernământul despre ce e real și ce imaginat. Sau chiar dimpotrivă, salturile în ireal sunt făcute dinadins, cu scopul de a se pierde cât mai departe de realitatea pe care o simte obositoare, plictisitoare și scăpată de sub controlul. În schimb dimensiunea care pare a-i sta la îndemână eroului lui Blecher pare a fi una în controlul trăitorului, una care stă disponibilă pentru a fi modelată și deformată după bunul plac al celui ce o creează. Atât eroul din *Întâmplări*, cât și cei din următoarele două romane, eroi care de altfel par a fi aceiași, purtați dintr-un scenariu în altul, nu ies din ipostaza personajului care caută mereu o evadare din imediat, și folosindu-se de senzațiile provocate de diferiți stimuli ce par a fi banali, ajung a se desfăta în fantastic. Dar la Blecher fantasticul este mereu

¹ Blecher, Max, *Întâmplări în irealitatea imediată*, Editura Hoffman, Caracal, 2020, p. 89.

realitatea întoarsă pe dos, ca o haină, astfel că saltul nu pare niciodată a fi mai departe de un miros, o culoare, un sunet sau o senzație tactilă dată de degetele ce ating catifeaua.

Un alt episod din care reiese puterea culorilor, în special roșul, asupra eroului blecherian îl reprezintă episodul în care are loc un banal act al descărcării de cărnuri de către măcelari. Iarăși, personajul reușește pornind de la ceva banal, ba chiar macabru, ca prin intermediul culorii împletit cu mirosul, să evadeze într-o fascinantă lume în care senzațiile devin de-a dreptul personaje: „Când ajunsei în piață oamenii descărcau carne pentru barăcile măcelarilor. Duceau în brațe jumătăți de vite roșii și vinete, umede de sânge, înalte și superbe ca niște prințese moarte, în aer mirosea cald a carne și urină; măcelarii atârnavă fiecare vită cu capul în jos, cu privirile globuloase și negre îndreptate spre podea. Ele se înșirau acum pe pereții albi de porțelan ca niște sculpturi roșii tăiate în cea mai variată și fragedă materie, cu reflexul apos și irizat al mătăsurilor și limpezimea turbure a gelatinei, în marginea burții deschise spânzura dantela mușchilor și șiragurile grele ale mărgelilor de grăsime. Măcelarii băgau mâinile lor roșii înăuntru și scoteau măruntaiele de preț pe care le așezau pe masă: obiecte de carne și de sânge rotunde, late, elastice și calde.”²

Fascinația culorilor este atât de puternică la personajele blecheriene, încât pe lângă capacitatea de a reprezenta rampe spre o lume a fantasticului, în unele momente visătorii lui Blecher se simt pierduți iremediabil în deformarea spre care au țâșnit, irealitatea devenind chiar mai reală ca senzație. Un astfel de moment ne este puternic descris atunci când personajul principal din *Vizuina luminată* transformă o simplă piațetă din București, într-o desfătare de culori și texturi ce duc cu gândul la suprarealismul lui Salvador Dali, unde albul se amestecă cu roșul deformând realitatea spre o textură lăptoasă: „Am văzut în anumit fel piațeta din fața poștei din București, de exemplu, și de atunci traversând cu automobilul în două rânduri, deși aveam ochii deschiși, n-am putut s-o văd decât albă și roșie...așa cum va rămâne pentru totdeauna. ...Este piața obișnuită, cu clădirea cu coloane a poștei și în față Casa de Depuneri, cu aceleași magazine și aceeași grădiniță, cu trecători și automobile, exact cum se prezintă în realitate, dar toată, până în cele mai mici amănunte, albă, cu totul și cu totul albă. Toate automobilele, toate casele, toți trecătorii, fiecare frunză, fiecare bară de grilaj și fiecare fir din măturoiul curățătorului de străzi, ca și el însuși, este în întregime alb. Aș putea spune că toate aceste elemente, în loc să-și păstreze consistența obișnuită, adică oamenii să fie din carne și piele, frunzele din celule vegetale, automobilele din metal și casele din cărămidă și pietre, totul este constituit din lapte încheșat. Pentru a explica mai bine ceea ce văd, închipuiți-vă o sticlă plină cu lapte, care se sparge brusc, și laptele, în loc să se răspândească în toate părțile, rămâne ca înghețat în formă de sticlă. E acum în locul sticlei verzi o sticlă albă, strălucitoare ca și cea dinainte, dar albă. Ei bine, iată un obiect care ar putea face parte din piațeta mea.”³ Momentul de reverie prinde viață și își continuă mișcările după propriile-i legi, nicidecum cele din logica cu care am fi noi obișnuiți. Fapt ce nu stânjenește câtuși de puțin visătorul ce asistă în plină zi, cu ochii

² *Ibidem*, p. 71.

³ *Idem*, *Vizuina luminată*, Postfață de Nicolae Manolescu, Ed. îngrijită de Florin Ioniță, Editura Art, București, 2009, p. 35.

deschiși la desfășurarea bucăților de irealitate. Ba mai mult, visătorul e atât de convins de visul său, încât alege să-și testeze viziunea întrebând un trecător dacă vede și acesta ce se întâmplă: „Și deodată trecu o femeie din piațeta roșie. Era îmbrăcată într-o rochie roșie de mătase foșnitoare, cu o pălărie pe cap cu margini late de asemenea roșie, cu pantofi în picioare și ciorapi roșii, cu o poșetă și mănuși roșii, cu fața purpurie. Pentru că mă îndoiam încă de apariție, am atras atenția cuiva care stătea lângă mine:

- Ce culoare are rochia doamnei care trece? Și mănușile, și poșeta, și pantofii... roșie, nu-i așa?
- Exact, fu răspunsul.

[...] Câteva interferențe de felul acesta au isprăvit prin a-mi zdruncina cu totul credința într-o realitate foarte bine încheată și sigură de dânsa (în care de altfel, pot introduce oricând schimbarea care îmi place, perfect valabilă, persistentă și sigură) și în același timp mi-a arătat adevăratul aspect somnambulic al tuturor acțiunilor noastre cotidiene.”⁴ Astfel de întâmplări care îl fac pe personajul blecherian să nu conteste veridicitatea irealității imediate, sunt nucleul operei lui Blecher, realitatea exterioară părând mai degrabă o suprafață subțire care se învârte în jurul fantasticului interior trăit exterior. Personajele sale aduc bucăți din irealitate, care se împletesc și intuiesc întâlniri din realitatea exterioară, ca în momentul cu grădina visată și apoi întâlnită în Berck.

Aceeași fascinație asupra forței exercitate de spectrul culorilor, o întâlnim și la așa zisul eu liric. Poezia lui Blecher abundă în culori, dominată fiind de albastru, roșu, verde, alb, transparentul: „Fulgii pământului îl ning sub copite de azur [...], Este un început de albastru [...] Măinile tale de azur [...] lacurile cu guri deschise [...] rochia mării [...] diadema părului albastru [...] uriașii subpământului s-au înecat cu azur [...] Privirea ta-n lăuntru poartă o luntre și mi-o trimite încărcată cu catifea de ochi negri și diamante mărunte a câtor visuri câtor abisuri [...] scoica safirului [...] cuvinte păsări cu aripi de sânge [...] râuri de sânge [...] brățări de sânge [...] deget tăiat [...] orizontu-n flăcări [...] animale câteodată cu transparente de cer [...] îți schimbi transparentele [...] vitrini lunare [...] e un cer fără culoare [...] Ori vulturi fâlfâind alb peste munții somnului [...] Jupele dantelate ale laptelui crud [...] sub picioarele tale pe zăpadă [...] Ghirlânzi de fete albe în rochii ca de spumă [...] amor falenă a porturilor negre [...] Cu ochii închiși umblu într-o cutie neagră/ Cu ochii deschiși umblu într-o cutie albă [...] lumina omorâtă a funebrei sticle [...] Și-un fluture de aur pe geam ca un vitraliu [...] amintiri de sticlă [...] soldatul verde [...] păr smuls din barba-verde [...] cifre fosforescente.”⁵

2. Mirosurile și excitația gustativă

„violete umede încă de fecunditatea humei. Ce miros!”

⁴ *Ibidem*, p. 37.

⁵ Blecher, Max, *Întâmplări în irealitatea imediată, Inimi cicatrizate, Vizuina luminată, Corp transparent, Corespondență*, Editura Aius /Vinea, București/Craiova, 1999, Ediție îngrijită, tabel cronologic și referințe critice de Constantin M. Popa și Nicolae Țone, Prefață de Radu G. Țeposu, pp. 323-337.

Personajele blecheriene sunt la fel de sensibile la întâlnirea cu mirosurile. Un iz oarecare poate reprezenta pentru eroul din *Întâmplări* o adevărată transă interioară către lumi demult apuse: „Era o încăpere mirosind a mucegai, îmbâcsită, cu registre și plicuri conținând mostre cu cereale, tapisate cu reclame vechi pătate de muște.”⁶ Un episod ce evocă puternice senzații transformate într-o stare interioară adâncă, îl reprezintă amestecul de culori și mirosuri resimțite de personajul principal al *Vizuinii luminate*, într-unul din desele plimbări solitare prin ploaia ce cade în locurile pustii de la marginea orașului: „Există solitudine în ploaie în marginea orașului și mai cunoaștem una identică în orașul meu, lângă râu, pe câmpul de gunoaie. Când pășeam, picioarele se înfundau în pasta murdară, putredă și puturoasă din care ieșea la iveală vreun picior de scaun, o cutie de tinichea cu capul rânjit hidos, un câine mort, dormind liniștit în tovărășia viermilor care foiau alburii când întorceam cadavrul, bucăți de panglică extraordinar de albastre, și câte o plantă cu frunze hrănite în putreziciune, firavă îndeajuns pentru a nu rezista la răvășitul gunoaielor; toate resturi și urme de viață ca epave ale unui vapor scufundat în marea aceea imobilă și cleioasă, fumegândă în ploaie, puturoasă, ah! puturoasă.”⁷ Episodul continuă cu fascinația pe care eroul din *Vizuină* o resimte asistând la momente de degradare și descompunere ale materiei, aplecarea spre dedesubturile realității și interiorul la nivel de viscere a obiectelor, fiind o temă ce leagă de la un capăt la celălalt opera lui Blecher. Apogeul fascinației interiorului, îl reprezintă descrierea a două momente pe care personajul blecherian le trăiește ca pe un extaz existențial abandonându-se în conținutul materiei. Primul dintre acestea este cel din *Întâmplări*, unde protagonistul se lasă devorat ființial de materia primordială, noroiul, într-o frenezie de culori, texturi, sunete și mirosuri: „În fața mea ulița murdară își întindea mereu pasta noroioasă. [...] Câteodată vroiam să fiu câine, să privesc lumea aceea udă din perspectiva oblică a animalelor [...] Să merg mai aproape de pământ, cu privirile fixate în el, legat strâns de culoarea vânăată a noroiului. [...] În fața mea se întindea maidanul muiat de ploaie ca o imensă baltă de noroi. Bălegarul exalta un miros acid de urină. Soarele apunea deasupra într-un décor zdrențuit de aur și purpură, în fața mea se întindea până departe noroiul cald și moale. Ce alta putea să-mi scalde inima de bucurie, decât masa aceasta curate și sublime de murdărie? [...] Intrați în noroi mai întâi cu un picior, apoi cu celălalt. Ghetetele mele alunecară plăcut în aluatul elastic și lipicios. Eram acum crescut din noroi, una cu dânsul, ca țâșnit din pământ. Era sigur acum că și arborii nu erau alta decât noroi închegat, ieșit din scoarța pământului. [...] Oamenii și lucrurile țâșniseră din chiar această baligă și urină în care eu îmi înfundam niște ghete foarte concrete. [...] Eu însumi eram o creație specială a noroiului, un misionar trimis de el în această lume. Simțeam bine în acele clipe cum amintirea lui îmi revine și îmi adusei aminte de nopțile mele de zvârcoliri și întunecimi fierbinți, când noroiul meu esențial lua avânturi inutile și se căznea să iasă la suprafață, închideam atunci ochii și el continua să fiarbă în obscuritate cu bolborosiri neînțelese...”⁸ Episodul de desfătare se continuă cu personajul ce se îndreaptă spre un extaz existențial pe măsură ce simte că își pierde

⁶ *Idem, Întâmplări în irealitatea imediată...* p. 55.

⁷ Max Blecher, *Vizuină luminată*, p. 131-132.

⁸ Max Blecher, *Întâmplări în irealitatea imediată*, pp.91-92.

identitatea finită în „pasta caldă și blândă”, trăind o stare de botez, de renaștere într-un soi de empatizare, solidaritate cu arhetipul colectiv al existenței: lipsa formei și a consistenței dure, noroiul. Celălalt episod al extazului trăit prin interiorizare, îl reprezintă momentul călătoriei pe harta sistemului de vene al eroului din Vizunia luminată. Și acesta reprezintă tot un puternic sentiment de revelație și conectare cu arhetipurile adânc înrădăcinate. Ambele au în comun o sete de fantastic, de eliberare de individual, cunoscut și rațional, pornind de la o analiză de bisturiu incontolabilă a concretului ce-l înconjoară. Descrierea furibundă, venită ca o descătușare crescândă, continuă cu starea de exaltare și uniune a personajului cu „viața universală a sângelui” până ce acesta simte că nu mai poate face diferența între ce e exterior și finit, și ce e interior legat de pulsiunea sângelui din fiecare ființă ce-a fost și va fi să fie. Acestor episoade de dorință adâncă după depășirea individualului, li s-ar putea atribui influențele lecturilor de filosofie existențială, ca cele ale lui Heidegger sau Kierkegaard, lecturi pe care știm că autorul le frecventa încă din adolescență.

Alteori mirosul se cere analizat în cele mai adânci profunzimi, declanșând disocierile personajului de realitatea exterioară. Momentele de criză identitară manifestate la personajul din *Întâmplări* prin crizele de leșin, întocmai ca stările de greață ale eroului sartrian, pornesc deseori de la întâlnirea cu o senzație fizică, de data aceasta cu mirosul: „Încă de departe și cu mult înainte de a ajunge la malul râului, nările mi se umpleau de mirosul cojilor putrezite. El mă pregătea pentru criză ca un fel de scurtă perioadă de incubație; era un miros neplăcut și totuși suav. Așa erau și crizele. Simțul meu olfactiv se despărțea undeva în mine în două și efluviile mirosului de putreziciune atingeau regiuni de senzații diferite. Mirosul gelatinos al descompunerii cojilor era separat și foarte distinct, deși concomitent, de parfumul lor plăcut, cald și domestic de alune prăjite. Parfumul acesta, îndată ce-l simțeam, mă transforma în câteva clipe, circulând amplu prin toate fibrele mele interioare pe care parcă le dizolva pentru a le înlocui cu o materie mai aeriană și mai nesigură. Din acel moment nu mai puteam evita nimic, începea în pieptul meu un leșin plăcut și amețitor care îmi grăbea pașii spre țărniș, spre locul înfrângerii mele definitive.”⁹ Aceste stări de leșin reprezintă pentru personajul blecherian, într-un mod oarecum sadistic, singurele momente de trezire la viață care merită savurate, între acestea instaurându-se „o pastă de uniformă banalitate” de care personajul vrea să scape căutând a frecventa „locurile blestemate.” Aceste locuri, toate aflate departe de mijlocul orașului, precum o grotă ce ascundea un izvor, malurile unui morman de coji de semințe de floarea soarelui putrezite al unei fabrici de la marginea orașului, o poiană mică și singuratică, dunele solitare de la malul mării, au potențialul de vitaliza imaginația personajului care ajunge să trăiască o nouă dimensiune lugubră și fascinantă în aceeași măsură, pe care o resimte mai vie chiar ca realitatea exterioară. Personajul din *Întâmplări* ajunge să personifice obiectele și locurile acordându-le trăsături de personalitate: „E drept că unele din aceste locuri conțineau o răutate a lor personală.”¹⁰ Mirosul apare de asemenea ca stimul și în poezie: „Amor cu

⁹ *Ibidem*, p. 10.

¹⁰ *Ibidem*, p. 13.

miros aspru de lut și de sămânță. [...] flori bizare parfumând creierul [...] lumină parfumată a tropicelor vaste [...] cer fără miros de carne [...] Și răspândesc în aer un vag parfum de humă.”¹¹

La fel ca personajul lui Proust stimulat de parfumul madlenei, și personajul din *Vizuina* lui Blecher alunecă spre trecut prin intermediul mirosului după ce a lăsat din mâini un obiect destul de banal, ca un telescop: „Când îl lăsam apoi din mână după ce umblasem cu dânsul și îl deșurubasem, îmi rămânea pe degete nu știu ce miros iute, puțin de mucegai și de brânză veche ca odinioară când în copilărie scotoceam sertarele și umblam cu diferite obiecte de alamă pe care le găseam acolo, mânere de uși stricate și inele pentru perdele pe care le luam pentru a face cu ele experiențe de prestidigitatie după un mic tratat ce îmi căzuse în mână.”¹² Mirosul capătă la personajele lui Blecher veleități aproape mistice, reușind să declanșeze profunde trăiri existențiale. O astfel de experiență o trăiește eroul *Inimilor cicatrizate* la întâlnirea ce nu pare a prevesti ceva ieșit din comun, cu o meduză moartă. Totuși personajul blecherian găsește și în această ocazie portița de a plonja în spațiul, s-ar putea spune fantastic, de unde va reveni cu o premoniție, presimțind parcă moartea, ce va și veni, a unei colege de sanatoriu: „Întâlniră într-o zi pe plajă câțiva copii care duceau în convoi gălăgios ceva ce găsiseră în nisip. Era o meduză moartă, o enormă bucată de carne gelatinoasă și transparentă cu miros acru de pește și iod. Solange tresări înfiorată. Emanuel luă animalul în mână și greutatea lui lipicioasă adera straniu de piele. Îl străbătu răceala moale și umedă până în creieri, închise ochii, puțin înfrigorat.

- Îmi simt sufletul ca bucata asta de viață inertă și dezgustătoare, murmură el... Berck are apariții de acestea revelatoare... Ce miros de putreziciune exalează!...Și Emanuel își aminti de ultima lui vizită la Isa și de mirosul de purulențe care îmbâcsea atunci odaia...”¹³

O constantă a motivului olfactiv în opera lui Blecher este dimensiunea de lugubru din care mirosurile țâșnesc, astfel că izul de putreziciune, descompunere, mucegai este dominant. Din altă zonă, deși nu foarte îndepărtată fac parte mirosurile specific spitalicești, ca cel de acid fenic, cloroform sau desigur, puroi. Chiar și mirosurile ce ar putea duce cu gândul departe de categoria urâtului, precum cel al pământului umed, al apei sau al florilor, de obicei crinii, sunt de obicei la Blecher declanșatori de stări nesănătoase, precum crizele de leșin, percepute de personaje ca exaltări metafizice.

Alături de simțul olfactiv, și gustul, textura comestibilă apare ca evocare a unor călătorii spre fantastic. O astfel de trăire onirică, în care în cele din urmă comestibilul se transformă în thanatic, o trăiește protagonistul din *Vizuina* luminată: „...În oraș intervenise o schimbare pe care aș putea s-o numesc de <<specializare>>. [...] toate cofetăriile aveau formă de prăjituri cu cremă și frișcă, magazinele de gramofone, pâlnii enorme, iar mezelăriile erau în formă de jambon pus pe lat... În magazin mă așteptau toate surprizele și toate uimirile. Era un magazin cu rafturi și tejghele ca oricare altul, dar făcute cu totul în mod deosebit, pereții din tocătură de cârnaț presat care avea de

¹¹ Max Blecher, *Colecția Cărți fundamentale ale culturii române, Corp transparent...* pp. 232-337.

¹² Blecher, Max, *Vizuina luminată...* p. 99.

¹³ Max Blecher, *Inimi cicatrizate*, p. 180.

departe aspectul unui mozaic roșu de toată frumusețea, rafturile din felii subțiri de slănină întărite cu un procedeu special, ceea ce le făcea să pară de fildeș, și tejghelele din pateuri cu aspic, tare ca sticla, curate și strălucitoare ca în orice mezelărie bine ținută. Era o adevărată plăcere gustativă să privești toate acestea, în același timp însă eram extrem de intrigat de două lucruri cu totul curioase: mai întâi patronul mezelăriei, un omuleț cu fața smeadă și mustăcioară, era îmbrăcat în haine de cioclu [...] Ce însemnau hainele de cioclu și ce erau cuvintele care însoțeau mezelurile?”¹⁴ Un alt moment cu puternică evocare a senzațiilor ce îmbină gustul și mirosul, este cel de pe care protagonistul din același roman plonjează în fantezia călătoriei în propriul sistem sanguin: „În întuneric, îmi înfund brațul până la cot în râul care mă duce și apele lui sunt calde, aburinde și strașnic de mirositoare. Îmi duc mâna căuș la gură și sug lichidul cald și gustul lui sărat îmi amintește gustul lacrimilor și pe acel al oceanului. E întuneric și sunt închis în vuietul și aburii propriului meu sânge.”¹⁵

3. Sunetele și impresia texturilor

Încă din încercările lirice Blecher folosește sunetele ca astfel de activatori ai reveriei suprarealiste, unde regăsim: „aripile lui căzute scârțâie sub picioarele tale pe zăpadă” (ale îngerului spânzurat) sau „cascadă de ferigi sau de țipăt [...] iată-mă-s câinele tău cu blană de franjuri/Și dinți de săbii ca să te mușc, să te latru [...] Ceasul cade în fundul mării și bate atât de sălbatec încât sparge valurile (pânzele lor pocnesc ca pocnitorile) [...] Pe un gramofon de apă notele plouă după cum heruvimii făinii cântă din trompetele lor [...] Vals vechi (răsună) [...] salcâmi șoptesc [...] amanți iubiri mărturisesc [...] încet foșnește vântul și valsul delirează [...] când valsul lent se-nvârte, când valsul parcă plânge [...] mâinile tale pe piano ca doi cai [...] Inima profundă a apei îmi vâjâie-n urechi [...] zadarnic încerc să fluier [...] ciocane grele-n cap îmi sparg orice gând [...] vulturi fâlfâind alb peste munții somnului [...] amor plâns în batiste sau răs domol în soare [...]”¹⁶ Nu altfel stau lucrurile în romanele ce urmează. Prin intermediul sunetelor, personajul narator al lui Blecher trăiește lumea exterioară. Un pasaj extrem de evocator asupra acuității auzului la personajele blecheriene, este cel din *Vizuina luminată*, unde personajul narator trăiește drama stingerii unui pacient din camera alăturată, ascultându-i ritmul zgomotelor scoase pe ultimii metri: „Tot ce auzeam, tot ce se petrecea alături se cufundau într-o amețală și o nedumerire intensă: știam bine valoarea fiecărui cuvânt și înțelegeam ce-mi spunea infirmiera, înțelegeam foarte bine și ceea ce se petrece alături, dar totul rămânea descusut și inconsistent, fiecare cuvânt detașat de celălalt, fiecare fapt izolat de cel următor ca o grămadă de pietre într-un sac. [...] În odaia de alături era acum, din nou, tăcere și bolnavul avea din nou un moment de acalmie, însă după șoaptele neliniștite ale persoanelor sănătoase ce se aflau acolo, ca și după alte semne, ca de pildă plecarea precipitată din odaie a cuiva care se duse ca să cheme o infirmieră, înțelesei că situația devenise extrem de gravă. [...] Acum eram din nou atent la cele ce se petreceau în odaia de alături, pentru că auzii acolo vocea

¹⁴ Max Blecher, *Vizuina luminată*, p. 123.

¹⁵ *Ibidem*, p. 70.

¹⁶ Max Blecher, *Colecția Cărți fundamentale ale culturii române, Corp transparent...pp. 232-337.*

infirmierei-șefă și asta însemna că supraveghetoarea mea, negăsind-o în clinică, va trebui să aștept încă multă vreme în poziția mea incomodă. [...] Exact în același moment bolnavul de alături începu din nou să tușească. Era ca și cum până atunci, în tăcere, ar fi așteptat ca eu să ating apa pentru ca el să dea drumul accesului stăpânit. [...] Când, într-un sfârșit, îmi regăsi cu totul luciditatea, mă trezii în mijlocul unei tăceri profunde. De alături nu mai venea nici cel mai mic zgomot; se întâmplase desigur ceva acolo, pentru că încetase brusc și tusea bolnavului ce izbucnise în momentul când luai sticla cu apă, și șoaptele celor din jur, și umbletul și parcă și respirația tuturor. Era o tăcere de profundă stupefacție. Dar nu dură decât câteva clipe pentru că imediat izbucni în plâns o femeie și apoi cealaltă în timp ce auzii pe infirmieră rugându-le ca să iasă afară. Ele protestau, însă, și continuau să plângă – „mai vreau să-l văd, lasă-mă să-l mai văd“, și plânsul se făcu mai sfâșietor, imposibil de stăpânit.”¹⁷

Fie că este „ronțăitul mecanic al aparatului” (din cinematograf) sau tensiunea cu care trăiește naratorul *Întâmplărilor* limbajul sunetelor din cabina prăvăliei cu mașini de cusut în așteptarea febrilă a unei întâlniri erotice, emoțiile sunt prezentate prin descrierea sunetelor și mai ales a tensiunii cu care sunt ascultate: „Când după-amiaza mergeam acolo și mă apropiam de ușa magazinului, antene lungi și vibrante ieșeau din mine și explorau aerul pentru a capta sunetul viorii; dacă auzeam că Eugen cântă se făcea în mine o mare liniște. [...] Tot timpul cât Clara își făcea toaleta ascultam cele mai mici zgomote și urmăream cele mai mici mișcări cu teama ca nu cumva din ele să iasă dezastrul după-amiezii. Era posibil de pildă ca Eugen să tușească ușor, să înghită puțină salivă și să spuie brusc că îi este sete și că merge la cofetărie să ia o prăjitură.”¹⁸ Din aceeași tensiune erotică fac parte și scrâșniturile de dinți ori „o tăcere teribilă, o tăcere ce avea în mine evidența și conturul unui urlat”.¹⁹ ori însăși lipsa de sunete din desfășurarea actului erotic dintre cei doi. **Erosul** de altfel este trăit de către personajele blecheriene într-un mod tensionant, în toate cele trei romane. În *Întâmplări*, experiențele erotice trăite de protagonist sunt mai de grabă traumatizante, având loc în adolescența precoce, ca apoi să urmeze o experiență erotică mai mult mașinală cu Clara, și o experiență intensă de iubire neîmpărtășită cu Edda, care îi creează naratorului o stare profundă de disconfort existențial. Emanuel, protagonistul din *Inimi cicatrizate* va avea o serie a experiențelor erotice, trei la număr, în trei etape: prima, „o dragoste igienică, lipsită de mari voluptăți” cu Collete, „o fată simplă și netă ca o bucată de hârtie”, apoi cu Solange, o iubire care își consumă fitilul și ajunge să-l plictisească prin disponibilitatea prea lejeră, ca în a treia ipostază să reprezinte o irumpere mai degrabă nervoasă și sălbatică a instinctelor sufocate de corsetul ghipsului, cu Katty: „Își lipi gura de pielea ei roșie și arsă de soare, ea încercă încă o dată să se zbată, dar rămase ținută de încordarea lui. Apoi el își încolăci brațele și se răsturnă cu o mișcare bruscă peste dânsa, cu pieptul gol lipit de sânii ei fierbinți, într-o zbatere de mișcări dezordonate și

¹⁷ Max Blecher, *Vizuina luminată. Jurnal de sanatoriu*, postfață de Nicolae Manolescu, Ed. îngrijită de Florin Ioniță, Editura ART, 2009, pp. 21-22.

¹⁸ Max Blecher, *Întâmplări în irealitatea imediată*, p. 20.

¹⁹ *Ibidem*.

sălbatică, ca într-o vâlvătaie de flăcări vii, trupești.”²⁰ Indiferent de etapă, erosul reprezintă mai degrabă un act ratat decât unul fericit la personajele blecheriene. Un soi de reprezentare al tipologiei de personaj inadaptat unei relaționări obișnuite, care din prea multă tensiune a unei lucidități incontrollabile, ratează comuniunea atât la nivel fizic cât și emoțional. Erosul de altfel este descris prin prisma unui al obiect simbol ce poate fi încadrat în zona spectrului sonor, și anume gramofonul. Întâlnirea protagonistului din *Întâmplări* cu Edda are loc în atmosfera sunetelor de gramofon ale ariei orientale Kismet: „În fiecare sâmbătă după-masă ne adunam în odaia din față unde gramofonul cânta arii orientale din <<Kismet>> și Edda ne servea prăjituri dulci-amărui făcute cu miere și migdale.”²¹ Placa de gramofon, cât și personajul analog Eddei fiind elemente ce corespund realității autorului, după cum reiese din corespondența lui Blecher cu prietenul său Geo Bogza. Alteori gramofonul apare ca imagine a stărilor de călătorie extrasenzorială, trimițând la senzația de învârtire spre halucinație: „Când isprăvii sticla, continuam să fiu suspendat în aer, însă ca o placă de gramofon care se învâрте încet și ronțăie o melodie mărunță undeva departe, zăpăcitoare și greu de înțeles. Era ca și cum odaia ar fi băut și dansa.”²² ori „Zgomotul străzii îmi reaminti de departe orașul, dar acum orașul se învârtea foarte lent în jurul meu ca o placă de gramofon. Devenisem ceva ca de pildă centrul și axa lumii. Esențialul era să nu-mi pierd echilibrul.”²³

Texturile reprezintă un alt simț pe care autorul îl folosește din abundență pentru a vitaliza cât mai intens imaginile senzoriale. Apare deseori catifeaua, mătasea sau plușul, în special în primul roman. Un episod ce pornește de la întâlnirea cu această textură aparent nevinovată, amplificată de efectul sonor al altui motiv literar blecherian, gramofonul, ajunge să se transforme într-o călătorie onirică de coșmar: „Țepii mărunți ai velurului îmi intrară în obraz, ceea ce îmi produse o durere destul de vie. Într-o secundă crescui în mine, ridiculă și superbă, o imperioasă dorință de eroism, așa cum numai într-o sâmbătă după-masă, în plectiseala unei muzici de gramofon, puteau țâșni cele mai diverse și mai absurde gânduri. Îmi înfundai capul în pluș din ce în ce mai tare și, pe măsură ce durerea mea devenea mai violentă, răbdarea de a o suporta se făcea mai tenace. Poate că există și altă foame și altă sete în noi, decât cele organice, și ceva în mine avea nevoie atunci să se potolească cu o durere simplă și acută. Mai tare, tot mai tare îmi înfundam obrazul și îl frecam de perii aspri, chinându-mă cu o suferință ce începea să mă sfâșie.”²⁴ În lumea personajelor lui Blecher obiectele sunt vitalizate și înzestrate cu o viață proprie prin prisma fascinației asupra trecutului lor. O astfel de imagine a unei stări de melancolie auto declanșată, se naște când naratorul *Întâmplărilor* își pierde controlul asupra intensității privirii, călătorind în viața imaginată a obiectelor neanimate: „Între fotografiile și obiectele din vitrine - fructiera de sticlă roz cu marginile în volute, poșetele de catifea în care nu era nimic alta decât mătasea roasă de molii,

²⁰ Max Blecher, *Inimi cicatrizate*, p. 150.

²¹ Max Blecher, *Întâmplări în irealitatea imediată*, p. 85.

²² Max Blecher, *Vizuina luminată*, p. 105.

²³ Max Blecher, *Întâmplări în irealitatea imediată*, p. 90.

²⁴ *Ibidem*, p. 75.

diverse obiecte cu monograme necunoscute - între toate acestea domnea un aer de perfectă înțelegere ca un fel de viață proprie a lor, identică vieții de odinioară când fotografiile de pildă corespundeau unor persoane ce se mișcau și trăiau, și când scrisorile erau scrise de calde mâini adevărate - [...]”²⁵ Experiența texturilor apare tematic și în *Inimi cicatrizate*, unde Emanuel descrie experiențele încorsetării în ghips zugrăvind senzația inconfortabilă de strânsoare și mai ales umezeală ale „învelișului umed și rece al corsetului”: „Zemuia ghipsul scurs cu palma întinsă, îl clipocea ușor și îl modela pe trup. Fâșiile cădeau flasc una după alta și îl închiseră pe Emanuel într-o tunică albă de la gât până la șold. Într-adevăr începuse să se încălzească, nu era nici dezagreabil, nici dureros, înăuntrul corsetului se lipea de el o umezeală călduță, destul de plăcută, iar din când în când o șuviță de apă se scurgea repede de pe umeri pe spate, înfiorându-l cu o fină caligrafie tactilă. Acum dosul era gata. Ghipsul mai trebuia îngroșat în față, pe piept. Începuse de altfel să se întărească”²⁶....De altfel **umezeala** apare pe fundal în toată opera blecheriană, luând diferite forme de apă, fie că e marea, acvariul, transpirația dar mai ales ploaia toamnă. **Toamna**, o temă în sine a operei lui Blecher, semnaleză deja de la început cu ce atmosferă sentimentală o să avem de a face: sentimente apăsătoare, melancolie scăpată de sub control, alunecări în trecut, voluptatea morbidului, pagini dominate de ploaie, noroi și umezeală. O tematică ce nu ar trebui să surprindă ținând cont că este vorba de un autor care e imobilizat aproape mereu la pat, deranjat de disconfortul provocat de un soare puternic de vară.

4. Fascinația artificialului

„Mă impresionează astfel tot ce este imitat”, declara naratorul *Întâmplărilor*. „Florile artificiale de pildă și coroanele mortuare, mai ales coroanele mortuare, uitate și prăfuite în cutiile lor ovale de sticlă din biserica cimitirului, înconjurând cu o desuetă delicatețe nume vechi, anonime, scufundate într-o eternitate fără rezonanță. Pozele decupate cu care copiii se joacă și statuile ieftine din bâlciuri. [...] Și mai sunt Isușii în mărime naturală din bisericile catolice. [...] Un alt obiect care m-a perturbat peste măsură a fost un inel țigănesc. [...] Violetul cadavrelor prin asfixie lângă pornograficul roșu al jartierelor de femeie, paloarea de plumb a valurilor înfuriate în interiorul unei lumini macabre...Toate acestea au emigrat în viață din panopticum. În panorama de bâlci regăsim locul comun al tuturor acestor nostalgii răspândite în lume, care adunate la un loc formează însăși esența ei. Îmi rămâne în viață, o dorință unică și supremă: să asist la incendiul unui panopticum; să văd topirea lentă și scabroasă a corpurilor de ceară, să privesc înmărmurit cum picioarele galbene și frumoase ale miresei din cutia de sticlă se încolăcesc în aer și prin între pulpe o flacără adevărată care să-i ardă sexul.”²⁷ Nu e greu de închipuit privirile șocate ale criticii dar și ale cititorilor ce dau peste astfel de rânduri în România anilor `30... Blecher înzestreză personajul cu potențial de a șoca atât prin unghiul fascinant prin care vede lumea, cât și prin impulsurile spre voluptatea cu care savurează și caută macabru în situații ce altor ochi nu par ieșite din comun. O astfel de

²⁵ *Ibidem*, p. 58.

²⁶ Max Blecher, *Inimi cicatrizate*, p. 80.

²⁷ *Ibidem*, pp. 46-47.

aplecare ce dă spre sadism, demnă de morbidul lui E. A. Poe sau de scenariile lui A. Hitchcock, o regăsim într-unul din actele erotice eşuate ale eroului din *Întâmplări*, unde tensiunea inadaptării irumpe în fantasmе violente iar erosul tinde spre thanatic: „În clipa aceea privind pe Edda, poate că materializarea gândurilor mele ar fi avut într-adevăr ca rezultat gestul acela simplu ce-mi huiă în cap; să ridic presse-papier-ul de pe masă (îl priveam cu coada ochiului, era o nobilă casă medievală ce presa hârtiile) și să-l arunc în Edda, iar ca urmare imediată, o formidabilă țâșnitură de sânge din pieptul ei, viguroasă ca șivoiul unui robinet, umplând odaia încet, încet, cu sânge, până ce aş fi simțit mai întâi cum picioarele îmi clipocesc în lichidul călduț și lipicios apoi genunchii [...] să simt deodată ajungându-mi sângele la gură sărat și plăcut să mă înece...”²⁸. Dar nu e singurul loc unde personajele lui Blecher alunecă cu poftă spre voluptatea fascinației macabre, în special în primul său roman.

Revenind la fascinația pentru artificial, opera lui Blecher este impregnată de elemente ca: panopticumul, figurinele din ceară, nasturi, sfori, păpuși, bâlciul, florile artificiale, pozele, oglinda toate exprimând alunecarea spre o dimensiune a artificialului. Mai important aici este faptul că fiecare dintre aceste elemente, la o primă privire aparent banale, au în opera blecheriană potențial de a fi vehicul spre stările de trăire fantastică ale personajelor lui Blecher. Panopticumul în primul rând reprezintă unul dintre elementele spre care naratorul *Întâmplărilor* simte o atracție ca de miraj. Întâlnirea cu înșiruirea figurinelor de ceară produce o senzație mult peste mirare, o adevărată exaltare existențială: „Impresia generală și elementară de spectacular devenea o adevărată teroare îndată ce intram într-un panopticum cu figuri de ceară. Era o spaimă amestecată cu un inel de vagă plăcere și oarecum, cu senzația aceea bizară pe care o avem fiecare câteodată de a mai fi trăit cândva într-un anumit decor. Cred că dacă ar naște vreodată în mine instinctul unui scop în viață și dacă această pornire ar trebui să fie legată de ceva ce într-adevăr este profund, esențial și iremediabil în mine, atunci corpul meu ar trebui să devie o statuie de ceară într-un panopticum și viața mea o simplă și nesfârșită contemplație a vitrinelor din panoramă. [...] Personagiile de ceară erau singurul lucru autentic din lume; ele singure falsificau viața în mod ostentativ, făcând parte, prin imobilitatea lor stranie și artificială din aerul adevărat al lumii.”²⁹ La întâlnirea cu acest spațiu autentic artificial, naratorul trăiește impresia unei treziri mistice, simțindu-se eliberat într-adevăr de contradicțiile unei lumi în care pentru a juca după regulile realității, ți se cere să îți asumi roluri, să te prefaci. Acest curaj involuntar al asumării falsității și artificialului pe care îl emană figurinele imobile este resimțit de protagonist ca o eliberare de greutatea teatralității lumii. Cât de ușor e să fii artificial și să nu ascunzi asta, pare senzația ce-l aduce la o realizare eliberatoare. Viața ca teatru în teatru este încă una din temele recurente ce apar în opera lui Blecher. Protagonistii romanelor sale trăiesc mereu cu impresia de nemulțumire și neadaptare în fața realității exterioare, preferând astfel să savureze artificialul, transformându-l printr-un proces alchimic într-o altă versiune a realului. Cu o astfel de atitudine de a îmbrățișa artificialul

²⁸ *Ibidem*, pp. 112-113.

²⁹ Max Blecher, *Întâmplări în irealitatea imediată*, p. 46.

până la abandon, alături de panopticum, cinematograful reprezintă un alt loc în care pasiunea pentru artificial poate fi exploatată cu voluptate. Protagonistul amintește cu nostalgie momentele în care se pierdea printre imaginile false de pe ecran, resimțind o adecvare voluptoasă în fața peliculei unde minciuna teatralității nu era ascunsă. Sentimentul de oboseală și inadecvare îl cuprinde la ieșirea din cinematograful, unde teatrul realității deși existent, este mereu respins, totul având senzația grea de o semnificație, un scop și neasumare a inutilului. Și aici se pot face asemănări cu experiențele trăite de Roquentin din *Greața* lui Sartre, care se simțea epuizat de comedia cu care oamenii își joacă cu seriozitate rolurile: „Cinematograful era plin de surprize. Vara intram la matineu devreme și ieșeam seara când începea să se înnopteze. Lumina afară era schimbată, ziua pe sfârșite se stingea. Constatam astfel că în absența mea se petrecuse în lume un fapt imens și esențial ca un fel de tristă obligație a ei de a-și continua mereu - prin înnoptare de pildă - munca regulată, diafană și spectaculară. Intram astfel din nou în mijlocul unei certitudini care prin rigurozitatea ei zilnică mi se părea de-o melancolie fără sfârșit, într-o astfel de lume, supusă celor mai teatrale efecte și obligată în fiecare seară să reprezinte un apus de soare corect, oamenii din jurul meu apăreau ca niște biete ființe de compătimit pentru seriozitatea cu care erau mereu ocupați și credeau naiv în ceea ce fac și ceea ce simt.”³⁰ Întâlnirea cu o poză, în care își vede chipul are capacitatea de a-l transfera pe protagonist în realitatea din imagine, putând jura că ce este dincolo de poză e mai real ca orice a trăit până atunci. Aceeași putere o are de altfel și oglinda, dublul reflectat fiind mai convingător pentru personaj decât cel din carne și oase aflat în fața sticlei.

Bibliografie operă

Blecher, Max, *Întâmplări în irealitatea imediată*, Editura Hoffman, Caracal, 2020;
 Blecher, Max, *Vizuina luminată*, Postfață de Nicolae Manolescu, Ed. îngrijită de Florin Ioniță, Editura Art, București, 2009;
 Blecher, Max, *Întâmplări în irealitatea imediată, Inimi cicatrizate, Vizuina luminată, Corp transparent, Corespondență*, Editura Aius /Vinea, București/Craiova, 1999, Ediție îngrijită, tabel cronologic și referințe critice de Constantin M. Popa și Nicolae Țone, Prefață de Radu G. Țeposu.

Bibliografia critică

Ailenei, Sergiu, *Introducere în opera lui Max Blecher*, Editura Alfa, Iași, 2003;
 Băiuș, Iulian, *Micromonografie critică: Max Blecher- Un arlechin pe marginea neantului*, Editura Universității din București, 2004;
 Glodeanu, Gheorghe, *Max Blecher și noua estetică a romanului românesc interbelic*, Editura Tipo Moldova, Iași, 2012;
 Mironescu, Doris, *Viața lui Max Blecher. Împotriva biografiei*, Editura Timpul, Iași, 2011.

³⁰ *Ibidem*, p. 62.

STUDENT MOTIVATION- A CHALLENGE FOR THE FRENCH LANGUAGE TEACHER

Andreea PETRE

Lecturer, PhD., „Transilvania” University of Braşov

Abstract. Motivation is indispensable for learning the French language; it determines the students achieving their goals and being active and responsible. Motivation plays a significant role in educational achievement that does not depend solely on cognitive abilities and the student's skills. Nowadays, the study of the French language has become a necessity because it increases progress in all social spheres. The students who learn the French language in college are generally motivated by short-term goals: a good mark, a scholarship, and a translation of an article. There are also students interested in French because they want to go to France with the Erasmus scholarship or to work there. The role of the teacher is decisive, regardless of the type of motivation of students. The teacher can ask questions to find out what interests students, and what they expect from the French course, thus, he can find activities that stimulate students' motivation and develop the skills necessary to communicate and understand a common but also specialized foreign language.

Keywords: motivation, learning skills, foreign language, professional future, teaching.

Introduction

La motivation représente un ensemble complexe de facteurs qui déterminent l'action et le comportement de l'individu. Elle peut éloigner ou amener du but que l'on est fixé. Le désir d'apprendre, la curiosité, l'intérêt sont étroitement liés à la motivation, considérée l'impulse de l'activité humaine.

Le dictionnaire Larousse donne la définition suivante de la motivation : « raison, intérêts, éléments qui poussent quelqu'un dans son action ; fait pour quelqu'un d'être motivé à agir ».

Le grand dictionnaire de la psychologie précise que la motivation représente « des processus physiologiques et psychologiques responsables du déclenchement, de l'entretien et de la cessation d'un comportement ainsi que de la valeur appétitive ou aversive conférée aux éléments du milieu sur lesquels s'exerce ce comportement ».

Selon C. Prévost (1991 :465) la motivation peut être développée à l'aide de quatre éléments: la canalisation des besoins, l'élaboration cognitive, la motivation instrumentale, la personnalisation.

Dans *Le dictionnaire didactique des langues*, Cuq (2003 :170) indique que la motivation est « la force qui pousse les organismes à atteindre un but ».

Types de motivation

La motivation représente une condition indispensable à l'acte d'apprendre. Elle pousse l'apprenant vers l'avant pour atteindre son but et lui permet d'être attentif, responsable et actif. La motivation a la même importance pour l'enseignant que pour l'apprenant. Pour se perfectionner, l'enseignant doit être motivé.

Les spécialistes Deci et Ryan ont intégré la motivation au cadre de référence de l'apprentissage en introduisant la dichotomie extrinsèque /intrinsèque. Les comportements humaine sont régis par trois types de motivations : la motivation intrinsèque, la motivation extrinsèque et l'amotivation.

1. La motivation extrinsèque a une source extérieure à l'apprenant. Selon le degré de l'autonomie de l'apprenant, cette motivation prend différentes formes. La pression sociale est très importante dans ce cas. La personne qui fait une activité est motivé par des éléments extérieurs ou par une récompense obtenue à la réalisation de cette activité. La motivation n'est pas un désir, mais une obligation.

2. La motivation intrinsèque a une source interne et elle est considérée comme un acte volontaire. Les activités sont favorisées par la curiosité, la confiance en soi et l'estime de soi. L'autodétermination est le sentiment dominant de l'individu qui veut faire les activités pour le plaisir que lui procure. Ce type de motivation n'implique pas la récompense externe.

3. L'amotivation représente une absence totale de la motivation. Elle parvient quand l'individu ne trouve pas une relation entre ce qu'il fait et le résultat obtenu. L'autodétermination est absente, le sentiment de manque de compétence est dominant. Il n'existe aucun goût d'agir, l'individu à le sentiment qu'il est soumis aux facteurs hors de contrôle. Ainsi, il ne peut pas prévoir les conséquences de ses actions.

La motivation dans l'apprentissage d'une langue étrangère

Dans *Motiver pour enseigner*, Bernard André (1998 :40) définit la motivation comme la création « des conditions de travail permettant à l'élève de passer son impuissance apprise à un engagement de qualité dans les activités qui lui sont proposées ».

La motivation scolaire est dynamique, elle peut varier dans le temps. Elle dépende de la persistance de l'élève dans les activités qui lui sont proposées. De même, on est très important comment l'élève perçoit l'école (André, 1998 :37).

La motivation à un rôle majeur dans la réussite scolaire qui ne dépende pas seulement des capacités cognitives et des compétences de l'apprenant. Si l'apprenant n'aime pas une matière, il n'est pas intéressé et il finit par l'ignorer. En revanche, un apprenant intéressé d'apprendre a la possibilité de progresser dans le processus d'apprentissage. Dans ce cas, la motivation est liée au désir d'apprendre.

Aujourd'hui l'étude d'une langue étrangère constitue un impératif pour les élèves et pour les étudiants. Apprendre une langue étrangère est devenu une nécessité conditionnée par le progrès dans tous les sphères sociales. Quatre facteurs participent à la formation de la motivation des étudiants : le besoin d'explorer, d'être stimulés, d'avoir une activité et le besoin de se réaliser. Les objectifs d'apprentissage des langues étrangères peuvent être à long terme ou à court terme. Les objectifs à long terme concernent le besoin d'information, la formation de certaines compétences nécessaires à obtenir un futur emploi, la nécessité de connaître la culture du pays où on peut trouver une collaboration professionnelle. Les objectifs à court terme visent à obtenir une bonne note à l'examen ou la réussite dans la compétition pour la bourse d'étude.

Donc les apprenants qui étudient le français langue étrangère à l'université sont motivés soit par la nécessité de traduire des articles de spécialité, soit par la note à l'examen. Pour eux, l'apprentissage du français est nécessaire pour atteindre des objectifs immédiats. D'autre part, il y a les étudiants intéressés par l'étude du français parce qu'ils désirent travailler en France ou ils veulent aller en France avec des bourses Erasmus. Ces derniers sont plus motivés, ils visent une intégration dans l'univers professionnel et culturel de la langue cible. Leurs objectifs sont à long terme et, dans ce cas, la motivation est intrinsèque, les étudiants sont très déterminés à étudier la langue sans attendre une bonne note ou une autre récompense immédiate. Cette attitude démontre une maturité en ce qui concerne l'avenir professionnel et contribue à la réussite professionnelle des étudiants.

Le rôle de l'enseignant

Il est très important pour l'enseignant de bien cerner les attentes de ses étudiants. On sait déjà que les étudiants qui apprennent le français langue étrangère à l'université s'inscrivent dans la catégorie du public de FOS, un champ du français langue étrangère qui ne cesse de se développer pour répondre à de nouveaux besoins qui émergent dans le monde scolaire, universitaire ou professionnel. Les motivations de chacun peuvent être aussi diverses qu'inattendues. Par exemple, les étudiants à la Faculté de Médecine sont plus intéressés d'étudier une autre langue, en tenant compte qu'ils connaissent bien l'anglais. Ces étudiants sont attirés par des stages de pratique en France, ils visent aussi des futures collaborations professionnelles. Mais la situation n'est pas générale. Pour les étudiants de la Faculté des Sciences de l'Éducation, l'étude du français est une obligation et la motivation est extrinsèque, elle dépende d'une bonne note ou de la concurrence pour obtenir une bourse d'études. La possibilité de se développer professionnel, en travaillant avec des équipes d'enseignants français dans divers projets pédagogiques européens, cela n'intéresse pas ces étudiants. Dans ces conditions, on pose la question : que faire avec ceux qui ne sont pas motivés ou qui apprennent la langue par obligation ? Le professeur doit trouver un champ d'intérêt qui mérite d'être exploité et le toile constitue actuellement une source importante d'informations dans tous les domaines universitaires et professionnels. Les sites sont devenus de plus en plus spécialisés et ils proposent des ressources qui aident l'enseignant de FOS à mieux connaître le fonctionnement du domaine concerné. Soulignons aussi que certains sites proposent parfois des ressources qui sont libres de droit d'auteurs. L'enseignant peut alors les utiliser comme documents authentiques dans ses formations. Ainsi, on peut trouver des activités pour stimuler l'engagement linguistique en classe et pour favoriser des situations de communication.

Le professeur doit appeler à la technique de questionnaire qui aide à obtenir des informations auprès des étudiants. Le questionnaire proposé comporte sept questions et leur but est de déterminer quelles sont les attentes des étudiants pour le cours de français et quel serait le rôle du professeur dans la motivation des étudiants. Les questions ont été posées à un échantillon de 70 étudiants.

Le public choisi pour le questionnaire est composé d'étudiants en première année à la Faculté des Sciences de l'Éducation et à la Faculté de Médecine.

Les questions proposées sont :

1. La motivation représente-elle un facteur important dans l'apprentissage du français langue étrangère à l'université ?

Tous les étudiants ont répondu d'une manière affirmative.

2. Qu'est-ce qui motive les étudiants à travailler plus dans le cours de langue ?

Un certain nombre d'étudiants (30) ont répondu que le travail en équipe peut être motivant. D'autres (25) ont répondu qu'une bonne note est motivante, 10 étudiants n'ont pas répondu et 5 étudiants ont répondu « je ne sais pas ».

3. Est-ce que les vidéos sont utiles dans le cours de langue ?

Ils ont tous répondu par l'affirmative.

4. Est-ce que la grammaire est nécessaire dans le cours de langue ?

La moitié d'étudiants a répondu « oui ». Ils ont demandé beaucoup d'exercices sur le verbe. D'autres ont répondu que la grammaire est inutile et ils ont demandé des exercices de vocabulaire.

5. Les textes contenant une terminologie spécialisée sont-ils nécessaires ?

Seulement les étudiants en Médecine ont répondu « oui ». Les étudiants en Sciences de l'Éducation n'ont montré aucun intérêt envers la terminologie de spécialité.

6. Est-ce que le professeur joue-t-il un rôle important dans la motivation des étudiants ?

Ils ont tous répondu par l'affirmative.

7. Est-ce que les activités culturelles sont utiles pour motiver les étudiants ?

Les étudiants en Médecine ne sont pas intéressés par ces activités, mais les étudiants en Sciences de l'Éducation ont répondu « oui ».

Conclusions

La motivation représente un facteur clé dans l'apprentissage du français langue étrangère. Elle est influencée par l'attitude et par la personnalité des étudiants. Le questionnaire a révélé qu'un certain nombre d'étudiants ne sont pas motivés si pour eux le français n'est pas utile pour leur avenir professionnel. Ils s'intéressent au français seulement pour obtenir une bonne note qui compte pour la bourse d'études. Mais, il y a aussi des étudiants très motivés qui envisagent d'étudier le français, spécialement la terminologie de spécialité, dans la perspective de projets professionnels. Tous les étudiants ont répondu que le professeur joue un rôle important dans le processus d'enseignement/apprentissage parce que c'est le professeur qui doit proposer des matériaux intéressants. Ses objectifs doivent être réalistes et réalisables. L'enseignant doit avoir un dialogue ouvert avec les étudiants qui ne sont pas motivés pour les expliquer que l'avenir professionnel peut offrir des surprises même à ceux qui ne pensent pas avoir plus de contact avec la langue française. Il est évident que l'enseignant a aussi un rôle à jouer pour stimuler la motivation et contribuer à la réussite du processus d'enseignement /apprentissage.

Bibliographie

- Bernard André, *Motiver pour enseigner : analyse fractionnelle et pédagogie*, Paris : Hachette Education, 1998.
- Cuq, J.-P. (dir.), *Le dictionnaire de didactique du français*. Paris : CLE International, 2003.
- Cuq, J.-P. & Gruca, I., *Cours de didactique du français langue étrangère et seconde*. Paris : PUG, 2003.
- Lehmann, D., *Objectifs spécifiques en langue étrangère*. Paris : Hachette, 1993.
- Mangiante, Jean-Marc et Parpette Chantal, *Le français sur objectif spécifique*. Paris : Hachette, 2018.
- Mangenot, François et Louveau, *Internet et la classe de langue*. Paris. CLE International, 2006
- Mourlhon-Dallies, *Enseigner une langue à des fins professionnelles*. Paris : DIDIER, 2008
- Viau, R., *La motivation, condition essentielle de réussite*. Hors-série Science Humaine, 12. Éduquer et Former, 1996.

Sitographie

<https://gallica.bnf.fr/> consulté le 4.12.2022

Linternaute.fr www.dictionnaire.fr/ consulté le 3.12.2022

https://selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2000_RyanDeci_SDT.pdf/ consulté le 5.12.2023

<https://rire.ctreq.qc.ca/> consulté le 5.12.2022

THE METROPOLITAN MARK EUGENICUS AND HIS MAJOR ROLE AT THE FERRARA-FLORENCE SYNOD

Ionuț HENS

PhD Candidate, Babeș-Bolyai University of Cluj-Napoca

Abstract : Through this study we want to make the portrait of bishop Mark Eugenicus of Ephesus in the fifteenth century. We want to achieve this aspect by appealing to certain historical sources, which we consider essential in defining the personality of Bishop Marcus Eugenicus of Ephesus.

Among the important events that marked this century is the Council of Ferrara-Florence (1438-1439) which generated a fierce and open cultural and theological discussion. If we have mentioned this historical event, we must not exclude the role of a personality who largely influenced the outcome and results of this council.

The purpose of the article is to highlight and paint the personality of this bishop. Why it is important to present the biographical landmarks of his life. One answer lies in the fact that, going through life with bishop Mark, we will better understand the signs of his time and certain decisions that were taken at that time. How much does this mean ?! It means a lot, because if through the eyes of a man we can describe the major events of his life, it means that this man was indeed a personality in history. The bishop Mark Eugenig of Ephesus also identifies with this aspect. We consider that bishop Mark is one of the personalities of history that is no longer insisted on and is not presented in accordance with the role he played in history. Therefore, in this academic event we want to bring to the forefront of our concerns the face of the personality of bishop Mark Eugenig of Ephesus. This study is important for contemporary theological research, because it gives us the gist of a personality that the church had.

Keywords : council, Ferrara-Florence, Marcus Eugenicus of Ephesus, dialogue, personality

În rândul personalităților controversate ale istoriei se numără și mitropolitul Efesului, Marcu Eugenicul, unul dintre cei mai aprigi combatanți în timpul încercării de refacere a unității creștine în cadrul conciliului de la Ferrara-Florența (1438-1439).

Contestat cu vehemență de către catolici, dar declarat sfânt de Biserica greacă, chipul lui a stat, de-a lungul veacurilor, uneori pe primul plan al dezbaterilor, alteleori într-o uitare aproape desăvârșită. Iată, însă, că n contextul strădaniilor ecumeniste de astăzi personalitatea acestuia revine în actualitate, impunându-se a fi luată în seamă și, pe cât posibil, evaluată la justa sa valoare, sine ira et studio. Este ceea ce vom încerca să facem în paginile care urmează.

1. Prima perioadă a vieții mitropolitului Marcu Eugenicul al Efesului

Secolul al XV-lea a fost unul dintre cele mai zbuciumate secole pe care le-a trăit Ortodoxia. Este secolul în care Imperiul bizantin, nemaiputând să se împotrivescă colosului turcesc, încerca să realizeze alianțe cu Apusul pentru ca prin acestea să poată primi ajutoare de întărire. și nu de puține ori, în acea perioadă, problema unirii Bisericilor a fost terenul pe care se duceau aceste tratative, ea fiind propunerea pe care împărații o făceau mereu spre a putea obține ajutorul de care avea atâta nevoie.

Situația critică a Imperiului I-a determinat și pe împăratul Ioan al VIII-lea Paleologul (1425-1448) să meargă la Florența pentru a încheia o astfel de unire, chiar cu riscul sacrificării Credinței celei drepte. Deși Imperiul nu mai constituia o putere politică, el reprezenta în schimb, o mare forță culturală. În asemenea condiții se accentua tot mai puternic curentul naționalismului bizantin, care nu dorea să facă nici un compromis. În contradicție cu aceștia exista și curentul latinist care dorea înțelegerea cu Roma. Din această deosebire de vederi vor rezulta cele mai mari neplăceri pentru Bizanț, neplăceri care l-au dus până la prăbușire.

În rândul antilatiniștilor se înscrie și mitropolitul Efesului, Marcu Eugenicul (1391 - 1444), cel mai de seamă dintre ierarhii participanți la lucrările conciliului florentin. Născut în anul 1391 sau 1392 la Constantinopol, Marcu Eugenicul a primit numele de botez Manuil. Se trăgea dintr-o înstărită familie de trapezuntini¹. Tatăl său, diaconul George Eugenicul îndeplinea, pe lângă diferite alte funcții în cadrul Patriarhiei Ecumenice, și pe aceea de sachelar la Sfânta Sofia² și de dascăl al școlii patriarhale. Împreună cu fratele său Ioan, Manuil a urmat cursurile școlii primare sub supravegherea tatălui său³ care, pe atunci, era și directorul școlii.

La vârsta de 13 ani, deci către anul 1405, Manuil a rămas orfan⁴. Și-a continuat studiile de retorică, având ca dascăl pe vestitul Ioan Chortasmenos, iar la filosofie pe nu mai puțin cunoscutul platonist George Ghemistos, supranumit și Plethon. De asemenea, a primit și învățătura dată de Makarios Makres⁵, desăvârșindu-și astfel pregătirea. Tuturor acestora le va datora formația sa culturală deosebită și universul larg al problemelor pe care le cunoștea.

Tânăr dotat cu o inteligență scilipitoare, după câțiva ani Manuil devenit el însuși dascăl, deschizând o școală și strângând în jurul său numeroși învățaței. Între aceștia amintim mai ales pe Theodor Agallianos și pe Gheorghe Scholarios, amândoi lăsând un nume mare în istorie. Faptul că au fost amândoi ucenicii aceluiași dascăl este dovedit de ei înșiși, Teodor printr-o apologie, iar Scholarios printr-o scrisoare către vechiul său dascăl, scrisă în 1441. În acea vreme Manuil purta titlul de *rhetor*, având sarcina de a explica Sfintele Scripturi în biserica patriarhală.

Talentul său deosebit a făcut să fie remarcat și bine cunoscut. Astfel, în 1416, la moartea patriarhului Eutimie al Constantinopolului (1410 – 1416), Manuil este acela care scrie un canon spre lauda ierarhului adormit. În acest canon, Manuil se numește pe sine „*notarios ton rhetoron*”.

Cariera de dascăl nu a practicat-o însă prea mult deoarece, după doi ani, în 1418, pe când împlinea 26 de ani, Manuil și-a descoperit o nouă vocație, aceea de monah. Sub îndemnul acesteia, și-a părăsit funcțiile și și-a abandonat titlurile pentru a merge în insula Antigona, așezată la intrarea în golful Nicomidiei. Aici și-a schimbat numele din

¹ Silvio Giuseppe MERCATI, „Eugenico Giovanni”, în *Enciclopedia Italiana*, XIV, Roma, 1949, p. 561.

² Silvio Giuseppe MERCATI, „Eugenico Giovanni...”, p. 565.

³ Louis PETIT, „Marc Eugenicos”, în *Dictionnaire de Théologie Catholique*, IX, 2, Paris, 1927, col. 1968.

⁴ Louis PETIT, „Marc Eugenicos”, în *Dictionnaire de Théologie Catholique*, IX, 2, Paris, 1927, col. 1969.

⁵ Hans Georg BECK, *Kirche und Theologische Literatur im Byzantinischen Reich*, München, 1959, p. 755.

Manuil în Marcu devenind monah, trăind timp de doi ani sub îndrumarea unui oarecare călugăr Simeon⁶.

Dar turcii făceau tot mai dese incursiuni în acele părți, fapt pentru care atât Marcu, cât și „dascălul” său Simeon socotiră că este mai nimerit să părăsească insula lor pentru a-și căuta un adăpost în capitală. Astfel, s-au îndreptat împreună către Constantinopol și s-au stabilit la mănăstirea Sfântului Gheorghe de Mangane, mănăstire construită de împăratul Constantin al IX-lea Monomahul (1042-1055), în jurul anului 1050, între peninsula Seraiului și Gül-Hané, în împrejurimile de la Diermen Kapou și de la Demir Kapou⁷.

În timpul acestei retrageri Marcu a compus multe dintre lucrările sale. Unele dintre acestea sunt doar răspunsuri la întrebări puse de împăratul Ioan al VIII-lea Paleologul (1425-1448)⁸, ceea ce ne face să tragem concluzia că Marcu se bucura de o stimă deosebită la curtea împăratului. De aici, de la mănăstire, Marcu participa intens la controversele și evenimentele care aveau loc în capitala Imperiului, precum și la întrunirile privitoare la convorbirile dintre Roma, Constantinopol și Basel, care au dus apoi la convocarea sinodului de la Ferrara-Florența (1438 - 1439).

În timpul convorbirilor privitoare la acest sinod s-a întâmplat să moară bătrânul arhiepiscop Ioasaf al Efesului (1407). Bucurându-se de multă considerație la curte, în cursul aceluiași an, 1437, Marcu Eugenicul a fost rânduit ca succesor al arhierelui decedat, fără însă să plece din Constantinopol. Avea atunci 46 de ani, o cultură vastă, fiind un teolog profund și cu o experiență monahală bogată. Din acest an activitatea arhiepiscopului Marcu primește o aureolă deosebită. La 27 noiembrie 1437 el s-a îmbarcat împreună cu ceilalți greci care plecau, în frunte cu patriarhul Iosif al II-lea (1416-1439) spre Ferrara, pentru discuții care urmăreau unirea bisericilor. Marcu, desemnat ca participant de către patriarhul Alexandriei și al Ierusalimului⁹, va reprezenta însă la acest conciliu Patriarhia Antiohiei¹⁰.

2. Episcop și participant la Ferrara-Florența

Ajunși la Ferrara, bizantinii au avut prima întrevedere cu papa Eugeniu al IV-lea (1431-1447) la 8 martie 1438, conciliul deschizându-se abia după o lună, la 9 aprilie 1438. Însă numărul latinilor fiind mic, până la venirea unui număr mai mare sinodali de la Basel (1431-1449) s-a propus să se delibereze în particular asupra deosebirilor dintre biserici. Punctele propuse de latini erau: 1. Purcederea Sfântului Duh; 2. Întrebuințarea pâinii nedospite (azimei) la Euharistie; 3. Purgatoriul și 4. Primatul Papei în Biserică¹¹.

Primele discuții care au avut loc s-au ținut, neoficial, despre *Purgatoriu*. Aceasta deoarece Marcu Eugenicul răspunse cardinalului Cezarini că asupra primului articol,

⁶ Louis PETIT, „Marc Eugenicos”, în *Dictionnaire de Théologie Catholique*, IX, 2, Paris, 1927, col. 1969.

⁷ Hans Georg BECK, *Kirche und Theologische Literatur im Byzantinischen Reich...*, p. 215.

⁸ Ion DONOIU, *Impărații Bizanțului și monedele lor*, Editura Museion, București, 1993, p. 123-124.

⁹ V. LAURENT, *Les “Memoires” du grand ecclésiarque de l’Eglise de Constantinople, Silvestre Syropoulos sur le Concile de Florence 1438 - 1439*, Paris, 1971, p. 52.

¹⁰ Milan ȘESAN, „Unirea Florentină și papalitatea”, în *Mitropolia Ardealului*, an. VI (1961), nr. 7-8, p. 409.

¹¹ Ilie BELEUȚĂ, „Notiță biografică despre Marcu Eugenicu mitropolitul Efesului, apărător al Ortodoxiei”, în *Revista Teologică*, Sibiu, 1916, p. 20 – 22.

privitor la purcederea Sfântului Duh, le-a fost interzis de a angaja vreo discuție. Cât despre celelalte trei, să se ceară împăratului permisiunea de a le trata.

Împăratul nu i-a autorizat să vorbească decât despre Purgatoriu și Primat. Totuși, mai târziu, sinodul va aluneca și se va ocupa numai de purgatoriu. În fața acestei situații și a ciumei care izbucnise, câțiva greci, împreună cu Marcu Eugenicul voiau să se întoarcă acasă, dar împăratul i-a silit să rămână.

Lucrările s-au reluat la 8 octombrie 1438 în capela papei, din Ferrara. S-au format două comisii pentru discuții. Comisia greacă era formată din Marcu Eugenicul, Isidor al Kievului, Theodor Balsamon, Theodor Xantopoulos, George Ghemistos și Visarion al Niceei, iar comisia latină avea alți șase membri cardinalii Iulian Cezarini, Albergati, Andrei de Rhodos, Ioan de Forli, Pierre Pergueri și Ioan al Sf. Toma. De pe acum poziția lui Marcu Eugenicul se conturase, fiind socotit de aici înainte drept fruntașul grecilor, câștigându-și o considerație deosebită din partea sinodalilor. El a respins cu tărie toate argumentele latinilor, arătând adevăratul înțeles al textelor Sfintei Scripturi și ale Sfinților Părinți, citate de către latini în sprijinul doctrinei lor. El a cerut ca începutul dezbaterilor să fie făcut cu întrebarea dacă este permis să se înscrie un singur cuvânt nou în Simbolul credinței, întrebare esențială pe care însă catolicii o socoteau a fi ceva accesoriu.

În ședința din 8 octombrie 1438 spiritele se aprind, căci Marcu Eugenicul impută latinilor schisma, datorită și lui Filioque. Andrei de Rhodos a încercat să răspundă acuzelor lui Marcu însă fără succes, căci acesta afirma clar, că nu este permis a se face vreun adaos la simbolul sinoadelor, cum au făcut latinii. În ședința a 3-a, din 14 octombrie 1438, Marcu și Andrei de Rhodos se acuzau reciproc. De altfel, discuțiile din luna octombrie au fost o continuă luptă ideologică între Marcu și Andrei. Marcu a propus, pentru rezolvarea problemei în discuție, să se citească părerile Sfinților Părinți și ale Sinoadelor Ecumenice. Dorința sa a fost satisfăcută, însă, de-a lungul citirilor, latinii interveneau violent prin Ioan de Raguza și cardinalul Iulian Cezarini.

Cei doi vorbitori, Marcu al Efesului și Andrei de Rhodos se acuză din nou de coruperea textelor aduse din Sfinții Părinți în ședințele din 15, 16 și 25 octombrie și nu ajung la nici un rezultat. Marcu era ajutat acum și de Visarion al Niceei care combătea și el pe Andrei de Rhodos în ședințele din 1 și 4 noiembrie. Dar întrucât în ședința din 8 noiembrie Andrei de Rhodos era susținut de Ioan de Forli și de cardinalul Iulian Cezarini, Marcu al Efesului a intervenit din nou, combătându-i pe cei doi. Astfel, în ședința din 11 noiembrie, cardinalul Cezarini a cerut abandonarea citirii și schimbarea discuțiilor pe un alt teren. Marcu Eugenicul s-a opus cu toată puterea, prin combaterea celor doi cardinali amintiți.

Discuțiile asupra purcederii Sfântului Duh s-au întrerupt, pentru un timp, fiind reluate abia în ședința din 4 decembrie, de către Marcu Eugenicul și cardinalul Cezarini. Marcu fixase acum și rolul pe care trebuie să-l aibă sinodul convocat, arătând următoarele: „Domnul nostru Iisus Hristos a poruncit ucenicilor Săi dragostea și înălțându-se la cer le lăsa pacea Sa, dar Biserica romană a nesocotit dragostea și a violat pacea. Convocând acest sinod ea și-a exprimat dorința de a reînnoi pacea, însă ea nu poate face aceasta decât părăsindu-și opinia care a cauzat despărțirea Bisericilor. Prin

urmare, sinodul actual nu va avea succes decât cu condiția unui acord deplin întru toate cu definițiile tuturor sinoadelor ecumenice precedente”.

Cu toate acestea s-a bătut pasul pe loc, neajungându-se la nici un rezultat, timp de 15 ședințe, până la 8 decembrie 1438. Citind din Sfinții Părinți, Marcu se adresa astfel latinilor : „Voi vedeți așadar că supunându-ne poruncii Sfinților Părinți și hotărârilor sinoadelor ecumenice, noi nu putem recunoaște adaosul vostru nici ca just, nici ca legitim”. În aceeași zi de 8 decembrie 1438 Marcu a rostit un discurs la Ferrara cu titlul „*Epilogus adversus Latinos*” (Cuvânt împotriva latinilor), în care expunea din nou credința sa și a celorlalți ortodocși. De altfel, asupra dezbaterilor de la Ferrara, arhiepiscopul Efesului a lăsat câteva lucrări în care trata problema purgatoriului.

Dar, la 3 ianuarie 1439, papa muta sinodul la Florența, din cauza epidemiei și a stării sănătății celor prezenți¹². Deși voiseră din nou să plece acasă, unii greci împreună cu Marcu Eugenicul, Silvestru Syropoulos și Gemistos Plethon, care văzuseră inutilitatea discuțiilor, totuși, împăratul i-a constrâns să rămână la Florența. Aici, la 26 februarie 1439 s-au reluat discuțiile cu ședința a 17-a, fără a se ajunge la vreun rezultat. Ședințe sterile, cu acușări reciproce, atât din partea lui Marcu, cât și a lui Andrei, se vor ține lanț în zilele de 5, 7, 10, 14, 21 și 24 martie. Singura problemă care s-a discutat a fost aceea a *Purcederii Sfântului Duh*, fără a se ajunge la vreun rezultat¹³, deoarece atunci când grecii vroiau să-și expună tezele asupra Sfântului Duh, susținând astfel pe Marcu, Andrei de Rhodos îi bruschează întrerupând discuțiile.

Acest mod de a intimida a fost folosit în tot cursul dezbaterilor. În favoarea latinilor, Ioan de Ragusa care-l ajuta pe Andrei de Rhodos, a adus în discuție textele din Sfântul Atanasie, care se refereau la relația dintre Tatăl și Fiul, pentru a explica purcederea și de la Fiul. Dar această explicație a fost din nou combătută de Marcu în ședința a 21-a, din 10 martie, având deplin succes. Pentru a combate textele latine au intervenit acum și Isidor al Kievului și Visarion al Niceei, care l-au susținut pe Marcu, obținând rezultate favorabile grecilor. Aceasta însemna că dezbaterile au ajuns din nou într-un impas căci nici grecii, nici latinii, nu voiau să lase ceva din doctrina lor. Pentru a ieși din impas împăratul l-a invitat pe Marcu să expună simplu și clar doctrina greacă. Marcu a făcut acest lucru în ședința din 17 martie și probabil atunci a pronunțat el cel mai important din discursurile sale dogmatice.

Văzând că nu se ajunge la rezultatul dorit, împăratul și latinii au schimbat modul de a discuta. S-a format din nou două comisii pentru discuții, una greacă și alta latină. Comisia greacă, alcătuită din Grigorie Mammas, Isidor al Kievului, Antonie al Heracleei, Marcu Eugenicul, Dositei de Monembasia, Visarion al Niceei și Dorotei de Mitilene trebuia să pregătească unirea asupra problemei Sfântului Duh. Această alcătuire a comisiei, dictată de interesele împăratului, denotă noua turnură pe care o vor lua dezbaterile. Între toți se afla doar un singur opozant important, Marcu Eugenicul, alături de ceilalți doi antiunioniști> Antonie și Dositei.

¹² Milan ȘESAN, „Unirea Florentină și papalitatea ...”, p. 407.

¹³***, „Florence”, art. în *Dictionnaire de Théologie Catholique*, t. VI, 1, col. 34.

Din partea latinilor s-a format, de asemenea, o comisie. Aceste comisii au lucrat între 30 martie-8 iunie 1439. Autoritatea lui Marcu Eugenicul s-a impus, cu toate că, singur fiind, se afla în minoritate. El a condus totuși dezbaterile până când împăratul îi va interzice să mai ia cuvântul. Printr-un gest de autoritate, Ioan al VIII-lea a suspendat lui Marcu dreptul de cuvânt și de vot, ca și acela de a apare la ședințe, până în momentul când trebuia să semneze actul unirii. În același moment, adică în ședința din 21 martie 1439, când l-a oprit pe Marcu de a mai apare la ședințe, împăratul a procedat la fel și cu arhiepiscopul Heracleei, Antonie, căci împăratul dorea înțelegere și nu discuții. În aceste condiții, lui Ioan de Ragusa, care nu mai putea continua controversa cu Marcu, nu-i mai rămânea altceva de făcut decât să explice declarația pe care o avea deja întocmită. De altfel, din 8 iunie s-a adoptat o nouă metodă de lucru, aceea a întrunirilor particulare la împărat și papă. Delegații „bine aleși” dintre cei mai favorabili unirii, discutau între ei, studiau problemele și votau. Era o metodă foarte expeditivă, dar care ataca principiile unui sinod, oprind de la vot pe majoritatea participanților.

În asemenea condiții, Marcu a refuzat să mai participe la lucrări, menținându-și poziția antiunionistă în întrunirile particulare cu compatrioții săi. Ca urmare a noului mod de dezbateri, la 26 iunie a început redactarea tomosului de unire, acordându-se mare atenție fiecărui cuvânt. Papa a îngăduit unele înlesniri, ceea ce a supărat pe latini. Dar papa le răspunse cu înțeles : „Cu ajutorul lui Dumnezeu, grecii se vor conforma și în alte privințe, când va veni vremea”. Apoi, la 5 iulie 1439 a avut loc semnarea actului de unire de către 155 de latini și 33 de greci, unii forțați. Neaflând pe actul de unire semnătura lui Marcu Eugenicul, papa a exclamat : „Prin urmare, nu am făcut nimic”.

Nădăjduind că-l va putea convinge personal pe neclintitul ierarh sau că-l va putea atrage prin amenințări, papa a rugat pe împărat să i-l trimită. Marcu s-a prezentat înaintea papei. Acesta, după ce l-a încărcat cu tot felul de imputări în calitatea sa de cap al Bisericii, recunoscut deja de greci, l-a amenințat că-l va supune pedepselor decretate de sinoadele ecumenice, din cauza împotrivirii la hotărârile lor. Dar Marcu îi răspunse liniștit : „Sinoadele nu osândesc decât pe aceia care se opun Bisericii și se îndărătnicesc într-o opinie oarecare ce-i este contrară. În ceea ce mă privește, eu nu introduc nimic nou în Biserică și nu apăr nici o eroare, ci păstrez doctrina pe care Biserica a primit-o de la Hristos însuși, pe care ea a păzit-o cu statornicie și pe care o păstrează până în timpul de față. Însăși Biserica romană a păzit această învățătură în conformitate cu cea a Răsăritului până în momentul dezbinării. Această învățătură, ca și altădată, a fost totdeauna aprobată de noi cel mai mult adeseori ați lăudat-o în acest sinod. Și cine va putea să o critice sau să o condamne ? Dacă eu apăr cu toată tăria această învățătură și dacă eu nu vreau să renunț la ea, cine va îndrăzni să mă condamne ca eretic ? Trebuie ca însăși dogma pe care o mărturisesc să fie condamnată mai înainte de toate. Dar dogma este recunoscută sfântă și dreaptă de către toată lumea < pentru ce aș fi eu demn de osândă ?”¹⁴. și într-adevăr, faptul că Marcu, cu toată poziția lui antipapalistă n-a fost excomunicat de papă, denotă justețea cauzei ierarhului ortodox. De altfel, Marcu îl

¹⁴ Ilie BELEUȚA, „Notiță biografică despre Marcu Eugenicu mitropolitul Efesului, apărător al Ortodoxiei...” p. 26.

pusese în gardă dinainte pe papă asupra procedurii de lucru a sinodului când, în cuvântarea „*Marci Ephesii Oratio ad Eugenium Papam quartum*”, spunea următoarele: „Non in occulto et clanculum et in privatis congressibus, que res vulgus latere posset sed in publico fidei symbolo, in baptismatis confessione, in christiana tessera”, adică: „Nu în ascuns și pe furiș și în adunări particulare, ca faptele să poată fi ascunse de mulțime, ci în normele creștine, în simbolul public, în mărturisirea botezului”¹⁵.

Principiul acesta sinodal a fost călcat, ca și altele, așa că Marcu Eugenicul, Antonie al Heracleei, Dositei de Monembasia și Sofronie de Anchialos, nu au recunoscut sinodul valid, declarând că nu vor crede niciodată că Fiul ar fi cauza Sfântului Duh și că acesta ar purcede din Tatăl și din Fiul ca dintr-un singur principiu. Aceștia, împreună cu Isaia de Stavropoleos, Ioan Eugenicul, fratele lui Marcu, și Gheorghe, reprezentantul Bisericii Georgiei și Iberiei, au fugit de la Florența.

Documentul unirii a fost scris în grecește și în latină de Ambrosie Traversari, cu unele corecturi făcute în textul grec de către Visarion al Niceei și a fost proclamat public, în mod solemn, la 6 iulie 1439, în timpul serviciului divin din catedrala din Florența. Textul actului făcea cunoscut lumii triumful papii, care a reușit să obțină recunoașterea sa din partea ortodocșilor.

Aceștia au recunoscut toate cele patru puncte cerute de latini, însă în felul următor: 1. Purcederea Sfântului Duh de la Tatăl și de la Fiul, fără obligația ca „*Filioque*” să fie introdus în Simbolul credinței, 2. În privința azimilor să se procedeze la fel ca înainte, 3. În privința Purgatoriului, s-a admis existența acestuia, 4. Papa este recunoscut ca „primul între patriarhi”, după cum au hotărât canoanele, „*quemadmodum etiam in gestis ycumenicorum et in sacris Canonibus continetur*”¹⁶. Trebuie făcută remarca asupra termenilor folosiți pentru a desemna acest lucru, „*quemadmodum etiam*” corespunzând tezei latine despre primat în sens afirmativ și nu restrictiv cum este inițialul „*quemadmodum et*”. Prin aceasta, învâluit, latinii și-au impus toate punctele pe care le voiau ei, lucru sesizat de Marcu Eugenicul și de ceilalți susținători ai săi.

Calificarea sinodului o fac istoricii arătând că prin această unire „se cumpără ajutorul apusean pentru salvarea Constantinopolului”.

Marcu Eugenicul, care fugise de la Florența la Constantinopol fără a semna actele sinodului, a început aici o luptă neobosită împotriva latinofililor care semnaseră documentul unirii. Din 1 februarie 1440, când a ajuns la Constantinopol, întreaga sa operă este o lungă combatere și un aprig protest împotriva unirii florentine.

La 15 mai 1440 Marcu a plecat de la Constantinopol pentru a se retrage la Efes. Acolo însă îl așteptau alte necazuri. Turcii, care stăpâneau acest oraș, pretindeau ca noul ales în treapta de episcop să obțină de la Poartă „firmanul” sau „beratul” în virtutea căruia să-i poată îngădui a-și exercita drepturile administrative. Cum era și de așteptat, aceștia îi cerură și lui Marcu actul de înscăunare, beratul. Neavându-l, arhiepiscopul era ținta neplăcerilor de tot felul, ceea ce l-a determinat să ia drumul către muntele Athos, pentru a trăi între călugării din Vatoped. Pe drum însă a fost arestat de către emisarii

¹⁵ Louis Pétit, „Documents Relatifs au Concile de Florence, II. Oeuvres anticonciliaires de Marc D'Ephèse”, *Patrologia Orientalis*, XVII, 2, Paris, 1923, p. 340.

¹⁶ HOFFMAN G., „Concilium Florentinum I”, în *Orientalia Christiana*, XVI, 3, an. 1929, nr. 57, p. 298 – 300.

imperiali. Reținut, a fost condamnat la 2 ani de exil în insula Lemnos (August 1440 - 4 august 1442). La această ultimă dată a fost eliberat, după cum mărturisește el însuși într-o epigramă.

3. Concluzii

Pus în libertate, Marcu s-a întors la Constantinopol unde până la moartea sa, survenită la 23 iunie 1444, s-a opus unirii florentine. Acest fapt este exemplificat prin numeroasele lucrări pe care le-a compus împotriva latinilor, între care : 1. „*Oratio ad Eugenium Papam quartum*” (Cuvânt către Papa Eugeniu IV). 2. „*Testimonia quibus probatur Spiritum Sanctum e solo patre procedere*” (Dovezi prin care se arată că Sfântul Duh numai de la Tatăl purcede). 3. „*Capita Syllogistica adversus Latinos de Spiritus Sancti ex solo Patre processione*” (Capetele silogistice împotriva latinilor despre purcederea Sfântului Duh numai de la Tatăl). 4. „*Dialogus de additione ad Symbolum a Latinis facta*” (Dialog despre adaosul la Simbol, făcut de către latini) și multe altele. De asemenea, el a avut discuții publice cu legatul papal Francisc de Condolmeiro, care revenise la Constantinopol pentru a lucra în folosul unirii.

În dorința lor de a împăca oarecum pe zeloții intransigenți, susținători ai lui Marcu Eugenicul, unii diplomați devotați curții imperiale socotiră că ar putea realiza liniștea clerului prin oferirea scaunului patriarhal lui Marcu, întrucât patriarhul Iosif murise la Florența¹⁷. Arhiepiscopul Efesului a refuzat însă cu demnitate acest loc mai înalt dar care, primit în asemenea împrejurări, nu făcea altceva decât să-l discrediteze în ochii poporului și ai săi înșiși. Pentru aceasta rămâne neclintit pe pozițiile luate încă dinainte, onorând încrederea pe care i-au arătat-o partizanii săi. Între aceștia se impune Gheorghe Scholarios care, deși ucenic al lui Marcu, susținuse unirea cu latinii, fiind pe atunci secretarul împăratului. Marcu însă cunoștea adevăratele sentimente ale acestuia și de aceea, în urma scrisorilor sale către George, în anul 1443, dascălul și ucenicul se împacă. Această împăcare dintre cele două mari personalități religioase ale Bizanțului s-a petrecut pe patul de moarte al lui Marcu Eugenicul, într-o atmosferă mișcătoare.

Marcu Eugenicul, căpetenia antiunioniștilor din Bizanț, a murit la 23 iunie 1444, la mănăstirea Mangane, la vârsta de numai 52 ani.

În ziua morții sale, înconjurat de un grup de episcopi, ieromonahi și mireni, în atmosfera unei scene cu adevărat dramatice, marele apărător al Ortodoxiei a încredințat micului grup de credincioși prezenți și îndeosebi lui Gheorghe Scholarios, ultimele sale rânduri, testamentul său moral. Cuvântarea lui Marcu Eugenicul, precum și răspunsul lui Gheorghe Scholarios ne-au fost transmise din memorie de Theodor Agallianos, care îndeplinea atunci funcția de ieromnimon. Marcu Eugenicul recomanda ortodocșilor să rupă orice fel de legături cu unioniștii latini, el adresându-se în special lui Gheorghe Scholarios, arătându-l drept cel mai apt să apere dreapta credință.

Moartea lui Marcu a adus multă întristare în rândul ortodocșilor.

¹⁷ PAULOVA M., „L'empire byzantin et les Tchèques”, în *Byzantinoslavica*, XIV, Prague, 1953, p. 181.

Elogiul funebru i-a fost ținut de Gheorghe Scholarios, care a prezentat moartea arhierului drept cea mai mare catrastofă pentru Ortodoxie. De asemenea, el se scuza de unele neplăceri pe care le cauzase lui Marcu.

Vorbind despre activitatea neobosită pe care a desfășurat-o Marcu Eugenicul în apărarea Ortodoxiei, Scholarios se exprimă astfel la sfârșitul celui de al treilea tratat al său „*Despre purcederea Sfântului Duh*”, lucrare scrisă după anul 1446 : „*Marcu Eugenicul a fost singurul care s-a luptat pentru credința Părinților, singurul care a stăruit într-o dreaptă împotrivire, făcându-se pentru cei căzuți pricina unei lăudabile schimbări*”.

Fratele lui Marcu, Ioan Eugenicul, a ținut și el o cuvântare funebră, după care Gheorghe Scholarios a compus o monodie, precum și un „epitaf” în onoarea defunctului.

Theodor Agallianos compuse și el o epigramă în onoarea lui Marcu¹⁸. La puțin timp după moartea sa, Marcu a fost cinstit ca sfânt. Propriul său frate i-a compus o slujbă specială care s-a citit mult timp în familia Eugenicos cinstindu-se astfel memoria celui care a stat neclintit în furia valurilor.

Bibliografie orientativă :

- ***, „Florence”, art. în *Dictionnaire de Théologie Catholique*, t. VI, 1, col. 34 ;
 Hans Georg BECK, *Kirche und Theologische Literatur im Byzantinischen Reich*, München, 1959;
 HOFFMAN G., „Concilium Florentinum I”, în *Orientalia Christiana*, XVI, 3, an. 1929, nr. 57;
 Ilie BELEUȚĂ, „Notiță biografică despre Marcu Eugenicu mitropolitul Efesului, apărător al Ortodoxiei”, în *Revista Teologică*, Sibiu, 1916;
 Ion DONOIU, *Impărații Bizanțului și monedele lor*, Editura Museion, București, 1993 ;
 Louis Pétit, „Documents Relatifs au Concile de Florence, II. Oeuvres anticonciliaires de Marc D'Ephèse”, *Patrologia Orientalis*, XVII, 2, Paris, 1923 ;
 Louis PÉTIT, „Marc Eugenicos”, în *Dictionnaire de Théologie Catholique*, IX, 2, Paris, 1927, col. 1968;
 Milan ȘESAN, „Unirea Florentină și papalitatea”, în *Mitropolia Ardealului*, an. VI (1961), nr. 7-8;
 Silvio Giuseppe MERCATI, „Eugenico Giovanni”, în *Enciclopedia Italiana*, XIV, Roma, 1949;
 V. LAURENT, *Les “Memoires” du grand ecclésiarque de l'Eglise de Constantinople, Silvestre Syropoulos sur le Concile de Florence 1438 - 1439*, Paris, 1971 ;

¹⁸ Louis Pétit, „Marc Eugenicos”, în *Dictionnaire de Théologie Catholique*, t. IX, 2, Paris, 1927, col. 1972.

THE INTERACTION BETWEEN HEREDITY, ENVIRONMENTAL FACTORS AND EDUCATION IN VIEW OF THE CHILD'S PSYCHOPHYSICAL DEVELOPMENT

Marta MUTAȘCU (GANA)

PhD Student, Babeș-Bolyai University Cluj-Napoca

Abstract: It is necessary to take into account the natural development approach in which the interconnection between the stages of the child's development and the transition to different stages of preschool is emphasized. According to this approach, a child can be successful in the learning process only when he reaches a certain stage of development necessary for this process.

Social, emotional and academic adaptation is significant for the child and exerts a direct influence on the formation of a positive attitude towards school, but the child can acquire socio-emotional maturity only when he is mature in development. Socio-emotional adjustment is important as a predictor of school adjustment, especially in the early school years. Also, the physical and mental development of the child must reach a certain degree of maturity so that he can benefit from school learning. Otherwise, learning becomes ineffective or, in cases of overloading the immature child, becomes even harmful. This does not mean that the mental development of children, the pace of this development cannot be accelerated or slowed down. To prevent failures, medical and psychological examination of children is necessary. This exam to identify the degree of school maturity is necessary due to the frequent discrepancies between the chronological age - the classic criterion of schooling - and the psychological (mental, motor, emotional, etc.) of the children.

Keywords: psychopedagogical conditions, age, school adaptation, school maturity, individual differences, social development, emotional development, learning skills, learning

The ever-increasing requirements of contemporary society, combined with the global events that are in an effervescent change, impose extremely important tasks on the current education that determine the increase of its quality by adapting to the new. It is necessary, for this, to use, in the educational process, the most effective ways, the most varied methods and means that ensure and stimulate, at the same time, the increase in the pace of knowledge training.

With accentuated effects at least in the last year, the information explosion is running parallel to the technological explosion in the method of information transmission, and it is much more important to teach preschoolers how to adapt to change and interact easily, learning to grow up beautifully.

Under the influence of socio-educational factors, man shapes himself from a structural and informational point of view, gradually transforming into a human being, with personality, which is individualized through articulate language, logical thinking, intentionality, superior affectivity and will, which differentiates him essentially of the animal world.

In researching the child's psychophysical development, the main role belongs to the interaction between heredity, environmental factors and education. These factors have the ability to direct and condition quantitatively and qualitatively the development

of any person.

Factors:

- heredity
- environment
- the education

The hereditary factor generates a certain type of behavior, which is of great importance in the process of structuring the personality, but this fact cannot be explained independently of the action of environmental factors and the influences of education.

Most specialized authors believe that the hereditary dowry in humans manifests itself in two main ways, one in the creation of anatomical and physiological traits, and the other in the determination of individual peculiarities (eye color, hair color, blood group, etc.)

Heredity makes its presence felt in the formation of the individual's personality to the extent that the other two factors allow it. In the conditions in which the individual's living environment is favorable, and the educational action that is exercised on him is a quality one, the possible negative influences of heredity make their presence too little felt in his personality. An edifying example in this regard is the fact that there are children who are not very intellectually gifted, but who manage to cope with the school requirements, being stimulated and coordinated by parents and teachers, sometimes achieving amazing performances. At the same time, there are also contrary situations, in which children gifted from a hereditary point of view do not manage to rise to the level of expectations because favorable living and study conditions are not created for them.

The innate possibilities of the child must be discovered, stimulated and developed so that they can be transformed into skills and then into talents. Otherwise they remain dormant, and are eventually lost.

Heredity, without the contribution of the other two factors - environment and education - is comparable to a fertile but uncultivated soil.

In conclusion, it can be stated that, at present, the role of this factor in development, especially in psychic development, is a natural premise, constituting a "primary equipment" for the subsequent development of the personality.

The environment is defined by all the elements and living conditions with which the individual interacts, directly or indirectly, during his development, in different stages along his human evolution.

Environmental factors produce effects in the form of bioclimatic, socio-economic, cultural influences - practically all the conditions, structures and social norms that manifest themselves towards each person or social group.

The action of environmental factors can be direct or indirect. This can have an equally favorable effect on an individual for normal development, but it can also constitute a blockage in his development (for example, the case of children who from a biological point of view are born with normal potential, but who, due to the family environment deficient, hostile, insecure, they are not stimulated enough in the optimal

periods of development, ending up showing obvious signs of intellectual or even social retardation).

In other words, an existing environmental factor, but neutral in action or indifferent to the human subject, is irrelevant from the perspective of development

The essential fundamental condition of development is for the factor to act on the individual, who, in turn, reacts, entering that interaction as the basis of his own activity.

Considering the immense diversity of the contents of the environment, of the forms and means in which it is present, Super and Harkness proposed a new theoretical category in the form of the concept of development niche. This term defines the totality of the elements with which a child comes into contact at a certain stage of age.

The structure of the development niche aims at the following, without the list being exhaustive:

- objects, places, phenomena accessible to the child at different ages;
- the responses, reactions and steriles of those around the child;
- the adult's requirements in relation to the expectations, possibilities and performances required of the child at certain ages;
- the activities imposed, proposed or accepted by him.
- The environment can have two main components:
 - the natural and ecological environment
 - the social-global and psychosocial environment.

The natural environment includes climate conditions, relief, vegetation and fauna. The natural environment has a certain importance in personality development, therefore it should not be neglected either as a factor of existence or as a factor influencing human development.

When the natural environmental conditions are favorable, the human being develops normally, without difficulties. When, however, environmental conditions are less favorable, they can create difficulties in human development.

Natural conditions can influence, to a certain extent, the psychological and behavioral characteristics of humans, creating certain differences between those who live in different natural environments. These differentiations caused by the natural environment are important but are not defining in the development and crystallization of the personality.

Within certain limits, man, thanks to technical progress and civilization, can intervene to modify some unfavorable natural environmental conditions in his favor, using technical-scientific progress, thus developing from a cultural-social perspective.

The ecological environment is largely related to the natural environment. It represents all the conditions that determine the interrelationships between living organisms and their living environment.

However, it must be emphasized that the ecological environment requires that the living environment be pure, unpolluted, in order to ensure the optimal conditions for life. Mobilized by his living needs, man has made numerous changes to the natural environment, increasing its potential artificially.

Along with the advantages brought to man, his environmental modification interventions also have negative consequences: toxic (waste), radioactive products, gas and dust emissions that endanger human life and the planet, all components of the natural environment: water, air, soil, vegetation, fauna, life in general.

The ecological concept involves the creation and maintenance of a favorable ecological environment, protected as much as possible from natural, psychosocial and behavioral pollution.

The social-global environment includes the set of historical-cultural, axiological, institutional, social organization factors, within which social-family, school, work and production, economic, inter-human relations, public opinion, have an important role and power in the formation and the development of human personality.

The psychosocial environment defines the set of social-spiritual conditions of people, including interpersonal relationships, psychosocial statuses achieved by people, their collective ideals and behaviors, projected behavioral models, the complex of norms and values and the psychosocial processes that generate them. There is interaction between the social-global environment and the psychosocial environment. The psychosocial environment represents the set of conditions with a pronounced subjective character.

Compared to heredity, the environment has a considerably greater influence in the formation and development of the human personality. Man lives and develops in society, and society influences or leaves a defining mark on him.

The environment demands from the child not only adaptations of behavior to different systems of requirements in terms of guardianship, protection and affection, but also creates at the same time a greater awareness of the diversity of the world and life, a denser and more complex training of decisions, curiosity, internal experiences to numerous and unusual situations. At the same time, the foundations of the child's personality, knowledge, communication, expression and emancipation of behaviors that reach degrees of complexity related to the characteristics of age and psychophysical development are developed.

The environment demands from the child not only adaptations of behavior to different systems of requirements in terms of guardianship, protection and affection, but also creates a greater awareness of the diversity of the world and life, a denser and more complex training of decisions, curiosity, internal experiences in numerous and unusual situations. At the same time, the foundations of the child's personality, knowledge, communication, expression and emancipation of behaviors that reach degrees of complexity related to the characteristics of age and psychophysical development are developed.

Kindergarten is the child's first space of autonomy, the first place where he goes alone and where his life begins without the permanent presence of his parents. It is a space in itself, physical and mental, with which the child needs to be able to establish a relationship in order to adapt. It is not just a space to wait while the parents are at work or until someone can take the child, but it is a space that the child invests in a certain way and towards which he will have certain feelings. In order to adapt to the kindergarten, the

child must be able to leave home, be able to separate from his parents during the time spent at the kindergarten, the child's ability to leave and the parents' ability to let him go. The absence of the ability to separate often leads to the child's refusal to go to school, to a state of anguish and discomfort, to his withdrawal and to the lack of a relationship with the space, colleagues, teacher, toys. The child stays somewhere at the entrance, between the house and the kindergarten.

The relationship between the parents of the preschooler and the teaching staff depends to the greatest extent on the latter, on the way he manages to communicate with the parents of his students, on the extent to which he knows how to be respected and appreciated by the parents, on the extent to which he knows how to get involved in solving any communication difficulties that may arise between the two educational agents. A quality relationship between the parents and the teaching staff (with the assumption of any potential difficulties) ensures the evolution of the student in training.

In conclusion, the interaction of the individual throughout his existence, but especially in early childhood, with elements of the family environment, the surrounding environment, the pedagogical or social environment significantly favors the development and the quality of the acquisitions necessary for his evolution and normal development.

Education represents the specialized activity, specifically human, carried out intentionally, which facilitates the relationship between man and environmental factors, thus favoring the development of man through society, and society through man.

Given that heredity and the environment have fortuitous contributions in relation to the meaning of the ontogenetic development process, it was useful to have a special factor to reduce the unpredictability and increase the control and influences on the individual development process, a role that was taken over by education.

This mediates between what is possible to manifest (the contribution of heredity) in terms of content, moment, level, intensity, duration, form and what is offered (the contribution of the environment).

For a better perception of the concept of education, Cerghit and Bunescu identify the following possible perspectives:

- education as a process - the action of transformation in a positive and long-term sense of the human being, in the perspective of explicitly formulated purposes;
- education as a management action - directing the evolution of the individual towards the stage of a trained, autonomous and responsible person;
- education as a social action - the planned activity carried out on the basis of a social project, which includes a personality model;
- education as human interrelation - common and conscious effort between the two actors: the educator and the educated;
- education as a set of influences - actions deliberate or outside a deliberate will, explicit or implicit, systematic or unorganized, which, in one way or another, contribute to the formation of the human personality.

As a factor with predominantly conscious and deliberate action, education has a direct and immediate effect on development in terms of maintaining an optimum

between what the individual can do at a given moment and what is offered to him.

An oversized offer or an overly simplistic offer can disrupt psychic development.

At the same time, education is dependent on heredity and the quality of environmental factors, and it does not have unlimited - practical powers, it cannot rebalance a deeply affected heredity (for example, children with mental disabilities of genetic or organic etiology) nor can it compensate for a disharmonic or defective environment (presence of factors such as: violence, abandonment, absence of emotional comfort in the family, illnesses and/or suffering).

Education is one of the factors that, in the context of the triple determination theory, makes an important specific contribution to the formation and development of personality, in interaction with the other two factors: heredity and environment.

Due to its characteristics, among which we mention the organized, conscious, intentional character, with a content selected and guided by trained and selected specialists for instruction and education - education, without diminishing the role of the two factors with which they are interconnected, has a guiding role in the interaction personality factors.

Psychic development is the result of the interaction between internal and external factors. Within these factors, education has the leading role, due to the specificity of its action, which manifests itself mediated and directly through the other two factors.

This role is due to the fact that education creates its own premises for efficiency by developing favorable internal conditions. At a given moment, the external factors act through the internal ones, and as a result of this process, experience is accumulated, which, in turn, becomes an internal condition and premise for the subsequent action of these factors.

Education contributes to the enrichment and development of this experience in an organized way, following a clearly defined goal, insisting on achieving an optimal correlation between the informative and formative aspects of this experience.

Education is mainly concerned with how to "assimilate", with the awareness of the need to overcome certain obstacles.

The education that takes place within the school is the most important factor in personality development. It has the role of correcting what is negative in the student's personality and developing all sides of his personality, both the intellectual side and the character, moral and aesthetic side.

Each stage of the individual's development corresponds to states of maximum receptivity for certain areas. It is the duty of educators, of any kind, to identify those contents that have a particular impact on personality formation at preschool age.¹

The activity that we carry out with the children in kindergarten leads directly to the formation and development of skills and intellectual work skills, an activity that also has continuity in later school work. The large group includes children between 5-6 years old and is considered as a transition stage from kindergarten to school, as a link between

¹ Păun E., Iucu R., Preschool education in Romania, Polirom Publishing House 2002.

the two educational units. The formation of these large groups represents a chance given to all children to acquire the formative elements that lead to scholastic skills.

The activity that takes place in the large group must treat the child as a preschooler, but also as a future schoolchild, insisting on intellectual development, the development of thinking, memory, imagination and schooling skills. The large group, through its activity, is an extra chance given to the children, who have to face the future school requirements. She was and is the bridge between the kindergarten and the school.

Differentiated planning within the group facilitates school success. The evolution of a child from the large group must be influenced by knowledge with a higher degree of complexity compared to the previous group, but not exceed the limit that must be the step towards the first grade. That's why this group calls for a new guideline by addressing highly complex topics.²

The child is a living being, with a world of its own irreducible to the optics and mentality of the adult, it is an active being, in constant change and formation and a multilateral development. A component part of the child's development is the intellectual education, which acquires a special importance in the kindergarten, because now new ways are opened for the process of knowledge, for adaptation to living conditions. Carrying out a gradual, directed learning process, leads to the development of the way of thinking, giving children the opportunity to express themselves through language. For the development of the preschool child's intelligence, learning is needed, directed but also spontaneous learning, which is considered as an impulse in the socialization process.

Any knowledge thus "always and necessarily involves a fundamental factor of assimilation which alone gives a meaning to the thing perceived or conceived". Understood this way, learning appears as a dynamic and complementary process.³

Emphasizing concerns for the child's intellectual development in kindergarten represents one of the essential ways of overcoming the threshold between kindergarten and school, being an additional guarantee for possible school failures frequently recorded in the first grade.

"In general, the adaptation is assessed based on the level at which the child achieves in terms of preschool success and his behavior in the group of children. There is a fairly high correlation between success and adaptation. However, a child can have good results in the school activity, but can present difficulties of a school group".⁴

"The failure of kindergarten is when the child enters school unmotivated for the specific activity within it, when his communication availability is soaked by previous

² Oprescu N., The preschool child in the regime of school activity, in "Preschool Education Magazine", no. 1-2/1998, page 86

³ Piaget, Jean, Biology and knowledge, Dacia Publishing House, Cluj, page 11

⁴ Coasan, Aurelia; Vasilescu, Anton, School Adaptation, Scientific and Encyclopedic Publishing House, Bucharest, 1988, page 30

failures or due to lack of stimulation, when the need to express himself in new forms and leads a life richer in content, when his creative potential is stifled".⁵

Educators, we constitute for children the compass to guide their behavior in accordance with the current and perspective requirements of our society and only by applying the appropriate methods and procedures, we can amplify their educational strength. Moreover, the profound changes occurring in the field of education as a fundamental means of instruction and education force educators to act in such a way that at 5-6 years old the child has higher development indices compared to past generations.

How beautiful childhood is! But how beautiful is the period when the child grows and develops under the supervision of the parents. He will then enter the world of knowledge, where he will decipher secrets unknown to him until now. For the first stage of knowledge, kindergarten, it is the family that prepares him through the education he receives, through everything he does. But further, who helps him to be prepared to go up a step higher, the school... if not us, the preschool teachers!

The educator is the one who will open little by little, the gate that leads to the road to school, using art, tact and pedagogical skill. If you really know how to prepare him for school, the preschooler will be able to understand what awaits him further and will not have fear and restraint.

School success has a multifunctional structure. The elements that have the primary role in obtaining results in what he calls "scholastic aptitude" whose core is represented by general intelligence are the educational verbal factor and the personality factor, motivation, interest, perseverance and scholastic skills.

School adaptation, along with intellectual, motivational maturity and the presence of a certain degree of social maturity. This refers to the acquisition and observance of some skills of civilized conduct in the collective, to the existence of a relative independence of the child in action and towards the adult, to the possibility of easily adapting to the presence of strangers, to the presence of the spirit of helping. Perseverance in actions, confidence in one's own strength are other objectives to be considered in assessing the child's maturity. He must be aware of the need to fit into the collective, to obey the rules imposed by it, to assume certain well-defined tasks and to fulfill them with a sense of responsibility. It is also necessary for them to have the possibility to put their personal wishes aside, to support some well-founded arguments, even if they encounter opposition from some colleagues, but to accept the justified demands of their colleagues. Preparing for school is a complex problem that aims to investigate a wide range of availability that ensures the success of the school start.

The moment of schooling implies reaching a certain stage in development, a series of objectives being established that must be taken into account in order to reach the level of maturity compatible with entering school.

These objectives refer to:

⁵ Jinga, Ioan, The educational act - new searches and solutions. In the :Preschool education magazine no. 1-2, 1990, EDP, Bucharest, page 10

1. Physical development, namely to strengthen health, form hygienic skills, develop complex motor skills, prepare the hand for writing;
2. Intellectual development of the child: orientation in various fields of knowledge and human action and the formation of representations and notions that will later develop through school subjects, the acquisition of generalized and systematized knowledge, the formation of the ability to observe and understand some simpler phenomena;
3. Socio-affective development includes: solving tasks that require an effort of will, perseverance, collaboration, forming a positive attitude towards work; respecting the interests of those around, educating moral and aesthetic feelings.

The fulfillment of these objectives, through a systematic and graded activity, contributes to the prevention of school failure. The preschooler insufficiently prepared for schooling feels the demands of the instructional-educational process as a school trauma or shock.

Revealing the profile of the child suitable for schooling involves establishing the level of somatic-psychic development and social behavior. This constitutes the premise of the assimilation in favorable, mediocre or insufficient conditions of the role and status of a student.

Preparing the child for learning, more precisely for the formation of intellectual work skills, is not possible without a fund of notions, representations, acquired through learning in the sense close to knowledge.

So, learning as an intellectual process involves the acquisition of knowledge from a wide range of fields, the acquisition of a vocabulary suitable for correct expression at the age we are talking about. The notion of learning is related to that of knowledge, through direct contact with the real, but not to copy it, but to assimilate it.

Any knowledge thus "always and necessarily involves a fundamental factor of assimilation which alone gives a meaning to the thing perceived or conceived". Understood this way, learning appears as a dynamic and complementary process.⁶

School adaptation does not only involve obtaining higher educational qualifications, but also the accommodation of the respective child to the school group, the assimilation of age-appropriate social values.

BIBLIOGRAPHY

- Coasan, Aurelia; Vasilescu, Anton, School Adaptation, Scientific and Encyclopedic Publishing House, Bucharest, 1988,
 The integration of the child in the school activity", Methodical collection edited by Revista de pedagogie Bucharest 1978.
 Jinga, Ioan, The educational act - new searches and solutions. In the: Preschool education magazine no. 1-2, 1990, EDP, Bucharest
 Oprescu N., The preschool child in the regime of school activity, in "Preschool Education Magazine", no. 1-2/ 1998,

⁶ Piaget, Jean, Biology and knowledge, Dacia Publishing House, Cluj, page 11

Oprescu N., The preschool child in the regime of school activity, in "Preschool Education Magazine", no. 1-2/ 1998

Păun E., Iucu R., Preschool education in Romania, Polirom Publishing House 2002.

Piaget, Jean, Biology and knowledge, Dacia Publishing House, Cluj,

MILLAIS'S *OPHELIA* REVERSED EKPHRASTIC APPROACH OF SHAKESPEARE

Lavinia HULEA

Lecturer, PhD., University of Petrosani

Abstract: In the opinion of Richard Altick "pictures from Shakespeare accounted for about one fifth – some 2,300 – of the total number of literary paintings recorded between 1760 and 1900." A part of this large number of paintings illustrating Shakespeare's plays, which represent works by British artists, have disappeared and our present knowledge of them comes solely from catalogues, reviews, and scattered references; yet, world-wide museums preserve a series of the most important artistic achievements based on Shakespeare and provide the necessary background for analyses of the influence of literature upon visual art. In the context of the preference manifested by the Victorian painters for Shakespeare's work, the character of Ophelia gradually became a highly exploited subject, which resulted in a series of paintings that were hosted by the exhibitions of the Royal Academy, almost on a regular basis.

Keywords: Millais, Ophelia, Shakespeare, Pre-Raphaelites, reversed ekphrasis.

Despite concomitant or subsequent paintings that treated the tragic figure of Ophelia, Millais's version, which has been accredited to represent the scene where the young woman, maddened by the death of her father, Polonius, murdered by Hamlet, her lover, drowned herself in a stream, was quite unusual, at the time, and is considered to have singularly expressed the themes of love, death, youth and beauty as pervasive of both the art and life.

While the sequence of Shakespeare's play, to which Millais is supposed to refer, might impose certain restrictions regarding its staging, which would require a highly elaborated set, it, nonetheless, appears to be more suited for visual art renderings that transpose both the character of Ophelia and the natural imagery contained by the fragment. Although in *Hamlet*, the heroine is attributed a less important part, being mentioned in five scenes out of twenty, the painter appears to have heightened her status through an interpretation, which pertains to the character's iconicity.

John Everett Millais, Ophelia, 1851-2, Tate, London, United Kingdom

Millais's transposition of the Shakespearean text, carried out through the process of reversed ekphrasis, involves the literary source text, which is transposed into the visual target text, owing to a trichotomous process that comprises: the linear reading of the source text, performed by the painter before the making of the visual art work, the conversion of the literary text, carried out as a destabilization of the literary source text; and the substantiation of the conversion, which, not only involves new and subjective temporal and spatial casts, but also implies the concomitant operation, owing to which the painting is ingrained with pictoriality, representing the scarcely definable quality that turns a non-artistic product into a work of art; pictoriality also gives the measure of the effectiveness of the process of reversed ekphrasis, while pointing to the stylistic identity of the visual target text and its raking within the category of art.

The painters' reading of a literary text they intend to transpose into visual art works may, at times, come out owing to autobiographies, personal correspondence or public self-references that are indicative of the creation process; moreover, other indirect, circumstantial data frequently put forward the intertextual evidence of the target text.

The circumstances revealing the manner according to which Millais brought the character of Ophelia into being point out Millais spending almost four exhausting months, between July and October 1851, painting the landscape on the bank of the River Hogsmill, at Ewell, in Surrey. The artist confessed that he used to wake up at 6 in the morning, in order to start working at around 8 o'clock and would return home only by 7 p.m., complaining about a series of issues he had to face while painting outdoors:

"My martyrdom is more trying than I have hitherto experienced. The flies of Surrey are more muscular, and have a still greater propensity for probing human flesh... I am threatened with a notice to appear before a magistrate for trespassing in a field and destroying the hay...am also in danger of being blown by the wind into the water, and becoming intimate with the feelings of Ophelia when that Lady sank to muddy death, together with the (less likely) total disappearance, through the voracity of the flies... certainly the painting of a picture under such circumstances would be a greater punishment to a murderer than hanging..." (Millais, 1899: 119-20)

The figure of Elizabeth Siddal was added to the picture only in December, when the artist brought the painting to London.

As far as the stage of conversion is concerned, Millais's painting displays an apparently faithful rendition of the Shakespearean text as it sets out to recreate imaginatively the lines where Gertrude informs Laertes of Ophelia's death, with the young woman picking flowers and supposedly falling into the river and finally drowning while singing:

"Queen:

...; - your sister's drown'd, Laertes.

Laertes:

Drown'd! O, where?

Queen:

There is a willow grows aslant a brook,
That shows his hoar leaves in the glassy stream;
There with fantastic garlands did she come
Of crow - flowers, nettles, daisies, and long purples
That liberal shepherds give a grosser name,
But our cold maids do dead men's fingers call them:
There, on the pendent boughs her coronet weeds

Clambering to hang, an envious sliver broke;
 When down her weedy trophies and herself
 Fell in the weeping brook. Her clothes spread wide;
 And, mermaid-like, awhile they bore her up:
 Which time she chaunted snatches of old tunes,
 As one incapable of her own distress,
 Or like a creature native and indu'd
 Unto that element: but long it could not be
 Till that her garments, heavy with their drink,
 Pull'd the poor wretch from her melodious lay
 To muddy death."

(Shakespeare: *Hamlet, Prince of Denmark*, act IV, scene 7: 200)

Nonetheless, it is important to observe that Ophelia's drowning is rendered by the play's text indirectly, through Gertrude's words before the court and, when uttering them, the queen appears to share someone else's account of the events and attributes the drowning to accidental causes (produced by an "envious sliver"). Meanwhile, the next scene displaying the discussion between the men digging Ophelia's grave suggests that the young woman might have indeed committed suicide, despite her being buried as a person having died out of an ordinary death:

"1 Clown:

Is she to be buried in Christian burial when she willfully
 seeks her own salvation?

2 Clown:

I tell thee she is; and therefore make her grave straight: the
 crowner hath sat on her, and finds it Christian burial.

1 Clown:

How can that be, unless she drowned herself in her own defence?

2 Clown:

Why, 'tis found so.

1 Clown:

It must be se offendendo; it cannot be else. For here lies
 the point: if I drown myself wittingly, it argues an act: and an
 act hath three branches: it is to act, to do, and to perform:
 argal, she drowned herself wittingly.

...

Give me leave. Here lies the water; good: here stands the
 man; good: if the man go to this water and drowns himself, it is,
 will he, nill he, he goes, -mark you that; but if the water come
 to him and drown him, he drowns not himself; argal, he that is
 not guilty of his own death shortens not his own life."

(Shakespeare: *Hamlet, Prince of Denmark*, act V, scene 1: 2000)

In the case of Millais's *Ophelia*, conversion occurs through a destabilisation of the source text. The claim that the reversed ekphrastic process does not involve a reframing of the source text is grounded on a reasoning supporting the idea that Millais's visual target text converts, in fact, an absent scene, the moment of Ophelia's drowning, which is turned into a purely subjective and mental construction operated by the painter, who, in the absence of the playwright's direct

rendition of the character's death, builds up a particular, physical, yet intuitive, appearance of Ophelia. Shakespeare's Ophelia is, in truth, Millais's Ophelia, despite the amount of landscape detail, which is rigorously transcribed from Shakespeare's text. Millais observes closely the intricate scenery of a scene that does not exist in the play, but is only mediated through an indirect description (Gertrude's), which does not bear the author's validation. The conversion reveals here a problematic functioning that might question the effectiveness of a separation between reframing and destabilisation. If, on the one hand, the abundant details may induce the level of reframing, on the other one, the moment chosen by the painter, indirectly presented by the literary text, strongly claims for the level of destabilization, which forcefully replaces the gap in the play (the drowning scene).

As far as the stage of the substantiation of the conversion is concerned, it includes the painter's handling of pictoriality, which should not be analysed as a separate phase of the process of reversed ekphrasis; instead, it has to be perceived as a quality that pervades the whole process, beginning with the moment the painter engages in interpreting the source text; it spreads through the spatial and temporal pattern of the painting, the accuracy of the details, the drawing and the use of colour, inscribing the target text within a stylistic pattern, and finally within the category of art.

In accordance with the above considerations, a most striking element in Millais's conversion of the literary text is a flourishing of minute natural detail: the willow that grows "aslant" the brook, the branches entangling with a nettle, a robin that rests on a branch, which might be a reminder of the "bonny Sweet Robin" in Ophelia's song, two scenes before (act 4, scene 5). The bank of the river is dotted with dog roses, while another one rests by Ophelia's cheek; a pink rose by the hem of the heroine's dress may suggest a connection with the appellation Laertes had given to Ophelia, when calling her the "rose of May."

It may be assumed that the painter intended to establish subtle links between the vegetal realm and the human one through emphasizing its conversion in terms of symbolic signs capable of transmitting meanings charged with connotations. Part of the flowers included in the painting are mentioned by the source text, while others were introduced for their symbolic allusion: the upper right-hand corner of the canvas displays purple loosestrife that might suggest the "long purples" of Gertrude's speech, while daisies are known as the embodiment of innocence. Ophelia's neck is encircled by violets that could be interpreted as the ones that "withered all when my father died" and are carriers of connotations of both death and of chastity and faithfulness.

Besides the above mentioned vegetal elements, Millais also painted a series of flowers, which the literary source text does not contain: forget-me-nots, introduced halfway up the figure, on the right and bottom left, whose name are deeply suggestive, the poppy, which may stand for a symbol of death. This complex vegetal imagery together with the heroine's clothes, which also exhibit a sophisticated flower pattern, may be encompassed within the context of the Pre-Raphaelite rendering of women figures that are often considered passive and fragile.

Various meanings are given to the robin in the willow tree, which is supposed to stand for a line of the song Ophelia sings while losing her mind, in Act IV, Scene 5 ("For bonny sweet Robin is all my joy"), to suggest the character's parting spirit or to have been chosen by the artist "for its red breast. Red is traditionally the colour of martyrdom (deriving from the Catholic Church), bearing connotations of spilled blood and thus death. These associations are made more dramatic because it is difficult to spot the bird in the undergrowth, save for its red breast which provides a startling colour note of scarlet amidst all the brown.

The colours of the natural environment, of the human figure, and of Ophelia's dress observe the characteristics of the Pre-Raphaelite painting, making use of bright colours painted on a wet white ground and the imprint of naturalness pairs the imminent and final absorption of the human element by nature. Water rendering appears to imprint a smooth movement to the character that immerses in a floral and vegetal environment, which is wild and calm at the same time, as the passing-away occurs quietly, with no signs of violence.

Millais's Ophelia seems euphoric at the very moment of her drowning, her lips slightly parted, while still singing, and her eyes void of conscious expression; her hands, in a gesture that does not transmit the fear of death, may express the embracing of death as a new afterlife. The conversion, unlike the literary text, seems to have purified the character: no mud touches Ophelia's dress and no dirt can be seen on her fingernails.

Although there are various accounts of the manner the figure of Elizabeth Siddal impersonating Ophelia was introduced into the painting (the model had been posing for almost four months, in a bath full of water, which had to be warmed owing to several lamps that were placed beneath the bathtub; nevertheless, she caught a severe cold on one occasion, when the lamps did not function and the painter was threatened with legal suit by Elizabeth's father, in case he did not pay for her treatment), the picture does not appear to have in view the description of a specific woman, and mainly represents the rendition of women as tragic heroines.

Ultimately, the fate of the Shakespearean character has come to be compared with that of the woman who posed for Ophelia, Elizabeth Siddal, whose early death and involvement in romantic love paralleled the life of the fictional heroine.

BIBLIOGRAPHY

- Altick, Richard, Daniel. 1985. *Painting from Books: Art and Literature in Britain, 1760-1900*. Ohio State University Press, Columbus.
- Barringer, Tim. 2012. *Reading the Pre-Raphaelites*. Yale University Press, New Haven and London.
- Barlow, Paul. 2005. *Time Present and Time Past: The Art of John Everett Millais*. Aldershot, Hants, and Burlington, Ashgate Publishing, Vermont.
- Benton, Michael; Butcher, Sally. 1998. "Painting Shakespeare", in *Journal of Aesthetic Education*, Vol. 32, no.3, Autumn, University of Illinois Press, Chicago. <http://www.jstor.org/stable/3333305>.
- Marsh, Jan. 1987. *Pre - Raphaelite Women*. Guild Publishing, London.
- Millais, John Everett. 1984. *The Pre-Raphaelites*. Tate Gallery, London.
- Millais, John, Guille. 1899. *The Life and Letters of Sir John Everett Millais*. 2 vols. Methuen & Co., London. <https://archive.org/stream/lifelettersofsir01millais>.
- Prettejohn, Elisabeth. 2007. *The Art of the Pre-Raphaelites*. Tate Publishing, London.
- Shakespeare, William. 2000. *Hamlet, Prince of Denmark*. Collins edition, London. www.gutenberg.org/dirs/etext98/2ws2610.pdf.

THEORIES OF MOTIVATION AND THE HIERARCHY OF HUMAN NEEDS

Oana-Mălina STOIAN

PhD Student, State University of Moldova, Chișinău

Abstract: Through motivation, the individual can automatically regulate his behavior, being a force in the development of his personality. Important in this regard is the dynamics of motivation, because in this way the reverse connection is made, the basis of the development of motivation for learning. Motivation can also be seen as an effect of the learning activity, not only as a condition, when the student records positive results. Therefore, we can affirm the fact that there is a "cause-effect" relationship between motivation and learning. Thus, in the specialized literature, a series of theories are identified that position motivation at a higher level or, on the contrary, classify it as being close to the biological side of the individual.

Keywords: theories of motivation, human needs, behavior, adjustment, dynamics of motivation.

Motivatia reprezintă procesul psihic reglator care are în vedere totalitatea motivelor interne ale comportamentului ce trebuie satisfăcute și care orientează și declanșează acțiunea. Prin intermediul motivației individul își poate regla automat conduita, fiind o forță în dezvoltarea personalității sale. Importantă în acest sens este dinamica motivației deoarece în acest fel se realizează conexiunea inversă, baza dezvoltării motivației. În momentul în care se descoperă care este motivul ce declanșează acțiunea, vom putea analiza dacă aceasta se va repeta sau nu. Deoarece acest proces influențează în mod hotărâtor conduita, motivația a fost de-a lungul timpului foarte dezbătută prin intermediul teoriilor. Prin urmare, în literatura de specialitate se identifică o serie de teorii care plasează motivația la un nivel superior sau din contră o clasează ca fiind apropiată de latura biologică a individului. Dintre teoriile cele mai dezbătute, amintim:

1) Teoria impulsurilor

Faptul că impulsurile sunt esențiale pentru existență a condus pe mulți teoreticieni la concluzia că acesta este conceptul simplu și de necontestat pe care se poate fundamenta toată teoria motivațională. G.W.Allport subliniază două aspecte în favoarea teoriei impulsurilor.

În primul rând, toate ființele uralizează-mane au impulsuri, iar acestea sunt foarte puternice, iar când sunt pornite preced toate celelalte motive (Klineberg).

În al doilea rând, întreg comportamentul copilului poate fi generat de impulsuri și în această situație, impulsurile sunt fundamentul prim (dar nu neapărat permanent) al vieții noastre motivaționale. Putem spune că teoria impulsurilor pare potrivită în explicarea motivației în timpul primilor doi ani de viață și într-o măsură limitată de-a lungul întregii vieți.

2) Teoria trebuinței

Mulți psihologi sunt de părere că nu trebuie să ne intereseze faptul că motivele fundamentale, sunt strict vorbind instinctive, dar ele sunt atât de fundamentale, încât

acționează ca instincte. Ele pot fi numite dorințe, poftă, nevoi sau trebuințe, ultimul termen fiind în opinia noastră cel mai potrivit. Cele mai studiate trebuințe sunt: realizarea, afilierea, achiziția, agresiunea, autonomia, respectul, educația. Această teorie explică modul în care se dezvoltă trebuințele în sentimente, unind astfel motivația și structura rezultantă a personalității. Allport este de părere că teoria trebuinței ca și teoria instinctului, este prea abstractă, prea imaterială și depersonalizată pentru a reprezenta motivația indivizilor reali.

Trebuințele fac parte din motivele “vitale”, spre deosebire de interese, aspirații și idealuri care sunt motive “modulare”. Dorința este expresia internă a trebuinței.

3) *Motivele credibile*

Acestea deschid sisteme motivaționale reale și au fost descoperite printr-o cercetare a lui Klineberg, care a dorit să afle de ce are nevoie, fără excepție, orice ființă umană din orice cultură a lumii. Motivele “absolut credibile” pot fi considerate: foamea, setea, odihna și somnul, eliminarea, respirația, activitatea, foamea senzorială. Există de asemenea motive “foarte credibile” găsite în toate culturile, dar cu excepție pentru unii indivizi: sex, comportament de autoapărare. Aceste motive sunt, fără excepție, impulsuri biologice a căror satisfacere este necesară pentru supraviețuirea biologică.

4) *Teoriile despre motivele invariabile*

Din aceste teorii face parte și teoria impulsurilor. Toate acestea susțin că:

- toți oamenii au în mod esențial aceleași forțe dinamice pentru acțiune;
- sunt înnăscute;
- sunt capabile de a fi atașate diferitelor obiecte și de aceea, de a fi canalizate (deplasate, deviate).

Concluzia este că în orice personalitate găsim aceleași motive de bază, de la naștere până la moarte.

5) *Teorii despre motivele variabile*

Acestea pun accentul asupra faptului că partea cea mai mare a activităților noastre zilnice nu contribuie la satisfacerea impulsurilor de bază (tendința exploratorie, competența, motivele de deficit și motivele de creștere, autorealizarea, psihologia ego-ului – neofreudiană).

6) *Teoria “autonomiei funcționale a motivelor”*

Psihologul este de părere că o teorie finală a motivației va trebui să accepte adevărul care se află în toate aceste concepte și într-adevăr aceasta s-a conturat sub numele de “teoria autonomiei funcționale”. Această teorie este o lege generală a motivației care se bazează pe unicitatea concretă a motivelor personale și care respectă criteriile unei teorii adecvate a motivației. În acest caz, condițiile pentru o teorie adecvată a motivației sunt:

- să admită actualitatea motivelor – o teorie motivațională trebuie să aibă în vedere starea prezentă a organismului;
- să fie o teorie pluralistă, incluzând multe tipuri de motive – definirea motivației prezente în funcție de evenimentele trecute;
- să atribuie o forță dinamică proceselor cognitive – adică planificării și intenției.

- să ia în considerație unicitatea concretă a motivelor;

În cazul acestei teorii, motivația este întotdeauna actuală. Așadar, autonomia funcțională se referă la orice sistem dobândit de motivație, în care tensiunile implicate nu sunt de același tip ca tensiunile anterioare din care sistemul dobândit s-a dezvoltat.

Deoarece în această teorie motivele se dezvoltă și se modifică, este necesar să detaliem cele două niveluri la care Allport a cercetat autonomia funcțională. Acestea sunt: autonomia funcțională perseverativă și autonomia funcțională esențială. Acesta susține că abilitatea se transformă adesea în interes – cauza primară a învățării unei abilități poate să nu fie interesul, motivele originare putând să dispară complet. Astfel, ceea ce era motiv în vederea atingerii unui scop, devine scop în sine. Interesele și valorile dobândite au o putere selectivă – ceea ce percepe, memorează și gândește o persoană este în mare parte determinat de structurile sale esențiale. Imaginea de sine și stilul de viață sunt factori de organizare. Analizate împreună, interesele formează o imagine de sine complexă sau cu un stil de viață care este, de asemenea funcțional autonom.

7) Teoriile holist-umaniste

Nu putem trece peste teoriile motivației fără să aducem în discuție și teoriile holist-umaniste. Acestea deplasează centrul de greutate al motivației de pe nevoile considerate în sine, spre structurarea, organizarea și ierarhizarea acestora.

Din acest punct de vedere, teoria lui Maslow (“piramida trebuințelor”) este semnificativă. Bazată pe etaje suprapuse de motive crescând ca importanță, “piramida” lui Maslow are cinci niveluri distincte. Acestea sunt: *trebuințele organice*, *trebuințele de securitate*, *trebuințele de apartenență la un grup*, *trebuințele de stimă* și *statut social*, *trebuințele de autorealizare*. Primele patru categorii sunt numite de Maslow trebuințe de deficit și au în vedere motivația de tip homeostazic, ultima categorie fiind denumită trebuințe de creștere și corespunde dezvoltării personale a individului.

Maslow face următoarele precizări:

- o trebuință este cu atât mai improbabilă cu cât este mai continuu satisfăcută;
- o trebuință nu apare ca motivație decât dacă cea inferioară ei a fost satisfăcută;
- succesiunea trebuințelor nu trebuie înțeleasă și interpretată rigid în sensul că trecerea la o altă trebuință ar necesita satisfacerea în întregime și durabilă a trebuinței anterioare;
- apariția unei trebuințe noi după satisfacerea celei vechi, nu se realizează brusc, ci gradual.

Teoria lui Maslow oferă posibilitatea explicării funcționării simultane a trebuințelor, a fenomenelor de compensare, de sub sau supramotivare. În acest sens, acesta identifică cinci tipuri de nevoi specifice, fiecărui tip fiindu-i asociat un etaj al piramidei:

- *pe nivelul cel mai jos sunt plasate nevoile fiziologice*. Nevoia de hrană, de apă, de adăpost, chiar nevoia de transport, sunt acele nevoi care îl ajută pe om în vederea supraviețuirii. Fără satisfacerea nevoilor de bază, ființa umană încetează să subziste.
- *pe nivelul următor, al doilea, este dedicat așa numitor nevoi ce țin de siguranța personală*. Siguranța personală depășește siguranța fizică, teama de a fi agresat,

și face apel la siguranța financiară, siguranța locului de muncă, siguranța care-ți permite acel confort psihic necesar funcționării eficiente.

- *al treilea nivel este dedicat nevoilor sociale, de apartenență.* Individul simte acest imbold de a intra în relații cu ceilalți, de a încadra în grupuri sociale extinse. În forma lor restrânsă, grupurile sociale ce satisfac nevoia de aparență sunt familia, partenerul de viață, colegii apropiați sau confidenții.
- *pe nivelul al patrulea, Maslow plasează nevoia de recunoaștere socială, încrederea în sine, respectul de sine.* Lipsa respectului poate crea în timp, sentimente de inferioritate, transformate în complex de inferioritate și neadaptare socială.
- *ultimul nivel, al cincilea, este rezervat de Maslow dezvoltării personale, autorealizării, adică al împlinirii potențialului.*

Însă omul/elevul nu se află tot timpul pe un anumit nivel al piramidei, iar accesul pe o treaptă superioară este posibilă chiar dacă nivelul anterior necesită ameliorări. Sigur că aceste nevoi sunt interdependente, depind unele de altele. Concret, Maslow precizează că au existat mai multe condiții pentru satisfacerea acestor nevoi. De exemplu, având libertatea de exprimare și libertatea de exprimare, sau într-o societate justă și echitabilă, care nu sunt menționate în mod specific în ierarhia nevoilor. Cu toate acestea, Maslow crede că au aceste lucruri face mai ușor pentru oameni pentru a atinge nevoile lor. Acesta este de părere că este necesar să învățăm noi informații și să înțelegem mai bine lumea din jurul nostru. Acest lucru este relativ, întrucât învățând cât mai multe despre mediul nostru ne ajută să ne satisfacem și alte nevoi. Psihologul american consideră că această dorință de a înțelege lumea din jurul nostru este o nevoie înăscută.

Chiar dacă Maslow a prezentat nevoile într-o ierarhie, el a recunoscut că satisfacerea fiecărei nevoi nu este un fenomen total sau unic. Prin urmare, nu este neapărat necesar să fie satisfăcută o nevoie pentru a satisface pe deplin o altă nevoie. Maslow sugerează că, la un moment dat, cei mai mulți indivizi tind să aibă fiecare dintre nevoile lor parțial îndeplinite. În plus, acesta precizează că într-un comportament s-ar putea întâlni două sau mai multe nevoi. De altfel, orice activitate umană, deci și activitatea educațională are loc într-un „*câmp motivațional*” care ar fi de dorit să fie optim (B. Zorgo, 1976), deoarece se constată, mai ales la elevii din clasele primare, faptul că motivația extrinsecă are o pondere mai mare în raport cu motivația intrinsecă. După cum afirmă și I. Radu (1987, pag. 61). „*restrictia privind motivarea de nivel mediu nu mai este valabilă pentru motivele intrinseci, pentru adevărata motivație cognitivă, care odată constituită nu mai cunoaște saturație*”.

La nivelul sistemului de educație trecerea de la motivația extrinsecă, la motivația intrinsecă, în acord cu aptitudinile elevului și cu nevoile sale școlare, considerăm că se poate realiza prin intermediul *strategiilor didactice*. Dacă avem în vedere o unitate de învățare, de exemplu, ne interesează motivația în rezolvarea sarcinii, însă dacă ne raportăm la finalitățile educației, vom avea în vedere *motivația socială*, întrucât elevul va trebui să se integreze în societate. Pentru eficientizarea procesului instructiv-educativ, în acord cu D. Ausubel și F. Robinson (1981, pag. 448-450), I. Radu, M. Ionescu (1987)

s.a., consideram relevante următoarele aspecte psihopedagogice care vor determina dezvoltarea motivației școlare:

- motivația elevilor din clasele primare este predominant extrinsecă; rolul cadrului didactic este de a dezvolta la maxim motivația intrinsecă prin utilizarea celor mai potrivite metode și strategii didactice, care să asigure diferențierea și individualizarea învățării, în vederea satisfacerii trebuinței de autoafirmare, a nivelului de aspirație, influențând astfel performanța școlară;
- evaluarea motivelor învățării; cadrul didactic trebuie să identifice acele motive care îl determină pe elev să învețe, chiar dacă unele dintre acestea ar putea fi de natură emoțională, deoarece există o legătură clară între motivație și afectivitate. În acest caz, procesul instructiv-educativ trebuie conceput astfel încât să răspundă nevoilor elevului, în acord cu motivele sale de învățare. După cum spune D. Ausubel, accentul trebuie pus pe organizarea condițiilor de învățare, în așa fel încât acestea să devină factor de întărire.
- extinderea impulsului cognitiv, ca urmare a ghidării trebuinței de activism și a celei de explorare prin utilizarea celor mai eficiente strategii didactice pentru a stimula curiozitatea, interesul, bucuria elevului pentru cunoaștere. De altfel, captarea atenției se leagă de motivația sarcinii, de motivația pe termen scurt, în cadrul secvențelor de instruire, iar trezirea, stimularea, dezvoltarea interesului cognitiv se leagă și de motivația socială, pe termen lung, fiind și expresia măiestriei pedagogice a profesorului (I. Radu, M. Ionescu, 1987).

Se pune așadar problema trecerii de la curiozitatea perceptivă, care este o simplă prelungire a reflexului înnăscut de orientare și a trebuinței de exploatare, la curiozitatea epistemică (D. Berlyne, 1963), adică nevoia devenită intrinsecă, autonomă, de a ști, de a cunoaște, de a descoperi noul. În acest fel, elevul se va raporta la activitatea de învățare în propriul interes, cu efecte pozitive în dezvoltarea motivației pentru învățare.

Motivația învățării este inclusă așadar în sensul general al conceptului de motivație și are în vedere ansamblul factorilor care îl mobilizează pe elev să rezolve sarcinile școlare în vederea formării competențelor. Procesul de învățare este condiționat de intensificarea efortului și sporirea atenției cu efecte în dezvoltarea motivației. În practică, se observă că elevii motivați au rezultate mai bune și sunt mai hotărâți. Motivația poate fi privită și ca un efect al activității de învățare, nu numai ca o condiție, atunci când elevul înregistrează rezultate pozitive. Prin urmare, putem afirma faptul că între motivație și învățare există o relație de tipul „cauză-efect”: motivația energizează învățarea, iar învățarea încununată de succes intensifică motivația.

Bibliografie

Antoci, D. (2017). Motivația de autorealizare în activitatea colectivă și de comunicare în procesul de învățare. În: Reconceptualizarea formării inițiale și continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învățământului modern general și universitar. Materialele Conferinței științifico-practice naționale cu participare internațională. Chișinău: Universitatea de Stat din Tiraspol, vol. I

Cosmovici A., Iacob L. (1999). Psihologie școlară. Iași: Polirom

- Cuciureanu, M cercetător științific II (Coordonator). (2015). INSTITUTUL DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Laboratorul Teoria Educației- MOTIVAȚIA ELEVILOR ȘI ÎNVĂȚAREA, București
- Englewood, C. (1986). Deci, E.L., Ryan, J., Intrinsic Motivation and Self-Determination on Human Behavior. New Jersey: Prentice-Hall
- Mih V. (2010). Psihologia educațională. Vol. 2. Cluj-Napoca: ASCR
- Păun, Ștefan (2007). Didactica istoriei. București: Editura Corint
- Zlate M. (2009). Fundamentele psihologiei. Ediția a IV-a. Iași: Polirom
- Viau, R. (1996). La motivation en contexte scolaire, De Boeck Larcier S.A., Paris, Bruxelles
- Vintilescu D. (1977). Motivația învățării școlare. Timișoara: Facla
- Sălăvăstru D. (2004). Psihologia educației. Iași: Polirom
- Weiner, B. (1997). A Theory of Motivation for some Classroom Experiences, in Journal of Educational Psychology, 71, 1979
- <https://engage.erasmus.site/ro/motivation/>
- <https://proform.snsr.ro/baza-de-date-online-cu-resurse-educationale-pentru-sustinerea-educatiei-incluzive-de-calitate/tehnici-de-crestere-a-motivatiei-pentru-invatare>
- <http://rire.ctreq.qc.ca/la-motivation-scolaire-version-integrale>

A CONTRASTIVE ANALYSIS OF GRAMMAR TERMS IN ENGLISH AND ROMANIAN

Anemona NICULESCU

Lecturer, PhD, "Alexandru Ioan Cuza" Police Academy of Bucharest

Abstract: The present article attempts a brief contrastive analysis of Romanian and English regarding the synthetic or analytic character of the respective languages in various lexical, grammatical fields. After judging numerous instances of contrastive analysis, the author concludes that the degree of syntheticism of Romanian is much higher than that of English, which renders Romanian grammar more difficult to study than the English grammar, although the latter is far richer in compartments (for instance, it has sixteen verbal tenses, whereas Romanian grammar has much fewer). Teaching grammar with the aid of a contrastive analysis is a practical instrument for translation from and into English, and accelerates English language acquisition by the Romanian students.

Keywords: analytic, synthetic, morpheme, equivalent, comparison, contrast

The two language systems compared and contrasted here regard a number of fields. Differences start basically from the fact that English is an analytic language, whereas Romanian is a rather synthetic one. In linguistic typology, analytica and synthetic are features of the languages under discussion in the linguistic classification regarding the number of morphemes that form a word.

Sinthetic languages

Synthetic languages are those where there is a predominance of words consisting of more than one morpheme, i.e. at least one root with a lexical sense and one or more grammatical and/or derivational affixes. Also, words can be composed. Within such languages, some can be agglutinant, i.e. a morpheme is associated to a unique meaning or function, the morphemes succeeding with clear limits between them. In the flexional languages, morphemes express more than one function simultaneously. Sometimes morphemes can be included in the root. They cannot be clearly delimited. Thus, agglutinant languages include Hungarian and Turkish. Flexional languages include Latin, Greek, Arabian.

Analytic languages

The languages where analytic traits are in the highest degree are called isolating. Such languages exist in In East and South-East Asia, as well as in West Africa. (e.g. the Yoruba language) Classical examples of analytic languages are Chinese and Vietnamese. For instance, in Chinese, there is no flexion, and syntactic reports are expressed by word order and grammatical words. Examples of analytic languages include Chinese, English, Vietnamese, Thai, Khmer, and Lao.

The degree of synthesis of an isolating language (i.e. a very analytic one) such as Vietnamese, is 1.06. The degree of synthesis of English is 1.68, this language being also considered an analytic one.

The classification of languages by the synthetic vs. analytic criterion was initiated by A. W. von Schlegel in 1818.

Any language can be placed on a scale, excluding its extreme points.

analytic	<->	synthetic	<->	polysynthetic
(a word = a morpheme)		(a word = more than one morpheme)		(a word = a sentence)

This means that no language is purely synthetic, analytic or polysynthetic. One can only speak of the preponderance of a feature as compared to another one.

The American linguist Joseph H. Greenberg calculated the ratio between the number of morphemes and the number of words on samples of one hundred words from eight languages, which he called "degree of synthesis". The lower this degree of synthesis is, the more analytic the respective language is.

The terms 'analytic' and 'synthetic' also refer to the way the grammatical forms are achieved. In Romanian, for instance, some verbal forms are analytic (those with an auxiliary verb, e.g. *am arestat*, others are synthetic (those with suffixes and desinences, e.g. *arestaserăm*. In English we have for the first verbal form two correspondents: *we arrested* (Past Simple, synthetic) and *we have arrested* (Present Perfect analytic). In syntax, also, one can speak about analytic relationships, for instance *cartea a trei studente* (analytic) – similar to the English *the book of three students* (analytic), in opposition with case expressions (*cartea studentei*, synthetic, *cartea bibliotecii*, synthetic) with case desinence which in English has 's suffix for animate possessors and the preposition *of* for inanimate possessors. (e.g. *the book of the library*). In the field of lexis, also, there are oppositions of analytic formations with simple words, creating even pairs of synonyms, like *a atrage atenția* - *a atenționa*, which is not the case in English: *to draw somebody's attention* – *to flag*, There is no **to attention*.

Synthetic features

An example of synthetic language is Sanskrit, whose degree of synthesis is 2,59. Romanian is also a synthetic language, but to a smaller extent than her ancestor language, the Latin. By the determination with enclitic definite article, the conjugation of verbs, and the declination of the nominal parts of speech (nouns, pronouns, adjectives), involving suffixes, desinences, and phonetic alternances. At the same time, it has also analytic features, by determination with an indefinite article, possessive article and demonstrative article, by the use of prepositions and auxiliary morphological verbs.

e.g.

Romanian: *criminalul, criminalii* (synthetic)

English: *the murderer, the murderers* (analytic)

Romanian: *atac, atacii, atacă, atacăm, atacați, atacă* (Present, synthetic)

English: I attack, you attack, he attacks, we attack, you attack, they attack (Present Simple, analytic with the exception of the 3rd person singular which is synthetic)

However, in English there is also another type of Present, Present Continuous, which is a more synthetic form: I am attacking, you are attacking, he is attacking, we are attacking, they are attacking

Romanian: atacai, atacași, atacă, atacarăm, atacarăți, atacă (Past, synthetic)

English: I attacked, you attacked, he attacked, we attacked, you attacked, they attacked (Past Simple, analytic)

But in Romanian and English there is not a perfect similarity of Past Tenses. Thus Perfectul Compus of Romanian corresponds to the English Present Perfect Simple as form but not as meaning, besides, there is also the Present Perfect Continuous, which does not exist in Romanian.

Romanian: am atacat, ai atacat, a atacat, am atacat, ați atacat, au atacat (Perfect Compus, synthetic)

English: I have attacked, you have attacked, he has attacked, we have attacked, you have attacked, they have attacked (Present Perfect Simple, analytical, with the exception of the 3rd person singular, which is synthetic)

English: I have been attacking, you have been attacking, he has been attacking, we have been attacking, you have been attacking, they have been attacking (Present Perfect Continuous, analytical, with the exception of the 3rd person singular, which is synthetic)

Romanian: atacasem, atacaseși, atacase, atacaserăm, atacaserăți, atacaseră (Past Perfect, synthetic)

English: I had attacked, you had attacked, he had attacked, we had attacked, you had attacked, they had attacked (Past Perfect Simple, analytic)

But in English there is also the Past Perfect Continuous, with no equivalent in the Romanian language.

English: I had been attacking, you had been attacking, he had been attacking, we had been attacking, you had been attacking, they had been attacking,

Romanian: voi ataca, vei ataca, veți ataca, vom ataca, veți ataca, vor ataca (Future, synthetic)

English: I will/shall attack, you will attack, he will attack, we will/shall attack, you will attack, they will attack (Future Simple, analytical with the exception of the 1st person singular and plural, which is synthetic)

However, in English there are also other types of Future: Future Continuous, which is a more analytic form: I will be attacking, you will be attacking, he will be attacking, we will be attacking, they will be attacking. This Future has no equivalent in Romanian.

There is also the Future Perfect.

Romanian: voi fi atacat, vei fi atacat, va fi atacat, vom fi atacat, veți fi atacat, vor fi atacat (Future Perfect, synthetic)

English: I will/shall have attacked, you will have attacked, he will have attacked, we will/shall have attacked, you will have attacked, they will have attacked (Future

Perfect Simple, analytic with the exception of the 1st person singular and plural, which is synthetic)

However, in English there is also other types of Future Perfect Continuous, which is a more analytic form: *I will have been attacking, you will have been attacking, he will have been attacking, we will have been attacking, they will have been attacking*. This Future has no equivalent in Romanian.

In English, there is also the *going to* Future, which is translated into Romanian either by a Future or by a paraphrase.

English: *I am going to attack, you are going to attack, he is going to attack, we are going to attack, we are going to attack, you are going to attack, they are going to attack* (a synthetic form)

English also contains the Future in the Past Simple. This is not translatable otherwise than by a paraphrase: *I would attack, you would attack, he would attack, we would attack, you would attack, they would attack* (analytic)

There is also the Future Perfect Continuous form, with no Romanian equivalent.: *I would have been attacking, you would have been attacking, he would have been attacking, we would have been attacking, you would have been attacking, they would have been attacking* (analytic)

I have already mentioned the determination with an indefinite article, as an analytic feature of Romanian.

Romanian: *un inculpat, o inculpată* (less synthetic, but still not so analytic as in English)

English: *a culprit* (analytic). However, mention should be made that in English the initial letter of the noun determines the choice of the indefinite article, which is **a** before a consonant and **an** before a vowel, lowering the analytical feature of the indefinite article.

English: *an honest man, a dishonest man*

The demonstrative article is also synthetic in Romanian and analytic in English.

Romanian: *cel bătut, cea bătută, cei bătuți, cele bătute* (synthetic)

English: *the beaten one, the beaten ones* (analytic)

The possessive article is similarly synthetic in Romanian and analytical in English, where it simply superposes with the possessive adjective.

Romanian: *al său moștenitor, a sa moștenitoare, ai săi moștenitori, ale sale moștenitoare* (synthetic)

English: *his heir, his heiress, his heirs, his heiresses* (analytic)

English: *the heir of the fortune, the heiress of the fortune, the heirs of the fortune, the heiresses of the fortune* (analytic)

Polysynthetic languages

Polysynthetic is a maximum degree of synthetic traits. Such situations exist in Amerindian and Eskimo languages for which Greenberg calculated a degree of synthesis of 3.72, where a sentence is expressed by a single word. In the English and Romanian

languages, the case corresponds to *Da- Yes* and *Nu- No*. Also, in English there is *I do*, which has no equivalent in Romanian.

The relative character of analytic, synthetic and polysynthetic features

Each and every language presents more or less analytic or synthetic features, respectively. Speaking comparatively, one can say that Romanian is more synthetic than English, while English is more analytic than Romanian.

Among the Ind-European languages, Latin, Greek and Sanskrit present a higher degree of synthetic traits than the Romanic languages (such as Romanian). When one compares English to these ones or to German, English is even less synthetic. However, even in English, there are words composed of seven morphemes, such as *anti/dis/establish/ment/arian/ism*. In Romanian, too, this is a highly synthetic word: *anti/de/stabil/it/aron/ian/ism*. When one studies the evolution of Romanian and of English, one finds out a tendency to a lower degree of synthetic traits, especially in the case of English, and less so in the case of the Romanian language. The degree of synthesis of Old English is of 2.12, as compared to 1.68 in Modern English.

One can make comparisons between languages from the point of view of analytic/synthetic traits regarding the expression of grammatical relationships. e.g.

- Possession relationship:

Romanian: *arma infractorului* (synthetic) *arma colecției* (synthetic)

English *the perpetrator's arm* (synthetic) *the arm of the collection* (analytic)

- the comparative degree:

English *more beautiful* (analytic for long adjectives) vs. *bigger* (synthetic for short adjectives),

whereas in Romanian all comparatives are analytic: *mai frumos, mai mare*.

- The superlative degree:

English: *the most beautiful* (analytic for long adjectives) vs. *the biggest* (synthetic for short adjectives), whereas in Romanian all superlatives are synthetic: *cel mai frumos, cel mai mare, cea mai frumoasă, cea mai mare, cei mai frumoși, cei mai mari, cele mai frumoase, cele mai mari*.

Conclusion

It is obvious that the best use of a contrastive analysis of English and Romanian from the point of view of synthetic and analytic features of the lexis and grammar can be made at the seminars by practice of translation from and into English.

Other precious exercises for the practice of the contrastive analysis are transformations and paraphrases.

Some exercises of relatively higher difficulty, but enriching the students' vocabulary and their making use of the target language are the cloze.

Students also love communicative activities, both oral, as role play and simulation, and in the written form, as letter, descriptions or stories, emails, summaries, reports, articles.

In all these enumerated activities, the assistant lecturer has to outline the differences in use between the target language and the mother tongue.

His purpose in so doing is the avoidance of typical errors in the future by the students' reproducing the first language structure in the target language.

Bibliography

Schlegel, A. W. von, *Observations sur la langue et la littérature provençales* Paris, Librairie grecque–latine–allemande, 1818 (cf. Bussmann 1998, p. 57).

Greenberg, Joseph H., A quantitative approach to the morphological typology of languages
Spencer, Robert, *Festschrift for Wilson D. Wallis. Method and Perspective in Anthropology*, University of Minnesota Press, 1954, *apud* CELW 2009, p. 222.)

Brown, Keith, Ogilvie, Sarah (coord.), *Concise Encyclopedia of Languages of the World* (Mică enciclopedie a limbilor lumii), Oxford, Elsevier, 2009, ISBN 978-0-08-087774-7 (CELW)

Bussmann, Hadumod (coord.), *Dictionary of Language and Linguistics* (Dicționarul limbii și lingvisticii), Londra – New York, Routledge, 1998,

Constantinescu-Dobridor, Gheorghe, *Dicționar de termeni lingvistici*, București, Teora, 1998; online: Dexonline (accesat la 25 ianuarie 2019)

SELF-ESTEEM AND DECISION-MAKING STYLES IN ADOLESCENTS

Maria PLEȘCA

Assoc. Prof., PhD, Institute of Educational Sciences, Chișinău, Republic of Moldova

*Abstract:*The article describes the characteristics of adolescent decision-making concerning the particularities of self-esteem. The results of an empirical study of the relationship between self-esteem and decision-making styles are presented. The obtained results demonstrate that most adolescents with a low level of self-esteem use dependent and avoidant decision-making styles. Teenagers who have a medium or high level of self-esteem use the rational style, the intuitive style, and the spontaneous style. The existence of a directly proportional relationship between self-esteem and decision-making styles - rational, intuitive, spontaneous - was established, but between self-esteem and the dependent style and the avoidant style there is a strong inversely proportional relationship. Thus, it follows that teenagers with a high level of self-esteem will use more rational styles, and those with low self-esteem will use irrational styles.

Keywords: adolescent, self-esteem, decision, decisional styles, rational style, irrational style.

Una dintre problemele strigente ale științei psihologice este problema stimei de sine a adolescentului. Formațiunea psihică centrală a personalității adolescentului presupune formarea unui nou nivel de conștientizare de sine și a unei imagini stabile a „Eu-lui”. Cea mai valoroasă achiziție psihologică a adolescentului este descoperirea lumii interioare [2]. În această perioadă, gradul de conștientizare a experiențelor crește, precum și gradul de distincție a „Eu-lui”, o persoană este mai conștientă de individualitatea sa, de diferența sa față de ceilalți [4].

Stima de sine are o influență reglatoare asupra aproape tuturor aspectelor comportamentului uman, jucând un rol crucial în modelarea relațiilor interpersonale, în stabilirea obiectivelor și atingerea acestora, în modalitățile de rezolvare a situațiilor de criză pentru o persoană, ceea ce ne dă motive să luăm în considerare acest fenomen psihologic drept factor esențial în dezvoltarea sinelui adolescenților [1]. Stima de sine este, de asemenea, una dintre caracteristicile psihologice de bază ale unei persoane, care poate afecta diverse domenii ale vieții unui individ. Acest parametru este de o importanță deosebită pentru persoanele care trebuie să ia anumite decizii, deoarece de aceasta depinde succesul lor [3].

Studiul procesului decizional, a stilurilor utilizate în depășirea situațiilor complexe sau ambigue este o direcție actuală în cercetarea psihologică, mai ales pentru asigurarea funcționării subiectului în condițiile schimbătoare ale activității cotidiene. Luarea deciziilor permite adolescentului să reducă incertitudinea și să aleagă cum să acționeze într-o anumită situație. Într-un sens mai restrâns, luarea deciziilor poate fi determinată ca un proces de alegere a unei alternative dintre mai multe, fapt ce permite subiectului să-și formeze ulterior un program de activitate. Alegerea unei alternative este o activitate selectivă de căutare mentală și de transformare a semnificațiilor subiective [5].

Alegerea unei alternative se poate baza pe comportamentul intenționat al subiectului sau pe utilizarea anumitor modele și stereotipuri de luare a deciziilor care au

fost implementate anterior în activitate. O abordare similară a fost propusă de D. Kahneman, care identifică sistemul 1 (intuiția) și sistemul 2 (logica), unde în sistemul 1 decizia practic nu este supusă analizei raționale și se ia automat, iar în sistemul 2 decizia este luată în mod arbitrar și cu alegerea celor mai raționale alternative [apud.6].

În mod similar, deciziile sunt luate analitic (explicit) și intuitiv (implicit). Luarea implicită a deciziilor implică o comparație inconștientă a situației cu experiența din trecut a subiectului și favorizează decizia care a condus anterior la rezultatul dorit și cel mai eficient. În ciuda dezavantajelor evidente ale soluțiilor implicite, acestea pot fi relevante în situațiile în care subiectul are experiența necesară în rezolvarea unor probleme similare, ceea ce se vede clar în procesul de rezolvare a oricăror probleme de către experți [5].

Flexibilitatea cognitivă permite adolescentului să genereze alternative pentru rezolvarea problemei, să controleze alegerea uneia dintre alternative și, în general, determină convingerea că el poate controla situația. Flexibilitatea este interpretată în cercetarea psihologică destul de larg. Este înțeleasă ca abilitatea de a dobândi experiență și strategii noi de modificare a modului stabilit de rezolvare a unei probleme; capacitatea de a se adapta la condițiile de mediu în schimbare și de a produce idei noi; capacitatea de a stabili noi obiective, ținând cont de schimbările din condițiile externe și de a acționa în conformitate cu aceste obiective [6].

Pe lângă flexibilitate, luarea deciziilor este influențată și de evaluarea implicită a capacităților sale de către subiect. Ideea adolescentului despre sine ca o personalitate în curs de dezvoltare, capabilă să dobândească în mod constant noi cunoștințe și să le folosească, îi conferă încredere în procesul de luare a deciziilor și poate determina indirect eficacitatea și rezultatul activității [5].

În prezent, studiul stimei de sine ca componentă a conștientizării de sine a unei persoane în legătură cu procesul de luare a deciziilor individuale de viață este una dintre domeniile de actualitate. Secvența de cercetare empirică este dedicată studiului influenței stimei de sine asupra procesului de luare a deciziilor la adolescenți. *Ipoteza*: presupunem că există relații de asociere între stima de sine și stilurile decizionale: stima de sine va corela pozitiv cu stilurile rațional, intuitiv, spontan, iar cu stilurile dependent și evitant va corela negativ. Pentru susținerea ipotezelor am utilizat următoarele *instrumente de măsurare*: Scala stimei de sine Rosenberg; Chestionarul Procesul de Luare a Deciziei; Chestionarul de identificare a stilului decizional. Ținând cont de ipotezele ce le-am înaintat, am selectat un eșantion constituit din 126 de subiecți, cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani.

Pentru a determina nivelul stimei de sine în rândul adolescenților, am utilizat *Scala Rosenberg*. Rezultatele studiului sunt prezentate în Figura 1.

Fig. 1. Frecvențele privind stima de sine după scala Rosenberg

Nivelul stimei de sine este cea mai esențială dintre cele mai importante caracteristici de personalitate. La vârsta adolescentă o stare de instabilitate emoțională și anxietate, precum și dezechilibru și anxietate, este larg răspândită. Acesta este motivul scaderii vitalității și performanțelor, care afectează succesul și stima de sine. Caracteristicile intelectuale reduse complică procesul de asimilare a cunoștințelor și de învățare în general. Adolescența este etapa formării conștiinței de sine profesionale și personale, care, la rândul său, este o consecință, o condiție personală internă și o condiție prealabilă pentru ca adolescentul să stăpânească activ domeniile de activitate care sunt semnificative pentru el, se formează auto-reglajul și autodirijarea. În majoritatea cazurilor, gradul de conștientizare a propriei stări interne și a stării de spirit este foarte important pentru activități educaționale și, ulterior, pentru activitățile profesionale și poate servi ca un indicator al succesului unei persoane în dezvoltarea sa profesională, socio-economică și intelectuală.

După cum se poate observa din figură, nivelul predominant al stimei de sine în rândul adolescenților este nivelul mediu, care a fost constatat la 41.27% (52 persoane) dintre adolescenții cercetați. Nivelul înalt este caracteristic pentru 25.40% (32 persoane). Nivelul foarte înalt a fost stabilit la 12.70% (16 persoane). Nivelul scăzut a fost diagnosticat la 20.63% (26 persoane).

Datele obținute demonstrează că stima de sine predomină la 41.27% dintre adolescenți, aceștia se pot evalua în mod adecvat pe ei înșiși, punctele lor forte și punctele slabe, își pot menține respectul de sine în caz de eșecuri și pot recunoaște că greșesc. Cu toate acestea, uneori sunt predispuși la auto-umilire prelungită și autoflagelare, ceea ce nu le permite să accepte faptul că este imposibil să se schimbe și să răspundă rapid la o situație care poate fi schimbată. Stima de sine ridicată necesită provocarea și stimulul unor sarcini demne și dificile. Îndeplinirea acestuia din urmă, la rândul său, întărește stima de sine demnă. Stima de sine scăzută, pe de altă parte, se mulțumește cu securitatea familiarului și familiarul și nepretențios scade stima de sine.

Cu cât stima de sine este mai înaltă, cu atât adolescentul este mai bine înarmat împotriva necazurilor, cu atât se ridică mai repede după o cădere și cu atât acumulează mai multă energie pentru o nouă descoperire. Un număr mare de antreprenori de succes au trecut prin cel puțin două falimente în trecut, dar eșecurile nu i-au spart.

25.40% dintre adolescenți se respectă ca persoană, știu să învețe din greșeli și situații dificile. Ei fac totul pentru a se respecta în continuare: se dezvoltă, se perfecționează în profesie și în sfera relațiilor, spiritual și intelectual. Cu cât stima de sine este mai mare, cu atât interacțiunea cu lumea este mai deschisă, cinstită și mai adecvată, pentru că credem în valoarea gândurilor noastre și, prin urmare, binevenim claritatea. Cu un sentiment scăzut al valorii de sine, o persoană acționează evaziv - fie pentru că apare nehotărârea în propriile gânduri și sentimente sau din cauza fricii de a nu-i face pe plac altora.

Persoanele cu stima de sine ridicată sunt, de obicei, atrase de alții ca ei. Este rar să asistăm, de exemplu, la o aventură pasională între un bărbat și o femeie care se află la capetele opuse ale scalei stimei de sine; la fel de rară este alianța dintre inteligență și prostie. Cei cu stima de sine medie și scăzută caută în mod similar sufletele pereche.

Cele mai distructive relații sunt între cei care au păreri slabe despre ei înșiși; unirea a două abisuri nu va duce niciodată la vârf. La rândul său, stima de sine cu adevărat ridicată oferă unei persoane baza pentru funcționarea eficientă în diferite domenii, în timp ce stima de sine condiționată poate împiedica funcționarea eficientă. Experimentele care implică măsurarea indicatorilor psihofiziologici la prezentarea repetată a unei sarcini care provoacă dificultăți arată că persoanele cu stima de sine condiționată înaltă percep dificultățile ca o amenințare, în timp ce persoanele cu stima de sine adevărată ridicată ca o provocare, ceea ce le oferă acestora din urmă o mai eficientă.

12.70% dintre adolescenți au nivel foarte înalt, ceea ce susține că, fiind o formațiune personală pe tot parcursul vieții, stima de sine este de natură socială și formarea ei are loc în sistemul relațiilor sociale umane, prin dezvoltarea funcțiilor (rolurilor) sociale. Autoevaluarea generală a unei persoane poate fi reprezentată de un profil de rol, bazat pe numărul de roluri sociale semnificative pentru individ și autoevaluările corespunzătoare. Autoevaluarea rolului este înțeleasă ca o evaluare de către o persoană a ei înșiși ca subiect de activitate în procesul îndeplinirii unei funcții sociale a unui anumit statut.

Cu cât stima de sine este mai scăzută, cu atât adolescenții sunt mai puțin inspirați și, prin urmare, realizează mai puține. Oricare dintre aceste căi este predispusă la auto-întărire și auto-reînnoire. Stima de sine ridicată este un motor puternic al autoexprimării, reflectând sentimentul de bogăție interioară. Cu cât stima de sine este mai scăzută, cu atât mai urgentă este nevoia de a demonstra prin orice mijloace cât merităm, sau de a uita de noi înșine și de a continua să trăim mecanic și fără gânduri.

Din cele de mai sus, putem concluziona că stima de sine joacă un rol foarte important în viața fiecărei persoane, îndeplinește funcții de reglementare și de protecție. Procesul de formare a stimei de sine contribuie în mare măsură la perceperea de sine ca subiect activ de activitate, începând din primele zile de studiu la o universitate. Gradul de productivitate și autoeficacitate depinde direct de nivelul de formare a stimei de sine. Vârsta elevului este caracterizată de o stare de instabilitate emoțională și anxietate, precum și de dezechilibru și anxietate. Neoformațiunea centrală a adolescenței este o conștiință stabilă de sine și o imagine stabilă a „Eu-lui”. În această perioadă se formează un sistem de idei despre sine, care afectează comportamentul și interacțiunea cu alte persoane.

Luarea deciziei este procesul de determinare a celei mai bune soluții care asigura eficiență maximă și succes în obținerea unui rezultat. Pentru a determina calitatea procesului de luare a deciziilor de către adolescenți, am utilizat testul „Procesul de luare a deciziei”. Rezultatele sunt prezentate în figura 2.

Fig. 2. Frecvențele privind procesul de luare a deciziilor

Anume produsul final, adică decizia, este elementul-cheie, hotărâtor al procesului decizional, element ce poate avea o semnificație diferită după caracter, rol și influență în evoluția personalității adolescentului.

Adolescența nu este singura explicație probabilă pentru imposibilitatea de a lua decizii. Fiecare dintre noi este foarte diferit în felul său, fiecare dintre noi diferă în ceea ce privește temperamentul, construcția personalității, sistemul de valori și așa mai departe. Luarea unei decizii poate reprezenta o problemă pentru persoanele instabile emoțional, fiindcă acestea sunt mai anxioase, au un autocontrol redus și o slăbiciune a Eului, ceea ce denotă o stimă de sine scăzut. Conform conceptului de predeterminare a intelectului, rezultatul acțiunilor și activităților este determinat de abilitățile existente și nu poate fi schimbat esențial în cadrul activității intenționate a subiectului sau a căutării altor soluții. Prezența sau absența credințelor despre posibilitatea de dezvoltare și acceptarea scopurilor și oportunităților de învățare afectează programul acțiunilor adolescentului și motivația acestuia în raport cu situația în ansamblu. În context educațional, aceasta este determinată de motivația adolescentului de a dobândi cunoștințe și de a rezolva sarcinile necesare. Totodată, luarea unei decizii poate fi îngreunată pentru cei care abordează gândirea negativă. Gândirea negativă ne poate inhiba în toate activitățile noastre cotidiene. Prin urmare, noi ne vom angaja pasiv, defensiv în rezolvarea problemelor, ne vom subevalua propriile posibilități, vom avea percepții nefavorabile asupra propriei persoane, iar astfel va rezulta o demobilizare, vor apărea inhibițiile, se va reduce capacitatea noastră de efort, iar în final, se vor deteriora și performanțele noastre reale.

Vizualizarea figurii 2. permite să afirmăm că cea mai mare parte a adolescenților s-au amplasat la nivel înalt și mediu de luare a deciziilor: luarea deciziilor la nivel înalt – 30.16% (38 persoane) dintre adolescenți. Ei pot fi în funcții de conducere pentru că iau decizia rapid și prompt.

Luarea deciziilor la nivel mediu – 41.27% (52 persoane) dintre adolescenți. La acest nivel, procesul de luare a deciziei funcționează normal. Adică în condiții obișnuite de trai, subiecții cu procesul de luare a deciziei la nivel mediu pot lua decizii rapid. Dar într-o perioadă mai grea, spre exemplu, de criză, șoc, indivizii situați la acest nivel vor avea probleme în procesul de luare a deciziei. Acest lucru va fi lent sau din contra prea rapid – creând o alegere greșită.

Luarea deciziilor la nivel scăzut – 28.57% (36 persoane) dintre adolescenți. Fiind la nivelul inferior, subiectul testat cu greu poate lua o decizie. Aceasta se exprimă prin analiza tuturor posibilităților, factorilor, nuanțelor, astfel primindu-se un timp îndelungat pentru gândire. Indivizii ce au dezvoltat procesul de luare a deciziei la nivel

inferior, privesc din toate punctele de vedere problema, analizează fiecare amănunt, aceasta fiind deseori de folos.

În vederea depistării stilului decizional al adolescentului am aplicat Chestionarul de identificare a stilului decizional. Stilurile de luare a deciziilor se diferențiază între ele, pe de o parte, prin gradul de toleranță la ambiguitate (care poate fi înalt sau scăzut), iar pe de altă parte, prin orientarea valorică a decidentului (spre sarcină și probleme tehnice sau spre oameni și probleme sociale). În continuare vom descrie rezultatele obținute de subiecții cercetați.

Stilul Rațional s-a manifestat la 28.57% (36 persoane). Stilul decizional se caracterizează prin orientarea spre sarcină și probleme de ordin tehnic, precum și prin toleranță scăzută față de ambiguități. Persoanele care practică un asemenea stil sunt logice, sistematice, practice, eficiente în modul lor de abordare și soluționare a problemelor, se orientează spre acțiuni hotărâte, se concentrează asupra faptelor. utilizează o abordare logică și organizată în luarea de decizii; elaborează planuri minuțioase pentru punerea în practică a deciziei luate; își folosește adecvat și pe deplin capacitățile de care dispune, pe care și le pune în slujba procesului decizional; este decidentul ideal.

Stilul dependent a fost diagnosticat la 11.12% (14 persoane). Adolescenții se bazează preponderent pe sfaturile, sprijinul și îndrumarea din partea altora în luarea de decizii; consideră că ajutorul celor apropiați este indispensabil atunci când cântăresc și aleg alternative; acumulează, economisește, se teme de risipă, se abține de la deciziile care implică asumarea de risc.

Stilul intuitiv a fost dovedit de 20.63% (26 persoane). Adolescenții se centrează pe intuiții și impresii în luarea unei decizii; nu caută dovezi pentru argumentarea unei decizii se centrează pe intuiții și impresii în luarea unei decizii; nu caută dovezi pentru argumentarea unei decizii. La fel e orientat tot spre sarcină și problemele tehnice, însă cu o toleranță înaltă față de ambiguitate; persoanelor cu un asemenea stil le place să supraanalizeze situațiile, să dea o mai mare importanță informațiilor și alternativelor; sunt grijulii, consumă mai mult timp pentru luarea deciziei, în schimb răspund bine situațiilor noi sau incerte.

Stilul spontan a fost determinat la 20.63 (26 persoane). Adolescentul cu așa stil este orientat spre oameni și probleme sociale, dar cu o toleranță mare față de ambiguitate; cei care practică acest stil au o perspectivă largă în rezolvarea problemelor, consideră mai multe alternative și opțiuni de viitor, se bazează pe intenții și discuții cu ceilalți pentru a acumula informații, își asumă riscuri în găsirea soluțiilor creative, adoptă perspective la termen lung.

Stilul evitant l-au dovedit 19.05% (24 persoane). Adolescentul este centrat pe oameni și pe preocupările sociale și cu o scăzută toleranță față de ambiguitate; persoanele cu un astfel de stil sunt sugestive, receptive la sugestii, manifestă căldură afectivă, au tendința de a evita conflictele cu alții, comunică deschis cu ceilalți.

Datele sunt prezentate în figura 3.

Fig. 3. Frecvențele privind stilurile de luare a deciziilor

Fiecare dintre aceste stiluri decizionale are însă și o serie de limite. Astfel, adolescenții cu stilul dominant Rațional tind să fie autoritari și angajați pe perioade scurte de timp; cei cu stilul Dependent sunt adeseori autoritari, despotici; decidenții comportamentali sunt predispuși spre o abordare „moale” a deciziilor, au dificultăți în a spune „nu” celorlalți și în luarea deciziilor dificile. Cei cu stilul intuitiv pot dezvolta o abordare idealistă și indecisă în procesul luării deciziilor. Informațiile cu privire la stilurile decizionale au o triplă semnificație: oferă adolescenților posibilitatea conștientizării propriului stil și ca urmare a descoperirii punctelor forte și slabe, facilitând creșterea potențialului de autoreglare; sugerează posibilitatea creșterii abilităților de influențare a altora, tocmai ca urmare a cunoașterii stilului lor (de exemplu, dacă dorești ca o persoană analitică să-ți susțină ideile, atunci trebuie să-i furnizezi cât mai multă informație; procedând la fel cu un directiv, s-ar putea să ajungi la eșec); ajută la conștientizarea diferențelor reacțional-comportamentale ale decidenților (deși primesc aceeași informație, ei ajung la decizii diferite, folosind o varietate de strategii decizionale).

Dorința de a fi primul, confruntarea cu o necunoscută va contribui la creșterea popularității, a unei evaluări pozitive din partea colegilor, ceea ce este important pentru adolescenți. Prin urmare, acest lucru explică legătura dintre asumarea riscului în luarea deciziilor. Pregătirii pentru rezolvarea situațiilor problematice, în primul rând, vorbește despre maturitatea socială a copiilor, despre acceptarea responsabilității pentru viața lor și despre disponibilitatea lor de a rezolva sarcinile care au fost stabilite, fără a-și schimba responsabilitatea față de ceilalți. Acesta este un indicator important că adolescenții învață să stăpânească tehnicile de autocontrol și autoreglementare a propriilor lor comportamente. Dorința de a lua decizii, asumarea riscurilor de a rezolva dificultăți implică dezvoltarea reglementării voluntare, care este o realizare importantă în viața fiecărei persoane, în special a adolescentului. Prezența unor astfel de calități ca responsabilitate, autoreglementare vor permite unei persoane să ia decizii dificile cu privire la viața sa, să stabilească obiective și să le atingă. La vârsta adolescentă obiectivele legate de viitorul imediat și îndepărtat al copiilor care apar în procesul de dezvoltare personală sunt strâns legate de formarea conceptului Eu.

La fel de important în procesul luării deciziilor este și locul controlului, o altă variabilă psihoindividuală. Considerarea factorilor psihoindividuali în procesul decizional a condus, în timp, la conturarea ideii potrivit căreia luarea deciziei, fie ea individuală sau de grup, este condiționată de stilul personal al adolescentului.

Pentru a verifica ipoteza conform căreia există relații între stima de sine și stilurile decizionale: stima de sine va corela pozitiv cu stilurile rațional, intuitiv, spontan, iar cu stilurile dependent și evitant va corela negativ, vom analiza datele obținute prin coeficientul de corelație r Pearson. Rezultatele sunt prezentate în tabelul 1.

Tabelul 1. Corelația Stimei de sine (Rosenberg) cu capacitatea de luare a deciziilor și stilurile decizionale (Pearson's Correlation)

Variabile	r	Pragul de semnificație
Stima de sine/ luarea de decizii	0.570	$p=0,001$
Stima de sine/ Stilul rațional	0.530	$p=0,001$
Stima de sine/ Stilul dependent	- 0.654	$p=0,001$
Stima de sine/ Stilul intuitiv	0.586	$p=0,001$
Stima de sine/ Stilul spontan	0.498	$p=0,001$
Stima de sine/ Stilul evitant	-0.724	$p=0,001$

Studiul corelațional ne-a permis să identificăm corelații pozitive (direct proporționale) între stima de sine și luarea de decizii precum și stilurile decizionale ale adolescenților.

Între stima de sine și luarea de decizii și a fost stabilită o corelație semnificativă puternică ($r=0,570$, $p=0,001$). Astfel, odată cu creșterea stimei de sine generale la adolescenți crește capacitatea decizională a adolescentului.

Stima de sine corelează pozitiv, la un coeficient care indică corelație semnificativă puternică cu stilul rațional ($r=0,530$, $p=0,001$) ceea ce denotă că odată cu creșterea stimei de sine generale la adolescenți crește capacitatea de a utiliza stilul rațional.

Între stima de sine și stilul dependent a fost obținut un coeficient de corelație negativ, puternic semnificativ ($r=-0,654$, $p=0,001$), ceea ce demonstrează că, odată cu creșterea stimei de sine generale la adolescenți, elevii vor încerca să evite luarea deciziilor sub influența altor persoane, va încerca să dobândească independență, evitând dependența.

Drept consecință între stima de sine și stilul intuitiv a fost determinată o relație strânsă, și a fost obținut un coeficient de corelație puternic, ($r=0.586$, $p=0,001$). Ca și în situațiile anterioare, odată cu creșterea stimei de sine generale, adolescenții estimează foarte înalt capacitățile lor decizionale de sinestătător în relaționare cu semenii, libertatea în inițierea și stabilirea contactelor, înțelegerea cu cei din jur.

Între stima de sine și stilul spontan a fost obținut un coeficient de corelație ($r=0,498$, $p=0,001$). Ceea ce accentuează faptul că creșterea stimei de sine generale la adolescenții generează o spontanietate în luarea deciziilor, viziune mai largă asupra lumii interne și celei externe.

Relația dintre stima de sine și stilul evitant a dovedit un coeficient de corelație ($r=-0,724$, $p=0,001$). Deci, acest lucru ne indică că cu cât mai înaltă va fi stima de sine cu atât mai puțin va apela la stilul evitant în luarea deciziilor; și invers cu cât mai joasă va fi stima de sine cu atât mai mare va fi preferința adolescentului pentru stilul evitant, adică va amâna sau evita luarea de decizii.

Deci, ipoteza conform căreia există relații între stima de sine și stilurile decizionale: stima de sine va corela pozitiv cu stilurile rațional, intuitiv, spontan, iar cu stilurile dependent și evitant va corela negativ a fost confirmată.

Procesul de luare a deciziei are raționalitatea bazată pe judecăți și o viziune intuitivă. Cu toate acestea, orice soluție specifică rareori se referă în mod specific la orice categorie. O decizie intuitivă este o alegere făcută numai pe baza sentimentului că este corect. Factorul de decizie nu activează în timp se cântărește în mod conștient „pentru” și „împotriva” pentru fiecare alternativă și nu are nevoie chiar și în înțelegerea situației. Ce numim noi „perspectivă” sau „al șaselea simț”, și există soluții intuitive. Cu toate că creșterea cantității de informații despre problemă poate fi de mare ajutor în realizarea deciziei, chiar și reprezentanților celui mai înalt eșalon nu trebuie să se bazeze pe judecăți intuitive.

Concluzii: Rezultatele studiului, demonstrează că cei mai mulți dintre adolescenții cu un nivel scăzut al stimei de sine utilizează stilurile dependente și evitante în luarea deciziilor. Adolescenții cu un nivel mediu sau înalt al stimei de sine utilizează stilul rațional, stilul intuitiv și stilul spontan. Conform prelucrării statistice am stabilit existența unei corelații direct proporționale între stima de sine și stilurile decizionale - rațional, intuitiv, spontan, însă între stima de sine și stilul dependent și stilul evitant există o puternică relație invers proporțională. Astfel, rezultă că adolescenții cu un nivel ridicat al stimei de sine vor utiliza stiluri mai raționale, iar cei cu stimă de sine scăzută stiluri iraționale.

Luarea deciziilor, stilurile decizionale a adolescenților este o problemă pentru persoanele implicate în educația acestora. Luarea deciziilor, ca alegere subiectivă a unei persoane, dezvăluie cel mai clar trăsăturile, abilitățile și capacitățile acesteia, influențând schimbarea în diferite situații, formând o poziție activă de viață, determinând alegerea calea optimă de formare.

Relevanța problemei luării deciziilor de către un adolescent este cauzată și de interese pur științifice, care constă în sistematizarea și generalizarea unui număr mare de abordări și teorii ale deciziei existente în psihologie; nevoia de a dezvolta un concept de persoană care ia o decizie de viață, căutarea resurselor sale psihologice, determinanți etc.

Luarea deciziilor în condiții de incertitudine este asociată cu o alegere, al cărei rezultat depinde de caracteristicile intelectuale și personale ale unei persoane. Cu toții trebuie să luăm în mod constant diverse decizii în viața noastră, de a căror importanță și complexitate nu suntem întotdeauna conștienți, deoarece nu putem prezice toate consecințele posibile ale acestor decizii. Prin urmare, adesea deciziile noastre se dovedesc a fi eronate și ne conduc nu la rezultatul dorit, ci la consecințe neplăcute. Totuși, dacă abordăm procesul decizional mai serios, din punct de vedere psihologic, atunci calitatea și corectitudinea deciziilor luate de o persoană vor crește semnificativ.

Psihologia luării deciziilor ne permite să înțelegem cum luăm decizii, ce ne motivează în momentul în care facem o alegere în favoarea uneia dintre alternative, în momentul luării uneia sau altei decizii. Este foarte important să înțelegem acest lucru pentru a vedea pe ce se bazează deciziile noastre și unde ne pot conduce.

Bibliografia

André C., Lelord, F. Cum să te iubești pe tine pentru a te înțelege mai bine cu ceilalți. București: Editura Trei. 2013.

Bauer, B. Nu te-ai născut să suferi: cum să depășești frica, neîncrederea și depresia și cum să te iubești pe tine însuți, ca să atingi din nou fericirea, încrederea și pacea interioară. București: Didactica Publishing House, 2018. 357 p.

Haddou, M. Cum să-ți întărești încrederea în tine. tr. de S. Bedrosean. București: TREI, 2004. 200 p.

Hendriksen, E. Cum să fii tu însuți. Liniștește-ți criticul interior. Tr. de I. M. Borțoi. București: TREI. 2019. 312 p.

Акофф, Р. Л. Искусство решения проблем. Москва: Мир, 2012. – с. 44.

Бодров, В.И. Методы исследования операций при принятии решений: Учебное пособие. Тамбов: Изд-во Тамб.гос. техн. ун-та, 2014. с. 16.

Лункина, М.В., Гордеева, Т.О. Диагностика аутентичных и компенсаторных оснований самоуважения // Сибирский психологический журнал. 2019. №2. с.145-160.

"PARENTS FAR AWAY, SCHOOL CLOSE TO CHILDREN!"

Miheț (Răpcău) Ancuța-Florentina Doctoral School "Education, Reflection, Development", Faculty of Psychology and Educational Sciences, Babeș-Bolyai University Cluj-Napoca, Romania

Abstract: Since the 1990s, from the post-December period until now, there has been a labor migration phenomenon, especially in the European space. In this case, the family goes through a period of crisis, the most affected being the children, who are no longer interested in school. Thus, absenteeism, poor school results, school dropouts appear, they become emotionally vulnerable, have communication problems with relatives/parents and teachers and reduced possibilities of spending free time for educational purposes.

A category of vulnerable people is represented by children, whose parents have gone to work abroad, because it is known that the family environment contributes to the child's development process. In this context, it is necessary to specify, what are the needs felt by the children in the absence of their parents at home. Both for the smallest and for teenagers, parents represent emotional support in school and extra-curricular activities, in terms of going to school, learning activities, involvement in certain leisure activities, such as and in making important decisions for their lives. In addition to the support and emotional support provided, communication is another important aspect felt by children in the absence of their parents. Throughout childhood and adolescence, parents, especially mothers, are always close to children trying to communicate with them about the problems they have.

Children from families with parents working abroad need unique and strong support to succeed. By strengthening the links between educational, community, and social programs, a comprehensive and integrative approach is created to address school success and child development.

Starting from these general aspects, which involve major responsibilities for any teaching staff, if the institutions qualified in the phenomenon of education, are well organized and respect their specific educational program according to all rigors, then they have a significant contribution in the phenomenon of adaptation, in the sense that these institutions "produce" adaptation, contribute to increasing adaptation. This is an important premise for the wider social integration of children, future adults, which ultimately leads to the reduction of school and, more generally, social deviance.

Keywords: Development, school dropout, communication, absenteeism, adaptation, school success

The best and most beautiful things in the world cannot be seen or touched. They must be felt with the heart. (Helen Keller)

With the entry of Romania into the European Union and due to the economic context in which our country is, many Romanians went to work abroad. As a result, the Romanian society knew the benefits of emigration, but also its disadvantages. The money sent home has helped reduce poverty, but families where one or both members work abroad suffer from the changes in their lives.

The rural environment and small towns are the areas from which the labor force emigrated from our country comes.

Because some children can only talk to their parents on the phone and have to come to terms with the idea that they will see them at home after half a year at the earliest, in such situations, they end up facing all kinds of problems, more chosen emotional.

The effects that the absence of parents for a longer period can have on the child are nuanced. The effects depend on each individual child, on the way they keep in touch with the parent or parents, on the type of relationship between them, on the attitude of those left in their care. These are nuanced, not always negative.

Due to this situation, the involvement of all decision-making factors is required to support assistance and counseling programs for students whose parents are away, but also for those in whose care they remain. The existence of a school psychologist is absolutely necessary, unlikely, in rural areas, however.

The role of the school is today more important than ever. Teachers have the duty to educate children and prepare them for life. In recent years, many schools are faced with increasingly large departures of students with parents abroad. The school remains poorer and our goal is more and more difficult to reach. Without students there would be no school! In the school, we promote the development of the qualities and skills of each student in order to choose a job, to have a future.

Parents are missing a lot of time from their lives, communicating with them via mobile phone, e-mail, rarely fax and most often via parcels left on their way by tyristis.

I believe that there is a need for a change in Romanian education, to observe the world with different eyes, to change our perspective on life, to see things differently compared to a few years ago, because the world has changed, and education must change. We know very well how happy children become happy adults, who in turn raise happy children.

Why should we care about children's well-being? How could we create this state of well-being? What does it mean? We are aware that this concept is not easy to define, but it sums up all the elements related to children's psychological and emotional development (identity and confidence, self-management, initiative, resistance), social behavior (empathy, respect for self and others, involvement social), of socialization (friendship, communication)

of the learning environment that helps him to be friendly, communicative and willing for his social development.

In order to create the well-being of children, one of the specific ways is needed, namely the development of socio-emotional behavior.

Social-emotional development includes the child's experience, expression and management of emotions, and the ability to establish positive and rewarding relationships with others. It encompasses both intra- and interpersonal processes.

Basic traits of emotional development include the ability to identify and understand one's own feelings, to read and accurately understand the emotional states of others, to manage strong emotions and express them in a constructive manner, to regulate one's own behavior, to develop empathy towards others, and establish and maintain relationships.

Children experience, express and perceive emotions before they fully understand them. By learning to recognize, label, manage, and communicate their emotions and to perceive and try to understand the emotions of others, children build skills that connect them with family, peers, teachers, and community.

These growing capacities help children become competent in negotiating increasingly complex social interactions, participate effectively in relationships and group activities, and reap the benefits of social support crucial to healthy human development and functioning.

Healthy social-emotional development for children takes place in an interpersonal context, namely that of ongoing positive relationships with familiar and caring adults. Children are especially attuned to social and emotional stimulation.

Through caregiving, adults support children's early experiences of emotion regulation. Responsive care helps children begin to regulate their emotions and develop a sense of predictability, safety, and responsiveness in their social environments. Relationships are so important to children's development that research experts have broadly concluded that nurturing, stable and consistent relationships are key to healthy growth, development and learning. In other words, high-quality relationships increase the likelihood of positive outcomes for children. Experiences with family members and teachers provide children with an opportunity to learn about social relationships and emotions through exploration and predictable interactions.

Children who exhibit healthy social, emotional and behavioral adjustment are more likely to perform well in school. Both understanding and expressing emotions are influenced by culture. Cultural factors affect children's growing understanding of the meaning of emotions, their development of knowledge about situations that lead to which emotional outcomes, and their learning about which emotions are appropriate to display in which situations. Some cultural groups seem to express certain emotions more often than other cultural groups. In addition, cultural groups vary in the particular emotions or emotional states they value.

Parents play an important role in the emotional life of children. In response to children's expression of emotions, especially negative emotions, parents often adopt various strategies to

enact their beliefs and transmit their values about emotions. How parents react to children's negative emotions can later influence how children understand and cope with emotions. These parental responses provide children with important information about the appropriate expression and regulation of emotions in specific situations.

During infancy, children begin to develop an understanding of other people's responses, communication, emotional expression, and actions. This development includes children's understanding of what to expect from others, how to engage in reciprocal social interactions, and which social scripts to use for which social situations.

At every age, social cognitive understanding contributes to social competence, interpersonal sensitivity, and awareness of how the self relates to other individuals and groups in a complex social world. Social understanding is particularly important because of the social nature of humans and human life.

Why do parents choose to deprive their own children of affection and physical/moral support? Because the parents of these children who go abroad belong to various social categories, people for whom the only income is social assistance or child allowance, they want something more for their family, they refuse to lead a life characterized by shortcomings, and in the country they have no the possibility of getting out of the poverty line. The migration of parents is a social and economic phenomenon that must be aware of in all its forms, moreover, in the near future this phenomenon may widen, bringing a series of negative influences on children. Once they go to work abroad, some parents pay less attention to the children left at home. The satisfaction of physical needs does not imply the satisfaction of emotional ones, say the specialists. It is important for the parent to understand that no object or clothing will be able to replace the child's emotional bond with his parents. If they still decided to leave, one of the important aspects that they should not skip is communication with the little ones.

Since the 1990s, from the post-December period until now, there has been a labor migration phenomenon, especially in the European space. Currently, according to ANPDC, 91,345 children are registered in the country, whose parents have gone to work abroad (2019), of which 16,453 children have both parents gone and 11,723 children have a sole supporting parent gone. In this case, the family goes through a period of crisis, the most affected being the children, who are no longer interested in school. Thus, absenteeism, poor school results, school dropouts appear, they become emotionally vulnerable, have communication problems with relatives/parents and teachers and reduced possibilities of spending free time for educational purposes. Sometimes they end up in unwanted surroundings or find various paid jobs, thus becoming "independent spirits".

In addition to the mentioned problems, when it comes to parents leaving the country, there is also a drop in the family's standard of living as a result of the reduction in income. Children left at home by both absent parents (or by the single parent) are usually left in the care of extended family, especially grandparents. The most important factor for those who migrate is financial reasons. Parents rarely inform the school and the authorities about their intention to go abroad, and moreover, children are usually not mentally prepared by their

parents for their departure. Because of this, the authorities find it difficult to identify "children alone at home", thus not being able to assume their responsibilities.

As a result of the investigations carried out by the school and the community, a category of vulnerable people is represented by children, who have one of their parents working abroad, because it is known that the family environment contributes to the child's development process. In this context, it is necessary to specify, what are the needs felt by the children in the absence of their parents at home. Both for the smallest and for teenagers, parents represent emotional support in school and extra-curricular activities, in terms of going to school, learning activities, involvement in certain leisure activities, such as and in making important decisions for their lives.

In addition to the support and emotional support provided, communication is another important aspect felt by children in the absence of their parents. Throughout childhood and adolescence, parents, especially mothers, are always close to children trying to communicate with them about the problems they have.

That is why, most of the time, children who belong to this category feel that they have no one to communicate with, becoming more isolated and internalized. Being left, most of the time, in the care of relatives, they do not benefit from a family environment conducive to harmonious development.

The situation in which minors remain under the maintenance, supervision and protection of an adult, other than a parent, has a negative effect not only on an emotional level, but also on a behavioral level, sometimes tending to associate with deviant or even criminal groups, and in the most unfortunate cases risk of drug use.

Starting from these general aspects, which involve major responsibilities for any teacher, I proposed to carry out a psychosociological study placed on the image and role of school institutions in the school adaptation of children whose parents are away working abroad. Driven by material needs, one or both parents believe that going to work abroad would restore their financial situation. They are the so-called "cardboard parents". Psychologists call them cardboard parents from photographs - the only means by which children can see their parents gone. Their image remains only on photographic paper and in the children's memory, if they are old enough to remember.

One of the essential problems most often faced by the child whose parents are away working abroad is the child being left without parental care (or without a person responsible for the supervision, upbringing and care of the child or with power of legal representation). . The lack of parents is acutely felt at any age, but between 0 and 3 years the child absolutely needs the mother. It is best to go abroad long-term with the whole family. It's worth it, even if it's harder.

The neglect of children by those parents who go to work abroad has unfortunately become a negative social phenomenon, which has already generated worrying aspects. If they were asked, those parents would answer that they leave for the children too, so that they can have a better life... Paradoxically, the parents' departure worsened the children's quality of life, they

being without careful supervision, even without affection, many of them turning into apathetic, sad, withdrawn children, ineffective in the school process. In others, the longing for parents combined with the lack of supervision manifests itself through violent actions, malice, antisocial behavior.

Psychologist Mirela Zivari's recommendation to parents who have to leave their child alone at home is to tell them every time: "I'm leaving for work, but I'll be back." "This magic formula 'I'll come back to you' succeeds in stopping the tide of frustration felt by the child." Psychological counseling of both the child and the parents makes the temporary separation between them easier. The child understands why it is necessary for mommy and/or daddy to leave, and the parent learns how to explain the departure to the child. In addition, the psychologist can help the one who will take care of the child to make up for the absence of the parents as best as possible.

Here are some suggested activities:

Providing additional and/or complementary educational support, such as:

- meditations on the basic subjects or on those in which the children encounter difficulties;
- remedial activities, recovery of gaps, especially for children with cognitive, emotional difficulties or language disorders.

Transversal/non-formal initiatives, such as those aimed at:

- the development of communication and language skills (stimulation of cognitive abilities, argumentation and expression);
- social skills related to learning (participation in European cooperation activities, activities aimed at developing an active civic attitude, social integration of the child);
- actions of personal development and preparation for life (self-knowledge, mutual knowledge, emotional development, healthy lifestyle).

Initiatives aimed at accelerating learning, improving school results and performance (preparation for participation in school competitions and Olympiads, for subject competitions, for international recognition, for annual evaluation, etc.).

The specific activities will be of two types:

"Indoor", curricular and extracurricular activities that contribute to the development of manual, creative, artistic or sporting skills and abilities such as workshops, games, sports competitions, drawing workshops, painting, music, exhibitions, festivals, film viewings, performances theater that will take place in the premises of the educational institutions involved and or in other spaces made available for this purpose.

"Outdoor" activities that contribute to the promotion of socialization through group experiences such as visits, excursions, camps, summer schools or other activities that will take place in open spaces. These activities have the role of giving children the opportunity to spend quality time in the company of trusted adults during the period of separation from their parents, but also to prevent social isolation and develop their communication skills. The activities will be planned and carried out taking into account the characteristics of the target

group, the priorities of the school, the policy of the educational units, the needs of the beneficiaries and their parents/guardians.

A first hypothesis, with a wide horizon of acceptance, is that, if the institutions empowered in the phenomenon of education, are well organized and respect their specific educational program according to all rigors, then they have a significant contribution in the phenomenon of adaptation, in the sense that these institutions "produce " adaptation, contributes to increasing adaptation. This is an important premise for the wider social integration of children, future adults, which ultimately leads to the reduction of school and, more generally, social deviance.

Considering the specifics of the theme proposed for the research, I will, however, follow a broader hypothesis regarding its horizon, and I will more precisely subscribe to the phenomenon of school adaptation of children whose parents are away abroad, as well as of children who were away with and parents returned to the country.

The educational reform first of all implies the reform in the field of mentality and conduct of all those involved in the instructive-educational process, from the perspective of the relationship with the local community and, respectively, of the students and their families.

In my view, this change in the field of didactic behavior aims at centering didactic approaches on the student, respectively the child, transforming him from an object of the educational act into a subject of the educational act; respectively his transformation into a partner in the activity of intellectualization and education of his own "emerging personality".

Greater attention must be paid to students whose parents have gone abroad and to parents who have chosen to look for a job abroad, ensuring the material needs of the children, sometimes to the detriment of the emotional ones. The activities carried out with the parents provide the necessary prerequisites for them to understand the risks involved in their choice to work abroad and the ways in which they could mitigate at least some of these risks.

Within the "Mircea Sântimbreanu" Secondary School, we started the project "Parents far away, the school close to the children!". The general objective is to ensure a complete and quality package of education services that will contribute to increasing school participation and psychosocial and emotional development for a number of 270 children from the Western Region, children whose parents are away working abroad.

The service package is focused on innovation, based on the principle of child-centered education. This project contributes to the achievement of the general objective of the POCU "Investment in human capital", thanks to the activities aimed at providing services adapted to the specific needs of children, so as to ensure their harmonious development and facilitate access to a normal education, contributing to the stimulation of school participation and reducing the risk of dropping out of school.

Through the project, a lot is invested in the effective provision of social and educational services, as an active part of social inclusion that comes to support this special category of children, their personal development having long-term effects on their becoming

active people with appropriate behavior and education in a society in permanent change.

The fulfillment of the general objective will also be done through the existence of a well-trained and high-performing teaching staff that knows new teaching techniques and methods and has the necessary skills to provide child-centered education services that contribute to their cognitive and non-cognitive development. The final goal of the project is that through the package of services provided according to the description in the project, approx. 270 children (preschoolers and schoolchildren) whose parents are away working abroad can be supported and who, according to research in the field, register with a potential risk of abandonment.

The project's approach, based on the need identified at the community level and the experience gained in the concrete activity carried out so far, achieves the objectives assumed by Romania in terms of reducing school dropout and promoting equal access to education in programmatic documents and in efforts to promote education .

The purpose of the project does not deviate from the relevant documents on the basis of which the POCU was defined and thus aims to contribute to the upbringing of children so that they become well-educated citizens of society with skills necessary for a contemporary society, relying on modern methods and flexible learning. The implementation of the project is based on the principle of partnership with the family and the community, involving them in the various stages of service provision.

In the long term, the positive effect of the project is given by: reducing the risk of school dropout, increasing the quality of life of community members by supporting the parents of children to return to the labor market or have access to employment services, the risk of social marginalization or exclusion will be prevented or combated through the services provided social welfare of a category of emotionally fragile children, but also of their parents/guardians/persons who support them, sensitizing the community and public opinion regarding the importance of education at all ages, ensuring the premises for the implementation of national legislation to existing standards, ensuring educational services of quality, affordable and customized to a special category.

The services offered through the project will contribute to the child's development in terms of socio-emotional development, cognitive and knowledge development, development of communication and artistic/sports skills, as well as the development of learning ability and attitude.

Through the general objective and through the specific ones, the project contributes to the achievement of the major objective of "POCU 2014-2020 which aims to develop human resources by increasing access to a quality education and professional training system, stimulating employment, especially for young people, reducing poverty and of social exclusion by facilitating access to social and health services, the project aiming to reduce social vulnerability through integrated measures of education and social assistance, as well as

other measures aimed at helping these social categories.

The involvement of students whose parents are abroad in a counseling and socialization program "Parents away - school close to the child" in order to improve the developmental problems they face, as well as their optimal school and social integration, can lead to easier acceptance by them of the fact that their parents are away, thus preventing situations of school failure, school dropout, low academic results or emotional imbalance.

By participating in the project activities, children will be able to develop the following skills: an emotional balance, the opportunity to discuss the problems they face with knowledgeable people, activities through which they will learn to find creative solutions to the problems they face, they will integrate more easily from a school point of view and socially in the community having more confidence in their own strength, they will practice and develop communication skills with different people: parents, teachers, close relatives, community representatives, thus improving their relationship with the family.

Being a reality of Romanian education, in this difficult economic period of the country, the integration of children whose parents are abroad always requires the attention and patience of all the factors involved.

Apart from its traditional role, the school is an important element in providing social services to students, even if often this happens more tacitly than explicitly. The role of the school is all the more relevant in the case of those whose parents (one or both) are abroad. The absence of parents from home leaves its mark on school performance or even on the child's school participation.

The main problems identified in the school environment refer to the way of relating with colleagues and, in particular, to the way of fulfilling didactic requirements. Absenteeism and indiscipline (as forms of school deviance) reach higher rates, while school results are lower. Also, conflicts with colleagues and the tendency to marginalization appear.

The lack of supervision from the parents who stayed at home or the relatives in whose care they were left endangers the child's interests and concerns related to education, favoring their concentration on recreational activities in the conditions where even the school does not always have the necessary mechanisms to correct these trends.

All this leads to absenteeism and, in the worst cases, to dropping out of school.

Extracurricular programs and activities have a positive impact on children (especially in primary and secondary school) in terms of motivation to come to school. At the level of schools, there is no monitoring and assistance system for children (with parents who have gone to work abroad) who show a decrease in motivation for school.

Only by applying the right didactic strategies and adapting to the age and individual characteristics of each child, as well as the availability of the teaching staff and the family, advising them as often as needed, can we help these children.

Maurice Debesse affirmed, "Happy is the child who finds, at every stage of the journey, the educator capable of gradually instilling the strength and momentum necessary to fulfill his human destiny".

Therefore, self-confidence, mental balance, the ability to communicate effectively, concern for inter-individual communication, dynamism, a sense of order and beauty, qualities absolutely necessary for the teaching staff, will also be found in the student's personality.

A reality of Romanian education, at this moment of non-existent economic development, the integration of children whose parents are abroad is a very delicate subject that requires the attention, patience and professionalism of all the factors involved. Only by applying the appropriate didactic strategies and adapted to the particularities of age and individuality of each child, we can get involved to effectively support these children.

BIBLIOGRAPHY:

1. The drama of the abandoned child-Tatiana Tuta
2. Educational Psychology-Viorel Mih
3. Socio-affective development in preschool-student children:Avram(Sovagau)Anca, teachers:Constantina Catalano, Moldovan Daniela, Ureche Ana-Maria, Moisil Victoria, Ravasz (Marian) Andrea
4. Primary Education Magazine, 2007
- 5..http://www.prodidactica.md/viitor/viitor_rom/experiente_13.htm
- 6..<http://www.scritube.com/sociologie/psichiatrie/Caracteristicile-cresterii-si-19218241322.php> 7.www.didactic.ro

The dream as a method of escape in the novel "Blinding"

Mintău (Botizan) Ioana, doctorandă în cadrul Școlii Doctorale Filologie a Universității
„1 Decembrie 1918”

Starting from obvious scientific knowledge, Mircea Cărtărescu, in his prose, uses the dream as a permanent conscious contact with the self, making the dream a timeless mechanism that can unconsciously bring him the experiences he needs to make, a writing of the self. Knowing the specific mechanisms of the dream helps him in the artificial construction of dreams, giving more authenticity, fantasy and unusualness to the works. In the novel „Orbitor” the dream acquires scientific nuances through which the unconscious of the protagonist is probed, in „Solenoid” scientific-experimental nuances, which makes the actions of the protagonists in the novel resemble the actions of the Romanian psychiatrist Nicolae Vaschide (inserted as a significant character in the novel) to treat dreams . . . by using experimental psychology. In „Nostalgia”, especially in the short story „REM” and in „Melancholia”, we meet both surrealist and romantic nuances, the stories getting lost in an unlocatable time and space bearing the signs of fairy tales and short stories . romances written by E.T.A. Hoffmann. The „Travesti” novel, which precedes and prepares the „Orbitor” novel, carries the same interest in probing the self, the dream ensuring the subliminal turns towards a self repressed by the protagonist.

Key words: self, dream, unconscious, narrative mechanism, escape

Visul are o lungă tradiție literară. Este folosit încă din cea mai veche scriere literară pe care omenirea o recuperează, *Epopoea lui Ghilgameș* în care visul lui Enkidu are rol prevestitor, anunțându-i moartea hotărâtă de către zei. În *Iliada* lui Homer apare visul de atenționare, în care Patroclu îi cere lui Ahile să îi facă ritualurile de înmormântare cât mai repede pentru ca miasma să nu atingă împrejurimile, acesta primind indicații clare în privința modului de organizare a funerariilor.

În Grecia Antică oamenii credeau și acționau în conformitate cu visele pe care le considerau trimise de către zei. Vedem în *Iliada* „visul momitor” trimis de către Zeus lui Agamemnon, din pricina căruia este gata să înceapă lupta. În tragedia *Oedip rege*, scrisă de Sophocles, visul acaparează destinul, prin încercarea de a îl evita. Și de această dată un zeu, Apollo, îi prezice lui Laios, moartea adusă de propriul fiu, căruia oracolul îi sortise acest destin tragic, iar Iocasta, încercând să înlăture această teamă, deconstruiește visul infantil-incestuos: „La gândul c-ai putea / Nunti cu maică-ta, nu te-nfrica! În vis, / Mulți s-au văzut cu a lor mamă-n așternut. / Când temeri d-astea n-ai, răbzi viața mai ușor”¹.

Visul deschide lumi și trimite semne în lumea cavalerilor templieri (*Povestea Graalului*, scrisă de Chrétien de Troyes), Parsifalul fiind cel care nu ajunge la graal tocmai pentru că nu poate descifra semnele pe care le primește în vis în timp ce doarme în castelul Regelui Pescar. Visul acaparează și învăluie lumea shakepeariană în mister în *Visul unei nopți de vară*.

Visul reflectă trăirile psihologice ale lui Raskolnikov în romanul *Crimă și pedeapsă* și este folosit cu mare măiestrie de către Proust în amplul roman *În căutarea timpului pierdut*. Tot visul precedă și „metamorfoza” lui Gregor Samsa în nuvela *Metamorfoza*, scrisă de

¹ Sophocles, *Oedip rege*, în „Tragedii”, Traducere de George Fotino, Editura pentru Literatură Universală, București, 1969, p. 309.

Franz Kafka: „Într-o bună dimineață, când Gregor Samsa se trezi în patul lui, după o noapte de vise zbuciumate, se pomeni metamorfozat într-o gînganie înspăimîntătoare.”²

În rîndul curentelor literare care exploatează cel mai frecvent visul regăsim: romantismul, suprarealismul și onirismul. Romantismul este înclinat înspre misticism și vede în vis capacitatea eului de a-și depăși condiția umană, de a interacționa cu o lume superioară. Albert Beguin descrie visul ca un vas comunicant cu o lume superioară, din care se întoarce îmbogățit metafizic și capabil de a spori esteticul. „[...] visul se asimilează tezaurului de reminiscențe ancestrale, de unde atît poetul, cît și imaginația mitologică își extrag bogățiile. Uneori visul e locul de temut bîntuit de spectre, iar alteori somptuoasa poartă deschisă spre paradis. Cîteodată Dumnezeu însuși ne transmite pe această cale solemne avertismente, altădată rădăcinile noastre terestre se împlîntă astfel pînă în sînul fecund al naturii. Ritmul vieții onirice, din care se inspiră ritmurile artelor noastre, poate fi acordat cu mersul cel veșnic al astrelor sau cu pulsația de la începuturi, care a fost și sufletului nostru înainte de cădere. Și pretutindeni poezia își trage substanța din substanța visului.”³

Pentru suprarealiști visul este asociat cu un dicteu automat ce aduce în memorie asocieri neobișnuite, neașteptate. Definiția lui André Breton dată suprarealismului în *Manifestul suprarealismului* (1924) respectă pattenul neangajat al visului: „Suprarealismul, subst., masc. – automatism psihic pur care își propune să exprime prin viu grai, prin scris, sau prin orice alt mod, funcționarea gîndirii. Dicteu al gîndirii lipsit de orice control al rațiunii, în afara oricăror preocupări estetice sau morale... Suprarealismul se întemeiază pe credința în realitatea superioară a anumitor forme de asociere neglijate pînă la el, în atotputernicia visului, în jocul dezinteresant al gîndirii. El tinde să distrugă în mod definitiv toate mecanismele psihice substituindu-se lor în rezolvarea principalelor probleme ale vieții”⁴

C. G. Jung vorbește despre această asociere aleatorie ce va fi atît de pe plac suprarealiștilor: „Dar visele au o textură diferită. Visătorul este asaltat de imagini care par contradictorii și ridicole, simțul timpului este abolit, iar lucrurile cele mai banale pot să îmbrace un aspect încîntător sau înspăimîntător”⁵. Alăturare pe care o menționează și Mircea (protagonistul narator) în *Orbitor*: „Unde să te uiți și-n cine să crezi, cînd în vise-ți amintești lucruri niciodată-întîmplante, iar alte priveliști care-ți apar brusc în minte pe cînd mănînci sau citești neatent o carte le iei drept bizare capricii ale vreunui demon interior, cînd sunt de fapt engrame ale unor fapte petrecute pe cînd vedeai cu niște ochi mai mari și gîndeai cu un creier mai mic și mai rudimentar”⁶.

² Franz Kafka, *Metamorfoza și alte povestiri*, Traducere de Mihai Isbășescu, ediția a II-a, Polirom, Iași, 2012, p. 5.

³ Albert Beguin, *Sufletul romantic și visul. Eseu despre romantismul german și poezia franceză*. Traducere și prefață de D. Țepeneag. București, Editura Univers, 1970, p. 17.

⁴ André Breton, *Manifestes du surréalisme*, Gallimard, Folio, Paris, 1985, Apud. Nicolae Balotă, „Arte poetice ale secolului XX”, *Suprarealismul*, Editura Minerva, București, 1997, p. 360.

⁵ C. G. Jung, *Analiza viselor*, Selecție de texte, introducere și note de Jean Chiriac, Editura Apورا, București, 1998, p. 52.

⁶ Mircea Cărtărescu, *Orbitor: aripa stîngă*, vol. I, Editura Humanitas, 2008, p. 273.

Onirismul românesc, o subramură a suprarealismului, nu este interesat de redarea unor vise, de evadarea prin intermediul acestora (precum în cazul romanticilor) sau de crearea unor imagini izolate prin sustragerea rațiunii în actul aleatorului dicteu (precum suprarealiștii), ci de construirea unei realități folosind mecanismele visului. Dumitru Țepeneag subliniază acest lucru: „[...] acum, poetul oniric modern caută în vis structura și mecanismul acestuia pentru a le transfera analogic în poezie, folosind bineînțeles materialul imagistic oferit de realitatea înconjurătoare, pentru că altul nu există”⁷.

În prozele lui Mircea Cărtărescu visul este unul dintre principalele mecanisme narative ce eludează realul și, totodată, individualizează stilul cărtărescian. Mecanismele visului și nuanțele lui l-au însoțit pe Mircea Cărtărescu în mai toate operele importante, începând opera de licență ce sondează călătoriile spre interior în opera lui Mihai Eminescu, ce va purta și titlul acestei aplecări permanente: *Eminescu visul chimeric*. Și în poezie Mircea Cărtărescu va folosi visul, dar într-un stil jucăuș, specific postmodernismului, ce dă și sustrage în același timp categoriilor de sens. În poeme imaginile aduse de vis sunt imagini așezate la confluența onirismului cu suprarealismul fiind relevate întâlniri spontane cu inconștientul în care mama este descrisă prin imagini halucinante impregnate de un sentiment „irecognoscibil” de adulație ca va fi presărat în mai toate operele cărtăresciene. *Visul* este și numele primei cărți de proză scrisă de Mircea Cărtărescu, ce ulterior va primi numele de *Nostalgia*, iar *REM*, o subtipologie a visului devine titlul pentru proza a cărei protagonistă are capacitatea de a visa, iar în vis de a-și întâlni creatorul.

Pornind de la cunoștințe științifice evidente, Mircea Cărtărescu, se folosește în prozele sale, de vis, ca de un permanent contact conștient cu sinele, făcând din vis un mecanism atemporal ce poate să-i aducă din inconștient trăirile de care are nevoie pentru a face o scriere a sinelui. Cunoașterea mecanismelor specifice visului îl ajută în construcția artificială a viselor, dând un plus de autenticitate, de fantezie și de insolit operelor. În romanul *Orbitor* visul capătă nuanțe științifice prin care se sondează inconștientul protagonistului, în *Solenoid* nuanțe științifico-experimentale, ceea ce face ca acțiunile protagonistul din roman să se aseamene cu acțiunile psihiatrului român Nicolae Vaschide (inserat ca personaj semnificativ în roman) de a trata visele, prin folosirea psihologiei experimentale. În *Nostalgia*, cu precădere în nuvela *REM* și în *Melancolia* (în *Vulpile*, *Punțile* și în *Pieile*), întâlnim atât nuanțe suprarealiste, cât și nuanțe romantice, povestirile pierzându-se într-un timp și un spațiu nelocalizabile ce poartă însemnele basmelor și ale nuvelor romantice scrise de E.T.A. Hoffmann. Romanul *Travesti*, ce precede și pregătește romanul *Orbitor*, comportă aceleași interes pentru sondarea sinelui, visul asigurând virajele subliminale înspre un sine refulat de către protagonist.

O specificitate importantă a visului pe care Mircea Cărtărescu marjează este atemporalitatea lui, capacitatea lui de a scoate evenimentul dintr-un timp cronologic și de a-l situa într-o ordine temporală psihologică, practic acesta fiind principalul mecanism prin intermediul căruia protagonistul din *Orbitor*, dar și din alte opere, leagă perioade diferite

⁷ D. Țepeneag, „Sub semnul graalului” (prefață), în Albert Beguin, *Sufletul romantic și visul. Eseu despre romantismul german și poezia franceză*. Traducere și prefață de D. Țepeneag. București, Editura Univers, 1970, p. 17.

din viața sa unindu-le sub spectrul acelorași obsesii: androgenitatea, geamănul dispărut, regăsirea mamei etc.

Visul ca metodă de eludare a realului în romanul *Orbitor*

În proza cărtăresciană visul este folosit predominant ca instrument de sondare a sinelui: „Acolo, în visele mele, încep subteranele”⁸. Apelul la visul artificial îi permite naratorului să se autoconstruiască după bunul plac, nu de puține ori imixtând în frame-uri ale trăirii visul, memoria, amintirea, halucinația: „În cele mai adânci vise mai întrezărisem ceva din porțiunea asta complet zidită a vieții mele. Și atunci ambiguu, neverosimil, colat cu alte obiecte disparate, din alte straturi ale minții. Mergeam cu sentimentul că-naintez prin propriul meu creier, că nimic nu era real, sau că peste realitate se suprapunea, ca o proteză dentară peste niște cioturi piliate de dinți, un decor fabulos, psihic, vrăjit”⁹.

Mircea Cărtărescu marjează pe mecanismul visării ca pe un instrument indispensabil pentru dialogul cu sinele, întrucât, conform lui Freud supravegherea activității onirice la un om poate duce la dezvăluirea dorințelor și a temerilor aflate în inconștient, ducând la o imagine de ansamblu asupra unei persoane. „În fine, drept rezultat din numeroase analize am aflat că în toate visele care sunt supuse deformării, dorința provine din inconștient și nu a putut fi percepută ziua”¹⁰. Pentru Freud visul este o trimitere la trecut prin amintirile la care omul face apel în timpul visării. Psihanalistul explică conținutul visului fie prin manifestarea unei dorințe, fie prin revenirea unei trăiri refulate sau a uneia inconștiente, care se arată în vis. Multe trăiri aduse de inconștient în vis sunt spasme infantile, pe care de multe ori „visătorul” nu mai reușește să le identifice în cadrul memoriei.

Freud vorbește despre două forme ale inconștientului: inconștientul propriu-zis și preconștientul. Cea din urmă formă este probabil să ajungă în conștient, dar inconștientul propriu-zis nu va ajunge niciodată să fie perceput ca atare de conștient, decât să fie interpretat. Accesul la inconștient se face atunci când mai mulți cumuli duc înspre activarea acestui segment indistructibil, ce de multe ori este reliefat prin intermediul visului: „Este foarte corect că dorințele inconștiente rămân mereu active. Ele reprezintă căi care sunt mereu accesibile de îndată ce un quantum de energie se servește de ele. Faptul că procesele inconștiente rămân indistructibile este chiar o proprietate proeminentă a lor. În inconștient, nimic nu ia sfârșit, nimic nu trece, nimic nu se uită”¹¹.

Recunoscând parțial aportul lui Freud și trecând la propria teorie, Carl Jung vorbește despre posibilitatea de a exista conștiință doar prin filtrarea perpetuă a inconștientului. „Conștiința poate exista numai prin recunoașterea și considerația continuă a inconștientului, așa cum orice viață trebuie să treacă prin mai multe morți”¹².

⁸ Mircea Cărtărescu, *Orbitor: aripa stângă*, vol. I, ed.cit., p. 11.

⁹ *Ibidem*, pp. 112-113.

¹⁰ Sigmund Freud, *Interpretarea viselor. Opere esențiale*, volumul II, Serie coordonată de Vasile Dem. Zamfirescu, Traducere de Roxana Melicu, Notă asupra ediției de Raluca Hurduc, Editura Trei, București, 2009, p. 631.

¹¹ *Ibidem*, p. 659.

¹² C. G. Jung, *Arhetipurile și inconștientul colectiv*, Opere complete I, Traducere de Dana Verescu și Vasile Dem. Zamfirescu, Editura Trei, București, 2003, p. 105

Carl Jung este de părere că inconștientul „se arată”, în vise, prin intermediul simbolurilor, ceea ce implică și aportul unui specialist care să poată accesa trimiterile simbolice regăsite în vis: „esența incognoscibilă a spiritului, adică a inconștientului se înfățișează conștiinței întotdeauna sub formă de simboluri”¹³.

Fie că apelează la vis ca la un instrument fulgurant ce activează părți de memorie ce ajută la construcția de sine, fie că direcționează atenția cititorului către simboluri ale cangrenei existențiale ce scurtcircuitează devenirea naratorului, Mircea Cărtărescu alege visul pentru flexibilitatea narativă și pentru versalitatea acestuia și îl împletește cu alte categorii ale relativității existențiale, eliberate de cronotop (memoria, amintirea, halucinația) care îi vor impulsiona în mod constant parcursul narativ, la fel cum se întâmplă în romanul scriitorului Haruki Murakami în cartea *În căutarea oii fantastice*, unde drumul spre găsirea „oii fantastice” este și un drum al regăsirii de sine: „După astfel de seri, care ajunseseră să fie însuși aerul vieții mele singure și frustrate, după plimbările de cârțiță prin continuum-ul realitate-halucinație-vis ca printr-un triplu imperiu inextricabil, mă trânteam în pat și luam la-ntîmplare o carte din vrafal de jos, de lângă ladă”¹⁴.

Povestirea viselor ajunge să fie unul dintre mecanismele de putere cele mai intens utilizate de către autor tocmai pentru că permite acest bricolaj existențial între infrarealitate, realitate și o postrealitate: „Magistrale ale visului virau brusc în autostrăzi ale realității, creînd constelații și engrame pe care cineva de sus le-ar fi putut citi ca pe un tatuaj multicolor, iar cineva de jos le-ar fi simțit pe propria piele ca pe o tortură sadică a tatuării”¹⁵.

Visul amplifică trăirea fiind creditat de cele mai multe ori în detrimentul realității: „Totul, inclusiv tristețea, neliniștea, spaima, erau de două ori mai vaste ca-n realitate [...]”¹⁶. Acesta are efect antilocomotor, Mircea experimentează momente de paralizie locală în *Orbitor* (și totală în *Solenoid*) „Mă trezeam uneori în toiul nopții cu o mână complet moartă, rece ca pielea de șarpe și ciudat de grea, obiect moale pe care-l puteam mișca doar cu cealaltă mână. O vedeam negru-vînată în minte, și o fricționam cu neînțelegera și teroarea cu care aș fi mîngîiat o anacondă pe spinarea mozaicată, în speranța absurdă că voi putea s-o simt vreodată ca făcînd parte din mine. Cum îi dădeam drumul, se revărsa la loc pe pernă, și doar cînd mișcările de du-te-vino pe pielea rece se înteteau, carnea inertă începea să-nțepe și eu mă strecuram din nou în mînușa amorfă. Dantela ei de nervi, vene, canale limfatice și tubușoare de energie psihică se-nsuflețea din nou, și curînd schema mea corporală era din nou completă”¹⁷.

¹³Idem, *Psihologia religiei vestice și estice*, Opere complete XI, Traducere de Viorica Nișcov, Editura Trei, București, 2010, p. 536.

¹⁴ Mircea Cărtărescu, *Orbitor: aripa stîngă*, vol. I, p. 30.

¹⁵ *Ibidem*, p. 35.

¹⁶ Mircea Cărtărescu, *Orbitor: corpul*, vol. II, Editura Humanitas, București, 2008, p. 24.

¹⁷ Idem, *Orbitor: aripa stîngă*, vol. I, pp. 35-36

Visul ajunge să-i fie prieten intim protagonistului ce se autocaracterizează ca fiind un solitar perpetuu ce așteaptă ceasurile întunericului: „Abia când stingeam lumina în cameră mă simțeam cu adevărat eu”¹⁸.

În romanul *Orbitor* visul este acest loc redutabil al regăsirii, un permanent deschizător de uși interioare. Motivul ușilor este frecvent întâlnit în asocierea cu visele. În plan simbolic protagonistul din *Orbitor* se apropie treptat de se ușile închise ale subconștientului, lăsând frânturi din refulat să izvorască în perpetua sondare a sinelui. „Într-unul din vise am deschis ușa cea mai apropiată de mine și am coborât o scară-n spirală, care ducea adânc, într-un mic alcov luminat electric, unde mă aștepta una dintre aceste fete-păpuși, cârlionțate și docile. Deși eram bărbat deja când am avut acest vis, nu mi-a fost dat s-o posed pe Silvia, și toată excitația mi s-a risipit în încâlceala unor încrângături pîsloase de vorbe și gesturi. Am ieșit cu ea de mână, am traversat șoseaua înzăpezită și i-am privit părul albastru în lumina vitrinelor de la farmacie și de la restaurantul <<Hora>>, apoi am așteptat tramvaiul amîndoi, în ninsoarea care ne ștergea trăsăturile feței, și a venit tramvaiul, care nu avea pereți, era doar șasiul și câteva scaune de lemn deasupra, iar Silvia a urcat și s-a pierdut într-o zonă a orașului pe care am aflat-o mai târziu, în alte vise”¹⁹.

Sunt deschise și „uși exterioare” ale contactului cu ceilalți. Mircea își amintește fluturile de pe șoldul mamei, plimbări difuze prin spitale, medicamentele luate, ipostaza androgenică din prima etapă a vieții când mama îl îmbrăca uneori în rochițe. Își amintește casele în care a locuit și întrevede absența fratelui ce se dă în perimetrul oniric și în amintirea unei oglindiri de sine, dar se sustrage realității.

Mecanismul visării joacă și rolul de canal conductor între perioade existențiale, între realități și timpuri diferite. Legătura cu ceilalți, cu trecutul poate să fie atât de puternică încît Mircea reușește să viseze visele bunicului de la Tîrnăvă atunci când este acolo și se lasă impregnat de acel mediu. „[...] visam visele lui tataie, lîngă capul căruia îmi odihneam capul”²⁰. Trezirea în timpul nopții de pe aripile visului îl ducea într-o „Sciție delirantă”²¹. Visele protagonistului comunică între ele și servesc drept catalizator al amintirii: „Și-n viața din vis îmi aduceam aminte de alte vise. Știam: în construcția asta roz, ca din cuburi pentru copii, mai fusesem odată”²².

De multe ori visul anticipează o realitate viitoare ca și în cazul în care Mircea visează că părinții au dormit separat, iar visul i se confirmă dimineață.

C.G. Jung vorbește despre această „lopătare” înspre viitor care este posibilă prin prisma visului: „Visele, așadar, pot să anunțe anumite situații cu mult înainte ca ele să se producă. Aceasta nu este în mod necesar un miracol sau o profeție. Multe crize, în viața noastră, au o lungă poveste inconștientă. Noi ne îndreptăm spre ele pas cu pas, fără să ne dăm seama de pericolul care se acumulează. Dar ceea ce scapă conștiinței noastre este

¹⁸ *Ibidem*, p. 10.

¹⁹ *Ibidem*, pp. 11-12.

²⁰ *Ibidem*, p. 42.

²¹ *Ibidem*.

²² *Ibidem*, p. 35.

adeseori perceput de inconștient, care poate să ne transmită informația prin intermediul visului²³.

Sunt și vise atât de puternice încât schimbă realitatea: „iată, pe masă rămăsese deschis caietul de engleză, cum îl lăsasem în seara precedentă, iar pantalonii, așezați de seara pe spătarul scaunului, erau în visul meu căzuți pe covor, așa cum aveam să-i gășesc în realitate a doua zi²⁴. Înțelegerea faptului că visul poate fi controlat îl face pe Mircea să experimenteze în oniric: „Abia atunci mă culcam, ca să visez că pătrund în acele camere străine și particip la manevrele erotice complicate din adâncul lor...”²⁵ sau alte vise care au ecou în realitate peste ani. Anca îl cheamă pe Mircea în vis, o chemare din viitor, ce va ajunge la Mircea peste ani: „Te-am chemat, atunci, în vis, pe numele tău: <<Mircea!>>, și-am știut că peste ani, ai să auzi²⁶”.

Inițierea onirică și dezvrăjirea fantasticului

Visul ajunge să fie locul în care se petrec experiențele inițiatice ale protagoniștilor, fiind terenul cel mai fertil al impactării sinelui al fiecărui personaj important din roman.

De experiențe tranfiguratoare au parte personajele cheie precum Herman, Maarten, Maria, prințul Wiltold Csartarowsky, Coca, Monsieur Monsu, Fra Armando etc. Aceste experiențe le întăresc statutul de „aleși” și ce le fac să simtă și să vadă lumea cu alți ochi. Nu de puține ori personajele semnificative au parte de un descensum ad infernum, trecând printr-o întoarcere mentală dincolo de naștere, într-un teren al tuturor posibilităților cu accent pe transgresarea uterină, portalul prin care se face trecerea în lumea reală.

Protagoniștii din romanul *Orbitor* sunt visători desăvârșiți care experimetează cele două cotangente ale trăirii, nașterea și moartea, în perimetrul oniric contaminat de cele mai multe ori de halucinație și de fantastic. Această particularitate îi face să se diferențieze de celelalte personaje și să se substituie statutului de „aleși”. Cele mai multe experiențe prin care trec protagoniștii sunt din ordinul „bunei vestiri”. Asistăm la un periplu a celor mai neașteptate nașteri și renașteri din istoria literaturii universale. Mircea, personajul central al romanului, este născut împreună cu geamănul acestuia din împreunarea creierului părintelui Fra Armando și a ovulului eliberat de tînăra Cecilia, o naștere ce are loc într-o memorie colectivă pentru ca apoi să se materializeze în realitate. În rîndul procreerilor onirice se înscriu personaje precum: prințul Wiltold Csartarowsky și Miriam, israelita, stră-stră-stră-bunica lui Mircea. Miriam rămîne însărcinată în vis.

La limita dintre halucinație și vis Herman ajunge să dezvolte un fetus cranian într-o joacă „de-a cerul înstelat” cu Soile, Maarten trece printr-o experiență autocopulare androgenică, ce culminează cu o moarte și o renaștere onirică. Monsieur Monsu este reînviat de către Fra Armando. Și se ajunge pînă acolo, încît un sat / un neam întreg, acela al bratislavorilor să fie creat la intersecția dintre oniric și halucinație.

²³ C. G. Jung, *Analiza viselor*, Selecție de texte, introducere și note de Jean Chiriac, Editura Apورا, București, 1998, p. 64.

²⁴ *Ibidem*, p. 300

²⁵ *Ibidem*, p. 12.

²⁶ *Ibidem*, p. 91

Multe dintre poveștile romanului *Orbitor* ies din limitele realului, plonjînd amplu în fantastic pentru a oferi protagoniștilor o experiență inițiativă unică. Faptul că acestea se petrec în vis, este un subterfugiu narativ prin care autorul construiește în mod arbitrar într-un orizont „spațial” familiar cititorului, astfel asigurîndu-se efectul de real.

Mircea pentru a fi „cel ales” are nevoie nu numai de atribute proprii, ci și de o genealogie „înălțătoare”. Astfel, strămoșii pe linie maternă și paternă vor facilita această construcție mitică din spatele protagonistului, iar personajele „adjuvante”, prin devenirile proprii, se vor dovedi demne de a fi parte din poezie, venind la rîndul lor cu propria poveste.

Prima poveste ce face referire la neamul bratislavorilor, la Vasili, ce avea să devină bunicul lui moș Babuc, adică străbunicul lui Mircea pe linie maternă, este o poveste spusă de mama, în repetate rînduri, ce se țese într-un leagăn narativ al visului împletit cu halucinația. Aflăm că în „anul macului”, sătenii cuprinși de o posesie halucinantă indusă de această nouă sămînță au văzut „o nălucire” androgenă care-i dezlega de orice cugetare morală, lăsîndu-le viscerele libere să acționeze. „Căci li s-a arătat un înger gol de lumină, cu țîțe de muiere, dar cu rușine de bărbat, cu păr de aur împletit în mii de cosițe. Și îngerul le-a spus: <<Sunteți fără păcat. Fiți ca moșul vostru Adam și moașa voastră Eva, căci ați fost iertați de păcate>>”²⁷. A fost porunca inconștientului ce i-a lăsat să se împreuneze. Povestea construită pe un filon vernacular, arată tenebrele ființei, pînă unde au putut să ajungă și cum desfrîul lor a răsculat morții „flămînzi” ducîndu-i într-o sferă în care lumescul nu-i mai putea salva, ci asemeni protagonistului din romanul *Faust* al lui J.W. Goethe sunt salvați de îngeri, primind aceeași îndurare pe care o primise Faust, care deși își vîndu-se sufletul este mîntuit.

Din oamenii rămași în viață care și-au căutat calea împreună peste Dunăre, face parte și Vasili, care are parte acum de o inițiere individuală bazată pe puterea de sacrificiu. Aici povestea virează din nou într-un intertext romantic cu trimiteri la *Extraordinara poveste a lui Peter Schlemihl*, scrisă de Adelbert von Chamisso. Vasili, copilul de pripas găsit pe cîmp și născut de o vrăjitoare, este pus în ipostaza de a renunța la umbră pentru o Dunăre ce nu lasă trecători fără bir: „Sorții căzuseră de data aceasta asupra unui băiat ce avea să devină bunicul lui moș Babuc, adică al lui tataie”²⁸. Iar aici autorul găsește nevoia de a-i mai atașa o doză de inefabil poveștii.

Povestea trecerii peste Dunăre se reîntoarce asupra neamului Bratislavorilor ce este fi așezat sub tutela fluturelui, asemeni romanului *Orbitor*. Oamenii zăresc sub gheața fluviului fluture imens din carnea căruia se înfructă întregul popor și ale cărui aripi sunt împărțite de către femeile din noul sat. Este un fluture ce va amprenta fiecare membru al familiei, de la străbunica care are „aripi de fluturiță”, pînă la mama care are un fluture pe una dintre coapse sau la Mircea ce va concepe cartea sub formă de fluture.

Străbunicul lui Mircea a participat și la întemeierea noului sat, între Argeș și Sabar, unde își va găsi locul satul Tîrnava, satul mamei. Toată această construcție fantastică, ne

²⁷ *Ibidem*, p. 46.

²⁸ *Ibidem*, p. 56.

spune naratorul este doar urma unor vise și toată strădania existenței este doar fărîma unui fragment de text: „fără să bănuiască vreo clipă că, de fapt, nu-și ridicaseră casele, nu araseră și nu semănaseră decît un petec cenușiu din lobul parietal drept al unui strănepot și că toată existența și strădania lor în lume era la fel de trecătoare și iluzorie ca și fragmentul de anatomie al minții care-i visa”²⁹. În subsidiar, relatarea construcției și deconstrucției acestei povești fantastice dă seamă de potențele creatoare ale autorului care construiește și deconstruiește în mod ludic lumi, ținînd cititorul într-o permanentă tensiune și înșelîndu-i perpetuu orizontul de așteptare.

Pe linie paternă se construiește în oniric o altă poveste la fel de prinsă în fantastic și restituită realului prin vis. Povestea „împreunării” stramosului princiar pe linie paternă al lui Mircea, Witold Czartarowski, cu evreica Miriam se așază pe fundamentul unei iluminări al „bilei de cuarț”. Această bilă este găsită în craniul prințului Kazimierz Csartarowsky după ce a fost însămîntată de un fluture și transmisă din generație în generație pînă la Wiltold Csartarowsky care primește bila de la tatăl său la cinsprezece ani (vîrstă frecvent folosită în scrierile lui Mircea Cărtărescu pentru a marca interesul pentru sexualitate), chiar în ziua în care se culcă prima dată cu o femeie.

Familia Csartarowsky are aceeași înclinare pentru metafizic, pe care o au protagoniștii operelor cărtăresciene, Jan, tatăl lui Witold Czartarowski, cel care crește viermi de mătase, își pune întrebarea prin comparație cu utilitatea viermilor de mătase, care sunt fierți pentru a li se folosi firul „<<Ce vor recolta, la sfîrșitul timpurilor de la noi îngerii?>>”³⁰.

Procreerea cu stră-stră-stră-bunica lui Mircea are loc în vis sub supravegherea Știutorilor: „În miezul enormei săli, sub candelabru ce atîrnă sub bolta nesfîrșit de înaltă, tinerii se iubeau [...] Curgeau unul în altul, la ambele capete, într-un circuit închis, exasperant, asimptotic: el, se vărsa în ea prin poarta deschisă a sexului, care e timpul; ea curge prin el prin poarta deschisă a ochilor, care e spațiul. [...] Nunta spermei cu ovulul este mandala ce deschide-nțelegerea mîntuirii. Pentru că le putem privi, de la noastră-nălțime, zborul împreunat, știm acum că la rîndu-ne suntem spermii, ejaculate deja de un zeu neștiut, expulzate prin aparatul său de fabricat viitorul”³¹. Această împreunare mistică nu poate să fie înțeleasă de tatăl lui Miriam, drept urmare, aceasta își începe drumul înspre „răsărit”: „Iar Miriam, israelita, stră-stră-stră-bunica lui Mircea din partea tatălui, avea să-și înceapă calvarul drumului spre răsărit, izgonită de bijutierul din Lozzeno, ce nu putuse să creadă că nu desfrînarea, ci un vis minunat îi umflase pîntecele ca o pînză de corabie”³².

Împreunările au loc într-un spațiu fantastic, de multe ori vis, mărturisit la finalul povestirii: În cazul prințului Witold Czartarowski, după toată această construcție fantastică,

²⁹*Ibidem*, p. 64.

³⁰Mircea Cărtărescu, *Orbitor: aripa dreaptă*, vol. III, Editura Humanitas, București, 2007, p. 301.

³¹*Ibidem*, pp. 334-337- 339.

³²*Ibidem*, p. 341.

personajul transportă imaginarul în perimetrul visului „Avea să se trezească în patul hanului său din Cadenabbia, răvășit de un vis straniu”³³.

În același registru al fantasticului împletit cu oniricul este trecută și procreerea lui Mircea ce este povestită de către Cedric. Procreere are loc între ovulul fecioarei Cecilia și creierul lui Fra Armando, o însămânțare petrecută în memoria universală ca să se poată produce apoi în real. Momentul „plămădirii” fiind și unul în care contrariile se unesc: „[...] spermia și ovulul erau una, creierul și sexul erau una, spațiul și timpul una erau”³⁴. Momentul este unul foarte important în economia evoluției cărții, fiind prezente toate personajele romanului, Știutori, la rîndul lor, care își nasc creatorul. Este un moment susținut de discursurile celor doi preoți.

Nu doar procreerile au loc într-un spațiu indefinit al trăirii ce este perceput ca un vis, ci și reînvierile, una rămîne la nivelul inaginarului, cea a lui Maarten, iar cealaltă, a lui Monsieur Monsü, se întinde în perimetrul realului.

Învierea lui Monsieur Monsü îi apare frecvent în vis Maicăi Fevronia: „Maica Fevronia nu povesti niciodată ce zărise atunci, dar în vise îi revăzu mereu și mereu, timp de luni zile, pe cei doi bărbați din marele pat cu baldachin de cașmir: Monsieur Monsü culcat pe spate, brațele-n cruce și ochii dați peste cap, iar deasupra, cu corpul pe corpul lui, cu brațele lui, cu picioarele pe picioarele lui, cu ochii în ochii lui, cu gura apăsată pe gura lui, fratele Armando scoțînd un sunet continuu, neomenesc pe nări, și luminînd slab, cu ace de rază, în penumbră”³⁵.

Maarten are parte de o biografie transfiguratoare pe ghețurile satelor poldere, ale căror ape înghețate chemau locuitorii la patinaj și exercitau asupra acestora un miraj specific necuprinderi. Maarten în cuprisul visului (sprijinit de inserții din real și de halucinații) trece prin toate stazele existențiale: căutarea (viața, căutarea existențială, moartea și renașterea sub imperiul iluminării). Povestea lui Maarten este lăsată să curgă sub iluzia înfăptuirii, iar la final este schimbată de devoalarea faptului că a fost un vis. Acesta are parte, în definitiv, de „marea călătorie, moartea și renașterea sa”³⁶. El pornește împreună cu Frits (cîinele său) spre „corabia din marginea de golf de dincolo de dig”³⁷, despre care circulă zvonuri că ar fi produs nenumărate prejudicii în rîndul vizitatorilor. Acolo era și o moară bîntuită de „o femeie plîngînd”, soția morarului. În scorbura din salcie își găsește fratele mort, Gerrit, care se înecase cu două veri în nurmă, de la care își ia rămas-bun.

Cu băiatul se mai petrece un lucru fantastic în timpul peregrinărilor, începe să crească. Fiind în moară are parte de o halucinație onirică, își vede trupul în oglinda de cristal, trup ce se transfigurează în femeie: „Odaia răsfrîntă-n cristalul ei era identică și totuși complet diferită de prima, pentru că-n mijlocul ei, privind uimită spre Maarten, stătea o tulburătoare fată goală, avînd ochii și buzele lui, un anumit fel al lui de a-și purta capul

³³*Ibidem*.

³⁴ Idem, *Orbitor: aripa stîngă*, vol. I, ed. cit., p. 404

³⁵ *Ibidem*, p. 200.

³⁶ Idem, *Orbitor: corpul*, vol. II, ed. cit., p. 458.

³⁷ *Ibidem*, p. 436.

și umerii, o aluniță a lui, pe care el o avea în dreptul buricului iar ea în stînga. [...] dar mai ales trăia, simțea și iubea cu trupul ei de femeie ceea ce Maarten trăia, simțea și iubea cu un trup de bărbat, căci toți avem în noi geamănul virtual ce ne privește uimit dincolo de oglinda scînteietoare a sexului, ce arde ca soarele, luna și stelele în miezul minții noastre. Maarten dormise în noaptea aceea cu prima lui iubită în brațe, îi mușcase adînc buzele, îi frămîntase cu voluptate disperată sîinii și fesele, îi pătrunse cu bara lui de carne, prima dată-ntărită, vaginul mucos și fierbinte, privind-o mereu în ochi, pînă cînd, încă ochi în ochi, identici și totuși atît de diferiți, țipaseră amîndoiu deodată întreținîndu-și convulsiile, zdrobindu-și oasele, distrugîndu-și mințile, înconjurați de aurul lichid ce se varsă din amîndoi, din lumina de anihilare a lumii și de geneza a altor lumi a țipătului lor în care infernul și paradisul deveneau una³⁸. Maarten descoperă sexualitatea prin intermediul propriului corp, autoposedîndu-se. Are iluzia propriei îmbătrîniri, propriei morți: „Timpul șuierase mînios asupra lui. Se privi în oglinda gheții: un chip bătrîn, înconjurat de păr cîrunt. Se lungi în băltoaca de apă așteptînd să moară³⁹”.

O navă mentală, ce se înalță, bolți nemăsurate, un soare arzător iau locul halucinației. „Curînd defileul se deschise într-o melancolică și vastă mare interioară. Aici toată lumina venea de la ovarul gigantic al morții, soare negru plutind în centrul unui gol uriaș și -nconjurat de-o coroană de radiații. [...] Și deodată Maarten văzu în preajma corabiei sale mii de alte corabii fluturînd flamuri negre, grăbind toate, ca atrase de-o forță copleșitoare, către un soare carnivor⁴⁰”.

În lumea onirică autoconstruită are viziunea deconstrucției acesteia prin ardere. Arși „cu secerile lor dințate de diamant spărgeau țestele ovoidale, lăsînd să se înalțe în vîntul cel negru creierile urmate de măduva șirei spinării, ce porneau șerpuind mai departe, spermii de lumină și aer, spre pîntecul moale al globului⁴¹”.

Ștergerea limitelor din continuumul realitate-halucinație-vis îl duc la cunoaștere de sine, iar, apoi la conștientizarea rolului „de personaj” în roman: „Maarten era acum o parte din urletul galben al luminii eterne, cu neputință de păstrat în vasul slab al unui craniu uman. Știa acum totul pentru că era totul, auzea acum și-nțelegea, și ierta mărturisirile celor torturați bestial peste care trecea. Se hrănea cu căința și noblețea și orgoliul lor, cu fluviile de substanță P izvorîte din limbile lor smulse și ochii lor înțepați. Înțelegea miliardele de povești împletite inexplicabil ce formează pînza timpului și-a istoriei. Glisa pe un continuum durere-plăcere, bărbat-femeie, tinerețe-bătrînețe, viață moarte.⁴²”

Durerea judecății (Giudecca) la care asistă este cel mai greu lucru de asimilat (acesta fiind și marele strigăt al întregii opere cîrtăresciene, un strigăt împotriva durerii) „Ultimul lucru pe care-l poți înțelege, chiar și cînd ești o ființă de lumină și vis, este durerea. Înțelegînd durerea, ai înțeles totul⁴³”. Întreg periplul prin care trece Maarten este

³⁸*Ibidem*, p. 446.

³⁹*Ibidem*, p. 448.

⁴⁰*Ibidem*, p. 452.

⁴¹*Ibidem*, p. 453.

⁴²*Ibidem*, p. 453-454.

⁴³*Ibidem*, p. 454.

revelatoriu atît pentru modalitatea de construcție a biografiei onirice pe care o construiește Mircea Cărtărescu personajelor, cît și pentru ființa care își înțelege nu numai limitarea condiției umane, ci și limitarea propriului personaj, care are un orizont de mișcare bine delimitat, în parcursul cărții: „Spermia de lumină, ce se limpezise treptat de neuroni, mielină și sînge, înțelegea acum totul. Trăia, știa acum într-o carte cu coperti de oglinzi. Străbătea acum filele cărții înainte și-napoi, ca o suveică, din ce în ce mai rapid, respins și amplificat de oglinzi [...] În centrul acestei cărți ilizibile, fluturînd din cele două oglinzi, Maarten află despre cel ce o scrie, aplecat (chiar acum!) adînc deasupra ei, ca și de celălalt adversarul, tenebrosul, văduvu, neconsolatul. Despre Victor (ah, Victor!), cel care spintecă, hăcuiește, trepanează, terciuiește, orbește. Despre bîjbîiala lor unul către celălalt”⁴⁴.

Odată inițiat în perimetrul visului își poate relua misiunea, viața pînă într-un anumit punct cînd aceasta se va substitui misiunii de Știutor: „Maarten își văzu trupul, între zecile de mii, și se lăsă deasupra lui ca o limbă de foc. [...] Reglă temperatura și respirația și, cînd omul începu să trăiască, se afundă în memoria lui ca într-un șir de vise și peisaje suprafirești, regăsind într-un tîrziu momentul în care copilul patina voinicește în drum spre moară, cu Frits după el. Aici decuplă cîteva constelații neuronale [...] hotărî să se întoarcă acasă [...] nu mai avu niciodată ambiția să ajungă pînă la îndepărtata corabie”⁴⁵.

Adult fiind Maarten știa că trebuie să îl întîlnească pe Cedric, el era important, să o găsească pe Coca în Amsterdam, care le arată copilul, pe Victor, iar după aceea, Maarten îmbracă toga, ia lira în mînă și se așterne în tăcerea statuilor. Devine un personaj prototipic pentru mijloacele de construcție folosite de către Mircea Cărtărescu și pentru minimizarea lui în cadrul narațiunii, ce lasă impresia de construcție datorată unei „necesități diegetice”.

Ieșirea din vis este echivalentă cu dezvrăjirea fantasticului, cu pierderea capacității de introspecție aleatorie. Odată scos personajul din oniric și redat morfismului își pierde din potențele iluminatorii ale ființei. Acest lucru se întîmplă chiar și cu cel mai „iubit personaj”, mama despre care știm că la rîndul ei este o mare visătoare: „Căci vis, fără-ndoială, construcție a minții ei neliniștite, fusese dulceața corpului gol al Mărioarei Mironescu, sîinii ei grei și rotunzi, coapsele de faux-maigre, cupa voluptoasă-a femeii care-o dorise și o-mbrățișase în micul apartament din pasajul Maccà, și tot vis fusese rătăcirea ei de mînă cu Costel prin trista și senzuala primăvară bucureșteană, cînd, după ce ieșiseră de la film, se îndreptaseră cu veșmintele fluturînd în vînt spre zona din spatele bulevardului, unde se-nalță încă edificiul singuratic al liftului unei case inexistente. Și vis fusese prizoniera mare și goală a liftului, cu fluturele ei cît lebăda-n brațe și cu mersul ei grațios, cea care o prinse-n ochi pe biata țesătoare și-i spusese, ca și cînd prima dată, aici, i-ar fi dat un nume, cu voce de trianglu și carillon: <<Ești Maria.>> Realitatea era cu totul alta, era camera cu chirie de pe Silistra, erau macaroanele și marmeladă, ciorbele lungi care clocoteau pe plită, ligheanul cu rufe murdare și c-un colț de săpun de rufe ieșind verzui din apa băloasă, copilul, bărbatul”⁴⁶.

⁴⁴*Ibidem*, p. 455.

⁴⁵*Ibidem*, p. 457.

⁴⁶*Ibidem*, p. 403.

Visul înnobilează, realitatea erudează misterul ființei, subjugând-o unei rutini erozive. „Maria se prefăcuse în Mărioara, cum o strigau tata și toate rubedeniile, în femeia care are grijă de toți și niciodată de ea însăși, în exilata, în detronata, în amnezica Mărioara”⁴⁷.

Bibliografie

1. Balotă, Nicolae, „*Arte poetice ale secolului XX*”, *Suprarealismul*, Editura Minerva, București, 1997
2. Beguin, Albert, *Sufletul romantic și visul. Eseu despre romantismul german și poezia franceză*. Traducere și prefață de D. Țepeneag. București, Editura Univers, 1970
3. Breton, André, *Manifestes du surréalisme*, Gallimard, Folio, Paris, 1985
4. Cărtărescu, Mircea, *Orbitor: aripa stîngă*, vol. I, Editura Humanitas, București, 2008
5. Cărtărescu, Mircea, *Orbitor: corpul*, vol. II, Editura Humanitas, București, 2008
6. Cărtărescu, Mircea, *Orbitor: aripa dreaptă*, vol. III, Editura Humanitas, București, 2007
7. Dimov, Leonid, Dumitru Țepeneag, *Momentul oniric*, antologie îngrijită de Corin Braga, București, Editura Cartea Românească, 1997
8. Dimov, Leonid, Dumitru Țepeneag, *Onirismul estetic*, antologie de texte teoretice, interpretări critice și prefață de Marian Victor Buciu, București, Editura Curtea Veche, 2007
9. Freud, Sigmund, *Interpretarea viselor*. Opere esențiale, volumul II, Serie coordonată de Vasile Dem. Zamfirescu, Traducere de Roxana Melicu, Notă asupra ediției de Raluca Hurduc, Editura Trei, București, 2009
10. Kafka, Franz, *Metamorfoza și alte povestiri*, Traducere de Mihai Isbășescu, ediția a II-a, Polirom, Iași, 2012
11. Jung, C. G., *Analiza viselor*, Selecție de texte, introducere și note de Jean Chiriac, Editura Apora, București, 1998
12. Jung, C. G. *Arhetipurile și inconștientul colectiv*, Opere complete I, Traducere de Dana Verescu și Vasile Dem. Zamfirescu, Editura Trei, București, 2003
13. Sophocles, *Oedip rege*, în „Tragedii”, Traducere de George Fotino, Editura pentru Literatură Universală, București, 1969
14. Țepeneag, Dumitru, „Sub semnul graalului” (prefață), în Albert Beguin, *Sufletul romantic și visul. Eseu despre romantismul german și poezia franceză*. Traducere și prefață de D. Țepeneag. București, Editura Univers, 1970

⁴⁷Mircea Cărtărescu, *Orbitor: aripa dreaptă*, vol. III, ed.cit., p. 20.

CANDIDATES' STRATEGIES FOR SPECULATING MULTIPLE CHOICE TEST ITEMS IN EXAMS

Associate Professor Suzana Carmen Cismas
Department of Modern Languages
The University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine, Bucharest, Romania

Abstract

This style of exam may appear during post-secondary study, and likely well into the professional life, be it workplace hiring or career advancement. Colleges and graduate studies require standardized examinations for admission. The GMAT, GRE, LSAT, MCAT, as well as foreign language tests like the TOEFL, CAE, IELTS, all have multiple choice sections to solve. Continuing academic studies with high scores implies multiple choice proficiency. While often criticized for failing to test dexterity with content and merely testing memory, these exams are here to stay, and knowing how to effectively take them is a vital skill. By and large, the performance level reflects how well one covers the material, and how much information the brain is capable to connect and retain. Therefore best approaches for such exams are preparing in advance and not cramming, in case of covering extensive material or understudying.

Key words: multiple-choice, test items, exam-taking skills, speculating the grid, standard tests, study styles

Multiple choice writing is complicated. Various options with few differences, confusing wording in tricky questions, and the fear of spending a disproportionate amount of exam time solving few difficult items will always worry candidates. On the other hand professors worry too, if incapable of designing such test tasks, but luckily there are writing services and item banks readily available for test designers of multiple choice exams, which can ease the process.

Sometimes more than one answer seems correct. Guidelines designed to help instructors and educators formulate effective multiple choice questions (i.e. the ones that can reliably test a student's knowledge of material) advocate creating items where all alternatives are plausible. Such plausible, but incorrect alternatives, are meant to serve as distractors which confuse the students who did not meet the designated learning outcomes, and be passed over by those who did. When encountering a question where more than one answer seems correct, make sure that the selected answer addresses the question in its entirety. Are there any assumptions to make in order for the question to be probable, or likely, that seem counter-intuitive, or unreasonable? How narrow are the conditions under which the answer could be true? In such cases chances are it is not the correct answer. Intuition on the validity of an answer may indicate subconscious recall (but it is a poor substitute for actually knowing the correct answer).

Always start with questions to answer quickly. Theoretically one should spend 2 minutes on any given question. In practice, however, certain items might take longer to answer, others will take less. If blocked on a task, return to it later, so as not to waste time, and potentially find a solution in a further exam question that is similar, and provides clues, or jogs the memory to recall ideas enabling a better answer.

It is easy to cover information, see something familiar and feel relief, but recognizing something is not the same as being able to recall it. Different areas of the brain are responsible for different kinds of memory, and just glancing at something and recognizing it does not grant

the ability to evoke the content when required to do so. Cramming is only going to stress the candidate and will not improve memory functions. Being calm and collected during the exam favours mental health and overall performance, lowering anxiety levels.

Interestingly, the test instrument itself (how questions are written) can affect a student's performance. In the case of regular high school classroom quizzes and tests, helping students means really grasping the inputs & outputs of multiple choice tests. It is one of the most widely used assessment tools that learners encounter.

Questions generally go through rigorous testing for relevance in point of academic level, gender, and racial biases. Well-designed multiple choice test questions should avoid negative framing. This means that they introduce the main idea clearly up front and avoid using words like *not&except* to formulate questions. Unfortunately, even prestigious exams break this basic test-design rule: candidates may face negative framing in the questions and in one of the answer options, thus focusing alternatively to decipher what is asked and get the correct response.

Question wording can be confusing and distractors further complicate tasks. Such incorrect alternatives target common misconceptions by seeming plausible at first. For eliminating distractors, read carefully, and perfect the skills of discerning *almost plausible* answers from the *correct one*.

In addition to assessment design affecting test performance, research suggests that gender also plays a role in multiple choice testing. Even though girls, on average, outpace boys in terms of college attainment, they tend to under-perform on multiple choice tests (but they do better on open ended questions or tests that include a mix). There are theories about why this occurs, including girls' aversion to guessing, but the research to date is inconclusive in this respect.

Getting better at multiple choice questions takes practice. While nothing replaces own effort, more confidence comes with knowing the test format: section timing and question outlines. Using a clock during practice tests facilitates complying with time limits until one becomes familiar with pacing. In exams, items are progressively more difficult, so working faster in the beginning leaves additional time for the more challenging questions. Most students, parents, and teachers know about managing time to include homework, study, and other activities, but they overlook the importance of acquiring test-taking time management skills. Students tend to ignore budgeting their time on a test; but, in order to do their best, they should learn how to manage available time in assessments.

Test taking time management strategies for student success include the following tips:

- 1.Count the number of multiple choice items and calculate how much time corresponds to each.
- 2.On a multiple choice-type test, answer the easy/well known questions first.
- 3.Cross out obviously incorrect responses to minimize distractions, because it saves time.
- 4.After answering all one knows, tackle the difficult items, and skip what is not known at all.
- 5.In general, students answer multiple choice questions first, and focus on essay items last.

Multiple choice tests are widely used from college&job applications to mundane activities like getting a driving license, so they are a key skill to master. In theory, choosing options seems easy, but, in practice, eliminating the wrong answers and selecting the right ones is challenging. The items might not be questions at all, they could be statements, incomplete phrases or problems to solve. Adding time pressure into the mix, the task will get even more difficult to perform.

To succeed in any multiple choice test one needs to possess good knowledge of the syllabus, an intelligent strategy in studying, and well trained tactics in managing test taking.

- Practise tests to manage time. Recreate test conditions (no books/notes/music/distractions).
- Seek out tips to get back on the right track, and manage time and knowledge.
- Exploit instructor's knowledge and experience by asking for guidance.

- Preview the entire multiple choice exam before answering any task. Make sure to have each page and no duplicates, and understand the instructions before beginning.
- Multiple-choice tests often provide two similar answers, so focus on key concepts.
- Learn study skills for tests to make intellectual acquisitions more efficient.
- Budget time to ensure allotting enough at the end of the test to review answers.
- Choices may guide the candidate. Scan each version to identify altered aspects of the original sentence. How the original is rewritten can reveal the nature of the error in the original prompt.
- Get a strategy for unknown items: leaving an answer blank/making a random guess depends on the specific policy of each multiple choice test. In some, one can gain a point for a guess, but in others a point/fraction of a point is deducted for each wrong answer, so guessing wastes points. In some standardized exams incorrect answers are penalized: if a correct answer is 2 points, 1 unanswered question 0 points, and 1 incorrect answer -1 point. So candidates can make an educated guess only if they are able to eliminate at least one or two incorrect alternatives.

TYPE QUESTION	STRATEGIES TO APPROACH QUESTION	Avoid	Good practice
Complete the Statement *Given an incomplete statement that must be completed with answer.	*Carefully read the question stem. *Eliminate wrong answers immediately *Read the question stem with each answer *Make sure your answer choice BEST completes the sentence.	In the stem: <ul style="list-style-type: none"> ● Long / complex sentences ● Trivial statements ● Negatives and double-negatives ● Ambiguity or indefinite terms, absolute statements, and broad generalization ● Any clues to the answer 	In the stem: <ul style="list-style-type: none"> ● Use your own words – not statements straight out of the textbook ● Address single, clearly formulated problems
Which of the Following *Choice of answers limited to answer stem only; although others answers could apply which aren't listed.	*Carefully read the question stem *Insert the answer choices in place of the phrase "which of the following"	In the choices: <ul style="list-style-type: none"> ● Statements similar to the correct answer ● Completely implausible responses ● 'All of the above,' 'none of the above' ● Overlapping responses (e.g., if 'A' is true) 	In the choices: <ul style="list-style-type: none"> ● Plausible and homogeneous distractors ● True statements that do not answer the questions ● Short options – and all same length if possible ● Correct options evenly distributed over A, B, C, etc. ● At least 3 alternatives
Negative Choices *"Not", "Except", "Least" – These words are often overlooked. *Negative choices are used for questions with several GOOD solutions. BUT there is clearly a wrong answer in the choices	*Carefully read the question stem *Underline, circle, or highlight the negative word presented in the stem, so that you will select a correct answer. *Think about what choice does not fit *Keep in mind that you are looking for a negative choice – one that doesn't belong.		

Fig 1. Types of questions and strategies to approach them, cf. Raadt, 2018

- Any test has easy, moderate, and difficult questions; students should prove to be smart enough to answer the difficult and time consuming questions at the end.
- Read the paper thoroughly, prioritize, and then answer the questions.
- Ask the instructor or the test setting body about the scoring policy.
- Adopt an anxiety management plan, and increase own confidence.
- Use online resources to help identify, manage and reduce stress.
- Read questions carefully: time spent for interpreting questions truly saves time in selecting correct answers. Questions give away a lot of information, so read closely.
- Think of the right answer before looking at the multiple choices given.
- Read the directions: one may assume one knows what is being asked, but sometimes directions are tricky when one least expects them to be.
- Read the questions before reading the passage. Thus reading is done through a more educated and focused lens. If knowing that identifying the main idea is required, hunt for it from the start.
- Read carefully for *always*, *never*, *not*, *except* and *every* because such words are there to confuse. They make the question very specific. If the candidate can find a single counter example then the answer is not correct. Sometimes alternatives can be right, but if *always* or *every* appear in the question, the answer must be right all of the time.

- In questions with an *all of the above* answer, think of it this way: if you can identify at least two that are correct, then *all of the above* is probably the correct answer.
- In questions with a *none of the above* answer, think of it this way: if you can identify at least 2 that are not correct, then *none of the above* is probably the correct answer.
- Cover the answers when reading the question, to think without distractions. After reading the question, try to identify the answer first in your head before looking at the possible options.
- Read all the possible answers completely, up to the end. (B may be true but in the answers list where D: *all of the above* appears, the correct answer will be D).
- Skip items impossible to answer in the calculated time limit and return later. Mark unanswered questions clearly for the second pass through the test. Do not waste much time on one question, as there will be other items where time for the process of elimination will pay off.
- Use reasoning on a case-by-case basis to decide on modifying own answers. Do not change the answer unless sure of having made a mistake. When guessing, the first instinct is usually right.
- Think back to the other questions, where hints were available and own memory was refreshed by other answers. Review the skipped questions from a new perspective.
- Even if the right answer is known, first eliminate the wrong options, to get the correct one.
- Select the best answer to the question asked, not just what seems right. Often many seem correct, but there is typically a best answer to the question that professors are looking for.
- Eliminate any answer that does not match the grammar of the question: look at the tense and compare it to the endings of the possible answers. If the question indicates that the answer should end in *-ing* but only one of the answer choices does, and the rest of the choices end in *-ed*, this may be the correct answer. If the question ends with *a* or *an*, then the first word of the correct answer will most likely match that given article.
- Remain alert for hints that might help answer uncertain items.
- Hunt for word clues. Note or circle the most important words in the question. The specific words and details used can be useful tools in finding the right answer.
- The correct answer matches every part of the question, so focus on negatives.
- Negatively worded questions can prompt candidates to pick the wrong answer.
- Options that use the words not, none, never, turn a true statement into a false one.
- Avoid extremes. Be wary of questions containing absolutes (always, never, all).
- If one option seems completely out of place, then it is probably wrong.
- Eliminate obviously false answers. Use logic to rule out answers that do not make sense, or do not fully answer the question. It will seriously improve chances.
- Treat each answer as a true/false question. Cross out any options that are not true.
- Look for pairs: either 2 answers that are opposites, or 2 that are identical, except for one word. This is a common tactic of test-setters to separate those who really know the topic from those with superficial understanding of it. In such pairs, one of these may well be the correct answer as the other is worded to distract from it.
- Provide time at the end of the test for revision, correction, and answers to blanks.
- Fill in the test sheet carefully: entering one answer in the wrong space has a domino effect for subsequent items. If an answer is left blank, be sure that the next one is entered in the correct space. Transfer all answers at the same time after completing all the questions.

There are many urban myths about tricks to pass multiple choice tests, with advice from studies investigating the statistical probability of patterns in multiple choice tests:

- *Guess B or C if you do not know.* Some instructors subconsciously feel that the correct item is hidden in the middle of an answer set, but others deliberately set their tests to avoid this.
- After doing the best on all known questions, quickly guess the rest (if it does not count against the candidate). Pick one letter and guess with the same letter throughout the test: it statistically improves the chances of guessing more adequately correct.
- The longest answer may be correct because the author may have added qualifiers.
- There are clues to other questions in the multiple choice test parts.
- In true/false tests, T answers are more common than F: Poundstone's analysis reveals that, on average, 56% of answers are T, and 44% F. Factual statements (T) come naturally, but false statements (F) need more effort and test makers unwittingly take the path of least reluctance.
- Another design in true-false tests: 2 same responses (TT or FF) in a row are less likely than 2 different responses (TF or FT). The chance for the immediate next answer to be different from the present one is 63%, which is higher than the expected 50% if it were completely random.

Multiple Choice Test

Circle or underline important words in the item.

Read all the answer choices before selecting one.

Cross out answer choices you are certain are not correct.

Look for two answers choices that are opposites.

Look for hints about the correct answer choice in other items on the test.

Look for answer choices that contain language used by your teacher or found in your textbooks.

Do not change your initial answer unless you are sure another answer is correct.

Choose "all of the above" if you are CERTAIN all other answer choices in the item are correct.

Choose "none of the above" if you are CERTAIN all other answer choices in the term are incorrect

Read question carefully

Underline – Highlight – Circle important terms.

Eliminate! – Eliminate! – Eliminate!

- Get rid of choices you know are incorrect at 1st glance
- doing so improves chances of selecting a correct answer

Only change answers if you are absolutely sure the current answer is incorrect – Don't second guess yourself

Use time wisely – Pace yourself

Browse test and determine time to spend on each question.

Don't ignore an obvious answer

Avoid patterns (i.e. selecting "C" just because...)

Fig 2. Strategies to master multiple choice tests, cf. Raadt, 2018

- In tests with three choices (A, B, C), all the options were likely to be alright.
- In tests with 4 choices (A, B, C, D), B was more likely to be accurate (28%). The expected likelihood of every option being correct is 35%.
- Poundstone pointed that as the number of options increases, the bias toward a particular answer increases, in line with experimental findings that 'the standard of randomizing declines as the number of options hikes up'. So, B&E are preferred guesses in a 4&5-option multiple-choice test, rather than choosing the middle answer, a typical guess hack, or a random guess.
- In multiple-choice tests, an option is less likely to coincide with the previous one. Poundstone found that the accurate choice repeated the previous answer only on 29% of occasions against an expected 33% for three-choice tests. For 4-option, 19% (against an expected 25%), and for 5-option, 18% (against an expected 20%).
- On four-answer tests, B was slightly favored to be correct, 28% of the time.
- On 5-answer tests, E was favored, 23% of the time. In same tests, C was the least favored 17%.
- Same letter consecutive answers are improbable. In true/false items, answers alternate (63%)
- Continuity errors: if the answer makes the sentence grammatically correct, probably it is true.
- *All of the above* or *none of the above* answers were correct 52% of the time.
- Outlier options are less likely to be accurate.
- When answering the task seems to be time-consuming, try substituting, or reverse calculation.

- General qualifiers are more likely to be accurate.
- Strike out as many options as possible and make an educated guess.
- Grammar errors (correct article, subject/verb agreement, better sentence) lead to a correct item.
- Select the positive option when undecided. In most cases, it is true if a negative one exists.
- Quite often, the correct answer usually contains more information than the other options.

These hacks are not a replacement for knowing the subject, they just might be better than blind guesswork. An educated guess implies using what students know to help guide their attempt. Students select a particular answer because they analysed the format of the question, the word choice, the other possible answers, and the language of what is asked. By making an educated guess, students increase their chance of guessing correctly. Smart-guessing is always more appreciated than random-guessing, and it can get the candidate those extra, defining marks. Moreover, their effectiveness increases when combined with the certainty that eliminates few options or gets neighboring items right. Exams test learners' conceptual clarity, smart work, and alertness. For that, candidates need to be familiar with the type of questions and act accordingly. Whenever the student is in a dilemma between logic and knowledge, knowledge is always to be chosen. Most competitive exams have multiple-choice questions as a pattern to test the candidates, and time management counts nearly as much as skills and knowledge. Besides good preparation solving that exam type by means of few strategies may unlock doors for the desired college or career.

Multiple choice items give a question with multiple possible answers, including the correct answer and several incorrect ones as distractors. In an online quiz, students select the correct answer by clicking the choice they think is correct and the computer stores their answer. Learners generally answer these type of questions quite fast. Hence they are often used to test students' knowledge of a broad range of content, mostly factual. Creating such items is time consuming because it is often difficult to generate several plausible distractors. However, the marking is automated, which saves instructor time in the long run.

Checklist for Reviewing Multiple-Choice Items	
<input type="checkbox"/>	Has the item been constructed to assess a single written objective?
<input type="checkbox"/>	Is the item based on a specific problem stated clearly in the stem?
<input type="checkbox"/>	Does the stem include as much of the item as possible, without including irrelevant material?
<input type="checkbox"/>	Is the stem stated in positive form?
<input type="checkbox"/>	Are the alternatives worded clearly and concisely?
<input type="checkbox"/>	Are the alternatives mutually exclusive?
<input type="checkbox"/>	Are the alternatives homogeneous in content?
<input type="checkbox"/>	Are the alternatives free from clues as to which response is correct?
<input type="checkbox"/>	Have the alternatives "all of the above" and "none of the above" been avoided?
<input type="checkbox"/>	Does the item include as many functional distractors as are feasible?
<input type="checkbox"/>	Does the item include one and only one correct or clearly best answer?
<input type="checkbox"/>	Has the answer been randomly assigned to one of the alternative positions?
<input type="checkbox"/>	Is the item laid out in a clear and consistent manner?
<input type="checkbox"/>	Are the grammar, punctuation, and spelling correct?
<input type="checkbox"/>	Has unnecessarily difficult vocabulary been avoided?
<input type="checkbox"/>	If the item has been administered before, has its effectiveness been analyzed?

<p>Questions (Stem) construction:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Question should be as clear and direct as possible (avoid extraneous information) <input checked="" type="checkbox"/> Provide as much information as possible with as few words as possible <input checked="" type="checkbox"/> Avoid negative wording if possible, but bold the negative markers if they are used <input checked="" type="checkbox"/> Avoid trick questions that mislead or potentially deceive <input checked="" type="checkbox"/> Instruct students to choose "best answer" if appropriate <input checked="" type="checkbox"/> Know what you want to test (i.e., think about the competency/learning objective you want to assess and THEN write the item) <input checked="" type="checkbox"/> Test for only one concept/idea per question <input checked="" type="checkbox"/> Begin the test with a few quick and easy questions <input checked="" type="checkbox"/> Avoid trivial details; instead, test important information, concepts, or abilities. <input checked="" type="checkbox"/> Balance the difficulty level of your test questions <ul style="list-style-type: none"> • The number of easy and progressively more challenging questions should allow for separation of students (A from B from C from F) • Easy questions test a student's knowledge • Medium difficulty questions test comprehension • Harder question test a student's ability to apply concepts and do analysis <p>Alternatives (Item) construction:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Avoid patterns in location and length of correct answer <input checked="" type="checkbox"/> Check carefully for grammatical and spelling errors especially in the distractors <input checked="" type="checkbox"/> Avoid answering one question in the test by giving the answer somewhere else in the test <input checked="" type="checkbox"/> Present alternatives in a logical order (chronological, numerical, etc.) <input checked="" type="checkbox"/> All alternatives should be unambiguous <input checked="" type="checkbox"/> Use "none of the above" with caution – you will never know if the student knows the correct answer <input checked="" type="checkbox"/> Use "all of the above" with caution – students need only recognize two correct option or one incorrect option <input checked="" type="checkbox"/> Avoid the use of absolutes - "always", "never", "all" or "none" <input checked="" type="checkbox"/> All distractors should be plausible <input checked="" type="checkbox"/> Alternatives should be mutually exclusive and not overlapping <input checked="" type="checkbox"/> Distractor recommendations: <ul style="list-style-type: none"> • Common misconceptions • Common mistakes • True statements that do not answer the question • Use the same technical words or phrases in the distractor as you would in a correct answer • Language and length of distractors should mirror language and length of correct answers

Fig. 3. Checklists for reviewing multiple-choice items, cf. Morrison&Free, 2001

While multiple choice tests are not intentionally designed to trick or confuse students, they are drafted to test students' knowledge & ability. To this end, the answer options provided will often include the most common wrong answers among the choices that seem logical but are ultimately incorrect, near the best answer.

Variations to traditional multiple-choice testing are widely implemented. Many college courses employ such tests as a primary assessment means. These may be criticised, but, based on cognitive science, alterations can be made so as to increase the value of this format. Here are several alternatives: the student-constructed cheat sheets, collaborative testing, using student-generated test items, the universal design for learning, and providing immediate feedback.

- Using 'cheat sheets' to stimulate rehearsal and enhance retention. Such items are the result of mind-mapping and student's own condensation of information with connections among concepts. Allowing their use them can lead to certain positive outcomes: improved test performance, more discipline in planning time to review course materials for assembling the cheat sheet, and reduced test anxiety. As students prepare such sheets, they identify difficulty areas; it can help fill in knowledge gaps and motivate for increased cognitive effort to master remaining ideas. Learners need to be encouraged to include abstract ideas and problem solving strategies, for better test performance.
- Collaborative testing is an experience whereby students complete their test in pairs or small groups so as to teach&learn content during the assessment session. This modality enhances learning and information retention. Teaching peers will result in longer-lasting learning and deeper processing, due to retrieving information from memory and thinking about it more deeply, similar to engaging in collaborative discourse. Additional benefits of collaborative testing include increased academic performance, self-reported satisfaction with the learning

process, and reduced test anxiety. Another benefit of collaborative testing is setting social norms to emphasize an inclusive&cooperative learning community. Repeated collaborative testing with the same groups creates a social support system for students. Team learning develops empathy, decreases prejudice, and increases appreciation for diversity. Thus, the strategy may be especially effective for less privileged students, because such an inclusive environment stimulates achievement in disadvantaged social groups.

- Students write the exam questions. Asking them to develop own exam questions encourages both retrieval and deep processing. Composing test items requires learners to think in depth about a concept, to evaluate possible ways to test it, and to identify why an answer is right. It leads to information rehearsal, which, alone, proves insufficient for academic success, but rehearsal of previously learned material may prevent memory decay.
- Offering students options is another way to improve the traditional multiple choice test and make courses accessible for all learners. Teachers provide alternatives for assignments (in topic or format) and on essay question tests (e.g., choose 2 of 3 questions), but rarely does this occur on multiple choice tests. It will decrease anxiety and increase student satisfaction. Such flexibility allows candidates to more accurately demonstrate their content knowledge. This method may increase student perceptions of equity in the assessment process as they can decide what domains they are most skilled in and choose to show their knowledge in these areas to maximize academic performance. The key here is to ensure that the correct answer is the same in both questions so that the test only has one answer key regardless of the question the student chooses.
- Immediate feedback provided after each question (rather than at the end of the test or with a delay), proved that students performed better on the final exam items, even when re-worded.

In conclusion, by implementing variations to traditional multiple choice testing, such as cheat sheets, collaborative testing, student-generated test items, offering choices, and providing immediate feedback, learner motivation increases, learning outcomes are faster attained, test anxiety decreases, and enjoyment of the learning process is enhanced.

Faculties are encouraged to implement such strategies to maximize course retention and promote student success. In turn, it makes students pursue additional educational opportunities in graduate school, it leads to visible career success, and produces more life-long learners.

Bibliography

1. Aronson, E. *Building empathy, compassion, and achievement in the jigsaw classroom*, in *Improving Academic Achievement*, Academic Press, 2002 pp. 209-225
2. Brame, CJ, *Writing Good Multiple Choice Test Questions*, Vanderbilt University Academic Press, 2013
3. Burton, J, Sudweeks, R, Merrill, F, Wood, B. *How to Prepare Better Multiple Choice Test Items: Guidelines for University Faculty*, OUP, 1991
4. Carlsmith, K, *Persuasive example of collaborative learning Teaching of Psychology*, 2002, 29, 132-135
5. Cismaş SC, *Culture-Fair Assessment of Foreign Language Skills in Engineering Education Recent Advances in e-Activities, Information Security&Privacy, Computer Engineering Series 2009*, pp. 263-267
6. Cismaş, SC, *Abordarea unitară a celor 4 deprinderi de limbă străină si standarde specifice DPPD Univ Bacău, Revista Studii și Cercetări Științifice Seria Științe Socio-Umane, nr 3/2000*, pp. 114 – 118
7. Cismaş, S.C, *Being an ESP Teacher Prosper Newsletter (Project Special Purposes English in Romania)*, issue 11, October 1999, The British Council, Bucharest, pp. 60-61

8. Cismaş, SC, *Brief History of Educational Objectives&Specific Impact on Foreign Language Acquisition in Engineering* Recent Advances in e-Activities, Computer Engineering Series pp. 257-262
9. Cismaş, SC *Developing Creativity&Problem Solving Skills by English Grammar&Vocabulary Activities in Engineering* Proceedings 8th WSEAS Int'l Conference on Education, Recent Advances in Computer Engineering, Genoa University 2009, pp. 161-166
10. Cismaş, S.C, *Standarde de competență pentru profesorii de limbi străine*, Universitatea Politehnica din Timișoara, Analele Facultății de inginerie din Hunedoara, Anul 3 Fascicula 7, 2001 pp. 224-227
11. Cismaş, S.C., *Authentic Assessments*, Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering, ATEE 2000, Bucharest Polytechnic University http://iem.pub.ro/ro/evenimente/ATEE-2000/program_ATEE.htm
12. Cismaş, SC, *Corelarea evaluării cu procesul de predare-invatare in engleza tehnica*, vol Limba, cultura, civilizatie, Directii de optimizare, a VI-a conferinta internationala, POLITEHNICA Press 2012 pp. 141-149
13. Cismaş, S.C., *Performance Evaluation in Foreign Language e-Learning* 9th WSEAS International Conference on Distance Learning&Web Engineering in Science, 2009 pp. 110-115
14. Cismaş, SC, *Test Anxiety and Motivational Incentives in Web-Based Learning* Proceedings 9th WSEAS International Conference on Distance Learning&Web Engineering in Science, 2009 pp. 77-82
15. Cismaş, S.C., *Templates for Scientific Writing in Homework &Exams for Engineering Students*, Latest Trends on Engineering Education, 2010, 7th WSEAS International Conference, pp. 193-198
16. Cismaş, SC, *Limbile străine in învățământul superior tehnic. Standarde curriculare pentru studenți*, Universitatea Politehnica Timișoara, Analele Facultății de Inginerie, An 3 Fascicula 7 2001 pp. 228-233
17. Cortright, R, Collins, H, Rodenbaugh, D, *Student retention of course content improved by collaborative group testing*. Advanced Education, 2003, 27, 102-108.
18. Dihoff, R, Brosvic, G, Epstein, M, *Provision of feedback during preparation for academic testing: Learning enhanced by immediate not delayed feedback*. 2004, The Psychological Record, 54, 207-231.
19. Dunn, I, Morgan C, *New Directions in Traditional and Online Assessment*, London, Routledge, 2004
20. Ebel, R, Frisbie, D. *Essentials of educational measurement* Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1986
21. Haladyna Downing *Taxonomy of multiple-choice item-writing* Applied Measurement Education 1989 2(1)37-50
22. Haladyna, T, Downing, S, *Developing and validating multiple-choice test items*, Erlbaum Assoc, 1999
23. Haladyna, Downing, *Validity of multiple-choice item-writing* Applied Measurement in Education 1989 2(1)51-78
24. Kennette, L, McGuckin, D, *Using the Immediate Feedback Assessment Technique for non-assessments: Student perceptions and performance*, 2018, Psychology Teaching Review 24, 66-71
25. Koh, A, Lee, C, *The learning benefits of teaching*, Applied Cognitive Psychology, 2018, 32, 401-410.
26. Laal, M, *Benefits of collaborative learning*, Procedia Social&Behavioral Sciences, 31, 486-490, 2012
27. Morrison, S, Free, K, *Writing multiple-choice test items to promote & measure critical thinking*, Journal of Nursing Education 40: 17-24, 2001
28. Nussbaum, E, *Collaborative discourse, argumentation, and learning: Preface and literature review*, Contemporary Educational Psychology, 33, 345-359, 2008
29. Raadt, M. *Tips on Taking Multiple Choice Tests*. Social Psychology Network, 2018

DESIGNING MULTIPLE CHOICE TESTS FOR BUSINESS ENGINEERING STUDENTS AND TRAINEE TRANSLATORS

Associate Professor Suzana Carmen Cismas
Department of Modern Languages
The University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine, Bucharest, Romania

Abstract

Multiple-choice tests are a rapid and clear framework to assess all learners' grasp of a topic. It is a method of retrieval and practice, hence it assists in improving candidates' retention and recall abilities. Subsequent to multiple-choice tests students may get false information. Research has consistently shown that giving feedback eliminates misunderstandings and improves performance levels. An increasingly popular add-on to such exams is enforced self-confidence. Research shows that using such exam features makes test-takers like assessment and develop effective study skills. They prove of particular use in the acquisition of business engineering concepts in English, both in foreign language learning and in CLIL taught at academic levels.

Key words: multiple choice test design, memory, higher order thinking skills, business engineering English

To outline and clarify the background, multiple choice items are only one section within the framework of test questions available in task banks for teachers' ready access, with advantages and disadvantages as summarised next:

- **MULTIPLE-CHOICE QUESTIONS**

Advantages: quick and easy to score, by hand or electronically; can be written so that they test a wide range of higher-order thinking skills; covers large content areas in a 50-minute exam.

Disadvantages: tests literacy skills (by reading a question carefully, the answer can come easy with little study); gives unprepared students chances to guess & score for unfair credit; exposes students to misinformation; it influences later thinking on the content; takes time & skill to draft.

- **TRUE-FALSE QUESTIONS**

Advantages: quick and easy to score

Disadvantages: unreliable, favouring guesses; the statement is mostly true, except a small or trivial detail, which makes it all false in the end.

- **SHORT-ANSWER QUESTIONS**

Advantages: quick and easy to grade and write

Disadvantages: favours memorization; students' understanding of content remains superficial.

- **ESSAY QUESTIONS**

Advantages: students demonstrate knowledge, skills, and abilities in a variety of ways; develop writing skills, formulate arguments backed by reasoning and evidence

Disadvantages: need extensive time to grade; allow subjective criteria when assessing answers; requires quick composition without planning & revision time, which yields poor-quality work

- **QUESTIONS PROVIDED BY TEST BANKS**

Advantages: saves time & energy for drafting test items; uses terms & methods from the text book.

Disadvantages: rarely test analysis/synthesis/application/evaluation (85% items assess memory) limits exam scope to text content; leads students to view class material as unimportant.

	Benefits	Weaknesses
Yes/No (True/False) questions	<ul style="list-style-type: none"> Simple questions Question and statements covered. Can be used in different way (positive, negative and combined) 	<ul style="list-style-type: none"> Question design Tests with only this type of question are hard
Multiple choice	<ul style="list-style-type: none"> Use in different way (one right answer, multiple correct answers) Most common type of questions 	<ul style="list-style-type: none"> Require additional design consideration since not all answers can have the same weight It is not always easy to prepare the answers that are not trivial to dismiss
Matching	<ul style="list-style-type: none"> Dynamic questions Require more than just clicking Can be used for matching or categorizing 	<ul style="list-style-type: none"> Not all authoring tool enables the classification (multiple answers to put into the same category) Not all browsers are capable to handle moving objects
Short answer	<ul style="list-style-type: none"> Appropriate in language learning 	<ul style="list-style-type: none"> Not all authoring tools enable multiple correct answers. Sometimes correct answer can be lost.
Numerical	<ul style="list-style-type: none"> More suitable for numerical answer than text Type checking 	<ul style="list-style-type: none"> Sometimes when the result is real number true answers can be lost because of rounding
Essay	<ul style="list-style-type: none"> Enables creativity of student 	<ul style="list-style-type: none"> Cannot be electronically evaluated Post processing is required Response is delayed Due to technical limitation sometimes special characters can corrupt data

Characteristics	Example
Convergence	<p>Insulin leads to the dephosphorylation and activation of FBPase-2. Which of the following would be a direct effect of this activation?</p> <p>A. Activation of fatty acid synthesis. B. Activation of glycogen synthesis. C. Activation of glycolysis. D. Activation of gluconeogenesis. E. Inhibition of gluconeogenesis.</p> <p>Alternatives converge on "activation," suggesting it is part of the correct answer.</p>
Paired answers	<p>Insulin leads to the dephosphorylation and activation of FBPase-2. Which of the following would be a direct effect of this activation?</p> <p>A. Activation of fatty acid synthesis. B. Activation of glycogen synthesis. C. Activation of glycolysis. D. Activation of gluconeogenesis. E. Inhibition of gluconeogenesis.</p> <p>Paired choices suggest one is correct.</p>
Grammatical cues	<p>In mitochondria that have been treated with the ATP synthase blocker oligomycin, O₂ consumption can be restored by administration of ____.</p> <p>A. Ammonium. B. Greater activity within the rest of the cell. C. Parantrophendol.</p> <p>Grammar is inconsistent with stem, making this alternative implausible.</p>
Answers are different lengths	<p>When performing a Grignard reaction, why is it important to ensure there is no water present?</p> <p>A. Grignard reagents irreversibly react with water, causing reaction yield to be lower. B. Magnesium complexes with water. C. Water may react with the alkyl group.</p> <p>One answer is longer, a cue that this answer is correct.</p>
Question wording cues right answer	<p>The process of an atom gaining or losing an electron to form an ion is referred to as ____.</p> <p>A. Ionization. B. Oxidation. C. Reduction. D. Vaporization.</p> <p>The word ion in the stem cues students to the correct alternative.</p>

Anatomy of a formative MCQ

Fig. 1. Profiles of question types with examples and scoring, cf. Ebel&Frisbie, 1986

Multiple-choice tests are useful evaluation tools and effective learning strategies, both in the traditional classroom and in CLIL academic environments. Certain benefits of using this type of retrieval practice include: identifying knowledge gaps, making&strengthening connections between concepts/processes, checking for misunderstandings and enforcing personal progress under pressure.

Fig. 2. The 10 types of multiple choice questions cf. Acadly, 2017

Multiple choice tests are efficient in assessing learning outcomes and have several advantages:

- Versatility is an important feature. Multiple choice test items are drafted to assess different levels of learning outcomes, from recall to application, analysis, and evaluation. As students choose from a set of potential answers, however, there are obvious limits on what can be tested with multiple choice items. They are not an effective way to test learners' ability to organize thoughts or articulate explanations or creative ideas.
- Reliability: Reliability is defined as the degree to which a test consistently measures a learning outcome. Multiple choice items are less susceptible to guessing than true/false questions, hence they are more reliable assessment means. Reliability is enhanced when the number of multiple choice items focused on a single learning objective is increased. In addition, the objective scoring associated with multiple choice test items frees them from problems with scorer inconsistency that may distort evaluation in essay questions.
- Validity is the degree to which a test measures the learning outcomes it needs to scale. Since students typically answer a multiple choice item faster than an essay question, tests based on multiple choice items can typically focus on a relatively broad representation of course material, thus increasing assessment validity.

The key to taking advantage of such strengths is formulating clear multiple choice items. It consists of a problem, known as the stem, and a list of suggested solutions, known as alternatives. The latter consist of one correct/best option, which is the answer, and incorrect/inferior alternatives, known as distractors. The stem must be able to stand alone as a short-answer question without alternatives. The stem should either be in a question format or completion format, but the question format is recommended by experts. In the completion stem, the blank to be answered must always be at the end. The stem always includes a verb. Distractors are meant to offer feasible but inaccurate, incomplete, or less accurate options that a student who does not know or has a partial understanding of the material may select. Typically, a question has 3-4 distractors. Research says that more than 4 yield little benefit. Less than 3 distractors will improve the odds of guessing. All distractors should be homogeneous in content, form, and grammatical structure. Each must be unique and plausible. If nobody ever picks a distractor as the answer, it is not a good distractor. One distractor must not be rephrased to create another one. Never use synonyms or homographs to make distractors.

Questions should:

- be related to the learning objectives for the activity
- test at the same level of learning as the objectives are designed to assess
- reflect different levels of learning (knowledge, comprehension, application and analysis)

Stems should:

- provide a complete statement or question
- include only relevant information
- have a length as short as possible (relative to the level of learning being tested)
- ask for the correct (not wrong) answer
- avoid absolute terms
- avoid imprecise terms
- define acronyms and abbreviations.

Options should:

- follow grammatically from the stem
- be similar in grammar, length and complexity
- have distractors that are plausible but clearly incorrect
- avoid *none of the above* and *all of the above*
- follow a logical order
- be independent
- vary the position of the correct answer.

Stem and options

Which of the following statements are true of learners adopting a deep approach?

} stem

i. They retain information and knowledge longer

ii. They are able to make more connections between different pieces of information

iii. They experience confusion and uncertainty when trying to understand new knowledge

iv. They focus on the details when mastering a topic

} Correct options

} distractor

Fig. 3. Guidelines for designing multiple choice questions, with sample item, cf. Aronson, 2002

- Constructing an effective stem:

1. It must be meaningful by itself & present a clear problem enabling focus on the study aim. It serves as a direct test of students' achievement of the learning outcome, not a test for their ability to draw inferences from vague descriptions.
2. The stem should not contain irrelevant material, which can decrease the reliability and the validity of the test scores (Haldyna & Downing 1989).
3. The stem is negatively stated only when significant learning outcomes need it. Students have difficulty understanding negative items (Rodriguez, 1997). If negative phrasing is required, (e.g. identification of dangerous lab/clinical practices), the negative element is emphasized with italics or capitalization.
4. The stem is a question/partial sentence. A question stem is preferred because it allows the student to focus on answering the item rather than holding the partial sentence in working memory and sequentially completing it with each alternative. The cognitive load is bigger if the stem is built with an initial or interior blank, hence it should be avoided.

- Constructing effective alternatives

1. All alternatives must be plausible. Incorrect alternatives serve as distractors, which will be selected by students who did not achieve the learning outcome but ignored by the ones who did that. Implausible alternatives are not good distractors, so they are not to be used; common student errors make the best distractors.
2. Alternatives will be stated clearly & concisely; if excessively wordy, they assess students' reading ability, rather than their attainment of the objective.
3. Alternatives are mutually exclusive. The ones with overlapping content are seen as tricks by test-takers, and erode both trust and respect for the testing process.
4. Alternatives must be homogeneous in content. Those with heterogeneous content could provide cues to student about the correct answer.
5. Alternatives must not contain indications about the correct response. Sophisticated test-takers are alert to inadvertent clues, such as differences in grammar, length, formatting and language choice in the alternatives. Therefore alternatives need: grammar like the stem, parallel forms, similar length, similar language.
6. Alternatives like *all of the above* and *none of the above* should not be used because test-takers who can identify more than one alternative as correct can select the correct answer even if they are unsure about other alternatives. When *none of the above* is used, candidates who can eliminate a single option can thereby eliminate a second one, thus using partial knowledge to get a correct answer.
7. Alternatives should be presented in logical order (alphabetical or numerical) to avoid bias toward certain positions.
8. The number of alternatives varies among items if all options are plausible. The plausible ones are functional distractors, and are chosen by students with imprecise knowledge, but are ignored by those who have achieved the aim. There is little difference in difficulty, discrimination and test score reliability among items with two, three, and four distractors.

- Additional Guidelines

1. Avoid complex multiple choice items, where some/all alternatives consist of different combinations of options. As with *all of the above*, a skilled test-taker could use partial knowledge to achieve a correct answer.
2. Keep the specific content of items independent of one another. Savvy test-takers use data in a question to answer another one, thus reducing test validity.

There are many factors to consider in conceiving a multiple-choice test: how many options should be included; how difficult should the questions be; if/when to give feedback.

The focus is on a stem that presents a problem requiring application of course principles, analysis of a problem, or evaluation of alternatives; these envisage higher-order thinking and thus test students' ability to use it. Designing alternatives requiring a high level of discrimination can also contribute to multiple choice items that test higher-order thinking. Selecting problems needing multi-logical approaches are another avenue to explore: 'thinking that requires knowledge of more than one fact to logically and systematically apply concepts to a problem' (Morrison, 2001). Testing higher-order thinking is paramount in drafting multiple choice tests. In designing such items to test elaborate thinking, draft items requiring elevated cognition levels as seen in Bloom's taxonomy:

Fig. 4. Bloom's taxonomy, cf. www.simplypsychology.org

Perhaps there is no such thing as the perfect multiple-choice test, but researchers exploring this issue have suggested certain guidelines to consider, illustrated next:

Fig. 5. Designing the perfect multiple choice test, cf. Butler 2019, via www.innerdrive.co.uk

- Avoid complex questions and answer formats. If the question is complicated, it becomes less about how well students can retrieve information, but, more likely, about guessing the answer. Complexity feeds ambiguity. The evaluator does not know if candidates really knew the answer or if they were lucky. The same happens when students are given complex response methods, such as answer-until-correct method (if students get the answer wrong on the first attempt, they can continue until they find the correct answer). However, research shows no benefits to using this method over having a traditional multiple-choice test with immediate feedback.
- Create questions with specific cognitive processes in mind. Each item included should measure a specific part of knowledge or thought process. For example, multiple-choice questions may be requiring students to retrieve a fact, to contrast topics, or to apply a theory to a new situation. Thus testing assists in building learners' schemata, therefore increasing their rate of learning.

- Avoid *none of the above/all of the above* options. It is prudent eliminate such options because they increase exposure to false answers. As research shows, it can result in a negative impact on students’ performance since they continue to falsely select 1 incorrect answer. On the other hand, if the *all of the above* option is correct, it is useful because learners are exposed to all the correct answers. However, if this option is not right it results in students believing that multiple false alternatives are true. Hence both of these options might be detrimental to learning.
- It is best to give 3-4 options. Meta-analyses found that having 3 options is optimal: one correct answer and two lures is the best balance between quality & efficiency. However, it also depends on the number of plausible incorrect options that can be made.
- Have moderately difficult tests, to challenge, not to discourage students. Researchers suggest that learners must correctly answer 75%, which is higher than the midpoint between what they can get by chance or perfect performance. Challenging learners and showing high expectations significantly improve academic results, because students subsequently raise their effort levels to live up to someone else’s high standards. If work is too challenging, it will have a negative impact on their self-confidence. Therefore, finding the right balance is very important.
- Feedback is a key aspect when creating multiple choice items, to combat the false information candidates may get after a test. Research has consistently demonstrated that giving feedback helps eliminate misunderstandings and will improve students’ performance.

Advice on designing tasks includes starting with a question and revising it until it can be answered in one word/short phrase. Do not list answer options for that single question, but attach to the exam an alphabetized answers list. Students select options from that list. Some of the ones provided may be used more than once, some may not be used at all, and there are more answers than questions. It is a version of matching; it makes the test challenging & decreases the chance of scoring by guessing.

Advantages		Disadvantages	
<ul style="list-style-type: none"> • An effective tool to have a quick check on students’ knowledge. • Objective (in terms of marking). • Can be marked by computer/ web-administered tests. • Useful for self-assessment and feedback to students is fast. • Easy administration with large numbers of students, especially where marking can be done by assistants rather than the test-setter. 		<ul style="list-style-type: none"> • Typically used to assess recall and there is a danger of testing only low level understanding. Hard to design these for higher order thinking that discriminate. However, In-class multiple-choice clicker questions, that are designed to motivate and frame discussion, can work very well to promote deep learning. • Students may guess the correct answer and therefore lessens the validity of the results collected. Solution: Can use negative marking to reduce the chance of guessing. • MCQs cannot test oral or extensive written skills. Solution: Have a variety of assessment types and don’t over-rely on MCQs. 	
Surface approach	Deep approach	Surface approach	Deep approach
Presenting and expounding (explain)	Eliciting (evoke) and probing	Passive listeners	Active participants
Learners as passive listeners	Learners as active participants	Understanding information only as it is presented	Trying to make linkages between information presented with other bits of (previously received) information
Learner’s role: listen, take notes, ask the odd question	Learner’s role: active listening, discussion with peers/lecturer, query and counter-argue?	Processes and retains information as separate facts or bits of information	Looking for an underlying rationale/overarching structure to connect the (independent) facts
Breadth of coverage is a priority	Depth of coverage is a priority	Focuses on breadth of content coverage	Focuses on depth of content coverage
Views unwieldy questions as a distraction from lecture	Welcomes questions and views them as a teachable moment	Assessment-oriented view of education	Academically-inclined
Provides answers to students’ questions	Facilitates students in seeking out the answers to their questions	Non-academic priorities or interests	Intrinsic curiosity or a preference to engage with material at a conceptual level
		Is expecting a predictable learning experience and not looking to be stretched	Is looking to be stimulated and challenged

Fig. 6. Advantages & disadvantages for teachers & students faced with multiple choice exams, cf. Brame, 2013

Matching questions asks learners to pair clear items: definitions with specific concepts. For such items there are a variety of incorrect answers, difficult to predict. Hence it makes sense to

provide students with global feedback on the question and perhaps remediation if necessary. True-False questions require labelling statements, while multiple choice tasks want students to select the correct answer from a list of distractors, and matching questions ask students to pair the list of items provided. Such questions are quick & easy to create, and are marked automatically by the computer. Students need more time to answer them as compared to multiple choice or true/false items. Fill-in-the-blank questions are made of an incomplete statement for students to finish by typing one or two words that will make the statement correct.

Students have developed techniques for guessing correct answers. Here are some common guessing rules candidates have, and how to defeat them as test designer:

Guessing rule of thumb	Test designers defeating the guessing rules
Pick the longest answer	Make sure the longest answer is correct in 25% of the time if there are 4 alternatives or make all answers the same length
Pick the <i>b</i> option	Make each answer option the correct one an equal number of times
Never pick an answer with <i>always</i> or <i>never</i> in it	Make sure answers with <i>always</i> and <i>never</i> are correct as often as they are incorrect or avoid using these words
If 2 answers are express opposites, one is the correct answer	Offer opposites when neither is correct
If in doubt, guess	Increase the number of alternatives
Pick the scientific-sounding answer	Use scientific jargon in incorrect answers; make the simple answer correct
Pick a word related to the topic	Use terminology from the topic in distractors too.

Fig. 7. Students' guessing, combated by test design, cf. Nussbaum, 2008

Further tips for test designers:

- Avoid *all of the above*/*none of the above* as alternatives. Test-takers easily grasp that *all of the above* is always the correct answer, or that it is inserted due to lack of ideas for distractors.
- Give instructions. Some distractors may be correct under certain circumstances. Instruct students to select the best answer, rather than the right answer. It eliminates the debate about a distractor being correct under limited or isolated conditions.
- Be clear. Capitalize all limiting & directive words
- Grammar matters: check spelling and punctuation; avoid contractions; keep grammar consistency between the stem and alternatives.
- Reduce guessing. Avoid answering one question in the test by giving the answer elsewhere. Do not use extremes, complicated words, and unreasonable statements. Make options the same length and grammatically matched to the stem, mainly singular/plural. Avoid nonsensical distractors.
- Randomly distribute the correct answer among the positions.
- Avoid writing trick questions because they do not assess the student's knowledge.
- Letter the options to reduce confusion.

Advice for achieving objective tests:

- In true/false questions, check for qualifying words (all, most, some, none, always, usually, seldom, never, best, worst, highest, lowest, smallest, largest). Test for truth by substituting other members

of the series. If substitution makes a better statement, the statement is false; if substitution does not make a better statement, the statement is true.

- Watch for modifying/limiting phrases inserted into true-false questions. Test designers often add names, dates, places or other details to make a statement inaccurate.
- Be alert for multiple ideas/concepts in the same true-false statement. All parts of the statement must be true or the entire statement is false.
- Apply the similar tactics to answering true-false&multiple-choice items. The techniques function equally well for both, as multiple-choice items are just true-false questions arranged in groups.
- On matching exercises, work with only one column at a time. Match each item in that column against all items in the second column until getting a proper match.

Multiple-choice tests are a rapid and clear framework to assess students' grasp of a topic. It is a method of retrieval and practice, hence it assists in improving learners' retention and recall abilities. Subsequent to multiple-choice tests candidates may get false information.

Research has consistently shown that giving feed-back eliminates confusions and improves performance levels. An increasingly popular add-on to such exams is enforced self-confidence.

Research also shows that using such exam features makes test-takers enjoy assessment and develop effective study skills. They prove really useful in the acquisition of business engineering concepts in English, both in foreign language learning and in CLIL taught at academic levels.

Bibliography

1. Aronson, E. *Building empathy, compassion, and achievement in the jigsaw classroom*, in *Improving Academic Achievement*, Academic Press, 2002 pp. 209-225
2. Brame, CJ, *Writing Good Multiple Choice Test Questions*, Vanderbilt University Academic Press, 2013
3. Burton, J, Sudweeks, R, Merrill, F, Wood, B. *How to Prepare Better Multiple Choice Test Items: Guidelines for University Faculty*, OUP, 1991
4. Carlsmith, K, *Persuasive example of collaborative learning* *Teaching of Psychology*, 2002, 29, 132-135
5. Cismaş SC, *Culture-Fair Assessment of Foreign Language Skills in Engineering Education* *Recent Advances in e-Activities, Information Security&Privacy, Computer Engineering Series* 2009, pp. 263-267
6. Cismaş, SC, *Abordarea unitară a celor 4 deprinderi de limbă străină si standarde specifice* DPPD Univ Bacău, *Revista Studii și Cercetări Științifice Seria Științe Socio-Umane*, nr 3/2000, pp. 114 – 118
7. Cismaş, S.C, *Being an ESP Teacher* *Prosper Newsletter (Project Special Purposes English in Romania)*, issue 11, October 1999, The British Council, Bucharest, pp. 60-61
8. Cismaş, SC, *Brief History of Educational Objectives&Specific Impact on Foreign Language Acquisition in Engineering* *Recent Advances in e-Activities, Computer Engineering Series* pp. 257-262
9. Cismaş, SC *Developing Creativity&Problem Solving Skills by English Grammar&Vocabulary Activities in Engineering* *Proceedings 8th WSEAS Int'l Conference on Education, Recent Advances in Computer Engineering, Genoa University* 2009, pp. 161-166
10. Cismaş, S.C, *Standarde de competență pentru profesorii de limbi străine*, Universitatea Politehnica din Timișoara, *Analele Facultății de inginerie din Hunedoara*, Anul 3 Fascicula 7, 2001 pp. 224-227
11. Cismaş, S.C., *Authentic Assessments*, *Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering, ATEE 2000*, Bucharest Polytechnic University http://iem.pub.ro/ro/evenimente/ATEE-2000/program_ATEE.htm
12. Cismaş, SC, *Corelarea evaluării cu procesul de predare-invatare in engleza tehnica*, vol *Limba, cultura, civilizatie*, *Directii de optimizare, a VI-a conferinta internationala, POLITEHNICA Press* 2012 pp. 141-149
13. Cismaş, S.C., *Performance Evaluation in Foreign Language e-Learning* *9th WSEAS International Conference on Distance Learning&Web Engineering in Science*, 2009 pp. 110-115
14. Cismaş, SC, *Test Anxiety and Motivational Incentives in Web-Based Learning* *Proceedings 9th WSEAS International Conference on Distance Learning&Web Engineering in Science*, 2009 pp. 77-82
15. Cismaş, S.C., *Templates for Scientific Writing in Homework &Exams for Engineering Students*, *Latest Trends on Engineering Education*, 2010, 7th WSEAS International Conference, pp. 193-198

16. Cismaș, SC, *Limbile străine în învățământul superior tehnic. Standarde curriculare pentru studenți*, Universitatea Politehnică Timișoara, Analele Facultății de Inginerie, An 3 Fascicula 7 2001 pp. 228-233
17. Cortright, R, Collins, H, Rodenbaugh, D, *Student retention of course content improved by collaborative group testing*. Advanced Education, 2003, 27, 102-108.
18. Dihoff, R, Brosvic, G, Epstein, M, *Provision of feedback during preparation for academic testing: Learning enhanced by immediate not delayed feedback*. 2004, The Psychological Record, 54, 207-231.
19. Dunn, I, Morgan C, *New Directions in Traditional and Online Assessment*, London, Routledge, 2004
20. Ebel, R, Frisbie, D. *Essentials of educational measurement* Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1986
21. Haladyna T, Downing S, *Taxonomy of multiple-choice* Applied Measurement in Education 1989, 2(1), 37-50.
22. Haladyna, T, Downing, S, *Developing and validating multiple-choice test items*, Erlbaum Assoc, 1999
23. Haladyna, T, Downing, S, *Validity of multiple-choice* Applied Measurement in Education, 1989, 2(1), 51-78.
24. Kennette, L, McGuckin, D, *Using the Immediate Feedback Assessment Technique for non-assessments: Student perceptions and performance*, 2018, Psychology Teaching Review 24, 66-71
25. Koh, A, Lee, C, *The learning benefits of teaching*, Applied Cognitive Psychology, 2018, 32, 401-410.
26. Laal, M, *Benefits of collaborative learning*, Procedia Social&Behavioral Sciences, 31, 486-490, 2012
27. Morrison, S, Free, K, *Writing multiple-choice test items to promote & measure critical thinking*, Journal of Nursing Education 40: 17-24, 2001
28. Nussbaum, E, *Collaborative discourse, argumentation, and learning: Preface and literature review*, Contemporary Educational Psychology, 33, 345-359, 2008
29. Raadt, M. *Tips on Taking Multiple Choice Tests*. Social Psychology Network, 2018